

**GLOBAL TRANSFORMATSIYALAR DAVRIDA MAKTABGACHA
TA'LIM SIFATINI OSHIRISH INNOVATSIYA VA ISTIQBOLLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

**“ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭПОХЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ:
ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ”**

**"IMPROVING THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION
IN TIMES OF GLOBAL TRANSFORMATIONS:
INNOVATIONS AND PROSPECTS»**

TO'PLAM

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA`LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

MAKTABGACHA TA`LIM FAKULTETI

MAKTABGACHA TA`LIM KAFEDRASI

**GLOBAL TRANSFORMATSIYALAR DAVRIDA
MAKTABGACHA TA`LIM SIFATINI OSHIRISH: INNOVATSIYA
VA ISTIQBOLLAR**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

TO`PLAMI

Andijon – 2023

Ushbu to'plam Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2 may 118-son buyrug'iga asosan "2023 yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosida ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida"gi Buyrug'ining 1-ilovasiga muvofiq Andijon davlat pedagogika institutida "Global transformatsiyalar davrida maktabgacha ta'lim sifatini oshirish: innovatsiya va istiqbollar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tayyorlandi.

To'plam barcha ta'lim muassasalarida shu soha bo'yicha shug'ullanuvchi tarbiyachi-pedagoglar, mutaxassislar, tadqiqodchilar, talaba-yoshlar va keng jamoatchilik foydalanishlari uchun mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir: p.f.b.f.d., dotsent T.T.Kaziyeva

Tahrir hay'ati: p.f.d., prof. A.Egamberdiyev;
p.f.d., prof. Z.E.Azimova;
p.f.b.f.d. (PhD) Z.Azizova;
katta o'qituvchi S.Sh.Abduraxmonova;
katta o'qituvchi N.B.Mamadaliyeva;
o'qituvchi O.Mirzayev.

Maqolalarda keltirilgan statistik ma'lumotlar, ilmiy-nazariy faktlarning ishonchliligi, imloviy va stilistik xatoliklar uchun muallif o'zi javobgar.

To'plam Andijon davlat pedagogika instituti Kengashining 2023-yil 20-apreldagi №10-sonli Qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

KIRISH

ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИ – ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШИ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2023 йил – “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили” деб эълон қилинди. 100 та мақсад ва 293 та банддан иборат давлат дастури қабул қилинди ҳамда унинг доирасида давлат бюджети, мақсадли жамғармалари маблағлари ҳисобидан 19,9 трлн сўм маблағ кўзланган мақсадларни моддий жиҳатдан таъминлашга йўналтирилди.

Давлат дастури доирасида кўзланган мақсадларга эришишда олий таълим билан қамровни 50 фоизга етказиш, олий таълим муассасаларининг таълим дастурларини халқаро таълим талабларига мослаштириш, олий таълим муассасаларида илғор хорижий тажрибалардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, республика олий таълим муассасаларини QS, THE халқаро рейтинг ташкилотларининг нуфузли олий таълим муассасалари рўйхатига киритиш чораларини кўриш, қарийб 100 минг ўринли талабалар турар жойларини барпо этиш масалалари долзарб бўлиб турибди.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида Андижон давлат педагогика институти ҳам фаол иштирок этмоқда. Институтда таълим кредит-модел тизими асосида йўлга қўйилган. Бу эса талабаларнинг ўқишга бўлган муносабатини тубдан ўзгартириш ва шахсий масъулиятини оширишга олиб келди. Шу билан бирга институтда дастлабкилардан бўлиб талабалар 4+2 таълим модели асосида таҳсил ола бошлади. 4 кун назарий ва 2 кун давомидаги амалий билимлар талабаларнинг таълим муассасаларига адаптация қилишига ёрдам бермоқда. Биринчи курсданок мактабагача таълим муассасаси ҳамда мактабларда бевосита иш фаолиятини ташкил қилишиги имкон яратилди.

Ўтган давр мобайнида институтнинг моддий-техника базаси жадаллик билан мустаҳкамланмоқда. Биттагина бинода иш бошлаган институт бугунги кунда 5 та ўқув биносига, 1 та ахборот ресурс маркази ҳамда 5 та талабалар турар жойига эга.

Бу борада, Андижон давлат педагогика институтида илм-фан йўналишлар бўйича бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, инновацион фаолиятнинг истиқболли йўналишларида Институтда ташкил этиладиган илмий ҳажмдор маҳсулотлар (товар ва хизматлар) ишлаб чиқаришга ихтисослашган янги инновацион академик корхона фаолиятини йўлга қўйилмоқда. Бундай корхоналар ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш

жараёнларида ресурсларни мақбуллаштирган ҳолда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада талаб юқори бўлган ҳамда истиқболли инновацияларни кенг жорий этиш имконини беради. Шу билан бирга, ихтисослашган бу турдаги корхоналарни ташкил этишнинг афзалликлари талайгина. Хусусан, институтда мавжуд юқори илмий-инновацион салоҳиятидан фойдаланган ҳолда юқори технологияга асосланган пуллик хизматлар кўрсатиш, бу орқали эса нобюджет маблағлар жалб қилиш имконияти пайдо бўлади. Шунингдек, юқори технологияга асосланган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш инфратузилмаси шакллантирилиб, келгусида ушбу хизматларни кенгайтириш асосида олим ва мутахассисларга қўшимча янги иш ўринлари яратилади. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 6-июлдаги ПҚ-307-сон қарори 7б-илоvasи билан тасдиқланган “2022-2024-йилларда инновацион фаолиятнинг истиқболли йўналишларида олий таълим муассасаларида ташкил этиладиган илмий ҳажмдор маҳсулотлар (товар ва хизматлар) ишлаб чиқаришга ихтисослашган янги инновацион академик корхоналар рўйхати” шакллантирилган бўлиб, институтда “Edu servis” масъулияти чекланган жамият инновацион корхонаси ташкил этилган. Айти пайтда “Edu servis” томонидан инновацион лойиҳаларнинг амалга ошириш, талабаларни бандлигини таъминлаш борасида бир қатор ишлар олиб борилмоқда.

Институтдаги мавжуд 11 та кафедра таркибида 22 та илмий-амалий тўғарак фаолият ташкил этилди ва уларга илм-фаннинг турли йўналишларига қизиққан талабалар жалб этилган. Институтда йўлга қўйилган “Устоз-шогирд” тизими бўйича иқтидорли талабаларнинг илмий мақолалари халқаро миқёсдаги нуфузли журналларда, республика миқёсидаги илмий журналларда чоп этирилмоқда, шу билан бир қаторда, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги томонидан берилган дастурий таъминотлар учун гувоҳномаларни қўлга киритиб келмоқдалар. Шунингдек, иқтидорли талабалари Республика миқёсидаги турли танловларда самарали натажалар билан иштирок этиб келмоқда. Жумладан, Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 2-босқич талабаси Абдураимова Муаззамой Абдуқодир қизи Ислон Каримов номли давлат стипендиясига сазавор бўлди.

Институтимиз профессор-ўқитувчиларининг илмий ишларини халқаро журналларда чоп этиш, халқаро илмий маълумотлар базасидан эркин фойдаланишини таъминлаш, халқаро илмий маълумотлар базасига обунасини ташкил этиш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Институтда илм-фан таракқиётининг устувор йўналишлари бўйича илмий-тадқиқот ишларига иқтидорли талабаларни кенг жалб этиш мақсадида “Иқтидорли талабаларнинг илмий жамияти” ҳам тузилди. Иқтидорли талабаларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш, чуқур билим олиши ва қобилиятларини ривожлантириш,

малакали профессор-ўқитувчиларни иқтидорли талабалар билан индивидуал ишлашга жалб этиш, турли илмий танловлар ва кўргазмалар ташкил этиш каби бир қатор мақсадларни устувор сифатида белгилайди.

Институтда “Scopus”, “Web of Science”, “Science Direct” каби халқаро илмий маълумотлар базаларидан самарали фойдаланиш бўйича семинарлар, учрашувлар ташкил етилмоқда. Институтда “Web of Science” халқаро илмий маълумотлар базаларидан самарали фойдаланиш имконияти яратилган. Шу билан бирга, институт профессор-ўқитувчиларни илмий фаолиятга кенг жалб қилиш, Илмий ишларни янада жонлантириш, илмий ғоялар, янгиликларни ҳаётга тадбиқ этиш, уларни кўллаб- қувватлаш мақсадида илмий тадқиқот натижаларига кўра доимий рағбатлантириш йўлга қўйилган. Бугунги кунда Институтда халқаро эътироф етилган ташкилотлар (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education) рейтингига кириш бўйича дастурлар ишлаб чиқилди. Times Higher Education рейтингига маълумотлар йиғиш портали (Data Collection Portal) очилган бўлиб, нуфузли олий таълим муассасалари рўйхатига киритиш ишлари амалга оширилмоқда.

Хорижий давлат университетлари Россия Федератсиясининг И.Я. Яковлен номли Чуваш давлат педагогика университети, Казан давлат университетининг Филология ва маданиятлараро институти, Қирғизистон Республикасининг Ош давлат университети, Бишкек давлат университети, Қирғиз-Ўзбек халқаро университети Жалал-абад давлат университетлари билан Институт ўртасида имзоланган меморандум асосида илмий фаолиятга доир ютуқларни, илмий-тадқиқотларни ўрганиш мақсадида стажировка ва малака ошириш курсларига, илмий-амалий семинарларда маърузалар билан қатнашиш жараёнини амалга оширилмоқда. Бу ўз навбатида институтнинг мақсадли кўрсаткичлари юқори ўринларда бўлишига замин яратишда муҳим аҳамият касб этади.

Халқаро Нордик университети, Финландиянинг Хелсинки, Жйваскйла, Карелия ва ЖАМК амалий фанлар ҳамда педагогика университетлари билан ҳамкорликда таълим жараёни иштирокчилари учун малака ошириш курсларини давом эттириш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Буларнинг барчаси институтимизнинг халқаро миқёсдаги обрўсини ошишига ва таълим сифатининг юксалишига хизмат қилади.

Б.М.РАСУЛОВ

***Андижон давлат педагогика институти ректори,
тарих фанлари доктори, профессор***

I YO'NALISH

F.R.Qodirova - Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti professori, pedagogika fanlari doktori, Xalqaro pedagogik ta'lim fanlar Akademiyasi akademigi;

D.M.Maxmudova - Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD.)

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI KITOBXONLIKKA TAYYORLASHDA STEM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Annotatsiya: mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qaror bilan tasdiqlangan "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti"da 1-ilova bilan «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari»ga muvofiq maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya va rivojlanish jarayonlarini tashkil etishda, bolalarni kitobxonlikka tayyorlashda STEM texnologiyalardan foydalanish metodlari yoritib berilgan.

Аннотация: в данной статье в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2020 года № 802, «Об утверждении Государственного стандарта дошкольного образования и воспитания», Приложение 1 «Государственные требования к развитию детей младшего и дошкольного возраста» освещены методы использования STEM-технологий при подготовке детей к чтению в дошкольных образовательных организациях, а также процесс их развития.

Абстракт: in this article, education and development in preschool organizations in accordance with the "State standard of preschool education and upbringing" approved by the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated December 22, 2020 No. 802 with Appendix 1 "State requirements for the development of children of primary and preschool age" the methods of using STEM technologies in organizing processes and preparing children for reading are highlighted.

Mamlakatimizda «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari»ga muvofiq maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni kitobxonlikka tayyorlash dolzarb masalalardandir. Darhaqiqat kitob inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, unga har qanday vaziyatda ham hamroh bo'luvchi sodiq do'st. Insonning ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitob singari kuchli qudratga ega vosita yo'q. Shu bois, azal-azaldan ma'rifat peshvolari, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan.

Kitob mutolaasi esa kishida chin insoniy fazilatlarni shakllantirib, uni hayotda o‘z o‘rnini topishga, jamiyatning chinakam a‘zosiga aylanishida, dunyoqarashini kengaytirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida maktabga tayyorlov guruhi bolalarni kitobxonlikka tayyorlash muammosi pedagogik jarayonda dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ushbu ishni joriy etishda MTT pedagoglari, jumladan tarbiyachilar, avvalambor bolalarni kitobxonlikka qiziqtirishi lozim. Buning uchun zamonaviy uslubiy metodik ko‘rgazmalar, noan’anaviy kitoblarni yaratib, namoyish qilish, ulardan foydalanishning turli texnologiyalarini o‘ylash lozim. Jumladan, STEM texnologiyasi asosida noan’anaviy, ko‘rgazmali, bolalar e‘tiborini o‘ziga jalb qiladigan qiziqarli kitoblar yaratish muhim vazifalardandir. Ushbu yo‘nalishda olib borgan tajriba-sinov va amaliyotdagi ishlarimiz haqida fikrlashamiz. Masalan, **«Nusxali» kitoblar.** Bunday kitoblar ertak qahramonlari shakllarida yaratilishi bolalar diqqatini, idrokini jalb qiladi. Faraz qilaylik, rus xalq ertaklaridan «Bo‘g‘irsoq» ertagini dumaloq kitob shaklida yaratish yoki «Sholg‘om» ertagi, sholg‘om ko‘rinishdagi shaklda bo‘lsa, bolalar uchun juda qiziqarli va noan’anaviy yaratilgan kitob qiziqish uyg‘otadi. «Uycha» ertagining kitob ko‘rinishi uycha shaklida, «Tomchi» ertagi tomchi ko‘rinishida bo‘lsa, va rasmlar matn mazmuniga muvofiq ketma-ketlikda joylashtirilsa, ular bolalarda kitobxonlikka mehr uyg‘otadi.

«Yelpig‘ich» kitobi – bu kitob an’anaviy kitobga o‘xshab varaqlab emas, balki, xuddi yelpig‘ich singari rasmlar ketma-ketligida ochiladi va har bir ertak qahramonlarining rasmlari namoyon bo‘ladi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda yuqorida aytib o‘tilgan psixologik jarayonlar, nutqiy bilim, ko‘nikmalar rivojlanadi. Ular badiiy ertak qahramonlariga nisbatan munosabat bildirishga o‘rganadi, kim,

nima yaxshi, ijobiy yoki salbiy. Ertakdagi holatni bosma harflar, bo‘g‘inlar, so‘z birikmalari metodikasini qo‘llash orqali ta‘riflashga o‘rganadilar.

Maqsadga muvofiq tarbiyachi bolalarni kitobxonlikka qiziqtirishda, ertak mazmunining ketma-ketlikdagi bosqichlarini o‘qishda yoshiga oid texnologiyalarni qo‘llaydi.

STEAM bu – S – science, T – technology, E – engineering, A – art va M – mathematics. Ingliz tilidan o‘zbek tiliga o‘girsak, bu shunday bo‘ladi: **tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san‘at, matematika.**

Bugungi kunda STEAM ta‘lim tizimi asosiylardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta‘limi yo‘nalishini va «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari»da belgilangan 5ta sohani:

Jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzining shakllanishi;

Ijtimoiy-hissiy rivojlanish;

Nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari;

Bilish jarayonining rivojlanishi;

Ijodiy rivojlanish integratsiyasi ta‘lim sifatini oshiradi.

STEAM yondashuvi bizning ta‘limga bo‘lgan qarashimizni o‘zgartirmoqda. Chunki STEM ta‘limi orqali bolalarning intellektual qobiliyatlarini, ilmiy va texnik ijodkorlikka jalb qilish, ularning aniq fanlarga ilk qiziqishini rivojlantirishga qaratilgan.

STEAM texnologiyasi bolalarga atrof-olamni tizimli qabul qilishga, bilib, o'rganishga, atrofdagi hodisalarning o'zaro munosabatlarini aniqlash va tushunishga, yangi, g'ayrioddiy va juda qiziqarli narsalarni kashf qilish imkonini beradi. Yangi narsalar bilan tanishishga qiziqish va kognitiv faoliyat, ya'ni buning natijasida bola biror narsani tushunishga (talqin qilishga), ma'lum bir qaror qilishga va fikrlashga o'rganadi. Bularning barchasi yuqorida belgilangan turli sohalarida bolalar rivojlanishiga keng imkoniyatlar yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari» Toshkent, 2020.

2. Qodirova F.R. va boshq. “Maktabgacha pedagogika” (Darslik), Toshkent, “Tafakkur” nashriyoti, 2019, 685 bet.
3. Qodirova F.R. Qodirova R.M. “Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi” (Darslik), Toshkent, “Istiqlol” nashriyoti, 2006, 300 bet.
4. Qodirova F.R., Maxmudova D.M. “Til va nutq” rivojlanish markazlarida ta’limiy jarayonlarni tashkil etish. (Darslik), QDPU 2022, 230 bet
5. Maxmudova D.M. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlash metodlari. Results of National Sciientific Research International Journal 1 (6), 274-278b-2022
6. D.M.Maxmudova Podgotovka detey starshego doshkolnogo vozrastak chteniyu posredstvom skazok// International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1 (6), 220-225. 2022 y
7. D.M.Maxmudova Maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar vositasida kitobxonlikka tayyorlashning pedagogik mexanizmlari// Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. 112-115b. 2022y.

Xodjayev Begzod Xudoyberdiyevich – Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti professori, pedagogika fanlari doktori

BOLALARNING MAKTABDA TA’LIM OLIISHGA TAYYORLIGINI TASHXISLASH USULLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarning maktabda ta’lim olishga tayyorligini tashxislash usullari keltirilgan bo’lib, bolalarni maktabga tayyorlashda aqliy tayyorgarligini aniqlash misolida ko’rib o’tilgan.

Аннотация. В данной статье представлены методы диагностики готовности детей к обучению в школе, на примере определения их психической готовности при подготовке детей к школе.

Annotation. This article presents methods for diagnosing the readiness of children to study at school, using the example of determining their mental readiness in preparing children for school.

So‘nggi yillarda maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish, ta’lim tarbiya mazmuni, shakli, vosita va metodlarini engilashga alohida e’tibor berilmoqda. Davlat va jamiyat maktabgacha yoshda bo‘lgan bolalarni yagona talab asosida rivojlantirish vazifasini qo‘ydi. Shunga ko‘ra, maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasiga qo‘yiladigan davlat talablariga tayangan holda maktabgacha yoshdagi bolalarga integral tarzda ta’lim-tarbiya berish maqsadida tayanch dasturlari taqdim etilmoqda. Bu tayanch dasturlari bugungi kunda maktabgacha ta’lim tashkilotlariga jalb etilmagan bolalarni ham rivojlantirish va yagona davlat talablari asosida maktabga tayyorlash imkonini beradi. Bu o‘zluksiz ta’lim tizimining ilk turi – maktabgacha ta’limga o‘ziga xos yondoshuvni talab etar edi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari bolalarni jismoniy va aqliy jihatdan rivojlantirish, ularning ruhiyat, shaxsiy qobiliyatlari, intilish va ehtiyojlarini qondirish, milliy va umuminsoniy

qadriyatlarga, mustaqillik goyalariga sodiq holda voyaga yetib borishini ta'minlash, ularni "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari"ga muvofiq maktab ta'limiga tayyorlashdan iborat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish jarayoni oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarning bajarilishiga erishish «Ilk qadam» davlat o'quv dasturi asosida amalga oshiriladi. Har bir oila barkamol avlodni tarbiyalash uchun qayg'urishi lozim. Shu bois, «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunda mamakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashning asosiy omili bo'lgan kadrlarni tayyorlash borasidagi eng zarur tadbirlar tizimi belgilab berildi.

Bolaning maktabda ta'lim olishga tayyorligini tashxislash bu tekshiruv juda zarur. U oila uchun bolaning qaysi jihatlariga tuzatish (agar u zarur bulsa) kiritishda, olti yoshlining muvaffaqiyatlari va kamchiliklariga qanday yondashishda, shu maqsadda u tarbiyachilarga, qolaversa, 1-sinf o'qituvchilari uchun ham kerak. Bolani o'qitish uchun uni har tomonlama bilish kerak. Afsuski, bugungi kunda tashxis tizimining takomillashmaganligi o'zini oqlamagan turlixil shakllarni ko'pligi ta'lim muassasalarining hamda ota-onalarning bolalarni maktabga tayyorlash borasida faoliyatini qiyinlashtirmoqda. Masalan, ayrim maktablarda bolalarni birinchi sinfga olishda bolaning maktabga tayyorgarligini belgilovchi asosiy ko'rsatgich sifatida tez o'qish ko'nikmasi (bir minutda 50-70 va undan ham oshiq so'z) ilgari surilmoqda. Vaholanki, bu ko'nikma maktabgacha ta'lim davlat dasturiga kiritilmagan. Agar bola tez o'qishga o'rgangan bo'lsa yomon emas, biroq bu maktabga borishdagi shartli talab sifatida qabul qilinmasligi kerak.

Tashxis o'tkazish, bolaning rivojlanganligi va maktabda ta'lim lishga tayyorgarligi darajasini aniqlash maqsadida turli usullarning bir necha variantlari berilmoqda. Biroq bu har bir bolaga tashxis qo'yishda maskur uslublarning barchasini qo'llash zarur, degani emas. Bolani tashxisdan o'tkazishni majburiylikka asoslanmagan, ishonchli suhbat yoki o'yin tartibida olib borgan ma'qul. Toki bola o'zini tekshirilayotganligini sezmasin. Bolani berilgan savollarga javob bervyotganda shoshirmaslik, uning qiziqishini so'ndirmaslik uchun suhbat va tavsiya etilayotgan o'yinlardan 2-3 tasini o'tkazgan ma'qul. Bir marta tashxis o'tkazish vaqti 20-25 daqiqadan oshmasligi lozim.

Barcha turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktablar uchun majburiy bo'lgan hamda ota-onalarning ham bolani maktabga tayyorligini aniqlash va bola rivojlanishidagi ayrim jihatlarini chuqurroq yechishlariga imkon beruvchi asosiy *tashxislash usullarining* asosiylarga quyidagilar kiradi:

1. Bolaning sog'ligi va jismoniy rivojlanganligi holati tashxisi.
2. Shaxsiy – psixologik va aqliy rivojlanganlik tashxisi:
tashxislovchi kirish suhbat;
- Kern-Irasek tizimi bo'yicha tashxislar;

- Venger metodi bo'yicha tashxislash (grafik diktant).

3. Ta'lim olish faoliyatining ko'nikma va ilk zaminini aniqlash tashxisi:

- bolalarning maktab haqidagi tasavvurlarini aniqlovchi savolnoma (motivatsion tayyorgarlik);

- bolalarning matematik tushunchalarini aniqlovchi savolnoma;

- bolalarning og'zaki savodxonligi va nutqi rivojlanganligini aniqlovchi savolnoma.

4. Tekshirishning qo'shimcha shakllari:

- ko'rish xotirasi;

- eshitish xotirasi;

- mazmun xotirasi;

- tasavvuri va ijodiy fikrlashining rivoji;

- ogzaki – mantiqiy fikrlash rivoji;

- ma'lum joyda, hududda mo'ljal olish rivoji;

- matematik tushunchalari rivoji;

- tasvirlash faoliyati bo'yicha ko'nikma va uddalashi rivoji;

- o'zi va o'zining tasvirlash faoliyatiga munosabatini ifodalash.

Tashxislashda suhbat o'tkazish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Suhbat davomida bolalarga bir nechta savollar ham beriladi.

Hech kimga sir emaski, respublikada bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb qilmaslik bolalar maktab ostonasiga qadam qo'ygan kundan boshlab ularning rivojlanish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bola dunyoga kelgan kundan boshlab, davlat va jamiyat hamda ota-ona zimmasiga uni sog'lom, aqlli, xushxulqli qilib tarbiyalash vazifasi qo'yiladi. Bolalarda aqliy faoliyatni dastlab muomala orqali, so'ng ta'limiy faoliyatlar, o'yinlar, bilim berish orqali amalga oshiriladi. Bola har doim buyumlar, hodisalar orasida bo'ladi. Doimo biror narsa bilan tanishadi, nimanidir bilib oladi, ushlab ko'radi, nimagadir quloq soladi, shu tarzda bola dunyoni anglaydi. Tevarak-atrof buyum va narsalar bolalarining sezgi organlariga, analizatorlarga ta'sir etadi va sezgi hosil bo'ladi. Sezgi bolalarda ayrim xossalarni bilib olishga yordamberadi. Bolada aqliy malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, eng oddiy faoliyat usullari predmetlarini tekshirish, ulardagi muhim va muhim bo'lmagan belgilarni ajratib ko'rsatish boshqa predmetlar bilan taqqoslash maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda aqliy tarbiya berish vazifalaridan biridir. Bu ko'nikma, malakalar bilish faoliyatining tarkibiy qismlarga bo'lib, bor bilimlarni chuqur egallab olishga yordam beradi.

Pedagogika, psixologiya fani aqliy tarbiya vazifalarini samarali hal etish birinchi navbatda bolaning imkoniyatlarini to'g'ri foydalanishni, ikkinchi tomondan bola organizmining charchashiga sabab bo'ladigan ortiqcha zo'riqish

bo'lmashligi kerak degan fikrni ilgari suradi. To'g'ri tashkil etilgan faoliyat jarayonidagina to'la qonli aqliy rivojlanish ro'y beradi. Shu sababli pedagoglarning vazifasi muayyan maqsadni ko'zlab, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish uchun kerakli sharoitni yaratish bolalarda aqliy faoliyatni dastlab muomala orqali so'ng ta'limiy faoliyatlar orqali amalga oshiriladi. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda aqliy tarbiyaning roli kattadir. Bolani bilimlarini egallab olishlari, ularni aqliy faolligini rivojlantirish, aqliy malaka va ko'nikmalarini egallab olishlari, ularning maktabda muvaffaqiyatli o'qishlari uchun, bo'lajak mehnat faoliyatiga tayyorlanishda manba bo'lib, xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalashning *asosiy vazifalari* quyidagilar:

1. Bolalarda tabiat va jamiyat to'g'risidagi bilimlar tizimini ilmiy dunyoqarashini shakllantirish. Bola tevarak-atrofdagi narsalar, ularning vazifasi, sifati, xossalari haqida, qaysi materiallardan foydalanganligi, tayyorlanganligi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak.

2. Bilishga dorir ruhiy jarayonlarni rivojlantirish: sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur, nutq va boshqalar. Bilimga doir nutqni rivojlantirish aqliy tarbiyaning erkin vazifasidir.

3. Bilishga qiziqish va aqliy qobiliyatlarni, aqliy mehnat madaniyatini rivojlantirish. Aqliy tarbiyaning vazifasi bolalar qiziquvchanligini ular aqlning sinchikovligini rivojlantirish va shular asosida bilishga qiziqish hosil qilishdan iborat.

4. Aqliy malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, ya'ni oddiy faoliyat usullari, predmetlarni tekshirish, ulardagi muhim va muhim bo'lmagan belgilarni ajratib ko'rsatish boshqa predmetlar bilan taqqoslash maktabgacha yoshdagi bolalarga aqliy tarbiya berish vazifalaridan biridir.

O'simlik va hayvonlar bilan tanishish bo'yicha tizimli ta'limiy faoliyatlar olib borilgandan keyin bolalar o'simlik, yosh hayvonlar to'g'risidagi ma'lum bir tasavvurga ega bo'ladilar. So'ngra bolalardagi aqliy ko'nikma, malakalarni rivojlantirish maqsadida tarbiyachi bolalar bilan ta'limiy faoliyatlarni o'tkazishni rejalashtirish mumkin. Bular quyidagilar: «Sen ta'rifla, men topaman».

Didaktik vazifa – kattalarning savollariga narsaning xarakterli belgisini ajratib va nomini aytib javob berish. O'yin harakati – kattalarga topishmoqni aytish. O'yin qoidasi – ta'riflanayotgan narsani nomini aytish mumkin emas. Tarbiyachining savollariga aniq va to'g'ri javob berish.

Jihzlash – sabzavot va mevalarni stol ustiga qo'yiladi. Tarbiyachi stulini o'simliklar ko'rinmaydigan qilib qo'yiladi.

O'yinning borishi – tarbiyachi bolalarga stol ustidagi sabzavotlardan bittasini tanlang. Men sizdan uning qandayligini surayman. Siz javob berasiz.

Faqat uning nomini aytmang. Sizlarning javoblaringizdan men uni topishga harakat qilaman. Keyin tartib bilan tarbiyachi savol beradi: «Shakli qanday?, Hamma tomoni shardek dumaloqmi?, Chuqurchasi bormi?, Rangi qanday?» va boshqa. Bolalar savollarga tula javob berishadi.

Bolalar narsaning xarakterli belgilari haqida gapirib berganlaridan keyin tarbiyachi topishmoqni topadi. Ta'limiy faoliyatda, o'yinda, tabiat burchagida va maydonchadagi mehnatda, ekskursiya va sayr vaqtida tarbiyachi bolalarga atrofdagi olamning turli-tumanligini, chiroyini ko'rsatadi, o'simlikning turli xususiyatlari, sifatlari bilan tanishtiradi, o'simlik va hayvonot olami haqida elementar tushunchani shakllantiradi. Tarbiyachining hikoyasidan faolroq o'zlashtirib olishga bolalarning jozibali munosabati imkon beradi. Ta'limiy faoliyatlarda, didaktik o'yinlarda qo'yilgan vazifani hal etishda bola buyum va hodisalarning ayrim xususiyatlarini ajratishga, solishtirishga, umumiy xususiyatlarga, belgilariga qarab guruhlarga ajratishga, klassifikatsiya etishga o'rganadilar. Bolalar fikr yuritishga, xulosalar chiqarishga o'rganadi, bolalar diqqati, xotirasi va ixtiyoriy idroki rivojlanadi. Ta'limiy faoliyatni, o'yin vazifasini hal etishda bola o'zining xatti-harakatini tushuntiradi. Bu esanutqining o'sishiga yordam beradi. Ta'limiy faoliyatlar, didaktik o'yinlar davomida turli maktabgacha yoshdagi bolalar ko'p marotaba takrorlash orqali Maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'lim-tarbiya dasturiga xos bilimlar majmuini o'zlashtiradilar.

Tabiiy materiallar bilan uynaladigan o'yinlarni tanlashtirishda tarbiyachi o'yinning mazmuni atrof muhitdagi tabiatdagi o'zgarishlarga mosligini unutmazligi lozim. Masalan: «Urug' sotib olish» o'yini bahorda, «Hosil yigishtirish» esa yoz yoki ko'zda o'tkazilishi kerak.

Tarbiyachining o'zi ham ta'limiy faoliyat, o'yinning turlicha variantlarini uylashi mumkin: o'yinga, ta'limiy faoliyatga qo'shimcha vazifa, yangi rol, bolalarning atrofdagi tabiat haqidagi bilimlarini boyitishga va boshqalar. Ba'zi bir xil didaktik o'yinni turli variantda, turli yoshdagi bolalar uchun tavsiya etiladi. O'yinlar o'simliklar, hayvonlar yokiboshqa predmetlarning soni oshishi, turlicha qoida va o'yin harakatlarining oshishi hisobiga murakkablashadi.

Masalan: paypaslab bilish uchun sabzi, bodring, olma va boshqalar olish mumkin, keyinchalik shakli o'xshash bo'lgan meva va sabzavotlarni kiritish mumkin. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga barg, gullar bilan o'ynash ko'pincha guruh xonasini, ovqat stolini bezash, guldasta, barglarni kattalarga, kichik bolalarga sovg'a qilishga xohishlari bilan bog'lanadi.

Bunday o'yinlarni, ta'limiy faoliyatlarni o'tkazishda bolalarni o'simliklarga nisbatan ehtiyotkorlik, gullarni bekordan-bekorga uzmaslikka o'rgatish lozim. Agar bola olma yokiboshqa predmetlarni shakliga diqqatini qaratgan bo'lsa, unga olmani dumalatib ko'rish, koptokdek silab ko'rish, uning sillikligini

aniqlashni taklif etish lozim. Bolalarda rang, shakl, kattalik tushunchalarini ishlatishga o'rgatish lozim. Xilma-xil tabiat hodisasi olamida bolalarning bevosita Kuzatishlari uchun eng tushunarligi o'simlik va uy hayvonlaridir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni o'simlik va hayvonlar bilan tanishtirish jarayonida bolalarda tabiatga nisbatan muhabbat tarbiyalanadi, hayvonlarni parvarishlashga, o'simliklarni o'stirishga nisbatan istaklari tarbiyalanadi.

Asosiy maqsad ta'lim-tarbiya jarayoni yakunida mustaqil fikrlaydigan, erkin, bilimli, bir so'z bilan aytganda barkamol shaxsni voyaga yetkazishdir. Shunday ekan, pedagog-xodimlar va ota-onalar yakdillik bilan ushbu maqsadni amalga oshirishga kirishishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari" to'g'risida 132-sonli 9 mart 2020 yil.
2. Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат талаблари. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг 2018 йил 18 июндаги 1-мх-сон буйруғига илова. <https://nrm.uz>.
3. Asqarova D.Q. Bolalalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi Toshkent-2020. "Navro'z" nashriyoti Toshkent 2020 yil. 68 b.
4. Roziqova M., Umarova K., Murodova N. Maktabgacha ta'lim muassasalarining tarbiyalanuvchilari uchun rivojlantiruvchi o'yinlar majmuasi. – Toshkent, 2013.

Raximova Surayyo Saloxiddinovna-

MTTDMQTMOI "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrasini mudiri, p.f.f.d., dotsent. Toshkent +99888-702-87-01

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA TARBIYACHILARGA IJODKORLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLAR

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi usullar haqida so'z boradi. Tarbiyachi kasbiga bo'lgan muhabbatni tarbiyalash, bolalar bilan hamkorlikda ishlash malakalarini shakllantirish, tarbiyalanuvchilarda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarida belgilangan "Ijodiy rivojlanish" sohasi ko'rsatkichlarini tarbiyalashda xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Malaka oshirish, ijodkorlik, maktabgacha yosh, muhim kompetensiyalar.

Аннотация. В статье говорится о методах развития творческих способностей воспитателей дошкольных учреждений. Воспитание любви к профессии педагога, формирование навыков работы в сотрудничестве с детьми, служащее воспитанию

показателей области «Творческое развитие», указанных в Государственных требованиях к развитию детей младшего и дошкольного возраста.

Ключевые слова. Профессиональное развитие, творчество, дошкольный возраст, важные компетенции

Annotation The article talks about methods for developing the creative abilities of preschool nurses. Cultivating love for the profession of a nurse, forming the skills of working in cooperation with children, and serving to educate the indicators of the field of "Creative development" specified in the State requirements for the development of children of primary and preschool age.

Key words. Professional development, creativity, preschool age, important competencies.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari malakasini oshirishning muhim komponenti ijodkorlikdir. Tarbiyachi bilimining chuqur va keng bo'lishini, ushbu bilimning tanqidiy o'zlashtirilishi va yangicha qo'llanishini, bilim va intuisiyaga asoslangan yangiliklar yaratishga qodirlikni, bir paytning o'zida ko'plab variantlarni ko'ra bilish va maqbullarini tanlab olish malakasini taqozo etadi. Tarbiyachining ijodi o'z tarbiyalanuvchilari va hamkasblari bilan bir maqsadga asoslangan birgalikda hamkorlikdagi faoliyat muhitida kechadi.

U qanday faoliyatni olib borishidan qat'iy nazar, ertalabki soatda bolalarni kutib olishdan to kechki soatda bolalarni o'z ota-onalariga topshirishgacha bo'lgan vaqtda, hatto dam olish soatlarini tashkil etishda ham mutaxassis sifatida o'zidagi bor ijodiy qobiliyatini namoyon eta olishi lozim.

Malaka oshirish jarayoni deganimizda kattalar ta'limi ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. Auditoriyamiz katta yoshdagi tinglovchilardan iborat bo'lsa-da, ularda ijodiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirishda auditoriyadagi qulay muhitni yaratish muhim hisoblanadi. Ijodiy muhitda ta'lim olayotgan tinglovchida asta-sekin ijodiy vazifalarni bajarishga nisbatan qiziqish ortadi, ko'rganlari ustida unda yangi fikrlar paydo bo'la boshlaydi, shuningdek, ijodiy tafakkurga ega o'qituvchini kuzatish natijasida ham ijodiy fikrlashga moyillik kuzatiladi.

Muayyan omillar borki, tarbiyachilarda sifatlari, malakalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli jarayonda tarbiyachilar ushbu omillarni bartaraf etishga e'tibor qaratishlari lozim va muhim sanaladi. Quyidagi omillar shaxsda ijodkorlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi:

1. • faol tinglovchilar ishtirokini "manmanlik" deb bilish
2. • tavakkal qilishdan qochish
3. • fikrlash va hatti harakatlarda qo'polikka yo'l qo'yish
4. • boshqalar fikrlariga ergashish, tobe bo'lish
5. • shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi

O'qituvchi ijodkorligini muhitga kiritgan har qanday yangilik, o'zgarish orqali ko'rish mumkin: masalan, darsni biron bir mavzuga taalluqli musiqa bilan boshlash;

dars boshida mavzu nomi bilan tanishtirishdan oldin, mavzuga doir 3-4 ta ma'lumot berish orqali tinglovchilardan bugungi mavzu nomini so'rab murojaat etish; dars davomida o'yinlar tashkil etish (o'yin faqat maktabgacha yoshdagi bolalar, maktab o'quvchilari yoki talabalarga taalluqli bo'lishi bilan birga, kattalar uchun ham muhim ekanligini unutmaslik lozim), dars shaklini o'zgartirish.

Tinglovchilar 4-5 kishidan iborat ikkita jamoaga bo'lib olinadilar.

Jamoalar stol atrofiga o'tirishadi (topshiriqlarni bajarishda zarur resurslar: A4 varaq, A3 varaq, oddiy qalam, rangli qalamlar, pastel).

1-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**Mening tasavvurimda ijodkor tarbiyachi...**” deb nomlanadi. 5 daqiqa vaqt ichida tinglovchilar “**IJODKORLIK**” so'zidagi har bir harfga maktabgacha ta'lim tashkilotining ijodkor tarbiyachisini tavsiflovchi fazilatlarini tanlashi kerak bo'ladi. Jamoalar ijodiy topshiriqni bajarib bo'lganlaridan so'ng, har ikkala guruhdan bittadan ishtirokchi “**IJODKORLIK**” so'zi asosida yaratgan namunasini o'qiydi.

Masalan, **I** – izlanuvchan, **J** – jonkuyar, **O** – oqila, **D** – dono, **K** - komil inson, **O** – orasta, **R** - rostgo'y, **L** – lektor, **I** – ijodkor, **K** – kitobxon.

2-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**She'r yozish**” deb nomlanadi. Bunda she'rning birinchi qatori o'qituvchi tomonidan beriladi, tinglovchilar esa, she'rni davomini o'ylab topishlari lozim bo'ladi (yakunlash uchun 5 daqiqa vaqt beriladi).

Masalan,

- Oq yo'rgakka o'ragansan o'zing bizni,
- ...
- Ey do'stlarim, dunyoda
- ...
- Yurtim, ado bo'lmas armonlaring bor,
- ...
- Har kimning ham sochlariga oq tushsin,
- ...
- Mening shodligimsan, bolaligimsan,
- ...
- Qiyosi yo'q uning, mehri bir daryo,
- ...

3-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**O'ylab top**” deb nomlanadi. Tinglovchilarga B, J, Ch, F harflari bilan boshlanuvchi bitta gap tuzish taklif etiladi.

Masalan, **B** - 1-soʻz (**bahor**) **J** - 2-soʻz (**juda**) **Ch** - 3-soʻz (**chiroyli**), **F** - 4-soʻz (**fasl**).

4-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**Kim tez?**” deb nomlanadi. Tinglovchilarga barcha soʻzlar bir xil harf bilan boshlanuvchi matnli eʼlonni gazetaga joylashtirish vazifasi topshiriladi. Topshiriq ancha murakkab, ammo tinglovchilar uchun qiziqarli hamdir.

Masalan, Said soatsozda sozlangan sariq soat sotilmoqda.

5-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**Eng qiziqarli hikoya**” deb nomlanadi. Ikkala guruh aʼzolari “sehrli quti” ichidan tasvirli kartochkalarni tanlashadi (10 tadan rasm taklif etiladi). Tanlangan tasvirlar asosida 5 daqiqa davomida qiziqarli hikoya yaratilishi kerak boʻladi.

6-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**Mazmunni davom ettir**” deb nomlanadi. 1). kommunikativ, shaxsiy (“Men”ini qurish), ijtimoiy, bilish; 2). haftalik reja; 3). frontal; 4). matematika, nutq oʻstirish, ikkinchi tilga oʻrgatish.

Frontal tarzda tashkil etiladigan faoliyatlar	Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompetensiyalari	Barcha tarbiyalanuvchilar bir xil ish bajaradi va materialni bir vaqtda oʻrganishadi	Tarbiyachining ish jurnali va mashgʻulotlar ishlanmasidan iborat hujjat
4	1	3	2

7-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**Mavhum rasm**” deb nomlanadi. 1-guruh uchun topshiriq – “Kamalak hidi”ni rasmda chizish.

2-guruh uchun topshiriq – “Yulduzlar orzusi” ni rasmda chizish.

8-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**Qishloqda bir kun**” deb nomlanadi. “Qishloqda bir kun” testi boʻyicha tinglovchilarning tasavvur darajasini oʻrganish.

Tinglovchilarga surat bilan tanishib chiqish va beriladigan savollarga javob qaytarish taklif etiladi.

9-topshiriq.

Faoliyat nomi: “**Tahlilga oid testlar**” deb nomlanadi. Tinglovchilarga 04 - Maktabgacha taʼlim tashkiloti metodisti hamda 05 - Maktabgacha taʼlim tashkiloti tarbiyachisining ish hujjatlarini ajratib berish soʻraladi.

1). shaxsiy ish rejasi (ish jurnali); 2). maktabgacha taʼlim tashkilotida taʼlim sifati hamda Tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirish boʻyicha ish rejalari; 3).

shaxsiy ish rejasi; 4). bolalar davomatini qayd etish daftari (tabel, filtr, patranaj va ota-onalar to'g'risidagi ma'lumotlar); 5). bolaning rivojlanish xaritasi yuritilishini nazorat qilish kitobi; 6). bolalarning rivojlanish xaritalari; 7). Tarbiyachilar bilan o'zaro hamkorlik ish rejasi; 8). Davlat talablari, o'quv dasturlari, metodik qo'llanma va tavsiyalar.

Ish hujjatlari indeks raqami	Tartib raqami
04 - Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti	2, 3, 5, 8
05 - Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi	1, 4, 6, 7, 8

Xulosa o'rnida aytish joizki, malaka oshirish kurslarining asosiy vazifalarini tahlil etar ekanmiz, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining malakasini oshirish jarayoni ularda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Chunki, ijodiy tafakkurni rivojlantirmasdan, tarbiyachilarning kasbiy bilimi, ko'nikmasi va mahoratini uzluksiz yangilab borish, zamonaviy talablarga muvofiq ta'lim sifatini ta'minlash uchun zarur darajada kasbiy tayyorgarlikni oshirish imkoniyatini amalga oshirib bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ 595-son Qonuni.
2. Sharipov Sh. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlash nazariyasi va amaliyoti. Pedagogika fanlari doktori. Avtoref. – T.: 2012.
3. M.Yuldashev va boshq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kasbiy mahoratini rivojlantirish. O'quv qo'llanma. - T.:2020.
4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini mavzuviy rejalashtirish (kichik, o'rta, katta, tayyorlov guruh). Metodik qo'llanma. - T.:2018.

ЗАМОНАВИЙ ТАРБИЯЧИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Мактабгача таълим ҳозирда соҳага бўлган ёндашувларни қайта англаш, барқарор бўлиб қолган бир қатор анъаналардан воз кечиш даврини бошидан кечирмоқда. Бозор муносабатларининг таъсири сезилаётган мактабгача таълим ўзининг умумий кўриниши билан узлуксиз таълимнинг бошқа турларидан ўз хусусияти билангина ажралиб туради ва ўз маҳсули, технологиялари ҳамда уларнинг бозор қийматига эгадир. Мактабгача таълим технологияларини ўзлаштириш тарбиячилик касбини эгалашда ҳам, таълим – тарбияга оид хизматлар сифати ва нархини баҳолашда ҳам устувор омил бўлмоқда. Баркамол шахсни тарбиялай олмаётганимиз қанчалик қайғулик бўлмасин, амалда эришиш мушкул бўлган лойиҳаларни бажаришга тайёргарлик кўриш зарур. Бундай лойиҳаларга маблағ сарфланади ва ушбу лойиҳаларда инсон ва жамиятнинг реал режаси акс этади.

Меҳнат бозорига тарбиячи ўзининг юқори касбий маҳорати, профессионализмини қўяди. Унинг асосида педагогик технологияларни миридан – сиригача батафсил билиш ётади. Педагогик хизматлар соҳасидаги бозор муносабатлари тараққиётининг зарурий шarti – маҳсулот юқори сифатининг кафолатланганлигидир. Маблағ сарфлаётган истеъмолчилар айнан ўзлари буюртма қилган нарсани олишни хоҳлайдилар. Касбий фаолиятимиз эса тобора хизмат кўрсатишни эслата бошлайди. Билим инсон учун бугунги кунда даромад манбаи, тақдир ўзгаришларидан муҳофаза сифатида муайян прагматик маъно касб этиб бормоқда.

Бутун дунёда таълим-тарбия тараққиётининг юқори савияси катта сарф-ҳаражатни талаб қиладиган соҳалардан. Шу боис, таълим берувчилар хизматиغا эҳтиёж катта, уларнинг касбий хизматлари нархи баланд. Меҳнат бозорида ўзини дадил ҳис қилиш учун тарбиячи, жилла курса, бир-биридан кескин фарқланувчи маҳсулдор технология (шахсга йўналтирилган) ва ҳамкорлик технологияларини билиши керак. Тарбиячи ҳар қандай буюртмани юқори самарали қилиб таёрлаши керак. Яъни, таълим беришдан тортиб, оддий педагогик назоратгача бўлган буюртмаларни бажаришга тайёр турмоғи шарт. Яқин келажакдаёқ тарбиячи фаолиятида технологиялар таълим-тарбия муваффақиятининг 80 фоизини белгилаб беради. Тарбиячининг педагог сифатида технологияларни қўллай олиши –бозор муносабатларининг талабидир.

Педагогик маҳорат иккинчи даражага чекинар экан, тарбиячи, аввало базавий технологияларни мукамал билиши, қатъий хизмат доирасидан чикмасдан, ўзидан қўшмасдан ишлаш малакасига эга бўлиши керак. Тарбиячилар таёрлашнинг бутун тизими шу нуқтаи назрдан келиб чиқиб қайта қурилмоқда. Шундай экан, биз педагогик технологиялар нима? Қайси технологияларнинг истиқболи бор, қайсиларидан воз кечмоқ керак, қайси бирларини эгаллаш лозим? Технологиялар ўзи қаерда яширинган, каби саволларни ёритишга ҳаракат қилиб кўрамиз. Технологиялар педагогик масалаларда жойлашганми? Йўқ. Технологиялар натижалардами? Йўқ. Демак, педагогик жараённинг ўзида! Жараёнда ҳамма нарса муҳим: жараён қонуниятлари ва амалга ошириш тамойиллари, мақсад сари ҳаракатланиш методлари, унинг шакллари, натижага эришишда қўлланиладиган воситалар.

Тарбиячи ва тарбияланувчилар умумий педагогик жараёни икки томондан тутиб туришади. Тарбиячи ва тарбияланувчилар умумий жараённинг икки тамойилидир. Жараёни улар биргаликда қандай олиб борадилар, қаяққа бурадилар, нима билан тўлдирадилар – шунинг ўзи технология. Технология, аввало, процессуал қисмлар – метод, шакл, воситаларга тааллуқли эканлиги аён. Лекин, амалда энг муҳим саволга аниқ жавоб изланади: натижалар қўйилган талаблар билан мос келиши учун қандай ҳаракат қилиш керак? Мақсад билан эришилган натижани максимал даражада ўзаро яқинлаштириш мумкин?

Технологияларда ақл, иш, ресурслар – ғоялар, методлар, шакллар, воситалар, натижалар ўзига хос тарзда қоришиб, уйғунлашиб кетади. Жўнрок айтганда, педагогик технология –бу мақсадга етишни тامينлайдиган методлар, шакллар, воситалар, усуллар, моддий ресурслар ва ҳоказоларнинг ягона тўпламидир. Технология –бу мақсад ва натижанинг ўртасидаги барча нарсалардир. Агар мақсадлар объектив ва зиддиятсиз белгиланган бўлса, тарбияланувчилар тавсифи ва педагогик жараён шароитлари аниқ бўлса, технологияни жуда самарали ва такрорлаш учун мос қилиб яратиш мумкин. Мақсад қанчалик аниқ, тор ва идентив бўлса, демак тез-тез такрорланувчи технологияни яратиш мумкин. Технология вақт, куч ва воситаларнинг лойихалаштирилган сарфига мувофиқ берилган миқдор ва сифатга эга педагогик маҳсулот олиш имконини беради. Амалда бу – “Мен, тарбиячи-педагог Азимова, менга тарбияланувчининг аниқ тавсифномаси, тугал маҳсулот параметрлари ва ўқув- тарбия жараёни амалга ошириладиган шароитлар яратилганда фалончи болани маълум муддат мобайнида таълим (тарбия, ривожланиш)нинг маълум бир даражасига етказишни кафолатлайман” қабалидаги аниқ, муайян мажбуриятларни зиммага олишни англатади. Масалан, технологик ҳал этишда тугал маҳсулот илгарироқ ва имкон қадар

аниқроқ таърифлаб берилади. Илк ва тугал тавсифлар кўмагида вақт ва нарх тавсифлари аниқланган маҳсулот олиш учун эҳтимол тутилган сарф-харажатлар белгиланади. Маҳсулот сифати ва унинг сарф-харажатларига қараб технологиялар ўзаро қиёсланади. Боланинг тавсифномаси унча юқори бўлмаса, педагогик ишлов бериш муддати ва нархи сезиларли даражада ортади. Сиз кўникмаган ҳолатми? Ҳа, бироқ бозор муносабатларига хос тўлақонли ёндашув. Қачонгача биз педагогик меҳнатимизнинг нархини билмай юрамиз? Қачонгача биз, ўйлаб ўтирмасдан, мумкин бўлмаган нарсани ақл бовар қилмаса ҳам талаб қиламиз- ҳаммани ҳамма нарсага юқори даражада ўқитаверамиз? Бир тонна пахта териш, тиш олиш, костюм тикиш хизматлари ўз қийматига, нархига эга. Фақат мактабгача таълимда биз нима қанча туришини ҳозирча билмаймиз. Бунинг боиси- технологияларимиз ноаниқ, мавҳум. Биз ҳозиргача натижани қафолатлай олмаймиз. Бозор муносабатлари учун эса бу жуда муҳим. Агар таълим тижоратлари кучайса ва биз ҳақиқатан ҳам ривожлантирувчи – таълимий хизматлар кўрсата олсак, олдимизда танлайдиган бир нарса қолади холос: технологиялар қафолатли ишлаши керак. Технология моҳиятининг ҳозирда мавҳумлашиб, нураб кетишининг асосий сабаби - уларнинг, яъни технологияларнинг вазифалари етарли даражада бажарилмаганлигида ва нотўғри тушунганимизда. Моҳиятини англаб олиш учун эслаб кўрайлик- ерга ишлов бериш, балиқ овлаш, фойдали қазилмаларни қазиб олиш технологиялари қандай ривожланган? Техникавий имкониятлар ортгани сари бу технологиялар тобора самарали, кам машаққатли бўлиб, кам меҳнат сарфлаб кўп маҳсулот олишда ёрдам беради. Янгиликларнинг моҳияти- кўпроқ, тезроқ, яхшироқ бажаришда. Педагогик технологиялар болалар тўғрисидаги билимлар, турли фазилатлар шаклланишининг чуқур жараёнларини тушуниб етиш асносида юзага келиши мумкин. Айрим яхшиланишлар таълим-тарбия жараёнининг асосий жиҳатлари сақлаб қолинган ҳолда ташкилий масалалар қайта кўриб чиқиш шароитларида ҳам рўй беради. Машғулот хоналарини қайта бўяш ва педагог-ҳодимлар ўртасида вазифаларни қайта тақсимлаш орқали жиддий, муҳим ўзгаришларга эришмоқчи бўлган мудиралар янглишмадилар. Омоч билан далани хоҳ кўндалангига, хоҳ узунасига ҳайдаш мумкин, бу ҳосилга таъсир қилмайди. Натижаларни трактор тубдан яхшилади. Педагогикада ҳам шундай. Технологияларнинг янги воситалари пайдо бўлиши, замонавий ахборот технологиялар қўлланилиши тарбиячи-педагоглар малакаларини ошириш билан боғланганда биз ривожланишга ишонамиз, чунки бунда ишлаб чиқаришни қайта қуроллантиришнинг илқ моҳияти бор. Мободо моҳият илгаригидек қолаверса, яхшиланишларга икки ёқлама стандартлар ёки ташқи иккинчи даражали кўрсаткичлар ҳисобига эришилса, демак технология йўқ. Технологиянинг – тезроқ, сифатлироқ, тежамлироқ деб қараладиган ядроси йўқ.

Масалан, М.Монтессори технологияси нимани ўзгартирди? Фақат болаларга муносабатни ўзгартирди. Лекин улар тез ривожланишмади, сифатли силжишлар ҳам йўқ. Бу технология нимаси билан бошқа технологияларга нисбатан мукамалроқ? Демокчимизки, субъектив афзалликларни ҳам технологияларга таъллуқли, деб бўлмайди. Назария амалиётга технологиялар ёрдамида жорий қилинади. Бу маънода технология – бу алгоритимлар, усул ва воситалар тизимидир.

Тарбия иши хозирда ўтиш босқичида. Тарбиячилар хозирча яхши йўлга қўйилган илмий технология бўйича ишлашмаяпти, лекин тарбиявий масалаларни интуитив (ички туйғуга асосан) ҳал қилишдан аста-секин индивидуалликка ўтишмоқда. Синовдан ўтган, наф келтирадиган технологик ишланмаларни татбиқ қилишда, талабларни бир хиллаштириш ва стандартлаштиришга интилиш сезилмоқда. Бу мақсадга эришиш йўлини қискартириш имконини беради, вақт ва кучни тежайди. Янги замон янги ёндашувларни талаб қилади. Ким замон руҳини бошқалардан кўра чуқурроқ ҳис эта олса, бўлғуси ўзгаришларга ҳозирлик кўрса, ўша бошқаларга намуна бўлади, байроқни илиб кетади. Шу сабабли ҳақиқий истиқболли технология доимо бироз олдинда, доимо ноодатий, бироз ваҳимага солувчи бўлади. Лекин айнан шу технология жамият эҳтиёжлари даражасига мос келувчи технология сифатида ўз моҳиятига қодир бўлади. Табиийки, унда кечаги кун унсурлари сақланиб қолади, бироқ мафкура ва йўналтирилганлик энди ўзгача бўлади.

Ҳар қандай тарбиячилик иши ижодийми ёки соф техник ишми, технология бўйича бажарилади. Агар биз педагогнинг шахси педагогик жараён ва унинг натижаларига таъсир қилишини инкор этмасак, у ҳолда биз ҳар бир педагог, ҳар бир уй бекаси ўз рецепти бўйича ширинлик пиширгани каби, ўзининг индивидуал технологияси билан ишлашини эътироф этишимизга тўғри келади. Пухта ўйлаб кўриб, биз технологияни индивидуал маҳоратдан ташқарига олиб чиқиш ва уни муайян бир педагог шахсига кам боғлиқ, деб тасаввур қилиш зарур, деган хулосага келамиз. Бундай технологиялар бизга таниш. Бу мустақил таълим олиш технологияси бўлиб, ўқитувчи ролини ўқув материали ва ўқувчининг ўзи ўйнайди. Шунингдек, ўзини –ўзи тарбиялаш технологияси, масофавий ўқитиш, янги ахборот технологиялари, компьютер таълими ва мультимедиалар шулар жумласидан.

Тарбиянинг бош негизлари моҳияти - инсон шахси энг қадимги даврлардан буён ўзгармасдан келмоқда. Энг оддий ўхшатиш сифатида кийим-кечакни олиш мумкин. Бунда, моҳиятига кўра, ҳеч нарса ўзгармаган: кўйлак ва пойафзал ўзининг дастлабки вазифасини ҳамон бажариб келмоқда. Бурмали ҳошия, бурмалар, туфли товонлари турли ажабтовур кўринишларда такрорланиб, ўзгариб туришади. Педагогикада ҳам тахминан шундай бўлиб

туради. Шу боис тарбиячининг “ урф бўлаётган” навбатдаги йўналишни билиши эмас, балки тарбия бош негизларини билиши ҳар вақт муваффақиятли касбий фаолият гарови бўлади. Нима учун ғарб технологиялари замонавий ўзбек боғчалари учун кам яроқли ҳисобланади? Жавоби маълум: чунки бизда бошқа шароитлар, бошқа анъаналар, бошқа менталитет. Немис ёки америкалик учун яхши бўлган нарса ҳар доим ҳам ўзбек учун яхши бўлавермайди. Бизнинг технологияларимиз ҳам уларникидан қолишмайди. Ўз технологияларидан воз кечишнинг ҳеч қандай зарурати йўқ. Барқарорлашиб қолган тизимни бошқа бирортасига алмаштириш бемаънилик. Ягона тўғри йўл – эҳтиёткорлик билан синовлар билан ўзимизнинг янги технологияларимизни жорий қилишга киришишдир. Ҳеч бир заруратсиз ва кафолатларсиз, шундай қилсак яхши бўлади, деб олдинга шахдам қадамлар ташлаш – таваккал қилиш демакдир.

Биздаги “мен” мутлақо бошқача бўлганидан кейин хорижликларнинг гимнастикаси, йогаси, пархезлар, аутотренинг ва ички “мен” ни ривожлантирувчи тизимларининг бизга нима кераги бор? Барча нарсани қайта қуришимизнинг кераги борми? Нима учун биз бугунги кунда ўз педагогик ечимларимизни кўрка–писа юраксизлик билан ҳимоя қиляпмиз, ўз устиворлигимизни бой беряпмиз. Уларнинг ўтмай қолган психологик олди - қочди таълимотининг истеъмолчиси бўлиб қоляпмиз?

Ота-оналар билан юмшоқлик билан мулоҳаза қилинган муносабатлар, педагогик таълимнинг барча турлари, илғор педагогик тажрибани ўрганиш ва ўзлаштириш ўрнини сурбет реклама, янги кадриятларни, хизматларни, технологияларни илгари суриш эгаллаб олмоқда. Бу- катта ютуқ ва шубҳасиз фойда деганидир. Фақат бир шартга амал қилинганда – товар сифатли, хизмат эса фойдали, инсонийлик кафолатланган бўлса ютуқ ва фойда, деб эътироф қилиш мумкин. Таассуфки, биз тарбияда зарур кафолатларни ҳозирча бераолмаймиз. Бу соҳа удабурон ишбилармонлардан жуда заиф мулоҳаза қилинган. Ҳеч ким тарбия сифати бўйича тарбиячиларни муҳокама қилмайди ва тартибга солмайди. Сифатли тарбия учун ҳеч ким ҳақ тўламоқчи эмас. Энг катта ҳафв мана шунда. Эзгу ва ҳайрли ишларни бажарувчи тарбиячилар бугун ўз билимларини улгуржи ва чакана нархларда сотувчи дўконларга бўлишга тайёр туришибди. Педагогик технологиялар бозорига чиққан ҳар бир тарбиячидан, биз қадокда нима бор, деб сўрашимиз шарт. Қадокда нафақат билим, балки ундан кейин турадиган маслақлар, маънавий кадриятларни ҳам назарда тутамиз. Билим ва маслақлар ўртасида узилиш юзага келиб бўлди. Фақат билимга талаб бор, ички кадриятларга эътибор берилмаяпти. Технологиялар билан бу нарсаларни қандай қилиб қўшиб олиб бориш мумкин? Балки бу масала ҳозирча кўндаланг турмагандир, лекин эртага педагогик технологиялар бошқа маҳсулотлар сингари талабчанлик билан танлаб

олинади. Технологияни танлай туриб, уни дастлабки экспертизадан ўтказиш, сизнинг шароитингизда сизнинг вазифаларингизни ҳал қилишга яроқли ёки яроқли эмаслигини аниқлаб олиш зарур. Зийрак тарбиячи жисмоний тарбия машғулотлари сонига ҳам, технологияда кўзда тутилган эстетик тарбияга ҳам албатта эътибор беради. Экспертиза қилиш учун технологиянинг яроқли ва самарадорлигини баҳолаш учун қуйидагича саволномадан фойдаланиш мумкин. Технология замонга, амалдаги ҳолатларга жавоб берадими? Технология яхши томонга ўзгаришларга таъсир қилиши мумкинми? Технология илмий умумлаштириш талабларига жавоб берадими? Технологияда муаллиф таъсири муҳимми? Технологияда ноёблик ҳолатлари мавжудми? Технология анъанавий парадигмани инкор қиладими? Тарбиявий масалаларни ҳал қилишда ёрдам берадими, кўмаклашадими? Болаларни ривожлантиришга йўналтирилганми? Технология инсонпарвар бўлишга ёрдам берадими? Шахсни ривожлантирувчи таълимга йўналтирилганми? Билим даражасини оширишга ёрдам берадими? Маҳорат, кўникмалар шаклланишига кўмаклашадими? Ўзлаштиришни мустаҳкам бўлишига ёрдамлашадими? Тарбияланувчиларни ўзини ўзи баҳолашларини яхшилашга ёрдам берадими? Мотивацияни яхшилайдими? Педагогик маҳсулот миқдорини ва сифатини яхшилайдими? Жараённи эмас, натижани афзал кўрадими? Бошқа тарбиячилар манфаатларини қондирадими? Тарбияланувчининг имкониятларига таянадими? Пухта лойихаланган фаолиятга таяниб иш кўрадими? Ҳамкорлик, шериклик муносабатларни ривожлантирадими? Тарбияланувчининг мақсадларни кенгайтиришга кўмаклашадими? Ўрта малакали тарбиячи ўзлаштира оладими?

Мабодо саволларнинг аксариятига “ҳа” деган жавоб олинса, технологияга жиддий ёндашиб кўриш мумкин. Хулоса сифатида тарбиячиларга қуйидагиларни тавсия қиламиз:

- Энг аввал технология мафқурасини тушунишга ҳаракат қилинг;
- Нимани ўзлаштириб олишингизни -технологияни тўлиқ тарзда ёки унинг ўзингизга ёққан айрим усулларини ўзлаштириб олишингизни билиб олинг. Самарага барча хатти- ҳаракатларни тўлиқ ва маълум бир шароитларда амалга оширилганда эришилади. Айрим унсурларни ўзлаштириб олиш камлик қилади;
- Барча имкониятларни чамалаб кўринг. Технологияни тегишли тарзда қўллаш учун зарур имкониятлар билан қиёслаб кўринг. Одатда, инсон ўзи хоҳлаган нарса билан амалдаги нарсани қиёслаб кўриши уни ҳушёр тортишига ёрдам беради;

Технологияни тарбиячи амалга оширади. Шунда “агар” ларнинг бир дастаси юзага келади. Агар тарбиячилар зарур тайёргарликка эга бўлса, агар технология бўйича талаб қилинганидек ишлашни хоҳласалар ва билсалар, агар

болалар билан муносабатларни қайта қуришга қодир бўлсалар, агар янгича ёндашувларни ўзлаштириб олиш учун ўз вақтларини қурбон қилишга рози бўлсалар, агар... одатда, жамоани, ходимларни таёрлаш технологик қайта қуришнинг сарф-ҳаражатлар талаб қилувчи муҳим қисмидир. Шу боис нима сарф – ҳаражат қилиш ва нима олишингиз, нимага эришингизни чамалаб кўринг. Агар ютуқ, самара арзимас бўлса ёки умуман йўқ бўлса, аста-секин, лекин мунтазам равишда тор жойларни “чокидан сўкиб бориш” орқали оптималлаштиринг. Бу барқарор ютуқ кафолатидир. Бу сизни вақтлар ўтгач янада юқори технологияга ва мақсадга олиб келади. Лекин барча юқори технологиялар жуда мураккаб бўлиб, махсус шарт-шароитларни талаб қилади. Соддароқ тузилган нарса ишончлироқ ишлайди. Бу тўғрисида ҳам ўйлаб кўринг.

*Хасанова Гузель Альбертовна студент,
+7-950-949-88-46
«Казанский (Приволжский)
федеральный университет»,
Институт психологии и образования
г. Казань, Россия
guzel.abdullina.1999@mail.ru*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Аннотация. Впервые цифровые технологии особо сильно влились в образовательный процесс в период пандемии. В наше время каждый родитель знает, что в обучении детей, также, как и на родительских собраниях применяются мультимедийные технологии, презентации. Какая бы, тема не освещалась на собрании в дошкольной образовательной организации, начальной или средней школе педагог выводит на экран схемы, рисунки, новые для родителей понятия, представляет сводные таблицы, успеваемость детей, динамику качества знаний, которые иначе кроме как цифровых технологий в таком обширном формате не охватить.

Ключевые слова: воспитание, обучение, цифровые технологии, электронные ресурсы, сообщество родителей, педагог, творчество, коммуникации, обработка информации, динамика и др.

Annotation. For the first time, digital technologies have been particularly strongly integrated into the educational process during the pandemic. Nowadays, every parent knows that multimedia technologies and presentations are used in teaching children, as well as at parent meetings. Whatever topic was covered at a meeting in a preschool educational organization, primary or secondary school, the teacher displays diagrams, drawings, concepts new to parents, presents summary tables, the progress of children, the dynamics of the quality of knowledge, which cannot be covered in such an extensive format other than digital technologies.

Keywords: education, training, digital technologies, electronic resources, community of parents, teacher, creativity, communication, information processing, dynamics, etc.

Роль информационных технологий в работе с родителями очень высока, можно отметить, что цифровые коммуникации в педагогической деятельности в целом сложно переоценить. Впервые цифровые технологии особо сильно влились в образовательный процесс в период пандемии.

Многие образовательные организации перешли на дистанционный формат обучения и в это время родителям школьников пришлось освоить мир социальных сетей и их применение в обучении, развитии, воспитании и образовании ученика. В наше время каждый родитель знает, что в обучении детей, также, как и на родительских собраниях применяются мультимедийные технологии, презентации. Какая бы, тема не освещалась на собрании в дошкольной образовательной организации, начальной или средней школе педагог выводит на экран схемы, рисунки, новые для родителей понятия, представляет сводные таблицы, успеваемость детей, динамику качества знаний, которые иначе кроме как цифровых технологий в таком обширном формате не охватить [2; с. 6].

Использование информационных технологий в работе с родителями - это одновременно и родительские чаты в разных мессенджерах, гаджетах и социальных сетях. Широкое и повсеместное введение родительских групп объясняется тем, что в данном сообществе коллектив узнает о мероприятиях, которые проводятся в начальной школе, знакомятся с предстоящими событиями в классе, получают важные сведения, которые непосредственно касаются организации учебного процесса. Здесь же выкладываются фотоотчеты, видеоматериалы, обучающие памятки, буклеты, информация в других форматах.

Кроме родительских групп в обучении каждого школьника широко внедрен электронный ресурс в виде дневника учащегося сайт «Электронное образование Республики Татарстан». К данной цифровой платформе привыкли многие родители, здесь совместно с учащимся можно просмотреть домашние задания, ознакомиться с расписанием, изучить динамику оценок за несколько четвертей, увидеть средний балл школьника и др.

Такой формат работы очень удобен для многих родителей, что помогает быстро оперировать сведениями и обрабатывать ежедневно необходимую информацию в самостоятельной форме. Сам сайт очень прост в применении, оперативен и имеет удобную навигацию.

Кроме того, родители школьников активно работают с цифровыми технологиями при переходе по ссылкам. Здесь педагог может размещать наиболее актуальные для родителей сведения, теоретические материалы, опросники, анкеты, тесты, работы детей, сценарии утренников, праздников и

другую информацию, которая непосредственно касается вопросов организации образовательной деятельности в школе или дошкольной образовательной организации.

Активно работают родители начальных классов в системе социальных ресурсов, где ребенок выполняет разные задания, упражнения, накапливает баллы, тренируется во внеурочное летнее время. Такие образовательные платформы цифрового типа могут быть как рекомендованы педагогом, так и лично подобраны семьёй ученика или выбраны по его личной инициативе.

Через цифровые технологии обучения младший школьник может активно изучать языки, осваивать нотную грамоту, заниматься развитием креативного и творческого мышления, знакомиться с технологией проведения опытов, экспериментов и др.

Конечно, не оспоримо, что традиционные формы обучения не должны утрачивать своего значения и они реализуются в образовании и воспитании детей, но мы систематически говорим о том, что если двигаться в ногу со временем, то как сами ученики, так и их родители должны ежедневно стремиться к освоению новых инновационных технологий, которые непосредственно связаны с работой при помощи информационных ресурсов.

Для работы с информацией в цифровой форме для родителей достаточно иметь телефон с выходом в социальные сети. Учителя могут проводить коллективную и индивидуальную формы работы с родителями по знакомстве их с цифровыми ресурсами, используемыми в обучении, развитии и воспитании школьников [3; с. 5].

Без электронных ресурсов воспитателю было бы очень сложно оперативно и за столь короткие сроки предоставлять такой большой объем информации каждому из родителей, для этого у детского сада просто не остается времени в повседневной жизни. Здесь на помощь приходят столь удобные группы, которые помогают донести материалы до каждого из родителей, за очень короткие промежутки времени. Удобные для работы и сотрудничества воспитателя и родителей воспитанников группы экономят время, силы, энергию каждого из участников воспитательно-образовательной деятельности.

Заполняя электронные опросники, сокращается время на обработку данных, интерпретацию информации, так как машина делает это самостоятельно при помощи специальной программы [1; с. 106].

Любое родительское собрание проходит на живой, позитивной, дружной волне если речь и материалы педагога сопровождаются видео роликами, анимационными эффектами, наглядным материалом на экране, а также фотоотчетами, диаграммами и музыкальными элементами сопровождения.

Сейчас активно и повсеместно используются в работе с родителями ресурсы в виде инфо графики, где необходимые для организации образовательного процесса сведения передаются в особой, электронной форме, эксклюзивном формате, удобном для работы.

Через чаты, которые созданы в группах каждый из родителей может обратиться ко всем остальным членам коллектива с общими предложениями, идеями, вопросами, проблемами или к самому педагогу. Электронные ресурсы все более углубленно внедряясь в воспитательно-образовательную работу, охватывают все большее количество участников, заставляя родителей осваивать новые форматы работы.

Также каждая школа и каждый детский сад имеет свой официальный сайт, где также ежедневно выкладываются все необходимые сведения для родителей. Это новости, педагогический коллектив, изменения в нормативной базе, документы, связанные с отчетностью и др.

Таким образом, можно отметить, что впервые цифровые технологии особо сильно влились в образовательный процесс в период пандемии. В наше время каждый родитель знает, что в обучении детей, также, как и на родительских собраниях применяются мультимедийные технологии, презентации. Какая бы, тема не освещалась на собрании в дошкольной образовательной организации, начальной или средней школе педагог выводит на экран схемы, рисунки, новые для родителей понятия, представляет сводные таблицы, успеваемость детей, динамику качества знаний, которые иначе кроме как цифровых технологий в таком обширном формате не охватить.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агина, И.А. Тексты и способы, приемы обработки информации / И. А. Агина. – СПб.: Смак, 2021. – 184 с.
2. Букина, А. В. Цифровые технологии для родителей учащихся / А. В. Букина. – М.: Слово, 2022. - 147 с.
3. Замахов, А. А. Работа с информацией. Деятельность педагога и родителей / А. А. Замахов. – Русское поле: Минск, 2022. – 225 с.
4. Кирина, А.М. Роль информационных технологий в работе с родителями / А.М. Кирина. – Восход: Омега, 2022. - 201 с.
5. Лерина, А.М. Сайты для родителей дошкольников и младших школьников / А.М. Лерина. – СПб.: Знание, 2022. - 201 с.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR FAOLIYATINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISHNING PEDAGOGIK ZARURIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatini to‘g‘ri tashkil qilishning dolzarbligi aks etgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatini to‘g‘ri tashkil qilish yuzasidan olib boriladigan ishlarning asosiy shakllari yoritilgan. Maqola maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ish olib boruvchi xodimlar va maktabgacha ta‘lim yo‘nalisida taxsil olayotgan talabalar uchun manfaatli bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta‘lim, ta‘lim-tarbiya, tarbiyachi, bolalar hayotini tashkil etish, kun tartibi.

Аннотация. В данной статье отмечается актуальность правильной организации деятельности дошкольников. В ней освещены основные формы работы по правильной организации деятельности дошкольников. Статья будет полезна сотрудникам, осуществляющим работу в дошкольных образовательных организациях, и студентам, обучающимся по направлению дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание, воспитатель, организация жизни детей, повестка дня.

Abstract This article notes the relevance of the correct organization of the activities of preschoolers. It highlights the main forms of work on the proper organization of the activities of preschoolers. The article will be useful to employees working in preschool educational organizations, and students studying in the field of preschool education.

Key words: preschool education, education, educator, organization of children’s life, agenda.

Yosh avlod tarbiyasi umumxalq ishidir. Respublikamizda bevosita tarbiya ishi bilan shug‘ullanishda da‘vat etilgan tashkilotlardan tashqari, turli kasb egalari ham bu muhim ishda qatnashadilar. Davlat ahamiyatiga molik bo‘lgan bu muhim vazifani amalga oshirishda umumta‘lim maktablari bilan bir qatorda maktabgacha ta‘lim tashkilotlari ham muhim rol o‘ynaydi. Shu jihatdan olib qaralganda, ishning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan tarbiyachiga bog‘liq.

Tarbiyachi yosh avlodni kelajak vorislari qilib tarbiyalashdek muhim, faxrli va shu bilan birga mas‘uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq va jamiyat oldidagi o‘z mas‘uliyatini anglashga, ta‘lim-tarbiya vazifalarini hal etishga ijodiy yondashishga, o‘z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o‘rtoqlarining o‘sishiga ko‘maklashishda yordam beradi.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti bola shaxsini sog‘lom va yetuk qilib maktab ta‘limga tayyorlash maqsadini ko‘zlaydi. Ta‘lim-tarbiya qancha erta boshlansa, uning samarasi shuncha erta namoyon bo‘ladi, shuningdek, insonning butun hayot tarziga ijobiy ta‘sir qiladi. “Maktabgacha ta‘lim tashkiloti ta‘lim tashkilotlariga bolalar qamrovini kengaytirish, tashkilotlarni obodonlashtirish, ularning kirish qismidan tortib, yo‘laklari, hattoki ekilgan gul, daraxtlari, guruh xonasidagi har bir jihoz bolani

rivojlantirish uchun yo‘naltirilganiga alohida e‘tibor qaratilmoqda”¹.

Bugungi tezkor davrda maktabgacha yoshdagi bolalarni mustaqil fikrlash, fikrini erkin ifodalashga o‘rgatuvchi muhit yaratish, albatta, tashkilotning samarali boshqaruviga bevosita aloqador bo‘lib muomala qilish san‘at kuch bilan hech qanday natijaga erishib bo‘lmaydigan hollarda ham takt yordamida muvaffaqiyatga erishish mumkin.

Maktabgacha yoshidagi bolalarning tarbiyasi maqsad va vazifalarini amalga oshirish, ular hayotini tashkil etishning asosiy xususiyatlarini belgilab beradi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalar hayotini tashkil etish har tomonlama tarbiyalash vazifalariga kompleks yondoshish asosida, ta‘lim-tarbiya mazmuni, shakli va metodlari birligi asosida quriladi. “Kundalik tartib bolada mustaqillikni tarbiyalashga yordam beradi. U ovqatdan oldin qo‘llarini yuvish, yotishdan oldin o‘yinchoqlarni qo‘yish kerakligini biladi va odatda buni injiqliksiz qilishga rozi bo‘ladi. Kun davomida va haftaning kunlarida turli mashg‘ulotlar uchun vaqtni taqsimlash yukni tenglashtirishga yordam beradi, buning natijasida bola ortiqcha ishlarga kamroq moyil bo‘ladi, ya‘ni o‘rganish va o‘yin faoliyati yanada muvaffaqiyatli bo‘ladi”². Bolalar hayotini tashkil etish – bu hayot faoliyatning asosiy jarayonlarini turli yosh guruhlaridagi bolalarni yakka, kichik guruhlar va umumiy guruhlar shaklidagi faoliyati va ta‘limini maqsadga muvofiq joriy etish, birga qo‘shib olib borish va navbatlashtirib turish, shuningdek har bir bolani har tomonlama va garmonik tarbiyalash hamda rivojlantirish uchun zarur sharoit yaratishdir. Zero, “to‘g‘ri tuzilgan kun tartibi o‘quvchining kun bo‘yi bajaradigan asosiy faoliyatini tartiblashtiradi, aqliy va jismoniy mehnatni, vaqtida ovqatlanishni, badan tarbiya qilishni, dam olishni to‘g‘ri olib borishga imkoniyat yaratib beradi”³.

Hozirgi paytda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida o‘quv tarbiya jarayoni sifatini oshirish va bolalar hayotini tashkil etish zarurati vujudga keldi hamda u quyidagi bir qator tamoyillarga asoslanadi:

1. Bolalarning har bir yosh guruhlaridagi birgalikda hayot tarzi. Bu tamoyil asosida guruhdagi barcha bolalarni har tomonlama rivojlantirish va ularni jamoatchilik ruxida tarbiyalash uchun bir xil sharoitni ta‘minlash ko‘zda tutiladi.

2. Guruhlarni komplektlashning yosh tamoyili. Bolalarning har bir guruhida bir yoki ikki yoshning bo‘lishni taqozo etadi va ularning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim va tarbiya jarayonini ta‘minlaydi.

3. Guruhning bolalarini har tomonlama faoliyati va muloqoti uchun zarur

¹ Rashidova D.Ж. Bolalarni maktabga tayyorlashning sifat va samaradorligini oshirish omillari / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 2 | 2022 ISSN: 2181-1601. – B. 416.

² Режим дня ребенка: для чего он нужен и как правильно его организовать? https://ds8-ros.edu.yar.ru/rezhim_dnya_kp.pdf.

³ Atabaeva D.T. O‘quvchilar kun tartibi to‘g‘ri tashkil etilishining o‘zlashtirish ko‘rsatkichiga ta‘siri / “Science and Education” Scientific Journal October 2020 / Volume 1 Issue 7. – B. 533.

moddiy muhitni yaratish. Bu tamoyilga ko'ra guruhlar xonalarini va uchastkalarini pedagogik gigienik va estetik talablarining yagona birligi asosida jihozlash va obodonlashtirish amalga oshiriladi.

4. Kun tartibining doimiyliigi va yosh xususiyatiga bog'liqligi. Ilk va maktabgacha yoshida asosiy hayotiy faoliyat ritmi bir xil emas. Ilk yoshdagi birinchi va ikkinchi guruh bolalarining o'z xatti-harakatini idora etishdagi ixtiyoriy qobiliyatining yo'qligi, nochorligi ular hayotini tashkil etishda har bir bolaga parvarish uchun ko'p vaqt ajratish zaruratini keltirib chiqaradi. Kun tartibini bajarishda o'z-o'zini tashkil eta olish ko'nikmasi tufayli mashg'ulotga, o'yinga, mehnatga vaqt qoladi. Bolalar hayoti bu faqat kattalarning bo'lg'usi hayotiga tayyorgarlik emas, bolalalik davri bolalarni qiziqtiradigan va uni zavqli qiladigan, ular tomonidan ijtimoiy tajribaning o'zlashtirilishini ta'minlaydigan rang-barang faoliyat bilan qiziqarlidir.

5. Turli faoliyat ko'rinishlarini (o'yin, mehnat, ta'lim) joriy etish. Ularning kun tartibidagi o'rni, bolalarning rivojlanish darajasiga ko'ra bu faoliyat turlarini qo'shib va navbatlashtirib turish, bola shaxsining shakllanishidagi roli. Kun mobaynida o'yinlar, mehnat va ta'lim uchun vaqt ajratiladi. Ularning maktabgacha ta'lim tashkilotidagi turli guruhlaridagi o'rni bolalarning yosh imkoniyatlariga yakka tarzda yoki guruh bo'lib harakat qila olish ko'nikmasiga, bir-birlari bilan muloqotda bo'la olish malakasiga bog'liq. O'yin faoliyati va boshqa faoliyat turlarining asta-sekin kuchaya borishi ham ahamiyatga ega bo'la boradi.

6. Yosh guruhlarida bolalar hayotini ular hayoti va sog'ligini muhofaza etishga yo'naltirilgan holda tashkil etish. Mazkur tamoyil asosida ilk yosh guruhleri uchun xonalar ajratiladi, mebel va jihozlar tanlanadi, qo'llanma va materiallar joylashtiriladi, ovqat tayyorlanadi, chiniqish sistemasi va harakat faoliyati rejimi joriy etiladi. Tarbiyachilar, enagalar va bolalar, shuningdek bolalar o'rtasidagi munosabatlarda vazminlik, olijanoblik, insonparvarlik ruhi hukum suradi. Ziddiyatlar oldi olinadi va odilona hal etiladi, bolalar asabiyligining payi qirqiladi.

7. Bolalar hayotini tashkil etishda estetik talablarga rioya qilish ulardan faqat xonalarni jihozlashda foydalanishni emas, balki pedagogik jarayonda foydalanishni ham ko'zda tutadi. Bolalar hayotini tashkil etishda topshiriqlar muhim o'rinni egallaydi. Bolalarga topshiriqni to'g'ri bajarishni o'rgatish uchun tarbiyachi bolalarga beradigan topshiriqlarni oldindan tanlab ajratadi. Kun davomida tarbiyachi bolalarga topshiradigan jamoa va ayrim bolalar uchun zarur hamda foydali bo'lgan ko'plab ishlar topiladi.

Nima uchun kun tartibi kerak degan savolga soha mutaxassislari quyidagicha javob beradilar. Rejim bo'lmagan vaziyatda bola quyidagi holatlarga duch kelishi mumkin:

- giperaktivlik;

- haddan tashqari qo‘zg‘aluvchanlik;
- xotira buzilishi;
- ish qobiliyatining pasayishi;
- tez charchash;
- tez-tez uchraydigan nafas olish kasalliklari.⁴

Xulosa qilib aytganda to‘g‘ri tashkil etilgan kun tartibi – bolaga ma’lum xatti-harakatlardan cheklash bilan vaqt nuqtai nazardan yuklamalarni (motor, aqliy) oqilona taqsimlanishidir. Bunday tartibga rioya qilish, birinchidan, bolada mas‘uliyat va tartiblilikni rivojlantirishga, ikkinchidan, uning shaxs sifatida rivojlanishiga yordam beradi. Kundalik kun tartibi yosh bolalar salomatligi uchun ayniqsa muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentyabrdagi PQ-3261-sonli “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori / O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 37-son, 984-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 09.11.2021-y., 06/21/3/1037-son.

2. Atabaeva D.T. O‘quvchilar kun tartibi to‘g‘ri tashkil etilishining o‘zlashtirish ko‘rsatkichiga ta’siri / “Science and Education” Scientific Journal October 2020 / Volume 1 Issue 7. – B. 533.

3. Rashidova D.Ж. Bolalarni maktabga tayyorlashning sifat va samaradorligini oshirish omillari / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 2 | 2022 ISSN: 2181-1601. – B. 416.

4. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – T.: O‘qituvchi, 1993.

5. Режим дня ребенка: для чего он нужен и как правильно его организовать? https://ds8-ros.edu.yar.ru/rezhim_dnya_kp.pdf.

6. Режим дня дошкольника / <https://shkolaveka.ru/articles/rezhim-dnya-doshkolnika>.

⁴ Режим дня дошкольника / <https://shkolaveka.ru/articles/rezhim-dnya-doshkolnika>.

*Raximova Feruzaxon Muxammadjonovna-
Qo`qon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta`lim kafedrasi o`qituvchisi*

BO`LAJAK TARBIYACHILARNING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANGANLIK DARAJASI BOSQICHLARI

Annotatsiya. Maqolada oliy ta`limda tahsil olayotgan bo`lajak tarbiyachilarning ijodiy faoliyatini shakllantirish va rivojlanganlik darajasi aniqlash va shaxsga yo`naltirilgan ta`lim orqali bo`lajak tarbiyachilar ijodiy faoliyatini shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik-psixologik muammolari to`g`risida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: ijodkorlik qobiliyatlar, rivojlanganlik darajasi, shaxsga yo`naltirilgan ta`lim, innovatsiyalar, kasbiy faoliyat.

Аннотация. В статье рассматривается уровень становления и развития творческой активности будущих педагогов, обучающихся в педагогических ВУЗах, и педагого-психологические проблемы формирования и развития творческой активности будущих педагогов.

Ключевые слова: творческие способности, уровень развития, личностно-ориентированное образование, инновации, профессиональная деятельность.

Annotation. The article discusses the level of formation and development of the creative activity of future teachers studying in higher education, and the pedagogical and psychological problems of the formation and development of the creative activity of future teachers through student-centered education.

Key words: creative abilities, level of development, student-centered education, innovations, professional activity.

Ta`lim tizimini boshqaruvchi organlar ta`lim olishga nisbatan xohish-istagi bo`lmagan bo`lajak tarbiyachilar, bu kabi ta`lim oluvchilarni o`qitishni istamayotgan o`qituvchilar faoliyatini o`zgartirish borasida yangidan-yangi chora-tadbirlar belgilashi naqadar muhim va ayni paytda zarur ekanligiga alohida e`tibor qaratishlari kerak. Mazkur holatlarning kelib chiqishining yana bir sababi, darslarning avvaldan o`ylab, rejalashtirilib qo`yilishi bo`lajak tarbiyachilar uchun qiziq bo`lmayotgandir, yoki ta`lim mazmunining muayyan qolipga solinganligi ular uchun hech qanday stimul bermayotgani, rag`bat bildirmayotgani hamda amaliyot jarayonlarini (4+2) shakl bo`yicha samarali tashkillashtirilmayotganidandir. O`quv mashg`ulotlarining avvaldan rejalashtirilishidan voz kechish bu bo`lajak tarbiyachilarda tanqidiy, ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikrlash, yangi g`oyalarni o`ylab topishga majbur qilish orqali ta`lim olishga bo`lgan munosabatni o`zgartirish, ularni yutuqlarga erishishga to`g`ri yo`naltirish, iqtidori va qobiliyatini ro`yobga chiqarishga to`g`ri ko`rsatma berish va ularni qo`llab quvvatlash, eng muhimi ularni mehnati va muvofaqiyatini rag`batlantirish va ommalashtirish, ijodkorlikni va uning mohiyatini anglab yetish kabilar mazkur jarayonda asosiy omil bo`lib xizmat qiladi. Ijodiy faoliyatni shakllantirish va rivojlantirish ko`rsatkichlarni aniqlovchi mezonlar va darajalari orqali bo`lajak tarbiyachilarning ijodiy faoliyatini shakllanganlik va

rivojlanganlik darajasining bir necha bosqichlari aniqlandi va ularni mazmuni va mohiyati quyidagi jadvalda o‘z aksini topgan.

	Bosqichlari	Bo‘lajak tarbiyachilarning ijodiy faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish
	I-bosqich (moslashuvchan)	Moslashuvchanlik bo‘lajak tarbiyachining kelajakda bajarishi kerak bo‘lgan yangi ijodiy faoliyatni anglashi bilan bog‘liqdir. Mazkur bosqich pedagogik voqelikka barqaror bo‘lmagan munosabat bilan ifodalanadi, ijodiy faoliyatni shakllantirish va rivojlantirishning maqsad va vazifalari aniq belgilanmagan. Mazkur bosqichda ijodiy faoliyatga tayyorlashning tashkiliy-faoliyatli vazifalari hal etiladi va ularda kognitivlik, kreativlik, kommunikativlik, perseptiv, ilmiy-ijodiy bilishga oid qobiliyatlarni shakllantirish uchun eng maqbul jarayondir.
	II-bosqich (reproduktiv-ijodiy)	Reproduktiv-ijodiy bosqich sifatida qaralib bunda bo‘lajak tarbiyachi oliy ta’lim tashkiloti ta’lim - tarbiyaviy jarayonining faol ishtirokchisi bo‘lib ishtirok etishi va ijodiy faollikka nisbatan intilishiga asoslanadi. Ushbu davrda bo‘lajak tarbiyachida pedagogik voqelikka nisbatan barqaror qadriyatli munosabat shakllanadi va yuzaga keladi. Ulada ijodiy faoliyatga nisbatan rivojlanishda psixologik-pedagogik bilimlarning roli yanada yuqori baholanadi, mazkur jarayon ishtirokchilari o‘rtasida sub’ekt-sub’ekt munosabatlarini o‘rnatishga intilish va ijobiy yondashish namoyon bo‘ladi, bunda bo‘lajak tarbiyachi o‘z o‘qituvchilari nigohida o‘z kelajagini ko‘ra boshlaydi, tarbiyachilik faoliyatning maqsad va vazifalari anglab yetadi. Bo‘lajak tarbiyachining reproduktiv faoliyat doirasidagi ijodiy faolligi, qiziquvchanligi, suggestiv, ekspressiv, tadqiqotchilik kabi qobiliyatlar asosida shakllanishi va rivojlanishi bilan maqbul sanaladi.
	III-bosqich (ijodiy-	3 bosqich oliy ta’lim tashkiloti bo‘lajak tarbiyachilarining ta’lim olish vaqti bilan integrativ ravishda amalga oshiriladigan jarayon sanaladi va

	faoliyatlilik)	mazkur jarayonda ularning ijodiy faoliyatga yoʻnalganligi namoyon boʻladi. Mazkur jarayonda boʻlajak tarbiyachi nazariy va amaliy pedagogik faoliyat jarayonida yuzaga keladigan axborot-baholash, konstruktiv-prognostik vazifalarni yecha oladilar. Ijodiy faoliyat, standart pedagogik vaziyatlarda yangi yechimlarni izlash elementlari bilan reproduktiv xarakterga ega. Ushbu davr boʻlajak tarbiyachilarda ijodiy, didaktik, tashkiliy, intellektual qobiliyatlarini shakllantirish uchun optimal hisoblanadi.
	IV-bosqich (ijodiy rivojlantirish)	Mazkur bosqich ushbu jarayonning quyi chegarasi boʻlib, oliy taʼlim tashkilotining 4 bosqichi sanaladi. Ushbu davr, boʻlajak tarbiyachilarda ijodiy faoliyatga tayyorlashning rivojlantirish davri sanalib, ijodiy qobiliyatlarni cheksiz rivojlantirish bilan bogʻliq boʻlib, u maqsadga yoʻnalganlik, kasbiy faoliyatning yoʻllari va usullarini anglash, psixologik-pedagogik bilimlarning mobilligi bilan tavsiflanadi.
	V-bosqich (ijodiy takomillashtirish)	Mazkur bosqichda boʻlajak tarbiyachi shaxsiy faoliyat, taʼlim va tarbiyaning ilgʻor usullari, yangi axborot kommunikatsiya, raqamli texnologiyalarni doimiy izlashi, joriy etishga intilishi bilan ajralib turadi. Ijodiy faollikning turli shakllari – pedagogik improvizatsiya, pedagogik intuitsiya, akmeologik qobiliyatlar namoyon boʻladi.

Boʻlajak tarbiyachilarda ijodkorlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini toʻlaqonli anglash uchun esa dastlab “ijodkorlik” tushunchasining maʼnosini tushunib olish talab etiladi. Ken Robinsonning fikriga koʻra, “ijodkorlik – oʻz qiymatiga ega original gʻoyalar majmui” sanaladi degan fikrni ilgari suradi. Gardner esa oʻz tadqiqotlarida tushunchani shunday izohlaydi: “ijodkorlik – shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat boʻlib, u oʻzida muayyan yangilikni aks ettirishi va maʼlum amaliy qiymatga ega boʻlishi lozim” degan fikrni ilgari suradi.

MTTda rivojlanish markazlarida bolalarning mustaqil taʼlimiy faoliyati tashkil etiladi va tarbiyachi tomonidan ularning ishtiroki kuzatib boriladi. Shu orqali bolalarning rivojlanish sohalari boʻyicha kompetentligi shakllantirib boriladi. markazlardagi bolalarning berilgan mavzu yuzasidan oʻz holicha bajargan faoliyati nazorat qilinib, belgilab boriladi. Shu asosda ularda kompetensiyaviy ijodiy

yondoshuv jarayoni rivojlanadi. Rivojlanish markazlarida bolalarda eng avvalo kommunikativ kompetentlik va o'yinga bo'lgan ishtiyoq shakllanadi. Bolalar maktabgacha yosh davridanoq muloqotga ehtiyoj sezishi hamda o'yin orqali mustaqil faoliyatini tez namoyon qila olishi orqali ularda ijodkorlikning dastlabki kurtaklari shakllana boshlaydi. Shu sababli, o'quv-ta'limiy jarayonni rejalashtirish bilan bir qatorda, bolada yuqorida belgilangan kompetensiyalarni, uning rivojlanishini kuzatib borish tarbiyachi-pedagog faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik kuzatuvlar asosida samarali ta'limiy faoliyat rejalashtiriladi va takomillashtirilib boriladi. Shunga ko'ra, maktabgacha ta'lim tizimi inson kamolotidagi poydevor, muhim bosqich, asosiy yo'naltiruvchi kuch hisoblanadi, umumiy muhim kompetensiyalar ham, rivojlanish sohalari kompetensiyalari ham aynan shu bosqichda shakllanib, sayqallashib, taraqqiy etadi. Zero, bugungi tarbiyachi - pedagoglar zamonaviy pedagogik tafakkurga ega bo'lishi, ta'limiy jarayonga mas'uliyat bilan yondoshib, AKT va raqamli texnologiya vositalari, interfaol metodlar, didaktik o'yinlardan mahorat bilan foydalanib, dasturiy talablarni muvaffaqiyatli hal etishi o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligini ifodalaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan "Davlat talablari". 2018-yil 3-iyul, ro'yxat raqami 3032.
3. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.

*Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich - ADU,
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası v.b.
dotsenti*

*Tursunboyeva Shohista Jamol qizi
ADPI, Maktabgacha ta'lim fakulteti
Sirtqi bo'lim Maktabgacha ta'im yo'nalishi 106-
guruh talabasi*

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik asoslari aks etgan. Bo'lajak tarbiyachilarga metodik yordam shakllari yoritildi. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish olib boruvchi xodimlar va maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun metodik jixatdan yordam bo'ladi.

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim, ta'lim-tarbiya, metodik tayyorgarlik, metodik yordam, kasb, ixtisos, kasbiy yo'naltirilgan.

Uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, samarali davlat boshqaruvi tizimini yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash maqsadida to'qqiz banddan iborat vazifalar yuklatilgan. Shunday ekan, sog'lom, har tomonlama barkamol avlodni yetishtirish maktabgacha ta'lim tizimida mexnat qilayotgan pedagogning saviyasi, tayyorgarligi va fidoyiligi, yosh avlodni tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liqdir.

Tarbiyachining mustaqillik g'oyasiga e'tiqodi har tomonlama rivojlangan ilmiy tafakkuri, kasbiga doir tegishli ma'lumotga, ya'ni o'z kasbining chuqur bilimdoni, pedagogik muloqot ustasi, pedagogik-psixologik va uslubiy bilim va malakalarni egallagan bo'lishi hamda turli pedagogik vaziyatlarni tezda sezishi, o'rganishi va baholay olishi, pedagogik ta'sir ko'rsatishning eng maqbul usul va vositalarini tanlay olish kobilyatiga ega bo'lishi lozim.

Maktabgacha ta'lim jarayoni bo'lajak tarbiyachilarni ta'lim-tarbiya qonuniyatlari bilan yaqindan tanishtiradi. Shuningdek, u maktabgacha ta'limga qo'yilgan talablar, tamoyillar, mazmuni va tarbiyachining shakllantirishni pedagogik asoslari yoritiladi. Maktabgacha ta'limda bo'lajak tarbiyachi oldiga qo'yiladigan

maqsad va vazifasi O`zbekiston istiqboli uchun barkamol avlodni tarbiyalashning dastlabki bosqichida: maktabgacha ta'lim mazmuni, o`ziga xos xususiyatlari, ta'limiy-tarbiyaviy jihatlarini topishi hamda kasbiga bo`lgan munosabatni tarbiyalash. Tarbiyachining kasbiy xususiyati va unga qo`yiladigan talablar: Maktabgacha ta'lim: bo`lajak tarbiyachi, pedagogik kollej o`qituvchilariga maktabgacha pedagogika fanini nazariy milliy asoslari bilan qurollantiradi; Maktabgacha pedagogika qonuniy rivojlanishiga doir qoidalarni amalga tadbiiq etish; Mustaqil O`zbekistonda maktabgacha tarbiya tizimini rivojlanishining asosiy xususiyatlari, tamoyillari; metodist – tashkilotchilar tayyorlashdagi bunday yondashuv bolalarda yosh avlodni o`qitish va tarbiyalash masalalarini ilmiy asosda amalga oshirilishiga va ularning pedagogik mahoratlarini shakllantirishni ta'minlaydi. Bu bolalarni maktabgacha ta'lim bo`yicha ishlarni tashkil etish, uning turli bosqichlariga rahbarlik qilish yuzasidan bilim, ko`nikma va malakalar bilan tanishtirishni o`z oldiga vazifa qilib qo`ydi.

Avvalo “kasb” va “ixtisos” tushunchalariga muxtasar izoh berib o`tsak.

Ixtisos (mutaxassislik) deganda, muayyan sohada, masalan, fan, texnika, san`at sohasida maxsus bilim va tajribaga ega bo`lish tushuniladi. Ingliz tili o`rganayotgan talabaning ixtisosi shu tilni egallanganlik bilish hisoblanadi. Biroq ingliz tilida kasb(hunar) sifatida tarjimonlikda, referentlikda, tilshunoslik bo`yicha ilmiy xodimlikda, o`qituvchilikda foydalanish mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi pedagogika oliy o`quv yurti talabasi uchun bo`lajak kasb maqomida qoidalashtirilgan. Endi ixtisosni kasbiy yo`naltirish muammosiga duch kelamiz. Bu borada maktabgacha pedagogikani o`rganish bilan bir qatorda yana ko`plab o`quv predmetlarini ham hisobga olishga to`g`ri keladi. Mutaxassislik va boshqa fanlar bloqlari o`quv rejasida keltiriladi. Ularning barchasi “tarbiyachi tayyorgarligi” tushunchasi doirasiga o`z ulushini qo`shadi.

Metodik tayyorgarlikni kasbiy yo`nalishda o`rgatish ilmiy metodik masala tarzida ilk bor asrimizning o`rtalarida ko`tarila boshlandi. Ushbu sohaga oid asarlarda kasbga tayyorlash vazifasini faqat o`qitish metodikasi kursi va o`quv pedagogika amaliyoti orqaligina bajarish imkoni yo`qligi, buning uchun o`tiladigan turli nazariy predmetlar va amaliy mashg`ulotlar ham kasbiy yo`nalishga qaratilishi zarurligi qayd etilgan. O`tgan yarim asr mobaynida bo`lajak tarbiyachini metodik tayyorlash borasida katta ilmiy tadqiqot ishlari bajarildi, ko`p sonli maqolalar e`lon qilindi va ilmiy anjumanlar o`tkazildi.

Mutaxassislarning uzoq sa`y – harakatlariga qaramasdan sohadagi kasbiy yo`naltirish muammosi hanuz o`zining uzil-kesil yechimini kutmoqda. Ularning deyarli hammasida bir yoqlamalilik kuzatiladi. Ilmiy-amaliy tadqiqotlarning aksariyati bo`lajak tarbiyachining kasbiy malakalari tarkibini ajratib ko`rsatishga bag`ishlangan. Mualliflar mazkur masalaga turlicha yondashganlar: bir guruh olimlar maktabgacha ta'lim metodining muayyan aspekti xususiyatlaridan kelib chiqishsa,

boshqalari metodik vazifalarni yechish bosqichlarining yoki bo'lajak tarbiyachi metodikasi materialini o'zlashtirishning tadrijiyligini tadqiq etishgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachisi ixtisosi bo'yicha o'quv dasturida maktabgacha pedagogika kursining maqsadining ta'rif tavsifi keltiriladi. Unda bo'lajak tarbiyachilarni ta'lim-tarbiya qonuniyatlari, shuningdek, maktabgacha ta'limga qo'yiladigan talablar, uning tamoyillari, mazmuni, pedagogik asoslari bilan yaqindan tanishtirish nazarda tutiladi. Qolganlari esa, jumladan, kasbiy-pedagogik maqsad ham butunlay e'tibordan chetda qolgan.

Bo'lajak tarbiyachilikni egallash bilan bog'liq bilimlarning tarkibi, mazmuni va turlari yetarli o'rganilgan emas. Bilimlar tasnifiga kelsak, metodistlar u xaqda ikki qutbdan turib tavsiya beradilar; bir qismi malaka hosil qilishda bilimlarga ortiqcha baho bersalar, qolganlari bilimlarning ahamiyatini pastga uradilar. Hatto, "metodik ko'nikma" va "metodik malaka" atamalarining sinonim tarzda istifoda qiluvchilar ham oz emas. Atroflicha ishlanmagan va munozarali masalalar qatoriga quyidagilarni ham kiritish joizdir: kasbiy-metodik yo'naltirilgan ta'limda talabalarning o'quv faoliyatiga oid motivatsion jihat; kasbiy yo'naltirilgan o'quv mashg'ulotlariga qo'yiladigan talablar; kasbiy yo'naltirilgan ta'lim va talabalarning mustaqil ishlari nisbati, shu jumladan, talabalarning o'quv-tadqiqot va ilmiy tadqiqot ishlarining ta'limni kasbiy yo'naltirishdagi o'rni; fanlararo aloqa o'rnatish; o'quv predmetining kasbiy-metodik malakalar hosil qilishdagi imkoniyatlari kabilar. Mavjud tadqiqotlarda umuman hal etilmagan masalalardan biri maktabgacha pedagogika amaliy mashg'ulotlari orasida metodik malakalarning oqilona taqsimlanganligidir.

Ta'limni metodik tashkil qilishni kasbiy yo'naltirish talabaning metodik tayyorgarligida bilvosita qatnashadigan ixtisoslik fanlarining ta'limiy ikoniyatlarini aniqlash, o'quv rejasidagi turli fanlarni o'rganish tartibi (ketma-ketligi), oliy ta'lim bosqichlaridagi xususiyatlari, talabalar o'quv faoliyatining psixologik tarafi (oliy ta'lim sharoitiga moslashishi; motivatsion jihati, yosh xususiyatlari va hokazo) bilan bog'liqdir. Kasbiy yo'naltirishning vositalarini aniqlash va amalda qo'llashga kelganda, bo'lajak tarbiyachining konstruktiv, kommunikativ-ta'limiy, tashkiliy bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantiruvchi kasbiy yo'nalgan usul hamda mashqlarni ishlab chiqish talab qilinadi.

Ta'lim jarayonining o'zida kechadigan kasbiy yo'naltirish kommunikativ vazifalarni hal qilish maqsadiga bo'ysundirilgan mashqlarni bajarish ma'nosini bildiradi. Talaba bunda o'qituvchisi bilan teng xuquqli sherik hisobida ham o'rganuvchi, ham o'rgatuvchi rolini ijro etishi mumkin. O'quv jarayonini kasbiy yo'naltirish mohiyat e'tibori bilan, oliy pedagogik ta'lim mazmuni va jarayoni tarkibidagi umumiy va xususiy xodisalar, nazariya va amaliyot o'rtasidagi ilmiy asoslangan o'zaro bog'lanishni ta'min qilish demakdir.

Bo'lajak tarbiyachilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishning asosiy negizini quyidagi sifat ko'rsatkichlari tashkil etadi: psixologik-pedagogik bilimlari, matematik-metodik tayyorgarligi, maktabgacha ta'limning me'yoriy hajatlarini mukammal bilishi, innovatsion ta'lim texnologiyalari, shuningdek, elektron ta'lim resurslaridan to'liq foydalana olishi kabi sifatlar asosida metodik tayyorgarlikda namoyon bo'ladi.

Metodik tayyorgarlikni takomillashtirish yaxlit pedagogik jarayon asosini tashkil etib, mazkur jarayonda talaba qiziqishlari, moyilliklari, layoqatini ta'lim tashkilotlari ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish talab etiladi hamda metodik tayyorgarlikni takomillashtirishda fanlar integratsiyasining pedagogik mehanizmi hisoblanadi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida har bir talabaning fundamental bilimlarining egallanishiga, aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish, har bir talaba metodik tayyorgarlikni takomillashtirish bo'yicha o'z kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda ma'suliyat va qat'iyatlik xissini rivojlantirish ko'zda tutildi.

Bo'lajak tarbiyachilarda metodik tayyorgarlikni takomillashtirishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini ta'minlash uchun qator chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq; metodik tayyorgarlikni takomillashtirish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan model bo'lib, uning asosini oliy ta'lim tashkilotining talabasi va maktabgacha ta'lim tashkilotisalarining tarbiyachilari tashkil etadi, shuning uchun bo'lajak tarbiyachilar oliy ta'lim tashkilotini bitirgandan so'ng yuqori malakaga yuksak pedagogik mahoratga va zamonaviy metodik tayyorgarlikka ega bo'lishi lozim.

Bo'lajak tarbiyachilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishda ta'lim-tarbiya va ijtimoiy tajriba uyg'unligini ta'minlash; elektron ta'lim resurslari vositalarini amaliyotga tatbiq etish; maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisini ota-onasi va ta'lim tashkiloti hamkorligi asosida mustaqil, ijodiy topshiriqlarni bajarishga o'rgatish va kompetensiyalarni shakllantirish, rivojlantirishning imkoniyatlarini to'liq safarbar etish maqsadga muvofiq.

Bolalarni maktabga tayyorlash ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarning o'z-o'zini boshqarish, tarbiyalash, metodik tayyorgarligini takomillashtirish asosida mustaqil ijodiy faoliyatga jalb etish, ijobiy psixologik-pedagogik muhitni yaratish, ularning moyilligi, layoqati, qiziqish va ehtiyojlarini inobatga olish, talabalar tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llab-quvatlash, hamkorlik, tanlash, kognitiv, individual va integrativ yondashuv kabi tamoyillarning ustuvor ahamiyat kasb etishi aniqlandi.

Xulosa va tavsiyalar sifatida shuni aytib o'tish joizki, bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha pedagogika fanlaridan metodik ta'minoti, shuningdek, davlat ta'lim standarti, o'quv dacturlari va o'quv-metodik majmuaci ishlab chiqilgan. Shu ma'noda ana shu me'yoriy hujjatlarga tayanib bo'lajak tarbiyachilarning metodik tayyorgarligining darajalari va mezon ko'rsatkichlarini belgilash va takomillashtirish katta ahamiyatga ega. Bo'lajak tarbiyachilar uchun ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha o'quv-metodik qo'llanma ishlab chiqish yuqori samara berishi o'z isbotini topdi. Bo'lajak tarbiyachilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha multimediali elektron axborot resurslari yaratish zamonaviy sharoitda tarbiyachilar uchun kuchli pedagogik qurol vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
3. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston, 2017.
4. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Toshkent. -«ILM ZIYO» , 2011.
5. <http://www/detskiysad.ru//ped>.
6. <http://pedagog.uz>.
7. <http://bilimdon.uz>.

*Z.F.Azizova - Andijon davlat universiteti-
Umumiy pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD;
M.A.Omarova - Andijon davlat pedagogika instituti talabasi.*

TARBIYACHINING PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Kalit so'zlar: "Ilk qadam", kompetensiya, rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkiloti, davlat talablari, tarbiyachi, mashg'ulot, tarbiyalanuvchi, jarayon, bilim, ko'nikma, malaka, pedagogik halqa.

Ключевые слова: «Илк кадам», компетентность, развитие, организация дошкольного образования, состояния, воспитатель, обучение, учащиеся, процесс, знание, умение, компетентность, педагогический кружок.

Annotatsiya. Mazkur maqolada . tarbiyachining pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Bolaning maktabgacha ta'limni olganligi va qanday kompetensiyalarga ega bo'lishi "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning

rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari"da bolaning 5ta rivojlanish sohalari bo'yicha belgilangan. Bular:

- jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllantirish;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq, muloqot, o'qish va yozish;
- bilishga oid jarayonning rivojlanishi;
- ijodiy rivojlanish.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – "Ilq qadam" Davlat o'quv dasturi va Maktabgacha ta'limni 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida aks ettirilgan ta'lim va tarbiyaning asosiy tamoyilidir. Pedagogik konsepsiya, eng avvalo, o'zining Pedagogik kompetensiyamni oshirishga xizmat qiladi, shu bilan birgalikda ushbu Konsepsiya orqali men tashkilotim va shahrimdagi tarbiyachilarning o'zlarini ustida ishlari uchun ozgina bo'lsa ham turtki, shu bilan birgalikda yo'l ko'rsatuvchi ish bo'ladi deb o'yladim. Ushbu konsepsiyani yozish vaqtida, konsepsiyadagi ko'rsatma va yo'nalishlarni hayotga to'liq tadbiq etishim uchun men doimiy o'z ustimda ishlashim kerakligi hamda kamida 2 yil davomida ta'lim-tarbiya jarayonimga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tadbiq etishim lozimligini tushundim. Aytib o'tish lozimki, bolalarga ularning individual ritmda rivojlanishlari va individual potensialini hamda qiziqishni oshirish uchun teng imkoniyatlarni taqdim etuvchi qulay muhitni ta'minlash uchun tarbiyachi shaxsi muayyan kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak.

Pedagogik kompetensiyalar - bilimlar, malaka va ko'nikmalar hamda o'zlashtirilgan qadriyatlar asosida mustaqil harakatlanishga bo'lgan motivatsiyaning uyg'unlashgan majmuini o'zida aks ettiradi. Kompetentli kadr kasbiy vazifalarni samarali va sifatli bajarishi mumkin. Zamonaviy kompetensiya nafaqat malaka, bilim va ko'nikmalarni, balki qadriyatlar va axloqiy fazilatlarni ham o'z ichiga oladi. Har bir tarbiyachi shaxsi, temperamenti va tarbiyachiik uslubi boshqalarinikidan farqlanadi. Biroq bolaga, uning ta'limiga va rivojlanishiga yondashuv barcha tarbiyachilarda bir xil bo'lishi lozim. Shuning uchun ham kasbiy standart barcha tarbiyachilar uchun bir xil talabni qo'ydi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, zamonaviy bolalar bog'chasini yangi axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin. AKTga egalik qilish ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga, tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirishga yordam beradi.

Kasbiy mahoratning bir qismi sifatida tarbiyachining loyiha madaniyati ham katta o'rin tutadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining loyihaviy faoliyati - bu tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan (muammo "tug'dirish", ma'lumot to'plash va qayta ishlash, tajribalar o'tkazish, olingan natijalarni tahlil qilish) rivojlantiruvchi

ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash usullaridan biridir. va mantiqiy fikrlash; maktabgacha ta'lim tashkilotining uslubiy faoliyati davomida va malaka oshirish kurslarida olgan bilimlarini birlashtiradi. Loyiha faoliyatining maqsadi - maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion faoliyat uchun sharoit yaratish, tarbiyachilar tomonidan kasbiy faoliyatda olingan bilim, ko'nikma va malakalardan foydalanish. Tarbiyachilar tomonidan loyihalarni ishlab chiqish uchun mavzular, mini-loyihalar faoliyatning ijodiy yo'nalishiga qarab mustaqil ravishda tanlanadi. Faoliyatning yakuniy bosqichida taqdimot o'tkaziladi.

TARBIYACHILARNING MALAKASINI RIVOJLANTIRISH

Tarbiyachilarning malakasini rivojlantirishning turli shakllari va usullari mavjud bo'lib ularni bosqichma-boqich amalga oshirish mumkin. Tarbiyachilar bilan ishlashda malakani rivojlantirishga qaratilgan ko'plab shakl va usullardan quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Seminar - ijodiy darslar ijodiy fikrlashni rivojlantirish va innovatsion loyihalarni yaratishga qaratilgan.

2. O'yinlarni modellashtirish. Ishbilarmonlik va rol o'ynash o'yinlari haqiqiy jarayonni modellashtirishni o'z ichiga oladi, bu davrda sun'iy ravishda yaratilgan pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish asosida maqbul kasbiy qarorlar qabul qilinadi.

3. Kollektiv muammolarni hal qilish, guruh muhokamasi yoki aqliy hujum; kasbiy mahoratni oshirish uchun kichik guruhlarda treninglar; o'z-o'zini tarbiyalash ishlarining usullari, maktabgacha ta'lim tashkilotining innovatsion faoliyati natijalariga bag'ishlangan ilmiy va amaliy konferensiyalar.

4. Pedagogik halqa - tarbiyachilarni psixologiya va pedagogika sohasidagi so'nggi tadqiqotlarni, uslubiy adabiyotlarni o'rganishga yo'naltiradi, pedagogik muammolarni hal qilishning turli xil yondashuvlarini aniqlashga yordam beradi, mantiqiy fikrlash va o'z pozitsiyalarini dalil qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi, bayonlarning ixchamligi, aniqligi, to'g'riligini o'rgatadi. Ushbu shakl ishtirokchilarning javoblari, nutqlari va harakatlarini baholash mezonlarini taqdim etadi:

- umumiy bilim;
- kasbiy bilim, qobiliyat, ko'nikma;
- qiyin vaziyatdan chiqish qobiliyati, tezkorlik.

1. Ishbilarmonlik o'yini nafaqat maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun dolzarb bo'lgan muammo bo'yicha nazariy seminar natijalariga asoslangan test darsi sifatida, balki yangi muammo echimlarini ishlab chiqishda ham qo'llanilishi mumkin. Masalan: "Maktabgacha yoshdagi bola bo'lish osonmi?"

2. G'oyalar banki - bu bosqichda an'anaviy usullar yordamida hal qilib bo'lmaydigan muammolarni kollektiv ravishda hal qilishning oqilona usuli. Masalan:

“O‘yin ekologiyasi”, “Pedagogik g‘oyalar yarmarkasi”, “Eng yaxshi rivojlantiruvchi o‘yin”.

3. Master-klass. Uning asosiy maqsadi pedagogik tajriba, ish tizimi, mualliflik topilmalari va tarbiyachiga eng yaxshi natijalarga erishishda yordam bergan barcha narsalar bilan tanishishdir.

XULOSA

Bugun tarbiyachining pedagogik kompetensiyalarini doimiy oshirib borishi, bu eng avvalo bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan, ahloqiy me‘yor va qadriyatlarni o‘zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, “Men” obrazini qurish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat usullarini shakllantirishda asosiy omildir

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari, T.: 2018.
2. “Ilk qadam” maktabgacha ta‘lim tashkilotining Davlat o‘quv dasturi. T.: 2018.
3. J.G‘ Yo‘ldoshev, S.A Usmonov Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. – Toshkent, Musiqa rahbari. 2004yil.46-bet.

*M.Alimova - Andijon davlat pedagogika instituti,
Ilmiy bo‘lim boshlig‘i.*

TARBIYACHI - PEDAGOG NUTQINING BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTISHDAGI AHAMIYATI

Maktabga tayyorgarlikni bildiruvchi omillardan biri nutq hisoblanadi. Maktab yoshigacha bo‘lgan bolani maktabda muvaffaqiyatli ta‘lim olishga tayyorlash uchun unga ona tilining barcha boyliklarini egallab olish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish zarur. Maktabgacha ta‘lim tashkilotining asosiy vazifalaridan biri bolalarning o‘z xalqining badiiy tilini o‘zlashtirib olishlari natijasida ularning to‘g‘ri og‘zaki nutqini shakllantirishdan iboratdir. Bu umumiy vazifa quyidagi maxsus vazifalardan iborat: nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lug‘atni boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik to‘g‘riligini takomillashtirish, og‘zaki (dialogik) nutqni shakllantirish, ravon nutqni rivojlantirish, badiiy so‘zga qiziqishni tarbiyalash, savod o‘rgatishga tayyorlash. Bolalar nutqini to‘g‘ri rivojlantirishda tarbiyachi nutqi namuna sifatida xizmat qiladi. Yosh avlod ongu shuuriga ma‘naviyat, ma‘rifat yog‘dularini singdirish uning kamolotida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Chunki, ma‘rifat g‘oyaga aylangandagina u ma‘naviyat uyg‘otadigan va real kuchga aylantiradigan omil sifatida namoyon bo‘ladi. Bolalar aniq va tushunarli so‘zlaydigan, iboralar, so‘zlar va har bir tovushni alohida-alohida aniq talaffuz etayotgan, ya‘ni yaxshi diksiyaga ega bo‘lgan pedagog yordamida ona tilidagi

tovushlarni muvaffaqiyatli ravishda o`zlashtiradilar. Ko`pincha pedagoglarning talaffuzi biroz noaniq va tushunarsiz bo`ladi, ular tovushlar va so`zlarni og`izni yetarli darajada ochmasdan talaffuz qiladilar, ayrim tovushlar yutib yuboriladi, undoshlar tushunarsiz talaffuz etiladi.

Tarbiyachi talaffuzning adabiy me'yorlariga rioya qilishi, o`z nutqida turli shevalar, mahalliy so`zlashuvlar ta'sirini bartaraf etishi, so`zlarda urg`uni to`g`ri qo`yishi lozim. Nutqda hissiyotlar, fikrlarning eng nozik qirralarini ham ifodalash mumkin. Bunga nafaqat tegishli so`zlar yordamida, balki ifodalilikning intonatsion vositalari, ovoz kuchi, sur'ati, mantiqiy urg`usi, pauza, ritm, tembr, ohangdan to`g`ri foydalanish tufayli erishiladi. Ushbu vositalardan foydalangan holda tarbiyachi tomonidan o`qib berilgan she'rlar, ertaklar, hikoyalar bolalarga ularning mazmunini yaxshi tushunish, ona tilining qudrati va go`zalligini his qilish imkonini beradi. Bir xil ohangdagi nutq kichik tinglovchilarni toliqtirib qo`yadi, matn mazmuniga bo`lgan qiziqishni pasaytiradi. Maktab yoshigacha bo`lgan bolalar bunday nutqni tinglash davomida tez toliqib qoladilar, boshqa tomonlarga qaraydilar, chalg`iy boshlaydilar, keyinroq esa umuman tinglamay qo`yadilar. Tarbiyachining nutqi emotsional to`liq, intonatsiyalarga boy, yetarli darajada baland va tezligi bir maromda bo`lishi lozim. Bolalar bilan muloqotda xuddi tovushlarni noto`g`ri talaffuz etib bo`lmaganidek nutqning shoshqaloqligiga ham yo`l qo`yilmaydi. Ovozdan noto`g`ri foydalanishni masalan, uning haddan tashqari balandlatishda (guruhda, maydonda shovqin bo`lganida) ko`rish mumkin. Agarda ovoz past va zaif bo`lsa, uni balandlashguncha mashq qildirish va maxsus mashqlar bilan mustahkamlash zarur. Ovozning yoqimsizligini (xirillash, chiyillash) ham bartaraf etish mumkin. Bolalar kattalardan nafaqat tovushlar va so`zlarni to`g`ri talaffuz qilishni, balki ertaklar, hikoyalar mazmunini aytib berish, atrof-olam haqidagi o`z kuzatishlarini bayon qilish, o`z fikrlarini izchil bayon qilish va xulosalar chiqarishni ham o`rganadilar. Bolalarga nutqda u yoki bu mazmunni ravon, qiziqarli va imkonli shaklda yetkaza olish pedagog nutqining zarur sifatlaridan biri hisoblanadi. Tarbiyachi o`z fikrlarini izchil bayon qilar ekan, u o`z nutqini tushunarsiz so`zlar, uzoq iboralar bilan qiyinlashtirib yubormasligi lozim. Bolalar nutqni agarda, u qisqa iboralardan iborat bo`lsagina yaxshi qabul qiladilar. Chunki uzun, buning ustiga grammatik jihatdan juda murakkab tuzilgan iboralarni qo`llashda bolalarga uning qismlari o`rtasida aloqa bog`lash, uning mazmunini mulohaza qilish va tushunish qiyin kechadi. Faqat oddiy so`z va gaplarni qo`llash bilan cheklanmaslik lozim. Ayniqsa, bog`langan qo`shma gap va ergashgan qo`shma gaplarni keng qo`llash juda muhimdir. Bolalarga hikoya qilib berishda (o`tkazilgan ekskursiya, tabiat haqida va h.k.) faqat asosiy narsani, ya'ni barcha ikkinchi darajali va ahamiyatsiz narsalarni tashba yuborgan holda faqat ushbu mavzuga aloqador narsalarni ajratib olish va bolalarga yetkazish zarur. Ko`p

soʻzlash, ortiqcha iboralarni qoʻllash tarbiyachining nutqini ogʻir, tushunish uchun qiyin qilib qoʻyadi.

Ona tilining lugʻat zahirasi boy, u doimo yangi soʻzlar bilan boyib boradi; muomaladan chiqqan soʻzlar yoʻqolib ketadi. Bolalar bilan muloqotda tarbiyachi bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda ona tilining leksik boyligini keng qoʻllashi: tushunish mumkin va oʻzlashtirish oson boʻlgan soʻzlarni tanlashi va ulardan oʻz nutqida foydalanishi lozim. Bolalar bilan suhbat chogʻida adabiy tilga oid soʻzlarni qoʻllash, qoʻpol soʻzlarga yoʻl qoʻymaslik, oddiy soʻzlashuv tili va shevalardan, shuningdek muomaladan chiqqan soʻzlardan qochish lozim. Tarbiyachining lugʻati qanchalik boy va turli-tuman boʻlsa, uning nutqi qanchalik yorqin boʻlsa, bolalar shunchalik koʻp soʻzlarni oʻzlashtirib olishlari mumkin. Tarbiyachining lugʻatidagi kamchiliklar sifatida soʻzlarni kichraytirilgan-erkalash suffikslari bilan qoʻllash (Sevaraxon, qoʻlchalarini yuv; Samadjon, piyolalarni yigʻishtirib qoʻy va h.k.), nutqni ortiqcha soʻzlar bilan toʻldirib yuborish (Xoʻsh, aytish mumkinki, demak), nisbatan katta bolalar bilan muloqot qilishda ularga xuddi goʻdaklarga kabi muomala qilish (Vov-vov qani?) kabi holatlarini keltirish mumkin. Bolalar bilan ishlash orqali pedagog quyidagilarga eʼtiborini qaratishi lozim: ona tilining barcha tovushlarni toʻgʻri talaffuz qilish, nutqdagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish; aniq, tushunarli nutqqa, yaʼni yaxshi diktsiyaga ega boʻlish; oʻz nutqida adabiy talaffuzlardan foydalanish, yaʼni orfoepik qoidalarga rioya qilish; ifodalilikning intonatsion vositalaridan bildirilgan fikrlarni hisobga olgan holda toʻgʻri foydalanishga intilish; bolalar bilan muloqotda biroz sekinlashtirilgan surʼatda, ovozni sal pasaytirgan holda nutq soʻzlash; matnlar mazmunini soʻzlar va grammatik tuzilmalardan foydalangan holda ravon hamda imkonli shaklda hikoya qilish va bolalarga yetkazish;

bolalar va xodimlar bilan suhbatda ovozni balandlatish va qoʻpol muomalaga yoʻl qoʻymaslik. Nutqning toʻgʻriligi uning adabiy til normalariga mosligidir. Adabiy til normalari koʻp tarmoqli boʻlgan uchun nutqning toʻgʻriligi ham bir qancha shartlarni oʻzida qamraydi. Toʻgʻri nutq oʻzida adabiy tilning fonetik talaffuz, lugʻayviy soʻz yasalishi, grammatik (morfologik, sintaktik), uslubiy normalarini mujassamlashtirilgan boʻlishi lozim. Bularning birortasidan biroz chetlashgan nutq ham toʻgʻri boʻla olmaydi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni bildiramiz: Tarbiyachining nutqi – bu bolalar ona tili va madaniy nutq namunalari oʻzlashtirib oladigan asosiy manba hisoblanadi. Bolalar bogʻchasi tarbiyachisi uchun namunali nutqqa ega boʻlish – bu uning kasbiy tayyorlik darajasidir. Nutqni takomillashtirish haqida qaygʻurish – har bir pedagogning axloqiy va ijtimoiy burchidir.

Zamonaviy pedagog kasbiy mahoratining eng muhim elementi - bu pedagogik faoliyat vositasi boʻlib xizmat qiladigan ogʻzaki nutqdir. Tarbiyachi, albatta, ajoyib

nutqqa ega bo'lishi kerak. Axir, bola to'g'ri gapirishni, o'z fikrlarini ifodalashni o'rganishi kerak va kelajakda u ularning yozma taqdimoti uchun yozishni o'rganishi kerak. Bolalar nutq madaniyatini shakllantirishning boshlang'ich nuqtasi o'qituvchining o'zi nutqidir. Tarbiyachi bolaga nafaqat uning so'zi bilan ta'sir qilishi, uning to'g'ri xatti-harakatini tashkil qilishi, balki bu xatti-harakatini turli ijtimoiy vaziyatlarga qarab o'zgartira olishi kerak. Tarbiyachi nutqi bolalarni bilimlarni ongli ijodiy o'zlashtirishning jonli jarayoniga qamrab olishi bilan birga, ularda o'zaro hamdardlik hissini uyg'otishi ham zarur. Pedagog uchun bu jarayonda eng muhimi axborotni uzatish harakati emas, balki uni tinglovchilar tomonidan baholanishi, ya'ni nutq nutqining ta'sir darajasidir. Inson nutqi madaniyatiga azaldan katta e'tibor berilgan. Bu tasodif emas. Chunki bu uning bilimdonligi, aql-zakovati, axloqi, bilimidan dalolat beradi.

Nutq madaniyatiga ega bo'lish - bu jamiyatdagi muvaffaqiyat, obro', istiqbol, ishda ko'tarilish. Va agar pedagog bo'lmasa, nutq madaniyatini egallashga majburdir. Tarbiyachilik kasbining o'ziga xosligi boshqa odamlar bilan doimiy faol aloqada bo'ladi. Tarbiyachining faoliyati o'quvchi shaxsini shakllantirishga, muayyan xulq-atvor qoidalarini shakllantirishga, aqliy rivojlanishiga qaratilgan. Binobarin, hech kim kabi uning nutq madaniyati yuqori darajada bo'lishi kerak. Nutqda tarbiyachi o'zini to'liq ifodalaydi: uning qalbi, aqli, his-tuyg'ulari, irodasi, xarakteri, temperamenti, filologik qobiliyatlari, o'quvchilarga va o'quv predmetiga munosabati. Bolalar tarbiyachi nutqida, birinchi navbatda, munosabat va hissiyotlarni ushlaydilar. Tarbiyachining to'g'ri, hissiy, kommunikativ jihatdan maqsadga muvofiq nutqi unga bolaning ongi va his-tuyg'ulariga samarali ta'sir ko'rsatishga, barkamol shaxsni tarbiyalashga imkon beradi. Tarbiyachi va bolalar o'rtasidagi nutqiy muloqot usullari orasida darsdagi hazil, hazil, engil istehzo ham muhim ahamiyatga ega. Yuqorida aytilganlarning barchasi o'qituvchi nutqining yuksak madaniyatiga ega bo'lmasdan, nutq odobi me'yorlariga rioya qilmasdan turib, madaniyatli o'quvchi bo'lmasligidan dalolat beradi. Bolalarning materialni to'g'ri idrok etish jarayoni tarbiyachi nutqining mukammalligiga bog'liq bo'lib, ular uchun talaffuzning ravshanligi tarbiyachi nutqini bolalar tomonidan to'g'ri idrok etishiga yordam beradigan kasbiy zaruratdir. O'z faoliyati davomida tarbiyachi guruhda ma'lum talablarni amalga oshirishi kerak, ularni qisqacha quyidagicha ifodalash mumkin: Nutqingizni kuzatib boring, adabiy til me'yorlarining buzilishiga yo'l qo'ymaslik; tarbiyachi nutqi bolalarga ibrat nutqini diqqat bilan kuzatib borish, uning izchilligi, izchilligi, adabiy to'g'riligiga erishish; Bolalardan dalillar bilan to'liq, aniq, batafsil javob berishni talab qilish; O'quv materialini tushuntirishda yuzaga keladigan barcha yangi so'zlarning ma'nosi, talaffuzi va imlosini tushuntiring.

Tarbiyaviy ishlarning samaradorligi ko'p jihatdan tarbiyachining tarbiyaviy madaniyat darajasiga bog'liq. Har bir tarbiyachi uchun izchil nutqqa ega bo'lish

ayniqsa muhimdir, chunki o'quv materialini tushuntirishning samarali usullaridan biri bu o'qituvchining izchil hikoyasidir. To'g'ri, to'g'ri va sof nutq nutq madaniyatining birinchi bosqichidir. Nutq uchun faqat shu talablarga rioya qilish pedagog uchun etarli emas. Uning nutqi ham stilistik jihatdan mos bo'lishi, bayonning mazmuni, shartlari va maqsadlariga mos kelishi kerak. Nutq texnikasi bir xil darajada muhimdir. Nutq texnikasiga ega bo'lish - intonatsion harakatchanlik va ifodalilikka, yumshoq, erkin, aniq ovozga erishish; tembr nozikliklaridan foydalana olish. Nutq madaniyati haqidagi suhbatni yakunlab, keling, ba'zi natijalarni umumlashtiramiz va o'qituvchining nutq madaniyatini oshirish bilan bog'liq istiqbollarni belgilaymiz. Nutq madaniyati murakkab ko'p qirrali tushuncha bo'lib, uning mazmuni til va nutq, nutq va tafakkur, nutq va ong, nutq va voqelik o'rtasidagi munosabatni o'zida aks ettiradi. Ushbu korrelyatsiya va o'zaro bog'liqliklarning tabiati o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqotning kommunikativ jarayonini ta'minlaydi, uning mohiyati fikrlar, his-tuyg'ular, tajribalar, kayfiyatlar almashinuvidir. Shuni ham unutmaslik kerakki, til, turli vositalar yordamida tarbiyachi muloqot jarayonida u yoki bu gaplar asosida yotgan fikrlarni shakllantiradi va shakllantiradi. Tarbiyachi nutqi madaniyati o'quvchilar bilan muloqot qilish madaniyatidir. Tarbiyachi o'z so'zi bilan nafaqat o'quvchiga ta'sir ko'rsatishi, uning to'g'ri xatti-harakatini tashkil qilishi, balki bu xatti-harakatini turli ijtimoiy vaziyatlarga qarab o'zgartira olishi kerak. Tarbiyachi nutqi bolalarni bilimlarni ongli ijodiy o'zlashtirishning jonli jarayoniga qamrab olishi bilan birga, ularda o'zaro hamdardlik hissini uyg'otishi ham zarur. So'nggi yigirma yil ichida rus tili eng yaxshi bo'lmagan ko'plab o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Umumiy nutq madaniyatining pastligi, so'z boyligining kamligi, fikrni ifoda eta olmaslik bugungi kunning dolzarb muammosidir.

Hozirgi kunda "So'z - odamning tashrif qog'ozi" degan mashhur naql bor. Inson o'zini qanchalik malakali ifodalashiga, uning muvaffaqiyati nafaqat kundalik muloqotda, balki kasbiy faoliyatda ham bog'liq. Ushbu bayonot, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchining nutqiga nisbatan dolzarbdir. Har bir yosh guruhidagi bolalar o'z tarbiyachisi bilan turli xil faoliyat turlarida muloqot qilishadi: uy-ro'zg'or va mehnat, ta'lim. Tarbiyachi bolalar bilan o'yinlar tashkil qiladi, barcha sinflarda ular bilan gaplashadi, o'qish paytida bolalarni badiiy asarlar mualliflarining nutqi bilan tanishtiradi va hokazo. Binobarin, nutq muhitining rivojlanish salohiyati butunlay o'qituvchi nutqining sifatiga bog'liq. Bolalar bog'chasi o'qituvchisi uchun namunali nutqni o'zlashtirish uning kasbiy tayyorgarligining ko'rsatkichidir. U o'zida ushbu nutq qobiliyatlarini mukammal egallashga majburdir, keyinchalik u bolalarga beradi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim muassasasining pedagogik jarayonida o'qituvchining kommunikativ va nutq qobiliyatlarini yaxshilashga g'amxo'rlik qilish muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bola nutqi rivojlanishining sezgir davri, shuning uchun ona adabiy tilini bilish asosida og'zaki nutq va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish bolalar bog'chasi o'qituvchisining yetakchi faoliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish metodologiyasining boshqa asoschilari tomonidan ta'kidlanganidek, bolalar eshitish va taqlid qilish qobiliyati tufayli gapirishni o'rganadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar eshitganlarini aytadilar, chunki nutqning ichki mexanizmlari bolada faqat kattalarning muntazam ravishda tashkil etilgan nutqi ta'siri ostida shakllanadi. Taqlid bolalarning ona tilini puxta egallashining asosiy mexanizmlaridan biridir. Bola kattalarga taqlid qilib, "nafaqat talaffuzning barcha nozik tomonlarini, so'zlarni qo'llashni, iboralarni qurishni, balki nutqida yuzaga keladigan kamchiliklarni va xatolarni ham o'zlashtiradi". Shuning uchun ham maktabgacha tarbiyachilar nutqiga yuqori talablar qo'yilishi kerak, tarbiyachi nutqi madaniyatini oshirish muammosi maktabgacha ta'lim sifatini oshirish sharoitida ko'rib chiqiladi.

Tarbiyachi nutqi bolalar nutqini to'g'ri rivojlantirish uchun namuna ekanligi. Pedagog-tarbiyachi bolalarga kundalik hayotda, o'yinlarda, mashg'ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan bo'ladigan muomalada ta'sir ko'rsatadi. U har bir bolani diqqat bilan o'rganishi, uning shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi, bolalarning xulq-atvorini, ish natijalarini haqqoniy baholashi kerak, ularga o'z vaqtida yordam ko'rsata olishi, oiladagi ahvoli bilan qiziqishi zarur. Hozirgi zamon tarbiyachisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi, o'z kasbini sevishi va bu kasbga bo'lgan cheksiz sadoqati bilan o'qituvchi – tarbiyachi boshqa kasb egalaridan ajralib turadi.

Pedagog – tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablardan biri shuki, u o'z predmetini, uning metodikasini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi zarur. Predmeti va uning nazariyasini chuqur bilishi, bolalarni bilishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Bu pedagog – tarbiyachining obro'sini oshiradi. Bolalarni sevish, ularning hayoti bilan qiziqish, har bir shaxsni hurmat qilish tarbiyachi kasbiga xos bo'lgan muhim fazilatlardan, talablaridan hisoblanadi. Bolani sevgan butun kuch va bilimni bolalarni kelajagi buyuk vatanga sodiq fuqaro qilib tarbiyalashga safarbar qila oladigan odamgina haqiqiy tarbiyachi pedagog bo'la oladi. Bolaga befarq, uning kelajagi bilan qiziqmaydigan, tarbiyachilik kasbiga loqayd odam haqiqiy pedagog – tarbichi bo'la olmaydi. Bolalarni sevish – pedagogning murakkab mehnatini jozibali va yengil qiladi. O'qituvchi tarbiyachining bolalarga munosabati pedagogikada tarbiyalanuvchi shaxsga hurmat, unga talabchanlik bilan bir qatorda turadi. Bu munosabat bolada pedagogga nisbatan ishonchni uyg'otadi, o'qituvchiga bolalarga chinakam ma'naviy murabbiy bo'lishga imkon beradi. Pedagog faoliyatining muvaffaqiyati pedagogik qobiliyatlarining mavjudligiga ham bog'liqdir.

Pedagogik qobiliyatlar – pedagogik mahoratga erishishning zaminidir. Pedagogik qobiliyatlar tarkibiga: pedagogik kuzatuvchanlik, pedagogik tasavvur, diqqatni taqsimlash, tashkilotchilik qobiliyati va pedagogik muomala kiradi. Pedagogik qobiliyatlar pedagogik faoliyat jarayonida, shuningdek, uni bu faoliyatga tayyorlash jarayonida shakllanadi. Pedagogik mahorat – yosh avlodga ta’lim-tarbiya berishni yuksak darajada va doimiy ravishda takomillashtirib borish san’atidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ahmedov A. O‘zbek tilida gapning kommunikativ turlari. – T., 1979.
2. Yoqubov J.A. Modallik kategoriyasining mantiq va tilda ifodalanishining semantik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2005.
3. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: Talqin, 2005.
4. Zikrillayev G‘. Gap modalligi haqida. // O‘zbek tili va adabiyoti. 1974. – №1.
5. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. – T.: Turon-Iqbol, 2006.

*Eshchanova Gavhar Otajonovna - UrDU dotsenti;
Shamuratova Sevinch Quvondiq qizi - UrDU 2- bosqich magistranti.*

TARBIYACHI NUTQIGA QO‘YILADIGAN PEDAGOGIK TALABLAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarbiyachi nutqiga qo‘yiladigan pedagogik talablar masalasi ilmiy asoslangan.

Abstract. In this article the issue of pedagogical requirements for teacher's speech is scientifically based.

Аннотация. В данной статье научно обоснован вопрос о педагогических требованиях к речи воспитателя.

Kalit so‘zlar: muloqot, tarbiyachi nutqi, tilshunoslik, nutqning tovush tomoni, Intonatsiya, adabiy til normalari, tarbiyachi nutqi, nutqning grammatik tomoni, Y.I.Tixeyeva.

Key words: communication, educator's speech, linguistics, sound aspect of speech, Intonation, norms of literary language, educator's speech, grammatical aspect of speech, Y.I. Tikheyeva.

Ключевые слова: общение, речь воспитателя, языкознание, звуковая сторона речи, интонация, нормы литературного языка, речь воспитателя, грамматическая сторона речи, Ю.И.Тихеева.

Pedagog olimi D.Babayeva ta’kidlagidek, pedagog – tarbiyachi kundalik hayotda, o‘yinlarda, mashg‘ulot – faoliyatlarda jarayonida, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan muomalada ta’sir ko‘rsatadi [1.310]. Ko‘rinadiki, pedagog guruhdagi har bir bolani o‘ta sinchkovlik bilan o‘rganishi, uning o‘zigagina xos bo‘lgan xususiyatlarini, qobiliyatlarini mukammal bilishi, o‘zining pedagogik nazokatini namoyon qilishi va bolalarning faoliyatini adolatli baholay olishi lozim. Zero, zamonaviy pedagog o‘z kasbini sevishi, kasbiga sadoqatliligi, bolalarni sevishi, g‘oyaviy e’tiqodliligi bilan boshqa kasb egalardan ajralib turadi.

Tarbiyachi - pedagog maktabgacha yoshdagi bolalarga tabiat, jamiyat hodisalari, kattalarning mehnati haqida boshlang'ich bilim va tushunchalar beradi, ularga madaniy axloq, o'z tengdoshlari va kattalar bilan madaniyatli munosabatda bo'lish, yaxshilik, haqiqatgo'ylik, adolat, jasurlik, kamtarinlik, kattalarga hurmat bilan qarash, tabiatga qiziqish, kuzatuvchanlik, o'simlik va hayvonlarga g'amxo'rlik bilan qarash, mehnatsevarlik, kattalarning mehnati natijalarini asrab-avaylash kabi axloqiy sifatlarni tarbiyalaydi.

Kattalar bilan bevosita muloqot qilish bola nutqiga katta ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar atrofdagilarga taqlid qilganlari holda nafaqat to'g'ri talaffuz, so'zlarni to'g'ri qo'llash, iboralar tuzish sirlarini, balki kattalarda (pedagoglar, ota-onalar, oila a'zolari va boshqalar), atrofdagi bolalarda uchrab turadigan nutq nomukammalklarini ham o'zlashtirib oladi. Bolalarning nutq madaniyati pedagogning nutq madaniyatiga bevosita bog'liq bo'ladi.

Tilshunoslik bolalar nutqni kattalarga taqlid qilish yo'li bilan egallab olishlarini isbotlab berdi. Tarbiyachi bolalar o'yinini tashkil etadi, badiiy asarlarni o'qib beradi yoki hikoya qiladi. Mana shu jarayonda tarbiyachi nutqining yaxshi tomonlari ham, nuqsonlari ham yaqqol namoyon bo'ladi va bu xususiyatlar tarbiyalanuvchilar nutqida o'z aksini topadi. Demak, bolalar bog'chasi tarbiyalanuvchilarining nutq xususiyatlari to'laligicha tarbiyachi nutqiga bog'liq. Doimo bolalarning diqqat markazida bo'lgan tarbiyachining nutqi bolalar uchun madaniy nutq namunasi hisoblanadi. Tarbiyachi uchun namunaviy nutqni egallash — bu uning o'z kasb-koriga tayyorligini belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Professor Y.I.Tixeyeva tarbiyachi nutqiga yuksak baho berib, shunday degan edi: „Bog'chada bolalar beixtiyor taqlid qiladigan namuna tarbiyachining tilidir, tarbiyachining tili bolalar tiliga g'oyat samarali va nihoyatda kuchli ta'sir ko'rsatadigan hamma narsalarni o'zida birlashtiradigan bo'lishi kerak. Tarbiyachining tili bekam-u ko'st, adabiy talaffuzning har qanday nuqsonlaridan xoli bo'lishi lozim“ [2.161-b]. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, har bir tarbiyachi o'z nutqidagi nuqsonlarni aks ettiruvchi daftar tutishi, unga kamchiliklarini belgilab borishi, so'ngra ularni bartaraf etish bo'yicha reja tuzib, ishni tashkil etishi kerak [3.28-b]. Tarbiyachining ifodalilik vositalaridan foydalangan holda o'qigan hikoyasi bolalarda qiziqish uyg'otadi, ularda qayg'urish, so'z kuchini his qilish, uning mazmunini anchagacha yodda saqlab qolish imkonini beradi; agarda aynan shu hikoya tez va quruq ohangda his-hayajonlarsiz o'qib berilsa, u faqatgina badiiy asarga nisbatan zerikish va befarqlikni shakllantiradi.

Pedagog o'z nutqiga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lishi va unda kamchiliklar borligini sezsa, ularni darhol bartaraf etishga intilmog'i lozim.

Tarbiyachi nutqiga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Nutqning tovush tomonining to'g'riligi. Agar tarbiyachining nutqi aniq bo'lsa, jumalarni, so'zlarni va har bir tovushni aniq talaffuz etsa, bolalar ona tilining tovush tomonini muvaffaqiyatli o'zlashtira oladilar.

2. Adabiy til nomalariga muvofiq to'g'ri talaffuz. Tarbiyachi adabiy til normalariga amal qilishi, o'z nutqida turli mahalliy so'zlarni ishlatmasligi, so'z urg'ularini to'g'ri ishlatishi lozim.

3. Nutqning intonatsion-ifodaviy vositalaridan to'g'ri foydalanish. Nutqda fikrlar, his-tuyg'ularni aniq ifoda etish lozim. Bunga faqat so'zlar yordamidagina emas, balki nutqning intonatsion-ifodaviy vositalaridan: ovoz kuchi, temp, to'xtam, ritm, urg'u va boshqalardan foydalanish orqali erishiladi. Tarbiyachining she'r, ertak va hikoyalar o'qib berayotganda ushbu vositalardan o'rinli foydalanishi bolalar asar mazmunini yaxshi tushunib olishlari va ona tilining go'zalligini his etishlariga yordam beradi.

4. Tarbiyachi nutqining jo'shqin, intonatsiyaga boy bo'lishi. Shoshilib gapirish so'zlar tarkibidagi tovushlarni noaniq talaffuz etilishiga sabab bo'ladi. Haddan tashqari baland gapirish bolalarni charchatadi. Agar ovoz past va kuchsiz bo'lsa, bolalar mashg'ulotda zerikadilar.

5. Tarbiyachi nutqining aniq, oddiy bo'lishi, fikrlar izchillik bilan bir-biriga bog'lanib, tushunarli ifodalanishi. Bolalar tarbiyachidan, kattalardan tovush va so'zlarni to'g'ri talaffuz etishni o'rganibgina qolmasdan, balki tinglagan ertak va hikoyalarining mazmunini aniq, qiziqarli tarzda qayta hikoya qila olishga, tevarakat-rofni kuzatish natijasida olgan taassurotlarini so'zlab berishga, o'z fikrlarini ketma - ketlik bilan bayon etishga, xulosalar qilishga ham o'rganadilar.

6. Tarbiyachi lug'atining boy bo'lishi. Tarbiyachi o'z nutqida so'zlarni to'g'ri va aniq ishlata olsa, u holda uning nutqi bolalarga tushunarli bo'ladi.

7. Tarbiyachi nutqining samimiy bo'lishi. Tarbiyachi bolalar bilan ishlash jarayonida nutqining quyidagi jihatlariga e'tibor berishi lozim:

1. Ona tilidagi hamma tovushlarni to'g'ri talaffuz etishi, nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishi.

2. Sof, aniq-ravshan nutqqa ega bo'lishi, ya'ni diksiyasi yaxshi bo'lishi.

3. Nutqida adabiy talaffuzdan (so'zlardan) foydalanishi, ya'ni orfoepik normalarga rioya qilishi.

4. Bayon etiladigan fikrlarning mazmuniga qarab intonatsiya vositalaridan (ovoz kuchi, tempi, urg'u, to'xtam, ritm, temp, ohang) to'g'ri foydalanishga harakat qilishi.

5. Bolalar bilan nutqiy muloqotda bo'lganda yengil, sekin tempdagi, o'rtacha baland ovozdagi nutqdan foydalanishi.

6. Bolalarning yoshiga qarab hikoya matnining mazmunini bayon etishda sinonim, omonimlardan va kinoya so'zlardan, xalq og'zaki ijodiyotining namunalariidan foydalanishi.

7. Nutqning grammatik tomoniga e'tibor bergan holda fikrini izchillik bilan, bir-biriga bog'lab bayon etishi.

8. Bolalar bilan so'zlashganda baland tonda gapirmaslik, qo'pol so'zlardan (adabiy til normalariga to'g'ri kelmaydigan, mantiqsiz so'zlardan) foydalanmaslik.

Nutqning ifodaliligi ustida ishlash. Nutqning ifodaliligi ustida ishlashda og'zaki nutq uchun ifodalilikning intonatsion vositalaridan to'g'ri foydalanish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Babayeva D.R. Nutq o'qitirish nazariyasi va metodikasi. T.; Barkamol fayz mediya. 2018. B - 310
2. Qarang: Тихеева Е.И. Развитие речи детей. М., Просвещение, 1981. С.161.
3. Shodieva Q. Nutq o'qitirish uslubi. T.; O'qituvchi, 2008. B- 28.

*Мухаммаджон Партиева-
АДПИ, Ижтимоий фанлар кафедраси эркин изланувчиси.*

РЕНЕССАНСНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ БОСҚИЧЛАРИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Аннотация. Ренессанс феноменининг ижтимоий-фалсафий моҳияти ҳар бир тарихий босқичда илмий-фалсафий концепцияларнинг ривожланиб бургани билан изоҳланади. Шу сабабли унинг тарихий чегараларини аниқлаш орқали маълум ижтимоий тараққиётнинг омилларини аниқлаш мумкин.

Калит сўзлар: ренессанс, феномен, ижтимоий-фалсафа, тарихий тараққиёт.

Аннотация. Социально-философская природа явления Возрождения объясняется развитием научно-философских концепций на каждом историческом этапе. Поэтому, определяя его исторические границы, можно определить факторы определенного общественного развития.

Ключевые слова: ренессанс, феномен, социальная философия, историческое развитие.

Annotation. The socio-philosophical nature of the Renaissance phenomenon is explained by the development of scientific and philosophical concepts at each historical stage. Therefore, by defining its historical boundaries, it is possible to determine the factors of a certain social development.

Keywords: Renaissance, phenomenon, social philosophy, historical development.

Ренессанс феноменининг ўзига хос даврлари бўлиб, уларни тизимлаштириш асосида ўрганиш масаланинг фалсафий моҳиятини тушунишга ёрдам беради. Rinascimento – сўзи италянча бўлиб, уйғониш деган маънони билдиради. Илк бор ушбу термин Жоржио Вазарининг 1550 йилда нашр этилган “Энг машҳур рассомлар, ҳайкалтарошлар ва меъморларнинг ҳаёти” номли асарида тилга олинган. Вазарининг фикрича, уйғониш (қайта туғилиш) – инсоннинг табиат билан уйғун муносабатларига қайтишдир.[1] Уйғони ёки қайта тирилиш – ренессанс давригача бўлган даврларни эндиликда олимлар қоронғу – залолат даври деб атаётган. Ренессансгача бўлган давр юз берган

мураккаб ижтимоий муносабатлар – илм-фаннинг таъқиб этилиши, диннинг жамият ҳаётининг барча соҳалари устидан қатъий назорат ўрнатиши ва ижтимоий онгда инсоннинг тубан бир жонзот сифатида акс этиши бу каби қатъий хулосаларнинг чиқарилишига сабаб бўлди.

Француз тарихчиси Жюль Мишле томонидан 1855 йилда нашр этилган “Франция тарихи” асарида Уйғониш даври ҳақида ёзди ва бу кейинчалик илмий жамоатчилик томонидан кенг амалиётда қўллана бошлашига олиб келди.[2]

Австриялик атоқли шарқшунос Адам Мецнинг 1909 йилда “Мусулмон Ренессанси” номли фундаментал асари чоп этилган. Шундан буён Ренессанс фақат Европага оид ҳодиса эмаслиги, уни Шарқ халқлари европаликларга нисбатан аввалроқ бошдан кечиргани тўғрисидаги қарашлар ва тадқиқотлар пайдо бўла бошлади. Россиялик буюк шарқшунос академик Н. Н. Конрад Ренессанс VII — VIII асрларда Хитойда бошланиб, VIII асрда Ҳиндистонда давом этгани, ундан IX-XII асрларда ислом мамлакатлари эстафетани қабул қилгани, мўғул истилоси туфайли анча пасайиб қолган юксалиш Амир Темур ва темурийлар даврида яна қайта гуркураб ўсганини таъкидлайди.[3] Ўзбекистонда ҳам илмий жамоатчилик томонидан уйғониш даври ёки ренессанс атамалари тенг маънода қўлланиб келинади. Мустақиллик йилларида чоп этилган қатор илмий нашрларда IX-XII ва XIV-XV асрларда минтақамизда юз берган маданий кўтарилишни ҳам уйғониш даврлари сифатида баҳолаш бошланди. Бу илмий жиҳатдан тўғри бўлиб ўз даври учун оламшумул аҳамиятга эга кашфиётлар ва тараққийпарвар фикрлар айнан ана шу даврларга тўғри келган. Юқоридаги икки даврга таянган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш масаласи кун тартибига қўйилди.[4]

Ўзбекистон маънавий юксалишнинг асоси фалсафий асосида сифатида ажодларимиз томонидан қўлга киритилган юксак маданий ўсиш – уйғониш даврларида яратилган илмий меросга таяниш белгиланди. Шу сабабли бўлса керак сўнги вақтларда ренессанс феномени билан боғлиқ қатор қатдқиотлар амалга оширилмоқда ёки илмий изланишлар шу масалалар билан боғлиқ ҳолда кўриб чиқилмоқда. Лекин, ренессанс феноменининг фалсафий моҳияти ва унинг даврлаштириш нуқиа назаридан фалсафий моҳияти ҳақида тадқиқотлар эълон қилинмаган. Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш билан машғул бўлган янги Ўзбекистонда бу феноменологик ҳодисанинг шарт-шароитлари ва амалга ошиши учун зарур бўлган омилларни ўрганиш жуда муҳим аҳамиятга молик ҳам илмий, ҳам амалий аҳамиятга молик масала, деб ҳисоблаймиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ

1. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. -Москва.: Прогресс, 1986. – С. 35-36

2. Февр Л. Как Жюль Мишле открыл Возрождение (1950) //Бои за историю. Серия: Памятники исторической мысли. - Москва.: Наука, 1991. – С. 377-387
3. Эркаев А. Учинчи Ренессанс — миллий гоя сифатида. –
4. Саидов А. Янги Ўзбекистон ва Учинчи Ренессанс: маъно-моҳияти, зарурати ва муштараклиги
5. <https://xs.uz/uzkr/post/uchinchi-recessans-millij-goya-sifatida>
6. https://uza.uz/uz/posts/yangi-ozbekiston-va-uchinchi-recessans-mano-mohiyati-zarurati-va-mushtarakligi_295945?q=%2Fposts%2Fyangi-ozbekiston-va-uchinchi-recessans-mano-mohiyati-zarurati-va-mushtarakligi_295945

*Z.Azimova-
ADPI, Pedagogika fanlari doktori, professor;
A.Yakubova-
ADPI, "Maktabgacha ta'lim" fakulteti,
Pedagogika instituti 2-kurs magistranti.*

O'YIN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Annotatsiya. Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishda o'yinning ma'nosi va ahamiyatini ochib beradi. Talabalar shaxsining ma'naviy-axloqiy portretiga qaratilgan o'yinlarning yo'nalishi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: o'yin, ta'lim, rivojlanish, bola, shaxs, maktabgacha yosh.

Аннотация. В статье раскрывается значение и значение игры в воспитании и развитии дошкольников. Определяется направленность игр, ориентированных на духовно-нравственный портрет личности школьника.

Ключевые слова: игра, обучение, развитие, ребенок, личность, дошкольный возраст.

Annotation. The article reveals the meaning and importance of the game in the education and development of preschool children. The direction of the games focused on the spiritual and moral portrait of the student's personality is determined.

Key words: game, education, development, child, person, preschool age.

O'yin murakkab psixologik hodisa bo'lib, umumiy aqliy rivojlanish samarasini beradi. Faoliyatning etakchi turi sifatida o'yinning mohiyati shundan iboratki, bolalar unda hayotning turli tomonlarini, munosabatlarning xususiyatlarini aks ettiradi, atrofdagi faoliyat haqidagi bilimlarini aniqlaydi. O'yin bolaning voqelikni bilishining o'ziga xos vositasidir. K.D. Ushinskiyning so'zlariga ko'ra, bola o'yinda "yashaydi" va bu hayotning izlari unda hayot haqiqati izlaridan ko'ra chuqurroq qoladi. O'yinda bola o'z xatti-harakatlarini o'yin qoidalariga bo'ysundirishni o'rganadi, odamlar bilan muloqot qilish qoidalarini o'rganadi, uning aqliy qobiliyatlari va kognitiv qiziqishlarini rivojlantiradi, bu ayniqsa muvaffaqiyatli maktabda o'qish uchun muhimdir, bola uchun o'yin jiddiydir. kasb. Bu o'zaro ta'sirga bo'lgan ehtiyojni qondirishda yaxshi vositadir. O'yinda hamkorlik bolalarda shakllanadi, u sheriklar umumiy natijaga erishish uchun ma'lum bir faoliyat turini birgalikda bajaradigan o'zaro ta'sirning o'ziga xos turi sifatida aniqlanadi. Hamkorlik samaradorligi malakalarning shakllanishini belgilaydi. Psixologlar tomonidan belgilanganidek,

o'yin ham bolaga, ham kattalarga quvonch keltirishi kerak. Kichkintoyning har bir muvaffaqiyati sizning ham, uning ham o'zaro yutug'idir. Undan xursand bo'ling - bu chaqaloqni ilhomlantiradi, bu uning kelajakdagi muvaffaqiyatining kalitidir.

Bolani o'yinga qiziqting, lekin uni o'ynashga majburlamang, o'yinni to'yintirishga olib kelmang. Va shunga qaramay, haqoratli so'zlardan saqlaning: "Oh, ahmoq! ", "Nima siz tez aqlli emassiz!" va hokazo. O'yinda bolani xafa qilmang. Agar bola vazifani bajara olmasa, unda siz uning rivojlanish darajasini haddan tashqari oshirasiz. Tanaffus qiling va bir necha kundan keyin osonroq ishlarni boshlang. Bundan ham yaxshiroq, agar chaqaloq o'zi qobiliyatlarini hisobga olgan holda vazifalarni tanlashni boshlasa. Unga shoshilmang. Kichkintoylar uchun o'yinni ertak yoki hikoya bilan jonlantirish, naqshlar, modullar, chizmalar, raqamlarga "nomlar" berish kerak. Bola muammolarni hal qilishdagi qiyinchiliklarni engish, kerakli maqsadga erishish jarayoni bilan shug'ullana boshlaguncha, ixtiro qiling, xayol qiling. Shuningdek, o'yin bolani aqliy tarbiyalashning muhim vositasi hisoblanadi. Bolalar bog'chasida va uyda olingan bilimlar o'yinda amaliy qo'llanilishi va rivojlanishini topadi. Turli xil hayotiy voqealarni, ertak va hikoyalardan epizodlarni takrorlash orqali bola o'zi ko'rgan, o'qigan va aytilgan narsalarni muhokama qiladi, ko'plab hodisalarning ma'nosi, ularning ma'nosi unga tushunarli bo'ladi. Shunday qilib, asta-sekin o'yinda bolada mehnatning ma'nosi, turli kasblarning o'rni haqida umumiy g'oyalar paydo bo'ladi va bola allaqachon jamiyat uchun foydali ishda qatnashishni orzu qila boshlaydi.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, shuni ta'kidlash mumkinki, maktabgacha ta'lim tizimida etakchi o'rin o'yinga tegishli. O'yin faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish muammosi psixologik-pedagogik adabiyotlarda keng aks ettirilgan. O'yin faoliyati bolaning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirish va tarbiyalash uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uni bilish bilan bog'liq holda bog'laydi.

Shunday qilib, o'yin to'g'ri shakllanishi bilan har bir bolaning aqliy, jismoniy, axloqiy, estetik rivojlanishi muammolarini hal qiladi. O'yin katta tarbiyaviy ahamiyatga ega, u sinfda o'rganish, kundalik hayotda kuzatishlar bilan chambarchas bog'liq. Shuni esda tutish kerakki, bolalar o'yinda faqat tanish bo'lgan narsalarni aks ettirishi mumkin. Shu sababli, o'yinning paydo bo'lishi uchun bolalarni rivojlantirish, ularning tajribasini boyitish uchun to'liq huquqli muhit yaratish kerak.

O'yin nafaqat shaxsning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, balki individual kognitiv jarayonlarni, nutqni va xatti-harakatlarning o'zboshimchaliklarini ham shakllantiradi. Albatta, maktabgacha yoshdagi bola turli faoliyat turlarida rivojlanadi, lekin o'yin alohida ahamiyatga ega. Bu maktabgacha yoshdagi etakchi faoliyatdir, chunki boshqa hech qanday faoliyat maktabgacha yoshdagi bolaning kognitiv faolligini rivojlantirishga bunday kuchli ta'sir ko'rsatmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Erofeeva T. N. Maktabgacha tarbiyachilar tomonidan o'rtoqlar bilan xatti-harakatlar qoidalarini o'zlashtirish // Maktabgacha ta'lim. 2000. № 10.
2. Kravtsov E.E. Muloqot ichidagi bola: maktabgacha yoshdagi bolalar bir-biri bilan qanday muloqot qilishadi. M. : "Birinchi sentyabr" nashriyoti, 2005. S. 6.
3. Rimashevskaya L. S. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning sinfda hamkorligi to'g'risida // Maktabgacha ta'lim. 2007 yil. № 6.
4. Tojiboeva L. Sinfda jamoaviy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish // Maktabgacha ta'lim. 2003 yil. № 2.
5. Mavrina I.V. Rivojlanayotgan sinflarda maktabgacha yoshdagi bolalarning hamkorligi // "Rivojlanish" dasturi bo'yicha bolalar bog'chasida tarbiyaviy ishlar / Ed. O.M. Dyachenko, V.V. Xolmovskaya. -M., 2001 yil.
6. Maralov V.G. Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxsiyat faoliyatini shakllantirishning psixologik asoslari: Dissertatsiya referati. diss. psixologiya fanlari doktori Fanlar. Cherepovets, 1994 yil.

Евсеева Ольга Петровна-
студент

89272420673

ФГАОУ ВО КФУ, г. Казань, 420021

e-mail: olga.evse3va@yandex.ru

Зайцева Диана Константиновна-
студент

89508242830

ФГАОУ ВО КФУ, г. Казань, 420021

e-mail: zaiceva09022004@gmail.com

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОБЛОГИНГА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА

Аннотация. В данной статье говорится о проектной деятельности в дошкольном образовании, а также о видеоблогинге, их совмещении и влияние на детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, видеоблогинг, дети дошкольного возраста, дошкольная образовательная организация.

Annotation. This article talks about project activities in preschool education, as well as about video blogging, their combination and impact on preschool children.

Keywords: project, project activity, video blogging, preschool children, preschool educational organization.

Аннотация. В настоящее время в мире довольно распространенным стало применение слова «проект».

В настоящее время в мире довольно распространенным стало применение слова «проект». Различные награды, гранты, конкурсы посвящены проектной

деятельности. Что же такое проект и каким образом он применяется в дошкольной образовательной организации?

Периодом возникновения метода проектов можно считать XIX век, когда он появился в сельскохозяйственных школах США, а затем начал применяться в общеобразовательных школах. В основу проектного метода легла идея «обучения деланием» Джона Дьюи [2].

В понимании В. Кильпатрика под проектом подразумевается всякая активность, всякая деятельность детей, которая выбрана ими свободно и потому выполняется охотно. Именно деятельность, выполняемая ребенком с удовольствием, может принести ему пользу [3].

Е. Коллингс в своей классификации разделил проекты на четыре типа: игровые, проекты-рассказывания, проекты-экскурсии и трудовые проекты. Целью игровых проектов является участие в групповых действиях (играх, народных танцах, драматизациях). Проекты-рассказывания предполагали получение удовольствия от рассказа различных форм (вокальной, художественной и музыкальной). С помощью проектов-экскурсий изучались общественные проблемы. Трудовые же проекты были призваны выразить мысли в конкретной форме (поделке) [5].

Что касается отечественных ученых, то К.П.Ягодский, например, рассматривал проектный метод как организацию работы, которая позволяет развить ребенка в наивысшей степени. Проект при этом должен быть доступен и подобран, учитывая интересы ребенка, его прошлый опыт, а также должен открывать возможность для работы в коллективе [7].

Многие авторы: Л.С. Киселева, Т.А.Данилина, Т.С.Лагода и М.Б.Зуйкова – раскрывают понятие проектной деятельности как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, а также поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели [4].

Наряду с распространенным понятием «проект», в жизни дошкольников большое место занимают видеоблогеры и видеоролики. Появление видеоблогинга связывают с именем Адама Контраса, который 2 января 2000 года отправил видеозапись в свой текстовых онлайн-блог, для того чтобы проинформировать друзей о своих перемещениях. Привычные же нам видеоблоги появились только в 2005 году в то время, когда был основан видеохостинг YouTube. В России видеоблогинг начал развиваться лишь в 2007 году [1].

И.В.Кошкина и А.А.Савочкина изучали влияния детских видеоблогов на развитие дошкольников, их мышления и воображения. Учеными были

выделены основные направления детских видеоблогов и форы участия ребенка в формировании видеоконтента [6].

В свою очередь, Н.М.Паэгле, занимаясь изучением влияния видеоблогеров на ребенка на разных стадиях его развития, призывает проводить тщательный отбор видеоконтента, чтобы он не был лишь развлечением и способом занять время, но имел и духовную, познавательную ценность для ребенка. «Регулятором» контента могут выступать родители, а также педагоги [8, с. 115–119].

Нам кажется, что проектная деятельность становится обыденной в дошкольных образовательных организациях. В связи с этим, для того чтобы повысить эффективность использования проектов в дошкольном образовании следует включить в их содержание видеоблогеров и их каналы. Например, вместо привычных героев мультфильмов можно использовать одного из видеоблогеров. Или же давать детям выполнять задания в формате челленджей.

Из-за того, что дети хотят быть похожими на видеоблогеров (по данным нашего прошлого исследования «Какое влияние на детей дошкольного возраста оказывают их любимые видеоблогеры»), воспитатель может помочь им примерить на себя роль видеоблогера, выставив камеру. Ребенок говорит на интересную ему тему, в которой он хорошо разбирается, воспитатель снимает, а затем эти видеоролики можно показывать детям в свободное время или на родительских собраниях. Такая деятельность развивает речь ребенка, что является актуальным на сегодняшний день.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проектная деятельность с включением в нее видеоблогеров может оказаться наиболее эффективной и результативной для детей в детском саду.

Список литературы:

1. Видеоблог // Википедия. Свободная энциклопедия. – 2023. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Видеоблог> (Дата обращения: 19.04.2023)
2. Дж. Дьюи От ребенка – к миру, от мира – к ребенку // - Москва : Карапуз, 2009
3. Кильпатрик, В.Х. Метод проектов : Применение целевой установки в педагогическом процессе // проф. педагогики Учительск. колледжа Колумбийск. ун-та Пер. с 7-го нем. изд. Е. Н. Янжул С предисл. Н. В. Чехова. – Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1925.
4. Киселева, Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения : Пособие для руководителей и практ. работников ДОУ // - Москва : АРКТИ, 2003
5. Коллингс, Е. Опыт работы американской школы по методу проектов // проф. педагогики Ун-та штата Оклахома ; С предисл. проф. В. Кильпатрик ; Пер. с англ. С. Тюрберт ; Под ред. и с введ. А.У. Зеленко. – Москва : Новая Москва, 1926
6. Кошкина И.В., Савочкина А.А. Влияние детских видеоблогов на развитие дошкольников. – 2021. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: <https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2021/11/09/164-168.pdf> (Дата обращения: 19.04.2023)
7. Орлова, С.Е. Метод проектов в теории и практике начального образования в начале XX в // Вестник ЮУрГГПУ. 2010. №6. [Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/metod-proektov-v-teorii-i-praktike-nachalnogo-obrazovaniya-v-nachale-xx-v> (дата обращения: 19.04.2023).

8. Паэгле Н.М. Влияние социальных сетей на формирование личности ребенка // Под общей редакцией Минюровой С.А., Биктугановой Ю.И. Редакционная коллегия. – 2020. – С. 115.

*T.Kaziyeva - Andijon davlat pedagogika instituti
dotsenti, Maktabgacha ta'lim kafedrasi mudiri.*

MATNNI TAHLIL QILISH- MA'LUMOTLARDAGI TUSHUNCHALARNI BOSHQARISHNING ASOSI

Annotatsiya. Ushbu maqolada matn tahlili va uni bugungi oliy ta'lim tizimidagi ahamiyatiga oid ma'lumotlar va islohotlar yoritilgan bo'lib, aynan germinevtikaning tafakkur rivojlanishidagi muhim bo'lgan ahamiyati to'la yoritilgan. Bundan tashqari ilmiy izlanishlarning asosi sifatida qaralgan germinevtikaning turli ko'rinishlari ta'rif berilgan.

Kalit so'zlar. Matnning zamonaviylashgan tahlili, Germinevtika, falsafa, tarix, lug'atshunoslik, Tafakkur, ong, Adabiyot, tahlil, tavsir, sharq, uyg'onish davri.

Ta'lim, fan va izlanish olib borish chegara bilmaydi, balki eng yangi bilim va ko'nikmalarni ulashish orqali insoniyatni taraqqiyotga yetaklaydi, bir nechta xalqlar taqdiriga daxldor bo'lgan muammolarga birgalikda yechi topish orqali mamlakatlar orasidagi do'stlik va hamkorlik rishtalarini mustahkamlaydi.

O'zbekiston respublikasi mustaqillika erishganidan so'ng barcha jabhalarda bo'lgani kabi ta'lim va fan sohasida ham turli hildagi yangilanishlar olib borilmoqda. Davrlar o'zgaraveradi, unga mos ravishda taraqqiyot o'zanlari ham. Biroq insoniyat oldidagi asosiy missiya bo'lgan izlash-topish –qo'llash amaliyoti hech qachon eskirmaydi. Insonlar savollar ichida yashaydi, biriga javob topilishi bilan keyingisi ko'ndalang turadi. Albatta, yechimlar o'z-o'zidan kelinmaydi, buning uchun izlaniladi, kitoblar varaqlaniladi, ma'lumotlar to'planilib tahlil qilinadi. Bu esa butun bashariyat ilm fanga muhtojligini anglatadi. Chunki, savollardan iborat olamda yashab bo'lmaydi, qayerdadir ularga yechim topilishi shart. Hozirga qadar olimlar nafaqat yer sayyorasi, balki koinotdagi o'nlab jumboqlarga yechim topdi, sirli hodisalarning sabab va oqibatlarini tahlil qildi, tushuntirdi. Ammo mo'jizalardan iborat biz yashayotgan hayotda bilmaganlarimiz bilganlarimizdan ko'p.

Yangi bilimlarni ochishda va yangilik yaratishda biz suyana oladigan yagona soha bu – Germinevtikadir. Germenevtika bu qadimiyligi sababli asl ma'nosi tushunarsiz bo'lgan matnlarni tushunish, va talqin qilishni o'rganuvchi san'at hisoblanadi. Yunonchadan olingan ushbu so'z “tushunishish va tushuntirish o'qituvchisi” deb ham talqin qilinadi.

Bugungi kunda aynan yangi bilimlar va yangi kashfiyotlar aynan kashf qilinishi va tatbiq qilinishi uchun adabiyotlar bilan faol ishlash ko`nikmasini shakllantirish va eski tushunchalarni yangicha talqin qilish muhim masaladir. Buning uchun aynan matnlar bilan va manbalar bilan ishlash texnikasini oshirish va bilimlarni zamonaviy tahlil va talqin qilish juda muhimdir.

Matn tahlili asosi bo`lgan Hermenevtikaning ham bir necha tarmoqlari mavjud:

- dinshunoslik hermenevtikasi - muqaddas manbalarni talqin qilish;
- filologik (nazariy) hermenevtika - matnlarni nazariy jihatdan asosli, uslubiy talqin qilish (bunday hermenevtikaga misol - matnni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish);
- huquqiy hermenevtika - har qanday qonunning qonuniy ma'nosini muayyan ish bilan bog'liq holda talqin qilish;
- universal (falsafiy) hermenevtika - ruh haqidagi fan, falsafaning universal tomoni.

Hermenevtikaning bu jihatlari bugungi zamonamizga biroz moslashmagan va bugungi kunning o`z hermenevtikasi mavjud. Bugunning hermenevtikasi aynan bugungi talablarga moslashadi. Bugungi yosh avlod har tomonlama mukammallika intilar ekan, yangicha dunyoqarash bilan birgalikda tarixiy obidalaridan ham foydalanish va yangicha usulda ularni tatbiq qilish aynan hermenevtikaning rivoji uchun xizmat qilmoqda. Hermenevtika qadimgi yunon falsafasida oracle va ruhoniylarning so'zlarini tushunish san'ati sifatida paydo bo'lgan. Protestant ilohiyotchilari ushbu fanni muqaddas matnlarni talqin qilish san'ati sifatida ishlatishgan. O'rta asrlarda hermenevtikaning vazifalari faqat Injilni sharhlash va sharhlashdan iborat edi. Uyg'onish davri anglash san'ati rivojlanishining muhim bosqichi edi. O'sha paytda hermenevtika qadimgi asarlarni milliy tillarga tarjima qilish uslubiga aylandi.

19-asrda hermenevtika tarixiy bilimlarning eng muhim uslubiga aylandi. Tafsiurning umumiy nazariyalari nemis faylasufi va ilohiyotshunosi Fridrix Shleyermaxer tomonidan yaratilgan. Uning hermenevtikasi, avvalo, birovning individualligini anglash san'ati edi. Asosiy protsedura muallifning ichki dunyosiga hermenevtadan "foydalanish" edi.

20-asrning o'rtalarida evropalik faylasuflar M.Xaydegger va G. Gadamerlarning asarlari hermenevtikani gumanitar metodlardan falsafiy ta'limotga aylantirdi. Tushunish nafaqat bilish usuli, balki mavjud bo'lish usuli sifatida ham ko'rib chiqildi. Ularning fikriga ko'ra, hermenevtika o'tmishdagi madaniyat asarlarini talqin qilishning metodologik masalalari bilan cheklanib qolmay, u insoniyat mavjudligining asosiy tuzilmalari, voqelikka munosabati va boshqa odamlar bilan muloqotning asosiy lahzalari bilan bog'liq.

Bugungi kunga kelib esa, matnlarni tahlil qilish va yangi bilimlarni ochish juda katta ehtiyoj tug'dirayotgan masaladir. Hermenevtikaga asoslangan yangi bilimlar tarixiy ahamiyati va bugungi kundagi asl va yangicha ma'nosi bilan bir

qarashda o`zaro mosdek va bir qarashda qarama qarshi hamdir. Qaysi nuqtai nazardan olib qarasadik aynan matnlarni tahlil qilish har bir sohada ko`plab yangilik va yutuqlarni ochilishiga hizmat qilmoqda. Masalan, dinshunoslik germinetikasi diniy kitoblarni tafsirlash bilan bir qatorda, bugungi kundagi eng kerakli fatvolarni chiqarishga hizmat qilsa, filologik germinetika aynan matnlar bilan o`zaro ishlash va bir tildan tarjima qilingan matnning aynan tub ma`nosini o`zgargan va o`zgarmaganligini tahlil va talqin qilishga hizmat qiladi. Huquqiy germinetika esa muayyan sohadagi tegishli qarorni muhokama qilish va asl ma`nosini va tegishli ijrosini ta`minlashga hizmat qiladi. Bundan tashqari bugungi kundagi matn tahlil qilish va uning tub mohiyatini eng to`g`ri namunasini ochish ishi ko`zlangan maqsadning ko`ringan yutug`i hamdir. Chunki, asl ma`nosi topilgan va yangilik uchun tayyorlangan materialda joylashgan asl mohiyatni boshqarish faqat uni tahlil qiluvchi shaxs- Germinetning qo`lida bo`ladi. Aynan germinet o`zining tahlilidagi asl ma`no va mazmuni kerakli tomonga yo`naltiradi va boshqaradi. Bu esa aynan ko`zlangan yangilikning asl mohiyatini to`la ochib berishga hizmat qiladi. Bu nuqtai nazardan olib qarasadik, Germinetikaning eng katta yutug`i ham shundadir. Hulusa qilib aytganda, matnni tahlil qilish va undagi yangi bilimlarni ochish fan va ta`lim sohasida umumjahon standartlar va etalonlarni joriy etishga yordam beradi, eng yangi bilim va tajribalarni almashishga va yaratishga hizmat qiladi, “chegara bilmas bilim” yo`llarini ochishga, ta`lim va tadqiqotchilik institutlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash hamda ta`lim tizimida yangi bilimlar ochishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir sohani o`z taraqqiyot yo`li bor. Bunda tajribalar, davlatlar, soha harakatini ta`minovchi ishtirokchilar, ularning tili, millatu mentalitetiga qarab turlicha shakllanadi. Amalda qo`llanilganlarning barchasi ham omadli omadli bo`lavermaydi. Ularda samara va samarasizlik koeffitsienti yonma-yon yuradi. Ammo, tahlil, o`rganish, taqqoslash kabi indukatorlar ham borki, ular qilinajak yangiliklar muvafaqqiyatini 70 foizga bo`lsada kafolatlaydi. Shuning uchun butun dunyo tajribalarini sinchiklab o`rganish va tahlil qilish va shu asosda yangi bilimlar yaratish doimo oldinda turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Diltey V. Vvedeniye v nauku o duxe / Sobr. soch.: V 6 t. t.1.-M.: 2000.
2. Diltey. V. Germenevtika i teoriya literaturi. Sobr. soch. v 6 t. — M.: Dom intellektualnoy knigi, 2001. - T. 4.
3. Jabborov Sh. Germenevtika – tushuntirish san`ati. –Toshkent: Akademiya, 2010.
4. Jabborov Sh., Abdushukurov B. Sharq germenevtikasining o`ziga xos xususiyatlari. –Toshkent: Akademiya, 2013.
5. Jahon falsafasi tarixidan lavhalar / Nazarov Q. tahriri ostida. -Toshkent: Sharq, 2005.
6. Jumaniyozov R. Ta`lim, tarbiya, tafakkur, taraqqiyot. –Toshkent: Abu Matbuot-konsalt, 2015.
7. Jo`rayev N. Tarix falsafasining nazariy asoslari. -Toshkent: Ma`naviyat, 2008.

8. Jervolino D. Paul Ricouer: une hermeneutique de la condition humaine / D. Jervolino. P., 2003.
9. Izer V. Akt chteniya. –M.: Nauka, 2006.
10. Izer V. Problema perevodimosti: germenevtika i sovremennoye gumanitarnoye znaniye: Leksii, pročitanniye na filologicheskom fakultete Moskovskogo universiteta. Per. s angl. -M.: 2009.
11. www.wikislovar.ru
12. <http://www.philosophypages.com/dy/>
13. <http://www.seop.leeds.ac.uk/entries/husserl/>

*Zaynabuddinov Fayzullo - Andijon davlat universiteti,
Filologiya fakulteti, Lingvistika ta'lim yo'nalishi,
II bosqich magistranti.*

BOLA NUTQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHINING PEDAGOGIK MAJBURIYATLARI

Maktabga tayyorgarlikni bildiruvchi omillardan biri nutq hisoblanadi. Maktab yoshigacha bo'lgan bolani maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olishga tayyorlash uchun unga ona tilining barcha boyluklarini egallab olish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish zarur. Maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy vazifalaridan biri bolalarning o'z xalqining badiiy tilini o'zlashtirib olishlari natijasida ularning to'g'ri og'zaki nutqini shakllantirishdan iboratdir. Bu umumiy vazifa quyidagi maxsus vazifalardan iborat: nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lug'atni boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik to'g'riligini takomillashtirish, og'zaki (dialogik) nutqni shakllantirish, ravon nutqni rivojlantirish, badiiy so'zga qiziqishni tarbiyalash, savod o'rgatishga tayyorlash. Bolalar nutqini to'g'ri rivojlantirishda tarbiyachi nutqi namuna sifatida xizmat qiladi. Yosh avlod ongu shuuriga ma'naviyat, ma'rifat yog'dularini singdirish uning kamolotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki, ma'rifat g'oyaga aylangandagina u ma'naviyat uyg'otadigan va real kuchga aylantiradigan omil sifatida namoyon bo'ladi. Bolalar aniq va tushunarli so'zlaydigan, iboralar, so'zlar va har bir tovushni alohida-alohida aniq talaffuz etayotgan, ya'ni yaxshi diksiyaga ega bo'lgan pedagog yordamida ona tilidagi tovushlarni muvaffaqiyatli ravishda o'zlashtiradilar. Ko'pincha pedagoglarning talaffuzi biroz noaniq va tushunarsiz bo'ladi, ular tovushlar va so'zlarni og'izni yetarli darajada ochmasdan talaffuz qiladilar, ayrim tovushlar yutib yuboriladi, undoshlar tushunarsiz talaffuz etiladi.

Tarbiyachi talaffuzning adabiy me'yorlariga rioya qilishi, o'z nutqida turli shevalar, mahalliy so'zlashuvlar ta'sirini bartaraf etishi, so'zlarda urg'uni to'g'ri qo'yishi lozim. Nutqda hissiyotlar, fikrlarning eng nozik qirralarini ham ifodalash mumkin. Bunga nafaqat tegishli so'zlar yordamida, balki ifodalilikning intonatsion vositalari, ovoz kuchi, sur'ati, mantiqiy urg'usi, pauza, ritm, tembr, ohangdan to'g'ri

foydalanish tufayli erishiladi. Ushbu vositalardan foydalangan holda tarbiyachi tomonidan o'qib berilgan she'rlar, ertaklar, hikoyalar bolalarga ularning mazmunini yaxshi tushunish, ona tilining qudrati va go'zalligini his qilish imkonini beradi. Bir xil ohangdagi nutq kichik tinglovchilarni toliqtirib qo'yadi, matn mazmuniga bo'lgan qiziqishni pasaytiradi. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalar bunday nutqni tinglash davomida tez toliqib qoladilar, boshqa tomonlarga qaraydilar, chalg'iy boshlaydilar, keyinroq esa umuman tinglamay qo'yadilar. Tarbiyachining nutqi emotsional to'liq, intonatsiyalarga boy, yetarli darajada baland va tezligi bir maromda bo'lishi lozim. Bolalar bilan muloqotda xuddi tovushlarni noto'g'ri talaffuz etib bo'lmaganidek nutqning shoshqaloqligiga ham yo'l qo'yilmaydi. Ovozdan noto'g'ri foydalanishni masalan, uning haddan tashqari balandlatishda (guruhda, maydonda shovqin bo'lganida) ko'rish mumkin. Agarda ovoz past va zaif bo'lsa, uni balandlashguncha mashq qildirish va maxsus mashqlar bilan mustahkamlash zarur. Ovozning yoqimsizligini (xirillash, chiyillash) ham bartaraf etish mumkin. Bolalar kattalardan nafaqat tovushlar va so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni, balki ertaklar, hikoyalar mazmunini aytib berish, atrof-olam haqidagi o'z kuzatishlarini bayon qilish, o'z fikrlarini izchil bayon qilish va xulosalar chiqarishni ham o'rganadilar. Bolalarga nutqda u yoki bu mazmunni ravon, qiziqarli va imkonli shaklda uetkaza olish pedagog nutqining zarur sifatlaridan biri hisoblanadi. Tarbiyachi o'z fikrlarini izchil bayon qilar ekan, u o'z nutqini tushunarsiz so'zlar, uzoq iboralar bilan qiyinlashtirib yubormasligi lozim. Bolalar nutqni agarda, u qisqa iboralardan iborat bo'lsagina yaxshi qabul qiladilar. Chunki uzun, buning ustiga grammatik jihatdan juda murakkab tuzilgan iboralarni qo'llashda bolalarga uning qismlari o'rtasida aloqa bog'lash, uning mazmunini mulohaza qilish va tushunish qiyin kechadi. Faqat oddiy so'z va gaplarni qo'llash bilan cheklanmaslik lozim. Ayniqsa, bog'langan qo'shma gap va ergashgan qo'shma gaplarni keng qo'llash juda muhimdir. Bolalarga hikoya qilib berishda (o'tkazilgan ekskursiya, tabiat haqida va h.k.) faqat asosiy narsani, ya'ni barcha ikkinchi darajali va ahamiyatsiz narsalarni tashba yuborgan holda faqat ushbu mavzuga aloqador narsalarni ajratib olish va bolalarga yetkazish zarur. Ko'p so'zlash, ortiqcha iboralarni qo'llash tarbiyachining nutqini og'ir, tushunish uchun qiyin qilib qo'yadi.

Ona tilining lug'at zahirasi boy, u doimo yangi so'zlar bilan boyib boradi; muomaladan chiqqan so'zlar yo'qolib ketadi. Bolalar bilan muloqotda tarbiyachi bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda ona tilining leksik boyligini keng qo'llashi: tushunish mumkin va o'zlashtirish oson bo'lgan so'zlarni tanlashi va ulardan o'z nutqida foydalanishi lozim. Bolalar bilan suhbat chog'ida adabiy tilga oid so'zlarni qo'llash, qo'pol so'zlarga yo'l qo'ymaslik, oddiy so'zlashuv tili va shevalardan, shuningdek muomaladan chiqqan so'zlardan qochish lozim. Tarbiyachining lug'ati qanchalik boy va turli-tuman bo'lsa, uning nutqi qanchalik

yorqin bo'lsa, bolalar shunchalik ko'p so'zlarni o'zlashtirib olishlari mumkin. Tarbiyachining lug'atidagi kamchiliklar sifatida so'zlarni kichraytirilgan-erkalash suffikslari bilan qo'llash (Sevaraxon, qo'lchalarini yuv; Samadjon, piyolalarni yig'ishtirib qo'y va h.k.), nutqni ortiqcha so'zlar bilan to'ldirib yuborish (Xo'sh, aytish mumkinki, demak), nisbatan katta bolalar bilan muloqot qilishda ularga xuddi go'daklarga kabi muomala qilish (Vov-vov qani?) kabi holatlarini keltirish mumkin. Bolalar bilan ishlash orqali pedagog quyidagilarga e'tiborini qaratishi lozim: ona tilining barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, nutqdagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish; aniq, tushunarli nutqqa, ya'ni yaxshi diktsiyaga ega bo'lish; o'z nutqida adabiy talaffuzlardan foydalanish, ya'ni orfoepik qoidalarga rioya qilish; ifodalilikning intonatsion vositalaridan bildirilgan fikrlarni hisobga olgan holda to'g'ri foydalanishga intilish; bolalar bilan muloqotda biroz sekinlashtirilgan sur'atda, ovozni sal pasaytirgan holda nutq so'zlash; matnlar mazmunini so'zlar va grammatik tuzilmalardan foydalangan holda ravon hamda imkonli shaklda hikoya qilish va bolalarga yetkazish; bolalar va xodimlar bilan suhbatda ovozni balandlatish va qo'pol muomalaga yo'l qo'ymaslik. Nutqning to'g'riligi uning adabiy til normalariga mosligidir. Adabiy til normalari ko'p tarmoqli bo'lgan uchun nutqning to'g'riligi ham bir qancha shartlarni o'zida qamraydi. To'g'ri nutq o'zida adabiy tilning fonetik talaffuz, lug'ayviy so'z yasalishi, grammatik (morfologik, sintaktik), uslubiy normalarini mujassamlashtirilgan bo'lishi lozim. Bularning birortasidan biroz chetlashgan nutq ham to'g'ri bo'la olmaydi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni bildiramiz: Tarbiyachining nutqi – bu bolalar ona tili va madaniy nutq namunalarini o'zlashtirib oladigan asosiy manba hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alekseeva M.M. Yashina V.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish. - M.: Akademiya, 2000. - 159 b.
2. Muxina V.S. Bolalar psixologiyasi. - M.: Aprel-press, 2004. - 315 b.
3. Nemov R.S. Psixologiya: Talabalar uchun darslik. yuqoriroq darslik tashkilotlar: 3 ta kitobda. - 4-nashr. - M.: Vlado, 2000. - 1-kitob: Psixologiyaning umumiy asoslari. - 345 b.
4. Mo'minova L. R. Maktabgacha yoshdagi bolalarni savodga o'rgatish dasturi. –T., 1996.
5. Nutq o'stirish (Bolalar bog'chalari uchun she'r va topishmoq-lar to'plami). –T.:

*Otajonova Omadxon -
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti.*

PEDAGOGIK KREATIVLIK ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHILARI KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH ZARURATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, innovasion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tadbiiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish, shuningdek, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini oshirish bilan bog'liq vazifalar, maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy fikrlaydigan, innovasiyalarni qo'llab-quvvatlovchi, bolalarga kreativ

yoʻnalishda taʼlim-tarbiya beruvchi va kasbiy kompetentlikka ega tarbiyachi mutaxassislarni tayyorlash haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar. Kompetensiya, kompetent yondashuv, mahorat, malaka, kasbiy kompetentlik, pedagogik mahorat, psixologik yondashuv.

Bugungi kunda kompetensiyaviy yondashuv jamiyatning butun taʼlim tizimini egalladi. Negaki, kompetensiya oʻz bilimlarini tinmay boyitib borishni, yangi axborotlarni oʻrganishni, shu kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda oʻz amaliy faoliyatida qoʻllashni talab qiladi. Kompetensiya egasi boʻlgan mutaxassis muammolarni yechishda oʻzi oʻzlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi, hozirgi vaziyatga munosib boʻlgan metodlarni tanlab olib qoʻllashi, toʻgʻri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy koʻz bilan qarashi kabi koʻnikmalarga ega boʻladi.

Pedagogikada kompetent yondashish mutlaqo yangi hodisa emas, balki uning tarmoqlari uzluksiz rivojlanib boruvchi taʼlim jarayonlarida mavjud boʻlib, ular bosqichma-bosqich shakllangan edi. “Mahorat”, “malaka”, “salohiyat” masalalari, faoliyat, shu bilan birgalikda, bir qator faoliyatlarning birikuvi M.N.Skatkin, I.Ya.Lerner, V.V.Kraevskiy, G.P.Hedrovidskiy, V.V.Davidov va boshqa pedagogika sohasining olimlari ilmiy asarlari asosini tashkil etgan.

N.V.Kuzmina, A.K.Markova, E.F.Zeer, V.A.Slastenin, T.F.Loshakova oʻqituvchining “kasbiy kompetentlik” haqida koʻplab ishlarni amalga oshirganlar.

V.A.Nazarova oʻzining ilmiy ishida Д.Дьюи, У.Уоллер, М.Мид, К.Юнг, П.Сорокин, Ф.Знанецкийlarning falsafasida kasbiy kompetentlik tushunchasiga shunday taʼrif berganliklarini taʼkidlaydi: “Bu muhitga oʻrganish vositasi, chunki kasb odamni unga togʻrilaydi, odamning qiziqishlarini aniqlaydi, bitta kasbda ishlagan odamlarning qiziqishlarini jamlaydi”⁵.

D.L.Tompson, D.Pristinlar: “Kasbiy kompetentlik - ishda kerak boʻlgan bilimlarning va barcha axloqiy qoidalarning yigʻindisidir”, - deb taʼkidlaydilar.

I.V.Grishina kasbiy kompetensiya shaxsning oʻz professional faoliyatini qanchalik darajada egallaganligi, deb baxo beradi va quyidagicha taʼriflaydi⁶:

- 1) ushbu faoliyatga boʻlgan munosabati, unga zarurat va qiziqishi, intilishlari, qadriyatlari, faoliyatdan maqsadi, oʻzining ijtimoiy oʻrnini tasavvur qilishi;
- 2) oʻzining shaxsiy uziga xosligi va mutaxassis sifatidagi mavqeiga, kasbiy bilim, mahorat va koʻnikmalari, kasbiga xos boshqa xususiyatlariga baxo berish;
- 3) shu asosda oʻzini kasbiy jihatdan shakllanishini va oʻsishini boshqara bilishi.

⁵ Nazarova B.A. Pedagogika kollejlari boʻlgʻusi oʻqituvchilarining kasbiy layoqatini tarbiyalash: Dis. ... ped. fan. nom. - T.:2009.- 170 b.

⁶ Гришина И.В. Профессиональная компетентность директора школы. Автореф.: дис. ... докт.пед.наук. - М.: 2004. - 40 с.

Psixologiyada I.N.Shpilrien, S.G.Gellershteyn, E.A.Klimov, V.D.Shadrikov, K.K.Platonov, N.V.Kuzmina fikrlariga ko‘ra hayotda yuz beradigan turli vaziyatlarni, muammolarni yechishga yordam beradigan fazilatlar, qobiliyatlar kompetentlik deb tushuntiriladi. Kasbiy kompetentlik - bu qaysidir kasbda bor bo‘lgan standartga rioya qilish.

A.P.Akimova kasbiy kompetentlikni shunday ta’riflaydi: “O‘z faoliyatida kerak bo‘lgan yangiliklarning, bilimlarning, qobiliyatlarning yig‘indisi va atrof-muhit bilan o‘zaro to‘g‘ri kelishi”.

Pedagogik kompetentlik pedagogik mahorat tushunchasiga bog‘likligini N.V.Kuxarev shunday ta’riflaydi: “Psixologik - pedagogik tayyorgarligidan kelib chikadigan o‘qituvchi shaxsining aniq sifatlarini va pedagogik masalalarini eng samarali usulda yechadigan fazilatlar to‘plami”.

A.K.Markova o‘qituvchini kasbiy kompetentlikka ega bo‘lgan o‘qituvchi deb aytadi, qachonki pedagogik faoliyatini, pedagogik muomalani yetarlicha yuqori darajada oshirsa, yoshlarni o‘qitishda va tarbiyalashda yuqori natijalarga erishsa. Kompetentli o‘qituvchi o‘zining kasbiy bilimlarini, psixologik fazilatlarini o‘z mehnatida qo‘llashni bilishi kerak⁷.

A.K.Markova eng ko‘p o‘qituvchi mehnatining kasbiy kompetentligi asoslarini o‘rgangan pedagog olim. A.K.Markova fikri bo‘yicha o‘qituvchining mehnati kompetentlikka aylanadi qachon-ki o‘qituvchi o‘z faoliyatini yetarlicha hamda talaba va talabalarni o‘qitish va tarbiyalashni yuqori darajada amalga oshirsa. Ushbu asoslar bilan birga o‘qituvchining kasbiy kompetentligini to‘rtga bo‘lib o‘rganadi:

- maxsus yoki faoliyatli kasbiy kompetentlik – bu faoliyatni yuqori kasbiy darajada olib borishi. Maxsus kasbiy kompetentlik nafaqat maxsus bilimlardan, balki bu bilimlarni amalga oshirishdan iborat;

- ijtimoiy kompetentlik – bu qo‘shimcha faoliyatni olib borish yo‘llarini bilish, hamkorlikda bajarish yo‘llarini bilish;

- shaxsiy kompetentlik – o‘zini rivojlantirish va o‘zini kursatish yo‘llarini bilish (mutaxassis o‘zining faoliyatini rejalashtirish, mustaqil qaror qilish, ma’lumotlar bilan va o‘z ustida ishlash).

- individual kompetentlik – bu o‘zini boshqarish yo‘llarini bilish, kasbiy rivojlanishga tayyorgarlik va kasbiy yangiliklar yaratish. SHu bilan birga o‘qituvchining bilimlari yangiliklar bilan boyigan va psixologik va pedagogik fazilatlar yuqori darajada bo‘lishi⁸.

R.X.Tugeshevning ta’kidlashicha, kasbiy mahorat shaxs sifatining yuksalishi sari qo‘yilgan qadamlar yordamida faqat bir faoliyat uchun egallangan

⁷ Маркова А.К. Психология профессионализма.-М.: Знание, 1996.-308 с.

⁸ Маркова А.К. Психология профессионализма.-М.: Знание, 1996.-308 с.

kompetensiyadir. Kompetensiya egasi deganda, olim shaxsning o'z ishining ustasi, mahorati bilangina cheklanmaydi, balki ishni tashkil etishi, faoliyatiga aloqador barcha muammolarni tizimli ravishda tushunishi, vazifa qo'ya bilishi va aniq muammolarga yechim topish qobiliyatiga ega bo'lishi kabi fazilatlarni nazarda tutadi. Ana shunday inson ma'lum bir sohada kompetensiya egasi degan nomga sazovor ekanligini qayd etadi⁹.

R.X.Tugeshev kompetensiya tushunchasini kasbiy mahorat degan tushuncha bilan bir xil ekanligini qayd etsa, E.F.Zeer esa kasbiy yo'naltirilgan kompetensiya va kasbiy qobiliyat oliy darajadagi kasbiy mahoratni ta'minlaydi, degan fikrni olg'a suradi¹⁰

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.Muslimov, M.Usmonboeva va boshqalar. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – T.: 2015.
2. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari // Diss.....ped.fan.dok., - Toshkent, 2007.
3. Torrance E.P. The nature of creativity as manifest in the testing // R.Sternberg, T.Tardif (eds). The nature of creativity. Cambridge: Cambr. Press. – 1988. – P.

*Raximova Nodira -
Andijon davlat universiteti, Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti,
Umumiy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi.*

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI OSHIRISHDA PEDAGOGIK MAHORATNING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak mutaxassislarda mustaqil fikrlashning o'zi va jamiyat hayotidagi ahamiyati haqida so'z boradi. Bo'lajak pedagoglarda mustaqillik va kreativlikni ommalashtirish tushunchalari borasida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, iroda, tarbiyalash, pedagog, kreativlik, faoliyat, ko'nikma, metodika, irodaviylik, irodasizlik.

Annotatsiya: V dannoy state rassmatrivaetsya vajnost samostoyatelnogo mo'shleniya u buduhix spetsialistov i v jizni obhestva. Kommentiruyutsya kontseptsii populyarizatsii samostoyatelnosti i tvorchestva u buduhix pedagogov.

Klyuchevo'e slova: psixologiya, volya, vospitanie, pedagog, tvorchestvo, deyatelnost, umeniya, metodika, volya, nejelanie.

Annotation: article talks about the importance of independent thinking itself and society in life in future professionals. Comments are made on the concepts of popularization of independence and creativity in future pedagogues.

Key words: psychology, determination, upbringing, educator, creative, activity, habit of mind, methods, being determined, pusillanimity.

⁹ Тугешев Р.Х. К вопросу системной психодиагностики психологической компетентности субъектов профессиональной деятельности. /Тугешев Р.Х. Режим доступа: [http://www.psycheya.ru/]

¹⁰ Зеер Э.Ф., Заводчиков Д. Идентификация универсальных компетенций выпускников работодателем // Высшее образование в России/ -2007. -№2.

“Agar mendan sizni nima qiynaydi? - deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman“.

Sh. M. Mirziyoyev.

Yurtimizda yutuk kadrlar yetishtirish masalasi asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Oldimizga qanday maqsad va vazifa qo'yishimizdan qat'iy nazar baribir gap ohir oqibat kadrlarga borib taqaladi. Har qanday bo'lajak kadr boshlang'ich bilim ko'nikmalarini maktabda shakllantiradi. Ularning kelajakdagi muvaffaqiyati, yurtimiz ravnaqi uchun qo'shajak hissasi qaysidur ma'noda ularni o'qitgan, ta'lim tarbiya bergan o'qituvchilariga ham bog'liq. Munosib kadrlar tayyorlash uchun esa, ta'lim berayotgan pedagogning ro'li katta.

Psixologik-pedagogik eksperiment vazifasi o'qitish va tarbiyalash ishidagi tadbirlarning o'quvchilarni o'zlashtirish darajasini oshirishga va shaxsning ayrim psixik sifatleri tarkib topishiga qanday ta'sir ko'rsatayotganligini aniqlashdir. Masalan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ayrim metodik usullarning ta'siri, o'quvchilarda turli havaslarning tarkib topishiga to'garaklar, maruzalar, suhbatlar, kino kartinalarining ta'siri tekshiriladi.[1]

Mustaqillik ayni vaqtdaning o'zida iroda kuchining belgisi hamdir. Iroda kuchi faqat katta to'siqlarni yenga olish qobiliyati bilangina belgilanib qolmay, balki tashabbuskorlik, o'z mustaqilligini anglash, qat'iyati va qabul qilingan qarorlari hamda harakatlari uchun javobgarlikni sezish bilan ham belgilanadi.

Mustaqil fikrlash — ijtimoiy-psixologik hodisa bo'lib, sog'lom ma'naviyat va tafakkurning alohida xossasi hisoblanadi. Mustaqil fikrlay oluvchi shaxs o'ylab ish yurituvchi, harakatlari asosli va mantiqiy bo'ladi. Mustaqil fikrlash ijtimoiy ahamiyatga ega shaxs xislati sifatida har qanday faoliyatda individual va jamoada yutuqlarga erishishda yuqori darajani ta'minlaydigan muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun mamlakatimizni iqtisodiy rivojlantirish, uning ijtimoiy hayotini yanada barqarorlashtirish tamoyillarini hayotga joriy etish uchun eng avvalo mustaqil va sog'lom fikrlovchi yoshlar zarur. Mustaqil fikrlash qobiyati inson xulq-atvoridagi umumiy mustaqillik bilan bog'liq bo'lib, mustaqillikni tarbiyalash – keng qamrovli yondashuvni talab qiladigan ilmiy muammo sifatida mohiyatan ijtimoiy-psixologiyaning predmetlaridandir. Mustaqillik insonning o'z xatti-harakati uchun javobgarlik, mas'uliyat hislari bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Inson o'zi ongli tarzda ishtirok etgan, tushunib bajargan amallari, harakatlari uchun javob berishi darkor.

Mustaqil fikrlashga o'rgatish orqali o'quvchi va talabalar bilan dars jarayonida, muomala jarayonida zerikarli bir hillikdan qochishga, o'rganuvchining bilish doirasi, salohiyati, qiziqishlaridan kelib chiqib dars jarayonini tashkillashtirishga katta yordam beradi. Bo'lajak pedagoglarda mustaqil fikrlashni oshirish ta'lim tarbiya tizimiga yangicha ilmiy-uslubiy yondashuvlar kirib kelishiga zamin yaratadi. Bu

nafaqat har bir insonni, balki butun jamiyatning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladi. Mustaqil fikrlash rivojlanish va oldinga qarab harakatlanishga yordam beradi. Kishining tafakkuri oshgani sari dunyo qarashlari shakllanadi. Bu esa ahamiyatli bo'lgan ijodiylik uchun zarur ko'z qarashlarga ega bo'lish, masalaga har tomonlama yondasha olish ko'nikmasini beradi. Fikrlash yoki fikr yuritish talaba aqliy faoliyati, aql-zakovati, muomala maromi, ongli hulq atvorining yuksak shakli bo'lib hisoblanadi. Mustaqil fikrlash tevarak atrofni, ijtimoiy muhitni hamda voqelikni bilish quroli, shuning bilan birga talabaning keng ko'lamli aqliy faoliyatini oqilona, omilkorona amalga oshirishning asosiy shartidir.

Bo'lajak pedagoglarda mustaqil fikrlashni oshirish pedagogik mahorat oshirib borishiga turtki bo'ladi.

Pedagogik mahorat — ta'lim va tarbiya jarayonini doimo rivojlantirib yuksak darajaga olib chiqish san'ati.

Pedagog esa yuksak madaniyatli mutaxassis, o'z fanini chuqur, ta'lim tarbiya metodikasini mukammal biluvchi shaxs.

Pedagogik mahorat shunisi bilan ajralib turadiki, bunday o'qituvchilar har qanday vaziyatdan chiqqa oladi, muammoli savollarga javob topa oladi hamda o'quvchilarning tarbiyalanganlik va bilimdonlik darajasini samaradorligiga erisha oladi. O'quvchilarning bajargan ishlarini taxlil qilish pedagogning darsdagi materialni o'quvchilarning o'zlashtirish va zarur malaka hosil qilish xususiyatlarini, shuningdek, bolalarning qobiliyatlari va xohish istaklarini bilib olishga yordam beradi.

A.S.Makarenkoning fikricha: „Nima biz faqat talantlarni izlashimiz kerakmi? Ular nechta? Talantli bo'lmagan bola nega jabr tortishi kerak? Demak biz talantgagina e'tibor bilan tarbiyani qura olmaymiz. Biz faqatgina pedagogik mahoratga tayana olamiz, demak, o'qituvchi tarbiya jarayonini to'liq aniq bilishi shart.“ Yuqoridagi fikrdan ham ko'rinib turibdiki zamonaviy sharoit pedagogning pedagogik mahorat malakasini mukammal egallashini va kreativ bo'lishini taqozo etadi. Mustaqil fikrlash va kreativlik, nostandart tafakkur originalligi o'rtasida to'g'ri proporsional bog'lanish mavjud bo'lib, bo'lajak pedagoglarda kreativ fikrlash qanchalik rivojlansa, ularda mustaqil fikrlash ham shunchalik rivojlanadi. Mustaqil fikrlashni oshirish orqali bo'lajak pedagoglarda shaxsga xos kreativlik sifatleri hamda kreativ o'qitish metod va strategiyalarini o'rganib boradi. Kreativ tushunchasi (lot., ing. "create" - yaratish, "creativa" - yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilinganda ijod ma'nosini anglatadi. Kreativlikni ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o'ziga nisbatan tanqidiy boqish va tahlil etish deyishimiz mumkin. Pedagog hamisha quyidagi savollarga javob berishi kerak:

- Nima uchun o'rgatishim kerak?
- Kimni o'rgatishim kerak?
- 1. Qanday o'rgatishim kerak?

Bo'lajak pedagog kelajakda albatta manashunday savollarga duch keladi. Bu vaziyatlarda unga mustaqil fikrlash ko'nikmasi yordamga keladi. Bundan tashqari mustaqil fikrlash o'zini axloqiy tarbiyalashga, ma'naviy axloqiy saviyasini oshirishga, pedagogik axloqiy madaniyatini shakllantirishga turtki bo'ladi. Bu borada mustaqil fikrlashni oshirish uchun nimalar qilish kerak degan o'rinli savol tug'ulishi tabiiy hol. Mustaqil fikrlashni shakllantirish uchun avvalo ko'plab bilimlarga ega bo'lish, badiiy adabiyotlardan mutolaa qilish, omma orasida erkin va ravon nutq so'zlay olish ko'nikmasini shakllantirib borishi zarur.

Mustaqil fikr rivojlanganligining quyidagi mezonlari farqlanadi:

1. O'zining va "o'zgalarning" fikrini tanqidiy baholashda shaxsning tajribasi, o'zga shaxsning fikrini tushunish qobiliyati, uning fikridagi mantiqni tushunish, raqibning fikrlarini o'z fikrlari bilan taqqoslay olish va ma'lum xulosaga kelish.
2. Shaxsning o'zgalar bildirayotgan fikrning mazmun-mohiyati bilan tashqi (ma'qullash, so'zga qo'shilish) va ichki (haqiqatan ham ruhan to'la qo'shilish) kelishuvi.
3. Bahslashuvchilarning o'zaro muloqotdagi fikriy qarama - qarshiliklarni "his qila olish" va unga munosib javob berishga tayyorlik.
4. Tafakkurdagi nazariy va amaliy umumlashtirishning nisbati-ma'romiga erishish.
5. Diqqatda namoyon bo'ladigan aqliy funksiyalarning ixtiyoriy boshqarilishi;
6. Aqliy tashabbuskorlikning rivojlanish darajasi.

Kishida mustaqil fikrlash ko'nikmasi bo'lmasa, boshqa odamlar irodasini amalga oshiruvchi bo'lib qoladi, xolos. Bunda hatti-harakatlarini boshqa odamlarning ta'siri ostida, ularning maslahatlari, takliflari bilan qiladilar, o'zlarining qaror qabul qilishlarida ham boshqalarning fikriga tayanadilar. Bu esa tashabbuskorlikning yo'qolishiga, bajarayotgan ishlariga yuzaki yondashishiga va eng asosiysi irodasizlikka olib keladi. Bo'lajak pedagogning kamoloti jismoniy, axloqiy va aqliy bosqichlardan iborat bo'lib, bunda, mustaqil fikrlash muhim hisoblanadi. Mustaqil fikrlash til va nutq bilan chambarchas bog'liq va ular bir-birini taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. P.I.Ivanov, M.E.Zufarov. Umumiy psixologiya. Darslik — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati 2008-480b.
2. X.I.Ibragimov, U.A.Yo'ldoshev, X.Bobomirzayev „Pedagogik psixologiya“ O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti T: 2009.
3. V.MKarimova, R.I.Sunnatova, R.N.Tojiboyeva. Mustaqil fikrlash. (Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma) T.: Sharq, 2000, - 112b.
4. E.Z.Usmonova. O'quvchilarda mustaqil tafakkurni qanday qilib rivojlantirish mumkin. — T: O'zbekiston, 2000y - 23b
5. E. G.G'oziyev. Muomala psixalogiyasi. T-2001.

*Berdiyeva Muhabbat Meyliyevna -
Termiz davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrasi mudiri, dots
Tel: +998 91 586 86 76*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL RIVOJLANISHI USUL VA VOSITALARI

Annotatsiya. Har bir bola atrof-dagi dunyoni bilishga qiziquvchan va serharakat. Kichkintoyning qiziqishini qondirish va uning doimiy aqliy va intellektual rivojlanishda o'sishi uchun har bir ota-ona manfaatdordir. Kichkina bolani tarbiyalashning eng muhim vazifalaridan biri ongni rivojlantirish, yangi narsalarni o'rganishni osonlashtiradigan bunday aqliy qobiliyat va qobiliyatlarni shakllantirib borishdan iborat.

Kalit so'zlar: aql, tarbiya, ta'lim, mutaxassis, intellekt, vazifa, maqsad.

Аннотация: каждый ребенок любопытен и плодовит в познании окружающего мира. Каждый родитель заинтересован в том, чтобы удовлетворить любопытство малыша и заставить его расти в постоянном умственном и интеллектуальном развитии. Одной из важнейших задач воспитания маленького ребенка является развитие сознания, формирование таких умственных способностей и способностей, которые облегчают усвоение нового.

Ключевые слова: интеллект, воспитание, образование, специалист, интеллект, задача, цель.

Annotation. Every child is curious and prolific in the knowledge of the surrounding world. Every parent is interested in satisfying the curiosity of the baby and making him grow in constant mental and intellectual development. One of the most important tasks of raising a young child is the development of consciousness, the formation of such mental abilities and abilities that facilitate the assimilation of new things.

Keywords: intelligence, upbringing, education, specialist, intelligence, task, goal.

Aql - insonning fikrlash qobiliyati, aqliy rivojlanish darajasi hisoblanadi. Intellektual rivojlanish ham jarayon, ham darajadir. Kognitiv faoliyat barcha ko'rinishlarida o'sib borayotgan shaxsda bilim, qobiliyatlar hayot sharoitlari va atrof-muhitning bolaga ta'siri natijasida amalga oshiriladi. Intellektual rivojlanishda yetakchi rol tizimi intellektual ta'limga tegishli. Bolaning intellektual rivojlanishi uning dunyoqarashi, aniq bilimlar zahirasi ega bo'lishini nazarda tutadi. Bola idrokni, o'rganilayotgan materialga nazariy bilimlarni, elementlarini, fikrlashning umumlashtirilgan shakllarini va asosiy mantiqiy operatsiyalarni, semantik yodlashni o'zlashtirishi kerak.

Intellektual rivojlanish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- analitik fikrlash (qayta takrorlash qobiliyati);
- haqiqatga oqilona yondashish (fantaziya rolini zaiflashtirish);
- mantiqiy yodlash;
- bilimga qiziqish, uni qo'shimcha harakatlar orqali rivojlantirish jarayoni;

-quloqning mahorati so'zlashuv nutqi va belgilarni tushunish va qo'llash qobiliyati;

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda tarbiyachining asosiy vazifasi har bir bolaga o'z oldiga amalga oshirilishi mumkin bo'lgan vazifalarni qo'yishga yordam berish, ularni hal qilish usullarini o'zlashtirish va uning faoliyati natijalariga ariza topishga yordam berish hisoblanadi hamda bir qator turlarga ajratiladi:

1. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy operatsiyalari usullarini shakllantirish (tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tasniflash, analogiya), o'z harakatlarini fikrlash va rejalashtirish qobiliyati.

2. Bolalarda o'zgaruvchan fikrlash, tasavvur, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, o'z bayonotlarida bahslasha olish, eng oddiy xulosalar chiqarish.

3. Bolalarning ixtiyoriy sa'y-harakatlarini maqsadli boshqarish, tengdoshlar va kattalar bilan to'g'ri munosabatlarni o'rnatish, o'zini boshqalarning ko'zi bilan ko'rish qobiliyatini rivojlantirish.

Bolalar bilan ishlashni tashkil etishning asosi quyidagi didaktik tamoyillar tizimidir:

- ✓ yaratilgan ta'lim muhiti, barcha stressni yaratuvchi omillarni olib tashlashni ta'minlash ta'lim jarayoni (psixologik qulaylik printsipti);
- ✓ yangi bilimlar tugallangan shaklda emas, balki bolalar tomonidan mustaqil ravishda "kashf etilishi" orqali kiritiladi (faoliyat printsipti);
- ✓ har bir bolani o'z tezligida rivojlantirish imkoniyati ta'minlanadi (minimax printsipti); yangi bilimlarning kiritilishi bilan uning atrofdagi dunyo ob'ektlari va hodisalari bilan aloqasi ochiladi (dunyoni yaxlit ko'rish printsipti);
- ✓ bolalar o'z tanlovini qilish qobiliyatini rivojlantiradi va ularga tizimli ravishda tanlash imkoniyati beriladi (o'zgaruvchanlik printsipti);
- ✓ o'quv jarayoni bolalarni o'zlashtirishga qaratilgan o'z tajribasi ijodiy faoliyat (ijodkorlik printsipti);
- ✓ ta'limning barcha darajalari o'rtasida ketma-ket aloqalar ta'minlanadi (uzluksizlik printsipti).

Yuqorida bayon etilgan tamoyillar rivojlantiruvchi ta'limni tashkil etish asoslariga oid zamonaviy ilmiy qarashlarni mujassamlashtirib, intellektual va intellektual rivojlanish muammolarini hal qilishni ta'minlaydi. Maktabgacha yoshdagi barcha bolalar yangi ma'lumotlarni juda yaxshi qabul qiladilar. Bu davrda bolaning ongi tez qabul qiluvchi bo'ladi, olgan vazifalarni anlash va bir-biriga taqqoslash yuqori darajada amalga oshiriladi. Bolalar olgan bilim va ko'nikmalarni o'yin davomida tengdoshlari bilan muloqot qilish, mashg'ulotlarda qatnashish va tarbiyachilar bilan suhbatlar orqali egallaydi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishi uchun o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish, bolalar faoliyatini to'g'ri yo'naltirish juda muhimdir. Bola tabiatan unga xos bo'lgan doimiy o'rganish uchun ulkan salohiyatga ega. Bunday qiziquvchanlik maktabgacha ta'lim

tashkiloti tarbiyalanuvchisining har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida bosqichma-bosqich rivojlanishi uchun ajoyib asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'qituvchilarning vazifasi har bir bolaning iste'dodi, qobiliyatlari va ko'nikmalarini, shuningdek, yoshini hisobga olgan holda "kalitni ko'tarib olish"dir. Bola yangi narsalarni asta-sekin va majburlashsiz o'rganishi kerak. Bundan tashqari, tarbiyachi kichkina odamni o'zini takomillashtirishga, yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishga undashi kerak. Faqat bu holatda, barcha zarur shart-sharoitlar bajarilgan taqdirda, bolalarning aqliy tarbiyasi to'g'ri yo'lga qo'yiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi modellari. Har bir bola individualdir, shuning uchun barcha bolalarning aqliy rivojlanishini "bir o'lcham hammaga mos keladi" deb umumlashtirib bo'lmaydi. Shu bilan birga, barcha bolalar uchun umumiy bo'lgan ma'lum bilim va ko'nikmalarning rivojlanish bosqichlarini qayd etish mumkin. Doimiy bolalarning "nima uchun" chaqaloqning davom etayotgan "aqliy" ishidan dalolat beradi. Pedagoglarning vazifasi "to'g'ri" javoblarni berishdir. Yoshi bilan bola nutqni "o'zlashtiradi" va fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Maktabgacha yoshda bolada tashabbuskorlik, qiziquvchanlik, ishonch va moslashuvchanlikning birinchi "nihollari" shakllanadi. Pedagoglarning vazifasi ularning rivojlanishiga yordam berishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanish jarayoni ham bolaning ota-onalari tomonidan nazorat qilinishi kerak. Oldinda turgan muammolar qatorida maktabgacha ta'lim tashkiloti, muhim o'rin bolalarni maktabga tayyorlash vazifasini egallaydi. Bolaning muvaffaqiyatli o'qishga tayyorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri intellektual va kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishi, bolaning aqliy yetukligining ma'lum darajasidir. Bu shuni anglatadiki, maktabga kirish vaqtida maktabgacha tarbiyachi barcha yetakchilarni shakllantirgan bo'lishi kerak kognitiv jarayonlar:

- idrok (ranglar, o'lchamlar, shakllar, bo'shliq, tovushlar va boshqalar),
- xotira (og'zaki semantik), diqqat, fikrlash, tasavvur.

Ko'pincha o'qiydigan, hisoblaydigan va yozadigan, o'rganishni boshlagan bola mantiqiy fikrlash uchun topshiriqlarni bajarishda qiynaladi. Shu sababli, maktabgacha yoshda bolada e'tiborni rivojlantirish, fikrlash, taqqoslash va tahlil qilish, obyektlarning muhim xususiyatlarini umumlashtirish va ajratib ko'rsatish qobiliyatini rivojlantirish muhimroqdir.

Avvallari bolalarning aql-zakovatini va aqliy rivojlanishini faqat tabiat bilan bog'liq deb atash mumkin bo'lgan, bunda shaxsning o'z tabiatiga in'om etilgan qobiliyatiga bog'liq deb ishonishgan. Ya'ni, chaqaloq ilk yosh davridan boshlab, bola yuqori kuzatuvchanligining moyilligini ko'rsatmagan bo'lsa, u maktabda ko'proq o'rgana olmaydi. Ammo vaqt o'tishi bilan maktab o'quvchilarining aql-zakovatini va aqliy rivojlanishini takomillashtirish psixologlar va pedagoglar e'tiborini qaratdi.

Natijada, bolani ongli ravishda va aniq maqsadlarda tayyorlash zarurligi aniqlandi, shunda bolaning fikrlash tarzi yaxshilanishi va tezlashishi ko'rib chiqildi.

Oddiy qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan faoliyatlar jarayonida individual yondashuv bilan fikrlash yanada samaraliroq bo'ladi. Boshqa tomondan, bolaning ta'lim darajasini oshirish uchun aqliy rivojlanishi kerak. Ko'plab pedagoglar ta'lim qobiliyati bolaning aql-zakovati darajasiga bog'liq deb hisoblaydilar. Ya'ni, agar bolada qabul qilish darajasi past bo'lsa, bola bilan qancha ko'p ish olib borilsa ham uning qabul qilish darajasi pastligicha qoladi degan fikr mutlaqo noto'g'ri. Zakovat darajasi birinchi navbatda o'qitish usullariga va eng muhimi, pedagogning shaxsiy fazilatlariga bog'liq. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularning fikrlash darajasini oshirish uchun pedagog har doim har bir bolaga alohida yondashuvni topishi kerak.

Hech kimga sir emas, har bir kishi ma'lum bir fikrlash tarziga ega, chunki odamlar an'anaviy ravishda gumanistlar va texniklarga bo'lingan. Shuning uchun, yaxshiroq fikrlashni o'rgatish uchun, bolaga osonlikcha berilgan sohani va murakkab mavzularni o'rgatish usullarini topish uchun uni tanlash kerak. Shuni ta'kidlash joizki, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish jarayonida bolaning qabul qilish darajasi maktab o'quvchisining aqliy salohiyatiga nisbatan bir muncha yuqori. Aynan bolada intellektni rivojlantirish uchun eng avvalo maktabgacha yoshdan boshlash lozim. Aqliy jarayonlar yoki bilish jarayonlari biz amalga oshiradigan turli xil aqliy operatsiyalar ma'lumotni idrok etish, kodlash, saqlash va bog'lash maqsadida. Bu tashqi dunyodan sezgilar orqali olingan va bizning ichki forumimizda avtonom tarzda tuzilgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin.

Ushbu jarayonlar atrof muhitga moslashish maqsadini bajarish, bu sodda tuyulishi mumkin, ammo aslida bu biz o'zimizning xulq-atvorimizni o'zgartiradigan, kelajakdagi harakatlarni bashorat qiladigan, faraz va nazariyalarni shakllantiradigan va o'zimizga qo'ygan maqsadlarni amalga oshiradigan juda murakkab dinamikadir.

Bundan tashqari, bolalar ob'ekt yoki narsalarning nomlarini o'rganishlari kerak, ular hali ham ushbu ob'ektlarning tabiatdagi ehtiyojlarini, ularning maqsadlarini tushunishni o'rganishlari kerak. Misol uchun, ular bir piyola ichishadi va plastinkada ovqat, bir qoshiq yoki vilkalar uchun bir plastinka va bir piyola uchun faqat bir qoshiq ovqat kerak. Bolalar qanday materiallardan tayyorlanganligini o'rganadilar: yog'och, qog'oz, mato, loy. Ular hajmi, rangi va maqsadi bo'yicha juft narsalarni topishni o'rganishlari kerak. Shuningdek, bolalarni tabiatga, o'simliklar va hayvonlar bilan tanishtirish kerak. Har bir guruhda hayvon o'yinchoqlari bo'lishi kerak, ammo bu bolalar bog'chasida rivojlanish bo'yicha hamkasblar bo'lsa, ular qanday qilib hayvonlarning qanday ko'rinishini va qanday tovushlar paydo bo'lishini ko'rsatadigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hayvonlarning o'zidan tashqari, ular ham ularning chaqaloqlari deb atalishi kerak, shuning uchun bolalar bu farqni tushunishlari kerak, masalan,

itlarning itda tug'ilishi, mushukning mushuklari, sigirda buzoq borligi va hokazo. Tabiatni o'rganishning eng yaxshi namunasi - ko'cha, siz qushlar yoki kelebeklarni bolalar bilan ko'rishingiz, itlar va mushuklarning qanday o'ynashini ko'rishingiz mumkin. Ammo, ozgina qaradingiz, allaqachon erta yoshdagi erkaklar uysiz hayvonlar va qushlarni boqish uchun o'qitilishi kerak. O'simliklar bilan ham ehtiyotkorlik va diqqat bilan harakat qilish kerak.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual rivojlantirish uchun uning diqqatini faoliyat jarayoniga jalb qilib orishi lozim. Uning bo'ash vaqtini to'g'ri ytaqsimlash pedagogning asosiy vazifalari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qayumova N.M. "Maktabgacha pedagogika" TDPU nashriyoti-T: 2017 y
2. F.Qodirova va boshqalar "Maktabgacha pedagogika" Toshkent 2019 y
3. 3. M.Berdiyeva Intellectual development in preschool education- Applied Science, 2020-elibearu.ru
4. M.Berdiyeva S.Bo'ronova "Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda nutq o'stirish metodi orqali bolalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishning samarali usullari" Science and Education 2021 y:.
5. BM Meyliyevna "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari" Научно-практическая конференция, 2021.

*Асқаров Беҳзод Бахтиёр ўғли-
НамДУ таянч докторанти.*

E-mail: beek_1991@bk.ru +998930567001

АРТПЕДАГОГИКА ВОСИТАСИДА БЎЛАЖАК МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИНИНГ БАДИИЙ- ЭСТЕТИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ

Аннотация. Мақолада арт педагогика воситасида бўлажак мактабгача таълим ташкилоти педагог ходимларининг бадий-эстетик компетентлигини ривожлантириш педагогик муаммо сифатида тавсифланиб, ижодий қобилиятларни ривожлантиришда замонавий педагогик технологияларнинг ўрни очиқ берилган.

Калит сўзлар: арт педагогика, бадий-эстетик компетентлик, санъат турлари, бадий ижод, санъат чорраҳаси

Аннотация. В статье рассматривается развитие художественно-эстетической компетентности педагогического коллектива будущей дошкольной образовательной организации средствами арт педагогики как педагогической проблемы, раскрывается роль современных педагогических технологий в развитии творческих способностей.

Ключевые слова: арт педагогика, художественно-эстетическая компетентность, виды искусства, художественное творчество, пересечение искусств

Annotation. The article discusses the development of the artistic and aesthetic competence of the teaching staff of the future preschool educational organization by means of art pedagogy as a pedagogical problem reveals the role of modern pedagogical technologies in the development of creative abilities.

Key words: art pedagogy, artistic and aesthetic competence, types of art, artistic creativity, intersection of arts.

Мамлакатимизда мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда самарали таълим ва тарбия шакллари ҳамда усулларини жорий этишга қаратилган мактабгача таълимнинг инновацион тизимини ташкил этиш бўйича кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда.[2]

Артпедагогика таълим доирасида нафақат бадиий таълимни, балки санъат ёрдамида тузатиш ва ривожланиш жараёнининг барча таркибий қисмларини ҳам кўриб чиқишга имкон беради. Тузатиш ишларида санъатнинг муҳим ролини хорижий педагогика вакиллари ва бошқалар таъкидлаб ўтишган.

Артпедагогиканинг моҳияти – бу таълим ва тарбия жараёнида инсонда (шу жумладан, ривожланиш нуқсонлари мавжуд бўлган тақдирда) бадиий маданиятни ривожлантириш ва унга турли хил бадиий фаолият турлари бўйича амалий кўникмаларни муваффақиятли ўзлаштиришга ёндашувни топишда ёрдам беришдир. Айтиш керакки, бугунги кунда Ўзбекистонда “артпедагогика” тушунчаси замонавий педагогика фанида махсус йўналиш сифатида ҳали етарлича тўлиқ ва аниқ таърифини олмаган. Аммо, шунга қарамай, кўшимча таълим ўқитувчилари, ижодий фикрлайдиган ўқитувчи ва тарбиячилар, университет ўқитувчилари ва бошқалар арт педагогиканинг муайян методлари, усуллари ва технологияларини ўз амалиётида тобора кўпроқ қўллашни бошлаганлар.[4]

Бунинг учун замонавий тасвирий санъат орқали болалардаги қобилият ҳамда имкониятларни аниқлаб, уларни тўғри шакллантириш билан шуғулланувчи тармоқларидан бири бу – арт педагогика. Маълумки, унинг фаолият соҳаси турли хил санъат турларини педагогик ва ахлоқ тузатиш ишларида қўллаш, баркамол шахсни тарбиялаш, умумбашарий ва миллий маънавий қадриятларни таржима қилиш ва бадиий фаолият орқали инсонни мослаштиришдир. У педагогика ва санъат чорраҳасида пайдо бўлди ва ривожланмоқда. [2]

Таълим ва тарбия тамойиллари тарбиячиларнинг педагогик тафаккури ва хатти-ҳаракатларига раҳбарлик қилувчи фундаментал, аниқ ифодаланган талаблардир. Улар педагогик жараёнларнинг моҳиятини тушунишга, ҳақиқий педагогик тажрибани умумлаштиришга асосланади. Таълим ва тарбия тамойиллари педагогик жараёндаги мунтазам алоқаларни аниқлаш ва улар асосида таълимни ташкил этиш ва амалга оширишнинг мазмуни, методикаси ва технологиясини белгилаш, педагогик фаолиятда керакли натижага эришиш имкониятини беради.

Артпедагогика тамойилларини ажратиб кўрсатсак, биз коррекцион ишларни ташкил этиш ва ўтказишнинг умумий педагогик тамойилларига, алоҳида таълимга муҳтож кишилар учун махсус таълимнинг концептуал қоидаларини акс эттирувчи махсус педагогика тамойилларига, шунингдек, бадиий-эстетик ривожланиш тамойилларига таянамиз. Шу билан бирга, биз учун А.Д. Гонеев, В.И. Смирнов, И.А. Зимняя, Е.В. Назарова, Н.А. Ветлюгина каби муаллифларнинг мавжуд бўлган таълим ва тарбия тамойилларини таснифлаш асос булади. [3]

Артпедагогикада улар куйидагича кўрсатилган.

– турли хил санъат турлари ёрдамида атроф-муҳитга эстетик муносабатни ривожлантиришда муаммоли болани шакллантириш;

– ривожланишида турли хил нуқсонлари бўлган болаларнинг бадиий маданияти, ахлоқий ва эстетик фазилатларини шакллантириш;

– боланинг турли санъат турларига хос бўлган муайян бадиий ифода воситаларини эгаллаши ва улардан ўз ҳис-туйғуларини, дунёқарашини, ижодий ғояларини намоён этишда фойдаланиш;

– санъатнинг ҳар-хил турлари ёрдамида ногиронлиги бўлган шахсларни ўқитиш ва ўқитишга алоҳида эҳтиёжларини таъминлаш ва қондириш;

– болалар билан бадиий ва ижодий фаолиятнинг ҳар-хил турлари ва шаклларида (бадиийлик ва нутқ, мусиқа, тасвирий санъат ва ҳунармандчилик, театр) мумкин бўлган иштироки асосида тузатувчи, коррекцион ривожлантирувчи ишларни ташкил этиш.

Бадиий педагогикада таълим ва тарбия усулларини танлаш куйидагилар билан белгиланади:

– болаларнинг ёши, индивидуал хусусиятлари ва имкониятлари;

– уларнинг қизиқишлари ва мойилликлари;

– тайёргарлик даражаси;

– уларнинг ривожланишидаги ўқишларнинг хусусиятлари ва даражаси;

– болаларнинг бадиий ривожланишининг мақсад ва вазифалари;

– санъат турларининг ҳар бирига таъсир қилишнинг ўзига хос хусусиятлари;

– бадиий фаолиятни ташкил этиш шакллари;

– бадиий маълумотларнинг ҳажми ва сифати;

– ўқитувчининг маҳорати, махсус педагогик технологияларини ўзлаштириш даражаси;

Бадиий педагогиканинг методлари дидактикада, бадиий педагогикада уларни таснифлашда эътироф этилган ёндашувларга асосланади, бунда алоҳида таълимга муҳтож тарбияланувчиларнинг ҳар бир тоифаси учун шундай усуллар таркибини танлаш зарурияти ҳисобга олинади.

Шундай қилиб, бадиий педагогика, арт педагогика усул ва услублари бири-бири билан узвий равишда уйғунланиши керак. Бу тарбиячилардан муайян вазиятни ҳисобга олган ҳолда уларнинг оптимал комбинациясида усулларни жуда эҳтиёткорлик билан танлашни талаб қилади.

Санъат педагогикаси – ўқувчи шахсига самарали тарбиявий таъсир кўрсатиш мақсадида турли санъат турларини ўқув жараёнига интеграциялашган ҳолда қўллашга асосланган илмий-педагогик йўналишдир. Шу сабабли санъат педагогикаси ўқув жараёнида тасвирий санъат воситаларидан фойдаланишни, ўқитувчи ва талабанинг биргаликдаги бадиий ижодини, турли хил ўқув ва дарсдан ташқари тадбирларда биргаликда иштирокини назарда тутди.[1]

Фойдаланилган адабиётлар

1. Савлучинская Н.В., Павлова М.С. Теория и методика применения арт-педагогических технологий в работе с детьми // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3.
2. Мирзяюева Дилфуза (2022). Арт педагогикаси воситасида мактабгача таълим ташкилоти болалари ижодкорлигини ривожлантириш. Общество и инновации. 3. 141-148. 10.47689/2181-1415-vol3-iss1/S-pp141-148.
3. Тилавова Матлаб Мухаммедовна (2022). Артпедагогика воситасида болалар ижодкорлигини ривожлантириш. Образование и инновационные исследования (2022 год No5). <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.5.5.019>
4. Е.А. Медведевой «Артпедагогика и арттерапия» в специальном и инклюзивном образовании. Учебник 2018г.

Raximberganova Mahfuza Ruslanbekovna
Urganch davlat universiteti magistri
+99890 077-97-02
mahfuzarahimberganova@gmail.com

BOLALARDA NUTQIY KO‘NIKMALARNI MUSTAHKAMLASHDA TARBIYACHINING MUHIT SHAROITLARIDAN TURLI KO‘RINISHLARDA FOYDALANISHI

Аннотация. Tarbiyachining maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga polifunksional yondashuvining amaliy ahamiyati, ya’ni rivojlantiruvchi muhit sharoitlaridan xilma-xil foydalanishi bayon etilgan.

Калит со‘злар: tafakkur, jismoniy harakat, qol, harakati, mayda motorika, diqqat, og‘zaki metod, kreativlik, tajriba, pedagogik hamkorlik.

Аннотация. Описано практическое значение полифункционального подхода воспитателя к формированию навыков речевого общения у дошкольников, то есть разнообразного использования условий развивающей среды.

Ключевые слова: мышление, физическое движение, рука, движение, мелкая моторика, внимание, словесный метод, творчество, опыт, педагогическое сотрудничество.

Annatation. The practical importance of the educator's polyfunctional approach to the formation of speech communication skills in preschool children, that is, the diverse use of developmental environmental conditions, is described.

Key words: thinking, physical movement, arm, movement, fine motor skills, attention, verbal method, creativity, experience, pedagogical cooperation.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabr sanasida “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash” to‘g‘risidagi 802-sonli Qarori qabul qilinib, unga muvofiq tizimda amaliy jarayonga tadbiq qilingan o‘quv dasturlari, davlat talablari maktabgacha ta’limdagi faoliyat jarayonlarining o‘zagi sifati ma’lum qolipga, tartibga solindi. Hozirda mazkur qarorga muvofiq pedagog va tarbiyachilarimiz ma’lum ma’noda bolalarni tarbiyalash, taraqqiyotning keyingi bosqichida o‘zining serqirra qobiliyatlari bilan davlatimiz yuksalishiga hissa qo‘shuvchi yosh avlodni kamolga yetkazishdek ulug‘ vazifani bajarib kelmoqdalar.

Pedagogning kunlik faoliyati asosan tajribalar, turli metodlar, texnologiyalar va yangi usullarni yaratish bog‘liq. Jarayon va faoliyatning o‘zi bevosita-bilvosita tarbiyachida kreativlikni namoyon qiladi. Bolalarda qiziquvchanlik, yangilikka nisbatan intilish doimo pedagogni harakatga, yangilikka, izlanuvchanlikka, kreativlikka undaydi. Pedagogik jarayon modelini ishlab chiqish, barcha mavzularda istiqbolli reja tuzish, bolalar bilan o‘quv holati va hamkorlikni rivojlantirish siklini ishlab chiqish, mantiqiy va matematik o‘yinlarning karta faylini yaratish – bular tarbiyachining bajarishi lozim bo‘lgan vazifalaridir. Tarbiyachilar bunday vazifalarni hal qilish uchun bolaning shaxsiy fazilatlari(diqqat, xotira, nutqi)ni, tengdoshlar bilan muloqot o‘tkazish qobiliyatlarini o‘rganishlari shart[2;212].

Jismoniy harakatni aqliy mashg‘ulotlar bilan alamashlanib turilishi bolada qabul qilish faolligi oshirishga, miya faoliyatining ko‘p funksiyalarda ishlay boshlashi, miya yarimsharlarining po‘stloq qismida burmachalarnin hosil ko‘plab hosil bo‘lishi va bu jarayon bevosita bolada xotira, tafakkur, fikrlash qobiliyatini yanada taraqqiy etishiga sabab bo‘ladi. Mayda motorikada ko‘proq qo‘l harakatlari bilan bolalari shug‘ullantirish bunga yorqin misoldir. Bolalarda nozik qo‘l harakatlari qay darajada rivojlangan bo‘lsa, uning muloqot va nutq jarayoni ham shu qadar ijobiy ko‘rsatgichga ega bo‘lib boradi. Ilk yoshdan bolalarda qo‘l harakatlarini ifodalovchi bir nechta mashqlarning bajartirilishi tajribalarda bolaning keyinchalik nutqiga ta’sir qilishi aniqlangan. Quyida uchbu mashqlarning bir nechtasi bilan tanishamiz:

- O‘ng va chap qo‘lning barmoqlari uchki qismidan tirsak tomonga qo‘lning ustki qismidan 8-10 martagacha sekin silanadi, bu holat o‘ng va chap qo‘lda galma-galdan qayta- qayta takrorlanib bajariladi;

- Qo‘l barmoqlari (bosh barmoqdan tashqari) 5-6 martagacha bukiladi va tog‘irlanadi, barcha barmoqlarda ushbu harakat takrorlanib bajariladi;
- Qo‘lning bosh barmoq qismi o‘ngga va chapga bukiladi, doira shaklida aylantiriladi, bu holat bir necha marotaba bolalarda rivojlantiriladi;
- Qo‘l kaftining barcha qismlari 2-3 marta faollantiriladi, qo‘l kafti markazidan qo‘ning bosh barmoq qismiga qadar spiral shaklda kengayib borishi orqali tugatiladi, bu holat ko‘rsatgich barmoq orqali takrorlanadi.

Shu kabi bir qator mashqlar, predmetli o‘yin va topshiriqlar bolalarda nutq-muloqot jarayoni rivojlanishi bilan birgalikda, keyinchalik bolalarda yozish, chizish malakalariga ham osongina erishishiga sabab bo‘ladi. Bolaning taraqqiyot jarayoni faqat o‘yin orqali olib borilmay, balki qo‘llar harakati orqali ham olib borilishi mumkin. M.Montessori pedagogikasining asosiy tamoyillaridan biri – “Barmoqlar uchining harakati inson intellektining taraqqiyot qurolidir”. Shu tamoyil asosida bolalar turli narsalarning xususiyatlarini: masalan shakami, tuzni, melni, unni suvga solib, bu narsalarning erib ketishini bilib oladilar[1.2;280]. Bolalar nutqini rivojlantirishda tarbiyachi pedagoglarda metodik manbaa yetarli darajada bo‘lishi ta’lim jarayonining samari darajada natijaga erishishga yordam beradi. Bundan tashqari, bolalarda og‘zaki metod orqali ham bola nutqiy ko‘nikmalarini shakllantirishimiz eng ommabop, qulay va bolalalar uchun qiziqarli hamda natijaviy hisoblanadi. Badiiy adabiyotda xalq og‘zaki ijodiyotiga oid asarlar, shu jumladan kichik folklori janrlari (maqollar, matallar, topishmoqlar, tez aytishlar, sanoq she’rlar va boshq.) bolalar nutqining ifodaliligini rivojlantirishning eng muhim manbaalari hisoblanadi[1;280].

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joziki bola bilan ishlash davomida tarbiyachi pedagoglar nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda pedagogik hamkorlik, oila bilan davomli ishlash tizimini yo‘lga qo‘yib, boy metodik manbaa orqali hamda muhit sharoitlarining turli qismlaridan foydalangan holda yondashishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.R.Babayeva “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” Toshkent-2018. 280-bet.
2. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 02 (2023) / ISSN 2181-1415.212-бет.
3. Quchqorova N.M. Pedagogik kasbiy kompetentligi va kreativlik. Darslik. BOOKMANY PRINT. Toshkent-2022. 66–bet
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.12.2020 yildagi 802-son Qarori.

Turaqulova Manzuraxon Mallaboevna - Andijon viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi, Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasi katta o'qituvchisi.

TARBIYACHINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDAGI ASOS VA OMILLAR

Annotatsiya. Maqola maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining pedagogik mahoratini shakllantirish masalalariga qaratilgan. Unda bugungi kun tarbiyachisiga qo'yilayotgan talab va vazifalar xamda ularni ijrosini ta'minlash omillari hamda tarbiyachi mahoratining oshirilishidagi vositalar haqida fikrlar xavola etilgan.

Kalit so'zlar: mahorat, "hayot davomida o'qish", nutq malakasi, nutq texnikasi, mimik va pantomimik, hissiy psixik, muosharat.

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования педагогического мастерства педагогов организаций дошкольного образования, содержит представления о запросах и задачах современных воспитателей, а также факторах обеспечения их реализации, а также средствах повышения мастерство воспитателей.

Ключевые слова: умение, «обучение на протяжении всей жизни», речевые навыки, техника речи, пантомима и пантомима, эмоциональная психика, общение.

Annotation. The article is focused on the issues of shaping the pedagogical skills of teachers of preschool education organizations. It contains ideas about the demands and tasks of today's educators, as well as the factors of ensuring their implementation, as well as the means of increasing the skills of educators.

Key words: skill, "lifelong learning", speech skills, speech technique, mime and pantomime, emotional psyche, communication.

Mamlakatimizning Yangi O'zbekistonni yaratish va rivojlantirish yo'lidagi shaxdam qadamlaridan ko'rinadiki, buyuk ma'naviyatimizni yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish maqsadida ta'lim tizimida ulkan bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda qabul qilingan "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonunda maktabgacha ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarda tarbiyachilarning mehnati naqadar yuksakligi, ular oldida barkamol avlodni tarbiyalashdek sharaflil va mas'uliyatli vazifa turganligi ta'kidlanadi. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida maktabgacha ta'lim va tarbiya – bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek, bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi ekanligi, 4-moddada esa maktabgacha ta'lim va tarbiyaning:

- har bir bola uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya olish imkoniyatining mavjudligi;

- har bir bolaning iste'dodi nishonalarini, ishtiyoqlari va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar tengligi;

- maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim, tarbiya berish va ularni sog'lomlashtirishning, oila hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyaviy ta'sirining birligi;

- maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish uyg'unligi;

- bolaning shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan shaxsiy yondashuv;

- maktabgacha va umumiy o'rta ta'limning izchilligi hamda uzluksizligi;

- ta'lim va tarbiyaning demokratik hamda dunyoviy xususiyatga egaligi;

- ta'lim-tarbiya jarayonining shaffofligi va ochiqligi;

- maktabgacha ta'lim va tarbiya mazmuni, darajasi hamda hajmining maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish xususiyatlariga hamda sog'lig'i holatiga muvofiqligi kabi asosiy printsiplari belgilab berilgan

Ushbu printsiplar zamirida tarbiyachilar pedagogik faoliyatining asosiy mohiyati mujassamlangan bo'lib, uni hayotga tatbiq etish tarbiyachilar zimmasiga yuklatilgan. Tarbiyachi kelajak avlod sifatini ta'minlovchi asosiy javobgar shaxs ekan, uning pedagogik mahorati ham hozirgi zamon talablari darajasida, jahon andozalariga mos ravishda shakllanishi kerak. So'nggi yillarda tarbiyachining kasbiy mahoratini oshirishga jiddiy e'tibor qaratilgan. Jumladan, – pedagoglar malakasini oshirish, ularning mashaqqatli mehnatini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumki, tarbiyachi hozirgi vaqtda har 5 yilda malaka oshiradi. Bundan buèn ularning "hayot davomida o'qish" tamoyili asosida o'z malakasini uzluksiz oshirib borishi yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shuningdek, tarbiyachilarning o'z fanini bilishi, pedagogik mahorati va psixologik tayèrgarligidan kelib chiqib, rag'batlantirish ishlari kuchaytirilishi ya'ni 2030 yillargacha xodimlar ish xaqining 70 foizga ko'tarilishi to'g'risidagi rejalar ularni yanada ilxomlantiradi.

Tarbiyachining pedagogik mahoratni egallashida nazariy va amaliy kasbga oid bilimlarni egallashi, pedagogik jamoa bilan doimiy muloqotda bo'lishi ijobiy natijalar beradi. Binobarin, bunday muhitda o'zaro fikr almashish, shaxsiy mulohazalarni boshqalar tomonidan bildirilayotgan qarashlar bilan taqqoslab, ularning to'g'riligi, haqqoniyligiga ishonch hosil qilish, mavjud bilimlarni yanada boyitish, xato yoki kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llarini topish imkoniyati ortadi.

Buyuk nemis pedagogi Adolf Disterverg o'qituvchi - tarbiyachining doimiy fanlarni mutolaa qilish bilan shug'ullanishi haqida gapirib, shunday degan edi: *"Tarbiyachi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmog'i lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday tarbiyachidan hech qanday natija kutib bo'lmaydi"*.

Tarbiyachining obro'-e'tiborini ta'minlaydigan ilk vosita uning tarbiyalanganlik darajasidir. Birinchidan, tarbiyachi ma'naviy jihatdan sog'lom va

keng fikrlay oladigan bo‘lishi, o‘z milliy qadriyatlari, urf-odatlari va millatimizning buyuk siymolari ijodiy merosini teran bilishlari kerak. Ayniqsa, o‘zi tanlagan mutaxassislik sohasida izlanishlar olib borgan allomalarning hayoti va ijodini yaxshi bilishi hamda mantiqiy tafakkurga ega bo‘lishi lozim. Bu tarbiyachi pedagogik mahoratining shakllanib borishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, milliy an’analarimiz, urf–odatlarimiz, qadriyatlarimiz asosida davlatimizning buyuk kelajagi bo‘lmish yosh avlodni barkamol bo‘lishiga tarbiyachidan yuksak qobiliyatni va ishchanlikni talab qiladi.

Tarbiyachilik kasbining shakllanishi davomida pedagogik mahorati takomillashib boradi. U turli psixologik xususiyatlarga ega bo‘lgan tarbiyalanuvchilar bilan ta’lim-tarbiyaviy faoliyat olib boradi, turli ziddiyatlarga duch keladi. Bu o‘z navbatida uni tinimsiz ijod qilishga, tarbiyaning har xil vosita va usullarini topib, mohirona qo‘llashga majbur etadi. Tarbiya natijasida belgilangan maqsadga erishish uchun tarbiyachilar yillar davomida yig‘ilgan tajriba va malakalariga tayanib ishlaydi. Tarbiyachining nazariy hamda amaliy faoliyatida erishadigan barcha yutuqlari va ijobiy natijalari uning pedagogik mahoratini namoyon etuvchi asosiy vositalar hisoblanadi. Tarbiyachilar pedagogik mahoratning tarkibiy qismlarini bilishi, uning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanishi lozim. Quyida keltirilayotgan tarbiya texnologiyalarining asosiy tarkibiy qismlari milliy an’ana va urf-odatlarimizdan kelib chiqib, hozirgi global rivojlanish davrida yanada to‘ldirib borilishi mumkin. Bunda, nutq malakasi va texnikasini o‘zlashtirish, tushunarli, ta’sirchan fikr va his-tuyg‘ularni so‘zda aniq ifodalash, mimik va pantomimik harakatlardan o‘z o‘rnida foydalanish, ma’noli va ochiq chehrali nigoh bilan qarash, hissiy psixik va tasodifiy holatlarda o‘z his-tuyg‘ularini jilovlay olish, turli vaziyatlarda tarbiyachiga xos bo‘lgan ijodiy kayfiyatni boshqarish, kulgu va tabassumda samimiylikni e’tirof etish, tarbiyalanuvchilar bilan doimo yaxshi kayfiyat va rag‘batlantiruvchi munosabatda bo‘lish, savodli va sof adabiy tilda so‘zlash, aniq imo-ishoralarni o‘z o‘rnida ishlata olish, ijodiy pedagogik qobiliyatini qo‘llay bilish, muosharat odobiga doimo rioya qilish.

Tarbiyachi bolalarni tarbiyalash jarayonida ishtirok etar ekan, nafaqat ma’naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o‘rnak bo‘lishi, shu bilan birga, pedagogik mahorat qirralarini namoyon eta olishi, yetuk tarbiyachi sifatida faoliyat yuritishi kerak.

Pedagogik mahorat – yuksak pedagogik tafakkur, ta’lim-tarbiya jarayoniga ongli, ijodiy yondashuv, metodik bilimlarni samarali qo‘llay olish qobiliyati bo‘lib, u doimiy ravishda pedagogik bilimlarni oshirib borish, o‘tmish qadriyatlari, O‘rta Osiyo mutafakkirlari ijodiy merosida yoritilgan murabbiylarni tayyorlash to‘g‘risidagi ma’lumotlar hamda zamonaviy axborot texnologiyalari, ilg‘or xorijiy davlatlarning tarbiyachilar tayyorlash texnologiyalarini nazariy jihatdan o‘rganish

jarayonida tarkib topadi. Yosh tarbiyachilarning, shuningdek, ta'lim tashkilotida bir necha yillik mehnat stajiga ega bo'lgan tarbiyachilarning pedagogik mahoratga ega bo'lishlari o'zlarini kasbiy jihatdan takomillashtirib borish yo'lida bir qator shartlarga amal qilishi hisobiga rivojlanib boradi. Ularni quyidagi **vositalar** asosida rivojlantirish mumkin, ya'ni mustaqil o'qib-o'rganish, tajribali ustoz tarbiyachilar faoliyatini o'rganish, tarbiyachi xodimlarni uzluksiz kasbiy rivojlantirilishlarini o'z vaqtida his etish, doimiy ravishda ilmiy anjumanlarda faol ishtirok etish, respublika hamda rivojlangan xorijiy mamlakatlarning yetakchi ta'lim tashkilotilarida o'z tajribalarini oshirish, kasbi bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlarni o'rganish.

Pedagogik mahoratga ega bo'lish ta'lim-tarbiya samaradorligini ta'minlash garovi bo'libgina qolmay, ayni vaqtda tarbiyachining jamoada, ijtimoiy muhitda obro'-e'tiborini oshiradi, tarbiyachilar orasida unga nisbatan hurmat yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim-tarbiya to'g'risida"gi (O'RQ-595) Qonuni. Toshkent. 2019 yil. 16 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi" 2020 yil 22 dekabrda 802- sonli qarori.
3. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari". T.: 2018
4. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.– T.: "Nihol" nashriyoti, 2013, 2016.

*Умарова Матлуба Муроджоновна-
Андижон вилояти, Олтинкўл тумани ,31- ДМТТ тарбиячиси.*

ТАЪЛИМ БЕРИШДА ЎҚИТУВЧИ МАЪСУЛИЯТИ

*«Таълим сифатини ошириш –
Янги Ўзбекистон тараққиётининг яккаю ягона тўғри йўлидир»
Ш.М.Мирзиёев.*

Аннотация. Ушбу мақолада таълим бришда ўқитувчи маъсулияти шу билан бирга шарафи залворли йўли, бу йўлда кўрсатилаётган имкониятлар ҳақида фикр ютилган.

Калит сўзлар: ўқитувчи, "Инсон кадр", кадр-қиммат, тинчлик, тараққиёт.

Аннотация. В данной статье рассматриваются ответственность и честь учителя в сфере образования, а также возможности, открывающиеся на этом пути.

Ключевые слова: учитель, «Человеческая ценность», достоинство, мир, развитие. Annotation. In this article, the teacher's responsibility and honor in the field of education are discussed, as well as the opportunities presented on this path.

Key words: teacher, "Human value", dignity, peace, development.

Бугунги кунда мамлакатимизда «Инсон кадр» тамойили асосида олиб борилаётган ислохотлар инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, унинг ҳаёти, кадр-қимматини ҳимоя қилишнинг негизи асосида шаклланиганини гувоҳи бўлмоқдамиз.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2018 йил 3 декабрдаги резолюциясига мувофиқ, 24 январь – Халқаро таълим куни, деб эълон қилинган. Бу муҳим қарор халқаро ҳамжамият томонидан таълимнинг тинчлик ва тараққиёт йўлидаги аҳамияти нечоғлик юксак эътироф этилаётганининг яққол тасдиғидир.

Ушбу халқаро сана жорий йилда бешинчи бор нишонланмоқда. Айни тadbирдан кўзланган мақсад нафақат инсониятнинг илм-маърифатга ташналигини эътироф этиш, балки дунё давлатлари ҳукуматлари ва жамиятлари эътиборини таълим соҳасида мавжуд муаммоларга, жумладан, саводсизликни бартараф этиш, турли минтақаларда яхлит таълим дастурлари ишлаб чиқиш ва амалга ошириш каби масалаларга қаратишдан иборатдир.

2023 йилга нисбат бериб «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили» деб эълон қилинганда, кўпчилик зиёлилар руҳланди. Иккита сўз бирикмасидан таркиб топган йилнинг номланишида улуғ ният - жамиятнинг бугуни ва эртасига дахлдор бўлган мақсадлар акс этган. Йил номидаги иккинчи сўз бирикмаси ҳам биринчиси билан узвий боғлиқ. Қачон халққа эътибор бўлади, қачонки, бизнинг илму таълимда эришган ютуқларимиз сифатли бўлса, яъни, таълим сифатга қурилса, ана шунда натижадорлик ҳақида, самара ҳақида гап бўлади.

Президентимиз томонидан кўпгина вазирликларни, ташкилотларни қисқартириш ташаббуси ҳам аслида сифат ва самарага эътибор қилиш, ишнинг унумини назарда тутиш билан боғлиқ. Бир карра таълим бериш икки карра таълим олиш эканини унутмаслик зарур. Таълим беришнинг ҳам ўзига хос машаққати, роҳати, муҳим усул ва услублари бор. Билиш бошқа, уни етказиш ва унга амал қилиш бошқа. Чунки илму амал бирликда бўлмаса, самара ҳақида гап бўлиши мумкин эмас.

Тасаввур қилинг, жамоага янги йил муносабати билан ош бериш ниятида таом масаллиқларини келтириш учун бир кишини ёлласак ва асл деҳқон етиштирган маҳсулотлардан келтиришни тайинласак. Барча масаллиқлар - гуруч, пиёз, сабздан тортиб ёғу гўштигача келтирилса, ошпаз уни тайёрлашга киришса, лекин ош хом-хатала бўлиб қолса, хўш, ким айбдор?

Бозорга бориб келганми, етиштирган деҳқонми, ёки сотганми? Албатта, ошпаз айбдор. Демак, унинг ош тайёрлаш компетентлиги, уқуви ҳали етарли эмас. Ошпаз ҳали тажрибаси ва малакасини ошириши керак. Таъбир жоиз бўлса, ошпазни муаллимга қиёс қилсак, келтирилган масаллиқларни ўқув - услубий қўлланма ва дарсликларга ўхшатиш мумкин.

Ўқитувчининг коммуникатив компетентлик даражаси етарли бўлмаса, яъни нутқ маданияти, тил имкониятларидан ўринли ва унумли фойдалана олмаса, бошқача айтганда, нотиклик маҳорати етарли бўлмаса, албатта, сифатли

таълим талаби юзага чикмайди. Ишнинг кўзини билиш, деган ибора бу борада бежиз эмас.

Иш фаолиятимиз, тажриба ва кузатувларимиздан шу нарса аниқки, ўқитувчилар етарли билимга эга, лекин улар, фан мавзуини, олинган билим, ўзлаштирилган малака, ҳосил қилинган кўникмани ўқувчи ёки талабанинг онгига сингдириш механизмини - коммуникатив компетенцияни, нутқ маданиятини тўла ва чуқур эгалламаган бўлишади. Натижада бу сифатли таълимнинг самарасига зид бўлган ҳолат сифатида изоҳланади.

Мурожаатномада таълим ҳақида, илмнинг қиймати, олимнинг ўрни, муаллимнинг рутбаси ҳақида эътиборга молик мулоҳазалар билдирилган. Жамиятга эътибор масаласи халқнинг эртаси, сифатли таълим билан боғлиқ деган фикр уқтирилган. Мактабгача таълим, мактаб таълими ўрта-маҳсус ва олий таълим узвий босқичма-босқич тизимли равишда бўлиши, бири-бирини тўлдирадиган, бойтадиган бўлиши кераклиги таъкидланди.

Шу ўринда айтиш керакки, Президент ўн йил давомида ўқиган ўқувчи наҳотки, иккита хорижий тилни билмайди, ваҳоланки, репетиторга борса бир йилда ўрганяпти, демак, бизни таълим беришимиз кўнгилдагидек эмаслигини уқтирди. Кўпчилик дарсликлар эски усулда эканлиги, бугунги ўқувчини дунёқарашига мос эмаслиги, жаҳон андозаларига мослаб тайёрланмаганлиги ҳам эътироф этилди. Шунингдек, тилнинг ўрни барча фанларда, соҳаларда муҳим аҳамият касб этиши ҳам таъкидланди. «Чет тилларни билиш керак, аммо халқ ўз она тилини билишга мажбур, мажбур, мажбур!» дея куюнчаклик билан қайта-қайта уқтирдилар. Шу ўринда беихтиёр маърифатпарвар адиб Исҳоқхон Ибратнинг ушбу ўғитлари ёдга келади: «Бизнинг ёшлар, албатта, бошқа тилларни билиш учун саъй-ҳаракат қилсинлар, лекин аввал ўз она тилини кўзларига тўтиё қилиб, эҳтиром кўрсатсинлар.

Зеро, ўз тилига садоқат, бу – ватаний ишқидир». Айтиш мумкинки, бу ватаний ишгина эмас, балки ватаний ишқидир.

*Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich -
Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.*

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАРБИЯЧИСИНИНГ ТАСВИРИЙ FAOLIYAT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISHDAGI KOMPETENTLIGI

Annotatsiya. Ushbu maqolada MTTda faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning tasviriy faoliyat bo'yicha bilishi zarur bo'lgan kompetentlik va uning tarkibiy qismlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, murojatnoma, kasbiy kompetensiya, tarkibiy qism, qobiliyat.

Аннотация. В данной статье речь идет о компетенции и ее компонентах по изобразительной деятельности., которые необходимо знать воспитатели, работающий в ДОО.

Ключевые слова: образовательная система, применение, профессиональная компетентность, компонент, способнос

Annotation. This article talks about the competence and its components that teachers working in the organization of preschool education need to know in visual activity.

Key words: educational system, application, professional competence, component, ability.

Tarbiyachining malakasi farzandlarimizning aql-zakovati, kamolotini belgilaydi. Ayniqsa, tarbiyachi o‘z mahoratini oshirishdan, o‘z ustida ishlashdan to‘xtamasligi ayni muddaodir.
Sh.M.Mirziyoyev.

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida respublikamiz ta’lim tizimi madaniy va tarixiy rivojlanish modelining o‘zgarishi bilan bog‘liq muhim o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda.

Buning zamirida yurtimiz kelajagi bo‘lgan yosh avlodni har tomonlama yetuk va bilimdon, jahon yoshlari bilan har qanday ilm soxasida raqobatlasha oladigan kadrlar qilib yetishtirish orzu-umidlar mujassamdir.

Xususan, O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimi ham davlat siyosati darajasiga aylandi va bu borada bir qancha qarorlar ishlab chiqildi.

Lekin ta’lim tizimida qanday islohotlar amalga oshirilmasin, pirovardida, asosiy yangiliklarni amaliyotga tatbiq etishda asosiy o‘rin tutuvchi pedagog hisoblanadi.

Agar tarbiyachining professional kompetentligi yetarli darajada bo‘lsagina maktabgacha yoshdagi bolaning to‘liq rivojlanishi ta’minlanadi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29.12.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Yoshlarimizga munosib ta’lim berish, ularning ilm-fanga bo‘lgan intilishlarini ro‘yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda, maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishimiz, o‘rta va oliy o‘quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o‘quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak !”- deb ta’kidlab o‘tgan edi.

Ana shunga ko‘ra, “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan talablar” asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilari bilishi kerak bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar belgilagan holda, maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlari uchun kasbiy standartlar ishlab chiqish asos bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonunining 42-moddasida maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagogining kasbiy standarti O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanishi belgilangan.

Ushbu kasbiy standart pedagoglarning ishlash motivatsiyasini va ta'lim sifatini oshirishga mo'ljallangan.

Pedagogning kasbiy standarti — maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogining shaxsiy kasbiy sifatlariga, bilimlariga, mahorati va ko'nikmalariga doir asosiy talablar majmuidir.

Kasbiy kompetentsiya— bu "kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy tajriba, ko'nikma va bilimlar asosida muvaffaqiyatli harakat qilish qobiliyati "tushunchasini ochib beradi"

Hujjatda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy kompetentsiyalari bayon etilgan. Ushbu qoidalarga asoslanib, biz MTT ishining badiiy va estetik yo'nalishdagi xususiyatlarini aks ettiruvchi tarbiyachining pedagogik kompetentsiyalarini aniqlashga harakat qilamiz.

Hozirgi bosqichda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida estetik tarbiyaga va bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga e'tibor kuchaymoqda. Estetik tarbiya asosan turli xil san'at turlari, badiiy va ijodiy faoliyat vositalaridan iborat bo'lib, o'ziga xosligi tufayli bolaning har tomonlama rivojlanishi va uning shaxsini shakllantirishga chuqur ta'sir ko'rsatadi.

Badiiy va ijodiy qobiliyatlar, ko'nikmalar va qobiliyatlarni iloji boricha erta rivojlantirish kerak, chunki estetik tsikl darslari bolalarning ijodiy qobiliyatlari, tasavvurlari, kuzatuvlari, badiiy tafakkuri va xotirasini rivojlantirishga yordam beradi.

Bu shuni anglatadiki, vizual faoliyatga qiziqishni rivojlantirib, har bir bolaga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga rioya qilish, unga yordam berish, yaxshi ish qilish istagini qo'llab-quvvatlash, uning harakatlarini ob'ektiv baholash kerak. Bolalarni san'atga qiziqtirish uchun pedagog uni o'zi yaxshi bilishi va tushunishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy madaniyati asoslarini shakllantirish jarayonini malakali va ijodiy boshqarish bevosita o'qituvchilarning badiiy-estetik tarbiya sohasidagi kasbiy tayyorgarligi darajasiga bog'liq, bu kasbiy kompetentsiyani anglatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik rivojlanishi masalalari bo'yicha tarbiyachilarning kasbiy kompetentsiyasining tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- * Ilmiy ma'lumot;
- * Nazariy bilim va amaliy malaka;
- * Uslubiy tayyorlik;
- * Kasbiy mahorat va qobiliyat:

maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish-ning nazariy asoslarini anglash:

- o'qitish metodlari,
- metodlarning mazmunini bilish,
- tasviriy faoliyat turlari;

maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha ish shakllarini anglash;

bolalarni badiiy-estetik yo'nalishda o'qitish vositalarini anglash:

- muloqot qobiliyatlari;
- konstruktiv mahorat;
- tashkilotchilik qobiliyati;
- maxsus ko'nikmalar;
- aralash ko'nikmalar.

Shunday qilib tarbiyachi quyidagilarni bilishi kerak:

* maktabgacha yoshdagi bolalarning psixofizik va yosh xususiyatlari;

* badiiy majmuaning bolaga ta'sirining psixologik asoslari;

* maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik rivojlanishi diagnostikasining uslubiy asoslari;

* maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalash konsepsiyasining asosiy yo'nalishlari, maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalash sohasidagi dasturlarning mazmuni;

* tasviriy san'atning ifodaviy vositalari;

* maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy va ijodiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari;

* bolalarning badiiy rivojlanishi jarayonini tashkil yetishning didaktik asoslari;

* maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy san'at asarlari bilan tanishtirish xususiyatlari;

* badiiy asarlarni badiiy tahlil qilish asoslari va boshqalar.

Bundan tashqari tarbiyachi quyidagilarni bajara olishi zarur:

* bolalarning dasturi, sharoitlari va tarkibini hisobga olgan holda badiiy va pedagogik vazifalarni, mazmuni va usullarini aniqlash va konkretlashtirish;

* tasviriy faoliyat motivlarini shakllantirish (bolalarning rasmda aks ettirish istagi, undagi qiziqarli narsalar va voqealar);

* bolada muayyan faoliyat maqsadini o'zi belgilash qobiliyatini tarbiyalash;

* bolalarning vizual harakatlarini shakllantirish(shakl, tuzilish, mutanosib munosabatlar, ranglar, ob'ektning varaq tekisligida joylashishi);

* ta'lim-tarbiya ishlari va bolalar faoliyatining boshqa sohalari (bilish, nutqni rivojlantirish, o'yinlar va boshqalar) bilan integratsiya qilish.)

* idrokni shakllantirish (ob'ektlarni, hodisalarni keyingi tasvirni bajarish kerak deb bilish qobiliyatini o'rgatish);

* jamoaviy, kichik guruh, individual va ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etish;

* har bir bolaga individual yondashuvni amalga oshirish, muayyan badiiy faoliyatda bolaning afzalliklari, moyilliklari, qiziqishlari, rivojlanish darajasini hisobga olish;

* individual va jamoaviy badiiy-ijodiy faoliyat jarayonida hamkorlik, hamkorlik aloqalarini o'rnatish;

* guruhdagi bolalarning turli xil faoliyat turlarida konstruktiv o'zaro munosabatlarini tashkil yetish, bolalarga faoliyatni, birgalikdagi faoliyat ishtirokchilarini, materiallarni, vositalarni erkin tanlashlari uchun sharoit yaratish;

* pedagogik jarayonga har bir bolaning maktabgacha yoshdagi bolalarda o'rganish, faoliyatni o'zlashtirish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muhim motivatsiyani shakllantirishga maksimal darajada hissa qo'shadigan turli xil o'yinlar, o'yin texnikasi va vaziyatlarni kiritish;

* bolalar dasturi, shart-sharoitlari, tarkibini hisobga olgan holda badiiy-pedagogik vazifalar, mazmun va usullarni belgilash va konkretlashtirish, badiiy axborotni maqsadga, mantiqqa va yoshga muvofiq tanlash;

* mashg'ulot xonasida badiiy va ijodiy hissiy ijobiy muhitni yaratish;

* vizual faoliyatning boshqa shakllarini tanlashda mintaqaviy yondashuvdan foydalanish.

* Mahalliy an'analarni, mintaqaga xos xalq san'atini hisobga olish.

* Maktabgacha ta'lim tashkiloti hayotida yestetik muhit yaratish, bayramlar, ko'rgazmalarni loyihalashtirish .

* Bolalar ijodiga ehtiyotkorlik va hurmat bilan munosabatda bo'lish;

* pedagoglar va mutaxassislarining badiiy-estetik yo'nalishidagi ishlarni yaqin hamkorlikda, birgalikda loyihalashtirishni amalga oshirish;

* diagnostika natijalari asosida ta'lim jarayonida bola bilan sodir bo'ladigan o'zgarishlarning mohiyatini, uning rivojlanishidagi, shu jumladan badiiy va estetik yo'nalishdagi rivojlanishining mohiyatini kuzatib borish va boshqalar.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda xulosa qiladigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritadigan har bir tarbiyachi tasviriy faoliyatga oid yetarli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan holda, mashg'ulotlarni interfaol usullardan foydalanib tashkil eta olsagina ushbu mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsadga erisha oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Содиқова Ш.А. Мактабгача педагогика Т.: Тафаккур бўстони 2013
2. Ш.Т.Хасанова. Тасвирий фаолиятга ўргатиш назарияси ва методикаси. Т.: ТДПУ 2019.
3. Комарова Т . С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду .М.: Просвещение, 1990.

HUJJATLARNI RAQAMLASHTIRISHDA TARBIYACHI-PEDAGOG SAVODXONLIGI

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy dunyoda tarbiyachi –pedagogning axborot texnologiyalaridan foydalana bilishi, bu boradagi bilimlarga ega bo`lishi, innovatsion salohiyatini orttirish borasida so`z boradi.

Kalit so`zlar: axborot texnologiyalari, raqamli texnologiya, axborot-kommunikatsion savodxonlik, axborot savodxonligi, kompyuter kompetentligi.

Аннотация. В данной статье говорится о способности воспитателя-педагога использовать информационные технологии, иметь знания в этом плане, обретать инновационный потенциал в современном мире.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, информационно-коммуникативная грамотность, информационная грамотность, компьютерная компетентность.

Annotation. This article talks about the ability of the educator-pedagogue to use information technologies, to have knowledge in this regard, to gain innovative potential in the modern world.

Key words: information technologies, digital technology, information and communication literacy, information literacy, computer competence.

So`nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar ijtimoiy hayotga raqamli texnologiyalarni faol joriy etish bilan birga aholining elektron xizmatlardan foydalanish, davlat xizmatlarini bosqichma-bosqich elektron shaklga o`tkazish hamda aholining raqamli ko`nikmalarini oshirish kabi ustuvor vazifalarni belgilamoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktyabrda "Raqamli O`zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi Farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo`yicha raqamli texnologiyalarga o`tish faoliyati amalga oshirilmoqda. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an`anaviy xo`jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalarga o`tish deganda, kompyuterlar va bilimlarga asoslangan holda jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishining butunlay yangicha turini barpo etishni tushunamiz. Mamlakatimizda ayni damda aholi savodxonligi uchun raqamli texnologiya mutaxassislari tayyorlash jarayoni kuchaytirilmoqda. Shu bilan birga ushbu sohaning yetakchi mutaxassislari ayni damda kamligi raqamlashtirishning ildamlashishiga ham to`squinlik qilmoqda. O`zbekistonda maktabgacha ta`lim tizimida pedagog-xodimlarda o`quv-tarbiyaviy jarayonni AKTlar asosida tashkil etishlari, multimedia vositalarini qo`llay olish ko`nikmalarini tarkib toptirish, shuningdek, elektron o`quv-uslubiy majmualarni yaratish, virtual ta`lim texnologiyalaridan foydalanish kompetentligini

rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari, o‘qitishning elektron nazorat dasturlarini yaratish tashkiliy-funksional modelini takomillashtirish bo‘yicha innovatsion salohiyatini o‘stirish texnologiyasini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “Axborot xavfsizligini ta‘minlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, Internet va boshqa axborot resurslaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish” masalasi muhim o‘rin egallaydi. Shunga ko‘ra, zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagoglarning axborot kommunikativ kompetentligini rivojlantirish dolzarblik kasb etadi. AKTning tezkor rivoji, ular bilan ishlay olish, ta‘lim jarayonida kompyuter texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalanishga bo‘lgan ehtiyoj pedagogning kasbiy kompetentligi negizida axborot kompetentlik ham namoyon bo‘lishi zarurligini taqozo etmoqda. Pedagogning axborotlarni izlash, tahlil qilish, saralash, qayta ishlash hamda ulardan ta‘lim amaliyotida foydalanish malakasi, qobiliyatiga ega bo‘lishi axborot kompetensiyasi deyiladi. Axborot kompetensiyasi ham boshqa turdagi kompetensiyalar bilan birga pedagogda muhim kasbiy sifatlar majmuini shakllantirishni taqozo etadi. Axborot kompetensiyasi to‘g‘risida so‘z borganda T.V.Pankova, eng avvalo, “axborot-kommunikatsion savodxonlik” va “axborot kompetentlik” tushunchalarini farqlab olish nihoyatda muhim ekanligini ta‘kidlaydi. “Axborot savodxonligi” tushunchasi dastlab 1977 yilda AQSHda til iste‘moliga kiritilgan va oliy ta‘limni isloh qilishga oid milliy dasturda qo‘llanilgan. Amerika davlat ta‘lim standartiga ko‘ra, axborot savodxonligiga ega talaba mavjud sharoit yoki o‘rganilayotgan masalaga mos keladigan axborotni topa olishi, uning to‘g‘riligini aniqlashi, dalil yoki fikr o‘rtasidagi farqni ajrata bilishi, keraksiz axborotlardan voz kechish imkoniyatiga ega bo‘lishi zarur. “Axborot-kommunikatsion savodxonlik” tushuncha ifodalaydigan holatni V.F.Burmakina “raqamli texnologiyalar, kommunikatsiya vositalar, axborotni olish imkoniyatini ta‘minlovchi tarmoqlar orqali axborotlarni uzatish, raqamli texnologiyalar, kommunikatsiya vositalar, axborotni olish imkoniyatini ta‘minlovchi tarmoqlarni boshqarish, integratsiyalash, zamonaviy jamiyatda qo‘llanilishini baholash” tarzida ifodalasa, Z.N.Novikova “foydalanuvchi tomonidan o‘z faoliyatining axborot texnologiya vositasi sifatida kompyuter va axborot texnologiyalarini qo‘llash”dan iboratligini e‘tirof etadi. Til iste‘molida “kompyuter savodxonligi”, “kompyuter kompetentligi” tushunchalari ham qo‘llaniladi. Ayni o‘rinda shuni ham qayd etib o‘tish joizki, “kompyuter savodxonligi”, “kompyuter kompetentligi” kabi tushunchalar axborot kompetentligiga xos xususiyatlarni emas, balki shaxsning kompyuter texnikasi bilan ishlay olish imkoniyati, layoqatini yoritishga xizmat qiladi.

Yuqorida bildirilgan fikrlarga tayangan holda “axborot kompetentlik” tushunchasi quyidagi holatlarni anglatishini aytib o‘tish lozim.

- 1) axborot-kommunikatsion vositalar bilan samarali ishlay olish;
- 2) axborot-kommunikatsion vositalar yordamida faoliyatni tashkil etish;
- 3) axborot-kommunikatsion vositalar yordamida subyektlar o'rtasida o'zaro muloqotni yuzaga keltirish, tajriba almashish;
- 4) subyektlar tomonidan axborot-kommunikatsion vositalar orqali onlayn rejimida ta'lim olish.

Zamonaviy ta'lim barcha turdagi ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, pedagoglarning ijodkor bo'lishlarini taqozo etmoqda. Kasbiy faoliyatda pedagogning ijodlorligi turli shakllarda namoyon bo'ladi. Misol uchun, axborotlar, shu jumladan, kompyuter texnologiyasi yordamida pedagog - tarbiyachi tomonidan kreativ yondashuv asosida tayyorlanib, ta'lim jarayonida samarali foydalanish mumkin bo'lgan ijod mahsulotlarini aytib o'tish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli o'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son.

2. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2012. – 104 b.

3. Avliyakov N. X., Musayeva N. N. "Yangi pedagogik texnologiyalar". T.: 2010 y.

*Turg'unboyeva Nozima -
Andijon davlat pedagogika instituti, 2-bosqich magistranti.
turg'unbojevanozima133@gmail.com +998996342598*

TARBIYACHINING BOLA NUTQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI PEDAGOGIK MAJBURIYATLARI

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun tarbiyachilarning malakasini oshirish mazmuni va shakllarini takomillashtirish zarurati belgilangan. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog tarbiyachining nutqiy faolligini o'ziga xosligi, bolalar nutqiy madaniyatini rivojlantirishdagi pedagogik majburiyatlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim, pedagogik faoliyat, kasbiy mahorat, shaxsni shakllantirish, bolalar nutqi, tarbiyachining nutqi, pedagogik majburiyatlar.

Абстрактный. Для реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы дошкольного образования, необходимо совершенствовать содержание и формы подготовки педагогов. В данной статье говорится о своеобразии речевой деятельности педагога дошкольной образовательной организации, педагогических обязанностях в развитии речевой культуры детей.

Ключевые слова. Дошкольное образование, педагогическая деятельность, профессиональное мастерство, формирование личности, детская речь, речь педагога, педагогические обязанности.

Abstract. In order to implement measures aimed at improving the preschool education system, it is necessary to improve the content and forms of teacher training. This article talks about

the uniqueness of the speech activity of the pedagogue in preschool educational organizations, the pedagogical obligations in the development of children's speech culture.

Key words. Preschool education, pedagogical activities, professional skills, personality formation, children's speech, teacher's speech, pedagogical obligations.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sog'lom, faol, to'laqonli, jamiyatga moslashgan bola shaxsini shakllantirish, o'sishida turli nuqsonlari bo'lgan bolalarni, shuningdek rehabilitatsiya qilish va sog'lomlashtirishga muhtoj bolalarni o'qitish, tarbiyalash va integratsiya qilish uchun qulay muhit yaratish maqsadida 2019 yil 13 mayda Vazirlar Mahkamasining «Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 391-sonli Qarori qabul qilindi. Bizga ma'lumki, barcha kasblar orasida tarbiyachilik kasbi o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, tarbiyachi yosh avlod qalbi kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni goyaviy - siyosiy jihatdan chiniqgirib, tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, bolalarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasbhunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqshsodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu ma'suliyat tarbiyachidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, tarbiyalanuvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo tarbiyachining kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, gamxo'rlik qilish, unga zarur shart - sharoitlar yaratish, tarbiyalanuvchining ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish barobarida, albatta uning nutqiy malakasi yuksak darajada bo'lishi muhim ahamiyat kasb etishi lozim.

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish pedagogning amaliyotida sezilarli va sifatli o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Tarbiyachilar faoliyatining barcha yo'nalishlari bo'yicha pedagogik faoliyatini nazorat qiluvchi katta, tajribaga boy tarbiyachi-pedagog tomonidan tashkil etilgan ishlar ularning faoliyati sifatini oshirishda muhim omil bo'lmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy vazifalaridan biri bolalarning o'z xalqining badiiy tilini o'zlashtirib olishlari natijasida ularning to'g'ri og'zaki nutqini shakllantirishdan iboratdir. Zero nutqi to'g'ri va to'liq rivojlanib borayotgan bola ta'lim-tarbiya jarayonidagi bilimlarni tez va oson o'zlashtirib boradi. Bunda quyidagi umumiy vazifalarni amalga oshirishdan iborat: nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lug'atni boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik to'g'riligini takomillashtirish, og'zaki (dialogik) nutqni shakllantirish, ravon nutqni rivojlantirish, badiiy so'zga qiziqishni tarbiyalash, savod o'rgatishga tayyorlash. Bolalar nutqini to'g'ri rivojlantirishda tarbiyachi nutqi namuna hisoblanadi. Tarbiyachining bola nutqiy madaniyatini

rivojlantirishdagi pedagogik majburiyatlarini aytib o`tsak: talaffuzning adabiy me'yorlariga rioya qilishi, o`z nutqida turli shevalar, mahalliy so`zlashuvlar ta'sirini bartaraf etishi, so`zlarda urg`uni to`g`ri qo`yishi lozim. Shuningdek, nutqida hissiyotlar, fikrlarning eng nozik qirralarini ham ifodalash zarur. Bunga nafaqat tegishli so`zlar yordamida, balki ifodalilikning intonatsion vositalari, ovoz kuchi, sur'ati, mantiqiy urg`usi, pauza, ritm, tembr, ohangdan to`g`ri foydalanish tufayli erishiladi. Bir xil ohangdagi nutq kichik tinglovchilarni toliqtirib qo`yadi, matn mazmuniga bo`lgan qiziqishni pasaytiradi. Bolalar bunday nutqni tinglash davomida tez toliqib qoladilar, boshqa tomonlarga qaraydilar, chalg`iy boshlaydilar, keyinroq esa umuman tinglamay qo`yadilar. Tarbiyachining nutqi emotsional to`liq, intonatsiyalarga boy, yetarli darajada baland va tezligi bir maromda bo`lishi lozim. Bolalar bilan muloqotda xuddi tovushlarni noto`g`ri talaffuz etib bo`lmaganidek nutqning shoshqaloqligiga ham yo`l qo`yilmaydi. Ovozdan noto`g`ri foydalanishni masalan, uning haddan tashqari balandlatishda (guruhda, maydonda shovqin bo`lganida) ko`rish mumkin.

Bolalar bilan ishlash orqali tarbiyachi quyidagilarga e'tiborini qaratishi lozim:

- ona tilining barcha tovushlarni to`g`ri talaffuz qilish, nutqdagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish;
- aniq, tushunarli nutqqa, ya'ni yaxshi diktsiyaga ega bo`lish;
- o`z nutqida adabiy talaffuzlardan foydalanish, ya'ni orfoepik qoidalarga rioya qilish;
- ifodalilikning intonatsion vositalaridan bildirilgan fikrlarni hisobga olgan holda to`g`ri foydalanishga intilish;
- bolalar bilan muloqotda biroz sekinlashtirilgan sur'atda, ovozni sal pasaytirgan holda nutq so`zlash;
- matnlar mazmunini so`zlar va grammatik tuzilmalardan foydalangan holda ravon hamda imkonli shaklda hikoya qilish va bolalarga yetkazish;
- bolalar va xodimlar bilan suhbatda ovozni balandlatish va qo`pol muomalaga yo`l qo`ymaslik.

Tarbiyachining nutqi – bu bolalar ona tili va madaniy nutq namunalarini o`zlashtirib oladigan asosiy manba hisoblanadi. Bolalar bog`chasi tarbiyachisi uchun namunali nutqqa ega bo`lish – bu uning kasbiy tayyorlik darajasidir. Nutqni takomillashtirish haqida qayg`urish – har bir pedagogning axloqiy va ijtimoiy burchidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Maxmudov N. Madaniy nutk muammolari. O`zbek tili doimiy anjumani. Ta'lim jarayonida nutq madaniyatini shakllantirish masalalari. T. "Sharq" 1999yil.
2. F.R.Qodirova. Nutq o`stirish metodikasi, Darslik, Toshkent-2005 yil.

*N.A.Valixanova -
Andijon viloyati PYMO 'MM,
Pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti, p.f.f.d. (PhD)*

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Annotatsiya. Jahonda zamonaviy ta'limning xarakterli tomoni shundaki ta'limni axborotlashtirish va axboriy jamiyatning ehtiyojini hisobga olgan holda kadrlarni tayyorlash hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, tarbiyachi, kompetensiya, integratsiya, axborot-texnologiyalari.

Аннотация. Характерной чертой современного образования в мире является информатизация образования и подготовка кадров с учетом потребностей информационного общества.

Ключевые слова: образование, педагог, компетентность, интеграция, информационные технологии.

Abstract. A characteristic feature of modern education in the world is the informatization of education and the training of personnel taking into account the needs of the information society.

Key words: education, educator, competence, integration, information technologies.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy ma'naviyatini takomillashtirish, boy madaniy merosimiz, tarixiy an'analarimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat, istiqloq g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, ilmiy bilimlarni egallagan holda mustahkam poydevor qurish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir.

Yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini keng miqyosda isloh qilish kerakligini ko'rsatib berdi. Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan kirib kelishi bilan birga, u ta'limning samaradorligini oshirishda eng qulay omillardan biri bo'lib qolmoqda. Ta'lim tizimini dunyo standartlari darajasiga yetkazish ushbu islohotning muhim vazifalaridan biridir.

Bunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazishga oid kasbiy kompetensiyalarini axborotlashgan ta'lim tizimi talablari asosida chuqurlashtirish, yangilash va ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish muhim vazifalardan biridir.

Ta'lim natijalarini an'anaviy tushunchasi doirasida E.F.Zeyerning fikricha kompetensiya – bu ma'lum bir kasbiy faoliyat turini bajarish uchun yetarli bo'lgan zarur bilim, ko'nikma, malakalar tizimini o'z ichiga olgan insonning integral sifatidir.

Bugungi kunda tarbiyachi kasbiy kompetensiyasining asosiy xususiyati – ta'lim samaradorligi va sifatini ta'minlashdir. Axborot texnologiyalari tarbiyachi kasbiy kompetensiyasini takomillashtirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Axborot

texnologiyalarining ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati shundaki, ular yordamida: o'quv-metodik materiallarni tezkor tayyorlash, ro'y berayotgan ijtimoiy o'zgarishlar, yangi ilmiy bilimlar, shaxs kamoloti va mutaxassisning kasbiy tayyorgarligiga qo'yilayotgan talablar kelib chiqib, ularning mazmuniga o'zgartirishlar kiritish, mazmunan boyitish, ta'lim jarayonini sifatli, samarali tashkil etish, ta'lim oluvchilarning o'quv faolligini oshirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim sohasida qo'lga kiritilayotgan yutuqlar, mavjud mahalliy va horijiy tajribalarni ommalashtirish, ulardan maqsadli foydalanish mumkin.

Kasbiy masalalarni hal etish uchun pedagogning axborotlashtirish vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash qobiliyati – axborot-kommunikatsion kompetentligi uning kasbiy kompetentligi komponentlaridan biriga aylanishi kerak. Tarbiyachilarning axborot-kommunikatsion kompetentligini axborot-kommunikatsion ta'lim muhitida shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bunday kompetentlikka ega mutaxassislar zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ularning turlarini, multimedia va ularning tashkil etuvchilarini, texnik-dasturiy vositalarini, virtual borliq va unda qo'llaniladigan texnologiyalarni, kompyuter tarmoqlarini va uning turlarini, internet tarmog'ining asosiy xizmatlarini, mobil ta'lim va ommaviy onlayn ochiq kurslarni bilishi bilan farqlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish ham, bilish nazariyasiga asoslanadi, jumladan, uning «jonli mushohadadan abstrakt fikrlashga va undan amaliyotga» degan qonunini MTTlarning kompyuterli ta'lim jarayoniga ham qo'llash mumkin. Jonli mushohada MTT tarbiyalanuvchilariga ko'rsatiladigan didaktik materiallar, harflar, rasmlar, chizmalar kabi vositalar monitor ekranida animatsiya bilan berilgan (jilolanib turgan) multimedialar orqali ko'rsatilsa, bolalarga umuman boshqacha psixologik ta'sir (samara) qiladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonlariga joriy etilishi:

- o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni modellashtirish orqali fan sohasini chuqur o'zlashtirilishiga;
- o'quv faoliyatining xilma-xil tashkil etilishi hisobiga o'quvchining mustaqil faoliyati sohasining kengayishiga;
- interaktiv muloqot imkoniyatlarining joriy etilishi asosida o'qitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalashtirishga;
- sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'quvchining o'quv materiallarini o'zlashtirish strategiyasini egallashiga;
- axborot jamiyati a'zosi sifatida unda axborot madaniyatining shakllanishiga;
- o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni kompyuter texnologiyalari vositasida taqdim etish, o'quvchilarda fan asoslariga qiziqishni va faollikni oshirishga olib kelishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ilk qadam” o‘quv dasturi. T.: 2018.
2. Зеер Э.Ф. Моделирование профессионального образования: компетентностной подход. Учеб. пос. – М., 2005. – 216 с.
3. R.J.Ishmuhamedov va boshq. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.T.: “Nihol” nashriyoti, 2016.

Muxiddinova Nilufar Baxodirovna-

*Navoiy davlat pedagogika instituti,
pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi
Gmail: mmraupova@gmail.com
Telefon raqam: +998907178636*

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI AMALIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Аннотация. Мазкур мақолада, бўлажак педагогларнинг амалий компетентлигини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари мазмуни ёритиб берилган. Айниқса, компетенциявий ёндашув тизимида таълим-тарбияга доир анъанавий, маданий, шахсга ва фаолиятга йўналтирилган ёндашувларнинг амалий аҳамияти хусусиятларига эътибор қаратилган.

Калит со‘злар: компетенция, касбий компетенция, анъанавий, маданий, шахс, фаолият, касбий фаолият.

Аннотация. В данной статье раскрывается содержание педагогико-психологических особенностей развития практической компетентности будущих педагогов. В частности, в системе компетентностного подхода внимание уделяется особенностям практической значимости традиционного, культурологического, личностно-деятельностного подходов к обучению.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, традиционная, культурная, личность, деятельность, профессиональная деятельность

Annotation: In this article, the content of pedagogical and psychological features of the development of practical competence of future pedagogues is explained. In particular, in the competence approach system, attention is paid to the features of practical importance of traditional, cultural, person- and activity-oriented approaches to education

Keys words: competence, professional competence, traditional, cultural, person, activity, professional activity.

Кирish. Jahonda bo‘lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini, umumkasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish asosida bo‘lajak pedagoglarni o‘qituvchi faoliyatiga samarali tayyorlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv asosida bo‘lajak pedagoglarda shaxsiy, kasbiy, ma‘naviy-axloqiy va ijtimoiy kompetensiyalarni tarkib toptirishning universal modellarini ishlab chiqish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Pedagoglik faoliyati

asosida pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish, aksiologik, akmeologik, kreativ, shaxsiy-faoliyatli yo'nalishlar asosida bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy voqelik bilan bog'liqlikda pedagogning rolini oshib borishi, zamonaviy sharoitda shaxs va jamiyat rivoji madaniy jarayonlarining dinamik tavsifga egaligi bo'lajak pedagoglarda XXI asr uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirishga samarali tayyorlash zaruriyatini taqozo etmoqda. Bu borada, respublikamizda talabalarning tajribasi, ehtiyojlari va qadriyatlarini hisobga olgan holda, ularning ilmiy, innovatsion yutuqlarini rag'batlantirishga, ularni ijodiy va tanqidiy fikrlovchi bo'lishga imkon beradigan, mustaqil va hamkorlikda o'rganish imkoniyatlarini joriy qilishga katta ahamiyat qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali erkin va ijodiy fikrlaydigan yoshlarni nufuzli xorijiy oliygohlarga o'qishga yuborish ko'lamini 2 baravarga oshirish, bunda yoshlarning 50 foizini texnik, aniq fanlar va IT sohalariga o'qitish"[1] shuningdek, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustivor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish"[2] kabi muhim maqsad va vazifalar belgilandi. Bu esa, bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlarini aniqlashtirish, tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar asosida pedagoglik faoliyatini tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mazkur mavzuga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning asarlari, O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi muhim manbalar sanaladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, manbalar va ma'lumotlarni qiyoslash, ilmiy natijalarni o'rganish, mavzuga doir zamonaviy masalalarni aniqlash asosida ilmiy xulosa va tavsiyalar berilgan

Usullari Tadqiqot maqsadi va vazifalariga, o'rganilayotgan hodisaning mohiyati va pedagogik tadqiqot mantiqiga muvofiq quyidagi tadqiqot usullaridan foydalandik: nazariy (tadqiqot muammosi bo'yicha psixologik, pedagogik va uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish; umumlashtirish. va o'rganilayotgan materialni tizimlashtirish); empirik (kuzatish, so'roq qilish, tadqiqot natijalarini sharhlash).

Natija va tahlillar. Bugungi kunda, ayniqsa, ta'lim sohasida yoshlarimizning zamonaviy ta'lim olishi, milliy-ma'naviy qadriyatlarimizni chuqur o'rganishi, turli sohalarda ilmiy tatqiqot ishlarini olib borishi, jahon tajribalarini o'rganishi, xorijiy ilg'or tajribalarni amaliyotga tatbiq etishi, zamonaviy ilm va texnikaning cho'qqilariga erishishi uchun to'liq sharoitlar yaratildi. Bo'lg'usi pedagoglarning innovatsion, adaptatsion sharoitda ishlashini, tez o'zgaruvchan sharoitlarga nisbatan qayishqoq bo'lishni zamonning o'zi talab etmoqda. Shu bois ham oliy ta'lim muassasalari bo'lajak pedagoglarining kasbiy faoliyatga amaliy kompetentligini zamon talablariga javob bera oladigan darajada rivojlantirish, ta'limni tubdan isloh qilish, mazkur tizimni yangi sifat bosqichiga ko'tarishning muhim shartlaridan biridir. Mavzu mohiyatidan kelib chiqib aytish joizki, bugungi kunda pedagogik atamalar lug'atida "kompetensiya", "pedagogik kompetensiyaviy", "kompetentli pedagog" terminlarini juda ko'p uchratamiz. Ilmiy adabiyotlarda "kompetensiya" hamda "kompetentlilik" tushunchalari qo'llaniladi. Inglizcha "competence" tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita qobiliyat ma'nosini ifodalaydi[8]. Mazmunan esa, "faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish" ma'nosini anglatadi. "Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelganligi sababli, kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi. J.Raven kompetensiyani muayyan harakatni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lum qobiliyatdir deb qaraydi va uni o'z ichiga predmet ko'nikmalari, bilimlar, fikrlash usullari va o'z harakati uchun javobgarlikni tushunish kiradi, deb hisoblaydi[6, 9 b.].

Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishni ifoda etadi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirishini nazarda tutadi. Bundan tashqari, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axbortlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talabalarni angalay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Kasbiy kompetentlik murakkab jarayonlarda, noaniq vazifalarni bajarishda, bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda, kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda yaqqol namoyon bo'ladi. Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis o'z bilimlarini izchil boyitib borishi, yangi axborot o'zlashtirish, davr talablarini anglab borish, yangi bilimlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z

amaliy faoliyatida samarali qo'llay olishga ega bo'lib boradi. Kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarning mohiyatini ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik, shaxsiy kompetentlik, texnologik kompetentlik, eksperimental kompetentlik yoritib beradi. Oliy ta'lim jarayonida yuqorida keltirilgan kompetentlikni nazariy o'rganish va uni amaliyotga samarali qo'llay olish, bo'lajak pedagoglarni amaliy kompetensiyalarini rivojlanganli darajasini ko'rsatib beradi. Shu sababli, bo'lajak pedagoglar kompetensiyaviy yondashuv tizimida ta'lim-tarbiyaga doir turli yondashuvlarning asosiy tarkibiy qismlarini nazariy o'rganishlari zarur hisoblanadi:

-an'anaviy: bilim va ko'nikmalar talabalarning shakllanadigan kompetensiyalarining asosi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv mantig'ida ular o'z yo'nalishini o'zgartiradi: an'anaviy "zahira bilimlar"dan faqatgina amaliyotga yo'naltirilgani tanlab olinadi, qolganlari ma'lumot sifatida qaraladi va talabalarning xotirasida emas, ensiklopediya, o'quv va ilmiy ma'lumotnoma turidagi adabiyotlarda saqlanadi;

-madaniy: kompetensiyaga asoslangan yondashuv doirasida ta'limning mazmuni madaniy-tarixiy sharoitlarni hisobga olgan holda juda tez o'zgaradi. Madaniy yondashuv doimiy ravishda ta'lim mazmunini tartibga solib turuvchi meyoriy hujjatlarni yangilashni taqozo etadi;

-shaxsga yo'naltirilgan: insonning dunyodagi o'rni o'zgarib bormoqda, asta-sekin "jamiyat ehtiyojlari uchun yo'naltirilgan inson" modelining o'rnini "hamma narsa inson uchun" tamoyili egallab boradi. Ta'lim sohasidagi asosiy sa'y-harakatlar shaxsning muvaffaqiyatga erishishi va o'zini o'zi ro'yobga chiqarishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarning o'zaro bog'liqligi talabaning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirishda namoyon bo'ladi, bu yerda birinchi yondashuv maqsad, ikkinchisi – bu jarayonga erishish vositasidir;

-faoliyatga yo'naltirilgan: kompetensiyaga asoslangan yondashuvda ta'limning asosiy natijasi – bu insonning turli ijtimoiy ahamiyatga ega vaziyatlarda samarali va natijaviy faoliyat ko'rsatishga qodirligi va tayyorligi xisoblanadi, buni faoliyatli yondashuvini yanada rivojlantirish deb belgilash mumkin. Aytish joizki, bo'lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatiga tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv o'quv-tarbiya ishlarini, ularni boshqarish va loyihalash jarayonlarini samarali tashkil etishning didaktik shakl, metod va vositalarini bilish, o'zlashtirish, amalda qo'llash, individual kasbiy-pedagogik faoliyat natijalarini kvalimetrik tahlil qila olish, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish layoqatini tarkib toptirishga to'liq xizmat qiladi.

Xulosa. Pedagogik ta'limda kompetensiyalarga asoslangan yondashuvni amalga oshirish uning asosiy maqsadiga erishishiga ko'maklashadi, bu – mehnat bozorida raqobatbardosh, o'z kasbining asoslarini va yondosh faoliyat sohalarini

yaxshi biladigan, o‘z mutaxassisligi bo‘yicha jahon standartlari darajasida samarali ishlashga qodir, doimiy kasbiy va ma’naviy o‘sishga, ijtimoiy va kasbiy harakatchanlikka tayyor malakali, axloqli mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi
2. Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son.
3. Ivanov D.A. Kompetentnostniy podxod v obrazovanii. Problemi, ponyatiya, instrumentariy: uchebno-metod. posobiye / D.A.Ivanov, K.G.Mitrofanov, O.V.Sokolova. – M.: APK i PRO, 2003. – 101 s.
4. Ivanayskaya T.L. Vneuchebnaya deyatelnost kak faktor professionalnogo samoopredeleniya studenta: dissertatsiya ... kandidata pedagogicheskix nauk. – Orenburg, 2010. – 206 s.
5. Ilyasov D.F. Povisheniye kvalifikatsii rukovoditeley obrazovatelnix uchrejdeniy: obyektivniye i subyektivniye faktori v upravlenii. – M.: GITS Vldos, 2005. – 304 s.6.Tatarchenkova S.S., Teleshov S.V Formirovaniye klyuchevix kompetentnostey uchashixsya cherez proyektnuyu deyatelnost: Uchebno-metodicheskoye posobiye //– SPB.: KARO, 2008. S. 9
- 6.Pedagogicheskie_tekhnologii//tekhnologijaindividualizacii_obuchenija_inge_unt_a_s_granickaja_v_d_shadrikov/12-1-0-58#.
7. <https://fayllar.org/competence-tushunchasi-lugaviy-jihatdan-bevosita-qobiliyat-man.html>

*Галиева Илюза Тимерхановна студент,
8-939-383-13-22
ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»,
Институт психологии и образования
г. Казань, Россия
25_salikhova_1205@mail.ru*

+7(843)

*Салпыкова Индира Маратовна канд. пед. наук, доцент
8-917-917-77-75*

*ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»,
Институт психологии и образования
г. Казань, Россия
indimar24@mail.ru*

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Трудовые навыки младших дошкольников связаны с самообслуживанием. Здесь у ребенка могут возникать трудности, поэтому педагог организует в группе индивидуальную работу с каждым дошкольником, общается с ним, беседует, мотивирует его к новым умениям.

Дошкольники среднего возраста уже намного быстрее справляются с навыками самообслуживания, здесь ребенок может одеться гораздо быстрее и затем помочь другу. Старшие дошкольники еще более усложняют свой труд: расчесывание волос, уборка со стола, расстилание постели, протирание пыли, уход за обувью и др.

Ключевые слова: дошкольник, трудовые навыки, уборка постели, помещения, самообслуживание, воспитание, обучение, личный пример, развитие, семья, педагог, детский сад и др.

Annotation. The work skills of younger preschoolers are related to self-service. Here the child may have difficulties, so the teacher organizes individual work with each preschooler in the group, communicates with him, talks, motivates him to new skills.

Middle-aged preschoolers are already coping with self-service skills much faster, here a child can get dressed much faster and then help a friend. Older preschoolers complicate their work even more: combing their hair, cleaning the table, spreading the bed, dusting, shoe care, etc.

Keywords: preschooler, work skills, bed cleaning, premises, self-service, upbringing, training, personal example, development, family, teacher, kindergarten, etc.

Ряд исследователей в своих трудах рассматривают причины, которые продлевают этапы воспитания трудолюбия дошкольников. В частности, к ним относятся:

- различные кризисные ситуации экономики, приводящие к распаду семейных союзов;
- недостаток внимания к воспитанию трудолюбия у ребенка со стороны семьи и педагогов;
- выбывание ребенка из детского сада;
- желание детей самоутвердиться без наличия опыта и др. [4 с. 47].

Все это способствовало обозначению ряда противопоставлений между ролью трудового воспитания дошкольников и малой обработанностью данной проблемы в условиях детского сада. Также имеются разногласия между недостаточным объемом теоретического материала по обеспечению условий для развития трудовой деятельности детей и необходимостью организации педагогом данных направлений работы на практике.

Как и в любой работе педагогов, психологов и других специалистов в сфере формирования трудолюбия дошкольников имеются неосвоенные резервы. Особую роль здесь играет сама психология и педагогика, так как в данных науках уже отражены основы воспитания, обучения ребенка,

специфика развития индивидуальности дошкольника в зависимости от возраста при меняющихся видах деятельности (игра, труд, получение знаний).

Нельзя строить процесс воспитания трудолюбия ребенка, не имея информации, о его личностных качествах, возрастных особенностях, индивидуальных способностях и предпочтениях. Организуя процесс трудового воспитания, педагог одновременно должен стремиться развивать нравственные и физические качества дошкольника.

При организации трудового воспитания существенную роль занимает и пример воспитателя, он должен строить процесс таким образом, чтобы выявить имеющиеся качества ребенка и оценить итог воздействия воспитательных мероприятий на них. Дошкольнику может быть сложно, показать сверстникам свои результаты, в освоении каких-либо областей знаний (письмо, счет, рисование), а успешное выполнение определенных трудовых действий повышает его авторитет в глазах других детей, что немаловажно.

Исследователи доказали, что успешное выполнение одной деятельности мотивирует ребенка к результативной работе в других направлениях. Именно поэтому педагог должен уметь видеть и управлять этой активностью.

Трудовое воспитание не может не совпадать с личными потребностями малыша, его интересами, индивидуальными качествами, особенностями приемов и методов воспитания дошкольника в семье. Если педагог не будет учитывать указанные направления, в процессе воспитания могут возникнуть определенные сложные ситуации.

Все это говорит о значимости самовоспитания, оно всегда должно находиться в ведущих позициях. Благоприятным периодом для самовоспитания считается старший дошкольный возраст, здесь у ребенка возникают такие вопросы как «Кем я буду?», «Что я могу делать?» и др.

Все это свидетельствует о готовности ребенка работать над собой. В целях правильной оценки дошкольником своих возможностей, следует:

- проводить беседы на тему «Кем я хочу стать?»;
- объяснять детям как выбирается любимое дело;
- давать знания о том, что такое способности, интересы;
- учить детей оценивать в себе трудовые качества;
- прививать навыки развития тех или иных умений [3; с. 50].

Возраст ребенка влияет не только на процесс, но и на содержание трудового воспитания. Так, в младшем дошкольном возрасте педагог много внимания уделяет привитию навыков самообслуживания дошкольника (прием пищи, одевание, умывание). Здесь вырабатывается самостоятельность малыша, а уже в старшем дошкольном возрасте этот вид труда для ребенка становится привычным и не требует от него аналогичных усилий.

Но даже эти элементарные трудовые навыки по самообслуживанию приучают ребенка к труду. Он понимает, что лень это плохо, что все дети должны самостоятельно одевать колготки, правильно держать ложку, заправлять кровать и др. Дошкольник осознает, что у каждого человека в жизни есть свои обязанности [2; с. 13].

Сложно в работе педагога сочетать такие направления как интерес к труду у ребенка, систематический азарт к выполнению данных действий и полезность данного труда в социуме. Особенно большие сложности в этом направлении могут возникнуть у сельских детских садов. Здесь группы являются малокомплектными, дети разновозрастные и у каждого дошкольника разные способности и интересы, трудовое воспитание в данных условиях построить не просто.

Однако данные причины не снижают требований к образовательному процессу дошкольников. Выполняя трудовые действия, ребенок понимает, что он находится в коллективе с другими детьми, что у него есть личные обязанности.

Впоследствии дошкольник эти умения переводит на близких, родителей, родственников, детей, которые меньше его по возрасту. Становлению внутренней культуры способствует развитие чувства нужности у дошкольника. Самостоятельное обслуживание дошкольника в младшем возрасте (3-4 года) представляет собой соблюдение чистоты рук, одежды, выполнение элементарных правил гигиены.

Процесс привития навыков самообслуживания должен поддерживаться не только в детском саду, но и в семье ребенка, только в таком случае результат трудового воспитания будет успешным. Дошкольник начинает понимать, что определенное трудовое действие, связано с последующей деятельностью, убрал игрушки и пошел рисовать, оделся и можно идти играть.

Даже элементарные навыки самообслуживания требуют от ребенка определенных познавательных умений и физических усилий. Роль трудового воспитания подчеркивает и само общество.

Часто младшим дошкольникам бывает, интересен сам процесс труда, он красиво складывает в коробку кубики, затем делает все это еще раз, потому что ему интересно. Также ребенок может, разложить на столе салфетки, а потом сложить их обратно несколько раз.

В процессе трудового воспитания идет становление не только самостоятельности дошкольника, но и волевых качеств, если не получилось в первого раза завязать шнурок, нужно сделать это еще раз. Он учится не обращаться за помощью к педагогу [1; с. 200].

Также труд развивает интеллектуальные способности малыша, сосчитать все тарелки на столе при дежурстве в группе, собрать в коробку пять кисточек и др. Физическое трудовое воспитание связано с его осуществлением на природе: уход за животными, поливка цветов на грядке, прополка и др. Нравственные качества в процессе труда воспитываются через осознание ребенком важности своего труда, он дежурит по группе, накрывает на стол, приносит пользу другим.

Родители осуществляют трудовое воспитание через личный пример, педагог через чтение детям сказок, пословиц, поговорок о труде, постановку задач и целей действий дошкольника. У каждого возраста есть свои требования к трудовому процессу, которые необходимо принимать во внимание, это способность ребенка спланировать ход своих действий, скорость его работы, объем действий и др.

В целях мотивации дошкольника к дальнейшей работе следует его чаще хвалить, что вызывает у него положительные эмоции и радость. Старших дошкольников можно приучать работать в коллективе, например, по два – три человека поливают цветы, вместе убираются в уголке, собирают чашки.

Детский труд принято разделять на четыре вида: хозяйственный или бытовой труд, ручной труд, труд в природе, самообслуживание.

Таким образом, можно сказать, что трудовые навыки младших дошкольников связаны с самообслуживанием. Здесь у ребенка могут возникать трудности, поэтому педагог организует в группе индивидуальную работу с каждым дошкольником, общается с ним, беседует, мотивирует его к новым умениям.

Дошкольники среднего возраста уже намного быстрее справляются с навыками самообслуживания, здесь ребенок может одеться гораздо быстрее и затем помочь другу. Старшие дошкольники еще более усложняют свой труд: расчесывание волос, уборка со стола, расстилание постели, протирание пыли, уход за обувью и др. [4; с. 11].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Нурбаева А.К. Методические рекомендации к изучению уровня сформированности основ трудовой культуры детей / А.К. Нурбаева. - СПб.: Огонь, 2019. – 214 с.
2. Ожегова С.Ю. Диагностика исходного уровня развития трудовых умений детей старшего дошкольного возраста / С.Ю. Ожегова. – М.: Арктика, 2021. – 137 с.
3. Расулова Л. А. Уход за домашними животными в уголке природы / Л.А. Расулова. – М.: Мир, 2022. — 258 с.
4. Трофимова К. И. Программы работы по развитию трудовых навыков и умений детей 6 - 7 лет / К.И. Трофимова. - Заря, 2021. - 147 с.

*Rahimova Mohinora Hoshimjanovna -
Andijon davlat pedagogika institute,
“Boshlang’ich ta’lim metodikasi ” kafedrasi o’qituvchisi*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA MTT VA OILANING O’ZARO HAMKORLIGIDA TARBIYACHI FAOLIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolani maktabga tayorlashda oila va Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining o’rni juda muhimligi, MTT va oila hamkorligining afzallik tomonlari shundaki bolaning o’qish faoliyatiga ko’chishini ta’minlash va har bir oila bolalarining faollashuvida oilaviy va ijtimoiy tarbiyaning birligiga erishish, MTT larga bolalar qamrovini yaxshilash, tarbiyachilar mashg’ulotlar sifatini oshirish va ota-onalar o’rtasida hamkorlik ishlarini kutilgan natijaga olib kelishiga chuqur ishonch uygotishi yoritib o’tilgan.

Аннотация. В данной статье очень важна роль семейных и дошкольных образовательных организаций в подготовке ребенка к школе, преимущества МТТ и семейного сотрудничества заключаются в обеспечении перехода ребенка к учебной деятельности и единстве семейного и социального воспитания в активизация детей в каждой семье Улучшение охвата детей, повышение качества образования воспитателей и внушение глубокой уверенности в том, что сотрудничество между родителями приведет к ожидаемому результату.

Annotatsion. In this article, the role of family and preschool educational organizations in preparing a child for school is very important, the advantages of preschool educational organization and family cooperation are to ensure the transition of the child to educational activities and the unity of family and social education in the activation of children in each family. Improving the coverage of children, improving the quality of education of educators and instilling deep confidence that cooperation between parents will lead to the expected result.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni oilada tarbiyalashni, ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini yanada takomilishtirish yo’llarini izlab topish, oilaviy tarbiyaning ijtimoiy tarbiya bilan aloqasini mustaxkamlash maktabgacha ta’lim tashkiloti xodimlari va bu sohada ilmiy ish olib boruvchi tadqiqotchilar va uslubchilarning muxim vazifasidir.

Bolalarni tarbiyalash davlat ahamiyatidagi vazifadir. Uning to’g’ri hal qilinishi tarbiya ishining qo’yilishiga kompleks yondoshishga tarbiyaviy muassasalarning, oila va jamiyatchilikning to’liq o’zaro ta’siri va harakatlarning birligiga bog’liq .

Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta’limiga o’tishi xamisha uning xayoti, axloqi, qiziqishi va munosabtlarida anchayin jiddiy o’zgarishlarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun bolani bogchadayoq yoki uydayoq maktab ta’limiga tayorlash, uni ancha qiyin bo’lmagan bilim, tushuncha, ko’nikma va malakalar bilan tanishtirish lozim.

Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta’sirchan kuch bu oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro’sining yuqori bo’lishi, bolalarga talab qo’yishda oila kattalari o’rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e’tibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qo’yish, oilada qat’iy rejim va kun tartibini o’rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish,

boladagi o'zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo'llab quvvatlash kabilardir. Oila tarbiyasida yutuqlarga erishish ota-onalarning pedagogik bilimlarga egaligi, oila tarbiyasi bo'yicha tajribalar almashishi, ota-onalarni tarbiyaviy ishlarga qizg'in jalb qilishga ham bog'liqdir. Bolalarni barkamol inson qilib tarbiyalashda Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini oila bilan bog'lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun oila tarbiyasida MTT va ota-onalar o'rtasidagi ta'lim-tarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Tarbiyachilarning ota-onalar bilan o'zaro hamkorliklari, oilaga tashriflar pedagogik suhbatlarga oid uchrashuvlarida aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Shuni ta'kidlash joizki, bola tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullangan ota-onalarning farzandlari ta'lim muassasasida o'z imkoniyatlarini mashg'ulot jarayonida qiynalmasdan ko'rsata oladi. Oila va ta'lim muassasalarining uzluksizligi bolani nafaqat jismoniy va aqliy jihatdan rivojlantiradi, balki uning ma'naviy shakllanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar uchun vaqti-vaqti bilan trening, munozara, test, so'rovnomalar o'tkazib turilsa, ayniqsa maktab yoshdagi 6–7 yoshli bolalarni maktabga tayyorgarligini aniqlashda ota-onalar ishtirokida olib boriladigan har bir mashg'ulot farzandining nimaga qodir ekanini anglashiga yaqindan yordam beradi va bolalarni maktabga tayyorlashda oila a'zolarining mas'uliyati oshadi.

Ta'lim tashkilotlarida ota-onalar va tarbiyachilar bilan o'tkaziladigan har bir munozara bolalarni maktabning ilk bosqichiga yengil qadam qo'yishida hamda sog'lom bola va sog'lom muhit sharoitini mustahkam yaratishga imkon beradi. Treninlar maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi, maktabgacha tayyorlov guruhi tarbiyachisi va tarbiyalanuvchilari hamda ularning ota-onalari, boshlang'ich sinf o'qituvchilari ishtirokida o'tkazilishi bola rivojlanishida to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beradi. Chunki ular o'z farzandlari to'g'risida ko'proq narsalarni bilib oladilar. Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Bola o'qish faoliyatini boshlashiga qadar ota-ona MTT bilan yaqin aloqa o'rnatishi, farzandining mashg'ulotlarga qiziqishlari, xulq-atvoridan xabardor bo'lib turishi, tarbiyachi va pedagog-xodimlar bilan maslahatlashib turish kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oila bilan ishlash tizimida aniq maqsad, mazmun bo'lishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotining ota-onalar bilan ishlashidan jamoa tarzida va yakkama-yakka holda ishlash shakllarini mohirlik bilan olib borish, keng axoli ommasi orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil qilish tufayli bolalarni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishish mumkin. MTT xodimlaridan ota-onalar va oila bilan hamkorlikdagi ishlaridan eng keng tarqalgan shakl va usullari quyidagicha bo'ladi.

1. Ota-ona va oila bilan yakkama-yakka ishlash. Bunda oilaga tarbiyachining borishi, ota-onalar uchun suhbat o'tkazish, ularga maslaxat berish, ota-onalarni bolaning maktabgacha ta'lim'lim tashkilotidagi xayoti bilan tanishtirish kabilar kiradi.

2. Ota-onalar bilan jamoa tarzida tashkil qilinadigan ishlar. Bular ota-onalarning guruhiy va umumiy majlislari, ota-onalar maktabi, anjumanlar, shanbaliklar, savol javob kechalari.

3. Ko'rgazmali ishlar – ishning bu turi: ko'rgazmalar uyushtirish, bolalarning ishlarini namoyish qilish, ochik eshiklar kuni, ota-onalar burchagi, ota-onalar uchun kutubxonalar tashkil qilish.

-Bolaning oilasini borib kurish va oila a'zolari bilan yaqindan tanishish.

-Ota-onalar pedagogik ta'lim berish va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni maktabga tayorlashda MTT va ota-onalar hamkorlik ishlar samaradorligini oshirish yanada takomillashtirish yo'llarini izlab topilsa maqsadga muvofiqdir. Oilaviy tarbiyaning ijtimoiy tarbiya bilan aloqasini mustahkamlash maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining pedagog olimlar, bu soxada ilmiy ish olib boruvchi tadqiqotchi va metodistlarning o'rni juda kattadir

ADABIYOTLAR

1. "Ilk qadam" Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. Mualliflar: I.V.Grosheva va b T.: 2018.
2. Юсупова П. Мактабгача тарбия педагогикаси. Т.: Ўқитувчи. 1993.
3. Хасанбоева О.У. ва бошқ. Мактабгача таълим педагогикаси. Т.: Илм зиё. 2006.
4. Мактабгача тарбия педагогикаси. В.И.Логина, П.Г.Саморуковалар таҳрири остида. Т.: Ўқитувчи. 1991.
5. Jalolova G. Bolalarni maktabga tayyorlashda rivojlantiruvchi o'yinlar. Maktabgacha ta'lim j., 2007. 6-son. -15-16 b.
6. Kutsakova L.V., Merzlyakova S.I. Vospitanie rebyonka-doshkolnika. Programm. Metodich. Posobie. –M. Gumanitarno`y izdatelskiy sentr. Vlados. Rosinka. 2004.

*Bozorboyeva Mohira Shavkatbek qizi -
Andijon davlat pedagogika instituti,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) 2-bosqich magistranti*

MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENTLIGI

Annotatsiya: mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar kasbiy kompetentlarini takomillashtirish yo'llari hamda bu orqali o'sib kelayotgan yosh avlodlarimizning kelajakda yetuk shaxs bolishidagi o'rni yoritib berilgan. Bundan tashqari tarbiyachi kompetensiyasining samaradorligi ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynashi, O'zbekistonimizni

rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shishda manashu yosh mutaxassislarimizning yuqori bilim va ko'nikmaga ega bo'lishida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, maxsus pedagogik kompetensiya, ijtimoiy pedagogik kompetensiya, shaxsiy pedagogik kompetensiya, pozitsiya, master-klass, kollektiv, pedagogik halqa.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining boshlang'ich bo'g'ini hisoblanadi. U sog'lom va har tomonlama rivojlangan bola shaxsini shakllantirish, o'qishga qiziqish uyg'otish orqali uni uzluksiz ta'lim olishga tayyorlash zarur. Maktabgacha yoshdagi bolaning to'g'ri o'sishi va ularning individual ritmda rivojlanishi va qiziqishlarini oshirish uchun tarbiyachi kasbiy kompetensiyasini takomillashtirib borishi muhimdir. 2017-2021-yillarda O'zbekiston respublikasining beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida "pedagog kadrlarning kasbiy mahorati sifati va saviyasini uzluksiz yuksaltirish" oliy ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish bo'yicha eng muhim ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilanganligi barchamizga ayon.

"Kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalaridan ta'limning yakuniy natijalarini tasvirlashda foydalanishgan. Bir qator olimlar rivojlanayotgan shaxsning turli xususiyatlarini aniqlashda qo'llaganlar. Kompetensiya tushunchasiga turli xil yondashuvlar natijasida unga turli yo'nalishlarda ta'rif va tavsiflar berilgan.

Kompetensiya-kasbiy faoliyatiga tegishli muammolar mohiyatining majmuasi, bilim va tajriba egallash, shu bilan birga mutaxassislik bo'yicha ko'mikma va malakalarni egallashdan va yuqori darajada qo'llay olishdan iborat.

Kasbiy kompetensiyalarni alohida turlarga ajratish muhim:

Maxsus pedagogik kompetensiya-pedagogik faoliyatni zarur darajada amalga oshirish uchun yetarli ma'lumotga ega bo'lish.

Ijtimoiy pedagogik kompetensiya - ijtimoiy vakolat darajasi pedagogning hamkasblari bilan munosabatlarni samarali qurish.

Shaxsiy pedagogik kompetensiya – pedagogik ishni oqilona tashkil etish qobiliyati bo'lib, vaqtni boshqarish, shaxsiy o'sishga intilish uning asosiy qismlaridandir.

Tarbiyachi o'z kompetentligi va kompetensiyasidan foydalangan holda sog'lom va har tomonlama rivojlangan bola shaxsini shakllantirish, o'qishga qiziqish uyg'otish orqali uni uzluksiz ta'lim olishga tayyorlash zarur. ³O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov har doim biz yoshlarga qarata —Ertangi kunimizning eng katta kuchi, kerak bo'lsa, zamini nimaga asoslanadi, degan savolga, men yoshlarimiz va yana bir bor yoshlarimizga, deb javob beraman. Shunday ekan tarbiyachi va pedagoglarimiz o'sib kelayotgan yosh avlodlarimizning kuchli va tashabbuskor islohotchi hamda O'zbekistonimizni yuksak cho'qqilarga olib chiqa oladigan barkamol shaxs qilib tayyorlashlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarbiyachilarning kompetensiyasini oshirishning turli shakllari va usullari mavjud bo'lib ularni bosqichma-bosqich amalga oshirish mumkin:

1. Seminar – ijodiy darslar ijodiy fikrlarni va innovatsion loyihalarni yaratishga qaratilgan.

2. O'yinlarni modellashtirish. Ishbilarmonlik va rol o'ynash o'yinlari haqiqiy jarayonni modellashtirishni o'z ichiga oladi. Manashu o'yin orqali kasbiy faoliyatida duch keladigan vaziyatlarni tahlil qilish asosida maqbul qarorlar qabul qiladi.

3. Kollektiv muammolarni hal qilish, aqliy hujum va kasbiy mahoratni oshirish uchun kichik guruhlarda treninglar, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining innovatsion faoliyatiga bag'ishlangan ilmiy va amaliy konferensiyalar.

4. Pedagogik halqa-tarbiyachilarni psixologiya pedagogika sohasidagi so'nggi tadqiqotlarni o'rganishga yo'naltiradi va mantiqiy fikrlash, o'z pozitsiyalarini dalil qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi.

Master-klass o'yini pedagogik tajriba, ish tizimi va mualluflik topilmalari hamda tarbiyachiga eng yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi.

Tarbiyachi pedagogik faoliyatga tayyorgarlik ko'rar ekan, u o'zida kasbiga doir barcha bilim, nazariy hamda amaliy bilimlarni tahlil qilib, shakllantirib olgan bo'lishi asosiy talab etiladigan vazifa. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, pedagogik topshiriqlarning yechimi fikrlash-harakat qilish-fikrlash uchligiga borib taqaladi.

1. Yangi pedagogik vaziyat va sharoitlarga o'zida mavjud bilimlarni, ta'lim va tarbiya usullarini ishlab chiqishi

2. Har bir yangi pedagogik vaziyat uchun o'ziga hos bo'lgan yechim topa olishi

3. Alohida olingan har bir pedagogik vaziyatni ijobiy hal etishning yangi usullari, pedagogik bilim va g'oyalarning o'ziga xos elementlarini topishi

Ushbu uchala qobiliyat bo'lar ekan tarbiyachi har qanday vaziyatda yuqori cho'qqilarni zabt etib boradi.

Xulosa qilib aytish aytishim mumkinki, o'zining kasbiy kompetetnligiga ega tarbiyachi o'zining ish faoliyatida har qanday to'siqlarni yengib o'ta oladi. Kasbiy faoliyatida erishgan yutuqlari bilan maktabgacha ta'lim sifatini ham oshiradi. Bunday tarbiyachilar qo'lida o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz kelajakda albatta faol fuqorolik kompetetligi asosida tarbiyalanadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida Uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'sib kelayotgan yosh avlodni o'qitish sifatini ta'minlashda ham kasbiy kompetetlik o'z ahamiyatiga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF 4947 farmoni

2. Azizkhojayev N.N. Pedagogical texnology and pedagogical skills. T-2003,-174b

3. I. A. Karimov —Ona yurtimiz baxt-u iqboli va buyuk kelajagi yo`lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir, T.—O`zbekistonl – 2015 y, 260-261 b.

*Holiqova Sevara -
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti.*

MAKTABGACHA TA`LIM TARBIYACHISINING MEDIAMADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING O`RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta`lim tashkiloti tarbiyachilarining mediamadaniyatini rivojlantirishning bosqichma bosqich shakllari hamda yo`llari to`liq yoritilgan bo`lib, aynan maktabgacha ta`lim sohasini rivojlantiruvchi ko`plab masalalarni o` ichiga oladi.

Kalit so`zlar. Innovatsiya, texnologiya, metod, Kassib kompetentlik, “Ilk qadam”, dastur, kreativlik, interfaol.

Mamlakatimizda ta`lim sohasidagi yangi islohotlar har bir pedagogdan yangilanish jarayoniga yangicha yondashuv va tayyorgarlikni talab etadi. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining xalqqa murojaatnomasida ham ta`lim va fan sohasini rivojlantirishda barcha hududlarda maktabgacha ta`lim tashkiloti qamrovini oshirish hamda tarbiyalanuvchilarga qulay bo`lgan maktabgacha ta`lim tashkilotlarini qurish va qayta rekonstruksiya qilish bo`yicha yangi dasturlar va loyihalar ishlab chiqishni vazifa qilib belgiladi. Yangi qarorlarga asosan maktabgacha ta`lim hamda maktab vazirligining alohidalashib chiqishi va aynan maktabgacha ta`lim sohasidagi islohotlar ham bugungi kunning eng muhim va dolzarb masalasiga aylandi.

Innovatsion ,ya`ni yangilanish g`oyalari jamiyat taraqqiyotining o`ziga hos ijtimoiy zaruriyati bo`lib, fan va ishlab chiqarishda mutlaqo qo`llanilmagan yondashuvlarni o`z ichiga oladi. Hozirgi zamon pedagogikasida yangilanish jarayonlariga bir tomonlama yondashuvlarni uchratish kuzatiladi. Jumladan , pedagogic yangilanish g`oyalarini ta`limning tashkiliy shakllariga yoshi, usul, uslublariga aloqador holat deb qarash an`anasi hukm surmoqda.

Barcha sohada bo`lgani kabi maktabgacha ta`lim sohasida ham ta`lim tizimiga innovatsion yondashish jarayoni kuzatiladi. Xo`sh, innovatsiyalarning o`zi qanday ko`rinishlarda namoyon bo`ladi?

Innovatsiyalar quyidagi ko`rinishlarda namoyon bo`ladi:

- yangi g`oyalar;
- tizim yoki faoliyat yo`nalishini o`zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar;
- noan`anaviy yondashuvlar;
- g`ayrioddiy tashabbuslar;
- ilg`or ish uslublari.

Bizga ma'lumki, innovatsion faoliyat – ta'lim –tarbiya jarayoniga yangilik kiritishdir. Innovatsion faoliyatning bosqichlari: yangi g'oya yoki konsepsiyani asoslash, yangilik yaratish, yaratilgan yangilikni amalda qo'llash, yangilikni keng tatbiq etish, muayyan sohada yangilikning hukmronligini ta'minlash. Shunday ekan, aynan innovatsion faoliyat orqali tarbiyachining mediasavodxonligini oshirishning eng samarali natijalariga erishish mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi innovatsion faoliyat turlari:

1. Maktabgacha ta'lim sohasidagi eng ilg'or metodlarni ajratish;
2. Usul yoki metodga innovatsion yondashish va idrok qilish, ozlashtirish va baholash;
3. Yangilikdan foydalanish va uni joriy etish bosqichlarida mediasavodxonlikka asoslangan faoliyatni yo'lga qo'yish.

Hozirgi kunda xalq ta'limi tizimiga yangi pedagogic texnologiya va innovatsiyalar tez suratlarda kirib kelmoqda. Tarbiyachilar o'z faoliyatlarida bu innovatsiyalardan yetarlicha foydalanishmayapti, chunki yosh tarbiyachilarning aksariyatida mediasavodxonlik juda past ko'rsatkichda. Bu esa maktabgacha ta'lim sohasidagi yirik muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Maktabgacha ta'lim sohasidagi har qanday innovatsion o'zgarishlar, ta'lim tizimiga yangiliklarning kiritilishi bevosita tarbiyachi faoliyatini yangilash va o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Tarbiyachining bu faoliyati ham aynan mediasavodxonlikga borib taqaladi va mediasavodxonlikka asoslangan innovatsion faoliyatga misol bo'la oladi.

Mediasavodxonlikka asoslangan innovatsion faoliyat-tarbiyachining yaratuvchilik va ijodiy faoliyat natijasi, yuksak professionalizmga, mutaxassisning uzoq ijodiy umr ko'rishiga olib kelishiga olib keluvchi subyektiv va obyektiv omillarga ega bo'lgan jarayon.

Tarbiyachining mediasavodxonligi, innovatsion faoliyatni yaratishi va yangi namunalar hosil qilish qobiliyati quyidagi hislatlarda namoyon bo'ladi:

- fikrning ravonligi;
- fikrni maqsadga muvofiq holda yo'llay olish;
- o'ziga hoslik;
- qiziquvchanlik;
- farazlar yaratish qobiliyati;
- hayol qila olish.

Tarbiyachining mediasavodxonligini oshirishga qaratilgan innovatsion faoliyatga hozirligi me'yorlari sifatida:

- mediasavodxonlikni oshiruvchi innovatsion faoliyatga bo'lgan zaruriyatni anglash;
- kasbiy kompetentlikni oshiruvchi ijodiy faoliyatga jalb qilinishiga tayyorgalik;

- shaxsiy maqsadlarni mediasavodxonlikni oshiruvchi innovatsion faoliyat bilan moslashtirish;
- ijodiy muvaffaqiyatsizliklarni yengishga tayyorgarlik;
- mediasavodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun texnologik tayyorgarlik darajasini oshirish;
- mediasavodxonlikni oshiruvchi innovation faoliyatning kasbiy mustaqillikka ta'sirini kengaytirish.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mediasavodxonlikni oshiruvchi innovatsion faoliyat pedagogic texnologiyalarga asoslangan bo'lib, ularni bugungi kunda axborot kommunikativ texnologiyalaridan ajralgan holda qo'llab bo'lasligi bugun hammaga ayon bo'lib qolmoqda.

Malaka oshirish jarayonida tarbiyachilarning saviyasini oshirish, ularga amaliy yordam ko'rsatish, faoliyat jarayonida dolzarb masalalarni muhokama qilish, ilg'or ish tajribalarini ommalashtirish, ta'lim jarayoniga pedagogic va axborot texnologiyalarini joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish masalalari yuzasidan ilmiy va innovatsion yondashuv talab qilinadi. Tarbiyachilar aynan o'z sohasi bo'yicha emas, balki psixologik, pedagogic, texnologik bilimlar va mediasavodxonlikka ega bo'lishi lozim.

Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalarni bajarish ko'p jihatdan tarbiyachi shaxsiga bogliq. Ta'lim-tarbiyadan ko'zda tutilayotgan maqsadga erishish, tarbiyachilarning hilma-hil faoliyat tashkil qilish, faoliyat jarayonida ta'lim va tarbiyani birdek olib bo'rish va tarbiyalanuvchilarni bilimli, odobli, e'tiqodli, mehnatkash, ishbilarmon, barkamol qilib o'stirish ham tarbiyachi zimmasiga yuklatilgan.

Tarbiyachining mediasavodxonligi ko'p jihatdan quyidagilarga bog'liq:

- zamonaviy tarbiyachining ilm-fan, texnika va texnologiya yangiliklari va yutuqlaridan habardor bo'lishi talab etiladi,
- tarbiyachi o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur, puxta bilimga ega bo'lishi;
- tarbiyachi jamiyat va ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetish hamda bu borada tarbiyalanuvchilarga to'g'ri, asosli ma'lumotlarni bera olishi;
- tarbiyachi faoliyat jarayonida eng samarali shakl, metod, vositalardan unumli foydalana olishi;
- tarbiyachi ijodkor, tashabbuskor va tashkilotchilik qobiliyatini rivojlantira olishi;
- tarbiyachi nutq madaniyatiga ega bo'lishi;
- tarbiyachining kiyinish madaniyatini o'ziga xos bo'lishi;
- tarbiyachining shaxsiy hayotda ham pok, atrofda qilarga o'rnak bo'lishi;
- axborot texnologiyalardan to'g'ri foydalana olish bilimiga ega bo'lishi;
- faoliyat jarayonida innovatsion g'oyalarni qo'llay olishi.

Mediasavodxonlik asosan mashg`ulotlarni interfaol nuqtaga olib chiqishga xizmat qiladi. Mediasavodxonlik mashg`ulot jarayonini samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mediasavodxonlikni asosiy mezonlari: norasmiy baxs-munozaralar o`tkazish, o`quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, tarbiyachi nutqi kamligi, lekin qiziqarli mashg`ulotlar sonini ko`pligi, tarbiyalanuvchilar tashabbus ko`rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, jamoa bo`lib ishlash uchun topshiriqlar berish, ta`lim-tarbiya ishlari samaradorligini oshirishda o`ziga xos ahamiyatga ega.

Yuqorida keltirilgan ma`lumotlardan kelib chiqqan holda hulosalar qilib aytishimiz mumkinki, tarbiyachining mediasavodxonligini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion faoliyati uning kasbiy kompetentligini oshirishga, o`z ishiga kreativ yondashishga yordam beradi. Ishini osonlashtirib, kasbiga nisbatan muhabbat uyg`otadi. Bu esa uning ish ko`lamini kengayishiga va ta`lim sifatiga ijobiy ta`sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Ilk qadam" davlat o`quv dasturi yangi nashri.
2. Z.Qosimova Ta`lim texnologiyalari.: "Tafakkur qanoti" nashriyoti, 2014.
3. <https://ppmedu.jspi.uz>.

*Маликова Дилдорахон Қобиловна -
Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика
фанлари илмий-тадқиқот институти, мустақил изланувчи
e-mail:soul_db@mail.ru тел: 974042050*

ПЕДАГОГ-ТАРБИЯЧИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИНГ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАР МАЪНАВИЙ ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ

Аннотация. Мақолада мактабгача муассасаларда таълим-тарбия сифати ва самардорлигига эришишнинг муҳим жиҳатлари тўғрисида фикр юритилган. Хусусан, тарбиячи-педагогнинг касбий компетентлиги ва унинг мезонлари, касбий компетентликни ривожлантириш борасида халқаро хориж тажрибаларидан таклиф ва тавсиялар баён этилган. Таълим-тарбияга эришиш учун боланинг фаолияти ва унинг муваффақияти энг муҳим натижадир. Кўзланган мақсадга эришиш учун таълим-тарбия жараёни самарали ташкил этилиши муҳимлиги ва бу тарбиячи-педагогдан катта маҳоратни, интеллектуал заковатни ва асосийси педагогик компетентликни талаб этади.

Калит сўз ва иборалар: педагог-тарбиячи, таълим-тарбия тизими, касбий компетентлик.

Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты достижения качества и эффективности дошкольного образования. В частности, представлены профессиональная компетентность учителя-педагога и ее критерии, предложения и рекомендации из

международного зарубежного опыта относительно развития профессиональной компетентности. Активность и успехи ребенка – важнейший результат достижения образования. Для достижения намеченной цели важно эффективно организовать учебный процесс, а это требует от воспитателя-педагога большого мастерства, интеллектуального интеллекта и, главное, педагогической компетентности.

Ключевые слова и фразы: воспитатель-педагог, система дошкольного образования, профессиональная компетентность.

Abstract. The article discusses important aspects of achieving the quality and effectiveness of preschool education. In particular, the professional competence of a teacher-teacher and its criteria, proposals and recommendations from international foreign experience regarding the development of professional competence are presented. The activity and success of the child is the most important result of achieving education. To achieve the intended goal, it is important to effectively organize the educational process, and this requires great skill, intellectual intelligence and, most importantly, pedagogical competence from the educator-teacher.

Keywords and phrases: educator-teacher, system of preschool education, professional competence.

Болани маънавий жихатдан тарбиялаш масаласи барча даврларда ҳам долзарб бўлиб келган. Бугунги кунда мамлакатимизда маънавий-маърифий ишларнинг таъсирчанлигини ошириш, “Жаҳолатга қарши маърифат» ғояси асосида жамиятда узлуксиз маънавий тарбия ишларини амалга оширишга катта эътибор қаратилляпти. Буюк шарқ мутафаккурларининг тарбия масаласидаги қарашларида тарбия қанча эрта бошланса шунча самараси юқори бўлишини таъкидланганлар. Узлуксиз таълим тизимининг биринчи бўғини сифатида мактабгача таълим ташкилотларида олиб борилган маънавий тарбия шуниси билан аҳамиятлидир. Ҳозирги кунда болаларни билимли ва фазилатли этиб тарбиялаш, бунинг учун мактабгача таълим ташкилотларига методик ёрдам кўрсатиш долзарблигича қолмоқда.

Комилликка интилган инсонлар улғайиб богани сари ҳар бир воқеа-ҳодиса-буюмнинг, сўз ва тушунчаларнинг мазмунининг чуқурроқ ўрганишга, англашга интилади. Бироқ болалиқдан ўрганиб қолган тушунчалар ўрнини алмаштириш бироз қийин кечади. Болалиқда олган маълумотни ишончлироқ деб қабул қилинади.¹¹

Ватанга садоқат, бурч ва масъулият, ташаббускорлик ва бошқа фазилатлар ёшлар онгида назарий тушунчалар сифатида қолиб кетгани ҳолда унинг табиатида амалий одатларга айланмаяпти. Бунинг оқибатида уларнинг ушбу фазилатлар ҳақидаги сўзлари билан амаллари орасида тафовут намоён бўлмоқда. Бу фазилатларни амалий фаолиятга айлантиришда эса мактабгача таълим ташкилотларидаги таълим тарбия жараёнларини ўрни каттадир.

¹¹ О.Бозоров «Миллий ғоя ва тарғибот самарадорлиги» «Маънавият» Тошкент-2018 й. 5-б.

Албатта, одобли бўлишни ўзи юксак маънавиятли бўлиш учун кифоя эмас, аммо юксак маънавиятни инсонни шаклланишида одоб-ахлоқни ўрнига тенг келадиган жараён таъсирчанлиги жиҳатдан камроқ. Бола шахсга айланиш учун у ўзини чуқур таний билиши “мен”лигини кўрсатиши керак. Бу “мен”лик аста-секинлик билан амалга ошади. Бола ўзини таниш, яъни инсон бўлиш учун аввало ўз она тили, миллати, миллатнинг анъаналари, қадриятлари билан таниша бориш ўтмиши, тарихи, ижтимоий фаолиятини маданий-маънавий турмуш тарзи билан ўз “мен”лигини бойитиб бориш учун юксак маънавиятли бўлишига замин ҳозирлайди.¹²

Мактабгача таълим ёшидаги болаларда маънавий ва эстетик туйғулар тарбия таъсирида секин-аста ривожлана бошлайди. Бу эса киши шахсининг пойдевори бўлади, чунки характер ва ахлоқ белгилари ҳаётга муносабат улғайганда эмас, балки мактабгача ёшда шаклланади. Таълим жуда масъулиятли ишдир. Болаларни туғилишидан мактабгача тарбиялаш ҳақида гап кетганда, бу икки баравар масъулдир. Нимани хоҳлаганини, нима ташвишга солаётганини, нима ёқишини ҳар доим сўз билан тушунтириб беролмайдиган кичкина болани тушуниш учун сиз кўп нарсани билишингиз, тушунишингиз, қалбингиз билан ҳис қилишингиз керак.¹³

Маълумки, “компетентлик” тушунчаси таълим соҳасига психологик изланишлар натижасида кириб келган. Шу сабабли компетентлик “ноанъанавий вазиятлар, кутилмаган ҳолларда мутахассиснинг ўзини қандай тутиши, мулоқотга киришиши, рақиблар билан ўзаро муносабатларда янги йўл тутиши, ноаниқ вазифаларни бажаришда, зиддиятларга тўла маълумотлардан фойдаланишда, изчил ривожланиб борувчи ва мураккаб жараёнларда ҳаракатланиш режасига эгалик”ни англатади.

Касбий компетентлик – мутахассис томонидан касбий фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ва уларни амалда юқори даражада қўллай олинишидир. Касбий компетентлик мутахассис томонидан алоҳида билим, малакаларнинг эгалланиши билан бир қаторда, ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг ўзлаштирилишини назарда тутаяди.

Шунингдек, компетенция мутахассислик билимларини доимо бойитиб боришни, янги ахборотларни ўрганишни, муҳим ижтимоий талабларни англай олишни, янги маълумотларни излаб топиш, уларни қайта ишлаш ва ўз фаолиятида қўллай билишни тақозо этади. Касбий компетентлик мураккаб жараёнларда, ноаниқ вазифаларни бажаришда, бирбирига зид маълумотлардан фойдаланишда, кутилмаган вазиятда ўз-ўзини бошқара олиш ва муаммога

¹² М.Шарифхўжаев. З.Давронов. “Маънавият асослари” Т-2006.

¹³ С.А.Козлов, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» Москва. «Академия» 2001. 3 бет.

ижобий ечим топа олишда яққол намоён бўлади: Касбий компетенсияга эга бўлин учун мутахассис: ўз билимларини изчил бойитиб боради; янги ахборотларни ўзлаштиради; давр талабларини чуқур англайди; янги билимларни излаб топади; уларни қайта ишлайди ва ўз амалий фаолиятида самарали қўллайди.

Фикримизча, мутахассиснинг компетентлигини унинг шахсий салоҳияти ва касби маданияти, маҳоратининг асосий компонентлари сифатида биргаликда ишлатганда янада мукамалликка эга бўлади. Бундай ҳолда, компетентлик касбий фаолиятнинг энг юқори даражаси ва шахсий ривожланиш модели бўлади. Тарбиячи ўз касбий фаолиятида муваффақият қозониш учун шахсий профессионал фазилатларга: билимга қизиқиш, ўзини билиш ва ўзини ривожлантириш; санъат; ўзига ва бошқаларга қатъийлик; ташкилотчилик; кузатиш ва ҳамдардлик; ҳамкорлика ишлашга мойиллик; аниқ маълумот билан ишлашга мойиллик; диққатни жамлаш қобилиятига; ривожланган лексик қобилиятга; мантиқий қобилиятга; юқори ҳиссий барқарорликка эга бўлиши талаб этилади.

Тарбиячининг касбий компетентлиги тушунчаси педагог-тарбиячининг шахсий имкониятларини ифодалайди, унга ўзи ёки таълим муассасаси маъмурияти томонидан ишлаб чиқилган педагогик вазифаларни мустақил ва самарали ҳал қилишга имкон беради. Бунинг учун у педагогик назарияни билиши, уни амалда қўллашга қодир ва тайёр бўлиши керак. Шундай қилиб, тарбиячининг педагогик компетентлиги унинг касбий фаолиятини амалга оширишга назарий ва амалий тайёрлигининг бирлиги деб тушуниш мумкин. Психологик, педагогик ва махсус (мавзу бўйича) билим зарур, лекин булар ҳеч қачон касбий компетентлик учун етарли эмас. Уларнинг кўпчилиги, хусусан, назарий, амалий ва услубий билимлар интеллектуал ва амалий кўникма ва малакаларнинг олд шартидир. Тарбиячининг касбий компетентлигининг тузилиши унинг педагогик маҳорати орқали очилади, улар педагог-тарбиячининг энг хилма-хил ҳаракатларининг комбинацияси бўлиб, улар асосан педагогик фаолиятнинг функциялари билан боғлиқ бўлиб, кўп жиҳатдан тарбиячининг индивидуал психологик хусусиятларини очиб беради.

Оилада катта бўлаётган, болалар боғчаларига қатнаётган болажонларимизнинг бахтиёр бўлишлари ота-она, мураббийлар бераётган тарбияга боғлиқ. Тарбия эса уларнинг тарбия илми – педагогикадан хабардорлик даражасига боғлиқ. Бироқ хабардорликни ўзи ҳам бола тарбияси масалаларини ҳал қилиб бера олмайди. Бунинг учун ҳар бир ота-она, тарбиячи

боланинг маънавий бой инсон бўлишини қаттиқ исташи керак. Чунки одам бир нарсага қаттиқ истак сезмаса, ҳафсала қилмаса, бирор ишни битира олмайди.¹⁴

Шу муносабат билан катта мактабгача тарбия ёшидаги бола шахсининг маънавий-ахлоқий соҳасини ривожлантириш йўллари қидириш, маънавий-ахлоқий кадриятларга асосланган маънавий-ахлоқий асосларни шакллантиришнинг самарали педагогик шарт-шароитлари ижтимоий-педагогик аҳамиятга эга бўлади.

Ҳозирги шароитда мактабгача таълим ташкилотлари катта гуруҳ тарбияланувчиларининг маънавий фазилатларини шакллантиришда қуйидаги муаммолар мавжуд.

- мавжуд мактабгача таълимнинг ўқув дастурларида катта гуруҳ тарбияланувчиларининг маънавий фазилатларини шакллантиришга қаратилган йўналишларнинг камлиги.

- мактабгача таълим ташкилотлари катта мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг маънавий ахлоқий кадриятларини шакллантиришга методик тайёр эмаслиги.

- мактабгача педагогикада мавжуд илмий ишланмалар асосан мактабгача тарбия ёшидаги болаларни ахлоқий тарбиялашга йўналтирилганлиги ва катта мактабгача тарбия ёшидаги бола шахсининг маънавий-ахлоқий асосларини шакллантириш муаммоси билан бевосита боғлиқ илмий тадқиқотларнинг камлиги, ёки амалиётга жорий қилинмаганлиги.

Мактабгача таълим ташкилотларида тарбияланувчилар маънавиятини шакллантириш босқичларини ишлаб чиқиш зарур бўлиб фикримизча бу жараён қуйидаги босқичларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ:

- тарбияланувчилар маънавиятининг шаклланганлик даражасини ўргани;
- тарбияланувчилар маънавиятини шакллантириш муоммосининг мазмунини аниқлаш, шакл ва методларини танлаш;
- тарбияланувчилар маънавиятини шакллантириш бўйича аниқ мақсадга қаратилган педагогик жараённи амалга ошириш.

Хулоса қилиб айтганда, мактабгача ёшдаги болалар жуда ҳам зеҳнлилиги, ўргатишга осон берилишлари билан ажралиб турадилар. Тарбияланувчиларнинг маънавий фазилатларини турли метод ва воситаларни қўллаб шакллантиришимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Халқ сўзи” газетаси, 2021 йил 20 январь. №13 сон.
2. О.Бозоров «Миллий ғоя ва тарғибот самарадорлиги» «Маънавият» Тошкент-2018 й.
3. С.А.Козлов, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» Москва. «Академия» 2001.

¹⁴ “Бахтли бола маънавияти” 3-7 ёшли боланинг маънавий тарбиялаш бўйича методик тавсиялар.А.Қодиров, М.Қуроно.Тошкент,2018. 8-б.

4. “Бахтли бола маънавияти” 3-7 ёшли боланинг маънавий тарбиялаш бўйича методик тавсиялар. А.Қодиров, М.Қурононов. Тошкент, 2018.
5. М.Шарифхўжаев, З.Давронов. “Маънавият асослари” Т-2006 й.
6. Щербаков А.И., Мудрик А. В. Психология учителя / Под ред. А.В. Петровского. Гл. IX. М., 1991.
7. Тўрабоева М.Р. Technology of development of students’ personal and creative competence on the example of pedagogical sciences // “European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences” Great Britain. 12/2020. Part 2. 16-18.

II YO'NALISH

*Abduraxmonova Sayyora Shaxobidinovna -
ADPI katta o'qituvchisi;
Habibullayeva Gulzira Lutfillo qizi-
ADPI talabasi.*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA OTA-ONA HAMKORLIGINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Annotatsiyaю Mustaqillikka erishgan davrdan boshlab asta-sekin maktabgacha ta'limni tizimi rivojlana boshladi. So'ngi yillarda ta'lim va tarbiya tizimi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'tarilgani natijasida mamlakatimizda noyob, uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohatlar va bolalar tarbiyasida nafaqat tarbiyachi pedagoglar balki, ota-onalarning ham ma'sulligi har doimgidan muhim ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim, ta'lim jarayoni, tarbiyachi ota-onalar, hamkorlik, komil inson, qadriyat

Аннотация: с момента обретения независимости постепенно начала развиваться система дошкольного образования. В связи с тем, что в последние годы система образования и воспитания была поднята до уровня приоритетного направления государственной политики, в нашей стране проводятся реформы уникальной системы непрерывного образования, и было показано, что ответственность не только педагогов-воспитателей, но и родителей в воспитании детей является первостепенной.

Ключевые слова: дошкольное образование, образовательный процесс, воспитание, родители, сотрудничество, совершенный человек, ценность

Annotation: from the period of Independence, a system of preschool education gradually began to develop. As a result of the rise of the education and education system to the priority level of state policy in recent years, reforms carried out in our country in a unique, continuous education system and the importance of education in the upbringing of children, not only educators, but also parents, has always been shown.

Keywords: preschool education, educational process, educator-mothers, cooperation, perfect person, value

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida ulkan islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, mamlakatimiz kelajagi va ravnaqiga muhim o'rin tutgan maktabgacha ta'lim sohasiga alohida etibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida eng muhim javhalardan yana biri bu ota-onalar bilan tarbiyachining hamkorligidir. Chunki bu jarayonlarni to'g'ri tashkil etish tarbiyachi ota-onalarning oldidagi eng muhim vazifalarni yuklaydi. Bolaning 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda oladigan barcha ma'lumotlarining 70 foizini o'zlashtirilishi mutaxassislar tomonidan o'z tasdiqlarini topgan.

Shunday ekan, bola tarbiyasida oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining hamkorlik shakllari muhim o'rin tutadi. Bunda esa, ota-onalarga muhim bo'lgan o'ziga xos ko'rsatmalarni berish foydadan holi emas.

Asosan farzand tarbiyasida ota – onalar o'z shaxsiy ishi deb bilmasliklari kerak. Bola tarbiyasi ota – onaning jamiyat oldidagi fuqarolik burchi va davlat oldidagi mas'uliyati hamda qarindosh – urug'lar oldidagi javobgarligidir.

Shuning uchun ham ota – ona obro'si farzand tarbiyasida ma'naviy ozuqa bo'ladi. Bu ma'naviy ozuqa bola tarbiyasida “cho‘qqi”ni ko'zlab ish tutishda mustahkam poydevor hisoblanadi. Bunday tarbiyalash jarayonida mehnat va ijtimoiy faoliyatni oilaviy vazifalar bilan qo'shib olib boradigan farzandlari hayotiga qiziqadigan va ularga oqilona, odilona rahbarlik qiladigan ota – onalar ijobiy o'rnak bo'ladigan kishilardir, ya'ni obro'li ota – onalardir. Bunday insonlar o'z farzandlari tarbiyasiga oilada ham, maktabgacha ta'lim tashkilotida ham e'tibor beradigan aqlli odamlar, namunali oilalar a'zolari bo'ladi.

MTT va oila uyg'unligida bola tarbiyasi samaraliroq kechadi. Ya'ni:

- MTT dagi ta'lim – tarbiya jarayonining muqobil ko'rinishda yaratilganligi;
- o ta – onalar bolalar tarbiyasining kuzatuvda bo'lishi;
- sog'lom muhitni yaratilishi;
- oilada bola tarbiyasiga oid munosabatlar;
- oilada bola tarbiyasiga oid salbiy holatlarga qarshi munosabatlar;

Bu jihatlardan ota–onalar tashabbuslari bilan MTT da uyushtiriladigan faoliyatda foydalangan holda olib borilsa erkin va ijodiy fikrlaydigan faol shaxsini shakllantirishga erishishiladi.

Oila muhitida farzandlarni kitob bilan tanishtirish ham ota-ona, yoshi kattalar tomonidan ovoz chiqarib o'qishdan boshlanishi kerak. Farzandlarning savodi chiqqandan keyin ham iloji boricha ota-ona va katta yoshli oila a'zolarining ovoz chiqarib kitob o'qishlari oila tarbiyasining eng samarali usuliga aylanishi zarur. SHunga erishish zarurki, kitoblar mutolaasi kunlari bolalar uchun bayram kabi kun bo'lib qolsin. Bunga erisha olish ota-onalarning eng katta yutug'i bo'lgan bo'lardi. Asta-sekin avvallari ota-onalar tomonidan asarlarning o'qib berilishi o'rnini keyinchalik farzandlarning o'zlariga topshirish kerak. Jarayonning samarali bo'lishi quyidagicha yo'l tutilishiga bog'liq:

1) ota-ona tomonidan asarlarni maxsus o'qib berishda dastlab bolaning tinglovchi bo'lishga o'rgatish;

2) asta-sekin asarlarning ota-ona yoki yoshi katta oila a'zolarining bolalar bilan birgalikda, o'zaro hamkorlikda (muayyan sahifalarni navbatma-navbat) o'qishga erishish;

3) o'qilgan asarni oila davrasida jamoa bo'lib muhokama qilish; 4) asar yuzasidan o'zaro fikr almashishga erishish.

Oila davrasida farzandlarning badiiy asarlarni mutolaa qilishga bo'lgan qiziqishini jamoa asosda rivojlantirish hamda ularda o'qilgan asarga tanqidiy yondashish, bayon etilgan voqelikdan xulosa chiqarish, qahramonlarning ijobiy fazilatlarini o'zlashtirishga intilish ko'nikmasini tarbiyalash maqsadga muvofiqdir. Ota-ona va oilaning katta yoshli a'zolari o'zlari namuna ko'rsatish orqali bolalarda sekin-asta ularning o'zlari mustaqil ravishda ishtiyoq bilan badiiy asarlarni o'qishga

bo'lgan qiziqishlarini oshirishga e'tibor qaratishlari oila tarbiyasida yuksak samaradorlikka erishishni kafolatlaydi. Bolalarning, ayniqsa, katta yoshdagi bolalarning badiiy asarlarni mustaqil o'qishlari maktab ta'limi jarayonida yana mustahkamlanadi. Ammo ota-onalar shu unutmashliklari kerakki, agarda bolalarning badiiy kitoblarni mutolaa qilishlariga oila sharoitida e'tibor qaratilmas, bolalarda bu boradagi dastlabki ko'nikmalar shakllantirilmas ekan, ta'lim tashkilotlari bu borada hech bir natijaga erisha olmaydi. Zero O'zbekistonning kelajagi yosh avlod ta'lim tarbiyasiga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – T.: 2018.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016.
3. Akramova X.S. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik faoliyat. Zamonaviy ta'lim jurnali, 2016, №4. 66-bet.
4. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni / Najmidinova Karimaxon Usmonovna. – T.: «Adolat», 2016. 6-bet.
5. Xalmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyatini takomillashtirish va sog'lom avlodni tarbiyalash muammolari: f.f.d. dis. Toshkent Davlat agrar universiteti. – Toshkent, 1998. 270-b.

*Дилдора Абдуллажоновна Рустамжоновна-
Доцент Андижанского государственного
педагогического института.*

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДУХЕ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ ИХ СЦЕНИЧЕСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Аннотация. Мақоллада Sahnalashtirish faoliyati orqali bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish , milliy, madaniy-tarixiy meros va xalqning ma'naviy-axloqiy merosiga ega bolalarni tarbiyalashdir: bolalarda milliy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilimga, o'qishga moyillikka bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, ularni o'quv jarayoniga muntazam ravishda tayyorlash, bolalarning tafakkurini rivojlantirish, o'z fikrlarini mustaqil va erkin ifoda etish ko'nikmalarini shakllantirish.

Калит so'zlar: milliy tarbiya, milliy ruh va g'urur, pedagogik savodxonlik, madaniy-tarixiy.

Аннотация. В статье рассматривается развитие творческих способностей у детей через постановочную деятельность , воспитание детей с национальным, культурно-историческим наследием и духовно-нравственным наследием народа: формирование у детей чувства национального патриотизма, формирование у дошкольников потребности в знаниях, склонности к чтению, систематическая подготовка их к учебному процессу, *развитие*

мышления детей, самостоятельное и свободное выражение своих мыслей формирование умений и навыков.

Ключевые слова. Национальное образование, национальный дух и гордость, педагогическая грамотность, культурно-историческая

Annotation. The article discusses the development of creative abilities in children through staged activities, the upbringing of children with national, cultural and historical heritage and spiritual and moral heritage of the people: the formation of a sense of national patriotism in children, the formation of preschool children's need for knowledge, a penchant for reading, their systematic preparation for the educational process, the development of children's thinking, independent and free expression of their thoughts formation of skills and abilities.

Key words. National education, national spirit and pride, pedagogical literacy, cultural and historical.

Задача дошкольного образования-воспитывать детей с богатым национальным, культурно-историческим наследием и духовно-нравственным наследием народа:формировать у детей чувство национального патриотизма, формировать у дошкольников потребность в знаниях, склонности к учебе, систематически готовить их к учебному процессу, развивать мышление детей, формировать навыки самостоятельного и свободного выражения своей мысли, заключается в обеспечении физического и психического здоровья детей.Еще одна из основных целей-выявить способности и возможности детей с помощью современного изобразительного искусства, правильно сформировав и проявив их. Задача состоит в том, чтобы воспитать воспитателей, которые смогут понять специфические сложности изобразительного искусства и научиться делиться его тонкостями с дошкольниками.

Каждый год в дошкольную организацию приходят разные дети: быстрые, умные, очень робкие, застенчивые Но их всех объединяет одна проблема, и, проблема в том, что они меньше очарованы и остаются, у них одинаковые интересы: куклы, куклы Барби, компьютеры, и готовые игровые приставки. Но наше общество нуждается в активных и творческих людях больше, чем когда-либо. Как завоевать сердце целомудренного ребенка? Как пробудить у детей интерес к миру и к себе? Как превратить творческую деятельность в необходимость, необходимую часть жизни? Театрализованные и игровые мероприятия могут помочь, потому что это самое интересное и популярное направление в дошкольном образовании. Это связано с особенностями данного вида искусства и психологическими особенностями дошкольников.

С давних времен театр признан важным и незаменимым средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира.

Развитие творческих способностей детей через постановку, обучение творческой деятельности сегодня особенно актуально.

В чем его важность?

В современном обществе резко возросло социальное влияние интеллекта. Родители заняты желанием дать своим детям только знания, а не способность чувствовать, думать и творить.

Цель работы-создать максимально благоприятные условия для развития творческих способностей детей.

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:

1. Поддерживать интерес детей к театрально-игровой деятельности, поощрять участие в ней.
2. Вести детей к пониманию эмоционального состояния других людей и живых существ и к развитию умения выражать свои чувства, учить передавать им определенные эмоциональные состояния (радостные, грустные, злые, удивленные) мимикой, жестами.
3. Развивать умение запоминать и повторять последовательность событий в знакомых произведениях.
4. Формирование у детей коммуникативных качеств и сотрудничества: научиться соотносить свои интересы и желания с интересами других детей.

Большое значение для ребенка имеет театр, дети с нетерпением ждут встречи с ним. Театр способен на все. Она творит чудеса: радуется, учит, развивает творческие способности дошкольников, корректирует их поведение, способствует эмоциональному проявлению, развивает речевые, ораторские способности детей, повышает их уверенность в себе, помогает в приобретении навыков публичных выступлений.

Театральное искусство способствует всестороннему развитию личности ребенка. Общаясь с театральным искусством изо дня в день, дети становятся более терпимыми, гармоничными, уравновешенными и организованными по отношению друг к другу. Театр оказывает сильное эмоциональное воздействие на чувства и настроение (психику) дошкольников, расширяя круг их мышления, обогащая их речь, формируя их нравственно-духовное воображение, развивая их умственное воображение, повышая их интеллектуальные способности.

Театр духовно воспитывает ребенка. Театр-Волшебный мир, в котором ребенок, играя, радуется, играя, познает окружающий мир, то есть его эмоциональный мир обогащается. Проявление внимания, интереса, стремления к творчеству у ребенка требует эмоциональных побуждений, обновляющих его образы. В этом плане можно особо отметить огромное положительное значение театрализованной деятельности. Педагогически правильно организованная такая деятельность вносит в жизнь ребенка новое ценное содержание, вызывает чувство радости, побуждает мобилизовать в деятельность все свои силы и способности, в том числе и речевое развитие.

Все дети любят спектакли. Им нравится не только смотреть, но и быть артистами. Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в его основе лежит игра. Игра в театр и детская игра исходят из одной и той же условности и фокусируют в себе реальность в той мере, в какой каждый может видеть и выражать ее.

Литературы:

- 1.Xasanova Sh.T. Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish. Tafakkur. T.: 2020.
- 2.Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. T.: Tafakkur bo'stoni 2013
- 3.N.Kayumova. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU 2013.
- 4.Nurmatova M.Sh. Xasanova Sh.T. Rasm buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi. "Sho'lon" T.:2010y.
- 5.Nurmatova M.Sh. Xasanova Sh.T. D.Azimova. Ustahonada amaliy mashg'ulot. "Musiqqa" T.:2010y.

*O'rinova Feruza Uljayevna -
Farg'ona davlat universiteti
Maktabgacha ta'lim kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari nomzodi
furinova3@gmail.com
90. 561. 30.77*

MAKTABGACHA TA'LIMGA YANGICHA YONDASHUVLAR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Аннотация. Maqolada maktabgacha ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida qo'lga kiritilgan yutuqlar, imkoniyatlar va shu bilan birga tizimda innovatsion texnologiyalardan foydalanish afzalliklari haqida so'z borgan. Maktabgacha yoshidagi bolalar ta'limini rivojlantirishning hozirgi bosqichida pedagogik jarayonga kirib kelgan yangi innovatsion texnologiyalardan haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Калит so'zlar: maktabgacha ta'lim, integratsiya, innovatsiya, texnologiya, global, ekspert, ijodkorlik, ilmiy madaniyat, assotsiatsiya, ilm, texnologiya, muxandislik, matematika, san'at.

Аннотация. В статье говорится о достижениях, возможностях и, в то же время, преимуществах использования инновационных технологий в системе в результате проводимых реформ в сфере дошкольного образования. Представлены сведения о новых инновационных технологиях, вошедших в педагогический процесс на современном этапе развития дошкольного образования детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, интеграция, инновация, технология, глобальный, эксперт, творчество, научная культура, объединение, наука, технология, техника, математика, искусство.

Annotation. The article talks about the achievements, opportunities and, at the same time, the benefits of using innovative technologies in the system as a result of the reforms implemented in the field of preschool education. Information about the new innovative technologies that have entered the pedagogical process at the current stage of development of preschool children's education is presented.

Keywords: preschool education, integration, innovation, technology, global, expert, creativity, scientific culture, association, science, technology, engineering, mathematics, art.

«Innovatsiya bo‘lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo‘lmaydi»

Sh.M.Mirziyoyev.

Bugungi kunda dunyo miqyosida raqobat keskinlashib borayotgan hozirgi murakkab davrda mamlakatimizda ilm-fan yutuqlari, yuqori texnologiyalar asosida modernizatsiya qilinib yangilanmoqda. Bu ishlarning barchasidan davlatimizning yagona maqsadi - maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy tashkilotlarni Uchinchi Renessansning to'rt uzviy xalqasiga, bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor- o'qituvchilar va ilmiy – ijodiy ziyollilarimizni esa Yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuniga aylantirishga harakat qilinmoqda.

Mamlakatimizda bir-biri bilan chambarchas bog'langan uzluksiz ta'limning barcha bo'g'inlarida keng ko'lamlı ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Fikrimizning dalili sifatida Bu borada so'ngi 5 yilda Muhtaram Prezidentimizning shaxsiy tashabbuslari bilan maktabgacha ta'lim sohasida ham bir qancha islohotlar amalga oshirildi. Bularning barchasi bolalar va tarbiyachi pedagoglar manfaatlari yo'lida xizmat qilishga, shuningdek, maktabgacha ta'lim sifatini tizimli, manzilli, maqsadli yaxshilashga qaratilgan.

Yangicha ijtimoiy sharoitda maktabgacha yoshidagi bolalar ta'limini rivojlantirishning hozirgi bosqichida asosiy e'tibor bolaning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishga qaratilishi kerak bo'ladi. Bunda qiziquvchanlik, maqsadlilik, mustaqillik, mas'uliyat, ijodkorlik, yosh avlodning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlanish orqali jamiyat va davlatlarning raqobatbardoshligini ta'minlashga erishiladi.

Zeroki, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'zining “Yangi O'zbekiston strategiyasi” nomli kitobida - “Bugun hayot yangicha fikrlash va ishlash, milliy “aql markazlari” mizni shakllantirishni talab etmoqda” deb alohida ta'kidlab o'tganlar.

Haqiqatdan ham, biz yaratishimiz kerak bo'lgan milliy aql markazlarimizda bolalar o'rganishi kerak bo'lgan ko'nikmalarga tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash (ijodkorlik), hamkorlik, muloqot, jismoniy bilim, mantiqiy matematika va ijtimoiylashuv kabi ko'nikmalar kiradi. Bolalarda bu ko'nikmalarni tarkib topdirish uchun esa, albatta, maktabgacha ta'limga yangicha yondoshuvga asoslangan konsepsiyalarni joriy etish zaruriyati tug'iladi. Buning un esa bizda innovatsion texnologiyalarni mt ga tatbiq etish va samarali yo'llarini izlab topish muammosi yuzaga keladi. Innovatsion ta'lim konsepsiyasi bolalarni texnik jihatdan rivojlangan dunyoga professional darajada tayyorlaydi.

Maktabgacha ta'limdagi innovatsion texnologiyalar yapon olimi Masaru Ibuka metodikasiga tayanadi. Bu metodikaning mazmuni “Har bir bolada dahyo yashirin”

deb nomlanadi. Innovatsion texnologiyalarning maqsadi. shaxsni erta rivojlanish zonasida qobiliyatini yuzaga chiqarish orqali faoliyatga tayyorlash hisoblanadi. Miyaning aqliy salohiyati ilk yoshda yuqori sur'atda bo'lishini anglagan holda bilimni mukammal pozitsiya emas, oddiylikdan yaralgan tushunchalar ekanligini tarkib toptirish nazarda tutiladi. Bunday yondashuv bolalar uchun ko'plab savollardan iborat dunyo sirlarini ochilishiga va har bir bolaning erkin tarzda ichki motivlarini amaliyotga olib chiqish imkoniyatini beradi. Alohida xususiyatli va iqtidorli bolalar salmog'ining ko'payishiga xizmat qiladi. Mashg'ulotlar aniq bola iqtidori bilan bog'liq yo'nalishda bo'lganligi bois qiziqishning kamayishi, befarq va zerikarli muhitdan bolani ozod qiladi.

Yuqoridagi maqsadni amalga oshirishda maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi muhim rol o'ynaydi. STEAM ta'limi XXI asr muammolariga javob berish uchun mos yondashuv hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, ko'pgina adabiyotlarda STEAM ijodkorlik, muammolarni hal qilish, ilmiy izlanish va tanqidiy fikrlashni yaxshilash va boshqa kognitiv imtiyozlarni ta'minlash uchun mashhur pedagogik usuldir. U erta bolalik ta'limida integral ta'limga o'rgatiladi va bolalarning kundalik kuzatuvini orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, STEAM o'rganishning ta'siri bolalarni faolroq va o'z bilimlarida tashabbus ko'rsatishga qodir bo'lishlarini muhokama qiladi.

STEAM yondashuvining o'quv samaradorligiga ta'siri shuki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya'ni, o'rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo'limiz bilan ham ishlashimiz kerak. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o'rganish uchun ham miyani, ham qo'llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o'zlari o'qib oladilar.

Agar biz an'anaviy ta'limning asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi.

Quyida maktabgacha ta'limda kirib kelgan yangi innovatsion texnologiyalar haqida qisqacha to'xtalamiz:

1. Bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim. Bolalardagi o'zaro va tarbiyachi-pedagog bilan bo'ladigan muloqotning rivojlanishiga yordam beradi. Suhbat asosida boladagi alohida xususiyatlarni aniqlash mumkin. ("Dyu texnologiyasi". Fatsilitator ta'lim).

2. Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi. Bu metod bolalarni faollikka chorlashda o'zidagi imkoniyatlarni yuzaga chiqarishiga bo'lgan intilishni kuchaytirishda samarali xizmat ko'rsatadi. Ijodiy faollikka undash bolani tashabbus ko'rsatishga, harakat qilishga undaydi. Rivojlantiruvchi muhitni tashkil qilish "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat o'quv dasturining 6-bobida ko'rsatib o'tilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning o'ziga xos belgilarga ega bo'lgan yoshga doir xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

3. O'yinli ta'lim texnologiyasi. Ushbu metodni qo'llash jarayonida bola shaxsidagi mavjud kamchiliklar tuzatilishga erishiladi. O'z-o'zini anglash jarayoni yuzaga keladi. (Voskobovich (Rossiya) va Tangram (Xitoy) usuli).

4. Loyihali ta'lim texnologiyasi. Asosan markazlarda faoliyat o'tkazish jarayonida bolalar diqqatini bir nuqtaga jamlash pedagoglar uchun qiyinchilik tug'diradi. Bolalardagi taqlidchanlik xususiyati ularda taqlid obyektini hosil qiladi. Pedagogda oldindan tayyorlangan loyiha - obyekt bo'lsa, u o'zining barcha ko'rsatmalariga bolani ishontira oladi. ("Teatr tarbiyasi").

5. Muammoli ta'lim texnologiyasi. Integral faoliyatlarda muammoli ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish imkoni mavjud. Chunki ularning mustaqil faoliyati bu yerda yetakchi o'rinda turadi. Bolalarda ushbu metodni qo'llash orqali ularning fikrlash qobiliyati mustahkamlanadi, nutqi rivojlantiriladi, ijodiy yondashuv malakalari shakllantiriladi. (Lego va rabototexnika).

6. Interfaol usullar. Bunday yondashuvlardan foydalanib pedagog bolalarda fa'ollikni tarbiyalaydi. Har qanday topshiriqlarni interfaol yo'llar orqali bajarish bolani qiziquvchanligini oshiradi. Natijada bolada yangi bilimlar sistemasi hosil bo'ladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, bugungi kunda "Ilk qadam" davlat dasturi va Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablariga asoslanib bolaning maxsus qobiliyatini aniqlash, individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish borasida pedagoglarga tavsiyalar berilmoqda. Ammo boladagi maxsus qobiliyat ko'ringanda uni rivojlantirish borasida amaliy ishlar hali qoniqarli yo'lga qo'yilgan emas. Shu bois maqsadimiz, boladagi iste'dodni ilk yoshdan rivojlantirish orqali unda yashiringan daholikni yuzaga chiqarishdan iborat. Ma'lumki, Ulug' bobomiz Mir Alisher Navoiy 4 yoshida g'azal bitgan. 4 yoshli bolaning g'azal yoza olish darajasiga yetishi, avvalo, u yashayotgan muhit va unga berilayotgan e'tibor natijasidir. Navoiy tavallud topib she'r va mushoira dunyosiga mehri uyg'onganini sezgan ota-onasi kichik demasdan unga murakkab g'azallar mazmunini tushunish va yod olishga o'rgatdilar. Demakki, bugungi kunda ham kelajak avlodlarimiz bilan xuddi shunday ta'lim-tarbiya muhitini yarata bilsak, yangi Navoiylar kamolga yetishiga zamin yaratamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2019-2030 yillarda rivojlantirish konsepsiyasi" 2019 y.

2. Grosheva I.B., Mirziyoyeva Sh.Sh., Tashmuhammedova F.B., Rustamova M.E., Madjitova H.A., Mikailova U.T., Ismailova M.A "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim dasturlarini ishlab chiqish" Metodik qo'llanma, Toshkent, 2020 yil 8 bet

3. Shin A.B., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.B., Mikailova U.T., Suleymanova Yu.T., Daukaeva A.G., Vlasova E.H., Galimova E.F. “Shaxsga yo’naltirilgan yondashuv asosida ta’lim jarayonini rejalashtirish” Metodik qo’llanma, Toshkent, 2020 yil 12 bet

4. Uljayevna U. F. The activity of developmental centers in the formation of children's abilities //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B2. – с. 107-110.

5. Uljayevna o. R. F., qizi a. Z. N. Tarbiyachining innovatsion faoliyatga tayyorlashning didaktik komponentlari //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B3. – с. 340-344.

*Д.Г.Умнов - старший преподаватель Андигжанского
Государственного института иностранных языков,
Докторант Андигжанского государственного университета*

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КУЛЬТУРУ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ В ДОО

Аннотация: в статье рассматривается значения цифровых коммуникационных технологий применяемых на занятиях в ДОО. Формирования элементарных знаний умений и навыков потребительской культуры с применением мультимедийной и компьютерной поддержки.

Ключевые слова: цифровизация, потребительская культура, дети, ДОО

Annotatsiya: maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mashg’ulotda qo’llaniladigan raqamli axborot texnologiyalarining ahamiyati ta’kidlanga. Multimedia va kompyuter ta’minotidan foydalangan holda bolalarda ko’nikma va malakalari bo’yicha elementar bilimlarni iste’mol madaniyatni shakllantirish aks etgan.

Kalit so’zlar: raqamlashtirish, iste’mol madaniyati, bolalar, МТТ

Annotation: the article discusses the importance of digital communication technologies used in the classroom in preschool educational institutions. Formation of elementary knowledge of the skills and abilities of consumer culture with the use of multimedia and computer support.

Key words: digitalization, consumer culture, children, preschool educational organization.

В республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. [1] На видеоселекторном совещании, состоявшемся 22 сентября 2020 года, Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что «Без цифровой экономики нет будущего у экономики страны». [2] Действительно, сегодняшнюю эпоху сложно представить без цифровых технологий. Ведь это становится нашей повседневной необходимостью, критерием развития каждой области науки. В последние десятилетия потребители стали все больше использовать Интернет в качестве средства для информирования о продуктах или услугах, или для получения другой любой информации. Развитие цифровых, информационных и коммуникационных технологий за последние годы также создали среду, которая, с одной стороны, позволяет компании

продвигать, продавать и распространять свои продукты или услуги, и в то же время дала потребителям (физическим или юридическим лицам) возможность покупать товары или услуги, которые им нужны.

Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. Цифровизация образования как процесс внедрения цифровых технологий и создания условий для формирования потребительской культуры детей, требует повышения цифровой компетенции родителей и педагогов. Дети дошкольного возраста — это будущие школьники, и их подготовка должна соотноситься в том числе и с цифровыми технологиями, имеющими качественное преимущество перед традиционными методиками обучения. Цифровые технологии являются эффективным средством для решения задач образовательного, воспитательного и развивающей среды в ДОО. В процессе решения виртуальных образовательных задач у детей развиваются творческий потенциал, инициатива, любознательность, настойчивость, трудолюбие, ответственность, что является отношения потребительской культуры к мировой сети интернет. На сегодняшний день выделяются три вида образовательной деятельности с использованием цифровых технологий:

- *Занятие с мультимедийной поддержкой.*
- *Занятие с компьютерной поддержкой*
- *Диагностическое занятие.* [3]

Занятие с *мультимедийной поддержкой* используется только один компьютер в качестве — электронной доски. На этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается необходимый материал для урока. Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные материалы с помощью программы Power Point или других мультимедийных программ, что помогает формировать потребительскую культуру детей в области компьютерных технологий. Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, экран, ребёнок получает новые знания и пытается применять их. Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия и усвоения новых знаний детьми. С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления. Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. [4]

Чаще всего занятие с *компьютерной поддержкой* проводится с использованием игровых обучающих программ. На таком занятии используется несколько компьютеров, планшетов, за которыми работают несколько воспитанников одновременно. Работая с электронным учебником, планшетом, ребенок самостоятельно изучает материал, выполняет необходимые задания и после этого проходит проверку компетентности по данной теме. Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, дает возможность переключить у детей аудио-восприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение. Но на сегодня, к сожалению, существует недостаточное количество хороших компьютерных программ, которые предназначены для детей данного возраста. Сотрудники ИТ и специалисты дошкольного образования выделяют ряд требований, которым должны удовлетворять развивающие программы для детей, а также формирования потребительской культуры: исследовательский характер, легкость для самостоятельных занятий ребенка, развитие широкого спектра навыков и представлений, высокий технический уровень, возрастное соответствие, занимательность и тд. [5]

Для проведения диагностических занятий требуются специальные программы, их встречается мало. Разработка таких компьютерных программ – это дело времени. С помощью средств прикладных программ можно разработать тестовые задания и использовать их для диагностики. Диагностика помогает учить детей осознавать и выражать свои чувства, эмоции, выражать свои мысли; - предоставить возможность высвободить негативные эмоции; способствовать созданию группового взаимодействия, снижению эмоционального и мышечного напряжения; развивать воображение, фантазию, связную речь, эмоциональный интеллект, повышать самооценку, способствовать активизации творческого ресурса; - воспитывать уважение друг к другу и формирует у детей дисциплинированность что очень важно в дошкольном возрасте.

Потребительская культура детей в изучении цифровых технологии заключается в том, что при помощи образовательной деятельности в ДОО с применением информационных компьютерных технологий обучения детей имеет следующие достоинства: осуществление полисенсорного восприятия материала; возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; объединение аудио, видео и анимационных эффектов в

единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы; возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе; активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками; использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия; применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у детей способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с информацией, развивает разносторонние умения, что способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе.

Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на занятиях различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включённые в мультимедийные программы, активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения материала. Технология работы доски, основанная на принципе резистивной матрицы, является самой распространенной в мире и самой безопасной для здоровья. Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском саду – возможность совершать виртуальные путешествия, проведение интегрированных занятий. Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребенка является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. Таким образом, занятия с мультимедийной поддержкой повышают скорость передачи информации детям, улучшают уровень её понимания, что способствует развитию всех форм мышления. На занятиях с помощью компьютера можно формировать потребительскую культуру, играя развить памяти, воображения, мышления, словесные игры с хорошей анимацией помогают изучать иностранные языки, учиться считать и тд.[6]

Использование таких программ в ДОО позволяет не только обогащать знания, использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение оперировать символами на экране монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации»

2. <https://gov.uz/ru/news/view/28619>

3. Умнов Д.Г. Влияние маркетинга на потребительскую культуру детей дошкольного ВОЗРАСТА // Вестник науки и образования. 2021. №16-1 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-marketinga-na-potrebitelskuyu-kulturu-detey-doshkolnogo-vozrasta> (дата обращения: 26.04.2023).

4. Умнов Д. Г. Формирование представлений у детей дошкольного возраста потребительски-экономических ценностей // Образование, профессиональное развитие и сохранение здоровья учителя в XXI веке. – 2022. – С. 476-482.

5. Umnov Dmitriy Gennadievich. (2021). Research of basic economic knowledge among children of senior preschool age. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(6), 89–96. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/102>

6. Умнов Дмитрий Геннадьевич Методологические основы взглядов на потребительскую культуру зарубежных стран и Республики Узбекистан // Проблемы педагогики. 2022. №2 (60). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovy-vzglyadov-na-potrebitelskuyu-kulturu-zarubezhnyh-stran-i-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 26.04.2023).

*Sariqboyeva Zulfiya Yashnarbek qizi -
Andijon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim fakulteti 2 kurs magistranti.*

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ FAOLIYATI TURI SIFATIDA TINGLASHNI O'RGATISH

Annotatsiya Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq faoliyati turi sifatida tinglashni o'rgatish to'g'risida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bolalar, nutq faoliyati, bolalar tinglash qobiliyati.

"Nima uchun tinglashni orgatish kerak?" degan savolga Eshitish xuddi nutq faoliyati kabi tinglovchiga yordam beradi. Insonlar hayotida tinglash juda muhim ahamiyatga ega ekanligini antik davr vakillari buyuk olim Aristotel, Tsiron nutq va tinglash haqida bir qator izohlar keltirib o'tgan. Rus xalq og'zaki ijodi an'analari

ma'lum bo'lib: ular , maqollar, iboralar, turli xil soʻz qochirimlari bilan boy va qiziq ular shunday fikrlarini bildirgan."Aqilli nutq yaxshi va tinglash yanada yaxshi", "Chiroylil nutq yaxshi va uni tinglash sabr qanoatadir", "Dala bug`doyi bilan,nutq tinglovchisi bilan go`zal ".kabi sozlar bilan tariflar keltiriladi.

Uslubiy fan asoschilarining asarlarida tinglashni o'rganishning ahamiyati masalasi ko'tarildi. F.I.Buslaev bolalarda "og'zaki nutq shakllarini tushunish" qobiliyatini rivojlantirish zarurligini ta'kidladi. K.D.Ushinskiy o'qituvchilarga "bolalarni diqqat bilan tinglash, o'rganish va keyin eshitganlarini etkazish" ni tavsiya qildi.

Inson hayotidagi tinglashning ahamiyati metodistlar asarlarida aks ettirilgan (T. V. Atapina, E. G. Begunova, L. N. Vyushkova, T. A. Ladyzhenskaya, L. E. Tumina). Shuni ta'kidlash kerakki, inson tug'ilganida nutq faoliyati sifatida tinglashni boshqaradi; Bunday nutq faoliyati boshqa nutq faoliyatini rivojlantirish uchun asos yaratadi. Tinglash qobiliyati barcha fanlardan bilim olish, insonning ma'naviy dunyosini shakllantirish, madaniyat va qadriyatlariga qo'shilish vositasidir.

Zamonaviy tadqiqotchilar M.T.Baranov, A.D.Deikina, T. A.Ladyzhenskaya va boshqalar hozirgi kunda maktabga kirgan bir nechta bolalar tinglash qobiliyatiga ega ekanligini ta'kidlashadi, ularning aksariyati eshitilgan narsalarining ma`nolariga e'tibor berishni bilishmaydi, Eshitilgan so'zlarning ma'nosini tushunishadi, aytilgan narsalarning mohiyatini o'rganishadi. Shu bilan birga, tinglash qobiliyati suhbatdoshning pozitsiyasini to'g'ri tushunish, mavjud kelishmovchiliklarni to'g'ri baholash, suhbatni muvaffaqiyatli o'tkazishning garovidir.

Faoliyat turi sifatida tinglash maktabgacha yoshdagi bolaning ta'lim va bilim faoliyatida muhim o'rin tutadi. Axborotni boyitish, madaniy darajani oshirish uchun axborot olish manbai bo'lib xizmat qiladi; estetik va madaniy ehtiyojlarni qondirish vositasi, shuningdek, tartibga solish vazifasini bajaradi, chunki tinglash jarayonida olingan ko'rsatmalar inson harakatlarini aniqlaydi.

Eshitish-maktabga kiradigan bolalar uchun muhim nutq faoliyati, chunki uyushgan faoliyatning katta qismi axborot orqali tushuniladi.

Maktabgacha ta'lim dasturlarining tahlili shuni ko'rsatdiki, ular nutq faoliyatida bolalarning nutq qobiliyatlari uchun maxsus ta'lim bermaydilar. Ko'pincha, bolalarning ta'lim faoliyati uchun nutq tayyorgarligini shakllantirish bo'yicha ishlar til birliklarini (nutq madaniyati, lug'at ishi, nutqning grammatik tuzilishi), ushbu til birliklari bilan ishlash usullarini o'rganishga qaratilgan. Hech bir dasturda nutq faoliyatining barcha tarkibiy qismlari (tinglash) bo'yicha ishlarning mazmunini tizimli ravishda ifodalash mumkin emas. Ko'pgina dasturlar og'zaki nutq (tinglash) yozma nutqni (o'qish va yozish) assimilyatsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qilmasligini hisobga olmagan holda, o'qish va yozishni o'rganish uchun nutq tayyorligini birlashtiradi. Ushbu vazifalar boshqa faoliyat turlarida yordamchi,

yordamchi sifatida amalga oshiriladi, bu bizni tinglash kabi bunday nutq faoliyatiga yanada ko'proq e'tibor berishga majbur qiladi.

Tinglashni o'rganish jarayoni turli usullar bilan amalga oshiriladi.

Bolalarni tinglashga o'rgatishda og'zaki usul (suhbat) faol ishlatiladi. Suhbat-bu ma'lumot emas, balki yangi materialni tushunish uchun ishning savol-javob usuli. Shunday qilib, suhbatda quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi: gapirish uchun eshitish, tushunish uchun eshitish.

Qo'llab - quvvatlash bosqichida tushunish uchun eshitishni o'rnatish amalga oshirishda tushuntirish savollar ishlatiladi, va sharhlab bosqichida-parafraz, qaysi nuqtai uning nuqtasi (i to'g'ri tushundim.... Boshqacha aytganda..., Deb o'ylayman...) Parafraz, tushuntirish masalalari bilan birga, o'zaro tushunishga erishish uchun bir usuldir. Suhbatlarning muvaffaqiyati asosan savollarning to'g'riligiga bog'liq. Savollar barcha bolalarga o'qituvchi tomonidan beriladi, shuning uchun barcha bolalar javob berishga tayyor. Savollarni qabul qilishdan tashqari, suhbatda bolalarning javoblari va fikrlarini muhokama qilish mumkin.

Eshitishni o'rgatishning muhim usuli-bu hikoya. Ushbu usul bolalarning savollariga javob bermaydigan materialning og'zaki tushuntirish ekspozitsiyasini o'z ichiga oladi. Eshitilgan hikoyaning mazmuni bo'yicha "isustny" hikoyasi va suhbat K.D.Ushinskiy eshitish in'ikosini rivojlantirishni taklif qilgan usullardir. Suhbat K. D. Ushinskiy birinchi navbatda savollarga javob beradigan tarzda qurishni tavsiya qiladi, bolalar asosiy narsani topshirishadi, keyin esa savollar tafsilotlarni aniqlab olishni talab qiladi. Tinglangan matnning mazmuni haqida suhbat qurishning ushbu qoidalari bugungi kunda ham dolzarbdir.

Badiiy asarlarni o'qish va aytish, suhbat bilan birga, tinglash qobiliyati namoyon bo'ladigan muhim usuldir. Maktabgacha ta'limda badiiy asarlarni o'qish bolalarda san'at asarini idrok etish va tushunish qobiliyatini shakllantiradi. Matnni tushunish bilan bog'liq maqsadli ish tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi va quyidagicha: matnning mazmunini tushunish, matnning asosiy g'oyasini aniqlash, matnning mazmunini sarlavha (sarlavha) bilan aniq qilish, matn mazmuniga bo'lgan munosabatini ifodalash.

Nazorat qilish usuli bolalar uchun O'qilgan materialni qayta tarjima qilishi mumkin. Retelling paytida bola tayyor tarkibni taqdim etadi va muallif va o'quvchining tayyor nutq shaklidan foydalanadi. San'at asarining tarjimasi maktabgacha yoshdagi bolalarga tanish va yaqindir, chunki bola o'z his-tuyg'ulariga ta'sir qiladigan tayyor namunani oladi, empati qiladi va shu bilan eshitilganlarni eslab qolish va qayta tarjima qilish istagi paydo bo'ladi.

Ushbu usullarning barchasida umume'tirof etilgan uslubiy metodlar, masalan, tabiatni aniqlash va qidirish (hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishni talab qiladigan), tushuntirish (qoidalar, bolalarning harakatlarini tushuntirish).

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bilan bog'liq holda, audio yozuvlar va video yozuvlar juda mashhur. Shu bilan birga, o'qituvchining tinglash uchun ijobiy munosabati muhim ahamiyatga ega. Audio treklarni tinglashni yanada qiziqarli qilish uchun siz ertak terapiyasi usullaridan birini qo'llashingiz mumkin-ertakni chizish. Olti yoshga kelib, yangi eshitilgan ma'lumotni muntazam ravishda tinglaydigan va takrorlaydigan bolalar retelling, chizma, ilovalar va boshqalar shaklida eshitilgan narsalarni tinglash, tushunish va talqin qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshda etakchi faoliyat o'yin bo'lgani uchun, tinglashni o'rganishda o'yin uslublarini qo'llashning maqsadga muvofiqligi aniq bo'ladi. O. ya Goychmanning fikriga ko'ra, o'yin uslublarini qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, o'quv jarayonini kuchaytiradi va faollashtiradi, uni yanada ijodiy va qiziqarli qiladi.

Bolalarni tinglash qobiliyatini o'rgatish orqali biz bolani maktabda keyingi ta'lim olish uchun tayyorlaymiz, bu erda axborotni eshitish va tushunish qobiliyati - o'rganish jarayoni mumkin bo'lmagan muhim mahorat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Anufriev Av, Kostromina S. N. bolalarni tarbiyalashdagi qiyinchiliklarni qanday engish kerak. O'tish: Saytda Harakatlanish, Qidiruv.
2. Axutina T. V., Pylaeva N. M. e'tibor maktabi. 5-7 yoshdagi bolalarda e'tiborni rivojlantirish va tuzatish usuli. O'tish: Saytda Harakatlanish, Qidiruv.
3. Goyhman O. ya, Nadeina T. M. nutq kommunikatsiyalari asoslari : universitetlar uchun darslik / Ed. prof. O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv — 272 bilan.
4. Qishki Ia, nutq faoliyatining Lingvopsikologiyasi.
5. Ushinskiy K. D. Oliy pedagogik ta'lim.- Moskva: rus maktabi, 2005.
6. Nashr etildi: 11.08.2017.

*Adilova Noila -
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim yo`nalishi,
2-bosqich magistranti.*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYAVIY TADBIRLARNI TASHKIL ETISHDA MILLIY-MA'NAVIY QADRIYATLARDAN FOYDALANISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda milliy qadriyatlar vositasida tarbiyaviy tadbirlarni shakllantirish, bolaning estetik madaniyati, ularning ongli faoliyati, bilim saviyasi, e'tiqodi – tarixiy tajribalarga, an'analar, udumlar va urf-odatlariga munosabati darajasida tarkib toptirish, milliy qadriyatlarimiz bo'lmish an'analar, udumlar va urfodatlarni o'rganish, oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti, jamoatchilik hamda mahallalarda amalga oshirilgan ishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlari: ota-ona, oila, bola, qadriyat, faoliyat, madaniyat, mehnat, burch, an'ana, udum, urf-odat, ta'lim-tarbiya.

Аннотация. В данной статье формирование образовательной деятельности детей с помощью национальных ценностей, формирование содержания на уровне эстетической культуры детей, их сознательной деятельности, уровня знаний, веры - исторический опыт, традиции, традиции и обычаи, наши национальные ценности Речь идет об изучении матерей, обычаев и традиций, семьи, организации дошкольного образования, общины и работы, проводимой в микрорайонах.

Ключевые слова: родитель, семья, ребенок, ценность, деятельность, культура, труд, долг, традиция, обычай, традиция, воспитание.

Annotation. In this article, the formation of educational activities for children with the help of national values, the formation of content at the level of children's aesthetic culture, their conscious activity, level of knowledge, faith - historical experiences, traditions, traditions and customs, our national values It is about the study of mothers, customs and traditions, family, preschool education organization, community, and the work done in neighborhoods.

Key words: parent, family, child, value, activity, culture, work, duty, tradition, custom, tradition, education.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari - ma'naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda tutgan holda, tarbiyachilarning tarbiyalanuvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqatida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda uning mohiyatini tushunib yetish lozim. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Shuning uchun ham inson qadr qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Jamiyatimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlarning, islohotlarning barchasi kishilar hayoti to'q, boy, go'zal bo'lishi, inson o'zini chinakam erkin his etishi, o'z mehnati natijasining, o'z taqdirining, o'z mamlakatining egasi bo'lishini ta'minlashga qaratilgandir. Kishining qurshab turgan hodisalar, shu jumladan, milliy ma'naviyat ichidan ham, muayyan shaxs yoki ijtimoiy guruh, yoki konkret millat, yohud butun insoniyat uchun alohida ahamiyatga, qadrga ega bo'lganlari **qadriyat** deyiladi.

Milliy qadriyatlar deb, muayyan xalqning rasm-rusumi, an'anasi, fazilatlari, axloq va odobi, yashash tarzi, bayramlari, shu xalqning aksariyat qismi tomonidan e'zozlanishga loyiq bo'lgan inshootlar, milliy kiyimlar, uy-ro'zg'or buyumlari, ro'zg'or tutishlari aytiladi. Masalan, o'zbeklarning mehnatsevarligi, mehmondo'stligi xushxulqligi va muloyimligi, g'ayratli va itoatgo'yligi, turli toifadagi odamlar bilan o'zaro inoqlashib ketishligi, kechirimlilik, mulohaza va tafakkur bilan ish ko'rishi, tinchliksevarligi **o'zbek milliy qadriyatlari** bo'lib hisoblanadi.

Har bir xalqning ma'naviyati nafaqat o'zining milliy omillari, shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlarning ta'siri natijasida ham amal qiladi. Shu ma'noda milliy mustaqilligimizni mustahkamlashning ma'naviy - axloqiy negizlaridan biri umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik hisoblanadi². Darhaqiqat, milliy

ma'naviyatimizning sarchashmalari boshqa xalqlarning eng yuksak qadriyatlarini ijodiy o'zlashtirish an'analari bilan bog'lanadi. Agar ma'naviyatimiz va madaniyatimiz tarixiga shu nuqtayi nazardan yondashadigan bo'lsak, o'zbek milliy san'ati, she'riyati, ilmi o'tmishda arab, fors, hatto yunon madaniyatidan bahra olganligiga guvoh bo'lamiz. Demak, milliy va umuminsoniy ma'naviyat to'g'risida gapirish uchun yetarli asoslar mavjud. Milliy va umuminsoniy ma'naviyat o'rtasidagi munosabat masalasi mazkur muammoni chuqurroq bilishga yordam beradi. Bu masala ayrimlik va umumiylikka xos belgilar ifodalanishining alohida bir sohasi hisoblanadi. Millatning ma'naviy qiyofasi uning milliy ongi va ruhiyatida ifodalanadi. Har bir millatning ma'naviy qiyofasi jamiyatning moddiy, ijtimoiy-tarixiy sharoitlariga qarab boyib borishi qonuniy hodisadir. Ma'naviyatning muhim unsuri bo'lgan milliy ong nisbiy mustaqildir, u jamiyatning moddiy va ma'naviy qiyofasini tubdan o'zgartirishga faol ta'sir qilishi mumkin. Milliy ong va uning shakllanishi, eng avvalo, milliy uyg'onish zamirida sodir bo'ladi. Milliy ong va uni anglash har bir odamdan o'zining qaysi millatga mansubligini, o'z milliy tarixi, madaniyati, merosi, urf-odatlarini, tilini to'g'ri, har taraflama chuqur bilishni talab etadi. Agar milliy mansublik va uning barcha tomonlari kishilar tasavvurida ilmiy asoslangan bo'lsa, milliy o'z -o'zini anglash hisoblanadi.

Milliy o'zligini anglash ilmiy-siyosiy tus olsa va ijtimoiy harakat uchun qo'llanma darajasiga ko'tarilsa, u, shubhasiz, milliy mafkuraga aylanadi. Milliy mafkura esa milliy madaniyat, qadriyat va ma'naviyat manfaatlarini himoya qiluvchi asosiy qurol bo'lib xizmat qiladi.

Insonning barkamolligi, avvalo, uning ma'naviy jihatdan yetukligi bilan belgilanadi. Bizning nazarimizda, shaxs ma'naviyati uning ongida kechadigan ijobiy mazmunga ega o'y-fikrlari, niyatlar, g'oyalar, nazariya va ta'limotlar mazmunining amaliy faoliyatidagi tatbiqida namoyon bo'luvchi ruhiy jarayondir. SHuni alohida ta'kidlash joizki, shaxs ma'naviyati asosida ijobiy mazmunga ega bo'lgan, o'y fikrlar, niyatlar, g'oyalar, nazariyaning va ta'limotlar mazmunini tushunib yetishishini e'tiborga olish lozim. Demak, o'zbek xalqining ma'naviyati haqiqatg'o'y va adolatli bo'lish, jaholat va qabihlik yo'lini to'sish, insoniylik, mehr-shafqat, ma'rifat, do'stlik, mardlik, birodarlik, mehmondo'stlik, poklik, xushxulqlilik, insof, vatanparvarlik kabi insoniy fazilatlarni singdirishga chaqiradi.

Maktabgacha ta'lim – bolalarning yosh va individual xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarni har tomonlama tarbiyalaydi. Bola hayotidagi ilk yosh eng muhim davr bo'lib, xuddi mana shu davrda bolaning ma'naviy, jismoniy, axloqiy, estetik rivojlanishiga poydevor bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama shakllangan, barkamol shaxs qilib tarbiyalash asosan, mashg'ulotlar, o'yin, sayr, kuzatishlar

hamda madaniy-maishiy faoliyat jarayonida shakllantiriladi. Bunday yo'nalish, ayniqsa, milliy qadriyatlar asosida samarali kechadi. Milliy qadriyatlarimiz bo'lmish an'analar davomida bolalarning fikri, qarashlari, his-tuyg'ulari, xohishi, irodasi, tafakkuri, dunyoqarashi, xulq madaniyati rivojlanib boradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yosh avlodlarimizga el-u yurt, xalq, millat va Vatan manfaatlarini anglash, ularning shon-shuxratini yanada oshirish, ilm-u fanni va madaniyatini, ajdodlarimiz boy merosini, tarixi, dini va qadriyatlarini o'rganish, munosib baholash borasidagi tarbiyachilarimizning faoliyatlari katta ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda, milliy-ma'naviy, etnik qadriyatlarni yoshlar ongiga samarali singdirishda maktabgacha ta'lim tashkilotida milliylik va milliy ma'naiy qadriyatlar uyg'unligi mavzusida olimlar, yozuvchi va shoirlarning hayoti va ijod yo'liga oid bo'lgan videofilmlarni qo'yib ko'rsatib borsak maqsadga muvofiq bo'lar edi va ijod yo'liga oid bo'lgan videofilmlarni qo'yib ko'rsatib borsak maqsadga muvofiq bo'lar edi

Bolalarni qiziqtiradigan milliy qadriyatlarimiz vositasida diafilmlar, rangli-rasmlar, bolalar uchun madaniy dam olish markazlari, tashkilotlar (kino-teatr, folklor dastalar, xalq teatrlari, san'at saroylari, madaniy markazlar va hokazolar) kichkintoylar shaxsining ma'naviy ehtiyojlarini, qiziqishlarini va manfaatlarini qondirish uchun imkoniyat yaratadi. Xulqiy madaniyat qirralarini yaxlit shakllantirishga ijobiy ta'sir etadi. Lekin bolalar maishiy faoliyati faqat milliy qadriyatlar vositasida paydo bo'lgan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar bilan qurollantirilmaydi, balki, ularning xulq madaniyatiga oid tushunchalarni erkin, ongli va adolat bilan hal eta olishlari, ular haqida o'z munosabatlarini bildira olishiga, to'g'ri xulosa chiqara olish hamda ularni avaylash, asrash, sevish, umrboqiyiligini ta'minlashga ham o'rgatiladi. Bolalarda "Men va do'stlarim", "Men mehmondo'stman", "Mening yaxshi fazilatlarim", "Men yaxshi bolaman" kabi tushunchalar shakllantiriladi. Bunday tushunchalar an'analar, udumlar, urf-odatlar asosida bolalarda insoniy qiziqishlarni ko'ra bilishi, his etishi, milliy xalq madaniyatini o'rganish, o'zligini anglashga ehtiyoj sezish, inson mehnatining o'rnini to'g'ri tushunish, insonparvarlik, mehr-oqibat, iymon-e'tiqod, o'z Vatanini sevish va uni e'zozlash, Vatanga muhabbat, sadoqat, ota-ona, qarindosh-urug'lar, keksalarga hurmat, kichiklarni asrash va boshqalarga muruvvatli, saxovatli bo'lish kabi fazilatlar shakllantirilib boriladi.³

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish bolalarning talab va ehtiyojiga, qiziqishiga qarab quyidagicha tashkil etish:

1. Faoliyat jarayonida to'g'ri maqsad qo'ya olish;
2. Madaniy muhit, faoliyatni bolalardagi madaniy, xulqiy, ruhiy qadriyatlar shakllanishiga yo'naltirish;

3. Faoliyat mazmuni, shakli, uslubi, usuli va vositalari o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlashdan iborat.

Demak, axloqiy sifatlarni va madaniyatni shakllantirishda ta'lim-tarbiya tizimini – madaniy muhit, madaniy faoliyat bosqichlaridan iborat andazasini tashkil etish, ularni har tomonlama anglashga, milliy qadriyatlarni saqlashga imkoniyat yaratadi. Bolalar ma'naviy dunyosining yana biri – kattalarni obro'li inson, namuna deb bilishlari, maslahat olishlari, taqlid qilishlari va lozim bo'lgan paytda har qanday yordamni olishlariga ishonch hosil qilishlari o'ziga xos xususiyatlaridan, hech qanday tarbiya uslubi, namuna kuchidek ta'sir ko'rsata olmaydi. Namuna taqlid uchun asosiy manba rolini o'ynaydi. Shaxsiy namuna esa tarbiya berish sifatida o'sib kelayotgan yosh avlodning ongi va xulqiga ta'sir ko'rsatuvchi katta yoshdagi kishilar xattiharakatlari va boshqa faoliyatlari majmui. Kattalarning namuna sifatidagi tarbiyaviy ta'siri shuning uchun ham muhimki, ular aynan bolalarning taqlid qilishi uchun jonli manba bo'lib hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlarimizdan quyidagi xulosalar kelib chiqadi: Qadriyat allaqanday hodisa, voqea yoki narsaning o'ziga xos xususiyati yoki xossasi emas, balki uning mohiyati, o'z navbatida borlikning u yoki bu ob'ektining yashashi, mavjud bo'lib turishi uchun tom ma'nodagi zaruriy shartidir.

Qadriyatlarni jamiyat, millat hayotidagi o'rni, ijtimoiy xarakteriga qarab milliy va umuminsoniy, sinfiy yoki diniy, shuningdek kishilarning yoshi, pro-fessional xususiyatlariga xos qadriyatlarga bo'lish mumkin.

Milliy qadriyatlar, har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, xossalari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy tushunchabo'lib, o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Umuminsoniy qadriyatlar esa barcha millat vakillariga xos bo'lgan qadriyatlarni ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vaziligi Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. Tosh. 2012 y. - 76 b.
2. E. Umarov, M. Abdullayev Ma'naviyat asoslari
3. . Oliy ta'lim tashkilotsining odoq-axloq qoidalari. Tosh.O'z.Rep.OO'MTV. 2011 y. – 12 b.
4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat. (o'quv qo'llanma). T.: Nizomiy TDPU. 2003. 146 bet.
5. Azizova Z. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda qo'g'irchoq teatri vositasida axloqiy-estetik sifatlarni shakllantirish.
6. .A. Karimov. O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li. 78-bet
7. .PEDAGOGS” international research journal
8. Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari” moduli bo'yicha O'quv-uslubiy majmua. –T.: TDPU, 2018. 24-bet.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya. Maktabgacha ta`limda nutqni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida badiiy soʻzdan tashqari tasviriy sanʼat, bayramlar va tomoshalardan foydalaniladi. 3 yoshdan 5 yoshgacha boʻlgan bolalar nutqini rivojlantirishda oʻyin usullari va didaktik oʻyinlarni keng qoʻllash zarur.

Kalit soʻzlar: Didaktik, nutqiy, grammatik, sinonimlar, diqqat-eʼtibor, sanʼat, pedagog, emotsional ekspressiv nut.

Аннотация. Изобразительные искусства, фестивали и спектакли используются помимо художественного слова как важное средство развития речи в дошкольном образовании. В развитии речи детей от 3 до 5 лет необходимо широко использовать игровые методы и дидактические игры.

Ключевые слова: дидактика, речь, грамматика, синонимы, внимание, искусство, педагог, эмоциональная выразительность.

Annotation. Visual arts, festivals and performances are used in addition to the artistic word as an important means of speech development in preschool education. In the development of speech of children aged 3 to 5 years, it is necessary to widely use game methods and didactic games.

Key words: didactic, speech, grammar, synonyms, attention, art, pedagogue, emotional expressiveness.

Nutqiy muloqotni rivojlantirish. Bolalardagi koʻplab nutqiy muloqot va koʻnikmalar mashgʻulotlardan tashqarida shakllanadi. Maktabgacha talimda bolalarning kattalar (pedagoglar, tibbiyot hamshiralari, tarbiyachi yordamchisi va boshq.) bilan muloqoti har- xil faoliyat turlarida roʻy beradi.

Mehnat jarayonida - xoʻjalik-maishiy, qoʻl va qishloq xoʻjaligi mehnatida bolalarning lugʻati boyiydi, aniqlashadi va faollashadi.

Oʻyin faoliyati mobaynida pedagog ularda mustaqil nutqiy faoliyatni shakllantiradi. Bolalarda lugʻat, mashgʻulotlarda olingan bilim mustahkamlanadi va faollashadi. Oʻyinlarda pedagogning ishtirok etishi lugʻatning boyishiga, nutqiy muloqot madaniyatini tarbiyalashga yordam beradi.

Qurilishga oid oʻyinlarni tashkil etish jarayonida tarbiyachi bolalar uchun qiyin boʻlgan soʻzlarning (sifatni, miqdorni, hajmni va narsalarning fazoda joylashuvini belgilash va boshq.) katta guruhini aniqlashtiradi, faollashtiradi.

Matnli, harakatchan musiqiy oʻyinlar, sahnalashtirish oʻyinlari bola nutqining ifodaliligini shakllantirish, toʻgʻri surʼat, nafas olish, yaxshi diksiyani mashq qilishda yordam beradi. Koʻpgina oʻyinlar jarayonida bolalar badiiy matnlar bilan tanishadilar, esda saqlab qoladilar va ularni mustaqil ravishda qoʻllay boshlaydilar.

Didaktik oʻyinlar yordamida bolalarda atrof-olam haqidagi bilimlar mustahkamlanadi, lugʻat mustahkamlanadi, aniqlashtiriladi va faollashtiriladi.

Didaktik o‘yinlar nutqiy mahorat va ko‘nikmalarni mashq qilishda (ibora tuzish, so‘zni o‘zgartirish, hikoya to‘qish va h.q.) qo‘llaniladi.

Maishiy faoliyat bolaning kattalar bilan muloqoti uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Maishiy faoliyat nutqni rivojlantirish vositasi bo‘lib xizmat qilishi uchun pedagog uni boshqarishi lozim. To‘g‘ri tashkil etilgan maishiy faoliyat jarayonida (ovqatlanish, kiyinish, gimnastika, sayohat va h.k.), ya‘ni agarda pedagog, ayniqsa, kichik guruhlar pedagogi maishiy buyumlar nomlarini, ularning qismlari, sifati, xususiyati, qo‘llanish maqsadini batafsil tushuntirsa, ular bilan tegishli harakatlarni amalga oshirsa va buni sharhlab bersa, bolalarga savol bersa, ularga maishiy lug‘atdan foydalanishni o‘rgatsa bolalarning lug‘ati boyiydi. Agarda pedagog o‘z nutqida tashbeh, qiyoslash, sinonimlar, xalq og‘zaki ijodi (maqollar, matallar, sanoq she‘rlar)dan keng va mohirona foydalansa, uning nutqi bosiq va ifodali bo‘ladi.

Bolalar badiiy adabiyoti bolalarni har tomonlama rivojlantirishning qudratli vositasi bo‘lib xizmat qiladi, u bolalar nutqini rivojlantirish va boyitishga ulkan ta‘sir ko‘rsatadi.

Bolalar kitoblari she‘riy obrazlarda bolaga jamiyat va tabiat hayotini, insoniy his-tuyg‘ular va munosabatlar dunyosini ochib beradi hamda tushuntiradi. Badiiy so‘z bola nutqini boyitadi, uni obrazli, ifodali qiladi, jaranglayotgan ona nutqning go‘zalligini tushunishga yordam beradi.

Maktabgacha ta‘limda nutqni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida badiiy so‘zdan tashqari tasviriy san‘at, bayramlar va tomoshalardan foydalaniladi. Ularning qimmatini shundaki, u ijobiy hissiyotlarni hosil qiladi, bu esa o‘z navbatida tilni o‘zlashtirish darajasiga ta‘sir ko‘rsatadi. Quvonch hissi, hayajonlanganlik, ko‘tarinkilik holati, g‘ayrioddiy narsani kutish bolalarning qabul qilish qobiliyatini oshiradi, materialni eslab qolishni kuchaytiradi, bolalar nutqining ifodaliligiga ta‘sir ko‘rsatadi. Suratlar, amaliy san‘at buyumlarini tomosha qilishda bolalar ko‘p savol beradilar, olgan taassurotlarini atrofda qilishga oshiqadilar.

Bolalar kun bo‘yi mashg‘ulotlarda, o‘yinlarda, xo‘jalik-maishiy va mehnat faoliyatida o‘z pedagoglari bilan muloqotda bo‘ladilar. O‘z-o‘zidan maktabgacha ta‘limda nutqiy muhitni rivojlantirish imkoniyatlari butunlay pedagog nutqining sifatiga bog‘liq bo‘ladi.

Maktabgacha davrdagi kichik yoshli bolalarni nutqiy tarbiyalash uchta o‘zaro bir-biri bilan bog‘liq sohani tashkil etadi.

Bular:

- atrofni o‘rab turgan olamdagi hodisalarni (real voqelikni) anglash va so‘z bilan belgilash;

- atrofda qilish bilan aloqalarni va nutqiy munosabatlarni yo‘lga qo‘yish;

- tilni (uning ovoz tarkibini, lug‘atni, grammatik qurilishini) oddiy anglash.

Kichik yoshdagi bolalar nutqini o‘stirishning metodik masalalari. Bolaning kattalar va tengdoshlari bilan muloqoti to‘laqonli ijtimoiy rivojlanishning muhim shartidir. Shundan kelib chiqqan holda, bolada muloqotga intilish, muloqot bo‘yicha sheriklarining talabiga javob berish, ijtimoiy jihatdan o‘zini tutishga moslashuvchanlik va xushmuomalalilik kabi xislatlarni tarbiyalamoq zarur.

Kattalar (ota-onalar, pedagoglar) shuni tushunishlari lozimki, qator holatlarda salbiy muloqot tajribasi bolani biron-bir harakatga undamaydi, balki bolani insoniy munosabatlar olamida o‘zini ko‘rsatishdan «aynitadi», himoya mexanizmlari – o‘zi bilan insoniy olam o‘rtasidagi «devor», atrofdagi olamni «ko‘rmaslik» paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin: bola odamlar haqidagi savollarga javob bermaydi, suratlarda odamlarni «ko‘rmaydi», odamlar va hayvonlarni tasvirlovchi o‘yinchoqlar bilan o‘ynamaydi. Muloqotdan faol bosh tortayotgan bolaning dunyosiga qo‘pol aralashish salbiy oqibatlariga va tajovuzga olib keladi. Salbiy kechinmalar cho‘qqisida o‘ziga nisbatan tajovuz tug‘uladi.

Bolaga oilada va maktabgacha ta‘lim tashkilotida psixologik jihatdan qulay bo‘lishi, uning kattalar va tengdoshlari o‘rtasida emotsional jihatdan qulay muhit yaratish, ular bilan o‘zaro munosabatlardan quvonch va zavq olishlari uchun quyidagilar zarur:

- bolaga kattalar va tengdoshlarining turli emotsional holatdagi hissiyotlari va kechinmalari olamini ochib berish;

- bolaning boshqa bolalar bilan ishongan holatda muloqot qilishi uchun sharoit yaratish;

- quvonchli, qayg‘uli, xotirjam, emotsional holatini ko‘rish va tushunishga bo‘lgan intilishni rivojlantirish;

- o‘zini tutib turish va g‘azab, qo‘rquv, jahl hislarini ijtimoiy jihatdan maqbul shaklda namoyon qilishni rivojlantirish (boshqa bolani turtmaslik, urmaslik, o‘yinchoqni qo‘ldan tortib olmaslik va h.k.);

- jamiyatda qabul qilingan muloqot usullaridan foydalanish ko‘nikmasini tarbiyalash: ochiq chehra bilan salomlashish va hayrlashish, o‘z iltimos va takliflarini xushmuomalalik bilan bildirish; yordam berganlik, mehmon qilganlik uchun, o‘yinchoqni berib turganlik uchun minnatdorchilik izhor qilish; o‘rtog‘ining iltimosiga xushmuomalalilik bilan javob qaytarish; javobini xotirjamlik bilan tinglash; o‘rtog‘ini xafa qilmaydigan ohangda o‘z noroziligini izhor qilish.

Pedagogik ishlar to‘g‘ri tashkil qilinganida maktabgacha yoshdagi bola besh yoshga kelib ijtimoiy rivojlanishning quyidagi ko‘rsatkichlariga ega bo‘ladi:

- insoniy munosabatlarni tushunadi, atrofdagilarning unga nisbatan yaxshi va yomon munosabatlarini his qiladi va anglaydi; ota-onasining, tengdoshining emotsional ahvolidagi o‘zgarishlarni payqaydi; diqqat-e‘tibor, hamdardlik izhor qiladi;

- «men xohlayman!» vaziyatga oid bevosita istagini to‘xtatib turishga qodir. Empatiya (hamdardlik) va emotsional ekspressiya (quvonch, qayg‘u va boshqa holatlarni ifodalash) xususiyatidagi kechinmalar bola xulq-atvori va muloqotining tartibga soluvchisiga aylanadi;

- bolalar barqaror o‘yin birlashmalariga kirishi mumkin, muloqotda va birgalikdagi faoliyatda quvonch, zavqlanish, qayg‘u va boshqa holatlarni ifodalash uchun emotsional ekspressiv nutqiy va nonutqiy vositalardan foydalanadi. 3 yoshdan 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar nutqini rivojlantirish emotsional tusga ega bo‘lishi lozim. Bunda ko‘rgazmaviylik, o‘yin usullari va didaktik o‘yinlarni keng qo‘llash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Rahimov Sh. Asosiy vazifa – bolalarni ta'limga qamrab olish.// “Maktabgacha ta'lim” jurnali, 3-son, 2017. 2-3 bet.
2. Quronov M. Bolam baxtli bo‘lsin, desangiz...: ota-onalar uchun. – T.: Manaviyat, 2013. – 320 b.
3. <http://info.ziyonet.uz/uz/post/view/education/preschool>.
4. <https://mitc.uz/uz/news/1273>
5. <http://staff.tiame.uz/storage/users/163/books/QpUkgQCvigZwqntKWxxGxarNcKKeTv4wrLiKa3zc.pdf>.

*Barno To'raxonova -
ADU o'qituvchisi.*

ZAMONAVIY BO‘LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGNING TARBIYASIDA TAMOYILLAR VA QADRIYATLAR

Annotasiya: Ushbu maqolada tarbiya tamoyillari, yosh avlodni tarbiyalash maqsadidan kelib chiqadigan va komil insonni tarbiyalashning mazmuni va yo‘nalishiga qo‘yiladigan eng muhim talablarni belgilab beruvchi asosiy g‘oya va qoidalar haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, kelajak, o‘qituvchi, tarbiyachi, tarbiya tamoyillari, o‘quvchi, yosh avlod.

Yosh avlodni yuksak o‘oyaviylik ruhida tarbiyalash ularning ongiga xalq, millat, yurt, jamiyat manfaatlaridan yuqoriroq manfaat bo‘lishi mumkin emasligini singdirishi, ularni vatanga, xalqqa muhabbat ruhida va sadoqatli qilib tarbiyalash demakdir. Bu sohada mustaqil respublikamiz xalq talimi xodimlarining asosiy vazifasi erkin, ijodkor, mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega, yetuk mutaxassis komil shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Maktabda va maktabdan tashqarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarning barchasi ijtimoiy tarbiyaning maqsadini ro‘yobga chiqarishga yo‘naltirilishi zarur. O‘qituvchi (tarbiyachi) lar jamoasi va har bir o‘qituvchi-tarbiyachi tarbiyaning maqsadi har tomonlama kamol topgan mukammal inson shaxsini tarbiyalashdan iborat bo‘lishi lozim. Ana shunda mazkur tamoyil o‘z

vazifasini bajargan bo‘ladi. Tarbiyada demokratik va insonparvarlik g‘oyalarining ustunligi – tarbiyada inson shaxsini ijtimoiy qadriyat deb tan olish, har bir bola, o‘smir va o‘spirinning betakror va o‘ziga xosligini hurmatlash, uning ijtimoiy xulqi va erkinligini hisobga olish lozim. Tarbiyani demokratiyalash bu - tarbiyani mamuriy ehtiyoj va qiziqishlardan yuqori qo‘yish, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o‘rtasidagi o‘zaro ishonch, hamkorlik asosida pedagogik munosabatlar mohiyatini o‘zgartirish demakdir. Bu tarbiya ishiga jamoatchilikni jalb qilish, uning rivojlanishiga jamoat omilini kiritish demakdir. O‘qituvchi o‘quvchiga avvalgidek, tarbiya obyekti emas, balki o‘zi kabi subekt deb qarashi darkor. Ya‘ni o‘quvchini teng xuquqli hamkor, hamfikir deb qarash lozim. Umuman, ta‘lim va tarbiyani insonparvarlashtirishning pedagogik diqqat hamda e‘tibor markazida insonning muhim masalasi va muddaosi, ya‘ni bolalarda inson shaxsiga dunyodagi eng yuqori, bebaho boylik sifatidagi munosabatini shakllantirishdek faoliyat yotadi. Tarbiyada milliy va umuminsoniy qadriyatlar ustunligi-xalqning ko‘p asrlik qadriyatlarini, ulkan va boy merosini chuqur bilmasdan milliy o‘zlikni anglash, milliy o‘urur tuyg‘usini qaror toptirish mumkin emas. Shu bois, xalq an‘analari urf-odatlarini, marosimlari, xalq oo‘zaki ijodi, milliy o‘yinlar va ularda ifodalangan g‘oyalarni o‘quvchilar onggiga singdirish, ularda ushbu g‘oyaga nisbatan hurmatni qaror toptirish lozim. Umumbashariyat uchun qadrlil, ardoqli bo‘lgan, insoniyat o‘tmishi, buguni hamda kelajagi uchun daxldor qadr-qimmatga ega bo‘lgan ananalar, urf-odatlar haqida ma‘lumotlar berish, ularda mehr-muhabbat tuyg‘usini uyg‘otish, ularni qo‘llab quvvatlash, ezgu g‘oyalar uchun kurashish hissini qaror toptirish tarbiya jarayonida amalga oshirilishi lozim.

Tarbiyada izchillik juda muhimdir. O‘quvchilarga birdaniga ko‘p talab va qoidalarni taqdim qilish mumkin emas. O‘qituvchilar o‘quvchilarga bo‘lgan munosabat jarayonida o‘zaro bir-biriga zid harakatda bo‘lmasliklari, yagona talab qo‘yishlari lozim. Tarbiyani ijtimoiy hayot bilan qo‘shib olib borish. Yosh avlodning o‘zaro uloyishi va shaxsning shakllanishiga hayot, ijtimogiy jamiyat tasir etadi. Bu bir tomondan bo‘lsa, ikkinchidan bolalarni tarbiyalashdan maqsad uni turmush uchun mustaqil hayot uchun tayyorlashdir. Shunday ekan, maktab va tarbiya tashkilotlarida olib boriladigan bo‘lishi kerak. Tarbiyani mehnat bilan bo‘lab olib borish. Mehnatning tarbiyaviy tasiri g‘oyat kattadir. Mehnatda ishtirok etish va unumli mehnat qilish bilan shaxs o‘z qobiliyati va iste‘dodini namoyon qiladi va kamolga yetadi. Mehnat yosh avlodning tarbiyasi uchun juda katta vositadir. O‘quv mehnati va ijtimoiy foydali mehnat o‘quvchi shaxsiga ijobiy tasir etadi, bu ikki faoliyat birligi bolani faollashtiradi, xulq birligini ta‘minlaydi, tashabbuskor va izlanuvchan qiladi.

XULOSA. Mehnat bolalarga siyosiy-ma‘naviy tarbiya berish uchun zamin hozirlaydi. Shuning uchun oila va maktablarda bolalarni ilk yoshidan boshlab mehnatsevarlik ruhida, mehnatga muhabbat va mehnat kishilariga hurmat ruhida tarbiyalashga alohida e‘tibor beriladi. Maktabda o‘qishning o‘zi ham mehnatdir.

Sinfдан va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning aksariyati ham mehnat tarbiyasi bilan mustahkam bogʻlangan.

Tarbiya berishda har bir oʻquvchining shaxsiy xususiyatlarini ham hisobga olish katta ahamiyatga ega. Bolalarning jismoniy va maʼnaviy oʻsishida bir qadar umumiylik bor, biroq bolalarning tavsif-xislatlari, qobiliyat va mayllari, qiziqishlari, irodaviy sifatlari har xil boʻladi. Bu farqlar ularning xulqida, oʻqishi va mehnatida aks etadi. Bir oʻquvchiga nisbatan foydali metodni boshqa oʻquvchiga nisbatan qoʻllaganda natijasiz boʻlib, chiqishi mumkin. Shuning uchun har bir oʻquvchi xususiyatini oʻrganish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elov Z.S. Ichki ishlar organlari xodimlari orasida suisidal xulq motivasiyasi namoyon etilishining ijtimoiy-psixologik sabablari.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T.: Fan,2006.
3. Elov Z.S. Axmedova A.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq buzilishlari va ularni yuzaga keltiruvchi sabablarninig bola ruhiyatiga psixologik ta'siri. respublika ko'p tarmoqli ilmiy tadqiqotlar sammiti. 02/2022. 234-237.

*Madirimova Momajon Raximboyevna -
UrDU, Pedagogika fakulteti, Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida
o'qituvchisi;
Raximberganova Mahfuza Ruslanbekovna-
Urganch davlat universiteti magistri.*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILISH JARAYONIGA XOS QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA RIVOJLANISH SOHALARINING OʻRNI

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish jarayoni bilan bogʻliq qobilyatlarini barcha rivojlanish sohalari indikatorlarini shakllantirish orqali rivojlantirish mumkinligi togʻrisida nazariy, amaliy maʼlumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: rivojlanish sohasi, kichik soha, qobilyat, sensomotorika, nutq, qiziqish,ijobiy fikrlash, ijtimoiylashuv.

Аннотация. Приведены теоретические и практические сведения о возможности развития познавательных способностей дошкольников путем формирования показателей всех сфер развития.

Ключевые слова: сфера развития, подполе, способность, сенсомоторика, речь, интерес, позитивное мышление, социализация.

Annatation. Theoretical and practical information about the possibility of developing cognitive abilities of preschool children by forming indicators of all areas of development is presented.

Key words: domain of development, sub-field, ability, sensorimotor, speech, interest, positive thinking, socialization.

Bolalarda bilish jarayoni va uning xususiyatlari turli taʼsirlar orqali rivojlanadi va bu davlat dasturi hamda oʻquv dasturlarida belgilangan rivojlan sohasi va kichik

soha indikatorlarining belgilangan rivojlanish ko'rsatkichlarini amalga oshirishda barcha rivojlanish sohalari kesimida shakllantirish mumkin.

Biz mazkur tadqiqot ishimizda boladagi bilish qobiliyatining shakllanishida barcha rivojlanish sohalari o'rni katta ekanligini ilgari surdik. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish sohasi orqali bolalarda jismoniy tarbiyaga xos ko'nikmalar, qobiliyatlarni shakllantirish, sensomotorika orqali boladagi sezgi analizatorlarining ahamiyati bola rivojlanishining tarqiy etishida, bilish jarayoni rivojida katta ahamiyatga ega.

Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari o'quv yili davomida uch marotaba rivojlanish xaritasi uchun kuzatiladi. Yil oxirida 6-7 yoshli bolada bilish jarayoni bilan bog'liq quyidagi kompetensiyalar shakllangan bo'lishi zarur. Bular:

- ✚ bilim olishga qiziqish bildiradi;
- ✚ o'quv va hayotiy faoliyat uchun axborotni mustaqil topadi va qo'llaydi;
- ✚ predmetlar, voqea – hodisalar va holatlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunadi va yaxlit bir butunlik sifatida idrok qiladi;
- ✚ raqamlar, sanashni biladi va ularni hayotda qo'llaydi;
- ✚ makon, shakl va vaqtga mos ravishda ish tutadi;
- ✚ elementar matematika hisoblarini amalga oshiradi;
- ✚ atrof muhitni asrab – avaylash munosabatini namoyon qiladi[3;19].

Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish sohasi va uning kichik sohalari orqali bolaning bilish ko'nikmalarini shakllanishi jarayoni o'laylik, bunda yirik, mayda, sensomotorika hamda sog'lom turmush tarzi va havfsizlik kabi kichik sohalari misolida ko'radigan bo'lsak, bolalar rivojlanishi bilan birgalikda sodir bo'ladigan barcha jarayonlarning qanchalik uzviy ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Bola bilan kunning birinchi yarmida nonushtadan so'ng sayr qilish, yoki bola bilan jismoniy daqiqa o'tkazish kun davomida barcha faoliyatda bolaning faol bo'lishiga olib keladi. Jismoniy harakatni aqliy mashg'ulotlar bilan alamashlanib turishi bolada qabul qilish faolligi oshirishga, miya faoliyatining ko'p funksiyalarda ishlay boshlashi, tafakkur, fikrlash qobiliyatini yanada taraqqiy etishiga sabab bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy asosiy vazifalari bolalarni jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan rivojlantirishdan, ularning tug'ma layoqati, qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida muntazam ta'lim olishga (maktabga) tayyorlashdan iborat[2;129]

Sog'lom turmush tarzi va havfsizlik sohasi indikatorlarining bajarilishi orqali amaliy ko'nikmalar hosil bo'lishi jarayoni bolalarda bog'cha va oilada eng avvalo kattalar tomonidan ko'rsatiladigan to'g'ri namunaga asoslangan holda shakllantiriladi, sababi bolalar bu yoshda taqlidchan bo'lishlari oqibatida sog'lom hayot malakalarini egallab balog'at yoshida ma'lumotnoma sifatida o'zlashtirib

boradilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning odob-axloqli bo'lishi va mehnatga muhabbat qo'yishiga katta e'tibor beriladi. Bolalar ilk yoshdan boshlab uyda, ko'chada, bog'chada, mexmonda o'zini tutish qoidalari, muomala madaniyati, ovqatlanish, kiyinish, yechinish, saranjom-sarishta yurish, odobli, mehnatsevar bo'lish, boshqalar mehnatini qadrlash kabi odatlarga o'rgatiladi. Ana shu odatlar bolani odob-axloqli, mehnatga layoqatli qilib tarbiyalash mazmunining asosini tashkil etadi[2.2;129].

Sensomotorika - bilish analizatorlari sezgi organlari va ularning rivojlanishi, taraqqiy etishi bilan bog'liq bo'lib, bolalar ilk yosh davridan ko'rish, eshitish, ta'm bilish, tana orqali sezish, qo'l barmoqlari, muloqot hamda shu jarayonda bolalarning rivojlanuvchi nutq ko'nikmalari shular jumlasidandir, shuningdek burun orqali hid bilishi va ularni o'zaro ajrata bilish qobilyati negizida rivojlanadi. Bolaning sensor rivojlanishi jarayonida nutq orqali anglashi, intellektual salohiyati, muloqot orqali ijtimoiy hayot ko'nikmalarini egallash kabi malakalar rivojlanadi. Shuningdek, boladagi ijtimoiy muhit, kommunikativ jarayonda shakllanuvchi ko'nikmalar bolaning ta'limning keyingi bosqichlariga moslanuvchanligini ta'minlash, ijtimoiylashuvning bola hayotidagi har qanday jarayonlarga ta'siri katta ekanligi barchamizga ma'lum.

Nutq – bola xayotida dastlab axborotni qabul qilish, keyinchalik axborot almashinuvida va hayot tajribalari asosida nutqning takomillashuvida o'rni beqiyosdir. Bolada eshitish qobilyati ta'sirida nutq shakllanadi, nutqning boladagi bilishga doir jarayonlarning barcha xossalari shakllanishida ahamiyati katta. Negaki, uch yoshli bolada nutq apparatlarini, muloqotning to'liq shakllanmasligi bolalarda bilish jarayoni hossalari takomillashuvi sustlashib, pasayib, rivojlanmasdan qolishiga sabab bo'ladi. Butun organizmni tashkil qilgan organlar faoliyatining o'zaro bog'liqligi singari bola hayotida kechuvchi barcha jarayonlar ham huddu shunday o'zaro bir-biriga chambarchas uzviy bog'ligini ham yuqorida sanab o'tilgan holatlarning yuzaga kelishi sabablaridan bilib olish mumkin. Maktabgacha yoshdagi bola eshitadigan, ma'nosini tushunadigan, eslab qoladigan hamda qo'llaydigan so'zlarni asta-sekin tevarak-atrof bilan tanishish jarayonida ota-onalari, tengdoshlari axborotlari orqali, shuningdek, o'zining uncha ko'p bo'lmagan so'z zaxirasiga tayanib bilib oladi[1;30].

Ijodiy rivojlanish sohasi indikatorlari orqali belgilangan davlat talabi doirasida bolalarni faoliyatini tashkil qilish bolada milliylik, an'ana va qadryatlar ruhida tarbiyalash, san'at va madaniyatga nisbatan qiziqish va muhabbatni shakllantirish o'zga millat mintaliteti bilan bolalarni o'z millatimiz qadryatlari, san'ati, urf-odatlari bilan taqqoslash yordamida tanishtirishga yordam beradi. Tabiiyki, taqqoslash orqali bilish, bola ko'nikmalarini malakaga aylanishi jarayonida muhim ahamiyatga ega. Dunyoni badiiy idrok qilish bolani tadqiqiy idrok qilish, ijtimoiy hayot xossalari o'zlashtirishi, hayotni anglashi, har bir ko'nikmani malakaga aylanishi jarayonida,

nisbatan kengroq ma'no-mazmunga ega tushunchalarni hayotiga tadbiiq qilishida muhim o'rin egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.R.Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" Toshkent-2018.
2. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 9 (2021) / ISSN 2181-1415. 129-бет.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" o'quv dasturi. Takomillashtirilgan ikkinchi nashr. 2022-yil 4-fevral. 19-bet.
4. N.Xalmatova "Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o'yinlarning ahamiyati". 2021-yil.

*Isabayeva Asida Yusuffjonovna -
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti,
asida.isabayeva@bk.ru*

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI MULOQOTGA O'RGATISHNING ZARURIYATI

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме общения детей дошкольного возраста. При этом научно обосновываются развитие речи дошкольников, ее назначение, причины возникновения потребности в общении, ее необходимость.

Ключевые слова: общение, развитие речи, непрерывность общения, речь воспитателя, семейные отношения.

Abstract. This article focuses on the issue of communication of children of preschool age. In this, the development of preschool children's speech, its purpose, the reasons for the emergence of the need for communication, and its necessity are scientifically substantiated.

Key words: communication, development of speech, continuity of communication, educator's speech, family relations.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, jismoniy, ma'naviy-estetik jihatdan rivojlantiruvchi zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish, ularning maktabga tayyorgarlik darajasini tubdan oshirish mamlakatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" [1]da o'z aksini topgan. Shu kabi qator qarorlar ijrosini ta'minlash bugungi rivojlanib kelayotgan yosh avlod tarbiyasida juda ahamiyatli sanaladi. Bugungi kun bolalarini raqamli texnologiya asri bolalari deb atash mumkin. Shu nuqtayi nazardan bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotidan maktabga tayyorlash vaqtida, bolalarni mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, bolalarni tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalash, ularning qobiliyatlarini ochib berish, va shuningdek, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan ishlay olish ko'nikmasini shakllantirish maqsadi bugungi kun maktabgacha ta'lim tashkilotlari va tarbiyachilari oldiga katta vazifalarni qo'yimoqda.

O'qitishning eng qulay usuli esa muloqot hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham maktabgacha yoshdagi bolalarni muloqotga o'rgatish dolzarb hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni muloqotga o'rgatish nafaqat ta'lim samaradorligi uchun, balki tarbiya borasida ham ahamiyatli sanaladi. Xususan, muloqot jarayoni va muloqot madaniyati tushunchalari doimo hamnafasdir. Nutqiy muloqotsiz bolaning to'laqonli rivojlanishi mumkin emasligi F.A.Soxin tomonidan ilgari surilgan.[2; 21-24] Haqiqatan, muloqot to'laqonli tushuncha. Insoniyatning histuyg'ulari, dard-alamlari, orzu-maqсадlari, ongidagi barcha fikrlarini axborot shaklida almashish va yetkazish maqsadida u muloqot jarayoniga murojaat qiladi. Uning tashqi ko'rinishi, o'zini tutishi, fe'l-atvorini namoyon qilishi, kiyinishi ham hattoki uning muloqot madaniyatini belgilaydi. Muloqot jarayoni va muloqot madaniyatini o'zaro hamkor shaklda bolalar shuuriga singdirish ham ta'lim, ham tarbiya borasidagi ular tomonidan maktabga olib ketiladigan eng katta yutuqlaridan biri sanaladi. Bu borada tarbiyachilarning metodik kompetensiyalari natijani belgilashda faollik ko'rsatadi.

Tarbiyachi doim bolalarga ishonch bilan muomalada bo'lishi talab etiladi. Tarbiyachining bolaga bo'lgan ishonchi muhim. Tarbiyalanuvchining bolaga munosabati faqat uning aniq muvaffaqiyati evaziga bo'lmasligi kerak[3;39-43]. Bolaning ehtiyoji, muhtojligi, xohishi, holati kabi ko'rsatgichlar tarbiyachini doir qiziqtirishi shart. Bola o'z fikrini dastavval tarbiyachiga ayta olishi kerak. Erkin muloqot yo'lga qo'yilganida bolaning har qanday ko'nikma va malakalarini shakllantirish mumkin bo'ladi. Chunki, maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachigina bolaning rivojlanishida muhim vositachi hisoblanadi. O'rtadagi muloqotning samarali kechishi ko'proq tarbiyachiga bog'liq. Tarbiyachining aktyorlik mahorati aynan muloqot davrida juda zarur sanaladi. Uning birgina oddiy ovoz toni bilan bolani boshqarish mumkin bo'ladi.

Shuningdek, bolalarning asosiy kunlik ehtiyojlaridan bo'lgan o'yinlarga ham keng yo'l ochib berish tavsiya qilinadi. Sababi o'yinlar bolalarga ham tarbiya, ham ta'lim berish ancha keng tarqalgan usullardandir. Bolalarning qiziqishi, diqqati, o'zlashtiruvchanligini oshirishda o'yinlar eng samarali usullardan hisoblanadi. Shu bilan birga bolalarning hayotda qanday kasbga moyilligi ko'proqligi, qobiliyatlarini belgilashda ham o'yinlarning o'rni bor. Bu jarayonda bolalar savol-javoblarda qatnashish, kuzatish orqali fikrlash, xulosa chiqarish, tahlil qilishga o'rganadilar. Bu o'z-o'zidan ularda muloqotga bo'lgan harakatni vujudga keltiradi. N.I.Jinkin tomonidan ilgari surilgan "til qanchalik oldin egallab olinsa, bilimlar ham shunchalik oson va to'liqroq o'zlashtiriladi"[4;378] degan qarash aynan shu manzilda o'rinli ekanini guvohi bo'lamiz.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan bir qatorda oila ham bolaning muloqotga o'rganishida o'z o'rniga ega ekanligini unutmasligimiz kerak.

Maktabgacha yoshdagi bola o'zining barcha savollariga javoblarni kitobda o'qiy olmaydi, shuning uchun u uchun kattalar bilan muloqot qilish juda muhim, ular tufayli maktabgacha yoshdagi bola o'zi uchun dunyoni kashf etadi va insoniyat ega bo'lgan eng yaxshi va salbiy narsalarni o'rganadi[5;1373-8]. Shu sabab ham oilada bolaning bo'sh vaqtini uning qiziqishlari, orzu-havaslarini, muammolariga qaratish muhim hisoblanadi. Bolaning oila a'zolari bilan o'zaro munosabatlari unda shaxsiy xulqiy sifatlarining shakllanishida ta'sir ko'rsatadi. Shaxsiy xulqiy sifatning shakllanishi esa uning shaxslararo munosabatlar tizimida hissiy tarkiblarning ustunligini ta'minlaydi[6;115-117]. "Bolalarning shaxslararo munosabatini o'rganish" (Rene-Jile) metodikasi ham aynan shuni tasdiqlaydi.

Pedagogning, xususan tarbiyachilarning nutqi toza, ravon bo'lishi bolalarni muloqotga o'rgatishda har jihatdan muhimdir. Agarda pedagog o'z nutqida tashbeh, qiyoslash, sinonimlar, xalq og'zaki ijodi (maqollar, matallar, sanoq she'rlar)dan keng va mohirona foydalansa, uning nutqi bosiq va ifodali bo'ladi[7;2020]. Aksincha, bolalarga yod tushunchalar, shevalarga bog'lanib qolingani nutq bolalardagi mashg'ulotga nisbatan bo'lgan qiziqishni so'ndirishi mumkin.

Albatta mashg'ulot so'nggida bolalar bilan tarbiyachi bugungi kun mavzusini yakunlashi kerak. Bugungi mavzu yuzasidan bolada qanday tushuncha va fikrlar paydo bo'lgani bilan har bir tarbiyachi qiziqishi ham tarbiyachining, ham bolaning kun davomidagi mashg'ulotga mas'uliyat bilan yondashishini belgilaydi. Pedagog kun davomida olib borilgan ta'limiy faoliyatlarni xulosalash bo'yicha kun yakunida kun natijalari bo'yicha qisqacha suhbat o'tkazishi bolalarni xotirasini mustahkamlash va muloqot faolligiga erishishga sabab bo'ladi[8;39-43]. Bu kabi oddiy ko'ringan, lekin ancha katta natijaga ega bo'lishda samarali hisoblangan usullarni har bir tarbiyachi tomonidan qo'llanishini to'g'ri deb hisoblaymiz.

Shu nuqtayi nazardan tarbiyachi va bolalar muloqotini quyidagilarga asoslanishini to'g'ri deb hisoblaymiz. Tarbiyachilar bolalarni to'laqonli suhbatdosh deb qabul qilishlari shart. Muloqot vaqtga asoslangani ma'qul. Muloqot samarali kechishi uchun tarbiyachi bolalarni hammasini faol qatnashishini nazorat qilishi lozim.

1. Tarbiyachilar bolalarni to'laqonli suhbatdosh deb qabul qilishlari shart. Bu jarayon oila davrasida ham muhim sanaladi. Bolalarning fikrini hisobga olinishi, ularga berilgan e'tibor ularning o'zlariga bo'lgan ishonchni belgilaydi. Kelajakda o'zgalarning oldida erkin fikr bildira olish ko'nikmasini shakllantiradi. Lekin aksariyat xonadon bolalari fikrining e'tiborsiz qolishi natijasida bolalarning o'ziga nisbatan ishonchini pastligiga guvoh bo'lamiz. Shundan kelib chiqib, bolani yosh xususiyatidan qat'iy nazar o'zimizga teng huquqli suhbatdosh deb qabul qilishimiz shartdir.

2. Muloqot vaqtga asoslangani ma'qul. Bolalarni yosh xususiyatlaridan hamda ularning bilim darajalari va hayotiy tajribaga asoslangan malakalaridan kelib chiqib

ular bilan bo‘ladigan suhbat uzog‘i 10-15 daqiqa davom etishi mumkin. Tarbiyachi bolalar bilan bo‘ladigan suhbatni uzoq cho‘zilib ketmasligini doim nazoratga olishi zarur. Vaqtni nazoratda ushlab bolalarning jismoniy va ma’naviy holatini hisobga olgan holda amalga oshirilgani ma’qul. Natijada suhbat samarali, ko‘zlangan maqsad esa aniqlashtiriladi.

3. *Muloqot samarali kechishi uchun tarbiyachi bolalarni hammasini faol qatnashishini nazorat qilishi lozim.* Muloqot davomida tarbiyachi bolalarning hammasini faol qatnashishini, erkin fikr bildira olish ko‘nikmasining mavjudligini nazorat qilishi kerak. Bunday paytda tarbiyachining metodik kompetensiyalariga murojaat qilamiz. Uning bolalarni o‘ziga jalb qilishda qandaydir qisqa vaqtga asoslangan o‘yin yoki mavzuga aloqador qiziqarli savollar berish orqali ham bolalarni qiziqitira olish qobiliyatining mavjudligi shu o‘rinda yaxshi natija beradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bolalar bilan bo‘ladigan muloqot kattalar bilan bo‘ladigan muloqotdan ancha farq qiladi. Bolalarning yoshi, qiziqishi, hayotiy tajribasidan kelib chiqib berilgan savollar bolalar bilan kehadigan muloqotning samarali bo‘lishini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son.
2. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические проблемы развития речи дошкольника // Вопросы психологии. 1989. №3. –С. 21-24.
3. Ahmedova M. M. The role of artistic details in modern uzbek literature (on the example of A. Yuldashev's work) // LVIII international correspondence scientific and practical conference «European research: innovation in science, education and technology». – London, December 8-9, 2019. Pp. 39-43.
4. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: АПН РСФСР, 1958. – 378 с.
5. Hasanova G., Farmonova N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni muloqotga o‘rgatish metodikasi // Scientific Impulse, vol. 1, no. 4, Dec. 2022, Pp. 1373-8.
6. Toshova G. J. Oilada bolalar bilan muloqot qilishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlari // Psixologiya ilmiy jurnali. 1 No 1, 2021. –B. 115-117.
7. Xamidova G. Maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishda milliy qadriyatlarining o‘rni // Архив научных публикаций JSPI. 2020.
8. Ahmedova M. M. The role of artistic details in modern uzbek literature (on the example of A. Yuldashev's work) // LVIII international correspondence scientific and practical conference «European research: innovation in science, education and technology». – London, December 8-9, 2019. Pp. 39-43.

Botirova Palina Khakimjonovna

*Namangan engineering-construction instituti,
Senior teacher of foreign languages department*

Email: palina.botirova@mail.ru

Phone: +99891 293 42 57

EVOLVING READING STRATEGIES IN ESP CLASSES

Annotation: This article is dedicated to the development of reading, reading skills in foreign languages in non-philological ESP groups. The competences shouldn't be or cannot be developed in separation or by segregated way; vice versa language is also social event which should be taught in relation with real world situations and conditions. The work challenges to teach proper tips which can be practical in Uzbek cultural context and interlink into its objectives pragmatic and sociolinguistic competences.

Key words: non-philological, evolving, competence, sociolinguistic competences, reading skills.

Аннотация: Данная статья посвящена развитию навыков чтения на иностранных языках в нефилологических группах ESP. Компетенции не должны или не могут быть развиты раздельно или сегрегированным способом; наоборот, язык - это также социальное событие, которому следует обучаться в связи с ситуациями и условиями реального мира. Задача работы - преподавать правильные советы, которые могут быть практичными в узбекском культурном контексте и увязывать с ее целями прагматические и социолингвистические компетенции.

Ключевые слова: нефилологическая, развивающаяся, компетентность, социолингвистические компетенции, навыки чтения.

Аннотация: ushbu maqola filologik bo'lman esp guruhlarida chet tillarida o'qish, o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga bag'ishlangan. Vakolatlarni ajratish yoki ajratish yo'li bilan rivojlantirish mumkin emas yoki bo'lmasligi kerak; aksincha, til ham Real dunyo sharoitlari va sharoitlari bilan bog'liq holda o'qitilishi kerak bo'lgan ijtimoiy hodisadir. Ish o'zbek madaniy kontekstida amaliy bo'lishi mumkin bo'lgan to'g'ri maslahatlarni o'rgatish va uning maqsadlarini pragmatik va sotsiolingvistik kompetentsiyalar bilan o'zaro bog'lash bilan bog'liq.

Калит so'zlar: filologik bo'lman, rivojlanayotgan, kompetentsiya, sotsiolingvistik kompetentsiyalar, o'qish qobiliyatlari.

As a university teacher I have been working with ESP students at Namangan Engineering and Construction Institute for 12 years. Majority students at the institute who are studying for their bachelor's degree are mostly with different academic backgrounds and mixed ability and level students in terms of language skills. In order to convince the needs of current language learners we teachers have to be very curious, imaginative and well aware of modern trends in language teaching. As it is known for many years Grammar translation method dominated in our ELT context which means teaching focuses were mainly linguistic awareness and competence of learners through teacher oriented method. Being far away from disapproval of traditional methods of language teaching I realized the urgent need for transferring to modern ways of teaching according to the educational context and its specifications. My intention is reading strategies and in particular involving reading strategies in

ESP classes in this graduation paper, since I teach at the institute subject called “Foreign language” which I chose as a target to analyze during my project work tasks. I teach this institute course to second and third year students and have gained so far certain successes and as well as faced some difficulties. While participating this teachers’ professional development course even though it is online mode I started to realize the causes and influential factors which my achievements and challenges rooted from. The optimistic sides of my activity as a language teacher have been that I could create a “safe zone” for my learners to communicate and promoted their interaction and integration of language skills throughout the procedure while the negatives were related to preparing my learners for flourishing communication in the English language when in the real situation. I used to focus on teaching planned amount of reading strategies and activities with the help of illustrations definitions even in context, however, I understand now, that competences shouldn’t be or cannot be developed in separation or by segregated way, vice versa language is also social event which should be taught in relation with real world situations and conditions. As a target lesson for my project work I have chosen one class when I taught students reading skills and strategies that can facilitate them read efficiently while reading intensively. As I mentioned above during the lesson I made a great effort to make the process as communicative and student oriented as possible and develop my learner reading skills where I had some challenges to teach proper tips which can be practical in Uzbek cultural context and interlink into my objectives pragmatic and sociolinguistic competences.

Linguistic competence is being conscious of applying grammatical, lexical, syntactical, stylistic rules to communication. It has been the most important things that we needed to interact with others. Sometimes we think it is enough for us to be able to be linguistic competent. But nowadays it may not coincide with the features of culture, pragmatics, discourse even the sentences are grammatically correct. In order to accomplish a communicative goal one should know non-linguistic factors, which help to understand the meaning of the context.

The target lesson of mine could be enriched best with focusing on the reading activities to enhance students reading comprehension and revealing learners to work on the words and expressions as parts of speech and learning their meanings from the perspective of syntax such as what specific words they are learning are nouns, verbs, adjectives, adverbs applying proper pre, while and post reading strategies such as scanning, skimming, reading for detail, reading between lines and contextual guessing.

REFERENCES:

1. Khakimjonovna, B. P. (2020). Development of coherent speech of students of technical universities in english language education process. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 8(11).
2. Botirova, P. X. (2020). Bog'lanishli nutq-muloqot nutqi. *NamDU ilmiy axborotnomasi*.
3. Khakimjonovna, B. P. (2022). DESCRIPTIVE COHERENT SPEECH AND ITS TYPES. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences).
4. Botirova, P. K. (2021). The problem of formation of a coherent speech of students in english lessons. In *технические науки: проблемы и решения* (pp. 105-109).
5. Botirova, P. K. (2021). The development of coherent speech students of technical institutions in english lesson. In *технические науки: проблемы и решения* (pp. 101-105).
6. Botirova, P. H., Inomiddinova, D. I., & Sobirova, R. M. (2019). Methodological recommendations for using the method of work in small groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(12), 385-389.

*Kurbanova Feruza Komiljanovna -
1-course doctoral student Chirchik city Chirchik state pedagogical university
k.feruza22051987@gmail.com
+998977582205*

MADANIYATLARARO KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY PRINSIPLARI

Annotatsiya: bo'lajak o'qituvchilarning ta'limni rivojlantirish vakolatlari ularning martaba muvaffaqiyatlari uchun hal qiluvchi hisoblanadi. Ushbu maqolada biz chet tilini o'rganayotgan talabalarning madaniyatlararo kompetensiyasini rivojlantirishning ahamiyati va tamoyillari haqida ba'zi ma'lumotlarni taqdim etishga intilamiz. Quyidagi vazifa yondashuvlar va uslubiy tadbirlarning bir nechta namunalarini ko'rib chiqadi. O'qitish turlari va usullari o'qituvchilar va talabalar uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar: loyiha ishi, madaniyatlararo kompetensiya, o'quv muhiti, empirik o'rganish, munosabat, hamkorlikda o'rganish.

Аннотация: Компетенции образовательного развития будущих учителей считаются решающими для их успеха в карьере. В этой статье мы стремимся дать некоторую информацию о важности и принципах развития межкультурной компетентности студентов, изучающих иностранный язык. В этой задаче ниже рассматриваются несколько образцов как подходов, так и методических мероприятий. Типы и методы обучения очень важны как для учителей, так и для учащихся.

Ключевые слова: проектная работа, межкультурная компетенция, учебная среда, эмпирическое обучение, установки, совместное обучение.

Abstract: In future teachers' educational development competences are considered to be crucial for their successes in career. In this article we aim to give some information about the importance and development principles of intercultural competence of foreign language learning students. In this objective several samples as approaches and methodological activities are considered below. Learning types and methods are very significant for both teachers and learners.

Keywords: project work, intercultural competence, learning environment, experiential learning, attitudes, co-operative learning.

Competencies are considered as crucial skills for learners particularly for foreign language learning students. The initial reason for that is foreign language

acquisition requires to be acquainted with that nation`s culture in order to be able to conduct effective communication with foreign people. Being bilingual isn`t enough in this case. Students may need collaboration with native people or native bearers of that language. A knowledgeable learner and foreign culture awareness can result good outcomes both in study and career. In order to promote sufficient methodological support and motivation in students instructors need to be aware of several helpful approaches and effective activities. They can be used both in formal and non-formal educational settings.

Researches show that instructing can be more sufficient when the traditional ways of teaching like lecturing or transmitting knowledge to passive receivers is shortened to a minimum. When alterations in attitudes, knowledge and understanding, skills and action are wanted, the traditional options may not have enough effect. For example, lecturing about education, processes and the significance of competences may not seem confident. To tell with other words, experiential learning or “learning by doing” involving experience, comparison, analysis, reflection and cooperative action can be effective in non-formal and formal instruction [6, 37].

For the last two or decades there has been a development on targeting in education as competence development gains ground. A plenty of innovative teaching strategies and work forms are currently widespread as they aim to facilitate the learning process. The next approach is applying project works, for instance, has become very active in the teaching of different subjects. It involves topic- or theme-based activities appropriate for different levels and ages. In this type goals and content are negotiated by all students. And learners invent their own learning materials that they present and assess together. Actually, with these types work and new approaches to the learning procedure, teachers` and students` value have also changed.

When pedagogical approaches , methods and strategies that stimulate students to become actively drawn into experience, discovery, challenge, analysis, comparison, reflection and cooperation are applied into practice, learning activities intend to be most effective as they create students as whole persons and address their intellectual, emotional and physical balance. Another specific approach to learning and teaching which revealed it`s promotion to the development of intercultural competence excluding subject matter is co-operative learning. It refers to the method the learning process is composed and it does not solely mean that students often collaborate in groups in non-formal or formal classroom settings. Co-operative learning is a peculiar kind of collaborative learning in which learners or participants do not only work on unstructured tasks with pairs or small groups but work together

on activities including particular co-operative principles made into the structure of the tasks.

In co-operative learning students are themselves responsible and accountable for their learning and the group's work as a whole is also evaluated. The smaller the group, the more likely it is that all participants may contribute, which in turn assumes personally inclusive interaction [6, 38]. Co-operative groups work face-to-face or online and this teamwork assumes that there is an organizational and encouraging interdependence among the members of the group leading to changed social skills and conflict-resolution techniques and a cautious decrease in labelling and exclusion of individual members. In this combination of attitudes, knowledge and skills, each participant transfers their power to the work but also learns new things and develops despite of whether the subject matter is linked to the humanities and social sciences or to other spheres. In order to invent an atmosphere where co-operative learning may happen, learners need to feel safe and convenient and the task with its goals should be definitely established for them to feel suitably challenged and to work together sufficiently.

Students participating in co-operative activities quickly comprehend that to be sufficient, members need to be respectful, attentive, honest and emphatic. If these groups guided by definite aims and the activity demands positive interdependence, each member engages in several activities that facilitates their understanding of equal acceptance and participation as well as the topics investigated. Here below we will give a number of activities, which are conducive to the development of intercultural competence through education. Activities emphasizing multiple perspectives will develop students' skills of observation, interpretation, decentring, their openness and non-judgemental thinking. These tasks can be verbal description or visual recording of an event, action or data that can be completed by or put together to depictions or visual of the similar event, behavior or phenomenon supported by others, who see these from other outlook.

Role plays, simulations and drama tasks in foreign or native language and literature courses may facilitate develop students' intercultural competence. For instance, teachers or instructors may give out role cards in terms of which students have to act a very differently from their usual ways, norms and standards. Furthermore, they should solve a problem, execute a task or discuss a matter in groups following the standard of their established new identity. Theatre, poetry and creative writing can teach us about other people of different cultural background with a variety of perspectives [6, 42]. Reading is valuable in classes to help students learn from and through theatre in most various ways. Staging theatrical works leads to enable people to investigate and reflect on practices that they may not encounter otherwise.

Ethnographic activities require students in going outside to learn life in the real world so that to bring back practice and knowledge that they would compare, analyse and reflect on a procedure that may promote self-investigation and self-reflection. Students in the course in non-formal training classes may be helped in compiling an observation grid to study how people greet each other, how long they wait in particular conditions, what verbal and non-verbal tools they use to explain respect, gratitude, anger or any other feelings.

The importance of films and texts activities often help to boost intercultural competence by parents or carers. Films and texts generally may be an important way to self-reflection and to openness to study other places as well as conflicts and tensions connected with the diversity which may never be accessible to students. Image making or still images in class is more relevant for teachers who encourage students to use their bodies and each other to make a still image requiring several people. This image can be an effort to recreate a group of people they have seen or create a new or imaginary person [6, 44].

The internet enables the exchange of ideas and opinions between large and different groups of people that may hardly cross paths and interact. In this situation, the spread of social media both affects and encourages people`s need to interact, it has become a significant space for informal education for both young and adult ones. Despite it`s negative effects and inherent risks, using social media and other online tools can also develop intercultural competence.

Intercultural matters nowadays have become an everyday issues for many people in different countries. Developing intercultural competence through education is a crucial tool for achieving intercultural comprehension, appreciation and respect. It can facilitate people to develop the competence which they need for engaging in logical intercultural conversation and for living in harmony with those who have different cultural understandings for themselves. The development of intercultural competence is a responsibility of both individuals and institutions and this pursuit is an ongoing, complex and dynamic procedure across our lifespan as learners.

REFERENCES:

1. Barrett M. Children`s knowledge, beliefs and feelings about nations and national groups, Psychology Press, Hove. 2007.
2. Byram M. Multicultural societies, pluricultural people and the project of intercultural education, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009.
3. Deardoff D.K. SAGE handbook of intercultural competence, Sage, London, 2009.
4. Huber J. Intercultural competence for all- Preperation for living in a heterogeneous world, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2012.
5. Jackson J. The Routledge handbook of language and intercultural communication, Routledge, London, 2012.
6. Joseph H. Developing intercultural competence through education, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2014.

*Nurxon Anorboyeva -
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistranti.*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH

Annotatsiya. Maqolada 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Millat, oila, qobiliyat, an'analar, urf-odat, axloqi, Vatan.

Аннотацион. В статье рассматривается нравственное воспитание детей от 3 до 7 лет на основе национальных ценностей.

Ключевые слова. Национальность, семья, способность, традиции, обычаи, нравственность, Родина.

Annotation. The article covers the issues of moral upbringing of children aged 3 to 7 years based on national values.

Key words. Nation, family, ability, traditions, customs, morals, Motherland.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi 3 - 7 yoshgacha bo'lgan bolalar ta'lim bilan birga tarbiyani ham egallab boradi. Shunday ekan yosh avlod bugungi kunimizning nihollari va kelajagimizning poydevoridir. Biz ularni qanday tarbiyalasak ular shu yo'lni umri mobaynida bosib o'tadi. Kelajagimiz yulduzlari bo'lgan jajji qalb egalari milliyligimizni, urf-odatlarimizni, ma'naviyatimizni, ma'rifat-qadriyat kebi yaxshi fazilatlarimizni bilishi lozim. Tarbiyasiga bular yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida shunday dedi: "Bugungi dunyo yoshlari – son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avloddir, chunki ular 2 milliard kishini tashkil etmoqda. Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga etishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz–yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'ravonlik g'oyasi "virusi" tarqalishining oldini olish. Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim, deb hisoblaymiz.

Darhaqiqat chuqur ma'noga ega bu so'zlar yosh avlod tarbiyasiga ma'suliyatli yondoshishni talab qiladi. Bolani to'g'ri tarbiyalash har bir inson, jamiyatning, xalqning bosh maqsadi bo'lishi kerak. Shunda millat, xalq, uzoq va bardavon yashaydi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqishlari va qobiliyatlarining milliy qadriyatlar shaklida rivojlantirish maktabgacha ta'lim tashkilotlarini oldiga qo'yilgan muhim vazifalaridandir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi tarbiyalanayotgan bolalarning qiziqishlari va qobiliyatlari -ma'naviy- ma'rifiy manbalari, hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarga olgan holda, tarbiyachilarning tarbiyalanuvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy so'zlashishida, muloqatida

namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashdan oldin uning mohiyatini tushunib, anglab yetish lozim. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. Insoniyat vujudga kelgandan boshlab, asta sekinlik bilan odob, axloq, turli xil qadriyatlar, milliy qarashlar ham vujudga kela boshlagan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Fuzuliyning «mening bitta hayotim bor, bordiyu mingta hayotga ega bo'lgan taqdirimda ham hammasini Vatan uchun sarflagan bo'lar edim», deb aytgan so'zlari insonlarni ulug' qadriyatlardan biri Vatan tuyg'usini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi albatta. Oila hayotning abadiyligini, avlodlarni ham davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birgalikda, kelajak nasilar qanday inson bo'lib etishishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'idir desak bo'ladi. Sharqda qadim - qadimlardan oila muqaddas Vatan sanalagan. Sharqona qadriyatlar hamisha muqaddas bo'lib, u turli xil ishonch va sadoqatga, mehribonlik, kabi tuyg'ular bilan yanada chiroyli sayqallangan. Har bir millatning o'zini azaliy urf - odatlari bo'lib, ular insoni insoniylik fazilatlarini yoki tuyg'ularini yanada boyitadi.

Har bir xalq qadrlagan barcha narsa yoki hodisa, birinchi o'rinda, uning milliy ma'naviyati bilan bog'liqligi bo'ladi. Milliy qadriyatlarni ham qandaydir o'zgarmaydigan hodisa emas. Millat taraqqiyoti hamda uning kelajagi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiylik, iqtisodiy hamda, ma'naviy hayotni takomillashib borishini, yashash va mehnat qilish shart - sharoitlari o'zgarishi bilan milliy qadriyatlar ham rivojlanib, o'sib borishiga imkon yaratiladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashni, bu yosh avloddan milliy g'oya asosidagi tafakkurni, chuqur bilimni va ixtisoslikni talab qilmokda. Uning negizi milliy qadriyatlarimizdir. « Yangicha yashash, ozod va obod Vatan erkinligi va farovonligi xayot qurish tuyg'usi esa yosh avlodni oldiga, keksa avloddan qaraganda mas'uliyatliroq bo'lish vazifalarni yuklaydi. Xususan, ong va tafakkur xamda ma'naviy qadriyatlardagi o'zgarishlar xayot talabidan orkada qolayotganligi ma'naviy salohiyatdagi qusurlari bilan bog'liqdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bugungi kunning eng tez suratlar bilan rivojlanib, o'sib kelayotgan avlod imiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki internet va ommaviy axborot shuningdek texnikalar rivojlanayotgan bu davrda bolalarning ham ongi bilim aql salohiyati juda tezlik bilan rivojlanmoqda. Milliylikimiz yillar mobaynida turli xil sayqalandi, lekin hech ham o'z negizini, o'zining mohiyatini, qadriyatlar - qimmatini yo'qotmadi. Milliy ruhda ta'lim - tarbiya olgan yosh avlod kelajakda to'g'ri qadam tashlab, to'g'ri maqsadlarni o'z oldiga qo'yadi. Kelajagimizni buguniga ham ertangi kuniga ham befarq bo'lmaylik...

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Azizova Z. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda qo'g'irchoq teatri vositasida axloqiy-estetik sifatlarni shakllantirish. -T., 2010.
2. “ Maktabgacha pedagogika” Sh. Sodikova. Toshkent - 2013
3. Boboyeva D.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirish jarayonida ertaklar asosida atrof-muhit bilan tanishtirish /Ilmiy to'plam.
4. Xo'jamurodov I. Ma'naviy qadriyatlar va milliy o'zlikni anglash.-Toshkent,2010.
5. Xudoyberganova M. Muxtorova M. 3-sinfda ona tili darslari. 3-sinf uchun T.: O'qituvchi, 201521. Mahmudov. T. Mustaqillik va ma'naviyat. – Toshkent: Sharq, 2001.
6. .Mavlanova R. va boshqalar. Pedagogika:

*Qodirova Madinabonu Qobuljon qizi -
Andijon davlat pedagogika instituti,
“Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi”
(Maktabgacha ta'lim) yo'nalishi magistranti.*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA INSONPARVARLIK FAZILATLARI

Annotatsiya. Mazkur maqola bolalarni axloqiy fazilatlar, tarbiya tamoyillari, odob - yaxshilik kabi fazilatlarni yosh avlodning yoshlikdan tarbiyasiga va qon -qoniga singdirish, shuningdek olimlarning insonparvarlik fazilatlari haqidagi qarashlari orqali ta'lim - tarbiya berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Insonparvarlik, axloqiy ong, bilim, tarbiya, tarbiya nazariyasi, tarbiya jarayoni, tarbiya mazmuni, ahloqiy tarbiya,

Аннотация. Данная статья направлена на привитие нравственных качеств, принципов воспитания, таких добродетелей, как доброта в воспитании подрастающего поколения, а также воспитание их через взгляды ученых на человеческие качества.

Ключевые слова. Человечество, нравственное сознание, познание, воспитание, теория воспитания, процесс воспитания, содержание образования, нравственное воспитание

Annotation. This article is aimed at inculcating moral qualities, principles of education, virtues such as kindness in the upbringing of the young generation, as well as educating them through the views of scientists about humane qualities.

Key words. Humanity, moral consciousness, knowledge, education, theory of education, process of education, content of education, moral education,

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ham barkamol avlod tarbiyasi haqida gapirar ekanlar: “Vatanimizning kelajagi. xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro‘, e’tibori avvalambor farzandlarimizning unib, o‘sib, ulg‘ayib, qanday inson bo‘lib hayotga kirib borishiga bog‘liqdir.”[1]—deb alohida ta’kidlaganlar. O‘tgan davr mobaynida mamlakatimizda o‘sib kelayotgan yosh avlodni sog‘lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta’lim-tarbiya jarayoniga samarali shakl va usullarni joriy etish hamda innovatsion g‘oyalarni targ‘ib etishga qaratilgan maktabgacha ta’limning samarali tizimini tashkil etish muhim vazifalarimizdan biridir. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta’lim bilan qamrovini ta’minlash, tashkilotlarni o‘quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to‘ldirish, sohaga malakali

pedagog va boshqaruv kadrlarni jalb qilish, ta'lim jarayonida innovasion texnologiyalarni joriy etish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu vazifalarni samarali amalga oshirilishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, uslubchi va psixologlari zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. [2]

Sharq muttafakir, olimu, fozil -fuzalolar ta'lim - tarbiyaga oid juda ko'p asarlar yozganlar. Imom al-Buxoriy, Iso at- Termiziy, Abu Rayhon Beruniy, Az-Zamaxshariy, Abdurauf First, Abdulhamid o'g'li Cho'lpon, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi olimlarni asarlari bunga misol bõla oladi. Sharq pedagogikasining asoschilaridan biri Abu Nasr Farobiyning ``Fozil odamlar shahri``, Yusuf Xos Hojibning ``Qutadg`u bilig``asari, Alisher Navoiyning ``Mahbub ul- qulub``i, Kaykovusning``Qobusnomasi`` kabi asarlar bunga dalildir. Tarbiyaning ta'lim bilan bog`lig`ligi, tarbiya shaxsni kamolotining uzulmas qismi, jamiatda ta`lim - tarbiya bir - birini boyitib, to`ldirib turishi to`g`risida chuqur yoritilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim-tarbiya berish muammosiga bir qator olimlarning (F.R. Qodirova, L.R. Mo`minova, G.E. Djanpeisova, Sh.A.Sodiqova, G.A. Mardonova, G. Nazirova, N.Sh. Abdullayeva, D.A. Abduraximova, M. Abdullayeva, Z.A. Botirova, A.E. Rustamova va boshq.) ilmiy tadqiqot ishlari bag`ishlangan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning insonparvarlik fazilatlarini shakllantirishdan oldin axloq, axloqiy ong, bilim, tarbiya, tarbiya nazariyasi, tarbiya jarayoni, tarbiya mazmuni, axloqiy tarbiya, kabi so`zlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo`lib, ular umumiy holda insonparvarlikni shakllantirishga tayanch bo`ladi, desak mubolag`a bo`lmaydi.

Axloq (lotincha "moralis" - xulq-atvor ma'nosini bildiradi) - ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-harakatini tartibga soluvchi, muayyan jamiyat tomonidan tan olingan va rioya qilinishi zarur bo'lgan xulq-atvor qoidalari, mezonlari yig`indisi.

Axloqiy ong - shaxsga axloqiy me'yorlar va xulq-atvor qoidalari to`g`risidagi nazariy bilimlarni berish asosida hosil qilinuvchi ong shakli.

Aqliy tarbiya - shaxsga tabiat va jamiyat taraqqiyoti to`g`risidagi bilimlarni berish, uning aqliy (bilish) qobiliyati, tafakkuri va dunyoqarashini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon; ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismi.

Bilim - bolaning ongidatashunchalar, sxemalar, ma'lum obrazlar ko`- rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar majmuyi.

Vatanparvarlik (lotincha "patriotes" - vatandosh, "patris" - vatan, yurt) - shaxsning o`zi mansub boigan millat, tug`ilib o`sgan vatani tarixidan g`ururlanishi, buguni to'g'risida qayg`urishi hamda uning porloq istiqboliga bo'lgan ishonchini ifoda etuvchi yuksak insoniy fazilat.

Tarbiya - muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni.

Tarbiya jarayoni - pedagog va bola (tarbiyachi va tarbiyalanuvchi)lar o‘rtasida tashkil etiluvchi hamda aniq maqsadga yo‘naltirilgan samarali hamkorlik jarayoni.

Tarbiya mazmuni - shaxsning shakllanishiga qo‘yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyati. Tarbiya uslubi (yunoncha “uslubos” - yo‘l) - tarbiya maqsadiga erishish yo‘li; tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etish usullari.

Tarbiya nazariyasi - pedagogikaning muhim tarkibiy qismi; tarbiyaviy jarayon mazmuni, shakl, uslub, vosita va usullari hamda uni tashkil etish muammolarini o‘rganadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda bu tarbiya va axloqiy sifatlar yoshligidan balki ona qornida paytida shakllanadi. Chunki onalar farzandlari qornida mazali dan boshlab ularni tarbiyalaydi. Shuning uchun bolalarga beriladigan tarbiyaning davomi tug‘ilganida 2 yoshgacha ota - onalar, oila ma’sulyati hisoblanadi. 3yoshdan 7yoshgacha esa maktabgacha ta’lim tashkilotlari, maktabga tayyorlash kurslari, qisqa muddatli maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim -tarbiya qilib boriladi. Bu vaqtda oila hamkorlikda amalga oshiriladi. Oila hamkorligi eng muhimi hisoblanadi 3 -7 yoshda bolalar hayoti mobaynidagi bilimning 70foizini egalaydi shuning uchun bolalar tarbiyasi va ta’limidauzulish bo‘lishi kerak emas. Quyidagi olimlarning fikirlanini qo‘llab -quvvatlash oila va maktabgacha ta’lim tizimida faoliyat ko‘rsatadigan tarbiyachilarga faoliyatida qo‘l keladi. Bolalar insonparvarligini yanada takomillashtirish uchun oila va tarbiyachiga yordam beradi.

V.P.Toporovskiyning fikricha, boshqaruvda kompetentlilik rahbarning boshqaruv yo‘nalishidagi tushunchalari darajasi, uning individual qobiliyatlari va malakasi, o‘zini o‘zi rivojlantirishga va uzluksiz mustaqil ta’lim olishga bo‘lgan moyilligi, intilishlari, shuningdek, zamonaviy talablar asosida ta’lim tashkilotini boshqarish imkoniyatlari orqali aniqlanadi.

A.K.Makarov esa boshqaruvchining kasbiy tayyorgarligining asosi kompetentlilik deb belgilagan holda, ikki yo‘nalishini, ya’ni ma’lum bir soha bo‘yicha kasbiy va shaxsiy kompetentlilikni ajratib ko‘rsatadi. Birinchisi – bu kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashdagi yetuklik, ikkinchisi – qator zaruriy umuminsoniy sifatlarga erishish mumkinligini ilgari suradi.

Inson kundalik hayotida undan insonparvarlik normalaridan foydalanadi. Insonparvarlik tarbiya normalari har bir jamiyatning huquqiy normalariga asos bo‘ladi. Insonparvarlik bilimlarni o‘zlashtiribgina qolmay, har qanday vaziyatlarda o‘zini ana shu normalarga munosib tuta oladigan kishilargina insonparvarlik ruhida tarbiyalangan hisoblanadi. Bunday kishida barqaror ma’naviy motivlar shakllangan bo‘ladi. Yosh avlodni jamiyatga, mehnatga, o‘ziga munosabatni ochib beruvchi

ma'naviy fazilatlarga muvofiq ravishda tarbiyalash tarbiyalanuvchi shaxsning insonparvarlik fazilatlari tarbiyaning pedagogik va psixologik asoslarini chuqur bilishini talab qiladigan murakkab jarayondir. Insonparvarlik fazilatlarini ongli ravishda o'zlashtirib olishgina bolalarga atrofdagi kishilar xatti-harakatidagi qaysi jihatlar yaxshi-yu, qaysilari yomon ekanligini anglab olishga yordam beradi. Insonparvarlik kishilarning xulq-atvor normalari va qoidalarini, ularning o'z-o'ziga, boshqa kishilarga, mehnatga, jamiyatga munosabati kabi insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish tushunchalarni o'z ichiga oluvchi ijtimoiy ongning shakllaridan biridir. Insonparvarlik tarixiy xususiyatga ega, chunki u kishilik jamiyatida avlodlar tomonidan to'plangan vatanparvarlik va insonparvarlik tajribalar va munosabatlarni aks ettiradi.

Insonparvarlik yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi muammolar haqida bahs yuritib, insonlarning kamolotga erishish yo'lini yoritib boradi. Har bir inson bir olam bo'lgani kabi uning insonparvarlik fazilatlari, axloq-odobi ham juda murakkab olam desak yanglishmaymiz. Chunki shaxsning ichki va tashqi olamini o'rganish, bilish, tahlil qilish g'oyatda murakkab, bu ruhiyat bilan bog'liq holatdir.

Insonparvarlik fazilatlari tarbiyaning muhim ahamiyati. Uning insonparvarlik jihatlari vatanga muhabbat, xalq parvarlik, ma'naviy - madaniy tarbiyalanish axloqiy sifatlar, odob fazilatlari insonning buyuk sifati bo'lib, insonlarning shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi.

Binobarin, birinchi prezidentimiz o'zining «Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch» asarida ta'kidlaganidek, «Ma'naviyat — insonning ruhan shakllanish, qalban ulg'ayishga chorlaydi, odamning ichki dunyosini irodasini baquvat, imon-e'tiqodini butun qiladi, vijdonini uyg'otadi, beqiyos kuch, uning barcha qarashlari mezonidir».

Insonparvarlik, odobli, komil insonda odamiylikning eng yaxshi xislatlari: mehr-muhabbat, rahm-shafqat, adolat-u diyonat, hayoiffat, imon-e'tiqod kabilar mujassam bo'ladi, ayni paytda shu xislatlarning aksi beburd, axloqsiz kimsalar fe'lida ko'rinadi. Har bir xalqning nufuzi va obro'-shuhrati kishilarning axloq-odobi, yaxshi xislat va fazilatlari bilan belgilanadi.

Xulosa.

Bolalar o'z tabiatlariga ko'ra haddan tashqari qiziquvchan bo'ladi. Ular hamma narsani bilishi juda zarur: ta'mini tatib ko'rishi, ushlab ko'rishi, tushunarsiz va yangi bo'lgan narsalarga o'z tushuntirishlarini o'ylab topishi, tajriba o'tkazib ko'rishi va o'z farazlarini tekshirishi. Har bir ota-ona o'z farzandiga uni o'rab turgan olamni tanishiga yordam berishi zarur. Insonparvarlik fazilatlari bolalarning bilm ko'nikmalari bilan ham bog'liq. Inson yoshlikda olgan ta'lim - tarbiyasi umri mobaynida asqotadi. Vatanni sevish, uni ona kabi ko'rish, o'zini sevish, shu bilan birga axloqiy, odob, mehnat, ma'naviyat, madaniyatli shaxs bo'lib, shakllanishida va

rivojlanishi uchun insonparvarlik fazilatlarini yoshlikdan tarbiyalanadi. Insonparvarlik bolalarning qon - qoniga singib ketishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov I.A. Yuksak malakali mutaxassislar - taraqqiyot omili. - T.«O‘zbekiston», 1995.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. - T.«Ma’naviyat», 2008.
3. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. T., 2018.
4. Sh. Shodmonova. Maktabgacha pedagogika. T., «Fan va texnologiyalar», 2005.
5. A. Holiqov. Pedagogik mahorat. T., «Iqtisod — Moliya», 2010.
6. Hasanboyeva O., Tadjieva M., Toshpulatova Sh. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. T.: Ilm-ziyo, 2012.
7. Abdurahimova D.A. Xalq og‘zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirish: Pedagogika fanlari doktori (DSc) ... avtoreferati. – Toshkent, 2020.
8. A’zamova M.N. Maktabga tayyorlov guruhlarini tarbiyalanuvchilarida do‘stona munosabatlarga asoslangan hamkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish tizimini takomillashtirish: Pedagogika falsafa doktori (Phd) avtoreferati. – Toshkent, 2020.

*Sodiqova Muattar -
Andijon davlat pedagogika instituti, 2-bosqich magistranti.
muattarsodiqova200@gmail.com +998916015260*

ERTAKTERAPIYA – BOLALARDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH OMILI

Anotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda ertakterapiyaning ahamiyati haqida so‘z boradi. Ertakterapiya orqali ahloqiy tarbiya berish, unday foydalanishning samarali yo‘llari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: yosh avlod, ma’naviyat, tarbiya, ahloqiy tarbiya, ertak, psixologiya, ertakterapiya, metod.

Аннотация. В данной статье говорится о значении ранней терапии во всестороннем развитии детей дошкольного возраста. Освещены нравственное воспитание через сказкотерапию и эффективные способы ее использования.

Ключевые слова: молодое поколение, духовность, воспитание, нравственное воспитание, сказка, психология, сказкотерапия, метод.

Abstract. This article talks about the importance of early therapy in the comprehensive development of preschool children. Moral education through fairy-tale therapy and effective ways of using it are highlighted.

Key words: young generation, spirituality, education, moral education, fairy tale, psychology, fairy tale therapy, method.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama, ya’ni jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik tomondan tarbiyalashda ertaklarning o‘rni beqiyosdir. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ertaklar orqali bolalar ahloqan rivojlanib, umumiy madaniy saviyasi oshadi. Ertaklardan keng foydalanish usulini ertakterapiya deb ataymiz. Ertakterapiya - bu [ta’lim](#), xulq-atvorni to‘g‘irlash, psixologik og‘ishlarning oldini olish, psixologik va [psixoterapevtik yordam](#) va boshqa sohalardagi muammolarni hal qilish

uchun [ertakdan](#) foydalanadigan psixologiya usuli. Ertakterapiyasi hamma uchun foydalidir. Nafaqat kichik bolalar, balki o'smirlar va kattalar uchun ham maxsus shifobaxsh ertaklar mavjud. Ertak ko'plab psixologik muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ammo bu, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun to'g'ri keladi. Bolalar bog'chasida ertak terapiyasi bilan mashg'ulotlar maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tezda moslashishga, bolaning ichki salohiyatini ochib berishga va rivojlantirishga yordam beradi. Uch yoshdan olti yoshgacha bo'lgan bolalarning aqliy rivojlanishi, axloqiy tarbiya topishi, majoziy fikrlashni shakllantirishi bilan tavsiflanadi, bu bolaga obyektlar haqida o'ylash, ularni ko'rmagan taqdirda ham ularni ongida taqqoslash imkonini beradi. Bola o'zi shug'ullanayotgan voqe'likning modellarini shakllantirishni, uning tavsifini qurishni boshlaydi. U buni ertak yordamida bajaradi.

Ertakterapiya bu bolani ertaklar orqali tarbiyalash va davolash metodidir. Ertaklar aqlga ham, yurakka ham faol ta'sir ko'rsatadi: aqlni to'ldiradi, yurakni hissiyotchan qiladi. Barchamiz bolalarimizning jasur va intiluvchan, diyonatli, e'tiqodli, aqlli bo'lib voyaga yetishini istaymiz. Buning uchun esa, uning tarbiyasiga ijobiy ta'sir qiladigan, aqliy salohiyatini o'stiradigan, ahloqiy sifatlarini shakllantiradigan ertaklardan foydalansak bo'ladi. Ertakterapiya atrof-muhit bilan o'zaro munosabatni mukammallashtirish hamda emotsional buzilishlarni to'g'rilashda foylaniladigan usuldir. Ertaklar bolaga umid beradi. Bola qanchalik mo'jizalarga ishonsa, u shunchalik hayotga optimist ko'z bilan qaraydi. Ertaklar orqali biz bolani tarbilaymiz, uning ichki dunyosini boyitamiz, qalbini davolaymiz, hayot haqida bilim beramiz, xayolini o'stiramiz. Haqiqiy ertakning asosiy belgisi bu - uning yaxshilik bilan tugashidir. Bu bolaga psixologik himoyalanganlik tuyg'usini beradi. Ertaklarda nimaiki sodir bo'lmasin, yaxshilik bilan yakun topadi, ertak qahramonlarining boshiga tushgan barcha sinovlar ularni yanada kuchli va aqlli qiladi. Boshqa tomondan, bola yomon xatti-harakatlarni amalga oshirgan qahramonlarning, albatta, qilmishlariga yarasha jazo olishlarini ko'radi. Barcha sinovlardan mufaqqiyatli o'tgan, o'zining barcha ijobiy hislatlarini namoyon qilgan qahramonlarning esa albatta mukofotlanishiga amin bo'ladi. Ana shunda hayotning asosiy qonuni yaqqol ko'rinadi: Sen hayotga qanday munosabatda bo'lsang, u ham senga shunday javob qaytaradi.

Ertakterapiya kontseptsiyasining manbalari L.S.Vygotskiyning asarlarida, D.B.Elkonin, tadqiqot va tajribada, B.Bettelxaym hikoyalarida, Gardner asarlarida, E.Fromma va E.Bernning g'oyalari G.Jung va M.L.fon Franzning masallari va hikoyalarida ertak terapiya aks etgan. Pezeshkyan, bolalar submulturasini o'rganish M.Osorinaning asarlarida, Proppa g'oyalarida E.Romanova psixoterapevtik ertaklar va g'oyalarida shuningdek, A.Gnezdilova va

A.Zaxarova¹⁵ tajribalarida aks etgan. Korney Ivanovich Chikovskiy shunday yozgan edi: “Menimcha ertakning maqsadi bolada birovning g‘am-tashvishi uchun qayg‘urish, o‘zganing shodligi uchun xursand bo‘lish, begona insonning taqdirini xuddi o‘ziniki kabi boshdan o‘tkazish kabi insoniylikni qanday bo‘lmasin tarbiyalashdan iboratdir”. E’tibor bering-a, bu yerda ikki insonning o‘zaro bir-birini tushunishi, bir-biriga g‘amxo‘rlik qilishi haqida gap bormoqda. Ertaklarga o‘z ijodida jahon psixologlaridan E.Fromm, E.Bern, E.Gordner, I.V.Vajkov, M.Osorina, E.Lisina kabi psixologlar murojaat qilganlar. O.I.Kayashevaning tadqiqotlariga ko‘ra, ertak terapiyani shakllantirishda hikoyalarni o‘z-o‘zidan qo‘shish va yetkazish bosqichini, metaforik materialni ilmiy tahlil qilish bosqichini va ertakni psixologik va pedagogik ish texnikasi sifatida ishlatish bosqichini ajratib ko‘rsatish mumkin. Ushbu sxemani tugatgandan so‘ng, u ertak terapiya tarixida usul sifatida to‘rtta asosiy bosqichga ajratiladi:

- xalq og‘zaki ijodi bosqichi;
- ertaklar va afsonalarni to‘plash va tadqiq qilish bosqichi;
- ertak terapiyasini psixotexnika sifatida qo‘llash bosqichi;
- kompleks ertak terapiyasi bosqichi.

I.V.Vachkov ertak bilan ishlashning 24 usuli va texnikasini aniqladi. Mana ulardan ba’zilari:

- Ertaklarni o‘qish va keyinchalik muhokama qilish.
- Ertak aytib berish.
- Ularning munosabatlarini shakllantirish bilan qahramonlarning xususiyatlari tahrirlash
- Ertakga boshqa ertak qahramonini kiritish.
- Ertak uchun rasmlarni chizish.
- Ertakni teskari aytib berish.
- Qahramonlar ustidan sud jarayoni.
- Mavjud modelga muvofiq ertak yaratish.

Ertaklardan bolalar adolat va adolatsizlik haqida o‘zlarining ilk tasavvuriga ega bo‘ladilar. Ertak bolaning murakkab hayotiy muammolarini hal qilish usullarini ongida saqlab qolishga va qayg‘urishga majbur qiladi. Bunda hayotga qarama-qarshi kuchlarning to‘qnash kelishi va ularni hal qilish borasidagi tajriba ortib boradi hamda ijodiy tasavvur rivojlanadi. Aynan xotira bilan uyg‘unlashgan tasavvur bolaga hayotda shu kabi muammolarga duch kelganda qisqa vaqt ichida to‘g‘ri va samarali yechimni topishga imkon beradi. Ertak esa qahramonlarning xatti-harakatlarini misli ko‘rilmagan holatlarda aks ettiruvchi, ammo bolaning xotirasi va ongiga eng asosiy,

¹⁵ Beschastnaya Ye. I. Skazkoterapiya kak metod razvitiya lichnosti i korreksii povedeniya sotsialno neblagopoluchnix detey // Vospitanie shkolnikov. — 2009. — № 9. — S. 50-54.

ba'zan esa ilojsizdek tuyulgan, qiyin holatlarning ham baribir yechimi bor, degan tushunchani singdiruvchi hayotning o'zidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Beschastnaya Ye. I. Skazkoterapiya kak metod razvitiya lichnosti i korreksii povedeniya sotsialno neblagopoluchnix detey // Vospitanie shkolnikov. — 2009. — № 9. — S. 50-54.
2. Vachkov I. V. Skazkoterapiya. Razvitie samosoznaniya cherez psixologicheskuyu skazku. — M.: Os-89, 2007.
3. Gnezdilov A. V. Puti piligrimov: terapevticheskie skazki. — SPb.: Rech, 2005. — 223 s.
4. Kulinsova I. Progonim detskie straxi // Doshkolnoe vospitanie. — 2007. — № 4. — S. 24-31.
5. Kupchenko V. Ye. Trening razvitiya empatii u podrostkov sredstvami skazkoterapii / V. Ye. Kupchenko, N. N. Terexova // Psixologiya i shkola. — 2009. — № 4. — S. 33-51.

*Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna -
Andijon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchisi;
Raxmonqulova Maftuna -
Andijon viloyati, Qo'rg'on tepa pedagogika kolleji o'qituvchisi.*

BOLANING AXLOQIY RIVOJLANISHIDA OTA-ONALARNING O'RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada farzandga ta'lim-tarbiya berishda oilaning, ota-onani o'rni hamda ahamiyati haqida. Bu borada allomalarning qarashlari haqida fikr yuritilgan. Pedagoglar mehnatining yuzaga chiqishida, bolalarga bergan bilimlarining yuqori samara berishida oilaviy tarbiyaning muhim jihatlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: bolaning axloqiy rivojlanishi, farzand tarbiyasi, ota-ona burchi, ta'lim-tarbiya, go'zal axloq, samara, mustafkam xotira, muomala odobi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение семьи и родителей в воспитании ребенка. В связи с этим обсуждались мнения ученых. Обсуждены важные аспекты семейного воспитания в становлении работы педагогов и высокой эффективности знаний, даваемых детям.

Ключевые слова: нравственное развитие ребенка, воспитание ребенка, родительский долг, воспитание, нравственность, работоспособность, хорошая память, манеры.

Abstract. In this article, the role and importance of the family and parents in the education of a child is discussed. In this regard, the views of scholars were discussed. The important aspects of family education were discussed in the emergence of the work of pedagogues and the high effectiveness of the knowledge given to children.

Key words: moral development of a child, child upbringing, parental duty, education, good morals, efficiency, good memory, manners.

Barcha ota-onalar farzandining aqlli, omadli va baxtli shaxs bo'lib o'sishini xohlashadi. Kichkintoy birinchi qadamlarini qo'yganida ular uchun katta orzular paydo bo'ladi! "Vatan ostonadan boshlanadi" degan naqlni ko'p eshitamiz. Shu o'rinda, bu fikrga qo'shimcha qilib aytmoqchi edimki, "Bilim olish – oiladan boshlanadi". Bola 6-7 yoshga to'lib maktab ostonasiga qadam qo'yguniga qadar oilada ota-onasi bag'rida ulg'ayadi, atrof-muhitni, borliqni anglaydi, fikr yuritadi, odob-axloqni, umuman olganda insonlarga xos barcha fazilatlarni oiladan, atrofidagi

yaqin insonlaridan o'rganadi. Sharq allomalari o'z asarlarida farzandlarga tarbiya va ta'lim berish, uni ma'rifatu madaniyatga yetaklash muammolariga e'tibor berganlar. Buyuk mutafakkirlar farzand tarbiyasi, go'zal axloqning inson kamolotiga sabab bo'luvchi yuksak fazilat ekanini ta'kidlaganlar. Jumladan, Imom Buxoriyning "Al-adab almufrad hadislar to'plami, Abu Lays Samarqandiyning "Tanbehul g'ofiliyn" asarlarida farzandlarga yuksak insoniy fazilatlarni kamol toptirish tarannum etilgan. Yurtimiz ulamolari o'z asarlarida farzandining chiroyli odobidan umid qilgan otaona, uni muntazam ravishda husni xulq asosi bo'lgan muomala odobining quyidagi qirralari bilan tanishtirib borishi muhim ekanini alohida ta'kidlaganlar:

– farzandingiz odamlar bilan muomalada shirinso'z, muloyim, bosiq va kamtar bo'lishiga e'tibor qarating;

– odamlar xursandchiligini baham ko'rish, g'am-anduhidan qayg'urish, molmulkiga xiyonat qilmaslik, yaxshilikka chorlab, yomonlikdan qaytarish husni xulq egalarga xos fazilatlardandir. Shuning uchun farzandingizga ana shu xislatlarni bolalikdan singdirish payida bo'ling;

– farzandingizga o'zгалar bilan muomala chog'ida boshqalarni g'iybat qilish, o'zгалarni mensimaslik, obro'si, boyligi yoki mansabiga qarab munosabat ko'rsatish ham odobsizlik ekanini uqtirib boring;

– yoshi ulug' kishilar, ustozlar bilan muomalada ularning ko'ziga tik boqmay, gaplarini jim tinglash, savollarigagina javob qaytarish, buyruqlarini sidqidildan bajarish ham bolalar qalbiga jo qilishga e'tibor bering. Mirzo Ulug'bekning oila muhitini yaxshilash, sog'lom tarbiya berish haqida quyidagi fikrlarni bildirgan. Bolaning bilim olishiga bo'lgan qiziqish, havasini oshirishda u tarbiyalanayotgan muhit, yani oila muhim o'rinni egallaydi. Oilada ota-onalar o'qimishli bo'lishini, tarbiya berishda ota-onaning o'zi o'rnak va hayotiy misol bo'lishiga farzandi guvoh bo'lishi eng ko'p samara berishini ta'kidlaydi. Berdaq oilaning bola tarbiyasida, muhim o'rin tutishni alohida ta'kidlaydi, oila muhitida ota-onalar bilan bolalar o'rtasida o'zaro hurmat bo'lgandagina bola tarbiyasida yaxshi natijalarga erishishi mumkinligini aytadi. Berdaqning ta'kidlashicha, inson tug'ilgan kundanoq tarbiyaga muhtojdir, uning ilk tarbiyachilari, albatta, ota-onalardir. Fitrat jamiyat rivoji va yurt farovonligida oilaning roli haqida fikr yuritib, o'zining "Oila" asarida shunday deydi: "Har bir millatning saodati va izzati albatta shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog'liq. Tinchlik va totuvlik ana shu millat oilalarining intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muazzam bo'ladi."

Bolalar rivojlanishida ham jismoniy ham ruhiy o'zgarishlarni boshdan kechirishadi va aynan shu bosqichlarda sodir bo'ladigan o'zgarishlar genetik jihatdan aniqlanadi. Bolaning turli rivojlanish bosqichlari haqida o'qib, ota-onalar unga ijobiy tarzda rivojlanishiga yordam bera olishlari mumkin. Ushbu turli bosqichlarga e'tibor

berish va har qanday rivojlanish odatlarini kuzatib borish orqali ota-onalar bolalarini yaxshiroq tushunishi kerak.

Bolalarning yoshiga va ularning rivojlanishiga qarab ajratilgan bola rivojlanishining turli bosqichlari mavjud. Ushbu bosqichlarning har biri alohida davrlarga ega, bu esa ota-onalarning turli yondashuvlarini talab qiladi.

Bolaning rivojlanish bosqichlari keng miqyosda quyidagicha tasniflanadi:

- ✓ yangi tug`ilgan chaqaloq (0-4 hafta);
- ✓ go`dak (4 hafta-1 yosh);
- ✓ kichkintoy (12 oydan 24 oygacha);
- ✓ maktabgacha yoshdagi bola (3-7 yosh);
- ✓ maktab yoshidagi bola(7-12 yosh);
- ✓ o`spirin (13-19 yosh).

Chaqaloq 1 oylik bo`lganida, u rivojlanish siklining tug`ilish bosqichida deb hisoblanadi. Bu yerda chaqaloq odatda atrofidagi dunyoni tushunishga harakat qiladi va u onaga juda bog`langan bo`ladi, chunki u unga oziq-ovqat, iliqlik va boshpana beradi va boshqa ehtiyojlarini qondiradi. Ota-onalar uchun ushbu bosqichda chaqalog`i atrofidagi yuzlarni taniy boshlaganligi uchun va bu yoshida chiqaradigan turli xil tovushlarga e`tibor berish kerakligi maslahat berish mumkin.

Bolalar 1 yoshdan 3 yoshgacha bo`lgan davrda o`zlarining shaxsiyatlarini ko`rsatishni boshlaydilar. Ular bu yoshda deyarli mustaqil yura olishi sababli, har qanday harakatda mustaqil bo`lishni xohlashadi. Bunday vaqtda bolaga bir oz vaqt ajratish va bola bilan ona tilida gaplashish nutq qobiliyatini rivojlantirish muhim hisoblanadi. U biroz tushunarsiz bo`lishi mumkin, ammo qisqa jummalarni tuzishni boshlaydi.

Maktab yoki maktabgacha ta`lim tashkilotida qaysidir o`quvchi tartibsizlik yoki hurmatsizlik qilsa, ba`zan guruhdoshlari bilan janjallashib qolsa yoki uy vazifalarini o`z vaqtida bajarmasa va guruhda faolligi tushib ketsa birinchi o`rinda o`qituvchi va tarbiyachi ayblanadi, nazorat qilinmagan yoki yaxshi o`qitilmagan deyiladi, lekin guruhdagi faol va a`lochi, odobli va go`zal xulqli bolalar ham uchraydi. Aslidachi, pedagog ularga mashg`ulotni birga o`tadi, bilim va maslahat berishda ularni hech qachon ajratmagan, hammaga birdek munosabatda bo`lgan. Afsuski, hozirgi kunda oila davrasida bilim olish va kitob o`qish borasida suhbat qilish, farzandi olayotgan bilim darajasini muhokama qilish odati yildan yilga kamayib bormoqda. Bularning o`rnini zamonaviy texnologiyalar bilan masalan, uyali telefon va kompyuterda ishlash, soatlab vaqtini ularga sarflash egalladi. Albatta ular hayotimizda bir qator qulaylik va imkoniyatlar yaratmoqda, lekin yosh avlodlarning diqqat-e`tiborini jamlashda, zimmasidagi vazifalarini bajarish o`rniga, o`z vaqtlaini behuda sarflashlariga sabab bo`luvchi va chalg`ituvchi omil bulib bormoqda.

3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan yoshda bolalar endi chaqaloq emas! Endi u yugurish va suhbatlashish kabi harakatlarni qila oladi. Endi ota-onalar farzandining aqliy nuqtai nazardan o‘shishiga yordam berishlari va uning bolalar bog‘chasida rivojlanishini ta‘minlashlari kerak. Farzandlari bilan davomiy gaplashishi va uning kichik suhbatlaridan ota-onalar zavqlana olishi kerak. Bola 7 yoshga to‘lganida o‘qiy va yoza oladi. O‘qish qobiliyatini, ijodkorligini va hatto axloqini yaxshilashga yordam beradigan bir nechta kitoblarni olib berish ota-onaning bolaga bo‘lgan e‘tiborini oshiradi. Bolaning ham aqliy, ham jismoniy chiniqishida yordam berishlarini qilishini ota-onalarga tavsiya sifatida berish mumkin, chunki u juda ko‘p energiyaga boy bo‘lgan yoshda bo‘ladi.

Bola xotirasidagi asosiy voqealar uyda sodir bo‘lganlaridir. Balki shuning uchun ham uyda ota-ona bilan dars qilgan yoki ota-onasi bilan hamjixatlikda o‘qigan kitobning ahamiyati ular uchun kuchli va ta‘sirliroq. Bugungi kunda biz pedagoglarning bosh maqsadimiz - pedagogik amaliyotda bolalarni mashg‘ulotlar hamda oilada ishlash orqali bolalar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyatini yo‘lga qo‘yish orqali bilim berish va tarbiyalashdir. Oilaviy o‘qish - bu ma‘lumot olish usuli emas, bu eng muhim va eng samarali aloqa usuli, kuchli ta‘sir va hissiyotga, motivatsiyaga boy bo‘lgan tarbiya usuli. Ota-onalar oilaviy o‘qish orqali bolalarda o‘qishga bo‘lgan, bilim olishga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otishga yordam beradi. Oilada bolalarning muntazam o‘qishini targ‘ib qilish va rivojlantirish bo‘yicha ota-onalar bilan hamorlikda ishlashni kuchaytirish, har bir ota-onani bolalarning o‘qishi va rivojlanishi muammolarini hal qilishga jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Kitoblarga, asarlarga qiziqishni shakllantirishga ko‘maklashish, turli xil asarlarni tinglash va tushunish qobiliyatini shakllanashi ota-onadan bolaga ko‘chadi. Oilaning, ota-onaning ko‘zgusi bu farzanddir. Bugungi kunda biz pedagoglar o‘quvchilar orqali qanday ota-ona bo‘lish etiketini, oilada ota-ona va farzand burchlari nimadan iborat ekanligini anglata olishimiz kerak. O‘quvchilarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash, maqsad qo‘ya olish va reja bilan ishlash ko‘nikmasini rivojlantirish o‘qituvchi bilan bir qatorda ota-onalarga ham bog‘liq ekanligini yana bir karra tushuntirishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Haydarova H.B., Yosh avlod tarbiyasida oila manaviyatining o‘rni. <https://buxdu.uz/index.php/ru/90-maqolalar/>
2. Fitrat. “Oila”
3. Mamatqulov A. “Ta’lim sifatini oshirishda oilaning o‘rni”. Pedagogik ta’lim klasteri: muammo va yechimlar. International conference. Chirchik, Uzbekistan. 2021

Исмагилова Адиля Габдулловна студент,

8-958-625-70-99

ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»,

Институт психологии и образования

г. Казань, Россия

ismagilova.adilya99@mail.ru

+7(843) 8-917-917-77-75

Салтыкова Индира Маратовна канд. пед. наук, доцент

ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»,

Институт психологии и образования

г. Казань, Россия

indimar24@mail.ru

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. Формирование первичных представлений детей старшего дошкольного возраста об обществе и государстве служит основой для развития национальной идентичности ребенка, развития толерантных норм и ценностей, накопления активного интереса к культуре России, своего народа и других наций при поступлении в начальную школу.

Реализация данных условий позволит развивать у дошкольников систему взглядов: об устройстве общества, родной земле, государственном объединении, символике страны, ее истории, героях, прославивших Отечество, уникальности и неповторимости культур, их сходстве и различиях.

Отбирая компоненты для предметной, развивающей среды, в целях формирования первичных представлений детей старшего дошкольного возраста об обществе и государстве необходимо придерживаться ряда принципов в работе: выразительность средств, простота отбора материалов, доступность для детей, возрастные предпочтения, занимательность сюжетной линии и др.

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, развитие, рост, предметная среда, традиции, нация, народ, история, общество, государство, дошкольник и др.

Annotation. The formation of primary ideas of older preschool children about society and the state serves as the basis for the development of a child's national identity, the development of tolerant norms and values, the accumulation of active interest in the culture of Russia, its people and other nations when entering primary school.

The implementation of these conditions will allow preschoolers to develop a system of views: about the structure of society, native land, state association, symbols of the country, its history, heroes who glorified the Fatherland, uniqueness and uniqueness of cultures, their similarities and differences.

Selecting components for the subject, developing environment, in order to form the primary ideas of older preschool children about society and the state, it is necessary to adhere to a number of principles in the work: expressiveness of means, ease of selection of materials, accessibility for children, age preferences, entertaining storyline, etc.

Keywords: patriotism, upbringing, development, growth, subject environment, traditions, nation, people, history, society, state, preschooler, etc.

Такие качества как патриотизм, толерантность невозможно осуществить без грамотного развития представлений детей дошкольного возраста о социальных процессах и малой Родине. Педагог должен дать детям понять, насколько культуры нашей страны разнообразны, не похожи между собой и в то же время все они неповторимы и уникальны.

Дошкольный период самый ответственный в отношении развития чувств гражданственности, духовности и нравственности. Возможности дошкольного детства для становления и развития основных характеристик личности безграничны.

В дошкольном возрасте представления об обществе и государстве у ребенка самые начальные, сюда входит сведения о стране проживания, своей республике, знания об отличительных особенностях малой Родины, ее социальном устройстве и др. Рассмотрим, как происходит поэтапное формирование представлений детей о социуме, родном городе и государстве в целом [4; с. 60].

Воспитание представлений детей дошкольного возраста об обществе и государстве должно осуществляться в трех направлениях:

-эмоциональное воздействие (расшевелить чувства, эмоции, отклик в душе ребенка, пробудить его чувства);

-информационное наполнение (сообщения об обществе, символике страны, истории, людях, героях, обычаях, традициях, культурных ценностях);

-освоение норм поведения (все знания, полученные дошкольником, должны находить подкрепление на практике).

Любое воздействие результативно при создании соответствующих педагогических условий. Рассмотренные нами источники литературы позволяют выделить ряд педагогических условий, которые оказывают влияние на формирование представлений дошкольников о социуме и малой Родине (государстве):

-проведение игр на знакомство с общественным устройством, принципами функционирования государства;

-организация бесед о социальных объектах, культурном наследии, людях-героях и др.;

-чтение и обсуждение сказок, рассказов, стихотворений разных народов и национальностей;

-обеспечение предметно-развивающей среды в условиях дошкольной образовательной организации, способствующей развитию представлений детей о своем городе, республике, государстве [3; с. 77].

После проведения занятий по конкретным темам можно в дальнейшей работе с дошкольниками углубиться в знакомство с разными народами страны, их разнообразием, обычаями, праздниками, образом жизни, традициями, отношениями с другими государствами и странами. Дошкольники с раннего возраста должны понимать и учиться принимать в обществе представителей граждан разных национальностей, стремиться проникать в особенности их культуры и строить продуктивные взаимоотношения с окружающими.

Воспитывая представления детей о культуре России, традициях ее народов, развивая эмоционально позитивное отношение к национальному многообразию государства можно включать в процесс работы следующие элементы: одежда (костюм народа, головные уборы, украшения); культура материального мира (поселения, предметы быта, жилище народа); национальная кухня; средства передвижения и транспорт; орудия, средства и предметы труда; специфика труда.

Можно отметить, что рассмотренный выше блок охватывает элементы культуры материального мира. Отдельно при освоении дошкольниками духовной культуры разных народов и национальностей С.М. Иванова рекомендует строить деятельность по следующим направлениям:

- искусство народа (песни, танцы, литература, декоративное и прикладное творчество);

- праздники, обычаи, традиции народа;

- народное творчество и язык (пословицы, потешки, поговорки, сказки, музыка, игра и др.).

Образы, знаки, предметы, символы, которые носят в себе культуру поколений разных народов, проживающих в России, выступают основой для организации бесед с дошкольником по интересующим его в данном направлении вопросам и рекомендуемых к реализации педагогом видов работы.

Формирование первичных представлений детей старшего дошкольного возраста об обществе и государстве целесообразно начинать с организации книжного уголка, где можно разместить литературу о людях разной национальности, особенностях их повседневной жизни, а также литературу по произведениям устного народного творчества (стихи, легенды, сказки, поговорки, считалки, пословицы, загадки) [2; с. 12].

Актуализация в играх образа жизни разных народов, их традиций, культуры, содействует созданию игрового уголка, где размещаются:

- предметы и одежда для сюжетно-ролевых игр детей (для отдельных этнических групп);

- картотека русских игр с применением атрибутов нации («Горелки», «Ручеек», «Салки», «Жмурки»). Педагог может использовать в работе игры

разных народов казахская игра «Узелочек в платке», украинская игра «Хлебушек», башкирская игра «Юрта», армянская игра «Пастух» и др.

Кроме того, предметно-развивающая среда группы по формированию первичных представлений детей старшего дошкольного возраста об обществе и государстве предоставляет возможность прослушивания музыки разных народов, их языков, народных песен, колыбельных, закличек, хороводных песен, музыкальных развлечений и др.

Таким образом, отметим, что формирование первичных представлений детей старшего дошкольного возраста об обществе и государстве служит основой для развития национальной идентичности ребенка, развития толерантных норм и ценностей, накопления активного интереса к культуре России, своего народа и других наций при поступлении в начальную школу.

Реализация данных условий позволит развивать у дошкольников систему взглядов: об устройстве общества, родной земле, государственном объединении, символике страны, ее истории, героях, прославивших Отечество, уникальности и неповторимости культур, их сходстве и различиях.

Отбирая компоненты для предметной, развивающей среды, в целях формирования первичных представлений детей старшего дошкольного возраста об обществе и государстве необходимо придерживаться ряда принципов в работе: выразительность средств, простота отбора материалов, доступность для детей, возрастные предпочтения, занимательность сюжетной линии и др. [1; с. 13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гусева, С. В. Патриотизм и дети // Образование и воспитание. – 2019. - №1. – С. 13-16.
2. Данилова, В.А. Песни народов мира / В.А. Данилова. СПб.: Мир, 2021. – 128 с.
3. Егоркин, А.А. Воспитание представлений детей дошкольного возраста об обществе и государстве / А.А. Егоркин. Тамбов: Свет, 2019. – 177 с.
4. Жарков, П.М. Диагностика представлений старшего дошкольника о малой Родине / П.М. Жарков. Пенза: Перо, 2019. – 266 с.

*Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich -
Andijon davlat pedagogika instituti v.b.dotsenti;
Tolipova Asilabonu Qahramon qizi - ADPI talabasi.*

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARNI HAR TOMONLAMA TARBIYALASHDA TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISH METODIKASINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimining bosh bo'g'ini hisoblangan Maktabgacha ta'lim tizimida tasviriy faoliyatga o'rgatish mashg'ulotlarining bola tarbiyasidagi ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit soʻzlar: maktabgacha taʼlim, jarayon, vazifa, tafakkur, muammo, idrok.

Аннотация. В данной статье речь идет о значении обучения изобразительной деятельности в системе дошкольного образования, которое считается основным звеном системы образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, процесс, задание, мышление, проблема, восприятие.

Annotation. This article deals with the importance of teaching visual activity in the system of preschool education, which is considered the main link in the education system.

Key words: preschool education, process, task, thinking, problem, perception.

Keyingi yillarda bolalarni maktab taʼlimiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, taʼlim-tarbiya jarayoniga zamonaviy taʼlim dasturlarini tatbiq etish, malakali pedagog kadrlar bilan taʼminlash, bolalarni har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, taʼlim tashkilotlarining moddiy texnika bazasini, Maktabgacha taʼlim tizimini yanada takomillashtirish boʻyicha bir qancha ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Maktabgacha taʼlimning vazifasi bolalarni xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy merosi va maʼnaviy axloqiy jihatdan tarbiyalash: bolalarda milliyvatanparvarlik hislarini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish ehtiyojini, oʻqishga intilish moyilliklarini shakllantirib, ularni muntazam ravishda taʼlim jarayoniga tayyorlash, bolalarning tafakkurini rivojlantirish, oʻzining fikrini mustaqil va erkin ifodalash malakalarini shakllantirishdan iborat.

Oʻsib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash borasidagi mavjud muammolarni xalq etish taʼlim va tarbiya samaradorligini zamon talablari asosida taʼminlash, uni dunyo talablari darajasiga olib chiqishga erishish, yosh avlodga taʼlim-tarbiya berishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish orqali taʼlim-tarbiyaning mazmunini shakllantirish va takomillashtirish, maktabgacha tarbiya tizimida xalqimizning boy tajribalari asosida boyitib borish va uning yangi qirralarini izlash bugungi kunning dolzarb muammolaridir.

Rasm chizish, loy ishi, qurish-yasash va applikasiya-bu tasviriy faoliyat turlari boʻlib, ularning asosiy vazifasi tevarak atrofni obrazli aks ettirish hisoblanadi. Obrazli aks ettirish deganda adabiyot, yaʼni shariyat bilan tasviriy sanʼat asarlarini tushunishimiz mumkin. Zero, Uygʻonish davrining buyuk rassomi Leonardo da Vinchi aytganiday: "Tasviriy sanʼat koʻz bilan koʻriladigan poeziyadir. Poeziya esa oʻqib eshitiladigan tasviriy sanʼatdir!" Bu ikkala ijod turi bir-birini toʻldirib boradigan jarayondir.

Tasviriy faoliyat maktab yoshidagi bolalarni har tomonlama tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir. Tasviriy faoliyat bolalarni ongli tomondan tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi. Birorta predmetni chizish yoki yasash uchun albatta u bilan oldindan tanishish yoki kuzatib chiqish, uni shakli, katta-kichikligini, qismlarning joylanishi, rangini bilish kerak boʻladi. Bu jarayonida koʻrish, sezish,

qo‘l harakatlari ishtirok etmay qolmaydi. Bolalar predmet va hodisalarni kuzatish va ko‘rib chiqish jarayonida bolalar predmetni katta-kichik guruhlarga bo‘lish, uni shaklini o‘zgartirish, rangini turli-tumanliti bilan tasvirleydilar. Shuningdek, tasviriy faoliyat jarayonida bolalar turli xil material (qog‘oz, mel, bo‘yoqlar) bilan ularning o‘ziga xos xususiyatlari, ular bilan ishlash texnikasi bilan tanisha-dilar. Bu esa bolalarni aqlan o‘shiga sabab bo‘ladi.

Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda fikr yuritish operatsiyalari (tahlil, sintez, taqqoslash umumlashtirish) ni rivojlanishga imkon beradi, bu o‘z navbatida bolalarni oqilona o‘shiga olib keladi.

Sensor tarbiyani amalga oshirishda tasviriy faoliyatining ahamiyati katta. Chunki bolalar predmetlar bilan uzviy bog‘lanadilar, ularning o‘ziga hos sifatlari, shakli, rangi bilan, katta-kichikligi bilan tanishadilar, ularni farqini, o‘xshashligini aniqlaydilar, bu esa bolalarni sensor tarbiyalashga, ko‘rgazmali, obrazli fikr yuritishga imkon beradi.

Tasviriy faoliyat bolalarni ahloqiy jig‘atdan ham tarbiyalaydi. Chunki, bolalar o‘z ishlarida bizning hayotimizda, jamiyatda bo‘layotgan voqea-hodisalarni aks ettiradilar, ulardan mamnun bo‘ladilar, hayajonlanadilar.

Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda irodaning sifatlari: boshlagan ishini oxiriga yetkazish, oldiga maqsad qo‘yib, uni bajarishga tomon intilish, qiyinchiliklarni yengish, o‘rtoqlariga yordamlashish kabi xususiyatlar tarbiyalanadi. Jamoaviy ish yaratish jarayonida bolalarga bir-biriga yordam, kelishib ishlash kabi sifatlari tarbiyalanadi. Bolalar ishini baholash jarayonida, bolalarni o‘rtoqlarining ishiga nisbatan real munosabatda bo‘lish, to‘g‘ri baholash, o‘z ishidan va o‘rtoqlarining ishidan xursand bo‘lish kabi axloqiy sifatlar tarbiyalanadi.

Tasviriy faoliyat-bu bolalarni o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarini bajarishda tinmay mehnat qilishga undovchi faoliyat hisoblanadi. Bolalarda mehnat ko‘nikmalarini tarbiyalash mashg‘ulotlarda navbatchilik orqali amalga oshirib boriladi.

Tasviriy faoliyat bolalarga estetik tarbiya berishning asosiy, vositasi hisoblanadi. Har bir predmetning katta-kichikligini, rangini, shaklini, fazoda joylashishini ajratish bu estetik sezgini bo‘laklari hisoblanadi. Bolalarda estetik sezgining rivojlanishi-bu rangi, ritmi, proporsiyani chuqurroq sezish bilan bog‘liqdir. Bolalar rangni, shaklni, uning xilma-xilligini sezsa yoki aks etsa u shunchalik ranglar aralashmasining xilma-xilligidan zavq oladi, bahramand bo‘ladi.

Bolalarda estetik sezgining rivojlanishi, ularda predmetga va uning ba‘zi sifatlariga nisbatan estetik baho berishga o‘rganadilar. Ularda tasviriy san‘at asarlarini tushunishga, ularga nisbatan his-tuyg‘uni, munosabatni tarbiyalaydi.

Tasviriy faoliyat bolalarda badiiy ijodiy o‘stirishda muhim rol egallaydi. Bolaning badiiy ijodiy o‘shishi-bu obrazli fikr yuritish, estetik idrok etishni va obraz

yaratishda zarur bo'lgan malaka, ko'nikmalarni egallash hisoblanadi. Masalan, tabiatga yoki istirohat bog'iga sayr, kuz faslida ekskursiya uyushtirish va h.k.

Tarbiyachi bolalarni predmet yoki tevarak atrofni kuzatiishda kelib chiquvchi estetik his-tuyg'u orqali, tevarak-atrofga, kishilar mehnatiga to'g'ri baho berish, vatanga nisbatan muhabbat kabi sifatlni tarbiyalash mumkin.

Bolalarni o'z ishini yana ham chiroyli va yaxshi bajarish, boshqalarga yoqadigan, ular ko'rganda quvonadigan qilib yaratish-bu badiiy, axloqiy tarbiyalashning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Maktabga bolalarni tayyorlashda tasviriy faoliyat katta ahamiyat kasb etadi. Rasm, loy, qurish materiallari bo'yicha bilim, malakalarini egallash maktabda tasviriy faoliyat darslari va mehnat darslarini muvaf-faqiyatli egallashlariga asos bo'ladi. Ularni o'quv faoliyatiga tayyorlaydi: pedagogni tinglashga, uniig ko'rsatmalarini bajarishga o'rgatadi.

Oldiga qo'yilgan vazifani hal etishda uning asosiy va muhim hal etish yo'llarini izlab topish-bu o'quv faoliyatning asosiy sababchilaridan biridir.

Tasviriy faoliyat jarayonida o'z ishini nazorat qilib borish, maktabda vazifalarni bajarishda ham rol o'ynaydi. Shuningdek bola tasviriy faoliyat jarayonida psixologik jihatdan ham tayyorlanib boradi. Jumladan, maktabga qiziqish, hohish, yangiliklarni bilishga intilish, maqsad sari intilish, tartibli holda shug'ullanish va shu kabilar. Shunday qilib, tasviriy faoliyat jarayonida olingan malakalar bolalarni maktab hayotiga tezda kirishib ketishiga asos bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. O.U. Xasanboyeva. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T. «Ilm ziyo»-2011
2. Sh. Sodiqova. Maktabgacha pedagogika. «Tafakkur bo'stoni»T.2013
3. T.C. Комарова. Методика обучения изобразительной деятельности. М, 1991

*Isroilov A - Andijon davlat universiteti,
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA MUSIQA ORQALI TARBIYA BERISH

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqiy tarbiyaning ahamiyati, maktabgacha yoshdagi bolalarga musiqa orqali tarbiya berish masalalari yoritilgan.

Аннотация. В данной статье освещается важность музыкального образования и вопросы воспитания детей дошкольного возраста через музыку.

Annotation. This article highlights the importance of music education and the issues of educating preschool children through music.

Kalit so'zlar: musiqa, yestetik tarbiya, yosh davrlari, qobiliyat, musiqiy faoliyat, musiqiy-pedagogik jarayon.

Ключевые слова: музыка, эстетическое воспитание, юношеские периоды, способности, музыкальная деятельность, музыкально-педагогический процесс.

Key words: music, aesthetical education, youthful periods, abilities, musical activity, musical and pedagogical process.

Shaxsning musiqiy rivojlanishi, tarbiyasi va shakllanishi musiqiy pedagogikasining umumiy asoslari bo'limi bosh mavzulari hisoblanadi. Insonning musiqiy rivojlanishi uning musiqiy qobiliyatlari va musiqa madaniyatining bir butun tashkil topishi va shakllanishi jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Musiqiy rivojlanish bu shaxs musiqa madaniyatining jismoniy, aqliy va ma'naviy rivojlanishdagi tug'ma va o'zlashtirilgan, miqdor va sifat o'zgarishlarining har tomonlama takomillashuvi. Inson o'zining musiqiy rivojlanishida qator yosh bosqichlardan o'tadi. Insonning yoshiga xos umumiy xususiyatlarini o'rganish bilan psixologiyaning maxsus sohasi-yosh psixologiyasi shug'ullanadi. Yeng umumiy ko'rinishida maktabgacha yosh, maktab yoshi, o'smirlilik va ijtimoiy yetuklik davri kabi yosh bosqichlari ajratiladi.

Ushbu yosh davrlarida shaxsning musiqiy rivojlanishi turli bosqichlardan o'tadi. Chaqaloqlik, go'daklik yoshida, hayotining birinchi yilda bu ko'roq ona aytadigan alla qo'shig'i hamda bolani o'rab tugan musiqiy muhit bilan bog'liq. Hayotining ikkinchi va uchinchi yillarida bola yura boshlaganda, u kattalar ortidan ayrim musiqiy va qo'shiq jumllarini takrorlay oladi. Bu yoshda ritmik yeshtish qobiliyati faol rivojlana boshlaydi, bu bolaga musiqani alohida ritmik va raqs harakatlari bilan ifodalashga imkon beradi. Uch yoshda, bola —o'zining —"men"ini anglab yeta boshlaganda uning istaklari va "men o'zim" kabi talablari ifodalangan keskin vaziyatlarda, ota-onalar uni musiqaga oshno qilish imkoniyati haqida o'ylay boshlaydilar. Bolani uy sharoitida musiqa maktabiga joylashtirishga tayyorlash musiqa o'quvchisi bilan o'tqaziladigan xususiy mashg'ulotlar va maktabgacha ta'lim tashkilotida musiqa mashg'ulotlarida amalga oshiriladi. Boshlang'ich maktabning birinchi sinflarida bolaning ovozi hali zaif, nafasi qisqa bo'ladi, u qo'shiq so'zlarini kuylashdan ko'ra ko'proq "so'zlayotganga" o'xshaydi. Shuning uchun kichkintoylar uchun qisqa jumla va yorqin ifodali mazmunli qo'shiqlar tanlash lozim. Bu ularda qo'shiqqa nisbatdan ye'tibor va qiziqish uyg'otadi.

Yertalabki badan tarbiya, turli shakldagi mashg'ulotlar, mehnat, sayr, nafosat soatlari, o'yin kulgi, bayramlarga oid asarlarni aniq rejalashtirib, o'z o'rnida va me'yorida qo'llash "Milliy tafakkur" muammosining yechimiga yerishishda muhim omil bo'ladi. Avalambor, musiqa repertuarlari bolajonlarda jonajon Vatanga muhabbat, mehnasevarlik, tabiatini ye'ozlan, do'stlik, hamjihatlik, rahm – shafqat kabi xislatlar musiqaviy obrazlar orqali idrok yetilishga qaratilgan.

Bunda respublika miqyosidagi ijodkor tarbiyachilarning ilg'or tajribalari natijasi, yangicha ishlash metodikasiga asoslangan musiqiy repertuarlari bolalarning yoshiga mos bo'lgan (bilim va malakalar darajasi, musiqaga munosabati, qiziqishi, qobiliyati, sog'lig'i, kayfiyati, bogchadagi muhit va boshqalar) holatlarni musiqiy

faoliyat turlarini hisobga olgan holda besh qismga bo'linadi. o'quv materiallari choraklarga taqsimlangan bo'lib, bolalarning mehr faoliyat turlariga muvofiq tanlanishi dastlabki bilim va ko'nikmalarni yegallashda, ta'lim maqsadlarni yegallashda muhim ahamiyat kasb yetadi. Mashg'ulotning tuzilishi o'quv materiallarining mazmunidan kelib chiqish lozim. Bunda asarning tarbiyaviy ahamiyati, ularning badiiy g'oyaviy saviyasi, bolalar yoshiga mosligi, asar mavzusining xilma – xilligi hisobga olinadi.

Ma'lumki, musiqiy faoliyat musiqa tinglash, qo'shiq aytish, musiqiy ritmik harakat, bolalar cholg'u asboblari chalishni o'rganish kabi turlarga bo'linadi. Har bir faoliyat turi bolaning musiqiy didini rivojlantirishga yordam berib, ma'lum malakani shakllantiradi. Musiqashunos olimlar bolalarni musiqiy tarbiyalashda musiqa tinglash faoliyatiga alohida ye'tibor bermoqdalar. Zero, har bir insoning musiqa madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida musiqa – tinglash ko'nikma va malakasi juda muhim o'rinlardan birini yegallaydi. Bola mashg'ulotda qaysi faoliyatni bajarmasin, u musiqani idrok yetgan holda uning badiyat tavsiflarini amaliy faoliyatda ifodalaydi.

Pedagogika fanida qo'shiq aytish faoliyatining tarbiyaviy ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Milliy ruhni o'zida aks yettirilgan xalq qo'shiq, laparlari bolalarni olamni badiiy xis va idrok yetishlariga, zavqlanishlariga yordam beradi. Musiqa obrazlarga muvofiq turli tavsifdagi harakat va raqslarni, o'yinda yesa turli obrazlarni tasvirlash muhim ahamiyatga yegadir. Chunki harakat musiqiy qobiliyatni shakllantirish va jismoniy rivojlantirishda juda muhimdir. Harakatda asarning badiiy mazmuni, kayfiyati aks yettiriladi. Kuy, ritm, tembr, registr, temp, dinamika tuslarini his yetgan holda qo'l, oyoq, gavda qomatlarini musiqaga mos ravishda harakatlantirish musiqiy – yestetik va jismoniy tarbiya o'rtasida uzviy boqliqlikni ta'min yetadi. Bolalar cholg'u asboblariidan, ayniqsa, o'zbek cholg'u asboblariida ijro yetilgan rang – barang ohanglar bolalarni sozlarning jarangdor ovozi bilan tanishtiradi. Ularda ajablanish, zavqlanish, quvonish kabi ijobiy ruhiy holatlar vujudga keladi. Dastur mazmunida cholg'u sozlari bilan tanishtirish bilan birga, bilimlar yoshiga mos bo'lgan urma cholg'u sozlar va musiqiy o'yinchoqlar yordamida oddiy ijrochilik usullarini bajara olishga o'rgatish vazifalari qo'yiladi. Bog'cha yoshida bolalarning musiqiy ijodkorligining dastlabki kurtagi namoyon bo'la boshlaydi. Iqtidorli bolalar oddiy qo'shiq, o'rgangan raqs, harakat turini mustaqil yaratgan ijodlariga mujassamlantiradilar, turli obrazlarni yangicha talqin yetadilar, davra o'yinlarida ta'sirchan xususiyatlarini o'ylab topadilar, ijodiy yutuqlaridan zavqlanadilar va mamnun bo'ladilar. Musiqa faoliyatidagi bunday mustaqillikning odimlari bolalarimizni yoshlikdanoq san'atning sehrli olamida zavqlanishga, go'zal ohanglardan lazzatlanishga, musiqani mehr bilan sevib, imkoniyat darajalarini namoyish yetishga chorlaydi.

Qobiliyatlarning kompleksi musiqaviylikda musiqiy tarbiyaning 3 ta asosiy omili mavjud:

- 1.Ladni his qilish, yemoqiya orqalikuy ohangini lad funkqiylarini ajratish.
- 2.Yeshitish qobiliyatining yaxshiligi, ya'ni yeshitish orqali kuyni his qila olish.
- 3.Musiqaviy ritmik qobiliyat ya'ni kuyni faol his qila olish qobiliyati. Kuyni, kuy usulini his qila olish va uni harakat orqali ko'rsata olish.

Musiqiy-pedagogik jarayon o'zining qonuniyatlari, shakllari, bosqichlari, uslublari, umumiy va mahsus, yakka va jamoa, nazariy va amaliy, konsert va mustaqil musiqiy mashg'ulotlariga yega. Musiqiy-pedagogik jarayonning qonuniyatlarini aniqlash uchun ushbu barcha aloqalarni tahlil qilish talab yetiladi bu aloqalarni bir butun hisobga olish ularning birligiga, jamiyat ehtiyojlariga bog'liqligiga milliy va jahon musiqa madaniyatining taraqqiyotiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Namozova D.T., Nosirov D.T. —Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqiy ta'lim metodikasi Qo'qon: 2006 y.
2. Sharipova. G. «Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa o'qitish metodikasi». «Cho'lpon» T.: 2007.
3. Zimina A.N. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста.- М., 2000.
4. Zakepina M.B. —Музыкальное воспитание в детском саду. Moskva.: —Mozayka – Sintez, 2008.

S.Q.Shamuratova – UrDU magistranti.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING KITOBGA BO'LGAN QIZIQISHINI UYG'OTISH

Annotatsiya. Maqolada bolalarni kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar, usullar, shakllar berib o'tilgan. Ushbu maqola tarbiyalanuvchilar uchun, tarbiyachilar uchun foydalanish uchun asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar. Kitob, badiiy kitob, metod, interfaol usullar.

Аннотация. В статье даны методические рекомендации, методы, формы повышения интереса детей к книге. Эта статья может служить основой для использования воспитателями и воспитателями.

Ключевое слово. Книга, художественная книга, метод, интерактивные методы.

Annotation . Methodological recommendations, methods, forms for increasing children's interest in books are given in the article. This article can serve as a basis for use by educators and educators.

Keyword. Book, art book, method, interactive methods..

Kitobxonlik – ma'naviy komillik asoslaridan sanalarkan, xalqimizning o'zi qadar qadimiy tarixga ega. Buni ajdodlarimiz tomonidan uch yarim ming yil ilgari yaratilgan “Avesto” qismati yaqqol tasdiqlaydi.Maktabgacha ta'lim muassasalarida

va oilada kitobga, kitob mutolaasiga qiziqish uyg'otishimiz uchun o'ziga xos metod va usullardan foydalanishimiz kerak. Quyida bir qator metodlarning didaktik imkoniyatlari to'g'risida so'z yuritiladi:

1. Kassil metodi. Unga ko'ra tarbiyachi biron- bir asarni, hikoya yoki ertakni bolalarga hikoya qilib beradi. Hikoya qilib berish paytida turli xil obrazlarga kirgan holatda badiiy, ifodali, chiroyli qilib aytib beradi va qulminatsion joyiga kelganda to'xtatadi natijada bolada asarga bo'lgan qiziqish orta boradi. Natijada qarabsizki, bolalar o'zlari asarni o'qib berishni talab qilishadi. Bu usul bir necha marotaba takrorlangach, bolalarda va tarbiyachida ko'nikma hosil bo'ladi.

2. Iskra Daunis metodi : Bu metod kasbi psixolog bo'lgan I. Daunis nomi bilan ataladi. Metodning qisqacha mazmuni quyidagicha: kunlardan bir kuni bola uyqudan turadi va yostiqli tagidan o'zi sevgan multfilim qahramonidan xat oladi. Xatda yozilishicha, multfilim qahramoni u bilan do'stlashmoqchiligini, agar do'stlashsa unga bir necha sovg'alar bermochi ekanini aytadi. Ikkinchi kun ham shu holat takrorlanadi. Keyingi kunlari multfilim qahramoni biror bir she'rni yod olib bersa, asar yoki hikoyani so'zlab bersa, sovg'a berishini aytadi. Natijada bolakaylar sovg'aga qiziqqani uchun ham kitob o'qishga she'r yod olishga bo'lgan qiziqishlari shakllana boradi. Bu usulni bir necha marotaba qo'llagandan keyin bolalar va tarbiyachilarda ko'nikma va malakalar rivojlana boradi.

3. “ Qadimgi xalqlar metodi” : “ Kitoblar xalqi” deb ham atashadi. Bolalarga agar o'zlarini namunali tutishsa, o'qib berilgan asar yoki hikoyani qayta hikoya qilib berishsa, kitob mutolaasiga qiziqishsa mukofot sifatida kitob shaklidagi pechenyalar berilgan. Tartibni buzgan bolalar bundan mustasno bo'lishgan. Bolalar pechenya olish uchun ham bor diqqatini kitob mutolaasiga qaratishgan. Qadimda xalqlar kitob o'qishni quvonchli bayram sifatida qabul qilgan. Bazi bir tadqiqotchilar “Qisqa muddatli” o'qish metodining afzalligini ta'kidlaydi. Metodning afzal tomoni shundaki, bolalarni toliqtirmagan holda har kuni uyqudan oldin 10 daqiqadan ularga kitob o'qishni ota-onalarga tavsiya qiladi.

4. “Asarning muqovasini diqqat bilan o'rganish”. Olimlar tomonidan tavsiya etilayotgan metodlardan yana biri-asarning muqovasini diqqat bilan o'rganish sanaladi. Bu metoddan foydalanishda quyidagicha yo'l tutiladi:

1. Bolalarga badiiy asar muqovasini ko'zdan kechirish, yozuvlarini, suratlariga e'tibor qaratish tavsiya etiladi.
2. Bolalar asarning muqovasini ko'zdan kechiradilar.
3. Bolalarga asar yozuvchisi yoki shoirning va uning asarlari to'g'risida qanday ma'lumotlarga ega ekanliklari so'raladi.
4. O'quvchilar muallif haqidagi ma'lumotlarni bayon qilishadi.
5. Tarbiyachi tomonidan asar yoki ertak asosida ishlangan multfilim yoki badiiy asar tomosha qilinadi.

6. Bolalarga asar va unga ishlangan badiiy filimdagi suyetlarni bir-biri bilan solishtirish topshirig‘i beriladi.
7. Tarbiyachi boshchilgida bolalar tomonidan topshiriqning bajarilishi muhokama qilinadi¹⁶.

5. “Og‘zaki rasm” metodikasi. Bazi bir davlatlar tajribasida bolalarda kitob o‘qish, kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirishda samarali bo‘lgan metodlardan emas, balki metodikalarga ham asoslangan. Ana shunday metodikalardan biri bu og‘zaki rasm metodikasi. Bu metodning mohiyati shundaki, bolalar ongida badiiy asarni tinglash jarayonida yuzaga kelib, undagi obraz va syujetlarning bayonini ifodalashga xizmat qiladi.¹⁷

6. “Adabiyotlar daholari”. Maktabgacha yoshdagi bolalarga kitobga bo‘lgan qiziqishni targ‘ib qilishda o‘yin texnologiyalaridan ham foydalanish samarali ekanligi ko‘rsatiladi. Bunday o‘yinlar sirasiga Adabiyotlar daholarini kiritish mumkin. O‘yin qoidasiga ko‘ra bolalar ikki guruhga ajraladi va belgilangan vaqt mobaynida mashg‘ulotda va oilada o‘rganilgan badiiy asarlari haqida savollarga javob qaytaradi.¹⁸

7. “Bilim daraxtini parvarishlash” Rossiyalik pedagog bolalarda va o‘quvchilarda kitob o‘qishga, kitobxonlikka bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish maqsadida ushbu o‘yinni taklif etadi. Bunga ko‘ra plakatdan foydalaniladi. Plakatda ertak daraxti tasvirlanadi. Bolalar o‘zlari yoqtrgan va eshitgan ertaklarini nomi yozilgan yoki tasviri tushurilgan rasmni olib ertak daraxtga yopishtiradi. Shu bilan dars tugaganidan keyin bolalar plakatda yopishtirishgan suratlarini ko‘rsatishadi va ularning mazmunini qisqacha bayon etadilar.¹⁹ Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirishdagi xorijiy tajribalarni o‘rganish ham muhim ahamiyatga egadir. AQSH, Rossiya, Yaponiya kabi bir qator davlatlarning shaxsda kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga doir tajribalari o‘rganildi. Bu o‘rganishlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, kitobxonlik muammolari davlat siyosati darajasida hal etiladi. Sohaga oid tadqiqotlar jismoniy hamda yuridik shaxslar tomonidan izchil olib borilayotganligini tasdiqladi. Hozirgi paytda xorijiy davlatlarda bolalar va o‘smirlar tomonidan bosma, electron, audio kitoblarni o‘qish an‘analari shakllangan. Ammo shunga qaramay, kitobxonlikka bo‘lgan talab ijobiy ahamiyat kasb etmayapti. Shuningdek, global o‘zgarishlarni inobatga olgan holda o‘quvchilarda kitobxonlik

¹⁶ Жества Е А Мир детства в творческом сознании и художественной практике В И Для Ж филологические науки Вопросы теории и практики –М:2014 № 4-3 (34) с-74.

¹⁷ Жества Е А Мир детства в творческом сознании и художественной практике В И Для Ж Филологические науки Вопросы теории и практики –М: 2014 № 4-3 (34) с-74.

¹⁸ Жества Е А Мир детства в творческом сознании и художественной практике В И Для Ж Филологические науки Вопросы теории и практики –М: 2014 № 4-3 (34) с-73.

¹⁹ Жества Е А Мир детства в творческом сознании и художественной практике В И Для Ж Филологические науки Вопросы теории и практики –М: 2014 № 4-3 (34) с-73-74.

ko'nikmalarini rivojlantirishning puxta asoslangan tamoyillarini, samarali omillarini aniqlash talab etilmoqda. Shuning uchun ham kitobxonlik ko'nikmlarini rivojlantirish tamoyillari va sabablarini aniqlashga alohida e'tibor qaratildi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan samarali omillar ham aniqlandi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kitobga bo'lgan qiziqishini uyg'otishda ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tashkiloti o'zining pedagogik va psixologik tajribalaridan kelib chiqqan holda, oilada ham kitobxonlikni rivojlantirishda ota-onalarga ko'rsatmalar bera oladi. Bolalarning bilim salohiyatini oshirishda o'yin o'ziga xos o'rin tutadi. Chunki, bolalar borliqni 7 yoshgacha faqat o'yin orqali anglaydi. Harakatli va didaktik xarakterdagi o'yinlarning bolalar bolalar faoliyatini davomli, tizimli tashkil etishga bo'lgan ta'sirini inobatga olgan holda ular yordamida bolalarda kitobga bo'lgan qiziqishini ijobiy tomonga rivojlantirish mumkin. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishning muhim vositasi sifatida badiiy xarakterdagi o'yinlardan foydalanish "asar mohiyatini chuqurroq anglash, bolalarning e'tiborini badiiy qiymatiga qaratish"²⁰ yordam beradi. "Badiiy xarakterdagi o'yinlarning maqsadi asar mazmunini yangicha talqin etish yoki uning negizida yangi g'oyalarni yaratish"²¹ bo'lib, ular maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobga bo'lgan ijobiy munosabatni qaror toptiradi, qiziqishini oshiradi, shuningdek, fikrlash, mustaqil ravishda o'z fikrini ifoda etish qobiliyatini tarbiyalaydi. Kitoblarni fonografda tinglashni buyuk kashfiyotchi Toms Edison tomonidan taklif qilgan. Bugungi zamonga kelib, "audio kitoblar tobora mshhurlikka erishmoqda".²² Psixologik xususiyatlarga ko'ra, bolalar uch guruhga bo'linadi:

1. Audistlar-eshitganlarini yaxshi eslab qoluvchilar;

2. Vizualistlar-ko'rganlarini yaxshi eslab qoluvchilar;

3. Kinestetiklar-bajarganini yaxshi eslab qoluvchilar. Globallashuv jarayonida bosma kitobni o'qigandan ko'ra audio kitoblarni o'qishni afzal ko'ruvchilarni soni tobora ko'paymoqda. Ammo shu bilan birga audio kitoblardan foydalanish qulay bo'lgani bilan bir qator kamchiliklarga ega.

²⁰Жестква Е А Мир детства в творческом сознании и художественной практике В И Для Ж Филологические науки Вопросы теории и практики –М: 2014 № 4-3 (34) с-73.

²¹ Жестква Е А Мир детства в творческом сознании и художественной практике В И Для Ж Филологические науки Вопросы теории и практики –М: 2014 № 4-3 (34) с-73.

²² Норбобоев Н Китоб ва мутолаа маданияти

*Abdullayeva Shahnoza Qadambaevna-
Urganch davlat Universitet, pedagogika fakulteti, maktabgacha ta'lim metodikasi
bo'lim o'qituvchisi.
(abdullayeva.shaxnoza75@gmail.com);
Nuraddinova Robiyajon Sultanbayevna-
Urganch davlat Universitet, pedagogika fakulteti, maktabgacha ta'lim metodikasi
bo'lim o'qituvchisi.
(raviyajannuraddinova@mail.ru)*

O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDA BOLA SHAXSINING IJTIMOYIY SHAKLLANISHI

Annotatsiya. Ushbu tezisda o'zbek xalq ertaklarida bola shaxsining ijtimoiy jihatdan shakllanishiga doir pedagogik qarashlarning ifodalanishi haqida so'z boradi. Bola shaxsining individual rivojlanishiga doir jahon olimlarining tadqiqotlari tahlil qilinib, ijtimoiy shakllanishga ta'sir qiluvchi omillar yoritib beriladi. O'zbek xalq ertaklaridagi shaxs ijtimoiy rivojlanishining xususiyatlari aks etgan namunalar o'rganilib, undagi asosiy g'oyalar izohlab beriladi.

Kalit so'zlar: ertak, odam rivojlanish, pedagogika yondashuv, ijtimoiy malaka, ijtimoiylashuv, do'stlik, oila, birdamlik.

Абстрактный. В данной диссертации говорится о выражении педагогических взглядов на социальное становление личности ребенка в узбекских народных сказках. Проанализированы исследования мировых ученых по индивидуальному развитию личности ребенка и выделены факторы, влияющие на социальное становление. Изучены примеры особенностей социального развития человека в узбекских народных сказках, а также объяснены основные идеи в них.

Ключевые слова: сказка, развитие человека, педагогический подход, социальная компетентность, социализация, дружба, семья, солидарность.

Abstract. This thesis talks about the expression of pedagogical views on the social formation of a child's personality in Uzbek folk tales. The researches of world scientists on the individual development of the child's personality are analyzed and the factors affecting social formation are highlighted. Examples of the features of the social development of a person in Uzbek folk tales are studied, and the main ideas in them are explained.

Key words: fairy tale, human development, pedagogical approach, social competence, socialization, friendship, family, solidarity.

Inson qadim zamonlardan buyon tabiat kuchlarining mohiyatini anglash, ularni o'ziga bo'ysundirib, dunyoda ro'y berayotgan voqea-hodisalarni tushunish, adolat, baxt-saodatni orzu qilgan. Barcha xalqlarning orzu- niyatlari aslida bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularni har bir xalq har xil ifodalaydilar. Xalqlarning ana shu orzu-niyatlari ifodasi o'laroq xalq og'zaki ijodida ertak janri paydoga kelgan. Xalq ertaklari barcha xalqlar og'zaki ijodiga xos qadimiy janrdir. Har bir xalq ertaklarida mazkur xalqning dunyoqarashi, sinfiy munosabatlari, turmushi ma'lum darajada o'z ifodasini topgan. Ertaklar hayot haqiqatini xayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanfdi, tilsim va sehr vositalariga asoslanadi, voqea-hodisalarning ajoyib-g'aroyib holatlarda kechadi va qahramonlarining g'ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq

qiladi. Asrlar osha davr tahririga uchrab, sayqallashib, go'zal shakllari, sodda va teran mazmuni bilan bizgacha yetib kelgan ertaklarning badiiy kuchi — ularning xalq orzu-umidlari va turmush haqiqatlari bilan uyg'unligida, kishilarning ruhiyatini o'zida aks ettirishida, kattalarga ham, kichiklarga ham birday yoqimli, qiziqarli bo'lishidadir. Jahonda pedagogika sohasida olib borilayotgan ilmiy- tadqiqot va ilmiy ishlarning aksariyati bolalar ta'limining o'ziga xos xususiyatlarini, xususan, bolalarning ijtimoiy-ma'naviy kamolotini, psixologik- pedagogik rivojlanishini ochib beradi. Bolalar adabiyoti kichkina bolaga nimani anglatishini tushunishga yordam beradi. Adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'ldiki, bola shaxsining ijtimoiy shakllanishi ham pedagogika, ham psixologiya nuqtayi nazaridan tahlil qilinish adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'ldi. D. Goleman ijtimoiy kompetensiya hissiy intellektning bir qismi bo'lib, u o'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqa odamlar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish va saqlab qolish, boshqalarni ishontirish va yo'l-yo'riq ko'rsatish, nizolarni zo'ravonliksiz hal etish qobiliyatini o'z ichiga oladi, deb ta'kidlaydi beradi inson bo'lish va uning atrofidagi dunyoni tushunishga yordam beradi[1].

Men sizga bir voqeani aytib bermoqchiman muhim xabarlarini olish imkoniyati. Garchi ertaklarda ham bor. Haqiqiy bo'lmagan mavzular, ijobiy umumiy ta'sir rivojlanishining asosiy elementlari. Ertaklar bolalarga oddiy inson bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatadi. Bu mojarolar, rashk yoki munosabatlarning sog'lom tasviridir; sotib olish oxir-oqibat bolaning sog'lig'iga ta'sir qiladi, hayot sifatiga yoki hatto kelajakdagi qadriyatlari va e'tiqodlariga ta'sir qiladi. Va umuman olganda, ertakning ko'plab afzalliklari bor:

- u orqali tinglovchi og'riqli vaziyatga duch kelmaydi kamchiliklar va xatolaringizni siqib, qo'rqmasdan qahramon bo'ling qiziqarli ertak, o'z muammosini hal qiladi, ertakdan xulosa chiqaradi;

- hikoya bola uchun himoya muhitini yaratadi, bu orqali bola emas, balki o'zi va dunyosi haqida ba'zi yangiliklarni olish imkoniga ega uning ichki dunyosining aralashuvidan qo'rqish;

- ertakni tinglang, bola o'zini qahramonlar bilan taqqoslaydi, qahramonlarni tanlaydi;

- uning xarakteriga yaqin, qo'rquvlari orasida yolg'iz his qilmaydi;

- eng muhimi, u ertak qahramonlarini eshitadi, qiyinchiliklarni yengadi. Fikrlarni jonlantiradi, o'z muammolarini hal qilishda tajriba beradi va tinchlik yaratadi o'z silaxsida.

Ertaklarning asosiy vazifasi - bolalarga atrofidagi dunyo haqida tushunarli tarzda aytib berishdir. Albatta, ertaklar katta ahamiyatga ega va bolalar rivojlanishi. Yoniq nutq va tasavvurni yaxshilaydi, chunki bola o'zini joyida ko'radi. Bosh qahramon. Bunday ko'nikmalar bolaning hayotidagi yangi bosqichdir va mumkin

uning ijodiy tugunlarini rivojlantirish uchun asosiy bo'ladi[2]. Ertaklar bolaning dunyoqarashini kengaytiradi, ijtimoiy hayotga moslashtiradi shirin Va ertak voqealari orqali bola tirik bilan tanishadi, sehrli erlar, malikalar va shahzodalar va hatto g'azablangan kampir.Ertaklarda ijtimoiy taraqqiyot bilan bog'liq bir qancha xususiyatlar aks etadi. Biz primerlarni joylashtirish misolida ko'rib chiqamiz, bola:

1. Jamiyat birligining ahamiyati. “Sholg‘om”da chol, kampir, o‘g‘il, qiz, it va mushuk sholg‘omni sug‘urib ololmasdi, biroq sichqon yordamga kelganida, uni sug‘urib olishga muvaffaq bo‘ldi. Bu hikoya maqsadga erishish uchun qat‘iyat va jamoaviy ishning ajoyib namunasi. Ya'ni jamoada katta va kichikning mehnati birgalikda samarali bo'ladi. Katta maqsadlarga erishishda faqat barchaning hissasi bilan yuksak natijaga erishiladi. Demak, ertakda bola boshqalar bilan uyg'un va do'stona o'sishi kerak. Agar u do'stlari va jamoalari bilan katta bo'lsa, u uchun ham, boshqalar uchun ham yaxshi. Ertakdagi katta sholg'omni yerdan tortib olish hikoyasi yosh kitobxon uchun juda qiziq. Bobo, buvi, nabira, kuchukcha, mushuk, sichqon birga harakat qiladi. Bu holat bolalar uchun katta zavqdir. Ertak bolalarda birlikdagi kuch g'oyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

2. Oilaning ustunligi. O‘zbek xalq ertaklaridan biri “Zumrad va Kimmat”da Zumrad uchun o‘z uyidagidan ko‘ra onasining uyida ancha yaxshi sharoit yaratilganiga qaramay, u baribir o‘z uyiga, oilasiga qaytishni istaydi. Bu odamning o'z oilasidan uzoqda bo'lolmasligi va oilaviy munosabatlarning ustunligi g'oyasini ilgari suradi.

3. Do‘stlikning ijtimoiy munosabatlardagi ahamiyati. O‘zbek xalq ertaklarida odamlarning bir-biriga munosabatiga katta e‘tibor beriladi. Xususan, ko‘plab o‘zbek xalq ertaklarida do‘stlik, birodarlik ma’nosi ochib berilganini ko‘rish mumkin. Jumladan, “Qilich botir” ertagida Qilich botir o‘z sayohati chog‘ida duradgor, temirchi, aroq bilan do‘stlashishi, ularning turli sinovlarni boshidan kechirishi, bu sinovlarda do‘stlarning yordami odamlarning birgalikdagi harakatlarining ahamiyatini ochib beradi.

4. Ijtimoiy munosabatlarda halol mehnat va ilm-fanning qadri. “Har kimning mehnati uziga shirin”, “Halol mehnat” kabi o‘zbek xalq ertaklarida halol mehnat, mehnatsevarlikning ijtimoiy munosabatlardagi o‘rni haqida hikoya qilinadi. Jumladan, “Halol mehnat” ertak qahramoni, boyning o‘g‘li otasi vafotidan so‘ng bor boyligini sarflaydi, barcha do‘stlari uni tashlab ketishadi. Lekin u halol ishlaydi va halol do'stlar orttiradi. Bu ertakda aytilishicha, inson halol mehnat qilsa, el-yurtga yaxshi xizmat qilsa, uning nikohi bo'ladi, baxtli bo'ladi.

5. Mehmondo‘stlikning ijtimoiy ahamiyati. O‘zbek xalq ertaklarida targ‘ib qilingan asosiy g‘oyalardan biri mehmondo‘stlik g‘oyasidir. Mehmonga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, uni qadrlash, xonadondagi hamma narsani mehmon bilan baham ko‘rish o‘zbek xalqining milliy xususiyatlarini namoyon etadi. Bu jihatning

ahamiyati "Laylak va tulki" ertagida o'z ifodasini topgan. Ertakda tulki laylakni mehmonga chaqirib, yog'och idishda ovqat beradi, laylak ham idishdagi tulkiga ovqat beradi. Bu ertakdan shunday qilish noto'g'ri degan xulosa kelib chiqadi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bola tarbiyasida ertakning ahamiyati beqiyos, chunki ertaklar bolaga hayot haqida tushuncha beradi, yaxshi va yomonni farqlashga yordam beradi, qiyin vaziyatlardan chiqish yo'llarini o'rgatadi. Ertak orqali bola boshqalar bilan o'zaro munosabatlar me'yorlarini, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va to'siqlarni tushunadi. Bola qiyinchiliklarni yengib o'tishni, muammolarni hal qilishni o'rganadi, sodir bo'lgan narsa yaxshilik, adolat va sevgi bilan yakunlanishiga umid qiladi[3]. Tadqiqotimiz maqsadidan kelib chiqib, o'zbek xalq ertaklarida bola shaxsining ijtimoiy rivojlanishiga oid pedagogik qarashlarning ifodasini tahlil qilish natijasida o'zbek xalq ertaklarida jamoaviy birlik, ustunlik ma'nosi tasvirlanganligi aniqlandi. oila, ijtimoiy munosabatlardagi do'stlikning ma'nosi, halol mehnat va bilim ijtimoiy munosabatlarning ahamiyati, mehmondo'stlikning ijtimoiy ahamiyati kabi g'oyalarni ilgari surdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early Social-Emotional Functioning and Public Health: The Relationship between Kindergarten Social Competence and Future Wellness. *American Journal of Public Health*, 105(11), 2283-90. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302630>
2. Uch og'ayni botirlar. O'zbek xalq ertaklari. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. - 304 b.
3. Бахриева Н.А. Мактабгача ёшдаги болаларни ижтимоий-хиссий ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари. *Замонавий таълим / Современное образование* 2020,11(96), Б 70, 76
4. Нурмаматов А. Боланинг шахс сифатида шаклланишидаги айрим психологик муаммолар. *Замонавий таълим/Современное образование* 2015, 4, Б 46,49.
5. Попова С.В. Социально-эмоциональное развитие детей в условиях детского сада. / «Молодой ученый», №50 (184), 2017. - С.260-262

*Маматқулова Нилуфар -
Қўқон давлат университети,
Магистратура, I босқич талабаси*

ОИЛА ВА ТАЪЛИМ БИЛАН МУЛОҚОТНИНГ ЎЗARO ҲУРМАТГА АСОСЛАНГАН КАЛИТ ФАКТОРЛАРИ

Аннотация. Мақолада боланинг тарбияси ва ривожланишида оиланинг ўрни ёритилган. Ҳозирги босқичда оилавий тарбиянинг хусусиятлари кўрсатилган. Ўқитувчининг оила билан иши билан ўзаро муносабатда бўлганда, табақалаштирилган ёндашувни, оиланинг ижтимоий мавқеини, шунингдек, ота-оналарнинг фарзандларини тарбиялашга қизиқиш даражасини ҳисобга олиш керак.

Таянч иборалар: ҳамкорлик, ота-она, тарбия, кадрият, педагог, жамият, маҳалла, оила, таълим, қамраб олиш, мослашув, усул, шакл, шахс, кўникма, малака.

Аннотация: Аннотация. В статье описывается роль семьи в воспитании и развитии ребенка. Представлены особенности семейного воспитания на современном *этапе*. При взаимодействии работы педагога с семьей нужно учитывать дифференцированный подход, социальный статус семьи, а также степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей.

Ключевые слова: партнерство, воспитание, воспитание, ценность, воспитатель, сообщество, соседство, семья, воспитание, включение, адаптация, метод, форма, личность, умение, компетенция

Annotation. The article describes the role of the family in the upbringing and development of the child. The features of family education at the present stage are presented. When interacting with the work of a teacher with a family, it is necessary to take into account a differentiated approach, the social status of the family, as well as the degree of interest of parents in raising their children.

Key words: partnership, parenting, education, value, educator, community, neighborhood, family, education, inclusion, adaptation, method, form, person, skill, competence.

Боланинг ҳар томонлама ривожланиши ва таълим олиши учун МТТ, оила ва маҳаллий жамоатчиликнинг ўзаро ҳамкорлиги жуда муҳим бўлиб, у МТТ учун қуйидаги мақсад ва вазифаларни белгилаб беради.

Оилалар билан мулоқотга киришиш жараёнини бошлаш болалар МТТга боришни бошлашларидан аввалроқ амалга оширилиши муҳимдир ва бу мулоқот тарбияланув-чилар бошланғич таълим олишга ўтказилгунга қадар давом этиши лозим. Биз уларга қандай маълумотлар керак эканлигини, улар биздан айнан қайси ахборотларни эшитишни исташларини аниқлашимиз, шунингдек, биз улардан қандай маълумот олишни хоҳлашимизни тушунтиришимиз, ота-оналар билан мулоқотга киришишнинг энг мақбул йўлини аниқлашимиз керак.

Шунингдек, муносабатлар ва ҳис-туйғулар ижобий мулоқот ўрнатишга таъсир этиши-ни ҳисобга олган ҳолда қуйидагиларга эътибор бериш жуда муҳимдир:

Эшитиш ва тинглаш: амалиёт шуни кўрсатадики, ота-оналар билан диалог-га киришиш учун қўллаб-қувватлаш ва киришувчанлик тилини фаол ишлатиш муҳим. Ота-оналар уларнинг вазиятларини тушунган ҳолда тинглаб эшитишаётганини ҳис этишлари керак. Бевосита мулоқот учун кенг имкониятлар яратиш ва қўллаш зарур.

Ижобий мулоқот кўникмаларидан фойдаланиш:

- **Ота-оналарга савол ёки маслаҳат беришдан кўра кўпроқ уларни тингланг. Озгаки ёки ёзма равишда ота-оналарга фарзандининг тарбияси ва ривожланиши тўғрисида маълумот бериб боринг.**

- **Оилаларга маълумот узатиш ва улардан маълумот олишнинг индивидуал усулларида фойдаланинг.**

- **Ота-оналар билан учрашувларни уларга қулай вақт**

ва жойда режалаштиринг.

- *Савол бераётганда ёки бирор нарса ҳақида хабар берганда, оила тушуна-диган тилдан фойдаланинг.*

- *Ота-оналарга ўзлари ва бошқа оила аъзолари билан боғлиқ мавзуларни улар билан муҳокама қилишни истаётганингизни тушунишларига имкон беринг.*

- *Ота-оналарга ҳамкорлик режалари ҳақида гапиришдан олдин, уларнинг истак ва хоҳишларини ҳисобга олинг.*

- *Ота-оналарнинг таклифлари, ғоялари ва махсус сўровларига тезкорлик билан жавоб беринг.*

- *Оилалар ва уларнинг фарзандларига оид қарор қабул қилишда ўзингизнинг муаммони ҳал қилиш кўникмаларингиздан фойдаланинг.*

Сўзловчини фақат эшитишгина эмас, балки унинг нима демоқчи эканлигини тушуниш, идрок этиш, ўз диққатини жамлаган ҳолда ҳурмат билан тинглаш катта маҳорат талаб этади. Оила аъзоларининг биз билан беҳижолат мулоқотга киришишларига шароит яратиш учун новербал мулоқот элементларини қўллашимиз мумкин, масалан, уларнинг кўзларига қараб тинглаш, бош қимирлатган ҳолда қизиқиш намоён қилиб, улар берган фикрларни тасдиқлаш ва шу билан сўзлашни давом эттиришларига рағбатлантириш. Биз уларни эшитиб тушунганимизга ишонтиришимиз керак, бунда ўз саволларимизни беришимиз, уларнинг фикрларини такрорлаган ҳолда сўзлашимиз керак бўлади.

- *Сиз айтганингиздек...,*

- *Сиз назарда тутгандек...,* ва бошқалар.

Оила вакилларига ўз фикрлари, ғоялари, қувонч, мақсад ва муаммоларини ифода-лашлари учун вақт ва имконият беринг. *Сўзлашдан кўра тинглаш муҳимроқ экан-лигини унутманг.*

Оддий ва тушунарли тилдан фойдаланинг: педагоглар бошқа мутахас-сислар сингари баъзан бошқа одамлар тушунмайдиган атамалар ва сўзлашув услубларидан фойдаланишлари мумкин. Бизнинг мақсадимиз оилаларни ўз билимларимиз нотиклик маҳоратимиз билан ҳайратда қолдириш эмас, балки улар учун тушунарли ва оддий ҳолатда мулоқотга киришишдир.

Очиқ саволлардан фойдаланинг: “Абдурахмон уйда нима қилишни яхши кўради?” ёки “Комила сизга болалар боғчасида қилган ишларимиз ҳақида нима дей-ди?” ёки “Сиз нима деб ўйлайсиз ...?” каби саволларни берганимизда уларга жавоб беришда оила вакиллари оддий “ҳа” ёки “йўқ” жавобларини талаб қиладиган “Диана кечқурун қайси вақтда ухлашга ётади?”

каби саволларга қараганда ўз фарзандлари ҳақида кўпроқ маълумот бера оладилар.

Новербал (*оғзаки бўлмаган*) **мулоқотни** (*тана тили*) **кузатиб боринг**: Баъзан оила аъзолари учун ўзлари ҳал қила олмайдиган муаммони муҳокама қилиш бирмунча ноқулай бўлади. Новербал мулоқотни (тана тили) тушуниш қобилияти оила аъзоларини нимадир безовта қилаётгани ҳақида огоҳлантириши мумкин. Масалан, агар гендер масалаларини муҳокама қилишда она жуда асабийлашса, биз диққат билан тинглашимиз ва унга тўғри саволларни бера олишимиз керак. Шунингдек, биз ўз ҳиссиётларимизни назорат қила олишимиз, (масалан) юзимизда норозилик кайфияти- ни намоёиш қилмаслигимиз, энса қотириш, сабрсизлик каби ишоралардан қочишимиз зарур.

Ота-оналарнинг эҳтиёжлари, фарзандларининг таълим-тарбияси масаласида учра- ётган қийинчиликларни аниқлашда тарбиячи томонидан муҳокама учун мавзуларнинг намунавий рўйхатининг тақдим этилиши ёрдам беради. Уларнинг истаклари ва та- клифларига асосланиб, оила билан ишлашни режалаштириш керак.

Зиддиятли вазиятлар ҳар қандай инсон ҳаётининг ажралмас қисмидир ва МТТ ҳам бундан мустасно эмас.

Аксарият одамлар низоларни ёқтирмайдилар ва улардан қочишга ҳаракат қилишади, аммо болалар ҳақида гап кетганда, бу ҳар доим ҳам мумкин эмас. Ноқулай вазият- ларда ўзини тутишни тўғри шакллантириш орқали болалар, тарбияланувчилар ва пе- дагоглар ва ота-оналар ўртасида соғлом муносабатларни сақлаш мумкин.

Таълимий-тарбиявий жараёнда ота-оналарнинг фаол иштироки юзага келиши мумкин бўлган вазиятни олдини олишга ёрдам беради. Ота-оналар ва педагоглар ўртасида мумкин бўлган зиддиятли тўқнашувларнинг сабаби, кўпинча ота-онанинг фикрига кўра, унинг боласига нисбатан адолатсизлик содир бўлган вазиятдир.

Ота-оналар ўз фарзандларига нисбатан нотўғри муомала қилинаётганлиги, етар- лича эътибор берилмаётгани, бошқа бир болалар бу болани ураётгани ёки ҳақорат қилаётгани аммо педагоглар бунга бепарволик билан жавоб қайтарётганликларини рўқач қиладилар.

“Қийин” ота-она ким? “Қийин” дегани, унинг хатти-ҳаракатлари (*хулқи*) педагог учун қийинчилик, муаммо ёки зиддиятлар туғдиради. Мулоқот қилиш қийин бўлган ота-она- ларнинг иккита асосий тури мавжуд. Булар қуйидагилар:

- *шикоятлар ёзадилар ёки педагог билан бошқача тарзда низолашадилар;*

- *мактабгача таълим ташкилотларига ёрдам бермайди, боланинг мактабга-ча ҳаётига “кириб бормаган”, мулоқотга киришмайди, педагогнинг талабла-рини инобатга олмайди.*

Мактабгача таълим ташкилотларида зиддиятлар муқаррар, аммо мактабгача таълимташкilotи фаолиятининг муваффақияти уларнинг қанчалик ўз вақтида ва тўғри ҳал қилинишига боғлиқ.

Кўпгина ота-оналар фарзандларини мактабгача таълим ташкилотлари тарбиялашлари керак, деб ҳисоблайдилар, ота-оналарнинг яна шундай тоифаси борки, улар педагогларнинг маслаҳатларини эътиборсиз қолдирадилар, баъзи оилаларда дам олиш кунлари болалар ўз ҳолига ташланади ва ота-оналар уларнинг вазифаси болани овқатлантириш ва кийинтиришдир ва унинг уйдаги ягона машғулоти — сайрга чиқиш, деб биладилар.

Ота-оналар билан индивидуал ишлашни ташкил қилиш бироз қийинчиликларни келтириб чиқариши сабабли, улар билан ўзаро ишончга асосланган муносабатни ўрнатиш, суҳбат оҳангини тўғри топиш муҳимдир.

Ота-оналар билан зиддиятли вазиятни ҳал қилишда педагогнинг хатти-ҳаракатлари: ҳеч қачон ота-оналар билан суҳбатни боланинг хатти-ҳаракатлари даги салбий ҳолатларни кўрсатишдан бошланган; бегона одамлар ҳузурида ота-оналар билан боланинг хатти-ҳаракатларини муҳокама қилманган; олдин боланинг МТТдаги фаолиятининг ижобий тарафларига урғу беринган; ота-оналарнинг мулоҳазалари, шикоятлари, уларнинг шубҳалари, эътирозларини диққат ва сабр билан тингланган; аниқ, лўнда жавоблар, асосли маслаҳатлар бериш мақсадга мувофиқ; ота-онада фарзандига бўлган ишончни тарбиялаш зарур; ота-оналарнинг иззат нафсига қаттиқ тегманган; ота-оналарнинг фарзандларини тарбиялаш тажрибаси қанчалик кичик бўлишидан қатъий назар, уларнинг ваколатларини камситманган. МТТда низолардан чиқиш йўлларининг умумий таснифига кўра низоларни ҳал қилишнинг **5 усули** мавжуд:

- **рақобат** – ҳар ким фақат ўз манфаатига эътиборни қаратади;
- **қочиш** – ўз манфаатлари ва шерик манфаатларига эътибор берилмайди;
- **мурасага келиш** – иккала томон ҳам ён босишади;
- **мослашиш** – ўз зарарига бошқа шахснинг манфаатларини ҳисобга олиш;
- **ҳамкорлик** – иккала томоннинг манфаатларини ҳисобга олишга имкон беради.

Ота-оналар билан мунозаралар учун ҳар доим етарли вақт қолдириб, имкониятлар яратиш ва оилалар томонидан бериладиган саволларига вақт ажратиш тавсия этила-ди. Бу ўзаро манфаатли суҳбатнинг ҳиссий жиҳатдан ижобий муҳитини яратиш, муам- моларни биргаликда ҳал қилишда қулай муҳитни яратиш учун керак.

Оила ўз фарзандини МТТга берганда, биз улар билан қандай қилиб ва қачон умумий равишда индивидуал тарзда маълумот алмашиш яхшироқ эканлигини аниқлашимиз керак. Эҳтимол, ота-оналар болани олиб бориб, олиб кетишган пайтда? Ёки бола- нинг сумкасидаги хатлар орқали? Ёки электрон почта, телефон ёки ижтимоий тармоқ орқали, мактабгача таълим ташкилоти ёки бошқа веб-саҳифа орқали? Гарчи биз бир неча расмий ва норасмий алоқа усулларида фойдаланишимиз мумкин ва фойдаланишимиз керак бўлса ҳам, маълум бир оила учун энг қулай ва мақбул ечимни танлаш ҳар доим фойдалидир. Турли оилаларнинг эҳтиёжларини қондириш учун бизга турли хил алоқа стратегиялари зарур бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Грошева И.В. ва бошқалар “Илк қадам” Давлат ўқув дастури. Т. : 2022.
2. Ф.Қодирова, Ш.Тошпўлатова, М.Аъзамова. “Мактабгача педагогика”.-Т., “Маънавият”. 2013
3. Ўзбекистон Республикаси “ таълим тўғрисидаги” қонун “ Маърифат” газетаси 1997 йил.
4. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури-Тошкент ,Ўзбекистон .1997 йил.
5. <http://www.tdpu.uz>
6. <http://www.ziyonet.uz/>
7. <http://www.google.co.uz/>

*Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich -
ADU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedراسи v.b. dotsenti;
No'monova Jasmina Otajon qizi -
ADU, Maktabgacha ta'im yo'nalishi 304-guruh talabasi.*

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА МЕХНАТ ТАРБИЯСИНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ

Аннотатсия. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat tarbiyasining mazmuni va mohiyati aks etgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat tarbiyasining mazmuni va mohiyati yoritildi. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish olib boruvchi xodimlar va maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun metodik jihatdan yordam bo'ladi.

Калит со'злар. Maktabgacha ta'lim, ta'lim-tarbiya, mehnat tarbiyasi, mehnat tarbiyasining mazmuni, kattalar mehnati, mehnat jarayonlari.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng barcha sohalar qatori ta‘lim sohasida pam islopotlar o‘tkazdi. Yosh mustaqil davlatni rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqishda yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish hamda bilimli par tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalash vazfasi mupim masala sifatida qaraladi. Bu masalani xal qilishda “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun hamda “O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” va “ Ilk qadam” dasturi va ta‘lim to‘g‘risidagi barcha qarorlar ko‘rsatma sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga chuqur ta‘lim-tarbiya berish hamda ularga mustaqil fikrlashni va ijodiy faoliyatini tashkil etish muxim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun esa tarbiyachilardan ta‘lim va tarbiya jarayonini zamon talablari darajasida tashkil etish talab qilinadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni mashg‘ulotlarda mehnat bilan tanishtirishni tashkil etishda har bir tarbiyachidan yuksak mahorat, ta‘limni tashkil etish to‘g‘risidagi bilimlar tizmini mukammal egallash, bolalar bilan ishlash va ularni mustaqil faoliyatlarni tashkil etishni uyushtira olish ko‘nikma va malakalariga ega bo‘lishlikni talab etadi.

Mehnat tarbiyasi bolalarga mehnatning mohiyatini chuqur anglatish, ularda mehnatga ongli munosabat, shuningdek, muayyan ijtimoiy-foydali harakat ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo‘lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Mehnat tarbiyasining mazmuni MTTda tarbiyalanuvchilarni mehnatning dastlabki asoslari bilan tanishtirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Bu boradagi pedagogik faoliyat tizimli tashkil etiladi. MTTda mehnat tarbiyasi ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi (1-rasm):

1-rasm. MTT da tashkil etiladigan mehnat tarbiyasining asosiy yo‘nalishlari

Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarni **kattalar mehnati bilan tanishtirish** orqali ularga kattalar mehnati ijtimoiy-foydali, ishlab chiqarish mehnati bo‘lib, moddiy va ma‘naviy boyliklarni yaratishga qaratilganligi haqida tushuncha berish, kattalar mehnati haqida aniq bilim va tasavvur hosil qilish, mehnat va mehnat natijalarini

qadrlashga o'rgatish, mehnatga qiziqish va muhabbatni uyg'otish, mehnat qilish xohishini tarbiyalash kabilar amalga oshiriladi.

Kattalar mehnati bilan tanishtirish "Ilk va maktabgacha yoshidagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" asosida ishlab chiqilgan "Ilk qadam" Davlat dasturining "Atrof-olam to'g'risida bilimga ega bo'lish va uni anglash" bo'limida berilgan.

Ilk yosh guruhida:

1. Kattalar mehnatiga qiziqishni tarbiyalash.
2. MTT xodimlarining mehnat jarayonlari bilan tanishtirish.
3. Bolalarga kattalarning mehnatini hurmat qilish tuyg'usini shakllantirish.

Kichik yosh guruhida:

1. Kattalar mehnati natijasida kerakli narsalar, predmetlar yaratilishini tushuntirish.

2. Oshpaz, kir yuvuvchi, sotuvchi, quruvchi, haydovchi mehnati va ularning asosiy ishlari haqida bilim berish.

3. Ish natijasi va uning ahamiyatini ajratib ko'rsatishga o'rgatish.

4. Kattalar mehnati uchun zarur bo'ladigan materiallar, kishilar mehnatini yengillashtiradigan, mehnat jarayoni va natijalariga erishishni tezlashtiradigan mashinalar bilan tanishtirish.

5. Turli transport vositalari va kasblar haqida tushuncha berish. Bolalarning bu boradagi bilimlarini kengaytirish va ularning nomlarini to'g'ri aytishga odatlantirish.

O'rta guruhda:

1. Bolalarda kattalar mehnatiga hurmat va qiziqish hissini tarbiyalash.

2. O'zbek xalqining milliy hunarmandchilik mehnati – duradgorlik bilan tanishtirish.

3. Dehqon mehnati haqida qisqacha ma'lumot berish.

4. Bolalarning o'z tarbiyachisi va boshqalar mehnati haqidagi tushunchalarini kengaytirish.

5. Bolalarni kattalar mehnati bilan tanishtirish jarayonida ularda inson va uning mehnatiga hurmat hissini shakllantirishga e'tiborni kuchaytirish.

Katta guruhda:

1. Bolalarning kattalar mehnati haqidagi tasavvurlarini umumlashtirish.

2. Ishlab chiqarish korxonalari, qurilishlar, dalalarda qilinadigan mehnat haqidagi bilimlarini takomillashtirish.

3. Mehnatning shu joyda tarqalgan turlari bilan bolalarni yaqindan tanishtirish.

4. Ularni yaqin atrofdagi korxonaga olib borish (mebel, avtomobil, televizor, chinni ishlab chiqaruvchi korxonalar, novvoyxona va h.k.). Bu korxonaning nomi, u yerda kimlar ishlashi, qanday mahsulot ishlab chiqarishi, mehnat quroli va asboblari haqidagi bilimlarini aniqlash va takomillashtirish.

5. Ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni mamlakat aholisi uchun ahamiyati bilan tanishtirish.

6. Mashinasoz, tikuvchi, kosib, nonvoy, oshpaz, o'ymakor, bo'yoqchi, haydovchi kabi kasblar bilan tanishtirish.

7. Ishning maqsadi, natijasi va ularning jamiyat uchun ahamiyati, turli xil "aqlli" mashinalarning kishilar mehnatini yengillashtirishi, tovarlar sifatini yaxshilash va ishlab chiqarishni tezlashtirishdagi roli haqidagi bilimlarini kengaytirish.

Maktabga tayyorlov guruhida:

1. Bolalarni zargarlik, zardo'zlik, misgarlik, ganchkorlik kabi xalq hunarmandchiligi bilan tanishtirish.

2. Bolalarni kattalar mehnati haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish, kishilar mehnatiga hurmat hissini tarbiyalashni davom ettirish.

3. Bolalarga dehqonchilik, chorvachilik haqida so'zlab berish va ularni dehqon, chorvador va bog'bon mehnatining mazmuni bilan tanishtirish.

4. Bozor haqida tushuncha berish.

5. Pochta aloqasi xizmati bilan tanishtirish.

6. Pochtaning vazifasi va ahamiyati haqida ma'lumot berish.

7. Telefon aloqasi va telegrafchilar, ularning mehnati, telefon xizmatining hayotimizdagi ahamiyati haqida ma'lumot berish.

8. Buyumlarning bir necha xil belgilari va ulardan foydalanish haqida tushuncha berish.

9. Matodan qilingan buyumlar, ularning turlari va foydalanish usullari haqida tushuncha berish.

10. Temir va yog'ochdan ishlangan buyumlar va ulardan to'g'ri foydalanish haqida tushunchalar hosil qilish.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, mehnat tarbiyasi bolalarga mehnatning mohiyatini chuqur anglatish, ularda mehnatga ongli munosabat, shuningdek, muayyan ijtimoiy foydali harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Mehnat tarbiyasining maqsadi bolalarda mehnatga ongli munosabatni shakllantirishdir. Shuningdek, mehnat orqali bolalari har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy-axloqiy fazilatlarni tarkib toptirish, kelajakdagi mehnat faoliyatiga ruhiy jihatdan tayyorlash, ularga mehnat qilish xohishini singdirib borish ham alohida ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi mehnat tarbiyasining vazifalari xilma-xil bo'lib, ularni quyidagi uch katta guruhga tasnif etish mumkin: Birinchi guruh vazifalari bolalarning mustaqil mehnat faoliyatiga pedagogik ta'sir ko'rsatish bilan belgilanadi:

-bolalarni maqsad qo'yishga, mehnat ko'nikma va malakalari, mehnat madaniyati bo'yicha kerakli materiallar va mehnat qurollarini tanlab olishga o'rgatish;

- bolalarda bo'lajak mehnat faoliyatini shakllantirish, mehnat jarayonlarini mehnatda qatnashuvchilar o'rtasida taqsimlash, mehnatda yaxshi natijalarga erishish malakalarini shakllantirish;

- mehnat faoliyatining dastlabki ijtimoiy sabablarini shakllantirish, buyumlar va harakatlarga qiziqish uyg'otish orqali mehnat natijalariga erishish, katta guruhlarda esa mehnatning ijtimoiy ahamiyatli ekanligini anglab etish.

Ikkinchi guruh vazifalari kattalar mehnatiga ijobiy munosabatni tarbiyalashga qaratilgan:

- bolalarga kattalarni qanday natijalarga erishish uchun mehnat qilayotganini tushuntirish;

- bolalarda mehnat ahliga hurmatni, ularga qo'lidan kelganicha yordam berish xohishlarini tarbiyalash;

- kattalarning mehnat natijalarini asrab-avaylashga o'rgatish.

Uchinchi guruh vazifalari mehnat faoliyatida bola shaxsini shakllantirishga qaratilgan:

- bolalarda mehnatsevarlik, har qanday mehnatga qatnashish, boshlagan ishini oxiriga yetkazish uchun bor kuchini ayamalik, o'z shaxsiy mehnatiga nisbatan to'g'ri munosabatni tarbiyalash:

- javobgarlik, mustaqillik, maqsadga qaratilganlik, qat'iylik, tashabbuskorlik va faollik, sabr-matnatlilik, chidamlilik kabi bola shaxsining axloqiy sifatlarini tarbiyalash.

- madaniy xulq va o'z tengdoshlariga nisbatan ijobiy munosabatni tarbiyalash, o'zaro kelishgan holda birga ishlay olish, jamoa ishida natijaga erishguncha o'z mehnati bilan qatnashish, o'zi va o'rtog'larining mehnatini xolis baholash, yordam berish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Munavvarov A.K. «Oila pedagogikasi». – T.: O'qituvchi, 1994.
2. Jo'raev A.J. Tarbiyaviy darslarni o'tish. T.: "O'qituvchi", 1994
3. Hasanboeva O. U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.–T.: Ilm ziyo. 2006. -182 b.
4. Aleuova R. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Ma'ruza matni. Nukus, 2005.
5. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 1993.
6. www.ziyonet.uz.

*Pattayeva Irodaxon Odiljon qizi -
Andijon viloyati, Andijon shahar,
41-DMTT tarbiyachisi.*

TARBIYA – BOLA SHAXSIGA TA’SIR ETUVCHI TASHQI OMIL SIFATIDA

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiya berishning ahamiyati va nazariy jihatlari ochib berilgan. Tarbiyachi va ota-onalar va ularning bola tarbiyasidagi o ri haqida yorilgan. muhitining mazmuni ko’rsatib berilgan.

Kalit so’zlar: tarbiya, faoliyat, ma’naviy qadriyat, oila, shaxs, intellektual, fazilat,

Абстрактный. В данной статье раскрываются важность и теоретические аспекты воспитания детей дошкольного возраста. Обсуждаются воспитатель и родители и их роль в воспитании детей. отображается содержимое окружения.

Ключевые слова: воспитание, деятельность, нравственная ценность, семья, личность, интеллектуал, добродетель, Abstract. This article reveals the importance and theoretical aspects of educating preschool children. Educator and parents and their role in child education are discussed. the content of the environment is shown.

Key words: education, activity, moral value, family, personality, intellectual, virtue,

Tarbiya - inson kamolotiga va uning shaxsiga tasir etuvchi tashqi omillardan hisoblanadi. Tarbiya-aniq maqsadlarni ko’zlab, sistemali ravishda, insonda ijobiy fazilatlarini tarkib toptirishi yo’lida, tarbiyachi rahbarligida va oila hamkorligida amalga oshirilib boriladigan ijtimoiy jarayonlardan biridir. Tarbiyachi va ota-onalar tomonidan bolani har tomonlama yetuk bo’lib yetishishi uchun berilayotgan tarbiyaga tashqi muhit ham o’z tasirini ko’rsatmay qolmaydi. Berilayotgan yoki bola tomonidan qabul qilinayotgan tarbiya orqali bolada yangi fazilatlar hosil bo’ladi va tug’ma ravishdagi kamchiliklarni ham bartaraf etsa bo’ladi. Tarbiya doimo kelajakka qaratilgan maqsadni belgilaydi.

Bolalarning qay darajada kamol topishi ota-onalarga bog’liq. Bolalarga bu davrda kerakli bo’lgan ta’limtarbiyaning berishning asosiy sabablaridan biri bu inson miyyasi, taxminan 1,4 milliard hujayradan iborat bo’lishi, biroq yangi tug’ilgan chaqaloqlarda uning aksariyati hali shakllanmaganligidir. Miya hujayralari alohida-alohida tarqoq holda ishlaymaydi. Miyaning mikro sur’atiga qaraydigan bo’lsak, tug’ilgandan so’ng vaqt o’tib ongi rivojlangan sari uning hujayralari orasida shoxlar paydo bo’ladi. Shu jarayonlarda biz bolalarga ta’lim-tarbiya bersak maqsadga muvofiq bo’ladi.

Zero bu shoxlar shunchaki shox emas, balki meva beradigan shoxlar bo’lib yetishsa. Tug’ilgandan keyin birinchi olti oy davomida miyaning salohiyati 50%, uch yoshgacha esa 80% ga yetadi.

Shunday ekan, bu darajadagi rivojlanish shunchaki rivojlanish emas, balki natija beradigan qilib tarbiyalash lozimligini ko’rsatib turibdi

Bola tug’ilgandan boshlab unga tarbiya berish lozim. Bu haqida buyuk shaxslar ham o’z fikrlarini bildirganlar. Xususan, Yusuf Xos Xojibning ta’kidlashicha

har bir kishi jamiyatga munosib bo'lib kamol topmog'i kerak. Buning uchun u tug'ilgan kundan boshlab zarur tarbiyani olmog'i lozim. Farzandlar tarbiyasi nixoyatda erta boshlanmog'i shart. Shundagina ularning noo'rin xatti-harakatlariga berilishining oldi olinadi.

Alisher Navoiy bolaning voyaga yetishida, kamol topishida tarbiyaning kuchi va qudratiga alohida e'tibor beriladi. Tarbiya natijasida bolaning foydali va yetuk bo'lib o'sishiga ishonadi. Yosh bolani juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur deb uqtiradi.

Allomalarimizning fikrlari yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga to'laqonli mos ekanligi biz va sizga yaqqol ko'rinib turibdi. Endi bu yosh davrida bolaga qanday qilib ta'lim va tarbiya berish mumkun degan savol tug'iladi albatta. Bu savolning javobini quyida berilgan ma'lumotlar orqali topamiz. Bola tug'ilgandan so'ng, u gapirishni, o'qishni, yozishni bilmasa ham unda sezgi a'zolari juda kuchli rivojlangan bo'ladi.

Hozirgi zamon onalaridan farzandlariga bo'lgan juda katta e'tibor talab qilinadi. To'g'ri, endi tug'ilgan go'dakka bu narsa bunday, u narsa unday deb yoki qilayotgan ishing to'g'ri, aksincha noto'g'ri deb tarbiya berib bo'lmaydi. Lekin onalar va otalar ular uchun tarbiya manbai hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, avvalo ota-ona birinchi navbatda oliy darajada tarbiyalangan bo'lishi kerak. Shundagina ular farzandlari uchun o'zlari xohlagandek tarbiyani bera oladilar.

Go'dak hali yosh bo'lishiga qaramay ota va ona munosabatlarini kuzatuvchisi va ularning bir-biriga bo'lgan muomalasidan asosiy tarbiyani oluvchi hisoblanadi. Chaqaloq ularning bir-birlariga qanday munosabat bildirayotganini ularning yuz tuzilishidan bemalol bilib turadi. Shuning uchun bolalarga tarbiya berayotganlarida nihoyatda ehtiyotkoronalik bilan munosabat bildirishlari lozim. Bolalarda birinchi uch yilliklarida olgan bilimlari ularning kelajakda o'z faoloyatlarini bemalol yurita olishlari uchun asosiy poydevor hisoblanadi. Bu davirda xalqimizning ongiga singib qolgan bir tushuncha "Hali yoshda" deb nomlangan tushuncha bularning o'z farzandlariga bo'lgan mehribonchiliklarini emas, balki jabr qilayotganliklaridan dalolatdir. Bu davrda bolaga nimani o'rgatsa shuni to'laqonli qabul qiladigan yosh hisoblanadi. Bolalar bilan ko'proq muloqotda bo'lish ham ularning tarbiyalanishi uchun asos bo'lib hizmat qiladi. Bolalar hali yosh bo'lishlariga qaramay, ular yuqoridagi fikrlarimizda ta'kidlaganimizdek hamma narsani tushunadi. Suhbatlashishdan mahrum qilingan go'dak aqliy qobiliyati zaif va xulq-atvori og'ir bo'lib ulg'ayadi.

Bolalar bilan suhbatlashish, ularning dunyo qarashlarini har taraflama rivojlantrib boradi. Bolalarda bu davrda ularga o'z hayot yo'llarini qurishida asosiy bo'lgan sohalarga boy davr hisoblanadi. Bu yoshdan ota-onalar bolalarga kerakli ko'nikmalarni berib borsalar, kelajakda otaonalar ham bolalar ham qiynalmaydilar.

Ota-onalar bolalarga ular uch yoshgacha bo'lgan davrda ma'sul bo'lsalar, o'z vazifalarini to'laqonli amalga oshirsalar keying bosqich bu tarbiyachilar bilan birga hamkorlikdagi bosqich hisoblanadi. Bu davr ham bolalar hayotida o'ta muhim davrlardan biri hisoblanadi.

Demak, tarbiyachi bola shaxsining tez rivojlanadigan davri bolalik yillarida uning ongiga turli-tuman faoliyat (mehnat, o'yin, sport, badiiy havaskorlik) yordami bilan maxsus ta'sir etish mumkindir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
2. Azizxo`jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2003.
3. Маматхалиловна К.Н., Шахобидиновна А. С., Нематиллаевна К. Г. Педагогические науки //8—я Международная научно-практическая конференция "Евразийский научный конгресс" (9-11 августа 2020 г.) Издательство Барса Academy Publishing, Барселона, Испания. 2020. 370 с. - 2020. – С. 175.
4. В. Ziyomvhamedov, Sh. Abdullayeva. "Pedagogika" "O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti". T., 2000-y.
5. R. Mavlonova. "Pedagogik texnologiya". "Fan" T., 2009-y.

Komilov Otabek Taxirovich - ADPI o'qituvchisi.

МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ ЁШИДАГИ БОЛАЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВАЗИФАЛАРИ

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi tomonidan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil qilish usullari haqida ma'lumotlar tadbiq qilingan.

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, usullar, jismoniy tayyorgarlik, murrakkab mashqlar, tayyorlov, asosiy, yakuniy qismlar.

Аннотация. В данной статье представлена информация о методиках организации воспитателем занятий по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy maqsadi yosh avlodni istiqlol mafkurasi asosida sog'lom, har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida tarbiyalash va maktab ta'limiga sifatli tayyorlashdan iboratdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini tamomlab, maktab ta'limiga yo'l olgan bola nafaqat bilimli, ma'naviyatli, aqlli, shu bilan birga, jismonan sog'lomligi muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash jarayoni oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarning bajarilishi O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun tayyorlangan "Ilk qadam davlat o'quv dasturi orqali nazorat qilinadi.

Barchamizga ma'lumki, bolalarni maktabga tayyorlashni belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan biri ularning jismoniy jihatdan rivojlanganlik darajasidir. Bolalar o'z yoshlariga mos bo'lgan harakatli, shu jumladan, milliy o'yinlar nomlarini, qoidalarini bilishi va ularda faol ishtirok eta olishi, yugurish va sakrash, yoshiga mos qolda belgilangan me'yorlarni bajarishi, saflanishi, chaqqon harakat qilish, chiniqtirish mashqlarini bajarish kabilarga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim-tarbiya mazmunining asosini tashkil etadi. Maktabgacha ta'lim davrida jismoniy tomondan tarbiyalashning asosiy maqsadi bolalardagi turli ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ulardagi kuchlilik, tetiklik, chaqqonlikni amalga oshirish, ziyraklik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdan iboratdir. Muntazam ravishda o'tkaziladigan jismoniy mashg'ulotlar bolalarning o'sish va rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir qilib, ijodiy imkoniyatlarini oshiradi. Bolalar jismoniy tarbiyaning asosiy mazmunini muntazam ravishda bajarishlari uchun turli usuldagi mashqlar mavjud. Bular asosiy harakatlar (yurish, yugurish, sakrash, irg'itish, ilib olish, emaklash, sirpanish); oyoq va tana uchun umumrivojlantiruvchi mashqlar (turli buyumlar yordamida va ularsiz) raqs mashqlari, saflanish va qayta saflanish, harakatli o'yinlar, turli sport o'yinlarining muhim xususiyatlarini egallash, sport mashqlari, rolikli konkida sayr qilish, velosipedda yurish, suzish va boshqalardan tashkil topadi.

Bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasiga jismoniy rivojlanganlik darajasi ushbu normativlardan bilib olsak bo'ladi:

- mustaqil holda jismoniy mashqlar bajara olish;
- buyruqqa (start) asoslanib yugurish;
- xoda ustida o'tirib oldinga siljish;
- narvon yordamida tepaga chiqish va pastga tushish;
- 5 sekund davomida arqonga osilib turish;
- arg'imchoq uchish;
- cheklangan sath va chiziq bo'ylab yurish;
- qiya qo'yilgan taxta ustidan yurib o'tish;
- bir oyoqda "qaldirg'och" bo'lib turish;
- oyoq uchlari bilan buyumlarni chizib ko'tarish, pastga tushirish va bir joydan boshqa joyga ko'chirish;
- joyda turib 15-20 marta sakrash;
- 30 sm balandlikdagi to'siqdan sakrab o'tish;
- to'xtamasdan 2-3 minut davomida yugurish;
- 10 m masofani emaklab o'tish;
- safda to'g'ri turish va safni buzmasdan yurish;
- saflanish va qayta saflana olish;
- musiqa ohangiga mos holda harakat qilish;

- ko'ptokni irg'itish va ilib olish;
- ilon izi shaklida yurish;
- to'p-to'p bo'lib, aylana bo'ylab yurish;
- chiniqtirish mashqlarini bajarish;
- xalq o'yinlari – “Kim chaqqon”, “Oq terakmi – ko'k terak”, “Avvalakam”, “Chittigul”... kabi harakatli o'yinlarda ishtirok eta olishdan iboratdir.

Shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, bola hayotining dastlabki 7 yili barcha organ va tizmlarning intensiv rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Bola naslga xos biologik xususiyatlar, jumladan, asosiy nerv jarayonlarining tipologik xususiyatlari (kuch, muvozanatlilik va harakatchanlik) bilan ham tug'iladi. Biroq, xususiyatlar faqat jismoniy va psixik rivojlanishlarning asosini tashkil etadi, bola hayotining birinchi oylaridagi belgilovchi omil esa tashqi muhit va bola tarbiyasi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jamiyatda sog'lom avlodni tarbiyalash bo'yicha ishlarni, xususan, Respublika hukumati qabul qilgan qarorlar bilan bog'liq holda, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga berilayotgan e'tibor, maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishini to'g'ri tashkil etish va amalga oshirish jamiyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar, jismonan baquvvat va ruhan sag'lom yosh avlodni shakllantirishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori Toshkent shaxri 2016 yil 29 dekabr PQ-2707-son.
2. Ilk qadam. Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. Toshkent-2018yil.
3. “Maktabgacha ta'lim mussasalarida jismoniy tarbiya” T.Usmonxo'jayev, X.Meliyev, M.Nuriddinova, A.Olimov. – Toshkent: Chirchiq 2019 yil.
4. “Maktabgacha ta'lim mussasalarida jismoniy tarbiya” T.S.Usmonxo'jayev, S.T.Islomova. - Toshkent: 2006 yil.
5. 5-6 yoshli bolalar uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlari L.I.Penzullayeva. – Toshkent: 1992 yil
6. “Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya” darslik. D.X.Umarov. Chirchiq. 2021 yil

*Komolova Madina -
Andijon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi;
Tojiboyev Murodali-
Tabiiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi.*

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNI EKOLOGIK TARBIYALASH MASALALARI

Annotatsiya: maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanining predmeti, maqsad va vazifalari. Tabiat, inson va jamiyat haqida tushuncha. Sharq va G'arb

olimlarining tabiat, uning bolalar hayotidagi o'zini haqidagi qarashlari. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar rivojlanishida tabiatning roli. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi.

Kalit so'zlar: tabiat, jonli tabiat, uy, makon, atrof-muhit, tabiatshunoslik, kuch, qobiliyat, tabiat bilan tarbiya uyg'unligi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilaridan bolalarni tabiat bilan tanishtirish uchun tabiat haqidagi turli fan sohalaridagi katta bilim zahiralari ega bo'lishlari, ularning rivojlanish qonuniyatlarini tushunishlari, aql sohasi (noosfera)ning imkoniyatlarini to'g'ri baholay olishlari, tabiatda yuz beradigan predmet-hodisalar orasidagi aloqadorliklarni izohlay olishlari talab etiladi. Ayniqsa, o'zi yashab turgan joy tabiati: fasl almashinuvlarini kuzata olishi, kalendar tuza olishi, o'simlik va gullarni ko'paytirish ko'nikmasiga egallashga o'rganishi muhim.

Bolalarda tabiatga faol va ehtiyotkorona munosabatni tarbiyalash maktabgacha ta'lim tashkilotda mavjud bo'lgan hayvon va o'simliklarni oziklantirishga yordam beradi. Tarbiyachidan jonli tabiat burchagini tashkil etish, o'simlik va hayvonlar uchun ularning tabiatda yashashlariga yaqin shart-sharoitlar yaratishga oid bilim va malakalari talab etiladi. Bundan tashqari u maktabgacha ta'lim tashkiloti yer maydonchasi va tabiat burchagida o'simliklarni sug'orish va hayvonlarni boqishning agrotexnik usullari bilimini egallay olishi lozim.

Tarbiyachining namunasi bolalarda mehnat ko'nikmalarini tarbiyalashda hal etuvchi ta'sir ko'rsatadi. Bolalarda tabiat haqidagi bilimlarni shakllantirish jarayonida tarbiyachining o'zi tabiat go'zalliklarini ko'ra olishi va tabiatda go'zallik yaratish ishtiyoqiga ega bo'lishi katta ahamiyatga ega. Zarur bilim va ko'nikmalarni egallab qolmasdan, tabiat bilan tanishtirish shakl, metod va vositalaridan foydalana olishni ham o'zlashtirishi talab etiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muxitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga doir tadqiqot ishlarini olib borgan M.Umarovning fikricha, bu hissiyotni tarbiyalashni bolalikning erta yoshidan boshlash muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Har bir bolada o'zi yashab turgan mahalliy o'lka va O'zbekiston tabiatiga muhabbat bilan qarash, uning qo'ng'il qo'yish ishtiyoqi o'sib boradi. Bolalikda tug'ilgan bu tuyg'u maktab yillarida rivojlanib, boyib boradi.

Ana shuning uchun ham P.Yusupova o'zining «Formirovanie nachal materialisticheskogo miroponimaniya u starshix doshkolnikov v prosteesse oznakomleniya ix s rasteniyami v usloviyax Uzbekistana» deb nomlangan tadqiqot ishida metodist olim A.V.Zaporojestning quyidagi fikrini o'rinli keltiradi: "... maktabgacha yosh didaktikasini shunday yo'lga qo'yish kerakki, bolalar tevarakat-rofdagi buyumlarning tashqi jihatlari bilangina emas, balki ular orasidagi eng oddiy bog'lanishlar, kuzatilayotgan hodisalarning eng yaqin sabablari, o'zgarish va rivojlanishlaridagi ayrim xususiyatlar bilan ham tanishsinlar, bunday material

saviyaga mos bo'libgina qolmay, maktabgacha yoshdagi bola uchun qiziqarli hamdir". Bola ana shu bog'lanishlarni anglash orqali tabiat qonunlarini bilib boradi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, **maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish** - bu ularda tabiatga to'g'ri munosabatni tarbiyalash va hissiy tajribaga asoslangan, atrof-muhit haqidagi real bilimlarni anglashning ta'limiy vositasi.

Kuzatishlarning tasdiqlashicha, bolalarning atrof-muhitdagi faoliyati asosan o'z-o'zidan, kutilmagan tarzda kechadi va buni ulardagi tabiatga bo'lgan bunday munosabatning asosiy sababi deb hisoblash to'g'ri bo'ladi Oila, mahalla, bir so'z bilan aytganda, tevarakdagilarning, ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilarining pedagogik ta'siri bilan bunday nojoiz faoliyat tuzatib boriladi. Mana shuning uchun ham maktabgacha yoshdayoq bolalarning tabiathaqida ishonarli ma'lumotlarni egallashlari juda muhim.

Bolalar tabiat hodisalarini to'g'ri idrok etishlari uchun ularning tabiatni idrok etish jarayonini yo'naltirish zarur. Bolalarni tabiatga oshno etmasdan va maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim-tarbiya ishlarida undan keng foydalanmasdan, maktabgacha ta'lim yoshidagibolalarni har tomonlama - aqliy, estetik, ahloqiy, jismoniy jihatdan tarbiyalash vazifasini muvafaqqiyatli hal etib bo'lmaydi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishda talim-tarbiya jarayonida ularning ongida atrofni o'rab olgan dunyo haqida hissiy tajribaga asoslangan aniq bilimlar hosil qilish muhimdir. Haqiqatni to'g'ri aks ettiruvchi bilimlar berilmasa, bolalarda tabiat haqida noto'g'ri tushunchalar hosil bo'ladi.

Noto'g'ri tushunchalarni tuzatish yangi tushunchalar hosil qilishga nisbatan ancha qiyinroqdir. Shuning uchun bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidanoq, his etilish, qabul qilib olish va zehniy rivojlanish tajribalariga asoslangan holda tabiat haqida ilmiy dunyoqarashlarning shakllanishi juda muhimdir.

MTT yoshidagi bolalarga tabiat vositasida jismoniy tarbiya bsrishda ochiq havoda sayr qildirish, tog' etaklari, daryo bo'ylariga sayohatga chiqish, shahar ichidagi istirohat bog'larida bo'lish, ular bilan MTT hovlisida birgalikda mehnat qilish, harakatli o'yinlar tashkil qilish, o'simliklar va hayvonot dunyosi bilan tanishish, hayvonot bog'larida bo'lish kabilar bolani jismoniy tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. MTT hovlisidagi gullarni parvarish qilish, tagini yumshatish, sug'orish, gulzorni begona o'tlardan tozalash, gullarga mineral va madaniy o'g'itlar solish kabi ishlar bolalarni ham mehnatsevarlikka, ham jismonan soglom bo'lib o'sishlariga yordam beradi.

Yosh avlodni jismoniy tarbiyalashda yer maydonchasi, MTT hovlisining mavjudligi muhim ega. Bola ochiq havoda sayr etar ekan, nafas olish organlarining rivojlanishi bilan birga tanasining boshqa a'zolari mustahkamlanadi, sog'lom o'sishi uchun sharoit yaratiladi. Tabiat vositasida

jismoniy tarbiya berishning turlari juda ko'p bo'lib, ulardan oqilona foydalanish kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayonda bola shaxsni ekologik tarbiyalash quyidagi faoliyat turlarini ochib berish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Bolalarda ekologik ong elementlarini shakllantirish. Bola ekologik ong elementlarini tushunish va tasavvur etish, tabiat to'g'risidagi bilimlarning xarakteri va mazmuni bilan aniqlanadi. Ularda, tabiiy hodisalarning o'zaro bog'liqligini namoyon qiluvchi ekologik mazmunga ega bo'lgan bilimlar bo'lishi kerak.

Bolalarda tabiat bilan bog'liq bo'lgan turli xil bilim va malakalarni shakllantirish, faoliyat bilan bog'liq bo'lgan harakatlar tabiatni saqlash xarakteriga ega bo'lishi kerak. Tabiat bilan bog'liq holda olib borilayotgan aniq faoliyat davomida (dala hovli va tabiat burchaklarida o'simlik va hayvonlarga qarash, tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq bo'lgan ishlarda faol qatnashish) bolalar tirik organizmlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda, o'simlik va hayvonlar uchun tabiiy sharoitga yaqin bo'lgan sharoitlarni tashkil qilishni o'zlashtiradilar. Bunda, salbiy ishlarning oqibatlarini oldindan ko'ra-bilish, tabiatda o'zini qanday tutishni bilish, alohida olingan turkumlar va tirik organizmlarning butunligini saqlash alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirish u bilan doimo bevosita munosabatda bo'lishni talab qiladi. Buni ta'minlovchi shartlardan biri bolalar MTTda jonli tabiat burchagini bo'lishidir. Bolalarni tabiat bilan uzviy, davomli va sistemali tarzda tanishtirish ularda jonli tabiat burchagida yashovchilar haqida chuqur va puxta bilimlarni, mehnat, malaka hamda ko'nikmalarni hosil qilish, kuzatuvchanlikni o'stirish uchun sharoit yaratadi. Ana shu malaka va ko'nikmalar asosida tabiatga extiyotkorona munosabat ham, unga qiziqish ham tarbiyalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nig'matov A.N. Ekologiya / Asosiy atama va iboralarning izohli lug'ati. - T.: «Bioekosan» nashriyoti, 2001.
2. Ziyomuhamedov B. /Ekologiya va ma'naviyat.- T.: «Mehnat» nashriyoti, 1997.
3. To'xtaev A.S. Ekologiya / Pedagogika institutlarining talabalari uchun o'quv qo'llanma. - T.: «O'qituvchi» nashriyoti, 2001.
4. O.Xasanboeva va boshqalar/ Pedagogika tarixi. Qo'llanma-T.: "O'qituvchi" 1997.
5. M. Umarova /Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish. - T.: 2008.
6. Sh.A.Sodiqova, M.A.Rasulxo'jaeva /Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi.-T.: "Fan va texnologiyalar" 2013.
7. O.Xasanboeva va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. T.: "Ilm Ziyoyi" 2006 y.
8. P.Yusupova. Maktabgacha pedagogika. T.: "O'qituvchi" 1996 y.
9. Sh.Shodmonova Maktabgacha pedagogika. T.: "Fan va texnologiyalar" 2008 y.
10. Sh.A.Sodiqova.M.A.Rasulxo'jaeva Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T.: "Fan va texnologiyalar" 2013 y.

Xodjaxanova Kamola Xusanovna
shayboniylar@mail.ru
Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti,
tayanch doktoranti

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARNI HAR TOMONLAMA TARBIYALASHDA TASVIRIY FAOLİYATGA O‘RGATISHNING METODIK AHAMIYATI

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni har tomonlama tarbiyalashda tasviriy faoliyatga o‘rgatishning metodik ahamiyat borasida fikrlar keltirilgan bo‘lib, uning istiqboldagi yechimlari ta’kidlab o‘tilgan.

Аннотация. В данной статье представлены мнения о методическом значении обучения изобразительной деятельности в комплексном обучении детей дошкольного возраста и выделены ее перспективные решения.

Annotation. In this article, opinions are presented on the methodological importance of teaching visual activity in the comprehensive education of children of preschool age, and its prospective solutions are highlighted.

Kalit so‘zlar: ta’lim, tarbiya, bola, tasviriy san’at, savodxonlik, yosh, element, dastur, tayyorgarlik, tizim, jarayon, maktabgacha ta’lim.

Ключевые слова: образование, воспитание, ребенок, изобразительное искусство, грамотность, возраст, элемент, программа, подготовка, система, процесс, дошкольное образование.

Key words: education, upbringing, child, visual arts, literacy, age, element, program, preparation, system, process, preschool education.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida maktabgacha ta’lim uzluksiz ta’limning birinchi bo‘g‘ini sifatida e’tirof etilib, uning 11-moddasida maktabgacha ta’lim bolalarni jismoniy, ma’naviy, aqliy, axloqiy, xullas, har jihatdan ta’limning keyingi turida, ya’ni maktabda o‘qishga tayyorlashi lozimligi ta’kidlanadi. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da qayd etilganidek, maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish bo‘yicha malakali tarbiyachi va pedagog kadrlarni ustuvor ravishda tayyorlash; maktabgacha ta’limning samarali pedagogik-psixologik uslublarini izlash va joriy etish; bolalarni oilada tarbiyalashni tashkiliy-psixologik, pedagogik va uslubiy jihatdan ta’minlash; zamonaviy o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar, texnik vositalar, o‘yinchoqlar, o‘yinlar yaratish hamda ularni ishlab chiqarish; maktabgacha yoshdagi bolalarni xalqning boy madaniy-tarixiy merosi va umumbashariy qadriyatlarini asosida ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash uchun shart-sharoitlar yaratish; maktabgacha ta’lim tashkilotlarining barcha turlari uchun turli variantlardagi dasturlarni tanlab olish, mazkur sohaning barcha masalalari bo‘yicha malakali konsultatsiya xizmati ko‘rsatish imkoniyatini yaratish; maktabgacha ta’lim va sog‘lomlashtirish

tashkilotlari tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish mexanizimini ishlab chiqish kabi dolzarb tashkilish-pedagogik muammolarni hal etish shu yo'nalishda maxsus tadqiqotlar o'tkazishni taqozo etadi[3]. Zero, O'zbekistonning kelajak taraqqiyoti, salohiyati ma'lum ma'noda bolalarga maktabgacha ta'lim yoshidanoq maqsadli ravishda ta'lim-tarbiya berish, rivojlantirish va maktabga tayyorlashga bog'liqdir.

Demak, bu jarayon nafaqat badiiy-estetik tarbiya jihatdan, balki bolalarni har tomonlama rivojlantirib borishlari uchun kompleks ta'sir etish vositasidir, ya'ni tasviriy faoliyat bilan shug'illanish jarayonida bolalarning narsa va buyumlar, hodisalar haqidagi tasavvurlari shakllanib boradi, muayyan darajada jismoniy rivojlanish ta'minlanadi. Shuning uchun ham bu holatni psixologik, pedagogik, metodik va fiziologik tomondan tadqiq etib borish amaliyotni, jamiyatning taraqqiyot bosqichi, ta'limiy va tarbiyaviy ehtiyojlari talablari asosidagi hulosalar, ilmiy asoslangan ishlanmalar bilan ta'minlab berishi taqazo etiladi. Shu ma'noda maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslarini ishlab chiqish mamlakatimiz maktabgacha ta'lim pedagogikasining muhim masalasidir.

Rasm chizish, loydan buyumlar yasash va applikatsiya — bu tasviriy faoliyat turlari bo'lib, ularning asosiy vazifasi tevarak-atrofni obrazli aks ettirish hisoblanadi. Masalan, yozuvchining she'ri va rassomning asari. Tasviriy faoliyat maktab yoshidagi bolalarni har tomonlama tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir[2; 27-b.].

Tasviriy faoliyat bolalarni ongli tomondan tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi. Birorta predmetni chizish yoki yasash uchun albatta u bilan oldindan tanishish yoki kuzatib chiqish, uning shakli, katta-kichikligini, qismlarning joylashishi, rangini bilish kerak bo'ladi. Bu jarayonda ko'rish, sezish, qo'l harakatlari ishtirok etmay qolmaydi. Bolalar predmet va hodisalarni kuzatish va ko'rib chiqish jarayonida predmetni katta-kichik guruhlarga bo'lib, uning shaklini o'zgartirib, rangini turli-tumanligi bilan tasvirlaydilar. Shuningdek, tasviriy faoliyat jarayonida bolalar turli xil material (qog'oz, bo'r, bo'yoqlar) bilan ularning o'ziga xos xususiyatlari, ular bilan ishlash texnikasi bilan tanishadilar, bu esa bolalarning aqlan o'sishiga sabab bo'ladi. Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda fikr yuritish operatsiyalari (tahlil, sintez, taqqoslash umumlashtirish)ning rivojlanishiga imkon beradi, bu, o'z navbatida, bolalarning oqilona o'sishiga olib keladi. Bu jarayonda bolalarning nutqi rivojlanadi. Sensor tarbiyani amalga oshirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati katta. Chunki bolalar predmetlar bilan uzviy bog'lanadilar, ularning o'ziga xos sifatlari, shakli, rangi bilan, katta-kichikligi bilan tanishadilar, ularning farqini, o'xshashligini aniqlaydilar, bu esa bolalarni sensor tarbiyalashga, ko'rgazmali, obrazli fikr yuritishga imkon beradi. Tasviriy faoliyat bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalaydi.

Chunki bolalar o'z ishlarida bizning hayotimizda, jamiyatda bo'layotgan voqea-hodisalarni aks ettiradilar, ulardan mamnun bo'ladilar, hayajonlanadilar.

Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda irodaning sifatleri — boshlagan ishini oxiriga yetkazish, oldiga maqsad qo'yib, o'shani bajarishga tomon intilish, qiyinchiliklarni yengish, o'rtoqlariga yordamlashish kabi xususiyatlar tarbiyalanadi. Jamoa ishini yaratish jarayonida bolalarga bir-biriga yordam, kelishib ishlash kabi sifatlar tarbiyalanadi. Bolalarda, ishni baholash jarayonida, bolalarni o'rtoqlarining ishga nisbatan real munosabatda bo'lish, to'g'ri baholash, o'z ishidan va o'rtoqlarining ishidan xursand bulish kabi axloqiy sifatlar tarbiyalanadi. Tasviriy faoliyat bu bolalarni o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini bajarishda tinmay mehnat qilishga undovchi faoliyat hisoblanadi. Bolalarda mehnat ko'nikmalarini o'stirish, tarbiyalash kerak, faqat navbatchilik orqali ba'zi bolalarda emas, balki, har bir bolada. Tasviriy faoliyat bolalarga estetik tarbiya berishning asosiy vositasi hisoblanadi. Har bir predmetning katta-kichikligini, rangini, shaklini, fazoda joylashishini ajratish, bu estetik sezgining bo'laklari hisoblanadi. Bolalarda estetik sezgining rivojlanishi — bu rangi, ritmi, proporsiyani chuqurroq sezish bilan bog'liqdir. Bolalar rangni, shaklni, uning xilma-xilligini sezsa yoki his etsa, u shunchalik ranglar aralashmasining xilma-xilligidan zavq oladi, bahramand bo'ladi. Bolalarda estetik sezgining rivojlanishi, ularda predmetga va uning ba'zi sifatlariga nisbatan estetik baho berishga o'rganadilar[1; 68-b.]. Ularda tasviriy san'at asarlarini tushunishga, ularga nisbatan his-tuyg'uni, munosabatni tarbiyalaydi. Tasviriy faoliyat bolalarda badiiy-ijodiy o'stirishda muhim rol egallaydi. Bolaning badiiy ijodiy o'sishi bu obrazli fikr yuritish, estetik idrok etishni va obraz yaratishda zarur bo'lgan malaka, ko'nikmalarni egallash hisoblanadi. Masalan, tabiatga yoki istirohat bog'iga sayr, kuz faslida sayohat uyushtirish. Tarbiyachi bolalarni predmet yoki tevarakat-rofni kuzatishda paydo bo'luvchi estetik his-tuyg'u orqali, tevarakat-rofga, kishilar mehnatiga to'g'ri baho berish, vatanga nisbatan muhabbat kabi sifatleri tarbiyalash mumkin. Bolalarni o'z ishini yana ham chiroyli va yaxshi bajarish, boshqalarga yoqadigan, ularni ko'rganda quvonadigan qilib yaratish bu badiiy, axloqiy tarbiyalashning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Maktabga bolalarni tayyorlashda tasviriy faoliyat katta ahamiyat kasb etadi. Rasm, loy, qurish materiallari bo'yicha bilim, malakalarini egallash maktabda tasviriy faoliyat darslari va mehnat darslarini muvaffaqiyatli egallashlariga asos bo'ladi. Ularni o'quv faoliyatiga tayyorlaydi: pedagogni tinglashga, uning ko'rsatmalarini bajarishga o'rgatadi. Oldiga qo'yilgan vazifani hal etishda, uning asosiy va muhim hal etish yo'llarini izlab topish bu o'quv faoliyatning asosiy sababchilaridan biridir. Tasviriy faoliyat jarayonida o'z ishini nazorat qilib borish, maktabda vazifalarni bajarishda ham rol o'ynaydi. Shuningdek, bola tasviriy faoliyat jarayonida psixologik jihatdan ham tayyorlanib boradi. Maktabda qiziqishga xohish,

yangiliklarni bilishga intilish, maqsad sari intilish, tartibli holda shug‘ullanish va shu kabilar. Shunday qilib, tasviriy faoliyat jarayonida olgan malakalar bolalarni maktab hayotiga tezda kirishib ketishiga asos bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Нурматова М.Ш., Хасанова Н.Т. Rasm, buyumlar, yasash va tasviriy faoliyat metodikasi. Toshkent-2010. 186 b.
2. Botirova SH.I. Achilova M.S. Maktabgacha ta’limda tasviriy faoliyat. O‘quv qo‘llanma Ishonch hamkor nashriyoti, T: 2022 y. 193 b.
3. <https://berlinstudies.de/index.php/berlinstudies/article/view/558>

*Каримова Мавлюда Мадаминовна-
Андижанский государственный педагогический институт, в.б.доцент
кафедры Изобразительное искусство и музыкального образования.*

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. Придавая большое значение личности педагога, его руководящей роли в воспитательном процессе, возлагается большие надежды на его активное участие в работе по музыкально-эстетическому воспитанию детей. Степень активности воспитателя ставится не только от природных данных (слух, голос, пластика движений) и профессиональной подготовки, получаемой в педагогических институтах, техникумах или на курсах, но главным образом от согласованности в работе воспитателя и музыкального руководителя, от их взаимной заинтересованности в успешном музыкальном воспитании детей.

Ключевые знаки. Аккомпаниатор, репертуар, монополия, интенсивность, дифференцировать, координация

Annotation. Great importance is attached to the personality of the teacher, his leading role in the educational process, and great hope is attached to his active participation in the musical and aesthetic education of children. The level of activity of a teacher is based not only on natural information (hearing, sound, plasticity of movements) and professional training received in pedagogical institutes, but also mainly on the consistency of the work of the educator and the music director, on their mutual interest in the successful musical education of children.

Key words. Accompanist, repertoire, monopoly, intensity, differentiate, coordination

Annotatsiya. O‘qituvchi shaxsiga, uning ta’lim-tarbiya jarayonidagi yetakchi roliga katta ahamiyat berib, uning bolalarni musiqiy va estetik tarbiyalash ishlaridagi faol ishtirokiga katta umid bog‘lanadi. Pedagogning faoliyat darajasi nafaqat tabiiy ma’lumotlarga (eshitish, ovoz, harakatlarning plastikligi) va pedagogika institutlarida olingan kasbiy tayyorgarlikka, balki asosan tarbiyachi va musiqa rahbarining ishidagi izchillikka asoslanadi, bolalarni muvaffaqiyatli musiqiy tarbiyalashda ularning o‘zaro manfaatdorligi haqida.

Kalit so‘zlar: hamrohlik, repertuar, monopoliya, intensivlik, farqlash, muvofiqlashtirish

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, - следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса.

Наличие в детском саду двух педагогов – музыкального руководителя и воспитателя, к сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Тут имеют место две крайности. Одна, когда все музыкальное воспитание сводится

только к проведению музыкальных занятий. Воспитатель при этом считает себя свободным от музыкального развития детей. В таком случае музыкальное воспитание не является органической частью всей жизни детей; пляска, музыкальная игра не входит в быт ребёнка. Воспитатель, недооценивая значение музыкального воспитания в педагогической работе, не проявляет сам интереса к нему и не умеет вызвать интереса у детей.

Существует и другое противоположное явление, когда музыкальный руководитель выступает только аккомпаниатором, не принимает непосредственного участия в проведении музыкальных занятий, не следит за тем, как воспитатель и дети исполняют песни, пляску, движения. Такое распределение ролей возможно лишь в том случае, когда воспитатель музыкален, методически подготовлен, но слабо владеет музыкальным инструментом. Воспитатель малоопытный и недостаточно музыкально подготовленный, работая без всякой помощи и указаний, может допустить в работе ошибки как в подборе музыкального репертуара, так и в исполнении его.

Проведение музыкального занятия не является монополией музыкального руководителя, а составляет часть педагогической работы, которую ведет воспитатель. Часто растерянность, сухой скучный тон воспитателя, нечеткость в движениях происходит от того, что он еще не имел достаточной практики, не уверен в своих силах. В первое время воспитатели являются на музыкальных занятиях как бы на положении «практикантов», которые работают под наблюдением музыкального руководителя. Успехи воспитателя в значительной мере зависят от интенсивности работы музыкального руководителя с ним.

Педагог музыкант ведет работу в двух направлениях – с детьми и воспитателями. Чем меньше подготовлен воспитатель, тем больше приходится музыкальному руководителю заниматься непосредственно с детьми. По мере овладения воспитателем содержанием и методикой музыкального воспитания, педагог музыкант все больше вовлекает воспитателя в непосредственную работу с детьми, а также осуществляет контроль за его работой вне занятий.

Музыкальный руководитель знакомит воспитателя с практическим материалом, который даётся детям. Воспитатель проводит с детьми на занятиях отдельные его элементы: поет новую песню или разучивает с детьми новую пляску, организует музыкальную игру, показывает упражнение.[1]

Давая воспитателям задания, музыкальный руководитель должен дифференцированно подходить к каждому воспитателю, учитывая его силы и возможности.

Какие же формы работы с воспитателями наиболее эффективны?

Среди них можно назвать индивидуальную консультацию и групповые занятия (кружок).

На индивидуальных консультациях музыкальный руководитель договаривается с воспитателем о заданиях, интересных и доступных детям данной группы, и о том, кому из детей следует уделить особое внимание. Музыкальный руководитель проверяет как воспитатель исполняет детские песни, пляски.

На занятиях кружка воспитатели знакомятся с основными теоретическими и методическими вопросами музыкального воспитания, а также разучивают детские песни, пляски, игры, упражнения. Кроме того, разучиваются песни взрослых и песни, которые доступны дошкольникам для слушания. Эти песни педагогический коллектив исполняет детям на занятиях как слушание музыки или на праздниках, концертах. При разучивании с воспитателями песен обращается внимание на чистоту интонации, на четкость дикции. Наряду с приобретением вокальных навыков воспитатели повышают культуру своего движения. Кроме детских игр, плясок и упражнений они делают более сложные движения, которые способствуют развитию координации их движений и общему музыкальному развитию.

На кружковых занятиях воспитатели выполняют также некоторые самостоятельные задания. Цель их двоякая: проверить, насколько ими усвоен материал, и развить инициативу воспитателя. Например, задание составить пляску, упражнение на определенную музыку. Удачный творческий опыт воспитателя следует поощрять и широко использовать в работе с детьми.[2]

Нужно научить воспитателя пользоваться телевизором в воспитании, совершенствовать знания в области музыкальной грамоты, чтобы он мог исполнить по нотам детскую песенку, спеть её. Хорошо привлечь в кружок технический персонал и актив родителей. Это приближает их к педагогической работе. Кроме кружков, следует широко использовать для воспитателей и детей слушание музыкальных передач.

Такие формы повышения музыкальной грамотности и культуры воспитателя, как совместное с музыкальным руководителем планирование музыкальных занятий, открытые музыкальные занятия с последующим обсуждением, индивидуальные и групповые консультации и практические занятия музыкального руководителя с воспитателями, обучение воспитателя методика пользования техническими средствами, детскими музыкальными инструментами.[3]

Интерес педагогического коллектива к музыкальному воспитанию отражается на всей воспитательной работе, создает подъем, бодрость, особенно при проведении праздников.

Для того чтобы наладить должным образом работы музыкального руководителя с воспитателем, необходимы контроль и помощь заведующего учреждением.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. А.Луговская. « Ритмический упражнения игры и пляски», Москва, 1991.
2. П.Юсупова «Мактабгача тарбия педагогикаси», Тошкент, 1993
3. Х.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду», Москва 1973

Барнохон Мирзаева - Андижон вилояти, Ички ишлар бошқармаси, Маънавий-маърифий ишлар хизмати бошлигининг Хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосари, майор.

ЎШЛАР ТАРБИЯСИДА ОИЛАНING АҲАМИЯТИ

Аннотация. Маъруза оилани, оиладаги тарбиянинг қадимдан ва ҳозирги замондаги ўрнини инобатга олган ҳолда тайёрланган бўлиб, унинг мавзулари анъанавий ёндашувлар билан бир қаторда янги муаммолар ҳамда нуктаи назарлар талқин этилган. Мустақиллик йилларида оилаларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга қаратилган ислохотлар, мамлакатда шаклланаётган фуқаролик жамияти, демократик давлатчилик ва ҳуқуқий тизимида оиланинг ва ундаги тарбиянинг роли жонли тарзда баён этилган.

Калит сўзлар. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидаги оиланинг роли, тарбиянинг аҳамияти, ижтимоий химоя, жамият, фаровонлик, эркинлик, тенг ҳуқуқлик.

Annotation. The lecture was prepared taking into account the place of upbringing in the family, family from time immemorial and now, and its topics were interpreted, along with traditional approaches, as well as new problems and points of view. Reforms aimed at increasing the socio-political activity of families during the years of independence, the role of the family and upbringing in it in the civil society, democratic statehood and legal system taking shape in the country are vividly outlined.

Key words: the role of the family in the self-governing bodies of citizens, the morality of upbringing, social homogeneity, society, well-being, freedom, equal humility.

Аннотация. Лекция была подготовлена с учетом места воспитания в семье, семьи с незапамятных времен и сейчас, и ее темы были интерпретированы наряду с традиционными подходами, а также новыми проблемами и точками зрения. Ярко очерчены реформы, направленные на повышение общественно-политической активности семей за годы независимости, роль семьи и воспитания в ней в гражданском обществе, формирующейся в стране демократической государственности и правовой системе.

Ключевые слова: роль семьи в органах самоуправления граждан, нравственность воспитания, социальная однородность, общество, благополучие, свобода, равное смирение.

«Мен ҳар гал ёшларимиз билан учрашганимда сизларнинг гайрат-шижоатингиздан куч-қувват оламан, кўнглим тоғдай кўтарилади. Ҳар бирингиз жонажон Ватанимиз ва халқимизга сидқидилдан хизмат қилиш орзуси билан ёниб яшаётганингизни яхши биламан. Сизларни Ўзбекистоннинг энг катта бойлиги, бебаҳо хазинаси сифатида қадрлайман», Ш.Мирзиёев.

Ўзбекистон Республикасининг бундан кейинги ривожланиши бевосита таълим-тарбия натижасига боғлиқлиги барчага аён. Таълим-тарбияни такомиллаштирмай маънавий бой баркамол инсонни тарбиялаш мушкул. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонунда белгилаб берилган ижтимоий вазифалардан келиб чиқиб ёш авлод таълим-тарбиясини ташкил етиши кундалик ҳаётнинг ўзи талаб қилмоқда.

Инсонга хос бўлган энг самимий ва беғубор туйғулар, ҳаёт тўғрисидаги дастлабки тасаввурлар, атроф-муҳитга муносабат, энг аввало оила бағрида шаклланади. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг келажакда комил инсон сифатида шаклланиши учун муҳим бўлган дунёқарашини, характерини белгилаб берадиган маънавий мезонлар-олижаноблик, инсонпарварлик, меҳр-оқибат, эзгулик, меҳнатсеварлик, катталарга хурмат, кичикларга шафқат, ор-номус ва андиша каби муқаддас тушунчаларнинг барчаси оилада туғилади.

Тартиб ва интизом бўлган жойдагина қонун-қоида амал қилади. Тартиб бўлмаган жойда иш ҳам юрмайди, ривожланиш ҳам бўлмайди. Оилада тинчлик-хотиржамликнинг бўлиши, оила аъзолари орасида меҳр-оқибатнинг мавжудлиги, ота-она ва фарзандларнинг ўзаро самимий муносабатлари бу кичкина жамият деб номланган оиланинг ички-тартиб қоидалари ҳисобланади. Бизнинг оиламиз катта оролдаги танҳо оила эмас, балки ака-укаларимиз, опа-сингилларимиз, амаки-тоғаларимиз, амма-холаларимиз, биз билан яқин бордикелдиси бўлган дўсту ёр, кўни-кўшнилари оилалари орасида эканини эсимиздан чиқармайлик.

Янги ишга кирган ходимга ҳам аввал бошида керакли шарт-шароитини яратиб бериб, ички тартиб-қоидалар билан таништириб ундан кейин иш талаб қилинади. Оилада ҳам худди шундай бўлиши керак эмасми? Оиламизда тартиб ўрнатганмиз, болаларим айтганларимни қилади, тўғри йўлда олиб кетяпман деймиз-у жойи келганда фарзандларимизнинг қилиб қўйган ишларини кўриб ёқамизни ушлаб қоламиз. Йўқ, бу менинг фарзандим эмас, бу унинг иши эмас, буни бошқа биров қилган, уни мажбурлаган..... Кошки бу важларнинг энди фойдаси бўлса?

Ота-онага хизмат қилиб, уларнинг розилиklarини олиш бутун бир бошли оила, қариндош-уруғ, ҳатто кўни-кўшни, ёру дўстлар жамоасини ўз ичига оладиган комплекс хизматлар мажмуаси десак муболаға бўлмайди. Чунки оят ва ҳадислардан шу нарса маълум бўлмоқдаки, бу борадаги илк қадам оилада бевосита ота-онадан бошланса-да, у бориб-бориб ака-укалар, амаки-тоғалар, ота-онанинг ёру дўстларига бўлган муносабаталарни ҳам ўз ичига олмоқда.

Икки ё уч ёки ундан кўп фарзандли оилаларда, кейинчалик уларнинг ҳар бири оила қуриб бола-чақали бўлгандан кейинги бир бутун катта оилани кўз

олдингизга келтиринг. Бу кичкина жамият гарчи ҳаммаси бир ота ва онадан кўпайган бўлса-да, турли характердаги ҳар-хил салоҳиятдаги катта-ю кичик одамларни ўз қарамоғига олади. Мана шу кичкина кишилик жамиятида ҳеч кимнинг кўнглини оғритмасдан, имкон қадар ҳамма билан яхши муносабат ўрнатган ҳолда ота-онанинг хизматини қилиб, розилиklarини топиш лозим бўлади. Камчилик ва хатолар ҳаммада ҳам бўлади. Айниқса бу болаларда кўп учрайди. Зотан инсон қусурлардан ҳоли эмас.

Оила аъзолари орасидаги, айниқса ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муомаланинг яхши бўлишлиги, энг аввало, уларнинг баъзи қусур ва камчиликларига кўз юмишликка боғлиқдир.

Агар оила аъзолари ҳисобланган фарзандларнинг бирортасида ёмонроқ одати бўлса, буни унга чиройли қилиб, юмшоқлик билан тушунтириш лозим. Бу чиройли сўзни мисоллар ёки ибратли ҳикоялар билан тушунтирилса янада яхши бўлади. Бу жараёндаги, яъни оила аъзоларига тарбия беришдаги энг муҳим жихат, сўздан бошқа ортиқча ҳаракатларга эҳтиёж қолдирмасликдан иборатдир. Демак, айтилиши билан хато ва камчиликлар бартараф этиладиган бўлса, ортиқча гап-сўзларга ўрин қолмайди ва бу тарбиянинг яхши таъсиридан дарак беради.

Оила маънавий кўрғон бўлибгина қолмай ёш авлод таълим-тарбиясининг илк масканидир.

Президентимиз таъкидлаганларидек: «Инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк хаётий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади. Боланинг характерини, табиати ва дунёкарашини белгилайдиган мезон ва қарашлари яхшилик ва эзгулик, олийжаноблик ва меҳр-оқибат, орномус ва андиша каби муқаддас тушунчаларнинг пойдевори оила шароитида қарор топиши табиийдир»

Кўп олимлар ўз тадқиқотларида маънавий таназзулнинг асосий омиллари бўйича қатор изланишлар олиб боришди, ҳар-хил қизиқарли таҳлилий маълумотлар асосланди, лекин буларнинг ичида одамни ташвишга соладиган бир қараганда эътиборсиздек туйиладиган, лекин оқибати таназзулга, жоҳилликка олиб борадиган бир омил, яъни оилада фарзанд тарбиясига эътиборсизлик илллати миллатнинг маънавий танназулининг асоси десак ҳечам муболаға бўлмайди.

Хўш нега бугун ота-оналар ўртасида фарзанд тарбиясига эътиборсизлигини кўрсатиб бермоқда? Фарзанди тарбияси билан шуғулланишига қандай омиллар тўсқинлик қилипти? Ота-оналар тарбиявий ёндашувларини билладими? Мазкур саволлар бизнинг масала юзасидан ҳамма учун бирдек аҳамиятга эга оптимал ечим топиш вазифасини олдимизга қўймоқда. Бугун бутун дунёда инсон капитали учун кураш, энг катта сармоя

фарзандни яхши билимли бўлишига, тарбиясига тикилаётган бир вақтда фарзанд тарбиясига эътиборсизлик илллати кучайиб бораётганлиги ҳаммамизни ташвишлантиради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришнинг янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги Қарорида оилада фарзанд тарбиясига эътиборсизлик ички таҳдид сифатида қайд қилиниб, унга қарши самарали кураш олиб бориш вазифаси кўйилди.

Мухтасар қилиб айтганда, оила покликка ва софликка, икки томонлама муҳаббатга, садоқат ва вафодорликка асосланиши керак. Бу фарзандлар тарбияси учун муҳим омил ҳисобланади. Шахс маънавияти, унинг дунёқараши, эътиқодига кўникмалар мажмуи асосан оилада шаклланади. Шу маънода, оила-ҳақиқий маънавият ўчоғи ва кўрғони, мафкуравий тарбия омили ва муҳитидир. Бинобарин, миллий ғоямиз, мафкурамизга хос юксак туйғулар илк бор оила муҳитида сингади. Бу жараён боболар ўғити, ота ибрати, она меҳри орқали амалга оширилади. Оила унинг асрлар мобайнида сақланиб келаётган муқаддас анъаналари орқали ёшларда ватанга муҳаббат, иймон-эътиқод, масъулият, ватанпарварлик, инсонпарварлик, илмга иштиёқ, меҳнатсеварлик кўникмалари шаклланади.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг ўзига хос тараққиёт ва ривожланиш йўлини босиб ўтмоқда ва бугунги кунда жамиятни ижтимоий-маънавий юксалтириш, оилавий муносабатларни жамиятда тутган ўрнини, мавқеини мустаҳкамлаш, соғлом авлод тарбиясига аҳамият бериш асосий вазифалардан бўлиб қолмоқда. Ижтимоий муносабатлар жамиятнинг тузилишини вужудга келтиради. Ижтимоий муносабатлар ижтимоий ҳаётнинг, айниқса, оилавий ҳаётни моҳиятини ифодалайди. Оила эса одамларнинг иқтисодий, ҳуқуқий, маънавий муносабатларига асосланган ижтимоий бирликдир. Оилавий бирликда шахслар ўртасида ахлоқий, психологик, жисмоний ва хўжалик-маиший алоқалар содир бўлиб, улар ҳаётда ва мақсадларда умумийликни вужудга келтиради.

Баркамол авлодни тарбиялаш-буюк давлат пойдеворини, фаровон ҳаёт асосини куриш демакдир. Баркамол авлодни тарбиялаш икки жиҳат-ёш авлодни жисмонан соғлом этиб тарбиялаш ва уларни маънавий баркамол этиб вояга етказишни ўзида мужассамлаштиради. Инсон маънавий баркамол бўлиши учун, энг аввало, жисмонан соғлом бўлиши лозим. Бу оддий ҳол, аммо у жамиятимиз ривожини – келажагини таъминловчи омилдир.

Тарбия масалаларига эътиборсиз қаралган вазиятда юзага келадиган кўнгилсизликлар ҳам, у келтириб чиқарадиган зарарли оқибатлар ҳам барчамизни огоҳликка даъват қилмоғи лозим. Аммо бугун қайсидир даврада шу

ҳақда фикр билдирилса аксарият ота-оналарда масалага дахлдорлик билан эмас, аксинча ўз лоқайдликларини хастпўшлаш учун сизга: “Ҳозир замон жудда қийин бўляпти, тирикчилик учун югурмасанг бўлмаса!”, “Катта бўлса йўлини топиб кетади”, “Нима қилай болаларим ейман, ичаман дейди, кийим кечагини айтмайсизми, бизга осон эмас...”, “Ҳа энди ўзи омон бўлса, тарбияси бир гап бўлар...” деб жавоб беришади.

“Ҳа энди ўзи омон бўлса, тарбияси бир гап бўлар...” Ахир бундай бепарволик миллатнинг маънавий таназзулига олиб бормайдими?

Бугун мазкур масалани ҳар бир ота-она бу борада олиб бораётган ишларига бир назар ташлаб кўришлари лозим. Зеро, илм-фан ва таълим изчил ривожланиб бораётган бир даврда ҳеч шак-шубҳасиз тарбия таълимнинг асосида туриши шартдир. Шундай экан, илм-фан таълим-тарбия асосида олиб борилиши мақсадга мувофиқдир.

Қолаверса, ота-оналарни фарзанд тарбияси масъулияти тўғрисида Конституциямизнинг 64-моддасида ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар, деган қоида мустаҳкамлаб қўйилган.

Бундан ташқари, фарзандининг тарбияси билан қизиқмаган, етарлича ғамхўрлик кўрсатмаган ота-оналар Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47-моддаси билан айбланадилар.

Эътибор қилиб қараладиган бўлса, унда “ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар”, - дейилган моддага бу ерда икки мажбурият бор. Бири - боқиш, иккинчиси - тарбиялаш. Бизда бола боқиш муаммоси, яъни боламга нима едириб-ичирсам экан, деган муаммо йўқ. Бунинг тасдиғига мамлакатимизда ҳар икки оиланинг бирида ўз шахсий автомашинасига эгалиги, АҚШнинг Калифорния университети олимлари ўтказган тадқиқотларда жаҳоннинг энг бахтли 158 та мамлакати орасида Ўзбекистонимизнинг 44-ўринга чиққанининг ўзи жавоб.

Бироқ иккинчи мажбурият - тарбиявий мажбуриятни таъминлашда ота-оналар кўпроқ муаммога дуч келмоқда. Яъни, пули кўп, бироқ болани қандай тарбиялаш керак, деган саволларга жавоблари - кам. Уларда педагогик компетентлилик - билим, кўникма, малака, хоҳиш етишмаётгани сезилмоқда деб такидлайди педагогика фанлари доктори, профессор М.Қуронов ўзининг “Бугун ҳар бир ота-она педагог бўлиши керак” деб номланган мақоласида.

Демак бугунги кунда ота-оналар кўпроқ тарбиялаш мезонлари ва методлари ҳақида ўйлашлари лозим.

XXI асрда баркамол фарзанд тарбиясининг негизи сифатида оила (ота-она), мактаб (педагог), маҳалла (кўни-кўшни, нурунийлар, маҳала фаоллари),

ижтимоий муҳит (тенгқурлари, атрофидаги инсонлар) ўз мавқеини сақлаб қолаверади.

Шахсни тарбиялаш қуйидаги манбалар асосида амалга оширилиши мумкин:

муайян тизимли, узлуксиз тарбиявий, дастурий таъсир орқали;
идеал, намуна тимсолида ўз-ўзини тарбиялаш, такомиллаштириш;
ижтимоий муҳитдаги шахслараро муносабатда таҳлил қилиш, ибрат олиш воситалари ёрдами билан хулқ-одоб, фикрлаш малакаларини эгаллаш;
аждодларимиз яратган бадий, фалсафий, санъат асарларини ўзлаштириш орқали янги хислатларни ўзлаштириш кабилар.

Бугун ҳар бир ота-она педагог бўлиши, тарбия методларини пухта ўзлаштирмоғи лозим, чунки фарзанд таълим-тарбиясига тикилган сармоя - энг яхши ишончли сармоядир.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев.Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: «Ўзбекистан» НМИУ, 2016.
2. Каримов.И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. - Т.: Ўзбекистон, 2008.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисидаги қонуни». – Т., 1997 йил 29 август 20-29 б.

*Sodikova Odinoxon Abdug'apparovna-
ADU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrasi o'qituvchisi.*

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARDA ESTETIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA OILANING O'RNI

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirishda oilaning o'rni va uning imkoniyatlari nazariy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha talim, oila, rivojlantirish, estetik tarbiya, estetik tasavvur, takomillashtirish, tasavvur, shakllantirish.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalarning, oilalar mustahkamligining o'rni beqiyosdir. Chunki tirik organizmning salomatligi uni tashkil qiluvchi har bir hujayraning sog'lomligiga bog'liq bo'lganidek, butun organizm o'z faoliyatini maqsadga muvofiq amalga oshirishda har bir hujayraning munosib o'rni bo'lganidek, oila ham davlat va jamiyat deb atalgan butun bir organizmni tashkil etuvchi hujayradir. Har bir oilaning sog'lom bo'lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, mana shu muhitda dunyoga kelib shaxs sifatida shakllanib, so'ng o'zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o'z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta'minlovchi, hal qiluvchi omil bo'lgan inson kamolotida oilaning tutgan o'rni beqiyosdir.

Sogʻlom va barkamol avlodni tarbiyalashda jamiyatimizning eng muhim va hal qiluvchi boʻgʻini hamda uni har tomonlama asrab – avaylash tadbirlarini maktabgacha taʼlim tashkilotlarida boʻljak dasturning uzviy qismi sifatida koʻrishimiz zarur. Xalqimizda “Qush oʻz uyasida koʻrganini qiladi”, degan ibora bejiz aytilmagan, bunda chuqur maʼno – mazmun bor.

Oila u qaysi millat, qaysi davlatga oid boʻlishidan qatʼiy nazar aynan mana shu millatni, mana shu davlatning xususiyatini oʻzida mujassam etadi. Shuning uchun ham oila insoniyatning ilohiy va moʻʼjizaviy kashfiyotidir.

Oilaning milliy ruhi-xalqning milliy ruhiyatini belgilaydi... Oila ma'naviyat qanchalik boy, teran va chuqur boʻlsa-jamiyat ham shu qadar boy boʻladi, oila ma'naviyatida jamiyat ma'naviy olami tajalliy topgan boʻladi.

Oilada bolalarni estetik tasavvurlarini shakllantirishning eng optimal shakli sanʼat turlari haqidagi maʼlumotlar, badiiy estetik qonuniyatlar haqida bilimlar vositasida elementar tasavvurlarni tarkib toptirishdir. Bu borada musiqa, raqs, teatr, kino, tasviriy va amaliy sanʼat, milliy badiiy hunarmandchilikning tarbiyaviy imkoniyatlari beqiyosdir. Ularning tarbiyaviy ahamiyatidan oila sharoitida samarali foydalanish uchun esa ilmiy asoslangan, tajribada sinab koʻrilgan taʼlimiy, tarbiyaviy tadbirlarning mazmuni, metodikasi, pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqish talab etiladi. Bu bugungi kun pedagogika fani uchun dolzarb mavzu sifatida eʼtirof etilmoqda.

Oila jamiyat tarixida azaldan mavjud boʻlmasada, shakllanish jarayonida juda koʻp «eksperimentlarni» hayotda sinab koʻrishnatijasida xalq, jamiyat hayoti, turmushiga oid urf odatlarni oʻzida sinovdan oʻtkazadi. Yaxshilarini oʻz bagʻrida asrab-avaylab kelajak avlodlarga yetkazadi. Oila oʻz farzandlarini tarbiyalab, ularga umuminsoniy qadriyatlarni singdirishi bilan ularga boshlangʻich ijtimoiy yoʻnalishlarni beradi.

Shuning uchun ham oila, oilada farzandlar tarbiyasi barcha zamonlarda muhim masalalardan sanalib kelingan.

Oila va oilaviy munosabatlar, ularning jamiyatning, oilaning tamaddudi (tsivilizatsiyasi) dagi oʻrni haqida tarixiy manbalar mavjud. Qurʼoni Karim, Hadisu shariflar, shuningdek «Avesto» kabi muqaddas manbalarda bu haqda ibratli hikmatlar mavjud. Ayniqsa, Sharq mutafakkirlari bu masalalarga alohida eʼtibor bilan qaraganlar. «Fozil odamlar shahri», Abu Rayhon Beruniyning «Mineralogiya», «Geodeziya», «Hindiston», «Oʻtgan avlodlar obidalari», Abu Ali ibn Sinoning «Axloq», «Axloq fani», «Oila xoʻjaligi», Burhoniddin Margʻinoniyning «Hidoya», Alisher Navoiyning «Hayrat-ul Abror» va «Mahbub-ul qulub», Zahiriddin Muhammad Boburning «Boburnoma», Kaykovusning «Qobusnoma», Abdurauf Fitratning «Oila», Rizouddin ibn Fahrudining «Oila» asarlarini bu eʼtibor va eʼtirof yoʻlidagi saʼyi-harakatlari natijasi sifatida qarash mumkin.

Oiladagi o'zaro munosabatlar madaniyat malakasi tasavvuf falsafasida ham alohida o'rin tutadi. Bu falsafaning yirik vakillari bo'lgan Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshband, Najmiddin Kubro tariqatlarida ota va onalar o'zaro munosabatlarining farzandlar kamolotidagi roli alohida ta'kidlab o'tilganligini ko'ramiz. Shuningdek, oila tarbiyasiga oid qimmatli fikrlar ulug' mutafakkirlar imom al-Buxoriy, at-Termiziylarning asarlarida ham zikr etilgan.

Oila sharoitida bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirishda ota-ona va farzand munosabatidagi estetik mazmun har doim bosh omil hisoblangan. Bu jarayon shu darajada komponentlarga boyki, shuning uchun uni ham ijtimoiy-pedagogik, ham psixologik, ham tarixiy-falsafiy taraflarini hisobga olish lozim. Ota-onaning o'z farzandini individualligini inobatga olmagan holda tinimsiz ko'rsatma berishi (qachon va qanday teleko'rsatuv ko'rish lozimligi, kim bilan, qachon va qancha vaqt qanday o'yin o'ynashi, qanday rangdagi, qanday shakldagi kiyim kiyishi) bolaning tabiiy moyilliklariga mos tushmagan taqdirda unda dunyoqarashni, shu jumladan, uning (dunyoqarashning) tarkibiy qismi – estetik tasavvurlarni shakllantirishda «sinish» yuzaga keladi, ya'ni bolaning tasavvurida sun'iy tarzda, majburiy o'zlashtirilgan, anglanmagan tushuncha va tasavvurlar tarkib topib boradi. Biroq bu tasavvur dastlabki real holat yuzaga kelishi bilanoq parchalanib ketadi. Shuning uchun ham ota-ona va farzand munosabatlarini estetik tasavvurlarni shakllantirishdagi faoliyatning muhim komponenti sifatida qaralishi lozimligiga alohida urg'u berish lozim.

Oilada bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirishda ota-onalarning bolalar bilan munosabatida yaqqol sezilishi mumkin bo'lgan jihatlaridan biri ota-onaning o'z farzandlarini nafaqat oila sharoitida sub'ektiv holatlarni anglashga, balki olamni estetik mazmun nuqtai nazaridan anglashga kompleks yondoshishga tayyorligi bilan belgilanadi. Bu tayyorlik oila sharoitida ota-ona va bola munosabatlarida muttasil tarzda qo'llanilishi pirovard ijobiy natijaning pedagogik kafolatidir.

Oila sharoitida ota-onalar alohida e'tibor qaratishi lozim bo'lgan muhim jihatlardan biri bu – atrof-muhitni, olamni, shu jumladan oiladagi mikromuhitni bola tomonidan emotsional idrok etish estetik tasavvurlarni shakllanishining belgilovchi omillaridanligidir.

Ota-onalarning bu boradagi faoliyati uch yo'nalishda olib boriladi: birinchi yo'nalish – ota-onalar farzandlarida estetik tasavvurlarni shakllanishi uchun qulay oilaviy mikromuhit yaratishlari lozim; ikkinchi yo'nalish – ota-onalar o'z farzandlarining estetik mazmun va yo'nalishdagi faoliyatlarini kuzatib, lozim bo'lgan vaziyatlarda bu jarayonga ma'lum o'zgartirishlar kiritishi, bir so'z bilan aytganda, bu jarayonni pedagogik boshqarishlari lozim; uchinchi yo'nalish – bu bevosita ota-onalarning o'z xatti-harakatlari, faoliyatlari, estetik qiziqishlari bilan bolalarini o'z ortidan ergashtira olishlari, ya'ni o'rnak, ibrat bo'lishlari lozim.

Estetik tasavvur ko'p sifatlarning debochasi. Shuning uchun unga bolalarni ilk yoshidan oshni qilish lozim. Zero, Fyodor Dostoyevskiy ta'kidlaganidek, odam bolalikdan yaxshilik va go'zallik kurtaklarisiz hayotga qadam qo'ymasligi kerak, avlodlarni ham yaxshilik va go'zallik kurtaklarisiz hayotga yo'llab bo'lmaydi. Shu bois ota-ona va farzand munosabatlarida farzandlarni hayotga to'g'ri shakllangan estetik tasavvurlar bilan yo'llash barkamol avlod tarbiyasining muhim shartlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. –T.: 2018.
2. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017.
3. Akramova X.S. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik faoliyat. Zamonaviy ta'lim jurnali, 2016, №4. 66-bet.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. 159–160-b.
5. Amir Temur o'g'itlari. – Toshkent: Navro'z, 1992, 36-bet.
6. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni / Najmidinova Karimaxon Usmonovna. – T.: «Adolat», 2016. 6-bet.
7. Xalmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyatini takomillashtirish va sog'lom avlodni tarbiyalash muammolari: f.f.d. dis. Toshkent Davlat agrar universiteti. – Toshkent, 1998. 270-bet.

*Xudayberdiyeva Tursinoy - ADU, Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim kafedراسi o'qituvchisi;
Erkinbaeva Nazgul Abdikarimovna - M.M.Ado'shev nomli OshTU dotsenti*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH

Tayanch iboralar: tarbiya, ta'lim, axloq,sifat shakillantirish. fazilat andoza, omil, me'yor, oila, hamkorlik

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda xalq o'g'zaki ijodi namunalarini ahamiyati haqida so'z boradi. Tarbiyachilar mashg'ulotlar orqali bolaning o'z tasavvurlarida narsalarni hayolan hosil qilishlari haqida fikr yuritilgan

Basic phrases: upbringing, education, morals, quality formation. virtue model, factor, norm, family, cooperation

Abstract. In this article, the people in the development of moral qualities of preschool children the importance of examples of oral creativity is discussed. Educators thought that children create things in their imagination through training

Ключевые слова: воспитание, образование, нравственность, формирование качества, модель добродетели, фактор, норма, семья, сотрудничество.

Абстрактный. В данной статье люди в развитии нравственных качеств дошкольников обсуждается значение образцов народного творчества. Воспитатели в воображении ребенка через обучение задумался об их формировании.

Mamlakatimiz musataqillikni qo'lg'a kiritgach tarbiya masalasi yangi mazmun bilan boyitildi. Tarbiya o'z-o'zidan amalga oshiriladigan ish emas, balki u murakkab jarayon hisoblanadi. Uni tashkil qilish va olib borishda ma'lum andozalar va me'yorlarni olish ham yaramaydi. Bunda bir qator omillarni hisobga olish zarur bo'ladi. Xususan, yashayotgan davr xususiyatlari, tarixiy bosqichida mamlakat oldida turgan vazifalar, maqsadlar, mamlakatning ko'p millatligi, o'zbek xalqining o'ziga xos milliy xususiyatlari, mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy saviyasi qay darajada rivojlangan omillarni hisobga olish zarur. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar uchun sodda va qiziqarli o'yinlar, tez aytishlar, ertaklar aytib berish yoki suratlariga qarab ertak o'ylab topish, she'r va ashulalarni yod olish ham katta samara beradi. Tarbiyachi o'z mashg'ulotlarini shunday o'tishi kerakki, bolaning o'z tasavvur olamlarida u narsalarni hayolan hosil qilishlari kerak. Kichik yoshdagi bolalar uchun chiqarilgan ertak kitoblar turli – tuman rangli va qiziqarli suratlariga boy bo'lishi darkor. Bunday kitoblarni ko'rgan har qanday bolaning adabiyotga qiziqishi ortadi hamda talab ham kuchayadi. Bolalar uchun yaaratilgan kitoblarda atrofimizdagi bizni o'rab turgan yashil va jumboqli tabiatni asrab-avaylashga, hayvanot dunyosini bilishga va sevishtga, murg'ak qalblarini mehrga to'ldiradi, onglarini rivojlantiradi. Shular asosida bolaning lug'at boyligi ortadi va nutqini o'stiradi.

Qiziqarli ertak va hikoyalar bolaga yaxshi ta'sir qiladi va yaxshi-yomonni farqlashga o'rgatadi. Yod olingan kichik hajmdagi she'r va qo'shiqlar bolaning nutqini ravon, aniq va sodda qilib ifoda etishni shakllantiradi. Tarbiyachi bolalarda tabiatga mehr uyg'otishda daraxtlar qushlar yoki boshqa narsalar haqidagi kichik xajmdagi she'rlarni yod oldirishi va ularning mazmunini tushintirishlari maqsadga muvofiqdir. Qushlarning insonlarga foyda keltirishi shu kichik she'r orqali ifadolanganini aytish zarur. She'rni yoki qo'shiqni aytishdan oldin ular haqidagi rangli rasmlarni ko'rsatib o'tish va suhbatlashish shart. Shundagina bolaning tasavvuri, hayolot olami kengayib boradi. Farzandga oilada berilgan tarbiyaning ildizlari, avvalo ota-ona kasbidagi mehr chashmasida oziq olsagina, qolaversa qabul qiluvchining yuragida ham shunga mos muhit bo'lgandagina o'z samarasini beradi. Ya'ni tarbiya beruvchi va tarbiya oluvchi o'rtasidagi uyg'unlik, o'zaro hurmat vujudga kelsa, ko'zlangan maqsad ro'yobga chiqadi. Bu borada nafaqat ota-ona balki maktab jamoasi ham faol ishtirok etishi kerak.

Tarbiyachilar barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs bo'lib, nafaqat ma'naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, shu bilan

birga, pedagogik mahoratini ham namoyon eta olishi, yetuk tarbiyachi sifatida barkamol avlod tarbiyasiga o'zining munosib hissasini qo'shishi zarur²³

Maktabgacha yoshdagi yoshdagi bolalarning axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda o' ertak, afsona, dostonlarning ahamiyati juda katta. Ertaklar, xalq o'gzaki ijodu namunalaridan bahramand bo'lib ulg'aygan kichkintoylar axloqiy tomondan yetuk shaxs bo'lib o'sadilar.

FOYDALANILAYOTGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamatqobilova Sh, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiya texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati.¹.2016-[4b].

2. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, N.Qayumova, M.A'zamova Maktabgacha pedagogika T-2019 y.[22].

3. B.R.Djurayeva, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari. T-2013.[51b]
"Ik qadam davlat dasturi" 2018 yil.

Бичурина С.У. кандидат педагогических наук, доцент

Харчева Анна Валерьевна, студент К(П)ФУ

Тел. +7 9534023079

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,

г. Казань, Россия. Email: kharcheva.anna@mai.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье рассматриваются условия взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, представлены результаты апробации проекта, направленного на взаимодействие детского сада и семьи в приобщении детей старшего дошкольного возраста к досуговой деятельности.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, взаимодействие, семья, организация досуга.

Abstract. The article discusses the conditions for the interaction of a preschool educational organization and the family, presents the results of testing a project aimed at the interaction of the kindergarten and the family in introducing children of senior preschool age to leisure activities.

Keywords: preschool educational organization, interaction, family, leisure organization.

Введение. Досуг для детей, подростков и юношества - это сфера, в которой, они могут выступить в каких-то новых социальных ролях, которые отличаются от семейных и школьных. Здесь дети раскрывают свои естественные потребности. Поэтому, детскому досугу свойственна функция самореализации.

²³ Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiya texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati.2016-4b.

Культура детского досуга формируется под действием социума, благодаря влиянию взрослых, что требует взаимодействия детского сада и семьи как важнейших институтов первичной социализации ребенка.

На современном этапе учеными (Н.И. Бочарова, О.Г. Тихонова и др.) досуг представлен как возможность индивидуализации и социализации человека, он также является признаком общей культуры человека, дающей ему возможность использовать свободное время с целью обогащения собственной личности [2;58]. Исследования М.Б. Зацепиной показали особую роль культурно-досуговых мероприятий в дошкольном возрасте [3;27]. По мнению Г.А. Аванесовой семья и детский сад создают условия, для успешной социализации ребенка, успехов в дальнейшей жизни [1;36]. Семья впервые знакомит ребенка с духовными ценностями, привлекает к культурному времяпровождению, организует семейный досуг.

Взаимодействие педагогов и родителей при организации досуговой деятельности старших дошкольников понимается как совместная и взаимодополняющая деятельность, в которой каждый из субъектов взаимодействия в полной мере использует потенциал детского сада и семьи, направленный на решение общих задач, но прежде всего на развитие ребенка как субъекта детского досуга [4; 22].

Нами выделены следующие педагогические условия успешного взаимодействия семьи и детского сада в вопросах организации досуга детей старшего дошкольного возраста: развитие организационных навыков родителей, компетентности, способности планировать досуг своих детей; внедрение в работу с родителями различных форм совместной досуговой деятельности в детском саду и дома.

Цель статьи диагностика уровня обеспечения взаимодействия детского сада и семьи в организации досуга детей старшего дошкольного возраста. Методы и методики исследования включала следующий диагностический инструментарий: анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством организуемого воспитателем взаимодействия и формами досуга», Игровая проблемная ситуация «Лесенка» (методика М.В. Крулехт), «Ситуация выбора и организации продуктивной деятельности в досуге» [5;64].

Анализ результатов исследования показал, что в качестве любимых видов деятельности дети старшего дошкольного возраста предпочитают доступные занятия, где они успешны и справляются с поставленными задачами – это изобразительная и игровая деятельность. Старшие дошкольники обеих групп имеют средний уровень субъектной позиции в досуговой деятельности. Дети проявляют активность и самостоятельность в выборе деятельности, они с интересом пробуют себя в выбранной деятельности, однако продукт получается

невысокого качества. Родители оценивают взаимодействие на среднем и низком уровне, это проявляется в том, что большинство родителей не ознакомлены с тематикой мероприятий и не получают рекомендаций по организации досуга своих детей. Родители неактивно участвуют в совместных досуговых формах взаимодействий и низко оценивают их. Это обусловило целесообразность внедрения педагогических условий, направленных на эффективное взаимодействия детского сада и семьи в организации досуга детей старшего дошкольного возраста в процессе.

Далее нами был разработан и апробирован проект «Маленькие жители Татарстана и их родители». В результате реализации проекта были организованы педагогические условия, способствующие взаимодействию семьи и детского сада в приобщении старшего дошкольника к досуговой деятельности: использование различных форм организации совместного досуга, формирование компетенции родителей в вопросах организации досуга детей старшего дошкольного возраста. В рамках апробации проекта родители, дети и педагоги работали вместе, решая задачи, участвуя в различных мероприятиях: играх-квестах, викторинах, мастер-классах, виртуальных экскурсиях. Родители больше узнали о различных формах детского досуга и о способах его организации. Дети получили возможность попробовать себя в разных видах досуговой деятельности и проявить себя как субъект в этом процессе.

По окончании реализации проекта дошкольники начали выбирать все виды досуговой деятельности примерно в равной мере, в отличие от того, что они ранее предпочитали только знакомые им виды: игровую и изобразительную. Уровни освоения досуговой деятельности также значительно улучшились. Дети старшего дошкольного возраста экспериментальной группы начали проявлять творческие способности, намечать цель, организовать свое рабочее пространство, что позволяет создавать качественный и оригинальный продукт.

После внедрения нашего проекта родители проявили большее внимание и активность в совместной деятельности с детьми, высоко оценили нашу работу по взаимодействию. Более 80% родителей считают свою роль в совместном досуге активной, более 50% из них заинтересовались наглядной информацией. Также увеличился процент родителей, которые предлагают свои идеи по организации досуга детей. Наиболее удовлетворительными формами досуга для родителей стали совместные игры, конкурсы и выставки.

Таким образом, на основе собранных данных можно сделать вывод, что наш проект, направленный на улучшение взаимодействие между детским садом и семьей через различные формы досуга, доказал свою эффективность в достижении поставленных целей и задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: Учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Аванесова, М: Аспект Пресс, 2006. - 236 с.
2. Бочарова, Н. И. Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье: учебное пособие для вузов / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — // URL: <https://urait.ru/bcode/515265> (дата обращения: 15.11.2022). – Текст: электронный.
3. Зацепина, М.Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном образовательном учреждении: учеб. пособие для СПО / М.Б. Зацепина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 149 с.
4. Зотова, И. В. Взаимодействие детского сада и семьи в организации досуговой деятельности как психолого-педагогическая проблема / И. В. Зотова, М. С. Батманова // European research. — 2020. — № 1. — С. 22–24.
5. Крулехт, М.В. Содействие родителям старших дошкольников в организации содержательного семейного досуга / М.В. Крулехт // Детский сад: теория и практика. - 2015. - № 11. - С. 60–71.

*Eliboyeva Lola Suleymanovna -
Buxoro davlat pedagogika instituti
Pedagogika kafedrasi o'qituvchisi*

MTTDA BOLALARNI VAQT BILAN TANISHTIRISHDA STEAM TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH USULLARI

Annotatsiya. Maqolada bugungi rivojlanib borayotgan innovatsion yo'nalishlar asosida, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni vaqt tasavvurlari bilan tanishtirishda STEAM texnologiyalaridan foydalanish usullari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. matematik tasavvur, STEAM, vaqt, fazo, faoliyat, markaz

Аннотация. В статье рассказывается о методах использования STEAM-технологий при ознакомлении детей с понятиями времени в дошкольных образовательных организациях на основе современных развивающихся инновационных тенденций.

Ключевые слова. математическое воображение, STEAM, время, пространство, активность, центр

Annotation. The article describes the methods of using STEAM-technologies when introducing children to the concepts of time in preschool educational organizations based on modern developing innovative trends.

Key words. mathematical imagination, STEAM, time, space, activity, center

Ta'lim - mamlakat kelajagining ko'zgusi. Davlat o'zining [kuchli tomonlarini](#), rivojlanish zonalarini ko'rib, milliy ta'lim dasturini to'g'ridan-to'g'ri ta'lim tizimining poydevoriga moslashtiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5 sentyabrdagi "2018–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi №PQ–3931- son qarorida ta'lim sifatini yaxshilash va innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish vazifasi belgilangan. Unga ko'ra ilg'or jahon tajribasiga tayanib, yangi davlat ta'lim

standartlari va umumiy o'rta ta'lim o'quv [dasturlarini](#), shu jumladan STEAM usulini bosqichma-bosqich joriy etish va takomillashtirish ko'zlangan. Respublikamizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida Prezident maktablari ochiladi, ular STEAM dasturida o'qitishga ixtisoslashtirildi.

STEAM an'anaviy o'qitishga muqobil zamonaviy yondashuv hisoblanadi.

STEAM bu — S - science, T - technology, E - engineering, A - art va M - math. Ingliz tilidan tarjima qilganda bu shunday bo'ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelayotganini unutmashimiz kerak. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM yondashuvi o'quv samaradorligiga qanday ta'sir qiladi?" degan haqli savol tug'iladi. Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya'ni, o'rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo'limiz bilan ham ishlashimiz kerak. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o'rganish uchun ham miyani, ham qo'llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o'zlari «uqib oladilar».

STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emas.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasidan foydalanish bolalarda mustaqil fikrlash, qaror qabul qilish, o'zaro aloqadorlikdagi fanlarni tushunishlarida asosiy vazifani bajaradi

Kichik gruppada bolalarning ertalab, kunduzi, kechqurun va kechasi vaqt oraliqlari haqidagi tasavvuri aniqlanadi. Sutka qismlarini kichkintoylar o'z faoliyatlari mazmunining o'zgarishiga hamda shu vaqt oralig'ida o'z atroflarida bo'lgan katta yoshli kishilar faoliyatiga qarab farq qiladilar.

Avval kundalik tartib, bolalarning uyqudan turish, ertalabgi gimnastika, nonushta, mashg'ulot vaqtlari qat'iy belgilab qo'yilganligi va sutkaning bo'laklari haqida tasavvur hosil qilish uchun real sharoitlar yaratadi.

Aynan bolalarni vaqt tasavvurlarini shakllatirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish muhim rol o'ynaydi. Bunda tabiiy fanlardan bo'lmish tabiat haqidagi tasavvurlar bilan birga aniq fan bo'lgan matematik tushunchalar ham rivojlantirib boriladi.

Bolalar bilan mashg'ulotlar jarayonida, markazlar bilan ishlashda bir vaqtning o'zida integratsiya asosida kunni bo'laklarga bo'lish orqali unda sodir bo'ladigan tabiat o'zgarishlarini tahlil qilish imkoni yaratish ularning sutka tasavvurini to'g'ri rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Pedagog sutka qismlarining nomini bolalar va ularga yaqin katta yoshli kishilarning ertalab, kunduzi, kechqurun, kechasi nima qilishlari bilan bog'liq, bolalarning sutka qismlari haqidagi tasavvurlarini aniqlaydi.

Bolalarning sutka haqidagi tasavvurini aniqlash maqsadida ular bilan suhbat olib boriladi. Suhbat STEAM asosida olib borilsa tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Masalan:

- ✓ Sutka necha qismdan iborat?
- ✓ Ertalab va kechquruning farqini ayting!
- ✓ Tushlik va oqshom haqidagi fikrlaringiz qanday?
- ✓ Kunduzini necha qismga bo'lish mumkin?

Kun va tun haqida topishmoqlardan, so'z o'yinlaridan foydalanib bolalarning so'z boyligini oshirish mumkin.

MTT da bolalarda vaqt haqidagi dastlabki tasavvurlarni hosil qildirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish bolaning matematik tasavvurlarni shakllantirish, atrof olam bilan tanishtirish, nutq boyligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Raxmonqulova "Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish", T.2010y
2. Гревцева, Г. Я., & Элибаева, Л. С. (2022, November). Воспитание морально-нравственных качеств человека в «кабуснаме»: 10.53885/edinres. 2022.41. 85.009 ГЯ Гревцева доктор педагогических наук, профессор ЧГИК, РОССИЯ ЛС Элибаева. Старший преподаватель БГУ. In *Научно-практическая конференция* (pp. 896-900).
3. Элибаева, Л. С. (2022). Применения методов педагогического моделирования для формализации процесса обучения. *Science and Education*, 3(1), 641-645.
4. Элибаева, Л. С. (2022). Теоретической основой использования интерактивных методов контроля в высшей школе. *Science and Education*, 3(1), 625-630.
5. Элибаева, Л. С. (2022). Особенность педагогики сочетание необходимого теоретического материала музыки. *Science and Education*, 3(1), 631-635.
6. RustambekKuldoshev M. Mathematical statistical analysis of attainment levels of primary left handed students based on pearson's conformity criteria //E3S Web of Conferences. – 2023. – Т. 371. – С. 05069.
7. Shavkatovna R. G. Technologies for the Development of Spiritual and Moral Competencies in Students //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 4. – С. 14205-14210.
8. Raxmonova G. Talabalarni ma'naviy shakllantirishda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning o'rni //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
9. Raxmonova G. Талабаларда маънавий-ахлоқий компетенцияларни ривожлантириш усуллари //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
10. Shavkatovna R. G., Nawaz S. Spiritual and Moral Education of Schoolchildren //European journal of innovation in nonformal education. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 78-82.
11. www.pedagog.uz

*Юнусов Фозилжон Мирзамамирович -
Андижон давлат университети доценти;
Мамадалиева Дилдора -
Андижон давлат университети талабаси.*

АСОСИЙ МАҚСАДИМИЗ-МАЪНАВИЙ ҲАЁТНИ ЎСТИРИШ

Аннотация. Мазкур мақолада бола тарбиясида интернетнинг салбий таъсиридан ҳимоялаш масалалари ёритилган ва бу борада тавсиялар келтирилган.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы защиты от негативного воздействия Интернета в воспитании детей и даны рекомендации в связи с этим.

Annotation. This article highlights the issues of protection from the negative impact of the Internet in raising children and gives recommendations in this regard.

Калит сўзлар: маънавий ҳаёт, интернет, “компьютер болалари”, миллий қадрият, ахборот, таълим-тарбия.

Ключевые слова: духовная жизнь, Интернет, “компьютерные дети”, национальная ценность, информация, образование.

Key words: spiritual life, Internet, “computer children”, national value, information, education.

Ватанимизнинг келажаги бугунги ёшлар зиммасидадир. Ушбу мураккаб ишни амалга оширишда мамлакатимизнинг жаҳон миқёсидаги обрў-эътиборини таъминловчи, миллий урф-одатлар, қадриятлар, ажодларнинг буюк меросини илм-фан, бунёдкорлик ишларида тўла намоён қила оладиган баркамол авлодни тарбиялаш ҳозирги даврнинг энг долзарб вазифаларидандир.

Республикаимиз мустақилликка эришгандан сўнг ҳаётимизнинг барча соҳаларида кенг қамровли ислоҳотлар ҳамда мисли кўрилмаган юксалишлар содир бўлмоқда. Ушбу жараён жамиятимиз тинчлигини янада мустаҳкамлайди ҳамда халқимиз фаровон ҳаёт кечиршини таъминлайди. Мазкур жараёнларда таълим-тарбия тизимида ёш авлодни тарбиялаш, уларнинг онгида ватанга муҳаббат, яшаб турган юртига меҳр-оқибат, унинг азалий қадриятлари ва урф-одатларини асраб-авайлаш каби ҳиссиётларни тарбиялаш муҳим вазифа ҳисобланади.

Бугунги ахборот асрида маънавият, миллий қадрият, маданият, сингари эзгу тушунчаларни бузиб, ҳеч бир даврга ўхшамаган, ўзгача фикрлайдиган “**компьютер болалари**” шаклланмоқда. Улар ўзларининг тасаввурлари, дунёкараши билан миллий қадриятларимиз, азалий қарашларимиз, маънавий меросимизни четлаб ўтиб, ўзлари учун янгича маданиятни кашф этмоқдалар. Ҳаёт мароми шу қадар тезлашиб

кетмоқдаки, информация ва ахборотлар ақлимизни шошириб қўймоқда. Шу пайтгача тўплаган билимларимиз эскириб, кераксиз бўлиб қолмоқда.

Ўсиб келаётган ёш авлодни ўзи учун керакли ахборотни интернет тармоғидан қабул қилиши ва ахборотни аниқ ва тўғрилиги устида мустақил таҳлил қила билиш қобилиятини ўстириш муҳим аҳамиятга эга. Ёшлар интернет тармоғидан ўзлари учун керакли маълумотга эга бўлиши яхши, лекин интернет инсоннинг фикрлаш, идрок этиш қобилиятига салбий таъсир этиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Ахборот ҳеч нарсани чекламайди, маълумот беради ҳолос. Оддий тил билан айтганда, унда ҳеч қанақа одамгарчилик мезонлари йўқ, одамийликка ўргатмайди. Шунинг учун ўсиб келаётган ёш авлодга адабиёт, санъат, маданият, миллий қадриятларимиз ҳақида кўпроқ маълумот бериб, уларни онги ва тафаккурини миллийлигимиз асосида ўстириб бориш зарур.

Интернет тармоғида оммалашган жамоавий ва стратегик ўйинлар ҳам нафақат ёшларнинг қимматли вақтларини беҳуда сарфлашлари, балки бу ўйинларга қаттиқ берилиш оқибатида ёшларда виртуал қаҳрамонларга нисбатан фанатизим, уларнинг хулқ-атворида агрессивлик, ҳаётий қадриятлардан йироқлашиши, келажак ҳаётий бефарқлик ҳолатларини келтириб чиқаради. Буларни биз бугунги глобаллашув жараёнида қанчалик тақиқлашга урунмайлик муаммони бартараф этишда яхши натижа бермайди.

Шунинг учун биз қуйидаги таклиф ва мулоҳазаларни келтириб ўтаемиз:
-бугунги кунда ахборот оқимини саралаш ва назорат қилиш жуда мушкул масала, аммо ёшлар онгига нима керак, нима зарарли эканлигини келажак авлодга тушунтира билишимиз лозим;

-ҳар қандай ғояга қарши-ғоя, фикрга қарши-фикр, жаҳолатга қарши фақат маърифат тарғиб қилишни йўлга қўйишимиз лозим;

-ёшлар тарбиясида таълим муассасалари орқали узликсиз ва мақсадга йўналтирилган маънавий-марифий тасирни кучайтириш;

-ҳар бир таълим муассасаларида ички порталларни ташкил этиш ва уларни ўзаро боғловчи ҳимояланган тармоқни ташкил этиш;

-таълим масканларида электрон ўқув ва дидактик материаллар базасини бойитиш мақсадга мувофиқдир.

Ёшлар таълим-тарбиясига эътибор берганда, биринчи навбатда уларнинг маънавий ҳаётини ўстириш, уларда соғлом фикрни шакллантириш муҳим аҳамиятга эгадир. Шу билан бирга интернет тармоқларида ёшлар учун илм-зиё тарқатувчи, дунёқарашини ижобий томонга ўстирувчи сайтларни жорий этиш мақсадга мувофиқ. Илм-фан ва техника соҳасида эришилаётган ютуқлар жамият тараққиётга, хусусан ёшлар келажаги, эҳтиёж ва манфаатлари учун хизмат қилиши керак.

Энг юксак миллий кадриятлар ва сифатларни умуминсоний кадриятларни инобатга олган ҳолда тарбиялаш Ўзбекистон Республикаси фукаросининг миллий ўз-ўзини англашни ривожлантиришга олиб келади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Тошкент, Маънавият, 2009. – 176 б.
2. О.Собиров “Талаба ёшларда худудий маданиятни шакллантириш услубиёти” Т., 2005.
3. Мавлонова Р., Тўраева О., Ҳоликбердиев К. Педагогика. Касб-хунар коллежлари талабалари учун дарслик. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 382 б.

*Karimov Xabibillo Shavkatovich -
Andijon davlat pedagogika instituti
o'qituvchisi*

BOLALARNING AQLIY VA RUHIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI

Annotatsiya. Mazkur maqolada yurtimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni aqliy va ruhiy jihatdan komil inson bo'lib shakllanishida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va uni amalga oshirish jarayonlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: shaxs, tarbiya, fazilat, bosqich, kamolot, salomatlik.

Mustaqil O'zbekistonning ravnaq topishi, uni iqtisodiy va ijtimoiy tomondan buyuk davlat darajasiga ko'tarilishi yosh avlodu mehnatkash fuqarolarning nafaqat aql-idroki, bilimi va malakasi, balki ularning salomatligiga, jismoniy barkamolligiga ham bevosita bog'likdir. Hozirgi davr taqdirini va uning istiqbolini ijobiy hal etish, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar har bir fuqarodan serg'ayratlik, tadbirkorlik, uddaburonlik va ishbilarmonlik kabi insoniy fazilatlarni talab qiladi. Mazkur jismoniy fazilatlar zaminida esa kuch, tezkorlik, eguluvchanlik, chaqqonlik va chidamlilik sifatlari yotadi. Albatta, bu sifatlarni faol, maqsadli shakllanishi o'z-o'zidan vujudga kelmaydi, balki insonning ong taraqqiyoti jarayonida sport yoki jismoniy tarbiya bilan muntazam va rejaga muvofiq shug'ullanishi evaziga amalga oshiriladi.

Yurtimizda bolalar va o'smirlarni jismoniy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash davlat dasturining asosiy mazmuniga aylanmoqda. Chunki, kelajak avlodlar taqdiri bugungi sog'lom kishilarimizning ma'naviy va jismoniy barkamolligi bilan bog'liqdir. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov o'zining “Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch!” asarida ta'kidlab o'tganlaridek, “Har qanday millatning ravnaqi, umumbashariyat tarixida tutgan o'rni, mavqei va shuhrati bevosita o'z

farzandlarining aqliy va jismoniy yetukligiga bog'liqdir". O'z farzandlari kamoloti, madaniyati va ma'naviyati hamda ularning ta'lim olishlari haqida g'amxo'rlik qilgan davlatning ham kelajagi buyuk bo'ladi.

Bu borada mamlakatimizda yosh avlodning jismoniy va ma'naviy sog'lomligini mustahkamlash, farzandlarimizning sog'lom turmush tarzini ta'minlash, ularda sportga bo'lgan muxabbat tuyg'ularini kuchaytirish yuzasidan keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilib, yoshlarni sog'lamlashtirish masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Ma'lumki, madaniyatning moddiy va ma'naviy turlari qatorida jismoniy madaniyat nihoyatda serqirra hodisa bo'lib, kishilar xayotida har doim muhim o'rin egallab kelgan. Jismoniy madaniyat shaxs va jamiyatning eng qadimgi faoliyat turlaridan biri, umumiy madaniyatning poydevori, uning birlashtiruvchi halqasi hisoblanadi. Tarixdan bizga ma'lumki, ajdodlarimiz ma'naviy boy, jisman barkamol, komil inson masalasiga alohida e'tibor qaratganlar. Komillik fazilatlaridan eng ulug'i tanning inson jismining, barkamolligidadir deyiladi. Inson matonati, diyonati, riyozati, qanoati, ilmi, sabri, intizomi, nafsı, vijdoni, haqqoniyliğı, nazari, ibratı, iffati, idroki, zakovati, itoati, avf eta olishi, vatanni sevishi kabi ijobiy hislatlariga faqat sog'lom jism, tani-sihatlılik orqali erishiladi deb qaratilgan.

Tibbiyotning buyuk olimi Abu Ali ibn Sino ham avlod salomatligiga jiddiy e'tibor berib: "Agar odam baquvvat va sog'lom bo'lib, har-xil nasl kasalligidan xoli ersa, uning avlodi ham sog'lom bo'ladi", deb ta'kidlaydi. Ma'naviy qadriyatlarimizdagi bu an'anani Amir Temur ham davom ettiradi. "O'g'illarim, nabiralarim va yaqinlarimni uylantirmoq tashvishida kelin izlamoqqa e'tibor berdim. Bu ishlarni davlat yumushlari bilan baravar ko'rdim: nasl-nasabini, yetti pushtini surishtirdim. Xos odamlar orqali salomatligini aniqladim. Kelin bo'lmish nasl-nasabi, odob-axloqi sog'lom va baquvvatlıgi bilan barcha qusurlardan holi bo'lsagina el-yurtga to'y-tomosha berib, kelin tushirdim." Shuningdek, sohibqiron vazirlarni, saroy xizmatchilarini va askarlarni xizmatga olishda uning aqliy-ahloqiy va jismoniy sifatlariga etibor qaratgan. Birorta kasallik alomati bo'lgan yoki oldindan birorta yuqumli kasallik bilan og'riğan kishilarni xizmatga olmagan, xarbiy janglarning tarkibiy salohiyati tamoman sog'lom odamlar bo'lib, ular uzluksiz tibbiyot ko'rigidan o'tkazilib turilgan. Ushbu tartibotga taaluqli xarbiy tamoyilga muvofiq Amir Temur "Tuzuklari"dagi ushbu talabni o'qiymiz. Ya'ni: "Asil va shijoatlı sipohiyzoda qaysi toifadan bo'lmasin, unga o'rin berib, kelgan hizmatiga va ishiga yarasha tarbiyat qilsinlar", - deyilgan.

Haqiqatda Sohibqiron bu tarbiyani ko'p sonli kuchli armiya va mamlakat osoyishtaligini saqlagan baquvvat sog'lom sipohiylarni yetishtirishda uzluksiz foydalangan. Bu tarbiyaviy siyosiy tizim davlat ahamiyatiga molik siyosatga aylangan.

Jismonan va aqlan sog'lom bo'lishning asosi albatta bu jismoniy tarbiya va sport bilan shug'illanish demakdir. Jismon yetarli darajaligi rivojlanganlik normal aqliy rivojlanishga sharoit yaratadi. Jismoniy va aqliy mehnatning bir-biridan farqi shundaki birida asosiy rolni miya bajaradi, ikkinchisida esa miyaning boshqarishi orqali muskullar vazifa bajaradi. Jismoniy bilimlar asoschilaridan biri P.F.Lestgaft takidlaganidek, aqliy va jismoniy rivojlanish bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Aqlning o'sishi va rivojlanishi o'z navbatida jismoniy rivojlanishni taqozo etadi.

Maktab yoshdagi bolalarning aqliy va ahloqiy tarbiyasini rivojlanishda jismoniy tarbiyaning o'rni va rolini ikki bosqich yoshda ifodalash mumkin:

1-bosqich. 6-11 yoshdagi bolalar – bu davrda bolaning maktabga ilk keladigan va yangi sharoitlarga o'rganish davri hisoblanadi. Bunda bolaning tana o'sish jarayoni unchalik sezilarli emas, biroq boshqa ko'rsatkichlarning o'zgarishlari ustunlik qiladi, organizmning a'zolari va tizimlari funksiyasi o'z me'yoriga yetib boradi. U endilikda ruhiy tarbiya va axloq qoida topshiriqlarini yuqori darajada bajarishga moyil bo'ladi. Bolaning markaziy asab tizimida qo'zg'alish hali tormozlanishdan ustunlik qilishi unga yuqori darajadagi faollik zarurligini ko'rsatadi. Ushbu davrni bolalik va o'smirlilik orasidagi o'ziga xos ko'prik, deb hisoblaydilar.

Agar bola uzoq vaqtgacha harakatda faol bo'lmasa, unda mushak tarangligi ortib boradi, diqqati zaiflashadi, tez charchaydigan bo'lib qoladi. Bola darslarda boshqa narsalarga ko'p chalg'iydi, notinch bo'ladi. Shu sababli, dars boshlanishi oldidan ertalabki badan tarbiya, dars o'rtalarida esa jismoniy tarbiya daqiqasi o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir.

2-bosqich. 11-15-yoshdagi bolalar – bu davrda bolaning markaziy asab tizimida qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlari asta-sekin muvozanatlashadi, asab jarayonlarining harakatchanligi yaxshilanib, bolaning hulqiga ta'sir ko'rsatadi. U endi hayajonga soladigan, quvontiradigan, xafa qiladigan narsalarga unchalik ahamiyat bermaydigan bo'ladi, o'yinlar o'ynash va tomosha qilishdan osonlikcha aqliy ishga kirishib ketadi.

Bu bosqichda ruhiy rivojlanishdagi eng katta yutuqlardan biri, o'z-o'zini anglashning yangi darajasi hisoblanib, bolada o'z-o'ziga baho berish tuyg'usi shakillanadi. Bu muhim jarayon bolalarning o'ziga xos dunyo qarashi va shaxsiyatini namoyon qilishni, keyinchalik esa o'z mavqeini belgilab olishini ta'minlaydi. Bu davrda bola jismoniy mashqlarning muntazam bajarib borishi o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatib, uni chidamlilik qobiliyatini shakillantiradi.

Yuqoridagilardan bizga shu narsa ma'lum bo'ladiki, jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda o'smirlar jismoniy rivojlanishi darajalarini hisobga olish lozimdir.

Xulasa qilib shuni takidlash mumkinki, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganligining dastlabki davrlaridanoq jahon taraqqiyotida muhim o'ringa ega milliy ma'naviyatimiz asosida Ozod va obod Vatan, erkin va farovon

hayot barpo etish bosh maqsad etib belgilandi. Ushbu buyuk maqsadga erishishda asosiy e'tibor yosh avlodni barkamol, ma'naviy va jismonan sog'lom, yuqori malakali kasb egasi qilib tarbiyalashga qaratilganligi milliy an'analarimiz, mentalitetimizning o'ziga xos ifodalanishidir. Respublikamizda izchil amalga oshirib borilayotgan kadrlar tayyorlash milliy modeli bugungi kunda jahon miqyosida e'tirof etildi va o'zining dastlabki natijalarini bermoqda.

Biroq, qayd etilgan yutuqlar bilan birga, jismoniy tarbiya bo'yicha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun to'laqonli xizmat qilmayotgan sohalar ham mavjud. Jumladan, o'quvchilarning jismoniy tarbiya bo'yicha bilim va ko'nikmalarini dars jarayonida shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalar asosida mashg'ulotlarni tashkil qilishda tizimlilik, maqsadga yo'naltirilganlik yetarlicha o'z aksini topmay kelmoqda.

Biz o'rgangan pedagogik va psixologik adabiyotlarda insonning shaxs sifatidagi kamolotida aqliy va axloqiy tarbiyaga kuchli ahamiyat berilganligi alohida ajralib turgani sezildi. Ammo nazarimizda jismoniy tarbiya ikkinchi darajada turgandek his qilingan bo'lsada, jismoniy tarbiyasiz, aniqrog'i jismoniy tarbiyaning ta'sirisiz, na aqliy va na axloqiy tarbiya mukammal bo'lmasligi e'tirof etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.Karimov. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. Toshkent «Ma'naviyat» 2008.
2. U.R.Ahunov. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasi: Pedagogika oliy ta'lim muassasalari "Maktabgacha ta'lim" yo'nalishiri uchun o'quv qo'llanma, 2019. – 107 b.
3. Esonturdiyev S.S., M.E. Qarshiboeva. «Bolalar va o'smirlar gigienasi». Cho'lpon. Toshkent. 2002. 27-29 b.
4. Sharipova D.D va boshq. yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va madaniy rivojlantirish maqsadida o'zluksiz ta'lim tizimida sog'liqni saqlash-texnologiyalaridan foydalanish. Toshkent, 2014.

*Досбекова Гульмира Казыбековна -
Преподаватель Андижанского государственного
университета, кафедры методика начального
образования.*

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. В статье дана организация методических работ в дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: дошкольный возраст, методическая работа, педагог, обучение и воспитание.

Abstract. The article gives the organization of methodological work in a preschool educational organization.

Keywords: preschool age, methodical work, teacher, training and education.

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим ташкилотида услубий ишларни ташкил этиш тасвирланган.

Калит сўзлар: мактабгача ёш, методик иш, ўқитувчи, таълим ва тарбия.

На дошкольное образовательное организации в современных условиях развития нашего общества возлагаются очень ответственные социальные задачи – обучать, воспитывать и готовить к жизни то поколение людей, труд и талант, инициатива и творчество которых будут определять социально – экономический, научно – технический и нравственный прогресс общества в новом Узбекистане. Чтобы сломать сложившийся механизм торможения в ДОО, необходимо найти те рычаги, с помощью которых можно преодолеть такие негативные явления, как формализм, пассивность многих педагогов и воспитанников. Главными из этих рычагов являются активизация человеческого фактора в просвещении, развитие творческого потенциала педагогов и педагогических коллективов дошкольных учреждений. Современные реалии, объективные потребности совершенствования образования, воспитания и развития воспитанников обуславливают необходимость резкого повышения роли и значения методической работы в детском саду, делают научный анализ и практическое совершенствование этой работы актуальнейшей проблемой.

Сегодня реальный уровень постановки методической работы в дошкольном учреждении становится одним из важнейших критериев оценки его деятельности. Поэтому нужно рассматривать методическую работу в дошкольном учреждении, как нечто первостепенное.

Задача директора и методиста дошкольной организации заключается в том, чтобы выработать систему, найти доступные и вместе с тем эффективные методы повышения педагогического мастерства.

Оказание помощи в подготовке высококвалифицированного, свободно мыслящего, активно действующего воспитателя на современном этапе в связи с возрождающимся подходом к человеку как к самоценности. Помощь воспитателю в овладении новым педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе образования, в повышении своего педагогического мастерства.

В законе Республики Узбекистан «**О дошкольном образовании и воспитании**», **22 октября 2019 года**, написано о методических обеспечениях в ДОО²⁴:

²⁴ Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании», 22 октября 2019 года,

Глава 10. Научно-методическое обеспечение системы дошкольного образования и воспитания. Задачи научно-методического обеспечения системы дошкольного образования и воспитания

Статья 52. Научно-методическое обеспечение системы дошкольного образования и воспитания

Научно-методическое обеспечение системы дошкольного образования и воспитания осуществляют:

Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан и подведомственные ему научно-методические учреждения;

Академия наук Республики Узбекистан, соответствующие отраслевые научно-исследовательские учреждения и высшие образовательные организации;

Институты (курсы) переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров системы дошкольного образования и воспитания.

Научно-методическое обеспечение системы дошкольного образования и воспитания могут осуществлять и иные научные и образовательные организации в соответствии с законодательством.

Статья 53. Задачи научно-методического обеспечения системы дошкольного образования и воспитания

Задачами научно-методического обеспечения системы дошкольного образования и воспитания являются: внедрение в образовательно-воспитательный процесс передовых педагогических и информационных технологий;

- разработка и производство учебно-методических и дидактических материалов для дошкольных образовательных организаций;
- проведение научных исследований в области дошкольного образования и воспитания;
- разработка и внедрение современных методов управления дошкольным образованием и воспитанием;
- проведение анализа и оценка эффективности внедряемых образовательных методов и программ в систему дошкольного образования и воспитания.

Проникновение теории управления в дошкольное образование, разграничение субъектов и объектов управления ДОО, выделение направлений деятельности руководителя с точки зрения объектов (управление персоналом, (кадрами), управление материально – технической базой и др.) привели к некоторой терминологической неясности в связи с применением традиционных и новых терминов. В частности, возникли вопросы, об использовании и

понимании термина « **методическая работа в ДОО**»; что такое **методическая работа** – объект или аспект управления; как соотносится методическая работа с понятием «управление педагогическим коллективом», «управление образовательным процессом»; насколько целесообразно сегодня применять этот термин²⁵.

Понятие «**методическая работа**» можно использовать применительно к современному ДОО, если правильно определить ее сущность. «Методическую работу следует считать аспектом управления и рассматривать как деятельность, направленную на обеспечение качества образовательного процесса ДОО».

Существуют разные подходы к определению методической деятельности. Рассматривают ее как деятельность, «направленную на создание, внедрение и применение методов».

Любое образовательное учреждение существует в одном из двух режимов: функционирования или развития.

Следовательно, в дошкольной организации, находящимся в режиме стабильного функционирования, методическая служба должна обеспечивать коррекцию педагогического процесса в случаи его отклонения от технологии, методики реализации программы воспитания и обучения дошкольников.

Если же коллектив предполагает работать в инновационном режиме (новое содержание обучения или реализация новых педагогических технологий), то это требует создание новой модели методической работы, обеспечивающей переход дошкольного образовательного учреждения из режима функционирования в режим развития.

Такое понимание методической работы предъявляет требования к формулировке ее задач, характеристике содержания и выделению участников.

В качестве общих задач методической работы, выделяется следующие: управление образовательным процессом (ведущая), организация повышения квалификации педагогов, организация работы с родителями.

Ответственность за организацию методической работы лежит на методисте. Он, определяя стратегию, цели, задачи развития и функционирования ДОО, влияет на конкретизацию целей, задач и содержание методической работы. В методической работе участвуют педагог – психолог и педагоги – специалисты, консультируя воспитателей и родителей в пределах своей компетенции.

Во всех случаях задача методической службы – создать такую образовательную среду, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива.

²⁵ Лосев П.Н. управление методической работой в современном ДОО.-М. 2005. С 152.

Многие педагоги, особенно начинающие, нуждаются в квалифицированной помощи со стороны более опытных коллег, заведующей, методиста ДОО, специалистов различных областей знания. В настоящее время эта потребность возросла в связи с переходом на вариативную систему образования, необходимостью учитывать многообразие интересов и возможностей детей.

Методическая работа должна носить опережающий характер и обеспечивать развитие всего воспитательно-образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями педагогической и психологической науки. Однако сегодня существует проблема низкой эффективности методической работы во многих ДОО. Основная причина – формальная реализация системного подхода, его подмена эклектичным, случайным набором рекомендаций конъюнктурного характера, насаждение надуманных приемов и способов организации воспитания и образования.

Какими же качествами руководителя должен обладать методист, чтобы вызвать уважение коллег и способствовать успешному выполнению ими своих обязанностей?

Методисту необходима не только хорошая теоретическая подготовка, но и умение применять знания на практике. Без этого невозможно работать в современном дошкольном учреждении, где вся работа построена на строго научной основе, рассчитана на глубокое знание психологии ребенка. Ему необходима широкая осведомленность в различных областях науки, культуры, искусства, этики²⁶.

Опытного методиста отличают инициативность и творческий подход к делу: умение генерировать идеи, работать целеустремленно, учитывать возможности и способности каждого воспитателя. Он советуется с педагогами, прислушивается к общественному мнению, к критическим замечаниям и предложениям коллег, использует их опыт и знания, своевременно поддерживает успех в работе воспитателя, популяризирует его достижения. Похвала и одобрение укрепляют веру в педагогов в свои силы и вызывают у них желание поделиться с товарищами своим опытом, своими мыслями и чувствами.

Методист:

✓ Осуществляет методическое руководство учебно–воспитательной работой детского дошкольного учреждения;

²⁶ Багаутдинова С.Ф. Особенности методической работы в современном ДОО. // Управление ДОО. – 2004. - №3. с. 82 – 85

✓ Обеспечивает и контролирует выполнение программы воспитания и обучения в ДОО несет ответственность за правильную организацию учебно–воспитательной работы;

✓ Изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, готовит необходимые материалы для рассмотрения на педагогическом совете; организует работу методического кабинета в дошкольном учреждении; осуществляет подбор педагогических пособий и игрушек в соответствии с возрастом детей;

✓ Организует работу по пропаганде педагогических знаний среди родителей, по обеспечению преемственности в работе воспитателей разных возрастных групп, а так же дошкольного учреждения и школы.

Методическая работа в ДОО как система может быть спроектирована, построена в следующей структуре: прогнозирование – программирование – планирование – организация – регулирование – контроль – стимулирование – коррекция и анализ.

Итак, мы рассмотрели понятие «методическая работа» и выяснили, что методическую работу следует считать аспектом управления и рассматривать как деятельность, направленную на обеспечение качества образовательного процесса ДОО. Выделили ее задачи: управление образовательным процессом, организация повышения квалификации педагогов, организация работы с родителями. Отметим, что методическая работа должна носить опережающий характер и обеспечивать развитие всего воспитательно–образовательного процесса в соответствии с новыми достижения педагогической и психологической науки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистана «О дошкольном образовании и воспитании». Т - 2019 года
2. Лосев П.Н. управление методической работой в современном ДОУ.-М. 2005. С 152.
3. Багаутдинова С.Ф. Особенности методической работы в современном ДОУ. // Управление ДОУ. – 2004. - №3. с. 82 – 85.

*Умнова Махсума Кобулжон кизи -
Докторант кафедры Дошкольное образование АГПИ;
Хамидова Муаттархон Акмалжон кизи -
Студентка 1 курса дошкольного образования АГПИ.*

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ "ИЛК КАДАМ"

Аннотация: в статье анализируются компетенции познавательных интересов программы «Илк кадам» в её развивающих центрах, рассматриваются реформы в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан, концепция развития дошкольного образования до 2030 года и важность развития познавательных интересов у дошкольников в ее реализации.

Ключевые слова: познавательные интересы, компетенции, «Илк кадам», концепция, дошкольная образовательная организация.

Abstract: the article analyzes the competence of the cognitive interests of the Ilk Kadam program in its development centers, examines the reforms in the field of preschool education of the Republic of Uzbekistan, the concept of the development of preschool education until 2030 and the importance of the development of cognitive interests of preschoolers in its implementation.

Keywords: cognitive interests, competencies, "Ilk Kadam", concept, preschool educational organization.

С первых лет независимости в Узбекистане стали возникать дошкольные образовательные учреждения нового типа. К их числу относятся “Хонадон боғчаси” (“Домашний садик”), “Мактаб боғчаси” (“Школьный садик”). Большое внимание уделялось развитию личностных качеств воспитателей. Однако, если критически подойти к оценке деятельности дошкольных образовательных учреждений в первые двадцать пять лет независимости, то можно заметить, что они были далеки от уровня современных требований и в количественном, и в качественном отношении.

В последние годы правительство уделяет большое внимание развитию этой отрасли. В целях эффективного осуществления реформ в данном направлении, соответствующим Указом Президента Республики были образованы Министерство дошкольного образования и его территориальные управления в областях, а с 2023 года Министерство Дошкольного образования объединилось с Министерством Народного образования. Данная реформа обозначает преемственность и непрерывность между данными видами образования. Выросло и количество ДОО государственного, частного и домашнего сектора. Так, в начале 2020 г. в Узбекистане действовали 13500 дошкольных образовательных учреждений. В 2019 г. году Министерство дошкольного образования довело охват детей до 52 процентов против 37,7 процента в 2018 году.

С учетом передового зарубежного опыта создаются условия для интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития

детей дошкольного возраста. За счет создания здоровой конкурентной среды среди государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений в республике осуществляется поэтапный охват всех детей дошкольным образованием, предоставляются налоговые льготы и преференции, выделение субсидий из бюджета для рациональных форм образования и воспитания детей. Целью настоящей Концепции является разработка механизмов доступности качественного дошкольного образования как важнейшего ресурса, обеспечивающего развитие всех сфер жизнедеятельности ребенка²⁷, важность в котором является формирование познавательных интересов у дошкольников.

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и явления, окружающие действительность. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к новым более глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый характер²⁸.

Познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических процессов – мышления, воображения, которые под влиянием познавательного интереса приобретают активность и направленность. Познавательный интерес выступает перед нами как сильное средство обучения.

Этапы формирования познавательного интереса

1 этап: от любопытства к удивлению;

2 этап: от удивления к активной любознательности и стремлению узнать;

3 этап: к прочному знанию и научному поиску.

Познавательный интерес психологи и педагоги изучают с различных сторон, но любое исследование рассматривает как часть общей проблемы воспитания и развития. Сегодня проблема интереса всё шире исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет творчески работающим учителям, воспитателям успешно формировать и развивать интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к жизни.

В государственной программе «Илк кадам» Республики Узбекистан рассматриваются компетенции области «Развитие познавательного процесса» для дошкольных образовательных учреждений

²⁷ «Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» 08.05.2019г № ПП-4312

²⁸ Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебной деятельности [Текст] / Г.И. Щукина. - М: Просвещение, 1979. - 190с.

Компетенции области «Развитие познавательного процесса» По завершению учебно-воспитательной деятельности в области «Познавательное развитие» ребенок в возрасте 6-7 лет:

- проявляет активный интерес к познанию;
- самостоятельно находит и применяет информацию для учебной и жизненной деятельности;
- понимает простые связи между предметами, событиями и явлениями и воспринимает их как единое целое;
- знает цифры, счет и применяет их в жизни; • ориентируется в пространстве, формах и времени;
- выполняет элементарные математические вычисления;
- наблюдает и исследует явления и предметы окружающего мира;
- демонстрирует бережное отношение к окружающей среде.

«Творческое развитие» По завершению учебно-воспитательной деятельности в области «Творчество» ребенок в возрасте 6-7 лет:

- проявляет интерес к искусству и культуре;
- самостоятельно выражает предпочтения определенному виду искусства;
- применяет полученные знания и навыки для создания и воплощения творческого замысла в различных жизненных ситуациях;
- понимает созидательную роль человека в преобразовании мира

Познавательный интерес выступает и как сильное **средство обучения**. Характеризуя интерес как средство обучения, следует оговориться, что интересное преподавание - это не развлекательное преподавание, насыщенное эффективными опытами, демонстрациями красочных пособий, занимательными задачами и рассказами и т. д., это даже не облегченное обучение, в котором все рассказано, разъяснено и ученику остается только запомнить. Интерес как средство обучения действует только тогда, когда на первый план выступают внутренние стимулы, способные удержать вспышки интереса, возникающие при внешних воздействиях. Новизна, необычность, неожиданность, странность, несоответствие ранее изученному, все эти особенности способны не только вызвать мгновенный интерес, но и пробудить эмоции, порождающие желание изучить материал более глубоко, т. е. содействовать устойчивости интереса. Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех педагога - быть скучным». Когда ребенок занимается из-под палки, он доставляет педагогу массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет совсем по-другому.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» 08.05.2019г № ПП-4312.

2. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебной деятельности [Текст] / Г.И. Щукина. - М: Просвещение, 1979. - 190с.
3. <https://www.stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>.
4. Образование в Узбекистане. UNDP, — Тошкент-2007/2008, — С. 95.
5. <https://www.uzedu.uz/ru/tahliliy-malumotlar>.
6. <http://prezident.uz/uz/lists/view/1369>.

*Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna -
Nizomiy nomli TDPU Maktabgacha ta'lim fakulteti dotsenti,
p.f.f.d., (PhD);
Omonxonova Muzayyamxon -
Nizomiy nomli TDPU Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va
psixologiyasi yo'nalishi 1-bosqich talabasi.*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM-TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA HAMKORLIK FAOLIYATINING MAZMUNI

Ta'lim tizimi haqida gap borganda, shubhasiz, maktabgacha ta'limning alohida o'rnini bor. Maktabgacha ta'lim-ta'lim tizimining bosh va asosiy bo'g'ini sifatida har tomonlama rivojlangan bola shaxsini shakllantirish vazifasini amalga oshiradi. Mazkur jarayonda albatta tarbiyachi-pedagogning o'rnini katta.

Tarbiyachi-pedagog-kim? Tarbiyachi maktabgacha yoshidagi bolalarga jamiyatdagi sodir bo'layotgan hodisalar, kattalar mehnatining ahamiyati haqida bilim va tushunchalar beradi, ularda boshqalar bilan munosabatda bo'lish odatlarini shakllantiradi, turli insoniy fazilatlar: sahiylik, rostgo'ylik, mardlik, kamtarinlik, kattalarni hurmat qilish, ona tabiatga e'tibor, kuzatuvchanlik, o'simlik va hayvonlarga g'amxo'rlik bilan munosabarda bo'lish, kattalarni mehnati qadrlash kabi sifatlarni tarbiyalaydi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi asosiy muammolardan biri – ota - onalarni ta'lim - tarbiya jarayoniga to'laqonli jalb qilishdir. Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti jamiyatning kelajakka asos bo'luvchi aloxida ikkita institutidir. Ammo doimo ularga hamkorlik, bir-birini tushunish yetishmagan.

Samarali hamkorlikni qanday yaratish mumkin? Ma'lumki, inson o'zi qiziqmagan va o'zi uchun foyda ko'rmagan yo'lga sira kirmaydi. Tarbiyachining asosiy vazifasi esa ota-onaga qiziqarli va foydali hamkorlikni taklif eta bilish hisoblanadi.

Hamkorlik nima bera oladi?

1. Bolaga:

- yangi bilimlarni o'zlashtirish;

- ijodkorlik;
 - shaxsini rivojlanishi;
 - oila mehrini, e'tiborini xis qilish
2. Ota-onaga:
- yangi bilimlarni faollashuvi;
 - o'z farzandi bilan hamkorlikning kengayishi;
 - bolani tarbiyalashda to'g'ri yo'nalishiga ega bo'lish
3. Tarbiyachiga:
- bola xayoti va rivojlanishidagi yangi bilimlarga ega bo'lish
4. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga
- ota-onalar bilan samarali hamkorlik,
 - ta'lim tarbiya sifati samaradorligiga erishish

Maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda oila hamkorligi doirasida quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib boorish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tarbiya ishi ta'lim muassasalari bilan oila hamda mahalla hamkorligida amalga oshiriladigan murakkab vazifadir. Bolalarni tarbiyalash g'oyat nozik va o'ta murakkab jarayon hisoblanib, bu tarbiyachi va ota-onalardan odob, bilim, mas'uliyat talab qiladi. Bolaning mustaqil va erkin inson sifatida rivojlanishi uchun birinchi navbatda MTT va oila hamkorligini ta'minlash lozim. Ta'lim muassasalari, oila va mahalla o'zaro hamkorlikda ishlashi bola tarbiyasi, ayniqsa uning barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarur. O'zbekiston Respublikasida har yili kirib kelayotgan yangi yilni ma'lum bir nomlar bilan atash an'anasiga ko'ra qabul qilinayotgan davlat dasturlarini amalga oshirish jarayonida oila, mahalla, ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish, har tomonlama sog'lom, yetuk va barkamol yoshlarni voyaga yetkazish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Bolalar bog'chasi har qanday darajadagi tarbiyachilarning vazifasi maktabgacha yoshdagi bolalar va maktab o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalashga qaratilgan tadbirlarda ishtirok etish va muvofiqlashtirish muhimligini yetkazishdir. Buning uchun ta'lim tashkiloti va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning muayyan kontseptsiyasini ishlab chiqishga imkon beradigan oila bilan ijtimoiy ishning shakllari va usullari kabi tushuncha mavjud.

Tarbiyachilar va oilalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonini qurish masalasini ko'rib chiqishning amaliy tomoniga o'tishdan oldin, asosiy tushunchalarga aniq ta'rif berish kerak. Demak, ish shakllari – bu - tarbiyachining ma'lum bir vositalar to'plamidir, u ota-onalarni ta'lim va tarbiya jarayoniga jalb qilish uchun foydalanadi.

Oila bilan ishlash shakllari quyidagi vazifalar asosida belgilanadi:

- tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish;
- mavjud vaziyatni o'z vaqtida tahlil qilishga yordam beradigan ishlarni amalga oshirish;
- tarbiya jarayonida ota-onaning ham, bolaning ham xatti-harakatlarini o'z vaqtida to'g'rilashga yordam beradigan ishlarni amalga oshirish.

Agar mutaxassis sifatida ishlaydigan tarbiyachi o'z faoliyatida yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni bajarish maqsadini ko'zlasa, unda unga bola uchun foyda keltiradigan oila bilan o'zaro ta'sir usulini tanlash osonroq bo'ladi. Oila bilan ishlash shakllari va usullari har qanday bolaning faoliyatida muhim ahamiyatga ega, shuning uchun ularning tanlovi asosli va muvozanatli bo'lishi kerak, chunki agar u noto'g'ri tanlangan bo'lsa, tashkiloti va ota-onalar o'rtasida tushunmovchiliklar paydo bo'lishi mumkin.

Tarbiyachining oila bilan ishlash shaklini tanlash ota-onalar shaxsiyatining tipologiyasiga asoslangan bo'lishi kerak, ular quyidagicha tasniflanadi:

1. Birinchi guruh. Ota-onalar tarbiyachining yordamchilari. Ushbu guruhga urf-odatlar hurmat qilinadigan, faol hayotiy pozitsiyaga ega va har doim ta'lim tashkiloti ko'rsatmalariga mas'uliyat bilan yondoshadigan oilalar kiradi.

2. Ikkinchi guruh. Ota-onalar tarbiyachining potentsial yordamchilari. Qoida tariqasida, bular ta'lim tashkilotining ko'rsatmalarini bajarishga tayyor bo'lgan oilalardir, agar ular bu haqda ochiqchasi so'ralsalar va ularning so'rovlari uchun sabablarni keltirsalar.

3. Uchinchi guruh. Tarbiyachiga yordam bermayotgan ota-onalar. Ushbu guruhning ota-onalari ta'lim-tarbiya jarayonini e'tiborsiz qoldiradilar va tashkiloti va tarbiyachilarga salbiy munosabatda bo'lishadi. Ushbu guruhda ta'lim tashkilotiga salbiy munosabat yashiringan oilalarni va ota-onalar buni ochiq e'lon qiladigan oilalarni ajratish mumkin.

Oila bilan ishlash shaklini tanlashda quyidagilarni e'tiborga olish lozim:

1. Birinchi guruhning oilalari ota-onalar jamoasini yaratishda ishonchli yordamdir, ular umumiy fikrni shakllantirish va qaror qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.

2. Ikkinchi guruh oilalari - bu o'qituvchi o'z harakatlarini va ba'zi funktsiyalarni amalga oshirish ma'nosini batafsil tushuntirgandagina, aloqa o'rnatishga tayyor bo'lgan va tarbiya va ta'lim jarayonida ishtirok etishga tayyor odamlardir.

3. Uchinchi guruhning oilalari - ular bilan suhbatni o'tkazish qiyin bo'lgan odamlar va ularning ishtiroki ularning ko'p vaqt va kuch sarf qilmaydigan so'rovlaridan boshlanishi kerak, bu esa asta-sekin umumiy jarayonga qo'shilishlariga imkon beradi.

O'zaro ta'sir usullari qanday ishlashini tushunish uchun oila bilan ijtimoiy ishning eng keng tarqalgan va samarali shakllarini ko'rib chiqish kerak. Ularni o'rganib chiqib, tarbiyachi o'zi uchun jamoviylashtirishning eng yaxshi usulini va ta'lim tashkiloti va ota-onalar o'rtasidagi doimiy o'zaro ta'sir jarayonlarini amalga oshirishi mumkin.

Oilalar bilan ishlash shaklini tanlash ota-onalar bilan muloqot qilishning muhim qismi, chunki ular o'zaro ta'sirchanlikning samarasini ta'minlaydi, bu keyinchalik bolaga ta'lim va tarbiya darajasini belgilaydi. Har bir tarbiyasi o'zi uchun shaklni o'zi belgilaydi, ammo bu asosli bo'lishi va ota-onalarning fikr-mulohazalarini ham inobatga olishi kerak.

ADABIYOTLAR:

1. Randy Alexander. Oila bilan ishlash shakllari: ta'rifi, turlari, tasnifi, usullari, vazifalari va maqsadlari
2. Tursunova M.B., Jurakulova Sh.A. Tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta'lim tashkilotilarining o'zaro hamkorligi Science and innovation international scientific journal 2022, part 2
3. Gaynazarova G.A., Ijtimoiy moslashuv va uning pedagogik omillari (qizlar misolida) Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 8 uif-2022: 8.2
4. Eshchanova G.N. Socialization of preschool education. Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 1 january 2023 uif-2022: 8.2.

*Зулфияхон Сариқбоева -
Мақтабгача таълим факултети,
II босқич магистри.*

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТИНГЛАБ ТУШИНИШ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача таълим ташкилотларида тарбияланаётган мактабгача ёшдаги болалар мулоқотида мулоқот жараёнини тинглаб тушуниш, мулоқот ва унинг турлари, Гўдаклик ва ўсмирлик даврларида мулоқот етакчи фаолиятга, яъни янги

психологик хусусиятларнинг шаклланишига бевосита таъсир кўрсатувчи фаолият ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар. Мулоқот, эҳтиёж, муносабатлар, ижтимоийлашув, оптималлашув.

Аннотация. В данной статье освещается аудирование процесса общения в общении детей дошкольных образовательных учреждений, общение и его виды, общение в младенческом и подростковом возрасте, которое непосредственно влияет на ведущую деятельность, то есть на формирование новых психологические характеристики.

Ключевые слова: общение, потребность, отношения, социализация, оптимизация.

Annotation. This article highlights the listening process of communication in the communication of children of preschool educational institutions, communication and its types, communication in infancy and adolescence, which directly affects the leading activity, that is, the formation of new psychological characteristics.

Key words: communication, need, relationships, socialization, optimization.

Мамалакатимизда мактабгача ёшдаги бўлган болаларни мактабгача таълим ташкилотларига қамраб олиш бўйича бой тажрибалар тўпланган. Жумладан, болаларни мактабгача таълим ташкилотларига қамраб олиш жараёни боланинг ота-онаси билан танишиш, мулоқотлар олиб бориш, улар орқали фарзандининг оиладаги мулоқоти, яъни эҳтиёжлари ҳақидаги маълумотлар билан танишиш каби жараёнлар шулар сирасидандир.

Мулоқот - кишининг ички ва ташқи оламини намоён этувчи ўзаро муносабатларнинг муҳим шаклидир.

Мактабгача таълим ташкилотидаги таълим-тарбия тизимида болаларнинг мулоқотга бўлган эҳтиёжлариини шакллантириш ва ривожлантиришда мулоқот турларини ўрганиш, инновацион кўринишларини жорий қилиш орқали самарали усулларни татбиқ этиш мумкин.

Мулоқотнинг асосий вазифалари

Мулоқот нима? Мулоқот — арабча сўз бўлиб, учрашиш, кўришиш, қабул қилиш маъносини англатади ҳамда инсонлар ўртасидаги ўзаро алоқалар ва фикр алмашув шаклининг бир тури ҳисобланади.

Ҳар қандай мулоқот ўзаро суҳбатдошнинг бир-бирини тушуниш вазифасини ўтайди, болани у ёки бу фаолиятга мослаштиришга ўргатади. Шунингдек, у ижтимоий тарбияга асос солади. Мулоқот қуйидаги кўринишда турларга ажратилади:

- 1.Жамиятдаги муомала.
- 2.Кишилар ўртасидаги муомала.
- 3.Оиладаги муомала.

Мулоқот ахборот алмашинувидаги эҳтиёжга асосланган асосий восита экан, ота-она ва тарбиячиларнинг болалар билан ўзаро мулоқотда ўз мулоқот доиралари билан алмашиниши самара беради.

Мулоқот жараёнида киши ўзининг ташқи олам, жамиятнинг турмуш тарзи, унинг ижтимоий, иқтисодий, маънавий ҳаёти ҳақидаги қарашлари, тасавури ва ҳиссиётини ифодалайди.

Мулоқотда болаларни **ҳаракатга чорлаш, уларга ўз фикрларини баён этиш, психологик таъсир этиш кенг тарқалган.** (Масалан, қўлини силкитиш – ёнимга кел, дегани, бармоғини лабга босиш – жим, дегани,..ёки, сен яхши боласан, ҳар доим озода кийинасан, ҳаммадан тез ясайсан;...менимча, бундай ҳаракат қилмаганинг маъқул, бу ишинг яхши, ..) Жамиятдаги муомалала унинг кичик бир бўлаги бўлмиш оила аъзоларининг: ота-она, буви ва боболарнинг, ўзаро фарзандларнинг, қиз болалар ва ўғил болаларнинг, кўни-кўшни, қариндош-уруғларнинг, жамоат жойлари(автобус, хиёбонлар, бозор,...), маросимлар (тўй тантаналари, маданий ҳордиқ чиқариш масканлари)да кишиларнинг ўзаро мулоқотидан иборат.

Ахлоқ-одоб ҳақидаги ҳадислардан бирида “Ҳамма ишларингизда тўғри бўлинг, одамларга муомалада хулқингиз чиройли бўлсин”, - дейилиб, барча тоифадаги одамлар хушхулқ самимий, тўғри бўлишга даъват этилади.

Имом Ғаззолий айтганидек: “Ўзингга нисбатан кичиклардан қандай муомалани кутсанг, уларга нисбатан ҳам худди шундай муомалада бўлгин”. Демак, мулоқотнинг бошида ахлоқ-одоб номалари туради.

Мулоқотда тинглаб тушунишда боланинг оиладаги мулоқоти кўл келади. Болаларнинг тарбиясига, маънавиятига таъсирни орттириш аксарият ҳолларда ота-она ва фарзанд ўртасидаги ўзаро мулоқотга асосланади. Зеро, оиладаги ўзаро мулоқот бу ҳаётий эҳтиёж, болани ижтимоий ва маданий ҳаётга тайёрлашнинг асосидир. Ота-онанинг оиладаги моддий, ташкилий, тарбиявий ва ўзаро шахсий масалалар юзасидан бир-бири билан бўладиган муносабатлари соф, самимий эрнинг хотинга, хотиннинг эрга ўзаро ҳурмати асосига қурилсагина, бундай оилада мусаффо маънавий муҳит вужудга келади. “Дадажониси”, “ойижониси”, бувижониси, бобожониси, аммажониси, холажониси, кўшнижон, деб мурожаат этилиши, ота-она ва Мактабгача таълим муассасаси тарбиячиси ўртасидаги “опажониси” сўзларининг ишлатилиши, бола билан тарбиячи ўртасидаги индивидуал муомалада “рахмат”, “марҳамат” сўзларининг ишлатилиши, ота-она ва боғча тарбиячиларининг бола учун идеал бўлиб қолишларини таъминлашга ёрдамлашади.

Мулоқотни тинглаб тушунишда ахлоқ-одоб номалари илғор омил ҳисобланади. Бола оиладаги ота-она, буви ва боболарнинг ўзаро муносабатларидаи андоза олишга ҳаракат қилади. Оилада катталар билан бирон юмуш ҳақида маслаҳатлашмоқчи бўлса, уларнинг кайфиятига, вақтига қараб айтиладиган фикрини ўйлаб, уларни ранжитмайдиган қилиб гапиришни катталардан ўзлаштиради.

Тинглаб тушунишда табассум қилиш ва яхши кайфиятни акс эттириш жуда муҳим омил ҳисобланади. Қариндош-уруғлар, кўни-кўшнилари, дўсту ўртоқлар билан мулоқот табассум билан, такаллуф билан бошланса, икки ўртада суҳбат яхши кечишини бола англаб етади. Жумладан тарбиячи ва бола ўртасидаги муомала ҳам боланинг яқинлари ва жамиятдаги одмлар билан мулоқотдаги тажрибалари таянилган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Вазминлик билан, ширинсўзлик билан, тўғри сўз орқали, маъноли суҳбатни ташкил этолмган тарбиячи суҳбатига бола ошиқади. У билан суҳбатлашгиси келади.

Сабрсизлик, жиззакилик орқали пала-партиш суҳбат қилишга интилиш, бола мулоқотининг нормаларини бузишга хизмат қилади. У тинглаши мумкин аммо тушунмайди, тушунолмайди, кейинчалик тушунишни истамасликка одатланади. Атрофдаги суҳбатларни яширин тинглашга уриниш эса болани мулоқот жараёнида совуққонликка ўргатади. У суҳбатдошини тинглашдан кўра, бошқа бир мулоқотни тинглашга қизиқа бошлайди.

Тинглаб тушунишда бола тарбияланадиган оила аъзоларининг сони, у билан мулоқот қилувчилар сони ва хоҳиш-истакларини ўрганиш муҳимдир. Мактабгача таълим ташкилотига келаётган боланинг мулоқот доираси қанчалик тор бўлса, у билан алоқа ўрнатиш ҳам қийинроқ кечади. Демак, мулоқотда тинглаб тушуниш жараёнини қўллаш бироз қийин кечади. Бундай болалар муомалага киришишдан кўрқадилар. Тарбиячи бола билан алоқа ўрнатиши керак бўлган бир пайтда ундан ўзини олиб қочишга ва яққаланишга интилаётган бола тажриба талаб қилади. Тинглаб тушунишда мулоқотдан қочадиган болалар билан кўшимча воситалар орқали алоқа секин-аста чуқурлаштирилади. Масалан, анави машинани олиб келиб бер, эгнингдаги бу кўйлакни ким олиб берди, кўчада ёмғир ёғаяптими? Каби танишув ва ўзаро фикр алмашиш усули мулоқотни ўртаниш билан бирга тинглашнинг дастлабки кўринишини шакллантиради. Мулоқотнинг тинглаб тушуниш усулида кластерли ёндашув аҳамият касб этади. Бунда боланинг қариндоши, маҳалладаги кўшнилари, қариндошларига тегишли, бола учун тушунарли маълумотлардан ҳам фойдаланиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чоратadbирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1059-сон қарори.31.12.2019 йил.
2. Илк қадам. Мактабгача таълим муассасаларининг давлат ўқув дастури. Тошкент-2018 йил.

*Nargiza Mo'minova Sabitdjanovna -
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta
tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti,
"Maktabgacha va musiqiy ta'lim" kafedrası, PhD. dotsent.*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA YOZGI SOG'LOMLASHTIRISH ISHLARINI TASHKIL ETISH

Аннотация. Мақола мактабгача та'лим ташкилотларида юзги сог'ломлаштираш маусумининг масади, вазифалари, жиҳозланшига, болани сог'ломлаштираш, ривожлантириш масалаларига ба'ишланган.

Аннотация. Статъя посвящена цели, задачам, оборудованию летнего оздоровительного сезона в дошкольных образовательных организациях, вопросам здоровья и развития ребенка.

Abstract. The article is devoted to the goals, objectives, equipment of the summer recreational season in preschool educational institutions, issues of health and development of the child.

Калит сўзлар. Сог'ломлаштираш, ҳаракат, жиҳоз, очиқ ҳаво, профилактик, сайр, ко'нгилохар тadbirlar, муҳити, жарayonlar, о'уин maydoni, chiniqtirish.

Ключевые слова. Здоровье, движение, снаряжение, открытый воздух, профилактика, прогулка, развлечение, окружающая среда, процессы, детская площадка, зарядка.

Key word. health, movement, equipment, open air, prevention, walk, entertainment, environment, processes, playground, exercise.

Belgilangan vazifalar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni sog'lom, jismoniy barkamol va har tomonlama rivojlanishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berilishini inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yozgi sog'loomlashtirish va chiniqtirish ishlarini samarali tashkil etilishiga alohida e'tibor berish zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sog'loomlashtirish va chiniqtirish ishlarini tashkil etish yozgi sog'loomlashtirish davri (iyun-avgust)da amalga oshiriladi. Aynan, yoz faslida bolalarning очиқ havoda ko'proq сайр qilishlari, tanasini chiniqtirish, harakatda bo'lish va salomatligini mustahkamlash uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qulay va zaruriy shart-sharoitlar yaratiladi. Shuningdek, yozda maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkaziladigan barcha tadbirlarni yengillashtirish, qiziqarli va yorqin o'tishini ta'minlash, charchoqyozdi mashqlar, turli ko'ngilochar tadbirlarni muntazam uyushtirish, kichik sayrlarni tashkillashtirish, ijodiy va amaliy ishlarni bajartirish, suv muolajalarini o'rinli qo'llash va alohida belgilangan kun tartibiga qat'iy amal qilish tavsiya etiladi.

Bugungi kunda ekologik vaziyatning yomonlashuvi yoshlarning, xususan, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning sog'lig'i, jismoniy, aqliy va ruhiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada sog'liqni saqlash, umumiy rivojlanish

va profilaktik vazifalarni hal qilishda sog‘liqni himoyalash texnologiyalari, ularni optimal va oqilona tashkil etilishidan faol foydalanish kerak bo‘ladi.

Bunday vazifalarni amalga oshirishning eng samarali shakllaridan biri yoz faslidir.

Yoz - bolalar juda ko‘p yurish, chopish va sakrashi mumkin bo‘lgan ajoyib va unumdor vaqt.

Yozgi sog‘lomlashtirish mavsumining vazifalari:

- bolalarning salomatligini mustahkamlash;
 - tabiiy omillardan keng foydalanish hisobiga bolalarni sog‘lomlashtirish va jismoniy rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar tizimini amalga oshirish: havo, quyosh, suv;
 - o‘quv yili davomida olingan BKMni mustahkamlashga qaratilgan ta‘limiy-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish;
 - sog‘lom turmush tarzi va bilimga bo‘lgan qiziqishni rivojlantirish;
 - xavfsiz xatti-harakat ko‘nikmalarini takomillashtirish;
- tabiat qo‘yni (gulzor, bog‘, tajriba maydonchasi)da mehnatni tashkil etish, bilish faoliyati, turli xil ta‘limiy va harakatli o‘yinlarni tashkil etish, amaliy kuzatish, tajriba-eksperimentlar, samarali ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun tabiiy muhit (sharoit)dan foydalanish;
- ota-onalar o‘rtasida tarbiya va sog‘lomlashtirish masalalari bo‘yicha pedagogik va sanitariya-targ‘ibot ishlarini amalga oshirish, yozgi davrda ularni bolalar bilan birgalikdagi tadbirlarga jalb qilish.

Yozgi sog‘lomlashtirish mavsumida kattalarning **asosiy vazifasi** o‘sib borayotgan organizmning dam olish, ijodiy faoliyat va harakatga bo‘lgan ehtiyojini to‘liq qondirishdir.

Yozgi sog‘lomlashtirish davrini tashkil etishga oid me‘yoriy hujjatlar:

	1.O'zbekiston Respublikasining sanitar qoidolari, normalari va gigienik normativlari (SanPiN) №0355-18. Toshkent, aprel 2018-yil.
	2.O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 30-may 2018-yildagi 03-02--/2-69 sonli xati (Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tayyorlangan MTMlar uchun yozgi sog'lomlashtirish davrini o'tkazish bo'yicha tavsiyalar).
	3.O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2018-yil 30-apreldagi 20/1 sonli "Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidaagi Nizomni tasdiqlash haqida" gi qo'shma qarori.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining yozgi mavsumga tayyorligi mezonlari:

- o'yin va jismoniy tarbiya maydonchalarini SanPiN talablari asosida jihozlanishi, bolalar hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilish;

- kerakli hujjatlarning mavjudligi: yozgi davr uchun MTTning ish rejasi, ichimlik rejimini tashkil etish, bolalar hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish, tashkilot hududiga yaqin joylarga ekskursiyalar va sayohatlarni tashkil etish, bolalarni zararli o'simlik va boshqa narsalar bilan zaharlanishining oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar, davolashprofilaktika tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha hujjatlar, pedagog va ota-onalar uchun turli tavsiyalar va maslahatlar;

- qum va bolalar maydonchasini o'z vaqtida namlantirish uchun sharoit yaratish;

- bolalar bilan yozgi sog'lomlashtirish davrini tashkil etishni nazorat qilish tizimining mavjudligi.

Sport, harakatli o'yinlar, sport bayramlari, ekskursiya va boshqalarni o'tkazish, shuningdek, sayrlar davomiyligini oshirish tavsiya etiladi.

Sog'lomlashtirish jarayoni samarali bo'lishiga erishish uchun kun tartibiga bolalarning ochiq havoda maksimal darajada bo'lishlari, yoshga mos uyqu va dam olishning boshqa turlari nazarda tutiladi.

Yozgi sog'lomlashtirish davrida foydalaniladigan anjom va jihozlar:

Tashqariga olib chiqiladigan jihozlarning xavfsizligi (singan, teshilgan joylarini yoʻqligi) tekshirilib, har kuni sayrdan keyin yuviladi, quritiladi va quti yoki savatlarga joylanadi. Sayrdan soʻng har bir jihoz koʻzdan kechiriladi.

Sayr va oʻyinlardan soʻng ayvoncha, maydoncha va bolalar uychalari tozalanadi, suv bilan yuviladi.

Qum saqlanadigan joylar doimo tozalanib, qum elanib, nam holatda saqlanishi taʼminlanadi, oʻynab boʻlingandan soʻng qum ustini gʻilofi bilan berkitib qoʻyiladi.

Maktabgacha taʼlim tashkilotda yozgi dam olish davriga tayyorgarlik barcha xodimlar tomonidan oʻz lavozim vazifalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Yoz davrida tashkil etilgan taʼlimiy jarayon bolaning 5 ta rivojlanish sohasini qamrab oladi:

Jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzining shakllanishini rejalashtirish va tashkil etish

Maktabgacha taʼlim tashkiloti hududida bolalarning hayoti va sogʻligʻini muhofaza qilish talablariga rioya qilgan holda harakatli, sport oʻyinlarni tashkil qilish uchun joy, sport oʻyinlarining elementlari bilan jihozlanganligi muhimdir. Jismoniy tarbiya yoʻriqchisi yordamida “Sogʻlomjon” markazini tashkil etish mumkin. Bu markazda sport inventarlari, turli harakatli oʻyinlar uchun ishlatiladigan jihoz va anjomlar jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzini shakllantirishda yordam beradi. Markazda sayr va safarlarga chiqishga tayyorgarlik koʻrish mumkin, shuningdek, haftalik syujetli-rolli oʻyinlar va sahnalashtirish yoki jismoniy sport oʻyinlarini rejalashtirish lozim.

Ijtimoiy-hissiy rivojlanishni rejalashtirish va tashkil etish.

Ijtimoiy-hissiy rivojlanish sohasi vazifalari har kuni barcha faoliyat turlari va rivojlantirish markazlarida hal qilinadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning eng asosiy faoliyati boʻlgan oʻyin faoliyatida ham shu vazifalar samarali amalga oshiriladi. Shuning uchun, yoz mavsumida bolalarning yoshi, oʻyin malakalarini shakllantirishga qaratilgan ijodiy oʻyinlarga alohida eʼtibor qaratiladi.

Kichik guruh tarbiyachilari bolalarning bosh va qoʻshimcha rollarni ijro etganda oʻzaro hamkorlikda boʻlishlariga ahamiyat berishlari, katta guruhlarda esa oʻyin syujetini yaratishga, syujetli-rolli oʻyinlarda faollik koʻrsatishga eʼtibor berishlari kerak.

Kattalarning oʻyin jarayonidagi ishtiroki uyatchan, tortinchoq bolalarda liderlik (yetakchilik) sifatlarini shakllantirishga imkon bersa, oʻziga yuqori baho beradigan

bolalar esa o‘zaro kelishib birgalikda bajarishga, ikkinchi darajali rollarni ijro etishga undaydi.

Yozgi sog‘lomlashtirish davrida bolalarni yo‘l harakati va hayot xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish va ularni mustahkamlashga katta e‘tibor berish lozim. Tarbiyalanuvchilar biror ertak qahramonlari yordamida yoshlariga mos ravishda yo‘l belgilari bilan tanishishlari, ko‘chada, uyda, jamoat joylarda, tabiat qo‘ynida o‘zlarini qanday tutishlari, xavfsizlik qoidalariga qanday rioya qilishlari lozimligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarga ega bo‘lib boradilar.

Bundan tashqari, kichik yoshdagi bolalarning moslashuvini tashkil qilish bo‘yicha psixologlarning tavsiyalarini inobatga olish hamda “Onam bilan birga” moslashuv guruhlarini tashkil etish tavsiya etiladi.

Ijodiy rivojlanishni rejalashtirish va tashkil etish.

Teatrlashtirish, qo‘shiq aytish, tinglash, shovqinli cholg‘ularni chalish, rasm chizish, loy bilan ishlash yozning istiqbol rejasida mavjud bo‘lishi kerak. Ushbu faoliyatni tashkil qilish o‘quv yili jarayonidan farqli va o‘zgacha bo‘lishi kerak. Ya‘ni:

-rassomning ustaxonasiga sayohat – bu soyabonli ayvonchadagi molbertlar, ijodkorlik uchun turli xil material, jihozlar mavjud, tajribali tarbiyachi esa har safar chizish uchun yangi texnikani taklif qiladi: “barmoq va kaftda rasm solish”, “diatipiya va monotipiya”, “plastilin va mozaik rasmlar”, “sachratib rasm solish”, “tabiat shakllarining bosmasi”, “g‘ijimlangan qog‘oz bilan rasm chizish”, “klyaksografiya”, “ho‘l qog‘ozga rasm solish”;

-“Kulolnikida mehmonda” maydonchasi, bu yerda loy, plastilindan buyumlar yasash mumkin;

- musiqa rahbari tashkil etgan musiqa markaziga tashrif. Bu parda yoki teatr shirmasi bilan jihozlangan sahna qo‘rinishidagi maydoncha bo‘lib, unda cholg‘ular (qo‘lda yasalgan yoki haqiqiy): puflab chalinadigan, urib chalinadigan, shovqinli musiqiy cholg‘u asboblari, stolda o‘ynaladigan musiqiy-ta‘limiy o‘yinlar, ovozkuchaytirgich, disk, noutbuk (kompyuter) kabi anjomlar tashkil etilishi mumkin. Musiqa markazida teatr burchagi bo‘lib, unda chodir va qo‘g‘irchoqlar bo‘lishi mumkin. Maktabgacha ta‘lim tashkilotida musiqiy faoliyatning quyidagi shakllari an‘anaviydir: bo‘sh vaqtni tashkil etish, bayramlar, ko‘ngilochar tadbirlar, mustaqil musiqiy faoliyat, teatr tomoshalari va spektakllar, raqs va ertalabki musiqiy gimnastika. Noan‘anaviy tadbirlar - musiqiy loyihalar, integratsiyalashgan musiqiy xordiqalar, bayram yoki ko‘ngilochar tadbirlar. Masalan: noan‘anaviy shakllardan foydalanish tarbiyachilar va ota-onalarning ijodiy salohiyatini oshirishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti T.:2018.
2. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi.– T.:2022.
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’limi vazirining 2019-yil 30-avgustdagi “Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlari to‘g‘risida”gi 155-sonli buyrug‘i T.:2019.
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’limi vazirining 2019-yil 30-avgustdagi “Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlari to‘g‘risida”gi 155-sonli buyrug‘i asosida “Davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagog xodimalarining ish hujjatlarini yuritish bo‘yicha yo‘riqnoma” T.:2019.
5. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari va “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturini joriy etish bo‘yicha trenerlar uchun qo‘llanma. – T.: 2019.
6. N.Sh.Abdullayeva .Tarbiyachi ish hujjatlari o‘quv qo‘llanma. – T.: 2021.
7. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.T.: “Nihol” nashriyoti, 2016, 279 b.

Башинова С.Н., кандидат психологических наук, доцент

Email: svetlana-bashinova@mail.ru, тел. +7 9172722967.

Матвеева Г.Г., студент профиля: дошкольное образование

Институт психологии и образования

Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИРОДЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема воспитания дошкольников в трудовой деятельности на природе. Проанализированы преимущества и основные направления трудовой деятельности на природе, актуальность исследования данной проблематики. Описаны результаты экспериментального исследования контрольной и экспериментальной групп. Показано, что через реализацию программы воспитания дошкольников в трудовой деятельности на природе, можно сформировать трудовые и практические навыки, активность, положительные взаимоотношения детей друг с другом, повысить знания детей в этой области.

Ключевые слова: трудовая деятельность, дошкольники, природа, дошкольное образование, формирование, реализация программы, программа воспитания, мотивация, совместная деятельность.

Abstract. This article discusses the problem of educating preschoolers in outdoor work. The advantages and main directions of labor activity in nature, the relevance of the study of this problem are analyzed. The results of an experimental study of the control and experimental groups are described. It is shown that through the implementation of the program of educating preschoolers in outdoor work, it is possible to form labor and practical skills, activity, positive relationships of children with each other, increase children's knowledge in this area.

Keywords: labor activity, preschoolers, nature, preschool education, formation, program implementation, education program, motivation, joint activity.

Взаимоотношения человека и природы – актуальная проблема современности. В условиях достижений науки и техники, а также повышения политической и трудовой активности, обучение молодого поколения экологическому труду имеет решающее значение. В дошкольном возрасте дети стремятся исследовать и открывать для себя чудеса природы. Воздействие на природу способствует сбалансированному развитию личности ребенка, воспитанию любви и понимания окружающего мира. Важность добросовестного труда с юных лет подчеркивается в различных формах литературы, отражающих народную мудрость. Работа на природе повышает у ребенка интерес к труду, а также ответственность и всестороннее развитие. При вовлечении дошкольника в продуктивную деятельность на природе необходимо учитывать две важные составляющие: практическую сторону труда и воспитательную сторону. Крайне важно сбалансировать оба аспекта, чтобы деятельность была эффективной. Однако важно помнить, что труд дошкольников на природе должен служить лишь средством обучения, а не только игрой. Роль взрослого состоит в том, чтобы направлять и наблюдать за прогрессом ребенка, не выполняя за него работу. Для ребенка важно чувствовать себя ценным участником деятельности, а его усилия поддерживаются вовлеченными взрослыми [2].

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста на природе направлено на воспитание нравственных ценностей, трудолюбия, осознания важности труда. Под руководством взрослых трудовая деятельность ребенка может существенно повлиять на развитие его волевых качеств, мышления, речи, памяти, внимания, воображения. Результаты трудовых процессов, выполняемых детьми на природе, актуальны и полезны, что свидетельствует о социальной значимости труда дошкольников. Кроме того, трудовое воспитание может способствовать развитию личности, в том числе формированию волевых проявлений, потребности в самостоятельном решении задач, произвольности поведения. Используя этот подход, дошкольники могут развивать дружеские отношения и положительное отношение друг к другу, что приводит к сочувствию и интересу к успехам друг друга. Этот успех в воспитании нравственности может выйти за пределы детских садов и стать качествами их личности в целом. Образование детей дошкольного возраста является важнейшим аспектом их развития, поскольку оно закладывает основу для их будущего обучения и роста. Одним из лучших способов воспитания детей дошкольного возраста является трудовая деятельность на природе. Эти занятия не только развлекают детей, но и помогают в их физическом, социальном и познавательном развитии. Трудовая деятельность на природе имеет различные преимущества для детей дошкольного возраста. Эти преимущества включают в

себя: Физическое развитие. Трудовая деятельность на природе связана с физическими нагрузками, такими как копание, посадка и полив растений, что способствует развитию крупной моторики. Это также помогает улучшить зрительно-моторную координацию, баланс и ловкость. Социальное развитие. Трудовая деятельность на природе дает детям возможность работать вместе, разделять обязанности, эффективно общаться. Дети учатся уважать мнения и идеи друг друга и работать для достижения общей цели. Познавательное развитие. Трудовая деятельность на природе дает детям практический опыт обучения, который помогает в развитии их когнитивных навыков. Дети учатся наблюдать, выдвигать гипотезы и решать проблемы, что является важными навыками для их будущего обучения. Эмоциональное развитие. Трудовая деятельность на природе вызывает у детей чувство выполненного долга и гордости. Они учатся брать на себя ответственность за свои действия и учатся ценить мир природы [1].

Включение трудовой деятельности на природе в дошкольное образование. Трудовая деятельность на природе может быть включена в дошкольное образование. Вот некоторые примеры: Садоводство: Садоводство - отличная трудовая деятельность на природе. К посадке, поливу и прополке растений можно привлекать детей дошкольного возраста. Они также могут узнать о жизненном цикле растений и важности заботы об окружающей среде. Прогулки на природе: прогулки на природе для детей дошкольного возраста — отличный способ познакомить их с миром природы. Они могут наблюдать и узнавать о различных растениях, животных и насекомых. Они также могут собирать листья, камни и другие природные материалы для создания художественных проектов. Переработка: Переработка – важная трудовая деятельность, которая учит дошкольников важности сокращения отходов и заботы об окружающей среде. Они могут узнать о различных типах материалов, которые можно перерабатывать, и создавать художественные проекты с использованием переработанных материалов. Игры на свежем воздухе. Игры на свежем воздухе являются неотъемлемой частью дошкольного образования. Дети могут заниматься различными физическими упражнениями, такими как бег, прыжки и скалолазание, которые помогают в их физическом развитии. Они также могут научиться играть совместно и развивать свои социальные навыки. Трудовая деятельность на природе имеет множество преимуществ для детей дошкольного возраста. Они обеспечивают практический опыт обучения, который помогает в их физическом, социальном, когнитивном и эмоциональном развитии. Включение трудовой деятельности на природе в дошкольное образование является эффективным способом познакомить детей с миром природы и научить их важным жизненным навыкам. Воспитатели дошкольных учреждений должны поощрять детей к

трудовой деятельности на природе и предоставлять им для этого необходимые ресурсы и рекомендации [4]. В рамках эмпирического исследования проведен анализ особенностей воспитания дошкольников в трудовой деятельности на природе. На базе «Детский сад № 29 «Маячок» г. Волжска Республики Марий Эл, в исследовании приняли участие 50 детей старшего возраста. В процессе исследования был изучен уровень трудолюбия (методика Г.С. Малуновой), знания детей в области труда (беседа), стремление трудиться в природе (наблюдение). Исследование показало, что дошкольники контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе исследования стремились к совместной деятельности друг с другом, при этом основной мотивацией в работе было одобрение и похвала взрослых. Экспериментальная группа показала лучшую организацию трудовой деятельности и творческий подход, но дошкольники допускали определенные ошибки. Однако дошкольники экспериментальной группы демонстрировали непоследовательность, неаккуратность, некачественное выполнение заданий, отсутствие навыков самообслуживания. Они также проявляли зависимость от помощи и поддержки, безынициативность, некоторую небрежность в совместной деятельности со взрослыми. Труд дошкольников был результативен при небольшой помощи взрослых. На следующем этапе разработана и реализована программа воспитания дошкольников в трудовой деятельности на природе. Цель программы – воспитание трудовой деятельности дошкольников на природе. Исходя из цели работы, были сформулированы задачи такие как: формировать представление о труде; развивать интерес детей к трудовой деятельности на природе; воспитать самостоятельности, трудолюбие, ответственность за результаты своего труда; закреплять и совершенствовать умения, приобретенные ранее в трудовой деятельности. Программа включала шестнадцать групповых игр и проводилась в группе 2 раза в неделю по 30 минут. Срок реализации программы 2,5 месяца.

На контрольном этапе эмпирического исследования были пересмотрены методы, используемые для диагностики результатов как контрольной, так и экспериментальной групп. Было установлено, что трудовые навыки экспериментальной группы значительно улучшились. Педагогические занятия помогли детям понять ответственность, важность и серьезность действий, совершаемых в процессе труда, посредством наглядных демонстраций, игровых бесед, практик на природе. Они выполняли задания с интересом и качеством, ощущая значимость себя и своих действий, стремясь участвовать в работе, соответствующей их интересам. Педагогический подход, используемый в эксперименте, оказал положительное влияние на экспериментальную группу, о чем свидетельствуют их живой интерес и активное участие в трудовых делах,

энтузиазм в отношении своей деятельности, акцент на качестве и результатах работы, чувство ответственности за поставленные задачи. У дошкольников, не вошедших в экспериментальную группу, только улучшилась способность к самостоятельной работе, но не сформировалось позитивное отношение к труду. Они с большим энтузиазмом выполняли задания и помогали своим друзьям, но не осознавали важность своей работы. Педагоги отмечали, что дети были более вовлечены и проявляли интерес к выполнению заданий, но не осознавали в полной мере значения своих усилий.

Таким образом, исследование показало, что в контрольной группе существенного улучшения не наблюдалось, тогда как программа, реализуемая дошкольной образовательной организацией, способствовала формированию позитивного отношения детей у к трудовой деятельности. Однако прогресс был не очень быстрым и требовал значительного количества времени для достижения. Обучение дошкольников трудовой деятельности на природе является важной частью их общего развития. Это побуждает детей быть любопытными, осваивать новые навыки, взаимодействовать с окружающей средой и развивать понимание мира природы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников / З.Ф. Аксенова. – М. : Сфера, 2018. – 128 с. — Текст: непосредственный.
2. Каменева, Л.А. Как знакомить дошкольников с природой: Пособие для воспитателей детского сада / Л.А. Каменева. - Москва. Просвещение, 2020. - 326 с. — Текст: непосредственный.
3. Ковинько, Л.В. Секреты природы — это так интересно! — Москва: Линка-Пресс, 2021. – 72 с. — Текст: непосредственный.
4. Лаврентьев, Г.П. Развитие трудовой деятельности посредством комнатных растений: Методическое пособие / Г.П. Лаврентьев. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 380 с. — Текст: непосредственный.
5. Мирошник М.И. В мире природы. Курс «Мир природы»: пособие для педагогов и родителей / М.И. Мирошник, М.Ю. Тарчукова. – Ростов н/Д, 2022. – 144 с. — Текст: непосредственный.

Бичурина С.У. кандидат педагогических наук, доцент

Шамсиева Алина Илгизовна, студент К(П)ФУ

Тел. +7 9274613690

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,

г. Казань, Россия. Email: alinasha77@mai.ru

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ

Аннотация. На сегодняшний день проблема формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста весьма актуальна. В современном мире экологические проблемы выходят на первый план, оказывая влияние не только на общую экологическую ситуацию, но и на мировую экономику, а также на жизнь и здоровье обычных людей. Дети должны понимать, что от того, насколько бережно люди будут относиться к природе, окружающему миру, экологии в целом - зависит их будущее. В связи с этим грамотное и полноценное экологическое образование детей начиная с самого раннего детства, воспитание в них всех аспектов экологической культуры, является первостепенной задачей для образовательных организаций.

Ключевые слова: воспитание, старшие дошкольники, экологическая культура, виртуальные экскурсии.

Annotation. To date, the problem of the formation of ecological culture in preschool children is very relevant. In the modern world, environmental problems come to the fore, affecting not only the overall environmental situation, but also the global economy, as well as the life and health of ordinary people. Children should understand that their future depends on how carefully people treat the world around them. In this regard, the competent and full-fledged environmental education of children from the earliest childhood, the education of all aspects of ecological culture in them, is a primary task for educational organizations.

Keywords: education, older preschoolers, ecological culture, virtual excursions.

В последние годы все больше внимания уделяется экологической культуре детей дошкольного возраста. Ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, учится с ней взаимодействовать, то есть происходит формирование экологической культуры личности. Воспитание экологической культуры, ответственного отношения к природе у детей дошкольного возраста осуществляется в процессе экологического образования и признано в нашей стране приоритетным направлением образования в целом.

В связи с этим, воспитателям дошкольных организаций необходимо активно использовать весь спектр современных образовательных методов, а том числе основанных на цифровых информационно-коммуникационных технологиях. Учитывая тот факт, что современные дети с ранних лет погружены в цифровой мир, использование современных гаджетов, компьютеров, мультимедийных проекторов позволит сделать воспитательный процесс наиболее интересным для дошкольников. Виртуальные экскурсии

являются ярким примером подобных методов воспитания экологической культуры [6].

Цель исследования - изучить и апробировать систему работы по воспитанию экологической культуры у старших дошкольников средствами виртуальных экскурсий. Методы исследования: изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования, наблюдение; обследование; мониторинг; изучение их результатов; беседа; изучение и обобщение педагогического опыта, были использованы следующие методики: методика «Определение характерных особенностей представителей мира животных», методика «Определение характерных особенностей растительного мира», методика «Определение характерных особенностей неживой природы», «Знание времен года».

В рамках настоящего исследования можно выделить следующее определение виртуальной экскурсии — это организационная форма образовательной работы, которая отличается виртуальным показом реальных объектов [5]. По своей структуре виртуальные экскурсии могут быть основаны на тематических фотографиях, посещённых определенной теме, связанной с экологией, природным явлениям и т. д. Экскурсии такого вида проходят в виде подготовленных воспитателем электронных презентаций и слайд-шоу. Используя мультимедийный проектор, воспитатель может вести с детьми беседу на нужную тему, опираясь на подготовленный фоторяд. Другой тип виртуальных экскурсий основан непосредственно на видеосюжетах, который может подготовить воспитатель, либо быть основан на семейных туристических видео воспитанников и подготавливаются совместно с родителями [2].

В соответствии с целью нами была организована опытно-экспериментальная работа. Базой исследования послужили «Детский сад №6» г. Казани. В исследовании принимали участие 2 старшие группы детей: экспериментальная (24 ребенка) и контрольная - (24 ребенка).

Констатирующий этап исследования показал, что у детей старшего дошкольного возраста в целом средний уровень экологической культуры. В контрольной группе количество детей со средним и высоким уровнями экологической культуры по 31.5%. с низким уровнем - 27%. В экспериментальной группе половине испытуемых (50%) присущ средний уровень экологической культуры.

Дошкольники имеют представление о явлениях и отношениях окружающего мира, иногда стремятся правильно выполнить задания, однако, далеко не всегда у них получается реализовать знания на практике. Анализ результатов исследования привел нас к выводу о необходимости разработки комплекса мероприятий по совершенствованию воспитания экологической культуры дошкольников.

Нами была подготовлена и апробирована серия виртуальных экскурсий для детей экспериментальной группы. Комплекс состоял из презентаций, видеороликов, видеофильмов туристических поездок родителей со своими детьми (во взаимодействии с родителями воспитанников, которые предоставили данные материалы), а также материалов документальных фильмов.

Родители воспитанников приняли активное участие в организованном нами экологическом проекте. Они оказывали помощь в подготовке и проведении виртуальных экскурсий, экологической акции, в создании экологических газет, агитационных листовок и поделок из природного и бросового материала.

По окончании опытно-экспериментальной работы нами была изучена динамика уровня сформированности экологической культуры детей. Количественные и качественные показатели экологической культуры детей старшего дошкольного возраста представлены на диаграмме. В контрольной группе показатели практически не изменились; в экспериментальной группе количество испытуемых с высоким уровнем увеличилось вдвое - с 25% до 50%. со средним уровнем не изменилось (50%). с низким уровнем - не обнаружено.

Результаты, полученные на контрольном этапе исследования, показали улучшение уровня экологической культуры у детей экспериментальной группы. Дети стали более рассудительными, их стали интересовать и волновать экологические проблемы, в том числе и на бытовом уровне (например, аккуратнее стали следить за чистотой на участке рядом с детским садом, делились со сверстниками полученной на виртуальных экскурсиях информацией о природе и проблемах экологии).

Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе исследования, дает основания утверждать, что организованные в ходе эксперимента педагогические условия (виртуальные экскурсии и проведенные на их основе опытно-экспериментальная деятельность детей; реализация детских эколого-субкультурных практик) способствуют экологическому образованию старших дошкольников и формированию основ экологической культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Антонова Н.А. Особенности воспитания ответственного отношения к природе дошкольников // Молодой ученый. 2018. №47. С. 334–336. URL: <https://moluch.ru/archive/233/54186/> (дата обращения: 10.11.2022).
2. Бобылева Л. К природе - с добротой: экологическая беседа со старшими дошкольниками // Дошкольное воспитание. 2018. № 4. С. 38–43.
3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей младшего возраста. Санкт-Петербург, 2016.
4. Кашлев, С.С. Глазачев С.Н. Диагностика экологической культуры: пособие для учителей и воспитателей общеобраз. учреждений. Минск: Беларусь, 2018. - С. 122.
5. Рунова Е.М. Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с детьми 5-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2016. - 87 с.
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. [Электронный ресурс] // Российское образование. Федеральный портал. URL: <http://edu.ru/files/discussion/appeal.html> [Архивировано в WebSite] (дата обращения: 28.03.2023).

*Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich
ADU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrasi v.b. dotsenti;
Tirkasheva Sarvinoz Odiljon qizi
ADU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi*

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTIDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH VA O'Z-O'ZINI BOSHQARISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha talim tashkilotida ta'lim jarayonini tashkil etish va o'z-o'zini boshqarishning dolzarbligi aks etgan. Maktabgacha talim tashkilotida ta'lim jarayonini tashkil etish va o'z-o'zini boshqarish yuzasidan olib boriladigan ishlarning asosiy shakllari yoritilgan. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish olib boruvchi xodimlar va maktabgacha ta'lim yo'nalishida taxsil olayotgan talabalar uchun manfaatli bo'ladi.

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim, ta'lim-tarbiya, ta'lim jarayoni, sifat, tashkil etish, boshqarish, o'z-o'zini boshqarish.

Абстрактный. В данной статье отражена актуальность организации воспитательного процесса и самоуправления в организации дошкольного образования. Выделены основные формы проводимой работы в организации воспитательного процесса и самоуправления в организации дошкольного образования. Статья будет полезна работникам, работающим в организациях дошкольного образования, и обучающимся дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание, образовательный процесс, качество, организация, управление, самоуправление.

Annotation. This article reflects the relevance of the organization of the educational process and self-management in the organization of preschool education. The main forms of work carried out in the organization of the educational process and self-management in the organization of preschool education are highlighted. The article will be useful for employees working in preschool education organizations and students studying preschool education.

Key words. Pre-school education, education, educational process, quality, organization, management, self-management.

Mustaqillik O'zbekistonimizning ravnaqi bugungi yosh, yangi avlodning har tomonlama to'laqonli, barkamol shaxs sifatida shakllanishiga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Maktabgacha yosh – har bir inson hayotida o'chmas, yorqin vaqtdir. Aynan shu davrda bolaning turmushidagi etakchi sohalar odamlar, tabiat, narsalar olami bilan aloqada o'rnatiladi; madaniyatni, umuminsoniy qadriyatlarni bila boshlaydi, salomatligiga zamin tayyorlanadi. Maktabgacha bolalik shaxsning shakllanishi, bolaning o'z-o'zini bilishi asoslari shakllanishi yuz beradigan davr.

Maktabgacha ta'limning sifati bu - maktabgacha ta'lim tashkilotidagi pedagogik jarayonning shunday tashkil etilishi bo'lib, unda har bir bolaning ta'lim va tarbiya

jarayonida uning shaxsiy, yoshi va jismoniy xususiyatlariga mos ravishda ta'lim va rivojlanish darajasi oshib boradi.

Binobarin, tashkilotda maktabgacha ta'lim sifati boshqarish jarayonidir. Shuning uchun yuqoridagi "sifat" komponentlari asosida sifat menejmentining ikkita yondashuvini ajratish mumkin.

Ulardan biri butun pedagogik jarayonni va uning tarkibiy qismlarini boshqarish orqali amalga oshiriladi. Boshqasi boshqaruv tizimidagi shaxsiy sub'ektiv jihatlar orqali: jamoani shakllantirish va undagi axloqiy-psixologik iqlimni tartibga solish.

Bu, ehtimol, asosiy pozitsiyalarni ajratib ko'rsatgan holda, sifat-bu butun jamoa faoliyati natijasidir, bu ikki pozitsiya bilan belgilanadi;

Maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik jarayon qanday tashkil etiladi (rejim, dasturlar va texnologiyalarni tanlash, imtiyozlar berish, o'qituvchilarning kasbiy o'sishini turli uslubiy ish turlari orqali oshirish tizimi va boshqalar);

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lgan bola (bolalar) sifatida ular individual rivojlanish huquqini yoshi imkoniyatlari va qobiliyatlariga muvofiq ravishda amalga oshiradilar.

Binobarin, maktabgacha ta'lim tashkiloti ishining sifati ham, jarayon ham natijadir. Ishlashni boshqarishning uchinchi darajasi natijaga iste'molchi nuqtai nazaridan qarashni o'z ichiga oladi.

Bu oila, maktabgacha yoshdagi bolalari bo'lgan ota-onalar, ta'lim tashkilotilari tomonidan taqdim etilgan sharoitlarga muhtoj. Biroq, bugungi kunda ota-onalarning talablari va ehtiyojlari rasmlari to'liq tushunilmagan va taqdim etilmagan. Ota-onalarning ehtiyojlarini o'rganish va rahbarga vaziyatni moslashuvchan ravishda o'zgartirishga yordam beradigan sharoitlarni yaratish, bolalar va ota-onalarga turli xil xizmatlarni taklif qilish.

Tarbiyaviy: ijtimoiy (matematik, nutq, bilish, badiiy-estetik, musiqiy, ritmik) qobiliyatlarni rivojlantirish; maktabga maxsus tayyorgarlik, tillarni o'qitish; o'quv o'yinlari; odob-axloq va o'zini tutish, kashtachilik, qurilish va h.k.

Tibbiy va sog'lomlashtirish: ritmoplastika, suzish, yengillik; termoterapiya (sauna), nafas olishning oldini olish; gimnastika, motorni kuchaytirish; massaj va boshqalar.

Ijtimoiy: muzeylarga ekskursiyalar, filarmoniyadagi musiqiy soat, qo'g'irchoq teatri, kattalar va bolalar uchun ta'til, turizm, ekskursiyalar, advokat maslahati, repetitorlik xizmatlari.

Hozirgi bosqichda menejmentning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu uzluksiz ta'limning yagona tizimidagi masalalarni hal qilishda yuqori samaradorlik talablariga muvofiq tuzilmalarni qayta tashkil etishda an'anaviy tashkiliy tuzilmalardan voz kechishdir.

Menejmentning tashkiliy tuzilishi deganda biz boshqaruv jarayonidagi ushbu bo'g'inlarning joyiga mos ravishda o'zaro aloqada bo'lgan va o'zaro bog'lanish orqali buyurtma qilingan bo'g'inlardan tashkil topgan boshqaruv va boshqariladigan quyi tizimlarning ajralmas tuzilishini tushunamiz.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish mexanizmi boshqaruv funksiyalarini bajarish xususiyatini o'zgartiradi, tashkiloti va pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilari o'rtasida o'zaro munosabatlarning tubdan yangi shakllarini keltirib chiqaradi.

Ushbu munosabatlarning tuzilishi quyidagicha:

bolalar bog'chasi - tashqi muhit; boshqaruv - jamoatchilik; menejer - bo'ysunuvchi; o'qituvchi - o'qituvchi; o'qituvchi - ota-onalar; o'qituvchi - bolalar; bola - bola.

Boshqaruvning tashkiliy tuzilishini shakllantirish muammosi, avvalambor, maktabgacha ta'lim tashkilotini uni demokratlashtirishning ob'ektiv omillarini hisobga olgan holda yaxlit ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida rivojlantirishni tushunishni talab qiladi.

Menejmentning demokratik asoslarini yanada rivojlantirishda menejmentning tashkiliy tuzilishini shakllantirish muammosining echimini davlat va jamoat boshqaruvining printsipli sifatida ham, uni tashkil etish tizimi sifatida ham ko'rib chiqamiz.

Boshqaruv qarorlarini amalga oshirishda markazlashtirish va markazsizlashtirish kabi boshqaruvning tashkiliy tamoyillarining optimal muvozanatini ta'minlash, kollegiallik va boshqaruvda bir kishilik buyrug'i, huquqlar, burchlar, javobgarlik va boshqalar.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishning kengaytirilgan ob'ekti bolalar bog'chasi va atrof-muhit o'rtasida yuzaga keladigan barcha aloqalar va munosabatlarni hisobga olishni o'z ichiga oladi.

Subyekt-subyekt munosabatlariga kirish ham boshqaruvning umumiy predmetini o'zgartiradi. Bunday kengaytirilgan boshqaruv predmetining tarkibiga bolalar bog'chasi va menejment rahbarlari kiradi.

Bir-biriga bog'langan va o'zaro ta'sir qiladigan elementlar tizimining ta'riflari orqali modellarni qurish menejer tomonidan boshqaruv strukturasi qurishning umumiy tamoyillari, uning parametrlari, bo'ysunish darajalari va funksional taqsimoti to'g'risida aniq tasavvur va tushunishni nazarda tutadi.

Ilmiy asoslangan tashkiliy loyihasiz zamonaviy demokratik tashkiliy boshqaruv tuzilmalarini shakllantirish va amalga oshirish maktabgacha ta'lim tashkilotiga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning hayoti, jismoniy va ruhiy sog'lomligi uchun, har bir bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlariga mos keluvchi emotsional va

to'laqonli rivojlanishi, bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishning tanlangan tizimi samaradorligi uchun mas'uldir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyaviy jarayoni psixologik ta'minlash ruxshunos yoki psixologik xizmat tomonidan amalga oshiriladi.

Bu borada, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasiga alohida urg'u berilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaga o'z vaqtida samarali ta'sir ko'rsata bilish, uning keyingi taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor yasashga asos bo'ladi.. Biroq, jamiyatimizda kechayotgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalaridagi keskin o'zgarishlar manzarasida bolalarni maktablarga qabul qilish, ularga muntazam malakali ta'sir ko'rsatish jarayoni mutasaddi shaxslardan o'ta yuksak mas'uliyat va mahorat talab etadi. Ularni muntazam izlanishda bo'lishini, ijodiy zamon bilan hamohang faoliyat yuritishini taqozo etadi.

Demak, bugungi yoshlar har tomonlama rivojlangan o'ziga, o'zga insonlarga, jamiyatga, tabiat va mehnatga o'z munosabatini to'g'ri bildira oladigan, mustaqil faoliyat yurita oladigan, ijodkor, faol shaxslar bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. –T.: 2018.
4. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T.: O'qituvchi,1993.
5. Sh.A.Sodiqova "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur sarchashmalari", T.: 2013 y.
6. F.Qodirova, SH.Toshpo'latova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika".-T., "Ma'naviyat", 2013.
7. www. tdpu. uz
8. www. pedagog. Uz.

*Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich-
ADU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida v.b. dotsenti;
Sobirova Sevinch Jumanazar qizi-
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim fakulteti,
Kechki bo'lim, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi, 102-guruh talabasi.*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIGA METODIK YORDAM

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlariga metodik yordamning nazariyasi va texnologiyalari aks etgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga metodik yordam shakllarii yoritildi. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish olib boruvchi xodimlar va ota onalar uchun manfaatli bo'ladi.

Kalit soʻzlar: Maktabgacha ta'lim, ta'lim-tarbiya, metodika kabineti, metodik yordam, o'yinlar texnologiyasi.

Абстрактный. В данной статье отражены теория и технологии методической помощи дошкольным образовательным организациям. Уточнены формы методической помощи организациям дошкольного образования. Статья будет полезна родителям и работникам, работающим в организациях дошкольного образования.

Ключевые слова: Дошкольное образование, воспитание, методический кабинет, методическое обеспечение, игровые технологии.

Annotation. This article reflects the theory and technology of methodological assistance to preschool educational organizations. The forms of methodological assistance to organizations of preschool education are specified. The article will be useful to parents and employees working in organizations of preschool education.

Key words: Preschool education, upbringing, methodical office, methodological support, game technologies.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. 6-7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim davlat va nodavlat bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va oilada amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda shtatdagi tibbiyot xodimlari, shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotiga birlashtirilgan sog'liqni saqlash organlarining tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi va qoidalari, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarni olib kelish va olib ketish qoidalari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolarida xavfsizlikni tashkil etishga oid talablar, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yong'in xavfsizligini tashkil etishga oid talablar, hudud xavfsizligiga bo'lgan talablar huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari – O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim tashkilotlarining turi bo'lib, turli yo'nalishdagi maktabgacha bo'lgan davrdagi umumta'lim dasturlarini amalga oshiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni tarbiyalashni, o'qitishni, nazorat qilishni, parvarishlashni va sog'lomlashtirishni ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etish tartibi, faoliyatini tashkil etish va butlash, hamda maktabgacha ta'lim tashkilotining mol-mulki va pul mablag'lari, javobgarligi, boshqaruvi va ta'lim jarayoni qatnashchilari to'g'risidagi kerakli ma'lumotlar huquqiy hujjatlarda o'z aksini topadi.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlaridagi butun metodik ishning markazi metodika kabinetida hisoblanadi. Pedagogik jarayonni uyushtirish, ota-onalar bilan ishlash, pedagogik mahoratni oshirish va mustaqil o`qishlarni tashkil qilishda tarbiyachilarga amaliy yordam berishdagi yetakchi rol metodika kabinetida zimmasidadir. Metodika kabinetida bolalar tashkiloti an`analari jamg`ariladigan joydir.

Metodistning vazifasi - jamg`arilgan tajribaga «jon ato etib» tushunarli qilish, tarbiyachilarni bolalar bilan ishlashda ularning ijodiy qo`llashga o`rgatishdir. Metodika kabinetida to`g`ri yo`lga qo`yilgan ish barcha xodimlarning amaliy-metodik tayyorgarligini oshirishga, xususan, bolalarni har tomonlama rivojlantirish vazifalarini xal etishga yordam beradi.

Metodika kabinetining asosiy vazifasi: bolalar tashkiloti pedagog-xodimlariga metodik yordam ko`rsatish, ularning g`oyaviy-siyosiy, ilmiy-metodik saviyalarining, pedagogik maxoratlarining o`rinishi uchun sharoit yaratishdir.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlaridagi metodik kabinet - ilg`or ish tajribalari turadigan, umumlashtiriladigan va tarqatadigan boshlang`ich markaz ham hisoblanadi. Metodik kabinetning muhim vazifalaridan biri - tarbiyachilarga o`z mehnatlarini ilmiy asosda tashkil qilishlariga yordam ko`rsatishdir. Bu vazifalarni hal etishda metodist kabinetdagi meateriallarni mazmuniga oshirilgan talablar qo`yishi, uni bir tizimga tushirishi va puxta o`ylab chiqishi kerak. Metodik kabinetda alohida o`rinni kutubxonaga ajratiladi. Maktabgacha ta`lim tashkilotining kitob fondini shartli tarzda tarbiyaga va bolalarga mo`ljallangan kitoblarga ajratiladi.

Milliy istiqlol g`oyasini shakllantirish masalalariga bag`ishlangan asarlar, qo`llanmalar, buyuk siymolar, Sharq mutafakkirlarini o`rganish, urf-odatlarimiz, an`analarimizni tarannum etuvchi ilmiy-falsafiy-metodik adabiyotlarga ham keng o`rin ajratiladi. Har bir kabinetda maktabgacha ta`lim soxasiga doir instruktiv-metodik materiallar bo`lishi zarur.

Metodika kabinetining kamol topishi maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash masalasiga doir metodik adabiyot tashkil etadi, chunki uning eng muhim vazifasi bolalar bog`chasi tarbiyachilariga maktabgacha yoshdagilarga ta`lim - tarbiya berish sohasidagi yangi tadqiqotlar haqida ishonuvchan va operativ axborot berilishini ta`minlaydi. Metodik adabiyotlar bo`limi bo`yicha «Fiziologiya va psixologiya», «Jismoniy tarbiya», «Axloqiy tarbiya», «Musiqqa tarbiyasi», o`yin, «Nutq o`stirish va tevarak-atrof bilan tanishtirish», «Ma`naviy tarbiya» kabilar bo`yicha joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Agar kabinetda adabiyotlar ko`p bo`lsa, uni qo`shimcha tarzda yosh printsipi bo`yicha joylashtirish mumkin.

Metodika kabinetda barcha yosh guruhlardagi turli mashg`ulotlarda foydalanadigan ko`rgazmali materiallar va didaktik qo`llanmalar: tevarak-atrof bilan nutq o`stirishga doir rasmlar, elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirish bo`yicha materiallar, bolalarning badiiy kobiliyatlarini rivojlantirish uchun

qo'llanmalar, didaktik o'yinlar-o'yinchoqlar, mayda musiqa asboblari va musiqali o'yinchoqlar, harakatlarni rivojlantirish mashg'ulotlarida foydalanadigan mayda qo'llanmalar saqlanadi. Agarda kerakli qo'llanmalar va didaktik materiallar tayyor holda xarid qilishning imkoni bo'lmasa, uslubchi ularni barcha tarbiyachilarning faol ishtirokida tayyorlaydi (qo'g'irchoqlar uchun milliy kiyimlar, ijodiy o'yinlar uchun ayrim atributlar, mayda tarqatma materiallari va boshqalar). Qo'llanmalardan uzoq vaqt davomida foydalanilganda (ayniqsa qog'oz yoki karton) o'zining dastlabki ko'rinishini tez yo'qotadi va buzilishi tufayli uslubchi ularni tez tiklashga yordam beradigan materiallarni, chizmalar, ulchovlarni, ko'rsatilgan andozalarni, foto suratlarni to'plab borishi kerak. Bu materiallarni albomlarda bo'limlar bo'yicha joylagan ma'qul.

Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlarni o'quv tarbiya jarayonida qo'llash quyidagi o'ziga xos xarakterga ega bo'ladi. Birinchidan, rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlar maxsus topshiriqlar majmuasidan iborat bo'ladi. Ikkinchidan, o'yin faoliyatidagi topshiriqlar rangli kublar, g'ishtchalar, kvadratlar, plas-tilin, karton qog'ozlar, konstruktor-mexanik majmualarida turli ornament, rasm va jimjimador predmetlar vositasida amalga oshiriladi. Uchinchidan, topshiriqlar mustaqil bajarilishini ta'minlash maqsadida ularni osondan qiyinga tomon, aniq vaqt oralig'ida sifatli bajarilishini ta'minlash darkor.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interfaol o'yinlardan foydalanish ijobiy natijalarga olib keladi. Bu o'yinlar jarayonida bola passiv obektdan faol subektga aylanadi. Tarbiyachining asosiy vazifasi esa o'yinni tashkil etish, bolalar ijodiga sharoit yaratishdan iborat.

Interfaol o'yinlar jarayonida bola mustaqil fikrini to'g'ri bayon etishga, boshqalarni tinglashga o'rganadi, boshqacha qilib ayt-ganda interfaol o'yinlar orqali kelajakda har bir bola uchun zarur bo'lgan ijobiy sifatlar shakllantiriladi. Interfaol o'yinlarni samarali o'tkazish uchun quyidagi qoidalarga e'tibor berish lozim:

1. Mashg'ulot oldidan bolalar o'yin qoidalari va mazmunini qay darajada tushunganliklarini aniqlash.
2. Bolalarning yosh xususiyatlari va bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini hisobga olish.
3. Har bir bolaning qobiliyati va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish.
4. O'yin jarayonida bolalarga qiziq bo'lgan materiallardan foydalanish.
5. Diqqat va e'tiborni jalb etadigan uslublarni izlab topish.
6. Bolalarga rollarni to'g'ri taqsimlash.
7. O'yindan qanday maqsadda foydalanish mumkinligini bilish.
8. O'yinning asosiy bosqichlari haqida tasavvurga ega bo'lish va natijalarini prognoz qilish.

Pedagogik nuqtayi nazardan to'g'ri tashkil etilgan o'yin bolaning axloqiy, irodaviy xususiyatlarini shakllantirish bilan birga unda bilim olishga, atrofdagi olam sirlarini ochishga qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish kerak.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerak-ki, yuqoridagi nazariy asoslardan foydalanish maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha pedagogika fanlaridan metodik ta'minoti, shuningdek, davlat ta'lim ctandarti, o'quv dacturlari va o'quv-metodik majmuaci ishlab chiqilgan. Shu ma'noda ana shu me'yoriy hujjatlarga tayanib bo'lajak tarbiyachilarning metodik tayyorgarligining darajalari va mezon ko'ratkichlarini belgilash va takomillashtirish katta ahamiyatga ega. Bo'lajak tarbiyachilar uchun ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha o'quv-metodik qo'llanma ishlab chiqish yuqori samara berishi o'z isbotini topdi. Bo'lajak tarbiyachilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha multimediali elektron axborot resurslari yaratish zamonaviy sharoitda tarbiyachilar uchun kuchli pedagogik qurol vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016.
3. O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. Takomillashgan. –T.: 2022.
4. Jalolova G. Bolalarni maktabga tayyorlashda noan'anaviy o'yinlardan foydalanish (oila sharoitida) "Toshkent" 2004. – 43 bet.

*Asqarova Gullola -
Andijon davlat pedagogika instituti*

MAKTABGA TAYYORLOV YOSHIDAGI BOLALARNING IJODIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN METODLARIDAN FOYDALANISH

Annotatsiya. Maqolada maktabga tayyorlov guruh bolalarini ijodiy tasavvurlarini rivojlantirishda o'yin metodlari katta ahamiyatga ega ekanligi, chunki o'yin orqali bolalarni tasavvur olami boyitish hamda bolalarni ijodiy faoliyatini rivojlantirishda, didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar hamda harakatli o'yinlarning o'rni beqiyosligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. K.Gross. K.Byuller. Didaktik. Ijtimoiy psixologik. Ro'lli o'yin. Immitativ o'yinlar. "Oynadagi aks". Mantiqiy o'yin.

Abstract. The article shows that game methods are of great importance in the development of the creative imagination of children of the preparatory group, because through games, didactic

games, role-playing games and action games play a role in enriching the world of children's imagination and developing children's creative activity. It is said about the incommensurability of it.

Keywords: K.Gross. K.Buhler. Didactic. Social and psychological. Role-playing game. Imitative games. "Reflection in the mirror". A logical game.

Maktabgacha ta'limda o'yin ijodiy faoliyatning bir shaklidir. O'yinlar, ularning inson taraqqiyotidagi o'rnini haqida psixologiya, etnografiya, madaniyat, pedagogika fanlarida bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan. XIX asrning oxirida nemis olimi K. Gross o'yinlarni tizimli o'rganishga harakat qilgan bo'lsa, nemis psixologi K.Byuller o'yinlarni "qoniqish hosil qiluvchi" faoliyat sifatida tadqiq etadi.

L.S.Vigotskiy, A.N.Leont'evlar fikricha, o'yinlarni nazariy jihatdan ijtimoiy tabiatiga ko'ra ma'lum faoliyatiga yo'naltirilganligi bilan bog'lab, tadqiq etgan bo'lsalar, D.B.Elkonin shaxs xulqini boshqarishni tarkib toptirib, uni takomillashtiruvchi faoliyat sifatida talqin etadilar. Lekin o'yinlarni yagona va eng muhim asosiy xususiyati uning ta'limdagi ahamiyatidir. O'yinlarda bolaning xulqi erkin shakllanadi va ijtimoiylashadi. O'yinlarning eng muhim jihati uning ikki tomonlama xarakterga egaligi bo'lib, uning dramatik san'atga ham mosligidir. Bir tomondan o'yin ishtirokchilari uni amalgam oshirishda muayyan nostandart vazifalar bilan bog'liq xaqiqiy faoliyatni bajarsalar, ikkinchi tomondan esa o'yinlar bu faoliyatning aksariyat paytlarida ma'suliyatni his etgan holda xaqiqiy vaziyatlardan chetga chiquvchi shartli xususiyat ham kasb etadilar.

Demak, o'yinlarning ikki tomonlama vazifani bajarishi uning rivojlanuvchi natijaga ega bo'lishiga sabab bo'ladi. O'yin faoliyati elementlaridan ta'lim jarayonida keng foydalaniladi. Ular ishbop o'yinlar, didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar, kompyuter o'yinlari shular jumlasidandir.

Ishbop o'yinlar kasb faoliyati predmeti yoki ijtimoiy mazmunini qaytadan yaratish shakli bo'lib, amaliyotning ana shu turiga xos munosabatlar tizimini modellashtirishdir.

Ishbop o'yinlarni o'tkazishda uning qatnashuvchilari faoliyatini maxsus (o'yin tarzida) imitatsiya modelida rivojlantirishdan iboratdir. O'yinlarning xarakteriga ko'ra o'quv jarayoni o'yinlari tadqiqotchilik o'yinlari, boshqaruv va attestatsiyaga doir o'yinlar turiga bo'linadi. O'quv jarayoniga doir o'yinlar o'quv predmetlar bo'yicha istiqbolda kasbiy faoliyatini to'g'ri tashkil etish va shaxsni maqsadga muvofiq shakllantirishga shart-sharoitlar yaratadi. Ana shu shart-sharoitlar natijasida olingan yangi bilimlar kelgusi kasbiy faoliyatni to'g'ri yo'lga qo'yishga yordam beradi.

Ma'lumki, ta'lim hamkorlikka asoslanib, jamoaviy xarakter kasb etadi; kasbga xos faoliyat qoidalari va jamoaning ijtimoiy qoidalariga mos holda amalga oshadi. Ana shu ma'noda ta'limning didaktik va tarbiyaviy ahamiyati o'zaro birlashib, o'yin faoliyati shaklida bolalarning faolligi ortadi. Ishbop o'yinlarda tavsiya etilgan

muammoli topshiriq maqsadga muvofiq dialogik muloqot asosida ishtirokchilarni rag'batlantiradi, qiziqishlarini orttiradi, emotsional ruh paydo qiladi.

Didaktik o'yinlar ta'limiy maqsadlarni amalga oshiradigan va ularga moslashtirilgan bo'ladi. didaktik o'yinlar tizimidan birinchi marta maktabgacha jarayonida foydalanishga doir F. Fribil va M. Montisorilar ishlab chiqqan bo'lsa, Maktabgacha ta'lim uchun O. Dikroli tadqiqotlar olib borgan. 60-70 yillardan boshlab faqat maktabgacha ta'limda emas, umumiy o'rta ta'limda ham foydalanila boshladi. 80-yillarda ayniqsa, ishbop o'yinlar keng tarqala boshlandi.

Ishbop o'yinlarning asosiy xususiyati o'yin rejasining o'quv maqsadiga yo'nalganligidadir. Chunki o'quv maqsadi o'yin vazifalari doirasida etiladi.

Demak, o'yinlar bolalarning asosiy faoliyat turi bo'lib, u orqali kichik maktab yoshdagi bolalar hayotni, borliqni, tevarak-atrofni o'rganadilar va unga moslashadilar. O'yin paydo bo'lishi uchun quydagilar muhim sanaladi:

o'yin ishtirokchilari bilan bo'lgan muloqatdan qoniqish hissining paydo bo'lishi;

tabiiylik, emotsional hissiyotning vujudga kelishi; o'yin davomida o'yuvchilarning o'zining tabiiy ehtiyojlarini qondirishga harakat qilishi va hokazolardir.

Ijtimoiy- psixologik ahamiyati jihatidan o'yinlar asosan ikkita vazifani bajaradi;

ma'lum ijtimoiy bilimlarni egallash;

zarur ijtimoiy qoidalarni shakllantirish.

Shuningdek, muammo nuqtai nazardan yondashganda, o'yinlar bolalarning kreativ faoliyatini faollashtirish bilan uning kreativ qobilyatini o'stiradi.

Ma'lumki, bolalar o'yining sifati va samaradorligi unda ishtirok etuvchilarning hayotiy kuzatishlari va shaxsiy tajribasiga bevosita bog'liq bo'ladi. Bunda onglilik, tashabbuskorlik va irodalilik kabi sifatlar ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, turli ijtimoiy- psixologik tavsifga ega o'yinlarga o'quv jarayonida foydalanish, shak-shubhasiz o'z samarasini ko'rsatadi.

Aynan faol o'qitish metodlari ham ana shunday o'yinlarga tayanilgan holda tashkil etiladi. Har bir o'yin bir necha daqiqadan tortib, undan ko'proq vaqt davom etishi mumkin va unda ikkita boladan tortib to o'n bolagacha ishtirok etadi.

Masalan, "ishbop o'yinlar" yoki "boshqaruv" deb yuritiluvchi o'yinlar bilim va ko'nikma hosil qilishga qaratilgan bo'ladi.

Mazkur o'yinlarning nazariy va amaliy jihatdan mohiyatini bir qator olimlar YA.M. Belchikov, M.M. Birshteyn, V.N. Burkov, YU.V. Geronimus, V.YA. Platov, B. Qodirov, V.M. Karimova, R. Sunnatova, Z. Nishonova va boshqalar o'z tadqiqotlarida bayon qilib o'tganlar. Ular o'z ilmiy ishlarida guruh sharoitida zamonaviy o'qitishning pedagogik va psixologik texnologiyalari ustida fikr yuritar

ekan, xususan, “Ishbilamonlik” o’yinlarini o’tkazish metodikasiga doir bir qator qimmatli fikrlarni bildirdilar. “Ishbop” o’yinlarni faol o’qitish metodlaridagi o’rnini (ayniqsa kichik maktab yoshidagilar uchun) yaqqol tasavvur etish uchun metodlar majmuini keltirib o’tamiz.

Faol o’qitish metodlarining oddiy klassifikatsiyasini rus olimi N.N.Kozlenko quyidagicha tavsiflaydi: “Faol o’qitish metodlariga” “Ishbilamonlik” o’yinlaridan tashqari real vaziyatlarni tahlil qilish va rolli o’yinlarni takomillashtirish jarayoni kiradi”. V.M.Karimovanning ta’kidlashicha, “faol o’qitish metodlariga, eng avvalo, bahs, munozara yo’li bilan va malakalar hosil qilish tushuniladi...”.

V.YA.Platov faol o’qitish metodlari quyidagi real vaziyatli o’yinlardan iborat, deb ta’kidlaydi:

1. Rolli o’yinlar.
2. Immitativ o’yinlar.
3. Faoliyatga qaratilgan tashkiliy o’yinlar.
4. “Ishbilarmonlik” o’yinlari.

V.YA.Platov fikricha “Ishbop” yoki “boshqaruv” deb ataluvchi o’yinlarning quyidagi asosiy qirralari mavjud:

1. Ob’ekt modelining mavjudligi.
2. Rollar mavjudligi.
3. Qaror qilish jarayonida rolli maqsadlarning tafovuti.
4. U yoki bu rollarni bajaruvchi ishtirokchilarning bir-biriga ta’siri.

Rolli o’yinlarda eng avvalo, ishtirokchi shaxs sifatida o’zligini namoyon qila boshlaydi.

Faol o’qitish metodlari tarkibiga kiruvchi imitatsion o’yinlar qatoriga boshqaruv o’yinlarini yoki rollarni taqsimlash vaziyatlarini kiritish mumkin.

“Ishbilarmonlik o’yinlar” mutaxassislarni o’qitishda va ularning kasbiy sifatlarini takomillashuviga xizmat qiladi.

“Kompyuterli ishilarmonlik” o’yinlari shunday psixologik vaziyatlar majmuiki, bunda o’yin ishtirokchilari bir vaqtning o’zida ham o’yin ishtirokchilari bir vaqtning o’zida ham o’yin ishtirokchisi, ham kuzatuvchi bo’lish imkoniyatlariga ega bo’ladi. Ishbop o’yinlar keng ma’noda shunday usul turiki, bunda turli ishlab chiqarish vaziyatlarida, boshqaruv qarorlarini qabul qilish immitatsiya qilinadi va bu o’yin shartlari bir guruh insonlar orasida EHM bilan muloqot tartibidagi ish rejimida o’ynalishi mumkin.

“Ishbop o’yinlar”- faol o’qitish metodlaridan bo’lib, u real o’rganilayotgan obyektни to’g’ri anglash maqsadida tahsil oluvchining u yoki bu vaziyatni o’yin holida talqin qilishga qaratilgan usuldir.

Ishbilarmonlik o’yinlar keng tarqalgan o’yin metodlaridan bo’lib, ular mohiyati jihatdan ma’lum obrazlarga kirish, o’sha obrazga xos bo’lgan hissiyotlarni o’z

boshidan kechirishni taqozo etadi. Shunday qilib ishbilarmonlik o'yinlari qo'llash sohalari nihoyatda ko'p. O'quv maqsadlarida kompyuterdan foydalangan holda qo'llaniladigan ishbilarmonlik o'yinlari bolalarning hayotida to'g'ri mavqega ega bo'lishlari, o'zi istagan, orzu qilgan hayotiy vaziyatlarni yaratishga o'rgatadi va undaydi, eng asosiysi ishlab chiqarish jarayonida o'zini erkin muloqotga oson kirishuvchi shaxs, bilimdon mutaxassis sifatida namoyon qilishga zamin yaratadi. Ishbilarmonlik o'yinlarining tuzilishi.

1 –bosqich.

Tayyorlanish bosqichida tayyor guruh bolalari har xil holatli masalalarni yechishning nazariy asoslarini o'rganadilar. Ob'ekt sifatida o'yin modeli, o'yin holatlari ishtirokchilari majburiyatlari, o'yin o'tkazish tartib va qoidalar hamda bolalari bilimni baholash tizimi bilan tanishiladi. Ko'rgazmali qurollar, kerakli ko'rsatmali materiallar mashg'ulot uchun tayyorlanadi. Ayrim masalalar mustaqil o'rganiladi.

2- bosqich. Kirish qismi. Ishbop o'yinida guruhlar tashkil qilinadi, liderlar tanlanadi, ishtirokchilarga rollar taqsimlanadi. Xodimlar tanlashda qatnashchilar anketa so'rovi yordamida aniqlanadi. Lavozimlarga tayinlashda buyruq loyihasi ko'rib chiqilib va yuqoridan tasdiqlanadi. Rol taqsimoti qatnashchilarning shaxsiy jihatlaridan va solohiyatidan kelib chiqqan holda eksperiment usuli yordamida belgilanishi mumkin. Bu bilan qatnashchilarning shaxsiy jihatlari va salohiyatlari belgilangan rollarga mos kelib o'yin yuqori darajada o'tadi.

3 bosqich. O'yin jadvalini amalga oshirish, bir tomondan barcha guruhlarini bir xil yuklamalar bilan ta'minlab, ikkinchi tomondan vazifalarni taqsimlab qvrorlar qabul qilish jarayonini tezlashtiradi va ularning guruhlarida muhokama qilish ishlari olib boriladi.

4 bosqich. Xulosa chiqarish bosqichi, o'yin natijalarini tahlili rahbar tomonidan yoki ishtirokchilar tomonidan olib boriladi. Ishtirokchilar tomonidan baholash jarayoni olib borilganda erkin suhbat shaklida o'tkazilib, tarbiyachi tahlil yo'nalishini boshqarib va tuzatishlar kiritib turadi. Ishbilarmonlik o'yinlarining g'oliblari e'lon qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bolalar entsiklopyediyasi. 2-nashr. –T.: “O`zbyekiston milliy entsiklopyediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. 2002. -664 b.
2. Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari” moduli bo'yicha O'quv-uslubiy majmua. –T.: TDPU, 2018.
3. Boboyorova G. Bolalarni maktabga tayyorlashda intyerfaol usullardan foydalanish. Maktabgacha ta'lim j., 2007. 6-son. -14 b.
4. Maktabgacha pedagogika. O'quv-uslubiy majmua. Termiz-2018
5. P.Xo'jayev, K.D.Raximqulov, B.B.Nigmonov Harakatli o'yinlar va uni o'qitish metodikasi. Toshkent-2010.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В данной статье освещены вопросы, направленные на развитие творчества педагогов дошкольных образовательных организаций для превращения их профессиональных компетенций в общечеловеческие компетенции и организации деятельности, включающей наши национальные ценности. Особое внимание уделено вопросам изучения и практического применения уровня национализма работы, проводимой в организации дошкольного образования.

Ключевые слова. Человечность, добро, доброе дело, произведения искусства, детская литература, дидактические игры, раннее развитие, воспитание.

Национальная компетентность: верность Родине, доброта к людям и вера в национальные ценности, понимание и правильный анализ произведений искусства, соблюдение речевых норм, ведение здорового образа жизни относится к совокупности знаний, направленных на умение правильно анализировать и правильно использовать поступающую массовую информацию.

В Узбекистане начался новый ренессанс - Третий Ренессанс. Ярким доказательством этого является появление новых достижений и новых возможностей во всех областях и ускорение развития день ото дня. Дошкольное образование, которое считается основой сектора образования, как и все области, также включено дошкольное образование считается основным и прочным фундаментом системы образования. Как сказал президент республики: «Какое бы направление мы ни избрали, без воспитания современных зрелых кадров нам не добиться ни перемен, ни благополучной жизни. Подготовка таких кадров, здорового генофонда нации, начинается в первую очередь система дошкольного образования».

В целях развития системы дошкольного образования принято Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах» и создано отдельное Министерство дошкольного образования, сделанный. В решении предусмотрены масштабные мероприятия, намеченные на 2017-2021 годы, в частности, коренное повышение качества подготовки детей к школе, внедрение современных подходов к процессу, меры по созданию всех условий для интеллектуального, национально-нравственного, эстетического и физического развития детей. Поэтому обеспечение реализации

вышеуказанных решений и реформирование сферы дошкольного образования, как и всех сфер образования, является одной из важных задач сегодняшнего дня.

Правильное формирование общечеловеческой компетентности воспитателей в сфере дошкольного образования – наиболее благотворный путь внесения позитивных изменений в сферу образования на сегодняшний день в «Государственных требованиях к развитию детей младшего и дошкольного возраста Республики Узбекистан», определены 5 направлений развития ребенка.

Это: формирование физического развития и здорового образа жизни;
социально-эмоциональное развитие;
речь, общение, чтение и письмо; развитие познавательного процесса;
творческое развитие.

Педагогические компетенции отражают комбинированный комплекс мотивации к самостоятельному движению, основанный на знаниях, умениях и приобретенных ценностях. Компетентные кадры могут эффективно и качественно выполнять профессиональные задачи и отличаются высокими результатами в своей области. Современная компетентность включает в себя не только квалификацию, знания и навыки, но и ценности и нравственные качества. У каждого педагога свой характер, темперамент и стиль воспитания. Однако подход к ребенку, его воспитанию и развитию должен быть единым у всех воспитателей. Именно поэтому профессиональный стандарт устанавливает одинаковые требования ко всем педагогам. Практика показывает, что современный детский сад сложно представить без новых информационных технологий.

Владение ИКТ способствует повышению эффективности образовательного процесса, повышению профессиональной квалификации педагогов. Видно, что она развивается через профессиональную компетентность.

Сегодня в связи с ускорением раннего развития детей дошкольного возраста для воспитателя очень важен постоянный поиск себя и работа на основе новых инноваций. В этом процессе повышается профессиональная компетентность воспитателя, легко достигается намеченный результат. Инструменты, привлекающие учащихся к деятельности, также очень важны в сферах деятельности организаций дошкольного образования.

Точно так же развитие национальной компетентности педагога повышает и любовь воспитателя к своей профессии, способствует развитию творчества и самостоятельного мышления.

Медиа грамотность также имеет большое значение в развитии профессиональной компетентности педагога дошкольной образовательной организации. Мы все являемся свидетелями того, что в сегодняшнюю эпоху развития наш национализм несколько утрачен, а киберпространство привлекает все больше внимания. В этом причина шлифовки национальной компетентности и возрастающей потребности в ней.

В процессе реформирования процесса дошкольного образования задачи, содержание, формы и методы обучения и воспитания детей, а также национальные профессиональные компетенции педагогов охватывают ряд приоритетных направлений. Поэтому организация деятельности, основанная на национализме, национализируются и образцы узбекского народного устного творчества, то есть (алла, эркалатма, овутма, пословицы, матал, сказки и загадки). Воспитание детей зависит от национальной компетентности учителя.

Таким образом, если вы хотите воспитать в ребенке стремление к самостоятельности, наблюдательности и творчеству, важными становятся средства, развивающие национальную компетентность. Позже этот процесс становится важным в жизни ребенка. Деятельность, прививаемая национализму педагогам, заключается в следующем.

1. Культура обращения - составляющая духовно-нравственной зрелости воспитателя. Ведь речь – это яркое и достоверное свидетельство, которое показывает уровень культуры, которого достиг наш народ, и показывает потребность в родном языке.

2. В процессе деятельности культура общения отличает педагогов от других профессий своим духовно-культурным уровнем и совершенным владением литературным языком.

3. Конечная цель развития национальной компетентности педагога - сделать учащихся нравственно и нравственно совершенными, независимо от их профессии.

В заключение, учитель является универсалом урок для студентов, чтобы развить компетентность считается потому что ученики подражательны и доверчивы будет вот почему важно сохранять их взгляды на национальность в чистоте и путем дальнейшей шлифовки направлять их в профессию. Это результат ответственного подхода будущих педагогов к своей профессии. Ведь дошкольное образование – это основа непрерывного образования!

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Мирзиёев Ш.М. Его выступление на торжественной церемонии, посвященной 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан на тему «Верховенство права и обеспечение интересов человека – залог развития страны и благополучия народа». – Т.: «Узбекистан», 2017. – 48 с.

2. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность должны быть ежедневным правилом деятельности каждого руководителя. - Т.: «Узбекистан». 2017.-102б.

3. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом. Т.: «Узбекистан», 2017. – 488 с.

4. Садилова Ш.А. Дошкольная педагогика Т.: «Бостон мысли 2013»

5. Н.М. Эгамбердиева Социальная педагогика.- Т.: «2014 Учебник»

6. Хасанбоева У. и др. Семейная педагогика. Ташкент, «Наука и технология» издательства» 2007 год.

7. М. Каюмова. Дошкольная педагогика.- Т.: «2018 Учебник»

8. Бобомуродов А. Исламские нравы и культура. Т. «Пастух». 1995.,

9. Узбекистан на пути к независимости и развитию «Узбекистан» 1994

10. Шодмонова Ш. Педагогика дошкольного образования. Ташкент, издательство «Наука и техника», 2008г.

*Алижоновна Махбуба Рустамжоновна -
Андижон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти Ўзбек тили,
педагогика ва жисмоний маданият
кафедраси мудири*

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БОСҚИЧИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ ЖАРАЁНИДА ҚАДРИЯТЛАР ВА ОИЛАНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Аннотация. Оилани болага ижобий таъсирини ошириши, салбий таъсирини камайтириши, бунинг учун эса тарбиявий аҳамиятга эга бўлган, ички оилавий ижтимоий-психологик омиллар орқали педагогик йўллари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар. Миллий қадриятлар, оилавий қадриятлар, таълим-тарбия, ҳулқ-атвор, анъанавий тарбия.

Аннотация. В статье показаны педагогические пути повышения положительного влияния семьи на ребенка и снижения отрицательного влияния семьи с учетом уникального воспитательного значения семьи, а для этого через внутрисемейные социально-психологические факторы воспитательного значения.

Ключевые слова. Национальные ценности, семейные ценности, образование, поведение, традиционное воспитание.

Annotation. The article shows pedagogical ways to increase the positive influence of the family on the child and reduce the negative influence of the family, taking into account the unique educational value of the family, and for this through intra-family socio-psychological factors of educational significance.

Key words. National values, family values, education, behavior, traditional upbringing.

Оила - анъанавий тарбиянинг асосий институти бўлиб ҳисобланади. Бола ёшлик даврида оилада олган таълим- тарбиясини бутун умри давомида сақлаб қолади. Бола ҳаётини асосий қисмини оилада ўтказди, ўзининг таъсир кучига

кўра ҳеч қандай тарбия воситаси оила билан беллаша олмайди. Оилада бола шахсини асослари таркиб топдирилади, мактабга борганда эса бола шахс сифатида шаклланган бўлади.

Оила болаларга инсоний ва салбий таъсир этиш омили бўлиши мумкин. Бола шахсига ижобий таъсир этиш шундан иборатки, оилада болага энг яқин инсонлардан - ота-она, буви-бува, ака-опалардан ташқари ҳеч ким улардек болани яхши кўриб, у ҳақида қайғурмайди. Шу билан бирга бола шахсини шакллантиришга, уларга тарбия беришда оила салбий таъсир ҳам кўрсатиши мумкин. Оила - бу ўзига хос жамоадир, у тарбияда асосий ўринга эгадир. Оилани ўзига хос тарбиявий аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, оилани болага ижобий таъсирини ошириб, салбий таъсирини камайтириш зарур. Бунинг учун эса тарбиявий аҳамиятга эга бўлган, ички оилавий ижтимоий-психологик омилларни аниқ белгилаш лозим. Ота-оналар ҳеч қачон тарбия жараёнини ўз ҳолига ташлаб қўймаслиги керак, айниқса, катта бўла бошлаган болани ўз ҳолига ташлаб қўймаслигимиз керак.

Бола оилада биринчи ҳаётий тажрибани ўрганади, кузатади ва ўзини турли ҳил вазиятларда қандай тутиш кераклигини ўрганади.

Ота-оналарни биринчи вазифаси - умумий қарорга келиш, бир-бирини ишонтиришдир, агар ота ёки она бирор-бир қароми қабул қилишдан олдин иккинчи томонни фикрини ҳам ҳисобга олиши лозим. Ота-оналарни иккинчи вазифаси бола ота-оналарини қарашларида қаршилиқни кўрмаслиги керак, муаммолами алоҳида муҳокама қилиш зарур. Ота-оналар қарор қабул қилишда биринчи ўринга ўзларини қарашларини эмас, балки болага фойда келтиришни ўйлашлари керак. Ота-оналар фарзандларини уларни ҳеч нарсага (хунуклиги, шўхлиги, эпчил эмаслигига) қарамасдан яхши кўрадилар. Бола қандай бўлса, шундайлигича қабул қилинади.

Агар бола ота-оналами хоҳиш ва истакларига мос бўлса яъни яхши ўқиса, аъло хулқли бўлса, агарда бола ота-онанинг талабаларига жавоб бермаса, бунда болалари ота-оналар ўзларидан узоқлаштирадилар ва уларнинг муносабатлари ёмон томонга ўзгара боради.

Бу эса сезиларли қийинчиликларни келтириб чиқаради, бола ота-оналарига улами меҳрибонликларига ишонмайди.

Айрим оилаларда бола ота-она томонидан умуман қабул қилинмайди. Улар болага нисбатан бефарқ бўладилар ва уни ўзларидан итарадилар (масалан: иеҳкиликка берилган оила). Лекин яхши тинч оилаларда ҳам болага нисбатан бефарқлик ҳолатлари учрайди (масалан: кутилмаган фарзандни туғилиши, она чиройли лекин қизи хунук бу эса онани ғашига тегади).

Оилада болани тарбиялашда учрайдиган хатоликлар турли тумандир. Улар орасида кенг тарқалганларидан бири ота-оналарнинг ҳаддан ташқари обрў

талабликлари, ҳукмронликка интилишларидир. Боланинг ҳар бир қадами назорат остига олинса, унинг хулқидаги мустақиллик йўққа чиқарилади. Болада ўз кучига ва имкониятларига ишонч йўқолади. Ички истак ва интилишлар шаклланмасдан итоат қилиш талаблари билан бошлаб туради.

Оилавий тарбиядаги хатоликнинг турларидан яна бид, болаламинг эрка бўлиши, улаига нисбатан бирор талабнинг йўқлиги билан боғлиқ. Бу ҳолда ота-оналар баъзан болаламинг имкониятларига етарли баҳо беришмай ва уламинг кўпгина ишларини ўзлари бажаришади. Натижада, болада мустақиллик, меҳнат қилиш иштиёқи, топширилган ишга масъулият ҳисси ривожланмайди. Бола ўз ишини танлай олмайди, уни охиригача етказа олмайди, эрксиз бўлиб қолади.

Оилада бола шахсини шакллантиришда оила бошлиқлари билан болаланинг ўзаро яхши муносабати, хонадон қаричларига ҳурмат, эътибор, оиладаги болаланинг ўзаро муносабатлари тўғри тарбиялангани ота-онанинг болалар тарбиясига баробар жонкуярлиги, оилада ўрнатилган тўғри тартиб ва яхши одатлар, ота-онанинг меҳнатга, ижтимоий ҳаёт ҳодисаларига тўғри муносабатда бўлишлари муҳимдир.

Бола тарбиясида ота-онанинг бир-бирига муносабати, ўзларини тута билишлари муҳимдир, оилада муомаланинг барча қоидаларига амал қилиниши лозим. Катталарга ҳурмат, кичикларни авайлаш, бир-бирига меҳрибонлик, айниқса, аёллами иззат қилиш одатга, қоидага айланиб бориши керак. Болаларга онани ҳурмат қилишни, унга меҳрибон бўлишни ўргатиш отанинг муҳим вазифаси.

Одатда, ўғил бола отасига, қизлар эса онасига ўхшашга, улардаги яхши хислатларни ўзига сингдиришга ҳаракат қилади. Ота ҳам, она ҳам, болани тарбиялашга ўз ҳиссаларини қўшадилар.

Она ғамхўр, меҳрибон, кўнгилчан бўлса, ота - куч қудрат, жасурлик, қаттиққўллик, боланинг ақлий ва жисмоний ривожланиши учун қайғурса, она - юриш-туриш, муомала, ҳис туйғу, нафосат учун ташвишланади.

Ота ҳам она ҳам боланинг ақлий, ахлоқий жисмоний камолоти учун баравар жавобгар, чунки, уламинг бирдан-бир мақсади шахсни тарбиялашга қаратилгандир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. «Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини кўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 05.07.2017 й ПФ-№-5106

2. Асмолов А.Г. “Диний бағрикенглик тўғрисида сўз” // “Диний бағрикенглик мактаби” умумроссия танлови оилавий плакати.- М.: Бонфи, 2001. - С. 32-34.

3. Ижтимоий сўров натижасида олинган “Ўзбекистон ёшлари: маънавияти, ҳаётий эътиқоди, келажакка назар” ахборот-таҳлилий доклад 2017. - 69 с.

4. Убайдуллаева Р.А. “Ўзбекистонда оила”. Ташкент: «Ижтимоий фикр» жамоат фикрини ўрганиш маркази, Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси иқтисодиёт институти, 2012.

5. Махкамов У.И. “Юкори синф ўқувчилари ахлоқий маданиятни шакллантиришнинг педагогик асослари” автореферат педагогика фанлари доктори. – Тошкент, 1988.

6. Эргашева Ш.Т. “Мутахассислик таълимини модернизатсия қилишнинг муаммолари” // Замонавий таълим ва тарбияга шахсий йўналтирилган ёндашув – Тошкент: Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, 2008. 3 босма. 3 бўлим.-С. 38-44.

*Djurayeva Perdegul Saidovna – Navoiy viloyati
pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish
milliy markazi,
“Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim
metodikalari” kafedrasi dotsent v/b*

МАКТАБГАЧА YOSHDAГИ BOLALARDA MILLIY TA‘LIM ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH

Аннотасија: qozoq xalqining milliy ta‘lim-tarbiyasi, milliy tarbiyaning yo‘nalishlari, xalq adabiyoti namunalarini o‘rgatish, xalq pedagogikasining meroslaridan biri - an‘anadir.

Калит со‘злар: milliy ta‘lim, oila, ma‘naviyat, axloq, tarbiyachi, arbob, o‘yin, bola.

Abstract: national education of the Kazakh people, directions of national education, teaching examples of folk literature, tradition is one of the heritages of folk pedagogy.

Key words: national education, family, spirituality, morality, educator, figure, game, child.

Аннотация: национальное образование казахского народа, направления народного образования, преподавание на примерах народной литературы, традиции – одно из достояний народной педагогики.

Ключевые слова: народное воспитание, семья, духовность, нравственность, воспитатель, фигура, игра, ребенок.

Qozoq xalqining milliy tarbiyasi dunyoda tengi yo‘qdir. Umuman olganda, “millat” so‘zining zamirida yurtga – yerga, tilga, dinga hurmat bor. Ana shu milliy tarbiyani bolaga singdirishda esa maktabgacha ta‘lim tashkilotida amalga oshirilgan ishlar alohida o‘rin tutadi. Ya‘ni, farzand tarbiyani ona qornidan boshlagan bo‘lsa, bog‘cha degan bilimlar dengizi kemasida uni milliy qadriyatlarimiz bilan takomillashtirish juda muhimdir.

Bog‘chada milliy tarbiyani joriy etish orqali vatanparvar, ongli avlodni tarbiyalashimiz aniq. Biz ezgu ruhli, poydevori mustahkam yurt bo‘lmoqchi bo‘lsak, eng muhimi, kelajak avlod tarbiyasi, ta‘lim-tarbiyasiga e‘tibor qaratishimiz zarur. Milliy tarbiya nomini birinchi bo‘lib adabiy-pedagogik darsliklarga Mag‘jan Jumabayev kiritgan va “Pedagogika - milliy tarbiyadan boshlanadi”, “Milliy tarbiya

azaldan sinovdan o'tgan, necha avlodlar o'rtasida qo'llanilgan usul ekan, har bir xalqning farzandi o'z millati ichida o'z millati uchun xizmat qilgani uchun, har bir pedagog bolani o'sha millat tarbiyasi bilan tarbiyalashga majburdir", - deya e'tirof etgan. [1;14].

Bog'cha xodimlari turli tadbirlarda, o'quv mashg'ulotlarida, sayr va o'yinlarda milliy yo'nalishlardan doimiy foydalanib, bolalarni milliy fuqaro sifatida tarbiyalashga o'z hissasini qo'shadi. O'ziga xos jihati shundaki, chaqaloq dunyoga kelgan paytdan boshlab o'z atrofini o'zgacha quvonch va o'zgacha tuyg'ularga to'ldiradi. O'sib borayotgan bolaning har bir xatti-harakati ota-onalar uchun quvonch va baxtdir. Ota-onalar A. S. Makarenkoning "Bolalarni tarbiyalash hayotimizdagi eng mas'uliyatli sohadir. "To'g'ri tarbiya – baxtli qarilig'imiz, yomon tarbiya – kelajak qashshoqligimiz, ko'z yoshlarimiz, o'zgal, butun yurt oldidagi aybimiz". Binobarin, har bir oilada ota-ona farzandlarining mehribon, bilimli, odobli fuqaro bo'lib voyaga yetishi uchun milliy tarbiya bera olishi zarur. Har bir ota-ona farzandining sog'lom, mard va shijoatli bo'lib o'sishi uchun mas'uldir.

Jamiyatning taniqli arbobi, shoir Muxtor Shaxonovning "Xalqda avvalo, milliy ma'naviyat bo'lishi kerak", - degan so'zlarini doimo yodda tutishimiz, mamlakatimizning yorug' kelajagi yo'lida ishtirok etishimiz kerak. [2;25]. Buning uchun biz ustoz-murabbiylar jamoasi bolalarga nafaqat urf-odatlarni o'rgatish, balki ularning tarbiyaviy ildizlari, ma'no-mazmunini, oltin ustunini tushuntira bilishimiz kerak. Milliy ta'lim asoslarini qanday to'g'ri bilish o'qituvchilarning ota-onalar bilan birgalikda amalga oshirayotgan chora-tadbirlariga bog'liq bo'ladi. Chunki, milliy tarbiyaning birinchi yo'nalishi oilada, ikkinchisi esa bog'chada bo'lgani uchun ota-ona va bog'cha, ya'ni tarbiyachi va jamoatchilikning yaqin aloqada bo'lishi barchamizga ayon. Kelajak avlodimizni tarbiyalashda ularning qalbiga yoshlikdan odob-axloq, milliy fazilatlarni singdira olsak, ana shundagina o'z Vatani ravnaqiga hissa qo'sha oladigan milliy ma'naviyatli fuqarolarni tarbiyalash mumkin. Bolalar bog'chasi - bu bola tizimli ta'lim oladigan birinchi ijtimoiy markaz. Bog'chada ta'lim-tarbiya olayotgan bolalarga bilim xazinasini singdirish, ularning kelajagiga yaxshi ta'sir ko'rsatish asosiy vazifamizdir.

Bolalar bog'chasida bolalarga milliy tarbiya berish imkoniyatlarini har tomonlama ko'rib chiqish, bunga misol tariqasida og'zaki adabiyot namunalaridan, qozoq xalqining an'alaridan unumli foydalanish, xalq pedagogikasi, maktabgacha ta'lim davrida tarbiyani uyg'unlashtirishning samarali usullarini o'rganish - inson shakllanishining birinchi bosqichidir. Bizning vazifamiz esa, xalq pedagogikasi orqali tafakkur tarzini, dunyoqarashini kengaytirish, bolalar ongiga odob-axloq, mehnatsevarlik, topqirlik, mehnatsevarlikni singdirishdan iborat. "Insof, adolatli, vafodor bo'lish – ajdodlarimizdan kelgan urf-odatimiz" deganlaridek, bobodan o'g'ilga o'tib kelayotgan ezgu fazilatlarni singdirish, ularni ezgulikka tarbiyalashni

orzu qilganimiz kutilgan natijadir, – deydilar, xalq esa, o‘sha an’anani buzganlarni ayblab, kelajak avloddan o‘z an’analarini mustahkam saqlashni talab qildi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga milliy tarbiya berish imkoniyatlari: uning ahamiyati, milliy tarbiyaning boshlanishi - xalq adabiyoti namunalarini o‘rgatishdan iborat. “Xalq og‘zaki adabiyotini bilmay turib, mehnatkash xalqning haqiqiy tarixini bilib bo‘lmaydi”, - deydi A.M. Gorkiy.

Xalq og‘zaki adabiyoti - xalq solnomasidir. Og‘zaki adabiyot og‘zaki shaklda yaratilib, og‘izdan og‘izga tarqalgani uchun ijodiy o‘zgarishlarga uchraydi. Qozoq og‘zaki adabiyoti ko‘p asrlik meros, bitmas-tuganmas xazinadir. Undan biz xalqimiz haqida, u orqali zamonamizning o‘tmishini bilamiz, u orqali zamonamizning buyukligini tan olamiz. Xalqimizning qahramonlik va jasorat tarixini xalq adabiyotida ko‘rishimiz mumkin. [6;49].

Bog‘chada bolalarni xalq adabiyoti namunalari bilan tanishtirish, ularning ma’naviy hayotini boyitish bog‘cha tarbiyachilarining burchidir. Xalq og‘zaki adabiyoti – ertak, topishmoq, maqol, latifaning bolalar tafakkurini rivojlantirish, tasavvurini yuksaltirish, til qobiliyatini rivojlantirish uchun bergan foydasi juda katta. Ulardan: topishmoqlar, maqollar, xalq adabiyoti namunalari, afsonalar, ertaklar, matallarni atab o‘tishimiz mumkin.

Ertaklar juda erta davrlarda, hatto yozish va chizish san’ati bo‘lmagan davrda ham tug‘ilgan. Xalqimiz ularni shu kungacha ham og‘zaki, ham yozma ravishda avloddan-avlodga yetkazib kelmoqda. Ertaklar qozoq xalqining turmush tarzi, orzu-umidlari, o‘tmish hayotini keng ochib beruvchi og‘zaki adabiyotning keng tarmoqlaridan biridir.

Topishmoqlar - bolaning kuzatuvchanligiga, topqirligiga, tasavvuriga katta ta’sir qiladi.

Tezaytishlar - xalq ijodi janri bo‘lib, bolani to‘g‘ri va aniq gapirishga o‘rgatadi, tilni mashq qilishga moslashtiradi. Bolalar alohida tovushlarni almashtirmasdan, so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishni o‘rganadilar.

Maqollar ko‘p asrlar davomida shakllanib, avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan xalq merosidir. U yerda xalqning aql-zakovati, donishmandligi, zukkoligini ko‘ramiz. Ular xalq aytganidek, “to‘qson so‘zning to‘pig‘i” degan fikrni, keng mazmunni bir so‘z bilan ifodalash, xulosa chiqarishning ajoyib namunasi.

O‘yin - bolalar uchun murakkab faoliyatdir. O‘yin - o‘sib borayotgan bolaning tanasi uchun zarurdir. Bolaning jismoniy kuchi ortadi. Milliy o‘yinlarning bola tarbiyasida tutgan o‘rni: qo‘l kuchayadi, tana baquvvat bo‘ladi, ko‘z ziyrak bo‘ladi, zukkolik, ishtiyoq kuchayadi, kamol topadi. O‘yinda bolalarning tashkilotchilik qobiliyatlari mustahkamlanadi, o‘zini o‘zi nazorat qilish va ishbilarmonlik ko‘nikmalari rivojlanadi. Qadim zamonlardan beri har tomonlama rivojlangan, mustahkam sog‘lom shaxslarni tarbiyalash xalq an’anasi bo‘lib kelgan o‘yinlardan:

milliy o'yinlar, sport o'yinlari, aqliy o'yinlar, shoshqaloqlik, harakat, to'qqizda, qiz quvish, zodagon, kumush chizish, arqon tortish, salla otish.

Xalq pedagogikasining meroslaridan biri - an'anadir. Xalq an'alarining bilim va tarbiyaviy ahamiyati qadimiylidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy an'alar bilan tanishtirishning samarali usullari, an'alar avloddan-avlodga o'tib kelayotgan inson hayotining ma'naviy axloqi uchun energiya manbai. Ular orasida bevosita bola tarbiyasiga qaratilgan, bola qalbi va ma'naviy maqsadlarini shakllantirishga asos bo'ladigan imkoniyatlar ko'p, ulardan: otga minish, chillaxona, bolaga ism qo'yish, bolani kuyovdan olish, kuyovga uylantirish. qiz quvdi, taqdim etish, beshik to'yi, sochlosh.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ertaklar darsda ham, darsdan tashqarida ham o'tkaziladi. Tarbiyaviy ishlar bolalarning yosh xususiyatlariga qarab rejalashtirilgan. Og'zaki hikoya qilish chaqaloqlar guruhida (3-4 yosh) qo'llaniladi. Voyaga etgan bolalar guruhida (5-6 yosh) o'qish va hikoyalarni tinglash bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Bu erdagi maqsad, hikoyani ikkiga bo'lib aytib berish orqali, o'qilgan narsalarni sabr bilan tinglashni o'rganishdir. O'qituvchi ertak bilan tanishtirishdan oldin bolalarga ertak aytib berayotganini va nima uchun ertak deb atalishini tushuntiradi. Kunning ikkinchi yarmida (uyqudan keyin) hikoya mazmunini to'liq anglash va til ko'nikmalarini oshirish maqsadida turli qiziqarli o'yinlarni o'ynash mumkin: o'yinchoqlar bilan o'ynash (qo'g'irchoq teatri), soya teatri (tenevoy teatri), hikoyani drammatizatsiya qilish.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mamlakatimizda ro'y berayotgan bugungi o'zgarishlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ham bir qator yangiliklar kiritilmoqda. Bolalar bog'chasida ko'plab tarbiyaviy ishlar olib borilmoqda. "Xalq aytsa, bekor aytmaydi." Demak, beshikdan boshlab ham yurt kelajagini o'ylash, ya'ni, urf-odatlarimiz, an'alarimiz, tilimiz qadrini shakllantirish ma'qul.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R. Toleubekova «Bolalar tarbiyasida xalq pedagogikasi» A-1994.
2. A. Menjanova A. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot orqali tarbiyalash", Olmaota, Maktab, 1987 yil.
3. "Qozoq milliy o'yinlari" muallifi: Bazarbek Totenayev. Olmaota 1994 yil
4. "Bolalar va bolalar bog'chasi" jurnali, 2010 yil, 3, 8-sonlar, 2011 yil, 1, 5-sonlar.
5. Oila va bolalar bog'chasi jurnali, №9, 12 2010, №3, 2010
6. Kapenova A.A. Qozoq oilasida maktabgacha tarbiya.-Olmaota, 2014 yil.
7. B.Baymuratova "Oilada bolani maktabga tayyorlash".-Olmaota: Shartarap-2000.

*Xalikova Shaxnozaxon Azimjonovna -
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi
xoliqovashahnoza86@gmail.com;
Rustamjonova Shohsanam Rasuljon qizi -
Maktabgacha ta'lim Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi I-bosqich talabasi.*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA KORREKSION PEDAGOGIKANING AHAMIYATI

Annotatsiya. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar korreksion pedagogikaning o'rganish obyekti ekanligi, bu nuqsonlar ham turli omillar ta'sirida, jumladan, tashqi ta'sirlar, ichki ta'sir, genlar natijasida yuzaga kelishi haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: korreksion pedagogika, defektologiya, diagnostika, korreksion-profilaktik faoliyatlar, anomal bolalar, rehabilitatsiya, adaptatsiya, oligofreniya.

Rivojlanishida turli nuqson (kamchilik)lar bo'lgan o'quvchilarni korreksion o'qitish va tarbiyalash bilan korreksion pedagogika (defektologiya) shug'ullanadi.

Ilmiy tushuncha sifatida korreksion pedagogika zamonaviy pedagogika fanida rasman e'tirof etilganiga u qadar ko'p vaqt bo'lmadi.

Pedagogik lug'atda «korreksiya» tushunchasi (yunoncha «korrektio» tuzatish) pedagogik uslub va tadbirlardan iborat maxsus tizimi yordamida anomal bolalarning psixik va jismoniy rivojlanish kamchiliklarini tuzatish (qisman yoki to'liq) sifatida tushunilishi ta'kidlab o'tiladi [1].

Korreksion pedagogika juda qiziqarli va bir nechta sohalarni jamlagan yaxlit tizimdir. Bu sohani o'rganish, unda ilmiy ishlar qilish murakkab ko'p kuch va mehnat sarflaydigan jarayondir. Korreksion pedagogikaning o'zini o'rganish obyekti ham bir muncha murakkab va rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalardir. Bu turdagi bolalarni o'qitish bilan biron narsaga o'rgatish hozirgi zamondagidek taraqqiyot cho'qisiga ko'tarilmagan. Ularga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik hozirgi zamonda juda yuqori hisoblanadi. Lekin o'tmishga nazar soladigan bo'lsak, ularga nisbatan faqat nafrat va g'azabni ko'ramiz, xolos. Misol tariqasida qadimgi Sparta aholisini oladigan bo'lsak ham, rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar tug'lsa ularni baland tog'dan tiriklayin tashlab yuborishgan. Johiliyat davrida ham, hattoki, sog'lom tug'ilgan qizlarni tiriklayin ko'mishgan. Uyg'onish davrigacha ham Evropada bunday bolalarni yovuzlik mahsuli maxluqotlar deb atashgan va ularni tiriklayin yoqib yuborishgan. Zamonlar o'tgani sari ilm-fan rivojlanib bordi. Insonlarning ham dunyoqarashi kengaydi. Bunday bolalarga bo'lgan qarash ham sekin-asta o'zgarib bordi. Bunday o'zgarishga olimlarning bu borada olib borgan ilmiy ish va tadqiqotlari ham sabab bo'ldi. Bu sohada ish olib borgan olimlar Genrix Pastalatssi (1746-1827), fransuz psixiatri Jan Itar (1775-1838) kabilar hisoblanadi. Bunday olimlar juda ko'p. Ulardan yana biri italyan olimasi Mariya Mantessari edi. O'zi

tibbiyot oliygohini tugatgan yagona ayol talaba bo'lgan. Dastlabki ish faoliyatini aqli zaif bolalarga g'amxo'rlik qilishdan boshlagan. Keyinchalik bu sohani yaxshi o'rganib o'zining bog'cha va maktablarini ochgan.

Mariya Montassari birinchi galda bolalardagi sezgi, his-tuyg'u kabi sohalarini rivojlantirish kerakligini ilgari surdi. O'zining bog'cha va maktablarida bu sohani rivojlantirishga qaratilgan o'quv qo'llanmalari va metodlar o'ylab topdi. U bu borada didaktik o'yinlarni ham qo'lladi.

Montessari usulining asosiy shiori "menga buni o'zim qilishimga yordam bering" edi. Shu shiordan ham bolalarni hamma narsani o'zlari sinab ko'rishlari kerakligini tushunsa bo'ladi [2].

Korreksion pedagogikada ham shu usullardan foydalanish ancha samara beradi. Korreksion pedagogikani yaxlit tizim sifatida olsak, u bir nechta tarmoqlarga ham bo'linadi, ular quyidagilar:

- Surdapedagogika (lotincha-surdaskar, gung so'zidan olingan)-Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadi.
- Tiflopedagogika (yunoncha: tiflos-ko'r, so'qir so'zidan olingan). Ko'zi ojiz bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadi.
- Oligofrenopedagogika (yunoncha: Oligos-kam, fren-aql), so'zidan olingan, aqliy tomondan zaif bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadi.
- Logopediya (yunoncha: Logos-so'z, padeo-tarbiya so'zlaridan olingan)- og'ir nutq nuqsonlarini o'rganish, ularni oldini olish, kelib chiqish sabablarini tahlil qilish va bartaraf etish yo'llarini izlaydi.

Bu nuqsonlar ham turli omillar ta'sirida yuzaga keladi. Tashqi ta'sirlar natijasida, ichki ta'sir natijasida, genlar natijasida. Tashqi ta'sirlar bular yoshligida biron urush va yuqumli kasalliklar natijasida, avtoxalokatlar natijalarida, miya shikastlanganda. Ichki ta'sirlar, ona xomilador paytida alkagol mahsulotlari iste'mol qilganda. Tamaki mahsulotlari chekish tasirida hamda bola ona qornidalik vaqtida virusli va yuqumli kasalliklar bilan og'rishi natijasida ham yuzaga keladi. Genlar ta'sirida esa ajdod genlarning avlodlarda nasliy qaytarilishida paydo bo'lishi ham mumkin.

Shu va shunga o'xshash ta'sirlar natijasida bu turdagi kasalliklar paydo bo'ladi. Bu turdagi bolalarni o'qitish va ta'lim berish juda murakkab jarayon. Ularga yoshligidan ta'lim-tarbiya berilmasa, jamiyatdan uzilib qoladi va rivojlanmaydi. Ularni jamiyatga erta yoshdan kirishi uchun mamlakatimizda inklyuziv ta'lim tizimi joriy etildi. Korreksion pedagogikaning yaxlit fanlar tizimidan foydalanib inklyuziv ta'limni tashkilotlarda joriy etish qonun-qoidalarini ishlab chiqamiz. Bu tizimni ishlab chiqarishda biz surdapedagog, tiflopedagog, logoped kabi mutaxassislar bilan hamkorlik qilishimiz joiz. Shundagina tashkilotlarda inklyuziv ta'limni joriy etish osonroq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shukurullaev O.A. Nizomiy nomidagi TDPI mustaqil tadqiqotchisi maqolasidan.
2. Fayllar.org saytidan 7-mavzu. Korreksion pedagogika asoslari. Inklyuziv ta'lim. 22.04.2023. 11.30.

*Qadirova Surmaxon Komiljon qizi -
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim fakulteti magstranti*

TA'LIM JARAYONIDA MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM MUOFIQLIGINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha va boshlang'ich ta'lim jarayonini tashkil etish va ta'limning mazmuni va mohiyati ta'lim jarayonida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, mazmun, mohiyat, o'qituvchi, o'quvchi, ta'lim jarayoni, inavatsion usullar.

Аннотация: В данной статье представлена информация об организации процесса дошкольного и начального образования и содержания и сущности образования, налаживании взаимного сотрудничества в образовательном процессе.

Ключевые слова: образование, содержание, сущность, учитель, ученик, образовательный процесс, инновационные методы.

Annotation This article provides information on the organization of the process of preschool and primary education and the content and essence of education, establishing mutual cooperation in the educational process.

Key words: education, content, essence, teacher, student, educational process, innovative methods.

Bugungi shidatlik zamonda hayotimiz turmish tarzimiz kundan kunga yangilanib bormoqda. Bu ta'lim jarayonini ham chetlab qolmagan. Ta'lim-bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishi hayotiga va mehnatiga tayyorlanishning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi.

Lekin faqat turli tipdagi o'quv yurtlarda o'qitish jarayoni emas, oila ishlab chiqarish, va boshqa sohalarda ma'lumot berish jarayonini ham bildiradi.

Ta'limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj, kishining kaspiy tayyorgarligiga, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalarga qarab kishining jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o'zgarib borgan.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarni o'ziga xos ijtimoiy psixologik xususiyatlari.

Malumki, bugungi bolalar qayrda yashashidan qa'tiy nazar doimiy ravishda ijtimoiy siyosiy ekalogiya, ilmiy, texnikaviy, va industirial sohalardagi o'zgarishlar bilan to'qnash kelishlariga to'g'ri keladi, ushbu o'zgarishlar pirovardida jamoyat

uchun zarur kasblar majmuaning ham o'zgarishiga olib keladi. Hozirgi dunyoda sodir bo'layotgan tezkor o'zgarishlar bolalarning doimiy ravishda yangi narsalarni o'zlashtirishni butun umri davomida o'qishni taqozo qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va o'rta maktablarning o'zaro aloqalarida axborot- ta'lim makoni tashkil etish. Maktabgacha ta'lim tashkiloti maktab bilan uzliksiz ishlashni amalga oshiradi. Maktab bilan uzliksiz ishlash bo'yicha tayyorlov gurhi bolalari bilan matematika va savodxonlik darslarining ochiq ko'rinishlari, qo'shma sport tadbirlari tashkil etiladi.

Shuni alohida takidlash lozimki, o'qituvchi o'quv-biluv jarayonini tashkil etar ekan, har bir o'quvchining betakror ekanligi, uning ta'lim tarbiyasi oilaviy muhitiga, snifdagi mavqeyiga ustozlarning munosabatig, ruhiy kechinmalari va kayfiyatiga ko'p jihatdan bog'liq bo'lishni unitmaslik lozim. Umumiy o'rta ta'lim muosassasidagi har bir pedagog o'quvchining qalbidan chuqur joy ola bilishi uning hurmat ehtiromiga sazaovar bo'la olishiga erishish, o'quvchining eng yaqin kishilardan biriga aylanish, quvonch va tashvishiga sherik bo'lishi, muomolik vaziyatlarda to'g'ri yo'l ko'rsata olishi shundagina ta'lim tabiya oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishiladi.

O'quvchilar orasida o'zaro hamkorlik muhitini shakilantirish uchun avvalo, quydagilarni amalga oshirish kerak:

- o'quv jarayonida ijodkorlik muhitini vujudga keltirish;
- o'quvchilar faoliyatini muayyan tartib asosida tashkil etish;
- o'quvchilar jamoasi orasida o'zaro do'stona muhitni vujudga keltirish kabilar.

O'zaro hamkorlik va do'stona muhitni vujudga keltirish uchun muayyan maqsadga yo'naltirilgan pedagogic jarayonin shunday tashkil etish lozimki, buning uchun o'quv tarbiya jarayonining ochiq harakter kasb etish va o'zaro ahborotlar almashinuvi uchun qulay bo'lishini taminlash muhimdir.

Ta'lim jarayonida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun o'quvchilarda ongli faoliyat ko'rsatish ko'nikmasini tarkib toptirish, ularni mustaqil, ijodiy fikirlashga o'rgatish alohida ahamiyatga ega. Chunki umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari murakkab, ruhiy inqirozlar vujudga keladigan, yuqori qyvvatga ega bo'lgan, shijoatli, yangilika chaqqon, olamni o'zlashtirishga intiluvchan, mustaqil va moslashuvchanlikka moyil, xulq-atvorida ijtimoiy me'yorlarning shakillanishi jadal sur'at bilan quydagilarning muhimligi kuzatilmoqda:

-o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligini boshlang'ich sinfdayoq yo'lga qo'yishning zarurligi;

-o'qituvchi bilan o'quvchi hamkorligini ta'minlashga xizmat qiladigon metodlarni qo'llashning muhimligi;

-o'quvchilarga taqdim etiladigon axborotlar hajmining kengligi va ularni o'zlashtirish o'zaro hamkorlik va fikr almashishning muhitini taqozo qilishi;

-o'qituvchi va o'quvchi orasida do'stona hamkorlika asoslangan muhitning vujudga kelishi o'qituvchi pedagogic faoliyatning tarkibiy qismiga aylanish zarurligi;

-o'quvchilar va o'qituvchilar munosabatlrida an'anaviy pedagogic yondashuvlarning saqlanib qolayotganligi va uni bartaraf etish ehtiyojining kuchayotganligi;

-ta'lim jarayoni samaradorligini ta'minlashda o'qituvchi va o'quvchilar hamkorligining muhimligi;

-o'qituvchining muomila odobi, nazokati,shaxslararo muomila maromi, o'quvchi bilan do'stona munosabatini o'rnatuvchi muhim omil ekanligi va boshqalar.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning hamkorlikka asoslangan ijodiy faoliyatini tashkil etish uchun axborotlik maxsullarni tayyorlash va ulardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Maskur jarayon suniy intellekt yoki mantiqiy lingivistik modeldan unumli foydalanish mumkun. Bilimlarni modellashtirish turliy ilmiy yo'nalishlardan turliy maqsadlarda amalga oshiriladi.

Pedagogika fani uchun umumlashgan quvvatlarni qo'lga kiritish o'ta muhim ahamiyatga ega. Chunki u yangi bilimlarni o'zlashtirishni ta'minlaydi. Umumlashgan quvvatlarni sariflash o'quv jarayonida juda zarur hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://cyberleninka.ru.N.B>. Ismatova ta'lim jarayonida qo'lanadigon texnologiya.
2. <https://uz.m.wikipedia.org>.
3. Sh.S.Shodmonova, P.S.Ergashev. Qiyosit pedagogika metodik qo'lanma.
4. Olimov Q.T.Pedagogik texnologiyalar. Fan va texnologiya.

*З.Азимова - доктор педагогических наук, профессор;
Якубова Алина - магистрант 2 курса педагогического
института, факультета «дошкольное образование»*

ИГРА - КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье раскрывается смысл и значение игры в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Будет определена направленность игр на духовно-нравственный портрет личности обучающихся.

Ключевые слова: игра, воспитание, развитие, ребенок, личность, дошкольный возраст.

Игра – сложное психологическое явление, которое дает эффект общего психического развития. Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений, уточняют свои знания об окружающей деятельности. Игра, есть своего рода средство познания ребёнком действительности. По утверждению К.Д. Ушинского, в игре ребёнок «живёт» и

следы этой жизни глубже остаются в нём, чем следы действительности жизни. В игре ребёнок учится подчинять своё поведение правилам игры, познаёт правила общения с людьми, развивает свои умственные способности и познавательные интересы, которые особенно важны для успешного обучения в школе, игра для ребёнка – это серьёзное занятие. Она является хорошим средством в удовлетворении потребности во взаимодействии. В игре у детей формируется сотрудничество, оно определяется как специфический тип взаимодействия, в процессе которого партнеры совместно выполняют определенный вид деятельности, чтобы достичь общего результата.

Эффективность сотрудничества определяет сформированность навыков. Как установлено психологами, игра должна приносить радость и ребёнку и взрослому. Каждый успех малыша – это обоюдное достижение и ваше и его. Радуйтесь ему – это, окрыляет малыша, это залог его будущих успехов. Заинтересовывайте ребёнка игрой, но не заставляйте его играть, не доводите занятие играми до пресыщения. И ещё, удерживайтесь от обидных замечаний: «Ах, ты, дурачок! », «Какой ты не сообразительный! » и т. д. Не обижайте ребёнка в игре. Если ребёнок не справляется с заданием, значит, вы переоцениваете уровень его развития. Сделайте перерыв, а через несколько дней начинайте с более лёгких заданий. Ещё лучше, если малыш сам начнёт выбирать задания с учётом своих возможностей. Не торопите его. Для самых маленьких стоит оживлять игру сказкой или рассказом, давать «имена» узорам, модулям, рисункам, фигурам. Придумывать, фантазировать, пока ребёнка не начнёт увлекать сам процесс преодоления трудностей в решении задач, достижения желанной цели. Также игра считается важным средством умственного воспитания ребёнка. Знания, полученные в детском саду и дома, находят в игре практическое применение и развитие. Воспроизводя различные события жизни, эпизоды из сказок и рассказов, ребёнок рассуждает над тем, что видел, о чём ему читали и говорили, смысл многих явлений, их значение становится для него более понятным. Тем самым, постепенно в игре у ребёнка формируются общие представления о значении труда, о роли различных профессий и уже ребёнок начинает уметь мечтать, об участии в полезном для общества труде.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что ведущее место в системе дошкольного воспитания принадлежит игре. Проблема формирования и развития игровой деятельности широко отражается в психолого-педагогической литературе. Игровая деятельность имеет важнейшее значение для всестороннего развития и воспитания личности ребёнка, выступает связующим звеном в отношении к познаваемому.

Таким образом, игра при правильном её формировании решает задачи умственного, физического, нравственного, эстетического развития каждого ребёнка. Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями в повседневной жизни. Следует помнить, что дети могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создавать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт.

Игра очень положительно влияет не только на развитие личности в целом, она формирует и отдельные познавательные процессы, и речь и произвольность поведения. Конечно, дошкольник развивается в разных

видах деятельности, но особое значение имеет игра. Она является ведущей деятельностью в дошкольный период, поскольку, никакая другая деятельность не оказывает такого сильного влияния на развитие познавательной деятельности дошкольника.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ерофеева Т.Н. Усвоение дошкольниками правил поведения с товарищами // Дошкольное воспитание. 2000. № 10.
2. Кравцов Е.Е. Ребенок внутри общения: как дети дошкольного возраста общаются друг с другом. М.: Издательский дом «Первое сентября», 2005. С. 6.
3. Римашевская Л. С. О сотрудничестве старших дошкольников на занятии // Дошкольное воспитание. 2007. № 6.
4. Таджикибаева Л. Формирование навыков коллективной деятельности на занятиях // Дошкольное воспитание. 2003. №2.
5. Маврина И.В. Сотрудничество дошкольников на развивающих занятиях // Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие» / Под ред. О.М. Дьяченко, В.В. Холмовской. -М., 2001.
6. Маралов В.Г. Психологические основы формирования активности личности детей дошкольного возраста: Автореф. дисс. доктора психол. наук. Череповец, 1994.

*Axunov Umidbek Ruzibayevich -
Andijon davlat pedagogika instituti,
“Maktabgacha ta’lim” kafedrasi dotsenti*

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA JISMONIY HARAKATLAR TEATRI - PEDAGOGIK JARAYONNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta’lim tashkilotida jismoniy harakatlar teatri va uning o’ziga xosligi, pedagogik jihatdan muhim omil ekanligi, didaktik jihatdan tahlil qilinganda guruhning o’ziga xos xususiyatlarini xisobga olish uchun tavsiyalar ko’rsatilgan.

Kalit so’zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy teatr, pedagogik jarayon, shaxs, variativ yondashuv.

Аннотация. В данной статье показан театр физических движений в дошкольной образовательной организации и его уникальность, педагогически важный фактор, даны рекомендации по учету специфических особенностей группы при дидактическом анализе.

Ключевые слова: физическое воспитание, физический театр, педагогический процесс, человек, вариативный подход,

Abstract. This article shows the theater of physical movements in the preschool educational organization and its uniqueness, pedagogically important factor, recommendations for taking into account the specific characteristics of the group when analyzed didactically.

Key words: physical education, physical theater, pedagogical process, person, variable approach.

Bugungi kunda, “maktabgacha ta’lim insonning butun hayoti davomidagi uzluksiz ta’limning birinchi bosqichi” sifatida ustuvor qilib belgilanganligi va buning negizida “bolani shaxs sifatida jismoniy, intellektual va axloqiy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash” maqsad qilinganligi olib borilayotgan islohotlarda yaqqol ko’rinib turibdi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotida jismoniy harakatlar teatrini tashkil etishda pedagogik jihatdan uchta muhim omil mavjud:

1. Muayyan yosh guruhidagi bolalarning rivojlanishi va o’qishi haqida nimalar ma’lum bo’lsa ularni e’tiborga olish. Pedagogning bolalar yosh xususiyatlarini bilishi – ularning yosh xususiyatlariga mos holda jismoniy harakatlar teatrini tashkil etish imkonini beradi, stsenariylar ishlab chiqadi, sahnalashtirish uchun kerakli materiallar va mashg’ulotlar xavfsiz, qiziqarli, yetarlicha qiziqarli, jozibador bo’lishi bolalarning ijodiy hamda motorik rivojlanishiga yordam beradi.

2. Har bir bolaning individual xususiyatlarini e’tiborga olish. Har bir individual bolaning jismonan hamda ijodiy jihatdan kuchli va kuchsiz tomonlari, qiziqishlari va ehtiyojlari haqidagi ma’lumotlarni to’plash pedagoglarga jismoniy

harakatlar teatrini sahnalashtirishda individual variativ yondashuvlarni amalga oshirish hamda samarali individuallashtirish imkonini beradi.

3. Bolalar yashaydigan ijtimoiy va madaniy qadriyatlar haqida nima ma'lum bo'lsa, ularni e'tiborga olish. Bolaning uyidagi va o'z hamjamiyatidagi turmushini shakllantiradigan qadriyatlar, an'analar, xulq-atvor va tilga doir o'ziga xosliklarni o'rganish pedagoglarga bolalar uchun ma'noga ega bo'lgan rivojlantiruvchi muhitni va mashg'ulotlarni tashkil etishga imkonni beradi, ularning madaniyati bilan taqqoslanadi va bolalarga hamda ularning oilalariga hurmat namoyish etiladi.

Jismoniy harakatlar teatri didaktik jihatdan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini rejalashtirish, amalga oshirish va baholashni qamrab oladi. Jismoniy harakatlar teatri didaktik jihatdan tahlil qilinganda guruhning o'ziga xos xususiyatlari (guruhning kattaligi, o'g'il bola va qiz bolaning nisbati, motorik va ijtimoiy ko'nikmalar va b.) tarbiyachi-pedagogning maxsus bilim va ko'nikmalari (ta'lim, tajriba va boshqaruv va b.) shuningdek, amalga oshirilayotgan mashg'ulotning umumiy shartlari (zal jihozlari, mashg'ulot vaqti va b.) inobatga olinadi.

Shuningdek, jismoniy harakatlar teatrida rivojlanish sohalari qamrovi (motorik, ijtimoiy va emotsional), foydalanadigan materiallar (kundalik harakatlari, sport texnikasi va raqs uslubi) va mashg'ulot metodlariga (ochiq va yopiq topshiriqlar, mashq mashg'ulotining bosqichlari) qarab harakat uslublari tanlanadi. Jismoniy harakatlar teatriga ham amaliyotda ko'zdan kechirish kerak bo'lgan bir qancha omillar ta'sir qiladi.

Kontseptual jihatdan jismoniy harakatlar teatri teatr san'ati elementlarining maqsadidan kelib chiqqan holda erkin tanlash asosida loyihalashtirilgan va asosan harakatga urg'u berilgan kontsept hisoblanadi. Ma'lumki, teatr hayotning ko'rgazmali shaklini badiiy aksi bo'lib, obrazlar orqali dunyoni qabul qilishga asoslanadi. Teatr – ma'no va mazmuni ifodalashning o'ziga xos vositasi, aktyorlar o'yinida paydo bo'ladigan sahna asaridir.

Jismoniy harakatlar teatri barcha turdagi yoshlar va guruhlarga mos keladi. Masalan, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, mashg'ulotdan tashqari vaqtda, tanaffus vaqti, ota-onalar va bolalar hamkorligidagi tadbirlar, sog'liqni saqlashga qaratilgan mashg'ulotlar, turli ma'naviy-madaniy tadbirlar uchun rejalashtirish maqsadga muvofiq. Jismoniy harakatlar teatri orqali kreativlik va jismoniy mashqlar uyg'unligi bolalarning kayfiyatini ko'tarsa, boshqa tomondan ularning tabiatiga monand mashg'ulot hisoblanadi. Jismoniy harakatlar teatri maktabgacha yoshdagi bolalarning motorik faoliyatini rivojlantirishda tarbiyaviy funktsiyani bajaradi. Ilmiy manbalarda jismoniy tarbiyaning tarbiyaviy roli sinfiy xarakterga ega ekanligi hamda tarbiyaning

mazmuni va shaxsni har tomonlama rivojlantirish yo'llari aniqlanganligi bilan belgilanadi²⁹.

Jismoniy harakatlar teatrida tarbiya elementlari ham mavjud. Bu orqali bolalar qoidalarga rioya qilish, boshqalarni hurmat qilish, o'zgalar va o'z faoliyati mutanosibligini baholash, jamoada hamkorlik qilish, o'z ishtirokining jamoa muvaffaqiyatiga ta'sirini anglash, ma'suliyatlilikni o'rganadi va rivojlantiradi. Jismoniy harakatlar teatri erkin faoliyat hissi va bolalarning kundalik faoliyatiga yaqin mashg'ulot hisoblanadi. Chunki harakat, o'yin, musiqa va raqs bolalar kundalik hayotining tabiiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Bundan tashqari jismoniy harakatlar teatri orqali bolalar o'zini, o'z qobiliyatlarini namoyon qilish, o'z ichki hissiyotlarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Jismoniy harakatlar teatri bolalarning elementar ehtiyojlariga, motivlariga va rivojlanish darajasiga mos keladi. Bolalarning harakat, o'yin va ifoda etish ko'nikmalari maktabgacha yoshda ko'pincha yashirin bo'ladi.

Noto'g'ri kundalik hayot tarzi bolalarni harakatsiz va passiv qilib qo'yadi. Bunga uzoq muddat televizor ko'rish, kompyuter va telefondan foydalanish, nosog'lom taomlanishni misol qilib keltirish mumkin. Jismoniy harakatlar teatri va uning elementlari bolalarni harakatga, kreativ o'ylashga, ijtimoiy faollikka undaydi, ularda yangiliklarga intilish, innovativ va tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantiradi. Jismoniy harakatlar teatri bolalarning o'yin ko'nikmalarini rivojlantiradi va improvizatsiya quvonchi hissini beradi.

Shunday ekan, jismoniy harakatlar teatri turli xil profilaktika va reabilitatsiya guruh bolalari uchun samarali vosita hisoblanadi. Jismoniy harakatlar teatri orqali bu guruhdagi bolalar psixomotorik jihatdan rivojlanishi ta'minlanadi. Jismoniy harakatlar teatri integrativ kurslarni tashkil qilish imkoniyatini beradi. Masalan, nogiron va nogiron bo'lmagan bola uchun jismoniy faollikni oshirish mashg'ulotlari yoki madaniyatlararo yo'naltirilgan loyiha haftaliklari uchun ham kontseptual jihatdan mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон.

2. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти / ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими, 2005. 8-б.

3. Bogart A. The Viewpoints Book: A Practical Guide to Viewpoints and Composition//

²⁹ Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти / ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими, 2005. 8-б.

*Tolipova Asilabonu Qahramon qizi –
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
Дмитрий Львович-
АГРАНАТ, Ўқув ишлари бўйича проректор, катта илмий ходим,
профессор.*

МАКТАBGACHA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Annotatsiya. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. Ta'limning mazkur bo'g'inini rivojlantirish, shu asnoda bolaning intellektual shaxsini shakllantirish, ta'lim xizmatlarini yaratish orqali sifat darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani sohadagi izchil islohotlarning natijasi bo'lmoqda. Ushbu maqolada yangi O'zbekistonda maktabgacha ta'limni rivojlantirishga zamonaviy yondashuv haqida so'z borган.

Kalit so'lar. Zamonaviy, ta'lim sifati, ta'lim tizimini isloh qilish, moslashuvchan modellar, davlat talablari, zamonaviy informatsion kommunikativ texnologiyalar.

Abstract. In our country, preschool education has become an integral part of the continuous education system. The development of this part of education, the formation of the child's intellectual personality, and the creation of educational services, is the result of consistent reforms in the field. This article talks about the modern approach to the development of preschool education in the new Uzbekistan.

Key words. Modern, quality of education, educational system reform, flexible models, state requirements, modern information and communication technologies.

Аннотация. В нашей стране дошкольное образование стало неотъемлемой частью системы непрерывного образования. Развитие этой части образования, формирование интеллектуальной личности ребенка, создание образовательных услуг — результат последовательных реформ в этой области. В данной статье рассказывается о современном подходе к развитию дошкольного образования в новом Узбекистане.

Ключевые слова. Современность, качество образования, реформа системы образования, гибкие модели, государственные требования, современные информационно-коммуникационные технологии.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining boshlang'ich bo'g'inidir va bolaning sog'lom va barkamol shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlash, ta'limga bo'lgan intilishini uyg'otish, bolalarni boshlang'ich maktabda muntazam o'qitish uchun tayyorlash uchun mo'ljallangan. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat siyosatining muhim vazifalari quyidagilardan iborat: - maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yuqori malakali pedagogik kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan qamrab olishni tubdan oshirish, zamonaviy ta'lim dasurlari va texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-ma'rifiy, jismoniy rivojlantirish, jahon tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy informatsion kommunikativ texnologiyalarni inobatga olgan

holda maktabgacha ta'lim tizimida mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash muhim vazifalardan hisoblanadi.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. Ta'limning mazkur bo'g'inini rivojlantirish, shu asnoda bolaning intellektual shaxsini shakllantirish, ta'lim xizmatlarini yaratish orqali sifat darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani sohadagi izchil islohotlarning natijasi bo'lmoqda. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining 100 maqsadida maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish ustuvor vazifalardan biri etib belgilangani ham katta e'tiborga molik.

Maktabgacha ta'lim sifati, birinchi navbatda, bilim beruvchi (tarbiyachi, pedagoglar) sifati bilan belgilanadi, bu bilimlarni tarbiyalanuvchilarga turli usullar yordamida yetkazadi.

Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etilmasdan avval tizimda zamonaviy dasturlar joriy etilmagan, bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha muqobil, moslashuvchan modellar yetarli darajada rivojlanmagan. Taraqqiy etgan mamlakatlardagi kabi bolalarni ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, matematik, jismoniy va ijodiy rivojlantirish, atrof-muhit bilan tanishuvga yo'naltirilgan maxsus davlat ta'lim dasturlari tatbiq qilinmagan edi. Davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning aksariyati o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lib, bolalarni maktab ta'limiga talab darajasida tayyorlash imkonini bermas edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori misolida ko'rsak, mazkur konsepsiya maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, bir so'z bilan aytganda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli vazifalarini qamrab olgan bo'lib, jarayonning ustuvorliklari va bosqichlarini belgilab beradi. Konsepsiya tasdiqlangandan so'ng o'tgan bir yildan ortiq vaqt mobaynida maktabgacha ta'lim tizimida yangi Qonun qabul qilindi, yangi loyihalar, islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda.

Zamonaviy sharoitda uzluksiz ta'lim haqiqiy zaruratdir.

Maktabgacha ta'lim sohasi har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish ham Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Mazkur tizimda innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini kompyuterlar bilan ta'minlash, internet tarmog'iga ulanishi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'limda tarbiya

samaradorligini oshirish yuzasidan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyada axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni yanada takomillashtirish mavzusida tuman (shahar) Maktabgacha ta'lim bo'limlari tomonidan o'quv seminarlar, tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadbirlarda "OPEN EMIS" tizimidagi xato kamchiliklarni tuzatish bo'yicha amaliy ko'nikmalar berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev qaroriga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan va u quyidagilarni nazarda tutadi:

- maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;

- maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

- bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;

- maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

- maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;

- maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;

- maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash;

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini 2019 yilda amalga oshirish bo'yicha «Yo'l xaritasi»; 2019–2024 yillarda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari; 2025–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlangan.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi har yili 1 dekabr qadar o'tayotgan yilning «Yol xaritasi» bajarilishi yakunlarini batafsil o'rganish asosida keyingi yil uchun «Yo'l xaritasi»ni ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi, shuningdek, «Yo'l xaritalari»ning bajarilishi ustidan doimiy monitoring olib boradi.

Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, samarali davlat boshqaruvi tizimini yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash xamda ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. 05.04.2018 y. PQ-3651.
2. Mirziyoyev Sh.M. Maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risida. 08.08.2018 y. PQ-3904.

*Haydarova Kamarbasta Nuriddinjonovna -
Andijon davlat pedagogika instituti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 2-kurs magistranti.
Реморенко Игорь Михайлович - Ректор, аъзо-корреспондент РАО.*

MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYALANUVCHILARI BILAN PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari bilan pedagogik diagnostika faoliyatini tashkil etishning yo'llari va vositalari, pedagogik tizimning turli elementlari holati va uni barcha bosqichlarda bashoratlash, mo'tadil rivojlanish tendensiyalarining buzilishini bartaraf etish uchun ularni amalga oshirish sharoitlarini tavsiflovchi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Абстрактный. В данной статье дана подробная информация о путях и средствах организации педагогической диагностической деятельности с дошкольниками, состоянии различных элементов педагогической системы и ее прогнозирования на всех уровнях с описанием условий их проведения с целью устранения нарушения умеренных тенденций развития.

Abstract. This article provides detailed information about the ways and means of organizing pedagogical diagnostic activities with preschoolers, the state of various elements of the pedagogical system and its prediction in all levels, describing the conditions for their implementation in order to eliminate the violation of moderate development trends. .

Kalit so'zlar: Diagnostika, ta'lim-tarbiya, fiziologik, psixologik, pedagogik diagnostika.

Ключевые слова: диагностика, воспитание, физиологическая, психологическая, педагогическая диагностика.

Key words: Diagnostics, education, physiological, psychological, pedagogical diagnostics.

O‘zbekistonning har tomonlama rivojlanishi va amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati aholining, ayniqsa, yosh avlodning bilimi, tarbiyasi va madaniyatining qay darajada shakllanganligiga bog‘liqdir. O‘quv-tarbiya jarayonining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni nihoyatda beqiyosdir.

Mutafakkir olim Abu Nosir Forobiy: “Ta’lim - tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat” degan fikrni “Fozil odamlar shahri asarida alohida ta’kidlagan. Jamiyat taraqqiyotida muhim o‘rin egallagan insonni tarbiyalash, uni bilim olishga, mehnat qilishga undash va bu xatti- harakatini sekin - asta ko‘nikmaga aylantirib borish lozim. Insonning mushohada qilishi qobiliyati tarbiyalaydi va aqlni peshlaydi. Aql ongni saqlaydi. Ong esa moddiy va ma’naviy manbaga aylanadi. Shu tarzda inson asta - sekin takomillashib, komillikka erishib boradi, ammo buning uchun tarbiyachi va tarbiyalanuvchilardan uzoq davom etadigan mas’uliyat, sharaflı mehnat va qunt, irodani talab etadi. Bunda tarbiyachi bolalarni shaxs sifatida rivojlanishining xususiyatlarini e’tiborga olishi zarur.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’lim olishga munosib, yuksak aql-zakovat va yetakchilik qobiliyatiga ega bo‘lgan yoshlarni aniqlash ijtimoiy taraqqiyot, jamiyat istiqbolini ta’minlashiga ishonch bildiradi. Bu esa o‘z navbatida respublika uzluksiz ta’lim tizimi oldida “yosh avlodga puxta ta’lim berish, ularni jismoniy va ma’naviy etuk insonlar etib tarbiyalashdan iborat”

Pedagogik diagnostika – pedagogik tizimning turli elementlari holati va uni barcha bosqichlarda bashoratlash, mo‘tadil rivojlanish tendensiyalarining buzilishini bartaraf etish uchun ularni amalga oshirish sharoitlarini tavsiflovchi belgilarini aniqlanash va o‘rganish (E.A.Mixalichev) ta’lim va tarbiya natijasini baholashda shaxsning ma’lum bir xususiyatlarini aniqlash uchun mo‘ljallangan pedagog va pedagogik kollektivlarning o‘ziga xos faoliyatining tizimi (V.S.Avanesov).

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik diagnosdan foydalanib, interfaol o‘yinlardan tashkil etish ijobiy natijalarga olib keladi. Bu o‘yinlar jarayonida bola passiv ob’ektdan faol subyektga aylanadi. Tarbiyachining asosiy vazifasi esa o‘yinni tashkil etish, bolalar ijodiga sharoit yaratishdan iborat. Interfaol o‘yinlar jarayonida bola mustaqil fikrini to‘g‘ri bayon etishga, boshqalarni tinglashga o‘rganadi, boshqacha qilib aytganda interfaol o‘yinlar orqali kelajakda har bir bola uchun zarur bo‘lgan ijobiy sifatlar shakllantiriladi.

Bolalar jamoasini o‘rganayotgan tarbiyachi quyidagi vazifalarni hal etadi: Jamoaning o‘sib borishi haqida to‘liq ma’lumot olish, jamoaning o‘sish darajasi o‘zgarib borishiga mos holda pedagog tomonidan o‘z ishining mazmuni, shakli, metodi va uslubini pedagogik asoslangan holda tuzatib borish, jamoaning rivojlanish darajasini baholash uchun integral diagnostika metodini egallash zarur. Har qanday

psixologik-pedagogik diagnostika shaxsning kechagi yoki bugungi kundagi rivojlanish darajasini, o'quv jarayonining tashkil qilinganlik darajasini ko'rsatib berish bilan cheklanib qolmasligi lozim. Diagnostik jarayonida o'rganilayotgan ob'ektning kelajagi, ertangi kuni ham taraqqiyot tendensiyalari, ham ma'lum omillar ta'sirining oqibatlarini ochib berilishi kerak. Shu holdagina prognoz mohiyatidan kelib chiqqan holda ta'lim-tarbiya jarayonida yo'l qo'yilayotgan xatolar, shaxs taraqqiyotidagi ko'zga tashlangan kamchiliklarni bartaraf qilish, to'g'ri yo'lga solish imkoniga ega bo'lamiz. Shu sababli psixologik-pedagogik diagnostika metodlarining prognostik bo'lishi eng muhim talablardan biridir.

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda mamlakatimizda zamonaviy pedagogik diagnostika masalalariga qiziqish katta. Pedagogik diagnostika xam amaliyot talablaridan ortda qolmaydi va ijtimoiy qadriyatning o'zgarish qonuniyatlariga bog'liq holda rivojlanadi. Birinchi navbatda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari uchun yangi metodlarni izlab topish jarayoni davom etmoqda, mavjudlarini tubdan takomillashtirish, ilmiy bilish mantiqini loyihalash, tadqiqotlar samarasini oshiradigan texnikaviy qurilmalarni yaratishga e'tibor qaratilgan. Boshqa tomondan, pedagogik diagnostikaning ilmiy metodologiyasi - chuqur nazariy umumlashma, bashoratlash, fan strategiyasini va uning mavqeini oshirish jamiyat islohotlariga mos ravishda amalda kengaymoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. – 227-б.
2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. – 14-б
3. ABDULLAYEVA SH.A., RO'ZIYEVA D.I. PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA VA KORREKTSIYA TOSHKENT-2018
4. M. Inomova. Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. T., 1999.
5. Science and innovation international scientific journal Volume 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337.

Николаева Ралина Евгеньевна, студентка бакалавриата

*2 курса
+79279311675*

*Казанский (Приволжский) федеральный университет
Институт психологии и образования (420008, г. Казань
(Россия), ул. Кремлевская, 18)*

E-mail: ralina003smile@gmail.com

Долгина Яна Константиновна, студентка бакалавриата 2

*курса
+79086967430*

*Казанский (Приволжский) федеральный университет
Институт психологии и образования (420008, г. Казань
(Россия), ул. Кремлевская, 18)*

E-mail: yana.dolgina2017@gmail.com

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «ЧЕБУРАШКА»

Аннотация. Актуальность данной статьи обуславливается тем, что в связи с цифровизацией к современным детям нужен новый подход. Так, мультипликация становится отличным средством развития детей, поскольку именно она является неотъемлемой частью жизни каждого ребенка. Правильно подобранные мультфильмы и грамотное использование их в своей работе позволит педагогу способствовать развитию воображения ребенка, обогащению словарного запаса, а также расширению круга интересов детей. Целью исследования является анализ возможностей использования мультипликации как средство развития детей на примере фильма «Чебурашка». В статье представлен пример использования фильма «Чебурашка» в области социально-коммуникативное развитие для оценки нравственных качеств.

Annotation. The relevance of this article is due to the fact that a new approach is needed to modern children in connection with digitalization. So, animation becomes an excellent means of children's development, since it is an integral part of every child's life. Correctly selected cartoons and their competent use in work will allow the teacher to promote the development of the child's imagination, enrich the vocabulary, as well as expand the range of interests of children. The purpose of the research is to analyze the possibilities of using animation as a means of children's development on the example of the film "Cheburashka". The article presents an example of using the film "Cheburashka" in the field of social and communicative development to assess moral qualities.

Ключевые слова: мультипликация, дети дошкольного возраста, фильм «Чебурашка», нравственные качества.

Keywords: animation, preschool children, the film "Cheburashka", moral qualities.

Отечественными учеными А. Ф. Бурухиной, Р. Г. Казаковой, Н. А. Коростелевой [1,3,5] в ходе проведения исследований доказано, что

мультфильмы, созданные в соответствии с возрастными особенностями детского развития, содержат высокий образовательный потенциал для формирования у детей системы представлений о предметах и явлениях окружающего мира, развития творчества, усвоения нравственных ценностей и норм поведения.

Целесообразность применения мультипликации в обучении дошкольников впервые была выявлена зарубежными учеными J. Gibbons, D. R. Anderson, R. Smith, D. E. Field, C. Fischer в 1980-е гг. в ходе проведения исследований в области использования аудиовизуальных материалов в процессе обучения, в том числе материалов, где визуальная информация содержит анимацию и сопровождается аудиопояснением [8,9]. Эксперимент показал, что дети дошкольного возраста лучше запоминали сюжет и могли вспомнить больше разнообразных деталей истории, показанной им на экране, и хуже – если только слышали ее от рассказчика. Даже четырехлетние дети оказались способны правильно «считывать» значение базовых приемов киномонтажа, передающего предполагаемые действия, отношения между персонажами, пространственные отношения, успешно обрабатывать анимационную визуальную информацию и извлекать из нее более сложную информацию, необходимую для выполнения задания [4].

В итоге ученые пришли к выводу, что анимация не является эффективной по своей сути, ее образовательная эффективность зависит от того, как характеристики анимации взаимодействуют с психическими функциями обучающихся, насколько визуальные эффекты анимации дополняют процессы познания [6,7].

Мультипликация – это сложный многогранный процесс, позволяющий раскрыть различные таланты детей: творческие, изобразительные, музыкальные, актерские и др. Раскрытие этих талантов позволяет развивать личные качества воспитанников: любознательность, самостоятельность, организованность, ответственность, трудолюбие и прочие. Таким образом, мультипликация является наиболее эффективным способом подачи нового материала детям, так как позволяет воздействовать на два наиболее значимых органа восприятия: зрение и слух. Мультипликация имеет большой воспитательный заряд и является наиболее продуктивным наглядным материалом.

Методы и эмпирическая база исследования

Экспериментальное исследование по проблеме использования мультипликации в работе с детьми дошкольного возраста в области социально-коммуникативного развития с помощью фильма «Чебурашка» проходило на базе МАДОУ № 130 г. Казани. В нем участвовали 12 детей старшего возраста

(6–7 лет, 2016-2017 года рождения). Для исследования личностных качеств героев фильма «Чебурашка» использовалась методика О. Е. Смирновой [2] «Оцени качества друга». Заранее необходим лист, на котором изображена вертикальная линия, обозначающая шкалу добрых персонажей, – вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в нижней – отрицательные значения, а также листок, на котором написаны пары из положительных и отрицательных качеств персонажей. Ребенку предлагается оценить качества героев фильма «Чебурашка» (Чебурашка, Геннадий, Гриша, Римма, Ларион, Соня) и объяснить принцип размещения качеств на шкале, «А теперь попробуй оценить героя, расставив эти качества на шкале. Те черты, которые у него хорошо развиты, располагаются в верхней части шкалы, а те, которые плохо развиты или отсутствуют, – в нижней».

Оценивание проводилось по суммированию предпочтений ответов детей и распределение результатов на процентильной шкале.

Результаты исследования

По результатам исследования личностных качеств героев фильма «Чебурашка» выявилось следующее (рис. 1).

Рис. 1. Результаты оценивания детьми качеств героев, % детей

9 чел. (75%) имеют адекватную оценку нравственных качеств. Дети располагали несколько положительных качеств (добрый, отзывчивый, серьезный) в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества – в нижнюю часть или близко к нулю, отрицательные качества (злой, бесчувственный, капризный) дети расположили преимущественно в нижней части шкалы, а одно-два в верхней для положительных героев, и напротив, для отрицательных персонажей. Это говорит об адекватном восприятии личностных качеств героев фильма «Чебурашка».

2 чел. (17%) имеют завышенную оценку качеств героев фильма «Чебурашка». Эти дети ставили все положительные качества в верхней части шкалы, достаточно высоко, а отрицательные в нижней или около нуля, вне

зависимости от того, какие поступки совершали герои. Это говорит о том, что дети не умеют адекватно оценивать качества героев, не замечают недостатков у положительных героев и не видят отрицательных качеств у отрицательных героев.

1 чел. (8%) имеют неадекватно заниженную оценку качеств героев фильма «Чебурашка». Этот ребенок, наоборот, располагал положительные качества в нижней части шкалы, вне зависимости от того, какой был герой положительный или отрицательный. Это говорит о том, что ребенок занижает качества положительных героев, не видит их достоинств, а отрицательных героев воспринимает слишком серьезно.

Заключение

Таким образом, в мультипликации заложен огромный потенциал воздействия на детей дошкольного возраста. Мультипликация может выступать эффективным средством развития детей дошкольного возраста во всех областях ФГОС. Задача педагогов – правильно подбирать мультипликационный материал в воспитательной и образовательной работе, ведь с помощью этого, можно достичь положительных результатов в развитии детей дошкольного возраста. Однако, необходимо отметить, что для профилактики психического здоровья подрастающего поколения необходимо внимательно подбирать мультфильмы, вести работу по сопровождению взрослыми детей во время просмотра мультфильмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бурухина А. Ф. Внимание! Мультфильм! Книга для родителей и педагогов: методика использования мультфильмов для воспитания и обучения детей дошкольного возраста //Челябинск. – 2011.
2. Веретенникова В.Б. Межличностные отношения детей дошкольного возраста: учебное пособие / В.Б. Веретенникова. – Москва : РУСАЙНС, 2023. – 146 с.
3. Казакова Р. Г. Актуальные проблемы развития детской художественно-изобразительной одаренности //М.: МПГУ. – 2004.- 170с.
4. Карпова С. И. и др. Педагогический потенциал мультипликации в образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста //Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2020. – №. 6 (212). – С. 46-56.
5. Коростелева Н. А., Постнова В. В., Бондаренко В. В. Влияние современных мультфильмов на социальное развитие детей дошкольного возраста //Вопросы дошкольной педагогики. – 2015. – №. 3. – С. 36-38.
6. Anmarkrud Ø., Andresen A., Bråten I. Cognitive load and working memory in multimedia learning: Conceptual and measurement issues //Educational Psychologist. – 2019. – Т. 54. – №. 2. – С. 61-83.
7. Chen O., Retnowati E., Kalyuga S. Element interactivity as a factor influencing the effectiveness of worked example–problem solving and problem solving–worked example sequences //British Journal of Educational Psychology. – 2020. – Т. 90. – С. 210-223.
8. Gibbons J. et al. Young children's recall and reconstruction of audio and audiovisual narratives //Child development. – 1986. – С. 1014-1023.

9. Smith R., Anderson D. R., Fischer C. Young children's comprehension of montage //Child development. – 1985. – C. 962-971.

*Raximova Nafisa Azamatjon qizi –
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALAR AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar axloqiy sifatlarini shakllantirish vositalari va uning ahamiyati keltirilgan.

Аннотация. В данной статье представлены средства формирования нравственных качеств детей и их значение в организации дошкольного образования.

Annotation. This article presents the means of forming the moral qualities of children and their importance in the organization of preschool education.

Kalit soʻzlar. Maktabgacha ta'lim tashkiloti, axloqiy sifatlar, xalq ogʻzaki ijodi, salomlashish, qadriyatlar.

Ключевые слова. Организация дошкольного воспитания, нравственные качества, фольклор, поздравления, ценности.

Keywords. Organization of preschool education, moral qualities, folklore, congratulations, values.

Bugungi hayotimiz va kelajagimiz uchun qobiliyatlari har tomonlama rivojlangan, aqlan yetuk va barkamol, ma'naviy, axloqiy jihatdan kamolga yetgan, tashabbuskor, iste'dodi va tafakkur quvvatini Vatani va millati manfaati hamda taraqqiyotiga xizmat qildirishni o'zi uchun oliy maqsad, deb hisoblaydigan fidoyi insonlar juda ham zarur. Buning uchun esa, yoshlarni shu ruhda tarbiyalamog'imiz lozim.

Shu nuqtayi-nazardan qaraganda bu sohada boy va rang-barang hisoblangan xalq ogʻzaki ijodining ahamiyati nihoyatda katta.

Xalq ogʻzaki ijodi - bu yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va tarbiya usullari, insoniy qadriyatlar va yurtsevarlik tarbiyasi bo'lib, do'st-birodarlik, ahillik, mehnatsevarlik, kasb-hunarga muhabbat; yaxshilik va yomonlikning oqibati; halollik, to'g'rilik, olijanoblik tarbiyasi; adolat, insof va insofsizlik, do'st-birodarlik, og'a-inichilik va qon-qardoshchilikning ahamiyati; botirlik va qo'rqqoqlik, odo va odobsizlik, mehmon va mehmondo'stlik, saxiylik, baxillik va kamtarlik, sabr-qanoat va sabrsizlikning oqibati; qadr va qadsizlik, muhabbat, vafo va bevafoqlik, tajribakorlik, kaltabinlik va ishonchsizlik, or-nomus va nomussizlik, samimiylik va nosamimiylik, andisha va andishasizlik, farosat va farosatsizlik, tejamkorlik va isrofgarchilik, reja va rejasizlik, me'yor va me'yorsizlik, mas'uliyat va mas'uliyatsizlik, vaqt va fursat, foyda va zarar, tabiatni e'zozlash, dehqonchilik va chorvachilik qadriyatlari: kattaga hurmat, yoshga mehr-shafqat, yo'l va yo'ldosh, sevinch va g'am, to'y va motam, farzand va farzandsizlik, kiyinish,

so'zlash, yurish-turish, salomlashish, ko'cha odobi, ovqatlanish madaniyati kabi udumlar, rasm-rusumlar, odatlar, marosimlar an'analaridan iboratdir.

Oilada va ta'lim muassasalarida eng yaxshi va olijanob an'analar hamda urf - odatlar ruhida tarbiyalangan o'quvchi - yoshlar o'z - o'zini anglashga, o'zligini namoyon qilishga harakat qiladi. Unday bolalarga shafqatsiz taqdirning zarbalariga mayuslik bilan bo'yin egib turish yotdir. Ularda orqaga chekinishga xohish bo'lmaydi va o'z oldiga qo'ygan maqsadi sari ikkilanmasdan harakat qiladi hamda ular qiyinchiliklarga kurasha oladi.

Qiyinchiliklarni va muammolarni yengib o'tib, g'alaba qozonishni ular o'zlariga sharaf deb biladilar. Ana shunday bolalarni yaxshilikka muhabbat, yomonlikka nafrat ruhida tarbiyalash samarali kechadi va ulardan o'z oilasi ham, jamoasi ham. jamiyat va davlat ham foyda ko'radi, chunki bular tezda ma'naviy barkamol shaxslar bo'lib shakllanadi. Bu qayd etilgan insonning ma'naviy sifatlari, insonning ma'naviy barkamolligi qirralaridir.

Oilalardagi ota - onalarning o'z farzandlari ma'naviy tarbiyasiga oid ma'lumotlarga egaligi va bunda har bir oilada farzandlariga nima yaxshi-yu, nima yomon, nimani qilish mumkin-u, nimani qilish mumkin emas kabilarni o'rgata olishi hamda o'zaro munosabatlarda kattalarning hurmatini, kichiklarning izzatini o'z o'rniga qo'yishini farzandlari ongiga singdira olishi, kiyinish va ovqatlanish hamda salomlashish odoblarini o'z farzandlarini odatlantira olishiga shart - sharoit borligi, aks holda bunday imkoniyatlar bo'lmagan oilani milliy - ma'naviy oila deb bo'lmaydi.

O'zbek xalqining boy ma'naviy boyligi va intellektual mulklari haqidagi ma'lumotlarni bolalar ongiga singdirib borishda axborot vositalardan foydalanish «Ertaklar – ezgulikka yetaklar», har-xil intellektual o'yinlar, bolalar uchun kinofilmlar, multimedia vositalari, kompyuterlar, xalq og'zaki ijodi namunalari asosida filmlar va shu kabilardan muntazam foydalanib borishga imkoniyatlar bor. Bular bolalarga ma'naviy hamda axloqiy ta'sir ko'rsatishning vositalaridan hisoblanadi.

Bolalarni salbiy holatlarga nafrat ruhida tarbiyalashda bunday holatlarni hosil qiluvchi jarayonlardan salbiy holatlar - illatlarni quyidagilar misolida amalga oshirilsa, tarbiya jarayoni samaraliroq va hayotiyroq kechadi:

- chaqimchilik, yolg'onchilik, qo'pollik, o'g'rilik, dangasalik, loqaydlik va shu kabilar. Ushbu holatlarni bolalar ongiga «sabab va oqibat» tizimi asosida singdirish kerak. Bular orqali bolalarni hayotga qat'iy e'tiqod va qarashlar ruhida, mentalitetimizga yot bo'lgan zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga erishish mumkin;

- ushbu jarayonlarda farzandlarimizga pandu nasihatlar bersak, ularga nima

yaxshi-yu, nima yomonligini, nima mumkin-u, nima mumkin emasligini, nima xayrli-yu, nima xayrli emasligini va qaysi manfaatlar xalq manfaati ekanligini uqtira olsak, unday bolalarda ma'naviy sifatlar shakllanib boraveradi. Bunda milliy qadriyatlarimizning boy va katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan xalq og'zaki ijodi janrlar, alla-qo'shiq, ertak, maqol, rivoyat, afsona, turli hikmatlardan foydalansak ijobiy samaralarni qo'lga kiritish mumkin.

Xalq pedagogikasining asosini tashkil etadigan xalq og'zaki ijodi bir qancha janrlarni o'z ichiga oladi:

1. Epik ijod namunasi - Bu qahramonlik, ishqiy-romantik, tarixiy dostonlar bo'lib, ular ishq-muhabbat vafo qanday bo'lishligi, o'zligini tanish, ornomus, burchni anglash, iymon-e'tiqodli bo'lish, inson vahayvonot dunyosi, qiyinchiliklar va mushkul ahvollarni mardona yenga olish, qat'iyatlik, iroda, matonat kabi xislatlardan iboratdir.

2. Qo'shiqlar - Lirik, marosim, mavsum qo'shiqlari; "Yor-yorlar"; "Allalar", yig'i-yo'qlovlar; o'lim, yanchiq, bayram-sayllar qo'shiqlari; folklor namunalari va boshqalardan iborat bo'lib, ular go'zallik, samimiyat, mehr-shafqat, orzu-umid, quvonch-shodlik, g'am-g'ussa kabi tuyg'ularni tarannum etish orqali kishilarda chuqur insoniy tuyg'ularini o'stiradi. Insonlarda hayotga, tabiatga, insonga cheksiz muhabbatni kamol toptiradi.

3. Ertak - Bu orqali kishilar sirli-sehrli olam bilan tanishadi hamda unga oid bilimi, tushunchalari boyiydi, yaxshi odamlardagi yaxshi xislatlar, yomonlardagi badxulqlardan xabardor bo'lib, yaxshilikka mehri toblanadi, yomonlikka nafrati ortadi.

Shu o'rinda kichkintoylar uchun juda jozibali bo'lgan «Odobli bo'lish osonmi?» deyilgan bir ertak yodga tushadi. Bu ertak oilada ota-onalar va bolalar bog'chalarida tarbiyachilar tomonidan aytib turiladi. Bolajonlar bu ertakni suyub, berilib tinglashadi. Ertakning boshlanishiyoq kichkintoylar fikrini o'ziga tortadi:

Mittigina, quvnoqqina, yeb to'ymasgina bir Sichqoncha bor ekan. U suyukli onajonisi bilan birga qishloqdagi eng baland, eng ko'rkam uyning kavagida yashar ekan.

Bir kuni onajonisi to'lpoq Sichqonchanning burniga burnini ishqab erkalatibdi-da:

- Mana, tiling ancha burrolashib, tashqariga chiqib o'ynasang o'ynagudek kattagina bo'lib qolding, endi sal esingni yig'ib ol, odobli bo'l, - deb nasihat qilibdi.

- Esim-ku joyida, chunki qaysi ovqat shirinligini yaxshi bilaman, -debdi Sichqoncha o'zini-o'zi maqtab.

- Ammo odobli bo'lish uchun nimalar qilishim kerak?

- Kichkintoylarning odoblisi, birinchi navbatda, qanday salom berishidan bilinadi, - deya javob qaytaribdi onajonisi. - O'zingdan kattalarni uchratganda, chiroyli jilmayib: «Assalomu alaykum», desang, ular ham senga ochiq yuz bilan boqib: «Vaalaykum assalom», deyishadi. Keyin ichlarida «nihoyatda odobli ekan, ota-onasiga ming rahmat», deb havas qilishadi.

Sichqonchada havas zo'r, duoga ishlash, salom berish, alik olish, ishtiyoqi uning qalbini to'lqinlantirib yuboradi. Uyida jim o'tira olmay qolgan Sichqoncha o'z ezgu-niyatini amalga oshirish maqsadida safarga chiqadi.

Hayot tajribasiga ega bo'lmagan Sichqoncha safarda do'st-u dushmanga teng salom beradi, nafsini tiyishga, odobli bola bo'lishga intiladi:

Safarda u dastlab bo'g'irsoqsimon Mushukka duch kelibdi. Sichqon shum baroqqa jilmayib qarab:

- Assalomu alaykum, - degan ekan, uning ko'zidagi yovuzlik birdaniga so'nibdi va sal tamshanib qo'yib:

- Vaalaykum assalom-u Umring uzoq bo'lsin. O'taver, - debdi.

Birinchi duodan ko'ngli tog'dek ko'tarilgan Sichqoncha quvonchdan irg'ishlab-irg'ishlab borayotganida oldidan sersoqol qari Echki chiqib qolibdi.

- Assalomu alaykum, Echktivoy buva, - deb oldingi o'ng oyog'ini ko'ksiga bosibdi Sichqoncha.

- Me-ye-alaykum assalom, - qiroat bilan alik olibdi Echki.-Kam bo'lma, bo'tam. Otangga rahmat. Agar qorning och bo'lsa, ke, manavi dumbulning chetidan ozgina kemirib ye.

Sichqonchanning dumbuldan qittak totib ko'rgisi kelib turgan bo'lsa-da, yana odobli ko'rinish uchun nafsini tiyib:

- Tashakkur, Echktivoy buva, hali ishim ko'p. Kun yorug'ligida boshqalargayam salom berib ulgurishim kerak, - debdi (236.11-12).

Yosh-u keksa o'rtasida qandaydir tenglik, yaxshilik, mehr-oqibat uyg'otuvchi mo'jizakor «salom-alik» Sichqonchanning tobora ko'nglini yashnatib yuboradi. Yangidan-yangi tanishlar orttirish, samimiy chehralarni ko'proq ko'rish orzusida oldinga qarab intilaveribdi. Makkapoya tugab-uvatdagi o'tloqda kosasiga berkinolib uxlayotgan Toshbaqaga ko'zi tushgach Sichqoncha zarracha ikkilanmay, o'sha shirali ovozd:

- Assalomu alaykum, Toshbaqa tog'a, - debdi. Toshbaqa esa uyg'onmabdi.

Sichqoncha Toshbaqaning boshi qaysi tomondaligini bilolmay, kosaning tevaragida uch-to'rt marta aylanib chiqibdi. Oxiri tavakkaliga:

- Assalomu alaykum, Toshbaqa tog'a! Hoy, sizga salom beryapman, tog'ajon, alik olmayapsizku. Ho', Toshbaqa tog'a, yana bir marta assalomu alayko'-o'-o'm!-deya baqiribdi.

- Obbo-o, bu dunyoda tinchroq joy qolmabdi shekilli. Hov, kim u,

orqamga salom berayotgan?-debdi Toshbaqa.

Sho'rlik Sichqoncha hijolat bo'lib, lip etib o'zini o'tlarning bag'riga uribdi. Yalanglikka yetib boriboq, zo'r tomoshaning ustidan chiqib qolibdi.

To'rtko'z Olapar bilan suyak uchun jang olib borayotgan ekan. Shunday jangovar hayvonlarga salom berib o'tmasam, katta odobsizlik bo'lsa kerak, deb xayolidan kechiribdi Sichqoncha va ularga yaqinroq borib, yoqimtoy tovushda:

- Assalomu alaykum!-debdi. Itlar unga parvo qilmay, jangni davom ettirishibdi.-Assalomu alaykum! Hyey, To'rtko'z, assalomu alaykum, hyey, hyey, Olapar! Javob bo'lmabdi. Sichqoncha xafa bo'lib ortga qaytibdi. Yarim yo'lda yana Echki to'qnash kelibdi. Sichqoncha Toshbaqa, To'rtko'z, Olapar bilan bo'lgan voqoyalarni oqizmay-tomizmay aytib beribdi.

Shunda qari Echki debdi:

- Xafa bo'lma, bo'tam. Keyingi safar qulayroq vaqtda uchrashib kolsang, ular salomingga, albatta, alik olishadi, sendan xursand bo'lishadi maqtashadi. O'zgalarga birinchi bo'lib salom berish judayam xosiyatli bilsang.

Keksa Echkining gapini eshitib Sichqonchaning ko'ngli hiyla taskin topibdi va iniga chopib ketibdi (237.11-12)

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, insonlarning bir-birlari bilan salomlashishlari, xol-ahvol so'rashishlari, qo'l olib ko'rishishlari ajoyib fazilat bo'lib, bu - odamiylikning ko'rki va kishilar o'rtasidagi muloqotlarning debochasi hisoblanadi. Qolaversa, salom-alik insonning axloqiy qiyofasini ifodalaydigan ziynatlaridan biri hamdir.

Salom-alik turli xalqlarda turlicha shaklda tarkib topgan. Masalan, ko'pchilik Yevropa xalqlari salomlashganda bosh kiyimini yechib-kiyib qo'yadi. Xindistonliklar esa kaftlarini juftlab, peshonasini o'rtasiga tekkizib salomlashadi. Afg'onlarda salomlashish o'ng qo'lini manglayiga tekkizib ta'zim etish, arablarda va boshqa musulmon xalqlarda qo'l qovushtirib olg'a bukilishdan iborat.

Xalqimizning o'ziga xos urf-odati, turmush sharoiti va taraqqiyoti zaminida salomlashishning turli shakllari tarkib topgan. Hozirda salomlashish, ko'rishish, so'rashish, iltifot qilish va umuman odamga bo'lgan hurmatning kuchli ekanini ifodalovchi odatning shakllari mavjuddir.

Avvalo «Assalomu alaykum» so'zining ma'nosi xususida to'xtalsak. «Assalomu alaykum» arabcha so'z bo'lib, aslida «as-salom alaykum» shaklida ajratib yozilishi kerak. Chunki birinchi bo'g'in «as» arabcha «al» artikulidagi «l» harfining «salom» so'zidagi birinchi harfi «s» bilan kelgan bo'g'indir. Lekin «as-salom» so'zini qabul qilgan ko'pchilik xalqlarda qulaylik uchun uni defissiz, qo'shib «assalom» yozish odat tusiga kirib ketgan.

Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilar: «Bir odam Rasululolloh sallollohu alayhi vassalamdan; «Islomdan eng yaxshi amal qaysidir?» - deb so'radi. Janob

Rasululloh ochlarni to'yg'azmog'ing, tanigan va tanimagan odamga salom bermog'ing, - deb javob qildilar».

Bolani xoh u qiz, xoh u o'g'il bo'lsin salomlashishga o'rgatish uni tili chiqishi bilanoq boshlanadi. Biz o'zbeklarda ertalab uyqudan turgach, yuz-qo'l yuvilgandan keyin salomlashish qat'iy odat tusiga kirgan.

Birgina go'dakni salomga o'rgatish odobini eslab ko'raylik. Odatda, hali tili chiqib-chiqmagan go'dak kattalarga ko'rsatilganda: «Amakingga salom qil!», «Qani, xolangga bir assalom, deb yubor» kabi so'zlar bilan unga murojaat qilinadi, qo'lini ko'ksiga bosib egilishini so'raladi. Buning zamirida yaqin kishilar, tanish-bilishlar, hatto butunlay yot kishilarga hurmat, salomlashishning qadr-qimmatini, ahillik, birodarlikka chaqirish kabi g'oyatda xalqchil g'oya yotadi. Demak, ota-bobolarimiz odob va muomalaning birinchi tarkibi-salomda kamolga yetishini, kishining bir-biriga hurmati, sadoqati kabi chuqur insoniylikning boshlanishini ana shunda ko'rganlar.

Salomlashish – faqat insonlarga xos bo'lgan axloqiy fazilat. Bu fazilatning naqadar yuksak ekanligini maqollar asosida yaratilgan ertaklarda, rivoyatlarda, doston va afsonalarda ham ko'plab uchratamiz.

Ertaklarda tasvirlanganidek, inson salomini butun mavjudot, hatto g'ayri-tabiiy kuchga ega bo'lgan parilar, devlar, sherlar, yalmog'iz va sehrgarlar ham tan olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Afzalov.M.I. «O'zbek xalq ertaklari haqida». «Fan» nashriyoti, Toshkent, 1964 y, 40-b.
2. Jahongirov G'. «O'zbek bolalar folklori». Risola. «O'qituvchi» nashriyoti, Toshkent, 1973 y, 4-b.
3. Inomova M. Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1999. – 151 b.

III YO'NALISH

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Муҳаммаджон Қуронов - Т.Н.Қори Ниёзий
номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари
илмий-тадқиқот институти халқаро тадқиқотлар
бўлими мудир, педагогика фанлари доктори, профессор.
Kuranov_57@mail.ru

Калит сўз ва иборалар: мактабгача тарбия, импульс, бармоқ машқлари, илк болалик даври, гўдаклик, фазилатлар, ҳис-туйғулар, мулоқот, аффект, компетенциялар, стереотип, ҳаёт тажрибаси, ота оналар, моторика.

Аннотация. Мақолада илк ёшли болаларда ҳисларнинг ташқи кўринишларида намоён бўлиши, мактабгача тарбия ёшидаги болалар катталар каби ўз ҳисларини яшириш ва бошқариш имкониятига эга эмасликлари туфайли болаларда ҳислар беқарор ва тез ўтувчанлиги билан алоҳида ўзига хос хусусиятга эга бўлиши асосланган. Одатда болаларнинг аффект ҳолатга берилиш, ёки аффектив таъсирланишни боланинг катталар билан киришишдаги руҳий жиҳатдан қоникмаслик туйғусини пайдо қилиши ва бундай вазиятларда тарбиячи амал қилиши лозим бўлган тарбиявий принциплар, методлар ҳақида тавсиялар берилган. Болаларни мактабгача тарбиялаш омиллари очиқ берилади.

Мамлакатимизда мактабгача ёшдаги болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт шароитлар яратиш, болаларнинг сифатли мактабгача таълим билан камровини ошириш, ундан тенг фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, мазкур соҳада давлат-хусусий шериклигини ривожлантириш, мактабгача таълим тизимига инно-вацияларни, илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишдек устувор вазифаларни белгилаб берилди³⁰. Бу эса янгиланаётган шароитда мактабгача таълим ва тарбиянинг хусусиятларига алоҳида эътибор қаратишни талаб қилади.

Болаларни мактабгача тарбиялаш ота-оналар томонидан болалар психологиясининг ўзига хос хусусиятларини тушунишни англатади. Бу даврда боланинг Шахси пайдо бўла боради. Фарзандлар доимий равишда ота-оналар ва бошқа оила аъзолари билан, болалар боғчаси ва ҳовлида тенгдошлари билан, ёши ва катта ёшдаги болалари билан доимо мулоқот қилади. Баъзан мулоқот жараёнида бошқа одамларни тинглаш ёки ўз фикрини ҳимоя қилиш сабабли турли қийинчиликлар юзага келади.

Болаларнинг мактабгача малакали тарбиялаш болани доимий назорат қилиш, болалар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг хусусиятларини тушунишдир. Катта ёшдаги одамнинг табассуми, ёқимли овозидан бошқа ҳеч қандай кўзгатувчи болада шунчалик қувонч, шодлик ҳис-туйғуларини вужудга келтира олмайди. Шунинг учун қувонч туйғусини уйғотиш ва уни мустаҳкамлаш учун катталар ва тарбиячилар болалар билан дамба-дам мулоқот

³⁰Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 8-майдаги ПҚ-4312-сонли

“Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қароридан.

ўрнатиши ҳамда улар билан ёқимли оҳангда, самимий суҳбат қуришлари лозим³¹.

Мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялаш бу - асосан кичик моторикани ривожлантириш демакдир. Боланинг бармоқларида жуда кўп сонли рецепторлар бор. Улар импульс, сигналларни нутқни ривожлантирувчи, бармоқлар ҳаракатларини келиштирувчи марказларга юборишади. Ушбу марказлар бири-бирига яқин жойлашган. Шунинг учун ҳам мактабгача таълим ва тарбияда кичик моторикани ривожлантиришга катта эътибор бериш керак.

Қалам, бармоқ билан ишлайдиган бола мианинг нутқни ривожлантириш учун масъул қисмларини фаоллаштиради. Кўпгина ота-оналар бу ишларни 3-4 ёшдан илгари қўллаш керак, деб ҳисоблашади. Аслида, болаларнинг мактабгача тарбияси ҳаётнинг биринчи кунларидан бошланади. Моторик кўникмаларни ривожлантиришни бола ҳаётининг дастлабки кунларидан бошлаб амалга ошириш мумкин. Масалан, боланинг ҳар бир бармоғини бирма-бир эзиш ва юмшатиш, уларни юмшоқ массаж қилиш, қўлларда кичик айлана ҳаракатлар қилдириш керак.

Шундай қилиб, гўдаклик даврида (бир ёшгача давр) унинг эгаллаган энг қимматбаҳо нарсаи шундан иборатки, мазкур ёш даврида унда ижтимоий (социал) эҳтиёж пайдо бўлади. Ушбу эҳтиёж катталар билан бола ўртасидаги мулоқот (муомала)да ўз ифодасини топади. Шунинг учун предметлар ва жисмлар билан мақсадга мувофиқ ҳаракатларни биргаликда амалга ошириш, билиш жараёнлари ҳамда шакллари замирида мулоқотга эҳтиёж туғилади. Мулоқот жараёнида гўдак ҳис-туйғулари намоён бўлади.

Йирик психолог – олим Д.В.Элькониннинг фикрича, гўдаклик давридаги болаларда кенг кўламдаги ва кўп миқдордаги предметларни таниш, уларни идрок қилиш, хусусиятларини ўзлаштириш эҳтиёжининг ортиши катта ёшдаги одамлар билан мулоқотга киришиш, муомала қилиш, муносабат ўрнатиш, алоқа боғлаш майли, туйғуси ва истагини кучайтиради. Бу эса ҳали гўдакни катталар мададига, кўмагига ва ёрдамига муҳтож эканлигини кўрсатади. Бу ўз навбатида боланинг катта ёшдаги одамларга боғлиқлиги сабабли улар билан янада кучлироқ мулоқот ўрнатишни тақозо қилади.

Гўдаклик ёш босқичини тугатиб илк болалик даврига ўтган – бир ёшлик ёки ундан сал ошган болаларнинг ҳар-хил тоифадаги хусусиятлари туфайли кўргазмали ҳаракат ўйини чоғидаги муваффақиятсизликка учраганлари, кўзлаган ишни бажаришдаги ноҳуш кечинмалар, ҳолатлар ва уларнинг руҳий дунёсида дастлабки жазава (аффект) ҳис-туйғуларни вужудга келтиради. Бундан ташқари бола ўз фаолиятида учрайдиган шунга ўхшаш кўнгилсиз воқеага нисбатан шахсий муносабатини билдириш, яъни акс эттиришнинг янги шакли таъсирланиши (реакцияга киришишни) таркиб топтиради.

³¹ Убайдуллаева Б. Ўзбекларнинг бола тарбиясига доир анъаналари ва инновациялар. (XX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошлари) 07.00.07– Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Тошкент, 2018.

Аччиқланиш, жаҳл қўзғаш, қаҳру-ғазаб (аффект) туйғулари хусусиятларини тадқиқ қилган психологларнинг материалларига биноан, бир ёшлик болада руҳий безовталаниш, ҳатти-ҳаракатда «портлаш» кўринишидаги қаҳри каттиқликнинг юзага келтиради. Мактабгача ёшдаги болаларда салбий кечинмалар – кўркув, жаҳл, жирканиш, ижобий кечинмалар – шодлик бола меҳрининг атрофидагиларга товланиб кетиши, ота-онасига қалбан яқинлашиши кўринишларида намоён бўлиши мумкин. Боланинг руҳиятида янгитдан пайдо бўлаётган ушбу хулқнинг маҳсули тиришқоқликнинг ўзига хос кўринишидан иборат бўлиб, бу боланинг ўзи ёқтирган нарсасини (предметини) тезкорликда қўлга киргиши хоҳиши билан узвий боғлиқдир.

Одатда аффект ҳолатга (жазавага) берилиш, ёинки аффектив таъсирланишни боланинг катталар билан киришишдаги руҳий жиҳатдан қониқмаслик туйғуси пайдо қилади. Психологларнинг таъкидлашларича, «портлаш», «лов этиш» хусусиятига тегишли аффект катталарнинг бола хоҳиш-истакларининг тушунмасликлари, унинг имо-ишоралари ва чехра ҳаракатлари (мимикасига), пантомимикасига эътиборсизликлари; катталарнинг болани ихтиёрсиз ҳатти-ҳаракатларига батамом қаршилиқ кўрсатиши ва унинг талабларини бажармасликлари; боладаги ўзгаришларни олдиндан сезиш (прогностик) қобилият ва улар ҳақидаги билимларнинг етишмаслигидан пайдо бўлади. Жазавага тушиш хусусияти ва унинг даражаси боланинг шахсий турмуш шароити ҳамда унга нисбатан катталарнинг муносабатларида ўз ифодасини топади.

Юқорида келтирилган сабаблар ва ундан чиқарган хулосамизни психолог Н.А.Менчинскаянинг «Она кундаликлари» асарида келтирилган далиллар асосида янада аниқроқ кўрсатиш мумкин. Н.А.Мечинская илк ёшдаги ўғли Сашадаги ўжарликни шундай таърифлайди: «Мумкин эмас» деган таъқиқлашга жавобан Саша ўжарлик қилар, зўр бериб яна ўз шўхлигини давом эттиришга уринар эди; ўжарона хоҳишни бошқа объектга, нарсаларга тортиш, жалб қилиш йўли билангина уни (қилиғини) барбод қилса, бўлар эди, халос; кўпинча тақиқлашга жавобан йиғлаб инжиқлик қилар, ҳатто ўзини полга отар, қўл ва оёқларини тапиллатарди. Аммо бундай жазава унинг хулқида жуда кам содир бўлар эди; лекин уни бундай шўхликлардан тез ва енгил чалғитиш мумкин эди. Кулиб турган бола, арзимаган таъсирга йиғлаб юборади ва акси бўлиши мумкин. Икки ёшдан бошлаб бола учун шодлик, қувонч, умуман эмоцияларни ифодаловчи реакциялар энг кўп ахборот берувчи бўлиб ҳисобланади. Шу туфайли илк ёш болаларидан бошлабоқ болада ўзининг яқин одамларига нисбатан хайрихоҳлик ҳислари пайдо бўлади (бола ўз яқин одамларининг кайфиятларини тушунадиган бўлади). Илк ёшдаги болалар ҳис-туйғуларининг ривожланишида катталарнинг яхши муносабатлари муҳим аҳамиятга эга. Онаси кулса, бола ҳам кулади, йиғласа – бола ҳам йиғлаб юборади³².

³² Мухсиева А.Ш. Оилада миллий тарбия жараёнининг методик асослари: Педагогика фан.ном. ... дис. автореф. – Тошкент, 2006. – 22 б.

Мактабгача ёшдаги болаларда эмоция ва ҳиссиётларнинг ривожланиши, барча руҳий жараёнларига нисбатан, нутқнинг ривожланишига боғлиқ бўлади. Нутқ ёрдамида бола ўз ҳиссиёт ва эмоцияларини англайди ва бошқаради. Нутқ орқали болалар нафақат бирор нарсага сезаётганларини билдирадилар, балким маълум бир тарзда ўз кечинмаларини ҳам ифодалайдилар.

Бола эмоцияларининг ривожланиши муайян ижтимоий вазиятлар билан боғлиқ. Боланинг вазиятни тушуниш, вазият ва ундаги ўзгаришларни бошдан кечириш муайян эмоционал ҳолатни ҳосил қилади. Бола ҳаёт тарзининг ўзгариши, ундаги одатий бўлиб қолган вазиятларни ўзгаришига сабаб бўлади, яъни болада аввал пайдо бўлган ва мустаҳкамланиб қолган динамик стереотип бузилиб, янги стереотиплар пайдо бўлади. Болада янги стереотиплар туфайли ўзгарган ва пайдо бўлган янги вазиятларга кўникиш учун икки ой муддат керак бўлар экан.

Одатий вазиятнинг бузилиши аффектив реакцияларни шунингдек кўрқувни келтириб чиқариши мумкин. Аффект (қисқа муддатли, жўшқин кечадиган салбий эмоционал реакция) бош мия пўстлоғи бошқарув функциясининг суствлиги натижасида бўлиши мумкин. Болалардаги кўзғалиш тормозланишдан устун эканлиги туфайли бола ўзидаги ижобий эмоцияларни тормозлай ололмайдди. Шу сабабдан ижобий эмоция салбий билан ёки унга акс бўлган эмоция пайдо бўлади. Масалан, кулиб турган бола – йиғлаб юбориши мумкин. Илк ёшнинг охирига келиб, болада нутқ ва турмуш тажрибаси ошиши билан болаларда юксак ҳислар – интеллектуал, эстетик ва ўртоқлик ҳислари пайдо бўла бошлайди.

Мактабгача ёшдаги болаларда олий ҳислар кўшилиб кетиш хусусиятига эга. Улар ўзларидаги барча олий кечинмаларни (интеллектуал, эстетик ва ҳ.к.) уйғотувчи объект ва воситалар битта умумий баҳо билан баҳолайдилар. Икки ёшдан ошган бола чиройли, жозибадор нарсаларни ёқтира бошлайди. Агарда болага чиройлик кийим кийдирилса, у ғоят мамнунликни сезади. Уч ёшнинг охирларида у шўх, чиройлик, ритмик куйларни ёқтиради. Мусиқага монанд ашулаларни айтабошлайди, рақсга тушишни ёқтиради. Булардан болаларнинг эстетик ҳис-туйғулари намоён бўлаётганлигини пайқаш мумкин.

Энди бола ўз атрофидаги нарсаларни билишга қизиқа бошлайди, тўртинчи ёшнинг боши билан «бу нима?» саволини бериш бошланади. Илк ёшдаги болалар ҳикоя ва эртас қаҳрамонларидаги ижобийлик ва салбийлик ҳис-туйғуларини сеза бошлайдилар. Улар билан бирга куладилар ва бирга йиғлай бошлайдилар (Бўри эчки болаларини еб қўйиши ёки тулки бўғирсоқни еб қўйиши кабилар). Боғчагача даврдаги болалар ҳис-туйғуларининг келтириб чиқарувчи ва уларни ривожлантирувчи асосий мотив катталар ва болалар ўртасидаги мулоқотдир. Демак, мулоқот болалар ҳис-туйғуларини келтириб чиқарувчи манба экан. Шу боисдан бу ёшдаги болалар ҳис-туйғулари билан мулоқот муаммоларини ажратиб қаралмайди.

Боғча ёшидаги болалар ҳис-туйғулари ва уларнинг ўсиши боғчагача ёшдаги (чақалоқ, гўдак ва илк ёш) болаларнинг ҳис-туйғуларига нисбатан

анчагина англашилганлиги ва барқарорлиги билан фарқ қилади³³. Баъзи оналар боланинг жасур, кўркмас бўлиб етишишини истаб, уларга кўрқинчли ҳикоялар айтиб беришади. Деярли барча болалар ҳаётни ижобий инъикос қилишга тайёр бўлишади. Улар – табиатан яхши ниятли оптимистлар. Шунинг учун ҳам мактабгача таълимда кўрқинчли ҳикоялар ва ҳар-хил "кўрқинчли ҳикоялар" дан қочиш керак: боланинг нозик ва заиф руҳи зарарланиши мумкин, бу ёшдаги болалар салбийликни англашга ҳали тайёр эмас.

Боланинг илк ёшида ҳис-туйғуларининг ривожланиб, такомиллашиб боришига унинг нутқини ривожланиши ва сўз захирасининг бойиб, ортиб бориши муҳим омил ҳисобланади. Чунки «сўз» боланинг мулоқот кўламини кенгайтириб боради. Шу сабабли илк ёшли болалар ҳиссиётларида анчагина ўзгаришлар рўй беради. Илк ёшли болаларда аввало органик эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ бўлган нохуш ҳислар пайдо бўлади. Боланинг ёши ва ҳаёт тажрибасини ортиши билан ундаги ҳисларнинг кўринишлари ҳам кўпая боради.

U.M.Muhtorov - Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti (PhD).

TA`LIM SIFATI - MAMLAKAT ISTIQBOLINI BELGILOVCHI MEZON

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta`lim tizimidagi olib borilayotgan bugungi kundagi islohotlar va amalga oshirilgan ishlar yoritilgan bo`lib, aynan dual ta`lim yutuqlari vat a`lim sifatidagi ahamiyatiga urg`u berilgan.

Kalit so`zlar. Oliy ta`lim, fan, ishlab chiqarish, ta`lim sifati, dual ta`lim, investitsiya, innovatsiya.

Oliy talim sohasi har bir mamlakat taraqqiyotining muhim bog`ini sanaladi. Modomiki, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar davlat idoralari xususiy tashkilotlarga mutaxassislar yetishtirib berilar ekan mazkur tarmoqlar rivoji ham bevosita kadrlar salohiyati bilan bogliq. Shuni inobatga olgan holda mamlakatimizda oliy talim tizimini 2030 yilgacha rivojlanish konsepsiyasi oshirilayotgani bejiz emas.

2022-2026-yillarga moljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham oliy talim tizimidagi islohotlar alohida korsatib o'tilgan. Mazkur strategiyaning 46-maqсадida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish kadrlar buyurtmachilari takliflari asosida qabul

³³ https://referat.arxiv.uz/index.php?do=files&op=download&fileid=42956&news_page=2

parametrlarini oshirish to'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul parametrlarini oliy talim muassasalari tomonidan mustaqil belgilash tartibini joriy etish ko'zda tutilgan.

Albatta, bu sa'yi-harakatlar natijasida yaqin yillarda oliy ta'lim tizimidagi islohotlar samarasi nafaqat ushbu sohaning o'zi balki mamlakat taraqqiyotini belgilab beruvchi boshqa muhim tarmoqlar yuksalishida ham oz aksini topadi deyish mumkun.

Sharq faylasufi Konfutsiy "Bilimsizlik insoniyat uchun eng qorong'u tundur" degandi. Haqiqatdan ham bilim ilm olish baxtga erishish farovon farovon yashshning sanalgan yoli oltin kalitidir. Bu jarayonning to'g'ri va tizimli tashkil etilishi esa bevosita ta'lim xususan oliy talim tizimiga unda boy ko'rsatayotgan islohotlarga bog'liq.

Bilim olish taraqqiyotning bosh omilidir. Hadisi sharifda ham "Avvalo, olim bo'l, laoyal ta'lim oluvchi yoki tinglovchi ilmu ulamoni sevuvchi bo'lgin" deyiladi. Bunday davat har birimizni ta'lim olish va ilmi insonlarni qadrlashga undab turadi. Qayerda ilmu ma'rifat kuchli bo'lsa osha yer baxt maskani hisoblanadi. Uchinchi Renessansga kuchli bilim va tafakkur orqali erishilishini muhtaram Prezidentimiz ko'p bora ta'kidlaganlar. Shuning uchun uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichida yoshlarni bilimli va yetuk inson sifatida rivojlantirish biz ziyolilarning asosiy burchimizdir.

Endi bevosita tizimda amalga oshirilgan va oshirilayotgan yangiliklarga to'xtalsak. Bunga kelib respublikada oliy ta'lim muassasalarini soni 200 ga yaqinlashdi. Yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasi sezilarli darajada oshdi. Amalga oshirilayotgan islohotlar yangidan-yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. 2021 yildan buyon oliy ta'lim muassasalariga kredit-modul tizimi to'liq tatbiq etildi. Uning joriy qilinishi bilan jahon oliy ta'limiga integrasiyalashuvimiz boyicha katta qadam tashlandi. Elektron ta'lim keng ko'lamda joriy etilmoqda.

Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida 40 mingga yaqin professor-o'qituvchilar faoliyat olib bormoqda. Joriy o'quv yilida 4582 nafar chet tili boyicha sertifikatga ega yoshlar magistratura bosqichiga qabul qilindi. Bunday yoshlar oliy talim muassasalari uchun munosib pedagogik kadrlar zahirasi bolib xizmat qiladi. Professor-o'qituvchilarni maqomini hisobga oshirish ularning jamiyatdagi obro'sini yaxshilash borasida kop ishlar qilindi.

So'nggi yillarda yurtimiz oliy ta'lim tizimida sodir bolayotgan muhim o'zgarishlardan biri bu- dual talim tizimining tashkil etilganligidir. Dual ta'lim qizqa muddat ichida yosh mutaxassisda qimmatli tajriba va ko'plab professional ko'nikmalar bilan birga akademik darajada va kasbiy malakaga ega bolish imkonini beradi

Malumki, Germaniya mehnat bozorida ta'limning mazkur turi katta ahamiyatga ega. Kyoln Iqtisodiy taraqqiyotlar instituti tamonidan o'tkazilgan

so`rovnoma shuni korsatadiki, oliy ta`lim bitiruvchilari ko`pincha nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishda qiynaladilar. Bu esa ta`lim va ishlab chiqarish korxonalarini integrasiyasini kuchayishini taqozo etmoqda. Yevropada bu borada qator muvaffaqiyatli islohotlar olib borilmoqda.

Germaniyada dual talim tizimi 50 yil davomida muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda. Bu tizim qator Yevropa mamalakatlari shuningdek Xitoy Indoneziya Kolumbiya Ekvador va Peru kabi davlatlarda ham qabul qilingan. Bugungi kunda amaliyotga yo`naltirilgan ta`limning afzalliklari dunyoning ko`plab mamlakatlarida kasb-hunar ta`limi loyihalari uchun innovatsion tanlovni boshlagan Germaniya iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot federal vazirligi alohida qayd etgan.

Dual ta`lim darsurining nazariy o`quv amaliy qismi professional ta`lim muassasida malaka hamda kompetensiyalarni shakllantirish boshqacha qilib aytsak, ishlab chiqarish bilan bog`liq amaliy qismi korxonada yoki tashkilotga amalga oshiriladigan o`qitish turi hisoblanadi. "Dual talim dasturi" esa ta`lim muassasi va korxonada yoxud tashkilotga bitiruvchiga ma`lum bir mutaxassislik bo`yicha kasbiy faoliyatni malakali bajarishga qaratilgan professional ta`lim tayyorgarligining asosiy mazmunini belgilovchi ta`lim standartlari malaka talablari o`quv reja o`quv dastur modullari o`quv va ishlab chiqarish amaliyoti dasturlaridan iborat hujjatlar to`plamidir.

Ta`lim sifatini taminlash - ustuvor vazifa. Yetishtirilayotgan kadrlar har jihatdan raqobatga tayyor bo`lishi kerak. O`quv jarayonida talim sifatini taminlash omillari hisobga olinmoqda. Birinchidan, meyoriy-huquqiy hujjatlar takomillashmoqda. O`quv jarayonining asosiy hujjati bo`lgan o`quv rejalaridagi fanlarning soni qisqartirildi, mutaxassislik fanlarini chuqur o`rgatishga e`tibor qaratildi. To`rt yil davomida talaba 240 kredit toplasa boldi. Bunda belgilangan fanlarni talab darajasida o`zgartirishi yetarli. Ikkinchidan, professor-o`qituvchilar ortiqcha qog`ozbozlikdan holi bolishdi, barcha jarayonlarning elektron tartibi yo`lga qoyildi, ularning faoliyatiga aralashuvlar cheklandi. Bu esa o`ylaymanki, ta`lim sifatini ijobiy yo`l bilan yuqori darajaga ko`tarishga yana bir omil bo`ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi "Ta`lim to`grisida"gi Qonuni, 23.09.2020, O`RQ-637-SON.
2. O`zbekiston Respublikasi pPrezidentining 08.10.2019-yildagi PQ-5847- son Farmoni.
3. Jahon falsafasi tarixidan lavhalar / Nazarov Q. tahriri ostida. -Toshkent: Sharq, 2005.
4. Jervolino D. Paul Ricouer: une hermeneutique de la condition humaine / D. Jervolino. P., 2003.
5. www.wikislovar.ru

*Азизбек Эгамбердиев - Мактабгача таълим факультети декани,
фалсафа фанлари доктори, профессор*

ТАЪЛИМНИНГ ФАЛСАФИЙ МОҲИАТИ

Аннотация. Ушбу тезисда таълимнинг фалсафий моҳияти ҳақида сўз бориб, таълимнинг ижтимоий-фалсафий моҳияти ҳақида фикр юритилади. Ўзбекистондаги олий таълим трансформацияси жамият ҳаётини янгилашнинг катализатори эканлигига эътибор қартилади.

Калит сўзлар: таълим, олий таълим, фалсафа, Ўзбекистон, тараққиёт.

Annotation. This thesis talks about the philosophical nature of education and reflects on the socio-philosophical nature of education. Attention is drawn to the fact that the transformation of higher education in Uzbekistan is a catalyst for the renewal of society.

Key words: education, higher education, philosophy, Uzbekistan, development
Аннотация Этот тезис говорит о философской природе образования и размышляет о социально-философской природе образования. Обращается внимание на то, что трансформация высшего образования в Узбекистане является катализатором обновления общества.

Ключевые слова: образование, высшее образование, философия, Узбекистан, развитие.

Таълим тизими – инсоният томонидан кашф қилинган ва тараққий эттирилган муҳим ижтимоий ютуқлардан бири. Мазкур тизим тарихий тараққиёт давомидаги ҳар қандай ижобий ёки салбий ўзгаришларни ўзида акс эттирган. Жамият ҳаётидаги ҳар қандай ўзгариш, модернизация таълим тизимининг ҳам трансформациясига объектив равишда сабаб бўлган. Таълим тизими ижтимоий институт сифатида жамият ва унинг аъзолари ахлоқий қоидаларини ҳамда ижтимоий ижтимоий фаолият соҳасидаги ҳар қандай ўзгаришни ўзида акс эттиради. Шу билан бирга, унда жамият аъзоларининг ижтимоий эҳтиёжлари ва мақсадлари ҳам намоён этади. Мазкур тизим жамият аъзоларининг эҳтиёжларига қандай жавоб бера олиши ва бу эҳтиёжларни тўғри йўналтира олишига боғлиқ тарзда жамият тараққиётига прогрессив ёки регрессив таъсир этади.

Бугунги глобаллашув жараёнида зиддиятларга тўла ижтимоий ҳаёт чақириқларига таълим тизимининг ўз вақтида жавоб бера олиши ҳамда ижтимоий ўзгаришларга мослаша олиши кўп жиҳатдан жамият тараққиётнинг йўналишларини белгилаб беради. Чунки бугунги кунда глобал ўзгаришларга тўғри жавоб бера олиши мумкин ва зарур бўлган таълим тизимининг ўзи глобаллашув таъсирида унинг объектига айланиб қолмоқда. Бунинг натижасида таълим тизими ҳам кучли зиддиятларга, айрим ҳолларда инқирозларга дуч келмоқда. Бу нуқтаи назардан жамият тараққиёти учун таълим тизимининг ижтимоий модернизация ва ижтимоий буюртмаларни тўғри ифода этиб, жамият

аъзоларини тўғри йўналтириши, уларнинг фаолиятини модернизация талабларига мос тарзда реализация қила олиши муҳим стратегик аҳамиятга эга. Демак, жамият стратегик мақсадлари контекстида таълим тизимининг ижобий моҳият касб этган трансформацияси жамият ва унинг аъзоларининг барча соҳалардаги прогрессив тараққиётига хизмат қилади.

Таълим тизимининг моҳияти, жамиятдаги ўрни ва функциялари муаммосига жамият тараққиётининг турли даврларида турлича ёндашилган. Таълим тизимининг юзага келиши тарихига мурожаат қилсак, инсоният ва жамият эволюциясининг дастлабки даврларида таълимнинг махсус ижтимоий институтга айланишига эҳтиёж бўлмаган. Инсонлар ҳаёти ва ижтимоий муносабатларининг содда ва чекланганлиги туфайли бунга эҳтиёж сезилмаган. Чекланган фаолият жараёнида инсонлар мустақил равишда билим олиб, оддий кундалик тажрибага эга бўлиб борганлар. Инсоннинг маълум бир билимларга эга бўлиб бориши бошқалар устидан нисбатан ҳукмронлик қилиши ва юқори мавқега эга бўлишига имкон берган. Бундай кишиларнинг ижтимоий мақоми юқори бўлиб, бу ҳолат ижтимоий тенгсизликнинг юзага келиши сабабларидан бири бўлган.

“Таълим институтининг бугунги шакли, муҳим билимлар ҳажми ўсиб кетиши натижаси вужудга келган. Чунки тўпланган билимларнинг маълум қисмини ҳам жамият аъзолари томонидан ўзлаштириш имкони қолмаган ва тобора ортиб бораётган билимлар миқдорини бошқариш муаммоси юзага келиш сабабли таълим тизими ижтимоий институт сифатида шаклланган”[1]. Ижтимоий тараққиёт давомида жамият аъзоларининг барчаси умумий таълим олиши учун эҳтиёж туғилди. Жамият ҳар бир аъзосининг ижтимоийлашиб бориши жараёни ва улар эҳтиёжларидан келиб чиқиб маълум бир ижтимоий фаолиятни амалга ошириш зарурияти жамиятда таълим тизимининг институционал мақомини мустаҳкамлади.

Бу жараён кишиларнинг билим олиши учун янада кенгроқ имконият яратди. Аста-секин кишиларнинг билим олишга интилиши ижтимоий заруратга айланиб, уларнинг жамиятдаги мавқеини белгилай бошлади.

Жамият тараққиётига параллел тарзда таълим тизими тараққий этиб, ўз навбатида ривожланишнинг асосий омилларидан бирига айланди. Ижтимоий эҳтиёжлар ўсиб бориши таълим тизимининг ҳам такомиллашиб боришига олиб келди. Унинг янги элементлари шаклланди. “Шундай қилиб таълим умумтаълим стандартлари оддий саводхонликдан ўрта таълимга ва яқин келажакда олий таълимга ўтиб бориши инсон ҳуқуқлари тараққиёти ҳам инсоннинг ўзига ҳурмати ва қадрининг ифодасига айланди”[2].

Жамият аъзоларининг таълим олишга интилиши улар томонидан маълум билимларга эга бўлиш ва улар асосида зарур фаолият олиб бориш, рационал

фикрлаш орқали ўз ҳаётини моддий ва маънавий таъминлашнинг муҳим омилига айланишига олиб келади. Жамият тараққиёти ҳамда ижтимоий модернизацияси ўз навбатида таълим тизимининг янги элементлари ва шакллари юзага келтирди. Бунинг натижасида таълимнинг моҳияти ўзгариб борди. “Агар индустриал жамиятга қадар таълим тизими асосан аввалги ахлоқ, маданият, тажриба ва билимни сақлаш ва қайта ишлаб чиқаришга қаратилган бўлса, индустриал жамият таълим тизими маданий ва ижтимоий ўзгаришларнинг муҳим омилига айланди”[3]. Билим инсон ва жамиятнинг муҳим қадриятига айланганди. Қадриятлар тизимидан ўрин олди. Инсониятнинг билими унинг тараққиётининг асосий омилларидан бирини ташкил этиб, инсоннинг бойлиги, капитали каби қадриятларига нисбатан билими устун бўла бошлади. Инсоният ва жамият тараққиёти билимлар асосида фаолият кўрсатадиган бўлди. Бугунги кунда жамият тараққиётининг ҳаракатлантирувчи кучи билимли субъект бўлиб, билим асосида субъект жамиятнинг бошқа аъзолари билан ижтимоий муносабатларга киришишининг зарур шартига айланди. Шундай қилиб, таълим тизимида ўзлаштириладиган билим жамият ва инсон ҳаёти ҳамда мавжудлигини таъминлаб турувчи ижтимоий омил сифатида намоён бўлмоқда. Демак, таълим ва унда инсон ўзлаштирадиган билимлар ижтимоийгина эмас, аксеологик ва праксологик моҳиятга ҳам эга бўлди. Таълим инсон ва жамиятнинг муҳим ва асосий қадриятларидан бири ҳамда жамият тараққиётини белгиловчи ижтимоий-антропологик ва аксеологик ҳодиса сифатида талқин этила бошланди. У авлоддан авлодга инсоният томонидан йиғилган тажрибани етказиб бериш функциясини бажармоқда.

Жамиятда прюларизм бўлиши учун таълим шакллари ҳам диверсификация қилиш керак. Моҳияти бир хил тизимда тарбия олганлар бир хил ғоялар ва тасаввурларга эга бўладилар. Бундан келиб чиқадики, таълим тизимининг ўзгариши кишиларнинг, жамиятнинг ўзгаришига, яъни жамиятнинг мазкур тизим берган ғоялар асосида ривожланишига олиб келади. Булар натижасида таълимга, билим олишга муносабат ўзгаради. Маълум ҳодисага кишилар муносабатининг прогрессив ўзгариши эса бу ҳодисаларнинг тараққиётига хизмат қилади. Кўриниб турибдики, жамият тараққиёти ва таълим ривожланиши ўртасида диалектик алоқадорлик бўлиб, улар бир-бирининг ривожланишини тақозо қилади.

Ранг-баранглик бир хилликка нисбатан моҳиятан бойроқдир. Шунга кўра, таълим тизимининг турли кўринишлари юза келиши (хусусий, кўшма, масофавий) уларнинг ўртасида рақобатни кучайтиради ва тараққиётга ижобий таъсир кўрсатади. Бундай рақобат муҳити таълим субъектларининг: ота-оналар, абитуриентлар, талабалар ва профессор-ўқитувчилар учун ҳам катта танлов

имкониятларини яратади. Ҳозирги кунда таълим дунёнинг ўзгариши туфайли билимнинг қариб (эскириб) бориши, тафаккурнинг эскича усулларини янгилаш, меҳнат фаолиятининг тартиблари ва ташкил этилиш усуллари каби муҳим ижтимоий муаммоларни ҳал этиши зарур. Инсонни ўраб турган оламнинг, ижтимоий муҳитнинг ўзгариш суръатлари тезлашиб бораётгани аниқ.

Олий таълим давлат ва жамиятнинг барқарор тараққиётини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган институтдир. Шу нуқтаи назардан ҳам бутун дунёда мамлакатларнинг иқтисодий жиҳатдан ривожланиши олий таълим муассасаларининг малакали кадрлар тайёрлашига боғлиқ эканлиги эътироф этилади. Олий маълумотли кадрларнинг билим даражаси ҳозирги кундаги глобал муаммолар ҳамда жамият ҳаётининг барча соҳаларида вужудга келаётган, тараққиётга тўсиқ бўлаётган омилларни ўз вақтида ҳал этиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев олий таълим тизимининг трансформациясига алоҳида эътибор қаратмоқда: «Олий таълим стандартлари хорижий тажриба асосида такомиллаштирилади, таълим йўналишлари ва ўқитиладиган фанлар қайта кўриб чиқилади. Мутахассисликка алоқаси бўлмаган фанлар сони 2 баробар қисқартирилади.

Олий таълимда ўқув жараёнини кредит-модуль тизимига ўтказиш талаб этилади. Жорий йилдан педагогик таълимнинг 6 та йўналиши бўйича ўқиш муддати 3 йил қилиб белгиланади.

Бу ишларни бошқа йўналишларда ҳам давом эттирамиз.

Олий ўқув юртларига босқичма-босқич академик ва молиявий мустақиллик берилади. Жорий йилда уларнинг 10 таси ўзини ўзи молиявий таъминлашга ўтади. Бундан ташқари, камида 5 та олий таълим муассасасини конкурс асосида танлаб, нуфузли хорижий олий таълим даргоҳлари билан ҳамкорликда уларни трансформация қилишни бошлаймиз»[4].

Юқорида қайд этилган йўналишлар мамлакатда олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг асосий жиҳатлари сифатида белгилаб олинди. Тизимдаги ўзгаришларни амалга оширишда қўлланиладиган технологиялар ва уларнинг манбалари аниқланиб, бу борадаги сиёсат маълум бир шаклга эга бўлган қатъий йўналиш сифатида ривожланмоқда. Давлат раҳбари томонидан белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун алоҳида стратегия ва уни бажариш бўйича йўл харитаси қабул қилинди. Ҳукуматнинг қатор қарорлари ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилмоқда.

Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича давлат дастурида ҳам олий таълимни трансформация қилиш устувор вазифа сифатида белгилаб олинди[5].

Олий таълимга эга бўлиш тарихий нуқтаи назардан юксак ижтимоий мақомни англатган. Масалан, қадимда «мадраса кўрган» ибораси юксак интеллект ва билим тушунчалари билан синоним тарзда ишлатилганлиги маълум. Бундан юз йиллар аввал университет дипломига эга бўлиш нафақат жамиятнинг эътирофи, балки шахснинг умрбод маълум бир касбда барқарор фаолият кўрсатишини ҳам кафолатлар эди. Шунинг учун ҳам биринчи ўзбек ҳуқуқшуноси, шифокори ва инженерлари ким эканлиги ҳақида алоҳида илмий тадқиқотлар ўтказилган ва бу каби инсонлар маълум маънода миллий тарихимизнинг бир бўлагига айланди[6]. Эндиликда жаҳон миқёсида олий маълумотли бўлиш инсон ҳаётида муҳим роль ўйнамайдиган, маиший даражадаги бир жараёнга айланиб бормоқда. Биринчидан, олий таълим олиш имкониятлари кенгаяётган бўлса, иккинчидан, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётдаги жадал ўзгаришлар натижасида олинган олий маълумотлилиқ тушунчаси маълум бир маънода эскирмоқда ва шахсдан умри давомида ўқиш ва ўрганишни талаб қилмоқда. Эндиликда нафақат шахс ва жамият ривожини учун, балки унинг хавфсизлигини учун ҳам мунтазам билим олиш зарур бўлмоқда. 2020 йилда дунё миқёсида тарқалган COVID-19 пандемияси қаршисидаги илм-фаннинг ожизлигини бунинг яққол исботидир[8]. Эндиликда нафақат шифокорлар, микробиолог ва эпидемиологлар, балки барча касб эгалари ҳам ўз фаолиятига бошқача қараши зарурлигини янада очиқ кўриниб қолди. Шу билан бирга, пандемия олий таълим тизимидаги ўзгаришларга жуда катта туртки берди ва унинг трансформациясини мисли кўрилмаган даражада тезлатиб юборди. Маълумки, билим олиш ва илм ўрганиш инсоният таракқиёти давомида унинг маънавий эҳтиёжига айланиб улгурган. Бу эса олий таълимда ўн йиллар давомида амалга ошган ўзгаришларнинг бир-икки йилда натижасини кузатиш имконини бермоқда. Ушбу ҳолат эса жамият ҳаётининг барча соҳалари каби олий таълим тизими ҳам трансформация қилиниши ва мавжуд жараёнларга нисбатан тезкор жавоб қайтара оладиган ҳолатга келиши зарурлигини кўрсатиб турибди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Зиновьева Е. А. Социокультурный статус образования как пространства равноправия // Вестник Поволжского института управления, 2009. – № 3 (20). – С. 131-132.
2. Зиновьева Е. А. Социокультурный статус образования как пространства равноправия // Вестник Поволжского института управления, 2009. – № 3 (20) – С. 131-132.
3. Дюркгейм, Эмиль Давид. Социология образования – Москва: Директ-Медиа, 2007. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26510>
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // URL: <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>(Мурожаат этилган сана: 28.05.2020 й.).

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармони. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида // URL: <https://lex.uz/docs/4751561>(Мурожаат этилган сана: 28.05.2020 й.).

6. Биринчи ўзбек профессори, биринчи археолог, биринчи матбаачи ва ношири, биринчи адвокати ҳақида... // URL: <http://uza.uz/oz/society/birinchi-zbek-professori-birinchi-arkheolog-birinchi-matbaach-23-08-2019>(Мурожаат этилган сана: 13.05.2020 й.).

Statement on the third meeting of the International Health Regulations Emergency Committee regarding the outbreak of coronavirus disease (COVID-19) // URL: [https://www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19))(Мурожаат этилган: 13.05.2020 й.).

*Sh. Yusupova - Andijon davlat pedagogika instituti,
O'zbek tili va adabiyoti kafedراسи professori.*

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH UCHUN SHAROIT YARATISH

Bolaning to'g'ri nutqini shakllantirish maktabgacha ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Biroq, so'nggi bir necha yil ichida amaliy vaziyatning dinamik tahlili nutq buzilishlari bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalar sonining yillik o'sishini ko'rsatadi. Shu munosabat bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'qituvchilari oldida bolalarning har tomonlama nutqini rivojlantirish uchun maqbul psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni yaratish masalasi turibdi. Ushbu muammoni maqsadli ravishda bosqichma-bosqich hal qilish uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish vazifalari har yili maktabgacha ta'lim tashkilotisining yillik rejasiga kiritiladi. Vazifalarni hal qilish bolalar, o'qituvchilar va ota-onalar bilan turli xil tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilarining maqsadi bir xil: bolalar nutqini rivojlantirish sifatini oshirishning samarali usullarini izlash. Pedagoglar, tor mutaxassislar va ota-onalarning harakatlaridagi izchillik har bir bolaning individual xususiyatlarini maksimal darajada hisobga olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha ishlarning sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Bolalar nutqini har tomonlama rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish quyidagilarni ta'minlaydi:

- rivojlanayotgan ob'ekt-fazoviy muhitni yaratish;
- bolalar faoliyatining barcha turlarida bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha tarbiyachilar va tor mutaxassislarning maqsadli ishi;

-maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish masalalarida o'qituvchilarning kasbiy o'sishini oshirish;

-bolalar nutqini rivojlantirish uchun pullik qo'shimcha xizmatlarni yaratish;

-bolalarning og'zaki nutqining holatini o'rganish;

-ota-onalarning bolalar nutqini tarbiyalashda ishtiroki.

"Bola bo'sh devorlarda gapirmaydi ... " - E.I. Tixeneva. Guruh maydonini to'ldirish orqali o'qituvchilar, birinchi navbatda, guruhdagi bolalarning bilish, harakat va muloqotga bo'lgan muhim hayotiy ehtiyojlarini qondirishi haqida g'amxo'rlik qiladilar. Guruhlar TSO, vizual, o'yin va ko'rgazmali materiallarni o'z ichiga olgan zamonaviy o'yin uskunolari bilan jihozlangan bo'lishi kerak, bu bolalarning kognitiv rivojlanishining yuqori darajasini ta'minlaydi va nutq faolligini qo'zg'atadi.

Samarali rivojlanayotgan sub'ekt-fazoviy muhitni yaratish uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti barcha yosh guruhlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham nutq burchaklari bo'lishi kerak. Ularning mazmuniga ma'lum talablar ishlab chiqilgan. O'qituvchilar turli xil to'plangan va tizimlashtirilgan amaliy material nutq o'yinlari va mashg'ulotlarini tashkil etish uchun: artikulyatsiya mashqlari uchun qo'llanmalar, barmoq o'yinlari majmualari, to'g'ri nutq ekshalatsiyasini rivojlantirish uchun o'yinchoqlar, tematik albomlar, so'z boyligini boyitish uchun o'yinlar, grammatik tuzilmani shakllantirish, izchil nutq, fonemikani rivojlantirish. eshitish va nozik vosita qobiliyatlari.

Barcha bolalar bog'chasi o'qituvchilarining mashg'ulotlarida lug'atni ishlab chiqishga katta e'tibor berilishi kerak, izchil nutqni shakllantirish va grammatik kategoriyalarni rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilishi kerak. Sinfda ham, nozik daqiqalarda ham nutqning tovush madaniyati ustida doimiy ravishda ishlang. Musiqa darslarida intonatsion ekspressivlik, aniq diksiya va nafas olish ustida ish olib boriladi. Kundalik artikulyatsiya va barmoq gimnastikasi pedagoglarning kalendar rejalarida muntazam ravishda aks ettirilishi kerak.

Muhim shart - bu o'qituvchilarning professionalligi. O'qituvchilar bolalarning nutq faolligini rag'batlantiradigan turli xil usul va usullardan, ish shakllaridan foydalanadilar. Bunga bola nutq so'zlashi kerak bo'lgan muammoli vaziyatlarni yaratish (o'z iltimosini, fikrini, mulohazalarini bildirish va h.k.), nutqning mantiqiy muammolarini hal qilishni, mini-tajribalarni o'z ichiga oladi. mantiqiy vazifalar, drammatizatsiya o'yinlari, topishmoqlar, hazillar, tilni o'girish, hikoya qilishni o'rgatishda mos yozuvlar sxemasi va rasmlardan foydalanish va boshqalar.

Bolalar nutqini rivojlantirish masalalarida o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun bir qator tadbirlarni amalga oshirish mumkin:

1."Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv va nutqini rivojlantirish", "Maktabgacha yoshdagi bolalarning izchil nutqi va intellektini rivojlantirish" mavzulari bo'yicha o'qituvchilar kengashlari, artikulyatsiya gimnastikasi bo'yicha

boshlang'ich o'qituvchilar uchun mahorat darsi, "ZKR normasi va patologiyasi", "O'yin orqali o'rganish" mahorat darslari. .

2.Maslahatlashuvlar: nutqni rivojlantirishning zamonaviy usullari va texnologiyalari bilan tanishish bo'yicha O.S. Ushakova; izchil nutq va qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha; nutq rivojlanishining yosh shakllari haqida; boshlang'ich maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq buzilishining oldini olish bo'yicha.

.Eng yaxshi nutq burchagi, ertakni eng yaxshi sahnalashtirish uchun tanlovlar.

."Quyosh nuri", "Kitobga muhabbat tarbiyasi", "Yangi yil o'yinchoqlari", "Lampochka sayohati" va boshqalar loyihalari loyihalar ustida ishlash jarayonida o'qituvchilarning malakasini oshirish bilan bir vaqtda barcha maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv va nutq rivojlanishining jihatlari shakllanadi.

OS dasturi Ushakova nutqni rivojlantirish bo'yicha nafaqat "Yo'llar" dasturi bo'yicha ishlaydigan guruhlarda, balki boshqa dasturlardan foydalanadigan guruhlarda ham amalga oshiriladi. ta'lim dasturlari, va bolalarga ona tilini o'rgatish uchun sinfda. Nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarni rejalashtirishni osonlashtirish uchun katta o'qituvchi barcha yosh guruhlari va o'rta yoshdagi bolalar uchun kalendar rejasi (nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarning mazmuni va shakllarini bir hafta davomida taqsimlash) uchun taxminiy panjarani tuzishi kerak. maktabgacha yoshdagi, masalan, "Barcha kasblarning tovushlari", uning asosiy maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarda tovush talaffuzi va fonemik eshitishning shakllanishining buzilishining oldini olishdir. Mashg'ulotlar nutq terapiyasi ta'limiga ega o'qituvchi tomonidan olib boriladi.

Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalar bilan, ota-onalarning iltimosiga binoan, tovushlarni ishlab chiqarish bo'yicha tuzatuvchi nutq terapiyasi mashg'ulotlari pullik asosda o'tkazilishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotisida yagona nutq makonini yaratishning zarur sharti maktabgacha yoshdagi bolalarning og'zaki nutqining holatini o'rganishdir, bu bolalar nutqining rivojlanishiga tashxis qo'yadigan o'qituvchilardan iborat (yiliga 2 marta, yanvarda - nazorat kesimi). Har yili maktabgacha ta'lim tashkilotilari mutaxassislari o'rta va katta guruhlardagi bolalar nutqini logopediya tekshiruvidan o'tkazishlari kerak, bolalarning katta qismi turli xil nutq buzilishlariga ega.

Agar tekshiruv natijalariga ko'ra, bola bilan psixonevrolog yoki nevropatolog bilan maslahatlashish zarurati tug'ilsa, maktabgacha tarbiyachilar ayniqsa xushmuomalalik va ehtiyotkor bo'lishlari kerak. Qoida tariqasida, ota-onalar bunday takliflarni juda og'riqli qabul qilishadi. Bunday vaziyatda o'qituvchi-psixolog o'qituvchilarga yordamga keladi, ular bunday maslahat zarurligini eng mehribon va to'g'ri tushuntiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini sifatli va o'z vaqtida rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, ularning nutqini rivojlantirishda mumkin bo'lgan og'ishlarning oldini olish uchun ularning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratishning tashkiliy va mazmunli tomonlarini har tomonlama va diqqat bilan o'rganish kerak. bolalar nutqi, uning profilaktika jihatlarini kuchaytirish, maktabgacha ta'lim tashkilotilari mutaxassislari va ota-onalarning pedagogik salohiyatidan foydalanish.

Oilada bolaning to'g'ri nutq ta'limini shakllantirishga qaratilgan ota-onalar bilan ishlashni tashkil etish maktabgacha ta'lim tashkilotisida yagona nutq makonini yaratishning zarur shartidir. Bolaning nutqini rivojlantirish masalalarida ota-onalarning pedagogik malakasini oshirish, ularni oilada bolaning umumiy va nutqini rivojlantirish ustida ishlashga rag'batlantirish quyidagilar orqali amalga oshirilishi mumkin:

1.Maktabgacha ta'lim tashkilotisi zalida va qabul guruhlarida ota-onalar uchun axborot stendini yaratish.

2.Maslahatlashuvlar: "Oiladagi nutq muhiti va uning bola nutqini rivojlantirishga ta'siri", "Bolalar nutqini rivojlantirishda ota-onalarning o'rni", ma'lum yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishish, " Barmoqlar bilan o'ynash", "Nutq buzilishlarining maktab ta'limiga, bolaning shaxsiyatini shakllantirishga ta'siri va boshqalar.

3.Musobaqalarni o'tkazish ("So'z yaratish").

4.Tarbiyachilar (katta o'qituvchi) tomonidan o'tkazilgan bolalar nutqini so'rov natijalariga ko'ra ota-onalar bilan individual suhbatlar.

5.Nutqni rivojlantirishda muammolar bo'lgan bolalarning ota-onalariga maslahat berish (mutaxassislarga tashrif buyurish tavsiyalari: defektolog, audiolog, ortodont, LOR shifokori, bolalar psixonevrologi) va boshqalar. o'qituvchi-psixolog, katta tarbiyachi, maktabgacha ta'lim tashkilotisi rahbari.

6.Amaliy maslahatlar ota-onalar - ma'lum tovushlarni talaffuz qilish uchun artikulyatsiya mashqlarini ko'rsatish, o'tilgan materialni mustahkamlash uchun o'yinlar va mashqlar.

7.Ko'rsatish ochiq darslar nutqni rivojlantirish uchun.

8.O'rta maktab logopedini taklif qilgan holda ota-onalar yig'ilishini o'tkazish.

9.Nutqni rivojlantirish uchun o'yinlar va qo'llanmalarni birgalikda sotib olish va ishlab chiqarish.

Ota-onalarni jalb qilish pedagogik jarayon bolaning to'liq nutqini rivojlantirishning eng muhim shartidir. Ma'lumki, tarbiyaviy ta'sir o'zaro bog'liq ikkita jarayondan iborat - ota-onalarga yordam berishning turli shakllarini tashkil etish va bola bilan mazmunli-pedagogik ish. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni tarbiyalashga bunday yondashuv pedagogik ta'sirning uzluksizligini ta'minlaydi. Eng muhim shart vorislik - bu oila va bolalar bog'chasi o'rtasida ishonchli ishbilarmonlik

aloqasini o'rnatish, uning davomida ota-onalar va o'qituvchilarning pozitsiyalari tuzatiladi. Agar oila bilan birgalikda qaror qilinmasa, maktabgacha ta'lim tashkilotisida ota-onalarni ta'lim jarayonida ishtirok etishga jalb qilish uchun sharoit yaratilmagan bo'lsa, hech qanday, hatto eng yaxshi rivojlanish dasturi ham to'liq natijalarni bera olmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Begmatova N.X., Aripov M. Multimediya texnologiyasidan foydalanish. –T., 2012.
2. Vaxobova F.N., Rasulova M. Sh. va boshqalar «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari».–T., 2008.
3. Jalolova G. «Bolalarni maktabga tayyorlashda noan'anaviy o'yinlardan foydalanish». –T., 2004.
4. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. –T., 1996.
5. Ismoilova M. Noan'anaviy ish uslublari orqali bolalarning ijodiy qobiliyatlarini o'stirish yo'llarini axtaryapmiz: Tajriba minbari // Maktabgacha tarbiya, 1992, №2, 44–46 b.

Нафиса Абдуллаева- Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти ўқув ва методик ишлари бўйича проректори, педагогика фанлари фалсафа доктори (PhD), доцент.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА МЕНЕЖМЕНТ, ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ ВА САМАРАЛИ ШАКЛЛАР

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим тизими бошқарувида менежментнинг бозор иқтисодиётига хос бўлган тамойиллари ва усулларини жорий қилиш ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, тизимда амал қилаётган менежментнинг воситаларини таҳлил қилиш, мактабгача таълим тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари айтиб ўтилган.

Калит сўзлар. Мактабгача таълимда менежмент, ривожлантириш, бошқарув, инновацион технологиялар, замонавий ёндашувлар.

Аннотация. В статье размышляется о внедрении принципов и методов менеджмента в управление системой дошкольного образования, которые характерны для рыночной экономики. Также упоминаются приоритетные направления развития системы дошкольного образования, анализируются инструменты управления, действующие в системе.

Ключевые слова. Менеджмент в дошкольном образовании, развитие, менеджмент, инновационные технологии, современные подходы.

Annotatsion. The article reflects on the introduction of the principles and methods of Management in the management of the preschool education system, which are characteristic of the market economy. Also, the priority areas of development of the preschool education system are mentioned, analyzing the tools of management that are in force in the system.

Key words. Management in preschool education, development, management, innovation technologies, modern approaches.

Республикамизда баркамол авлод таълим-тарбиясига оид бир қатор вазифалар амалга оширилаётган бўлиб, бу жараён ҳар томонлама ривожланган интеллектуал салоҳиятли ёшларни тарбиялашга замин ҳозирламоқда. Баркамол авлодни шакллантириш дастлаб оилада, сўнгра мактабгача таълим ташкилотида амалга оширилади.

Мактабгача таълим тизими ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлодни тарбиялашнинг муҳим босқичидир. Маълумки, мактабгача ёшдаги болага сингдирилган билим ва қадриятлар унинг келгусидаги ҳаётини белгилаб бериши сабабли мактабгача таълим уйғун ривожланган шахсни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга шунингдек, мактабгача таълим соҳаси узлуксиз таълим тизимининг бирламчи бўғини ҳисобланиб, у ҳар томонлама соғлом ва баркамол бола шахсини тарбиялаш ва мактабга тайёрлашда ғоят муҳим аҳамият касб этади.

Мактабгача таълимда замонавий ёндашувлар, жаҳон тажрибалари, интеграция ва инновациялар билан таништириш ҳамда амалда қўллаш кўникмаларини шакллантириш орқали таълим самарадорлигини таъминлашдан

иборат. Мактабгача таълим ташкилотларининг таълим-тарбия жараёнида инновацион технологияларни татбиқ этиш, машғулотлар жараёнида мультимедиа воситаларидан фойдаланиш, тарбияланувчиларнинг компьютер саводхонлигини шакллантириш, уларни компьютердан элементар тарзда фойдаланишга ўргатиш ва мактаб таълимига тайёрлаш долзарб вазифалардан бири эканлигини кўрсатади.

Республикамизда қабул қилинган бир қатор меъёрий- хужжатларда, таълим соҳасига янги инновацион технологиялардан, жумладан, мультимедиа технологиясидан фойдаланиш долзарб масала эканлиги қайд этилган. Хозирги кунда таълим соҳасида мультимедиага асосланган электрон дарслик, қўлланма ва турли электрон дидактик воситалар яратилмоқда ҳамда улардан фойдаланиб келинмоқда.

Узлуксиз таълим тизимининг биринчи тури бўлган мактабгача таълимда ҳам инновацион технологияларни излаш, ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш бугунги куннинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Мактабгача таълим ташкилотларининг таълим-тарбия жараёнига фойдаланишга мўлжалланган инновацион технологияларидан бири таълимий мультимедиа технологияси ҳисобланади. Мультимедиа технологияси замонавий ахборот технологиясининг тез ривожланаётган йўналишларидан бири бўлиб, қуйидаги ташкил этувчиларидан иборат: матн, жадвал, графика, мусиқа, безак, анимация, аудио, видео.

Дарҳақиқат, бошқарув тизимида олиб борилаётган ислохотларни жадаллаштириш, таълим сифатини оширишда ахборот технологияларидан фойдаланиш бугунги куннинг талабига айланган. Бошқарув тизимида маълумотлар тегишли қарорлар қабул қилиш учун асос ҳисобланади. Ахборот технологиясидан фойдаланиш бошқарув тизими сифатини оширишда фаолиятни назорат қилишни енгиллаштирибгина қолмай, таълим муассасаси, туман, (шаҳар), вилоят, республика миқёсида тезкор маълумот олиш, ахборотларни узатиш, алмашиш, фойдаланиш, муҳим қарорлар қабул қилишда ҳам асосий омилдир. Ахборот технологияларини мактабгача таълим ташкилотлари таълим жараёнига татбиқ этиш бошқарув ишларини автоматлаштиришга кенг йўл очиб беради. Нафақат бошқарув органларини автоматлаштириш, балки шу тизим билан боғлиқ таълим муассасаларини ахборот технологиялари билан таъминлашга эришиш фаолият самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Айниқса, мактабгача таълим тизимида мониторинг хизмати таълим самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Мактабгача таълимда мониторинг хизматини компьютер технологиялари асосида олиб бориш:

– мактабгача таълим ташкилоти, туман (шаҳар), вилоят, республика босқичида амалга оширилади ва қоғозсиз тезкор маълумот олиш имконини яратади;

– мактабгача таълим ташкилотлари самарадорлигини ошириш юзасидан ўз вақтида зарур чора-тадбирлар белгилайди;

– мактабгача таълим ташкилотлари педагог ўртасида ўзаро рақобатни кучайтиради ва таълим жараёнининг самарадорлигини оширади;

– мутахассисга таълим жараёни фаолияти қай даражада йўлга қўйилганлигини аниқлашга имкон беради;

– таълим-тарбия мазмунини назорат қилади ва ҳисобга олади;

– педагогик тизим ҳақидаги ахборотларни йиғади, умумлаштиради ва маълумотлар банкини яратади;

– муаммоларни аниқлаш, камчиликларни бартараф этишга хизмат қилади ва бошқарув тизими фаолиятини самарали бошқариш учун қарорлар қабул қилиш имкониятини беради;

– мониторинг натижаларини ахборот технолиеси асосида жадвал ва диаграммалар кўринишида мужассамлаштириш ташкилотлар фаолиятининг қай даражада амалга оширилаётганлиги ва рейтингини белгилайди ҳамда ташкилотлар ўртасида ўзаро рақобатни шакллантиради;

– мониторинг натижаларига қараб ташкилотлар фаолиятига ҳолисона баҳо бериш имконини яратади.

Мактабгача таълим тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари қуйидагилардан иборат:

– мактабгача таълим соҳасидаги меъёрий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш;

– мактабгача ёшдаги болаларни интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний жиҳатдан ҳар томонлама ривожлантириш учун шароитлар яратиш;

– болаларни сифатли мактабгача таълим билан қамраб олиш кўламини ошириш, ундан тенг фойдаланиши имкониятларини таъминлаш, мазкур соҳада давлат-хусусий шерикчиликни ривожлантириш;

– мактабгача таълим тизимига инновацияларни, илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

– мактабгача таълимни бошқариш тизимини такомиллаштириш, мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини молиялаштиришнинг шаффофлиги ва самарадорлигини таъминлаш;

– мактабгача таълим тизимига ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш, танлаб олиш ва ривожлантиришга мутлақо янги ёндашувларни жорий этиш;

– мактабгача таълим ташкилотларида болаларни соғлом ва баланс-лаштирилган озиқ-овқат, сифатли тиббий парвариш билан таъминлаш.

Мактабгача таълим тизимини бошқарув фаолияти самарасини ўрганиш ва жорий ҳолатига баҳо бериб бориш мавжуд ютуқ ва камчиликларни аниқлаш, келгусида амалга оширилиши керак бўлган чора-тадбирларни белгилаб олишга ёрдам беради. Мактабгача таълим тизими бошқарувида менежментнинг бозор иқтисодиётига хос бўлган тамойиллари ва усуллари жорий қилиш, тизимда амал қилаётган менежментнинг воситаларини таҳлил қилиш, бошқарув самарасига баҳо бериш долзарб бўлиб ҳисобланади. Мактабгача таълим тизими бошқаруви натижаларини таҳлил қилиш ва бошқарув самарасига баҳо беришда содда, бир томонлама ёндашувдан воз кечган ҳолда, кўп томонлама ёндашув, яъни ҳукумат, мактабгача таълим ташкилотлари ходимлари ва тарбияланувчи болалар ота-оналари нуқтаи назаридан қарашга, бошқарув фаолиятини чуқур таҳлиллар асосида ўрганилиб келинмоқда. Кўплаб тадқиқотларда мактабгача таълим мазмуни, болаларга берилаётган таълим ва тарбиянинг сифати ўрганилган бўлиб, мактабгача таълим бошқарувида менежмент тамойил, усул ва воситалари самараси ўрганилмаганлиги тадқиқот долзарблигини асослайди. Мактабгача таълим тизимида замонавий менежмент тамойиллари, усуллари ва воситалари жорий қилиниши таъсирида мамлакат ҳудудлари мактабгача таълим ташкилотлари сони ва мулкчилик шакли, мактабгача таълим мазмуни, ёш авлодга эътиборнинг ортиши, мактабгача таълим билан ёш авлодни қамраб олиш ишлари ўрганилди. Мантикий фикрлаш, индукция ва дедукция, статистик гуруҳлаш, эконометрик моделлаш, мантикий таҳлил усулларидан фойдаланилган бўлиб, назарий ва методологик асоси мактабгача таълим тизими ривожланишига оид республикада ишлаб чиқилган умумий стратегия, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг мактабгача таълим ва тарбияга доир қабул қилган фармонлари ҳамда тадқиқот мавзусига оид илмий-методологик адабиётлар бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони
2. 2019 йил 8 майдаги “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4312-сон қарори
3. Абдуллаева Н.Ш. Management of Preschool Education System in Cluster Approach // <http://www.revistageintec.net/index.php/revista/article/view/2040> 2021 Б 1671-1680.

Наргиза Абдуназарова - Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ ВА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯНИНГ АСОСИЙ ПРИНЦИПЛАРИ

Аннотация. Маколада мактабгача таълимнинг сифат ва самарадорлигини таъминлаш учун мактабгача таълим ташкилотлари раҳбарлари ва тарбиячилар таълим-тарбиянинг самарали усуллари ва методларини излаб топиш устида узлуксиз ҳаракат қилишлари кераклиги ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, муаллиф мактабгача таълим ва тарбиянинг асосий принципларини айтиб ўтган.

Калит сўзлар. Мактабгача таълим ташкилоти, принцип, метод, ўқув-методик материаллар, усул, илғор хорижий тажриба, жараён, эстетик ва жисмоний ривожлантириш.

В статье размышлялось о том, что для обеспечения качества и эффективности дошкольного образования руководители и воспитатели дошкольных образовательных организаций должны неустанно работать над поиском эффективных методов и приемов воспитания. Автор также упомянул основные принципы дошкольного образования и воспитания.

Ключевые слова. Дошкольная образовательная организация, принцип, метод, учебно-методические материалы, методика, передовой зарубежный опыт, процесс, эстетическое и физическое развитие. The article reflected on the fact that in order to ensure the quality and effectiveness of preschool education, the leaders and educators of preschool educational organizations should act tirelessly on the search for effective methods and techniques of Education. The author also mentioned the basic principles of preschool education and upbringing.

Key words. Preschool educational organization, principle, method, educational-methodological materials, method, advanced foreign experience, process, aesthetic and physical development.

Ўтган давр мобайнида мамлакатимизда ўсиб бораётган авлодни соғлом ва ҳар томонлама етук вояга етказиш, таълим-тарбия жараёнига самарали таълим ва тарбия шакллари ҳамда усуллари жорий этишга қаратилган мактабгача таълимнинг самарали тизимини ташкил этиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилиб келмоқда.

Мактабгача таълим соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш учун яратилган қулай шарт-шароитлар нодавлат мактабгача таълим ташкилотлар сонини янада ошириш ва улар кўрсатадиган хизматлар турларини кенгайтириш учун мустаҳкам пойдевор бўлди.

Мактабгача таълим ташкилотларини замонавий ўқув-методик материаллар ва бадиий адабиётлар билан тўлдириш, соҳага малакали педагог ва бошқарув кадрларни жалб қилиш масалаларини ҳал этиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистан Республикасида узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш келажакда ўқитувчилик касбини эгаллайдиган янги авлодни юқори касбий маданият, ижодий ва ижтимоий фаоллик, ижтимоий-сиёсий ҳаётда эркин,

мустақил фаолият кўрсата олиш, юксак даражадаги педагогик маҳоратга эга бўлишга йўналтирилган. Мактабгача таълим узлуксиз таълимнинг бошланғич қисми ҳисобланади. У боланинг соғлом ва ривожланган шахс бўлиб шаклланишини таъминлаб, ўқишга бўлган иштиёқини уйғотиб, тизимли ўқитишга тайёрлаб боради.

Мактабгача таълимнинг мақсади – болаларни мактабдаги ўқишга тайёрлаш, болани соғлом, ривожланган, мустақил шахс бўлиб шакллантириш, қобилиятларини очиб бериш, ўқишга, тизимли таълимга бўлган иштиёқини тарбиялашдир.

Ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий қудрати, ижтимоий-маънавий ҳаёт даражасининг юксалиши таълим тизимининг рақобатбардошлиги, илм-фан тараққиёти билан белгиланади.

Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармонида “Боғча ходимларининг профессионал тайёргарлиги ва маҳоратини ошириб боришнинг такомиллаштирилган тизимини жорий этиш, мактабгача таълим-тарбия жараёнларини илмий асосланган ёндашувлар асосида такомиллаштириш, 2022-2026 йилларда 160 мингдан зиёд педагог кадрларнинг малакасини ошириш”³⁴ каби муҳим устувор вазифалар белгилаб берилган. Соҳадаги ислохотлар натижасида мактабгача таълим тизимида бошқарув механизми тубдан такомиллаштирилди, нодавлат таълим хизматлари кўрсатиш тизими ислоҳ қилинди, ўрта махсус, касб-хунар таълим тизими қайта кўриб чиқилди, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш чоралари кучайтирилди, олий ўқув юртидан кейинги таълимнинг икки поғонали тизими жорий этилди.

Жумладан, илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш шароитларини яратиш, мактабгача таълим сифатини ошириш, мактабгача таълим ташкилотларида болаларни мактабга сифатли тайёрлашни тубдан яхшилаш, таълим-тарбия жараёнига жаҳон амалиётида кенг қўлланиладиган замонавий таълим дастурлари ва технологияларини жорий этиш, мактабгача таълим ташкилотларига педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш механизмини такомиллаштиришдан иборат долзарб вазифалар қўйилди.

Тараққиётнинг тамал тоши ҳам, мамлакатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам бу – илм-фан, таълим ва тарбия. Шу боисдан жаҳоннинг етакчи давлатларида таълимни ривожлантириш биринчи галдаги вазифа

³⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони 39-мақсад.

сифатида белгиланиши ҳам бежиз эмас.

Жумладан, мактабгача таълим тизими узлуксиз таълимнинг бирламчи, энг асосий бўғини ҳисобланади. Шу сабабли ўтган вақт мобайнида мактабгача таълим соҳасини ривожлантириш – таълим соҳасидаги устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб олинди.

Ҳар қандай таълим тизимининг тамал тоши мактабгача таълим тизими ташкилотларида қўйилиши ҳаммамизга маълум. Яқин-яқингача нафақат олис қишлоқларда, балки йирик шаҳарларда ҳам мактабгача ёшдаги бўлган болаларни боғча тарбияси билан қамраб олиш муаммоли масалалардан бири эди. Ташкилот тарбиячиларига бўлган талаб ҳам шунга яраша эди. Аммо сўнгги йилларда болаларни мактабгача таълим ташкилотларида тарбиясига жалб этиш ҳамда уларда фаолият юритаётган ходимларнинг малакасига бўлган талаб ошди. Бу эса келажак авлоднинг баркамоллиги йўлидаги улкан хизматлардан бири бўлди.

Республикамизда мактабгача таълим тизимида кўпгина ислохотлар амалга оширилмоқда, уларнинг барчаси тарбияланувчилар ва тарбиячи-педагоглар манфаатлари йўлида хизмат қилиши ва мактабгача таълим сифатини тубдан яхшилашга қаратилиши – давр талабидир.

Демократия ва инсонпарварлик принципларига таянган ҳолда ташкил этиладиган мактабгача таълим жараёни нафақат боланинг ташқи ҳолати, балки унинг ички дунёси, майллари, интилишларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилиши билан ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Бу жараёнда ташкилот раҳбарлари ва тарбиячи-педагогларнинг асосий вазифаси тарбияланувчиларнинг шахсий имкониятларини руёбга чиқариш, интеллектуал тараққиётларини таъминлаш воситалари, усуллари, методлари ва йўллари излаб топишдан иборатдир.

Мактабгача таълим ва тарбиянинг *асосий принциплари* қуйидагилардан иборат:

- ҳар бир бола учун мактабгача таълим ва тарбия олиш имкониятининг мавжудлиги;
- ҳар бир боланинг истеъдоди нишонларини, иштиёқлари ва қобилиятларини ривожлантириш учун шарт-шароитларнинг тенглиги;
- мактабгача бўлган ёшдаги болаларга таълим-тарбия бериш ва уларни соғломлаштиришнинг, оила ҳамда мактабгача таълим ташкилоти тарбиявий таъсирининг бирлиги;
- мактабгача бўлган ёшдаги болаларга таълим-тарбия бериш уйғунлиги;
- боланинг шахсини ривожлантиришга йўналтирилган шахсий ёндашув;
- мактабгача ва умумий ўрта таълимнинг изчиллиги ҳамда узлуксизлиги;
- таълим ва тарбиянинг демократик ҳамда дунёвий хусусиятга эгаллиги;
- таълим-тарбия жараёнининг шаффоф-лиги ва очиқлиги;

– мактабгача таълим ва тарбия мазмуни, даражаси ҳамда ҳажмининг мактабгача бўлган ёшдаги болаларнинг ривожланиш хусусиятларига ҳамда соғлиги ҳолатига мувофиқлигидан иборат.

Таълимнинг сифатини ва унинг қулайлигини таъминлаш уни модернизациялашнинг муҳим вазифаларидандир. Мактабгача таълимни модернизациялаш жараёнида бошқарув кадрлари ва тарбиячиларнинг шахсий услубини фаол тарзда қайта куриш талаб қилинади. Бунинг учун мактабгача таълим дастурларининг таркибий тузилишини давлатнинг таълимнинг мазкур буғини олдига қуйган талаблари асосида такомиллаштириш лозим.

Бугунги кунга келиб, мактабгача таълим ташкилотларида таълим олувчилар сони сезиларли даражада кўпаймоқда. Шунинг учун ҳам мактабгача таълимнинг самарадорлигини таъминлаш учун мактабгача таълим ташкилотлари раҳбарлари ва тарбиячилар таълим-тарбиянинг самарали усуллари ва методларини излаб топиш устида тинмай ҳаракат қилишлари керак.

Инновацион фаолиятга асосланган педагогик ёндашувлар ва назариялар янгиликларни яратиш, татбиқ этиш ва улардан фойдаланишнинг яхлит, мақсадга йўналтирилган фаолиятга айланишини талаб этмоқда. Педагогларнинг инновацион фаолияти болаларнинг мустақиллиги, қизиқувчанлигини ошириш, уларда ижодий тафаккурни ривожлантириш, мураккаб вазиятлардан чиқа олиш имкониятини излаб топиш кўникмасини шакллантиришга хизмат қилиши лозим. Шундагина педагоглар ўз кучларига ишониб болаларнинг ўзгарувчан вазиятларда аниқ фаолият кўрсата олишларига кўмаклашадилар. Шу билан бир қаторда улар болаларнинг ота-оналарини мактабгача таълим ташкилоти ҳаётида фаол иштирок этишга жалб этадилар.

Мактабгача таълим ташкилотларида болаларни сифатли таълим билан таъминлаш учун таълим жараёнини модернизациялаш ниҳоятда зарур ҳисобланади. Бунинг учун болани ижтимоий ҳаётга тайёрлашга хизмат қиладиган барча педагогик технологияларни уйғунлаштириш ва ўзаро мужассамлаштириш талаб этилади.

Мактабгача таълимнинг сифати таълимнинг кейинги босқичларида болаларнинг билимларни сифатли ўзлаштиришларини кафолатлайди. Бунинг учун мактабгача таълим ташкилотларини модернизациялашга оид ягона талабларни ишлаб чиқиш, ушбу талаблар сифатли таълим ва таянч кўникмаларни ҳосил қилишни назарда тутди. Бу талаблар асосида болаларга таълим бериш эрта болалик давридан бошланади ва узлуксиз давом этади.

Мактабгача таълимни индивидуаллаштириш тамойили ўзида бир қатор талабларни мужассамлаштиради. Бу эса ўзига хос табиий жараён ҳисобланади. Жамиятнинг ривожланиши баробарида шахс фаолияти ҳам купрок даражада

индивидуаллаштирилади ва унинг мавқеи ўзгаради. Агар мамлакат ва жамият қанчалик ривожланган бўлса, унда ҳар бир инсон алоҳида кадрланади ва ўз ўрнига эга булади.

Модернизациялаш доирасида мактабгача таълимнинг сифати узлуксизлик нуқтаи назаридан ёндашган ҳолда таҳлил қилинади. Бу жараёнда барча болалар учун тенг имкониятга эга бўлган дастлабки билим ва тушунчалар шакллантирилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29 декабрь 2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПК-2707-сонли қарори.
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қўрамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. 488 бет. .
4. Аскарлова М., Матчонов С. ва бошқалар. Кичик ёшдаги болалар нутқини устириш. – Т.: “Ўзбекистон”, 2001. 160 б.
5. Қурбонов Ш., Сайитхалилов Э. Таълим сифатини бошқариш. –Т.: Турон-Иқбол, 2006. – 592 б.
6. Джураев Р.Х., Турғунов С.Т. Таълим менежменти. –Т.: Ворис-нашриёти 2006. -259 б.

*Botirova Palina Khakimjonovna -
Namangan engineering-construction institute,
senior teacher of foreign languages department*

Email: palina.botirova@mail.ru

Phone: +99891 293 42 57

*Mamadjonov Muhammadjon Ibrohim o'g'li -
Namangan engineering-construction institute,
Bachelor student*

THE COMMUNICATIVE APPROACH IN LANGUAGE TEACHING

Annotation. This article is dedicated to the development of the communicative approach in teaching English to non-philological ESP groups. The competences shouldn't be or cannot be developed in separation or by segregated way; vice versa language is also social event which should be taught in relation with real world situations and conditions. The work challenges to teach proper tips which can be practical in Uzbek cultural context and interlink into its objectives communicative and sociolinguistic competences.

Key words: communicative approach, non-philological, evolving, sociolinguistic competences, reading skills

Аннотация: данная статья посвящена разработке коммуникативного подхода к обучению английскому языку в нефилологических группах ESP. Способности не следует развивать или развивать изолированно или изолированно; Скорее, язык также является социальным явлением, и его следует изучать в связи с реальными ситуациями и условиями. Задача состоит в том, чтобы дать правильные советы, которые могут быть полезны в узбекском культурном контексте и которые связывают коммуникативные и социолингвистические компетенции со своими целями.

Ключевые слова: коммуникативный подход, нефилологические, развивающие, социолингвистические компетенции, навыки чтения.

Annotatsiya. Ushbu maqola filologik bo'lmagan ESP guruhlariga ingliz tilini o'rgatishda kommunikativ yondashuvni rivojlantirishga bag'ishlangan. Qobiliyatlar alohida yoki ajratilgan shaklda rivojlantirilmasligi yoki rivojlantirilmasligi kerak; Aksincha, til ham ijtimoiy hodisa bo'lib, uni real dunyo holatlari va sharoitlari bilan bog'liq holda o'rgatish kerak. Ish o'zbek madaniy kontekstida amaliy bo'lishi mumkin bo'lgan va uning maqsadlari bilan kommunikativ va sotsiolingvistik kompetensiyalarni o'zaro bog'laydigan to'g'ri maslahatlarni o'rgatishdan iborat.

Kalit so'zlar: kommunikativ yondashuv, filologik bo'lmagan, rivojlanayotgan, sotsiolingvistik kompetensiyalar, o'qish qobiliyatlari.

The communicative approach to language teaching believes that in order to learn a language, one has to practice using it to communicate meaning to others.

Language learners are supposed to acquire language through practicing language in real-life situations, listening and reading authentic materials, seeing films and talk shows that are in the target language. [6] According to the communicative approach of language teaching, language is meaningful only in context. This is one of the emphases of the communicative approach. Role playing is an important communicative activity. It allows the students to practice the target language in a safe environment where mistakes are no big deal. They will get a feel for what it is like wielding the language in different situations and contexts.[5]

The point here is, every attempt to communicate should be encouraged from the very beginning and motivated by teachers. In this very case, I would highlight another important peculiarities of communicative approach – learning language by trial and errors, never interrupt them when they speak and recite something, on the contrary I inspire them in such situations. As a follow-up activity you can let your students work in pairs and the host student prepares five questions and writes them on a piece of paper. This question list will be given ahead of time to the celebrity student so they can prepare an answer for them. In addition, you can probably have impromptu questions from the ‘audience’. Process the activity after the pairs have presented ask them, for example, if they have any questions about asking questions in the target language.[4]

As we have seen above this activity students do simulation of class talk show with teacher’s guidance. Having the learner’s play the role of famous characters will help them be more confident and can courage them to take more risks in their target language interactions. This activity involves all the learners in class actively in a real-life discourse. [2] As I have been observing my students for years, I can say that many students are afraid of their speech errors or making mistakes, or simply don’t feel confident enough to interact and that factor prevent them from speaking, or trying. Thus, I always say that making mistakes is better than not even trying. I try to create friendly atmosphere where students can make as much mistakes as they make but to learn and to try. Through correcting and explaining their errors, I will develop them to be reasonable in their speech and focus on the meaning of their speech. This is the next feature of communicative approach that says- “language is created by individuals often through trial and errors”. All in all, using communicative approach for teaching students can bring better and desired results in language learning.

REFERENCES:

1. Khakimjonovna, B. P. (2020). Development of coherent speech of students of technical universities in english language education process. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(11)*.
2. Botirova, P. X. (2020). Bog'lanishli nutq-muloqot nutqi. NamDU ilmiy axborotnomasi.

3. Khakimjonovna, B. P. (2022). DESCRIPTIVE COHERENT SPEECH AND ITS TYPES. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences).

4. Botirova, P. K. (2021). The problem of formation of a coherent speech of students in english lessons. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 105-109).

5. Botirova, P. K. (2021). The development of coherent speech students of technical institutions in english lesson. In *технические науки: проблемы и решения* (pp. 101-105).

6. Botirova, P. H., Inomiddinova, D. I., & Sobirova, R. M. (2019). Methodological recommendations for using the method of work in small groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(12), 385-389.

*Vaxabdjanov Dilmurod Baltabayevich -
PhD, Turkiyaning Hacettepe universiteti Muhandislik
fakulteti Kompyuter injiniringi bo'limi;
Maxmudova Dilafruz Baltabayevna -
Andijon davlat pedagogika instituti
"Maktabgacha ta'lim" kafedrasi o'qituvchisi.*

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Аннотация. Интерфаол методлар bola hayotida juda alohida o'rin tutadi. O'yin jarayonida bola yashaydi, atrofidagi kattalar, sevimli ertak qahramonlari, sevimli filmlari qahramonlari kabi harakat qiladi. O'yin - bu bola rivojlanishining tabiiy usuli. Faqatgina o'yinda bola o'z ijodiy qobiliyatlarini osongina va quvonch bilan ochib beradi, yangi bilimlarni o'zlashtiradi va mustahkamlaydi, vosita mahoratini, kuzatuvchanligini, tasavvurini, xotirasini rivojlantiradi, fikrlash, tahlil qilish, qiyinchiliklarni yengib o'tish bilan bir qatorda jamiyatning bebaho tajribasini singdiradi.

Калит so'zlar: o'yin, didaktik o'yinlar, interfaol metod, tabiiy o'yin, sun'iy o'yin, yaxshi nutq, to'g'ri nutq, interfaol metodlarning ahamiyati

Аннотация. Интерактивные методы занимают особое место в жизни ребенка. Во время игры ребенок живет, действует как окружающие его взрослые, герои его любимых сказок, любимых фильмов. Игра – естественный способ развития ребенка. Только в игре ребенок легко и с радостью раскроет свои творческие способности, приобретет и закрепит новые знания, разовьет моторику, наблюдательность, воображение, память, мышление, анализ, преодоление трудностей, а также бесценную часть социума впитает опыт.

Ключевые слова: игра, дидактические игры, интерактивный метод, естественная игра, искусственная игра, хорошая речь, правильная речь, значение интерактивных методов.

Annotation: Interactive methods have a very special place in a child's life. During the game, the child lives, acts like the adults around him, the characters of his favorite fairy tales, his favorite movies. Play is a natural way of child development. Only in the game, the child can easily and joyfully reveal his creative abilities, acquire and consolidate new knowledge, develop motor skills, observation, imagination, memory, thinking, analysis, overcoming difficulties, as well as an invaluable part of society. absorbs experience.

Key words: Game, didactic games, interactive method, natural game, artificial game, good speech, correct speech, importance of interactive methods.

Jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy qiyofasi ko'p jihatdan kadrlarning yuksak, intellektual salohiyatiga bog'liq. Kadrlar tayyorlash tizimi mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollaridan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan-texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqishi lozim. Zero, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "...haqiqatan ham, hozirgi vaqtda yoshlar tarbiyasi biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan masala bo'lib qolmoqda. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz. Farzandlarimiz, ayniqsa, qiz bolalarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni egallashlari, har tomonlama sog'lom va barkamol bo'lib, hayotdan munosib o'rin topishlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz".³⁵

O'yin faoliyati turlaridan biri didaktik o'yin bo'lib, u bolalar uchun mavjud bo'lgan intellektual va faol amaliy faoliyat shakllarida hozirgi hayot bilan ko'proq tanishish imkonini beradi. Bunday o'yin natijasida o'ziga xos bilimlar, shuningdek, uning ishtirokchilari orasida ulardan ijodiy foydalanish uchun tegishli malaka va ko'nikmalar shakllanadi.

Xalq pedagogikasida vujudga kelgan bolalarni tarbiyalash va o'qitish uchun didaktik o'yinlardan keng foydalanish an'anasi ko'plab tarbiyachilarning amaliy faoliyati va olimlarning asarlarida rivojlangan. Mohiyatiga ko'ra, maktabgacha ta'limning har bir pedagogik tizimida didaktik o'yinlar doimo alohida o'rin egallab kelgan va hozirgacha ham egallab kelmoqda.

Maktabgacha ta'limning dastlabki mahalliy pedagogik tizimlaridan biri muallifi o'yinlarning tarbiyaviy ta'sirini kuchaytirish maqsadida Fridrix Frobel va uning shogirdlari tomonidan yozilgan qo'shiqlar, she'rlar, qofiyali so'zlar asosida didaktik o'yinlar tashkil etilgan.

Didaktik o'yin o'ziga xos xususiyatlarga ega. Uning xarakterli xususiyatlari:

- tarbiyaviy va tarbiyaviy xarakterdagi vaziyatlarni modellashtirish va ta'lim va tarbiyaviy qarorlarni qabul qilish;
- o'yin ishtirokchilari o'rtasida rollarni taqsimlash;
- yechimni ishlab chiqishda turli xil maqsad ;
- ma'lum bir narsani bajaradigan o'yin ishtirokchilarining o'zaro ta'siri, rollari;
- o'yin ishtirokchilarining umumiy maqsadi mavjudligi;
- jamoaviy qarorlarni qabul qilish;
- ko'p alternativ yechimlar;

³⁵ O'zbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti SHavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasidan.

- ishtirokchilar faoliyatini individual yoki guruhiy baholash tizimining mavjudligi.

Mavjud tasniflar ikkita o'yin turini ajratib turadi: tabiiy o'yinlar va sun'iy o'yinlar. Tabiiy o'yinlar deganda inson o'zi yaratishda ishtirok etmaydigan o'yinlar tushuniladi. Bu yuqori hayvonlarning o'yinlari va ontogenezning dastlabki bosqichidagi bolalar o'yinlari.

Sun'iy o'yinlar - bu turli xil maqsadlarga erishish uchun yaratilgan inson ijodining mahsuli. Hozirgi tabiiy o'yinlar nazariyasi sun'iy o'yinlar nazariyasini yaratish uchun asosdir.

Didaktik o'yinlar o'zlarining ta'lim mazmuni, bolalarning bilim faoliyati, o'yin qoidalari va harakatlari, bolalarning tashkil etilishi, munosabatlari va tarbiyachining roli bilan farq qiladi. Ro'yxatda keltirilgan belgilar barcha o'yinlarga xosdir.

O'yin harakatlariga asoslangan didaktik o'yinlar quyidagilarga bo'linadi.

1) o'yin-topshiriqlar (bolalar o'yinchoqlar va narsalar bilan harakatlarga qiziqish asosida: yig'ish, qatlama, ulash, uzish va h.k);

2) ob'yektlarni topish o'yinlar (ularning xususiyati ob'ektlarning kutilmagan ko'rinishi va yo'q bo'lib ketishi);

3) taxminiy jumboqli o'yinlar (ular noma'lum narsani aniqlashga asoslangan: "Tahmin", "O'rganish", "Nima o'zgargan?");

4) rol o'ynaydigan didaktik o'yinlar (ularda ko'zda tutilgan o'yin harakatlari turli xil hayotiy vaziyatlarni namoyish qilish, rollarni bajarishda (sotuvchi, xaridor, bo'ri, g'ozlar va boshqalar);

5) jarima yoki taqiqlangan "jazo" ob'yekti (rasm) o'ynash (bolalar uchun qiziqarli o'yin lahzalari bilan bog'liq: kartani tashlang, ushlang, taqiqlangan so'zni ayt mang va hokazo). Tarbiyachi bolalarning e'tiborini yo'naltirish, ularning qiziqishini uyg'otish orqali qiziqish kabi muhim sifatni rivojlantirish uchun asos yaratadi.

O'yin jarayonida bolalarning bilimlari va g'oyalari chuqurlashtiriladi, takomillashtiriladi va mustahkamlanadi.

O'yin - bu faol bilim faoliyatining bir turi, uning davomida tarbiyachi rahbarligida bolalar yangi bilimlarni egallaydilar.

Pedagogikada didaktik o'yinlarni tasniflash bo'yicha har xil qarashlar mavjud, ular xilma-xildir. Ular ta'lim mazmuni, bolalarning kognitiv faoliyati, o'yin qoidalari va harakatlari, bolalarning uyushqoqligi va munosabatlari, tarbiyachining roli, shakli, mazmuni, tashkil etilishi, o'quv vazifalari turiga ko'ra farqlanadi va barchaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bola rivojlanishining asosiy jihatlari avvalambor ular maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish metodlaridan biridir.

Maktabgacha yoshdagi bola shaxsining rivojlanishi yangi bilimlarni rivojlantirish, yangi fazilatlar va ehtiyojlarning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Bu

yoshda bola shaxsiyatining barcha jihatlari shakllanadi: intellektual, axloqiy, hissiy va irodaviy. Bu bolaning kattalar bilan bo'lgan turli xil faoliyati jarayonida va tengdoshlari guruhida sodir bo'ladi. Shu munosabat bilan, ayniqsa, didaktik o'yinlarga o'yin o'ynash uchun alohida rol beriladi.

Yaxshi nutq - bu bola shaxsini rivojlantirishning eng muhim sharti. Maktabgacha yoshda nutq to'g'ridan-to'g'ri amaliy tajribadan ajralib turadi. Ushbu asrning asosiy xususiyati - nutqni rejalashtirish funksiyasining paydo bo'lishi hisoblanadi. Nutqning yangi turlari ham paydo bo'ladi: o'yin ishtirokchilariga ko'rsatma beradigan nutq, kattalarga u bilan aloqadan tashqarida olingan taassurotlar haqida so'zlovchi xabar. Ikkala turdagi nutq ham monologik, kontekstual shaklda bo'ladi.

Katta maktabgacha yoshda bolalar suhbatda faol ishtirok etishlari, savollarga to'liq va aniq javob berishlari, boshqalarning javoblarini to'ldirishlari va to'g'rilashlari, tegishli javoblar berishlari va savollarni shakllantirishlari mumkin. Monologik nutq ham yaxshi rivojlanadi. Hayotning ettinchi yilida, maktabgacha yoshdagi bolalar izchil nutqni rivojlantirishni davom ettiradilar. Bolalarning nutqlari kengayib borayotgan so'z boyligini ham, shu yoshda shakllanadigan umumlashmalarning xususiyatini ham aks ettiradi. Bolalar umumlashtiruvchi ismlar, sinonimlar, antonimlar, sifatlar va boshqalarni faol ishlatishni boshlaydilar. To'g'ri tashkil etilgan tarbiyaviy ish natijasida bolalar dialogik va monologik nutqning ayrim turlarini rivojlantiradi. Ushbu asrning asosiy yutuqlaridan biri bu odamlar bilan ijobiy muloqot shakllarini rivojlantirishdir.

Maktabgacha ta'lim - bolalarning, yosh va individual xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarni har tomonlama tarbiyalaydi. Bola hayotidagi ilk yoshi eng muhim davr bo'lib, xuddi mana shu davrda bolaning nutqini rivojlanishiga poydevor bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3261-sonli Qarori.
2. O'zbekiston respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 22 oktyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2019 yil 14 dekabrda ma'qullangan. №O'RQ-595 (18.06.2020 y. kundan kuchga kiradi).
3. M.Xayrullayev. O'zbek pedagogik antologiyasi. T.: «O'qituvchi» 1995 y.
4. Махмудова, Д. Б. (2022). История развития дошкольного образования. PEDAGOG, 1(3), 502-504.
5. N.Ochilov. Muallim qalb mehmoni. T.: «O'qituvchi» 2001 y.
6. N.N.Azizxodjaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: «O'qituvchi»2005
7. <https://mitc.uz/uz/news/1273>
8. <http://library.tma.uz/uum2/>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA METODIK ISHLARNI TASHKILLASHTIRISH

Annotatsiya Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning bilim saviyasini oshirish metodikasi va mohiyati yoritilgan .

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, metodika, pedagogika, uslubiy ish, tarbiya.

Аннотация. В данной статье описаны методика и сущность повышения уровня знаний воспитателей дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова. Дошкольные образовательные организации, методика, педагогика, методическая работа, воспитание.

Annotation. This article describes the methodology and essence of raising the knowledge level of educators in preschool educational organizations.

Key words. Preschool educational organizations, methodology, pedagogy, methodical work, education.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tizimini yanada rivojlantirish shu bilan bir qatorda yoshlarni ta'lim - tarbiyasini O'zbek mentalitetiga bilan bir qatorda zamon bilan hamnafas bo'lishlari va zamonaviy ta'limni shakllantirish. Bugungi kunning eng dolzarb masalasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Fiziologiya, gigiena, psixologiya, pedagogika sohasida olib borilgan ilmiy- tadqiqotlar natijasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari kichkintoylar hayotini tashkil etishning turli xil printsiplarini yuzaga keltiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI.

Adabiyotda "uslubiy ish" atamasiga ko'plab ta'riflar berilgan. A.I.Vasilevaning ta'kidlashicha, maktabgacha ta'lim tashkilotisida uslubiy ish murakkab va ijodiy jarayon bo'lib, unda tarbiyachilarning bolalar bilan ishlash uslublari va usullariga amaliy tayyorgarligi amalga oshiriladi.

K.Yu. Belaya tushunishni taklif qiladi: metod ish - bu maktabgacha ta'lim tashkilotisining strategik vazifalarini amalga oshirishning eng samarali sifatini ta'minlashga qaratilgan faoliyatning yaxlit tizimi.

Har bir yosh guruxda bolalarni jamoachilik ruhda tarbiyalash va har bir bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan bir xil shart-sharoitlar yaratib berish. Bolalarni yosh guruxlariga ajratish, taqsimlashda har bir guruhga faqat bir xil yoshdagi bolalarnigina tanlash va shunga qarab ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish. Bolalarning har xil, turli xil faoliyat bilan shug'ullanishlari va bir-birlari bilan samimiy muloqotga kirisha olishlari uchun zarur bo'lgan kerakli muhitni yaratish. Buning uchun shular talab etiladikiy guruh xonasi va maydonchani gigienik, pedagogik, estetik talablar darajasidagi kerakli asbob- anjomlari bilan ta'minlash hamda boyitish. Bolalarning yoshiga mos kun tartibiga rioya qilishlari va uning barqarorligini ta-minlash lozim. Bolalar shaxsini shakllantiradigan faoliyat turlarini

o‘yin, mehnat, ta‘lim, tarbiya, tashkil etishi va bu faoliyatlar uchun kun tartibidan ma‘lum bir vaqt ajratish zarur.

Metodik ishlarni tashkilashtirishda bolalarning har xil faoliyatlarini ilmiy asoslangan hollarda, printsiplar asosida almashtirib borish maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining har xil yosh guruhlarida bolalar hayotini tug‘ri tashkil etish uchun qo‘llaniladi. Bolalar jamiyatda o‘z o‘rnini topishi shu bilan birga, oldilariga qo‘yadigan maqsadlarini to‘g‘ri qo‘yishiga ota - onalari shu bilan birga maktabgacha ta‘lim tashkilotlari ham mas‘uldir.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini ta‘lim - tarbiyasi shu bilan birga metodik jihatdan ham bola meninga uzviy jihatdan yosh xususiyatiga ham bog‘liq bo‘lishi lozim. Bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan pedagogik jarayon murakkab va rang-barangdir desak ham bo‘ladi.

Tarbiya masalalari ta‘lim-tarbiya ishining tashkiliy shakllari, usullari, bolalar faoliyatining har xil turlari masalan: mashg‘ulotlarda ta‘lim berish orqali, ijodiy va qoidali o‘yinlar, bolalarning mustaqil faoliyatlari, ularning o‘z mehnati va kattalar mehnati bilan tanishtirish orqali, o‘z-o‘ziga xizmat kilish sayrlar o‘tkazish gigienik tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Ta‘lim-tarbiya ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish maktabgacha ta‘lim tashkilotisidagi pedagogik jarayonlarni, har bir faoliyat turlarini to‘g‘ri tashkil etishga bog‘liqdir.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti katta tarbiyachisining vazifasi yosh guruhiga mos tizimni ishlab chiqish, mavjud va shu bilan birga pedagogik mahoratni oshirishning samarali usullarini topib qo‘llay bilishdir.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida uslubiy ishning maqsadi - ta‘lim jarayoni ishtirokchilarining umumiy va pedagogik madaniyati, mahorati darajasini doimiy ravishda oshirish bilan birga, shuningdek takomillashtirish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish zarur.

Ta‘lim jarayonining ishtirokchilari: bolalar, pedagogik xodimlar, ota-onalar hisoblanadi. Ular ta‘limning mohiyatini ham anglay olishi lozim. Maktabgacha ta‘lim tashkilotisida metodik ishning mazmuni ushbu maktabgacha ta‘lim tashkilotisining ta‘lim jarayoni natijalarini, tarbiyachilarning pedagogik mahorati va malakasi darajasini, ma‘lum bir maktabgacha ta‘lim tashkilotisining etukligi va uyg‘unligini hisobga olgan holda belgilangan maqsad va vazifalar bilan belgilanadi. pedagogik xodimlar.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotisida metodik ishning mazmuni ushbu maktabgacha ta‘lim tashkilotisining ta‘lim jarayoni natijalarini, tarbiyachilarning pedagogik mahorati va malakasi darajasini, ma‘lum bir maktabgacha ta‘lim tashkilotisining etukligi va uyg‘unligini hisobga olgan holda belgilangan maqsad va vazifalar bilan belgilanadi. pedagogik xodimlarini masuliyati ham juda yuqori.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari hodimlarini va boshliqlari bilishi lozimki metodik ishlar bola ongini, saviyasini oshiradi metodik ishlarni quydagi yo'nalishlari bor:

1. *Tarbiyaviy jihatdan.* Yangi pedagoglarni shakllantirishni ta'minlaydi ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish sharoitida pedagogik tafakkurni oshiradi.

2. *Didaktik jihatdan.* Kasbiy malakani oshirishga qaratilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni o'qitish samaradorligini oshirishning eng dolzarb muammolari yechimi topiladi va yechim izlanadi.

3. *Psixologik jihatdan.* O'qituvchi - tarbiyachilarning bilimlarini yangilashga e'tibor qaratiladi umumiy, rivojlanish va pedagogik psixologiya sohalari hisoblanadi.

4. *Fiziologik jihatdan.* Umuman olganda malaka oshirishni ta'minlab va yosh fiziologiyasini va gigienasini rivojlantiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, bolalar ongini rivojlantirish shu bilan bir qatorda bolani shaxsini tarbiyalashda bolani "MEN"ini rivojlantirish muhim sanaladi. Shu bilan birga bolalar ongi va ta'lim- tarbiyasi, odob - axloqi, fahmu - farosati, ham metodik ishlarga bog'liq hisoblanadi. Metodik ishlarni to'g'ri tuzish va to'g'ri bolalarga tadbiq qilish lozim. Bolani ruhiy jihatini shu bilan birga yosh xususiyatini hisobga olish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Otajonova Sh. Bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ota-onaning o'rni. – Toshkent: Sharq, 1998.
2. Quronov M. Akmalov A. Milliy fazilatlarimiz – Vatanni qanday sevish kerak? - T., 2002
3. Sayidaxmedov N. Pedagogik texnologiya. - Toshkent, 2010.
4. Xo'jamurodov I. Ma'naviy qadriyatlar va milliy o'zlikni anglash. - Toshkent, 2010.
5. Xudoyberganova M. Muxtorova M. 3-sinfda ona tili darslari. 3-sinf uchun T.: O'qituvchi, 2015. Mahmudov. T. Mustaqillik va ma'naviyat. – Toshkent: Sharq, 2001.
6. Mavlanova R. va boshqalar. Pedagogika:
7. Kasb-hunar kollejlarning talabalari uchun darslik. - Toshkent: O'qituvchi, 2002.
8. Musurmonova. O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. - Toshkent, 2004.

Botirova Palina Khakimjonovna
Email: palina.botirova@mail.ru
Phone: +99891 293 42 57
Namangan engineering-construction
institute,
senior teacher of foreign languages
department

Abdusalomov Abdumalik Abdulaziz o'g'li
Namangan engineering-construction institute,
Bachelor student

USING DIFFERENT NATIONAL STANDARDS TEACHING IN ESP GROUPS

Annotation: This article is dedicated using different types national Standards in teaching English to non-philological ESP groups. The competences shouldn't be or cannot be developed in separation or by segregated way; vice versa language is also social event which should be taught in relation with real world situations and conditions. The work challenges to teach proper tips which can be practical in Uzbek cultural context and interlink into its objectives communicative and sociolinguistic competences.

Key words: National Standards, assessment, non-philological, evolving, sociolinguistic competences, reading skills.

The aim of the syllabus of second year students on English language teaching is to enlarge the range of students' specific vocabulary, grammar, reading and develop students' ability to recognize and use learned words in communication along with enhancing students' use of appropriate grammar.

There is the topic of Synonyms in the content of year second in teaching English. And from the cognitive point of view we give instructions to our students about the use of them and types of synonyms and they learn them by memorizing and doing exercises that are based on them.

If our students can use the studied data correctly as making sentences, analyzing their usage in the context then they will achieve performance goal in language learning.[3]

The affective goal of the lesson is to help students to feel more confident and motivated to use the information with their peers during the lesson and also outside the classroom. [4]

According to Richards objectives have the following three characteristics: precise, feasible, and they describe a learning outcome. Objectives are more specific steps the learners will do to achieve the goal, but they must be realistic and measurable. We have discussed how to develop goals for a lesson and now we will

speak about developing goals for a course using backwards design. In Backward design goals are not the same as standards. [2] Often standards are not appropriate for learners and thus, become unrealistic and unachievable. To solve this problem, we may use another way of setting the goals for our learners – what we want to have at the end of a course. Then, go backwards from that point. Backwards Design consists of three stages: 1) identifying desired results; 2) determining acceptable evidence; and 3) planning learning experiences and instructions (Wiggins & McTighe, 2005). Following this procedure, we set achievable goals appropriate for our learners and then plan the lesson (or a course) accordingly, thinking what steps we need to take (objectives) to achieve our goals. Foreign/second language teaching must have clear goals and objectives; otherwise, a teacher will not be able to lead the learners to a measurable result. A metaphor often associated with goals and objectives is a road map: a road map because it supports both students and teachers in the teaching and learning of languages.

Round off the lesson by asking learners if they received any useful, interesting or funny information from the other learners in their group. Then, make the ball, getting the mess of papers. Throw the ball to every student. After the catching the ball they must count any new vocabulary that was learnt in today's lesson. The game will continue until the word listing up.[1]

Having shared my lesson plan to my colleagues, they advised me some useful information. As my subject deals with improving my students' speaking skill it is better to pay attention to learn more knowledge on the topic and provide the authentic materials that are helpful to use in real life situations. Taking into consideration these peculiarities I tried to include new words while reading fiction works and talking about one's own experience in reading and I provided an authentic audio that is really helpful for asking and answering questions.[6]

REFERENCES

1. Khakimjonovna, B. P. (2020). Development of coherent speech of students of technical universities in english language education process. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(11).
2. Botirova, P. X. (2020). Bog'lanishli nutq-muloqot nutqi. NamDU ilmiy axborotnomasi.
3. Khakimjonovna, B. P. (2022). Descriptive coherent speech and its types. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences).
4. Botirova, P. K. (2021). The problem of formation of a coherent speech of students in english lessons. In *технические науки: проблемы и решения* (pp. 105-109).
5. Botirova, P. K. (2021). The development of coherent speech students of technical institutions in english lesson. In *технические науки: проблемы и решения* (pp. 101-105).
6. Botirova, P. H., Inomiddinova, D. I., & Sobirova, R. M. (2019). Methodological recommendations for using the method of work in small groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(12), 385-389.

*Baxromova Shoiraxon -
Andijon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi,
2-bosqich magistranti*

KOOPERATIV MADANIYAT TUSHUNCHASI VA UNI O'ZLASHTIRISH ZARURIYATI

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim sohasining taraqqiyoti, avvalo, shu soha vakillarining bilim va tajribalariga ham bog'liq bo'lgan amaliy jarayondir. Bugungi ta'lim taraqqiyoti muhitida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini zamonaviy bilimlarni egallashi va ta'lim-tarbiya jarayonini samarali usullarda tashkil etish masalasiga e'tibor qaratilayotgan jarayonda, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini kooperativ ta'lim asosida bilim olishlari va kooperativ madaniyatga ega bo'lishlari dolzarblik masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kooperativ, madaniyat, talaba, maktabgacha ta'lim, psixologik shakllanish

Аннотация. Развитие сферы дошкольного образования – это, прежде всего, эта сфера это практический процесс, который также зависит от знаний и опыта его представителей. Направление дошкольного образования в условиях современного образовательного развития. овладение студентами современными знаниями и образовательный процесс в процессе сосредоточения внимания на проблеме организации эффективными способами, знания воспитанников дошкольного образования на основе кооперативного обучения освещены вопросы актуальности получения и приобретения кооперативной культуры.

Ключевые слова: кооператив, культура, учащийся, дошкольное образование, психологический формирование

Annotation. The development of the field of preschool education is, first of all, this field it is a practical process that also depends on the knowledge and experience of its representatives. The direction of preschool education in the environment of today's educational development students' acquisition of modern knowledge and educational process in the process of focusing on the issue of organization in effective ways, knowledge of preschool education students based on cooperative education issues of relevance of obtaining and acquiring a cooperative culture are highlighted.

Key words: cooperative, culture, student, preschool education, psychological formation.

Oliy ta'lim tashkilotlarining oldida turgan asosiy vazifalaridan biri mutaxassisligini professional darajada egallagan hamda shaxsiy ijtimoiy pozitsiyasini va o'rganilayotgan bilimlarga o'z munosabatini bildiradi oladigan, yangi fikrlar, g'oyalar, taklif va loyihalarni ilgari surishga qodir raqobatdosh mutaxassislarni tayyorlashdir. Bunday yondashuv ta'limning an'anaviy shakllarini interfaol shakllar bilan almashtirishni talab qiladi. Tadqiqotchi olimlarning fikricha, interfaol o'quv modelidan foydalanish muammolarni birgalikda hal qilishga qaratilgan real vaziyatlarni modellashtirishni o'z ichiga oladi. Talaba bunday o'quv jarayonida faol ishtirok etib, o'zaro munosabatlarning subyektiga aylanadi. Shu bilan birga, o'quv jarayonidagi barcha ishtirokchilarning tengligi qoidasi saqlanadi.

Interfaollikning yangi darajasi kooperativ ta'limga xosdir. Kooperativ ta'limning aniq tavsifini vengriyalik olim, falsafa fanlari doktori Sandra L. Renegar bergan: "Har birimiz alohida o'rganishdan ko'ra birgalikda o'rgansak, biz ko'p

bilamiz''. Kooperativ ta'lim – talabalarning guruhlardagi hamkorligiga asoslangan ta'lim metodi. Mazkur yondashuvga ko'ra talabalar bir-biri bilan o'zaro harakatda bo'lish orqali o'qishda yutuqlarga erishishadi. Kooperativ ta'lim – bu puxta tuzilgan o'quv faoliyati bo'lib, bunda talabalarga individual hissa qo'shish, ishtirok etish va ta'lim olish uchun shaxsiy javobgarlik mas'uliyati yuklatiladi. Talabalarning o'zi ham jamoada ishlash va o'zaro birgalikda ta'lim olishga alohida ehtiyoj sezishadi.

Kooperativ o'qitish – bu kichik guruhlarda o'quv faoliyatini tashkil etish bo'lib, bunda guruh a'zolari o'qitishning maksimal darajadagi samaradorligiga erishish uchun birgalikda ishlaydi.

Kooperatsiya – bu umumiy vazifani bajarishga yo'naltirilgan hamkorlik ishi. Kooperativ faoliyat doirasida guruhning barcha a'zolari alohida o'zlari uchun ham, yaxlitlikda butun guruh uchun ham qulay hamda foydali natijaga erishishga intilishadi. Demak, kooperativ ta'lim o'qitish jarayonida maksimal samaradorlikka erishish uchun kichik guruhlarda hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishga asoslanadi. Kooperativ ta'limni tashkil etish g'oyasi nihoyatda oddiy. O'qituvchi guruhni kichik guruhlariga ajratadi va ularga topshiriq beradi. Talabalar guruhning barcha a'zolari berilgan vazifani to'liq bajarib bo'lguniga qadar topshiriq ustida birgalikda ishlashadi. Hamkorlikdagi kuch shunga olib keladiki, jarayonning barcha ishtirokchilari o'zaro manfaatli hamkorlikka intilishadi: har biri boshqasining yutuqlari orqali o'zi ham muvaffaqiyatga erishishni mo'ljalga oladi (sening muvaffaqiyating menga foyda keltirdi, meniki esa senga); guruhning barcha a'zolari bitta maqsad atrofida birlashadi (hammamiz bitta qayiqda suzamiz yoki cho'kib ketamiz); har bir kishi faoliyati natijasi barchaga ham tegishli (biz sensiz buni uddalay olmas edik); g'urur hissi va hamkorlikda g'alabaga erishish (biz seni topshiriqni muvaffaqiyatli bajarganliging uchun tabriklaymiz!). Kooperativ ta'lim vaziyatida talabalarning ijobiy o'zaro aloqador yutuqlari mavjud. Shuning uchun talabalar o'z maqsadiga erishish guruhning boshqa a'zolariga ham bog'liqligini yaxshi tushunishadi. Kooperativ ta'limning maqsadi – jamoaning har bir a'zosini shaxs sifatida yanada muvaffaqiyatli va kuchli qilishga erishish.

Kooperativ ta'limning eng asosiy elementlaridan biri – bu ta'lim natijalarini ham guruhiy, ham individual baholanishi. Talabalarning kichik guruhlardagi ishini tashkil etish jahon amaliyotida yangi hodisa emas. Proekt guruhlardan foydalanish Dyui metodikasining muhim tarkibiy qismidir. Ta'lim maqsadiga erishishda guruhiy ishni tashkil etishga doir qator tadqiqotlar Germaniya, Kanada, Yaponiya, Nigeriya kabi davlatlarda, biroq katta hajmdagi tadqiqotlar AQSHda amalga oshirilgan. Zamonaviy jamiyatning yangi madaniy yo'nalishi, shubhasiz, kooperativ munosabatlaridir. D.Tapskott o'z xulosalarida: "biz bir vaqtning o'zida juda ko'p odamlar bilan hamkorlik qilishimiz kerak, deb hisoblaydi - chegaralar, madaniyatlar, qabul qilingan

qoidalar va korporativ doiralardan qat'i nazar - aks holda biz shunchaki yo'q bo'lib ketamiz...”, deb fikr bildiradi.

Ayniqsa, ta'lim sohasi uchun kooperativ madaniyatga ega pedagog va buning ta'lim ishtirokchilari faoliyatida aks etishi bugungi kun talablaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azizxo'jayev N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat / O'quv qo'llanma. – T. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi, 2006. – 139 b.
2. Shodmonova Sh. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Toshkent, «Fan va texnologiyalar» nashriyoti. 2008 yil.
3. O.U. Xasanboyeva va boshq. Oila pedagogikasi. Toshkent, «Fan va texnologiyalar» nashriyoti. 2007 yil.
4. Inaqov Q.Q. Hamkorlik pedagogikasi asosida ta'lim-tarbiya sifatini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – Namangan, 2019. – 142 b.
5. M. Qayumova. Maktabgacha pedagogika. - T.: 2018 Darslik.

*Qurbonova Lazokat Abdusamat qizi -
Andijon viloyati Oltinko'l tumani 31- DMTT Tarbiyachisi*

KICHIK GURUHLARDA RASM CHIZISH FAOLIYATIGA O'RGATISHNING UMUMIY VAZIFALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik guruhlarda rasm chizish faoliyatiga o'rgatishning asosiy, umumiy vazifalari va o'ziga xosligi haqida yoritilgan bo'lib, tarbiyaviy ta'siri keng ochib berilgan.

Kalit so'zlar: rasm, shakl va kompozitsiya, qalam, bo'yoqlar, predmet, faoliyat
Абстрактный. В данной статье описаны основные общие задачи и особенности обучения рисованию в малых группах, широко раскрывается воспитательный эффект.

Ключевые слова: рисунок, форма и композиция, карандаш, краски, предмет, деятельность.

Abstract. This article describes the main general tasks and peculiarities of teaching drawing activities in small groups, and the educational effect is widely revealed.

Key words: drawing, form and composition, pencil, paints, object, activity.

Rasm chizish - predmet va hodisalarni grafika-rassomlik usulida tasvirlash bo'lib, uning asosi kolorit, shakl va kompozitsiyadir. Predmetni kuzatar ekanlar, bolalar rasmda uning xarakterli xususiyatlarini ifodalaydilar; badiiy obraz yaratar ekanlar, mazmuni aks ettirishni o'rganadilar; rasm chizish texnikasining boshlang'ich malakalarini asta-sekin egallab, naqshning ba'zi elementlarini o'zlashtiradilar

Kichik guruhda o'rgatishning mazmuni va vazifalari. Ikki yoshli bola qalam, mo'yqalamni to'g'ri ushlashi mumkin, lekin uning tajribalari kam, bajara

olish va bilish qobiliyatlari yo‘q, qo‘l harakatlari yetarlicha rivojlanmagan. Shuning uchun asosiy vazifalar bolalarga umumiy tarbiyaviy ta‘sir qilish bilan bog‘liqdir.

Kichik guruhda o‘rgatishning vazifalari quyidagilar:

- rasm chizish jarayoniga qiziqishni uyg‘otish.
rRasm chizish materiallari “qalam, bo‘yoqlar” va ulardan foydalanish usullari bilan tanishtirish.
- katta yoshli odam chizgan rasmni, predmetning tasviri deb tushunishni o‘rgatish.
- to‘g‘ri va egri chiziqlarni, shakllarni chizishni o‘rgatish.

Bu guruh bolalar (3 yoshli bolalar) psixologik jihatdan rivojlanadi, turmush tajribalari o‘sadi. Tarbiyachi bu yoshdagi bolalar bilan rasm bo‘yicha faoliyat olib borganda bolalarning rasmga nisbatan qiziqishlarini orttiradi. Bu guruhda bolalarning rasm ishining sifati emas, balki ish jarayoni qiziqtiradi. Rasm bo‘yicha barcha guruh bolalari tarbiyachining og‘zaki ko‘rsatmalarini tinglashga, tarbiyachining ko‘rsatib bergan usullarini bajarishga o‘rganib boradilar. Bu yoshdagi bolalar rasm faoliyatida tezda o‘yin faoliyatiga o‘tish bilan ajralib turadi.

Masalan: doirachalar chizib, uni ichini qalam bilan urib chiqib, uni qush don cho‘qiyapti deb ifodalaydi. Bunda yosh bolalarning rang tanlash malakasi shakllanadi. Bolaning diqqatini ularga yoqqan ranglar tortadi. Bolalar tasvirlash jarayonida so‘z bilan ifodalashga o‘rganadilar. Rasmda tasvirlay olmagan voqealarni so‘z bilan to‘ldiradi. Bolalarda mustaqillik, faollik o‘sadi.

Tarbiyachi bolalarga faoliyatda olgan bilim va ko‘nikmalardan mustaqil foydalanish imkoniyatini tug‘diradi. Kichik guruhda bolalarni narsalarni tasvirlash usullariga o‘rgatib boriladi. Bolalar turli shakldagi predmetlarni tasvirlashga o‘rgatiladi, doira, to‘g‘ri to‘rtburchak,

uchburchak va turli yo‘nalishdagi chiziqlar to‘plamidan iborat narsalarni chizadilar.

Predmetlarni shaklini to‘g‘ri tasvirlashga o‘rgatish uchun bolalarni qo‘llarini shakliy harakat qilishga o‘rgatish lozim. Bolalarni predmet shakli bilan qo‘lning shakl harakatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rgatish lozim. Tarbiyachi predmetni tasvirlashga o‘rgatishdan oldin, uni faoliyat oldidan ko‘rib chiqadi, ya‘ni kuzatish olib boradi. Bolalar jonu-dili bilan turli rangdagi koptoklar, sharlar va archa munchoqlarini tasvirleydilar.

To‘g‘ri to‘rtburchak shaklini tasvirlashga bolalar bu guruhda qiynaladilar, shuning uchun bu shakl yilning 2-yarmida beriladi. Bolalar archa, daraxt tursa yiqilmas qo‘g‘irchoq, aravachani tasvirleydi. Ranglarni qizil, sariq, ko‘k, yashil, qora,

oqlarni bilishga o'rgatiladi. Shuningdek, rang aralashtirishlarni (pushti, havo rang va zarg'aldoq, jigarrang) tavsiya etish mumkin. Bu guruh bolalarini ranglarni to'g'ri atash va tasvirlash aniq talab etilmaydi, ammo tarbiyachi asta-sekin predmetlarni rang tusini haqqoniy tasvirlashga o'rgatib borishi kerak. Masalan: ko'm-ko'k o'tlar o'smoqda, o'tlarda sap-sariq jo'jalar o'tlab yurishibdi va hokazo. Bu guruhda bolalarning mazmun jihatidan juda sust bo'ladi, ya'ni ishlar mazmuni asosan so'zda ifodalaniladi. Masalan: mashina chizib, so'z bilan mazmun beradi, u bu mashina yurib ketdi yoki yuk olib kelyapti. Faoliyat davomida bolalar bir turdagi predmetlarni bir necha marta tasvirlashni o'rganadilar. Bu esa, bolalarni texnik ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Kichik guruhda o'rgatishning mazmuni va vazifalari. Hayotni 4 yilida bola predmetni yaxshiroq yoki yomonroq tasvirlay olishni ham bilmasalar ham, lekin ular rasm chizishning ma'nosini biladilar. Ular o'zlari chizgan shaklsiz rasmlarni predmetning biror bir belgisiga asosan o'xshatib chizadilar. Pedagog bolalarning rasm bilan predmetning o'xshash belgilarini topishga urinishni rag'batlantirib turishi va shu bilan bir qatorda turli shakllarni to'g'ri tasviriya o'rgatib borish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonova SayyoraHon Shaxobidinovna Communicative features and forms of the future teacher's speech. Galaxy. International interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 9, Issue 12, Dec. (2021) 231-233.
2. S. Haqberdiyeva "Kichik maktab yoshi davrida o'quvchilarda bilish jarayonlarining rivojlanishi" Jizzax – 2014.
3. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi 4.02. 2022-yil. 1-sonli yangi nashri.
4. D.T Sabirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish. (13.00.01.-Pedagogika nazariyasi va tarixi ixtisosligi bo'yicha yozilgan dissertatsiyaning avtoreferati). T.2007
5. "Bola shaxsini rivojlanishining dolzarb muammolari". Xalqaro ilmiy- amaliy anjumanining tezis va maqolalar to'plami. 2008 yil.

BOLALAR IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MARIYA MONTESSORI O`YINCHOQLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mari Montosoraning bolalar ijodiy sadoqatini rivojlantirish usuli orqali o'yin va uning bola hayotidagi ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so`zlar: konstruksiya, applikasiya, rasm, modellashtirish, mayda va yirik motorika.

Аннотация. В данной статье рассказывается об игре и ее значении в жизни ребенка через методику Марии Монтосори в развитии творческих способностей детей.

Ключевые слова: конструирование, аппликация, раскрашивание, лепка, мелкая и крупная моторика.

Annotation. This article talks about the game and its importance in the life of a child through the methodology of Maria Montosori in the development of children's creative abilities.

Key words: construction, application, painting, modeling, small and large motor skills.

Montessori turli yoshdagi (3 yoshdan 6 yoshgacha) Montessori Olamshumil ta'lim maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi ta'limning asosi bo'lib, u atrof-muhit va didaktik materiallar yordamida darslarni tashkil etish orqali amalga oshirildi. Tuyg'ularni o'rgatish uchun Montessori chalg'ituvchi ta'sirlarni bartaraf etishni, bitta a'zoni mashq qilish paytida esa - qolgan qismini "o'chirishni" tavsiya qiladi (masalan, bolalarda nozik teginish tuyg'usini rivojlantirish uchun, ularni ko'r-ko'rona yopish). Montessori o'qitish samaradorligini bolalarning atrof-muhitning ba'zi bir ta'siriga sezgirligini oshiradigan maxsus sezgir davrlarini ajratish bilan bog'liq (masalan, nutqni o'rganish, shaxslararo munosabatlarni o'zlashtirish va boshqalar).

Montessori o'yinchoqlari. Montessori metodikasida shunday jihozlar borki, bola mustaqil ravishda shug'ullanib, yangi bilim hosil qiladi. Masalan, har xil shakldagi silindrlarni o'z hajmiga mos joylarga joylashtirish. Kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, tarbiyachi ko'rsatmasi bilan topshiriqni bajargan bolalar ertasiga ushbu vazifani qaytadan ko'rsatib berishda xatolikka yo'l qo'ydi, mustaqil bajargan bolalar silindrlarni deyarli bexato bajardi. Mustaqil o'zlashtirish jarayonida ko'proq vaqt talab qilinishi mumkin, lekin ular olgan bilimlarini xotiralarida mustahkam saqlab qoladilar.

Konstruktorlar. Bolaning yoshi 3-6 yosh oralig'ida bo'lganida, u ijodkorlikni rivojlantirish uchun muhitga ega bo'lishi kerak. Bola sodda jumboqlarni bajonidil yechadi, turli xil kartochkalar, konstruktorlar bilan mashg'ul bo'ladi.

Rasm, applikasiya va modellashtirishga o'rgatuvchi o'yinchoqlar. Ayni turdagi o'yinchoqlarni ijodiy qobiliyatlari rivojlangan bolalar o'ynashga moyillik

bildirishadi. Rivojlantiruvchi o‘yinchoqlar bolaning qaysi yo‘nalishga moyilligini aniqlay oladi. Agar u konstruktorlarni qalamdan afzal ko‘rsa, uni san‘at maktabiga yuborish qiyin. Pedagogikada individuallik prinsipi bebaho qadriyat sifatida tan olinadi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchining moyilligiga qanchalik ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishsa, ularning o‘z qiziqishlariga yo‘nalishlari shunchalik yuqori bo‘ladi. Demak, bu bolalarning o‘z qobiliyatlari va qiziqishlariga ishonchni keltirib chiqaradi. Zamonaviy ta‘limiy rivojlantiruvchi o‘quv o‘yinchoqlari tarbiyalanuvchilarga o‘zi uchun qiziqarli bo‘lgan narsalarni aniqlashga imkon beradi. “Bolaning eng birinchi o‘qituvchisi o‘yinchoqlardir” degan iborani shu o‘rinda eslash maqsadga muvofiq. Hamma bola ham o‘yinchoqni, ular bilan o‘ynashni yaxshi ko‘radi. Aslida, o‘yinchoq nafaqat bolani ovuntirishga, balki, uning jismoniy va ma‘naviy kamolotiga, tafakkurining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Qurish-yasashga mo‘ljallangan kubikli konstruktorlar tayanch-harakat a‘zolari va mayda motorikani rivojlanishiga yordam beradi.

- qo‘l va barmoq qanchalik ko‘p ishlasa nutq shunchalik yaxshi bo‘ladi.
- turli qismlarni yig‘ish bolani mantiqiy fikrlashga o‘rgatadi.
- konstruktorlarni yig‘ish jarayonida bola diqqat-e‘tiborli, sabrli bo‘lishga o‘rganadi.
- bu o‘yinda bola ijodiy intellektual fikrlashni o‘rganadi, qaysi shakldan keyin qaysinisini qo‘yishni o‘ylash uning tasavvuri kengayishiga xizmat qiladi.

Narsa-buyumlar bilan o‘ynaganda bola biror yangi predmet va uning o‘ziga xosligini o‘rganadi. Nutqni rivojlantiruvchi o‘yinlarda esa bolalar xalq og‘zaki ijodi bilan tanishadilar, badiiy adabiyot namunalaridan she‘r yodlaydilar, hikoya tuzadilar. Bular natijasida esa bolalarning so‘z boyligi oshadi, o‘z fikrlarini bemalol bayon qilishni o‘rganadi. Ta‘limiy o‘yinlarda bola rang, harf, sonlarni o‘rganadi. Dunyo haqidagi dastlabki bilimlarni o‘rganadi. Hamma ota-ona farzandini o‘yinchoq bilan xursand qilishni xohlaydi. O‘yinchoqlar bolalarning ham jonu dili. Aslida, o‘yinchoq nafaqat bolani ovuntirishga, balki, uning jismoniy va ma‘naviy kamolotiga, tafakkurining o‘sishiga xizmat qiladi. Shu ma‘noda ishlab chiqaruvchilar bolalarni har tomonlama rivojlantirishni nazarda tutadigan turli yo‘nalishdagi o‘yinchoqlarni taklif etishadi. Qurish yasashga mo‘ljallangan kubikli konstruktorlar:

- tayanch-harakat a‘zolari va mayda motorikani rivojlanishiga yordam beradi;
 - qo‘l va barmoq qanchalik ko‘p ishlasa, nutq shunchalik yaxshi rivojlanadi;
 - turli qismlarni yig‘ish bolani mantiqiy fikrlashga o‘rgatadi;
 - konstruktorlarni yig‘ish jarayonida bola diqqat-e‘tiborli, sabrli bo‘lishga o‘rganadi.
 - Bu o‘yinda bola ijodiy fikrlashni o‘rganadi, qaysi shakldan keyin qaysinisini qo‘yishni o‘ylash uning tasavvuri kengayishiga xizmat qiladi.
2. Ta‘limiy o‘yinlar bolaga qanday yordam beradi? MTTda asosan 3 xil ta‘limiy o‘yinlardan foydalaniladi:

- buyumlar bilan o‘ynash;

- kartochkalar;

- nutqni o‘stiruvchi o‘yinlar. Narsa-buyumlar bilan o‘ynaganda bola biror yangi predmet va uning o‘ziga xosligini o‘rganadi. Nutqni rivojlantiruvchi o‘yinlarda esa bolalar xalq og‘zaki ijodi bilan tanishadilar, badiiy adabiyot namunalaridan she‘r yodlaydilar, hikoya tuzadilar. Bular natijasida esa bolalarning so‘z boyligi oshadi, o‘z fikrlarini bemalol bayon qilish ko‘nikmasi shakllanadi. Ta‘limiy o‘yinlarda bola rang, harf, sonlarni o‘rganadi. Har bir bolada “Do‘kon”, “KasalxonA”, “Sayohat” kabi rolli o‘yin o‘ynash uchun kerakli o‘yinchoqlar bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Bu kabi o‘yinlarda bolalar kattalarga taqlid qilishni, jamoa bilan o‘ynashni o‘rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://minikar.ru/uz/molitvy/metodika-montessori-dlya-rannego-razvitiya-rebenka---filosofiya/>
2. Scientific progress volume 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601 Uzbekistan www.scientificprogress.uz page 999
3. turdieva m. preschool age is an important time to focus on creativity //Материали конференцій МЦНД. – 2021.
4. Turdiyeva M. J., Islomova M. I. Q. A Model for developing the creative abilities of preschool children basedon a personcentered approach //Builders Of The Future. – 2021. – С. 10-14.

*Abduvaliyeva Xayrinso Abdurasul qizi,
Guliston davlat universitati tayanch doktoranti.
Guliston, O‘zbekiston.
E-mail: xayrinisoumarbek1991@gmail.com
Tel: +998972959895*

MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTIDA INNOVATSION FAOLIYAT ORQALI TA‘LIM SIFATINI OSHIRISH

Annotatsiya. Bugungi kunda ta‘lim xizmatlarining sifatiga bo‘lgan talablari anchayin sezilarli darajada oshgani, jamiyatda ta‘lim sifatiga bo‘lgan talablar kengayib borayotgani sir emas. Ta‘lim xizmatni rivojlantirish kontseptsiyasi uchun barcha sifatlarga mos keladigan yagona o‘lchamning o‘zi yo‘q. Innovatsion faoliyatga tayyorlik innovatsiyalarga bo‘lgan ehtiyoj muayyan sohada bilim olishga bo‘lgan qiziqishni faollashtiradi, maqolada pedagogik innovatsion faoliyatining muvaffaqiyati qiyinchiliklarni yengishga innovatsion yondashuvlar xsusida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta‘lim, qiziqish, ta‘lim xizmati, tarbiyalash va o‘qitish, kognitiv faoliyat, kasbiy mahorat, innovatsion ta‘lim, intuitiv daraja, idrok, sezgi, tasavvur, ta‘lim sifati.

Аннотация. Не секрет, что сегодня требования к качеству образовательных услуг значительно возросли, а требования к качеству образования в обществе расширяются. Универсальной концепции развития сервиса не существует. Готовность к инновационной деятельности, потребность в инновациях активизирует интерес к обучению в определенной сфере, в статье говорится об инновационных подходах к преодолению трудностей успешности педагогической инновационной деятельности.

Ключевые слова: дошкольное образование, интерес, образовательная служба, образование и обучение, когнитивное функционирование, профессиональные навыки,

инновационное образование, интуитивный уровень, восприятие, интуиция, воображение, качество образования.

Annotation. It is no secret that today the requirements for the quality of educational services have increased significantly, and the requirements for the quality of education in society are expanding. There is no universal concept of service development. Readiness for innovation, the need for innovation activates interest in learning in a certain area, the article talks about innovative approaches to overcoming the difficulties of the success of pedagogical innovation.

Keywords: preschool education, interest, educational service, education and training, cognitive functioning, professional skills, innovative education, intuitive level, perception, intuition, imagination, the quality of education.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 19-oktyabrda bo'lib o'tgan ta'lim jarayoning dastlabki bo'g'ini – maktabgacha tal'lim tashkilotilari muammolariga bag'ishlangan tadbirda: “inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotlarning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Ana shu dalilning o'zi bolalarimizning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishishida bog'cha tarbiyasi qanvhalik katta ahamiyatga ega ekannini yaqqol ko'rsatib turibdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotisida tarbiya olgan bolaning fikrlash darajasidan buni sezish qiyin emas” degan edilar[1].

P.F.Lesgaft (1837–1909)ning fikricha, inson hayotining ayni shu bosqichida uning kelgusida qanday xarakter-xislatlar sohibi bo'lishi belgilanadi va axloqiy xarakterning asoslari yuzaga chiqad[18].

Bu yoshdagi bolalar hayotida va ularning psixik jihatdan o'sishida qiziqishning ro'li juda ham katta. Qiziqish xuddi ehtiyoj kabi bolani biror faoliyatga undovchi omillardan biridir. Shuning uchun ham psixologlar qiziqihni bilish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan murakkab psixik hodisa deya baholaydilar[2,36; 3,222;].

Muayyan shartlar va ehtiyojlarga qarab ta'lim sifati ma'lum bir istemolchini qoniqtiradigan xususiyatlarra ega bo'lishi talab etiladi. Bunday o'zgarishlarning asosiy mexanizmi maktabgacha ta'lim tashkilotilari faoliyatidagi sifat o'zgarishlariga yordam beradigan innovatsiyalarni izlash va rivojlantirishdir. Endi maktabgacha ta'lim tashkilotisida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyati bolaning sog'lig'i va hayotini aniq ta'minlash bo'yicha o'tmishdagi yaxshi tajribani yo'qotmasdan, bolaning ma'naviy rivojlanishiga qaratilgan rivojlanish innovatsiyalarini o'zlashtirishni boshlashdir.

Bu borada tarbiyachi pedagoglarning vazifalari quyidagilardan iborat:

- ijtimoiy-iqtisodiy muhitga yuqori darajada moslashgan sog'lom, intellektual va ijodiy shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim va tarbiyaning zamonaviy sifatini ta'minlash;
- innovatsion maktabgacha ta'lim tashkilotisi - bolalarni tarbiyalash, rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va ota-onalarga ta'lim berish bo'yicha ijtimoiy-pedagogik markazni yaratish.

Vazifalar:

- maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishning ta'lim sifatini oshiradigan ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish;
- o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, innovatsion fikrlash uslubini rivojlantirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitishda ota-onalarning talablarini eng to'liq qondirish uchun sharoit yaratish;

Innovatsiyaning shartlaridan biri: ta'lim mazmunini yangilash, ta'lim makonini tashkil etish. Ta'lim jarayonini tashkil etishga yangi yondashuv "bola-ota-onatarbiyachi" jamoasini shakllantirdi, bu yerda har bir kishi o'z ro'lini bajaradi, barcha jamoa a'zolarining pozitsiyasini hisobga oladi. O'qituvchilarning kasbiy darajasi, sheriklik munosabatlari, hurmat va ishonch, o'qituvchilarning ijodiy izlanish uslubi bolaning ehtiyojlari, qobiliyatlari va imkoniyatlariga muvofiq individual rivojlanish huquqini amalga oshiradi[11,77;].

O'qituvchilar bolani ob'yektdan ta'lim sub'ektiga o'tkazish uchun sharoit yaratadi, bolaga o'zi bo'lish imkoniyatini beradi, turli xil kognitiv faoliyatni tashkil qiladi, bolaning sog'lig'ini saqlash uchun sharoit yaratadi. Bolalar bog'chasidagi predmetni rivojlantiruvchi muhit bolalar rivojlanishining maqsadlari va ehtiyojlariga, qulaylik, xavfsizlik talablariga, mustaqil individual faoliyatga, tadqiqot va ijodiy yaratish imkoniyatiga javob beradi; tabiatda rivojlanib boradi, bola shaxsini shakllantirishning yaxlit jarayonida stimulyator, harakatlantiruvchi kuch vazifasini bajaradi. Faoliyatni tanlash, individual imkoniyat va manfaatlarni ro'yobga chiqarish huquqini berish uchun sharoitlar yaratildi.

Ayni paytda maktabgacha yoshdagi bolalarni oilani ijtimoiy hayot hodisasi sifatida, nasl-nasabini ularning oilasi tarixi bilan tanishtirish metodikasini joriy etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Kasbiy mahorat va katta ijodiy salohiyat individual pedagogik "qo'l yozuvi" ni yaratishga yordam beradi[13;].

Ta'lim tizimining rivojlanishi pedagogika fani va amaliyotidan bolalarni o'qitish va tarbiyalashning yangi usullarini o'rganish va joriy etishni talab qiladi.

Pedagogikadagi innovatsiyalar jamiyatdagi umumiy jarayonlar, global muammolar, bilimlarning integratsiyalashuvi va ijtimoiy hayot shakllari bilan bog'liq. Hozirgi vaqtda yangi pedagogika yaratilmoqda, uning o'ziga xos xususiyati innovatsiya - yangilash qobiliyati, yangilikka ochiqlikdir.

Tarbiya o'z mazmuni, shakl va usullari jihatidan o'zgarmas, ossifikatsiyalangan hodisa emas, chunki u yangi ijtimoiy voqelikka javob beradi, insoniyat taraqqiyotining tendentsiyalarini, istiqbollarni, xalqning milliy mavjudligini hisobga oladi.

Innovatsiyaning asosiy ko'rsatkichi - ta'lim rivojlanishining o'rnatilgan an'ana va amaliyotlarga nisbatan progressiv boshlanishi. Bu jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlanishi, shaxsning intellektual rivojlanishi uchun fan yutuqlaridan tizimli foydalanishni nazarda tutadi, bilimlarni tarqatish va o'zlashtirish uchun rag'batlantiruvchi omillarni yaratishni, umuman ta'lim tizimini va xususan, maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirishni talab qiladi.

Innovatsion ishning zaruriy sharti etarli miqdorda o'quv-uslubiy adabiyotlar va zamonaviy moddiy-texnik baza bo'lishi kerak.

Innovatsion ta'limning o'ziga xos xususiyatlari uning kelajakka ochiqligi, qadriyatlarni doimiy ravishda qayta baholash asosida oldindan ko'rish qobiliyati va yangilangan vaziyatlarda konstruktiv harakatlarga moyillikdir[14,36;].

Innovatsion faoliyatning muvaffaqiyati bolaning ta'lim tizimidagi turli yangiliklarning amaliy ahamiyatini nafaqat kasbiy, balki shaxsiy miqyosda ham bilishini anglatadi. Biroq, bolaning innovatsion jarayonga qo'shilishi ko'pincha o'z-o'zidan, uning yangilikka professional va shaxsiy tayyorgarligini hisobga olmasdan sodir bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion kompetensiyasi - bu yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradorligini ta'minlaydigan tarbiyachi-murabbiyning motivlari, bilimlari, ko'nikmalari, shaxsiy fazilatlarini tizimi demakdir.

Shunday qilib, tarbiyachi-murabbiyning kasbiy yo'naltirilgan shaxsi tarkibida innovatsion faoliyatga tayyorligi uning o'quvchiga yo'naltirilgan ta'limga tegishli muammolarni noan'anaviy tarzda hal qilish qobiliyatining ko'rsatkichidir.

Ushbu ko'rsatkichlarning nisbati va namoyon bo'lish darajasiga qarab, quyidagilar ajralib turadi:

Bolalar fikrlash orqali o'zi oqiga, fikrlash orqali o'zi o'qigan, ko'rgan, idrok qilgan, sezgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning to'g'riligi, aniqligi, haqiqiyliigi hamda ularning atrof-muhitga munosabatini aniqlaydi[2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;].

Shunday qilib, innovatsion faoliyatga hozirgi tayyorlik darajasini o'z vaqtida, obektiv ravishda aniqlash uning tarkibiy kasbiy fazilatlarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan innovatsion salohiyatini rivojlantirish bo'yicha ishlarni rejalashtirish imkonini beradi[15;].

Bugungi kunda maktabgacha talim tashkilotilarida ta'lim sifatiga erishishda jarayonni shunday tashkil etilish kerakki, unda har bir bolaning tarbiya va rivojlanish darajasi talim va tarbiya jarayonida uning shaxsi, yoshi va jismoniy xususiyatlari inobatga olinishi lozim.

Maktabgacha talim sifati -tarbiyachi ishining sifatiga; jamoada shakllangan munosabatlarga; bolalar bilan ishlashning yangi usullari va shakllarini ijodiy yondashgan holda yaratilgan sharoitlarga bog'liq.

Ko'pgina ota-onalar maktabgacha ta'lim sifatini kundalik kontseptsiya darajasida, keng tarqalgan ma'noda, ob'ektning foydaliligi va yaxshi sifati deb hisoblashadi. Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat ongida maktabgacha yoshdagi

bolalarni parvarish qilish va nazorat qilish, ularni tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirish bo'yicha xizmat ko'rsatish sohasi sifatida tobora ko'proq qabul qilinmoqda.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim sifati ko'p o'lchovli sintetik tushunchadir. Aynan shu ko'p qirralilik yondashuvlarni belgilaydi va uni baholash uchun axborot bazasini shakllantirish mantiqini belgilaydi.

Har qanday tizimning rivojlanish jarayoni sifatini baholash uning haqiqiy holatini zaruriy holat bilan taqqoslash asosida amalga oshiriladi. Rivojlanish jarayoni natijasida butun tizim va har bir bola individual ravishda kelishi kerak bo'lgan zaruriy holat mavjudligini aniq tushunmasdan turib, ta'lim jarayoni to'liq maqsadli yoki yuqori sifatli bo'lishi mumkin emas[16;].

Maktabgacha ta'lim sifati ta'lim standartlarini kafolatlangan amalga oshirish, ya'ni-maktabgacha ta'lim tashkilotisidagi ta'lim jarayonining sub'ekti sifatida keyingi ta'lim bosqichiga - boshlang'ich maktabga o'tishni ta'minlaydigan kafolatlangan ta'lim darajasiga erishishga imkon berishdir. Albatta bundan tashqari bolaning to'liq, yoshiga mos rivojlanish sifati, tarbiyachining kasbiy va shaxsiy yutuqlari sifati, maktabgacha ta'lim tizimini boshqarish sifati, qolaversa zamon talabiga mos davlat standartlarini ham e'tiborga olish zarur[17;].

Shuning uchun maktabgacha ta'lim sifati maktabgacha ta'lim tashkilotisi faoliyati samaradorligining umumlashtirilgan ko'rsatkichi bo'lib, u iste'molchilarning talablari va ehtiyojlariga javob beradigan va davlat ta'lim standartiga mos keladigan ta'lim xizmatlari darajasini kafolatlashda namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://president.uz/uz> - Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий вебсайти.
2. Урунтаева Г.А. Детская психология. – М.: «Академия», 2010. –С. 36.
3. Поддъяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М.: «Педагогика», 1977. –С. 222.
4. Ғозиев Э. Тафаккур психологияси. – Т.: «Ўқитувчи», 1990.
5. Каримова В.М., Суннатова Р. Мустақил фикрлаш. – Т.: «Шарк», 2000.
6. Нишонова З.Т. Мустақил ижодий фикрлаш. – Т.: «Фан», 2004.
7. Тихомиров О.К. Психология мышления. – М.: МГУ, 1984.
8. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления (для пятилетних детей). – М.: «Знание», 1984.
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: «Просвещение», 1991.
10. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: «Педагогика», 1982.
11. Бердалиева Г.А. Мактабгача ёшдаги болаларни мустақил фикрлашга йўналтиришда уларнинг ёшига хос бўлган психологик ва педагогик хусусиятлар // Замоновий таълим. № 4 (77) 2019. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha>
12. Воропаева Е.Э структура и критерии готовности педагога к инновационной деятельности// Современные проблемы науки и образования. №4. 2014. Электронный научный журнал: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13880>

13. Дьяконова А.А. К вопросу о качестве образования в современных условиях.// Преемственность в образовании. № 10 (03) 2016. Электронный журнал: <http://journal.preemstvennost.ru/10-03-2016>

14. Инновационность как признак современности. Электронная онлайн библиотека. // Режим доступа: <http://banauka.ru/2416.html>

15. Семина И.С. Гурова О.С. К проблеме готовности педагога к инновационной деятельности // Мир науки, культуры, образования. № 3 (52) 2015. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-gotovnosti-pedagoga-k-innovatsionnoy-deyatelnosti>

16. Электронный материал: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou>

17. Электронный материал: <https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota>

18. Электронный материал: <https://ru.wikipedia.org/wiki>. Лесгафт_Пётр_Францевич

*Mingboyeva Guldorxon Mahmudovna -
Andijon shahar, 69-DMTT direktori.*

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИ ВА YANGICHA ISLOHOTLAR

Annotatsiya. Ta'lim tashkilotlarida ta'lim –tarbiya jarayoni tashkil etishi shaxs –bu tarbiyasi. Aytish mumkinki, tarbiyachi (ustoz -muallim) bu maxsus tayyorgarlikni o'tagan va pedagogik faoliyatda mutaxassis sifatida shug'ullanayotgan kishidir. Kasbiy burchining bajarilish sifatiga belgilangan tartibda javobgarlikni his etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktabgacha yoshdagi bolalar, ilm-fan, ta'lim, tarbiya, rivojlanish, qamrab olish.

Abstract. The organization of the educational process in educational organizations is the education of a person. It can be said that an educator (teacher-teacher) is a person who has undergone special training and is engaged in pedagogical activities as a specialist. He feels responsible for the quality of the performance of his professional duties.

Key words: preschool educational organization, preschool children, science, education, upbringing, development, inclusion.

Аннотация. Организация образовательного процесса в образовательных организациях – это воспитание человека. Можно сказать, что воспитатель (учитель-педагог) – это человек, прошедший специальную подготовку и занимающийся педагогической деятельностью как специалист. Чувствует ответственность за качество выполнения своих профессиональных обязанностей.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, дошкольники, наука, образование, воспитание, развитие, инклюзия.

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida ulkan islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, mamlakatimiz kelajagi va ravnaqida muhim o'rin tutadigan maktabgacha ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, bu tizim jamiyatning birlamchi va eng muhim bo'g'inidir.

Farzandlarimiz 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda oladigan barcha ma'lumotlarning 70 foizini o'zlashtirishi mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan ekan, ta'lim tarbiyaning asosi va poydevori bu maktabgacha ta'lim va tarbiyadir.

Davlatimiz rahbari aytganidek, "Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta'lim va

tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq. Buyuk yunon olimi Aristotelning «**Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi**», degan so'zlari bor. Qarang, bu fikrlar miloddan avval aytilgan. Demak, insoniyat ongli hayot kechira boshlagan davrdan buyon ta'lim va tarbiya masalasi, doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda".

Prezidentimiz tomonidan sohaga oid qabul qilingan qaror va farmonlar natijasida chekka qishloqlarda ham yangi zamonaviy bog'chalar barpo etilib, qisqa vaqt ichida maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 3 barobar oshdi. Eng muhimi, bolalarni qamrab olish ko'rsatkichi 28 foizdan 70 foizga yetdi.

Sohaga davlat-xususiy sheriklik mexanizmi joriy etilishi tufayli 223 mingdan ortiq o'ringa ega bo'lgan 7 ming 400 ta xususiy bog'cha tashkil qilindi. Bu maqsadlar uchun 1 trillion 850 milliard so'm imtiyozli kredit mablag'lari yo'naltirilib, 20 mingga yaqin yangi ish o'rni yaratildi.

Yaqinda Prezidentimiz chinakam ma'noda umumxalq bayramiga aylangan 1-oktyabr – Ustoz va murabbiylar kuniga bog'ishlangan bayram tadbirida barcha ta'lim tizimi jonkuyarlari uchun zarur vazifalarni belgilab berdi. Yangi O'zbekistondagi bo'lg'usi Renessansning birinchi halqasi maktabgacha ta'lim tarbiya maskanlari, birinchi ustuni tarbiyachilar deb e'tirof etdilar.

Xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etish istagini bildirgan tadbirkorlarni ham qo'llab-quvvatlanyapti, ularga kerak bolsa subsidiya mablag'lari ajratilmoqda. Zero, bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 100 foiz qamrab olish, bog'chalar uchun bilimli pedagoglar, yetuk kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishning amaldagi tizimini jahon talablariga javob beradigan darajaga yetkazishimiz eng muhim vazifalardan biridir.

Ta'lim sohasidagi amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish davr talabidir.

Davlatimiz rahbarining so'g'lom muhitni yaxshilashda kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitobxonlikni kuchaytirish, respublikada yangi erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Tarbiyachining bugungi kim mehnati natijasi qanday bo'lsa ertaga jamiyat aynan. Shunday bo'ldiyu, bunchalik katta ma'suliyat yukdangan faoliyat, turini har bir kishining va butun xalqning taqdirini hal etuvchi boshqa faoliyat turini tassavur etish murakkab jumboq, tarbiyachilik mehnati inson bajarayotgan eng murakkab mehnatlar sirasiga kiradi. Bu mehnatning murakkabligi nimada? Ular bu faoliyatning yuzaki tomonlariga tavsif beradilar xalos. Agar savolni quyidagicha qo'ysak – ko'pgina narsa o'z –o'zidan ayon bo'ladi. Savol esa qo'yidagicha: tarbiyachi boshqa

odamlardan tarbiyachi emaslardan nimasi bilan farq qiladi. Faqat pedagogika oliy o'quv yurtini tugatganligi to'g'risidagi diplomi belgilanami? Sinfda muhandisni taklif qilamiz. U bolalarlarga o'zining fanini tushuntirishni boshlaydi. Har qanday soha xodimi ham unday qiladi. Aniqrog'i bunday tarbiyachi o'zining tarbiyachi bajargan narsalarni takrorladi tushuntiradi. Mashqlar bajaradi. Doskaga chiqaradi. Baholar qo'yadi va boshqalar. Bir qaraganda pedagogik jarayon amalga oshirmoqda. Faqat bu bir qaraganda va shunday tuyulmoqda xalos haqiqiy tarbiyachi mehnatidan u tubdan farq qiladi obrazli qilib aytganda bolalarning maktab –makab o'yini maktabning o'zidan farq qilqonidek. Tarbiyachi qanday bajarishni biladi. Bu har doim birinchi darajasidir. Ko'nikma esa fanni bilishdan muhimroq.

Xulosa qilib aytganda, Uchinchi Renessansning poydevorini yaratish uchun bizga kichik Xorazmiy, Beruniy, Termiziy, Moturidiy, Navoiylar tarbiyalaydigan ta'lim maskanlari kerak. Bu yuksak marrani zabt etishga ma'rifatga "iligi to'q" xalqimiz, ilm-fan, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun barcha kuch, mablag' va imkoniyatimiz bor.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

- 1 <https://xabar.uz/uz/jamiyat/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning>
2. "Ilk Qadam" davlat dasturi.
3. Yusupova G. «Maktabgacha tarbiya pedagogikasi». T «O'qituvchi» 1993.
4. Fausyek Yu.U. Motessori bolalar bog'chasi. T.: «Yangi asr avlodi» 2007y.
5. Yusuf xos Xojib. «Qutadg'u bilig» T.: «Yulduzcha» 1989 y.

*Jumanov Sherzod -
Samarqand davlat chet tillar instituti, tayanch doktoranti.
jumanovsherzod06@gmail.com*

IJODIY-MADANIY ISHLAR BO'YICHA TARG'IBOTCHI FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ijodiy faoliyat - o'qituvchi bilan hamkorlikda tashkil etilgan o'quv faoliyati jarayonida moddiy va ma'naviy madaniyat ob'ektlarini bilish, yaratish, o'zgartirish, yangi miqyosda foydalanishning ijodiy tajribasini o'zlashtirishga qaratilgan o'quvchilar faoliyatining samarali shaklidir.

Hozirgi vaqtda ijodiy faoliyatni rivojlantirish muammosi tizimli-funksional, yaxlit, shaxsiyatga yo'naltirilgan, individual ijodiy va boshqa yondashuvlar nuqtai nazaridan hal qilinmoqda. Tizimli ijodiy topshiriqlar bu iyerarxik tarzda qurilgan ijodkorlik usullari asosida tashkil qilingan va ob'ektlar, vaziyatlar, hodisalarni yangi sifatda bilish, yaratish, o'zgartirish va ishlatishga yo'naltirilgan, yoshlarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o'zaro bog'liq ijodiy vazifalarning tartiblangan to'plami sifatida tushuniladi.

Tanlangan ijodiy vazifalar guruhlari ijodiy vazifalar tizimining mazmunini o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari tarkibiy qismlarini rivojlantirishga yordam beradigan rivojlantiruvchi, kognitiv, yo'naltiruvchi, amaliy funksiyalarni bajaradigan o'zaro bog'langan ijodiy vazifalar guruhlari shaklida taqdim etishga imkon beradi.

Rivojlantiruvchi funktsiya hal qiluvchi, strategik xususiyatga ega va o'quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kognitiv funktsiya ijodiy tajribani kengaytirishga, o'quvchilar ijodiy faoliyatning yangi usullarini o'rganishga qaratilgan. Orientatsiya funktsiyasining mohiyati ijodiy faoliyatga doimiy qiziqish uyg'otishdir va kognitiv funktsiya bilan birgalikda ijodiy vazifalarning butun tizimini qo'llab-quvvatlaydigan asos hisoblanadi. Amaliy funktsiya kichik yoshdagi o'quvchilar tomonidan turli xil amaliy faoliyat turlarida ijodiy mahsulotlar olishga qaratilgan.

Ijodiy vazifalar tizimi, bizning fikrimizcha, o'quvchining fikrlashi, nutqi, tasavvuri va faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijodiy vazifalar bolaning sub'ektiv tajribasiga keng tayanishga imkon beradi va o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga to'liq mos keladi. Ijodiy vazifalar ham tabiatda rivojlanib borishi muhim.

“Ijod” va “ijodkorlik” atamalarining o'xshashligi bilan ular ma'nosining bir-biriga mos emas deb farqlanishining sabablari bor. Ijod - bu faoliyat usuli, ijodkorlik esa ijodiy shaxsning individual psixologik xususiyatlarining yig'indisidir[1:25].

Ijodiy shaxsni o'qitish va tarbiyalashdagi muvaffaqiyat faqat ma'lum bo'lgan faktik bilimlarni va uning hajmini mustahkam o'zlashtirishga bog'liq emas. Ijodkorlik shaxsning erkin rivojlanishini nazarda tutadi va bu rivojlanishda maktab markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Ammo bunday maktab o'quv jarayonini tashkil etishning noan'anaviy tamoyillari asosida qurilishi kerak. Maktab ta'limini qurishda ijodkorlik va nostandart yondashuv bir-biri bilan chambarchas bog'liq.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi faoliyatini tashkil qilishda innovatsiyalar va innovatsion yondashuv ayni vaqtgacha kamchiliklarsiz shakllanmaganligini aytib o'tishimiz kerak. Bunday holatning asosiy sabablaridan biri maktablardagi ijodiy-madaniy ishlar yo'naltirilgan tizimlar o'rtasidagi qiyinchilik bilan engib o'tiladigan uzilishlardir.

Targ'ibotchi ijodiy-madaniy ishlarda innovatsion yondashuvning sub'ekti va tashkilotchisi sifatida yangilikni yaratish, qo'llash hamda ommalashtirishda ishtirok etadi[2:1]. Innovatsiyaning maqsadi - sarflangan mablag' yoki kuchdan eng yuqori natija olishdan iborat. Boshqa turli-tuman o'z-o'zidan paydo bo'ladigan yangiliklardan farqli o'laroq, innovatsiya boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o'zgarishlar mexanizmini tashkil etadi.

Ijodiy-madaniy ishlar faoliyati innovatsion yondashuv-uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash bo'lib, u uzoq vaqt davomida shakllanadi va takomillashib

boradi. Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi faoliyatining innovatsion xususiyatlarini o'rganib chiqqan pedagog olimlar fikrlariga tayangan holda, quyidagilarni innovatsion faoliyatning asosiy belgilari, deb hisoblash mumkin:

- ijodiy faoliyat falsafasini egallashga intilish;
- ijodiy-madaniy ishlar faoliyat jarayonida pedagogik metodlarni qo'llay olish;
- hamkasblar bilan hamkorlik;
- fikr almashish va metodik yordam ko'rsata olishlik;
- ziddiyatlarning oldini olish va bartaraf etish;
- yangiliklarni izlab topish va ularni o'z sharoitiga moslashtirib borish.

Ayniqsa, ziddiyatlarning oldini olish va bartaraf etishda o'smirlarga pedagogik yondoshish katta ahamiyatga ega. Bu haqda pedagogika fanlari doktori, professor M.Quronov: "O'quvchilarni nafaqat ota-ona ko'zlari bilan, balki pedagogik-psixologik ko'z bilan kuzatib borish kerak. Ko'pchilik oilalarda bolalarning aniq kun tartibi yo'q. Bola kech uxlaydi. Ona "tursangchi" deb javraydi. Turmaydi. Ota o'shqiradi. Uyquga to'ymay turgan o'smir kunni asabiy boshlaydi. Kun bo'yi bola ota-onasi, hayot haqida yomon o'ylar, tushkunlik (depressiya) qurshovida yashaydi. Ma'naviy sog'lom o'smir jo'shqin bo'ladi. Agarda bolamizda tushkunlik kayfiyatini sezsak, darhol buning sabablariga qiziqishimiz kerak", deydi [3:97].

Bu fikrni AQShning NortShore University Health System universiteti bolalar va o'smirlar psixiatriyasi bo'limi rahbari doktor Bendjamin Shayn qo'llab quvvatlaydi. U o'zining Nyu York Tayms gazetasiga bergan intervyusida o'smirlar xulqidagi "bezovtalik belgilari"ni ko'rsatib beradi. Biroq bu belgilar qanchalik kuchli bo'lmasin, keskin harakat qilmaslikka, "bunday vaziyatda ota-ona ishining 90%ini o'smirni tinglashga, qolgan 10%ini esa unga yordam berishga qaratishni" tavsiya qiladi[4].

Ijodiy-madaniy ishlar faoliyati yoshlarni ma'naviy kamol toptirish, ma'naviy saviyasini oshirish, bilimni o'stirish, dunyoqarashini kengaytirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bo'sh vaqtini samarali o'tkazishga ko'mak beradigan ishlar majmuasidir. Ijodiy-madaniy ishlar bilan mafkura, ma'naviyat, madaniyat, ma'rifat, tarbiya, ijodga aloqador bo'lgan barcha tashkilotlar mashg'ul bo'lishadi. Shuning uchun bo'lajak targ'ibotchilar ijodiy-madaniy ishlar faoliyatini yaxshi bilmog'i lozim.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchilarning vazifalari:

- o'quvchilarni tarbiyaviy soxa tarixi, ajdodlarimizning tajribalari, an'analari bilan tanishtirish;
- o'quvchilarga zamonaviy ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaviy faoliyatning mazmuni, shakllari, tizimi, tarbiyaviy ishlarga oid bilimlar berishi;
- o'quvchilarda ijodiy-madaniy faoliyatning metodikasi (uslublari, shakllari va vositalari) borasida ko'nikma asoslarini xosil qilish.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi faoliyatini quyidagi holatlarda shakllantirish mumkin bo'ladi.

Yakka tartibdagi ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga olimpiadalar, iqtidorli o'quvchilar bilan o'tkaziladigan tanlovlar, konkurslar, ko'rgazmalar kiradi. Garchi bu shakldagi tadbirlarga ko'pchilik ishtirok etsada, unda har bir ishtirokchi yakka holda ishtirok etishi, maktabi, tumani, viloyatini tadbirning ma'lum turi bo'yicha yakka tartibda himoya qilgani uchun uni yakka shakldagi ma'naviy-ma'rifiy faoliyat deb ataymiz. Fan olimpiadalari - bu bilimlarga qiziqishini rivojlantirishning eng muhim vositasidir. Uning tarbiyaviy qiymati shundaki, garchi ma'lum fan bo'yicha o'tkazilsada, unda tuziladigan yakka holatdagi topshiriqlar, savollar o'quvchining ijodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi, bilim olishga intilishini kuchaytiradi.

Yakka tartibdagi ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning tanlov va ko'rgazma shaklidagi turi ham o'quvchi-yoshlarda ijodkorlikni, maqsadga intiluvchanligini rivojlantiradi. To'garaklar quyidagi turlarda olib boriladi:

- a) fan to'garaklari;
- b) badiiy havaskorlik to'garaklari;
- v) sport;
- d) mohir qo'llar to'garaklari;
- e) turli musobaqalar: viktorinalar, quvnoqlar va zukkolar va h.k.

Ushbu to'garaklarning maqsadi- o'quvchilarning fanlar bo'yicha olgan bilim va ko'nikmalarini kengaytirish hamda chuqurlashtirish, o'quv xonalari uchun jihozlar va ko'rsatmali qurollar tayyorlash hamda shu asosda o'quvchilarning texnik ijod qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat. To'garak a'zolari fan va texnika yutuqlariga bag'ishlangan yangiliklar bilan tanishadilar, qiziqarli tajribalar o'tkazadilar, masalalar echadilar, fan bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda foydalanish uchun ko'rgazmali qurollar va modellar ishlab chiqadilar hamda tayyorlaydilar. To'garak a'zolari fan bo'yicha mashg'ulotlarga tayyorlanish va uni o'tkazish vaqtida o'zlari ham bevosita qatnashishlari ham mumkin. To'garak ishining mazmuni ma'lum darajada mahalliy sharoitlar bilan belgilanadi. Mashg'ulotlar mavzusi to'garak rahbari tomonidan talabalarning qiziqish va istaklarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi.

To'garak a'zolari tomonidan yaratilgan ishlarning sifati haqida faqat to'garak rahbari emas, balki to'garakning barcha a'zolari fikr yuritadilar. Bu - har bir to'garak a'zosida jamoa oldida javobgarlik hissining hamda ko'proq bilish, ko'p narsaning uddasidan chiqish va bajarish istagining tarbiyalanishiga yordam beradi[5:140]. Shuning uchun, o'quvchi o'z ijod namunasini u xoh texnikaga oid bo'lsin, xoh badiiy ijod namunasi bo'lsin, uni to'garak majlisida namoyish qiladi. Ijod qilingan namunali ishlar ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha mutassadi rahbarligida ommaviy tadbirlarda, ko'rik tanlovlarda ko'rgazma- yarmarkalarda namoyish etiladi.

Maktablarda ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi faoliyatning yana bir shakli ommaviy tadbirlarni o'tkazishdir. Bunga ertaliklar, mavzuiy kechalar, disputlar, savol-javob kechalari, anjumanlar, festivallar, sport bayramlari va o'yinlari, ekskursiyalar va x.k.lar kiradi.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi boshchiligida tashkil qilib o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy faoliyat o'quvchilarni bilimga chanqoqliklarini oshirib, aqliy salohiyat va zakovatlarini rivojlantirish bilan birga, ularni ma'naviy barkamol bo'lib tarbiyalanishlariga hamda ijodkorligini oshirish uchun zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.Xafizov, T.Arslonov, Sh.Jumanov, A.Halimov, B.Aminov, M.Zohidova. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchilari uchun uslubiy qo'llanma. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi. 2022. 40 b.
2. Mahmudov R. Ijodiy targ'ibotchi mas'uliyati va targ'ibot majburiyati. Uslubiy qo'llanma. –T., 2022. 46 b.
3. Quronov M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. O'quv qo'llanma. –T., 2021. 360 b.
4. [http:// med.vesti.ru/articles/psihologiya/privet-eto-igra-sinij-kit-kak-raspoznat- podrostkovuyu-depressiyu/](http://med.vesti.ru/articles/psihologiya/privet-eto-igra-sinij-kit-kak-raspoznat-podrostkovuyu-depressiyu/). 2017 yil 5 mart.
5. Jumanov Sh.S. Ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi faoliyatining funksional pedagogik tahlili// Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. –Samarqand. 2023. – №2. – B.138-142.

*Mamatova Husnora Eshquvatovna -
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va
mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini
oshirish instituti katta o'qtuvchisi.
Telefon: +998(99)402-97-85
husnormamatova@gmail.com*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TURLI XIL O'YINLARIDAN FOYDALANISHGA DOIR TAVSIYALAR

Annotatsiya: Fasilitator – bu guruhdagi faoliyatni tashkil etishda pedagogning rolli pozitsiyasi. U guruh oldiga qo'yilgan vazifa asosida qidiruv jarayonini osonlashtiradi, tashkillashtiradi, yo'naltiradi va rag'batlantiradi. Fasilitator – shaxsiyatga yo'naltirilgan modelni qo'llaydigan pedagog.

Kalit so'z: Fasilitator, rejissyor, nazorat, didaktik o'yin, kuzatuvchi, rekvizit, qoida, g'oya, shaxsiyat.

Абстрактный: Фасилитатор – ролевая позиция педагога в организации групповой деятельности. Он облегчает, организует, направляет и поощряет процесс поиска, исходя из поставленной перед группой задачи. Фасилитатор – педагог, использующий личностно-ориентированную модель.

Ключевое слово: Ведущий, режиссер, контроль, дидактическая игра, наблюдатель, опора, правило, идея, личность.

Abstract: Facilitator is the role position of a pedagogue in organizing group activities. He facilitates, organizes, directs and encourages the search process based on the task set before the group. Facilitator is a pedagogue who uses a personality-oriented model.

Key word: Facilitator, director, control, didactic game, observer, prop, rule, idea, personality.

O‘yin faoliyatida MTT pedagogi quyidagi rollarda ishtirok etishi mumkin: pedagog kuzatuvchi sifatida Bolalar o‘yiniga yaqindan e‘tibor bersak, o‘yinda sezgir va malakali yordamchilarga aylanamiz. Maqsadimiz bolalarning kuchli tomonlarini va yuqori darajadagi o‘yinga kirishish va uni saqlab qolishda ular duch keladigan muammolarni aniqlashdan iborat. Biz, shuningdek, bolalar o‘yin orqali qanday muammolar va konsepsiyalarni yecha olishini aniqlaymiz: hokimiyat, ezgulik va yovuzlik, qo‘rquv va xavfsizlik, beboshlik va nazorat, yaxshilik va yomonlik.

Pedagog rejissyor sifatida. Biz o‘yinga zamin yaratuvchi materiallar, jihoz va/yoki o‘yinchoqlarni taqdim etib va joylashtirib, tadbirlarni uyushtirib, bolalar o‘yinlarini qo‘llab-quvvatlash uchun sharoitlar yaratamiz. Biz tadqiqotlarga chorlaydigan muhitni ishlab chiqamiz. Bolalarning o‘yin va tasavvurlarini rag‘batlantirish uchun turli xil materiallardan bir necha usullar bilan foydalanish mumkin. Materiallarni o‘zgartirish yoki yangilarini qo‘shish bolalarni o‘yin faoliyatiga bo‘lgan qiziqishini saqlab qolishi va/yoki kengaytirishi mumkin.

Pedagog o‘ynayotganlarning biri sifatida. Biz bolalar o‘yini unda qatnashib, uni boshqarib va bolaning o‘yindan ko‘ngli qolganida yoki uni bilim va ko‘nikmalar yetishmaganidan tashlab ketganida qo‘llabquvvatlashimiz mumkin. Biz bolalarga vaziyat haqida o‘ylashga chorlaydigan yoki rekvizitlarni boshqacha usulda qanday qo‘llash kerakligini ko‘rsatadigan savollarni berishimiz mumkin. Agar bola o‘yin vaziyatiga kirishni xohlamasa, u ishongan katta insonning ishtiroki unga guruhga qo‘shilish uchun o‘zini yetarlicha xavfsiz his qilishiga yordam berishi mumkin. Pedagog vositachi va fasilitator sifatida.

Fasilitator – bu guruhdagi faoliyatni tashkil etishda pedagogning rolli pozitsiyasi. U guruh oldiga qo‘yilgan vazifa asosida qidiruv jarayonini osonlashtiradi, tashkillashtiradi, yo‘naltiradi va rag‘batlantiradi. Fasilitator – shaxsiyatga yo‘naltirilgan modelni qo‘llaydigan pedagog. U guruhda qulay mikroiklimni yaratib, guruhning sarmahsul faoliyatini boshlash qobiliyatini namoyon qiladi. U guruh ishtirokchilariga o‘zaro ishonch muhitini yaratib, oson muloqot qilish imkonini beradi, maqsadni aniq tushunishga yordam beradi va ularni mustaqil tarzda optimal yechimni topishga yo‘naltiradi, shu bilan birga har bir ishtirokchining nuqtai nazarini hurmat qiladi, ya’ni fasilitator har bir fikrni himoya qiladi.

Didaktik o‘yinlarni ta’limiy-tarbiyaviy faoliyatda o‘rni. Bolaning his-tuyg‘ulari boshqalarga ularning holati haqida darak beradi. His-tuyg‘u va kechinmalar hamda

boshqa ruhiy jarayonlar bolalik davrida murakkab rivojlanish yo‘lidan o‘tadi. Ilk yoshdagi bolalar uchun hissiyotlar xulq-atvor motivlari bo‘lib, ularning ta’sirchanligi va beqarorligini izohlaydi. Agar ular xafa, xomush, nimadandir ranjigan yoki qoniqmagan bo‘lsa, baqirishni va tinimsiz yig‘lashni, oyoqlari bilan tapillatishni boshlaydi, yerga yotib oladi. Bu strategiya ularga organizmda vujudga kelgan barcha jismoniy zo‘riqishlardan butunlay ozod bo‘lish imkonini beradi. Maktabgacha yoshda hissiyotlarni ifodalashning ijtimoiy shakllari o‘zlashtiriladi. Nutqiy rivojlanishi tufayli tarbiyalanuvchilarning his-tuyg‘ulari ongli bo‘la boshlaydi, ular bolaning umumiy ahvoli, uning aqliy va jismoniy farovonligi ko‘rsatkichidir. Tashkil etilgan tarbiyaviy ishlar bolalarning hissiy tajribasini boyitishi va ularning shaxsiy rivojlanishidagi kamchiliklarini sezilarli darajada yumshatishi yoki hatto to‘liq bartaraf etishi mumkin. Bu ishning asosiy maqsadi hissiyotlarni “jilovlash” va yo‘qotish emas, balki ularni to‘g‘ri yo‘naltirishdir. Pedagog bolalar o‘ziga xos hissiy alifbo bilan tanishishi, ichki tuyg‘u va kechinmalarni ifoda etishi hamda boshqa odamlarning ahvolini yaxshiroq tushunishi, turli kayfiyatlarni tahlil qila olishi uchun his-tuyg‘ular tilidan foydalana olishiga o‘rgatishi zarur. Biz inson his-tuyg‘ulari bilan tanishish, ularning hissiyotlarini anglash, shuningdek, boshqa bolalarning hissiy reaksiyalarini sezish va o‘z his-tuyg‘ularini to‘g‘ri ifoda etish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ayrim o‘yinlarning variantlarini taklif etamiz

Didaktik o‘yin – mazmuni va maqsadi bolalarga ma’lum bilim va ko‘nikmalar berish, ularning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat bo‘lgan faoliyatdir. Didaktik o‘yinlar bolalarning sezish qobiliyatlarini rivojlantiradi, atrof-muhitni idrok etish jarayonini rivojlantirishga xizmat qiladi. Didaktik o‘yinlar nutqning rivojlanishiga yordam beradi: so‘z boyligi kengayadi, to‘g‘ri talaffuz shakllanadi, bola o‘z fikrini to‘g‘ri ifodalashni o‘rganadi. Didaktik o‘yin muayyan tuzilmaga ega. Didaktik o‘yinning quyidagi tarkibiy qismlari ajratiladi:

- didaktik vazifasi;
- o‘yin vazifasi;
- o‘yin harakatlari;
- o‘yin qoidalari;
- yakun yasash (natija).

Didaktik vazifa o‘qitish va tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish maqsadi bilan belgilanadi O‘yin vazifasi bolalar tomonidan amalga oshiriladi. Didaktik o‘yinda didaktik vazifa o‘yin topshirig‘i orqali amalga oshiriladi. U o‘yin harakatlarini belgilaydi, bolaning vazifasiga aylanadi. Eng muhimi, o‘yindagi didaktik vazifa ataylab yashiriladi va bolalarga o‘yin rejasi (vazifasi) sifatida taqdim etiladi.

O‘yin harakatlari o‘yinning asosi hisoblanadi. O‘yin harakatlari qanchalik xilma-xil bo‘lsa, o‘yinning o‘zi bolalar uchun shunchalik qiziqarli bo‘lib, o‘quv va

o‘yin vazifalari shunchalik muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Turli o‘yinlarda o‘yin harakatlari o‘z yo‘nalishi va o‘ynayotganlarga nisbatan farqlanadi. Bu, masalan, rolli harakatlar, jumboqlarni hal qilish, fazoviy o‘zgarishlar va boshqalar bo‘lishi mumkin. Ular o‘yin rejasi bilan bog‘liq va undan kelib chiqadi. O‘yin harakatlari o‘yin rejasini amalga oshirish vositasi bo‘lib, ularga didaktik vazifani bajarishga qaratilgan harakatlar ham kiradi.

O‘yin qoidalari. Ularning mazmuni va yo‘nalganligi bola shaxsini shakllantirishning umumiy vazifalari, bilim mazmuni, o‘yin vazifalari va o‘yin harakatlari bilan belgilanadi. Qoidalarda bolalar munosabatlariga, xulq-atvor normalarini bajarishga qo‘yiladigan axloqiy talablar mavjud.

Didaktik o‘yinda qoidalar belgilanadi. Qoidalar yordamida pedagog o‘yinni, bilish faoliyati jarayonlarini va bolalarning xulq-atvorini boshqaradi. Qoidalar didaktik vazifani hal etishga ham ta’sir qiladi: ular bolalarning harakatlarini sezdirmay cheklaydilar, diqqatlarini o‘quv predmetining muayyan vazifasini bajarishga yo‘naltiradilar. Yakunlash (natija) – o‘yin tugashi bilan o‘tkaziladi. Bunga ball to‘plash, o‘yin topshirig‘ini yaxshiroq bajargan bolalarni, g‘olib jamoani aniqlash va boshqalar kirishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘rtasidagi raqobat zamonaviy pedagogikada uncha ma’qullanmasligini hisobga olib, hamkorlikka yo‘nalganlikni kuchaytirish va har bir bolaning qo‘shgan hissasining muhimligini tan olish lozim. Shu bilan bir qatorda har bir bolaning yutuqlariga to‘xtalib, boshqa bolalarning muvaffaqiyatlariga urg‘u berib o‘tish maqsadga muvofiq. Didaktik o‘yinni o‘tkazish jarayonida bilim va tasavvurlar maktabgacha ta’lim yoshdagi bolalar tomonidan yaxshiroq o‘zlashtiriladi. Bolalar bilan pedagog o‘rtasidagi munosabat tarbiyaviy vaziyat bilan emas, balki o‘yin bilan belgilanadi. Bolalar va pedagog bir xil o‘yin ishtirokchilaridir. Agar bu holat buzilsa, pedagog bevosita o‘rganish yo‘lini tutadi.

“Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida faoliyatlarda turli xil o‘yinlardan foydalanishga doir tavsiyalar.

Maktabgacha guruhlarda bu katta yoshdagi bolalar bilan o‘tkaziladi, ular “o‘yin ekspertlari” bo‘lib qatnashadi. Kichik va o‘rta maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlarida kattaroq sheriklarini kuzatish va ularga taqlid qilish imkoniyati kamroq. Shu bois pedagoglar bolalarga o‘yinni rejalashtirishda, qaysi rekvizitlardan foydalanishni aniqlashda, ular gavdalantirayotgan aniq syujet rollari va qoidalarini tushunishda, tegishli tilni modellashtirishda ko‘maklashishi hamda muayyan davr ichida o‘yinni uzaytirishga yordam berishi mumkin. O‘yin orqali ta’lim olish 5-bosqichga o‘tish uchun bolalar o‘zlari o‘ynayotgan syujet bilan bog‘liq bo‘lgan vaziyatni, rollar va amallarni bilishlari kerak. Bu rasm, video, hikoya va muhokamalar bilan amalga oshirilishi mumkin, lekin ekskursiyalar orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri orttiriladigan tajriba eng samaralidir. Guruhda bunday o‘yinni davom ettirish

uchun sayohatlar mahalliy tashkilotlarga yoki jamoat joylariga (masalan, parvoz ekipaji bo'lgan aeroportda, xizmat ko'rsatuvchi ekipaj, chipta sotuvchi agentlar, qo'nish bo'yicha agentlar, xavfsizlik agentlari va boshqalar), ularning vazifalari va harakatlari, qo'llaydigan jihozlari va gapiradigan so'zlariga markazlashgan bo'lishi kerak. Shuningdek, pedagoglar mahalliy shifokor, musiqachi, nonvoy yoki quruvchi kabi mehmonlarni guruhga taklif qilishlari mumkin, shunda ular bolalarga o'z ishlari haqida gapirib, asbob va uskunalaridan qanday foydalanishlarini ko'rsatishlari mumkin. Tashrif buyuruvchilar orasida bolaning oila a'zolari, do'stlari ham bo'lishi mumkin. Bu bolada zavq va g'urur hissini uyg'otadi, o'yinga bo'lgan shijoatini oshiradi. Ba'zi bolalarda mavzu xavotir yoki qo'rquv uyg'otsa (masalan, ular shifokor huzuriga borganlarini yoki ota-onasidan biri shifoxonaga tushib qolganini eslasalar), kitob ularga vaziyatni yaxshiroq tushunish va xavotirni yengishga yordam berishi mumkin. Agar bolalar o'ynayotganda xayolini yig'a olmasa yoki ular bajarayotgan rollar va harakatlar haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lsalar, to'g'ri ma'lumotga ega bo'lgan kitobga tayanishlari zarur. Kitoblar, shuningdek, xayol va xayoliy o'yinni rag'batlantiradigan yangi tajribalar taklif qilish mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogi ham syujetli-rolli o'yin parchasida ssenariy va rollarni aniqlashga yordam beradigan ochiq o'rnatilmagan qoidalarini bolalar tomonidan o'zlashtirilishiga yordam berish uchun model bo'lib xizmat qilishi mumkin. Misol uchun, agar bola bozorda mahsulot sotsa, u mijozlar bilan muayyan tilda muloqot qilishi kerak: "Bugungi olchalarimiz juda yaxshi", "Balki siz biror narsani yeb ko'rishni istarsiz?", "Bizda arzon shirin kartoshka bor", "Nima xarid qilmoqchisiz?". Sotuvchi birdaniga xaridor bo'la olmaydi. Sotuvchi sotilayotgan mahsulotga yaqin turadi, mijozlardan pul oladi, keyin esa ularga sotib olgan mahsulotlarini beradi. O'z-o'zini boshqarish vaqt davomida rolni bajarish va xatti-harakat "qoidalariga" amal qilish yo'li orqali sinaladi va rivojlantiriladi. Shunday qilib, syujetli-rolli o'yin bola rivojlanishining barcha sohalariga, ayniqsa, ijtimoiy ko'nikma va o'z-o'zini tartibga solish qobiliyatiga – hayotiy muhim ko'nikmaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (Elias and Verk, 2002).

Turli yosh davrlarida syujetli-rolli o'yinni shakllantirish bosqichlari

- **Birinchi bosqichda (1 yoshdan – 3 yoshgacha) pedagog bolani predmet bilan shartli harakatlarni bajarishga undaydi.**

● **Ikkinchi bosqichda (3 yoshdan – 5 yoshgacha) u bolalarning rol qabul qilish, o‘yinda bir roldan ikkinchi rolga o‘tish qobiliyatini shakllantiradi. Bolalar bilan birga o‘ynaladigan o‘yinni ishtirokchilar o‘rtasida rolli muloqotlar zanjiri shaklida qursangiz, bolalar e‘tiborini predmetlar bilan bajariladigan shartli harakatlardan rolli nutqqa ko‘chirsangiz, bu jarayonning samarasi yuqoriroq bo‘ladi.**

● **Uchinchi bosqichda (5 yoshdan – 7 yoshgacha) bolalar turli o‘yin syujetlarini o‘ylab topish qobiliyatini egallashlari lozim. Buning uchun pedagog bolalar bilan birgalikda o‘ynashni boshlashi mumkin. O‘ylab topish o‘yini faqat og‘zaki tarzda kechadi, uning asosiy mazmuni – turli-tuman hodisalarni o‘z ichiga oladigan yangi syujetlarni o‘ylab topish**

Pedagog syujetli-rolli o‘yin bolalar qiziqishlariga asoslanganida va ularning g‘oyalaridan kelib chiqqanida yaxshiroq samara berishini yodda tutishi va bolalarga yordam taklif qilishi lozim:

- o‘yin davom etishi mumkin bo‘lgan boshqa g‘oya va yo‘nalishlarni taklif qilish;
- o‘yinga qisqa vaqtga qo‘shilish va uni kengaytiradigan tafakkurni modellashtirish;
- ko‘proq rekvizitlarni qo‘shish va taklif qilish;
- qo‘shimcha rollarni taklif qilish;
- bolalarni muzokaralar o‘tkazishga o‘rgatish iborat.

*Dilnoza Iminova Nasirovna-
Andijon davlat pedagogika institutio‘qituvchisi.*

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISH

Annotatsiya. Ma’lumki, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tamonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishida rivojlantiruvchi muhitning o‘rni beqiyos. Shu

bilan birga maktabgacha ta'lim tashkilotidagi rivojlantiruvchi muhit tarbiyalovchi, rag'batlantiruvchi, tashkiliy va kommunikativ vazifalarni bajarib, bolalarni tashkilotga, guruhlarda ijtimoiy moslashuviga yordam beradi.

Kalit so'zlar: rivojlantiruvchi muhit, ta'lim-tarbiya, rivojlantiruvchi muhitga qo'yilgan talablar, o'zagr tiruvchan, muqobil, polifunksional, muqobil, xavfsiz.

Аннотация. Известно, что роль среды, развивающей дошкольников во всех аспектах интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития, несравнима. В то же время развивающая среда в дошкольной образовательной организации выполняет воспитательные, мотивационные, организационные и коммуникативные задачи и способствует социализации детей в организации и в группах.

Ключевые слова: развивающая среда, образование, требования к развивающей среде, гибкая, альтернативная, многофункциональная, альтернативная, безопасная.

Annotation. It is known that the role of the environment that develops preschool children in all aspects of intellectual, moral, aesthetic and physical development is incomparable. At the same time, the developmental environment in the preschool educational organization fulfills educational, motivational, organizational and communicative tasks and helps children to socialize in the organization and in groups.

Key words: developmental environment, education, requirements for developmental environment, flexible, alternative, multifunctional, alternative, safe.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda tarbiyalanuvchilarning yoshi, individual xususiyatlari, ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi. Shuningdek mintaqaning madaniy va tarixiy xususiyatlarini, urf-odat va milliy o'ziga xoslini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturining 8-bobi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish bo'yicha bандlar berilgan bo'lib, maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning o'ziga xos belgilarga ega bo'lgan yoshga doir xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etishi, rivojlantiruvchi muhit mazmuni-maktabgacha ta'lim tashkilotining ko'rgazmali-rivojlantiruvchi muhiti mazmuni madaniy-tarixiy qadriyatlarga: milliy va mintaqaviy an'analar; tabiat, iqlimdan kelib chiquvchi xususiyatlarga mos bo'lishi lozim ekanligi, muhit mazmuni birlamchi dunyoqarash asoslarini shakllantirish, bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuviga yordam berishi lozim ekanligi ko'rsatib berilgan.

Davlat o'quv dasturi har bir bolaga individual yondashuv, uni shaxs sifatida hurmat qilish, bolaning ehtiyojlari, manfaatlari va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda, hissiy qulaylik borasida g'amho'rlik qilish, erkin ijod qilishi uchun sharoitlar yaratishga intilishni nazarda tutadi. Bola rivojlanishini kuzatib borish pedagog faoliyatida muhim ahamiyat kasb etib, pedagog bolani va uning o'zini tutishi sabablarini yaxshiroq tushunish, bola rivojini, uning ichki dunyosini ko'rish, harakatlar va intilishlarini qo'llab-quvvatlash, rivojlanish yo'llarini belgilash, ehtiyoj va manfaatlarini aniqlash uchun bola hayotini muntazam kuzatib boradi. Pedagogik kuzatuvlar asosida tarbiyachi ta'lim faoliyatini ishlab chiqadi va takomillashtirib

boradi. Bolaning individual rivojlanishini kuzatish uchun O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktab yoshidagi bolalar rivojlanishiga oid Davlat talablarida aks ettirilgan sohalar va soha ostilari hamda kutilayotgan natijalar, olingan malaka va ko‘nikmalar pedagoglar tomonidan tahlil qilinadi. Bolaning rivojlanish xaritasi 3 dan 7 yoshgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi va har bir bola uchun individual tarzda yiliga uch marta tarbiyachi-pedagog tomonidan to‘ldirib boriladi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotidan chiqishda 6-7 yoshdagi bolaning maktabga tayyorlik xaritasi to‘ldiriladi (faqat maktabgacha tashkilot bitiruvchilari uchun). Maktabga tayyorlik deganda bolada umumiy kompetensiyalar va rivojlanish sohalari kompetensiyalarining shakllanganligi tushuniladi. Bu xarita maktabgacha ta‘lim tashkilotining har bir bitiruvchisi uchun to‘ldirilib, unda Davlat dasturiga muvofiq rivojlanishning beshta sohasi (bola kompetensiyalari) bo‘yicha kutilayotgan natijalar ifodalanadi. Tarbiyachiga u yoki bu natija qanday darajada aks etayotganini belgilash taklif etiladi. Rivojlanishning beshta sohasi (bola kompetensiyalari) umumlashtiriladi va tavsiya hamda takliflar ko‘rinishida ota-onalar e‘tiboriga havola etiladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhit mazmuniga quyidagi talablar qo‘yiladi:

- **mazmunan boy** – davlat o‘quv dasturining mazmuniga mos kelishi, materiallar, jihozlar va xona va bino tashqarisidagi inventarlarning xilma-xilligi, bolaning yosh hususiyatlari va qiziqishlariga mos bo‘lishi;

- **o‘zgartiruvchan** – ta‘lim va tarbiya jarayoni vaziyatiga, shuningdek, bolalarning qiziqishlari va imkoniyatlarining o‘zgarishiga qarab rivojlantiruvchi muhitda o‘zgarishlar bo‘lish imkoniyatini nazarda tutadi;

- **polifunksional** – rivojlantiruvchi muhitning turli tarkibiy qismlaridan xilma-xil foydalanish imkoniyati;

- **muqobil** – guruhda turli joylar, rivojlanish markazlari, shuningdek, bolalarning erkin tanlovini ta‘minlaydigan turli xil materiallar, o‘yinlar, o‘yinchoqlar va jihozlarning mavjudligi; o‘yin materialining muntazam ravishda o‘zgartirilishi, bolalarning o‘yin, harakat, bilish va tadqiqot faoliyatini rag‘batlantiradigan yangi buyum va ashyolarning paydo bo‘lishi;

- **hammabop** – tarbiyalanuvchilar, shu jumladan, alohida ta‘lim olish ehtiyojiga ega bo‘lgan bolalar uchun ta‘lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan barcha faoliyat turlarini ta‘minlaydigan o‘yinchoqlar, qo‘llanmalar, resurslar bilan ta‘minlanganligi;

- **mahalliy sharoitga moslashtirilgan** – madaniy va tarixiy qadriyatlarga, milliy va mintaqaviy an‘analar, tabiatga, iqlimga bog‘liq xususiyatlar, hududdagi sanoat rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlariga mos bo‘lishi;

● **shaxsga yo'naltirilgan** – pedagog har bir bolaning o'z qiziqishiga ko'ra shug'ullanishini ta'minlashi kerak (bolalar guruh muhitida osongina harakat qilishadi, qayerda nima joylashganini biladilar, o'yinchoqlar va barcha resurslardan erkin foydalana oladilar).

● **xavfsiz** – barcha elementlarni ulardan foydalanishning ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlash talablariga muvofiqligini nazarda tutadi;

● **oqilona** – davlat o'quv dasturi va davlat talablariga muvofiq zamonaviy rivojlantiruvchi muhitni yaratish, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotining turli ta'lim dasturlarini amalga oshirishni ta'minlash uchun barcha imkoniyatlardan foydalanish; inkluziv ta'lim tashkil etilgan taqdirda, zarur shart-aharoitlarni ta'minlash "Ilk qadam" dasturi asosida barcha yosh guruhlarida mavjud markazlar hamda umumiy guruhda ishlashni tashkil etishda tarbiyachining o'rniga alohida e'tibor qaratildi.

Bolaning rivojlanishi faqat o'quv faoliyatida emas, balki o'yin tarzida ham amalga oshiriladi. Shunday qilib, rivojlanish muhitda to'g'ri tashkil etilgan ishlar har bir bolaga o'ziga yoqadigan narsani topishga, uning kuchli va qobiliyatiga ishonishga, kattalar va tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlarni o'rganishga, tushunishga imkon beradi va ularning his-tuyg'ularini va xatti-harakatlarini baholashga imkon beradi va aynan shu rivojlanayotgan ta'lim asosida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori.
2. Z.K.Alimova "Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati".
3. <https://fayllar.org/>

*Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna -
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi.*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH

Annotatsiya. Maqolada tarbiyaning inson shaxsini shakllantirishda, uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlari, tadbirlar, harakatlar, intilishlari hamda uning yosh avlodni har tomonlama voyaga yetkazishdagi o'rnini, maktabgacha ta'limdan boshlab tarbiyalanuvchilarning dunyoqarashida millat, Ona tuproq, Ona Vatan kabi turli xil tarbiyaviy tushunchalarni tarkib toptirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar. Barkamol avlod, tarbiya, yosh avlod, shaxs, ta'lim, tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, tarbiyaviy ishlar.

Аннотация. В статье рассмотрены все следствия, действия, поступки, устремления образования, направленные на обеспечение его активного участия в формировании личности человека, его общественно-политической, культурно-просветительской жизни, а также его роль в воспитании подрастающего поколения. к взрослой жизни во всех аспектах, начиная с

дошкольного образования. Отмечается включение в мировоззрение учащихся различных воспитательных понятий, таких как народ, Мать-Земля, Родина.

Ключевые слова: совершенное поколение, воспитание, молодое поколение, личность, воспитание, воспитатель, ученик, воспитательная работа.

Annotation. In the article, all the effects, activities, actions, aspirations aimed at ensuring the active participation of the person in the formation of the human personality, activities, actions, aspirations, as well as its role in bringing the young generation to adulthood in all aspects, preschool education From lim onwards, there is a discussion about the inclusion of various educational concepts such as nation, Mother Earth, Motherland in the worldview of the students.

Key words: perfect generation, education, young generation, person, education, educator, student, educational work.

Hozirgi davrda mamlakatimizda tarbiyaviy ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tamonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqilgan. Birgina - Ta'lim to'g'risidagi Qonunning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo'naltirilganligini keltirish kifoya.³⁶ Tarbiya - yosh avlodni har tamonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, shaxsni aqliy, jismoniy, axloqiy, ma'naviy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, insonning jamiyatda yashashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan xususiyatlarini tarkib toptirishning jarayonlaridir. Tarbiya shaxsni tarkib toptirishga qaratilgan bo'lib, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar asosida rivojlanadi. Tarbiya inson shaxsini shakllantirish, uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar majmuini anglatadi. Tarbiya nafaqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan jarayonlar bo'libgina qolmay, uning yetakchi g'oyalari ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallar orqali singdirilgan mafkurani ham o'z ichiga oladi. Zero, tarbiya ta'limga nisbatan kengroq bo'lgan tushunchadir. Bunday tarbiyaning oila va tarbiyaviy tashkilotlar hamda jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Shu jihatdan tarbiya ta'lim olish bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi.

Ta'lim – tarbiya orqali shaxsda ezgu ma'naviy – axloqiy sifatlar tashkil topadi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimovning quyidagi fikrlarini keltirish maqsadga muvofiqdir: “Albatta, ta'lim – tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan muhim omildir. Binobarin, ta'lim –

³⁶ Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent. “Nodirabegim” nashryoti. 2021-yil.8-b.

tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni rivojlantirib bo'lmaydi..... har qaysi ota – ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rish kerak. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta'lim – tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim.”

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytish joizki, insonning boy ma'naviy-tarixiy jarayonida samarali foydalanish, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvar, xalqparvar, yuksak ma'naviyatli etib voyaga yetkazish, insoniy fazilatlarni singdirishda tarbiyaviy ishlarni to'g'ri tashkil etish maqsadga muvofiqdir.³⁷ Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: - maqsadning aniq mezonlarda ifodalanishi;

- faoliyat maqsadini amalga oshirishda xizmat qilishi;
- bolalar tarbiyasidagi faoliyatni tarbiyachi, ota – ona va jamoa bilan hamkorlikda boshqaruvni ta'minlash muhimdir.

Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish va uning salohiyatini oshirish bola qalbida insoniy fazilatlarni singdirish ko'p jihatdan tarbiyachi-tarbiyalanuvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etishga bog'liq. Ular quyidagi omillarni qo'llash asosida vujudga keladi:

- tarbiya jarayonini tashkil qilishdagi munosabatlar. Bunda tarbiyalanuvchilarning kundalik hayotiy voqealari jamoadagi tartib qoida va xulq-atvorlar haqidagi motivlar va ularga bir butun yondoshuv kabilardir;

- tarbiyaviy ishlarning maqsadi, aniqligi va ta'sirchanligi. Tarbiyaviy jarayonni loyihalashtirish, shakl, metod, shart – sharoitlarni oldindan aniqlab qo'yilgan maqsadga muvofiqlashtirish;

- tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning o'zaro munosabatlari. Tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning ruhiy holatlari, muloqot va munosabatda bo'lishlari, ruhiy shart – sharoitlar yaratilishi, tarbiyaviy tadbirlarni gigiyena qoidalariga moslash, estetik talablarga javob berishi, tarbiyaviy ishlarni muvaffaqiyatli tashkil etish funksiyalaridan biridir.

-tarbiyachi – bolalarning faolligi va mustaqil ijodiy faoliyatini tashkil etish.³⁸

Shu jihatdan ham yosh avlodni barkamol qilib voyaga yetkazish uchun Respublikamizda ijtimoiy – tashkiliy, tarbiyaviy ishlar amalga oshirilmoqda. Barkamol avlodni tarbiyalash, ma'naviy, ma'rifiy, tashkiliy uslubiy, ijtimoiy-

³⁷ Abdullayeva Sh. Umumiy pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent. O'qituvchi nashryoti. 2021 - yil. 209-bet.

³⁸ Istamova N . va boshqalar. Tarbiya 1,2,3,4. Darslik. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2020-yil. 203-bet.

iqtisodiy jihatlari bilan murakkab tarbiyaviy ishlar tizimi kundan-kunga takomillashib bormoqda. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, tarbiyaviy ishlar shaxs kamolotining uzluksizligini va uzviyligini muvaffaqiyatli ta’minlaydi. Shu jihatdan tarbiyaviy ishlar tizimi shaxs kamolotining eng muhim va zaruriy omillaridan biri hisoblanadi. Albatta, bunda tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlarini e’tiborga olish muhimdir. Barkamol avlodni tarbiyalash mazmunida milliy qadriyatlarga sadoqat, jamiyatdagi tinchlik, xotirjamlikni saqlashga ongli munosabatda bo’lish, tinch va farovon hayot yaratish, ijtimoiy ma’naviyatni yuksaltirishga intilish kabi omillar tarbiyaviy ishlarda asosiy o’rin egallaydi. Shu sababli maktabgacha ta’limdan boshlab tarbiyalanuvchilarning dunyoqarashida millat, Ona tuproq, Ona Vatan kabilar turli xil tarbiyaviy tadbirlar, boy ma’naviy merosimiz haqidagi tushunchalar bilan tarkib topib boradi. Bolalarni tarbiyalashda ular ongida, millat, milliy axloq, milliy g’urur, milliy tarbiya, milliy g’oya, Vatan tuyg’usi, Vatan qayg’usi, Vatan sog’inchi va shu kabi tushunchalarni sindirib borish, ularning milliy dunyoqarashini kengaytirib borish tarbiya jarayonining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim-tarbiyani tarbiyachi pedagoglar amalga oshiradi. Har bir ota-ona o‘z farzandining bilimdon, yuksak mahoratli, odobli pedagog-tarbiyachi qo‘lida ta’lim-tarbiya olishini xohlaydi. Shuning uchun biz talabalarni bilimdon, mahoratli, odobli, kreativ tarbiyachi qilib o‘qitishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent. “Nodirabegim” nashryoti. 2021-yil.8-b.
2. Abdullayeva Sh. Umumiy pedagogika. O‘quv qo‘llanma.Toshkent.O‘qituvchi nashryoti. 2021-yil.209-bet.
3. Istamova N . va boshqalar. Tarbiya 1,2,3,4. Darslik. G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2020-yil.203-bet.

*Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi -
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi, 1-bosqich magistranti.*

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTILARIDA BOLALARNING MAYDA QO’L MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, tasavvurlarini boyitish, ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va rivojlantirishda mayda qo‘l motorikasini to‘g‘ri shakllantirish masalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mayda qo‘l motorikasi, maktabgacha yoshdagi bolalar, sensor tarbiya, sezgi, rasmlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы развития логического мышления дошкольников, обогащения их воображения, раскрытия и развития их творческих способностей.

Ключевые слова: мелкая моторика рук, дети дошкольного возраста, слуховое воспитание, интуиция, картинки.

Abstract. In this article, the problems of developing logical thinking of preschool children, enriching their imagination, revealing and developing their creative abilities are considered.

Key words: fine hand motor skills, children of preschool age, auditory education, intuition, pictures.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmoni, u bilan birga tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi, Prezidentimizning 2016 yil 29 dekabrda 2017-2021 yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori Respublikamizda maktabgacha ta'lim tashkilotlari ish mazmuni hamda sifatini oshirishga qaratilgan qator vazifalarni belgilab berdi. Mamlakatimiz o'z mustaqilligiga erishgach, uzluksiz ta'lim tizimida yoshlarni har tomonlama tarbiyalash, ularning iqtidori va iste'dodini raqbatlantirishga e'tibor kuchaytirildi. Ayniqsa, maktabgacha yoshidagi bolalarning aqliy-intellektual salohiyatini oshirish, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning samarali mexanizmlari ishlab chiqildi va takomillashtirildi. [1.]

Maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, tasavvurlarini boyitish, ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va rivojlantirish bugungi kundagi muhim masalalardan biridir. Bolalar har-xil fe'l-atvorga ega bo'lgani kabi ulardagi iste'dod hamda qobiliyatlar ham turlicha bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy bilimning 10,9 qismini sezish orqali idrok etilgan taassurotlar tashkil etadi. Sezgi va idrok qanchalik boy bo'lsa, insonning tevarak-atrofdagi olam haqidagi tasavvurlari shunchalik keng bo'ladi. Maktabgacha yosh davri sensor jarayonlarni rivojlantirish davridir. Shuning uchun bu davrda sensor tarbiya muhim o'rinni egallaydi. Sensor tarbiya hissiy bilish qobiliyatlarini shakllantirishga, sezgi, ifrokni takomillashtirishga qaratilgan pedagogik ta'sir sistemasidir. Sensor qobiliyatlarni rivojlantirish uchun bolalar buyumning faqat nimaga ishlatilishini, nomigagina bilish yetarli bo'lib qolmay, balki ular buyumlarni chuqurroq idrok etishi, ularni ushlab, ular bilan muomalada bo'lganda xilma-xil sezgilar ishtirok etishi ham juda muhimdir. [2.177]

Davlat talablari tug'ilgandan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning beshta asosiy rivojlanish sohasiga bo'lingan bo'lib, har bir rivojlanish sohasi o'z o'rnida kichik sohalarga bo'linadi. Ularning birinchisi hisoblangan "Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi " sohasi mayda motorikani rivojlantirish sohasini o'z ichiga oladi.

Mayda motorikani rivojlantirish bu bolalar biror bir faoliyatni yanada aniqroq bajarishi ya'ni ushlab, olish, yopish, qirqish, bo'lish kabi harakatlarni o'z qo'llari va barmoqlarini ishlatish va ulardan foydalanishni o'rganadi.

Mayda motorika ko'zlar, til, lablar, barmoqlar, qo'llar kabi sohalarda harakatni nazorat qilish uchun miya va asab tizimi bilan ishlaydigan kichik mushaklarni o'z ichiga oladi. Mayda qo'l motorikasini rivojlantirish bolalarga mustaqil ovqatlanish, yozuv daftariga yozish, ob'ektlarni manipulyatsiya qilish va o'z kiyimlarni hech qanday yordamsiz kiyish kabi ishlarni bajarishga yordam beradi. Kattaroq yoshdagi bolalar o'z kiyimlarini zamogini tortishi, kichik shakldagi tugmalarini qadashi, qog'ozdan turli shakllarni kesish uchun qaychi ishlatishi kabi harakatlar uchun ham qo'llaydi. Tevarak-atrofdagi borliqni bilish sezgi va idrokka asoslanadi. Tasavvurni asosini bevosita sezish orqali idrok qilish tashkil etadi. Mayda qo'l motorikani nazorat va aniqligi qo'l va ko'zni muvofiqlashtirishga yordam beradi, bu keyinchalik erta savodxonlikka o'z ta'sirini ko'rsatadi. Kattalarning fikr-mulohazalari va qo'llab-quvvatlashi bilan o'zlarining mashg'ulotlari, san'at, qo'l mehnatlari va kichik asboblardan foydalanish amaliyotini o'rganish uchun takroriy va xilma-xil imkoniyatlar bolalarda malaka, nazorat va ishonchni rivojlantirishning imkon beradi. [3.]

Mashg'ulot davomida bolalarning yosh xususiyatidan kelib chiqqan holda ularga mayda qo'l motorikasini rivojlantirish uchun qiziqarli o'yinlar tashkil etish juda muhim. Qurish yasash o'yinlaridan foydalanish orqali bolajonlardagi har xil qobiliyatlarini namoyon eta boshlaydi va o'z vazifasiga mas'uliyat kabi ko'nikmalar kichik yoshdan shakllanadi. Turli rang-barang rasmlar chizish orqali bolalar qo'llarida rangli qalamlarni ushlab va malum yo'nalish bo'yicha harakatlantirishni o'rganadi hamda ular foydalangan ranglardan ularning ichki dunyosini bilib olish mumkin. Bu mashg'ulot bolajonlarning eng sevimli mashg'ulotlaridan biridir. Shu bilan bir qatorda bolalar chizgan rasmlari orqali tarbiyachisi yordamida turli ertaklarni yaratishi mumkin va bu bilan bolalarda ravon nutq madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Bu mashg'ulotlaridan tashqari applikasiya mashg'uloti bolalarning ijodiy qobiliyatlari, tasavvurlari, fantaziyalari rivojlanishi uchun bu mashg'ulot o'z yordamini beradi va shakllarni qirish jarayonida qaychidan to'g'ri foydalanish, chiziq bo'yicha to'g'ri qirqish bolada diqqatni bir yerga jamlash kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mayda motorikani rivojlanishi bolajonlarda o'ziga bo'lgan ishonchni paydo bo'lishida va mustaqillik ko'nikmalarini shakllantirishda o'z yordamini beradi. Shu kabi ko'nikmalarga ega bo'lgan bolajonlar yoshi ulg'ayib, hayot tajribalari ortishi, sharoitlarning o'zgarishi bilan idrok etish jarayoni va unga qo'yiladigan talab ham murakkablashganda ham yoshlikdagi ko'nikmalari tayanch bo'la oladi. Bundan tashqari bolada mayda qo'l motorikasini

rivojlantirish uchun pedagog tarbiyachining bolalar diqqatini jalb qila olishi, ularning qiziqishlariga befarq bo'lmagan holda jarayonga yondashishi, har bir bolada kechayotgan o'zgarishlarga hamda faol hamda sust bo'lgan bolalarni rivojlanishiga o'z yordamini berishi lozim. Ularda kechayotgan kamchiliklarni sekin - astalik bilan boyitib borish hamda bolani o'z tengdoshlariga zeriktirmagan va toliqtirmagan holda yetkizib olish albatta tarbiyachiga katta mas'uliyat yuklaydi. Shu bilan bir qatorda mashg'ulot jarayonida shaxsiy gigiyena va xavfsizlik qoidalariga amal qilish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son Farmoni.
2. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo'latova, N.M.Qayumova, M.N.A'zamova "Maktabgacha pedagogika" Toshkent-2019, 177-178-betlar.
3. Gail Belsky. "What are fine motor skills" p.9 Kate, Filton Avenue Nursery School, Bristol.

*Bozorboyeva Moxiraxon Shavkatbek qizi -
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistranti.*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA CHET TILLARIDA NUTQ FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya: maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tillarida nutq faolligini rivojlantirish masalalarining nazariy asoslari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: nutq, chet tili, huquqiy me'yoriy asoslar.

Annotation: the theoretical foundations of the issues of the development of speech activity in foreign languages in preschool children are covered in detail.

Keywords: speech, foreign language, legal regulatory framework.

Аннотация: подробно рассмотрены теоретические основы вопросов развития речевой активности на иностранных языках у дошкольников.

Ключевые слова: речь, иностранный язык, правовые нормативные основы.

Keyingi yillarda xorijiy tillarni o'rganishni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-5117-son Qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq, xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlarni samarali amalga oshirildi, misol uchun: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi hamda Agentlikning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy vakillari lavozimlari tashkil etildi; Agentlik va uning vakillari O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti huzuridagi Chet tillarini o'qitishning innovatsiyaviy metodikalarini rivojlantirish respublika ilmiy-amaliy markazining 34 ta shtat birligi, Xalq ta'limi vazirligi va Oliy va o'rta

maxsus ta'lim vazirligi tizimining 39 ta shtat birligi hisobidan tashkil etilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Qolaversa, ushbu qarorga muvofiq xorijiy tillarni o'qitishni raqamlashtirish, sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish maqsad qilib quyilgan: hududlardagi IT-markazlarda yoshlarni xorijiy tillarga onlayn o'rgatish kurslari yo'lga qo'yilsin hamda mazkur harajatlarining bir qismi qonunchilikda belgilangan tartibda Yoshlar jamg'armasi hisobidan qoplab berilsin³⁹.

O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ikki oy muddatda IT-markazlarda xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda onlayn o'quv kurslarini tashkillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlasin; ta'lim berish jarayonini o'qitishning masofaviy (onlayn) texnologiyalari asosida tashkil etuvchi ta'lim tashkilotlarining faoliyatini litsenziyalash tartib-taomillari quyidagilarni nazarda tutgan holda soddalashtirilsin:

ta'lim tashkilotining o'quv vositalariga oid shartlarini qayta ko'rib chiqib, o'qitishning masofaviy (onlayn) texnologiyalariga oid alohida talablarni belgilash;

ta'lim berish jarayonini tan olingan xorijiy va xalqaro standartlar asosida tashkil etish uchun huquqiy asoslarni shakllantirish; ta'lim berish jarayonini avtomatlashtirilgan dastur va videokurslar orqali masofaviy (onlayn) tarzda olib borish imkonini inobatga olish; ta'lim berish jarayoniga ayrim sohalar, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida pedagog-kadrlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarga ega shaxslarni ham jalb etish imkonini yaratish.

Manbalardan bizga ma'lumki, kishilik jamiyatida insonlat bir qator tillarni bilishga intilganlar va unga ehtiyoj sezganlar. XX asr tilshunosligining mashhur namoyondalaridan biri Yevgeniy Dmitriyevich Polivanov 46 tilni mukammal bilgan, o'zbek tili va shevalarini o'rganib tahlil qilgan holda do'ppi-chopon kiyib, "Men o'zbekman, familiyam Polvonov" deb o'zbeklar orasida o'zbekday yurgan olim sanaladi. Yoki Jor Smit -BMT sobiq bosh tarjimoni 10 dan ziyod tillarda erkin muloqot qila olgan. U har yili bir mamlakatning tilini o'rganishga harakat qilgan. Darhaqiqat, chet ellardakishilar bilan o'z tillatida gaplashsangiz, bu ularga qolaversa ularning vataniga chuqur hurmat ramzini ifodalaydi. Xalqaro munosabatlar rivojlanayotgan globallashuv davrida chet tillatini bilish katta siyosiy-madaniy jarayon hisoblanadi. Mashhur olimlarmizdan sanalmish Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Beruniy, Ibn Sino bir necha yillarni mukammal bilishgan.

Ma'lum bo'lishicha, ilmiy pedagogikada chet tilini o'rgatish masalalari bo'yicha ishlar XX asrning birinchi yarmida shakllangan. Bu sohada ilk bor mutaxassis X.R.Xyuzaning «Chet tilini o'rganish psixologiyasi» nomli kitobi tahsinga loyiq bo'lib (1931), bu ish davomchilari sifatida X. Dipkel, V. Rivers, Dj. 12 Kerrol, R.

³⁹ 2021-yil 19-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-5117-son Qarori.

Polittser, S. Donau, V. Moulton, L. Yakobovits, V. Reyneke, V. Appelt, I. V. Karpova, B. V. Belyaev, V. A. Artemov va boshqa psixolog olimlarni olishimiz mumkin.

Ingliz tilining xususiyatlarini yoritishda unga turlicha yondashishlar mavjud. O'zbekiston tadqiqotchilaridan I. V. Raxmanov, G.X. Bakiyeva, G.T. Mahkamova, F.R. Kadirova, V. S. Setlin, J. J. Jalolov, T. Q. Sattorov va boshqalar chet tilining psixologik, didaktik, amaliy, ta'limiy-tarbiyaviy asoslaridan kelib chiqib, o'z fikrlarini bayon etishgan. Shuni ta'kidlash joizki, yurtimizda maktabgacha ta'lim tashkilotisida bolalarga chet tilini, shu jumladan ingliz tilini o'rgatish borasida yetarlicha ilmiy ishlar mavjud emas. Shu bois, ilmiy magistrlik dissertatsiya ishi davomida bolalarga yosh davridan boshlab chet tilini o'rgatish masalasi bo'yicha qator dissertatsiya ishlari tahlil qilindi. Shulardan, maktabgacha (5-6 yoshdagi) bolalarni chet tilida og'zaki nutq ko'nikma va malakalarini shakllantirish (G.T. Mahkamova), o'zbek bog'chasida bolalarni rus tilida og'zaki nutq ko'nikmasini didaktik o'yinlar orqali shakllantirish (F.R. Kadirova), erta ta'lim sohasida chet tilini o'qitishning ilmiy va uslubiy rivojlanishi hamda tanqidiy o'rganish masalalari (N. N. Achkasova, O. A. Osyanova, N. A. Malkina, O. A. Denisenko, B. Cheptsova va b.), o'qitish metodlari (N. N. Achkasova, N. A. Yatsenko va b.) bo'yicha ilmiy ishlar ko'rib chiqildi. Ulardan quyidagi ishlar ajratib olindi: maktabgacha ta'lim tashkilotilari tarbiyachilarida muloqot ko'nikmalarini shakllantirishning psixologik yondashuvlari (Negnevitskaya Ye.N.), maktabgacha ta'lim tashkilotilari bolalariga chet tilini o'rgatishning asoslari (Koliyeva N.F., Grigoreva V.V.), maktabgacha ta'lim tashkilotilari bolalariga xorijiy tilni o'rgatishda qo'llaniladigan mashqlar turlari (Dolnikova R.A.), bog'cha bolalariga chet tilini o'rgatish metodikasi (Futerman Z.Ya.; Chistyakova T.A.), maktabgacha ta'lim tashkilotilari bolalariga chet tilini o'yin orqali o'rgatish xususiyatlari (Ponimatkova.P), yosh davrdan boshlab ingliz tilini o'rgatishda ingliz adabiyotlaridan foydalanish metodikasi (Denisenko O.A.), syujetlashtirilgan rollar orqali 6-7 yoshli bolalarga muloqotni o'rgatish (Rebakova N.V.) va maktabgacha ta'lim tashkilotilari bolalariga ertaklarni qo'llagan holda og'zaki nutqni shakllantirish (Malkina N.A.) kabi ishlar shular jumlasidan. Xorijiy tilni kichik davrdan bolalarga kommunikativ yo'nalish orqali o'rgatish xususiyatlari A.A. Leontyeva, V.G. Kostomarov, O.D. Mitrofanova va boshqalarning ishlarida namoyon bo'lgan. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim tashkilotisi bolalariga chet tilini o'rgatishda pedagog nutqining ravonligi muhim ahamiyatga egaligi qayd etilgan.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. 2021-yil 19-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-5117-son qarori
2. Вохидов М. Болалар психологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1981. – 366 б.

3. Даминова М., Адамбекова Т. Ўйин машғулоти. – Т.: Ўқитувчи, 1993. – 96б.
4. Ёралиева У.Қ. Мактабгача таълим тизимида хорижий тилларни ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари ва унда интерфаол усуллардан фойдаланишнинг имкониятлари// Замонавий таълим журнали. – Т., 2014, 9-сон. – 27 б.

Sariqboyeva Zulfiya Yashnarbek qizi-
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim fakulteti 2-kurs magistranti.

TA'LIMDA BOLALARDA TINGLAB TUSHINISHGA O'RGATISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada tinglab tushunishdagi qiyinchiliklar va ularning yechimlari hamda ta'limda bolalarda tinglab tushunish bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklariga olib keladigan omillar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: chet tillari, strukturaviy usullar, zamonaviy darsliklar va o'quv qo'llanmalari.

Eshitish yoki tinglab tushunish - bu til o'rganuvchilari o'rganishi kerak bo'lgan yangi tilni o'rganishdagi birinchi mahorat va asosiy qobiliyatdir. Bu qabul qiluvchi mahorat, ya'ni til o'rganishga yangi kelganlar eshitgan yoki tinglagan narsalaridan yangi so'zlarni o'rganadilar. Qabul qilish qobiliyati ishlab chiqarish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Agar ular tinglashni bilsalar; natijada ular samarali ko'nikmalarni, ya'ni gapirish va yozishni tushunadilar va hatto yaxshi nutqqa ega bo'ladilar. Yaxshi tinglovchi bo'lish uchun bolalar tinglashda faol o'ylashlari kerak. Tinglash ko'plab til o'rganish jarayonlarida, ham lingafon xonasida, ham undan tashqarida faoliyatda ishtirok etadi. Tinglash qobiliyatini yaxshilash boshqa til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ko'p yillar davomida tinglab tushunish mahorati til o'rgatishda ustuvor ahamiyatga ega emas edi. Ta'lim usullari ishlab chiqarish qobiliyatlarini ta'kidladi va retseptiv hamda ishlab chiqarish qobiliyatlari o'rtasidagi bog'liqlik yaxshi tushunilmaganligi ayon bo'ldi. Yaqin vaqtgacha ikkinchi tilni eshitib tushunishning tabiati amaliy tilshunoslar tomonidan e'tiborga olinmagan va ko'pincha tinglash ko'nikmalarini ta'sir qilish orqali olish mumkin, lekin aslida o'rganilmaydi, deb taxmin qilingan. Bu pozitsiya ikkinchi tilni o'zlashtirishda tinglab tushunishning roliga faol qiziqish, tilni tushunish tabiati haqida kuchli nazariyalarni ishlab chiqish bilan almashtirildi. Ba'zan odamlar tinglashni passiv mahorat deb bilishadi. Aslida, tinglash qobiliyati tinglovchining faol ishtirokini talab qiladi. Ma'ruzachi aytmoqchi bo'lgan xabarni qayta qurish uchun tinglovchi lingvistik va nolingvistik manbalardan bilimlarni faol ravishda qo'shishi kerak. Tinglash - bu qabul qiluvchi mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan faol jarayon. Shuningdek, tinglovchidan javob talab qiladi. Bunda javob bo'lishi mumkin harakat, yuz ifodasi va qarsaklar. Ingliz tilini o'rganishda tinglash juda muhimdir. Ingliz tilini yaxshi o'rganmoqchi bo'lgan har bir kishi ingliz tilidagi ko'nikmalardan biri sifatida tinglab tushunishni

o'zlashtira olishi kerak. Tinglash qobiliyatini o'rganish orqali odamlar ingliz tilini avvalgidan ko'ra tezroq o'rganishi mumkin. Tinglash ham suhbatda muhim rol o'ynaydi, chunki odamlar ma'ruzachini tinglaganidan keyin javob berishlari mumkin. Tinglash og'zaki xabarni tushunish uchun muhim bo'lganligi sababli, ingliz tilini o'rgatishda tinglash qobiliyatini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. O'qituvchilar uchun o'qitish va o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish, o'quvchilarda tinglash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Tinglash amaliyoti, ehtimol, haqiqiy muloqotga olib keladigan eng ishonchli yo'ldir, chunki o'quvchilarning nutq qobiliyati zaif deb hisoblanishi mumkin, chunki ular tinglash, suhbat, muloqot paytida o'z his-tuyg'ulari va fikrlarini qanday ifodalashni bilmaydilar. Darhaqiqat, ingliz tilini tinglash barcha bolalar uchun til ko'nikmalarini chuqurlashtirish yoki yaxshilash uchun juda foydalidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Tilshunoslik nuqtai nazaridan, chet tilini tushunishga quyidagi omillar xalaqit berishi mumkin: nutq tezligi, til tuzilmalari va lug'atning murakkabligi, fonologik xususiyatlar (masalan, dialekt yoki xorijiy urg'u, turli so'zlashuvchilar), vizual effektlarning yo'qligi, fon shovqini va vaqti-vaqti bilan diqqatni jamlash yoki eshitishning buzilishi. Mavzu (mazmun) nuqtai nazaridan, mavzu bo'yicha asosiy bilimlar juda muhimdir. Agar tinglovchi mavzu bilan tanish bo'lmasa, bu tushunish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin - material taqdim etadigan kognitiv yuk juda yuqori bo'lishi mumkin. Til darsida tinglash materiallari odatda o'quvchilarning til bilimi va ko'nikmalarini shubha ostiga qo'yadi va kamdan-kam hollarda kognitiv ko'nikmalarga ta'sir qiladi, kontent darsidagi material esa fikrlash jarayonlari bilan bog'liq bo'ladi va muayyan mazmun bilan bog'liq atamalar bundan mustasno talab qiladi. Til darsi davomida bolalar odatda, masalan, chet tilidan qanday foydalanilishini ko'rsatadigan, yozib olingan real hayotiy vaziyatlarni tinglashadi. hikoya, dialog, munozara, film yoki radioshowdan parcha. Mavzu bo'yicha darsdagi tinglash materiallari akademik kontekstga qaratilgan, asosiy e'tibor ma'lumotga qaratilgan va ma'ruzachi ko'pincha ikkinchi darajali ahamiyatga ega. Bundan tashqari, tinglashning asosiy manbai o'qituvchining o'zi. Yana bir keng tarqalgan manba mavzuning boshqa yo'l bilan ko'rsatib bo'lmaydigan tomonlarini ko'rsatadigan tushuntirish videolari. Til o'rganish jarayonida til o'rganuvchilar bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishadi; ularning ko'pchiligi tinglab tushunish jarayonida yuzaga kelishi mumkin. Olimlar tomonidan quyidagi muammolar aniqlangan:

- Yozib olingan materiallarning sifati. Ba'zi sinflarda o'qituvchilar yuqori sifatli bo'lmagan yozib olingan materiallardan foydalanadilar. Ovoz tizimining sifati o'quvchilarning tinglab tushunishlariga ta'sir qilishi mumkin;

- Madaniy farqlar. Bolalar tushunishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan madaniy til qobiliyatlari bilan tanish bo'lishi kerak. Agar tinglash vazifasi butunlay boshqa

madaniy materiallarni o'z ichiga olsa, o'quvchilar tushunishlarida muhim muammolarga duch kelishlari mumkin. O'qituvchilar tinglashdan oldingi harakatlar haqida asosiy bilimlarni berishlari kerak;

- Urg'u. Juda ko'p urg'uli nutq tushunishning sezilarli darajada pasayishiga olib kelishi mumkin. Goh (1999) ma'lumotlariga ko'ra, bolalarning 66% tinglovchining tushunishiga ta'sir qiluvchi eng muhim omillardan biri sifatida so'zlovchining urg'usini baholagan. Notanish urg'u, mahalliy va mahalliy bo'lmagan, tinglab tushunishda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin va urg'u bilan tanishish bolalarga tushunishni tinglashga yordam beradi. Tinglovchilar faqat Amerika ingliz tilini o'rgangandan so'ng birinchi marta hind ingliz tili kabi notanish urg'uni eshitganda, tinglashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi.

- Notanish lug'at. Tinglash uchun berilgan maxsus matnlarida ma'lum so'zlar ko'p bo'lsa, o'quvchilar ularga yaqinlashishlari juda oson bo'ladi. Agar bolalar so'zlarning ma'nosini bilsalar, bu ularning qiziqishi va motivatsiyasini uyg'otishi va o'quvchilarning tinglash qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

- Tinglashning uzunligi va tezligi. Bolalar uzoq qismlarni tinglashlari va barcha ma'lumotlarni eslab qolishlari muhim rol o'ynashi mumkin. Yosh o'rganuvchilar va bolalar uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Uch daqiqadan ortiq tinglash va tinglash vazifalarini bajarish endi til o'rganayotgan o'quvchilar maqul hisoblanadi. Qisqa tinglashdan parchalar bolalarning tinglab tushunishlarini osonlashtiradi va ularning charchoqlarini kamaytiradi.

Faol tinglash tushunishning namunasidir. Bugungi kunda faol tinglashdan foydalanish mukammal muloqotchi bo'lish, samaradorlikni oshirish va munosabatlarni yaxshilashga arziydi. Ehtimol, bolalar o'rganadigan eng muhim qobiliyat - bu diqqat bilan tinglash va eshitganlarini tushunish qobiliyatidir. Bolalarning tinglash qobiliyatlari darajasi ularning akademik faoliyatiga, shuningdek, sinfdagi muhitga ta'sir qilishi mumkin. Turli ijodiy faoliyatlardan foydalangan holda, o'qituvchilar bolalarga akademik faoliyati davomida yordam beradigan kuchli tinglash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishlari mumkin. Bolalarning faol ishtirok etishni talab qiluvchi mahorat sifatida tinglash haqida xabardorligini oshirish va tinglash strategiyalarini aniq o'rgatish orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilariga sinfdan tashqarida duch kelishi mumkin bo'lgan muloqot holatlarini hal qilish qobiliyatini va ishonchini rivojlantirishga yordam beradi. Shu tarzda ular yangi tilda kommunikativ kompetentsiya uchun asos yaratadilar. Til ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha umumiy bilimlardan foydalanib, tinglash qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalarni sanashimiz mumkin:

- Tinglash qobiliyati yuzma-yuz muloqot orqali rivojlanadi. Ingliz tilida muloqot qilish orqali bolalar yangi tilni tanishtirish va o'zlarining tinglash

qobiliyatlarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega. Yuzma-yuz muloqot ma'noni tinglash qobiliyatini rivojlantiradi.

- Tinglash ma'noga e'tibor qaratish va maqsadli tilda yangi va muhim tarkibni o'rganishga harakat qilish orqali rivojlanadi. Ingliz tilida tinglashning ma'nosi va haqiqiy sabablariga e'tibor qaratish orqali bolalar o'zlarining lingvistik va nolingvistik tushunish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin.

- Tinglash qobiliyati tushunish faoliyati ustida ishlash orqali rivojlanadi. Tinglashning aniq maqsadlariga e'tibor qaratish orqali o'quvchilar o'zlarining sa'y-harakatlari va qobiliyatlarini baholashlari mumkin. Aniq belgilangan tushunish faoliyati bilan bolalar erishganlarini baholash va qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

- Tinglash aniqlikka e'tibor berish va shaklni tahlil qilish orqali rivojlanadi. Tovushlar va so'zlarni to'g'ri idrok etishni o'rganib, ular mazmunli yo'naltirilgan

faoliyatni amalga oshirsa, bizning o'quvchilarimiz barqaror rivojlanishga erishishlari mumkin. Tovushlar va so'zlarni aniqroq eshitishni o'rganish orqali o'quvchilar ma'noni tushunishlariga ishonch hosil qiladilar.

Tushunish sifatida tinglash - tinglashning tabiati haqida fikrlashning an'anaviy usuli. Darhaqiqat, ko'pgina metodik qo'llanmalarda tinglash va eshitish sinonimdir. Tinglashning bunday ko'rinishi ikkinchi tilni o'rganishda tinglashning asosiy vazifasi og'zaki tilni tushunishni osonlashtirishdir, degan taxminga asoslanadi. Ba'zi olimlar quyidagi qarashlarni taklif qilishadi:

tinglashni yaxshilashning birinchi tamoyili bolalar uchun turli darajadagi va turli ehtiyojlariga ko'ra mos manbaalarni tanlashi kerak. Biz foydalanishimiz mumkin bo'lgan turli xil tinglash materiallari mavjud: videokassetalar, filmlar, BBC yangiliklari, qo'shiqlar, yozib olingan lentalar va hatto "jonli" materiallar. Bundan tashqari, o'qituvchilar darsga kelishidan oldin tinglovga yaxshi tayyorgarlik ko'rishlari oson. Ammo o'qituvchilar materiallarni sinfga olib kirishdan oldin ularni o'zlari tinglashlari kerak, chunki o'qituvchilar bolalar qayerda muammoga duch kelishi mumkinligini va qachon pauza qilish va tushuntirish kerakligini bilishlari kerak. Bundan tashqari, Andervudning aytishicha, tinglash paytida ma'ruzachini ko'rmasdan, bolalar aytilgan narsaning ma'nosini taxmin qilish uchun paralingvistik signallarga bog'lanish o'rniga, eshitgan narsalariga e'tibor qaratishlari kerak.

Tinglash ko'nikmalarini oshirishning ikkinchi tamoyili - bu bolalar uchun mos keladigan vazifalar, mashqlar yoki tadbirlarni qanday rejalashtirishdir. Tinglash mashqlarini loyihalashda biz quyidagi omillarni hisobga olishimiz kerak. Birinchidan, biz bolalar uchun qanday real hayotiy vaziyatni tayyorlayotganimizni, shuningdek, ular duch kelishi mumkin bo'lgan muayyan qiyinchiliklarni va ularni engish uchun amaliyotga muhtojligini yodda tuting va tinglashni o'rgatishda o'qituvchilarning maqsadlaridan biri bolalarni maqsadlar va umidlar bilan tinglashga

o'rgatish bo'lishi kerak. Tinglash maqsadini qo'yish orqali o'quvchilar diqqat bilan tinglaydilar va shu tariqa muvaffaqiyatliroq tinglaydilar, chunki ular eshitgan har bir tafsilotini yodlab olishga majbur bo'lmasdan tanlab tinglashlari mumkin. Ikkinchidan, biz mashg'ulotlar yoki mashg'ulotlarni sinfning xususiyatiga qarab rejalashtirishimiz kerak, masalan, sinfning kattaligi, o'quvchilar soni yoki jihozlarning mavjudligi. Uchinchidan, eng muhimi, o'quvchilarning qiziqishini oshirishga harakat qilish va ularni rag'batlantirish. Bolalarning motivatsiyasi muvaffaqiyatli o'rganishning hal qiluvchi omilidir, shuning uchun agar o'quvchi oddiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarsa, u boshqa ko'nikmalarni mashq qilish uchun o'ziga ishonchi ko'proq bo'ladi. Aksincha, tushunish qiyin bo'lgan topshiriqlar berilgan o'quvchilar topshiriqlarni bajara olmagan uchun motivatsiyalari pasayadi. Vazifalarni bajarmaslik hatto passiv va muvaffaqiyatsiz tinglash odatlaridan birining shakllanishiga olib kelishi mumkin, bu yerda tinglovchilar "tinglash" ni orqa o'tirib, katta darajada ma'nosiz tovushlar ketma-ketligini yutib yuborishga tenglashtiradilar. Mavzularni tanlash juda qiyin yoki juda oson bo'lmasligi kerak. Agar o'qituvchilar tinglashdan oldin bolalarga etarlicha yordam bersalar, bolalar tegishli qismlarga tanlab qatnashishi va shu bilan ma'lumotni qayta ishlash va yodlash hajmini kamaytirishi mumkin. Bolalarga tinglashdan oldin ko'rsatilayotgan yordam o'quvchilarga yuqori darajadagi muvaffaqiyatga erishish va shu tariqa o'ziga ishonchni oshirish imkonini beradi. Tinglash mashqlari o'quvchilarda so'zlashuv nutqidan xabar ajratib olish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish uchun mo'ljallangan. O'qituvchilar tinglash mashqlaridan o'quvchilarga o'z tillarini tinglashda ega bo'lgan narsalarni bashorat qilish, taqqoslash va izohlash qobiliyatini mashq qilish imkoniyatini berishlari mumkin. Yaxshi tinglash faoliyati bolalarga tinglashdan oldingi taxminlar asosida tinglash matnida harakat qilishda yordam berishi mumkin, ammo ular qiziqarli bo'lishi kerak va bu ko'pchilik bolalar qila oladigan narsalar bo'lishi kerak, chunki topshiriqni bajarmaslik demotivatsiyaga olib keladi.

"Yozuvda hamma narsa tildan boshlanadi. Til tinglashdan boshlanadi". -Jianet Vinterson. Tinglash san'ati boshqalarning gaplarini tan olish va tushunishdan boshqa narsa emas. U uchta omil atrofida aylanadi:

1. So'zlovchining talaffuzi va urg'usini tushunish;
2. Sintaksis va lug'at o'rganish;
3. Ma'ruzachining niyatini tushunish.

Tinglash murakkab va kompleks ko'nikma bo'lganligi uchun, uni o'quvchilar amalda rivojlantirishlari kerak. Chet tilini o'rganish jarayonida tinglash asosiy hisoblanadi. Bu boshqa til ko'nikmalarini o'rganish va rivojlantirish uchun asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Olimlarning fikriga ko'ra tinglash qobiliyatlarini yaxshilash uchun quyidagi mashqlar maxsus ishlab chiqilgan:

1. Asosiy ma'nosini tinglash - nomidan ko'rinib turibdiki, bu faoliyatning asosiy mexanizmi vazifani bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar (masalan, yig'ilishda qatnashish) sinfdagi 3-4 guruh o'rtasida taqsimlanadi. Har bir guruh yozib olingan materialni tinglaydi va mavjud ma'lumotlarni varaqqa yozadi. Keyin guruhlar o'zlarining ma'lumotlarini birlashtirish uchun birlashadilar.

2. Noaniq suhbatlar - bolalar qisqa suhbatni (yoki uzoq suhbatdan parcha) tinglashadi, bu esa ma'ruzachilar nima haqida gapirayotgani haqida juda kam ma'lumot beradi. Bolalar kim gapirayotganini, qaerdaligini, nima haqida

gapirayotganini va, ehtimol, keyin nima bo'lishini o'zlari hal qilishlari kerak. Shunday qilib, tinglashning bu turi tabiiy ravishda munozaraga (va agar xohlasangiz, yozishga) olib keladi.

3. Qaror qabul qilish bolalarga ba'zi ma'lumotlar, masalan, shahar (yo'nalishlar, ob'ektlar va boshqalar) haqida suhbat yoki suhbat shaklida taqdim etiladi, ular asosida ular tashrifni rejalashtirishlari kerak. Rejalashtirish muhokama qilish va eslatma olishni o'z ichiga oladi. Qaror qabul qilish faoliyati shuningdek, masalan, asosiy ma'lumotlar yozib olingan shaklda mavjud bo'lgan joylar, hodisalar, tadbirlar o'rtasida tanlovni o'z ichiga olishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, tinglash - bu amaliyot orqali rivojlantirilishi kerak bo'lgan murakkab mahorat. O'qituvchilar o'z bolalariga tinglash jarayonlari va amaliyotlari haqida fikr yuritish imkoniyatini berishlari kerak. O'qituvchining o'zini juda katta, chunki o'qituvchi nafaqat tinglash jarayonida o'qituvchilarga yo'l-yo'riq ko'rsatibgina qolmay, balki ularni rag'batlantiradi, o'z bilimlarini nazorat qilishga imkon beradi. Ko'pgina ingliz tilidagi dasturlarda tinglab tushunish e'tiborga olinmaydi. Tinglab tushunish qiyin jarayon. Tinglab tushunish strategiyalari bir vaqtning o'zida qo'llanilishi kerak. Biz matnni tinglayotganimizda tushunishimiz, ma'lumotni xotirada saqlashimiz, uni keyingisi bilan birlashtirishimiz va oldingi bilimlar va keyingi ma'lumotlar orqali eshitganimizni tushunishimiz kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. H Douglas Brown, *Language Assessment Principles and Classroom Practice* (NY: Pearson Education, 2004), 118p.

2. I. S. P. Nation and J. Newton, *Teaching ESL/EFL Listening and Speaking* (Routledge: New York, 2009), 37p.

3. Krishnaswamy, N., and Lalitha Krishnaswamy, N. *Teaching English: Approaches, Methods and Techniques*, Macmillan India Ltd.

4. Buck, G. (2001). *Assessing Listening*. Cambridge: Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511732959>

5. Goh, C. (1999). *Teaching Listening in the Language Classroom*. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.

6. Herbert J. Walberg, "Teaching speaking, listening and writing" (*IAE Educational Practices Series*, 2004), 14.

7. Hasan, A. (2000). Learners' Perceptions of Listening Comprehension Problems. *Language, Culture and Curriculum*, 13, 137-153. <http://dx.doi.org/10.1080/07908310008666595>

8. Vishwanath Bite, "Listening: An Important Skill and Its Various Aspects" (The Criterion: An International Journal in English, 2013), 1p.
9. Underwood, M. Teaching Listening. New York: Longman Limited.1997. 11p.
10. Brown, H. D., 1994. Principles of Language Learning and Teaching. 3rd edition. 104p.

*Tashmatova Odina Luqmonjonova-
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim fakulteti magistranti*

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI ELEMENTAR MATEMATIKAGA QIZIQTIRISH

Anotatsiya. Bu maqolada matematik tasavvurlarni shakllantirish hamda bolalarni qiziqishlarini matematikaga yo'naltirish. Yoshlarni mantiqiy tafakkurini oshirishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: matematika, bola, ta'lim, tarbiya, shakllar, figuralar.

Аннотация. В статье раскрыто формирование у детей азов математики, а также развития навыков счёта

Ключевые слова: математика, ребенок, образование, форма, фигура.

Annotation. In this article, the formation of mathematical ideas and the direction of children's interest in mathematics. It is intended to increase the logical thinking of young people.

Keywords. Mathematics, child, education, upbringing, forms, figures.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", 2016 yil 29 dekabrda "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli Qarori, 2017 yil 30 sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5198-sonli Farmoni, 2017-yil 9-sentabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3261-sonli Qarori, shuningdek, Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 18 iyundagi 1-mh sonli "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari", shuningdek, "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat o'quv dasturi amalda joriy etilib, davlat hujjatlarida juda ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlarining sohasiga oid masalalarini hal etish, yechimini topish nazarda tutilgan.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "Biz 2020-yil davomida belgilangan sohalarni ustuvor darajada rivojlantirish va isloh etish bo'yicha keng ko'lamlil ishlarni amalga oshirishimiz lozim. Xususan, bog'cha yoshidagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini joriy yilda 60 foizga yetkazishimiz zarur..." deb ta'kidlaganlar.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar uchun ta'lim berish jarayonini takomillashtirishda bo'lajak pedagoglarning ilmiy va uslubiy ta'minlanganligi, shuningdek ularning kasbiy tayyorgarligi asosiy masalalardan biri. Ayniqsa,

bolalarda matematik tasavvur va bilimlarni rivojlantirish ularning intellektual jihatdan yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi uchun o'ziga xos o'ringa ega. Matematik bilimlar bolalarga, ular nimani bilib olganliklari va nimaning uddasidan chiqa olishlarini hisobga olgan holda, aniq tizim va ketma-ketlikda beriladi. Bu jarayonda "Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasi bo'lajak yosh onalarga va tarbiyachilar uchun kerakli qo'lanmaga ega bir qancha kitob yoki qo'lanmalar tuzilgan. Bolalar matematikaga qiziqish bildirish lari bu bolani aqli salohiyati yana ham o'sishini anglatadi. Bolalar buguni kunda eng ko'p sa'iy harakatlar bilan ta'lim-tarbiya berish. Bu boshlang'ich matematikani shakllantirishga ham bog'liq.

Bizga ma'lumki, sodda matematika orqali maktabgacha yoshdagi bolalar son va sanoq, geometrik shakllar, vaqt va fazo haqida, kattaliklar haqida boshlang'ich bilimlar oladi. Bu bilimlarni yordamidagina bolalarni idrok qilinadigan ob'yektlarning xususiyatlari analiz va sintez qilishlari, taqqoslashi va umumlashtirishning eng sodda bog'lanishlari hamda ular orasidagi munosabatlarni tushunib, anglab oladilar. Ilk sodda matematik tasavvurlarni shakllantirish natijasida bolalarda quyidagilar yaxshi rivojlangan bo'ladi:

- geometrik shakllar bilan predmetlarning shakli haqidagi tasavvurlari shakllantirila boshlaydi;

- fazoviy munosabatlarni tushunish anglash, fazoda mo'ljal olish ko'nikmasi hosil bo'ladi.

- vaqt haqida tasavvurlar shakllantiriladi;- miqdor (kattalik) haqida tasavvurlar hosil qilinadi;

- son va sanoq haqida bilimlar berilib, birinchi va ikkinchi o'nlik ichida miqdoriy munosabatlar haqida tushunchalar hosil qilinadi.- bir va nol sonlarini miqdoriy qiymatini anglab, tushuna boshlashadi.

- bolalar 10gacha bo'lgan sonlarni ustida ayrim qo'shish, ayirish kabi hisoblash ishlarini olib bora boshlaydi.

Bolalar matematikada qancha faol rivojlanib salohiyati oshsa shuncha mantiqiy tafakkurini ham shakllantirish mumkin. Chunki fazo va vaqt yo'q mavhum tushunchalar bo'lib ularni bola matematikada o'rganadi. Bu esa o'z - o'zidan matematika bilan mantiq bitta yaxlitlikda bolaning ongiga va aqliga ta'sir ko'rsata olishini anglatadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki bolalar har qanday yoshda bo'lsa ham 3 va 7 yoshda juda ko'plab bilim, hayotiy ko'nikma va salohiyat shuningdek juda qiziquvchanlik, taqlid kabi bir qancha usullarda o'rganadilar. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni matematikaga didaktik o'yinlar va bolalarni o'zlarini qiziqishlari orqali ham o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda bola tez charchab, toliqib qolmaydi. Mashg'ulotlarni yaxshi o'zlashtiradi, o'zini tetik his qilib, o'zi qiziqishlari

bilan yaxshi o'zlashtirishlarga erishishi mumkin. Bolani shaklantirayotganda mayda narsalarga ham e'tiborli bo'lish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021-йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2707-сонли Қарори. 2016 йил, 29 декабрь.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мактабгача таълим муассасалари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида” ги 528-сонли Қарори. 2017 йил, 19 июль.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5198-сонли Фармони. 2017 йил 30 сентябрь.

4. Бикбаева Н.У., Ибрагимова З.И., Қосимова Х.И. Мактабгача тарбия ёшидаги болаларда элементар математик тасаввурларни шакллантириш. – Т.: Ўқитувчи, 1995 й

5. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi Abdug'opirova Feruza Akramjon qizi namdu

6. Asqarova Dilorom Qurbonovna "Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasi" qo'lanma.

*M.M.Rizayeva -
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini
qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti,
katta o'qituvchisi*

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТА'ЛИМ МУИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ INTEGRAL ASOSLARI

Аннотация. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integratsiyalashgan rivojlantiruvchi muhitni ,rivojlanish markazlarini tashkil etish tamoyillari , maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o'quv dasturida jarayonni metodik asoslari aks etgan.Maktabgacha ta'limni rivojlantirishda integratsiyalashgan rivojlantiruvchi muhitning o'rnini ochib berilgan.

Калит so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagogik yondashuv, ta'lim muhiti, rivojlanish muhiti, ta'lim, maktabga tayyorgarlik, integratsiya

Аннотация. В данной статье описаны принципы организации интегрированной развивающей среды и центров развития в дошкольных образовательных организациях, методологическая основа процесса в государственной программе «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций. Роль интегрированной развивающей среды в развитии дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагогический подход, образовательная среда, среда развития, образование, подготовка к школе, интеграция

Annotations. This article describes the principles of organizing an integrated developmental environment and development centers in preschool educational organizations, the methodological basis of the process in the state program "Ilk kadam" for preschool educational organizations. The role of an integrated developmental environment in the development of preschool education.

Keywords: preschool education, pedagogical approach, educational environment, development environment, education, preparation for school, integration.

O'zbekistonda maktabgacha ta'limini modernizatsiya qilish yagona ta'lim tizimini yaratishga qaratilgan predmetli-rivojlantiruvchi , inklyuziv ta'lim, hamda maktabgacha ta'lim va tarbiya standartining pedagogik jarayonni faollashtirilishi ta'limning sifat o'zgarishlarini yaqqol namoyon etmoqda.. Natijada erta bolalik davridagi ta'lim ushbu umumiy tizimga birlashtirilganligini tom ma'noda ham bolani shaxs sifatida shakllanishiga, ham jamiyatda ta'limni takomillashuviga metodologik asos bo'lmoqda. Maktab ta'limini integratsiyalash g'oyasi va maktabgacha ta'limda faoliyat yuritayotgan pedagoglarga maqsadlarni aniq faollashtiriga, uzluksiz tizimda tashkil qilish imkonini beradi va ta'limning ushbu darajalarining uzluksizligi ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya standartining sub'ektni yaratishga qaratilgan, bolaning rivojlanishi eng qulay bo'lgan rivojlantiruvchi muhitni, rivojlanish markazlaridagi pedagogik jarayonning samarali va erkin tashkil etilishi, uni faollashtirilishi, takomillashtirilishiga asos bo'ladi. Integrallashgan ta'lim muhitining asosiy mazmuni unda faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim pedagoglarining diqqat markazidagi dolzarb masala hisoblanadi. Pedagogik jarayonning quyidagi jihatlari: sog'lomlashtirish, shaxsga yo'naltirilganlik, faollik, didaktik va metodik ta'minot asosiy strategik vazifalarni belgilaydi. Rivojlanish markazlaridagi integratsiyalash jarayoni tadqiqotimiz uchun yetakchi omil sifatida ta'lim darajalarining integratsiyasidir, ya'ni maktabgacha va umumiy ta'lim tizimida predmetli rivojlantiruvchi muhitni umumiy pedagogik to'plam sifatida ko'rib chiqish. Integratsiyalash jarayonida bir-biriga kirib boradigan va bir-birini to'ldiruvchi komponentlar: ta'lim, mavzu, rivojlanayotgan, adaptiv-psixologik muhit, pedagog faoliyati o'zaro uyg'unlashishi lozim. Ularning integrativlashuvidagi o'zaro ta'siri natijasida jarayonning yakuniy maqsadi - bolaning rivojlanishi va uni maktabga tayyorlashni ta'minlaydi[4]. Buning yordamida maktabgacha va maktab ta'limining uzluksizligini amalga oshirish mumkin bo'lgan aniq komponentlar ,ko'rsatilgan ta'lim darajalarining integratsiyasi ta'minlanadi[7]. Natijada, yangi ta'lim muhiti, ya'ni rivojlantiruvchi integratsiyalashgan predmetli rivojlantiruvchi muhit shakllanadi. Integratsiyalashgan predmetli rivojlantiruvchi muhiti deganda pedagoglar sifat jihatidan birlashgan , muhitning eng yaxshi xususiyatlarini o'z ichiga olgan va qodir bo'lgan yangi tizimli ta'lim, bir-birini to'ldirish asosida maktabda o'qishga har tomonlama tayyor shaxsni shakllantiruvchi tizim namoyon bo'ladi[3]. Integratsiyalashgan predmetli rivojlantiruvchi muhitini shakllantirish uchun zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni jarayonga tadbiiq etish talab qilinadi. Integratsiyalashgan predmetli rivojlantiruvchi muhitini shakllanishiga doir ishning muhim mazmunini nazariy va uslubiy jihatdan asoslash atrof-muhit va shu bilan birga, uning amaliy texnologik jihatlarni rivojlantirish masalaning eng dolzarb jihatidir. Muammo yechimining bunday shakllantirilishi har tomonlama rivojlangan, mazmunan boy, integrallashgan predmetli rivojlantiruvchi muhitini tizimli

modellashtirish asosida shakllantirish bugungi kun pedagogikasining modernizatsiyasiga olib keladi. Maktabgacha ta'lim sohasida ta'lim va rivojlantiruvchi muhitni shakllantirish tadqiqoti bir qator o'xshash tadqiqotlar singari olib borildi va bunda ko'pgina metodikalarning tadbiq etilishini, uni jarayonga ta'sirining turli jihatlari ko'rib o'rganildi.[1; 2; 8;9]. Biroq, maktabgacha ta'lim tashkilotidagi jarayonda rivojlanish markazlaridagi faoliyat, resurslar ta'minotidagi o'zgarishlar va maktabgacha ta'limni standartlashtirish ta'lim ta'lim muhitining yangi integrativ tomonlarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. 2019 yil, 16 dekabr, O'RQ-595-son.
- 2.O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi– T.:2022
- 3.Grosheva I.V., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Ismailova M.A., Kenjabaeva D.A., Gulyamova N.B., Miftaeva N.A "O'yin orqali ta'lim berish" Uslubiy qo'llanmasi, T - 2020
- 4.Xushnazarova M. N. (2020). Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiyalash va uni zamonaviy talablar asosida boshqarishning o'ziga xos jihatlari. Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan), (3 (88)), 63-69.
5. Visangirieva Ye.D. Proektirovanie sotsiokulturnoy predmetno-prostranstvennoy sredi razvitiya rebenka v usloviyax doskolnogo obrazovatel'nogo uchrejdeniya: avtoref. dis. ... kandidata pedagogicheskix nauk: 13.00.07. Rostov-na-Donu, 2003. - 23 s.
6. Yepanchinseva N.D. Organizatsiya razvivayushchey sredi v doskolnom obrazovatel'nom uchrejdenni: avtoref. dis. ...kandidata pedagogicheskix nauk: 13.00.01. Belgorod, 2001. - 22 s 249
7. Zolotuxina Yu.Yu. Kompleksnoe modelirovanie integrativnoy predmetno-prostranstvennoy razvivayushchey obrazovatel'noy sredi doskolnoy obrazovatel'noy organizatsii // Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry. 2016. № 3. S. 128-132.
8. Zolotuxina Yu.Yu. Sredovoy podxod k vospitaniyu doskolnikov // Obshchestvo: sotsiologiya, psixologiya, pedagogika. 2016. № 4. S. 131 – 134.

*Абдукадиров Бобирмирзо Баходирович -
Андижон давлат педагогика институти, мактабгача таълим кафедраси
ўқитувчиси;
Салиев Музаффар Мадазимович -
Олтинкўл туман, Мактабгача ва мактаб таълим бўлими тасарруфидаги 15-
сонли умумий ўрта таълим мактаби, математика фани ўқитувчиси*

РЕФЕРЕНДУМ – ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ СОҲАСИДАГИ МУҲИМ ЎЗГАРИШЛАРГА БЎЛГАН УМИД

Аннотация. Ушбу мақолада янги Ўзбекистонда мактабгача таълим ва тарбия соҳасидаги муҳим ўзгаришлар ҳамда Ўзбекистоннинг янги конституциясида мактабгача таълим алоҳида ўрин олганлиги тўғрисида фикр йуритилади.

Калит сўзлар. Мактабгача таълим, Конституция, 50-модда.

Аннотация: в данной статье рассматриваются важные изменения в сфере дошкольного образования в новом Узбекистане и особое место дошкольного образования в новой Конституции Узбекистана.

Ключевые слова: дошкольное образование, Конституция, статья 50.

Annotation. This article reflects on important changes in the field of preschool education and education in the new Uzbekistan and the special place of preschool education in the new Constitution of Uzbekistan.

Keywords: preschool education, Constitution, Article 50.

Аввало, қайд этишимиз лозимки, аҳолимиз 2040 йилга бориб 50 миллионга етади, жамиятнинг ярмидан кўпини ёшлар ташкил қилади. Уларга муносиб ҳаёт шароити яратиш учун эса барқарор иқтисодиёт, хавфсиз давлат, самарали бошқарув, ижтимоий кафолатлар бўлиши лозим.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг 38-40 мақсадлари айнан мактабгача таълим соҳасига бағишлан бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

38-мақсад: Мактабгача таълимдаги қамров даражасини ҳозирги 67 фоиздан камида 80 фоизга етказиш.

2022/2023 йилларда 6 ёшли болаларни мактабгача тайёрлов тизими билан қамраб олиш даражасини 90 фоизга, 2024/2025 ўқув йили якунига қадар 100 фоизга етказиш.

Мактабгача таълим тизимига хусусий сектор маблағларини жалб қилиш орқали 7 мингдан зиёд янги нодавлат мактабгача таълим ташкилотларини ташкил этиш.

39-мақсад: Мактабгача таълим тизимида таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш.

Боғча ходимларининг профессионал тайёргарлиги ва маҳоратини ошириб боришнинг такомиллаштирилган тизимини жорий этиш.

2022 — 2026 йилларда 160 мингдан зиёд педагог-кадрларнинг малакасини ошириш.

Мактабгача таълим-тарбия жараёнларини илмий асосланган ёндашувлар асосида такомиллаштириш.

40-мақсад: Мактабгача таълим тизимида бюджет маблағларининг мақсадли ва самарали сарфланишини таъминлаш.

Мактабгача таълим тизимида молиявий жараёнларнинг шаффоф тарзда амалга оширилиши учун зарур шароитларни яратиш⁴⁰.

⁴⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони // <https://lex.uz/docs/5841063>

Булар ва бошқа кўпдан-кўп муаммолар ечими мустаҳкам ҳуқуқий пойдеворни – Ўзбекистоннинг янги таҳрирдаги Конституциясини тақозо этади.

Шу муносабаи билан Конституцияга ўзгартиришлар киритиш бўйича таклифларни шакллантириш ва ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш юзасидан Конституциявий комиссия томонидан янги таҳрирдаги конституция ишлаб чиқилди.

Умуман олганда, Конституция лойиҳасидаги моддалар сони амалдаги 128 тадан 155 тага, нормалар сони 275 тадан 434 тага ошди. Яъни, Асосий қонунимиз матни қарийб 65 фоизга ортди ва халқимиз таклифлари асосида янгиланди.

Хусусан, лойиҳага асосан ижтимоий давлатга хос ёндашувлар таълим соҳасига оид кўплаб модда ва нормаларда ҳам ўз ифодасини топмоқда. Таълим ва илм-фанга оид нормалар қарийб 2 баробарга ошмоқда⁴¹.

Бевосита мактабгача таълим ва тарбия соҳасида янгиланаётган Конституция лойиҳасида (Конституция лойиҳасида) белгиланган қоидаларга муурожаат қиладиган бўлсак, Конституция лойиҳасининг 50-моддасига асосан давлат мактабгача таълим ва тарбияни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш мажбуриятини ўз зиммасига олмоқда.

Албатта, 2016 йилдан то шу кунга қадар мактабгача таълим ва тарбия соҳасида жами 846 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган. Шундан 29 таси Ўзбекистон Республикасининг қонуни, 301 таси Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон ва қарорлари ҳамда 4 та фармойиши, 418 таси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 94 таси бошқа турдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ташкил этади.

Мазкур қонунчилик ҳужжатларида мактабгача таълим ва тарбиянинг дерярли барча ҳуқуқий асослари, шу жумладан, болаларни мактабгача таълим муассасига қабул қилиш тартиби, ушбу соҳада давлат ва хусусий шерикликнинг ҳамкорлиги, ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва бошқа муҳим қоидалар мустаҳкамланган бўлса-да, энг муҳим асос, яъни давлат мактабгача таълим ва тарбияни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш мажбурияти белгиланмаган эди.

Амалдаги Конституциянинг 41-моддасида “Мактаб ишлари давлат назоратидадир”⁴² деб белгиланган. Янги таҳрирдаги Конституциянинг 50-моддасида “Мактабгача таълим ва тарбия, умумий ўрта таълим давлат назоратидадир”⁴³ деган қоида таклиф қилинмоқда. Эътибор бериш лозимки,

⁴¹ <https://meningkonstitutsiyam.uz/news/konstitutsiyani-yangilashga-qanday-zarurat-bor>.

⁴² Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // <https://lex.uz/docs/20596>.

⁴³ “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонуни лойиҳаси // <https://meningkonstitutsiyam.uz/uzc>.

аввал, давлат фақат мактаб ишларини ўз назоратига олган бўлса, эндиликда мактабгача ва таълим соҳасини ҳам ўз назоратига олмоқда.

Кўриб чиқиладиган янги таҳрирдаги Конституциянинг 50-моддасини мантиқий изчилликни кўриш мумкин. Бунда, биринчи навбатда давлат мактабгача таълим ва тарбияни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш мажбуриятини ўз зиммасига олмоқда. Иккинчи навбатда, яратилган шарт-шароитни назорат қилишга масъул эканлиги белгиланмоқда.

Аммо, болаларни мактабгача таълим ва тарбия соҳасида қамраб олиш, уларга мактаб ёшига қадар зарур таълим ва тарбияни бериш масъулиятини фақат мактабгача таълим ташкилотларига ҳамда давлатга юклаш нотўғри ҳисобланади.

Мазкур масъулиятнинг иккинчи томонидан ота-отаналар туради. Бирок, амалдаги Конституциянинг 64-моддасига асосан ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар⁴⁴. Мазкур моддада ота-оналарнинг болалар олдидаги иккита масъулияти қайд этилган, холос. Яъни, ота-оналар ўз фарзандларини боқиш ва тарбиялашгагина масъул ҳисобланади. Шунингдек, бу ерда ота-оналар ўрнини босувчи шахслар ҳам қайд этилмаган. Ваҳоланки, ота-онасидан маҳрум бўлган болаларга васий ёки ҳомий тайинланиши лозим.

Янги таҳрирдаги Конституциянинг 77-моддасида ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга етгунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар деган қондани мустаҳкамлаш таклиф қилинмоқда⁴⁵.

Таклиф қилинадиган моддада ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар нафақат болаларни боқиш ва тарбиялашга мажбурлиги, балким, тарбиялашга ҳам мажбурлиги қайд этилмоқда. Шунингдек, тарбия болани соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топтиришига қаратилган бўлишига ҳам урғу берилмоқда.

Мазкур ўзгаришларнинг ҳаётга татбиқ этилиши мактабгача таълим ва тарбия соҳаси Конституция даражасида мустаҳкамланишига сабаб бўлади. Бу эса ушбу соҳада ҳамиша давлат томонидан қўллаб-қувватланишини англатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.

⁴⁴ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // <https://lex.uz/docs/20596>

⁴⁵ “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонуни лойиҳаси // <https://meningkonstitutsiyam.uz/uzc>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони;
3. “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонуни лойиҳаси.
4. <https://lex.uz>;
5. <https://meningkonstitutsiyam.uz/uzc>.

*Гомзина Ксения Александровна - студентка бакалавриата
2 курса*

+79534994712

*Казанский (Приволжский) федеральный университет
Институт психологии и образования (420008, г. Казань
(Россия), ул. Кремлевская, 18)*

E-mail: axanagomzina@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье представлены размышления на тему влияния цифровых технологий на развитие дошкольников. Рассматривается роль и значимость нового поколения в сравнении с другими. Актуальность данной темы обусловлена тем, что за последние десятилетия цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Нынешнее поколение детей растет на постоянном использовании данных технологий в жизни. Задача педагогов понимать значимость данного явления и качественно подобрать способы обучения детей, с учетом множества факторов.

Abstract. The article presents reflections on the influence of digital technologies on the development of preschoolers. The role and significance of the new generation is considered in comparison with others. The relevance of this topic is due to the fact that over the past decades digital technologies have become an integral part of our lives. The current generation of children is growing up on the constant use of these technologies in life. The task of teachers is to understand the significance of this phenomenon and to choose high-quality ways of teaching children, taking into account many factors.

Ключевые слова: поколение, цифровое образование, цифровизация, программа, дошкольное образование.

Keywords: generation, digital education, digitalization, program, preschool education.

Ни для кого не секрет, что технический прогресс не стоит на месте. Каждый день мы встречаемся с электронными гаджетами, общаемся и взаимодействуем с искусственным интеллектом, используем их, в своих целях, не выходя из дома. Мы настолько привыкли быть среди технологий, что не можем представить свою жизнь без них. Ведь действительно, за последние два десятилетия общество достигло своей высшей точки в совершенствовании своих гаджетов и эксплуатации их. Но если для взрослых данное явление

появилось относительно недавно, и большая часть старшего поколения хотя бы помнит жизнь до гаджетов, то современное поколение и представить себе не может какого это существовать без планшета, сенсорного телефона или компьютера.

Детей, которых с самого рождения окружает электроника, именуют «поколение альфа» и «поколение Z». Данные обозначения берут свое начало из популярной теории поколений историка У. Штрауса и демографа Н.Хау [5]. Суть данной теории заключается в том, что с периодичностью (примерно 15–25 лет) рождаются поколения людей, непохожие на предыдущие. Границы поколений достаточно подвижны, они могут удлиняться или сокращаться, а рожденные на стыке люди обладают чертами, присущими смежным поколениям. Люди определенной возрастной группы или социально возрастной «когорты» склонны разделять друг с другом общий опыт, интересы, взгляды, ценности, убеждения, отношения и модели поведения, так как они росли в одинаковых культурно-исторических условиях, что определило их групповое сознание и самосознание. Хотя и оба поколения относятся к детям, выросших рука об руку с гаджетами, однако между ними есть существенная разница. Обращая внимание на «поколение Z», можно отметить, что это дети, родившиеся с 1995 по 2010, а «поколение альфа» соответственно дети, родившиеся после 2010. По отношению к технологиям «зуммеров» характеризуют как «цифровые туземцы» – те, кто смог легко освоить гаджеты и повсеместно ими пользоваться, а «поколение альфа», уже называют «цифровые мастера». Это связано с тем, что новое поколение не знает ни одного дня вне электроники. С младенчества эти дети имеют дело с разными формами телефонов, планшетов, компьютеров, что дает им большую уверенность и гибкость в использовании их в своей жизни.

Такие исследователи как: Л.И. Ларионова, А.Ю. Горбунова [4] и другие выделяют вполне логичные причины, по которым новое поколение так хорошо справляется с новыми технологиями. Главной причиной, по праву, можно считать упрощение девайсов, то есть переход к сенсорным экранам, где при нажатии красочной иконки ребенок сразу оказывается там, где ему нужно. Также можно отметить, что сильным влиянием является наглядный пример взрослых. Родители, которые возвращают новое поколение, сами нуждаются в этих технологиях, поэтому, когда ребенок появляется на свет он сразу будет воспитан на том, что нужно уметь пользоваться телефоном или планшетом. Более того, современные устройства в значительной мере облегчают уход за ребенком. Современному родителю проще оставить ребенка перед телевизором или планшетом на время, чем продумывать как совместно провести время. Следственно, можно заметить тенденцию сокращения возраста, при котором

ребенок начинает использовать электронные дивайсы. Было показано, что за последние два года число детей, получающих гаджет до четырех лет, выросло в два раза. Более половины детей (53,7%) из исследуемой выборки знакомятся с гаджетом до двух лет, а 4,5% детей получили гаджет до полугода. 64,4% родителей признаются, что дают детям гаджет, чтобы отдохнуть от ребенка. Только 11,4 % родителей используют обучающие приложения, остальные включают детям мультфильмы. 28,1% детей до четырех заходят в интернет-пространство. Время первой встречи с гаджетом не связано ни с навыками самообслуживания, ни с капризами ребенка. Существуют уникальные инструменты когнитивного развития маленьких детей, которые лишь 12% родителей используется в таком качестве. Остальные либо отвергают их, либо используют для исключения ребенка от общения с собой.

В связи с данной тенденцией возникает вопрос о важности внедрения информационных технологий в образовательную сферу. Но сначала обратимся к термину. Цифровая образовательная среда (ЦОС) - совокупность программных и технических средств, образовательного контента, необходимых для реализации образовательных программ в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая доступ к образовательным услугам и сервисам в электронном виде. Насчет важности ЦОС размышлял не один ученый. Задолго до COVID-19 в отечественных научных психолог педагогических кругах уже была обозначена проблема цифровизации образования. Так Р.Р. Гатулин и Д.А. Колупаева [2] в своих работах рассматривали перспективы онлайн-образования в России. Более того было множество исследований на тему цифровых технологий в образовании (В.Ахметжанова, А.В. Юрьева [1] и др.). Данная тема все ещё остается актуальной по сей день. Дошкольников все больше окружает цифровые аудио-видеокнижки, гаджеты, интерактивные игрушки и многое другое, которые чаще всего направлены на развлекательный характер, нежели развивающий или обучающий. Следственно данное явление может негативно сказаться на развитии ребенка.

Так, ученые считают, что в зоне риска является психологическое и физическое благополучие ребенка. Психолог и педагог Л.С. Выготский [3] считал волевое поведение социальным, при этом источник развития детской воли указывал во взаимоотношениях ребенка с окружающим его миром. В случае психологического аспекта многие педагоги считают, что при частом времени препровождении перед гаджетом ребенок будет утрачивать желание получать информацию и взаимодействовать с миром, а следственно это приведет к пассивности во многих сферах жизни. Это также отразится на желании социализироваться и коммуницировать не только со сверстниками, но

и со взрослыми, что приведет к искажению социальной адаптации: неумение выстраивать коммуникации со сверстниками, неумение слушать, понимать задания и т.д. Отдельно хочется отметить речь. Нарушения речи наблюдает большинство специалистов. Речь относится к одной из самых сложных высших психических функций человека. Она организует и связывает такие психические процессы как внимание, восприятие, память, мышление. Речь связана с мышлением, нарушение речи говорит о нарушениях мышления. Говоря о физическом развитии наиболее частые последствия: нарушение режима дня, информационный перегруз, приводящий к нервным тикам, замедлениям развития психических функции, нарушения речи, ухудшение зрения, искривление позвоночника.

Однако не смотря на негативную составляющую данного явления, в ней также присутствует и положительные стороны влияния. Исследования греческих ученых N. Vernadakis, A. Avgerinos, E. Tsitskari, E. Zachopoulou [12] доказали эффективное влияние цифровой среды на формирование когнитивных, эмоциональных и лингвистических навыков у детей дошкольного возраста. Авторы подчеркивают, что обучение дошкольников посредством компьютерных технологий является интерактивным процессом, а следовательно, оказывает положительное влияние на развитие академических навыков (письмо, чтение, математика и т.д.). X. Gao [7] получены результаты в ходе исследования, иллюстрирующие важность применения цифровизации в умственном развитии детей, абстрактном мышлении и последующем обучении на ступени начальной школы. H. Parrete, C. Blum [8], S. McKenney, Voogt [11], A.G. Shawared [10] полагают, что компьютер может выступать эффективным инструментом поддержки процесса обучения, так как способствует умственному, творческому и речевому развитию дошкольников. Более того J. Siraj-Blatchford [9] рассматривает цифровую среду как педагогическую технологию, которая способствует когнитивному развитию детей, освоению школьных предметов. Автор полагает, что информационно-компьютерные технологии играют важную роль в формировании «вычислительного мышления», требующего абстракции, действий разбиения проблемы на этапы для ее решения.

Также не стоит отрицать и влияние педагога в данной теме. Ведь в образовательной организации взаимодействие дошкольника с электронным дивайсом осуществляется через педагога, поэтому очень важно правильно преподнести занятия, связанные с использованием гаджетов и знать индивидуальные особенности воспитанников. Так или иначе среди экспертов все еще присутствует беспокойство по поводу влияния цифровизации на дошкольника, поэтому были составлены рекомендации для работников

управления образования и педагогов-воспитателей: 1) необходим учет специфики детей дошкольного возраста, обусловленный пониманием формирования различных психических новообразований в детях и создание необходимых для этого условий. 2) необходим учет дополнительной нагрузки на педагогов, в связи с необходимостью освоения ЭСО, регистрации на цифровых площадках, технических сложностей во многих дошкольных учреждениях. 3) необходима разъяснительная работа с родителями относительно влияния цифровых устройств на детей, с целью сокращения общего времени проведения детей за цифровыми устройствами. 4) использование ЭСО при работе с детьми дошкольниками не должно замещать живое общение с воспитателем, педагогом, сверстниками и не превышать установленных СанПином норм. 5) необходимо учитывать общее количество времени, проводимое детьми за цифровым устройством, при создании СанПинов, ФГОСов, методичек про использование ИКТ в детских садах. Существует необходимость осмысления и правильного подбора методов, форм и средств воспитания, которые в свою очередь смогут сделать воспитательный процесс не только продуктивным, но и интересным.

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного можно склониться к тому, что цифровизация это противоречивый процесс, который все еще вызывает бурные споры. Однако не стоит отрицать, что использование цифровых технологий открывает новые горизонты в образовательной деятельности педагогов и позволяет интереснее проводить занятия с детьми. Цифровая образовательная среда включает в себя не только технический уровень, то есть применение в обучении информационных технологий, но и комплекс различных условий (планирование образовательного процесса; взаимодействие всех его участников – педагогов, родителей, детей; мониторинг результатов обучения и т.д.), позволяющих ребенку освоить образовательную программу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ахметжанова Г.В., Юрьев А.В. Цифровые технологии в образовании //БГЖ. 2018. №3(24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-obrazovanii-1> (дата обращения: 19.04.2023)
2. Касимова Г.Н. Формирование высших психических функции ребенка и виртуальная среда // Цифровое образование: прогресс или деградация? Материалы Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции. – 2021. – Издательство «Русь».
3. Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. - 699 изд. - Москва: Эксмо, 2004. - 311 с.
4. Ларионова Л. И., Горбунова А. Ю. Сравнительное исследование интеллектуального развития детей дошкольного возраста в условиях цифровой среды //Экопсихологические исследования–6: экология детства и психология устойчивого развития. – 2020. – №. 6. – С. 465-469.

5. Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Возможности практического применения //Бизнес-образование в экономике знаний. – 2015. – №. 1 (1). – С. 94-97.
6. Прозументик О. В., Наумова М. Ю. Вхождение «Поколения альфа» в мир (на примере программы «Есть контакт! строим отношения с миром») //Пермский педагогический журнал. – 2021. – №. 12. – С. 85-90.
7. Gao X. Reflection of Chinese preschool education in the context of Information Technology era //China Education Info. – 2011. – Т. 18. – №. 32.
8. Parette H. P., Blum C. H. Instructional technology in early childhood: Teaching in the digital age. – Paul H. Brookes Publishing Company, 2013. 280p.
9. Siraj-Blatchford J. Is it time to remove ICT from the Early Learning Goals //Early Years Educator. – 2015. – Т. 17. – №. 8. – С. 18-20.
10. Shawareb A. The Effects of Computer Use on Creative Thinking Among Kindergarten Children in Jordan //Journal of Instructional Psychology. – 2011. – Т. 38. – №. 4.
11. McKenney S., Voogt J. Teacher design of technology for emergent literacy: An explorative feasibility study //Australasian Journal of Early Childhood. – 2012. – Т. 37. – №. 1. – С. 4-12.
12. Vernadakis N. et al. The use of computer assisted instruction in preschool education: Making teaching meaningful //Early Childhood Education Journal. – 2005. – Т. 33. – С. 99-104.

*Д.Мамажонова-
ТДПУ, 2-босқич таянч докторанти.*

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ МАФКУРАВИЙ ИМУНИТЕТИНИ ОШИРИШ ҲАМДА КОМИЛ ИНСОН ЭТИБ ТАРБИЯЛАШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларининг мафкуравий имунитетини ошириш ҳамда комил инсон этиб тарбиялаш жараёнини такомиллаштириш ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Аннотация. В данной статье представлена информация о повышении идеологического имиджа учащихся начальных классов и совершенствовании процесса воспитания как совершенной личности.

Annotation. This article, information about increasing the ideological imunity of Primary School students and improving the process of education as a perfect person is presented.

Жаҳонда бошланғич синф ўқувчиларининг мафкуравий имунитетини ошириш ҳамда комил инсон этиб тарбиялаш жараёнини такомиллаштириш, ўқувчиларни ҳар томонлама педагогик кўллаб-қувватлашга йўналтиришнинг фасилитацион механизмини ишлаб чиқиш алоҳида аҳамият касб этади. Бошланғич синф ўқувчиларининг ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларида ахлоқнинг ролини кучайтириш зарурати, шунингдек маданиятнинг шахсга ва

умуман жамиятга таъсир доирасини кенгайтириш зарурати бугунги кунда ўқитувчилар томонидан амалга оширилмоқда. Ёш мактаб ўқувчиларини умуминсоний ва миллий маданият билан таништириш орқали амалий ўқитувчилар болага ахлоқий жиҳатдан шакллантирувчи таъсир кўрсатади, бошланғич мактаб ўқувчиларига абадий қадриятларнинг моҳияти ва мазмунини очиб беради, уларга турли хил ҳаётий вазиятларда ўз хатти-ҳаракатларини мазмунли танлашнинг оқилона усулларини сингдириш муҳим долзарблик касб этади.

Статистик тадқиқот натижаларида 6-9 ёшли болаларнинг ахлоқий ривожланишини юқори даражада таъминлаши мумкиндир. Маънавий-ахлоқий соҳасини шакллантиришнинг устувор вазифаси сифатида у рағбатлантиришни режалаштирмоқда таълим ва тарбиявий ишларнинг муайян вазиятларига мос келадиган болаларнинг онги, ҳиссиётлари, иродаси ва хулқ-атвориغا мақсадли таъсир кўрсатишнинг педагогик воситалари ва мазмунини танлайди ва фойдаланади. Белгиланган мақсадга эришиш учун мос педагогик шароитларни яратади, ўқув тарбиявий фаолиятларида изчил амалга оширади. Бошланғич синф ўқувчиларининг ахлоқий-иродали ўз-ўзини такомиллаштиришга бўлган эҳтиёжларини рағбатлантириш бўйича тизимли ишлар олиб борилиши зарурдир. Болалар ўсишини рағбатлантиришнинг мураккаблиги каби муҳим масалалар қамраб олади.

1. 6-9 ёшли боланинг психологик жараён сифатида ахлоқий ва ихтиёрий равишда ўзини такомиллаштиришга бўлган эҳтиёжларини ривожланишини илмий таҳлил қилиш.

2. Ёш ўқувчининг ахлоқий ва ихтиёрий равишда ўзини такомиллаштиришга бўлган эҳтиёжини ўсишини рағбатлантиришнинг педагогик воситалари ва мазмунини тавсифлаш.

3. Бошланғич синф ўқувчиларида ахлоқий ва ихтиёрий ўзини ўзи такомиллаштириш зарурлигини рағбатлантиришнинг муваффақиятини таъминлашга имкон берадиган мақбул педагогик шароитларни яратиш, амалга оширишнинг моҳияти ва хусусиятларини очиб бериш.

4. Ёш мактаб ўқувчиларида ахлоқий ва ихтиёрий равишда ўзини такомиллаштириш зарурлигини рағбатлантириш учун оқилона услубий услублар тўпламини тавсифлаш каби масалалар жумласидандир.

Назарий ва услубий асослари қуйидагилардан иборат эди: ривожланишнинг универсал қонунларига (Hegel), боланинг энг яқин ривожланиш зонаси ҳақидаги таълимотга (Л.Виготский), мувофиқ инсоннинг кетма-кет ўз-ўзини ҳаракати диалектикасининг етакчи позициялари. Ақлий ҳаракатларнинг босқичма-босқич шаклланиши назарияси (А.Менчинская), маънавий ва ахлоқий қадриятларга мувофиқ шахснинг кўп қиррали ўзини

такомиллаштириш назарияси (В.Караковский, П.Конанйхин, Д.Лихачев), маҳаллий ва хорижий психологларнинг шахсиятни шакллантиришда эҳтиёжларнинг етакчи роли ҳақидаги ғоялари (Е.Клапаред, В. Колбановский, В. Т. Лезнев, В. Н. Мясищев, Ж. Piaget, С.Рубинштейн). тақик этилган.

Илмий-педагогик изланишлар натижасида бошланғич мактаб ўқитувчилари кенгайтирилган кунлик тарбиячилар билан individual ва жамоавий суҳбатлардан вазиятдан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини, ушбу тоифадаги ўқувчиларни ўқитиш билан боғлиқ турли тоифадаги шахсларнинг оммавий сўровларини аниқлади. Боланинг ёши, шунингдек, экспериментал гуруҳлардан уларнинг монографик доирасидаги палаталарни узоқ вақт кузатиб бориш имконияти кенгайтирилди.

Бугунги кунда бошланғич мактаб ўқувчиларида ахлоқий ва ихтиёрий ўзини ўзи такомиллаштириш зарурати пайдо бўлиши ва ривожланишини рағбатлантириш учун тизимли ёндашув ва янги технологиялардан фойдаланиш зарурлигини алоҳида такидлаб ўтиш зарур. Бошланғич мактаб таълим тизими ахлоқ, маънавий бойлик ва болалар фикрларининг номувофиқлигини яратишга қаратилган. Бизнингча, фақат бу ҳолатда ёш ўқувчи фаол мавжудот сифатида ўзини шахс сифатида ярата бошлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз”. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 146.
2. [https://nrm.uz/contentf?doc=611025_uzluksiz_manaviy_tarbiya_konsepciyasi_\(o'zr_vm_31_12_2019_u_1059-son_qaroriga_1-ilova\)](https://nrm.uz/contentf?doc=611025_uzluksiz_manaviy_tarbiya_konsepciyasi_(o'zr_vm_31_12_2019_u_1059-son_qaroriga_1-ilova))
3. Кулагина, Анна Александровна п.ф.н. М. 2000 й. “Бошланғич синф ўқувчиларида ахлоқий ва ихтиёрий ўзини ўзи такомиллаштириш зарурлигини рағбатлантириш”
4. [Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. Прimitив. Ребенок - М.: - 2015.](#) - 45-50с.

Г.Исманова - ст.преп. АГУ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕЛИЧИН В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

В начальных классах рассматриваются такие величины, как: длина, площадь, масса, объём, время и другие. Учащиеся должны получить конкретные представления об этих величинах, ознакомиться с единицами их измерения, овладеть умениями измерять величины, научиться выражать

результаты измерений в различных единицах, выполнять различные действия над ними.

Величины рассматриваются в тесной связи с изучением натуральных чисел и дробей; обучение измерению связывается с изучением счёта;

измерительные и графические действия над величинами являются наглядными средствами и используются при решении задач. При формировании представлений о каждой из названных величин целесообразно ориентироваться на определённые этапы, в которых нашли отражение:

математическая трактовка понятия величина, взаимосвязь данного понятия с изучением других вопросов начального курса математики, а так же психологические особенности младших школьников.

Н.Б.Истомина, преподаватель математики и автор одной из альтернативных программ, выделила 8 этапов изучения величин:

1-й этап: выяснение и уточнение представлений школьников о данной величине (обращение к опыту ребёнка).

2-й этап: сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, наложением, приложением, путём использования различных мерок).

3-й этап: знакомство с единицей данной величины и с измерительным прибором.

4-й этап: формирование измерительных умений и навыков.

5-й этап: сложение и вычитание однородных величин, выраженных в единицах одного наименования.

6-й этап: знакомство с новыми единицами величин в тесной связи с изучением нумерации и сложения чисел. Перевод однородных величин, выраженных в единицах одного наименования, в величины, выраженные в единицах двух наименований, и наоборот.

7-й этап: сложение и вычитание величин, выраженных в единицах двух наименований.

8-й этап: умножение и деление величин на число.

В программах развивающего обучения предусмотрено рассмотрение основных величин, их свойств и отношений между ними с тем, чтобы показать, что числа, их свойства и действия, производимые над ними, выступают в качестве частных случаев уже известных общих закономерностей величин. Структура данного курса математики определяется рассмотрением последовательности понятий: величина \rightarrow число.

Понятие величины в начальном курсе математики не определяется, то есть даётся без определения. Понятие величина раскрывается на конкретных

примерах и основывается на опыте ребёнка. Величины в начальном курсе математики рассматривают как свойство предметов или явлений, проявляющееся в результате сравнения. Особенно явно это проявляется в альтернативных программах Давыдова, Петерсон. Рассмотрим как трактуется понятие величина в альтернативной программе Л.Г.Петерсон.

Изучение величин в первом классе по программе Л.Г.Петерсон начинается с изучения отрезка и его частей (урок № I, часть 2). На этом этапе дети учатся правильно измерять отрезки, чертить отрезки заданной длины, то есть приобретают измерительные умения. На следующем этапе изучается тема «Длина». Здесь дети измеряют отрезки с помощью различных мерок, детям предлагаются некоторые сведения из истории единиц измерения длины, вводится первая единица измерения длины - сантиметр. Далее предлагается узнать длину данных отрезков с помощью линейки и выразить полученный результат в сантиметрах. На следующем этапе дети приступают к сравнению отрезков (урок №2, часть 3).

Следующая величина, изучаемая в первом классе – масса (урок №4, часть 3). На этом этапе дети выражают массу предметов с помощью различных мерок, затем знакомятся с единицей измерения массы - килограммом. Затем изучается объём (урок №6 часть 3). Здесь дети знакомятся с единицей измерения объёма - литром. Далее изучаются свойства величин (урок № 8, часть 3). Отрезки сравниваются по длине, предметы по массе и объёму. Здесь систематизируются знания детей о свойстве величин: «больше», «меньше», «равно». Так же предлагается задание на различение понятий: объём и масса (урок № 8, задание 9 «Что легче: килограмм ваты или килограмм железа ? »).

На следующем этапе учащиеся изучают новую единицу измерения длины - дециметр (урок № 29 часть 3). Здесь дети узнают соотношение между двумя изученными единицами длины: сантиметром и дециметром.

Далее дети изучают метр (урок №15 часть 4), соотношение изученных единиц длины: сантиметр, дециметр, метр. Учатся выражать численные значения величин в различных единицах измерения, например, вырази в дециметрах: 6м 800см, 9м 400см (урок № 15, часть 4, задание 6). Учатся выражать численные значения длины, выраженные в единицах одного наименования, значениями, выраженными в единицах двух наименований, и наоборот. Например, «Вырази в дециметрах»: 7м 2дм, 5м 9дм, 4м 3дм, 1м 6дм (УРОК №16 ЧАСТЬ 4, задание 1). Или, вырази в метрах и дециметрах: 38дм, 66дм, 79дм, 57дм (урок №16 часть 4, задание 2).

Изучение величин во втором классе начинается с изучения площади фигур (урок №19 часть 1). Наблюдения над площадью фигур проводилось на более раннем этапе - в первом классе. Например, «Найди равные фигуры» (урок

№19 часть 2), «В какой из фигур клеток больше? Почему?» (урок № 26, часть 4). На данном этапе дети измеряют площадь фигуры различными мерками, сравнивают численные значения площадей фигур, измеренных разными мерками. На следующем уроке дети знакомятся с единицами измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и с соотношениями между ними. Знакомство с единицами измерения площади происходит аналогично знакомству с единицами измерения длины. Затем изучается площадь прямоугольника (урок № 25, часть 1). Здесь дети узнают формулу нахождения площади прямоугольника.

На следующем этапе изучаются новые единицы измерения длины - миллиметр и километр (соответственно урок №30 часть2). Здесь дети выясняют для чего используют такую мелкую (крупную) мерку. Выполняют упражнения на соотношение единиц длины, переводят мелкие единицы в более крупные и наоборот. Далее дети изучают новые единицы измерения объёма; кубический сантиметр и кубический дециметр, узнают их соотношения. Выясняют, что измерять объём можно у некоторых геометрических фигур, также узнают, что один кубический дециметр равен одному литру.

Изучение величин в третьем классе начинается с изучения времени (Урок №1 часть1). Здесь изучаются меры времени, даются исторические сведения о возникновении единиц измерения времени, а также изучается календарь. Здесь же предлагаются задания на соотношение единиц измерения времени: год, месяц, день. На втором уроке (урок №2) учащиеся приступают к изучению недели. На следующем уроке (урок №3) изучается таблица мер времени, изучаются такие единицы измерения времени как, час, минута, секунда и их соотношения между собой. На четвёртом уроке по данной теме (урок №4) изучаются часы. Здесь дети знакомятся с часовыми стрелками и их назначением, учатся определять время по часам. Пятый урок посвящен сравнению, сложению и вычитанию единиц времени. Здесь обобщаются и систематизируются знания детей:

соотношений между единицами времени. Дети учатся выполнять арифметические действия с численным значением времени.

Так же как и площадь прямоугольника, дети изучают объём прямоугольного параллелепипеда (урок №14 часть1). На этом уроке дети узнают, что такое параллелепипед, его измерений (длина, ширина, высота) и формулу вычисления его объёма при помощи его измерений. На следующем этапе дети учатся находить площадь фигуры с помощью палетки. Сначала учащиеся учатся выделять целые клетки и записывать результат двойным неравенством (урок № 17 часть2) здесь термин палетка не вводятся. Далее

изучается примерное вычисление площади (урок №19 часть 2). Здесь вводится термин палетка и алгоритм вычисления площади при помощи палетки.

На следующем этапе дети изучают площадь прямоугольного треугольника (урок №30 часть 2). Здесь учащиеся узнают: - что такое прямоугольный треугольник;

- что такое катеты, гипотенуза, формулу вычисления площади прямоугольного треугольника. В дальнейшем дети узнают новые единицы измерения площади: акр и гектар (урок № 36 часть3). На этой теме заканчивается изучение величин в начальной школе.

В рассмотренной программе уделяется большое внимание формированию у учащихся понятия величина и её -измерение.

Более подробно, чем в традиционной программе, изучаются величины, единицы их измерения. Хорошо просматривается связь данной темы с жизнью, например, практическая деятельность при изучении темы « Метр» (урок №15 часть 4, класс 1 /задание 1 а) «измерь метром длину и ширину класса, классной доски, ширину двери, окна»; б) «отмерь два шнура длиной 2м и 3м. Какой шнур длиннее и на сколько?»; в) «измерь метром длину и ширину своей комнаты»). Так же хорошо просматривается связь данной темы с другими разделами курса математики, например, при изучении темы « Двойные неравенства» для введения понятия двойные неравенства используются знания детей такой величины, как масса (урок №4 часть2 класс 3).

Рассмотрим подробнее методику изучения длины, площади, массы, времени, объёма.

В традиционной начальной школе изучение величин начинается с длины предметов. Первые представления о длине как о свойстве предметов у детей возникает задолго до школы. С первых дней обучения в школе ставится задача уточнить пространственные понятия детей. Важным шагом в формировании данного понятия является знакомство с прямой линией и отрезком как «носителем» линейной протяжённости, лишенным, по существу, других свойств.

Сначала учащиеся сравнивают предметы по длине не измеряя их. Делают они это наложением (приложением) и визуально («на глаз»). Например, учащимся предлагается рассмотреть рисунки и ответить на вопросы: «Какой поезд длиннее, с зелёными вагонами или с красными вагонами? Какой поезд короче?»(М1М «1» стр.39, 1988г.)

Затем предлагается сравнить два предмета разного цвета и разные по размеру (по длине) практически - наложением. Например, учащимся предлагается рассмотреть рисунки и ответить на вопросы: « Какой ремень короче (длиннее) светлый или тёмный?» (М1М 1-4 стр.40,1988г.). Через эти два

упражнения дети подводятся к пониманию длины как свойства, проявляющегося в сравнении, то есть: если два предмета при наложении совпадают, то они имеют одну и ту же длину; если же какой - либо из сравниваемых предметов накладывается на часть другого, не покрывая его полностью, то длина первого предмета меньше длины второго предмета. После рассмотрения длин предметов переходят к изучению длины отрезка.

Здесь длина выступает как свойство отрезка.

На следующем этапе происходит знакомство с первой единицей измерения отрезков. Из множества отрезков выбирают отрезок, который принимают за единицу. Таковым является сантиметр. Дети узнают его название и приступают к измерению с помощью этой единицы. Чтобы дети получили наглядное представление о сантиметре, следует выполнить ряд упражнений. Например, полезно, чтобы они сами изготовили модель сантиметра; начертили отрезок длиной 1 см в тетради. Нашли, что ширина мизинца примерно равна 1 см.

Далее учащихся знакомят с измерительным прибором и измерением отрезков с помощью прибора. Чтобы дети ясно поняли процесс измерения и что показывают числа, полученные при измерении. Целесообразно постепенно переходить от простейшего приёма укладывания модели сантиметра и их подсчета к более трудному - отмериванию. Только затем приступают к измерению способом прикладывания линейки или рулетки, к начерченному отрезку.

Для того, чтобы учащиеся лучше осознали взаимосвязь между числом и величиной, то есть поняли, что в результате измерения они получают число, которое можно складывать и вычитать, полезно в качестве наглядного пособия для сложения и вычитания использовать ту же линейку. Например, ученикам даётся полоска; требуется с помощью линейки определить её длину. Линейка прикладывается так, чтобы 0 совпал с началом полоски, а её конец совпал с цифрой 3 (если длина полоски равна 3 см). Затем учитель предлагает вопросы: «А если приложить линейку так, чтобы начало полоски совпало с числом 2, с каким числом на линейке совпадёт тогда конец полоски. Почему?». Некоторые учащиеся сразу называют число 5, объясняя, что $2+3=5$. Тот, кто затрудняется, прибегает к практическому действию, в процессе которого закрепляет вычислительные навыки и приобретает умение пользоваться линейкой для вычислений. Возможны аналогичные упражнения с линейкой и на обратное действие - вычитание. Для этого ученики сначала определяют длину предложенной полоски, например, 4 см, а затем учитель спрашивает: «Если конец полоски совпадает с числом 9 на линейке, то с каким числом совпадёт начало полоски?» ($5; 9-2=5$). Для формирования измерительных навыков

включается система разнообразных упражнений. Это измерение и черчение отрезков; сравнение отрезков, чтобы ответить на вопрос: на сколько сантиметров один отрезок длиннее (короче) другого отрезка; увеличение и уменьшение отрезков на несколько сантиметров. В процессе этих упражнений у учащихся формируется понятие длины как числа сантиметров, которые укладываются в данном отрезке. Позднее, при изучении нумерации чисел в пределах 100, вводятся новые единицы измерения - дециметр, а затем метр. Работа проходит в таком же плане, как и при знакомстве с сантиметром. Затем устанавливаются отношения между единицами измерения. С этого времени приступают к сравнению длин на основе сравнения соответствующих отрезков.

Далее рассматривают преобразования величин: замену крупных единиц мелкими ($3\text{дм } 5\text{см} = 35\text{см}$) и мелких единиц крупными ($45\text{см} = 4\text{дм } 5\text{см}$).

Введение миллиметра обосновывается необходимостью измерять отрезки меньше 1 сантиметра.

При знакомстве с километром полезно провести практические тяготы на местности, чтобы сформировать представление об этой единице измерения.

В 3-4 классе учащиеся составляют и заучивают таблицу всех изученных единиц длины и их отношений.

Начиная со 2 (1-3) класса дети в процессе решения задач знакомятся с нахождением длины косвенным путём. Например, зная длину данного класса и количество классов на втором этаже, вычисляет длину школы; зная высоту комнат и количество этажей в доме, можно приблизительно вычислить высоту дома и тому подобное.

Работу над этой темой можно продолжить на внеклассных занятиях, например, рассмотреть старинные русские меры: верста, сажень, вершок. Познакомить учащихся с некоторыми сведениями из истории развития системы мер.

В методике работы над площадью фигуры имеется много общего с работой над длиной отрезка, то есть работа проводится почти аналогично. Знакомство учащихся с понятием «площадь фигуры» начинается с уточнения представлений, имеющихся у учащихся о данной величине. Исходя из своего жизненного опыта, дети легко воспринимают такое свойство объектов, как размер, выражая его в понятиях «больше», «меньше», «равно» между их размерами.

Используя эти представления, можно познакомить детей с понятием «площадь» выбрав для этой цели такие две фигуры, при наложении которых друг на друга одна целиком помещается в другой.

«В этом случае, - говорит учитель, - в математике принято говорить, что площадь одной фигуры больше (меньше) площади другой фигуры». Когда же фигуры при наложении совпадают, то говорят, что их площади равны или

совпадают. Этот вывод ученики могут сделать самостоятельно. Но возможен и такой случай, когда одна из фигур не помещается полностью в другой. Например, два прямоугольника, один из которых квадрат (Рис.8). После безуспешных попыток уложить один прямоугольник в другой учитель поворачивает фигуры обратной стороной, и дети видят, что в одной фигуре уложилось 10 одинаковых квадратиков, а в другой 9 таких же квадратиков.

Ученики совместно с учителем делают вывод, что для сравнения площадей, так же как и для сравнения длин можно воспользоваться меркой. Возникает вопрос: какая фигура может быть использована, в качестве мерки для сравнения площадей?

Учитель или сами дети предлагают использовать в качестве мерок треугольник, равный половине площади квадрата $M - M$, или прямоугольник, равный половине площади квадрата $M - M$ или $1/4$ площади квадрата M . Это может быть квадрат M или треугольник M . (рис.10).

Учащиеся укладывают в прямоугольники различные мерки и подсчитывают их число в каждом.

Так пользуясь меркой M_1 , они получают $20M_1$ и $10M_1$. Измерение меркой M_2 даёт $40M_2$ и $36M_2$. Использование мерки M_3 - $20M_3$ и $18M_3$. Измеряя прямоугольники меркой M_4 , получаем $40M_4$ и $36M_4$.

В заключении учитель может предложить измерить площадь одного прямоугольника меркой M_1 , а площадь другого прямоугольника (квадрата) меркой M_2 .

В результате выясняется, что площадь прямоугольника равна 20, а площадь квадрата 36.

«Как же так, - говорит учитель, - получается, что в прямоугольнике уложилось мерок меньше, чем в квадрате? Может быть вывод, который мы сделали раньше, о том, что площадь квадрата больше площади прямоугольника, неверен?»

Поставленный вопрос помогает акцентировать внимание детей на том, что для сравнения площадей необходимо пользоваться единой меркой. Для осознания этого факта учитель может предложить выложить на фланелеграфе разные фигуры из четырёх квадратов или нарисовать их в тетради, обозначая квадрат клеткой. После того, как задание выполнено, полезно выяснить;

- чем построенные фигуры похожи? (они состоят из четырёх одинаковых квадратов).
- можно ли утверждать, что площади всех фигур одинаковы? (дети могут проверить свой ответ, наложив квадраты одной фигуры на квадраты других).

Перед знакомством школьников с единицей площади полезно провести практическую работу, связанную с измерением площади данной фигуры

различными мерками. Например, измеряя площадь прямоугольника квадратиками, получаем число 10, измеряя прямоугольником, состоящим из двух квадратиков, получаем число 5. Если мерка равна $1/2$ квадратика, то получаем 20, если $1/4$ квадратика, то получаем 40. (рис.12)

Дети подмечают, что каждая следующая мерка состоит из двух предыдущих, то есть, её площадь больше площади предыдущей мерки в 2 раза.

Отсюда вывод, во сколько раз увеличилась площадь мерки, во столько же раз увеличилось численное значение площади данной фигуры.

С этой целью можно предложить детям такую ситуацию. Трое учеников измеряли площадь одной и той же фигуры (фигура предварительно чертится в тетрадах или на листочках). В результате каждый ученик получил в ответе первый - 8, второй - 4, а третий - 2. Учащиеся догадываются, что результат зависит от той мерки, которой пользовались ученики при измерении. Задания такого вида подводят к осознанию необходимости введения общепринятой единицы площади - 1 см (квадрат со стороной 1 см). Модель 1 см вырезается из плотной бумаги. С помощью этой модели измеряются площади различных фигур. В этом случае учащиеся сами придут к выводу, что измерить площадь фигуры, значит узнать сколько квадратных сантиметров она содержит.

Измеряя площадь фигуры с помощью модели, школьники убеждаются в том, что укладывать 1 см в фигуре неудобно и занимает много времени. Гораздо удобнее использовать прозрачную пластину, на которую нанесена сетка из квадратных сантиметров. Она называется палеткой. Учитель знакомит с правилами пользования палеткой. Она накладывается на произвольную фигуру. Подсчитывается число полных квадратных сантиметров (пусть оно равно a). Затем подсчитывается число неполных квадратных сантиметров (пусть оно равно b) делится на 2. $(a+b):2$. Площадь фигуры приблизительно равна $(a+b):2$ см. Наложив палетку на прямоугольник дети легко находят его площадь. Для этого подсчитывают число квадратных сантиметров в одном ряду потом считают число рядов и перемножают полученные числа: $a \cdot b$ (см). Измеряя линейкой длину и ширину прямоугольника, учащиеся замечают или учитель обращает их внимание на то, что число квадратов, которые укладываются по длине, давно численному значению длины прямоугольника, а число строк совпадает с числовым значением ширины.

После того, как учащиеся убедятся в этом экспериментально на нескольких прямоугольниках, учитель может познакомить их с правилом вычисления площади прямоугольника: чтобы вычислить площадь прямоугольника, нужно знать его длину и ширину и перемножить эти числа. Впоследствии правило формулируется более кратко: площадь прямоугольника

равна его длине умноженной на ширину. При этом длина и ширина должны быть выражены в единицах одного наименования.

В тоже время учащиеся приступают к сопоставлению площади и периметра многоугольников с тем, чтобы дети не смешивали эти понятия, а в дальнейшем чётко различали способы нахождения площади и периметра многоугольников. Выполняя практические упражнения с геометрическими фигурами, дети подсчитывают число квадратных сантиметров и тут же вычисляют периметр многоугольника в сантиметрах.

Наряду с решением задач на нахождение площади прямоугольника по данным длине и ширине, решают обратные задачи на нахождение одной из сторон, по данным площади и другой стороне.

Площадь - это произведение чисел, полученных при измерении длины и ширины прямоугольника, значит, нахождение одной из сторон прямоугольника сводится к нахождению неизвестного множителя по известным произведению и множителю. Например, площадь садового участка 100м, длина участка 25м. Какова его ширина? ($100:25=4$)

Кроме простых задач, решаются и составные задачи, в которых наряду с площадью включается и периметр. Например: «Огород имеет форму квадрата, периметр которого 320 м. Чему равна площадь огорода?

1) $320:4=80$ (м)- длина огорода; 2) $80*80=1600$ (м)²- площадь огорода. Объём фигуры и его измерение.

Программа по математике предусматривает наряду с рассмотренными величинами знакомство с объёмом и его измерением с помощью литра. Так же рассматривается объём пространственных геометрических фигур и изучаются такие единицы измерения объёма, как кубический сантиметр и кубический дециметр, а так же их соотношения. Методика изучения времени и его измерения. Время является самой трудной для изучения величиной. Временные представления у детей развиваются медленно в процессе длительных наблюдений, накопления жизненного опыта, изучения других величин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Анипченко З.А. Задачи, связанные с величинами и их применение в курсе математики в начальных классах. М.: 1997г. стр.2-5
2. Александров А.Д. Основания геометрии. Изд. «НАУКА» Новосибирск, 1987г.
3. Вапняр Н.Ф., Пышкало А.М., Янковская Н.А. Тетрадь по математике для 1-го класса 1-3,7-е изд.-М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1983г. стр.17
4. Волкова С.И. «Карточки с математическими заданиями и играми» для 2-го класса 1-4: Пособие для учителей.-М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1990г. стр. 32-36
5. Глазырина М.М. Автореферат диссертации на соискание учёной степени к.п.н. Москва, 1994г.
6. Зимняя И.А. «Педагогическая психология»: Учебное пособие. Ростов: изд. «Феникс», 1997г.

7. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. ЛИНКА-ПРЕСС, Ярославль, 1997г. стр. 53, 141
8. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии., М., 1972г. стр. 90-106
9. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.Б.М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1989г. (1-4)2 класс. стр. 165
10. Петерсон Л.Г. Математика, 1 класс, часть 1,2,3,4: Учебник для 1-го класса. «Баласс», «С-инфо», 1996г.
11. Петерсон Л.Г. Математика, 2 класс, часть 1,2,3,4: Учебник для 2-го класса. «Баласс», «С-инфо», 1996г.
12. Петерсон Л.Г. Математика, 3 класс, часть 1,2,3,4: Учебник для 3-го класса. «Баласс», «С-инфо», 1996г.

*p.f.f.d. (PhD) Tairova Madinabonu Baxtiyarovna-
Andijon davlat pedagogika instituti v.b. dotsenti;
Qodirova Nargiza-
Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Gmail: madinatairova1988@gmail.com*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI ME'YORIY HUJJATLARINI YURITISHNING SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYASI

Annotasiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlari me'yoriy hujjatlarini yuritish tizimini raqamlashtirishning metodlari, shakllari va vositalari rivojlantirishning muammo va dolzarbligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkilotlari, me'yoriy hujjatlarini tizim, raqamlashtirish, metodlari, shakllari va vositalari tayyorlash, ta'lim, tarbiyachi, jarayon, takomillashtirish.

Аннотация. В данной статье освещается проблема и актуальность разработки методов, форм и средств оцифровки системы ведения нормативной документации дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: система, оцифровка нормативных документов дошкольных образовательных организаций, методы, формы и средства подготовки, воспитания, процесса, совершенствования.

Annotation. This article covers the problem and relevance of the development of methods, forms and means of digitizing the system of maintaining regulatory documents of preschool educational organizations.

Keywords: preschool educational organizations, system, digitization of regulatory documents, preparation of methods, forms and tools, education, educator, process, improvement.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni** (PF–6079-son, 05.10.2020 y.) qabul qilindi.

Bugungi kunda Respublikada 18 254 ta dan ortiq maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritmoqda. Amaldagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tizimida tarbiyalanuvchilariga beriladigan ta'lim va tarbiyaning sifatini oshirishga katta e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy hayotining turli sohalarida amalga oshirilayotgan maqsadli dinamik islohotlar

zamonaviy maktabgacha ta'limni takomillashtirish masalalarini juda dolzarblashtirmoqda, bu esa o'z navbatida maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining innovatsion kompetentsiyasiga qo'yiladigan talablarning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Tabiiyki, boshqa sohalarda bo'lgani singari kabi raqamli texnologiyalarni ta'limda joriy etish ham uning faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda hamda ma'lumotlarni saqlash usullarigacha ham yangilikliklar kiritilib borilmoqda.

Xususan, tizimda yagona elektron platformani yaratish orqali ma'lumotlarni kiritish, to'plash, shakllantirish, tahlil qilishning zamonaviy uslubi yo'lga qo'yildi. Buning natijasida ta'lim jarayoni 5-7 barobarga qisqardi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etadi. Masalan, sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish ta'limdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va takporlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo'l kelsa, katta hajmli ma'lumotlar bevosita o'quvchi va talabalarga to'g'riyan –to'g'ri yetkazilmoqda.

Ma'lumot uchun artificial intelligence, ya'ni, sun'iy aql-informatikaning alohida sohasi bo'lib, kompyuter yoki mashinaning inson ongidagi imkoniyatlarga taqlid qilishi, sodda qilib aytganda, sun'iy aql kompyuterlarni odam kabi o'ylash va yechim topishga yo'naltirilgan texnologiya hisoblanadi. Big Data — salmoqli ma'lumot atamasi kuniga 100 gigabaytdan ko'p ma'lumot tushadigan oqimlarga nisbatan qo'llanib kelingan. Keyinchalik ma'lumotlarning keskin ko'payishi oqibatida bu tushuncha yanada keng qamrov kasb eta boshladi. Ushbu atama odatda terabayt, ekzabayt va petabaytlar darajasidagi katta hajmdagi ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi.

Bugungi kunda raqamlashgan jarayonlarni ham kamchiliklari sohadagi firibgarliklari va ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tahlil qilishning hozirgi holatida milliy hamda xalqaro darajada bir muncha muammolar mavjud. Misol uchun, ta'lim, Soliq, Adliya Tarmoqlari (Tax Justice Network) tashkilotining 2020-yilgi hisobotida soliq firibgarligi va soliq to'lashdan bo'yin tovlash natijasida butun dunyo davlatlari yiliga 427 milliard AQSH dollari miqdorida ziyon ko'rishmoqda. Birgina AQSHning o'zi har yili soliq to'lashdan bo'yin tovlash tufayli 188,8 milliard dollar yo'qotadi, Xitoy va Yaponiyaning bu boradagi yillik zararlari tegishli ravishda 66,8 va 46,9 milliard dollarni tashkil etyapti.

Mamlakatimizda ta'lim tizimida elektron davlat xizmatlari va axborot tizimlari orqali ma'lumotlar bazasiga tushayotgan murojaatlar soni yildan-yilga keskin oshib borayotganligi sababli ma'lumotlarni tezkorlik bilan tahlil qilishni takomillashtirishni kun tartibiga qo'yimoqda. Ta'limning mavjud server qurilmalarining xotira hajmi

bugungi kunda 90 foiz band. Ma'lumotlarni qayta ishlash markazi qurilmalari eskirganligi hamda elektron va onlayn nazorat kassa mashinalari hamda tashqi manbalar orqali shakllangan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tezkor tahlil qilish uchun mavjud serverlar quvvati yetishmasligi holatlari yuzaga kelib turibdi. Bu borada sun'iy aql va katta hajimli ma'lumotlar texnologiyalarini joriy etish qo'l keladi.

Shu bois Prezidentimizning 2021-yil 17-fevraldagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorida ham “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasiga muvofiq, ta'lim sohasida ham shaxslarning faoliyatlarini tahlil qilish, ularni hujjatlarini aniqlashda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashga alohida ahamiyat qaratilgan.

Jahonda raqamlashtirish uchun zarur ko'nikma sifatida qarab, uni ijobiy ta'sirini dasturlash o'rganish bo'yicha ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Jumladan, Rossiya Fanlar akademiyasi ilmiy izlanishlar institutining o'quv informatikasi bo'limida professor A.G.Kushnirenko rahbarligida bolalarni kelajak kasblariga tayyorlash, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarning algoritmik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida “Piktomir” dasturi ishlab chiqilgan. Shuningdek, Tafts universitetining (AQSh) Marina Bers rahbarligidagi ilmiy izlanishlar guruhi 2000 yildan beri dasturlash va robototexnika bilan bog'liq yangi texnologiyalarning maktabgacha yoshdagi bolalar kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sirini o'rganib kelmoqda. Ushbu guruh bolalar qobiliyatining ustuvor jihatlarini, bolalarda algoritmik fikrlash ko'nikmalari, muammoni hal etish strategiyalari, kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish orqali ularda yangicha fikrlay olish, turli vaziyatlarda tez qaror qabul qila olish ko'nikmalarini shakllantirishga mo'ljallangan “Scratch JN” dasturini ishlab chiqqan.

Yurtimiz Yangi O'zbekiston qurish yo'lini tanlab, “Uchinchi renessans”ga poydevor qo'yayotgan davri raqamli texnologiyalarning sun'iy intellekt, kiberfizik texnologiyalar bilan uyg'unlashib, to'rtinchi sanoat inqilobini boshlayotgan davrga to'g'ri kelmoqda. Shunday davrda yosh avlodga raqamli dunyo uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirish ta'lim tizimiga katta mas'uliyat yuklaydi. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, ”...Yangi O'zbekistonning yosh avlodi zamonaviy ko'nikmalarni egallagan, axborot texnologiyalarini puxta o'zlashtirgan, kreativ fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, dunyoqarashi keng shaxs bo'lib shakllanishi zarur”⁴⁶. Bularning asosida rivojlangan mantiqiy va algoritmik fikrlash ko'nikmalari yotadi.

⁴⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston o'qituvshi va murabbiylariga bayram tabrigi. 29.09.2022 yil

Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlar va sohalarda sun'iy intellekt afzalliklaridan foydalanib kelmoqda. Price waterhouse Coopers (PwC) konsalting kompaniyasi tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, global sun'iy aql 2030-yilga kelib jahon iqtisodiyotiga 15,7 milliard trillion AQSH dollarimiqdorida hissa qo'shishi kutilmoqda. Bu jahon yalpi ichki mahsulotini 26 foizga o'sishiga olib keladi.

Xorijda sun'iy intellekt texnologiyasini o'z ta'lim tizimida qo'llayotgan mamlakatlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Mamlakat hukumati sun'iy aql vositalarini o'z soliq tizimiga tatbiq etishi natijasida muvaffaqiyatli erishildi.

Takroriy vazifalarni avtomatlashtirish uchun sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydigan robotlarning qo'llanilishi mutaxassislariga hujjatlar ustida ishlashni kamaytirishga xizmat qilsa, shaffoflikni oshirish esa, avtomatlashtirilgan jarayonida korruptsiyani kamaytirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan komp'yuterlar hujjat, ma'lumotlarini prognoz va tahlil qilish uchun sarf-xarajatlarni kamaytirishda ham katta imkoniyatga ega. Bunday ma'lumotlardan foydalanib yillik o'zgarishlarni kuzatib borish va mablag'larni tejash mumkin

Raqamli texnologiyalar taraqqiy etgan asrda eng muhim omil bu ma'lumotlar hisoblanadi. Ularni to'plab, o'rganishlar asosida xulosalar chiqarishda

Avstraliyaning dasturi — "Smarter Data" aqlli ma'lumotlar deb nomlanadi, U xatarlarni baholash, tahlil qilish, doimiy ravishda yangilanib turadigan profillarini yaratish, ma'lumotlardan turli maqsadlarda foydalanishni avtomatlashtirish, shuningdek, mazkur tahlil jarayonlari uchun katta hajmli ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan. Mazkur texnologiya Blokcheyn texnologiyasi bilan birgalikda qo'llanganda katta miqdordagi operatsiyalarni bajarish, hujjatlarni qaytarish va transchegaraviy operatsiyalarni kuzatish mumkin bo'ladi

Davlatimiz rahbarining yuqorida qayd etilgan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2023-yil iyuniga kelib esa, katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish imkonini beruvchi "Big Data" texnologiyalarini yo'lga qo'yish mo'ljallanmoqda.

Shu nuqtai nazardan, mamlakatimizda ta'lim tizimiga Big Data texnologiyasini joriy etish muddatlarini yanada jadallashtirish zarur. Agar u blokcheyn texnologiyasi birgalikda qo'llansa, tizim serverlarida zo'riqishlar yuzaga kelishi kamayadi hamda ma'lumotlarni uzatish tezlashadi. Chunki, blokcheyn ma'lumotlarni serverlarda emas, tarmoq bo'ylab saqlaydi.

Prezidentimizning "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra, joriy yilning 1-martidan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutining tashkil qilinishi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini har

tomonlarni amalga oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish; mazkur yo'nalishda fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni olib borishdagi ahamiyati katta bo'ladi.

Nazarimizda, shu bilan birgalikda, raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi va sohaning malakali mutaxassislariga ehtiyojini oshishi oliy ta'lim muassasalarida "Ta'lim va raqamli texnologiyalar" bo'yicha alohida o'quv yo'nalishini tashkil etilishni taqozo etmoqda. Bu eng avvalo, tizimning salohiyatli kadrlar bilan ta'minlanishiga yanada keng yo'l ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni (PF–6079-son, 05.10.2020 y.) qabul qilindi.
2. Komarova T. S., Tulikov A. V., Balandin D. L., Komarov I. I., Solovyova E. B., Fanygina V. V. "Maktabgacha ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari",:: mozaika-sintez, M:2011 yil
3. Klarin M.V. "Innovatsion ta'lim: "tizimli bo'lmagan" ta'lim amaliyotlari" darslari// ta'lim va ta'lim nazariyasi //ta'lim texnologiyalari jurnali. № 1/2014.
4. Pedagogika: darslik / L.P.Krivshenko, M.E.Vayndorf-Sysoeva va boshqalar; Ed. - M.: tk Welby, Prospekt nashriyoti, 2010 yil. - 432 p.)
5. Uvarov A. Yu.Raqamli dunyoda ta'lim: raqamli transformatsiya yo'lida — Ed. gu-HSE uyi, M.: 2018. — 168 p.
6. Bobrova I.I., Plotnikova E.B., Trofimov E.G. bulutli texnologiyalardan foydalangan holda talabalarning mustaqil o'quv ishlarini tashkil etish (xizmat ko'rsatish va turizm bakalavrlari kasbiga tayyorgarlik misolida) // zamonaviy pedagogika. 2015. №7 [elektron resurs]. URL: <http://pedagogika.snauka.ru/2015/07/4747> (kirish sanasi: 07.02.2019).
7. Ta'limdagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: o'quv qo'llanma / Roberti.V., Panyukova S. V., Kuznetsova.A., Kravtsova.Yu. - M.: Bustard, 2008 Yil. — 312 c.
8. Tairova M. Metodika fanlarini o'qitish texnologiyasi. Darslik. T., 2023 yil. – 320 b.
9. Tairova M. Бўлажак тарбиячиларни болаларда математик тасаввурларни ривожлантириш бўйича касбий тайёрлаш жараёнларини такомиллаштириш” монографиясини. А., 2022 yil. – 100 b.

*p.f.f.d. (PhD) Tairova Madinabonu Baxtiyarovna-
Andijon davlat pedagogika instituti v.b. dotsenti;
Raxmonova Nigoraxon Abdulboqi qizi-
Andijon davlat pedagogika instituti 2 bosqich magistranti
Gmail: madinatairova1988@gmail.com*

TALABALARDA KASBIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH SHARTLARI

Annotasiya. Ushbu maqola talabalarda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish shartlari rivojlantirishning metodlari, shakllari va vositalari muammo va dolzarbli yoritilgan.

Tayanch so'zlar: talabalar, kasbiy ko'nikmalar, shakllantirish shartlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ixtisoslashgan MTT, adaptiv ta'lim-tarbiya, sensor tarbiya, adaptatsiya, psixologikpedagogik yordam, aqliy jarayonlar, ijodiy rivojlanish, konstruktiv ko'nikmalar, bolaning intellektual salohiyati, yosh davri, pedagogik sharoit.

Аннотация. В данной статье рассматриваются условия формирования профессиональных навыков у студентов методы, формы и средства их развития проблема и актуальность.

Ключевые слова: учащиеся, профессиональные умения, условия формирования, дошколь-ные образовательные организации, специализированные ДОУ, адаптивное обучение-воспитание, дети с особыми потребностями, сенсорное воспитание, адаптация, психолого-педагогическая помощь, психические процессы, творческое развитие, конструктивные умения, интеллектуальный потенциал ребенка, возрастной период, педагогические условия.

Annotation. This article covers the problem and relevance of methods, forms and tools for the development of conditions for the formation of professional skills in students.

Key words: students, professional skills, formation conditions, preschool educational organizations, specialized PEO, adaptive education, children in need of special assistance, sensory education, adaptation, psychologikpedagogic assistance, mental processes, creative development, constructive skills, intellectual potential of the child, age period, pedagogical conditions.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning asarlarida ta'lim sohasida ilgari surilgan g'oyalar, pedagogika, psixologiya va metodika bo'yicha ta'limni modernizatsiyalash bo'yicha xorijiy tajribalar, nazariyalar va konsepsiyalar, shuningdek respublikamiz olimlarining qarashlaridan iborat

O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim kontsepsiyasi" va Nizomda ham pedagog-xodimlar tayyorlashga katta e'tibor qaratilib, maktabgacha ta'lim bo'yicha yangicha fikrlay oladigan, xalq pedagogikasining ulkan tajribasi, milliy an'ana, qadriyatlarni, xalq ijodiyotining boy meroslaridan bola tarbiyasida qo'llay oladigan hodimlar tayyorlash masalasi alohida o'rin egallaydi. Bu masalalar maktabgacha ta'lim muassalarida ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni rang-barang, yangicha yo'nalishda tashkil etilishini taqozo etadi. Pedagogika oliy o'quv yurtlarida o'tkaziladigan malakaviy pedagogik amaliyoti yakuniy ta'lim tizimining eng muhim bosqichi hisoblanadi. Oliy ta'lim faoliyatining asosiy printsiplari bo'lgan o'qishni ishlab-chiqarish

amaliyoti bilan qo'shib olib borilishi, olingan nazariy bilimlarni amalda qo'llay olishning qulay imkonini yaratadi.

Malakaviy pedagogik amaliyot davrida talabalar ijtimoiy-siyosiy, pedagogika, ruxshunoslik va maxsus metodika fanlaridan o'zlashtirgan bilimlariga muvofiq, maktabgacha ta'lim muassalarida pedagogik ko'nikma va malaka larni egallab boradilar va ayni vaqtda o'zlarining pedagoglik layoqatlari hamda qobiliyatlarini sinovdan o'tkazadilar.

Pedagogik amaliyotning moslashuv davrida bo'lajak tarbiyachilarda:

- maktabgacha ta'lim muassalarida ta'lim tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va o'tkazish;

- maktabgacha yoshdagi bolalar va ularning ota-onalari bilan bola tarbiyasidagi muammoli masalalarni hal etish;

- maktabgacha ta'lim muassasi ishini har tomonlama o'rganishi va tahlil qila olish malakalari shakllanadi. Malakaviy amaliyotning yo'nalishi va mazmuni o'quv rejasiga muvofiq murakkablashib, takomillashib boradi. Tadqiqot jarayonida o'rganilgan amaldagi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan rejaga muvofiq uzluksiz malakaviy amaliyotlar maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha 1 bosqichning 2-semestrda, 2-bosqichning 3-4-semestrda va 3-kursning 5-6 semestrlarida maktabgacha ta'lim muassalarida o'tkaziladi. Pedagogik amaliyot maqsad va vazifalariga ko'ra uzluksiz va malakaviy pedagogik amaliyotga bo'linadi. Amaliyot jarayoni quydagi ko'rinishda tashkil etiladi :

1) maktabgacha ta'lim muassalarida o'tkaziladigan pedagogik amaliyot – bunda ta'lim -tarbiya jarayonlarini va boshqa faoliyat turlarini mustaqil tashkil eta olish, bolalar va ota-onalar bilan ishlay olish malakalari shakllanadi, malakaviy bitiruv ishi bilan bog'langan tadqiqot – tajriba ishlarini o'tkazishga oid nazariy va amaliy bilimlar mustahkamlanadi, pedagogik bilimlarini chuqurlashtirish va pedagogik qobiliyatlarini yanada takamillashtirish masalalari hal etiladi.

2) maktabgacha ta'limni tashkil etish va unga rahbarlik qilish, maktabgacha ta'limi oldida turgan asosiy vazifalarni xalq ta'limi bo'limlari va maktabgacha ta'lim muassasi ishlarida ijobiy qo'llay olish bo'yicha bilim, malakalarga ega bo'ladilar. maktabgacha ta'limi nazoratchisi, metodisti, maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi, uslubchisi ishi bilan yaqindan tanishishi, metodik ishlarni mustaqil tashkil eta olish, maktabgacha ta'lim muassasini yalpi va tanlangan mavzu bo'yicha tekshirish ishlari amalga oshiriladi.

3) pedagogik amaliyot davomi har bir talaba o'zi tanlangan kasbiga munosabati, pedagogik faoliyatga qiziqish, shu sohadagi tayyorgarlik darajasi shakllanadi. Malakaviy pedagogik amaliyot-ilg'or ish tajribalarini o'rganish maskani, mahorat maktabi hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim sohasini o'ziga xos xususiyatlarini hisobga

olgan holda, bo'lajak tarbiyachilarga dastlab o'z kasbini ijtimoiy mohiyatini tushuntirish muhimdir.

X.Abdukarimov bu holatni quyidagicha baholaydi: "Bugun hamma tarbiyachi, to'g'ri ona - birinchi tarbiyachi, oila-tarbiyachi, qo'shnilar, mahalla, bog'cha, maktab, oliy maktab, jamoatchilik tarbiyachisi. Buyuk maqsadlar yo'lida tuzayotgan xuquqiy fuqarolik jamiyatida tarbiyachilik kasbi zarur va dolzarbdir".

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan pedagogik amaliyotning maqsadi: talabalarni Maktabgacha ta'lim tashkiloti hayoti, undagi ta'lim – tarbiyaviy va pedagogik jarayonlar bilan yaqindan tanishtirish. Hozirgi zamon maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldiga qo'yilgan dolzarb vazifalardan pedagogik jarayonlar bilan yaqindan tanishtirish.

Amaliyotning asosiy vazifalari:

- maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishi va tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'rganish, kuzatish va tahlil qilish.

- maktabgacha ta'lim tizimiga aloqador bo'lgan Maktabgacha ta'limi boshqarmasi, Respublika maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarining malaka oshirish markazi va o'yinchoqlar ko'rgazmasi bilan yaqindan tanishtirish.

- maktabgacha pedagogika, bolalar fiziologiyasi fanlardan olgan nazariy bilimlarga tayangan holda ta'lim-tarbiya ishlarini olib borishni o'rganish.

- molalarning bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beruvchi uslubiyatlardan foydalangan holda talabalarni turli pedagogik jarayonlarni o'tkazishga tayyorlash.

- talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi ish faoliyatini kuzata olish, tarbiyachi vazifasida ishlay olish, bolalar jamoasi va yakka tartibda tarbiyaviy ishlarni olib borishga o'rgatish.

Pedagogik-psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilib ko'rilganda, bo'lajak tarbiyachi-o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari yuzasidan yaratilgan o'quv qo'llanmada: dastlab pedagogik amaliyot modeli berilgan bo'lib unda pedagogik amaliyot bosqichlari asoslangan va pedagogik amaliyotni tashkil etish mezonlari berilgan.⁴⁷

Bunga ko'ra pedagogik amaliyotni tashkil qilish mezonlari quyidagicha:

- "Pedagogik amaliyotni tarbiyalovchi xarakteri.
- Pedagogik amaliyotni rivojlantiruvchi xarakteri
- Pedagogik amaliyotni mustahkamlash va rivojlantirish."

Mazkur qo'llanmada amaliyot jarayonining didaktik va metodik asoslari, maqsad vazifalari belgilangan bo'lib, bular bo'lajak tarbiyachi va o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga qaratilgan. Shuningdek, qo'llanmada berilgan g'oyalar, qoida

⁴⁷ ХасановаБ. ХолдоровБ. ПўлатоваП. ЮлдашеваМ. Талабаларни малакавий амалиётини ташкил қилишда, назорат этиш ва баҳолаш методикаси. Т.: 2008. 7 бет. 18 Ўша манба. 13-14 бет.

va talablar pedagogika oliygohlarining barcha fakultetlari uchun moslashtirilgan. Mazkur qo'llanma tadqiqot muammosini yoritishda o'ziga xos o'ringa ega. Biroq, maktabgacha ta'lim muassasalarining ta'lim-tarbiya jarayonining o'ziga xos tomonlari mavjud bo'lib, bu borada bartaraf etilishi lozim bo'lgan kamchiliklarga e'tibor qaratilishi muhimdir.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni** (PF–6079-son, 05.10.2020 y.) qabul qilindi.
2. Абдукаримов Х. Профессиональное воспитание личности учителя в процессе непрерывного педагогического образования. _Т.: 1998. – 48 с.
3. Tairova M. Metodika fanlarini o'qitish texnologiyasi. Darslik. T., 2023 yil. – 320 b.
4. Tairova M. Бўлажак тарбиячиларни болаларда математик тасаввурларни ривожлантириш бўйича касбий тайёрлаш жараёнларини такомиллаштириш” монографиясини. А., 2022 yil. – 100 b.
5. Хасанова Б., Холдоров Б., Пўлатова П., Юлдашева М. Талабаларни малакавий амалиётини ташкил қилишда, назорат этиш ва баҳолаш методикаси. Т.: 2008. 7 бет. 13-14 бет.

*Иминова Дилноза Насировна-
АДПИ, Мактабгача таълим кафедраси ўқитувчиси.*

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАКТАБ ҲАМДА КУТУБХОНА ҲАМКОРЛИГИ

Аннотация. Ушбу мақолада ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда мактаб ҳамда кутубхона ҳамкорлигининг зарурияти ва аҳамияти ҳақида маълумотлар берилган. Маданий-маърифий ҳамда таълим-тарбия жараёнини уйғунлаштиришнинг муҳим аҳамияти кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: маданий-маърифий, таълим-тарбия, китоб, кутубхона, китобхонлик маданияти, кутубхона ҳамкорлиги.

Аннотация. В данной статье представлена информация о необходимости и значении сотрудничества школы и библиотеки в формировании читательской культуры учащихся. Показана важная важность гармонизации культурно-воспитательного и воспитательного процесса.

Ключевые слова: культурно-просветительская, образовательная, книга, библиотека, культура чтения, библиотечное сотрудничество.

Abstract. This article provides information about the necessity and importance of school and library cooperation in forming the reading culture of students. The important importance of harmonizing the cultural-educational and educational process has been shown.

Key words: cultural-educational, education, book, library, reading culture, library cooperation.

Ўзбек халқи азалдан китобхон халқ бўлган. Аждодларимиз китоб мутолааси билан мунтазам шуғулланганлар. Болаларда жуда ёшлиқдан бошлаб китобхонлик маданияти кўникмалари шакллантирилган. Ўтмишда болаларда

китобхонлик маданиятини шакллантириш ота-оналар, ўқитувчилар, зиммасида бўлган.

Бугунги кунда ўқувчиларда мактаб ҳамда кутубхона ҳамкорлигида китобхонлик маданиятини шакллантириш эҳтиёжи вужудга келмоқда. Баркамол инсон шахсини камол топтириш вазифаси, аслида, кенг қамровли педагогик жараён бўлиб, уни амалга ошириш бир неча йўналишлар бўйича ҳал этилиши зарур. Улардан бири - ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда мактаб ҳамда кутубхона ҳамкорлиги натижасида эришиладиган педагог имкониятларни сафарбар қилишдан иборатдир.

Маълумки, ўқувчиларда табиий-илмий, ижтимоий-ғоявий билимлар ва дунёқарашни шакллантириш вазифасини бирон-бир муайян ўқув предметини ўқитиш доирасида амалга ошириш мумкин эмас. Бунинг учун маданий-маърифий ҳамда таълим-тарбия жараёнини уйғунлаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Айниқса, давлатимиз раҳбари ташаббуси билан мазкур масалаларга давлат сиёсати даражасида қаралиб, самарали ишлар йўлга қўйилди. Жумладан, 2017 йил 12 январдаги “Китоб махсулотларини чоп етиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги ПФ-4789-сонли Фармойиши бу борада кенг кўламли ислохотларни амалга оширишга замин яратди.

Мазкур тизимда мактаб кутубхонаси ўқувчига энг яқин бўлган таълим-тарбия ҳамда маърифат маскани сифатида алоҳида аҳамият касб этади. Шу сабабли ҳам мактаб кутубхоналарининг ўқувчи билан доимо биргалигини эътиборда тутган ҳолда ўқувчининг китобхонлик маданиятини шакллантиришда ўқув жараёни ва кутубхона ҳамкорлигини таъминлашга эришиш лозимдир. Ҳар бир ўқувчининг ўзига хос қизиқишларини эътиборга олган ҳолда ёндашиш, таълим-тарбиявий ҳамда маърифий таъсир ўтказиш усуллари ёрдамида ўқувчиларнинг ўқув предметларини муваффақиятли ўрганишлари, уларнинг ақлий, ахлоқий, эстетик, бадиий ва жисмоний жиҳатдан камолотга эришишлари учун имконият яратиш лозим. Бу имконият мактаб кутубхонасини зарурий адабиётлар билан бойитиб боришда, уларни тарғиб қилиш ҳамда кутубхонанинг ахборот хизмати кўрсатиш ишларида ўз аксини топади.

Кутубхона - мактабнинг асосий таркибий қисми ҳисобланади. Шу жиҳатдан у ўқув-тарбия жараёнининг барча йўналишларида фаол қатнашиши лозим. Афсуски, таълим-тарбия тизимида катта имкониятларга эга бўлган мактаб кутубхонасининг тутган ўрни ва унинг фаолиятини такомиллаштириш бўйича муаммолар таълимни ривожлантириш ҳақидаги бир қанча давлат ҳужжатларида ҳам, педагог олимларнинг тадқиқотларида ҳам эътибордан четда

қолиб келмоқда. Ушбу муаммони тадқиқ қилиш натижасида маълум бўлдики, мактаб кутубхонаининг таълим-тарбия жараёнида тутган ўрни, ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда мактаб билан ҳамкорликдаги имкониятларини белгиловчи ва фаолиятини такомиллаштириш бўйича алоҳида илмий тадқиқотлар ҳалигача амалга оширилмаган. Кўринадики, мазкур муаммони тадқиқ қилиш бугунги кунда ўта долзарб муаммолардандир.

Ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда мактаб ҳамда кутубхона ҳамкорлигини таъминлаш бўйича алоҳида илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш зарурлиги куйидаги сабабларга кўра янада долзарб аҳамият касб этмоқда:

- мазкур мавзуда бугунги кунга қадар махсус педагогик изланишнинг амалга оширилмаганлиги;

- ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда мактаб ҳамда кутубхона ҳамкорлигининг ижтимоий-педагогик хусусиятлари, методологик асослари етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги;

- мактаб кутубхоналари фаолиятини такомиллаштириш, уни умумтаълим ва умумтарбиявий фаолиятнинг узвий бўғини сифатида баҳолаб ёндошиш талаб даражасида эмаслиги, мазкур ижтимоий-педагогик институтлар орасида ҳамкорликнинг таъминланмаганлиги;

- мактаб кутубхоналари ишини Ўзбекистон мактаблари олдига қўйилган шу кунги талаблардан келиб чиққан ҳолда мақсадли фаоллаштириш йўллари ва усуллари белгилаб берувчи меъёрий ҳужжатлар ва услубий тавсияларнинг ишлаб чиқилмаганлиги;

- мактаб кутубхоналари фаолиятини ўқувчилар онгида миллий истиқлол ғоясини шакллантириш талаблари доирасида ёшларни тарбиялашнинг муҳим маркази сифатида тизимли такомиллаштириш йўлларининг назарий асослаб берилмаганлиги.

Таълим жараёнини оптималлаштириш ҳар қандай жамиятнинг умумий тараққиёти, ижтимоий-иқтисодий, маънавий ва маданий ривожланишида пойдевор вазифасини ўтайди, уни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришда муҳим аҳамият касб этади.

Бу омиллар ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантириш, учун мактаб кутубхоналарининг моддий-техник базасини яратиш, уларни замонавий талаб ҳамда андозаларга мос ҳолда адабиётлар билан таъминлаш, ўқитувчилар ва кутубхоначиларни қайта тайёрлаш асосида уларнинг педагогик, психологик билимларини ошириш, ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда ўқитувчи ҳамда кутубхоначи ҳамкорлигини таъминлашнинг аниқ механизмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Баркамол инсон шахсини таркиб топтириш вазифаси кенг қамровли жараён бўлиб, уни амалга ошириш бир неча йўналишлар бўйича ҳал этилиши зарур. Улардан бири - мактаб кутубхонасининг таълим-тарбия жараёнидаги ўзига хос ўрни ва катта потенциал имкониятларини ўрганиш ҳамда уни амалиётга татбиқ этиш йўналишидир.

Зеро, мактаб кутубхоналари ўқувчи билан ҳар доим биргалигини ҳисобга олган ҳолда бу жараёни узлуксиз ташкил этишнинг педагогик имкониятларини аниқлаш эҳтиёжимиздир. Таълим-тарбия жараёнидаги ундаги адабиётлар ўқувчиларда китобхонлик маданиятини шакллантириш ва уларга таълим-тарбия беришда муҳим дидактик восита бўлиб хизмат қилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курашимиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б.114.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати.Н – тартибли / 5 жилдли.Учинчи жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007. – 416 – б.
3. “Infolib” Axborot kutubxona xabarnomasi - Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining madaniy, mahrfiy, ilmiy-ommabop jurnali № 4 (8) 2016-yil. 39 bet.

IV YO'NALISH

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА ХУЛҚ ОҒИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АЙРИМ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада ёш авлодни ҳар томонлама етук, баркамол, соғлом турмуш тарзи сифатида тарбиялаш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири эканлиги ва ёшлар тарбиясида хулқ оғишини олдини олиш таълим-тарбия жараёнида фойдаланишнинг аҳамияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Таълим-тарбия, прафилактик ишлар, қонунбузарликлар, бартараф этиш, шахсни ижтимоий хусусиятлари.

Annotation: in this article, education of the perfect young generation in healthy lifestyle that it is one of the most important problems at this day and in youth education the importance of using of preventing behaviour change at educational process is highlighted

Key words: education, preventive works, eliminate transgressions, social characteristics of human.

Аннотация. В данной статье упоминается, что воспитание нового поколения как всесторонне зрелого, всесторонне развитого, здорового образа жизни является одной из актуальных проблем современности, и важность его использования в образовательном процессе для профилактики девиантного поведения в воспитании детей.

Ключевые слова. Воспитание, профилактическая работа, нарушения, устранение, социальные характеристики личности.

Маълумки, болалар ва ўсмирлар ўртасида хулқ, оғувчанликнинг келиб чиқиши, энг аввало, ижтимоий муҳитнинг таъсири, оиладаги инсонларни бир-бирига бўлган муносабатлари улар учун яратилган иқлимнинг мавжудлиги, боланинг ўсиши ривожланиши жараёнида феъл-атвори тўғри шакллантиришни тақозо қилади. Шунингдек, шарт-шароит ва сабабларни ўрганиш ҳар бир ўсмир учун индивидуал профилактик тадбирларни ишлаб чиқишга имконият беради. Масаланинг долзарблигидан келиб чиққан ҳолда бугунги кунда бутун дунё миқёсида, бола тарбияси ижтимоий муҳитни ўрни, Республикамизда руҳан соғлом ва ақлан етук, жисмонан баркамол шахсни тарбиялаш миллий анъана ва қадриятларимиздан оқилона фойдаланган ҳолда бир қатор илмий ва амалий жиҳатдан асосланган чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Республикамизда бу йўналишда олиб борилаётган амалий ишлардан бири сифатида Тошкент шаҳри, вилоятлар ва туманларда вояга етмаганлар билан ишлаш комиссияларининг тузилиши ва уларнинг фаолиятини белгилаш тўғрисида Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2000 йилнинг 21 сентябридаги 360-сонли қарорининг қабул қилиниши ва ушбу ҳужжатда «вояга етмаганлар ўртасида қонунбузарликларга барҳам бериш ва уларнинг олдини олиш» ҳар бир ёш авлодни онгини ўстириш, илмга, билмга қизиқишини ошириш, маънавиятини янада бойитиш, хулқини гўзаллаштириш, феълидаги нуқсонларни бартараф этишга кўмаклашиш лозим. Ҳақиқатан ҳам ўсиб

келаётган ёш авлоднинг эртанги кунимиз, келажагимизнииг давомчилари эканлигини ҳисобга оладиган бўлсак, болалар ва ўсмирлар ўртасидаги турли хил ғайриқонуний, шу жумладан, жиноятчилик ходисасининг келтириб чиқарувчи омиллар бўш вақтни режалаштирилмаганлиги, телефондан керагидан ортиқ ноўрин фойдаланиш, ахлоқий ва маънавий жиҳатдан ўзгаришлар бола хулқ-атворини тўғрилашга қаратилган фан ҳамда касб тўғарақларига жалб этиш бўйича тадбирлар ишлаб чиқиш ҳар қачонгидан ҳам долзарб муаммо сифатида намоён бўлади. Айрим ижтимоий-психологик масалалар ошкора айтилмасдан сир сақланган ҳолда ечилиши керак. Профилактик ишларнинг бундай усулда олиб борилиши ҳар бир вояга етмаган қонунбузар ўсмирга ўзига хос ёндошувини беради. Ўзига хос ёндошувда эса профилактик тадбирларнинг таъсирчанлик даражаси ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан юқори бўлади. Умумий ижтимоий таълим муассасаларида психологлар тиббиёт ходимлари, оилашунос мутахасислар ва олимларини жалб этган ҳолда ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, оилалардаги маънавий, ахлоқий кадриятларини мустаҳкамлаш бўйича маънавий тарғибот тадбирлари, учрашув ва давра суҳбатлари, семинар-тренинглари ташкил этиш, “Фарзандингиз мустақил ҳаётга тайёрми?” мавзусида талабалар ва уларнинг ота-оналари иштирокида психологлар томонидан семинар-тренинглари ўтказиш каби юртимизда бу йўналишдаги тадбирлар, айтиш мумкинки, етарли даражада амалга оширилмоқда. Инсон ҳаётида ижтимоий тарбияни ўрни ва роли унинг ривожланиши ва ижтимоийлашуви жараёнида аниқланади. Инсоннинг ижтимоийлашуви - атроф муҳитдаги шахслараро муносабатлар таъсирида ривожланиши натижасида инсон бутун умри давомида ўз жамияти миллий, маданий, этник кадриятларини ва ижтимоий меъёрларини ўзлаштиришидан иборат. “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисидаги Қонуни” Қонунчилик палатаси томонидан 2010 йил 12 августда қабул қилинган. Сенат томонидан 2010 йил 28 августда маъқулланган. 5-модда. Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига доир фаолиятнинг асосий принциплари.

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига доир фаолиятнинг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:

- қонунийлик;
- инсонпарварлик;
- тизимлилиқ;
- оилани қўллаб-қувватлаш ва у билан ўзаро ҳамкорлик қилиш;

- ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг тарбиясига якка тартибда ёндашиш.

Мамлакатни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш юзасидан амалга оширилаётган тадбирлар, халқимизнинг турмуш тарзини яхшилаш, болага меҳр бериш ва парваришlash, болани менини шакллантириш, ақлан ва жисмонан соғлом бўлишини таъминlash. Келажакда ўз ватанини ардоқлайдиган, юрти учун бор имкониятини ишга соладиган, билимли ўқувли, маъсулиятли шахсни тарбияlash ҳамда дунё қарашини кенгайтириш. Назорат ишларини вақтида олиб борилиши вояга етмаганларни хулқини ўз вақтида тарбияlash, руҳиятини мустаҳкамlashга имкон яратади. Шу сабабли, ўтиш даврида ўсмир ёшлар хулқида маълум бир ўзгаришлар содир бўлади. Вояга етмаган ёшлар жуда ҳаёлпараст ва қизиқувчан бўлганлиги сабабли кўпроқ жиддий муаммоларга дуч келиши турган гап. Бундай даврда вояга етмаганлар ўзига доимо осон енгил йулни танлашади. Бу еса қисқа давр мобайнида ўз мақсадига етишни олиб келади. Бу борада, аввало, ёшларда объектив ва субъектив сабаблар яхшилаб ўрганилади. Алоҳида суҳбатлашиб психологик маслаҳатлар берилади. Ёш хусусиятларидан келиб чиқиб қизиқишиши ҳамда хоббисини инобатга олиб, тадбирларга жалб этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Хулқида оғувчанлик масалани ҳал қилиш учун, авваламбор шахсинг нималарга қизиқиши ва нималарга мойиллиги кучлигини аниқlash лозим. Шундагина ўсмир болани ижтимоий муносабатини ижобий йўналтириш туфайли хулқ оғишининг олдини олишга эришиш осон кечади. Вояга етмаганлар жиноятчилик хулқи, айрим ҳолларда ирсиятга мойиллиги билан ҳам фарқланади. Шунини айтиш жоизки болани криминал хабарларга қизиқувчанлиги, атрофида инсонлар орасида ажралиб туришни севадиган, салбий сифатларни ўзига касб қилиб олган ўсмирлардан кутиш мумкин. Бундай ўсмирларни дарҳол кузатувга олиб, маънавий ва маърифий тадбирларга жалб этилса, ижтимоий фазилатлар уйғонади. Шунингдек, бундай ёндошув нафақат хулқ оғишига эга бўлган, балки соғлом хулқли болалар ва ўсмирлар ўртасида ҳам хулқ оғишининг келиб чиқиши эҳтимоллигининг олдини олишга ёрдам беради. Кузатишларга қараганда воқеа–ҳодисаларни ўрганишда шахсни муҳитга бўлган қарашлари ташқи ички кечинмалари мураккаб боғланишли жараён бўлиб ҳисобланади. Шу ўринда ўсмир шахси субъект сифатида теварак-атроф ахборотларини қабул қилади ва қайта ишлайди. Объектни ички мени қандай сифатда шакллани ташқи муҳит элементлари шахсга таъсир этувчи элемент сифатида ифодаланади. Субъект ва объект ўртасидаги ўзаро таъсирлар мутаносиблигини таъминlash эса вояга етмаганларда хулқ оғиши келиб чиқишининг олдини олишга хизмат қилади. Маълумки, 16-17 ёшда ўсмирда фаол физиологик ўзгаришлар рўй беради. Шахс ривожланишининг мазкур босқичидаги ўзига хос

хусусиятларни тушуниш учун ундаги жинсий, психологик ва социологик ўзгаришларни ўрганиш жуда муҳимдир. Эркинлик ва ижозат чегаралари кенгайган, ижтимоий ва жинсий ривожланиш ўртасидаги тафовут эса тобора катталаниб бораётган ҳозирги даврда бу ҳолат айниқса, ёшлар ижтимоий-психологик ривожланишига кенг имконият сифатида қарашга йўл очмоқда.

Доимо оила иқлимнинг соғломлиги, тарбияни устунлигидир “Биз оилалар мустаҳкамлиги ва ахиллиги тарафдоримиз” шиори остида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, оилалардаги маънавий-ахлоқий кадрларни мустаҳкамлаш, болаларда маъсулият ҳиссини тарбиялашга қаратилган оилавий кадрларни мустаҳкамлайди. Ота-оналаримизни маърифатли инсонлар бўлиши ёшларимизни оиласига ҳурмати баланд шахс бўлиб, жамият аъзоларига ҳам қарашлари ижобий томонга йўналтирилади, ва ёшлар ўртасида керакли бўлган маънавий гўзалликка, баркамолликка унда тарбия олаётган болага ижобий таъсир кўрсатади. Кузатишлар шуни маълум кўрсатадики, жиноятчиликка ружуъ қўйган болалар ва ўсмирлар ота-оналарининг маълумотлилик ва саводхонлилик даражаси хулқ оғишига эга бўлмаган болалар ва ўсмирлар ота-оналариникига қараганда анча паст даражани кўрсатади.

Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ота-оналарнинг савиявийлиги, ақлан, маънан етуқлигига ва ахлоқий баркамол шахслар ўртасидаги жиноятчилик хулқининг келиб чиқишини бартараф этишда муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Болалар ва ўсмирлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олишда қатор психологик-педагогик масалаларга эътибор қаратиш кутилган натижани беради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Гофуров.Ш.Р. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш масалалари. Халқ сўзи.-2010.-30 сентябр.
2. И, Исмоилов ,М, Зиёдуллаев ,Н, Исроилова Ф, Азимова. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси . – 2017. – №3. – .64–67.

*Qo'chqarova F. M. –
Andijon davlat universiteti, Umumiy pedagogika kafedrası
dotsenti, p.f.b.f.d.(PhD);
Orziqulov X. - Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti*

TALABALARDA IJTIMOIIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy kompetentlik pedagogik muammo sifatida tadqiq qilingan bo'lib, bunda uning mazmuni, maqsadi va uni bo'lajak pedagoglarda takomillashtirish zarurati bo'yicha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, kompetentli yondashuv, ijtimoiy kompetensiyalar, bilimlilik, kasbiy faoliyat, shaxsiy fazilat, pedagogik imkoniyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается социальная компетентность как педагогическая проблема, обсуждаются ее содержание, цель и необходимость совершенствования у будущих педагогов.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный подход, социальные компетенции, знания, профессиональная деятельность, личностные качества, педагогическая возможность.

Abstract. This article discusses social competence as a pedagogical problem, discusses its content, purpose and need for improvement among future teachers.

Key words: competence, competency, competence-based approach, social competencies, knowledge, professional activity, personal qualities, pedagogical opportunity.

Davlatning buyuk kelajagi, albatta, biz yoshlarni chuqur bilimli bo'lib yetishishimiz bilan bog'liqligini unutmagan holda mahoratli pedagoglarni shakllantirishni asosiy maqsad qilib belgilab olishimiz zarur. Hozirda respublikamizdan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning taqdiri yoshlarning ma'naviy kamoloti, intellektual salohiyati va kasbiy fazilatlariga bog'liq.

Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish muammosining pedagogik muammo sifatida e'tibor berilishi oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim jarayonida kompetentli yondashuvni takomillashtiradi. Bu esa ijtimoiy kompetensiya mohiyatini "kompetensiya" va "kompetentlilik" tushunchalari orqali oydinlashtirishni taqozo qiladi.

Inglizcha "competence" tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita "qobiliyat" ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa "faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish"ni yoritishga xizmat qiladi. "Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni

bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi.

Kompetensiya - muayyan fan bo'yicha talaba egallagan nazariy bilim , ko'nikma va malakalarni kundalik hayotda duch keladigan nazariy va amaliy masalalarni yechishda foydalanib , amaliyotda qo'llay olishidir.

Ijtimoiy kompetensiya jamiyatda bo'layotgan voqea yoki hodisa, jarayonlarga dahldorlikni his qilish va ishtirok etishni ifodalaydi. Kasbiy mavqeyining o'sishiga intilish ham ijtimoiy kompetentlikning bir bo'lagi hisoblanadi. Ijtimoiy –psixologik kompetentlik ta'lim tizimini boshqarish uchun muhim. Kompetentlikni “tajribaga ega bo'lgan kishi” , “yaxshi biladigan inson” kabi ma'nolarni bildirishi eski adabiyotlarda ko'p izohlangan. Hozirda esa kompetentlik ta'lim jarayonida sodir bo'ladigan vaziyatlarda, kutilmagan holatlarda o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishuvchanligi, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanishga egalikni anglatadi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni rejalashtira olish, uni tashkil etish metodikasini egallash, o'quvchilar ongiga milliy istiqloq g'oyasini singdirish; o'quvchilarda mafkuraviy va axborot xurujlariga qarshi immunitetni yuzaga keltirish usul va texnologiyalarini bilishi; globallashtirish sharoitida kechayotgan jarayonlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni va ta'siri haqida tushuntirish ishlarini olib borish; mahallalarda ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha individual suhbat o'tkazish; milliy urf-odat va marosimlarni o'tkazishda, umuminsoniy qadriyatlar, mehr-muruvvat, bag'rikenglik, vatanparvarlik, sadoqat kabi yuksak insoniy fazilatlarini ochib berish qobiliyatlariga ega bo'lishi kerak deb aytilgan bo'lib, aynan bu o'qituvchining ijtimoiy kompetensiyalari sanaladi.

Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy va ijtimoiy kompetensiyasini baholash metodlari asosan, test va nazorat hisoblanadi. Ta'lim oluvchi yoshlarning kasbiy kompetensiyasini baholashda nazoratlarning an'anaviy ta'lim tizimidagi nazoratlardan farqi, kasbiy kompetensiyasini baholashda bilim, ko'nikmalarning mavjudligi emas, balki o'zlashtirilgan bilim, ko'nikmalarni amaliy faoliyatda qo'llay olish layoqatlari orqali baholanadi.

Odatda malakaviy amaliyotda mutaxassisning kompetentligi quyidagi ko'rsatkichlarga qarab aniqlanadi:

- kasbiy layoqatlilik;
- o'z sohasini yaxshi bilishi;
- kasbiy malakasini muntazam oshirib borishi;
- o'z ustida ishlab borishi;
- o'zining qabul qilgan qarorlariga mas'ulligi.

OTMlarda talabalarning kompetentligini aniqlash mezonlari:

- talabaning fan bo'yicha egallagan bilimi, ko'nikmasi va malakasini amalda qo'llay olishi;
- intellektual qobiliyati;
- psixologik xususiyatlari;
- muammoni mustaqil hal qila olishi;
- yangiliklarga intiluvchanligi va o'z ustida ijodiy ishlashi;
- o'z fikrini ayta olishi va himoya qilishi.

Talabalarning kasbiy muammolarni muvaffaqiyatli hal eta olish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun real kasbiy va ijtimoiy vaziyatga o'xshash topshiriqlar ishlab chiqish kerak. Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishda turli metodlardan foydalaniladi.

“O'z-o'zini ta'riflash” metodi. Bunda talabalar o'z kompetensiyasini o'zlari ta'riflaydilar, bu ta'riflar esa boshqa talabalar va o'qituvchi tomonidan tasdiqlanadi. Bu metod baholanuvchi talabaning o'z kompetensiyalarini darajasini yozma ravishda o'zi baholashidir. O'z-o'zini ta'riflash metodi pedagogikaning boshqa ta'lim yo'nalishlari orasida kasb ta'limi yo'nalishiga ko'proq mos keladi, chunki ushbu yo'nalishda kasbiy kompetensiyalar kompetentlarning turlari ko'p va xilma-xil, kompetentlikni rivojlantirish shakllari ham turlicha.

“Portfolio” metodi. Ushbu metod talabalarning kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalarning shakllanishini namoyon qiladigan materillar va ma'lumotlar to'plamidan iborat. Portfolio ularning ta'lim jarayonida erishgan natijalarini, olimpiadalar, tanlovlar, xalqaro va respublika miqyosidagi konferensiyalardagi yutuqlaridan iborat bo'ladi.

“Imitatsion topshiriqlar” metodi. Imitatsion (taqlidga oid) topshiriqlar bo'lajak kasbiy faoliyatga maksimal darajada yaqinlashtirilgan vaziyatlarni hal etishga qaratilgan topshiriqlardan iborat bo'ladi. Bu metodning mohiyati talabalarga qo'yilgan kasbiy vazifalarni mustaqil amalga oshirishi uchun shart-sharoit yaratish, kasbiy faoliyat muhitiga olib kirish orqali ularning ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalari mavjudligining dalillarini namoyon qilishdadir. Keltirilgan dalillar talaba tomonidan kasbiy faoliyatga tegishli bo'lgan vazifalarning yechilishi jarayonini kuzatish natijasida to'plab boriladi.

Ijtimoiy kompetensiya bu shaxsni yangidan paydo bo'lgan umumiyashtirilgan ijtimoiy o'zaro bog'langan sifatlari bo'lib, ijtimoiy rollarini muvoffaqiyatli bajarishga, sotsium va ushbu jamiyat sharoitida kerak effektiv faoliyat uchun zarur jihatlardir. Shunga muvofiq, bo'lajak pedagogni ijtimoiy kompetensiyalari deganda kasbiy pedagogik faoliyat davomida kerakli, unumli sifatlari ijtimoiy pedagogik va ijtimoiy psixologik bilimlar, mahorat, ko'nikma, faoliyat usuli tushuniladi. Kompetentlik yondoshuv esa, pedagogik ta'lim dasturlari

mazmunini belgilashda metodologik component sifatida joriy qilinishi zarurligini ko'rsatadi.

Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirishda talabalarning hayotiy qadriyatlarini tavsiflash, ochiqlik, muloyimlik, bag'rikenglik, o'zaro mehr-oqibatlilik, fuqarolik fazilatlarini, axloqiy fazilatlar, hayotiy maqsadlar, milliy g'oya, kasb tanlash motivlari, o'z o'zini tarbiyalash, ijtimoiy moslashuv va sotsializatsiya darajasi, ijtimoiy harakatchanlik va faollik kabi omillar e'tiborga olinishi zarur.

Bo'lajak o'qituvchilarning faoliyati mohiyatan ijtimoiydir va shuning uchun ham uning faoliyati davomida ijtimoiy kompetensiyalar ustki qatlamda turadi. Shundan kelib chiqqan holda, aytish mumkinki, ijtimoiy kompetensiya kasbiy pedagogik kompetentlik asosida vujudga keladi va o'zida individual shaxsiy xususiyatlarni jamlagan talabaning shaxsiy sifatleri modelining ustuvor komponentini hosil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axmedova M. Pedagogik kompetentlik. Uslubiy qo'llanma. -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018. - 80 bet.
2. Sa'dullaeva M. Education and innovative research 2022 y. №10/ ISSN 2181-1717 (E).P.194.
3. Toshtemirova, Saodat Abdurashidovna (2022) «The need to “improve social competences in future teachers» Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal: Vol. 2022 : Iss. 1 Article
4. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. — Toshkent, 2015. — 94 bet.
4. Общaya i professionalnaya pedagogika / Pod red. V.D. Simonenko. - M., 2005. S.24.

Ziyavitdinov Z.M. –

Qo'qon universiteti, 1-bosqich magistranti.

BO'LAJAK RAHBARLARDA LIDERLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Annotasiya. Ushbu maqolada liderlikning o'ziga xos xususiyatlari, kirishuvchanlik va muloqotchanlik sifatlarini shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar to'g'risida qimmatli ilmiy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: lider, norasmiy lider, muloqotchanlik, o'z ta'sirini o'tkazish, faol, tashkilotchi, kirishuvchanlik, muloqotchanlik, omillar.

Аннотация. В данной статье представлена ценная научная информация об особенностях лидерства, факторах, влияющих на формирование качеств открытости и общительности.

Ключевые слова: лидер, неформальный лидер, общение, влияние, актив, организатор, инициатива, общение, факторы.

Abstract. This article provides valuable scientific information about the characteristics of leadership, factors influencing the formation of the qualities of openness and sociability.

Key words: leader, informal leader, communication, influence, asset, organizer, initiative, communication, factors.

Hozirgi zamon fanida “rahbar”, “lider” yoki “liderlik uslubi” va “rahbarlik uslubi” tushunchalarining nisbati yo’nalishidagi muammolar eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Rahbar holatining barqarorligi ko’proq bo’lib, u ma’lum bir tizimda bir necha marta ko’proq vakolatlarga, qaror qabul qilish, buyruq berish, topshiriqlar berish, talab qilish huquqlariga ega.

Lider termini inglizcha so’z “lead” boshqarish so’zidan olingan bo’lib, boshqaruvchi ma’nosini anglatadi. 1948 yil R.Stogdil liderning 4 ta xususiyatini sanab o’tgan:

- 1) aqlli va intellektual salohiyatli bo’lishi;
- 2) o’zgalarga o’z ta’sirini o’tkaza olishi;
- 3) o’ziga bo’lgan ishonch va faollik;
- 4) o’z ishini puxta bilishi.

Bu fikrlarga qarshi chiquvchilarning ham o’z asosli qarashlari bor, hayotda misli ko’rilmagan qobiliyatlari bor insonlar har doim ham lider bo’lavermaydi, vaholanki har bir guruhda shunday xususiyatlari bor insonlar bo’lib, u lider hisoblanmasligi ham mumkin.

Lider qanday vazifalarni bajaradi deganda quyidagilarni aytishimiz mumkin: Lider shaxsi–ishbilarmon, obro’-nufuzga ega, muloqotchan, oldiga qo’yilgan muammolarni yechish xususiyatiga ega hisoblanadi. Liderning roli stixiyali tarzda kechadi. XIX asr oxirlarida olimlar liderlikning qirralarini tahlil qilib chiqishgan, lekin liderning yagona modeli hali ishlab chiqilmagan. Lider teoriyasi haqidagi yorqin qarashlardan biri- liderlik tug’ma bo’ladi.

Ba’zi holatlarda lider tushunchasi avtoritet tushunchasi bilan bir xil qaraladi. Lider o’z guruhi uchun avtoritet bo’lishi mumkin, lekin hamma avtoritetlar ham liderlik xususiyatiga ega emas. Lider biron muammoning yechish yo’llarini tashkillashtiradi, avtoritet esa bunday vazifani bajarmaydi. U faqatgina namuna, etalon bo’la oladi, lekin biror muammoni yechish vazifasini o’z yelkasiga olmaydi. Shuning uchun xam liderlik fenomeni boshqa tushunchalar bilan ifodalab berib bo’lmaydigan o’zgacha ko’rinish hisoblanadi.

Lider guruhda muhim ijtimoiy-psixologik vazifani bajaradi, u boshchiligida guruh mustahkamlanib barqarorlashadi, munosabatlar rasmiylashadi. Natijada norasmiy guruhlar paydo bo’ladi. Lider o’z guruhining oynasi hisoblansada, bir guruhda lider bo’lgan o’smir albatta ikkinchi guruhda ham lider bo’la olmasli ko’p kuzatilgan. Har bir guruhning o’z qadriyatlari, qarashlari, muhiti o’zgacha bo’ladi.

Jamoada quyidagi har-xil liderlar ko’zga tashlanadi:

- 1) emosional lider- har-xil insonlar bilan samimiy munosabat o’rnata oladigan;
- 2) tanqidchi lider- har bir vaziyatning kuchli va kuchsiz tomonlariga tanqidiy ko’z bilan qaraydigan;
- 3) intellektual lider- yangidan yangi g’oyalar o’ylab topadigan;

- 4) tashkilotchi lider-guruhda vazifalarni teng taqsimlab bera oladigan;
- 5) bajaruvchi lider-zimmasidagi vazifani o'z vaqtida va tez bajaradigan.

Norasmiy guruh liderida qo'l ostidagilarga o'z so'zini o'tkaza oladigan tashkilotchilik qobiliyati bo'lishi kerak. Ularda muloqotchanlik, tashkilotchilik, kommunikativ qobiliyatlari boshqa mavqyedagi o'quvchilarga nisbatan 1,5 baravar yuqori turadi.

Norasmiy liderlar xulq-atvoriga qarab, guruhdagi shaxslararo munosabatlarga qarab shartli ravishda uch turga farqlanadi:

-ijobiy liderlar o'zlarining jiddiyligi, bosiqqligi, doimo yordamga tayyorligi bilan boshqalardan ajralib turadi, barcha fanlardan a'lo va yaxshi baholarga o'qishadi;

-yashirin liderlar shaxslararo munosabatlarda yorqin ajralib turmaydi. Ular o'zlarini tengdoshlaridan yuqori qo'ymaydi, beozor, tinch, kelishuvchan, muloqotda yoqimtoyliklari bilan tengdoshlarining hurmatini qozonganlar;

-yoqimsiz liderlar o'zlarining shaxslararo munosabatlarda salbiy xulq-atvori bilan ajralib turadilar. Ular kuch ishlatish, qo'pollik, zo'rovonlik bilan hurmat qozonadilar, kayfiyatlari tez-tez o'zgarib turadi . Bu narsalar ba'zan jamoadagi psixologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayrim mutaxassislarining fikriga ko'ra, liderlik jamoa faoliyatining samaradorligini oshirishda rahbarlik tushunchasini to'ldiradi. G.Kuns va S.O.Dannellarning aniqlashicha, agar bo'ysunuvchilar rahbarlar tomonidan o'rnatilgan tartib-qoidalar va ehtiyojlarga ko'ra boshqarilsa, ular o'z imkoniyatlarining taxminan 60 yoki 65% darajasida ishlashi mumkin, ya'ni o'z ishida saqlanib qolish maqsadida, shunchaki o'z majburiyatlarini qoniqarli darajada bajaradi, bo'ysinuvchilarning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun, rahbarlar liderlikni amalga oshirish bilan ularda tegishli mulohaza shakllantirishi zarur".

Rahbarlik - odamlarga maqsadli ta'sir o'tkazishga karatilgan, ularning faoliyatini muvofiklashtirish bilan bog'liq boshqaruvning tarkibiy qismidir. Saylab qo'yilgan yoki tayinlangan rahbar qator funksiyalarni bajaradi: jamoa faoliyati maqsadlarini aniqlaydi va shakllantiradi, shu faoliyatni rejalashtiradi, rag'batlantirish vositalari va usullarini belgilaydi, uni nazorat qilishni amalga oshiradi.

Rahbar xulqi, vakolatlari, faoliyat yo'nalishi turli me'yoriy hujjatlar, lavozim ko'rsatmalari (instruksiyalar) bilan belgilab qo'yiladi. Rahbarlik uslubiga muvofik shakllanadigan shaxsiy sifatlar ichida, eng avvalo qadriyatlar bulib, ularning xulq-atvori, odobi, hayoti va kelajagi oldida mas'uldir.

Shaxsning jamoaga ta'siri liderlik, raxbarlik kabi tushunchalar orqali ifoda qilinishi mumkin. Lekin, rahbarlik va liderlik bir-biridan farq qiladi. Eng asosiy farqi shundaki, rahbar jamoada rasmiy munosabatlarni, lider esa jamoa ichidagi ma'lum bir guruhdarda, ma'lum bir yo'nalishlar bo'yicha norasmiy munosabatlarni

muvofiqlashtiradi va boshchilik qiladi. U aslida rahbarlikka da'vo qilmaydi, lekin yurish-turishlari ko'pchilikka ma'qul bulganligi sababli, uni odamlar saylovlarda tanlashlari yoki rahbarlikka zahira tanlashganda aynan uning nomzodini qo'yishlari mumkin.

Ixtiyoriy jamoada umumiy manfaatlarni ifodalovchi maqsad bo'lib, shu maqsadga erishishda barcha shaxslarda tabiatan faollik va layoqat mavjud bo'ladi, lekin ularning faoliyati samarali boshqarilmasa, o'z vaqtida muvofiqlashtirib borilmasa, jamoada turli xil norasmiy guruhlar va muassasaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi liderlar ham vujudga kelishi mumkin. Shuning uchun rahbarlar o'z xodimlarining faoliyatini doimiy nazorat qilishi, adolatli baholashi hamda muassasa faoliyatini hamkorlikda tashkil eta olishi, mavjud muammo va ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etishi, pedagogik xodimlarning samarali faoliyat ko'rsatishlari uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratib berishi zarur.

Xulosa sifatida quyidagilarni keltirib o'tmoqchimiz:

- jamiyat va guruh faoliyati ko'p jihatdan lider shaxsiga bog'liq;
- lider o'zida boshqaruvchi shaxsiga xos bo'lgan sifat va xususiyatlarni shakllantirishi muhim sanaladi;
- lider o'zining xulq-odobi va muomala madaniyati bilan faoliyatida o'ziga xos qonun-qoidalarni o'zlashtirishi va amalda qo'llashi kerak;
- guruh o'zagini shakllantirishda uning tuzilishiga binoan majburiyat, jismoniy va aqliy kuch-quvvat salohiyatini bir joyga taqsimlashga erishish lozim;
- lider shaxsiga xos bo'lgan talablar, ya'ni bilishga oid emosional his-tuyg'u, irodaviy fazilatlarini qamrab olishi lozim;
- lider shaxsining boshqaruv usullaridan to'la xabardor bo'lishi samarali munosabatlarni yuzaga keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduraxmonov K. "Personalni boshqaruv". Toshkent 2004 y.
2. Adizova T. M. Boshkaruv mulokoti. - Toshkent: Nizomiy nomli TDPU, 2000.
3. Axmadxujayev X T., Mirdadayev K. M., Krzokov O.S. Menejment va strategiyani boshkarish. - Toshkent: "Ilm Ziyo", 2004.
4. Djurayev R.X., Turgunov S.T.. Ta'lim menejmenti .Toshkent "Voriz-Nashriyot" nashriyoti, 2006 y.
5. G'ulomov S. S. Menejment asoslari. - Toshkent: "Shark", 2002.
6. Qosimov A., Mo'minov N. "Rahbarlik qobiliyati va boshqaruv malakalari". T.- 2001 y.

Yuldasheva Yu.M. –

Qo'qon universiteti, 1-bosqich magistranti.

YANGI RENESSANS PEDAGOGIKASI SNAROITIDA TALIM JARAYONINI BOSHQARISH

Annotasiya. Maqolada boshqaruv nazariyalari atpoflicha tahlil qilinib, menejment nazariyalarining ta'lim menejmentiga ta'siri va uning rivojlanib borish tendensiyalari batafsil

o'rganilgan. Bu boradagi xorijiy tajribalar tahlil qilinib, O'zbekiston ta'lim tizimiga qo'llash mumkin bo'lgan yo'nalishlari o'rganilgan va tegishli xulosaga kelingan.

Аннотация. В статье подробно анализируются теории управления и подробно изучается влияние теорий управления на управление образованием и тенденции его развития. Проанализирован зарубежный опыт в этой области, изучены возможные направления применения в системе образования Узбекистана и сделан соответствующий вывод.

Abstract. In the article, management theories are analyzed in detail and the impact of management theories on educational management and its development trends have been studied in detail. Foreign experience in this area has been analyzed, the possible directions of application to the educational system of Uzbekistan have been studied and the relevant conclusion has been reached.

Kalit so'zlar. Boshqaruv, menejment, ta'lim boshqaruvi, menejment nazariyasi, ta'lim va boshqaruv samapadoplighi, modernizasiya, ta'lim modeli.

Ключевые слова. Менеджмент, управление, управление образованием, теория управления, образовательная и управленческая эффективность, модернизация, образовательная модель.

Keywords. Management, educational administration, management theory, educational and managerial effectiveness, modernization, hierarchy, educational model.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida ta'kidlanganidek, "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Ushinshi Renessans poydevorini barpo yetishdyek ulug' maqsadni qo'ygan yekanmiz, buning ushuni yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilmfan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim.

Ta'lim tizimi – asosiy ijtimoiy institutlardan biri, shaxs shakllanishining muhim sohasi, ta'lim muassasalari va ularni boshqaruv organlarining tarixiy shakllangan tizimi bo'lib, o'sib kelayotgan avlodni tarbiyalash, mustaqil hayotga va kasbiy faoliyatga tayyorlash hamda ularning ta'limga bo'lgan individual ehtiyojlarini qondirish maqsadlariga xizmat qiladi.

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri va muhim vazifa bo'lib – mazkur tizimni boshqarish modelini modernizatsiya qilish hisoblanadi. Zamonaviy sharoitlarda ta'limni boshqarish – bu birinchi navbatda ta'limni rivojlanish jarayonini boshqarish hisoblanadi. Ta'lim statistikasi va ta'lim sifat ko'rsatkishlarining yagona tizimini hamda ta'limni monitoring qilish tizimini yaratish zarur bo'ladi.

Bugungi kunda xorijiy davlatlar ta'lim tizimida boshqaruv masalalari ta'lim muammolarini tadqiq qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida shakllangan va ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borishning ilk bosqishi XX asrning boshlariga to'g'ri keldi.

Ta'lim sifatini boshqarish, ta'lim tizimi boshqaruv faoliyatini tashkil yetish hamda turli bo'g'in rahbarlarining kasbiy rivojlanishi, ularning malakasini oshirish yo'nalishlari, muammolari bo'yisha xorijlik olimlardan klassik menejment va ilmiy boshqaruv nazariyasi asoschilaridan biri F.Teylorning[2] 1911 yilda e'lon qilgan "The Principles of Scientific Management" asari ilmiy boshqaruvning asosiy tamoyillarini belgilab berish bilan birga, ta'lim menejmentini yaralishiga impuls bo'lib xizmat qildi. Mazkur asarda berilgan ilmiy boshqaruv tamoyillari AQShning ko'plab maktab va universitetlari boshqaruvida qo'llanila boshlandi.

Shuningdek, A.Fayol, "Ma'muriy boshqaruv" maktabi asoschisi, 1917 yilda e'lon qilgan "Administration Industrielle et Générale"[2] asari bilan ta'lim boshqaruvi muammolari yeshimiga o'zining jiddiy ta'sirini o'tkazdi.

Keyingi yillarda ta'limni boshqarishda ilmiy boshqaruv tamoyillaridan foydalanish asosan AQSh, Kanada, Angliya, Shvesiya, Fransiya, Gyermaniya kabi davlatlarda keng yo'lga qo'yildi. Lekin, ularning ishida Shvesiya ta'lim tizimi boshqaruvida davlatning aralashuvi darajasi o'ta yuqoriligi bilan ajralib turdi. G.Kurmanning 1943 yildagi "Democracy in school Administration" asarida boshqaruvda demokratik tamoyillarga asoslanish zarurligi va ayniqsa, ta'lim muassasalarini demokratik boshqarish nazariyasi asosida olib borish zarurligi ta'kidlanadi hamda ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalariga xos bo'lgan kushli nazorat, qattiq tartib-intizom, o'ta markazlashganlik, doimiy instruksiyalash kabi boshqaruv usullariga qarama-qarshi qo'yiladi. Bu borada yana bir qator olimlar o'z qarashlarini bildirganlar.

Oxirgi yillarda ta'lim boshqaruvida insoniy munosabatlarga asoslangan tamoyillar orqali boshqaruvni amalga oshirish ta'limni boshqarishda eng samarali tamoyillarning biri sifatida qaralmoqda. Mazkur boshqaruv nazariyasi maktabi vakillari asosan psixologiya fani mutaxassislari bo'lib, u boshqaruvda yuqori samapadorlikka yerishish sifatida quyidagi tamoyillarga asoslanadi: boshqaruvchi o'z qo'l ostidagi xodimlarni ruhan qo'llab-quvvatlash, ularga bo'lgan to'la ishonshni namoyish yetish, xodimlarning o'z-o'zini yo'naltirish va nazorat qilish, ularni mehnat faoliyati natijalariga ko'pa rag'batlantirib borish, xodimlarning ijodiy va intellektual imkoniyatlaridan keng foydalanish.

Yaponiyalik va Amerikalik menejrlarni qiyosiy o'rganish natijasida olingan xulosalar shundan iborat bo'ldiki, yapon myenyejyerlari o'z boshqaruv faoliyatida ijtimoiy psixologik jihatlariga ko'proq e'tibor berishar yekan va jamoa faoliyatini tashkil yetish qobiliyati yetakshi o'rinda turar ekan. Amerikalik menejrlar esa xodimlarda yakka tartibdagi tashabbusni ko'proq rag'batlantirishar ekan.

Rivojlangan mamlakatlar boshqaruv tizimlari, rahbarlar va o'rinbosarlar shaxsiga eng asosiy talabi ularning ijtimoy-psixologik xususiyatlarini rivojlanganlik holatidir.

Mashhur fransiyalik ma'muriy (an'anaviy) boshqaruv maktabining asoschisi, myenyejmyentning nazariyotchisi va amaliyotchisi Anri Fayol boshqaruv jarayonlarining barsha yo'nalishlari bilan bog'liq menejmentning 5 ta funksiyasini ajratib ko'rsatgan. Bular:

Rejalashtirish (prévoir).

Tashkillashtirish (organiser).

Ish buyurish (sommander).

Yo'nalish berish (soordonner).

Nazorat qilish (sontróler).

Bundan tashqari Fayol tomonidan boshqaruvning 14 tamoyili ishlab shiqilgan bo'lib, ular butun dunyo menejment yo'nalishida keng tarqalgan. Ular:

Mehnatni taqsimlash – xodimlarga alohida topshiriqlarni qayta taqsimlash, bu xodimlarning diqqatini bir joyga jamlab mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradi.

Hokimlik va mas'uliyat – buyruq berish huquqi ularning oqibatlari ushun javobgarlik bilan mutanosib bo'lishi kerak.

Intizom – tashkilotda belgilangan qoidalarga amal qilish zarurati. Tartib-intizomni saqlab turish ushun barsha bosqishlarda tartibni buzganlarga nisbatan tegishli sanksiyalarni qo'llay oladigan rahbarlarning mavjudligi.

Yakkarahbarlik – har bir xodim faqat bitta rahbardan topishiq olishi va unga hisobot byerishi.

Harakatlar birligi – bir guruh xodimlar yagona maqsadga yo'naltirilgan ryejaga muvofiq ishlashlari.

Manfaatlarning bo'ysunuvshanligi – xodim yoki bir guruh xodimlarning manfaatlari tashkilot manfaatlaridan ustun qo'yilmasligi.

Rag'batlantirish – xodimlarni rag'batlantirishning adolatli usullarini mavjudligi.

Markazlashtirish – boshqaruv markaziga ega tashkilotdagi tabiiy tartib. Markazlashtirish darajasi har bir vaziyatga alohida bog'liq.

Iyerarxiya – tashkiliy iyyerarxiya, buzilmasligi kerak bo'ladi, lekin ziyon yetkazmaslik ushun imkoniyat borisha qisqartirib turish mumkin.

Tartib – har bir shaxs ushun maxsus joy va har bir shaxs o'z joyida bo'lishi.

Haqqoniylik – ma'muriyatni qo'l ostidagilarga hurmati va haqqoniyligi.

Xodimlar barqarorligi – kadrlar qo'nimsizligi tashkilotni susaytiradi va yomon menyejment asosi hisoblanadi.

Tashabbuskorlik – xodimlarga tashabbuskorlik ushun imkoniyat byerish.

Jamoaviy ruh – xodimlarning hamjihatligi, kuch birligi.

Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, har bir rahbar o'z ishiga mas'uliyatli, atrofdegilariga o'rnak, jamoani jiplashtira oladigan va jamoada sog'lom psixologik

muhitni yarata oladigan, xodimlari bilan professional munosabatlarni o'rnatadigan, rahbarlik kompetensiyasiga ega, o'z fikriga va liderlik sifatlariga ega bo'lgan mustaqil shaxs bo'lishi lozim.

Jamiyatda har bir sohani boshqaruv tamoyillari, uslublarini o'z o'rnida to'g'ri qo'llay biladigan rahbar-xodimlar boshqarsalar, shundagina Yurtboshimiz orzu qilgan Yangi Renessansni yaratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. Xalq so'zi. 2020 yil 30 dekabr. №276. 2-byet.
2. Aliyeva K. Xorijiy mutaxassislar tadqiqotlarida rahbar shaxsining ijtimoiy psixologik xususiyatlarini zamonaviy holati. O'zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2022, [1/10/1]. ISSN 2181-7324.
3. Safapov O. Ta'lim tizimida boshqaruv evolyusiyasi va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021 yil.226-b.

*Mamajonova Filuraxon Anvarbek qizi –
Janubiy Koreya, Kangvon Milliy universiteti, Sport fakulteti, 4-bosqich
talabasi;*

*Mamatisaqova Farida Mirzaxakimovna –
Andijon viloyati, Shaxrixon tumani, 22- Umumiy o'rta ta'lim maktabi
o'qituvchisi.*

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI SOG'LOMLASHTIRISHDA SPORT O'YINLARINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada sport o'yinlari tarixi, ularning kelib chikishi va rivojlanishi, bolalar shaxsining shakllanishida sport o'yinlari faoliyatining ahamiyati, o'yinlar orqali bolalarni sog'lomlashtirish va pedagogik vazifalarni amalga haqida alohida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sport o'yinlari, sport o'yinlari tarixi, jismoniy fazilatlar, jismoniy harakatlar, o'yin.

Аннотация. В данной статье приведены специальные сведения об истории спортивных игр, их зарождении и развитии, значении спортивной деятельности в формировании личности детей, оздоровлении детей через игры, реализации педагогических задач.

Ключевые слова: спортивные игры, история спортивных игр, физические качества, физические движения, игра.

Annotation. This article provides special information about the history of sports games, their origin and development, the i

mportance of sports activities in shaping the personality of children, improving children's health through games, and the implementation of pedagogical tasks.

Key words: sports games, history of sports games, physical qualities, physical movements, game.

Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan, o'sib kelayotgan yosh avlodni jismoniy sog'lom hamda aqlan yetuk bo'lib voyaga yetishi uchun barcha shart- sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Yosh avlodni ma'naviy boy, axloqiy pok, jismoniy

barkamol qilib tarbiyalash bugungi kunda pedagogika fani oldidagi muhim masalalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev jismoniy tarbiya va sport ishlariga e'tiborni kuchaytirishni ko'zda tutib, o'zining salomatligi haqida shaxsan g'amxo'rlik qilib borish, madaniyatini yoshlikdan oila, maktab, mahalla, sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport ko'magida singdirish kerak", - deydi.

O'quvchilarda jismoniy sifatlarni har tomonlama rivojlantirish, ularning milliy qadriyatlarga e'tiborini oshirish, ma'naviy, axloqiy fazilatlarni tarkib toptirish uchun kichik maktab yoshi eng qulay davr hisoblanadi. Ko'pgina olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bolaning jismoniy shakllanishi va jismoniy tayyorgarlik dinamikasi o'quvchining mehnat qilish layoqati va izchil bajariladigan jismoniy mashqlarning xususiyatiga bog'liq.

Qadimiy Yunonistonda har bir yosh yigit va qizlar kamolotga erishishda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishlari shart bo'lgan. Bolalarni jismoniy harakatlarga o'rgatish ularning jismoniy fazilatlari hisoblangan kuchlilik, chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini rivojlantiradi. Ularning jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun o'yinlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'yinda bola shaxsining barcha qirralari ochiladi, ruhiyatida yangi, yanada yuqori rivojlanish bosqichiga o'tishga tayyorlaydigan sezilarli o'zgarishlar sodir bo'ladi. So'nggi yillarda tadqiqotchilar, pedagoglar, psixologlar va shifokorlar o'yin barcha sohalarda yosh bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun hayotiy muhim element ekanligini ishonarli darajada isbotlab berishdi. O'yin rivojlanishning yetakchi manbai sifatida optimal rivojlanish uchun juda muhimdir. O'yinlarda bolalar his-tuyg'ularini rivojlantiradilar, o'z taassurotlarini aks ettiradilar, o'zlari taqlid qilayotgan va chin dildan o'xshashni istagan shaxsning bilimi va hatti-harakatini o'zlashtirishga harakat qiladilar.

O'yinlar jismoniy tarbiya sifatida serqirrali bo'lib, ularni ikki guruhga harakatli va sport o'yinlariga bo'linadi. Sport o'yini harakatli o'yinlardan shunisi bilan farq qiladiki, sport o'yini yagona o'yin qoidasi, qatnashuvchilar soni, maydon razmeri va o'lchovi, o'yinning davom etish vaqti inventari bilan farq qiladi. Sport o'yinlari texnikasi, uslublari, taktik harakatlari, maxsus tayyorgarliklarning va jamoa a'zolarining doimiyligini aniqlash kabi qiyinchilikka egadir.

Sport o'yinlari tarixiy o'yinlar bo'lib, u jamoa bo'lib, yakka holda harakat qilish sifatlarini o'rgatadi. Sport o'yinlarini tarixi, uning rivojlanish evolyusiyasini butun dunyo olimlarini o'rganishmoqda.

O'yinlar tarixi qadimiy bo'lib, ular ovchilik va janglardan boshlanadi. Keyinchalik ular takomillashib, taraqqiy eta boshlaydi. O'yinlarda charmdan qilingan to'plar, tayoqlar o'rnini nayzalar, kapyolar egallaydi. Inson ongining taraqqiy etish natijasida o'yinlarning turlari ko'payib, bu o'yinlar jamoatchilikda tarbiya, chiniqish

vositasida kirib kela boshladi. Qadimiy madaniy yodgorliklar qo'lyozmalaridan aniqlanishiga to'p o'yinlari, ya'ni zamonaviy sport o'yinlari qadimiy Gresiya («Episkiros»), Rimda («Garpastum») keyinchalik Germaniyada («Bufpallen») Fransiyada («Shul») deb nomlangan. Qadimiy Rossiyada XI-XV asrlarda yoshlar «Gorodki», «Babki», «Pryatki» o'yinlarini, XV-XVIII asrlarda to'p bilan va sharlar bilan o'ynaladigan «Lapta», «Gorelki» o'yinlari o'ynashgan. Zamonaviy sport o'yinlari XIX- XX asrlarda dunyoga kelib, ular xalq o'yinlari sifatida shakllanib taraqqiy eta boshladi. Sport o'yinlari harakat sifatleri, kuchlilik, epchillik, tezlik, chidamlilik, o'z-o'ziga ishonch kabi sifatleri yoshlarda mujassamlashtirdi. Burjuaziya tadqiqotchilari XIX asr oxirlari XX asr boshlarida bu o'yinlar insonlar mehnat qilishdan oldin dunyoga kelgan deb fikr yuritishmoqda. Ular inson bilan hayvonlarni harakatini bir-biridan farqi yo'q, ularning harakati o'z-o'zidan paydo bo'ladi, ularga hech kim o'rgatmaydi, bu «erkin o'yin» degan fikr yuritishadi. Ularning fikricha G.V.Plexanov qarshi chiqib, o'zining «Adressiz xat» asarida bola tug'ilgandan so'ng ota-onasining va kattalarning harakatidan, bolalar o'yinidan va bu o'yinlar jamoatchilik pedagoglarning mehnati evaziga vujudga kelgan, degan fikr yuritishadi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda jismoniy sifatleri tarbiyalash organizmning rivojlanishi va o'sishi bilan bog'langan qator xususiyatlarga ega:

1. O'spirinlik va yoshlik yoshlarida bitta sifatning rivojlanishi boshqa jismoniy sifatleri o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, o'qituvchilarda jismoniy sifatleri tarbiyalashga majmualiy yondoshuv zaruriyati talab qilinadi.

2. Organizmning rivojlanib borishida jismoniy sifatleri o'sishi ayrim yoshlarda ayniqsa jadal ro'y beradi. Bu sezgirlik (yoki sensitiv) davrlari deb ta'kidlanadi.

Chunonchi, mushak kuchi uchun o'sishning eng ko'p tezlik darajasi 13-15 yoshlilarga xarakterli, qizlarda chidamlilik ko'rsatkichi 11-13 yoshda eng jadal o'sadi, o'g'il bolalarda esa – 14 yoshda, mutaxassislarning fikri bo'yicha 8-11 yosh tezkorlik imkoniyatleri tarbiyalash uchun eng qulaydir. Chaqqonlikni bolalar bilan taqqoslash bo'yicha o'smirlarda, kattalarda esa yoshlar bilan taqqoslash bo'yicha tarbiyalash qiyinroq kechadi.

3. Jismoniy sifatleri tarbiyalash katta jismoniy yuklamalar bilan kuzatiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bolalarning o'yinlari orqali ularda yuksak insoniy xislatleri tarbiyalash mumkin, natijada shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.I.Ikramov, D.I.Ahmedova. "Barkamol avlodni shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning tibbiy asoslari" Uslubiy qo'lanma.T.: O'zbekiston, 2014y.

2. Achilov A.M. Akramov J.A. Goncharova O.V. “Bolalarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash”. T.: O‘zbekiston, 2016 y.
3. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. T.: O‘zbekiston, 2015 y.
4. Tuliyeov S. Bekchanov J. Kuchkorov D. Sport o‘yinlari tarixi. “O‘zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar” mavzusidagi ko‘p tarmoqli ilmiy-masofaviy onlayn konferensiya materiallari to‘plami. 31 mart 2021y. - Toshkent: «Tadqiqot», 2021. - 15 b.

*Mahsudaliyev Sherzod Murodjon o‘g‘li –
Qo‘qon Universiteti, 1-bosqich magistranti.*

ZAMONAVIY MENEJMENT YONDASHUVLARI ASOSIDA TA’LIM TIZIMI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy menejment yondashuvlariga bag‘ishlangan bo‘lib, rahbarlik san‘atining ayrim jihatlari to‘g‘risida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: menejment, axloq, boshqaruv, rahbar, boshqarish nazariyasi, muloqot, tashkilot.

Аннотация. Данная статья посвящена современным подходам к управлению и комментирует некоторые аспекты искусства лидерства.

Ключевые слова: менеджмент, этика, менеджмент, лидер, теория управления, коммуникация, организация.

Annotation. This article is devoted to modern approaches to management and comments on some aspects of the art of leadership.

Key words: management, yethics, management, leader, management theory, communication, organization.

Zamonaviy boshqarish ma‘rifatli bo‘lishni, o‘z kasbini keng va chuqur yegallashni, yuqori axloq me‘yorlariga amal qilishni talab yetadi. Ma‘rifat va axloq orqali kishilarning iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarini, xulqini o‘rganish va tashkilot faoliyatida qo‘llash katta muvaffaqiyatlarga olib keladi.

Professor Li Prestonning fikricha, tashkilotni muvaffaqiyatli boshqarish maqsadida ijtimoiy muhitda paydo bo‘luvchi muammolarga javoban shu muhit tashkilotga nisbatan xayrixoh bo‘lishi uchun o‘zining ijobiy munosabatlari bilan moslashishi kerak.

Mamlakatimizda menejment fanining rivojlanishiga salmoqli hissa qo‘shgan olimlardan M.Sharifxujayev, Yo.Abdullayevlar boshkaruv - bu o‘ziga xos yuksak san‘at va mahoratni talab qiluvchi tanlov, shu tanlov asosida qaror kabul kilish va uning bajarilishini nazorat qilishdir, deb ta‘kidlab, quyidagicha ta‘rif beradi: “Boshqaruv - bu tanlov, qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat qilish jarayonidir”.

«Menejment», «menejer» atamallari bizning lug‘atimizdagi «boshqarish», «boshqarish faoliyati», «rahbar», «direktor» so‘zlari o‘rniga kirib keldi. Ko‘pgina adabiyotlarda “menejment” so‘zining ma‘nosi bilan “boshqaruv” tushunchalariga

ta'rif berilganda, xuddi bir xil ma'noni anglatadi degandek, menejment bu - boshqaruv deb yozilganligi ko'pchilik o'quvchilarni chalg'itishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, "menejment" so'zi "boshqaruv" tushunchasidan farqli ravishda boshqaruv faoliyatini tashkil yetish degan ma'noni anglatib, u fan sifatida boshqarishning sir- asrorlarini o'rganadi va tahlil kiladi. "Boshqaruv" atamasi nisbatan kengroq ma'noni anglatadi, mazkur tushuncha orqali ma'lum bir shaxs tomonidan biron-bir obektning boshqarilishini, ya'ni nafaqat insonlarni, balki mashina, dastgoh yoki texnologik qurilmalarni boshqarishni, shuningdek, mazkur boshqaruvchilarni ham boshqarishni tushunish mumkin.

Yaponlar boshqaruvni avvalo, to'la berilib ishlash, agar kerak bo'lsa, o'zini qurbon qilishga ham tayyor turish, deb tushunadilar. Yaponiya boshqaruv sohasida ulkan yangiliklar yaratgan mamlakatlardan bo'lib, hozir ham dunyoda yetakchi o'rinlarni yegallaydi.

Ta'lim muassasasi rahbari boshqaruv faoliyatining asosiy vazifasi ta'lim jarayonini tashkil yetishda ijobiy natijalarga yerishish uchun jamoada zaruriy sharoitlarni yaratish, rakobatbardosh bitiruvchilar tayyorlash va yaxlit ta'lim tizimini rivojlantirish hisoblanadi va o'z navbatida rahbarning boshqarish samaradorligini ta'minlay olish qobiliyatiga bog'liqdir.

Boshqarish samaradorligini ta'minlay olish - bu birinchidan, ta'lim muassasasi jamoasini uyushtira bilish, ya'ni jamoada ahillik, birdamlik va hamkorlikni vujudga keltirish, jamoa a'zolarini jipslashtira olish va ikkinchidan o'zining shaxsiy ishini to'g'ri tashkillashtira olish qobiliyatidir.

Rahbarning o'z ishini tashkil qila bilishi deganda uning boshqaruv faoliyatini to'g'gri rejalashtirishi, ya'ni buyruq berish, topshiriq ijrosini tekshirish, xodimlar faoliyatini baholash hamda turli xil qarorlar qabul qilishi va uni nazorat qila olishi; boshqarishni kollegial tarzda ta'minlay olish qobiliyati; ishga oid xat, buyruq, farmoyishlar yoza bilishi; turli manbalardan ish uchun zarur axborotlarni olish madaniyati; ish haqida qisqa va aniq gapirish, nutq qobiliyati, tinglay bilish madaniyati; asoslangan qarorlarni mustaqil va tez qabul qila bilish, maqsadlarga yerishishdan xodimlarning moddiy va ma'naviy manfaatdorligini ta'minlash qobiliyatlari; yuqori tashkilotlar qarorlarini bajarish ustidan nazoratni ta'minlay bilish, boshqarish jarayonini takomillashtirib borish qobiliyatlari va h.k. nazarda tutiladi.

Boshqaruv faoliyatining samarali uslublarini shakllantirishga rahbarning shaxsiy xususiyatlari, uning ma'lumoti, kasbiy malakasi, yoshi, sog'ligining holati, shuningdek, bilim darajasi muhim ahamiyat kasb yetadi.

Rahbarning mustaqil ahamiyat kasb yetuvchi vazifalaridan biri bu qaror qabul qilish funksiyalaridir. Turli xil tashkiliy va shaxsiy masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilishda rahbar o'ziga ishonib topshirilgan tashkilotning rivojlanishi va natijalari

xamda kabul qilgan qarorning maqsadi, to'g'ri qabul qilinganligi bo'yicha javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

Boshqarish nazariyasi asoschilaridan Anri Fayol XX asrning boshlarida boshqaruvning beshta funksiyasini ajratib ko'rsatgan: rejalashtirish, tashkil yetish, farmoyish berish, muvofiqlashtirish, nazorat.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarda umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishga ko'p darajada mos keladigan metodlarning to'rtta asosiy guruhlari: iqtisodiy, tashkiliy-ma'muriy, ijtimoiy-psixologik va axborotlar to'plash metodlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Zamonaviy rahbarlik muloqotsiz amalga oshmaydi. Inson jamiyatda yashar ekan, u doimiy ijtimoiy muhitda bo'lib, ishlab chiqarish faoliyatiga jalb qilinarkan, bu jarayon u muloqotsiz yashay olmaydi.

Muloqot jarayoni so'zlar yordamida ma'lumot uzatish, ya'ni, ta'sir yetish bo'lib, bunda rahbarning nutqi bilan bir qatorda gavdasining holati, qo'l harakatlari, ovozining ohangi va atrofidagi holat ham juda katta ahamiyat kasb yetadi. Shuning uchun rahbar muloqot jarayonida qanday so'z va atamalardan foydalanishiga, urg'uni qayerga qo'yishiga, qanaqa intonasiya bilan gapirishiga ham ye'tiborini qaratmog'i zarur hisoblanadi.

Muloqot jarayonida rahbarning samimiy va diqqat bilan o'z suhbatdoshiga qarab turishi va uni tinglay bilishi, suhbatdoshiga uz fikrini to'la va to'g'ri ifodalashi hamda samimiy suhbatlashishi uchun imkon yaratish bilan bir qatorda o'qituvchi-xodimlarning o'z rahbarlari bilan bemalol suhbatlashishlari, o'z fikrlarini va takliflarini rahbarlarga bildirishlari, yangiliklar yaratish borasida ham rahbarlarga suyanish mumkinligiga ishonch hosil kilishlarida, shuningdek, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarda ham o'zining ijobiy samarasini beradi.

Rahbarlik san'atining yana bir siri shundaki, xodimlar rahbar faoliyatidan o'zlariga ijtimoiy odillikni sezishi kerak. Agarda rahbar bir tomondan odillikka chaqirib, boshqa tomondan uning amaldagi ishlari noodillikni sezdirsa, rahbarning chaqiriq va buyruqlari to'liq kuchga yega bulmaydi. Rahbar atrofidagi kishilar o'z hayoti misollarida boshliqning odilona faoliyatini doimo sezib turmog'i lozim. Aks holda, rahbarning o'z qo'l ostidagilarga ko'rsatayotgan ruhiy ta'sir kuchi sezilarli bo'lmaydi.

Jamoada mehnat faoliyatini boshqarish har qanday tizimda va har qanday sharoitda ham ko'zni o'ynatib, og'izni ko'pirtirib baqirib-chaqirish yemas. Boshqarish, ijtimoiy tenglikka chaqruvchi tizimda ma'naviy normalar ustun tursa, shu bu tenglikni ta'min kilishga, moddiy masala ustun tizimda ayni shu moddiy yehtiyojni mumkin qadar yuqori me'yorda qondirishga asoslanadi. Demak, har ikkala tizimda ham, ba'zi rahbarlarning o'tmishdan meros, hozirgacha qo'llanib kelayotgan

uslubi, ya'ni xodimlarga baqirib-chaqirish, do'q-po'pisa, hatto haqorat qilish kutilgan ijobiy natijani bermaydi.

Qo'l ostidagilarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish muassasa jamoalarining hayotiy faoliyatlarida keng va iloji boricha baravar qo'llanilgani yaxshi natija berishi tayin. Rahbar o'z qalbida takomillashish va axlokiy poklikka intilishni yuqotmas ekan, u har doim o'z faoliyatida axlok-odob, adolat me'yorlariga tayansa, komillikka intilishdan adashib qolmasa, rahbarlikda katta g'alabalarga erishadi. Aks holda, u qalbining qo'rini bergan insonlarga mehr-muhabbatni unutib boradi. Insonlarga bo'lgan muhabbatning yo'qolishi har bir shaxs uchun eng katta yo'qotishdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, rahbarlik sodda qilib aytganda, bajarilayotgan ishdan bajaruvchi va umuman atrofdagilar manfaati uchun ijobiy moddiy va ma'naviy natija kelib chiqishiga ishontirish san'ati bo'lib, rahbar o'z ish faoliyati davomida so'z yoki boshqa muloqot usuli orqali, bir shaxsga boshqa shaxs tomonidan ruhiy ta'sir o'tkazib, uni ijobiy faoliyat ko'rsatishga yo'naltirisha olgandagina ijobiy natijaga yerishishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Valijonov R., Qobulov O. Menejment asoslari. — T.: Universitet, 1997. - 157 b .
2. Qosimov G'.M. Menejment: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. T.: O'zbekiston, 2002. — 65 bet.
3. Djurayev R.X., Turg'unov S.T.. Ta'lim menejmenti. Toshkent. «Voriz-nashriyot». 2006.
4. Sharifxujayev M., Abdullayev Yo. Menejment. T., "O'qituvchi", 2001 yil, 7-bet.

*Qo'chqarova F.M. –
Andijon davlat universiteti, Umumiy pedagogika kafedrasi dotsenti, p.f.b.f.d.(PhD);*

OLIIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING SANOGEN TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Annotasiya: ushbu maqolada bola shaxsning sog'lom pozitsiyada rivojlanishida sanogen tafakkurning ahamiyati hamda unga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar, sanogen tafakkurga oid xorij olimlarining ilmiy qarashlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, o'smir, pozitiv, kreativ, mantiqiy, sanogen tafakkur, xulq-atvor.

Аннотация: в данной статье представлены значение саногенного мышления в развитии личности ребёнка в здоровом состоянии, а также влияющие на него социальные факторы, научные взгляды зарубежных учёных на саногенное мышление.

Ключевые слова: личность, подросток, позитивное, творческое, логическое, саногенное мышление, поведение.

Abstract: this article presents the importance of sanogenic thinking in the development of a child's personality in a healthy state, as well as the social factors affecting him, the scientific views of foreign scientists on sanogenic thinking.

Key words: personality, teenager, positive, creative, logical, sanogenic thinking, behavior.

Respublikamizda pozitiv, kreativ, mantiqiy, tarixiy, ma'naviy tafakkurlarni rivojlantirish mexanizmlarini kuchaytirish, muloqotga intilish, bilishga intilish, o'zini o'zi namoyon etish, irodalilik sifatlari, ehtiyojlar, motivlarni rivojlantirish masalalarini takomillashtirishning me'yoriy asoslari yaratilgan. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Ze'ro, bugun insoniyat g'oyaviy urushlar, ma'naviy ziddiyatlar, zo'ravon g'oyalarning dunyoni qayta taqsimlashga qaratilgan o'yinlari avj olgan shiddatli zamonda yashayapti.

Hozir buzg'unchilik, axloqsizlik va ma'naviy inqirozlar har qachongidan ham xatarli tus olmoqda. Yoshlarimiz bunday sharoitlarda hamisha hushyor va ogoh bo'lishi, fitna va g'arazli maqsadlar, manfaatdor kuchlar turganini bir lahza ham unutmasdan, yoshligidanoq sog'lom o'quvchilarda sanogen tafakkurni shakllantirish lozim"⁴⁸.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimining muhim vazifasi bu kabi omillarga bardosh bera oladigan, pozitiv va dialektik fikrlay oladigan, sodir bo'layotgan voqealarni to'g'ri idrok eta oladigan, real optimistik prognozlariga, ya'ni sanogen tafakkurga ega bo'lgan talaba-yoshlarni tarbiyalash hisoblanadi.

Sanogen so'zi sog'lom ma'nosini anglatar ekan, sog'lom tafakkur ijtimoiy maqbul bo'lgan xulq-atvorni boshqarib, xotirjam hayotni ta'minlash, funksiyasini bajaradi.

⁴⁸ Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. Тошкент: "Ўзбекистан", 2017. -Б.488.

Sanogen tafakkur sog'lomlashtiruvchi, qo'llab-quvvatlovchi va ruhlantiruvchi fikrlash tarzi. Shuningdek, sanogen fikrlash shakli bu ma'lum bir algoritmdan foydalangan holda fikr yuritish va o'rganishning shaxsiy patogen (nosog'lom fikrlash) stereotiplarini qayta ko'rib chiqish va tartibga keltirishdan iborat bo'lib, muayyan faoliyat davomida yuzaga keladigan muammo va qiyinchiliklarni to'g'ri aks ettirish qobiliyatidir.

I.Ye.Volpertning so'zlariga ko'ra, sanogen tafakkur-stressli vaziyatlar, og'ir holatlarda jarayonni pozitiv tomonga qabul qila olishi bilan ijobiy jihat hisoblanadi, keyinchalik bo'shashish yoki voqeya yoki tasvirni yangi ijobiy hissiy kontekstga ko'chirishi, ya'ni tushkunlik holatlarini yorqin holatlar sifatida baholab eslashi mumkin, hissiyotni keltirib chiqaruvchi tasvir yoki voqeyadan ham kerakli saboq olishga intilishi, o'zini samimiy namoyish etishi, uning hayotida salbiy oqibatlarni keltiruvchi obyektidan voz kechishga intilishi bilan ajralib turadi.

Psixolog olim A.B.Rossoxin sanogen fikrlash usulining quyidagi jobiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatadi:

– sog'lom fikrlashni o'rgatish shaxsda ko'plab ijobiy o'zgarishlarni ta'minlaydi;

– sanogen fikrlash aqliy faoliyatning xilma-xilligi va mustaqilligini ta'minlash vositasi sifatida xizmat qiladi.

Sanogen tafakkurni rivojlantirish funksiyalari:

a) kommunikativlik - muloqotmandlik, axborot almashish, kirishimlilik, muomala madaniyatiga ega bo'lish, muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini idrok etishi va tushunishi;

b) perseptivlik funksiyasi – o'zlashtirish, idrok etish, his qilish, o'zgalarning ichki dunyosiga kirish, psixik holatlarning nozik jihatlarini tushunishga xizmat qiluvchi kuzatuvchanlik fazilati;

v) akmeologik funksiyasi- yuqori cho'qqiga intilish, yetuklikka erishishga qaratilgan hatti-harakatlarni amalga oshirish, maqsadli faoliyat;

g) akseologik funksiyasi- milliy urf-odat, an'analar, qadriyatlarga sadoqat, milliy etnografik turmush tarzini ifoda etuvchi fazilatlarini shakllantirish;

d) sosiologik funksiyasi - shaxs ijtimoiy-psixologik mavjudot sifatida xamisha ijtimoiy muhit ta'sirida bo'ladi va ularni anglaydi. Ijtimoiy ong, ijtimoiy xulq va ijtimoiy faoliyatni shakllantirishga qaratilgan ma'naviy-axloqiy tarbiya (vatanparvarlik tarbiyasi; harbiy vatanparvarlik tarbiyasi);

Baynalminal tarbiya, fuqarolik tarbiyasi, ijtimoiy kiyofasini, ijtimoiy obrazini, tasavvurlarini o'rganadi. Ijtimoiy normalar, sanksiyalar, rollar ijtimoiy mexanizmlar sifatida shaxs xulq-atvorini ma'lum ma'noda boshqarib, muvofiqlashtirib turishga yordam beradi;

e) valeologik funksiyasi-salomatlik sog'lom bo'lish ma'nolarini bildirib, shaxsning individual ruhiy, jismoniy, fiziologik salomatligi, ishchanlik qobiliyati va umrning maksimal davomiyligi muhitida ijtimoiy faollikni saqlab qolishga erishish;

f) refleksivlik funksiyasi-o'zini va o'zgalarni xatti-harakatlari va holatlarini to'g'ri tushunish, tahlil qilish hamda baholash;

j) kreativlik funksiyasi- noan'anaviy, betakror qadriyatlar yaratuvchi, nostandart yechimlar qabul qilish, o'zgacha va takrorlanmagan g'oyalar asosida noyob fikrlash qobiliyati.

Ta'lim oluvchilarda tanqidiy tafakkur, refleksiyani rivojlantirishga e'tibor berilishi, psixologik manipulyasiya va uning ta'sirini bartaraf etish vosita va usullariga batafsil to'xtalish lozim. Chunki, o'smirlarga psixik ta'sir ko'rsatish holatlari ham mavjud bo'lib, ularga “.. ma'lum maqsadni ko'zlab, boshqa insonning hissiy holati, xulq-atvori, ongi, tafakkurini o'zgartirish singari g'arazli niyatda amalga oshiriladigan manipulyativ ta'sir aholiga katta xavf tug'diradi”. Shuning uchun ularda tanqidiy va kreativ va pozitiv fikrlashni shakllantirish ijtimoiy zarur hisoblanadi.

Shaxs ongining chetdan boshqarilishi va axboriy ta'sirning yemiruvchi oqibati, ta'siriga nisbatan immunitetni shakllantirishda, psixologik qaramlik, insonning manipulyasiya etilishi, ongning nazorat qilinishi profilaktikasida eng asosiy e'tibor tanqidiy tafakkur va refleksiyani rivojlantirish, ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilishi lozim.

Talabalarning sanogen tafakkurini rivojlantirishda ta'lim jarayonida nafaqat bilim, ko'nikma, malakalarini takomillashtirishga, balki interaktiv usullardan, psixologik o'yin va mashqlar, treninglar, munozaralar, rolli o'yinlar, debatlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, shaxsning psixologik salomatligi, himoyasi murakkab, ko'p darajali ijtimoiy, ijtimoiy-psixologik va individual-shaxsiy mexanizmlarning mavjudligida namoyon bo'lib, shaxs psixologik himoyasining shakllanishi, faoliyatining ba'zi yo'nalishlari va asosiy darajalari tadqiqi o'z navbatida uning tizim sifatida xarakterini tasavvur qilishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. Toshkent –“O'zbekiston” – 2017,- 48 b.

2. Abdurahmonova Z. “Bola shaxsida sanogen tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi va ijtimoiy psixologik xususiyatlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. T.-2021 y. 17-bet.

3. Адамян Л.И. Связь саногенной рефлексии с показателями психологической устойчивости личности // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 3. – С. 73–76.

4. Колеватов А.В. “Формирование саногенной направленности личности курсантов юридических вузов ФСИН России в процессе профессиональной подготовки” Автореферат к.п.н. М.-2014.
5. Ismailov M.K. Bo'lajak o'qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirishning psixologik aspektlari. Zamonaviy ta'lim / 2021, 4 (101). 24-b.

*Qo'chqarova F. - Andijon davlat universiteti,
Umumiy pedagogika kafedrasida dotsenti, p.f.b.f.d., PhD;
Tojiddinova L. - Andijon davlat universiteti,
Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti,
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabasi*

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA O'QITUVCHI FAOLIYATINING USTUVOR YO'NALISHLARI

Annotatsiya. Ushbu maqola pedagogik psixologiyani nima ekanligi, qaysi davrda tashkil topganligi, pedagogika va psixologiyaning qay yo'sinda bog'liqligi va bu sohada olib borilayotgan ishlar haqida yoritilgan. Qolaversa, ushbu maqolani yoritishda adabiyotlar tahlili va metodologiyasida fikirlar shundan iboratki, ta'lim-tarbiyaning shaxsni kamol toptirish ishiga bog'liqligi milliy g'oyani shakllantiruvchi, takomillashtiruvchi va uni ommaga yetkazuvchi kuchlarga bog'liqdir.

Kalit so'zlar: psixologik yo'nalishlar, ta'lim jarayoni, psixologik asoslar, pedagogik bilimlar, pedagogik psixologiya.

Аннотация. В данной статье рассказывается, что такое педагогическая психология, в какой период она была создана, как связаны педагогика и психология и что делается в этой области. Кроме того, при анализе литературы и методологии данной статьи выдвигаются идеи о том, что зависимость образования от развития личности зависит от сил, формирующих, совершенствующих национальную идею и доносящих ее до масс.

Ключевые слова: психологические направления, образовательный процесс, психологические основы, педагогическое знание, педагогическая психология.

Abstract. This article describes what pedagogical psychology is, in what period it was established, how pedagogy and psychology are related, and what is being done in this field. In addition, in the analysis of the literature and the methodology of this article, the ideas are that the dependence of education on the development of the individual depends on the forces that form, improve the national idea and convey it to the masses.

Key words: psychological trends, educational process, psychological foundations, pedagogical knowledge, pedagogical psychology.

Pedagogik jarayonda ijodkorlikni rivojlantirish uchun shaxs salohiyatini oshirishga, ijodiy faolligini oshirishga yordam beradigan o'qitish metodlari va texnologiyalaridan foydalanish zarur. Ushbu texnologiyalar shaxsning o'zini o'zi qadrlashini shakllantirishga, o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni oshirishga va voqelik bilan adekvat aloqada bo'lishga to'sqinlik qiladigan psixologik qiyinchiliklarni rivojlanishiga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi faoliyatining ustuvor yo'nalishi, muloqotning dialogik usullariga, yechimni birgalikda izlashga va turli ijodiy faoliyatga beriladi. Bularning barchasi o'qitishning

interfaol usullarini qo'llash orqali amalga oshiriladi. Interfaol ta'lim jarayonida o'quvchilar tanqidiy fikrlashni, vaziyat va tegishli ma'lumotlarni tahlil qilish asosida murakkab masalalarni yechishni, muqobil fikrlarni topishni, puxta o'ylangan qarorlar qabul qilishni, muhokamalarda qatnashishni o'rganadilar. Buning uchun darslar juftlik va guruh usullari asosida tashkil etiladi, ilmiy-tadqiqot loyihalari, rolli o'yinlar qo'llaniladi.

Pedagogik-psixologiyaning amaliy vazifasi esa yoshlarni o'zlashtirishning psixologik shart-sharoitlari, tarbiyaning psixologik masalalari, bolaga ta'lim-tarbiya berishda ularni yoshlik va individual xususiyatlarini hisobga olish, yoshlarda bilim, ko'nikma va malakalarini shakllanishi, mustaqil fikrlashga o'rgatish, ilmiy tushunchalar hosil qilish, o'z ustida ishlash, o'z-o'zini tarbiyalash, yosh o'qituvchilarni psixologik faoliyatga mehr-muhabbatini shakllantirish psixologiya fanining yutuqlarini, psixologik bilimlarni keng jamoatchilik e'tiboriga havola qilinishi, ota-onalar, tarbiyachi va o'qituvchilarni bulardan bahramand qilishdan iboratdir. Amaliy vazifalar radio va teleko'rsatuvlarda, jurnallarda, ma'ruza va maxsus ko'rsatuvlar orqali chiqish, mahalla, maktab va ota – onalar bilan suhbatlashish orqali amalga oshiriladi[4].

Biz shu narsaga erishishimiz kerakki, keng jamoatchilik bola ruhiy taraqqiyotiga doyr psixologik bilimlardan bahramand bo'lsin. Ana shundagina biz yoshlarga haqiqiy ta'lim-tarbiya bera olamiz va uni muvaffaqiyatli amalga oshiramiz. Pedagogik-psixologiya o'z predmetining mazmuniga qarab umumiy psixologiyada amal qiladigan ko'pgina metodlardan foydalanadi. Chunki zarur bo'lgan dalillarni qidirish, ularni sodir bo'lish sabablarini aniqlash va isbotlash turli xil metodlar vositasida bajariladi. Qaysi metoddan foydalanishdan qa'ti nazar, bu metodlar faqat xususiy ilmiy tadqiqot ishlari uchungina emas, balki amaliy ta'lim-tarbiya maqsadlarida bolani chuqurroq o'rganishni tashkil qilish uchun muhimdir.[2]

Ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri tashkil etish uchun pedagogik-psixologiyada qo'llanadigan tadqiqot metodlari o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishda maqsadga muvofiq va eng samarali metodlarni tanlashga asos bo'ladigan o'quvchilar shaxsining o'ziga xosligini yaxshi bilish lozim. Pedagogik-psixologiyada qo'llanadigan metodlar ham psixologiya fanining tamoyillari va usullariga qo'yilgan talablarga rioya qilish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rnida shini aytish mumkinki, tekshirish jarayonida kishining butun psixikasida, ongida aks etadigan jamiyatning moddiy negizi undagi ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar bilan birgalikda o'rganiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida psixik hodisalarning miqdor o'zgarishlarini sifat o'zgarishlarga o'tishi va bir sifat holatining ikkinchi sifat holatiga o'tishini kuzatib borish lozim. Masalan: o'quvchi psixikasining taraqqiy etishini o'rganib «ko'rib, bilim olish, tajribalar to'plash jarayonida

o'quvchining bilish qobiliyatini, ya'ni xotira, tafakkur, fikr yuritishdagi sifat o'zgarishini bilib olsa bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. M.To'xtaxodjayeveaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika. Darslik. T.: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
2. Xasanboyev J., To'raqulov X., Xaydarov M., Xasanboyeva O. Pedagogika fanidan izoxli lug'at. – T., 2008.
3. Yo'ldoshyev, S., & Sultonaliyeva, Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 3(1).
4. Zinovkina M. M. NFTM-TRIZ: Creative education of the XXI century (Theory and practice): Monograph. M., 2007.
5. Barnokhon R., Bakhtiyor P. The formation of creative thinking in teaching physics //International Engineering Journal For Research & Development.
6. Ruzimatova Barnokhon, Polvonov Bakhtiyor. "Development of students' creativity in the course of studying general physics at technical universities." "Scientific-technical journal: Vol. 2 : Iss. 2 , Article 4.

*Таирова Мадинабону Бахтияровна -
Андижанский государственный педагогический институт,
и.о. доцент, п.ф.ф.д. (PhD);
Алиева Фатима –
Андижанский государственный педагогический институт,
магистрант 2 ступени.
Gmail: madinatairova1988@gmail.com*

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Аннотация. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lgusi pedagog tarbiyachilarini kasbiy ijodiy faoliyatlari, metodlari, shakllari va vositalari rivojlantirishning muammo va dolzarbligi yoritilgan.

Калит so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkilotlari, bo'lgusi pedagog tarbiyachilarini kasbiy ijodiy faoliyatlari, metodlari, shakllari va vositalari tayyorlash, ta'lim, tarbiyachi, jarayon, takomillashtirish.

Аннотация. В данной статье освещаются проблемы и актуальность технологии развития методов, форм и средств развития профессионально-творческих способностей студентов высших учебных заведений дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: система, развитие профессионально-творческих способностей оцифровка нормативных документов дошкольных образовательных организаций, методы, формы и средства подготовки, воспитания, процесса, совершенствования.

Annotation: This article covers the development of technologies of problem and relevance of the development of methods, forms and tools of preschool educational organizations razvitie professionalno-tvorcheskix sposobnostey studentov visshix uchebnix zavedeniy.

Keywords: preschool educational organizations, system, educational organizations, razvitie professionalno-tvorcheskix digitization of regulatory documents, preparation of methods, forms and tools, education, educator, process, improvement.

Республике Узбекистан коренные реформы создали благоприятные условия для выбора в обществе определенного пути социально-политического, экономического развития, а также для формирования системы непрерывного образования, соответствующей мировым образовательным стандартам, на основе идеи и требований "национальной программы подготовки кадров".

Все определения данного понятия были проанализированы и разделены на шесть типов: - гештальтистские – описывающие креативный процесс как разрушение существующего гештальта для построения лучшего; - инновационные – ориентированные на оценку креативности по новизне конечного продукта; - эстетические или экспрессивные – делающие упор на самовыражении творца; - психоаналитические или динамические – описывающие креативность в терминах взаимоотношений (Оно, Я и Сверх-Я); - проблемные – определяющие креативность через ряд процессов решения задач; к этому разряду было отнесено и определение Дж.Гилфорда: «креативность – это процесс дивергентного мышления»; - разные определения, не попавшие ни в один из перечисленных выше. Различные исследователи делают акцент на разных составляющих процесса креативности.

Торранс и Гилфорд упоминают шесть параметров креативности: – способность к обнаружению и постановке проблем; – способность к генерированию большого числа идей; – гибкость - способность продуцировать разнообразные идеи; – оригинальность - способность отвечать на раздражители нестандартно; – способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 10 – способность решать проблемы - способность к анализу и синтезу. Выделенные параметры имеют особое значение, так как они используются в нашей опытно-экспериментальной работе.

Основные отличительные особенности креативности выделила Л. Б.Ермолаева-Томина:

1. Креативность – это личностное качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество как автоматизированный навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения, контакта со средой.

2. Креативность на 95% качество, формируемое за счет влияния социальной среды, ее ценностной ориентации, требований, предъявляемых к человеку, организации информационного потока и целевой направленности всех видов деятельности, начиная с учебной.

3. При формировании креативности происходит слияние сознания и подсознания в некоторую новую форму – сверхсознание. Сверхсознание интегрирует в себе наиболее обобщенные механизмы протекания творческого процесса в свернутом виде, когда в самом акте восприятия происходит

трансформация объекта в художественный образ, открытие закономерности или решение проблемы.

4. Креативность проявляется в успешном осуществлении трех фаз – умения самостоятельно видеть и ставить проблемы, находить их решение и творчески воплощать их в конкретный продукт.

5. Креативность как личностная характеристика проявляется главным образом в том, что человек творческое начало вкладывает во все виды деятельности. Творческий художник, например, может быть одновременно и столь же творческим исследователем, организатором, педагогом.

Таким образом, креативность, по мнению Л.Б.Ермолаевой-Томиной, - это личностное качество, которое базируется на потенциальных возможностях каждого человека, актуализации неосознаваемой потребности быть неповторимой индивидуальностью, свободной, но присоединяющейся к 11 всеобщему через продукты своего творчества, гармонически сочетает индивидуальные и социально-значимые интересы. Для нашего исследования особое значение приобретает вопрос о процессе формирования и развития креативности. По мнению В.Н.Дружинина, развитие креативности проходит как минимум две фазы:

1) «первичная» - как общая творческая способность, неспециализированная по отношению к определенной области человеческой деятельности;

2) формируемая на основе «общей креативности» специализированная: способность к творчеству, связанная с определенной сферой человеческой деятельности. Сенситивный период первого этапа наступает в 3-5 лет, когда подражание взрослому является основным механизмом формирования креативности. Возможно, что на какое-то время креативность переходит в латентное состояние (феномен «детского творчества»).

Проблема творческой личности – это не только проблема психологическая, но и проблема гуманитарная и социокультурная. Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие творческих способностей в психолого-педагогической литературе получило огромное распространение как в трудах отечественных деятелей, так и зарубежных.

Итак, согласно энциклопедическому пониманию, компетентность выступает характеристикой человека, а компетенции – характеристикой функции, действия. Под таким углом зрения можно сделать вывод, что компетентность, в том числе профессиональная, формируется и развивается как личностное качество в результате сформированности определенной совокупности компетенций. По результатам теоретического анализа, следует, что понятие «компетентность» в первую очередь употреблялось как

определение успешно-6 сти людей в связи с персональными качествами, а не в связи с набором знаний, которые не всегда обеспечивают гарантию успешности специалисту.

Интересно, что в работах большинства зарубежных исследователей понятия «компетентность» и «компетенция» выступают синонимами (Колер Ю., Скала К., Hoffmann T., Humphreys P., Hutmacher P., White R.W.)⁴⁹. Мы склоняемся к позиции отечественных исследователей-педагогов (В.И. Байденко, В.А.Болотова, И.А.Зимней, Д.А.Иванова, В.А.Кальней, К.Г.Митрофанова, Г.К.Селевко, О.В.Соколова, Ю.Г.Татура, А.В.Хуторского и др.), которые разделяют понятия «компетентность» и «компетенция».

В действующих стандартах третьего поколения профессиональная компетентность выпускника характеризуется совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций. При этом общекультурные компетенции характеризуют качества личности выпускника, а профессиональные, по мнению Э.Ф.Зеера, характеризуют специалиста в профессиональной области. Одним из распространенных пониманий профессиональной компетенции является «способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач». Таким образом, совокупность освоенных компетенций интегрируется в понятие профессиональной компетентности как личностного качества выпускника – будущего специалиста.

Это доказывается тем, что в педагогической литературе профессиональная компетентность может быть анализирована в двух аспектах: 1) как цель образования, цель профессиональной подготовки; 2) как промежуточный результат, характеризующий состояние специалиста, осуществляющего свою профессиональную деятельность. Обращаясь к источникам, осуществим анализ содержания профессиональной компетентности. Большинство исследователей едины в своем мнении, что профессиональная компетентность, как многофакторная, интегральная характеристика личности специалиста, обеспечивает высокое качество трудовой деятельности на основе знаний и умений, владения способами выполнения деятельности (Е.Л.Белкин, Ю. В.Варданын, Э.Ф.Зеер). Например, по мнению В.В.Серикова, компетентность специалистов связана с характеристикой квалификации, в совокупности необходимых профессиональных знаний. Автор подчеркивает, что такое определение компетентности отражает ее суть в способности человека использовать научные и практические знания применительно к профессиональной деятельности. С точки зрения Ю.В.Фалалеевой, профессиональная 7

⁴⁹ Паустовский К. Золотая роза. – М., 2000.

компетентность – это интегральная профессионально-личностная характеристика, как способность и готовность выполнять профессиональные функции в соответствии с принятыми в социуме в конкретно-исторический момент нормами, стандартами и требованиями».

Рассмотрим более подробно активные неимитационные методы обучения, к которым относится проблемная лекция, дискуссия, мозговая атака,

Мастактехнологии, беседы, семинары. Проблемная лекция. В начале каждой лекции задается вопрос и устанавливается проблема, которую можно решить в ходе изложения материала. Проблемные темы, в отличие от проблемных вопросов, таят в себе задачи, которые нельзя решить с помощью однотипных решений. К ним нельзя применить готовые схемы, используемые в прошлом. Чтобы найти ответ, необходимо размышление, использование правил. Информационные лекции отличаются от проблемных лекций наличием материала, который необходимо просто запомнить. В последних знание представляет собой нечто неизвестное для студента.

Информации, которая стала личностным открытием, запоминается намного быстрее[2]. Студенты думают, что они открыли нечто новое для науки, такое впечатление создает преподаватель. На лекции студент не просто слушает материал, а осуществляет лично поисковую и исследовательскую деятельность. Активизируется мышление и изменяется отношение к изучаемому материалу. Проблемную лекцию можно изложить в двух формах, это: поисковая беседа и проблемное изложение.

В ходе проблемного изложения преподаватель ставит проблему и решает ее. Процесс изложения материала вслух включает размышление, рассматриваются не только пути решения, но и подходы. Самые несостоятельные из них преподаватель отвергает, а более верные рассматривает лучше, развивает их. Таким методом и достигается правильное решение. Эти примеры учат студентов логически рассуждать и анализировать, они лучше усваивают материал. Проблемный способ изложения материала используется в случаях, когда он совсем новый и сложный. Его будет тяжело изучить в процессе коллективного обсуждения с привлечением студентов к беседе [5, с.67].

Дискуссия. Обсуждение двумя и более лицами спорных вопросов, обмен их мнениями – это дискуссия. Ее задача – узнать разные мнения студентов, возникшие при изучении вопроса. В таком споре рождается истина. Дискуссии делятся на два вида: управляемые и спорные [5, с.68]. Управляемая дискуссия имеет: – четкие цели; – запланированное поведение; – спрогнозированные реакции двух сторон; – очередность выступлений; – ограниченное время для выступающих студентов. Групповая дискуссия, в ходе ее студенты, которые присутствуют на практическом занятии, разбиваются на небольшие группки. В

полголоса они обсуждают вопросы, касающиеся темы занятия.

Статья может быть использована молодыми кадрами и студентами для продвижения своей профессиональной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “**Raqamli O‘zbekiston – 2030**” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni (PF–6079-son, 05.10.2020 y.) qabul qilindi.

2. Берулава, М. Н. Развитие творческих способностей личности в аспекте гуманизации образования / М. Н. Берулава // Гуманитаризация образования № 1, 1998. - С. 14–24.

3. Раковская О. В. Развитие творческой активности студентов средних профессиональных образовательных учреждений в логике учебного проекта: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / О. В. Раковская. – Москва, 2008. – 25 с.

4. Tairova M. Metodika fanlarini o‘qitish texnologiyasi. Darslik. T., 2023 yil. – 320 b.

5. Tairova M. Бўлажак тарбиячиларни болаларда математик тасаввурларни ривожлантириш бўйича касбий тайёрлаш жараёнларини такомиллаштириш” монографиясини. А., 2022 yil. – 100 b.

6. Паустовский К. Золотая роза. – М., 2000.

Луфов Мансурбай Тоймуратович –

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и дошкольной психологии ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова (Таджикистан, Худжанд);
Email- lufov@mail.ru Тел. 92-812-91-99.

Улмасова Ситора Исоковна –

магистр I курса специальность дошкольного образования и практический психологи Худжандского государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова.

ОБЩЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье обсуждаются развитие и тип общения детей, потребности, увлеченность, мотивационные аспекты, научные труды, теория познания и новые достижения научно-технических открытий. Подчеркнуто, что эффективность формирования наставнического общения основывается на целеустремленности личности ребенка, которая формируется в процессе жизнедеятельности человека

Ключевые слова: общение, личность, ребенок, психология, педагогика, компетентность, профессиональная подготовка, профессиональная компетентность, педагогическое мастерство.

Мы педагоги, воспитатели, родители учим детей общаться. Как помочь детям с коммуникативными нарушениями.

Наверное, все учителя и родители без исключения хотят видеть своих детей счастливыми, улыбающимися и общающимися с ним рядом с ним. Это не всегда срабатывает, и задача взрослых — помочь ребенку разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.

В психолого-педагогической научной литературе выделяют следующие факторы формирования личности человека: труд, общение и познание. Общение – это отношения между людьми, в ходе которых формируется психологическая связь, проявляющаяся в обмене информацией, образовании между собой, сочувствующими и единомышленниками. А также общение и взаимопонимание, которое влияет на знания, умения, установки, эмоции и другие проявления поведения человека.

Коммуникация выступает как инструмент, который выражает себя через человека в процессе использования. Общение между людьми является необходимым условием их существования.

Проблема общения дошкольников со сверстниками, то есть план и задачи общения со сверстниками, с каждым днем приобретает все большее значение в жизни и психическом развитии ребенка[1].

Рассмотрим некоторые сведения о жизненно важной функции общения, которые можно найти в отечественной и зарубежной литературе. Содержание общения матери формировалось образом матери и ее одежды, а также ее лаской и нежными словами. По крайней мере, в 2, 5-3 месяца мать находилась в постоянном контакте с ребенком, удовлетворяя его материальные и духовные потребности. Когда ребенок слышит голос матери и видит ее, он выражает свое удовлетворение и недовольство, выражая свою эмоциональную реакцию[5]. В годовалом возрасте у ребенка возникает естественная потребность в общении мамы и бабушки. Он выражает свои пожелания и требования через речь, жесты и части тела, лаская, даря игрушки и слушая изящные слова своих родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер и других близких людей.

Психолог Б. Спок отмечает важность общения со сверстниками и советует родителям развивать отношения детей: «Регулярно учите детей делиться игрушками и новостями, как можно больше ставьте ребенка перед другими детьми (не менее 1-2 раз в неделю по 2-3 часа); и даже годовалого ребенка, по мнению автора, надо брать туда, где есть дети» [7].

По Ж. Пиаже, общение со сверстниками является важнейшим фактором развития ребенка и способствует разрушению эгоцентризма. Он утверждал, что только путем различения точек зрения равных ребенку — сначала от других детей и по мере того, как ребенок становится взрослым, — истинная логика и мораль могут заменить эгоцентризм, присущий всем детям по отношению к другим людям. и в мышлении [9].

С.Л. Рубинштейн, напротив, предупреждал, что любовь к ближнему, «с которым он привык», легко может стать «обширным эгоизмом» и что «эгоизм» есть отчуждение от всех людей. [10]. Вполне вероятно, что общение с окружающими позволит вам преодолеть замкнутость социального мира ребенка и внести изменения в его настроение.

Амонов М.Қ. считает, что общение со сверстниками способствует критичности мыслей, слов и действий, их независимости от суждений и желаний других[1]. Мачидова Б. отмечает различное влияние общения сверстников на формирование личности ребенка и пишет, что в дошкольном

возрасте впервые формируется общественное мнение, возникает феномен комфортности. «...Дети начинают прислушиваться к мнению своих сверстников и подчиняться мнению большинства, даже если оно противоречит их собственным впечатлениям и знаниям»[5]..

А.Н. Леонтьев определил, что в течение первых 7 лет жизни у детей непрерывно развиваются четыре формы общения со взрослыми: интуитивно-личностная, ситуативно-коммерческая, внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная [3]. Подходя к анализу общения дошкольников со сверстниками, с теоретических позиций можно предположить, что характер обеих сфер общения дошкольников одинаков. Общение ребенка со взрослыми и сверстниками является разновидностью коммуникативной деятельности. Главное, что связывает обе сферы, - предмет деятельности, которым в обоих случаях выступает другой человек, партнер ребенка по общению. Следовательно, общение со сверстниками для дошкольника является коммуникативной деятельностью, сходной по своему характеру с общением со взрослыми, поэтому для ее анализа можно использовать схему и методы, разработанные при изучении общения со взрослыми.

Таким образом, потребность в общении со сверстниками у дошкольников формируется на третьем году жизни, она формируется на основе ранее существовавших потребностей и формируется в реальном общении детей.

Стоит отметить, что после проявления способности к общению в общении ребенка речь идет не о развитии коммуникативной потребности вообще, а о качественном изменении содержания потребности ребенка в общении.

Общение ребенка со сверстниками происходит в игре, ведь ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является деятельность игровая.

В игре дети дошкольного возраста подтверждают свою силу воли и предпринимательские качества, радуются своим успехам и горько страдают в случае неудач. В общении детей друг с другом есть цели, которые необходимо выполнить. Этого требуют условия самой игры. Ребенок обучается, вписываясь в игровую ситуацию, содержание полученных действий и сюжетов. Если ребенок не готов или не обратит внимания на то, чего требует от него предстоящая игровая ситуация, если он не будет учитывать условия игры, он будет просто исключен из сверстников. Необходимость общения со сверстниками, их эмоциональной поддержки заставляет ребенка концентрироваться и запоминать.

В игре есть два типа отношений - игровые и реальные. Отношения в игре отражают отношения в сюжете и роли. Так вот, если ребенок берет на себя роль отрицательного персонажа, то по сюжету дети, которые берут на себя роли других персонажей, будут чрезмерно подлыми. Настоящие отношения – это отношения детей как партнеров, друзей, общего дела.

В общении дошкольника со сверстниками мотивы общения занимают особое место, поскольку те качества партнера, которые раскрываются в его процессе, удовлетворяют потребность в общении. Поскольку мотивы общения

неразрывно связаны с его потребностями, их понимание требует раскрытия содержания потребности. Легче всего судить о содержании потребностей дают продукты коммуникации, которые, по мнению М.И. Лисина – представляет собой образ себя и другого человека [10]. Сущность потребности в общении, по мнению М.И. Лисина состоит из самосознания и самооценки субъекта через познание партнера по общению. Отсюда следует, что субъекта побуждают к общению с партнером, то есть они становятся мотивом общения с ним, именно эти последние качества раскрывают его субъекту, способствуют его самопознанию.

В процессе общения со сверстниками, по мнению И. Залысина и Е. Смирнова, укрепление умеренной позиции по отношению к сверстникам, что связано с ростом энтузиазма его личности; его оригинальный вклад в отношения, проявление оригинального типа поведения, отношения к ситуации. Чувствительность к ответственному поведению сверстника возрастает с инициативой партнера. Ребенок даже способен изменить свое враждебное отношение к сверстникам, оценить достоинство своей взаимной позиции. Успехи сверстников могут вызывать у ребенка восхищение [12].

Поэтому в дошкольном возрасте у него самые высокие мотивации к общению, и он придерживается качеств человека своего возраста, т. е. устойчивости, внутренней мотивации - потребностей, желаний, мнений и т. и сознательный. В принципе, детей может успешно организовать хорошие условия с другими людьми, стать полноправным членом их круга друзей, способствовать достижению их общих целей, а также достижению индивидуальных целей.

Для определения роли общения со сверстниками в процессе развития нравственных качеств дошкольников обратимся к особенностям этого общения.

Понятия сюжета и роли все больше заменяются традиционными схемами. Игры с правилами, по мнению Дж. Пиаже и Д.Б. Эльконина, служат упражнениями для дошкольников по отношению к другим людям; они помогают им понять свои обязанности, которые здесь выступают в виде всеобщих правил, понять моральные нормы, всеобъемлющие требования справедливости, обязательства, которые человек имеет перед другими и перед самим собой [8].

Поэтому роль общения со сверстниками в формировании нравственных качеств дошкольников заключается в том, что дошкольник с течением времени получает возможность проявлять нравственные качества в общении. Иными словами, общение со сверстниками выполняет задачу стимулирования проявления нравственных качеств.

Приобщение дошкольника к духовно-нравственной культуре происходит не пассивно, а активно в процессе общения, характер которого и особенности отношений, складывающихся у ребенка с окружающими людьми, формирование нравственных отношений во многом определяет личность ребенка дошкольного возраста. Вначале норма выступает как внешний фактор, подражание осуществляется под наблюдением взрослых. В 5 лет ребенок

понимает ее необходимость и социальное значение. Так рождается «сознательная мораль». Теперь ребенок дошкольного возраста следует нормам по внутренней мотивации, подчиняет свои личные желания общественной необходимости. В этом контексте восстанавливаются отношения со взрослыми и сверстниками, а нравственные качества становятся устойчивыми чертами личности.

В исследованиях Ломов Б.Ф. анализирует усвоение нравственных норм дошкольниками в различных ситуациях: устно; в реальных случаях; по отношению к игре; в сюжетно-ролевых отношениях. Без общения невозможно воспитать ребенка. Одним из центральных факторов общения является способность человека адекватно отражать личностные и индивидуальные особенности окружающих его людей.

Анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме общения дошкольников со сверстниками позволил обосновать роль общения дошкольников со сверстниками в формировании нравственных качеств. Через задачи мы определяем роль, которую играет общение в формировании нравственных качеств дошкольников.

Нравственными качествами дошкольников являются: гуманизм, патриотизм, национальное самосознание, уверенность в себе, коллективизм, коммуникабельность и др. Человечность — это сострадание, сопереживание, отзывчивость, сострадание. Поэтому показателем развития качества человека является характеристика его отношения к людям, природе и самому себе. Коллективизм - нравственная характеристика дошкольника, в основе которой лежит формирование положительных, доброжелательных, коллективных отношений. Патриотизм и гражданственность в дошкольном возрасте полностью не формируются, только закладываются его основы. Поэтому воспитание принципов патриотизма и гражданственности является одной из важных составляющих нравственного воспитания дошкольников. Ценностное отношение к труду заключается в понимании важности труда в жизни человека. Диалог – это готовность дошкольника общаться с другими, слушать, слышать и понимать.

Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения считается обучение детей свободно пользоваться родным языком при непосредственном общении с людьми, правильно, точно и ясно выражать свое мнение, воспитывать интерес к национальному литературному слову, обогащать словарный запас детей. учреждение.

Важнейшими действиями в этой области являются организация воспитания в направлении, наиболее соответствующем индивидуальным потребностям ребенка;

- целенаправленное и систематическое обучение;
- расширение активного и пассивного словарного запаса;
- развитие устной речи;
- правильное выражение мнения;
- использование усвоенных слов в предложениях;

- умение повышать и понижать звуки в слове;
- звуковой анализ слова;
- умение слушать и понимать речь;
- сказать слово, из слова составить словосочетание, из словосочетания составить предложение;
- положительно влиять на устную речь во взаимоотношениях детей;
- формирование словарного запаса, вокальной культуры речи, грамматического строя речи, стройной речи;
- обучение правильному произношению[6].

Задачи, выполняемые общением в формировании нравственных качеств дошкольников: задача стимулирования (мотивации) состоит в том, что в общении возникают ситуации, требующие проявления определенных нравственных качеств, регулятивная (нормативная) - стремление дошкольника следовать нормам и правилам общения и деятельности, устранение эгоистической направленности личности в отказе от эгоцентрической направленности, в умении слышать и слушать интервьюера, вести с ним диалог, проявляется рефлексивная функция. состоит в обдумывании, анализе и «фильтрации» действий, слов, установок детей дошкольного возраста, задача ответственности состоит в умении брать на себя ответственность ребенка дошкольного возраста в диалоге.

Таким образом, он способствует развитию у детей межличностного общения, потребностей, интересов, мотивационных аспектов, научных работ, познавательной теории и новых достижений научно-технических открытий. Внешний вид дошкольников, черты характера, модели поведения, жесты, эффектный и эмоциональный взгляд воспитателя являются основными средствами общения.

Список литературы:

1. Амонов Н.Қ. Асосҳои психологии муоширати педагогӣ. Душанбе-2013, 108 с.
2. Давлатов М. Маҷми бозӣ ва машқҳои психологӣ Душанбе-2013. Каган М.С. Мир общения. [Текст] М.С. Каган - М., 1988.
3. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997.
4. Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии. - М., 1984.
5. Мачидова Б. Педагогикаи томактабӣ. Душанбе -2012,-540с.
6. Мустафоқулов Т. Нарзуллоева М. Асосҳои психологияи синнусоӣ ва педагогӣ ш. Кӯлоб 1994, - 360с..
7. Спок Б. // Ребенок и уход за ним - М., 1981.
8. Пиаже Ж. Избранные психологические труды// - М.: 1994.
9. Рубинштейн С.Л. // Основы общей психологии // - М., 1989.
10. Лисина М.И., Галигузова Л.Н. Изучение становления потребности в общении со взрослыми и сверстниками у детей раннего возраста// - М., 1999.
11. Залысина И.А., Смирнова Е.О. Некоторые особенности психического развития дошкольников, воспитывающихся вне семьи// Вопр. психологии. 1985. № 4.
12. Пиаже Ж. Избранные психологические труды// - М.: Просвещение, 1994.
13. Стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2020

ERTAKTERAPIYA VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI

Annotatsiya: ushbu maqolada ertakterapiyasi va tadbirkorlik madaniyati elementlarining o'zaro integratsiyasini ta'minlashning metodik tizimi haqidagi fikr mulohazalar yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ertakterapiyasi, tadbirkorlik, madaniyat elementlari, integratsiya, model, metodik tizim, muammolik izlanish.

Аннотация: В данной статье освещаются размышления о методической системе обеспечения взаимной интеграции элементов сказкотерапии и предпринимательской культуры.

Ключевые слова: сказкотерапия, предпринимательство, элементы культуры, интеграция, модель, методическая система, поиск проблемы

Abstract: This article highlights the reflections on the methodological system for ensuring the mutual integration of elements of fairy tale therapy and entrepreneurial culture.

Keywords: storytherapy, entrepreneurship, elements of culture, integration, model, methodical system, problem search.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari "ertak terapiyasi"dan mashg'ulotlarda keng va muvaffaqiyatli qo'llaniladigan usuldir. Albatta, ertaklar maktabgacha yoshdagi bolalar orasida sevimli va hozir ham shunday bo'lib qyelmoqda. Bolalarning maktabgacha 6-7 yoshida tasavvuri boy, shuning uchun ham xayol surishni yoqtirishadi.

Ertak terapiyasi-qandaydir muammoni hal qilishga qaratilgan ertakdan foydalanishdir. Bu metod tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. Ertaklar bolalarni haqiqiy hayot bilan tanishtiradi, "nima yaxshiyu" va "nima yomon"ligini ertakdagi qaxramonlar orqali aniq ko'rsatadi.

Bugungi kunda ertakterapiyasi bollarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga ko'niktirishda keng foydalanila boshladi. Bundan tashqari, ular bolalar bog'chasi psixologiyasidagi maktabgacha yosh muammoli davrida ularni fikrlarini to'g'rlash va tuzatish yo'nalishlarini aniqlash orqali muammoli vaziyatlarni ertaroq aniqlash imkonini beradi.

Bu metodni maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari bilan haftasiga bir marta o'tkazishi kifoya. Faoliyatda turli xil xarakter ega bolalar ishtirok eta olishlari uchun guruxni to'g'ri tanlash muhimdir. Salomlashish: bolalar birlarining ismlarini bilan chaqirishadi va salomlashishadi.

Birinchi dan, mashg'ulotlar spektakl sifatida o'tkazilishi ham mumkin-ertak ijro etish. Bolalarga bir nechta rollarni tanlash taklif etiladi – bolalar o'zlaricha "To'g'ri" rolni tanlaydilar. Dekorasiya, kostyumlar, syujetga mos ohanglarni tayyorlab olish natijani ijobiy bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Asosiy o'rin

tarbiyachida bo'lib, u ertakni aytib turadi va ishtirokchilarni muayyan harakatlarni bajarishga taklif qiladi.

Ikkinchidan, bolalar ertak terapiyasi mashg'ulotida o'zlarini erkin his etib, mustaqil fikrlarini bildirishda hech qanday to'siqqa uchramasliklari kerak. Ertakdan so'ng, bolalarga ertakning hikmatli jixatlarini albatta muhokama qildirib, tarbiyachi hayotiy misol bilan mustaxkamlab qo'yishi kerak. Shuningdek, bolalarga ertakning yoqqan jixatlari va qaxramonlarini chizish yoki xamirdan yasashlariga keng imkoniyat yaratib berish kerak.

Bolalar bog'chasidagi ertak terapiyasi mashg'ulotlari mashhur ertaklar yoki ota-ona va tarbiyachi tomonidan o'ylab topilgan ertaklarni o'z ichiga olishi mumkin. Odatda, bunday hikoyalardagi bosh qahramon bolaga juda o'xshaydi. Tashqaridan, harakatlar yaxshi ko'rinadi va bola o'zini qahramondan topa boshlaydi. Ertaklar ko'rgazmali bo'lib, bunda bolalar o'zlaridagi ko'rsata olmagan narsalarni muhokama qila olishadi.

Tadqiqot jarayonida ertakterapiyasi va tarbiyalanuvchilarda tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik tizim ishlab chiqildi.

Bunda maktabgacha(6-7) yoshdagi bolalarning tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirishga qaratilgan yaxlit pedagogik jarayon komponentlari asos sifatida olinib, ertakterapiyasi, integrasion jarayon va tadbirkorlik madaniyati elementlari bilan vertikal va gorizontol bog'liqliklar hosil qilindi.

Mazkur jarayonda bolalar o'rtasidagi munosabatlar va aloqalarni tashkil qilishga, ularning faolligini rag'batlantirishga va xulq-atvorini tartibga solishga yordam beruvchi quyidagi tarbiya metodlaridan samarali foydalanildi:

tarbiyaviy vaziyatlarni yaratish orqali amalga oshiriladigan faoliyat va xulq-atvor

tajribasini tashkil etish metodlari; tushunchalar, baholar, mulohazalar, dunyoqarashni tarkib toptirish va rivojlantirishga qaratilgan ongni shakllantirish metodlari. Biz tomonimizdan taklif etilgan metodik tizimda mazkur metodlarning samaradorligi tadbirkorlik burchagining ko'p qirrali vositalari ta'siri va maktabgacha yoshdagi bolalarning maxsus hissiyotlarga boyligi sababli yanada oshadi.

Og'zaki bayon qilish metodi, eshitib idrok qilishga yordam beradi va maktabgacha(6-7) yoshdagi bolalarda tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirish uchun asosiylardan sanaladi, chunki u bolalarga tadbirkorlar xatti-harakatlaridagi madaniyatni tasavvur qilish, ko'rish, anglash, o'ziga xos ijobiy fazilatlarni shakllantirishga imkon beradi. Bu tadbirkorlik madaniyati elementlari mavjudligini (o'zini tadbirkorni o'rniga qo'yib) anglash va madaniyat elementlariga rioya qilmaydigan salbiy qahramonlar xatti-harakatlariga e'tirozlarni o'z ichiga oladi.

Bularning barchasi maktabgacha(6-7) yoshdagi bolalarda tadbirkorlik madaniyati elementlarini tarkib toptirishga yordam beradi.

Amaliy metod(muammoli-izlanishli) bolalarni tadbirkorlik madaniyati elementlarining rivojlanish jarayoniga oshno qilishga yordam beradi. Bu ijodiy-izlanuvchan vaziyatlarni yaratish usuli bo'lib, uning muhim belgisi xatti-harakatlarga avvalgi kabi emas, balki yangicha munosabatda bo'lishdir. Ushbu vaziyatlar "odatiy" tarzda erishib bo'lmaydigan maqsadlarni amalga oshirish, maktabgacha (6-7)yoshdagi bolalarning xayollarini, tasavvurlarini, fikrlash jarayonlarini faollashtirish, bolalarning individual va guruhda o'z qobiliyatlarini namoyon eta olishlari uchun tashkil qilinadi. O'yin tariqasida foydalanishga asoslangan mazkur metod tadbirkorlik madaniyatiga oid tushunchalarni o'zlashtirish, o'z-o'zini namoyon qilishdagi to'siqlar kabilarni bartaraf etishga yordam beradi.

Bundan tashqari, ta'limning turli bosqichlarining o'ziga xos xususiyatlarini ochib beradigan didaktik va umumdidaktik metodlar bilan ham uzviy bog'liq bo'lgan ertakterapiyasi usullaridan foydalanishni maqsadga muvofiq, deb hisobladik. Jumladan: ertakda tadbirkorlik madaniyati bilan bog'liq vaziyatlarni tushunish. Uning mohiyatini tushunish va uni nazorat qilish. Bunda muhit erkin, jonli, ijodiy bo'lishi va bolalar o'rtasidagi "to'siq" olib tashlanishi kerak.

Rag'batlantirish metodi maktabgacha(6-7) yoshdagi bolaning ijodiy faolligini rag'batlantirishga, tarbiyalanuvchilar uchun "Istiqbolli vaziyatlar"ni yaratishga asoslangan bo'lib, ayniqsa, bola bajarishga urinib ko'rayotgan, ammo qiynalayotgan vaziyatlar uchun zarurdir. Rag'batlantirish tarbiyachining ijobiy bahosidan iborat bo'lishi kerak va bu erkin harakatlanish uchun qulay muhitni yaratish imkonini beradi.

Tajriba-sinov ishlarini olib borishda bolalar uchun tayyorlangan ertaklar ularda tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirishning ta'sirchan omillaridan biri ekanligini tasdiqladi. Ertaklarning tarbiyaviy imkoniyatlari 6-7 yoshdagi bolalarda xushmuomalalik, samimiylilik, o'zaro hurmat, o'z kuchiga ishonish kabi sifatlarni samarali shakllantirilishini ta'minladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirishda quyidagi "Atirgul va moychechak", "Mahmadona chumoli", "Tipratikan va Quyonvoy hangomasi" nomli ertaklari bolalarda katta taassurot qoldirdi va ushbu jarayonda yagona maqsadga yo'naltirilgan bolalar faoliyatini izchil tashkil etish zarurligini tasdiqladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boltaboyev M.P. va boshqalar. Kichik Biznes va tadbirkorlik. "Noshir". T:-2011.-280 B.
2. Azizova Z.Ertaklar – qadimgi qadriyatlar namunasi, madaniy meros sifatida "Халқ таълими" журналы. 2021 й.4-son, 130-135-b. 5bet

3. Abdurahmonova Sayyora Shaxobidinovna Communicative features and forms of the future teacher's speech GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 9, Issue 12, Dec. (2021) 231-233

4. Умаржонов А.М. "Иктисодий таълимотлар тарихи". ТАТУ.Тошкент.2006.-271Б. [http://library.tuit.uz/lectures/Ekon teoriya/igtisod 1- 6.htm](http://library.tuit.uz/lectures/Ekon%20teoriya/igtisod%201-6.htm)

5. Муфтайдинов К., Ёулдошев К., Шарк, иктисодий таълимотлар тарихи/Масъул муҳаррир А. Сотволдиев. -Т.: Абдулла Кодирий номидаги халқ мероси нашриёти, Т.2002.-128б. <https://lib.jspi.uz/storage/uploads/files/.pdf>

6. N.Qodirova "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari me'yoriy hujjatlarini yuritish tizimini raqamlashtirishning metodlari, shakllari va vositalari", "Ta'lim, fan va innovatsiya" jurnali ISSN 2181-8274. 2023.

Raupova Munira Murodovna-
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)
Navoiy davlat pedagogika instituti,
pedagogika va psixologiya kafedrasi botsenti
Gmail: mmraupova@gmail.com
Телефон рақам: +998972830033

HUQUQIY IJTIMOYILASHTIRISH KONSEPSIYALARINING TA'LIM VA TARBIYADAGI UZVIYLIK TENDENSIYALARI

Annotatsiya. Maqolada bolalikdan huquqiy ijtimoiylashtirishning ahamiyati, ijtimoiylashtirishning me'yoriy huquqiy-asoslari hamda pedagogik xususiyatlari yoritib berilgan. Ayniqsa, huquqiy ijtimoiylashtirishning ko'p jihatlari o'zbek xalq ma'naviy merosida xalqning ijtimoiy odoblari sifatida, komil innsonni tarbiyalashdagi huquqiy tushunchalarni tarkib toptirish mazmunining ta'lim va tarbiyadagi uzviyligiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashtirish, huquqiy ijtimoiylashtirish, odob, axloq, qadriyat, burch, e'tiqod, halollik, odat, xulq, huquqiy ong, jamiyat.

Аннотация. В статье освещается значение правовой социализации с детства, нормативно-правовые основы социализации и педагогические особенности. В частности, многие аспекты правовой социализации ориентированы на интеграцию содержания правовых понятий в духовное наследие узбекского народа как социальные нравы народа, в воспитание совершенного человека.

Ключевые слова: социализация, правовая социализация, порядочность, нравственность, ценность, долг, вера, честность, обычай, поведение, правосознание, общество

Annotation. The article highlights the importance of legal socialization from childhood, the legal framework of socialization and pedagogical features. In particular, many aspects of legal socialization are focused on integrating the content of legal concepts into the spiritual heritage of the Uzbek people as the social mores of the people, into the upbringing of a perfect person

Keys words: socialization, legal socialization, decency, morality, value, duty, faith, honesty, custom, behavior, legal consciousness, society.

Kirish. O'zbekistonda qonun ustuvorligini rivojlantirish jamiyatning huquqiy madaniyatining tegishli iyerarxik tizimini takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Uning

rivojlanishining eng muhim jarayonlaridan biri bu shaxsning huquqiy ijtimoiylashuvi bo'lib, u orqali shaxs mavjud ijtimoiy-huquqiy munosabatlar, qadriyatlar va meyorlarga moslashadi. O'zbekiston Respublikasida ko'zlangan bu maqsadga erishish uchun shu mamlakatda yashovchi barcha fuqarolarning huquqiy savodxonlikka erishishi, mustahkam va metin irodali, o'z huquq va majburiyatlarini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, egallagan huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan, jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan va sodir etiladigan huquqbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabatda bo'ladigan shaxslarni tarbiyalashning keng qamrovli muntazam tizimini yaratish muhim hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish bilan qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlash biz va bizdan keyin keladigan avlodlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada Yangi O'zbekiston "Taraqqiyot strategiyasi" milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab berdi. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta'limi sifatini oshirish bo'yicha belgilangan vazifalarda, maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan 80 foizga yetkazish, maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi boschiqqa olib chiqish, maktabgacha ta'lim tizimida budjet mablag'larining maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlash [1] borasida qo'yilgan maqsadlar o'sib kelayotgan yosh avlodning qonuniy himoyasidir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mazkur mavzuga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning asarlari, O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-son Farmoni muhim manbalar sanaladi

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, manbalar va ma'lumotlarni qiyoslash, tarixiy-ilmiy natijalarni o'rganish, mavzuga doir zamonaviy masalalarni aniqlash hamda ularga ob'yektiv yondashgan holda, qiyosiy-tahlil asosida ilmiy xulosa va tavsiyalar berilgan

Usullari Tadqiqot maqsadi va vazifalariga, o'rganilayotgan hodisaning mohiyati va pedagogik tadqiqot mantiqiga muvofiq quyidagi tadqiqot usullaridan foydalandik: nazariy (tadqiqot muammosi bo'yicha psixologik, pedagogik va uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish; umumlashtirish. va o'rganilayotgan materialni tizimlashtirish); empirik (kuzatish, so'roq qilish, tadqiqot natijalarini sharhlash).

Natija va tahlillar. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmun mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida "Jamiyatda qonunga hurmat ruhini qaror toptirish-demokratik huquqiy davlat qurishning

garovidir!” degan hayotiy g‘oyani mustahkamlashga erishishda, birinchidan, eng avvalo, ta’lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e’tibor qaratish; ikkinchidan, yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish; uchinchidan, yosh avlodga Konstitutsiyaning muhim jihatlarini, inson huquqlarini bolaligidan boshlab o‘rgatish, ularni huquqiy bilimlarni yuksak darajada o‘zlashtirib egallagan huquqiy bilimlarni kundalik hayotda qo‘llay olishlari uchun ta’lim muassasalarida keng qamrovli huquqiy targ‘ibot tadbirlarini tizimli tashkil qilish; to‘rtinchidan, uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim jarayonlarini huquqiy tarbiya bilan uyg‘un olib borish; beshinchidan, aholi, ayniqsa, yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirishda o‘zbek xalqining tarixi, dini, urf-odatlarini, milliy qadriyatlariga tayanish[2], bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi”da belgilanganidek, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish ishlari tizimli va uzviy tashkil etilmaganligi, ta’lim muassasalarida va tashkilotlarda huquqiy axborotlarni yetkazishning ta’sirchan mexanizmi mavjud emasligi, uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim jarayonlari huquqiy tarbiya bilan uyg‘un olib borilmaganligi, o‘quvchi-yoshlarda huquqiy ongni rivojlantirishda o‘zbek xalqining tarixi, dini, urf-odatlarini, milliy qadriyatlariga tayanilmaganligi, o‘quvchi-yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirishning aniq maqsadli choratadbirlari belgilanmagan”[2] ligi kabi muammolar mavjudligini inobatga olgan holda, ijtimoiy institutlarda bola ijtimoiylashuvini ta’lim-tarbiyada tizimli va uzviy ravishda olib borish asosida oila, ta’lim muassasalarida huquqiy tushunchalarni odob-axloq me’yorlari, Konstitutsiyaning muhim jihatlari, inson huquq va majburiyatlarini, “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiya, o‘zbek xalqining tarixi, dini, urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini ilmiy-falsafiy, huquqiy jihatdan tarkib toptirish asosida jamiyat odob-axloq me’yor va qoidalariga ijtimoiylashgan barkamol shaxsni shakllantirish maqsadi bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Demak, erta ijtimoiylashuv davlat va jamiyat rivoji uchun ham manfaatli hisoblanadi.

Ijtimoiylashtirish - bu jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan xulq-atvor shakllari, psixologik mexanizmlar, ijtimoiy normalar va qadriyatlarni individual o‘rganish jarayoni[6].

Pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiylashuvning birinchi bosqichi oiladan boshalanadi, asosiy rol esa onaning vazifasi hisoblanar ekan. Bu esa o‘zi-o‘zidan bola tarbiyasiga oiladagi odob-axloqning ijobiy va salbiy omillari ta’siri ostida bola odobi shakllanishi va ta’lim muassasalarida olgan bilim va ko‘nikmalari asosida rivojlanishi shaxsning huquqiy ijtimoiylashuvni keltirib chiqaradi. Huquqiy ijtimoiylashuv bu shaxs tomonidan huquqiy bilimlar qadriyatlar va meyorlar tizimini o‘zlashtirish jarayoni, buning

natijasida uning ijtimoiy va huquqiy hayotga muvaffaqiyatli moslashishi sodir bo'ladi[5].

Shunday qilib, shaxsning birlamchi huquqiy ijtimoiylashuvi asosli ravishda uch bosqichga ajratiladi:

-0-6 yoshgacha dastlabki huquqiy ijtimoiylashuv;

-6-14 yoshgacha o'smirlarning huquqiy ijtimoiylashuvi;

-14-18 yoshgacha yoshlarning huquqiy ijtimoiylashuvi davri hisoblanadi.

Huquqiy ijtimoiylashuvning ko'p jihatlari o'zbek xalq ma'naviy merosida, xalqning ijtimoiy odoblari sifatida komil insonni tarbiyalashda huquqiy tushunchalarni tarkib toptirish borasidagi amalga oshirgan ishlarida o'z aksini topgan.

Komil insonni tarbiyalash, bu xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, Komil inson tushunchasi o'rta asrlarda ishlab chiqilgan tarbiya asosi sifatida, musulmon Sharqida asosan islomiy nuqtai nazardan ta'riflab kelingan. Uning falsafiy ma'nosi umummilliy ahamiyatga ega va umuminsoniy qadriyat sifatida asrlar davomida sayqal topib, rivojlanib kelmoqda. "Komil inson" tushunchasiga tasavvuf adabiyotida ko'p marta ko'pgina alloma olimlar tomonidan ta'riflar berilgan. Jumladan, Ibn al-Arabiyning fikriga qaraganda tangri taolo ilohiy nurdan aqli avvalni yaratdi va uning suvrat-u shaklini "Komil inson" qiyofasida zuhur etdi. Shu ma'noda Alloh odamni rahmon suratida yaratdi, degan hadis mavjud[3.15-6].

Nasafiy komil insonga ta'rif berib, "Komil inson deb shariat, tariqat va haqiqatga yetuk bo'lgan odamga aytadilar"[3,15-6], -deydi. Boshqacha aytganda, komil inson shundayki, unda to'rt narsa: yaxshi so'z, yaxshi fe'l, yaxshi axloq va oriflik kamoli yotgan bo'ladi. Komil inson fazilatlari: insonparvarlik, do'stlik, g'am-xo'rlik, jonkuyarlik, samimiylik, odamiylik, bolajonlik, iymonlilik, fidokorlik, xushmuomalalik, boadablik, iltifotlilik, kechirimlilik, mehmondo'stlik, halollik, to'g'rilik, diyonatlilik, haromdan hazar qilish, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va hokazolar. Bir so'z bilan aytganda, inson o'z faoliyati davomida ko'pgina axloq-odob meyorlaridan xabardor bo'lishi, ba'zilarini to'g'ri ijtimoiy meyor sifatida qabul qilishi, ayrimlarini takomillashtirishi lozim.

Mazkur fazilatlarga ega bo'lgan shaxslarga odobli, insofli yoki xulq-atvori yaxshi deb xalqimiz baho bergan. Sharqning Jamoliddin Rumiy, Sa'di Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy kabi ulug' allomalari o'zlarining har bir durdona asarlarida inson xulqi, odobi va axloqi haqida go'zal pandu nasihat namunalarini keltirganlarki, ular bugungi kunda ham o'z jozibasi va tarbiyaviy ahamiyatini saqlab qolgan. Nafaqat mutafakkir allomalarimiz balki, ta'lim - tarbiyaga o'lmas g'oyalari bilan asos solgan mashhur pedagoglarimiz ham odob-axloq, tarbiyaning asosi ekanligini dalillab bergan.

Odobli bo'lish – go'zal xulq atvorga ega bo'lish demakdir. Husayn Voiz Koshifiy "Futuvvatnomai Sultoni" asarida go'zal fe'l – atvorning nishonasi 10

narsadir deb keltirib o'tadi: Go'zal fe'l – atvorning birinchi nishonasi – yaxshilik, ikkinchi nishonasi – insofli bo'lish, uchinchi – boshqa odamdan ayb qidirmaslik, to'rtinchi – biror odam nojuya harakat qilsa, uni yaxshi yo'lga solish, beshinchi – bir odam o'z aybiga iqror bo'lib uzr aytsa, uzurini qabul qilish, oltinchi – boshqalar uchun mashaqqatni o'z ustiga olish, yettinchi– faqat o'z manfaatini ko'zlamaslik, sakkizinchi – ochiq yuzli, shirin so'zli bo'lish, to'qqizinchi – muhtojlarning hojatini chiqarish, o'ninchi – muloyim va tavoze bo'lishdir [7,120-6].

Xulq – oila, jamoa, mahalla-ko'y miqyosida ahamiyatli bo'lgan, ammo jamiyat va insoniyat hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan yoqimli insoniy hatti-harakatlarning majmui [3,15-6].

Axloq - shaxsning jamiyatga va boshqa kishilarga nisbatan burchini belgilab beruvchi meyorlar tizimi, ma'naviy xulq qoidalari u ijtimoiy ong shakllaridan biridir[3,15-6].

Axloq – jamiyat, zamon va insoniyat tarixi uchun namuna bo'la oladigan ijobiy xatti – harakatlar yig'indisidir[3,15-6].

Bir so'z bilan aytganda axloqiy tarbiya natijasida odoblilik xushxulqlilikka, xushxulqlik – yuksak axloqiylikka aylangani kabi, axloqiy tarbiya yo'lga qo'yilmagan joyda muayyan shaxs, vaqti kelib, odobsizlikdan – badxulqlikka, badxulqlikdan – axloqsizlikka o'tishi mumkin. Bu esa jamiyat uchun xavfli holatdir. Shunday qilib, odob-axloq asoslari mazkur uch axloqiy hodisani bir – biri bilan uzviylikda va nisbiylikda o'rganadi.

Odob – axloq har qanday jamiyatning ma'naviy, siyosiy va moddiy negizini tashkil etadi. Odobsiz, axloqsiz jamiyatning oxiri voy. Buni isbotlab o'tirishga hojat yo'q, chunki u o'z isbotini allaqachon topgan. Odob – axloq tushunchasining o'zi chuqur milliy, falsafiy, siyosiy va amaliy xususiyatlarga ega. Uning bugungi vazifasi quyidagi mazmun – mohiyatini yoshlarga singdirib borish jarayonida farzandlarimizni har tomonlama yetuk, bilimli, xalqimiz an'analari va urf – odatlarini, milliy qadriyatlarimizni qadrlaydigan, ulardan oqilona foydalana oladigan shaxslarni tarbiyalashdan iborat. Qadriyatni umumiy holda quyidagicha ta'riflash mumkin.

Qadriyat – tevarak atrofdagi narsalarning, kishining jamiyat uchun ijobiy yoki salbiy ahamiyatini ko'rsatuvchi axloqiy tamoyillar, g'oyalar, yo'l-yo'riqlar va maqsadlarda ifodalangan baho mezonlari va usullaridir[3,15-6].

Odat-kishining ma'lum e'tiqodlar, qadriyatlar yoki axloqiy meyorlardan kelib chiqib amalga oshiradigan ongli faoliyati.

Burch-muayyan axloqiy majburiyatlarni his qilish, uning zarurligini anglash. **E'tiqod**-shaxs amal qiladigan bilim, tamoyil va ideallarning haqqoniyligiga qalban va asosli ishonch bilan bog'langan, uning atrof-muhitga hamda o'zining xatti-harakatlariga bo'lgan subyektiv munosabat.

Halollik-shaxsiy va ijtimoiy majburiyatlarni axloqiy me'yorlari rostgo'ylikni saqlash[3,15-6].

Xulosa. Oilada bolaga yoshlikdan huquqiy tushunchalarni tarkib toptirish uning xulq-atvoriga nisbatan ma'suliyatli munosabatga yo'naltirilgan jarayonga aylanadi. Keyinchalik esa, o'quvchilarning jamiyat tomonidan qabul qilingan odob-axloq me'yorlariga rioya qilishi, o'z huquq va majburiyatlarini anglashi, inson huquqlarini bilishi va uni amaliyotga to'g'ri qo'llay olishi huquqiy ongni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyati sifatida namoyon bo'ladi. Shu jamiyatda qabul qilingan hayotiy qonun-qoidalar, meyorlar ular to'g'risidagi to'g'ri va aniq tasavvurning yuzaga kelishi, o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini uning hayotdagi o'rnini shakllantirib, nima yaxshi-yu, yomon nimaligini hayotiy vaziyatda qanday harakat qilishni anglashga imkon beradi.

Maktabgacha yoshdan huquq haqidagi tushunchalarni tarkib toptirish maktab ta'limida o'quvchilarining bilish manfaatlarini sezilarli darajada faollashtirib, o'z-o'ziga ishonchini, irodasini, odamlarga nisbatan xayrixohligini oshiradi. Keyinchalik, bu huquqlar va ularga ergashish odati bolaning hayotiga tabiiy ravishda kiradi va o'sib borayotgan insonning dunyoqarashi, uning dunyoga va odamlarga bo'lgan munosabatiga ijobiy ta'sir qiladi va bolada burch va ma'suliyat hissini oshishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi PF-5618-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.01.2019 й., 06/19/5618/2452-сон, 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 09.10.2020 й., 07/20/4857/1357-сон.

3. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. –T. 2000, -15 б.

4. Kaminskaya, V.I. Legal consciousness as an element of legal culture / V.I. Kaminskaya, A.R. Ratinov// Legal culture and issues of legal education. M., 1974. - 57s [in Russian]

5. Lukash, O.A. Formirovanie pravovoj kompetentnosti studentov kolledzha kul'tury v processe podgotovki k professional'noj dejatel'nosti [Formation of Legal Competence of Students of the College of Culture in the Process of Preparation for Professional Activity]: abstract of dis. ... of Candidate of Pedagogical Sciences / O.A. Lukash. – Tula, 2013. – p. 24 [in Russian] Nevvazhaj, I.D. Tipy pravovoj kul'tury i formy pravosoznanija [Types of Legal Culture and Forms of Legal Awareness] / I.D. Nevvazhaj // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie. [News of Higher Educational Institutions. Jurisprudence.] – 2000. – № 2. – pp. 23 – 31. [in Russian]

6. Rad'ko, T.N. Pravomernoe povedenie: osnovnye nauchnye podhody k ponjatiju [Lawful Behavior: Basic Scientific Approaches to the Concept] / T.N. Rad'ko // Vestnik Akademii prava i upravlenija [Bulletin of the Academy of Law and Management]. – 2012. – № 28. – pp. 11 – 16. [in Russian]

7. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1-jild. –T.: O'zME Davlat ilmiy nashryoti. 2006, -120 б

Elektron resurslar:

8. Pedagogicheskie_tekhnologii/tekhnologijaindividualizacii_obuchenija_inge_unt_a_s_granickaja_v_d_shadrikov/12-1-0-58#.

9. https://www.sovremennye_obrazovatelnye_tehnologi.ru/moi-rang/ [http://publ/metodicheskie_materialy/](http://publ.metodicheskie_materialy.ru/).

10. <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm>. - В надзаг: Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru

11. <https://textarchive.ru/c-2720412-p24.html>.

*Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich-
ADU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası v.b. dotsenti;
Ne'matjonova Gulira'no Abdullajon qizi-
ADPI, Maktabgacha ta'im yo'nalishi, 204-guruh talabasi*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGIK ISHLARNI REJALASHTIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik ishlarni rejalashtirishning dolzarbligi aks etgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik ishlarni rejalashtirish yuzasidan olib boriladigan ishlarning asosiy shakllari yoritilgan. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish olib boruvchi xodimlar va maktabgacha ta'lim yo'nalishida taxsil olayotgan talabalar uchun manfaatli bo'ladi.

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim, ta'lim-tarbiya, tarbiyachi, pedagogik jarayon, bolalar hayotini tashkil etish, reja, rejalashtirish.

Inson tarbiyasi insonning o'zi kabi qadimiy va keng qamrovlidir. Shu sababli, insonni har tomonlama tarbiyalash insoniyatning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat va madaniyatni yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini izlaganlar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik ishlarni rejalashtirish jarayonida esa maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni har tomonlama tarbiyalash va rivojlantirish ularni jismoniy, aqliy, ma'naviy va estetik rivojlantirish masalalarini amalga oshirishga yo'llangan. Bu vazifalarni ro'yobga chiqarish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik ishlarni rejalashtirish jarayoni orqali ta'minlanadi. Eng muhimi ijtimoiy hayot uchun zarur bo'lgan va ijtimoiy munosabatlarga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil bo'ladi. Kelajak poydevori bo'lgan yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ahamiyati kattadir. Bu o'z navbatida O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi hamda ushbu hujjatlar mohiyatiga ko'ra uzluksiz ta'lim tizimining shakllanganligi ta'lim-tarbiya asoslarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bilamizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaning bosh maqsadi jismonan sog'lom aqlan etuk, ma'naviyati boy, erkin fikrlay oladigan barkamol shaxsni tarbiyalashdir. Bundan ko'rinadiki, maktabgacha ta'lim muassasasi oila va jamiyatning bolalarga g'amho'rlik qilish, milliy va mintaqa xususiyatlarini hisobga olgan holda har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash va rivojlantirishga bo'lgan

ehtiyojni qondirish maqsadida tashkil etiladi.

«Pedagogik jarayon» tushunchasi hali umumiy pedagogikada ham, maktabgacha pedagogikada ham o`zining to`liq ifodasini topmagan. Umumiy pedagogikada pedagogik jarayon ta`lim-tarbiya jarayonining *sinonimi* deb qaraladi. Bunda, u asosiy tarkibiy qismlari tarbiya va rivojlantirish birligidagi o`qitish bo`lgan *yaxlit jarayon* deb qaraladi. Pedagogik jarayonni va uni harakatlantiruvchi kuchlarning asosiy qonuniyatlarini topishga ham urinib ko`rilgan.

Pedagogik jarayonning xususiyati uning mazmuni, tuzilishi va shakllari rivojida namoyon bo`luvchi o`zgaruvchanlikdir. Maktabgacha ta`lim tashkilotlatidagi pedagogik jarayon maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni har tomonlama tarbiyalash va rivojlantirish ularni jismoniy, aqliy, ma`naviy va estetik rivojlantirish masalalarini amalga oshirishga yo`llangan. Bu vazifalarni ro`yobga chiqarish pedagogik jarayonda bolalar faoliyatining xilma-xil turlari-o`yin, turmush, mehnat, o`quv, oddiy badiiy va hokazo faoliyatlari orqali ta`minlanadi. Ular maktabgacha tarbiya yoshidagi bola shaxsini shakllantiruvchi vosita xizmatini o`taydi va ayni bir vaqtda bolalar egallaydigan mazmun ham hisoblanadi.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayon bolalar hayotini tashkil etishning o`ziga xosligi bilan farqlanadi. Bolalarni uyushtirishning umumiy va yakka shakllari o`zgaruvchanlikgi va xilma-xil birikmalari bilan ifodalanadi. Bundan maktabgacha ta`lim tashkilotidagi pedagogik jarayonni bir butun sifatida va har bir yosh guruhida rejalashtirish lozim, degan xulosa kelib chiqadi.

Reja tarbiya va ta`limiy ishlar vazifalarini, faoliyat va ularni tashkiliy usullarining asosiy turlarini, qo`yilgan masalalarni ma`lum vaqt orasida hal etish vosita, tabiati, bolalarning tarbiya tomonidan uyushtirilgan faoliyatini ularning mustaqil faoliyatlari jamoa, hamkorlikdagi, yakka faoliyat bilan birikish va shu kabilar nazarda tutiladi. Shunday qilib, pedagogik jarayonni yagona bir butun sifatida tashkil etish vazifasi rejalashtirishda yetakchi hisoblanadi.

Rejalashtirishning bu vazifalarini amalga oshirilishi pedagogik jarayonda uyushganlik va rejalangan tabiatini kasb etadi. Pedagoglarning ishlarini maqsadga yo`llanganroq va natijaliroq qiladi, bolalarni har tomonlama tarbiyalanish va rivojlantirishlarini ta`minlaydi.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida pedagogik ishni rejalashtirish maktabgacha tarbiya tashkilotlarining tarbiyaviy ishida umumiy maqsadga erishishda yordam beradigan bir qator talablarni bajarishi kerak:

1. Rejalashtirish bolalar bilan olib boriladigan ta`lim-tarbiyaviy ishning g`oyaviy yo`llanganligini ta`minlashi kerak. Bolalar turmushining mazmuni, bolalarni uyushtirish shakllari, o`qitish mazmuni, bolalarga ta`sir ko`rsatish metod va usullari o`sib kelayotgan avlodni tarbiyalash maqsadlariga ko`ra tanlanadi. Rejada birinchi navbatda har bir bola shaxsining ma`naviy yo`nalganligi, uning faolligi va

mustaqilligini shakllantirish, vatanparvarlik va baynalmilalchilik, jamoatchilik, inson tabiatining insonparvarlik xususiyatlarini tarbiyalash, bolalar tomonidan xulq-atvorning ma'naviy norma, qoida va odatlarini egallanishi nazarda tutiladi. Bu vazifalarni bajarish xalq hayoti bilan bog'langan holda yanada ro'yobga chiqariladi. Bu aloqa bolalarga Vatanimizning ijtimoiy hayotidagi hodisa va voqealarni, ijtimoiy-siyosiy va mehnat bayramlarini, kishilar turmushi va mehnatini ularga tushunarli yo'sinda tanishtirish orqali amalga oshiriladi.

2. Rejalashtirish pedagogik jarayonni yaxlit tashkil etishga: bolalar jamoasi va ayrim bolalarni tarbiyalash vazifalarini aniqlashtirishga, bolalarning yoshlari va vazifalariga ko'ra pedagogik ta'sir mazmuni va usullarini tanlashga; bolalar hayoti, faoliyat turlari shakllaridan foydalanishga yo'llangan bo'lishi kerak. Rejada bolalar bilan ishlashning jamoa (yalpi va guruh) va yakka tartibdagi shakllari nazarda tutiladi.

3. Tarbiyaviy ishni rejalashtirish ta'lim tarbiyaning asosiy printsiplariga rioya qilinishini nazarda tutmog'i kerak. Rejada ta'lim mazmuni, bolalar faoliyatini uyushtirish shakllari, ularga rahbarlik usullari, ta'lim va tarbiya metodlarini asta-sekin murakkablashtirilishi aks ettiriladi. Bolalarning yutuqlarini hisobga olib, tarbiyachi ularni bilimlarining yangi mazmuni, harakat usullari, faoliyatni va ularni birikmalarini tashkil etishning yangi shakllarini egallashga asta-sekin olib o'tishni rejalashtiradi.

Reja ishning muntazamligini-ishning ayrim tur va shakllari o'rtasida aloqa o'rnatishni ta'minlashi kerak. Masalan, mashg'ulotlar tarbiyachining bolalar bilan kundalik ishi o'rtasida hamda mashg'ulot, o'yin va bolalar mehnati o'rtasida hamda aloqa o'rnatish muhimdir. Aloqalarning mavjudligi bilim, malaka va ko'nikmalar sistemasini, xatti-harakat vositalari va atrof-muhitga munosabatini shakllantirishni ta'minlaydi.

4. Reja faoliyat uchun dastur bo'limi va asosli bo'lishi kerak. Rejaning asosligiga bolalar jamoasi va ayrim bolalarning rivojlanish darajalarini hisobga olib qo'yilgan aniq vazifalar orqali erishiladi. Eng avvalo, "Maktabgacha ta'lim muassasasi ta'lim-tarbiya dasturi" talablari: oldingi ish davomida egallangan bilim, malaka va ko'nikmalar mazmuni va darajasi, bolalarning ma'naviy tarbiyalanganlik darajasi, bolalar faoliyati asosiy turlarining mazmuni va shu kabilarning bajarilishi darajasi hisobga olishi kerak. Bolalarning hamkorligidagi faoliyat uchun uyusha olish ko'nikmalari rejalashtirishda alohida hisobga olsa, haqiqiy va asosli bo'ladi.

Rejaning asosligida joriy ijtimoiy hodisalar, katta yoshlilar mehnati va turmushining xususiyatlari, tabiiy, atrof muhit va tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlarning hisobga olinishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini rejalashtirish tarbiyachidan tegishli tayyorgarlikni talab etadigan ancha murakkab ishdir, tarbiyachi

bolalarning psixologik-fiziologik rivojlanish darajasini, “Maktabgacha ta’limga qo‘yladigan davlat talablari”ni, hamda u asosida yaratilgan ta’lim- tarbiya dasturini yaxshi bilishi kerak. Reja tarbiyachiga dastur talablarini bir yilga bir tekisda taqsimlashga yordam beradi hamda ta’lim-tarbiya berish va tarbiyalashning usullarini oldindan o‘ylab olish, maqsadni aniqroq ko‘rish imkonini beradi. Reja bo‘lsa, tarbiyachi bugun nima vazifa bilan shug‘ullanish va kelgusidagi vazifalarni biladi. Ta’lim tarbiyaviy ish rejasi tarbiyachi tomonidan tuziladi. Reja oy boshlanishidan besh kun avval metodistga tasdiqlash uchun beriladi.

Xulosa o‘rnida shuni takidlab o‘tish joizki, Maktabgacha pedagogika maktabgacha ta’lim tashkiloti ishini rejalashtirish mumkinligini va zarurligini ta’kidlab, bunda u inson shaxsini shakllanishida ijtimoiy omillar, muhit va tarbiyaning muhim ahamiyatga egaligi haqida asosiy qoidalarga tayanadi. Rivojlanishning asosiy omili bo‘lgan tarbiya jarayonida bilim, aqliy va amaliy malakalar hamda harakat usullarini bola tomonidan egallanishi amalga oshiriladi. Tarbiyaning mazmunini uning maqsadi belgilaydi.

Rejalashtirishning maqsadi – «Maktabgacha ta’lim tashkiloti ta’lim-tarbiya dasturi»ning bajarilishini ta’minlashdir. Pedagogik jarayonni yagona bir butun sifatida tashkil etish vazifasi rejalashtirishda yetakchi hisoblanadi. Rejalashtirish pedagogik jarayonni yaxlit tashkil etishga: bolalar jamoasi va ayrim bolalarni tarbiyalash vazifasini aniqlashga, bolalarni yoshiga ko‘ra pedagogik ta’sir mazmunini va usullarini tanlashga, bolalar hayoti, faoliyat turlari, rahbarlik metodlari va shu kabilarni tashkil etishning turli shakllaridan foydalanishga yo‘llangan bo‘lishi kerak.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi ta’lim-tarbiya ishlarini rejalashtirish murakkab bo‘lib, tarbiyachidan bolalarning ruhiy, fiziologik taraqqiyot darajasi to‘g‘risidagi bilimlarni, ta’lim-tarbiya dasturini, ta’lim va tarbiyaning metod va usullarini bilishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida»gi Qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 22 oktabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2019 yil 14 dekabrda ma’qullangan. Toshkent. sh., 2019 yil 16 dekabr, O‘RQ-595-son / Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son.
2. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. Takomillashgan. –T.: 2022.
4. “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim jarayonini mavzuli rejalashtirish”. –T.: 2018.
5. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. Toshkent. -«ILM ZIYO», 2011.

*Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich-
ADU, Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasi v.b. dotsenti;
Qosimova Samira Farhod qizi-*

MASHG'ULOTLARDA BOLANING YOSH VA INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI INOBATGA OLISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada mashg'ulotlarni o'tish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshi va individual xususiyatlari inobatga olish zarurligi haqida yozilgan. Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashning maqsad va vazifalari manaviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikni o'zida mujassamlashtirgan ijtimoiy faollikni tarbiyalashni taqozo etadi.

Kalit so'zlar: bola, yosh, ong, psixologik, xususiyat, metod, barkamol, tarbiya.

Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashning maqsad va vazifalari ma'naviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikni o'zida mujassamlashtirgan ijtimoiy faollikni tarbiyalashni taqozo etadi. Shu jihatdan olib qaralganda, maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi.

Maktabgacha ta'lim – bola tug'ilganidan to yetti yoshgacha har tomonlama tarbiya berish qonuniyatlarini, maktabgacha ta'lim tashkiloti sharoitida talim-tarbiya ishini tashkil etishning mazmuni, metodi va shakllarini o'z ichiga oladi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan Farmon va Qarorlar uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sanalmish maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat hamda nodavlat tarmog'ini kengaytirish, ularni malakali pedagog-kadrlar bilan ta'minlashda dasturilamalga aylandi.

Ayni paytda, Maktabgacha ta'lim vazirligining tashkil etilishi, maktabgacha ta'lim yo'nalishi uchun qabul kvotasining oshirilishi, soha mutaxassislarini tayyorlash borasida oliy ta'lim zimmasiga bir qator muhim vazifalarni yuklaydi va tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqishni taqozo etadi⁵⁰.

Yuqorida fikrlardan va masalaning dolrbligini inobatga olib, o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash borasidagi mavjud muammolarni hal etish, bolaning yosh va o'ziga xos xususiyatlari, iqtidorini hisobga olib ta'lim-tarbiya berish, ta'lim va tarbiya samaradorligini zamon talablari asosida ta'minlash, uni dunyo talablari darajasiga olib chiqishga erishish, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish orqali ta'lim-tarbiyaning mohiyati, mazmunini shakllantirish va takomillashtirish, maktabgacha ta'limning qoida va qonunlarini xalqimizning boy tajribalari asosida boyitib borish, uning yangi

⁵⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PQ-3305-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.

qirralarini izlash muammolarini hisobga olgan holda ushbu maqolamizning mavzusini “Mashgʻulotlarda bolaning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olish” deb nomladik.

Maktabgacha taʼlimning vazifasi bola taraqqiyotini tezlashtirish, uni tezroq oʻquvchi qilib qoʻyish emas, balki, eng avvalo, har bir bola oʻz imkoniyat va qobiliyatlarini namoyon qilishga sharoit yaratishdan iborat. Shu oʻrinda maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olib mashgʻulotlarni rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ayrim kundalik mashgʻulot rejalalaridan misollar keltirib oʻtamiz:

Ertalabki badantarbiya mashqlari. Tarbiyachining ishorasiga binoan bolalar qatorga bittadan boʻlib saflanadilar va boshlovchining ketidan xona boʻylab yuradilar. Oyoq uchida yurish, qoʻllar belda, yugurish. Yurish va yugurish mashqlari navbatlashtirib turiladi. Yugurish 40-50 soniyadan kam davom etmasligi kerak. Tarbiyachining ishorasiga binoan uch guruhga saflanish.

I. Ertalabki soat.

1-mavzu: “Rostgoʻylik” mavzusida suhbat.

Bolalarni rostgoʻy va kamtar boʻlishga chaqirish, rost soʻzlash kishini murod-maqсадiga yetkazishi, uning mardlik va haqgoʻylik hislarini shakllantirishda hissasi katta ekanligi, rostgoʻylikning atrofdegilar qalbida ishonch, hurmat va eʼtiqodni kamol toptirishdagi roli alohida uqtiriladi. Rostgoʻylik haqida maqol va hikoya oʻqib berib, uni sharhlash.

2. Mozaika, lego oʻyinlarini taklif etish.

Maqsad: Bolalarni aqlan rivojlanishini oshirish.

3. Mustaqil faoliyat (mustaqil faoliyatni bola qiziqishi, istagiga qarab guruhdagi rivojlantiruvchi markazlar ichidan tanlaydi).

4. Tabiat burchagida mehnat uyushtirish: oʻsimlik barglarini artish, suv quyish, tagini yumshatish.

5. Bolalar bilan yakka ishlash (bolalar bilan yakka ishlash daftariga qaralsin).

6. Ertalabki badantarbiya.

1-mashgʻulot.

Mavzu: “Alisher Navoiy bobomiz” mavzusida suhbat.

Maqsad: bolalarga Alisher Navoiyning xalqparvar inson ekanligi haqida soʻzlab berish. Alisher Navoiyning insonni halollik, sahiylik, toʻgʻrilik, xalqparvarlik kabi fazilatlar egasi boʻlishga insonlarni chorlashi haqida soʻzlab berish.

Mashgʻulotning borishi. Bolalar, bugun men sizga Alisher Navoiy bobomizning xalqparvarligi, insonparvarligi haqida soʻzlab beraman. Nima uchun Alisher Navoiyni xalqparvar deb ataymiz? Xalqparvar deb kimlarni ataymiz? Ulugʻ shoir Alisher Navoiy insonning baxtli, saodatli boʻlishini, xalqning osoyishta va farovon hayot kechirishini orzu qilgan va bu yoʻlda hormay-tolmay ish olib borgan.

Alisher Navoiy obodonchilik sohasida katta xizmat qildi. Hirot va boshqa shaharlarda ko`p imoratlar, bir qancha hovuz, hammom, ko`prik, madrasalar qurdirdi. Suvsiz yerlarga suv chiqarish ishiga ham ahamiyat berdi.

2. Yosh olim, shoirlarga samimiy yordam berdi. Masalan, musavvir Behzod, hattot Sulton Ali kabilar Alisher Navoiy homiyligida etishdi.

3. Xalqning arz-dodiga quloq solib, ularga ko`maklashdi. U Astraobodda hokim qilib tayinlanganda ortiqcha soliqlar undiradigan amaldorlarni ishdan bo`shatdi.

4. Podshoh Xusayn Boyqaroni insofli, ma'rifatli hukmdor bo`lishga chaqirdi. U zolim podshohlardan qattiq nafratlanar edi. Alisher Navoiy xalq, mamlakat taqdirini podshohga bog`lar edi. Odil, adolali podsho mamlakatni obod, xalqni shod-hurram bo`lishiga olib kelsa, zolim podsho mamlakatni xarob va xalqni xonavayron bo`lishiga sabab bo`ladi. Alisher Navoiy vazirlikdan bo`shagandan keyin qizg`in ijodiy ishga berildi. U katta badiiy asarlar yaratdi. Ularda mamlakat va xalq manfaatlariga, haq-xuquqlariga qaratilgan masalalar yoritilgan. Alisher Navoiyning fikricha, inson o`z hayotini jamiyat uchun foydali bo`lgan xizmatga bag`ishlashi lozim: kasb o`rganishi, ma'rifatli, fazilatli, xushxulq, bo`lgandagina u o`z insoniy burchini ado etgan komil inson bo`ladi. Alisher Navoiy orzu qilgan kishi bu o`zini va boshqa insonlarni hurmat qila oladigan kishilardir. Mana ko`rdingizmi bolalar, biz nima uchun Alisher Navoiy adolat uchun kurashgan, xalqparvar inson deymiz. Men hozir sizga Alisher Navoiyning xalqparvarligi haqida bir rivoyat o`qib beraman.

Tarbiyachi "Odamiy ersang" rivoyatini bolalarga o`qib beradi va rivoyat bo`yicha savol-javob o`tkazib, suhbatni tugatadi.

Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashning maqsad va vazifalari manaviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikni o`zida mujassamlashtirgan ijtimoiy faollikni tarbiyalashni taqozo etadi. Shu jihatdan olib qaralganda, maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimida muhim o`rin tutadi.

Maktabgacha ta'lim – bola tug`ilganidan to yetti yoshgacha har tomonlama tarbiya berish qonuniyatlarini, maktabgacha ta'lim tashkiloti sharoitida talim-tarbiya ishini tashkil etishning mazmuni, metodi va shakllarini o`z ichiga oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning hayoti, jismoniy va ruhiy sog`lomligi uchun, har bir bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlariga mos keluvchi emotsional va to`laqonli rivojlanishi, bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishning tanlangan tizimi samaradorligi uchun mas'uldir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyaviy jarayoni psixologik ta'minlash ruhshunos yoki psixologik xizmat tomonidan amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'limning vazifasi bola taraqqiyotini tezlashtirish, uni tezroq o`quvchi qilib qo`yish emas, balki, eng avvalo, har bir bola o`z imkoniyat va qobiliyatlarini namoyon qilishga sharoit yaratishdan iborat. Shu o`rinda, maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini

inobatga olib mashg'ulotlarni rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtidorli bolalar ko'p hollarda turli hisob-kitoblarga qiziqadilar, she'r yoki ertaklar to'qiydilar, musiqa asboblarini chaladilar, shaxmat o'ynaydilar, rasm chizadilar, qo'shiq aytadilar va raqsga tushadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori.
2. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PQ-3305-sonli "O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2018 yil 18 iyundagi 1450-sonli "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarini tasdiqlash haqida»gi Buyrug'i / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.07.2018 y., 10/18/3032/1450-son.
4. O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. –T.: 2018.
5. O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 may №391-sonli "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori / onun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.05.2019 y., 09/19/391/3120-son.
6. Jo'raeva B.D. Maktabgacha ta'limni modernizatsiyalash muammolari va rivojlantirish istiqbollari. Xalq ta'limi j., 2008. 5-son. -114-119 b.
7. Hasanboeva O. U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.–T.: Ilm ziyo. 2006. -182 b.

*Feruza Akmalidinova -
ADPI, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi.
(+99891 479-96-07)*

ONA TILI O'QITISHDA MANTIQ VA TILNING BEVOSITA MUNOSABATI MASALASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada mantiq ilmining fikrlash jarayonidagi ahamiyati va bunda grammatikaning o'ziga xos o'rni haqida so'z boradi. Yuqori sinf o'quvchilariga ona tili o'qitishda jarayonlarida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, mantiqning ahamiyati, til va tafakkur dialektikasining muhim xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: lingvistika, mantiq, grammatika, tafakkur, aqliy mushohada.

Аннотация. В данной статье говорится о важности науки логики в процессе мышления и уникальной роли в нем грамматики. Важность логики, важность логики, диалектики языка и мышления раскрывались старшеклассникам в процессе обучения родному языку.

Ключевые слова: языкознание, логика, грамматика, мышление, мысленное наблюдение.

Annotatsiya. This article talks about the importance of the science of logic in the thinking process and the unique role of grammar in it. The importance of logic, the importance of logic, the dialectics of language and thinking were revealed to high school students in the process of teaching their mother tongue.

Key words: linguistics, logic, grammar, thinking, mental observation.

Barkamol avlodni shakllantirish yoshlarning intellektual salohiyatini yuqori bosqichga ko'tarishni, ayniqsa, ularning fikrlash qobiliyatini o'stirishni taqozo etadi. Aqliy mushohada, tafakkur – bu o'ylash, farazlarni ilgari surish va asoslash, turli fikrlarni solishtirish orqali haqiqatni o'rnatish demakdir. U muayyan darajada sog'lom bo'lgan har bir kishiga tegishli, uning ma'naviy dunyosini yaratuvchi kuchdir. Uning samaradorligini oshirish uchun kishilarda, ayniqsa, yurtimizning kelajagi bo'lgan yoshlarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini tarbiyalash zarur. Rus mantiqshunosi N.O.Loskiy ta'kidlaganidek, —aqliy mushohada tajribasi barchada bor, lekin faqat mantiq aqlni peshlaydi, uning qoidalaridan bexabar kishilar payqamaydigan narsalarni ko'rishga o'rgatadi. Mazkur holat ta'lim tizimida mantiq ilmining mavqeini yanada oshiradi. Zero, mantiq doirasida yaratiladigan bilimni hosil qilish va rivojlantirish shakllari, to'g'ri muhokama yuritish qonun-qoidalari mustaqil, erkin va ijodiy fikrlashning —qurollaril, instrumentariysi hisoblanadi.

Qadimgi grek muallimlari mantiqning ahamiyati haqida so'z yuritar ekan, grammatikani so'zlashga, dialektikani haqiqatni aniqlashga, ritorikani nutqni bezashga, musiqani kuylashga, arifmetikani hisoblashga, geometriyani o'lchashga, astronomiyani yoritgichlarni tadqiq etishga o'rgatadi deb hisoblashib, mantiqning grammatika bilan aloqasi til va tafakkur(aql)ning uzviy bog'liqligi bilan belgilanadi.

Bu ikki hodisa biri ikkinchisiz mavjud bo'la olmaydi: til belgisi (uni grammatika o'rganadi) ma'no-mazmunga ega bo'lsagina (uni mantiq o'rganadi), ahamiyatlidir va mavjuddir; o'z navbatida, fikr, uning ma'nosi faqat til ifodalari (so'z, gap) orqali yuzaga chiqqandagina, reallashgandagina muloqot obyektiga aylanadi. Mantiq va grammatikaning o'zaro bog'lanishi to'g'risida M.Koen va E.Nagellar mulohazalariga murojaat qilamiz. Ularga ko'ra, fikrda ifoda qilinayotgan obyekt hamma vaqt ham unda chin fikr ko'rinishida aks etmasligi mumkin. Uning sababi shundaki, fikrning chinligi muayyan darajada uni aks ettirayotgan til ifodasiga bog'liq. Bu holat mantiqning lingvistika bilan aloqador ekanligini ko'rsatadi.

Mantiq mulohazalar implikatsiyasi bilan ish ko'rar ekan, u bevosita fizikaviy yoki tarixiy hodisalar bilan bog'liq emas. U faqat so'zlar bilan ish ko'radi. Va ana shuning uchun ham asosiy e'tiborini so'zning ma'no-mazmuniga qaratadi. Bunday bo'lishi tabiiy holdir.

“Mantiq” so'zining etimologiyasi ham mazkur mulohazani tasdiqlaydi. Buyuk ingliz faylasufi Gobbsning ta'kidlashicha, mantiq —umumiy nomlarni va so'zlarni hisoblash (ya'ni qo'shish va ayirish) to'g'risidagi fandir). Bunda biz so'zlar va muayyan turdagi simvollarni mantiq uchun zarur deb hisoblashimiz bilan bir qatorda, ularni almashtirib yuborishimiz mumkin emas. Biz predmet nomlarini o'zgartirishimiz mumkin, bu ko'p hollarda bir tildan ikkinchi tilga o'tayotganimizda sodir bo'ladi, lekin u mazkur so'zlarning, nomlarning mantiqiy aloqasiga ta'sir etmaydi. Biz yuritayotgan muhokamaning to'g'riligi, asosli bo'lishi tildan qanday foydalanayotganimizga bog'liq. Bu esa so'zlarning qanday tartibda bog'lanishiga bog'liq. Mantiq fizika yoki boshqa fanlar singari umum qabul qilingan ijtimoiy faktdan kelib chiqadi. Shuning uchun ham har bir so'z muayyan ob'yektning xususiyatlarini o'z ma'no-mazmunida aks ettiradi. Leksikografiyasida qayd etadi. Masalan, Yermi va Lindeman isbotining asoslanganligi ratsional sonlar bilan tugal shaklda aniq ifodalana olmaydi. Mantiqni so'zlar va hatto ularning ma'nosini o'rganuvchi fan deb bo'lmaydi. Uning diqqat markazida mulohazalar implikatsiyasi turadi. Lekin shunga qaramasdan, mantiq baribir grammatika bilan uzviy bog'liq. . Yuqorida aytganimizdek, mantiq so'zlarni ularning muayyan ma'noga ega bo'lishi faktdan kelib chiqib tadqiq etadi. So'zlarning ma'nosini aniq tasavvur qilish mulohazalarimizning chin bo'lishi uchun zarur omil hisoblanadi.

Mantiq so'zlarni mulohaza qurishning zaruriy elementlari va vositalari, deb biladi va bu xulosa chiqarishda xatoga yo'l qo'yimaslikka imkon beradi⁵¹

Shuning uchun ham ta'lim jarayonida dastavval o'quvchilarning nutqni shakllantirish, ularning leksikonini boyitish, jumla tuzish malakalarini to'g'ri tarkib toptirish ona tili fani o'qituvchisi oldidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

⁵¹ Morris R. Cohen, Ernest Nagelan introduction to logic and scientific method. New York, 2007. P.50-51.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish jarayonlari yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshsa, yuqora sinflarda ham bu jarayon davom ertar ekan, bilishning dialektik asosga tayangan holda amalga oshirish vazifasi ona tili darslarida amalga oshadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilar bilan mant ustida ishlash yuzasidan topshiriqlar berish va mana shu o'rganilayotgan matn ustida

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

3. M.Xayrullayev, M. Haqberdiev. Mantiq. -T.: O`qituvchi, 1993.
4. Morris R. Cohen, Ernest Nagelan introduction to logic and scientific method. New York, 2007. P.50-51
5. Raximov I. Mantiqdan amaliy mashg`ulotlar va metodik tavsiyalar. -T.:— O`qituvchi, 1988.

N.Usmonov -

Andijon davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich talim kafedراسi o'qituvchisi.

O'QUVCHILARIDA IJTIMOIIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Annotatsiya. O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish uchun ta'lim texnologiyalarini tanlashda o'quv fani o'qituvchisi taqvim mavzu rejada mazkur sinf uchun belgilangan tayanch kompetensiyalarni belgilab oladi. Shundan so'ng, o'rganilishi zarur bo'lgan mavzu va shakllantiriladigan kompetensiyalarni hisobga olgan holda darsni o'tish metodi, usuli tanlanadi.

Аннотация. При выборе образовательных технологий для формирования у учащихся базовых компетенций учитель учебного предмета в календарном плане определяет базовые компетенции, установленные для данного класса. После этого выбирается метод, способ прохождения урока с учетом предмета, который необходимо изучить, и формируемых компетенций.

Annotation. In the selection of educational technologies for the formation of base competencies in students, the teacher of educational science calendar the topic determines the base competencies set for this class in the plan. After that, the method, method of passing the lesson is selected, taking into account the subject that needs to be studied and the competencies to be formed.

O'qituvchilar dars jarayonini yaxshi tashkil etish uchun qulay muhit yaratiladi. O'quvchilarning o'zaro fikr (axborot) almashishlariga imkon beriladi. Yechimini kutayotgan masalalarni hamjihatlikda muhokama etadilar, yechadilar. Vaziyatdan chiqishda hamkorlikda yechim topadilar. Olgan axborotlari asosida bilimlarini bir-birlariga namoyish etadilar.

Loyihalash metodi. Loyihalash metodi - o'quvchilar uzluksiz ravishda murakkablashib boradigan amaliy topshiriqni rejalash, konstruksiyalash va bajarish jarayonida bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'ladigan o'qitish tizimidir. Ta'lim oluvchilar keng miqyosdagi muammoli (ijodiy, axborot, kommunikatsiya va h.k.) masalalar bilan bog`liq loyihalarni bajaradilar.

Mazkur metodning yuqori samara berishi uchun loyihani bajarishda o'quvchilarda motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi, shart hisoblanadi.

Loyihalash metodi orqali o'quvchilarda quyidagi shaxsiy kompetensiyalar shakllanadi: komandada ishlash; ishchanlik; ma'suliyatni his etish; o'ziga ishonch; o'qitishlilik; tezkor fikrlash; jarayon rivojini ko'ra bilish; mushohada qila bilish; uzoqni ko'ra bilish; tashxislash; motivatsiya.⁵²

Muammoli modulli ta'lim metodi.

Muammoli modulli ta'lim metodi olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni nazarda tutadi. Mazkur metod o'qitishning turli modellarining didaktik asosini tashkil etib, o'qitish vositalari va pedagogik texnikaning qo'llash usulari bilan farqlanadi. U o'quv predmetini nisbatan kichik bo'laklarga – modullarga bo'lishni ifodalaydi.

O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim.

Ijtimoiy munosabatlarga kirishuvchi va ijtimoiy taraqqiyotda faol ishtirok etuvchi odamni shaxs deb ataladi. Individ sifatida dunyoga kelgan odam keyinchalik, shaxsga aylanadi. Individ tushunchasida kishining nasl-nasabi mujassamlashgandir.

Mazkur metodning yuqori samara berishi uchun loyihani bajarishda o'quvchilarda motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi, shart hisoblanadi.

Quyidagi shaxsiy kompetensiyalar shakllanadi: komandada ishlash; ishchanlik; ma'suliyatni his etish; o'ziga ishonch; o'qitishlilik; tezkor fikrlash; jarayon rivojini ko'ra bilish; mushohada qila bilish; uzoqni ko'ra bilish; tashxislash.

KLASTER (Klaster-tutam, bog`lam)-axborot xaritasini tuzish yo`li - barcha tuzilmaning mohiyatini markazlashtirish va aniqlash uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g`oyalarni yig`ish.

Bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi, fikrlash jarayoniga mavzu bo'yicha yangi o'zaro bog`lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi.

Klasterni tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Yozuv taxtasi yoki katta qog`oz varag`ining o`rtasiga asosiy so`z yoki 1-2 so`zdan iborat bo`lgan mavzu nomi yoziladi.

Birikma bo'yicha asosiy so`z bilan uning yonida mavzu bilan bog`liq so`z va takliflar kichik doirachalar "yo`ldoshlar" yozib qo`shiladi. Ularni "asosiy" so`z bilan chiziqqlar yordamida birlashtiriladi. Bu "yo`ldoshlarda" "kichik yo`ldoshlar" bo'lishi mumkin. Yozuv ajratilgan vaqt davomida yoki g`oyalar tugagunicha davom etishi mumkin. Toifa-xususiyat va munosabatlarni muhimligini namoyon qiluvchi (umumiy) alomat. Ajratilgan alomatlar asosida olingan ma'lumotlarni birlashtirishni

⁵² Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi. – T.: 2008.

ta'minlaydi. Tizimli fikrlash, ma'lumotlarni tuzilmaga keltirish, tizimlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Toifalarni jadval ko'rinishida rasmiylashtiradilar. Foyalarni ma'lumotlarni toifaga mos ravishda bo'ladilar. Ish jarayonida toifalarning ayrim nomlari o'zgarishi mumkin. Yangilari paydo bo'lishi mumkin. Ish natijalarining taqdimoti

BBB Jadvali - Bilaman/ Bilishni xohlayman/ Bilib oldim.

Mavzu, matn, bo'lim bo'yicha izlanuvchilikni olib borish imkonini beradi.

Tizimli fikrlash, tuzilmaga keltirish, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.⁵³

Jadvalni tuzish qoidasi bilan tanishdilar. Alohida kichik guruhlarda jadvalni rasmiylashtiradilar.⁵⁴

"Mavzu bo'yicha nimalarni bilasiz?" va "Nimani bilishni xohlaysiz?" degan savollarga javob beradilar (oldindagi ish uchun yo'naltiruvchi asos yaratiladi). Jadvalning 1- va 2-bo'limlarini to'ldiradilar.

Ma'ruzani tinglaydilar, mustaqil o'qiydilar.

Mustaqil kichik guruhlarda jadvalning 3-bo'limini to'ldiradilar.

VENNA diagrammasi 2- va 3-jihatlarini hamda umumiy tomonlarini solishtirish yoki taqqoslash yoki qarama-qarshi qo'yish uchun qo'llaniladi.

Tizimli fikrlash, solishtirish, taqqoslash, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

VENNA diagrammatuzish qoidasi bilan tanishadilar. Alohida kichik guruhlarda diagramma Vennani tuzadilar va kesishmaydigan joylarni (x) to'ldiradilar.

Juftliklarga birlashadilar, o'zlarining diagrammalarini taqqoslaydilar va to'ldiradilar.

Doiralarni kesishuvchi joyida, ikki-uch doiralar uchun umumiy bo'lgan, ma'lumotlar ro'yxatini tuzadi.

1. Aylana yoki to'g'ri to'rtburchak shakllaridan foydalanishni o'zingiz tanlaysiz.

2. Chizmaning ko'rinishini - mulohazalar zanjirini to'g'ri chiziqli, to'g'ri chiziqli emasligini o'zingiz tanlaysiz.

3. Yo'nalish ko'rsatkichlari sizning qidiruvlaringizni: dastlabki holatdan izlanishgacha bo'lgan yo'nalishingizni belgilaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi. – T.: 2008.
2. Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010 y.
3. www.ziyonet.uz.

⁵³ Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010 y.

⁵⁴ www.ziyonet.uz.

*Qodirova Dilyora –
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti.*

TA'LIM TEXNALOGIYALARI ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING KREATIV IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya. Biz yashayotgan olam kundan-kunga tanib bolmas darajada o'zgaryabti, rivojlanib borayapti. Ushbu maqolada ta'lim texnologiyalari orqali, shuningdek, STEAM texnologiyasi orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning kreativ ijodkorligini rivojlantirish yo'llar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. kreativlik, kreativ faoliyat, ijodiy faollik, kreativ xulq-atvor, ijodkorlik, qobiliyat, ta'lim texnologiyalari.

Абстрактный. Мир, в котором мы живем, меняется и развивается до неузнаваемости день ото дня. В данной статье рассказывается о способах развития творческих способностей дошкольников посредством образовательных технологий, а также посредством технологии STEAM.

Ключевые слова. креативность, творческая деятельность, творческая деятельность, творческое поведение, креативность, способности, образовательные технологии.

Abstract. The world we live in is changing and developing beyond recognition day by day. This article talks about ways to develop creativity of preschool children through educational technologies, as well as through STEAM technology.

Key words. creativity, creative activity, creative activity, creative behavior, creativity, ability, educational technologies.

Hozirgi vaqtda inson doimiy o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy sharoitda yashamoqda. Bunday tezkor o'zgaruvchan olamda yashashi uchun, u uzluksiz rivojlanishi hamda moslashuvi uchun yangi sharoitlarga moslashishga yordam beradigan shaxsiy kompetensiyaga ega bo'lishi kerak. Hozirgi kunda shunday muhim kompetensiyalardan biri - kreativ tafakkur, yuqori ijodiy faollik va kreativ xulq-atvordir. Bugungi kunda ijodkorlik, yaratuvchanlik, yangilikka qaratilgan faoliyat kreativ faoliyat deb tushuniladi.

Kreativlik so'zi inglizcha «create» - yaratuvchanlik, ijodkorlik so'zidan olingan bo'lib, inson shaxsining ijodkorlikka bo'lgan qobiliyati, ijodkorlik iste'dod darajasi, individning an'anaviy yoki odat tusiga kirgan fikrlash sxemasidan uzoq bo'lgan, prinsipial yangi g'oyalarni yaratishga tayyorligini xarakterlovchi, shuningdek, muammolarni o'zgacha tarzda bartaraf etish, iqtidorning mustaqil omili sifatida qabul qilingan qobiliyatdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni shakllantirish muammosi juda ko'p tadqiqotchilarni qiziqtirgan muammo sifatida uzoq yillardan buyon o'rganilib kelinmoqda. P.F.Legaft (1837-1909)ning fikricha, inson hayotining ayni shu bosqichida uning kelgusida qanday xarakter-xislatlar sohibi bo'lishi belgilanadi va axloqiy xarakterning asoslari yuzaga chiqadi. Odatda kreativlik bolalarning faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq, bu holat

bolalarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lgaga kiritishlarini kafolatlamaydi. Faqatgina ular tomonidan u yoki bu ijodiy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlari zarur degan ehtimolni ifodalaydi. Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagi shartlarga e'tibor qaratish zarur:

1. Ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash.
2. Bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish.
3. Bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish.
4. Bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish.

Bolaning kichik yoshidan boshlab ta'lim texnologiyalari tizimiga olib kirishning ahamiyati, muvaffaqiyat ildizidir. Aslida kreativlik bolalikdan boshlanadi. Bola yurishni bilmagan paytida ham jarayonlarning bog'liqligi, ketma-ketligi va ehtimollikni tushuna oladi. Ushbu xususiyatlar har tomonlama rag'batlantirilishi lozim. Maktabgacha ta'limda ta'lim texnologiyalari tizimi bo'yicha faoliyat kundalik ish rejasi asosida olib borilishi lozim.

So'nggi yillarda ta'lim texnologiyalarida samarali natijalar ko'rsatayotgan yo'nalish bu STEAM texnologiyalari hisoblanadi. Bu o'zida beshta tarmoqni birlashtirgan (S - Science (Tabiiy fan), T - Technology (Texnologiya), E - Engineering (Muhandislik), A - Art (San'at), M - Mathematics (Matematika)) ta'lim texnologiyasi hisoblanadi. Ko'pgina maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, to'garaklarda STEAM laboratoriyalari va LEGO markazlari yaratilmoqda. Bolalar uchun tashil etilayotgan qo'shimcha ta'lim va tarbiya formati o'zgarmoqda. Matabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga STEAM texnologiyasi asosida bilim berilsa, maktab yoshiga yetganida innovatsion tadqiqotlarni mustaqil ravishda amalga oshira oladi.

STEAM – ta'lim texnologiyasining maqsadi zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda, bolalarni ilmiy va texnik ijodkorlikka jalb qilish imkoniyati bilan kreativligini hamda intellektual qobiliyatini rivojlantirishdir. Ushbu dasturda bola turli tadbirlarda o'z bilim va ko'nikmalariga tayanib, o'z qarorlarini qabul qilishga, turli faoliyatda — o'yin, muloqot, bilim va tadqiqot faoliyati, dizayn va hokazolarda mustaqillikni ko'rsatishga qodir. STEAM ta'lim tamoyillarga asoslanadigan faoliyatlarni ishlab chiqish va amalga tadbir etish muhim hisoblanadi. STEAM ta'lim tizimini kitoblar orqali kichik yoshdagi bolaning hayotiga olib kirish samarali mexanizmlardan biri hisoblanadi. Kitob bolani STEAM tizimiga olib kirishda kuchli trampolin bo'la oladi. Kitob bola uchun faoliyat va jarayon orasidagi bog'lovchi vosita bo'ladi. Misol uchun kitobdagi baliqcha haqida bolalar bilan suhbat qurib, bog'chadagi akvariumda yashovchi baliqlarni o'rgansa

bo'ladi. Kichik yoshdagi bolalar uchun tayyorlanadigan kitoblarni STEAM ta'lim tizimi doirasida qanday strukturalashtirish mumkin: S-Science kichik yoshdagi bolalarni fan olamiga olib kirishda hayvonot olami, dengiz hayvonlari, o'simlik va hashoratlar haqidagi kitoblardan foydalansa bo'ladi. T-Technology atrofimizda, bolalar xonasida, kundalik faoliyatimizda uchraydigan texnologiya buyumlari aks etgan qiziqarli kitoblar bolani texnologiya olamiga olib kiradi. Qaychi, g'ildirak, mashina, oyisining kir yuvish mashinasi, telefon va hokazolarni kitobda ichini ko'rsatgan holda namoyon qilish, buyumlar haqida hikoyalar o'qish mumkin. Qiziqarli hikoya bilan namoyon bo'lgan texnologik buyumlar illyustratsiyasi bolani miyasida savollar paydo bo'lishiga, tahliliy o'ylashiga turtki bo'lishi mumkin. E-Engineering sohasiga bolalarni olib kirishni shakllarni o'rganishdan boshlasa bo'ladi. Shakllar, ularning atrofimizdagi buyumlarda aksi, shakllarning bir-biri bilan munosabatini haqidagi biron shaklga ega bo'lgan kitob foydali vosita bo'ladi. A -Art bolani san'at olamiga olib kirishni bolaligidan boshlash zarur. Milliy va dunyo miqyosida buyuk san'at arboblari asarlari, san'at namunalaridan tashkil topgan kitoblar, bolalar ko'ziga, yosh psixologiyasini inobatga olgan illyustratsiyalar STEAM ta'limi tamoyiliga munosib bo'ladi. Malevichning "Qora kvadrat" rasmi orqali shaklni ko'rsatish, Moonkning "Qo'rquv" asari orqali hissiyotlarni namoyon qilish kabi faoliyatlar bolalarni qiziqтира oladi. M – Matematik kichik yoshdagi o'qishni bilmaydigan bolalarga ham sanash asoslarini o'rgatish mumkin. Faqat bu 1+1 kabi zerikarli, bolaning neyrofiziologik rivojlanishiga to'g'ri kelmaydigan ta'lim bo'lmay, balki interaktiv innovatsion yondashuvga ega ta'limini qo'llashdir. Kitob illyustratsiyadagi hayvonlar soni, barmoqlar soni, yuzdagi a'zolarining yonida "1" (og'zi bitta) yoki "2" (ko'zi ikkita) sonlarining namoyon bo'lishi bolada matematika asoslarini shakllanishida va sonlarga qiziqishi uyg'onishiga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy-estetik va musiqiy tarbiya berish, kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ta'lim darajasini oshirish, erta yoshdan boshlab STEAM - o'qitish asoslarini joriy etish, bolaning kelgusida o'z muvaffaqiyatini namoyon qilishi uchun asos sifatida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish, o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash, ularning qiziqishini uyg'otishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. :- Toshkent 2015,40 bet.
2. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016.
- 3.Т.С.Волосовets,В.А.Маркова, С.А.Аверина [СТЕМ-образование](#) детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.БИНОМ..Лаборатория знаний 2019.

*Xayridinov Behzod Kamoldin o'g'li-
CHDPU, Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi.*

TALABALARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Yangi asr kelishi bilan barcha ijtimoiy-ma'rifiy o'zgarishlar globallashuv nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilmoqda, bu texnologik taraqqiyot, universal axborotlashtirish va global ta'lim makonida aloqa tizimining rivojlanishi bilan ta'minlanadi. Ta'lim paradigmasida individual yo'naltirilgan paradigmadan kooperativga o'zgarish mavjud, bu guruh va individual ehtiyojlar, imkoniyatlar, strategik maqsadlar, taktik vazifalarni birlashtirish va jamiyatning turli sohalaridagi birgalikdagi faoliyatdan umumiy natija olishni anglatadi. Bu ta'lim tizimiga mavjud resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydigan, qo'shimcha mablag'larni jalb qiladigan yangi yondashuvlar va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni joriy etishni talab qiladi, bu esa uning tarkibini, zamonaviy texnologiyalar va tarkibini yangilash orqali ta'lim sifatini yaxshilaydi, ta'limga ijtimoiy va ishlab chiqarish sohasidagi malakali mutaxassislarni jalb qiladi, uning samaradorligini oshiradi.

Bugungi kunda mehnat bozori tez o'zgaruvchan ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda ishlab chiqarish faoliyatiga tez jalb yetiladigan, yetishmayotgan ko'nikma va malakalarni egallay oladigan malakali yosh mutaxassislarni talab etmoqda. Ish beruvchilar muntazam fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan universitet bitiruvchilarini kutish, ko'p ma'lumotlarni qayta ishlash, va amalda universitetda orttirgan bilim qo'llash. Bitiruvchining shaxsiy fazilatlariga talablar ham mavjud: yetakchilik fazilatlarini, maqsadga muvofiqlik, o'z-o'zini hurmat qilish, kasbga yo'naltirish, jamoada ishlash qobiliyati, yuqori muloqot qobiliyatlarini, jamoada o'zini to'g'ri joylashtirish qobiliyati, bu shubhasiz nafaqat muvaffaqiyatli ish topishga ham imkon beradi. Borgan sari ijtimoiy va sanoat sohasi yosh mutaxassisning tayyorgarlik darajasidan noroziligini bildiradi va universitetlarga kamchiliklar uchun tanbeh berishadi: kasbiy faoliyatning haqiqiy sharoitlarini bilmaslik, nazariyani amaliyot bilan bog'lay olmaslik, bitiruvchilar bilimlarining zamonaviy ishlab chiqarish haqiqatlari bilan nomuvofiqligi, past til va kompyuter tayyorgarligi, xulq-atvor va kommunikativ madaniyat.

Ilmiy izlanishlar natijasiga ko'ra ijtimoiy-psixologik kasbiy kompetentlik ta'lim tizimini boshqaruv jarayoni uchun zarurat sifatida qaralmoqda. Bu esa o'z navbatida boshqaruvchi tomonidan alohida bilim, ko'nikma va malakalarning o'ziningina emas, balki egallanishi lozim bo'lgan har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar, boshqaruvning ta'sirchan usul va vositalari, boshqaruvdagi

muomila madaniyati va rahbarlik faoliyatiga doir ijodiy harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi.

Boshqaruvchiga xos bilimdonlik darajalari boshqaruv jarayonida vujudga keladi va o'ziga xos psixologik xususiyatlar tariqasida namoyon bo'ladi. Bizga ma'lumki, personalni boshqarish alohida ahamiyat kasb etib, tashkilotda kishilarga ta'sir ko'rsatuvchi uchta asosiy omilga alohida diqqat-e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq sanaladi. Bular tashkilotning iyerarxik tuzilmasi, madaniyat, bozor omillaridir. Ushbu ta'sir ko'rsatish omillari juda murakkab tushunchalar bo'lib, amaliyotda kamdan-kam hollarda bir-biridan alohida ravishda qo'llanadi. Ulardan birontasi qanchalik ustuvor bo'lsa, tashkilotdagi iqtisodiy vaziyat qiyofasi ham shunday bo'ladi. Ko'pincha kundalik muloqotda biz "kompetensiya" yoki "bilimdonlik" tushunchalarini tez-tez ishlatamiz. Ayniqsa, "professional kompetensiya" tushunchasi ko'proq diqqatni tortadi. Lekin, ba'zan insonlar bilan ishlash borasida "Boshqaruvchiga xos bilimdonlik darajalari" tushunchasi ham ishlatiladi. Bu aslida qo'l ostidagi xodimlarga ijobiy ta'sir ko'rsata olishi, o'zgaralar bilan til topisha bilishi, o'z ishini faol, aniq va samarali bajara olishi, aqliy harakatlarini to'g'ri safarbar qila olishi, nutqini ravon va bir tekisda tuzish orqali fikrlarini boshqalarga yetkaza olish kabi muhim xususiyatlar bilan bog'lanadi.

Professional faoliyat shaxsdan juda ko'p bilimlarni hamda malakalarni talab qiladi. Nima uchun u yoki bu kasbni tanlaganini anglab yetgan shaxs (motivlar muammosi), endi o'z faoliyati va qobiliyatlarini boshqara bilishi va o'z ustida muttasil ishlab, malakalarini orttirib borishi shart. Professional kompetensiya shu nuqtai nazardan shaxs umumiy madaniyatining shunday yo'nalishiki, unga faqat kasbiga taalluqli bo'lgan bilimlardan tashqari, shu bilimlarning hosil bo'lish yo'llari va malakalarning takomillashuvini ta'minlovchi psixologik jarayonlar va holatlarni bilishni ham taqozo etadi. Bu psixologiyada bilish jarayonlari, ularning mohiyati va kechishini anglash demakdir.

Kuchli o'zini-o'zi boshqarish mamlakatning inson resurslari salohiyatini to'ldirish va yangilash uchun kuchli manbaga aylanishi mumkin. Va, albatta, saylov mexanizmlari orqali hokimiyatga o'z vazifalarini mas'uliyat bilan bajarishga tayyor bo'lgan malakali, maqsadli, professional talabalar kelishidan hammamiz manfaatdormiz."

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, bugungi kunda shahar hokimiyatiga bozor sharoitida moliya, kommunal mulk, kommunal iqtisodiyot va ijtimoiy ob'yektlarni, shahar korxonalarini va muassasalarini samarali boshqarish, jamoat birlashmalari, biznes tuzilmalari, ijtimoiy loyihalarni, rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishga qodir bo'lgan yuqori malakali kadrlar kerak. Bunday kadrlarni tayyorlash jiddiy ishni talab qiladi. Mavjud vaziyat davlat ta'lim muassasalari boshqaruv nazariyasida ham, o'zini-o'zi boshqarish organlarining

amaliy ishlarini tashkil etishda ham maxsus nazariy va amaliy tayyorgarlikni talab qiladi.

Ushbu tizimda o'zini-o'zi boshqarish bu aholiga eng yaqin bo'lgan va mintaqaviy muammolarni hal qilishda muhim avtonomiya va mustaqillikka ega bo'lgan davlat hokimiyati darajasidir. "O'z - o'zini boshqarishning mohiyati fuqaroning hokimiyat manbai bo'lish, o'z hayotining kundalik masalalari bo'yicha qarorlar qabul qilish va ularning oqibatlari uchun javobgar bo'lish huquqini tan olishdir.

Ijtimoiy davlatdagi konstitutsiyaviy normaning ma'nosi aynan davlat, jamiyat, biznes va har bir fuqaroning o'zaro javobgarligidadir. "Biz fuqarolarning, jamoat va professional uyushmalar, siyosiy partiyalar va biznes- vakillarining mamlakatlar hayotida ishtirok etish istagini qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu odamlar tomonidan o'z vakolatlarini amalga oshirishni, har bir insonning hukumatda ishtirok yetish huquqlarini amalga oshirishni, shuningdek, ma'lum bir hudud fuqarolari jamoasidan foydalanish va foydalanish imkoniyatini beradigan boshqa asosiy ijtimoiy huquqlarni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. Toshkent. O'zbekiston. 2008.-40 b.
2. "Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsat berish tartib-taomillari turlari qisqartirilganligi hamda soddalashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining 2006 yil 4 apreldagi O'RQ-28-son Qonuni.
3. "Tadbirkorlik subyektlarini tekshirishlar soni qisqartirilganligi hamda tekshirishlar tizimi takomillashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining 2006 yil 23 martdagi O'RQ-26-son Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasining "Xususiy korxonalar to'g'risida" gi Qonuni. 2003 yil 16 sentyabr.
5. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Ta'lim to'g'risida". 1997 yil 29 avgust.
6. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida". 1997 yil 29 avgust.

TALABALARDA KASBIY VA PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya. Mazkur maqola talabalar va o'qituvchilarning bilimni, malakasini oshirishga va pedagogik va kasbiy mahoratni anglashga yordam beradi. Talabalar kasbining mutaxasisi bo'lishiga biroz bo'lsada hizmat qiladi, desak bo'ladi. Pedagogik salohiyatni ham oshiradi.

Kalit so'zlar. Bilim, Pedagogik mahorat, o'qituvchi, sifakasbt, malaka,

Annotation. This article helps to improve the knowledge and skills of students and teachers as well as to understand pedagogical professional skill.

Key words: knowledge pedagogical skill ,teacher, quality, qualification.

Аннотация. Данная статья поможет повысить знание студентов и педагогов, поможет повысить квалификацию и профессиональных навыков. Служит помощником для усвоение профессиональности студентов. Увеличивает педагогическую потенциальность.

Ключевые слова. бакалавр.знание.навик. квалификатсия.магистратура.профессия.педагог.

“Men faqat «buyoqqa kel»ni 15-20 xilda gapira olganimdan, aft, tashqi qiyofa va ovozni 20 ko'rinishda bera olganimdan sunggina xaqiqiy masterga aylandim,- deydi buyuk pedagog A.S. Makarenko.

Pedagogik mahorat – shaxsning pedagogik sifatlari majmui va o'qituvchi tomonidan kasbiy pedagogik faoliyatni mustaqil ravishda samarali tashkil etishni ta'minlash bo'lib, u pedagogning faoliyat mohirligini eng yuqori cho'qqisiga erishganligini bildiradi.

O'qituvchilik kasbi o'z mohiyatiga ko'ra o'ta individualdir. Har bir o'qituvchining muhim hayotiy o'rni, uning o'z ishining ustasi bo'lishdir.

O'qituvchi mahorati uning faoliyatida ko'rinadi. O'qituvchi avvalo pedagogik jarayonning qonuniyatlari va mexanizmlarini yaxshi egallagan bo'lishi lozim. Shu ma'noda pedagogning umumlashgan malakalari va uning pedagogik texnikasi katta ahamiyatga molik bo'ladi.

Biroq mahorat — bu alohida qudrat. Yuqori va kichik darajada Usta bo'lishi mumkin emas. Mahoratga erishish ham, erishmaslik ham mumkin. Haqiqiy usta mehnat faoliyati chohidagina go'zaldir.

Pedagogik mahoratga etishish o'qituvchining muayyan shaxsiy sifatlari bilan amalga oshadi. Pedagogik mahorat yuksak darajadagi pedagogik faoliyatning taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallashni, shuningdek, pedagog shaxsi, uning tajribasi, fuqarolik va kasbiy mavqeini ifodalaydi.

Amir Temurning “Amr qildimki, vazirlar ushbu to'rt sifatga ega kishilardan bo'lishlari lozim: birinchisi - asillik, toza nasllilik; ikkinchisi - aql, farosatlilik; uchinchisi - sipohu raiyat ahvoiidan xabardorlik, ularga nisbatan xushmuomalalilik; to'rtinchisi - sabrchidam lilik va tinchliksevarlik”, deb aytgan fikrlarida o'qituvchi

shaxsi va uning shaxsiy xususiyatlari hamda kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatlariga ham talablar qo'yilganligi o'z ifodasini topgan1.

I. A.Karimov: "Barcha bo'g'inlarda insofli, diyonatli, bilimdon, tajribali rahbar boshchilik qilmas ekan, mustaqil mamlakatimizning obro'si, uning manfaati uchun mardlik, jonkuyarlik bilan ishlamas ekan, ishlarimiz ko'ngildagidek bo'lmaydi"

Pedagogik mahorat tizimi quyidagilar bilan o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat:

1. Pedagogik insonparvarlik talablariga bo'ysunishi lozim.
2. Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilish.
3. Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish hamda puxta egalash.
4. Pedagogik texnika sirlarini puxta egallashlari.

Talabalar pedagogik mahoratga ega bo'lishlari uchun yuqoridagi kompetentlarni bilishi va mohiyatini anglashi lozim. Talabalar uchun turli shart-sharoitlar mavjud bo'lib kasbiy ko'nikma va malakasini oshirish bugungi kunda bilim saviyasini takomillashtirish va o'zining kasbiy salohiyatini ustida tinimsiz ishlab borishi zarur. Talab bugungi kunning shiddat bilan o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash va ularga ta'lim bera olish darajasiga yetishi kerak bo'ladi, hamda talab qilinadi.

Bugungi kunda talabalar salohiyatini hamda bilimini yanada oshirish uchun turli xil bellashuvlar, baxs - munozaralar, ilmiy anjumanlar ko'plab ilmiy uchrashuvlar amalga oshirilmoqda. Buning boyisi kelajak avlodni to'g'ri taxsil olishiga va to'g'ri maqsad qo'ya olishiga ko'maklashishdir. Talabalar pedagogik mahoratni egallashlari kasbiy salohiyatini va o'zining madaniy - ma'naviy dunyo qarashini boyitadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. S.T.Turg'unov, B.X.Daniyarov, M.A.Umaraliyeva, Sh.S.Shodmonova, SH.M.Turg'unova, H.M.Tojiboyeva "O'qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish"
2. Yusupova P. Maktabgacha pedagogika. - T.: «Tarbiyachi», 1993.
3. G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi / Dorilfununlar talabalari uchun qollanma. - T.: «Tarbiyachi», 1990.
4. Hasanboev J., Turoпова M., Hasanboyeva O. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. - T.: «G'. G'ulom nomidagi Adabiyot nashriyoti» 2000.
5. Hoshimov K., Inomova M., Nishonova S; Hasanov R. Pedagogika tarixi. - T.: «Tarbiyachi», 1996.
6. Sh. Shodmonova. Maktabgacha pedagogika. T., «Fan va texnologiyalar»,2005yil.

ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI TASVIRIY IFODALAR MAVZUSINI O'RGATISHDA FOYDALANILADIGAN DIDAKTIK O'YINLAR

Annotatsiya. Maqolada umumta'lim maktablarida ona tili darslarida tasviriy ifodalarning ma'no nozikilari, shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari, ularni o'rganishning ahamiyati, mavzuni o'qitishdagi tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ibora, tasviriy ifodalar, leksikologiya, sinonim, antonim, paronim, omonim.

Biz hozirda XXI asr texnika asrida yashamoqdamiz. Barcha sohalar zamonaviy tarzda tus olmoqda. O'quvchilar zamonaviy bilimlar, innovatsion g'oyalar, ilg'or texnologiyalar, chet tillarini o'zlashtirish bilan bir qatorda o'z ona tilini ham mukammal bilishi, nutqda ravon so'zlay, fikrni to'liq izohlay olishi ham kerak. Bunday sharoitda o'qituvchilarda o'z kasbiy faoliyati davomida malakasini yana-da oshirib borish, aytib o'tilgan ilg'or texnologiyalarning mohiyatini anglash va ularni o'z darslari davomida qo'llashni nazarda tutadi.

O'quvchida nutqni o'stirish, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida ahamiyat berish zarur. Ular so'zlar bilan bir qatorda tasviriy ifoda, iboralarni ham o'z o'rnida qo'llay bilish ko'nikmasini rivojlantirish kerak. Zero bu birliklar xalq turmushida uzoq yillardan beri qo'llanib kelinadi va yillar davomida sayqallanib kelgan birikmalardir.

Umumta'lim maktablarida "Leksikologiya" bo'limini o'quvchilarga tanishtirishdan asosiy maqsad, ularni o'zbek adabiy tilining qay darajada boyligi, so'z zaxiralarini oshirish hamda so'zlardan o'rinli foydalanish malakalarini rivojlantirishdan iborat. Tasviriy ifodalar leksikologiya bo'limida o'rganilib, nutqimizni boyitadigan, go'zallashtiradigan va ta'sirchanligini yana-da boyitadigan vositalardan biri.

Tasviriy ifoda nima? Biror narsa va hodisani boshqa bir narsa va hodisaga o'xshatish orqali tasvirlab ifodalashga taviriy ifoda deyiladi. Tasviriy ifodalar shaxs, predment va joylarni so'z birikmalari orqali ulug'lab ko'rsatishga qaratilgan birlik. Tasviriy ifodalar narsa va hodisalarning ikkinchi nomi hisoblanadi. Ular nutqimiz ta'sirchanligini ta'minlaydi.

Masalan: o'rmon podshosi - sher, dala malikasi - makkajo'xori...

Tasviriy ifodalarda ham sinonimlik va omonimlik hodisalari kuzatiladi.

Sinonimlik hodisasi:

Televizor - zangori ekran, oynayi jahon.

Cho'lpon - haq va adolat kuychisi, millatni birlikka chorlagan shoir.

Bahor - fasllar kelinchagi, uyg'onish fasli.

Maqol - so'z ko'rki, otalar so'zi.

Alisher Navoiy - g'azal mulkining sultoni, o'zbek adabiyotining asoschisi.

Omonimlik hodisasi:

Asr vabosi - OITS va giyohvandlik.

Aql gimnastikasi - shaxmat va matematika.

Qora oltin - neft va ko'mir.

Bahor elchisi - qaldirg'och va boychechak.

Tasviriy ifodalar so'zning ma'nosini oydinlashtirish, matnni badiiylashtirish, takrorning oldini olish kabi uslubiy vazifalarni bajaradi. Darslikdagi tasviriy ifodalarga bag'ishlangan mavzularda o'quvchilarning ijodiy fikrlashini, yaratuvchanligini rivojlantirishga xizmat qiladigan turli xil o'quv topshiriqlar berilgan. Bu topshiriqlar turli usullar, interfaol metodlar, ko'rgazmali qurollar bilan o'qituvchi ko'magida o'quvchilar tomonidan bajarilishi kerak. Shu o'rinda, fikrimizni quyidagi topshiriq bilan amalda sinaymiz:

Sinf o'quvchilari ikki guruhga bo'linadi. Guruhlar shakllantiriladi.

“Davom ettir” didaktik o'yini orqali guruhlar o'rtasida musobaqa tashkillanadi. Guruhlarga tasviriy ifodalar yozilgan kartochkalar tarqatiladi. O'quvchilar berilgan tasviriy ifodalarning ma'nolarini topib to'liq tasavvur hosil qiladilar. Shartni to'g'ri bajargan guruh rag'batlantiriladi.

O'quvchilar dars jarayoniga yanada qiziqishlari uchun quyidagi mashqni taklif etamiz: *Nuqtalar o'rniga rasmdagi mos raqam ostidagi suratlarni topib, tasviriy ifodalarni to'ldirib yozing.*

Kumush tola -pilla (3-raqam)

Ilm kaliti - kitob (5-raqam)

Yashil boylik->o'rmon (1-raqam)

Qanotli do'stlar - qushlar (4-raqam)

O'rmon podshosi - sher(2-raqam)

Biz o'zbek millatimiz. Millatning madaniyati, odobi, axloqi esa uning tilida mujassam. Nutqni ta'sirchan va jozibali qilishdek muhim vazifani tasviriy ifodaga ham yuklatilgan. Shuning uchun nutqda ulardan o'rinli foydalanish lozim.

Quyidagi topshiriqni ko'rib chiqamiz. "Bilmasvoyning xatolarini to'g'rilaymiz" o'yini. Doscaga tasviriy ifodalarga bir nechta misollarni bir-biriga

o‘rinsiz shaklda yozib qo‘yilgan bo‘ladi. Bularni esa o‘quvchilar navbatma-navbat chiqib ularni bir-biriga moslashtirib quyidagicha yozadilar.

1. Charm qo‘lqop ustasi - shifokorlar (to‘g‘ri javob -bokschilar)
2. Oltin boshqoq – paxta (to‘g‘ri javob -bug‘doy)

Xulosa shuki, tasviriy ifodalarni o‘rganishda turli interfaol metodlardan foydalanish bolalar nutqining chiroyli, ta’sirchan bo‘lishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aliev A. O‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
2. Boboyeva Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta’lim maktabida o‘qitish metodlari. - Toshkent:O‘qituvchi, 2017.

*Komilova Dilnoza Abdulxayevna –
ADU, Pedagogika fakulteti o‘qituvchisi.*

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH METODLARI

Maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagog-tarbiyachilari umumiy kamolotida turlicha imkoniyatli bolalar bilan ishlayotganligini unutmazligi kerak. Ular bu davrda bolalarning xulq-atvoridagi salbiy harakatlar: qaysarliklar, injiqliklar, o‘jarliklar va boshqa holatlarda qanday metodik yo‘l tutishni, qanday samarali psixologik usullardan foydalanishni bilishlari muhimdir. Tabiiyki, bolalarning psixologik holatlari ularning nutqiy faoliyatida o‘z aksini topadi. Shuning uchun kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantirishning muhim shartlaridan biri bolalarning ichki kechinmalari bilan bog‘liq muloqot muhitini tashkil etish hisoblanadi.

MTTda pedagog-tarbiyachi tarbiyalanuvchilarga muassasada, guruhda odob-axloq qoidalarini, o‘rtoqlari bilan xushmuomala bo‘lishni o‘rgatadi. Pedagog-tarbiyachi har bir bolaga guruh xonasida, yotoqxonada, sayrda o‘zlarini qanday tutishlarini, jixozlar, o‘yinchoqlardan qanday foydalanishlarini, ular bilan qanday shug‘ullanishlarini, mashg‘ulotlarda qanday o‘tirishlari, hovlida, o‘yingohda o‘zgalarga va o‘ziga zarar tegmaydigan tarzda harakatlanishni o‘rgatadi. Har bir aytilgan fikrni bir bor takrorlashga undaydi. Har bir takrorlangan murojaat bolalar xotirasida saqlanishi ta’minlanadi. So‘ngra aynan mana shu vaziyatga duch kelganida bolalardan ko‘rib turgan narsalari va voqea-hodisalari haqida so‘zlab berish taklif etiladi. Bu jarayonda faol bolalarning hikoyasi passiv bolalar nutqini ham ohang va ham so‘z boyligi jihatdan bosib ketadi. Tarbiyachi-pedagog aynan so‘zlayotgan, biroq ovozi past bolalarga alohida so‘z berib, ularni jarayonga maqsadli jalb etishi maqsadga muvofiqdir. Shundagina bolalardagi nutqiy imkoniyatlar, ya’ni so‘z boyligi va ifodaliligi o‘rtasidagi tafovutning sekin-asta yo‘qolib borishiga erishiladi. Ba’zida bolalar o‘rtasidagi o‘zaro muloqotni nutqiy murojaatga undaydigan

muammoli vaziyatlarni tashkil etish orqali amalga oshirish ham ijobiy natija beradigan metodik yo'l sanaladi. Bunda o'yin vaqtida o'quv-predmetlar, o'yinchoqlarni tarqatganda ayrim bolalarga ortiqcha va ayrim bolalarga esa kamroq beriladi yoki umuman berilmaydi. So'ngra, bolalardan o'yinga tayyor yoki tayyor emasligi so'raladi. Aksariyat bunday vaziyatlarda bolalarda norozilik holati yuzaga chiqib, "... menda ... yo'q", – degan javoblar kuzatiladi. Shunda tarbiyachi: "*Qarang, kimda ... ortiqcha bo'lsa, undan so'rang va oling*", – deb topshiriq beradi. Bolalarga murojaat qilgan vaqtlarida to'liq va to'g'ri gapirish talabi tushuntiriladi. Bu yondashuv bir necha bor takrorlangandan so'ng, bolalar o'z-o'zidan buyum almashish harakatini amalga oshirishga odatlanadilar va bu vaziyatda yana hurmat bilan gapirish hamda so'zlarni to'liq va to'g'ri aytishga o'rgatib boriladi. Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, bolalar o'rtasidagi muloqotda qo'shimchalardan foydalanishning barqaror uquvi paydo bo'ladi. Shu bilan birga ularning axloqida saxiylikning dastlabki kurtaklari shakllanadi.

Nutqni o'stirish mashg'ulotida bolaning o'zi gapiradi, tarbiyachining tushuntirishlari va o'rtoqlarining javoblarini tinglaydi, lekin 3-4 yoshli bolalarda biror mavzuda hikoya qilib berish yoki tengdoshlarining nutqini tinglash qobiliyati endigina shakllanib borayotgan bo'ladi. Bu xususiyatlarni tarbiyachilar doim mashg'ulotlarni rejalashtirishda, uni o'tkazishda hisobga olishi shart. Nutqni o'stirish mashg'ulotida, shuningdek, mashg'ulotning boshqa turlarida bolalarga ta'lim berib boriladi. Nutq faoliyatining mazmuni, tilning tuzilishi, shuningdek, mashg'ulotni tashkil etish va uning qay tarzda o'tkazilishi bolalar tarbiyasiga ta'sir etadi. Bolalarda bilishga bo'lgan qiziqishni materialning qiziqarli bo'lishi yoki yoshiga mos bo'lishi bilangina emas, balki mashg'ulotning ijobiy-emotsional tarzda tashkil etilishi bilan o'stirib boriladi. 5-6 yosh bolalar tashabbuskor bo'ladilar, tarbiyachining savollariga javob berishga juda shoshiladilar va buning natijasida xatoga yo'l qo'yadilar, agar tarbiyachi bolani maqtasa, undan juda minnatdor bo'ladilar va, aksincha, agarda tarbiyachi bolaning xulq-atvoridan yoki savolga bergan javobidan xursand emasligini aytsa, qattiq xafa bo'ladilar. Bu jarayon tarbiyachidan juda sabrli va fidoiy bo'lishni talab etadi.

Kichik guruhlarni atrofdagi olam bilan tanishtirish mashg'ulotida hayotda har bir odamning vazifasi borligi aytilib, kattalar ishlaydi, kichik bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlariga boradilar, katta bolalar maktabda o'qiydilar kabilar to'g'risida tushunchalar beriladi. Ulug' siymolar bilan tanishtirishda tarbiyachi rasmda aks etgan siymo haqida tushunarli, sodda jummalarda, mehr va iftixor bilan tasviriy hikoya aytib berish orqali bola qalbida ulug' shoir yoki yozuvchi, olim yoki jamiyat arbobiga nisbatan muhabbat, hurmat hissini uyg'otadi. Bolalarda "Mustaqillik", "Mehrjon", "Navro'z" bayramlari haqida ilk tasavvur hosil qilish bilan birga ularning nutqi rivojlantiriladi, bayramlar haqida hikoyalar tuzdiriladi. Bayram kunlari bolalarda

kattalardan duo olishga, “barakalla”, “rahmat”, “ko‘p yashang” kabi olqish so‘zlarini eshitishga nisbatan havas uyg‘otiladi. Bolalarning maktabgacha ta‘lim tashkiloti xodimlarining mehnati haqidagi tasavvurlari boyitiladi. Ularning mehnat jarayonlari (*tarbiyachi yordamchisi xonani tozalaydi, idishlarni yuvadi, derazalarni artadi, sochiqlarni yangisiga almashtiradi, ovqat keltiradi; oshpaz ovqatlar, pishiriqlar, ichimliklar tayyorlaydi*) bilan tanishtiriladi. Bola o‘z oila a‘zolarini, tarbiyachini, tarbiyachi yordamchisi va musiqa rahbarining ismini bilishi va kattalarga “sizlab” murojaat etishiga erishish lozim.

O‘rta guruh bolalarida o‘zi yashayotgan ko‘cha, mahalla, qishloq, tuman va shahar bilan tanishtirib, ularning nomlarini to‘g‘ri aytishga o‘rgatiladi. Bolaning o‘z ismi-sharifini, ota-onasining ismi sharifini, yashash manzilini bilishlari lozim.

Bundan tashqari, o‘zbek xalqining Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur singari ulug‘ siymolari haqida qisqacha ma‘lumot beriladi, ularning bolaligi haqidagi hikoyalar bilan tanishtiriladi. Bolalarda o‘zbek xalqining milliy bayramlari va milliy qadriyatlar, urf-odatlarimizni ulug‘lash, hurmat qilish tuyg‘usini shakllantiriladi. Ularning so‘z boyligi yanada ortadi. Bolada kattalar mehnatiga hurmat va qiziqish hissini tarbiyalab, har bir kasbning o‘z vazifasi borligini tushuntiriladi. Masalan g‘allakorlar va novvoylar mehnati, ularning ish qurollari, mehnatlarining natijalari haqida qisqacha ma‘lumot beriladi. Kattalar mehnati uchun zarur bo‘ladigan ish qurollari, kishilar mehnatini yengillashtiradigan, mehnat jarayonini tezlashtiradigan turli mashinalar bilan tanishtirib, ularning mohiyati tushuntiriladi. Bolalarda uy-ro‘zg‘or buyumlari (masalan, ko‘rpa-to‘shak, ko‘rpacha, yostiq, choyshab, kiyim javoni, xontaxta)ning shakli, rangi, qattiq va yumshoqligi, vazifalari haqidagi tasavvurlari kengaytiriladi. Buyumlarni umumlashtirish (oshxona idishlari: choynak, piyola, likopcha, cho‘mich, kapgir, qozon, kosa, pichoq, tova, chelak, lagan, tovoq, tog‘oracha, juva); farqlash (piyolani kosadan, choynakni chovgumdan); bir turdagi buyumlarni guruhlash (choy idishlari: choynak, piyola, qanddon) ko‘nikmasi shakllantiriladi. Bolalarni sog‘lom turmush tarziga odatlantirish orqali, tanasining ba‘zi a‘zolarini ko‘rsatish, nomlari (o‘ng va chap tirsak, o‘ng va chap yelka, iyak)ni to‘g‘ri aytishga o‘rgatiladi. Mavzuga oid hikoya va she‘rlar o‘qish, ko‘rgazmali materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Katta guruh 5-6 yoshdagi bolalarning mustaqil O‘zbekiston davlati haqidagi tushunchalari kengaytiriladi. O‘zbekiston hududidagi tarixiy obidalar, qadimiy yodgorliklar, zamonaviy inshootlar haqida tushuncha berish natijasida bolalar lug‘ati boyitiladi va nutqi rivojlanadi. Bolalar rasm va videoroliklar tomosha qilib, ularni qayta hikoya qilib beradilar. Bolalarning umumxalq bayramlari: 1-sentabr – “Mustaqillik kuni”, 1-oktabr – “O‘qituvchilar va murabbiylar kuni”, 8-dekabr – “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan kun”, 21-mart – “Navro‘z” bayrami haqidagi tasavvurlari kengaytiriladi. Bundan tashqari, bolalarning

kattalar mehnati haqidagi tasavvurlarini rivojlantiriladi. O'zbek xalqi qadim-qadim zamonlardan beri dehqonchilik (paxta, bug'doy, arpa, sholi, makkajo'xori yetishtirish) va chorvachilik (mol, qo'y, echki) boqish bilan shug'ullanishi haqidagi tasavvurlar shakllantiriladi. Temir, yog'och va matodan ishlangan buyumlar, ulardan to'g'ri foydalanish haqida tushunchalar beriladi.

Tayyorlov guruhida bolalarning O'zbekistonning qadimiy shaharlari: Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Xiva, Toshkent haqidagi bilimlarini mustahkamlash orqali shaharlarning nomlanishi va tarixini so'zlaydilar. 6-7 yosh orasidagi bolalarga ishlab chiqarish korxonalari, qurilishlar, dalalarda qilinadigan mehnat haqida so'zlab beradilar. Mehnatning shu hududda tarqalgan turi bilan tanishtirib, yaqin atrofdagi ishlab chiqarish (mebel, avtomobil, televizor, to'qimachilik, novvoyxona va h.k.) korxonalariga olib boriladi, ularning nomlanishi, u yerlarda kimlar ishlashi, ishlab chiqaradigan mahsulotlari, mehnat qurollari va asbob-uskunalari haqidagi bilimlari umumlashtiriladi. Bolalar ishlab chiqarilgan mahsulotlar nomini ayta oladilar.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, nutqda eng muhim metod bu dialogik nutq, ya'ni bolalar bilan so'zlashishdir. So'zlashish og'zaki nutqning eng oddiy shakli bo'lib, unda bola o'zini tutishi, ko'z qarashi, xatti-harakati, ovozining past-balandligi kabi turli holatlar hisobga olinadi. So'zlashish – dialogik nutq, asosan, kattalar yordamida amalga oshiriladi va u, ayniqsa, tevarak-atrofnii bilish jarayonida yaxshi natijalar beradi. Jumladan, jamoat joylarida, ko'pchilik o'rtasida nutq madaniyatiga rioya etishga e'tibor qaratiladi. Bunda bir-birining nutqini to'ldirib borish, tuzatishlar kiritish, so'rash, so'rab bilib olish dialogik nutqqa o'rgatishning usullari sanaladi. Bolalarda o'z nutqi va boshqalar nutqiga nisbatan tanqidiy munosabatni tarbiyalash, ularni to'g'ri gapirishga o'rgatishda qo'l keladi. Gapirganda so'zlarni bir-biriga bog'lab, jumlar tuzish malakasi mustahkamlanadi, ot, sifat, fe'llarning murakkab grammatik shakllaridan foydalanish mashq qildiriladi. Jonivorlar, narsalar, idish-tovoqlarning, kasblar bo'yicha shaxslarning nomlarini topib aytishga o'rgatiladi. Bolalar o'z nutqida uyushiq bo'lakli, sodda, yoyiq va qo'chma gaplarning turli xillaridan foydalanadi. Bog'langan qo'shma gap, ergashgan qo'shma gaplarni qo'llay oladi, masalan: *Lola keldi va biz o'ynadik. Yomg'ir yog'di, shuning uchun biz sayohatga bora olmadik.* Bunda ko'makchi va bog'lovchi so'zlardan foydalanishga o'rgatish lozim. Bolalarni ravishdan foydalanishga o'rgatish zarur, masalan, *tez yurdi, sekin gapirdi;* so'z yasash malakalarini mustahkamlashda: *o'qit-o'qituvchi, baliq-baliqchi, baliqlar* va shu kabilardan foydalaniladi. Bolalar bir fikrni turli vositalar bilan bayon qilishga o'rgatiladi, masalan, *Ra'no kasal. Ra'no betob. Ra'noning boshi og'riyapti. Ra'noning mazasi qochib qoldi* kabi. Bolalarni bir-birining o'rnini, bosadigan gaplarni tuzishga o'rgatiladi, masalan: *Biz sayohatga bormaymiz, chunki yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir yog'a boshlagani uchun biz sayohatga bormaymiz* va sh.k.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni hikoya qilib berishga o'rgatish bog'lanishli nutqni rivojlantirish vositalaridan biri sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi PQ-3305-sonli Qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz), 2017 y. "Xalq so'zi" gazetasi, 2017 yil 3 oktyabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsyepsiyasi to'g'risida»gi PQ-4312-son Qarori.

3. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan. Mualliflar: Grosheva I.V., Yevstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Djanpeisova G.E. – T., 2018. – 59 b.

4. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida. – T., 2019-yil 16-dekabr, O'RQ – 595-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019-y., 03/19/595/4160-son. <http://www.lexuz.uz>.

5. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016. – 56 b.

6. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.

7. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O'zbekiston, 2017. – 48 b.

8. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: O'zbekiston, 2017. – 104 b.

9. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. I-jild. – T.: O'zbekiston, 2017. – 592 b.

II. Monografiya, ilmiy maqola, patent, ilmiy to'plamlar

10. Abduraximova D.A. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni axloqiy ruhda tarbiyalashda xalq ertaklaridan foydalanish: Pedag. fan. nom. ... diss. avtoref. – T., 1998. – 25 b.

11. Abdullayeva N.Sh. Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish: Pedag. fan. nom. ... diss. avtoref.– T., 2019. – 26 b.

12. Azizova Z.F. Qo'g'irchoq teatri vositasida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy-estetik sifatlarni shakllantirish: Pedag. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. avtoref. – T., 2019. – 26 b.

13. Arushanova A. G. Rech i rechevoye obsheniye detey: Razvitiye dialogicheskogo obsheniya: Metod. posobiye dlya vospitatelya. – 2-ye izd., ispr. i dop. – M., 2005. – 128 s.

14. Alifanova YE. M. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentnosti detey doshkolnogo i mladshego shkolnogo vozrasta sredstvami teatralizovannix igr: Avtoref. diss. kand. ped. nauk. – Volgograd, 2001. – 15.s.

*Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna-
Andijon davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedراس
o'qituvchisi,
Mo'ydinova Lochinoy-
Andijon davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, 1-kurs talabasi.*

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI-O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O‘QIB TUSHUNISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Annotatsiya. Ushbu maqola ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o‘quvchilarning o‘qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun matn tahlilidan iborat.

Kalit so‘zlar. PIRLS xalqaro baholash dasturi, kompetensiya, o‘qib tushunish kompetensiyasi, ta’lim texnologiyalari, metod, xalqaro baholash reytingi.

Barchamizga ma'lumki, davlatimiz kelajagi, ravnaqi, yoshlarga ularning bilimi, salohiyatiga bog‘liqdir. “Yangi O‘zbekistonni yoshlar bilan birga quramiz”,- deydi Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Yoshlarning bilimli, ma’rifatli bo‘lib yetishishi uchun ularning olayotgan ta’lim - tarbiyasi asosiy o‘rin egallaydi. Prezidentimizning 2023-yil “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim” yili deb nom berishi ham bejiz emas. Davlatimizda ta’lim sifatini yaxshilash hamda uning samaradorligini oshirish to‘g‘risidagi islohotlarning amaldagi ko‘rinishi sifatida 2021-yilda o‘tkazilgan PIRLS xalqaro dasturida 70ga yaqin davlatlar qatorida mamlakatimizning 4-sinf o‘quvchilarini ham ishtirok etganligini misol qilib keltirishimiz mumkin.

PIRLS (The International Reading Literacy Study) – boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qib tushunish darajasini baholash xalqaro dasturi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib, PISA xalqaro baholash reytingida 30 ta ilg‘or mamlakatlar qatoriga kirishga erishish uchun yo‘naltirilgan milliy tizimni yaratish vazifalarini belgilagan. Xalq ta’lim tizimining 2030-yilgacha rivojlantirish kompetensiyasi doirasida o‘quvchilarining mustaqil fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish, malaka va kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e’tibor berib, zamonaviy ta’lim texnologiyasi sifatida javob beradigan umumta’lim dasturlari va yangi DTSlarni joriy qilish o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda PIRLS, PISA, TIMSS, TALIS dasturlari nazarda tutilgan. Yuqorida ta’kidlanganidek, PIRLS - o‘quvchilarning o‘qib tushunish darajasini belgilovchi xalqaro dastur. O‘qib tushunish - matnni mazmum mohiyatini bilish, matndagi voqea-hodisalarni atrofidagi voqea-hodisalarga bog‘lay olish va uni hayotga tatbiq qila bilishdir. Shu bilan birgalikda matndagi so‘z mazmunini aniqlash, muallifning maqsadini aniqlash kabi ko‘nikma va malakalar ham o‘qib tushunish hisoblanadi.

Kompetensiya (lotincha - “compete” erishyapman, loyiqman) - fan bo‘yicha egallangan nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va malakalarni kundalik hayotda qo‘llay bilish qobiliyati. O‘qib tushunish kompetensiyalarini rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari o‘qish jarayonidagi barcha bilish jarayonlarini amalga oshiradi hamda barcha faoliyat turlarini aniq va to‘liq anglashda, eslab qolishda, o‘zlashtirgan bilim va malakalarini hayotida davomida qo‘llay olishga yordam beradi.

Professor Sh.Yusupovaning ta'kidlashicha, ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish b o'yicha "Sharhlash usuli" ham kutilgandek samara beradi. Sharhlash ona tili darslarida o'tilgan mavzularni idrok qilishga yordam beradi, nazariy ma'lumotlarni amaliyotda qo'llashni bildiradi. O'qib tushunish kompetensiyalarini rivojlantirishda turli xil metodlarning ahamiyati katta. Chunki metodlar o'quvchini darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, ko'proq ma'lumotni tez va oson yetkazib berish, o'quvchi tafakkurini rivojlantirish kabi maqsadlarni o'z ichiga oladi. Metod - (yunoncha – "metodos" tadqiqot yo'li, ta'limot) voqelikni amaliy hamda nazariy egallash, bilimlarni o'zlashtirish yo'l - yo'riqlari, usullar majmuasi hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qib tushunish kompetensiyalarini rivojlantirishda "Muammoli vaziyat", "Bahs munozarA", "Tushunchalar tahlili", "Rolli o'yin" kabi metodlardan foydalanishimiz mumkin. Quyida o'quvchilarning o'qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlarni ko'rib chiqamiz.

Kitobning mag'zi

(Rivoyat)

Qadim zamonlarda bir podshoh bo'lib, u ulkan kutubxona barpo qilibdi. Uni sanoqsiz kitoblar bilan to'ldiribdi. Kutubxonaning dovrug'i doston b o'libdi. Undagi kitoblarni o'qish uchun turli mintaqalardan olimlar yog'ilib kelibdi. Yillar o'tib, shoh olamdan o'tibdi. Saltanat taxtiga hali yosh bo'lgan shahzoda o'tiribdi. Yosh hukmdor otasiga sira o'xshamasdi. Biroz dangasa edi. Qolaversa, ilm olishga, kitob mutolaasiga qiziqmasdi, biroq butun dunyodan oqib kelayotgan olimlarga havasi kelar, kitoblarda nima yozilganiga qiziqardi. Shunda shoh dunyodagi eng yetuk olimni huzuriga chaqirib so'rabdi: ayt-chi, bu kitoblar nima haqida? Olim bunday javob beribdi: "Olampanoh, bu yerdagi kitoblarning mavzusi turli tuman, ular orasida insoniyat tarixiga, ilm - fanga, odob - axloq masalalariga bag'ishlangan kitoblar ko'proq". Shoh baribir buncha kitobni o'qishga umrim yetmaydi deb, olimga barcha kitoblardagi ma'lumotni jamlab kelishini buyuribdi. Shundan so'ng olim shogirdlari bilan bir necha til mehmata qilibdi. Bir kuni saroyga 500 ta kitob ortilgan aravani olib kelishibdi. Kutubxonadagi kitoblarning mazmuni mana shu 500 ta kitobga jamlangan edi. Bu vaqtga kelib shoh ancha ulg'ayib qolgan edi. Qudratli bo'lgan davlat ancha zaiflashib qolgan edi. Shoh saltanat tashvishlari bilan bandligini, buncha kitobni o'qib chiqishga vaqti yetmasligini aytibdi. Olimga shu 500 ta kitobni yana ham ixchamroq qilib jamlab kelishini buyuribdi. Olim bir necha yil mehnat qilib, olamdan o'tibdi. Uning ishini shogirdi davom ettiribdi. Kun kelib, shogird kitoblarni 50 ta kitobga jamlab olib kelibdi. Bu paytga kelib shoh ancha qarib qolgan, davlat esa ancha qashshoq davlatga aylanib qolgan edi. Shoh: "Umrimda kitob o'qimagan b o'lsam, endi bu qisqa fursat ichida 50 ta kitobni o'qirmidim"- deya kitobdagi ma'lumotlarni bitta kitobga jamlab kelishini buyuribdi.

Olim yana bir necha yil ter to‘kib, shohning buyrug‘ini bajaribdi. Lekin bu paytda shoh o‘lim to‘shagida yotgan edi: kitobni ochib ham qarolmas edi. Shoh olimdan bu kitobning mazmununi qisqacha qilib aytib berishini so‘rabdi. Olim esa “Inson dunyoga ilm olish uchun kelar ekan”- deya javob beribdi.

Yuqoridagi hikoya yuzasidan savol va topshiriqlar:

1. Quyidagi gaplarni hikoyada sodir bo‘lgan voqelik ketma ketligida raqamlab chiqing:

- saltanat taxtiga hali juda yosh bo‘lgan shahzoda o‘tiribdi;
- podshoh ulkan kutubxona qurdiribdi;
- podshoh vafot etibdi;
- shahzoda olimga kutubxonadagi barcha kitoblarni jamlab kelishini buyuribdi.

2. Quyidagilardan noto‘g‘ri b o‘lgan ma’lumotni toping:

- podshoh vafotidan so‘ng taxtga shahzoda o‘tirdi;
- shoh kitoblarni o‘qimasa ham ularda nima yozilganiga havasi kelar edi;
- shoh ilmga chanqoq hamda kitob mutolaasiga juda qiziqar edi;
- shoh vafotidan oldin olimdan kitobning mazmunini qisqacha qilib aytib berishini so‘radi.

3. Nima uchun davlat qashshoq holga kelib qoldi?

4. Siz shohning o‘rnida b o‘lganingizda qanday yo‘l tutardingiz?

5. Hikoyaning asosiy g‘oyasi nimadan iborat?

Yuqoridagi topshiriq asosida biz hikoyaning asl mazmun - mohiyatini, muallif bu hikoyani o‘quvchilarga taqdim etib, nima demoqchi b o‘layotganligini bilib olishimiz mumkin. Bu topshiriqlar asosida biz o‘quvchilarning matnni o‘qib tushunish qobiliyatini shakllantirish, hikoyadagi voqea hodisalarni tashqi olamga bog‘lay olish, xulosa qilish, hayotga tatbiq qila bilishni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, har bir o‘tilayotgan fan, o‘rgatilayotgan har bir dars hayotimiz davomida, albatta, kerak b o‘ladi. O‘quvchi o‘zlashtirgan bilimlarini hayotda qo‘llay bilishni o‘rgatish uchun o‘qituvchidan kerakli malaka, ko‘nikma va yuksak mahorat talab qilinadi. Bunda o‘quvchining o‘qib tushunish kompetensiyalarini shakllantiruvchi ta’lim texnologiyalari, o‘quvchi fikrlash doirasini kengaytiradigan, tafakkurini shakllantiradigan, turli xildagi metod, ko‘rgazmali material, qo‘llanmalardan foydalangan holda dars tashkillantirilsa, kutilgandek samara beradi va ta’lim sohasida k o‘zlangan natijaga erishishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I. Azimova, K.Mavlonova, S. Qurbonova ona tili va o'qish savodxonligi 3-sinf darsligi ISBN 978-9943-8065-4-2
2. Q.R. Bobojonova, M.R. Atabayeva, M.R. Kenjabayeva Ta'limda informatsion texnologiyalar va internet tarmog'idan samarali foydalanish.
3. Sh.J. Yusupova. Ona tili ta'limi samaradorligini oshirish va ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish. Ped.fan. nom-di-diss. -Toshkent TDPI, 1998.

Madumarova Ziyodaxon Latibovna-
Andijon davlat universiteti, dosent v.b, mustaqil izlanuvchi.
SUKUT – NOVERBAL TA'SIR VOSITASI SIFATIDA

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada nutqiy ta'sir haqida so'z borar ekan, avvalo, og'zaki nutq ta'sirchanligi va samaradorligini ta'kidlash lozim va u haqida fikr mulohazalar keltirilib o'tilgan. Bundan tashqari nutqiy farovaonlikning hususiyatlariga ham to'xatlangan.

Kalit so'zlar: nutq, nutqiy ta'sir, talaffuz, fikr tiniqligi, sokinlik, noverbal.

По умолчанию – как невербальный инструмент воздействия

Андижанский государственный университет, доцент в.у,
независимый исследователь: Мадумарова Зиядахан Латибовна.

Аннотация: поскольку в данной научной статье речь идет о речевом определении, в первую очередь следует изучить определение и эффективность устной речи и дать обратную связь о ней. Кроме того, речь была сосредоточена на особенностях благополучия.

Ключевые слова: речь, речевой эффект, произношение, ясность мысли, спокойствие, невербальность.

Silence as a means of nonverbal influence

Andijan State University, Associate Professor t.m,
independent researcher: **Madumarova Ziyadakhon Latibovna.**

Annotation: speaking about the speech effect in this scientific article, first of all, it is necessary to emphasize the effectiveness and effectiveness of oral speech and provide feedback on it. In addition, the speech also touched on the peculiarities of prosperity.

Keywords: speech, colloquial influence, pronunciation, clarity of thought, calmness, nonverbal.

Kirish: Psixolingvistika ma'lum bir sharoitda ma'lum bir axborotni nutq birliklari vositasida tinglovchiga yetkazishni, bu nutq parchasida so'zlovchi ruhiyatidagi o'zgarishlarning qay darajada aks etishini va uning tinglovchiga ta'siri masalalarini o'rganadi.⁵⁵ Psixologlarning nutqiy ta'sir nuqtayi nazaridan ta'kidlashlaricha, amerikalik olim Megrabyanning tadqiqotlariga ko'ra, birinchi marotaba bo'lgan suhbatda taassurotlarning ijobiy bo'lishiga gapirgan gaplar 7%, paralingvistik omillar 38%, noverbal harakatlar 58% gacha ta'sir qilarkan.⁵⁶

⁵⁵ Alpanova Sh.X. Nutqiy faoliyat jarayonidagi ruhiy holatlarning o'zbek tilining turli sath birliklari vositasida aks etishi: Filol. fanlari bo'yicha fals.D-ri (PhD) diss... Avtoref. Farg'ona, 2018. – B. 12

⁵⁶ <https://ppt-online.org/966725>; F.A.Abramova. Ijtimoiy psixologiya: o'quv qo'llanmasi.– T., 2007.

Nutqiy ta'sir haqida so'z borar ekan, avvalo, og'zaki nutq ta'sirchanligi va samaradorligini ta'kidlash lozim. Zero, og'zaki nutq til (nutq)ning tabiiy shakli sifatida yozma nutqqa nisbatan ustunlikka ega. "Og'zaki nutq o'zining tabiiyligi, ta'sir doirasi va talaffuz xususiyatiga ko'ra, yozma nutqdan jiddiy farq qiladi. Og'zaki nutq – fikrni ifodalashning asosiy vositasi. Unda tovush kompleksi, ba'zan ayrim tovush vositalari bilan fikr bayon etiladi. Nutq organi vositasi bilan fikrni ro'yobga chiqarish va eshitish organi orqali uni uqib, idrok qilish – og'zaki nutqning asosiy xususiyatidan biri. Nutqning yozma shakli uning tabiiy shakli kabi nutq organi yordamida ifodalanmaydi. Yozma nutqda kishilar o'z fikrini turli shartli belgilar sistemasi vositasi bilan ifoda qiladi. Shunga ko'ra, yozma nutq tabiiy nutqning shartli ko'rinishi bo'lib, fikrni ifodalash vositasi sifatida u ma'lum darajada chegaralanganligi bilan xarakterlanadi."⁵⁷ Biroq, shuni ham aytib o'tish kerakki, Internet muloqotining yuzaga kelishi va tez ommalashuvi natijasida yozma nutqning ham ta'sir doirasi va kommunikativ imkoniyatlari kengayib ketdi.

Og'zaki nutq tizimida kommunikantlarning o'zaro ta'siri, ma'lum maqsadni yuzaga chiqarish jarayonida sukut (jim qolish) hodisasi ham kuchli noverbal vositalardan biri sifatida muhim ahamiyatga ega.

Sukut [Arabcha jimjitlik; gapirmaslik; kamgaplik] 1 kimsadan yoki hech kimdan churq etgan tovush, sado chiqmay, jimlik hukm surgan holat; so'zsizlik. (O'TIL, 3-jild, 585-b.).

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Sh.Bahodirova G.V.Bikovaning "lakuna leksema shaklida moddiy mujassamlanmagan, biroq kontseptning kommunikativ talabi bilan sintaktik darajada ob'ektiv voqelanish xususiyatiga ega virtual leksik mohiyat, sememadir" degan tavsifidagi "leksema shaklida moddiy mujassamlanmagan"lik belgisiga asoslanib, sukutni lakuna doirasiga kiritadi. Bu, bizningcha, nazariy jihatdan o'ta qo'pol xato fikr. Negaki, "leksema shaklida moddiy mujassamlanmagan"lik ortida bir tilda leksema sifatida mavjud bo'lgan tushunchaga boshqa bir tilda sintagmatik birlik asosida izoh berilishi nazarda tutiladi.

G.V.Bikovaning ma'lumot berishicha, kanadalik tilshunoslar J.P.Vinay va J.Darbelnaylar "lakuna" atamasini birinchi bo'lib ilmiy qo'llanishga kiritganlar: uni "bir tildagi so'z boshqa tilda mos kelmay qolganda sodir bo'ladigan hodisa" deb ta'riflaydilar.⁵⁸

V.L.Muravyov, o'z navbatida, lakunani "ma'lum bir tilda boshqa tildagi so'z o'rnida etishmayotgan birlik" deb ta'riflar ekan, ular qatoriga iboralarni ham kiritadi: "biz faqat ma'lum bir tilning til me'yorida o'zgarmagan tushunchalarni ifodalovchi va

⁵⁷ Sayfullaeva R.R., Mengliev B.R., Boqieva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – T.: 2006. – B. 71

⁵⁸ Г.В. Быкова Лакунарность как категория лексической системологии. Благовещенск 2003.

ularni uzatish uchun mavjud bo'lgan xorijiy so'zlarni (yoki barqaror iboralarni) lakunalar, deb hisoblaymiz. Bu o'rinda tilda ozmi-ko'pmi uzun perifrazalar – nutqda yaratiladigan erkin iboralar talab qilinadi.⁵⁹

V.L.Muravyov tahliliga o'zbek tilidagi birliklar misolida biroz qo'shimcha kiritamiz.

Rovesnik - "qui a le meme age" (bir xil yoshda)

imeninnik - la personne dont on celebre la fete (bayrami nishonlanadigan odam)

kipyatok - eau bouillante (qaynoq suv)⁶⁰

Tahlil va natijalar: Xuddi shu tushunchalarning o'zbek tilidagi ifodasi bilan qiyoslaydigan bo'lsak, Rovesnik (leksema) – tengdosh (leksema), demak bu erda lakuna yo'q, chunki tushunchani ifodalovchi til birliklari har ikki tilda ham leksema hisoblanadi. Imeninnik va kipyatok leksemalari o'rnida esa o'zbek tilida ham lakuna (bo'shliq) mavjud, ya'ni aynan shu tushunchalarni ifodalaydigan leksema xuddi frantsuz tilidagidek o'zbek tilida ham yo'q, ularning o'rnida "tug'ilgan kuni nishonlanadigan odam", "qaynoq suv" birikmalari qo'llanadi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, muloqot jarayonidagi sukut hodisasi aslo lakuna emas.

Muhokama. Psixologlar ham, psixolingvistlar ham sukut saqlashni o'ziga xos ijtimoiy qimmatga ega bo'lgan muloqot birligi sifatida o'rganar ekanlar, asosan adresant (so'zlovchi) nuqtai nazaridan yondashadilar. Jumladan, D.Yuldasheva ham sukutning ifodasi sifatida dil rozini aytish, o'tganlarni xotirlash, xafa bo'lish, arazlash va mensimaslik kabi holatlar nazarda tutilishini kuzatadi. Tadqiqotchi o'z kuzatuvlari asosida "muomalaviy mazmunga ega" (qarang: Saidxonov M. Aloqa-aralashuv va imo-ishoralar. T.: Fan, 2008.) sukut nutqiy muloqot jarayonida ellikka yaqin ma'nolarni yuzaga chiqarishini ta'kidlaydi. Nutqiy ta'sir nuqtai nazaridan esa suhbatdosh sukutiga nisbatan adresantning reaksiyasini o'rganish muhimdir.

G.G.Pochepsov sukutning ahamiyati uchun uch muhim shartni ko'rsatadi:

- jo'natuvchining sukut saqlashdan ongli ravishda va maqsadli foydalanishi;
- qabul qiluvchining sukutning maqsadi tabiatini bilishi;
- jo'natuvchi va qabul qiluvchining muayyan kontekstdagi sukut ma'nosi haqida umumiy bilim(tushuncha)ga ega bo'lishi.⁶¹ Boshqacha qilib aytganda, kommunikativ mazmunli sukut negizida kommunikantlar o'rtasida axborot almashuvi ro'y beradi.

"Buyuk G'ijduvoniylar (Avliyo va allomalar)" kitobida shunday jumla keltiriladi: "goho sukutning ta'siri kalomdan ustuvor turgay!"(Xoja Orif ar Revgariy,

⁵⁹ Муравьев В.Л. Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). - Владимир, 1975. – С.3-5

⁶⁰ Муравьев В.Л. Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). - Владимир, 1975. – С.6

⁶¹ Почепцов Г.Г. Молчание как знак // Анализ знаковых систем. - Киев, 1986. - С. 90-98

"Orifnoma", 8 - bet).⁶² Ya'ni, muallif ba'zan so'z (jumlar) bilan ifodalangan fikrdan ko'ra sukutning ta'sir kuchi yuqori bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda.

Demak, sukutni ma'lum bir kommunikativ AKT yoki ma'lum bir kommunikativ harakat sifatida ko'rib chiqish mumkinki, u o'zining lingvistik ifoda vositalariga ega bo'lmasa ham, yuqori darajadagi ifodalilik, ma'lum maqsad, niyat va motivga, o'z adresatiga ega va muloqotda samarali ta'sirga erishadi.

Beginxon ikki qo'lini yoniga olib, surobi tortilib, starshiy leytenantga nima deyarini bilmay, ko'zlarini pirpiratib, gunohsiz gunohkordek jim turardi. Uning indamay turishi Mixaylovani yanada g'a - zablantirdi-da, "birga qochmoqchi edilaring-ku, aytasanmi, yo'qmi?" deb qichqirdi unga. (I.Rahim, "Fidoyilar")

- Ha enag'ar, faqat tekinga eb-ichishni bilasan. Bunday qilib, umringni o'tkazganingcha o'zingni borib OS. Bitta tekinxo'rdan qutilardik.

Tohir tishini tishiga bosib, alam bilan yutindi. Ishga kirganini aytmoqchi bo'ldi-yu, ammo xursandchilik o'rniga, yana otasidan so'kish eshitishini bilib, indamadi. O'g'lining indamagani Abdulla akaning battar jahlini chiqardi. Tohirning oldiga kelib, yuziga shapaloq tortib yubordi. (Internetdan)

Xulosa va takliflar: Ushbu diskursiv vaziyatlarda sukutning salbiy ta'sirini kuzatar ekanmiz, demak, nutqiy vaziyatga ko'ra sukutning ta'siri mazmunan turlicha bo'lishi mumkin, degan xulosaga kelamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alpanova Sh.X. Nutqiy faoliyat jarayonidagi ruhiy holatlarning o'zbek tilining turli sath birliklari vositasida aks etishi: Filol. fanlari bo'yicha fals.D-ri (PhD) diss... Avtoref. Farg'ona, 2018. – B. 12
2. <https://ppt-online.org/966725>; F.A.Abramova. Ijtimoiy psixologiya: o'quv qo'llanmasi.– T., 2007.
3. Sayfullaeva R.R., Mengliev B.R., Boqieva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – T.: 2006. - B. 71.
4. Г.В. Быкова Лакунарность как категория лексической системологии. Благовещенск 2003.
5. Муравьев В.Л. Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). - Владимир, 1975. – С.3-5.
6. Муравьев В.Л. Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). - Владимир, 1975. – С.6.
7. Почепцов Г.Г. Молчание как знак // Анализ знаковых систем. - Киев, 1986. - С. 90-98
8. Qarang: Sadridin Sadim Buxoriy, Azimov S. Buyuk G'ijduvoniylar (Avliyo va allomalar) Buxoro, 2006.

*Raimjonova Nilufar-
Andijon davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, 202-guruh
talabasi*

⁶² Qarang: Sadridin Sadim Buxoriy, Azimov S. Buyuk G'ijduvoniylar (Avliyo va allomalar) Buxoro, 2006.

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun RTM tomonidan yaratilgan “Sanashni o‘rganamiz”, “Alifbo saboqlari”, “Aljabr”, “5x5” kabi elektron dasturlaridan foydalanish usullari berilgan bo‘lib, bular o‘zining qiziqarliligi, o‘quvchilar yoshiga mosligi, foydalanish uchun soddaligi, intellektual salohiyatni rivojlantirish, mantiqiy mushohada yuritishga chorlashi bilan ahamiyatlidir. Maqoladan boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar, boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari foydalanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, elektron qo‘llanmalar, “Macromedia Flash”, “GIF Animation”, “Microsoft Front Page”, “Adobe Fotoshop”, “3D Max”, “Microsoft PowerPoint”, dasturiy vositalar, og‘zaki nutq, og‘zaki hisoblash, malaka ijodkorlik, izlanish, fikrlash, qobiliyat.

Bugungi kun o‘qituvchisiga barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdek mas‘uliyatli vazifa yuklangan bo‘lib, ta‘lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni belgilab olish, zamon bilan ham nafas bo‘lib, ta‘limning zamonaviy texnologiyalarini joriy etgan holda o‘quvchilarda o‘z faniga qiziqish uyg‘otishlari, hurmat-ehtimom tuyg‘ularini shakllantirib borishlari talab etiladi.

Ta‘limda ijobiy natijalarga erishish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilim asoslarini puxta o‘rgatish, ularda dunyoqarash hamda tafakkur ko‘lamini kengaytirish, ma‘naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish borasidagi ta‘limiy tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bilan belgilanadi. Bu borada ta‘lim-tarbiya jarayoniga ko‘plab o‘zgartirishlar kiritilmoqda, yangicha yondoshuvlar tadbiq etilmoqda. Shulardan birisi, axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib dars o‘tishda mashg‘ulotlar samaradorligini oshirishga erishish hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da ta‘lim muassasalarining moddiy texnik va axborot bazasini mustahkamlash, o‘quv-tarbiya jarayonini yuqori sifatli o‘quv adabiyotlari va ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan ta‘minlash uzluksiz ta‘lim tizimini axborotlashtirish masalasi alohida qayd etilgan.

Bundan kelib chiqqan holda ta‘lim jarayoniga axborot-kommunikatsion texnologiyalarini joriy etish davr talabi hisoblanadi. O‘quvchilarning fanlarga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularning aqliy va ijodiy tafakkurini, intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, fanlararo bog‘liqlikni ta‘minlash, bugungi pedagogikaning muhim vazifalaridan. Darslarni ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, o‘quvchilarni mustaqil ravishda faoliyat ko‘rsata olishga, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga o‘rgatish, o‘qitilayotgan fanni o‘zlashtirish sifatini oshirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu borada boshlang‘ich ta‘limni o‘qitishda ham turlicha uslublar qo‘llanilmoqda. Shulardan biri zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishdir.

Zamonaviy axborot texnologiyalarning jadal taraqqiy etib, ta‘lim sohasiga jadal kirib kelishi, hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo‘lib borayotgani bu

boradagi bilim va malakalarimizni ham mos ravishda shakllantirishni taqozo etadi. Shuning uchun, boshlang'ich sinflarda kompyuterdan foydalanib dars o'tish tavsiya qilindi. Dars jarayonining muhim yutuqlaridan biri kompyuter texnologiyalari komponentlaridan foydalanishni ta'minlovchi dasturiy vositalarning yaratilishi bo'ldi. Ayniqsa, o'quv jarayonining tashkil qilishda bu dasturiy vositalar alohida ahamiyatga ega. Elektron qo'llanmalarining "Macromedia Flash", "GIF Animation", "Microsoft Front Page", "Adobe Fotoshop", "3D Max", "Microsoft PowerPoint" kabi dasturiy vositalardan foydalanib yaratilganligi qulaylik tug'dirmoqda. Chunki ular harakatli, rangli, ovozli tasvirlar yaratish imkonini beradi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining mavzuni tez tushunib olishga, o'zlashtirish sifatini oshishiga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yaratilgan elektron darslik, qo'llanma va taqdimotlardan o'quv jarayonida keng foydalanilmoqda. O'qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalari yordamida turli xil ko'rgazmali slaydlardan dars jarayonlarida foydalanish mumkin. Masalan:

- o'qish va ona tili fanlarida katta ekranda harflarni, so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qish, so'ngra kichik ertak va hikoyalarni o'qish, harflarni to'g'ri va chiroyli yozish;
- matematika fanida oddiy amallardan foydalanib, slaydlar yordamida masalalar yechish, turli xil hisob-kitobli o'yinlar tashkil qilish;
- tabiatshunoslik fanidan tabiatdagi hodisalar haqidagi sodda slaydlar yordamida tushunchalar berish mumkin.

Ushbu usullardan foydalanish yosh va bilimga chanqoq o'quvchining og'zaki nutqini rivojlanishiga, og'zaki hisoblash malakasini oshishiga, ijodkorlik, izlanish va fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga turtki bo'ladi. Elektron taqdimotlardan darsda namoyish va ko'rgazmali material sifatida foydalanish o'qituvchiga katta yordam beradi. O'quv materialining elektron taqdimotda animatsiyalar shaklida berilishi o'tilayotgan mavzuni tushunishni yengillashtiradi va ko'rgazmalilikni oshiradi. Namoyish slaydlarini o'quvchilarga tarqatma material sifatida ham berish mumkin. Bunga misol qilib, 4-sinf ona tili darslarida foydalanish uchun yaratilgan "Kelishiklar" mavzusidagi elektron taqdimotni aytish mumkin. Elektron darslikdan mustaqil ta'lim olishda va o'quv materiallarini har tomonlama samarali o'zlashtirishda foydalanish mumkin. Elektron darslikda fanning o'quv materiallari o'quvchiga interfaol usullar bilan, psixologik va pedagogik jihatlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, audio va video animatsiyalar imkoniyatlaridan o'rinli foydalaniladi. Kitob.uz saytida 1-4 sinf o'quvchilari uchun deyarli barcha fanlarning elektron darsliklari mavjud. Ammo ular matn va ovoz shaklida taqdim etilmagan. Elektron darsliklarni matn va ovoz shaklida, slayd-shou ko'rinishda berish maqsadga muvofiq. Audio va video axborotlarning o'zaro birgalikda qo'llanishi o'qitish samaradorligini keskin yuksaltiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun RTM tomonidan yaratilgan "Sanashni o'rganamiz", "Alifbo saboqlari", "Aljabr", "5x5" kabi elektron dasturlar o'zining qiziqarliligi, o'quvchilar yoshiga mosligi, foydalanish uchun soddaligi, intellektual salohiyatni rivojlantirish, mantiqiy mushohada yuritishga chorlashi bilan ahamiyatlidir.

"Sanashni o'rganamiz" – boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan elektron o'quv vositasi. Mazkur elektron dars ishlanma orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari 4 amalni bajarish ko'nikmasini hosil qilish bilan birgalikda kompyuterning "sichqoncha" qurilmasidan foydalanish ko'nikmasi shakllantiriladi.

"Alifbo saboqlari" - 1-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, Alifbeni o'rgatuvchi dastur hisoblanadi. Dasturning afzallik tomoni shundaki, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish (harfni talaffuz qilish va yozish, o'sha harf bilan boshlanuvchi narsalarning nomlarini o'rganish)ga yordam beradi. Shuningdek, harflar o'rganilgandan so'ng, mustahkamlash maqsadida rasm beriladi. Berilgan katakchaga rasmdagi narsaning nomini qo'yib yozish tushiriladi. Shu yerda o'quvchining kompyuter orqali yozuv malakalari shakllantirilib boriladi, test bilan ishlashga ham o'rgatiladi.

"Aljabr" - 1-sinf matematika darslarida foydalanish uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Dastur orqali o'quvchilar 10 ichida raqamlashni, tartiblashni, qo'shish va ayirish amallarini bajarishni, taqqoslashni o'rganadilar. Dastur o'quvchiga og'zaki misol yechishning avtomatik darajada o'zlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

"5x5" - 2-sinf matematika darslarida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, karrali jadvalni o'rgatuvchi dastur hisoblanadi. Dasturning takrorlash qismida kompyuterning o'zi tartib bilan 2 dan boshlab 9 gacha karrali jadvalni o'rgatadi. Imtixon qismida esa o'quvchi mustaqil ravishda jadvalni ishlab chiqadi. Shunisi e'tiborliki, bir xonani bajarmasdan turib, ikkinchisiga o'tmasligi o'quvchini o'z ustida ishlashiga majbur etadi. Dasturni o'qituvchi uchun haqiqiy yordamchi desak bo'ladi. Chunki, sinfning 30-40% o'quvchisi karrali jadvalni o'rganishida qiyinchilikka duch keladi. Dastur o'sha o'quvchilarga karrali jadvalning avtomatik darajada o'rganishlarini kafolatlaydi.

Bugungi kun o'qituvchisiga qo'yilayotgan talab, dars jarayonida axborot texnologiyalarni qo'llay olishi, o'quvchilarni kompyuterdan erkin foydalanishga, zamonaviy bilimlarni puxta egallashga, ma'nan yetuk shaxs bo'lib yetishiga o'rgatishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – B. 14.

2. Bakieva X., va b. "Savodga o'rgatish darslari". O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma 1-sinf.-T.: "Extremum-press", 2014. - 119 s.
3. BES T PRACTICE Today's Standards for Teaching and Learning in America's Schools Third Edition. Steven Zemeiman, Harvey Daniels, and Arthur Hyde.v
4. Boshlang'ich sinflarning takomillashtirilgan davlat ta'lim Standarti. Boshlang'ich ta'lim" jurnali. 2006. 5-son.
5. Boshlang'ich ta'lim takomillashtirilgan O'quv dasturi. "Boshlang'ich ta'lim jurnali. 2006. 5-son
6. N. Saidaxmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. T. "MoliyA", 2003 172 b
7. Qayumova N.A. O'qitishning axborot-ta'lim tizimi sharoiti va unda axborot kommunikatsiya texnologiyalari soxasi o'qituvchilarini tayyorlash. Monografiya-T.: "Fan va texnologiyA", 2015.192 b
8. R. Jo'rayev, A.Zunnunov. Ta'lim jarayonida o'quv fanlarini integratsiyalash. T.. "Sharq". 2005. 80-b.

*To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi-
Andijon davlat pedagogika instituti, "Maktabgacha ta'lim" fakulteti, 2-kurs
magistranti.*

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING NUTQIY KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHDA HAMKORLIK ISHLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning nutqiy kamchiliklari bartaraf etishda hamkorlai ishlarini tashkil qilish, Bolalardagi nutqiy kamchiliklarni oldini olishda oila, maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyachi, logopedlarni ahamiyat haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutq, nutqiy kamchilik, nutqiy xususiyatlar, maktabgacha yosh, hamkorlik, oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyachi, logoped.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение семьи, воспитателей дошкольных учреждений, логопедов в профилактике дефектов речи у детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, речь, речевая недостаточность, особенности речи, дошкольный возраст, сотрудничество, семья, организация дошкольного образования, воспитатель, логопед.

Abstract. This article discusses the importance of family, preschool teachers, and speech therapists in preventing speech defects in children.

Key words: preschool education, speech, speech deficiency, speech characteristics, preschool age, cooperation, family, preschool education organization, educator, speech therapist.

O'zbekiston Respublikasi huquqiy demokratik jamiyat qurish yo'lidan borar ekan o'z fuqarolarining, ayniqsa, yangi jamiyat barpo etishga bel bog'lagan, o'sib kelayotgan yosh avlodning barkamol bo'lib voyaga yetishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Barkamol shaxs tarbiyasini tashkil etish barcha davrlarda ham ijtimoiy jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bo'lib kelgan.

Tabiiyki, hozirgi ta'lim islohotlari sharoitida ham barkamol avlod tarbiyasi haqida gapirar ekanlar: "Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni,

mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro‘-e‘tibori avvalombor farzandlarimizning unib, o‘sib, ulg‘ayib, qanday inson bo‘lib hayotga kirib borishga bog‘liqdir”[1] - deb alohida ta‘kidlaganlar.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalarning nutqiy kamchiliklarini bartaraf etishda doir ishlarni aniq tashkil qilish ko‘zda tutiladi. Bolalarning nutqiy kamchiliklarini bartaraf etishga doir ishlar quyidagilar, ya‘ni:

- bolani o‘z vaqtida tekshirish.
- faoliyatlar jadvalini oqilona tuzish.
- har bir bola bilan olib borilgan individual ishni rejalashtirish.
- frontal faoliyatlarni rejalashtirish.-
- faoliyatlarni kerakli jihozlar va ko‘rgazmali qurollar bilan ta‘minlash.
- logopedning tarbiyachi va ota-onalar bilan o‘zaro hamkorlik qilish orqali ta‘minlash.

Nutqida kamchiligi bor bolalarning barcha yosh guruhlarida nutq bilish faoliyati, emotsional irodaviy sohalaridagi nuqsonlarni bartaraf etish imkoniyatlari tibbiy va pedagogik ta‘sirlar kompleksining o‘z vaqtida va aynan bir xil qo‘llanishiga bog‘liqdir.

Tarbiyachi ta‘lim ishlarining barcha komplekslarini o‘tkazish umumdastur talablarini bajarish bilan birga nutq kamchililarini bartaraf etishga bo‘yicha maxsus faoliyatlarni qo‘shib borishni talab qiladi. Nutqida nuqsoni bor maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning guruhlar uchun oddiy kun tartibidan farq qiladigan maxsus kun tartibi ishlab chiqilish maqsadga muvofiq.

Jumladan, unda logoped tomonidan o‘tkaziladigan umumiy guruhlardagi yakka tartibdagi faoliyatlar ko‘zda tutiladi. Shu bilan birga kechki vaqtda logoped topshirig‘i bo‘yicha guruhlarda va alohida bolalar nutqni tuzatish yuzasidan maxsus soatlar ajratilgan. Tarbiyachi o‘z ishini dastur talablari va bolalarning nutq imkoniyatlarini hisobga olgan holda rejalashtiradi. Tarbiyachi bola nutqining shakllanishdagi individual kamchiliklarini bilish, nutqining talaffuz va leksiko-grammatik tomonidan nuqsonlarni bilish, ta‘lim va ta‘limdan tashqari faoliyat jarayoni davomida har bir bolaning nutqiy imkoniyatlarini hisobga olishi shart. Logoped bilan hamkorlikka bolalarning nutqiy kamchiliklari nutqni o‘stirish, tevarakatrof bilan tanishtirish savodga o‘rgatishga tayyorlash bo‘yicha mashg‘ulotlar rejalashtiriladi. Logoped bilan tarbiyachining ishidagi izchillik maxsus daftarda qilinadi. (Pedagoglar bilan o‘zaro hamkorlik ishlariga ham qayd qilish mumkin).

Tarbiyachi va logopedning ota-onalar bilan hamkorlikdagi ishi bugun pedagog jarayonning ajralmas qismi bo‘lib, maktabgacha ta‘lim tashkilotida quyidagi shakllarda amalga oshiriladi.

Ota-onalar bilan ishlashning yana bir shakli asosan nutqida kamchiliklari mavjud bolalarning ota-onalar bilan tashkil qilinadigan yig'lishlardir. Ushbu majlisning maqsadi ota-onalarni bolalarni tekshirish natijasida olingan ma'lumotlar bilan tanishtirishdir. Bunda tarbiyachi va logoped har bir bolaning nutqiy va umumiy rivojlanishini atroflicha ta'riflaydi.

Ota-onalarga bolalarning nutqiy rivojlanishlaridagi asosiy kamchiliklarni ota-onalarga tushunarli qilib yoritib berildi, ularning normadan orqada qolish darajasini va ushbu kamchiliklarini bartaraf etishda hamkorlik qilish zarurligini ko'rsatib berish kerak. Ota-onalar bilan tarbiyachi va defektolog hamkorlikdagi ishlar izchilligi rejalashtirib olinadi. Boladagi nutqiy kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ishlar rejalari tushib va ota-onalarning asosiy ishlari tushuntirib ishlar davomiyligi ta'minlanish sharti belgilanadi. Logoped ota-onalarni tovushlarni mustahkamlashning usullari bilan tanishtiriladi. Uyda qanday mashqlar bajarishlari kerakligini ko'rsatib beradi.

Ota-onalarning tarbiyachi va logopedning faoliyatlarida ishtirok etishi butun o'quv yili davomida rejalashtiriladi (3 oyda 1 marta). Bunday faoliyatlarda logoped ota-onalarni ta'limning asosiy, materialni tanlash, shuningdek, faoliyat davomida bolalarga qo'yiladigan asosiy talablar bilan tanishtiradi.

Ota-onalar uchun stendlarni tarbiyachi va logoped butu yil davomida chiqarib turadilar. Stendda normadagi bola nutqining rivojlanishi, nutq kamchiligining xilma-xil turlari, ommabop adabiyotlar ro'yxati kabi masalalar yoritib boriladi. Tovushlarni talaffuz qilish, bolalar nutqni rivojlantirishga doir nutqiy material vaqti-vaqti bilan yangilab turadi. Ota-onalar burchagida axborot bo'limi mavjud bo'lib, unda ota-onalar yig'ilishlari sanalari, tarbiyachi va logoped bilan suhbatlashish uchun takliflar, mutaxassislarning konsultatsiya berish vaqti ko'rsatilib o'tiladi

Tarbiyachi kechki logopedik faoliyatlari uchun daftar Logoped har kuni tarbiyachiga bolalar bilan logopedik ish olib borilishi uchun topshiriqlar yoziladi. Beriladigan topshiriqlarga quyidagilar kiradi.

- ayrim artikulyasion mashqlarni bajarish;
- logoped tomonidan maxsus tanlangan so'zlar, gaplar, qisqa hikoyalar, she'rlarni, bola nutqiga kiritilgan tovushlarni mustahkamlash maqsadida qo'llash;
- bola diqqat, xotirasi va fonetik malakasini rivojlantirishga doir topshiriqlarni bajarish;
- o'qish malakalarini shakllanish mashqlarini bajarish;
- qirqma harflar bilan ishlash.

Barcha topshirish turlari bolalarga tanish bo'lishi, olib boorish metodikasi tarbiyachiga yaxshi tushuntirilgan bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning nutqiy kamchiliklari bartaraf etishda hamkorlik ishlari hamkorlik ishlari oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatlari tizimi tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda bolalar poliknikasi mutaxassisleri doimiy dinamik kuzatuv bilan bir qatorda 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni poliknikadan tashqari maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida profilaktika ko'rikdan o'tkazish turadilar. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi-pedagog, logoped va hamshiralarning hamkorlikdagi ishlari bolalar sog'lig'idagi kamchiliklar bilan bir qatorda nutqning to'g'ri shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi yoki nutq kamchiliklarini keltirib chiqaruvchi tug'ma va orttirilgan kasalliklarni erta aniqlashga erishilmoqda. Bolalardagi nutq kamchiliklarni bartaraf etish orqali ularni o'z sog'lom tengdoshlari qatori jamiyatda o'z o'rnini topishlariga yordam berish muhim vazifa hisoblanadi.

Shuningdek, bolalardagi nutqiy kamchiliklarni bartaraf etishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi, logoped bilan ota-onalarning hamkorlik ish yuritishi ijobiy natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov I.A. "Barkamol avlod, O'zbekiston taraqqiyotining poydevori", Toshkent. 1998
2. L. Mo'minova L, Ayupova M, Nurkeldieva D, Kalbaevalar X "Maxsus pedagogika", "Noshir", Toshkent-2012 y.
3. 3.Q.Shodiyeva Nutq o'stirish uslubyoti "O'qituvchi " nashriyoti – matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2015.

*Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna-
Andijon davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida
o'qituvchisi,
Muhammadjonova Shahnoza –
ADPI, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, 104-guruh talabasi.*

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI-O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING TAYANCH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tayanch kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalari hamda ularning darslarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda foydalaniladigan didaktik o'yinlarusullari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi, tayanch kompetensiyalar, milliy va umummadaniy kompetensiya, lingvistik kompetensiya, didaktik o'yinlar, interfaol yondashuv.

Har bir jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy siyosiy barqarorligi, hech shubhasiz kelajak avlodga bog'liq hisoblanadi. Shu boisdan ham hozirgi kunda yosh avlodga

bo'lgan e'tibor yanada kuchayib kengayib bormoqda buning yaqqol isboti sifatida joriy yilni muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" yili, deb e'lon qilinishi ham bejiz emas. Buning barchasi ta'limga, yosh avlodning bilimli va yetuk kadrlar bo'lib yetishishiga imkoniyat eshiklarining keng ochilishiga zamin yaratmoqda. Xususan, qaysi bir rivojlangan davlatlarga nazar tashar ekanmiz, ularning siyosatida yosh avlodga alohida e'tibor va bilim olishlari uchun yetarlicha shart sharoitlar yaratib berilganining guvohi bo'lamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, qaysiki davlat kelajagi buyuk hamda dunyo miqyosida ulkan marralarni zabt etmoqchi bo'lsa, eng avvalo, kelajak avlodga uning bilim olishga katta imkoniyatlar yaratib bermoqligi kerak ekanligini bilmog'imiz darkor.

Eng avvalo, bola maktabga borgan davridanoq bilimga oshno hamda izlanuvchan bo'ladi. Bu o'qituvchisining talabchanligiga hamda e'tibor bilan o'qitishiga bog'liq hisoblanadi. Bolani o'qitish uchun turli xildagi ta'limiy texnologiyalar hamda kompetensiyalardan foydalanadilar. Eng avvalo, biz ularni tushuntirishimizda oldin kompetensiya nima, uning ta'lim sohasiga kiritilishdan asosiy maqsad nimada, kompetensiyalarni ta'limiy texnologiyalar bilan qanday qilib bir biriga bog'lab bolalarga o'rgatishimiz kerakligi haqida soz yuritishimiz maqsadga muvofiq boladi.

Tayanch kompetensiyalar o'z ichida bir necha turlarga bo'linadi bular quyidagilardan iborat hisoblanadi:

Kommunikativ kompetensiya – bu kompetensiyani rivojlantirish orqali o'quvchilarning o'zbek tilida ravon gapirishlariga erishiladi. Bundan tashqari boshqa tillarni ham o'rganishlari uchun hech qanday qiyinchiliksiz oson va tezda bilishlarini ta'minlaydi. Boshqalar oldida o'z fikrini bemalol ayta olishi uchun ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishga e'tibor aynan boshlang'ich sinf davrida ko'proq qaratiladi.

Shu o'rinda shuni ham aytib o'tish kerakki kompetensiyalar bir biri bilan uzviy ravishda bo'g'liq hisoblanadi. Jumladan, **o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi** ham kommunikativ kompetensiya bilan uzviy ravishda bog'liq bo'lib bir-birini to'ldirib keladi.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi kichik yoshdagi bolalarning o'zining ustida ko'proq ishlashini, har tomonlanma kamol topishi uchun qo'llaniladi. Ushbu kompetensiya bolalarning o'zlarida mavjud bo'lgan qobiliyatlarni bundan tashqari yillar davomida ortirilgan bilim va ko'nikmalarini yaxshi ko'rsatib berishi ushun zamin yaratib, natijada ular mustaqil ravishda harakatlanishni, mustaqil qarorlar qabul qilishni o'rganib boradilar. Bu esa o'quvchilarning kelajakdagi hayot yo'llarida yaxshi kadr bo'lib yetishishlarining poydevori desak adashmagan bo'lamiz.

Axborot bilan ishlash kompetensiyasi hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. XXI asrni biz kompyuter sohasisiz tasavvur qilishimiz qiyin.

Ayniqsa, bugungi yosh avlodlarni kompyuter sohasi va kompyuter bilan bog‘lab dars o‘tish nafaqat bilim samaradorligini, balki axborot texnologiyalariga bo‘lgan qiziqishlarining ham ortishiga sabab bo‘ladi. Shu navbatda ularda mediamadaniyatni ham yaxshi rivojlantirishimiz, kerakli ma‘lumotlarni ajrata bilishni, saralashni o‘rgatishimiz zarur.

Milliy va umummadaniy kompetensiya ushbu kompetensiyada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarimizni vatanga sadoqatli, insonparvar, milliy qadriyatlarga e‘tiqodli bo‘lishi, kitobxonlikni sevuvchan qilib tarbiyalanadi.

Yuqorida sanab o‘tilgan kompetensiyalar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning har tomonlama yetuk, barcha sohalarning bilimdoni bo‘lib yetishilarga katta turki bo‘ladi.

Tayanch kompetensiyalarning rivojlanishida ta‘limiy texnologiyalarning ahamiyat beqiyosdir. Eng yaxshi ta‘limiy texnologiyalar o‘quvchilarning mustaqil ravishda fikrlashini o‘stiradi, tasavvur va kechinmalarini bimalol bayon etishini ta‘minlaydi.

Quyida berilgan metodlar o‘quvchilarning darslarga bo‘lgan qiziqishlarini yanada kuchayishiga sabab bo‘la oladi. O‘quvchilarning ongini yanada rivojlantiradigan, aqlini charxlaydigan, mustqail fikrlashga o‘rgatadigan zamonaviy metodlardan foydalanish lozimki, bu metodlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ta‘lim olishga nisbatan motiv hosil qilish bilan birga, ta‘lim-tarbiya berish, ularning qobiliyatlarini namoyon etishi lozim. Jumladan, ona tili darslarida turli xildagi texnologik o‘yinlardan foydalanish dars sifatli va samaradorligini ta‘minlaydi. Buni 4-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darslaridan “So‘z turkumlari ustida ishlash” mavzusidan ko‘rib chiqamiz. Yuqoridagi mavzuni kichik yoshdagi bolalarga o‘rgatish maqsadida “**Men ijod qilaman**” metodidan foydalangan holda o‘rganamiz.

Ushbu metodni bajarishimiz uchun o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarga turli xildagi gaplar beriladi, gaplardagi so‘zlarning har bittasi qaysi turkumga mansubligini so‘roqlar berish orqali aniqlaymiz, misol uchun quyidagi namunaga e‘tiborimizni qaratamiz. Namuna: Eshik qora rangga bo‘yaladi.

- Eshik – (ot) nima? – eshik.
- Qora - (sifat) qanday? – qora.
- Rangga – (ot) nimaga? – rangga.
- Bo‘yaladi – (fe‘l) nima qilindi? - bo‘yaladi.

1. *Onam* dasturxondan endigina uzilgan *non* va *sopol ko‘zachada* qaynatilgan sut *olib keldilar*.

2. *Mevali daraxtlar gulladi*.

O‘quvchilar quyidagi gaplardan ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarni qaysi soroqqa javob bo‘layotganini va qaysi so‘z turkunga mansubligini o‘zlari mustqail tarzda topadilar.

Bunda bolalar yakka – yakka holda mustaqil holda ishlaydilar. Barcha o‘quvchilar mashqni bajarib bo‘lishganlaridan keyin o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilar bilan birgalikda tahlil o‘tkaziladi,

1. *Non* qaysi soroqqa javob bo‘ladi?
2. Qaysi so‘z turkumiga mansub?
3. *Sopol ko‘zacha* qaysi so‘roqqa javob bo‘ladi?
4. Qaysi so‘z turkumiga mansub?
5. *Olib keldi* qaysi so‘z turkumiga mansub?
6. Qanday so‘roqqa javob boladi?

O‘quvchilar ushbu savollarga ustoz bilan birgalikda javob izlaydilar. Masalan:

Non (ot) nima?

Sopol (sifat) qanday?

Olib keldi (fe‘l) nima qildi?

Tahlil asosida kim qay holda mashqlarni puxta bajarganligi va darslarni o‘zlashtirish saviyasi ham aniqlanadi. Mashqlarni a‘lo darjada bajargan o‘quvchilarga rag‘batlar beriladi, sust o‘zlashtiriliyotgan o‘quvchilarga esa yana shunga o‘xshash ko‘pgina mashqalar berilib ularga ko‘maklashiladi.

“Kim topqir” ta‘limiy metodi. Bu metoddan asosan sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda foydalaniladi. O‘quvchilarni chaqqonlikka hamda tezkor fikrlashga undaydi. Ushbu metod 2-sinf o‘quvchilari uchun mo‘jallangan bo‘lib, bunda o‘quvchilar bilan yakka tartibda ishlash talab etiladi shuning uchun ham koproq bu metoddan sinfdan tashqari o‘qish darslarida, turli xildagi to‘garaklarda foydalaniladi. Ushbu metodda har bir o‘quvchilarga alohida alohida listlarda matn beriladi ushbu matnda qatnashgan narsaning nomini bildirgan so‘zlarni topib uning tagiga chizishlari kerak bo‘ladi. Matn quydagicha:

“Qushlar bizning do‘stimiz”

Hovlimiz yaqinida poliz bor. U yerda chigirtkalar ko‘p. Ular ekinga zarar yetkazadi. Chigirtkalarni yo‘qotish zarur. Bu ishda bizga qushlar yordam beradi. Qushlar galalashib uchib keladilar. Ular chigirtkalarni terib yeydilar.

Topshiriq: Narsa nomini bildirgan so‘zlar tagiga chizing.

O‘qituvchi tomonidan ma‘lum daqiqa vaqt beriladi vaqt tugagandan keyin har bir o‘quvchining bajargan ishlari ko‘rib chiqiladi va ustoz tomonidan qayta ularga tushunarli bo‘lishi uchun tahlil o‘tkaziladi.

Poliz – nima? Chigirtka – nima? Qushlar - nimalar? Chigirtkalarni – nimalarni? Shu orqali tahlil davom ettiriladi, faol qatnashgan o‘quvchilar rag‘batlantiriladi. Bunday metodlar orqali o‘quvchilarning ona tili darslariga bo‘lgan qiziqishlari yanada kuchayadi hamda bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqlari oshirishga sabab bo‘ladi. Olingan bilimlari yanada mustahkamlanadi. Yuqorida qo‘llangan ta‘limiy metodlar

orqali kichik yoshdagi bolalarda kommunikativlik, o'z –o'zini rivojlantiruvchi kompetensiyalar namoyon bo'ladi hamda rivojlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, hozirgi davrning asosiy maqsadlaridan biri bu sifatli talimdir. Sifatli ta'limga erishilishi uchun o'qituvchi katta ma'suliyat yuklanayi, yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalash juda ham mashaqqatli ishdir, Yangi ta'limiy texnologiyalarning yaratilishi dars jarayonlarining sifatli tashkil etishining asosiy manbalaridandir. Ta'limiy texnologiyalar o'quvchi yoshlarda kompetensiyaviy rivojlanishini ta'minlaydi hamda o'quvchilarning nutqiy faolligini, fikrlash doirasining kengayishini, jamoatchilik oldida erkin fikrlarini bildirishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. J. Xudayqulov –O'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish usullari. – Samatqand - 2020 28 bet
2. G'ulomov.A, Qobilov.B. Nutq o'stirish mashg'ulotlari. Metodik qo'llama "o'qituvchi", Tashkent 1995
3. Saifova.M EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS// European Journal of Research and Reflection in Education Sciences Vol-2019. –T.7. –N:12
4. Ona tili-o'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf o'quvchilari uchun darslik – Toshkent-2022. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim Vazirligi, Toshkent 1000011, Navoiy ko'chasi, 2a, Birinchi nashr.
5. Madina Ibrokhimjonova qizi Jo'raboyeva "SCIENCE EDUCATION" SCIENTIFIC/ ISSN 2181-0842.

Эсонов Олимжон-

*Андижон қишлоқ хўжалик ва агротехнологиялар институт
Ўзбек тили педагогика ва жисмоний маданият кафедраси
ассистенти.*

*Исроилова Одина, Зокиров Санжар, Рустамова Одина-
Андижон қишлоқ хўжалик ва агротехнологиялар институт
талабалари.*

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИКНИ ОШИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ОМИЛЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада Ўзбекистонда таълим тизимининг асосий мақсад ва моҳиятидан келиб чиқиб шуни эътироф этиш мумкинки, ёшлар онгига мустақилликни мустаҳкамлаш, халқи билан фахрланиш, ватанпарварлик қадриятларини шакллантиришда педагог ўрни ва муносабатлари ҳақида фикр-мулоҳазалар берилган.

Калит сўзлар. Қадрият, ватанпарварлик, мотив, истеъдоди, хис-туйғулар.

Аннотация: в данной статье, исходя из основного назначения и сущности системы образования в Узбекистане, можно признать, что приводятся мнения о роли и отношениях педагога в формировании ценностей патриотизма, гордости за свою людей, укрепление самостоятельности в сознании молодежи.

Ключевые слова: ценность, патриотизм, мотив, талант, чувства.

Annotation: in this article, based on the main purpose and essence of the education system in Uzbekistan, it can be recognized that opinions are given on the role and relations of the teacher in the formation of the values of patriotism, pride in one's people, strengthening independence in the minds of young people.

Key words: value, patriotism, motive, talent, feelings.

Таълим-тарбия жараёнида талабаларда Ватанга муҳаббат туйғусини шакллантириш ва уларнинг жамият тараққиёти ва равнақига хисса қўшиш, шунингдек, ёшларнинг ҳар томонлама дунёвий билимларнинг пухта ўзлаштиришлари, уларда эҳтиёж ҳамда қизиқишни қарор топтиришга эътибор қаратиш лозим.

Дарҳақиқат, истиқлол даврида барпо этилган, барча шарт-шароитларга эга бўлган таълим муассалари, олий ўқув юртлирида таҳсил олаётган, илм-маърифат сирларини ўрганаётган, ҳозирданок икки-уч тилда бемалол гаплаша оладиган минглаб ўқувчилар, катта ҳаётга йўлланма олаётган, ўз истеъдоди ва салоҳиятини ёрқин намоен этаётган ёш кадрлари мисолида ана шундай орзу-интилишлари бугуннинг ўзида ўз ҳосилини бераётганининг гувоҳи бўлмоқдамиз.

Таълим-тарбия соҳасида амалга ошириладиган, ушбу улкан ишлар кўлами ва моҳиятига кўра ўсмир - ёшларимизда ўз юрти, ватани, оиласи учун фидоий бўлган маънавий баркамол инсон бўлиб вояга етишлари йўлида мустаҳкам замин яратади.

Ёшининг ўзига хос хусусиятлари ўқитувчилардан уларга нисбатан жиддий муносабатда бўлиш лозимлигини тақозо қилади. Талабалар энди фақат билимлар тизимига эга бўлишлари, ўқитувчининг мақтовини эшитиш ва «5» баҳоларни кўпайтириш учун эмас, балки тенгқурлари орасида маълум ижобий мавқеъни эгаллаш, келажакда яхши одам бўлиш учун ўқув мотивлари устувор бўлиб боради, лекин ўқув фаолияти мотивлари орасида билиш, янги билимларга эга бўлиш мотиви кучсиз бўлгани сабабли, улар мактабга боргиси келмайди, ўқишга оғриниб келиб, салбий ҳис-туйғулар ва хавотирлик ҳисларини бошдан кечиради. Катталар томонидан талабаларнинг юриш туриши, хулқига жавоб бериш талаб қилинади. Талабалар қийинчилик билан бўлса-да, ўзининг янги мавқеини тушуна бошлайди, ўз хулқини ўзгартириб унга мослаша боради.

Кузатувчанликни тарбиялаш фаол уюшган, аниқ мақсадга мувофиқ системали кузатиш кўникмасини тарбиялаш сифатида жуда муҳимдир. Ўқитувчи кузатишни ташкил қилар экан, талабалар олдида аниқ ва муайян бир мақсадни қўяди, кузатишни йўлга солади. Талабаларни кузатиш натижалари сўз ёки кўргазмалар тарзда қайд қилишини ўргатиш муҳим ишдир. Ватанпарварликни шакллантириш борасида амалга ошириладиган тадбирлар

ташқил ҳар томонлама, жозибадор, кўтаринки руҳда, ўтказилиши мақсадга мувофиқдир. Мана шу навқирон авлод намояндаларини қанчалик маънавий жиҳатдан баркамол, етук кишилар қилиб вояга етказсак, уларнинг ҳар бирида ватанпарварлик қадриятлари, миллий ғурурни шакллантириб борсак, қатъиятли, ўз куч ва имкониятларига ишонган, кўзланган юксак тараққиёт марралари сари, интилувчан талаба ёшларни тарбиялаб борамиз.

Дарсдан ташқари вақтларида ватанпарварлик туйғусини сингдиришда педагогик жиҳатдан эътиборга олиниши лозим бўлган яна бир муҳим жиҳат – қандай воситалар ёрдамида берилаётган маълумотни етказиш масаласидир. Китоблар, тайёр кўргазмали куроллардан ташқари ҳозирги кунда аудио-видео воситалар, мултимедиалар, видеослайдлар, масофали ўқитиш, электрон версиялардан фойдаланиш имкониятлари кенгаймоқда.

Ўқувчи бир касбни, ўзи танлаган мутахассисликни эгаллаш учун ўзида қандай шахсий хислатлар бўлиши кераклигини яхши билиши керак. Бунинг учун эса унга фақатгина тор доирадаги касбига оид билимларгина эмас, балки ўзбек миллатига ота-боболаримиздан мерос бўлиб келаётган инсоний хислатлар, урф-одатлар, удумларни мукамал билиши керак, улардан фахрланиши, ўзининг касби билан бевосита боғлиқ жаҳонга машҳур аждодларимиз шахсий ҳаётлари ва фаолиятларини чуқур ўрганиб, ватанпарварлик қадриятларини шакллантириш жамият учун улкан аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам янги таълим стандартлари доирасида мутахассислар тайёрлаш бугунги кунда ҳар бир педагогдан ўсмирнинг иқтидори, унинг қизиқишлари, маънавиятини оширишни талаб этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Р.Мавлонова, ва О.Тўраева ва бошқалар.Педагогика .Дарслик. “ Ўқитувчи” , Т.: 2001йил.163-бет.
2. В. Каримова, Ф.Акромова.педагогика. Дарслик.-Т.: ТДИУ, 2007-183 бет.

Botirova Palina

Email: palina.botirova@mail.ru

Phone: +99891 293 42 57

Namangan engineering-construction institute, senior teacher of foreign languages department

Mamatov Husanxon Ismoyiljon o'g'li
Namangan engineering-construction institute,
Bachelor student

USING DIFFERENT TYPES OF ASSESSMENTS IN LANGUAGE TEACHING IN ESP GROUPS

Annotation. This article is dedicated using different types of assessments in teaching English to non-philological ESP groups. The competences shouldn't be or cannot be developed in separation or by segregated way; vice versa language is also social event which should be taught in relation with real world situations and conditions. The work challenges to teach proper tips which can be practical in Uzbek cultural context and interlink into its objectives communicative and sociolinguistic competences.

Key words: assessment, non-philological, evolving, sociolinguistic competences, reading skills

In the process of improving our attitudes and values in terms of evaluation, since I am a new teacher in the area of English language education. Of course, the ideas promoted by the specialists of the respective field of study are focused on personal learning and observation, particularly with the influence of short-term and long-term teacher development courses organized in an innovative centre. As for me, evaluation is definitely a questionable subject in the teaching process, and it is a necessary task for us not an optional one. [3] When teachers are rightfully concerned, the method of evaluation can be structured properly; however, they have become too concerned with evaluating student information. We should instead turn the switch and refocus on what really matters: learning for students. This will be achieved as we learn to use evaluation forms as a means to assist our students. Learning and evaluation by students go hand in hand when performed naturally.[2]

Before starting classes, it is considered to be the correct way of teaching to perform some kind of diagnostic tests. Not being aware of the context experience of learners and the strengths and limitations of the learners delivering the guidance should not influence what is taught. And it also relies on the comprehension of teachers of their values and techniques. It is necessary to understand the purpose of a certain [1] formative evaluation tool (what information is needed), the manner in which the evaluation is carried out what procedure is used) and, ultimately, the steps to be taken afterwards (how the gathered information is then used to make changes in teaching and learning).

Different ways of conducting placement and diagnostic tests exist. Checking, discussions such as getting to know students by asking numerous questions such as "what are your future plans?", "what is your style of clothing?" We test their vocabulary, grammar and pronunciation by offering certain questions. Testing also helps to identify the level of the students, but it should not be as impulsive as questions planned beforehand. "Another way of placement evaluation is to give all students one and the same subject as: "talk about the benefits or drawbacks

of online/distance learning; talk about quarantine; tell us about your favorite sitcom and others.[5]

I use diagnostic testing methods during my lessons that allow me to quantify the concepts I want to teach. At the beginning of my course, I used diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation may be collections of written questions, multiple choices, short questions testing the existing knowledge base of the students or current thoughts on a subject to be learned in the course. Each instructor, from my point of view, creates their own evaluations or selects the most relevant ones from those available.[4]

More specifically, these resources concentrate on a detailed interpretation of the written and spoken text and cover spoken, retelling language, retelling comprehension and communication in oral language. For instance, to evaluate the awareness of the students about things I have taught, I use oral language conversation. We could have a small discussion with the students, where I am an interlocutor and the students are participants. An person or a group can complete this examination and it takes from 10 to 20 minutes to administer. Some students take part as an audience or an observer of a debate in an individual conversation.

REFERENCES:

1. Khakimjonovna, B. P. (2020). Development of coherent speech of students of technical universities in english language education process. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 8(11).
2. Botirova, P. X. (2020). Bog'lanishli nutq-muloqot nutqi. *NamDU ilmiy axborotnomasi*.
3. Khakimjonovna, B. P. (2022). DESCRIPTIVE COHERENT SPEECH AND ITS TYPES. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences).
4. Botirova, P. K. (2021). The problem of formation of a coherent speech of students in english lessons. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 105-109).
5. Botirova, P. K. (2021). The development of coherent speech students of technical institutions in english lesson. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 101-105).
6. Botirova, P. H., Inomiddinova, D. I., & Sobirova, R. M. (2019). Methodological recommendations for using the method of work in small groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(12), 385-389.

*Botirova Palina Khakimjonovna-
Email: palina.botirova@mail.ru
Phone: +99891 293 42 57
Namangan engineering-construction institute, senior teacher of
foreign languages department*

*Asqaraliyeva Mohinur Davronbek qizi- Namangan engineering-construction
institute,
Bachelor student*

APPROACHES AND METHODS OF LANGUAGE TEACHING IN ESP STUDENTS

Annotation This article is dedicated to the development of reading skills in foreign languages in non-philological ESP groups. The competences shouldn't be or cannot be developed in separation or by segregated way; vice versa language is also social event which should be taught in relation with real world situations and conditions. The work challenges to teach proper tips which can be practical in Uzbek cultural context and interlink into its objectives pragmatic and sociolinguistic competences.

Key words: non-philological, evolving, competence, sociolinguistic competences, reading skills

Teaching and learning foreign languages in Uzbekistan has become very essential and global process since the first days of the Independence of our country. It pays much attention to the increasing of educational level of people, their intellectual knowledge. Nowadays, English is worth not just knows, but it is worth really knowing. [4] There is a great importance role to understand modern English in order to make a conversation people who live in foreign countries. Many directions are being implemented to improve the reformation of foreign language in our country.[3]

The purpose of teaching should be directed towards the improvement of the students' knowledge competence and the ability how to accomplish communicative goal. In the way of professional career every teacher has his or her own beliefs about the teaching and learning process as well as concrete examples of the ways in which they enact these beliefs in the classroom. To my mind, a teaching statement may include the following:

* Your conception of how learning occurs;

- * A description of how your teaching facilitates student learning;
- * A reflection of why you teach the way you do;
- * The goals you have for yourself and for your students;
- * How your teaching enacts your beliefs and goals;
- * What, for you, constitutes evidence of student learning;
- * The ways in which you create an inclusive learning environment;
- * Your interests in new techniques, activities, and types of learning.

From the mentioned features above I can say that in teaching process we consciously or unconsciously follow the characteristic elements of cognitive principles, affective principles and linguistic principles. For example, during my online classes I address affective principles. They are very helpful as having a helpful notion for the students who are learning language as a foreign language. As human beings learn to use a second language, they also develop a new mode of thinking, feeling, and acting a second language. The new language ego, intertwined with the second language, can easily create within the learner a sense of fragility, defensiveness and a rising of inhibitions. Learners need to be treated with affective tender loving care, not feel humiliated.[2]

Here the self-confidence is also one of the important principles in language teaching and learning. Learner's belief that they indeed are fully capable of accomplishing a task is at least partially a factor in their eventual success in attaining the task. [4] Successful language learners, in their realistic appraisal of themselves as vulnerable beings yet capable of accomplishing tasks, must be willing to become 'gamblers' in the game of language, to attempt to produce and to interpret language that is a bit beyond their absolute certainty.

One thing should be mentioned, is that we cannot teach someone who does not feel that they really need it or teach them completely against their will as on obligation.[1]

We should understand that we can make the best of it, when we are able to keep our students in interest, when we can develop something like "inner energy" within them to enhance language skills and competences.

REFERENCES:

1. Khakimjonovna, B. P. (2020). Development of coherent speech of students of technical universities in english language education process. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 8(11).
2. Botirova, P. X. (2020). Bog'lanishli nutq-muloqot nutqi. *NamDU ilmiy axborotnomasi*.
3. Khakimjonovna, B. P. (2022). Descriptive coherent speech and its types. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences).
4. Botirova, P. K. (2021). The problem of formation of a coherent speech of students in english lessons. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 105-109).
5. Botirova, P. K. (2021). The development of coherent speech students of technical institutions in english lesson. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 101-105).

6. Botirova, P. H., Inomiddinova, D. I., & Sobirova, R. M. (2019). Methodological recommendations for using the method of work in small groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(12), 385-389.

*Imomov In'omiddin Abdulxamidovich-
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi, Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti b Umumiy va ainiq fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi.
inompittstate@gmail.com +998 90 988 10 33*

RAHBARLARNING BOSHQARUV FAOLIYATINI KOGNITIV TAHLIL QILISH ORQALI TA'LIM BOSQICHLARIDA UZVIYLIK VA UZLUKSIZLIKNI TA'MINLASH

Annotatsiya. Ushbu maqolada malaka oshirish tizimi rahbarlarining samarali boshqaruv faoliyatida kognitiv tahlili haqida ma'lumotlar yoritilgan. Malaka oshirish tizimi rahbarlarining boshqaruv faoliyatida metodlarning ahamiyati haqida fikrlar yuritilgan.

Аннотация. В данной статье освещена информация о когнитивном анализе методов в эффективной управленческой деятельности руководителей системы повышения квалификации. Были высказаны мнения о значении методов в управленческой деятельности руководителей системы повышения квалификации.

Abstract. This article highlights information on the cognitive analysis of methods in the effective management of managers of the continuing education system. Opinions were expressed on the importance of methods in the management activities of managers of a continuing education system.

Kalit so'zlar: tizim, metod, rahbar, faoliyat, funktsiya, talab, ta'lim muassasasi.

Ключевые слова: система, метод, руководитель, деятельность, функция, спрос, учебное заведение.

Keywords: system, method, leader, activity, function, demand, educational institution.

Ta'lim menejmentida boshqaruv metodlari muhim ahamiyat kasb etib, ular boshqaruv jarayonida xodimlar faoliyatini tashkil etish va ularni muvofiqlashtirishda qo'llaniladigan ta'sir etish yo'llari va usullarining yig'indisi hisoblanadi. Boshqaruv metodlari asosini mazkur ta'sir ko'rsatish usullari majmui, ya'ni ta'sir ko'rsatish mexanizmi tashkil etadi. Boshqarish metodi boshqarish faoliyatini amalga oshirish usullari va yo'llari majmuidan, boshqarish tizimiga samarali, maqsadga muvofiq ta'sir ko'rsatishdan, ya'ni boshqarish funksiyalarini amalga oshirish mexanizmidan iboratdir. Lekin shuni e'tiborga olish lozimki, metod - bu tamomila ob'ektiv, rahbarga bog'liq bo'lmagan va mustaqil tushunchadir. Uslub, garchi u ham ta'sir o'tkazish usullari majmuidan iborat bo'lsa-da, metoddan farq qiladi, u yoki bu rahbarning sub'yektiv, individual xususiyatlari bilan belgilanadi. Qiyoslash uchun shuni aytish mumkinki, musiqa notasi hamma uchun bir xil bo'lsada, lekin musiqachilarning ijro etish uslub(manera)lari har-xildir [2:60].

Oldingi vaqtlarda boshqaruv metodlarini tavsiflashda asosiy e'tibor faqat ijtimoiy-iqtisodiy va ma'muriy metodlarga qaratilar edi. Zamonaviy ijtimoiy-

iktisodiy shart-sharoitlarda ta'lim muassasalarini boshqarishga ko'p darajada mos keladigan metodlarning to'rtta asosiy guruhlari: iqtisodiy, tashkiliy-ma'muriy, ijtimoiy-psixologik va axborotlar to'plash metodlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Iqtisodiy metodlar. Bu metodlar o'zaro bog'liq bo'lgan iqtisodiy ko'rsatkichlarning yig'indisini tavsiflab, har bir xodim va butun muassasa uchun talablar belgilash bilan birgalikda zamonaviy talablar darajasida faoliyat ko'rsatishlari uchun sharoitlar yaratadi. Ta'lim muassasasi faoliyatini takomillashtirish, innovatsion jarayonlarni kuchaytirish, ya'ni xodimlarning innovatsion faoliyatlarini tashkil etish, ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining faolliklarini rivojlantirishda iqtisodiy metodlardan foydalaniladi.

Tashkiliy-ma'muriy metodlar. Tashkiliy-ma'muriy metodlar qarorlar, buyruqlar, farmoyishlar va ko'rsatmalar tayyorlash, ularni o'z vaqtida tegishli shaxslarga yetkazish va bajarilishini nazorat qilish orqali ta'sir ko'rsatishni nazarda tutadi. Mazkur metod malaka oshirish tizimi rahbarlar va xodimlar, o'qituvchilar va o'quvchilar, umuman olganda barcha jamoa a'zolari o'rtasidagi mavjud munosabatlarni inobatga olgan holda, ularning qiziqishi, manfaatlari, ko'nikma va malakalari, bilimi hamda qobiliyatlarini o'rganib, jamoadagi mavjud sharoitlarni yaxshilash va boshqa zaruriy chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali jamoa a'zolarining faoliyatlarini muvofiqlashtirishga xizmat qiladi [4].

Ijtimoiy-psixologik metodlar. Ijtimoiy-psixologik metodlarning asosiy maqsadi malaka oshirish tizimi rahbarlari tomonidan jamoada soglom muhitni yaratishdan iborat, deb aytishimiz mumkin. Mazkur metod ta'lim muassasasi faoliyatining rivojlanishi, xodimlar faoliyatining takomillashishi, ularning o'z faoliyatlaridan qoniqishlar hosil qilishida, shuningdek, jamoada tarbiyaviy munosabatlarning shakllanishi, rahbar-xodim, o'qituvchi-o'quvchi munosabatlarning ijobiy taraqqiy etishida muhim ahamiyat kasb etib, pedagogik xodimlar va o'quvchilarning qiziqishlari, intilishi va tashabbuslarini ragbatlantirish, ularning dunyoqarashini kengaytirish, madaniy, ma'naviy va ma'rifiy tushunchalarini rivojlantirish, shuningdek, bilim, ko'nikma va malakalarining ortib borishini hamda ularda ijodiy qobiliyatlarning shakllanishini ta'minlaydi [3:23].

Axborotlar to'plash metodlari. Barcha metodlar qatori axborotlar to'plash metodlari ham ta'lim muassasasining faoliyatini takomillashtirish uchun rahbarlarning boshqaruv faoliyatini ilmiy asosda tashkil etishda pedagogik jarayonning xolati to'g'risida ishonchli axborotlar to'plash va ta'lim jarayoni ishtirokchilarining faoliyatini ob'ektiv baholashni amalga oshirishga xizmat kiladi. Ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv faoliyatida qo'llaniladigan metodlarning ichida muhim ahamiyat kasb etuvchi metodlardan biri hisoblangan mazkur metod me'yoriy hujjatlarni va ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish, ta'lim-tarbiya jarayonini tahlil qilish, so'rovnomalar o'tkazish, xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish,

tahliliy baholash, umumlashtirish va tizimlashtirish, statistik va matematik tahlil va boshqa ko'pgina usullarni o'z ichiga oladi [2:63].

Ta'lim muassasasining faoliyatini takomillashtirish va zaruriy sharoitlar yaratish, shuningdek, boshqaruv jarayonini qayta tashkil etishda rahbarlar mavjud yo'nalishlar bo'yicha ishonchli va asosli axborotlar to'plashda mazkur usullardan tashkil topgan axborotlar to'plash metodlaridan foydalanadi. [1:13]. To'plangan ma'lumotlar yillik, yarim yillik, choraklik, oylik, haftalik va kunlik natijalar bo'yicha statistik va matematik tahlillar asosida solishtiriladi, zamonaviy talablardan kelib chiqqan xolda, mavjud holat oldingi holatga nisbatan taqqoslanadi va kelgusida bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar belgilanadi hamda mazkur vazifalarni amalga oshirish yo'nalishlarida qarorlar qabul qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Axmadxo'jayev X.T. va b.oshq. Menejment va strategiyani boshqarish. – T.: Ilm Ziyo. – 2004. Bet. 12-24.
2. Baybayeva M.X. Ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning boshqaruv faoliyatidagi roli // Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal. –T. 2022. №.5. – Bet. 59-66.
3. Djo'rayev P.X., Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda menejmentning asosiy tushunchalari. – T.: Fan. – 2006. Bet. 23.
4. Yuldoshev J.F. Ta'lim yangilanish yolida. – T.: O'qituvchi. – 2000. Bet. 16.

*Kasimova Nargiza Dilmuratovna-
Andijon davlat chet tillari instituti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar, pedagogika va
psixologiya kafedrasida
dotsenti, p.f.n.
Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li-
Andijon davlat tibbiyot instituti, Pediatriya fakulteti, 3-bosqich talabasi*

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING TUTGAN O'RNI

“Bugungi kunda shiddat bilan o'zgarib borayotgan hayot oldimizga qoyayotgan bir-biridan murakkab va muhim masalalarni hal qilish haqida o'ylar ekanmiz, ularning yechimi aynan ta'lim-tarbiya bilan, yoshlarning dunyoqarashini zamonaviy bilim, yuksak ma'naviyat va ma'rifat asosida shakllantirish bilan bog'liq ekaniga yana bir bor ishonch hosil qilamiz.”
Sh.M.Mirziyoyev.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil 8-maydagi “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-4312-sonli Qarori doirasida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga doir qator istiqbolli sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Ushbu Konsepsiya o'z oldiga maktabgacha ta'lim tizimini

rivojlantirishga doir ko‘plab chora-tadbirlarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Jumladan:

-maktagacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

-maktabgacha ta‘lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

-maktabgacha ta‘lim tizimiga kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish, rivojlantirishga doir yangi yondashuvlarni joriy etish;

-ta‘lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bolalarning rivojlanganlik darajasini va ularning umumiy boshlang‘ich tayyorligini, shuningdek ularning ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, jismoniy, ijodiy rivojlanishini baholash asosida amalga oshirilishi lozimligi kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilab olindi va bu islohotlar izchil davom etayotganligiga barchamiz guvoh bo‘lib turibmiz.

“Ta‘lim to‘grisida»gi qonunda belgilanishicha: maktabgacha yo‘shdagi bolalarga har tomonlama ta‘lim va tarbiya berib, ularning taraqqiyot darajalarini maktabda o‘qiy oladigan qilishdan iborat.

Rus pedagoglaridan P.F.Lesgaft maktabgacha ta‘lim tizimining qay darajada muhim o‘rin tutishi borasida o‘zining quyidagi fikrlarini aytib o‘tgan edi: “Insonning maktabgacha yoshdagi davri, shunday bir davrki, ana shu davr mobaynida kelgusida qanday xarakter, xislatlar paydo bo‘lishi belgilanadi va ahloqiy sifatlarning asoslari yuzaga keladi”.

Zero, tarbiyachi ta‘lim va tarbiyadagi qiyinchiliklar nima uchun, qanday qilib payd bo‘lishini tushunishi uchun, u, avvalo bola psixik taraqqiyotining asosiy qonuniyatlarini bilishi va turli psixik holatlarni psixologik diagnostika metodlari haqidagi bilimlarni egallashi kerak.

Bolalarda o‘tkazilayotgan turli psixodiagnostik tadqiqotlar muhim prognostik ahamiyatga ega, chunki qo‘llangan turli metodlarning o‘quv tarbiyaviy ta‘sirini hisobga olgan holda shaxsning rivojlanish istiqbollarni aniqlash imkoni yaratiladi. Tarbiyachi psixodiagnostik tadqiqotlarni qanchalik ko‘p olib borsa, kasbiy tajribasi shunchalik ortib boradi. Bolaning maktabga tayyorligi shaxsning ijtimoiy yetuklik holati bilan ifodalanadi. Shu o‘rinda bolalarni har tomonlama yetuk, jumladan psixik jihatdan bolalarni maktabga tayo‘rgarligi, tarbiyachining psixologik, psixodiagnostik bilim va malakalarga ega bo‘lishini va ayniqsa, maktabgacha ta‘lim tizmi tashkilotlarida psixologik xizmatning aniq va maqsadli yo‘lga qo‘yilishini talab etadi. Ma‘lumki, bolaning maktabga tayyorligi 5 ta jihat bilan tavsiflanadi:

- 1.Motivatsion tayyorgarlik.
- 2.Irodaviy tayyorgarlik.
- 3.Maktabga ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik.
- 4.Aqliy tayyorgarlik.

5.O‘qishga layoqati.

Psixologik xizmatning keng yo‘lga qo‘yilishi orqali bolalarda yuqoridagi 5 ta xususiyatni har bir bolada qay darajada shakllanganligini, ularning layoqatlarini aniqlash, natijalariga ko‘ra kerakli tadbirlarni ishlab chiqish, tarbiyachilarga aniq maqsad va vazifalarini belgilab olishga, qaysi bolaning qanday jihatlarini rivojlantirishga, individual yondashishga doir rejalarni ishlab chiqishda yordam beradi. Shu o‘rinda, maktabgacha ta‘lim tashkilotilarida psixolog va tarbiyachilarning “psixolog-bola-tarbiyachi” yo‘nalishida hamkorlikda faoliyat yuritishlari har bir bolaning maktabga har tomonlama yetuk bo‘lib tayyorlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologik xizmat orqali-maktabgacha ta‘lim tashkilotilari bolalari o‘rtasida turli uslublarni qo‘llab, jumladan testlar, so‘rovnomalar, kuzatish metodi orqali bolalarning qiziqish, intilishlarini va shu bilan birga qaysi jihatlari, qobiliyatlarini psixokorreksiyaga muhtoj ekanliklarini aniqlashga erishiladi.

Bundan tashqari psixologik xizmatni tizimli yo‘lga qo‘yish orqali bolalarni maktabga tayyorlashda quyidagilarni amalga oshirishga erishiladi:

-bolaning psixik shakllanishiga ta‘sir etuvchi turli omillarni aniqlas va ularni bartaraf etish va buning tamoyillarini ishlab chiqish;

-bolalarning o‘ziga xos bo‘lgan psixik xususiyatlarini o‘rganish va bu orqali ularning psixik xususiyatlariga mos tavsiyalarni, tadbirlarni ishlab chiqish;

-bolaning maxsus qobiliyatlarini aniqlash, shakllantirishga doir tarbiyachi va ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqish va “psixolog-tarbiyachi-ota-ona” yo‘nalishida birgalikda ishlash;

-bolaning aqliy faoliyatlarini, tafakkurini rivojlantirishga doir ko‘rsatmalar ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish kabilarga erishiladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan shuni xulosa qilish mumkinki, maktabgacha ta‘lim tizimini yanada rivojlantirishda, bolalarni maktabga har har tomonlama, ayniqsa psixologik jihatdan tayyor bo‘lishlarida, ularning qobiliyatlari, psixologik jihatlarini, aql, idrok va tafakkurlarini shakllantirishda, ularning sog‘lom psixologik muhitda ulg‘ayishlarida, zarur shart-sharoitlarni yaratishda psixologik xizmatning keng yo‘lga qo‘yilishi va natijada psixolog-tarbiyachi-ota-onaning birgalikda faoliyat olib borishlari muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PQ-4312-sonli Qarori.

2.Nishanova Z.,Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi.O‘quv qo‘llanma.-T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. 106 b.

3.Qipchaqova Y.H. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari. Research focus. 2022. Volume 1, issue 2, 340-347-b.

4. Temirova H. Maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshga doir psixologik xususiyatlari va ularning bola sogʻlom rivojlanishidagi ahamiyati. Academic research in modern science international scientific-online conference. 2022. Tom 1, №18, 59-62-b.

5. Jalilova S.X., Aripova S.M. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi: kasb-hunar kollejlari uchun oʻquv qollanma.-T. "Faylasuflar" nashriyoti, 2017. 496 b.

6. Shukurullayev O.A. Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida sogʻlom psixologik muhitni taʼminlash va psixologik xizmat sohasini takomillashtirish yoʻllari. "SCIENTIFIC PROGRESS" scientific journal. 2021. Volume 1, issue 5, 290-293-b.

7. Saipova M., Ergasheva G. Maktabgacha taʼlimda psixologik xizmatning ustuvor vazifalari. "Taʼlim fidoyilari" konferensiya. 2022. 15-20-b.

8. Isroilova N.A. Maktabgacha taʼlim tizimida zamonaviy psixologik xizmat koʻrsatishning oʻziga xos mexanizmlari. Вестник магистратуры. 2022. 78-80-b.

*Xodjayeva Saida Qodirovna-
ADPI magistranti.*

TABIAT BILAN TANISHTIRISHNING VAZIFALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada bola shaxsini shakllanishida tabiatning oʻrni va mazmuni, tabiat bilan tanishtirishning vazifalari haqida maʼlumotlar berilgan.

Kalit soʻzlar: tabiat, ekologiya, maʼnaviyat, tarbiyat maydonchasi, tabiat burchagi, ekskursiya.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о роли и значении природы в формировании личности ребенка, задачах знакомства с природой.

Ключевые слова: природа, экология, духовность, образовательная площадка, уголок природы, экскурсия.

Annotation. This article provides information about the role and meaning of nature in the formation of a child's personality, and the tasks of introducing nature.

Key words: nature, ecology, spirituality, educational site, nature corner, excursion.

Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, xalqimizning azaliy orzusi boʻlib, ajdodlarimiz maʼrifat, maʼnaviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga oʻrgatish, ularni komillikka yetaklash yoʻllari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bu esa, bola tarbiyasini maydonga kelishiga sabab boʻlgan. Chunki insonning maʼrifatli va maʼnaviy komillikka erishishi bola rivojlanishini har tomonlama yetakchiligida amalga oshiriladi.

Inson onadan tugʻilib, olamga kelgan chogʻidanoq tabiat ehsonidan bahramand boʻladi. Ilk bor havodan toʻyib nafas oladi. Odamzot oʻsib-unish uchun oziq-ovqat, suv, quyosh, harorati juda zarur boʻlib, u bularning hammasini tabiatdan oladi. Tabiat musaffo boʻlsa, odam ham sogʻlom, baquvvat oʻsadi. Tabiat shunday odil moʻjizaki, atrof-muhitni muvozanatga keltiradi. Chunonchi chiqarilgan karbonat angidridni oʻsimliklar yutib, uni kislorodga aylantiradi, demak oʻsimliklar dunyosi, ramziy maʼnoda aytganda, havoni chang va karbonat angidridan tozalab beruvchi bebaho vositadir. Bunday inson oʻz atrofini oʻrab turgan tabiatni, uning oʻsimliklar dunyosini koʻz qorachigʻiday asrabgina qolmay, uni boyitishi, qoʻlidan kelganicha koʻproq daraxt ekishi, koʻkalamzorlashtirishga intilishi zarur, degan xulosa chiqadi.

Shuning uchun ota - bobolarimiz daraxt ekish, bog'-rog' yaratishni savobli ish deb bilishgan. Bir tup mevali daraxt ekkan kishining ikki dunyosi obod bo'ladi, deb bejiz aytishmagan. Inson onadan tug'ilib, olamga kelgan chog'idanoq tabiat ehsonidan bahramand bo'ladi. Ilk bor havodan to'yib nafas oladi. Odamzot o'sib-unish uchun oziq-ovqat, suv, quyosh, harorati juda zarur bo'lib, u bularning hammasini tabiatdan oladi. Tabiat musaffo bo'lsa, odam ham sog'lom, baquvvat o'sadi. Tabiat shunday odil mo'jizaki, atrof-muhitni muvozanatga keltiradi⁶³.

Chunonchi chiqarilgan karbonat angidridni o'simliklar yutib, uni kislorodga aylantiradi, demak o'simliklar dunyosi, ramziy ma'noda aytganda, havoni chang va karbonat angidrididan tozalab beruvchi bebaho vositadir. Bunday inson o'z atrofini o'rab turgan tabiatni, uning o'simliklar dunyosini ko'z qorachig'iday asrabgina qolmay, uni boyitishi, qo'ldan kelganicha ko'proq daraxt ekishi, ko'kalamzorlashtirishga intilishi zarur degan xulosa chiqadi.

Shunday ekan, tabiatga muhabbat, atrof olam haqidagi bilim ko'nikmalarni bolalik chog'idanoq singdirib borish muhim sanaladi.

Tabiat bilan tanishtirishning vazifasi bolalarni:

- o'z o'lkasi tabiati bilan tanishtirish;
- ona Vatanga mehr-muhabbatini uyg'otish;
- tengdoshlari va kattalar mehnatlarini qadrlashga o'rgatish;
- tabiat orqali psixik jarayonlarni rivojlantirish (sezgilar, idrok, xotira, xayol, nutq, diqqat);

Bolalarning jonsiz tabiat hodisalari, o'simliklar va hayvonlar, inson mehnati haqidagi tushuncha va tasavvurlarini kengaytirish haqida boyitish, shuningdek, o'simliklar o'stirish, xayvonlarni parvarish qilishda bolalarda oddiy ko'nikmalar hosil qilish ta'lim berishning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bunda bolalarda kuzatuvchanlik, bilimga qiziqish, tafakkur va mantiqiy nutq rivojlanadi, so'z boyligi ortadi, yangi tushunchalar hosil bo'ladi.

Bolalarda mehnatni sevish, o'zgaralar mehnatini qadrlash, o'simlik va hayvonlarni asrash, ularni parvarish qilish, o'z Vatanini, tabiatni sevish, tabiat go'zalliklarini ko'ra olish kabi hislatlarni o'stirish orqali tarbiyaviy vazifalar hal qilinadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiat bilan yaqindan tanishtirmasdan turib, bolalarni jismonan rivojlantirish, nutq va tafakkurlarini boyitish vazifalarini amalga oshirish mumkin emas. Tabiat bilan tanishtirishning aqliy jihatdan o'sishiga ta'siri kattadir⁶⁴.

⁶³ D.A. Xodjiyeva, M.T. Sohibova maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo'llari // Ученый XXI века. 2022. №4 (85). URL :<https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-tabiat-bilan-tanishtirish-yo-llari> (дата обращения: 25.04.2023).

⁶⁴ maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish – тема научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru).

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishda talim-tarbiya jarayonida ularning ongida atrofni o'rab olgan dunyo haqida hissiy tajribaga asoslangan aniq bilimlar hosil qilish muhimdir.

Shunday ekan, jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni chuqur qaror toptirishga, xususan, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlodning ma'naviy-intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda tabiatga bo'lgan ijobiy munosabatlarni yuksaltirish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hasanboyeva O., Tadjieva M., Toshpulatova Sh. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.: Ilm-ziyo, 2012.
2. Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. учебные методы организации спортивно-Оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях// Вестник науки и образования, 2021. № 9 (112). Часть 2. С.38.
3. D.A. Xodjiyeva, M.T. Sohibova, maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo'llari2022.
4. Abduraxmonova S. Sh. Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik-madaniyatni rivojlantirishning antroposentrizm tamoyili "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" № 6-2, 2022. maxsus son ISSN 2181-1717 (E).

*Abdullayev Dilshodbek Mirzatillo o'g'li-
ADPI talabasi*

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA HUQUQIY VA MA'NAViy- MA'RIFIY TARBIYANING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Annotatsiya. Maqolada yaqin tarix va bugungi kundagi huquqiy va madaniy-ma'rifiy tushunchalar, qarashlar, yodgorliklar va ularning inson hayotidagi ahamiyati, o'rni va ro'li haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Konstitutsiya, huquq, qonun, fuqaro, erkinlik, tarbiya, madaniyat, ma'rifat, ma'naviyat, odob, axloq, qadriyat, an'ana, urf-odat, mentalitet.

Аннотация. В статье говорится о новейшей истории и сегодняшних правовых и культурно-просветительских понятиях, взглядах, памятниках и их значении, месте и роли в жизни человека.

Ключевые слова. Конституция, право, закон, гражданин, свобода, образование, культура, просвещение, духовность, этикет, нравственность, ценность, традиция, обычай, менталитет.

Annotation. The article talks about recent history and today's legal and cultural-educational concepts, views, monuments and their importance, place and role in human life.

Key words. Constitution, right, law, citizen, freedom, education, culture, enlightenment, spirituality, etiquette, morality, value, tradition, custom, mentality.

*Fikr agar yaxshi tarbiyat topsa,
Hanjar, olmosdan bo'lur o'tkir.
Fikrning oynasi bo'lsa xira,
Ruhi ravshan bo'lmay, bo'lur benur.*

Bugungi yangi kun, yangi hayot, yangicha dunyoqarash har bir inson hayotida tub burilish yasashi turgan gap. O'zbekiston 1991-yil mustaqillikka erishgach, vatanimiz o'zining o'ziga xos huquqiy yo'lini bosib o'tdi. Xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarshi va madaniy estetikasi o'sib bordi. "Bugun biz tarixiy bir davrda- xalqimiz o'z oldiga ezgu va ulug' maqsadlar qo'yib, tinch-osoyishta hayot kechirayotgan, avvalambor, o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lida ulkan natijalarni qo'lga kiritayotgan bir zamonda yashamoqdamiz.

Biz o'z taqdirimizni o'z qo'limizga olib azaliy qadriyatlarimizga suyanib, shu bilan birga taraqqiy topgan davlatlar tajribasini hisobga olgan holda, mana shunday oliyanob intilishlar bilan yashayotganimiz, xalqimiz asrlar davomida orziqib kutgan ozod, erkin va farovon hayotni barpo etayotganimiz, bu yo'lda erishayotgan yutuqlarimizni xalqaro hamjamiyat tan olgani – bunday imkoniyatlarning barchasini aynan mustaqillik berganini bugun hammamiz chuqur anglaymiz Ana shu haqiqatni xalqimiz har tomonlama to'g'ri tushunib, tanlagan taraqqiyot yo'limizni ongli ravishda qabul qilgani va qo'llab-quvvatlayotgani, oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishishning asosiy manbayi va garovi ekanini hayotning o'zi tasdiqlamoqda. Biz halqimizni dunyoda hech kimdan kam bo'lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko'ra kuchli, bilimli, don ova albatta baxtli bo'lib yashasji uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi. Yaqin bir necha yildan buyon bong urayotgan " Yangi O'zbekiston" iborasi o'ziga xosligi ila barchaga birdek haq-huquq va erkinlik tuhfa etmoqda.

Darhaqiqat, yangilanayotgan Konstitutsiya o'zida davr talabiga mos bo'lgan huquq va erkinliklarni namoyon etgan. Quyida biz Konstitutsiyamizni ayrim jumllariga to'xtalib o'tamiz. 1-moddadan O'zbekiston- boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Ko'rinib turibdiki, O'zbekiston ichki va tashqi siyosatda mustaqil (severen), xalq hokimiyatchiligiga asoslangan (demokratik) davlat bo'libgina qolmasdan, huquqiy belgilarga (huquqiy) ega, inson va Jamiyat hayotiga oid (ijtimoiy) va yana dunyoviy davlat (siyosat din asosida olib borilmaydigan) davlat ekanligi ta'kidlab o'tilmoqda. 25-modda. Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqsad qilish eng og'ir jinoyatdir.

O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanadi. Bu so'nggi jumla ham Konstitutsiyamizga yangi jumla bo'lib, ushbu qonun 2005-yilda qabul qilingandi.

Konstitutsiyamiz moddalari orasidan joy olgan 52-modda aynan o'qituvchilar mavzusidadir. Unga ko'ra "O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati

Jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi.

Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi". [4]

Har bir jamiyat a'zosi hoh o'qituvchi, hoh shifokor, hoh dizarner, nainki barcha-barchasi albatta o'qituvchi sabog'i ila kamol topadi, rivojlanadi. Jamiyat a'zolarining aksariyati o'z taqdirini o'qituvchi faoliyati bilan bog'lar ekan, albatta, bu borada o'qituvchiga avvalo, e'tibor, tahsin, qo'llab-quvvatlashlar kerak. O'qituvchiga faoliyatida yengillik va shu bilan birgalikda mas'uliyat yuklatilishi zarur.

Xulosa qilib aytish kerakki, Yangi O'zbekistondagi barcha o'zgarish va yengilliklar hoh u iqtisodiy hoh ijtimoiy, hoh siyosiy va hokazo barcha-barchasi inson qadriga bo'lgan e'tibor va hurmat ortidandir. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2023-yilni " Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb nomlashida ham juda katta ma'no va mazmun aks etgan. O'zbekiston yangicha kuch-g'ayrat va shijoat ila dunyoni zabt etishda davom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Hikmat va maqollarda odob mevasi. Nargiza Toshqulova. Adabiyot uchqunlari. Toshkent-2017.
2. Odob –axloq kitobi. Yangi asr avlodi. Toshkent-2019.
3. Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch. Islom Karimov Toshkent.Ma'naviyat-2016.
4. Xalq so'zi gazetasi 2023-yil 15-mart chorshanba soni.

*Раҳмонов Мирзохид Шавкатович–
Андижон давлат педагогика институти, Информатика ва аниқ фанлар
кафедраси доценти.*

E-mail: mrahmonov489@gmail.com

Телефон: +998993274412

Ибайдуллаев Достонбек Алишер ўғли–

*Андижон давлат педагогика институти, Таълимда
ахборот технологиялари йўналиши, 1-курс магистранти*

ПЕДАГОГИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИДА МУЛЬТИМЕДИЯЛИ ИННОВАЦИОН ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация. Ушбу мақолада олий таълим муассасаларида мультимедияли инновацион таълимнинг афзалликлари, дидактик асослари, қайси вазиятларда фойдаланиш, билимларни назорат қилишдаги қулайликлари баён этилган.

Калит сўзлар: педагогик олий таълим муассасаларида ўқув машғулотлари, мультимедияли инновация, мультимедия воситаларини дарсларда қўллаш, иллюстратив ўқитиш, билимларни назорат қилиш.

Аннотация. В данной статье описываются преимущества инновационного мультимедийного образования в высших учебных заведениях, дидактические принципы, в каких ситуациях его можно использовать, простота контроля знаний.

Ключевые слова: обучение в педагогических вузах, мультимедийные инновации, использование мультимедийных средств на уроках, иллюстративное обучение, контроль знаний.

Annotation. This article describes the advantages of innovative multimedia education in higher educational institutions, didactic principles, in what situations it can be used, ease of knowledge control.

Keywords: teaching in pedagogical universities, multimedia innovations, use of multimedia tools in the classroom, illustrative teaching, knowledge control.

Ҳозирги янги Ўзбекистон инновацион иқтисодий яратишга қаратилган. Таълим жамият тараққиёти билан ҳамнафас бўлади. Шунинг сабабли таълимдаги инновациялар жараёни илгари суриши керак. Уларни биргаликда бошқариш ва бир-бирига ҳисса қўшиш учун уларни мувофиқлаштириш ва малакали бошқариш зарур. Ва ҳар биримиз ўз фаолиятимизда инновациялар билан шуғулланиб, ўз ишимиз ва муваффақиятимизнинг бир қисмини ушбу қийин вазифага сарфлашимиз зарур.

Мультимедияли инновация - объектлар ва жараёнларни анъанавий матн тавсифи билан эмас, балки фотосуратлар, видеолар, графикалар, анимация, товушлар ёрдамида, яъни бугунги кунда маълум бўлган барча шаклларда

тасвирлашдир. Бу ерда биз иккита асосий афзалликларга эгамиз - сифат ва миқдорий.

Агар оғзаки тавсифларни тўғридан-тўғри аудиовизуал тақдимот билан солиштирсак, сифат жиҳатидан янги имкониятлар аниқ бўлади.

Миқдорий афзалликлар мультимедияли инноватция муҳитининг ахборот зичлиги жиҳатидан анча юқори эканлигида ифодаланади. Дарҳақиқат, матннинг бир саҳифаси, сиз билганингиздек, тахминан 2 Кбайт маълумотни ўз ичига олади. Ўқитувчи бу матнни тахминан 1-2 дақиқа давомида талаффуз қилади. Худди шу дақиқада тўлиқ экранли видео тахминан 1,2 гбайт маълумотни олиб келади. Шунинг учун "юз марта эшитгандан бир марта кўрган афзал" ибораси ишлатилади.

Мультимедияли инноватцион технологияларидан фойдаланиш методикаси куйидагиларни ўз ичига олади:

- дарснинг турли босқичларида таълимни бошқариш тизимини такомиллаштириш;
- ўрганиш учун мотивацияни кучайтириш;
- ўқувчиларнинг ахборот маданиятини оширадиган таълим ва тарбия сифатини ошириш;
- талабаларни замонавий ахборот технологиялари соҳасида тайёрлаш даражасини ошириш;
- нафақат ўйин учун восита сифатида, балки компьютернинг имкониятларини намоёниш қила олади.

Мультимедияли инноватция дарслари куйидаги дидактик вазифаларни ҳал қилишга ёрдам беради:

- фан бўйича асосий билимларни эгаллаш;
- олинган билимларни тизимлаштириш;
- ўз-ўзини назорат қилиш қобилиятларини ривожлантириш;
- умумий ўқитишга, хусусан, таълимда ахборот технологиялари фанига мотивацияни шакллантириш;
- ўқув материали устида мустақил ишлашда талабаларга ўқув-услубий ёрдам кўрсатиш.

Ушбу технологияни тушунтириш ва иллюстратив ўқитиш усули сифатида кўриб чиқиш мумкин, унинг асосий мақсади ўқув материални етказиш орқали талабалар томонидан маълумотларни ўзлаштиришни ташкил этиш ва визуал хотира уланганда уни муваффақиятли идрок этишни таъминлашдир. Ўқув машғулотларида мультимедиа технологияларидан фойдаланилганда дарснинг тузилиши тубдан ўзгармайди. У ҳали ҳам барча асосий босқичларини сақлаб қолади, эҳтимол уларнинг фақат вақтинчалик хусусиятлари ўзгаради.

Мультимедияли инновацион технологияларидан қуйидаги вазиятларда фойдаланиш мумкин:

- мавзуни эълон қилиш (дарс мавзуси кўриб чиқиладиган масаланинг асосий фикрларини умумлаштирувчи слайдларда тақдим этилади);
- ўқитувчининг тушунтиришига қўшимча сифатида;
- янги мавзуни тушунтириш жараёнида мультимедияли тақдимотлардан фойдаланилганда, мавзунинг энг фойдали дақиқаларини кўрсатиш мумкин бўлган чизиқли рамкалар кетма-кетлиги етарли.

Таърифлар, диаграммалар экранда ҳам пайдо бўлиши мумкин, болалар уларни дафтарга ёзиб қўядилар (агар техник имкониятлар мавжуд бўлса, тақдимот мазмунининг қисқача мазмуни ҳар бир талаба учун чоп этилиши мумкин), ўқитувчи эса такрорлашга вақт сарфламасдан, кўпроқ айтиб беришга муваффақ бўлади.

Ахборотли-таълим ёрдами сифатида:

- бугунги таълимда боланинг янги билимларни излаш, англаш ва қайта ишлашдаги фаоллигига алоҳида эътибор берилади. Ўқитувчи бунда ўқув жараёнининг ташкилотчиси, ўқувчиларнинг мустақил фаолиятига раҳбарлик қилади, уларга зарур ёрдам ва ёрдам беради;
- ўқув машғулотларида мустақил ишларни ташкил қилишда мажбурий таълим даражасини муваффақиятли бажарган талабалар учун қўшимча материаллар мавжудлигини таъминлаш муҳимдир. “Алгоритмлаш ва дастурлаш” мавзусини ўрганишда турли операторларнинг ишини тавсифлашдан ташқари, бутун дастурларни ёки уларнинг фрагментларини компиляция қилишнинг аниқ мисолларини келтириш керак.

Мультимедиа дастурий таъминотининг мавжудлиги жараёнлар ва табиий ҳодисаларни моделлаштириш имконияти туфайли лаборатория базасининг этишмаслик муаммосини ҳал қилиш имконини беради, бу айниқса "Вазифа. Модел. Компьютер". Ушбу босқичда компьютердан фойдаланиш плюсларга (дастур билан ишлашнинг индивидуал суръати, мавзу бўйича катта ҳажмдаги маълумотлар учун мультимедиа мавжудлиги) ва шу билан бирга камчиликларга эга: ўқитувчи билан алоқа йўқлиги, матн маълумотларини монитор экранидан идрок этиш.

Таълим тизимини ривожлантиришга талабалар билимларини объектив баҳолаш, уларнинг билимдаги бўш жойларини аниқлаш, би-лим ва кўникмаларини тизимли назорат қилиш ҳисобига эришилади. Шунинг учун билимлар назорати (БН) соҳасини кўплаб олимлар, ўқитувчилар ва ахборот технологиялари мутахассислари қизиқиб келмоқдалар. Бугунги кунда анъанавийдаги каби билимларни баҳолаш ва назоратни олиб боришнинг кўплаб турли усуллари мавжуд, шунингдек, компьютерли таълимда ҳам [5. 73 б.]

Билимларни назорат қилиш учун:

– Компьютерли ностандарт тестларидан фойдаланиш ўқув жараёнининг самарадорлигини оширади ва ўқувчиларининг билим фаоллигини фаоллаштиради. Тестлар саволлари бир неча турда (битта жавоб, бир неча жавоб, тартиблаш, расмдан танлаш, жавобни клавиатурдан киритиш, тасдиқларни ўзаро мослаш...) бўлиши мумкин. Ўқувчининг тест натижалари махсус файлга автоматик ёзилади.

– Компьютерда жавоблар танлови билан тест яратишда сиз танланган танловнинг тўғрилиги (нотўғрилиги) ҳақида хабарни ташкил этиш ёки танланган жавобнинг тўғрилигини кўрсатмасдан чиқишини ташкил қилишингиз мумкин. Жавобни қайта танлаш имкониятини (тест дастурини созлашда) тақдим этишингиз мумкин.

Мультимедия тақдимотларидан фойдаланишнинг авфзалликлари:

Мультимедия дарсларини ўтказишнинг янгилиги талабаларни ўзига жалб қилади. Бундай дарслар давомида гуруҳда ҳақиқий мулоқот муҳити яратилади, унда талабалар ўз фикрларини "ўз сўзлари билан"ифода этишга интиладилар, улар топшириқларни хоҳиш билан бажарадилар, ўрганилаётган материалга қизиқиш билдирадилар ва ўқувчилар компьютер олдидаги кўркувини йўқотадилар. Талабалар мавзу бўйича ўқув, маълумотнома ва бошқа адабиётлар билан мустақил ишлашни ўрганадилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775 - сонли “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли «Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги»ги Фармони.
3. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. –Т.: Фан, 2007. 143 б.
4. М.Ш. Раҳмонов, Г.А. Турсунова. Талабалар билимини баҳолаш ва ривожлантиришда компьютер тест дастурларидан фойдаланиш технологияси. Андижон давлат университети. Илмий хабарнома. Серия: Педагогик тадқиқотлар. 2022/ 2 (62). 73-83 б.

*Qambarov Adxamjon Meliboyevich-
Andijonqishloq xo'jaligivaagrotexnologiyalarinstituti
"O'zbek tili, pedagogika va jismoniy madaniyat"
kafedrasi katta o'qituvchisi.
Mamadaliyev Jaxongir, Turdimatov Umidjon,
Bozorov Oybek-
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti magistrantlari.*

BO'LAJAK QISHLOQ XO'JALIGI MUTUXASSISLARIDA KASBIY KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo'jaligi mutuxassislarida kasbiy kompetentligi mazmuni, uni takomillashtirish shakl va usullari, kasbiy-kompetentlik sifatleri hamda ularning mohiyati izohlab o'tilgan. Bo'lajak mutaxassis kasbiy-kompetentligini takomillashtirishda o'z ustida ishlash bosqichlari, o'zini-o'zi rivojlantirish, tahlil va monitoring qilish orqali o'zini-o'zi holis baholashning shakllari keltirib o'tilgan. Kasbiy-pedagogik kompetentlikni takomillashtirish bo'yicha innovatsion maxsus dasturlar ishlab chiqishning zarurati, uning tarkibiy qismlari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan, xulosalar taqdim qilingan.

Kalit so'zlar: pedagogika, psixologiya, kompetensiya, kasb, innovatsiya.

Annotation. This article explains the content of professional and competence of future teachers, forms and methods of its improvement, the qualities of professional competence and their essence. The stages of self-improvement, forms of selfassessment through self-development, analysis and monitoring in improving the professional competence of the future specialist are given. The need to develop innovative special programs to improve professional and pedagogical competence, proposals and recommendations on its components have been developed, conclusions have been presented.

Keywords: pedagogy, psychology, competence, profession, innovation.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida ta'limni rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar, loyihalar olib borilmoqda, ayniqsa kasbiy tayorgarlikning barcha komponentlarini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Mamlakatimizda ham kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida ta'lim tashkilotilarida zamonaviy moddiy texnik baza yaratilgan hamda innovatsion ta'lim dasturlari ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Rivojlangan davlatlar ta'lim tizimidagi yutuqlardan kelib chiqqan holda yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim tashkilotilarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zahirasini yaratish" vazifasi belgilab o'tilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ko'plab islohotlarda ham demokratik tamoyillar asosidagi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida oliy ta'lim tizimida talabalarning mutaxassisligi bo'yicha kasbiy tayorgarlik sifatini oshirishda pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini yanada

takomillashtirish zarurati ta'kidlab o'tilgan. Globallashuv va xalqaro integratsiyaning rivojlanishi, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning kengayishi bilan bog'liq holda kasbiy kompetensiyalar bo'yicha axborotlarning ham tezkor almashish imkonini beradigan mexanizmlar zarur bo'lmoqda va bu masalalar mazkur mavzuning dolzarbligini belgilab beradi.

Qishloq xo'jaligi mutaxassisligi bo'lgan Oliy ta'lim tashkilotlaridagi o'quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, qishloq xo'jaligi mutaxassislarini tayyorlash xamda sifat darajasini oshirish, kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ularni sohaga oid zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ilmiy-texnik innovatsiyalardan mustaqil ravishda, ijodiy foydalanish hamda istiqbolli vazifalarni hal qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan sanaladi. Oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash (ingl. modern – yangilangan, zamonaviy, tezkor o'sish) ta'lim jarayoniga nisbatan innovatsion yondashuvni talab etadi.

“Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan holatlarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. Xususan, kasbiy kompetentlikning asosiy darajalariga kasbiy tayyorgarlik va tajriba, o'zini-o'zi anglash, o'z kuchiga ishonish, o'zga insonlar tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni to'g'ri qabul qilish va shu kabi boshqa kasbiy kamolotni belgilab beruvchi shaxs xususiyatlarini kiritadi. Yuqorida qayd etilgan fikrlarni tahlili mutaxassisning kasbiy kompetentligini shaxsiy, ijtimoiy, kreativ, metodik kompetentlik kabi qator o'ziga xos xususiyatlar majmuasi sifatida to'liq izohlanishiga imkon beradi. Kasbiy kompetentlikda mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi nazarda tutiladi. Bu tushuncha bo'yicha turlicha ta'rif va yondashuvlar mavjud.

N.M.Muslimovning fikriga ko'ra, “kompetentlik” (ingl. “competence” – “qobiliyat”) – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishni ifodalaydi:

1. Ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub'yektlar bilan kommunikativ muloqotga kirisha olish.

2. Maxsus kompetentlik – kasbiy faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash.

3. Psixologik kompetentlik – pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, ta'lim oluvchilar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari

bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o‘z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;

4. Uslubiy kompetentlik – Kasbiy jarayonni uslubiy jihatdan oqilona tashkil etish, ta’lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to‘g‘ri belgilash, usul va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, ularni samarali qo‘llay olish;

5. Informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma’lumotlarni izlash, yig‘ish, saralash, qayta ishlash va ulardan tezkor, maqsadli va samarali foydalanish;

6. Kreativ kompetentlik – faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondoshish, o‘zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish, muammolarga nisbatan keng qamrovli turli hil yechimlarni topa olish;

7. Innovatsion kompetentlik – kasbiy jarayonni takomillashtirish, ta’lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g‘oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda kompetentlik bu insonning mavjud bilim va hayotiy tajribalarga tayangan holda ma’lum bir muammoni hal etishga doir iqtidori, degan xulosaga kelish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Toshtemirova S. A. (2020). Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // Uzluksiz ta'lim. № 1 (86). - S.5.
2. R.Ishmuhammedov, M.Mirsolieva. O‘quv jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalari. –T.: “Fan va texnologiya”, 2014, 60 bet.
3. Muslimov N.M. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari.
4. Toshtemirova, S. (2020). Ta’limda Chirchiq tajribasi. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 445-451.

*Ziyaudinova Gulnoza Iqboljon qizi-
Andijon davlat Pedagogika instituti,
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi o‘qituvchisi*

SOHALARDA KASBIY MULOQOT MADANIYATI VA TILDAN FOYDALANISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada verbal va noverbal muloqot, verbal aloqa, Yozma muloqot haqida umumiy ma’lumot, Yozma kommunikatsiya, Muloqot texnikasi, Muloqot texnikasida uchraydigan kamchiliklar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: internet, axborot, hayot, global, muammo, tahdid, material, ma’lumot, yoshlar, taraqqiyot, rivojlanish, yutuq, imkoniyat, jarayon.

Абстрактный. В этой статье говорится о вербальном и невербальном общении, вербальном общении, общей информации о письменном общении, письменном общении, приемах общения, недостатках в приемах общения.

Ключевые слова: интернет, информация, жизнь, глобальный, проблема, угроза, материал, информация, молодежь, прогресс, развитие, достижение, возможность, процесс.

Abstract. This article talks about verbal and non-verbal communication, verbal communication, general information about written communication, written communication, communication techniques, shortcomings in communication techniques.

Keywords: internet, information, life, global, problem, threat, material, information, youth, progress, development, achievement, opportunity, process.

Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, darslarda kommunikativ-nutqiy tamoyilni tadbiq etish, texnik vositalar: audio-video apparatlar, o'quv videofilmlaridan foydalanish, o'qituvchilarga darslarini texnik vositalar bilan to'liq ta'minlangan auditoriyalarda o'tkazish uchun to'liq shart-sharoit zarur. O'zbek tili ta'limida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanib, mashg'ulotdan ko'zlangan natijaga erishish mumkin. Interfaol metodlar boshqa metodlar singari o'quv mashg'ulotining tarkibiy qismi sifatida o'qituvchi va talaba hamkorligini tashkil etishga yordam beradi. Boshqacha aytganda, texnologik jarayonning to'liq amalga oshirilishi uchun xizmat qiladi. Ayniqsa, til ta'limida ular beqiyos.

Verbal va noverbal muloqot. Muloqot til vositasi bilan — verbal yoki tilning ishtirokisiz — noverbal amalga oshirilishi mumkin.

Verbal aloqa og'zaki aloqa va verbal asos haqida fikr bildirib, og'zaki dalil (asos)larni bildiradi. Verbal muloqot jarayonida so'z muhim o'rin tutadi. So'z talaffuz qilinishi, ichki nutqda takrorlanishi, yozilishi, maxsus ishoralar yordamida ifodalanishi mumkin. Muomala faqat kishilar o'rtasidagi axborot almashishdangina iborat bo'lmay, balki kishilarning his-hayajonlarini ham qamrab oladi. Muomalaning bu tomoni noverbal kommunikatsiyani tashkil qiladi. Noverbal muloqot vositalari bo'lib imo-ishora, harakat, ohang, intonatsiya, pauza, kulgi, tabassum, ko'z qarash, ko'z yoshi va boshqalar xizmat qiladi. Noverbal muloqot vositalar verbal muloqotni to'ldiradi. Noverbal vositalar yordamida bir so'zga ko'plab ma'no berish mumkin.

Tillarni o'rgatishda shu til sohibiga xos bo'lgan noverbal vositalarni ham o'rgatish lozim. Aks holda chet til to'la o'zlashtirilmaydi.

Chunki turli tillardagi noverbal vositalar ham so'zlar kabi bir-biridan farq qiladi. Muloqot jarayonida talabalarni yuzma-yuz o'tqazish ijobiy samara beradi.

Muloqot jarayonida tilga xos bo'lgan noverbal vositalardan to'g'ri foydalanish muloqot madaniyatining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Muloqot texnikasi tug'ma iste'dod yoki nasldan naslga o'tuvchi xususiyat emas. Balki izlanish, ijodiy mehnat mahsulidir. Ushbu faoliyat zaminida ijodiy mehnat yotadi. Shuning uchun ham muloqot mahorati hamma uchun standart, ya'ni bir qolipdagi ish usuli emas, balki u har bir kishining o'z ustida ishlashi, ijodiy mehnati jarayonida tashkil topadi va rivojlanadi. Muloqot texnikasini san'at va mahorat deb tushunish to'g'riroq bo'ladi. Chunki nutqiy san'at - bu qandaydir qo'l bilan tutib bo'lmaydigan, balki fahm-farosat bilan amalga oshiriladigan xatti-harakatdir.

Yozma muloqot haqida umumiy ma'lumot

Yozma muloqot soʻzlovchi va qabul qiluvchi ogʻzaki muloqot vositasiz amalga oshganda juda asqotadi. Barcha tashkilotlarda ijrochilar yozma xabarlar orqali boʻlimlararo va boʻlimlar ichida samarali aloqani yuritishlari mumkin. Muloqot jarayoni soʻzlar orqali xabarlar yuborishni oʻz ichiga oladi. Yozma muloqot bildirishnomalar, eslatmalar, hisobotlar, moliyaviy hisobotlar, biznes xatlari va shu kabilarning barcha turlarini qamrab oladi. Muloqotning bu turi tashkilotlarda keng qoʻllaniluvchi xabar yozish jarayonini yozishga aylantiradi. Rasmiy muloqot, qoidalar, buyruqlar, maʼlumotnomalar, siyosiy masalalar va hokazolar doimo yozma shaklda boʻlishi kerak. Yozma nutq yuqori darajada boʻlmas ekan, ogʻzaki nutq koʻngildagidek boʻlmaydi. Yozma nutqda esa til vositalarini tanlash va qoʻllashga toʻliq imkoniyat boʻladi. Yozma nutqni xohlagancha tahrir qilish mumkin. Yozma nutqda ogʻzaki nutqdagi kabi hayajon boʻlmaydi, notiq shoshilmasdan, oʻylab nutq tuzadi. Shu sababdan ham yozma nutq ogʻzaki nutqdan koʻra ravon, aniq va izchilroq boʻladi. Yozma nutq barqaror va qatʼiy boʻladi, u har doim avvaldan oʻylanadi hamda matnga tushiriladi. Yozma nutq ogʻzaki nutqning rivojiga bevosita taʼsir etadi. Ogʻzaki nutq esa yozma nutq asosida rivojlanadi. Yozma mashqlar — bamisoli tafakkur mashqlaridir. Biror voqelik yoki hodisa toʻgʻrisida fikrlash yozma mashqlar orqali takomillashadi. Yozma nutq mashqlari muayyan mavzu doirasida bevosita fikrlashga majbur etadi. Yozma nutq bilan doimiy shugʻullanadigan kishi doim oʻylab gapirishga odatlanadi. Yozma nutq bilan muttasil shugʻullanmagan kishining yozma nutqi bilan ogʻzaki nutqi hech qachon muvofiqlashmaydi.

Yozma kommunikatsiya — maktublar, eslatmalar, protokollar, belgilar yoki matnlar orqali izohlanishlari juda qiyin, chunki muloqotda boʻlgan odamni ovozi eshitmaymiz va imo-ishoralarini koʻrmaymiz. Lekin fikrni yozma ravishda ifodalash yozuvchiga nima demoqchi boʻlganligini oʻylash va eng yaxshi variantini tanlash imkonini beradi. Har qanday menejergayozma soʻz bilan ishlash qobiliyati juda ham muhimdir. Samarali yozish usullari soʻzlar, qisqa jumlar va qisqa abzatsdan foydalanishda va muvofiqlashtirishda ham soddalikka urgʻu beradi.

Xabarga koʻra alohida oʻquvchiga murojaat qilishda soʻzlarning muvofiqlashtirilishi barcha oʻquvchilar ham xabarni tushunishda bir xil qobiliyatga ega emaslar, ularning barchalarining soʻz boyliklari bir xil emas, mavzu boʻyicha bir xil bilimga ega emaslar. Shunday qilib, aniq muloqot qilish uchun, biz muloqot qilishni xohlagan kishimizni bilishimiz kerak. Xabar shaxsning ongiga mos boʻlishi kerak.

Muloqot texnikasi haqida maʼlumot

Muloqot texnikasi tugʻma isteʼdod yoki nasldan naslga oʻtuvchi xususiyat emas. Balki izlanish, ijodiy mehnat mahsulidir. Ushbu faoliyat zaminida ijodiy mehnat yotadi. Shuning uchun ham muloqot mahorati hamma uchun standart, yaʼni bir qolipdagi ish usuli emas, balki u har bir kishining oʻz ustida ishlashi, ijodiy mehnati

jarayonida tashkil topadi va rivojlanadi. Muloqot texnikasini san'at va mahorat deb tushunish to'g'riroq bo'ladi. Chunki nutqiy san'at - bu qandaydir qo'l bilan tutib bo'lmaydigan, balki fahm-farosat bilan amalga oshiriladigan xatti-harakatdir. Muloqot texnikasining zaruriy sharti - bu o'qituvchining o'z e'tibori va o'quvchilarning e'tiborlarini boshqara olish demakdir. U 2 omilga bog'liq bo'ladi:

Mehnat - bu behad izlanish va o'z ustida ishlash, qilgan ishlaridan xursand bo'lish, boshdan kechirilgan quvonchdan qanoat hosil qilish.

San'at - bu qandaydir qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, aql farosat bilan amalga oshiriladigan xatti-harakat.

Muloqot texnikasida uchraydigan kamchiliklar:

1. Nuqsonli ovoz
2. Tovushninoaniq aytish
3. Nafas olishdagi tartibsizliklar
4. Nutq tempi, tezligini to'g'ri belgilamaslik

Muloqot texnikasining tarkibiy qismlari:

1. Muloqot madaniyati - savodli gapirish, o'z nutqini chiroyli va tushunarli, ta'sirchan qilib bayon etish, o'z fikr va his-tuyg'ularini so'zda aniq ifodalash.

2. Mimik pantomima - aniq imo-ishora, ma'noli qarash, rag'batlantiruvchi yoki iliq tabassum.

3. Hissiy holat - jiddiylik darajasi, xayrxohlik kayfiyatini saqlash, o'zining hissiy holatini tashkil etish.

Muloqot texnikasiga qo'yiladigan talablar:

1. Ovozning sifatiga e'tibor berish;
2. Muloqot jarayonida to'g'ri nafas olish;
3. Tovush va so'zlarni aniq talaffuz qilish;
4. To'liq va aniq diksiya;
5. So'z va gaplarning «chaynalmasligi»;
6. Fonetikaga oid bilimlardan xabardor;
7. Nutqdagi nuqsonlarni bartaraf etishga yordam beradiga mashqlardan muttasil foydalanib borish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonova M., Fattaxova D., Xalmuxammedova U., Inogamova N., Egamberdiyeva N. O'zbek tili (o'quv qo'llanma). – Toshkent: Mumtoz so'z, 2018
2. Muhiddinova X., Salisheva Z., Po'latova X. O'zbek tili (oliy ta'lim tashkilotilari rus guruhleri uchun darslik). – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 288 b.
3. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiyev Y. Nutq madaniyati va uslubiyat. Darslik. – T.: "Barkamol fayz media", 1992. – 424 bet.

Utanova Vaziraxon Maxmudjon qizi-

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida fan dasturlari uzluksizligi ta'minlanmaganligi ta'lim sifati va samaradorligiga ta'sir ko'rsatayotganligi hamda ta'limning turlararo mavzularning takrorlanishi, ayrim mavzular uchun soatlar ajratilganligi, fanning mazmun-mohiyati ko'pligi, xalqaro tadqiqotlarning integratsiyalashuvi yo'qligi kabi muammolar tilga olindi.

Kalit so'zlar. Dasturlar tahlili, bosqichlar o'rtasidagi uzviylik, uzluksizlik, ta'lim, sifat va samaradorlik, tamoyil, tarbiya tizimi.

Аннотация. В данной статье на качество и эффективность обучения влияет отсутствие преемственности научных программ в системе непрерывного образования, а также повторение междисциплинарных тем, выделение часов на отдельные темы, множественность содержания науки были упомянуты международные проблемы, такие как отсутствие интеграции исследований.

Ключевые слова. Анализ программ, согласованность между этапами, преемственность, образование, качество и эффективность, принцип, образовательная система.

Annotation. In this article, the lack of continuity of science programs in the continuous education system affects the quality and efficiency of education, as well as the repetition of interdisciplinary topics, the allocation of hours for certain topics, the multiplicity of the content of science, and the integration of international studies. problems such as absence were mentioned.

Key words. Analysis of programs, coherence between stages, continuity, education, quality and efficiency, principle, educational system.

Uzluksiz ta'lim jarayoni inson uchun har tomonlama qaror qabul qilish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Bu davrda inson fan asoslarini, kasbiy ma'lumotlarni o'rganadi, yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega shaxs va malakali kadr sifatida kamol topadi. Unda ma'lum bir dunyoqarash shakllanadi.

Ma'lumki, ta'lim – tarbiya insonning borliqni anglash sir-asrorlarini anglashga, muttasil rivojlanib borayotgan dunyoga moslashishga, dunyoqarashini shakllantirishga va nihoyat, jamiyatni insonparvarlashtirishga hissa qo'shish imkonini beradi. Har qanday davlatning qudrati va taraqqiyot darajasini ta'lim tizimi belgilaydi. [1;52]

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimining bunday turlarining har bir bosqichida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday ishlarni qisqa vaqt ichida misli ko'rilmagan ishlanma sifatida baholash mumkin. Bunday jadal rivojlanish bugungi kun uchun yetarlidек tuyuladi. Biroq, har qanday yangilik boshqa yangilikni joriy qilish uchun turtki bo'ladi.

Oldimizda ta'lim mazmunini belgilashga xizmat qiluvchi, uzluksiz ta'lim tizimining me'yoriy hujjatlari, o'quv dasturlarining uzviyligini tahlil qilish, ularning har bir fan bo'yicha bosqichlar orasida takroriyligining oldini olish bo'yicha ishlar

hamda uzviyligi ta'minlangan fan dasturlari asosida darsliklar mazmunini ham muvofiqlashtirish kabi dolzarb vazifalar turibdi.

Ayni paytda institutning asosiy ilmiy-tadqiqot yo'nalishi sifatida pedagogik ta'lim innovatsion klasteri belgilangan bo'lib, hozirda o'ttizdan ortiq professor-o'qituvchilar ushbu ilmiy tadqiqot yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Muhtaram Prezidentimiz qarorida belgilangan vazifalar ijrosini to'liq ta'minlash, viloyatning pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojini sifatli ta'minlash, sohaga ilg'or xorijiy tajribalarni jalb etgan holda zamonaviy raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlashga barcha sa'y-harakatlarimiz qaratiladi. Shu tariqa institut jamoasi "Harakatlar strategiyasi"da belgilangan ustuvor yo'nalish va vazifalar ijrosini ta'minlashga o'zining kamtarona hissasini qo'shdi. [3;16]

Uzluksiz ta'lim tizimi sifatini ta'minlashda bir qancha muammoli masalalar mavjudligini ko'rish mumkin:

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida uzluksiz ta'lim tizimining pedagogik ta'lim innovatsion klasteri ta'limda ichki va tarmoqlararo aloqani ta'minlab, ilmiy tadqiqot va ilmiy faoliyatda to'plangan tajriba va ilmiy yutuqlarni ta'minlaydi. uslubiy tashkilotlar ta'lim va ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalarini qamrab olish uchun samarali amalga oshirilmoqda. Chunki kadrlarning bilim darajasi va raqobatbardoshligi iqtisodiy ishlab chiqarish, sanoat, qishloq xo'jaligi va jamiyat hayotining boshqa sohalari rivojlanishi va raqobatbardoshligining asosidir. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi va hayotning o'zi yaqqol ko'rsatib turibdiki, biz boshlagan har bir ishning sifati va samaradorligi aynan shu masala bilan chambarchas bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. –T.: TDPU, 2000. – B. 52.
2. Mahmudov M. O‘quv materialini didaktik loyihalash tizimi. “Pedagogik mahorat”. – T., 2002-yil. – № 3. – B.11.
3. Safarova R.S Modulli o‘qitish jarayonida o‘qituvchi hamda o‘quvchi harakatlari orasidagi uzviylik va uzluksizlik // Uzluksiz ta’lim juranli. –T., 2016. – № 3. –B.16.

*Абдурашид Абдуманнобович Турғунов-
Психология фанлари доктори (DSc), доцент,
“Future survey” Inc. (Пенсильвания, АҚШ)
компания президенти.*

ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ

Аннотация. Психологик хизмат замонавий ҳаётнинг ажралмас қисми бўлиб, сўнги йилларда инсон руҳий саломатлигининг аҳамияти тобора ортиб бораётгани туфайли тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу мақолада психологик хизматнинг роли ва функциялари, жумладан, психологик касалликларни баҳолаш, ташхислаш, даволаш ва олдини олиш ҳақида умумий маълумот берилган. Шунингдек, мақолада психологик хизмат тарихи ва юқори сифатли психологик хизматларни тақдим этишни қўллаб-қувватлаш учун ресурсларни кўпайтириш зарурлиги, айниқса бутун дунё бўйлаб психологик хизматга талаб ортиб бораётгани таъкидланган.

Калит сўзлар: психологик хизмат, маслаҳат, диагностика, терапия, тест, методология, психологик техника, когнитив фаолият, ҳиссий фаолият, тадқиқот.

Abstract. Psychological service is an integral part of modern life and has become increasingly important in recent years due to the growing recognition of the importance of human mental health. This article provides an overview of the role and functions of the psychological service, including assessment, diagnosis, treatment and prevention of mental disorders. Also, the article highlights the history of the psychological service and the need to increase resources to support the provision of high-quality psychological services, especially in light of the growing demand for mental health services worldwide.

Keywords: psychological service, counseling, diagnostics, therapy, test, methodology, psychological technique, cognitive functioning, emotional functioning, research.

Аннотация. Психологическая служба является неотъемлемой частью современной жизни и приобретает все большее значение в последние годы в связи с растущим признанием важности психического здоровья человека. В этой статье дается обзор роли и функций психологической службы, включая оценку, диагностику, лечение и профилактику психических расстройств. Также, в статье подчеркивается история психологической службы и необходимость увеличения ресурсов для поддержки предоставления высококачественных психологических услуг, особенно в свете растущего спроса на услуги в области психического здоровья во всем мире.

Ключевые слова: психологическая служба, консультирование, диагностика, терапия, тест, методика, психологическая техника, когнитивная функционирования, эмоциональная функционирования, исследование.

Психологик хизмат деганда психологлар томонидан шахсларга, гуруҳларга ва ташкилотлардаги ходимларнинг психологик фаровонликни ошириш ва психологик муаммоларни ҳал қилиш бўйича кўрсатиладиган хизматлар доираси тушунилади. Ушбу хизматларга дигностика, профилактика, терапия ва маслаҳат киради. Психологик хизматларнинг аҳамиятини, айниқса, замонавий дунёда психологик саломатлик билан боғлиқ муаммолари сони ортиб бораётгани билан боғлаш мумкин.

Психологик хизматнинг асосий функцияларидан бири бу диагностикадир. Психологик диагностика шахснинг когнитив, ҳиссий ва ҳулқ-атвор фаолиятини диагностика қилиш учун турли тестлар ва методикалардан фойдаланишни ўз ичига олади. У психологик муаммоларни аниқлаш, кучли ва заиф томонларини аниқлаш ҳамда даволаш бўйича тавсиялар бериш учун ишлатилади. Психологик диагностика турли шароитларда қўлланилиши мумкин.

Терапия ва маслаҳат психологик хизматнинг яна бир муҳим жиҳати ҳисобланади. Терапия одамларга хавотир, депрессия ва стресс каби психологик муаммоларни енгишга ёрдам берадиган турли усуллардан фойдаланишни ўз ичига олади. Бошқа томондан, маслаҳат - бу одамларга муносабатлардаги муаммолар ёки лавозим даражасини ортиши каби муайян муаммоларни ҳал қилишда ёрдам беришга қаратилган қисқа муддатли ёндашув ҳисобланади. Терапия ва маслаҳат одатда психологик муаммолари бўлган одамлар билан ишлаш бўйича махсус тайёргарлик ва тажрибага ҳамда муайян лицензияга эга психологлар томонидан олиб борилади.

Индивидуал терапия ва маслаҳатдан ташқари, психологик хизмат гуруҳ терапияси ва қўллаб-қувватлаш гуруҳларини ҳам ўз ичига олиши мумкин. Гуруҳ терапияси, ўхшаш психологик муаммолари бўлган одамларни умумий мақсадларга эришиш учун биргаликда ишлашни ўз ичига олади. Бошқа қилиб айтганда, қўллаб-қувватлаш гуруҳлари шахсларга ўз тажрибалари билан ўртоқлашиш ва шу каби муаммоларга дуч келган бошқалардан ёрдам олиш учун шароит тақдим этади. Гуруҳ терапияси ва қўллаб-қувватлаш гуруҳлари, айниқса, психологик муаммолари туфайли ўзини “изоляция” қилинган ёки “қораланган” ҳис қиладиган одамлар учун самарали бўлиши мумкин.

Психологик хизматнинг тарихи қадимги даврларга бориб тақалади, одамлар шахсий ва ҳиссий масалалар бўйича маслаҳат олиш учун руҳонийлар ва бошқа диний раҳбарларга мурожаат қилишган. Бироқ, замонавий психологиянинг ривожланиши ва уни клиник шароитларда қўллаш 19-аср охири ва 20-аср бошларида бошланган [1].

Қўшма Штатларда 1896 йилда Лайтнер Уитмер томонидан Пенсилвания университетида биринчи психологик клиниканинг яратилиши психологик хизматларнинг бошланишини кўрсатди. Уитмер болаларда ўрганиш

қобилиятини аниқлаш учун психологик тестлардан фойдаланган ва клиник психология деб номланувчи терапиянинг янги шаклини ишлаб чиққан [2].

Бугунги кунда АҚШда психологик хизматлар турли муассасаларда, жумладан, хусусий амалиётда, касалхоналар, поликлиникалар, мактаблар ва давлат идораларида кўрсатилмоқда. Психологлар лицензиялаш давлат ва миллий профессионал ташкилотлар томонидан тартибга солинади, бунга Америка психологлар ассоциацияси (АПА) ва мактаб психологлари миллий ассоциацияси (МПМА) киради [3].

Ривожланган давлатлар каби Ўзбекистонда таълимда психологик хизматга ўзига хос тарихга эга. Ўзбекистонда психологик хизматнинг таркиб топиши 1930 йиллардаги педалогия ва педагогик хизмат фаолиятларига боғлиқ. Таълим жараёнини ташкил этиш ҳамда ривожлантиришда ўқувчи ва ўқитувчи фаолияти билан боғлиқ психологик омилларга асосланган ва бу бир қанча самарали натижалар берган. Ўз пайтида мактабларда психология асосида бажариладиган ишлар педагогик ёндошувлар асосидагина амалга оширилган бўлса, П.И.Иванов, В.Э.Чудновский, М.Г.Давлетшин ва М.Воҳидовлар томонидан ишлаб чиқилган илмий ва методик тавсиялар мактаб психологик хизмат фаолиятига татбиқ қилинишига асос бўлган [4].

1960–70 йилларда Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий–тадқиқот институти ходимлари П.Зимин, В.А.Токарева, М.Ш.Расулева ва М.Дадажоновлар томонидан мактабга психологик хизматни тадбиқ қилиш юзасидан қатор изланишлар олиб борилган. Шунингдек, Тошкент, Андижон ва Самарқанд вилоятларида ахлоқий ва оилавий тарбия, ақлий тараққиёт муаммоларига бағишланган илмий изланишлар олиб борилган [6].

1970–80 йилларда Тошкент давлат университети психологлари томонидан психологик хизматни жорий этиш юзасидан илмий–амалий ишлар амалга оширилган [4].

Психология соҳаси ривожланишда давом этмоқда, шахслар ва жамиятнинг ўзгарувчан эҳтиёжларини қондириш учун янги тадқиқот ва даволаш усуллари ишлаб чиқилмоқда. Психологик хизмат замонавий соғлиқни сақлашнинг ажралмас қисмига айланиб, одамларга психологик саломатлик муаммоларини енгишга ва ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам бермоқда.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, психотерапия, маслаҳат ва психологик саломатликни даволашнинг бошқа шакллари каби психологик хизматлар психологик саломатлик натижаларини яхшилашда жуда самарали бўлиши мумкин. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, психологик саломатлик психологик хизматларини оладиган одамларда симптомлар сезиларли даражада камаяди ҳамда умумий фаолият ва ҳаёт сифати яхшиланади.

Психологик хизматлар стресс, муносабатлар муаммолари ёки бошқа ҳаётӣ қийинчиликларни бошдан кечираётган одамлар учун ҳам фойдали бўлиши мумкин. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, маслаҳат ва психотерапия одамларга енгиш стратегиясини ишлаб чиқишда, мулоқот ва муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини яхшилашда, чидамлилиқ ва умумий фаровонликни оширишда самарали бўлиши мумкин.

Аммо шуни таъкидлаш керакки, барча психологик хизматлар бир ҳил даражада, деб бўлмайди. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, мижоз ва терапевт ўртасидаги терапевтик муносабатларнинг сифати психологик хизматлар самарадорлигининг ҳал қилувчи омилдир. Муайян шахснинг шахсий эҳтиёжлари ва афзалликларига мос келадиган малакали ва тажрибали терапевтни топиш муҳимдир.

Умуман олганда, тадқиқотлар психологик саломатлик ва умумий фаровонликни яхшилаш учун психологик хизматлардан фойдаланишни қўллаб-қувватлайди. Агар кимдир психологик хизматларга мурожаат қилишни ўйлаётган бўлса, тадқиқот ўтказиш ва юқори сифатли, далилларга асосланган даволанишни таъминлайдиган психотерапевтни топиш муҳим ҳисобланади.

Таълимдаги психологик хизмат - бу таълим муассасасида ўқувчилар ёки талабалар, ўқитувчилар ва ота-оналарга психологик ёрдам кўрсатиш тизими. Бу ўқув жараёнининг муҳим таркибий қисми бўлиб, у ўқув жараёнида юзага келиши мумкин бўлган психологик муаммолар ва тўсиқларни ҳал қилишга ёрдам беради.

Психологик хизмат кенг кўламли тадбирларни ўз ичига олади, жумладан ўқувчиларга ташхис қўйиш ва маслаҳат бериш, психологик тренинглар ва дарсларни ташкил этиш, ўқишда қийналган болаларни қўллаб-қувватлаш, шунингдек ўқитувчилар ва ота-оналарни қўллаб-қувватлаш.

Таълимдаги психологик хизматнинг асосий мақсади ўқувчиларга ўқиш ва ривожланишида мақбул натижаларга эришишда ёрдам бериш, шунингдек, қулай таълим муҳитини яратишдир. Шу билан бирга, психологик хизмат ўқувчиларнинг руҳий саломатлиги бузилишининг олдини олиш ва кўмаклашиш, уларни мактабда ва тенгдошлари орасида мослаштириш билан шуғулланади, шунингдек, ота-оналар билан ишлайди, уларга болаларни тарбиялашда ва низоларни ҳал қилишда ёрдам беради.

Таълимдаги психологик хизмат таълим тизимининг ажралмас қисми бўлиб, ўқувчиларнинг ҳаётга ва ижтимоий фаолиятга психологик тайёргарлигини ривожлантириш учун шароит яратишга ёрдам беради.

Шунингдек, психологик хизматлар шахсларнинг психологик саломатлиги ва фаровонлигини яхшилашга қаратилган бир қатор хизматлар ва тадбирларни назарда тутди. Тадқиқотчилар психологик хизматларнинг турли жиҳатларини,

шу жумладан уларнинг самарадорлиги, қулайлиги ва улардан фойдаланишга таъсир қилувчи омилларни ўрганишди.

Психологик хизматларнинг самарадорлиги:

Тадқиқотчилар психотерапия, маслаҳат ва психиатрик даволаш каби психологик хизматларнинг самарадорлиги бўйича кўплаб тадқиқотлар ўтказдилар. Умуман олганда, тадқиқот шуни кўрсатадики, психологик хизматлар психологик касалликларнинг кенг доирасини, шу жумладан депрессия, хавотир ва травмадан кейинги стрессни даволашда самарали бўлиши мумкин. Бироқ, ушбу хизматларнинг самарадорлиги шахсга, даволаниш турига ва бошқа омилларга қараб фарқ қилиши мумкин.

Психологик хизматлардан фойдаланиш имконияти:

Тадқиқотчилар, шунингдек, психологик хизматларнинг мавжудлигини, шу жумладан одамларнинг керакли хизматлардан фойдаланишига тўсқинлик қиладиган омилларни ўрганишди. Ушбу омилларнинг баъзилари нарх, географик жойлашув, стигматизация ва рухий саломатлик бўйича малакали мутахассисларнинг етишмаслигини ўз ичига олади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ночор гуруҳлардаги одамлар психологик хизматлардан фойдаланиш учун қўшимча тўсиқларга дуч келишлари мумкин.

Психологик хизматлардан фойдаланишга таъсир қилувчи омиллар:

Тадқиқотчилар, шунингдек, одамларнинг психологик хизматларни излаши ва ишлатишига таъсир қилувчи омилларни ўрганишди. Ушбу омилларнинг баъзилари идрок этилган эҳтиёж, психологик касалликларни даволашга бўлган муносабат ва ижтимоий қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, психологик саломатлик хизматларига кўпроқ эҳтиёж сезадиган ва даволанишга ижобий муносабатда бўлган одамлар ушбу хизматларни излаш ва улардан фойдаланиш эҳтимоли кўпроқ.

Шуни таъкидлаш керакки, психологик хизматлар психологик саломатликни сақлашнинг муҳим жиҳати бўлиб, тадқиқотчилар ушбу хизматларнинг мавжудлиги ва самарадорлигини ошириш учун уларнинг турли жиҳатларини ўрганишди. Психологик хизматлардан фойдаланишга таъсир қилувчи омилларни яхшироқ тушуниш ва муҳтожларга янада самарали ёрдамни ишлаб чиқиш учун доимий тадқиқотлар зарур.

Хулоса қилиб айтганда, психологик хизмат психологик фаровонликни мустаҳкамлаш ва психологик муаммоларни ҳал қилишнинг муҳим таркибий қисмидир. Диагностика, терапия, маслаҳат, гуруҳ терапияси, қўллаб-қувватлаш гуруҳлари ва маслаҳатлар орқали психологлар шахсларга, гуруҳларга ва ташкилотдаги ходимларга бир қатор психологик муаммоларни ҳал қилишда ёрдам беришлари мумкин. Агар шахс психологик муаммоларга дуч келса,

лицензияга эга психологдан ёрдам сўраш уларнинг психологик фаровонлигини яхшилаш йўлида муҳим қадам бўлиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Services.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Lightner_Witmer.
3. Maktabgacha ta'lim tizimi psixologik xizmatini tashkiliy–metodik rivojlantirish mexanizmlari: Psixologiya fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi. – Toshkent., 2022. – 261 b.
4. <https://www.nasponline.org/>
5. <https://www.apa.org/about/apa/archives/apa-history>
6. <https://psychcentral.com/lib/history-of-psychotherapy>
7. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6249710/>.

Z.F.Azizova –
Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim kafedراسи dotsenti, PhD;
N.B.Ravshanbekova –Andijon davlat pedagogika instituti talabasi.

О'QUVCHILARNING МАТЕМАТИК ВА ТАБИЙ-ИЛМИЙ САВОДХОНЛИГИНИ БАХОЛАШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ (TIMSS MISOLIDA)

Аннотация: о'quvchilarning matematik va tabiiy-ilmiy savodxonligini baholash va rivojlantirish oid topshiriqlar, ular orqali namoyish etiladigan qobiliyatlar haqida fikr bildirilgan.

Калит со'злар: TIMSS, математика, dastur , boshlang'ich ta'lim, tabiiy fanlar,o'quvchi, bilim, baholash, o'yin, motorika.

Аннотация: задания для оценки и развития математической и естественнонаучной грамотности учащихся и дается обратная связь по навыкам, которые должны быть продемонстрированы с помощью заданий.

Ключевые слова: TIMSS, математика, программа, начальное образование, естественные науки, ученик, знания, оценка, игра, моторика.

Annotation. Assignments to assess and develop students' math and science literacy and provide feedback on the skills to be demonstrated through the assignments

Key words: TIMSS, mathematics, program, primary education, science, student, knowledge, assessment, game, motor skills.

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohaları shidda bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo'lida tez va sifatli ilgariylashini ta'minlaydigan zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqozo etadi.

Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-sentabrdagi PF-5544-son "2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonida O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish vazifasi belgilangan.

TIMSS - matematik va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini baholash uchun tashkil etilgan dastur bo'lib, u boshlang'ich ta'lim 4 va 8-sinf o'quvchilarining salohiyatini tekshirish va ularni yanada rivojlantirish uchun yaratilgan dastur hisoblanadi. Maktab matematika va tabiiy fanlar ta'lim sifatining xalqaro monitoringi TIMSS dasturi bilim yutuqlarini baholash xalqaro uyishmasi tomonidan tashkil etilgan.

Tadqiqotning tasnifi TIMSS tadqiqotini ishlanmasiga asos qilib maxsus hujjat olingan "TIMSS Assessment Frameworks and Specifications", unda ushbu yo'nalishlarga umumiy yondashgan holda matematika va tabiiy fanlarga test va test topshiriqlariga tushuncha berilgan, shuningdek o'quvchi topshiriqni bajarayotganda o'rganish faoliyatining barcha turlari namoyish etiladi, so'rovnoma davomida olinayotgan ma'lumotlar o'quvchiga, o'qituvchiga va ta'lim muassasiga berilgan tariflarning sanab o'tilgan turlari va topshiriqlari ko'rsatiladi.

Yo'nalishlar bo'yicha har bir variantga baholash uchun matematika va tabiiy fanlardan savollar kiritilgan. Turli tipdagi topshiriqlar qo'llaniladi (qisqa, to'liq va mukammal javoblarni, amaliy topshiriqlarning javoblarini tanlagan holda).

50 dan ortiq mamlakatlar o'quvchilarining bilim, ko'nikma, malakalari darajasini aniqlashning global resursi jahonning eng ilg'or tajribasi asosida ishlab chiqilgan. TIMSS yordamida o'quvchilarning ta'limiy yutuqlari: bilish, qo'llash, mulohaza yuritish baholanadi.

"Bilish" bo'limi o'z ichiga matematikadan masalalar yechishni olgan bo'lib, masalalar yechish o'quvchilardan sonlarning xususiyatlari va oddiy geometrik jismlar haqidagi nazariy bilimlar, ta'riflarni takroran aytib berish, standart grafik va diagrammalardan ma'lumot olishni o'z ichiga qamrab oladi. O'quvchilar tabiiy fanlardan alohida organizmlar va obyektlarning xususiyatlari, hodisa va jarayonlar, tabiiy-ilmiy atamalar va o'lchov birliklari haqidagi bilim darajasini namoyish etishlari kerak.

"Qo'llash" ga oid test topshiriqlarini bajarishda o'quvchilar hayotiy vaziyatlarni o'zida aks ettiradigan matematik va tabiiy-ilmiy masalalarni yechish, jadval, sxema, diagramma, grafiklarni talqin qilish, tajribalarni o'tkazish ko'nikmalarini namoyish etishlari zarur.

"Mulohaza yuritish"ga oid topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy va tizimli fikrlash malakalarini aniqlaydi. Mulohaza yuritishni talab etadigan masalalar taklif etilayotgan vaziyatning yangiligi, savolning murakkabligi, yechish bosqichlari sonining ko'pligi, turli bo'limlardan bilimlarni integratsiyalashning zarurligi bilan bir-biridan farqlanishi mumkin. O'quv faoliyati turlari bo'yicha o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholashga qo'shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha berilayotgan ta'lim mazmuni, o'quv jarayoni, o'quv tashkilotisi imkoniyati, o'qituvchilar salohiyati, o'quvchilarning oilalari bilan bog'liq omillar

ham o'rganiladi. Ushbu ma'lumotlar belgilangan fanlarni o'zlashtirish holatini ko'rsatishda asos bo'ladi. Tadqiqot to'rt yilda bir marta dunyoning ko'plab ilmiy-tadqiqot markazlari va tashkilotlari, xususan, AQShning Ta'lim sohasidagi test xizmatlari (ETS-Educational Testing Services), Kanadaning statistik markazi (Statistic Canada), Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA)ning Sekretariati ishtirokida o'tkaziladi. Shuningdek, turli davlat mutaxassislaridan iborat maslahat qo'mitalari tashkil etiladi.

Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon bo'lgan shaxsda quyidagi kompetensiyalar shakllangan bo'ladi: hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish

Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi texnologiyalar, tabiiy hodisa-jarayonlarning izohlarini bilish, taklif qilish va baholash.

Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- tabiiy yo'nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yodga olish va ulardan foydalanish;
- izohlovchi modellar va tasvirlarni anglash, yaratish va ulardan foydalanish;
- tegishli bashorat (prognoz)lar qilish va asoslash;
- izohlovchi farazlarni taklif etish;
- ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyatini tushuntirish.

Ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash kompetensiyasi – ilmiy tadqiqotlarni tasvirlash va baholash hamda muammolarni ilmiy asoslangan holda hal qilish yo'llarini taklif etish. Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usullarini baholash;
- ilmiy tadqiq etilishi mumkin bo'lgan savollarni farqlash;
- ma'lumotlarning obyektivligi va ishonchliligini ta'minlashda olimlar tomonidan qo'llaniladigan usullarni tavsiflash va baholash;
- berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usulini taklif etish;
- berilgan ilmiy tadqiqotda o'rganilayotgan muammoni aniqlash.

Bolalarni aynan matematika va tabiiy yo'nalishlardagi fanlar yuzasidan maktabgacha davrida rivojlantirish uchun ularga mashg'ulotlardagi o'yinlar orqali matematika sohasini o'qitib, o'rgatib boriladi. Kichik guruhlarda matematika sohasini faqatgina 10 gacha raqamlar ketma-ketligida o'rgatish bo'lsa, o'rta va katta guruhlarda bundanda yuqorilashib, kattalashib boradi. Ularga ushbu fanni o'rgatishda shunchaki sanabgina qolmasdan balki, raqamlar rasimlarini chizib, turli tillarda ham yodlatib, turli o'yinlar orqali o'rgatiladi. Mashg'ulotlarni yuqorida aytib o'tilgan tarzda o'tkazilsa bolalar nafaqat matematika, balki ularning turli o'yinlarda ishtiroki tufayli matorikalari va fikrlash doirasi yanada rivojlanadi. Bolalarga raqamlarni o'rgatishda balki uning mohiyatini ham yaxshi tushuntirishi lozim. Bu ham har bir

padagogning o'z kasbiy malakasiga bog'liqdir. Masalan, mavzu 4 raqamini o'rgatish bo'lsa avval uning ko'rinishini, shaklini o'rgatish va 4 raqamida 4 ta buyum borligining mohiyatini tushuntirish zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalarni yanada qiziqtirish maqsadida xona bezaklarini yangilash, atrofdagi xar bir narsaga 4 raqamini tasvirlash, balki bolalarning o'yinchoqlarini ham to'rttadan qilib qo'ysh bu bolalarga 4 raqamining mohiyatni tusuntirishga juda katta yordam beradi. Bu kabi mashg'ulotlarni olib borish bolani matematik bilimlarini egallashiga hamda muayyan qobiliyatlarni shakllanishida zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-sentabrdagi PF-5544-son "2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
3. Mirzaxmatova Sh. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta'lim. Uslubiy qo'llanma. Toshkent 2015yil.
4. A.Bahromov. 4-sinf uchun "Tabiatshunoslik" darsligi. 2019 yil.
5. <http://www.ziyonet.uz>. - axborot ta'lim portali.

*Iminova Dilnoza-
Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi;
Adxamjonova Mubina-
Farg'ona davlat universiteti I bosqich magistranti.*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA MUSIQA TA'LIMINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa faoliyatlarini tashkil etish va olib borishning ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yuritilgan bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun musiqaning zaruriyati, bajaradigan vazifalari, musiqiy faoliyat, musiqiy tarbiya haqida yoritilgan

Kalit so'zlar: musiqa faoliyati, musiqa madaniyati, musiqiy ta'lim, estetika, emotsiya, his tuyg'u.

Аннотация. Обсуждены мнения о важности организации и проведения музыкальной деятельности в дошкольных образовательных организациях, обсуждены необходимость музыки для дошкольников, ее задачи, музыкальная деятельность, музыкальное воспитание.

Ключевые слова: музыкальная деятельность, музыкальная культура, музыкальное образование, эстетика, эмоция, чувство.

Annotation. Opinions about the importance of organizing and conducting music activities in preschool educational organizations were discussed, and the necessity of music for preschool children, its tasks, musical activities, and musical education were discussed.

Key words: music activity, music culture, music education, aesthetics, emotion, feeling.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik-madaniyatini shakllantirishda musiqa ta'limi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Musiqaning o'ziga xos xususiyatlari

shundaki, u bolalarda axloqiy va estetik sifatlarni tarkib toptirib, san'atga bo'lgan muhabbatini uyg'otadi, iste'dodlarini namoyon qilishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib boriladigan musiqa faoliyati badiiy va g'oyaviy mazmuni bilan bolalarni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalaydi. Bola qo'shiq aytishi orqali tabiat hodisalari, jonivorlar bilan tanishadi, milliy qadriyat, urf-odat va an'analarning mohiyatini anglab boradi. Yoshga qarab guruhga bo'lingan tarbiyalanuvchilarga imkoniyatini hisobga olgan holda musiqiy bilim beriladi. Uzluksiz mashg'ulotlar davomida bola tovush xossalarini biladi, ularni uzun-qisqa, past-baland, cho'zib, uzib-uzib kuylashni o'rganadi. Shuningdek, bola musiqa ohangiga qarab shaxdam, sekin, yengil va tez yurish harakatlarini bilib oladi. Bunday tartibdagi mashg'ulot bolaning nutq madaniyati, dunyoqarashi, aqliy tafakkuri va his qilish imkoniyatini shakllantiradi. Mashg'ulot tarbiyachisi bolaga o'zbek musiqa merosi, folklor, xalq kuy va qo'shiqlarini kuylash, raqsga tushish, musiqa asboblarining ko'rinishi va ijro etilishini yoshiga qarab belgilaydi va o'rgatadi. Lirik, mungli va sho'x raqs harakatlarini bajarish bolada havas va shaxdam yurish shakllantiradi. Bolalarning raqs harakatlariga vals, marsh, polka, vazmin, birga sakrash, o'ng-chap oyoqda maroq va viqor bilan yurish kiradi. Bola dutor, shaqildoq, qayroq, nog'ora, doira va boshqa musiqa asboblarini bilishi uning musiqiy bilim va ijro mahoratini oshiradi. Musiqaning nozik sirlari, jozibali jarangi, jo'shqin va sokin eshitilishi, ritm tuzuklari orqali chiroyli harakatlar birligi bolaning ichki hissiyotini boyitadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa faoliyatlarini tashkil etishning vazifalari quyidagilardan iborat:

- maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqaga mehr-muhabbat va qiziqish, uyg'otish, boshlang'ich musiqali didini tarbiyalash.

- maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqani idrok etishga, uning tinglash qobilyati, estetik didi, umumiy madaniyatini rivojlantirish.

- maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqali qobilyatni o'stirish, musiqali didini shakllantirish, badiiy ijodkorlik iqtidorini rivojlantirish.

- musiqa asarlarini idrok etishni tarbiyalash.

- musiqa tinglashga, kuylashga, musiqa asboblarini chalishga, musiqali ritmik harakatlarga o'rgatish metood va usullari.

- Musiqaviy qobilyat, musiqaga emotsional munosabat, musiqani tinglay bilish, itmni his qilish malakalarini sshakllantirish.

- Bolalarda musiqa va ashula aytish, ritmia, bolalar musiqa asboblarini chalish faoliyatlarida eng oddiy ijrochilik malakalarini shakllantirish.

- umumiy musiqa qobilyati, individual qobilyatla, ashulachilik ovozi va harakatlarning ifodaliligini o'stirish.

Musiqa faoliyatining maqsadlari quyidagilardan iborat:

- bolalarni quvnoq, g'amgin, yengil va vazmin musiqani tinglashga past va yuqori registrni eshita olishga, musiqa tilini tushunishga, past ovozli va baland ovozli musiqaga mos chapak chalish orqali musiqa dinamikasini ajratishni o'rgatish;
- kattalar ketidan musiqani taqlid qilib, intonatsion mos ravishda qaytara olish;
- musiqiy rahbar boshchiligida raqs harakatlarini bajarish;
- kompozitorlar, musiqiy cholg'u asboblari haqida gapirib berish orqali bolalarda musiqa san'atiga muhabbat uyg'otish;
- bolalarni musiqani diqqat bilan tinglashga o'rgatish, yengil va oson xalq qo'shiq hamda kuylarini musiqasiga mos ritmik harakatlar bajarib ijro yetishga o'rgatish. Musiqa sur'atiga mos chapak chalish yoki oyoq bilan jo'r bo'lish orqali qo'shiqni ijro yeta olish.

Musiqa bir necha tarbiyaviy vazifalarni hal qilib, bolalarda musiqaga qiziqishni orttiradi, musiqiy tajribasini boyitadi, musiqiy didini o'stiradi, bolalarda ijodkorligini oshiradi, emotsionla hislarni shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sharipova G. Musiqa o'qitish metodikasi. Ma'ruzalar. T., TDPU, 2006 y.
2. Hasanboev J.Yu. Pedagogika nazariyasi. Ma'ruza matni. T. 2002 y.
3. Sharipova G.. Musiqa va uni o'qitish metodikasi (metodik qo'llanma). Toshkent – 2006

Botirova Palina Khakimjonovna

Email: palina.botirova@mail.ru

Phone: +99891 293 42 57

Namangan engineering-construction institute, senior teacher of
foreign languages department

Muhammadaliyev Ergashali Sharibjon o'g'li
Namangan engineering-construction institute,
Bachelor student

FROM SYLLABUS DESIGN TO LESSON PLANNING IN TEACHING PROCESS

Annotation. This article is dedicated syllabus design to lesson planning in teaching English to non-philological ESP groups. The competences shouldn't be or cannot be developed in separation or by segregated way; vice versa language is also social event which should be taught in relation with real world situations and conditions. The work challenges to teach proper tips which can be practical in Uzbek cultural context and interlink into its objectives **communicative** and sociolinguistic competences.

Key words: assessment, non-philological, evolving, sociolinguistic competences, reading skills.

Syllabus and curriculum are the two main instructions in the teaching process, but I think they are contentious issues in today's teaching. If I look at my syllabus of the subject which I lead, it confuses me a little. Because there are some themes which are repeated again in the second year of students' study like Sport in our life, Computer science, Native land and so on. It is not so irritable owing to the fact that the students will be able to revise the themes, but there are other themes which do not match with my students', for example needs, level of knowledge or others. Sometimes there are so many suggested themes that an academic year is not enough to pass all of them. And these above mentioned reasons put a limit to teach productively.

As it was mentioned and is still going to be discussed our syllabi, curriculum does not coincide regularly. The reason for its syllabi as well as is not done according to the student's interest, taken results and wildlings as well. They are designed by specialists and are implemented by teachers and learners so that it calls implementation view. In my perspective view it is little bit confusing and

complicated by learners. Because all of them are ready – made beforehand. The study situation within levels of students are not all the time taken. This causes the main reason for avoiding curriculum and syllabi. Thus, this is not authentic. They exactly stay between grammar translation and audio-lingual method.

The aim of the syllabus of second year students on English language teaching is to enlarge the range of students' specific vocabulary, grammar, reading and develop students' ability to recognize and use learned words in communication along with enhancing students' use of appropriate grammar.

There is the topic of Synonyms in the content of year second in teaching English. And from the cognitive point of view we give instructions to our students about the use of them and types of synonyms and they learn them by memorizing and doing exercises that are based on them.

If our students can use the studied data correctly as making sentences, analyzing their usage in the context then they will achieve performance goal in language learning.

The affective goal of the lesson is to help students to feel more confident and motivated to use the information with their peers during the lesson and also outside the classroom. According to Richards objectives have the following three characteristics: precise, feasible, and they describe a learning outcome. Objectives are more specific steps the learners will do to achieve the goal, but they must be realistic and measurable. We have discussed how to develop goals for a lesson and now we will speak about developing goals for a course using backwards design. In Backward design goals are not the same as standards . Often standards are not appropriate for learners and thus, become unrealistic and unachievable. To solve this problem, we may use another way of setting the goals for our learners – what we want to have at the end of a course.

REFERENCES:

1. Khakimjonovna, B. P. (2020). Development of coherent speech of students of technical universities in english language education process. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(11).
2. Botirova, P. X. (2020). Bog'lanishli nutq-muloqot nutqi. NamDU ilmiy axborotnomasi.
3. Khakimjonovna, B. P. (2022). Descriptive coherent speech and its types. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences).
4. Botirova, P. K. (2021). The problem of formation of a coherent speech of students in english lessons. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 105-109).
5. Botirova, P. K. (2021). The development of coherent speech students of technical institutions in english lesson. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 101-105).
6. Botirova, P. H., Inomiddinova, D. I., & Sobirova, R. M. (2019). Methodological recommendations for using the method of work in small groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(12), 385-389.

*Asatova Dildora Aslamovna-
Navoiy davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi
+998977969723*

TALABALARDA LIDERLIK VA RAHBARLIK SIFATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: ushbu maqolada talabalarda rahbarlik kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati, rahbarlik va liderlik sifatlarining o'ziga xos jihatlari xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: lider, rahbar, boshqaruv, jins tafovuti, boshqaruvchilik kompetensiyalari.

Аннотация: в данной статье представлены представления о важности развития у студентов лидерских компетенций, специфических аспектах лидерских и лидерских качеств.

Ключевые слова: лидер, лидер, управление, гендерное различие, управленческие компетенции.

Abstract: this article presents ideas about the importance of developing leadership competence in students, specific aspects of leadership and leadership qualities.

Key words: leader, manager, management, gender difference, managerial competencies.

Jahonda ijtimoiy va ta'limiy sohaning innovatsion rivojlanishi kreativ fikrlovchi, liderlik salohiyatiga ega boshqaruv kadrlariga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Dunyo miqiyosida boshqaruv kadrlarini tayyorlash va malakasini oshirishning innovatsion modellarini ishlab chiqish, amaliyotga joriy etish, ta'lim menejerlarini liderlik va boshqaruvchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga oid ko'plab tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Barcha davrlarda jamiyatning taraqqiyoti, uni mamlakatni har tomonlama rivoj topishiga xizmat qilishi, birinchi navbatda ilm-fanga bo'lgan e'tibor, yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, intellektual salohiyati va o'z sohasida raqobatbardosh kadr sifatida namoyon bo'lishiga bog'liq bo'lgan.

Hozirgi shiddatli rivojlanish sharoitida ham dunyo hamjamiyati hayotida iqtisodiy - siyosiy, ijtimoiy va mafkuraviy munosabatlarning keskinlashuvi yoshlarni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, ilmiy, ma'naviy hayotiga integratsiyalashuvini ta'minlashni taqozo etmoqda. Bu borada davlat va jamiyat barqarorligiga erishishning asosiy omili esa oliy ta'limda chinakam lider bo'lgan yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Respublikamizda yoshlarni madaniyat, teatr, san'atga qiziqtirish, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, kompyuter texnologiyalari va internetdan foydalanish, kitobxonlikni targ'ib qilish, qizlarni ijtimoiy faol hayotga jalb etish maqsadida beshta muhim tashabbus ishlab chiqilgan bo'lib, u o'z navbatida, talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishni taqozo etmoqda.

Bu esa pedagogik jarayonlarda talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish tuzilmasi, komponentlari, mezonlari, asosiy jihatlari va funksiyalarini aniqlashtirishning muhim ekanligini ko'rsatadi. Hozirgi vaqtgacha jahon miqiyosida

talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy, sotsiologik va psixologik yo'nalishlari bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, amerikalik olimlar U.Bennis va B.Nanuslarning uzoq yillik ilmiy tahlillari natijasiga ko'ra, liderlikning 850 dan ortiq ta'rifi hamda ushbu mavzu doirasida minglab empirik izlanishlar olib borilgani ta'kidlab o'tilgan.

Nyu-Yorkning Binghamton davlat universiteti professori, B.M.Bassning[2] qayd etishicha, lider va liderlik xususida o'tgan asrning o'zida 11000 dan ortiq kitob va maqolalar chop ettirilgan. Kanadaning York universiteti tadqiqotchisi J.Gringberg oliy ta'lim tashkilotlari talabalarida yetakchilikni quyidagi asoslarga tayanib, tahlil qilgan: talabalarda lider shaxsini shakllantirish, liderlikni rivojlantirish nazariyasi, modellari va tarbiyaviy jarayonlar, liderlardagi ijtimoiy o'zgarishlarni kuzatish, ayniqsa yigit va qizlar liderligi masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Yana bir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi: bu pedagoglar va professor o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak berdigan muhitni yaratish zarur" [1] degan fikrlar muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan.

Minglab shaxs sifatleri ichida ko'plari rahbarlik uchun qulay va ma'quldir. A.V. Petrovskiy ana shunday ijobiy sifatlardan bir yarim mingini sanab chiqqan. Lekin ularning barchasini umumlashtiradigan, albatta bo'lishi lozim bo'lgan ayrim sifat, qobiliyatlar borki, ular haqida qisqacha to'xtalib o'tmoq lozim. Avvalo, har qanday rahbarda intellekt — aql-zakovatning ma'lum normasi bo'lishi kerak. Bu norma yaxshi rahbar uchun o'rtadan yuqori bo'lmog'i maqsadga muvofiqdir, chunki geniy darajasidagi intellektga ega bo'lgan rahbar bilan ishlash xodimlar uchun qator noqulayliklarni keltirib chiqarishini, bunday aql-zakovat qolganlarning ijobiy rivojlanishiga psixologik to'siq bo'lishini amaliyot va hayot ko'rsatdi. Rahbardagi o'rtadan yuqori intellektni qoplab ketadigan yana boshqa muhim sifatlar borki, ular boshqarish ishining samarasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Taniqli olim F. Denmark, katta hajmdagi tadqiqotlari asosida shunday xulosaga keldiki, boshqaruv sohalarida muvaffaqiyatga erishishda sezilarli jinsiy tafovutlar kuzatilmaydi. Ayol va erkak menejerlarning boshqaruv faoliyatidagi farq shundan iborat ekanki, ayollar jamoadagi insoniy munosabatlarga ko'proq e'tibor beradilar. Erkak va ayol menejerlarga xos jinsiy psixologik farqning bo'lishi tabiiy, lekin jamoa oldida turgan vazifani bajarish, ko'zlangan maqsadga erishish borasida jinsiy tafovut kuzatilmaydi. Nazarimizda, bu muvaffaqiyatlar sababi jinsga xos bo'lmagan omillar bilan belgilanadi. Masalan, shaxsning ko'pgina ishchanlik fazilatleri jinsiy moyilliklar bilan emas, balki ijtimoiy qadriyatlar, xarakterdagi xususiyatlarga asoslanadi.

Xususan, insoniy munosabatlarga e'tibor, ko'ngilchanlik, boshqaruvda demokratik tamoyillarga suyanish, ayollarda ko'proq uchraydi va bu ko'rsatkichlar ma'lum ma'noda jamoa faolligiga ijobiy ta'sir etuvchi omillardir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligini va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent-O'zbekiston-2017, 104-bet.
2. Бернард.В.М. - https://deru.abcdef.wiki/wiki/Bernard_M_Bass Лидерство и производительность выше ожиданий (1985) https://deru.abcdef.wiki/wiki/Bernard_M_Bass.
3. <https://psixoregulyatsiya.uz/2023/04/06/rahbarlik-psixologiyasi-1/>

*Novshadbekova Dilnura Zafarbek qizi-
Andijon davlat pedagogika instituti, BTM kafedrasida
o'qituvchisi (+9989402520933)*

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI TARBIYA FANINI O'QITISHGA METODIK TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tashkilotisi boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarini tarbiya fanini o'qitish metodlar, adabiyotlar tahlili hamda pedagogik-psixologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: g'oyaviy tarbiya, ma'naviy kamolot, psixologik xurujlar, individual ong, information xuruj, geosiyosiy kuch.

Аннотация. В данной статье обсуждаются методика обучения науке о воспитании студентов начального образования высшего учебного заведения, анализ литературы, педагогико-психологические особенности.

Ключевые слова: идеологическое воспитание, духовная зрелость, психологические атаки, индивидуальное сознание, информационная атака, геополитическая власть.

Abstract. In this article, the methods of teaching the science of education to the students of the primary education of the higher educational institution, the analysis of the literature, and the pedagogical-psychological features are discussed.

Key words: ideological education, spiritual maturity, psychological attacks, individual consciousness, information attack, geopolitical power.

Ertangi kunimiz, hayotimizning farovonligi, zamondan orqada qolmaslik, taraqqiy topgan davlatlardan va xalqlardan kam bo'lmaslik, bir so'z bilan aytganda, ertangi istiqbolimiz, barcha ezgu niyatlarimizning amalga oshirilishida, birinchi navbatda, bizning o'rnimizga kelayotgan yosh avlodimizni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalashga, voyaga yetkazishga bog'liqdir.

Ma'lumki, tarbiya - inson shaxsi, ma'naviy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan tadbirlar tizimidir. Ta'lim esa axloqli, odobli shaxsga hunar o'rgatish, bilim berishdir. Inson shaxsini shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan tarbiya va ta'lim bir-biri bilan uzviy bog'langan jarayondir. Abdulla Avloniy ta'lim va tarbiyaning mushtarakligi

haqida shunday yozadi: «Dars (ya'ni ta'lim) ila tarbiya orasida biroz farq bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydigan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidir. Chunki dars oluvchi - tarbiya oluvchi, amal qiluvchi demakdir».

Inson shaxsi shakllanishida tarbiya ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Umuman aytganda, tarbiya ta'lim berish jarayonining barcha ma'rifiy majmuasini ham vazifasini ham o'z ichiga oladi. Har qanday ta'lim, tarbiya bilan uyg'unlashgandagina yetuk ma'naviyatga zamin bo'ladi.

Tarbiya, xususan milliy tarbiya xaqida so'z borganda, bu tushunchaning mohiyati ustida alohida to'xtab o'tish lozim. Tarbiya so'zi asli arabcha bo'lib, «**parvarish qilish, ta'lim berish, o'rgatish**» degan ma'noni anglatadi. Tarbiyachi esa yuqoridagi maqsadlarni amalga oshiruvchi shaxsdir. Mukammal tarbiya berish ma'naviy kamolotning barcha jabhalarini rivojlantirish uchun sub'ektiv omil bo'lib, unga asos ham yaratadi. Shuning uchun hamma davrlarda ham tarbiyachilar yoshlarni axloqi va odobi, iymoni va vijdoni, bilimi hamda malakasini davr talablari va ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirib shakllantirishga harakat qilganlar. Shunga ko'ra, —har qanday tarbiya jarayoni oxir-oqibat, o'z maqsad va mohiyatiga ko'ra g'oyaviy tarbiyadir.

Sog'lom g'oyaviy tarbiya – yuksak dunyoqarash va e'tiqod tarbiyasini ham anglatadi. Shu o'rinda tarbiya hamda ta'lim beruvchining shaxsiy sifati hamda o'z ishiga fidoyiligi bu masalada g'oyat muhim ekanligini unutmaslik kerak. Bu xususta G'azzoliy shunday yozadi. «Shayxning (tarbiyachining) muridini tarbiyalash kaliti - yerdan ungan ne'matning yaxshi hosil bermog'i uchun dehqon uning atrofini begona o'tlar, tikanlardan tozalagani kabi bir hol».

Olimlarning ta'kidlashicha, informatsion yoki psixologik xurujlar ikki muhim ob'ektga zarba berishni maqsad qilib qo'yadi. Bu, **birinchidan**, kompyuterlar va ma'lumotlar tizimidir, chunki bugun hayotni axborot texnologiyalarisiz, internetsiz tasavvur qilish qiyin. **Ikkinchidan** - har birimizning individual ongimiz hamda barchamizga xos bo'lgan va biz amal qiladigan ijtimoiy xatti-harakat normalariga ta'sir alohida e'tiborga olinadi.

Ma'lumotlar asri bo'lgan XX1 asrda psixologik urush va informatsion xurujlar ham ayrim geosiyosiy kuchlar qo'lida o'z gegemonligini o'tkazishning o'ziga yarasha ta'sir vositasi bo'lib bormoqda. Ular aksariyat hollarda yoshlar auditoriyasiga qaratilgan, chunki bunday urushning mohiyati raqibni oson yo'l bilan, qarshiliksiz yengishdir. Ya'ni, ma'lumotlar oqimi shunday yetakziladiki, ma'lumotni qabul qiluvchi shaxs qarshilik ko'rsatish bema'ni ish ekanligiga ishonib qoladi. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari orqali ataylab qarama-qarshi harakterdagi ma'lumotlar poyma-poy beriladiki, bu ham oxir-oqibat odamlarning ma'naviy idroki susayishiga olib keladi.

Ijtimoiy innovatsiyalar - bu inson aqli va kuchi, ma'naviy dunyosini mutanosibligi sharoitida uning mohiyatini saqlash, himoya qilish, takomillashtirish, samaradorligiga erishish yo'llarini ko'rsatuvchi qarashlar majmui bo'lib, u bugungi kunda har birimizning turli tashqi va ichki ma'naviy tazyiqlardan himoyalashimizning kafolatlarini belgilaydi.

O'z navbatida, xalqimiz tarixidagi buyuk allomalarni, xususan, ma'rifatli dunyo Buxoriylar, Farg'oniyalar, Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklarni qanchalik izzat qilgan bo'lsa, yigirma birinchi asrda biz xalqimiz, millatimizga nisbatan ana shunday ehtiromni qaytadan qo'lga kiritishimiz kerak.

Buning uchun esa ta'lim-tarbiya tizimini muntazam takomillashtirib, milliy tarbiya tamoyillari bilan uzviy aloqadorlikda rivojlantirishni ta'minlay olishimiz zarur. Ana shundagina biz bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiya fanini o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishga oid ishlarni samarali tashkil eta olamiz va kutilgan natijalarga erisha olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda "O'zbekistonning yangi rivojlanish davrida ta'lim va fanni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Qarori.
2. A.Avloniy. "Turkiy guliston yohud axloq" asari.
3. T. Ortiqov. O'zbek gulistoni yohud axloq. Toshkent. «Navruz stancyoty» 2019 y. 17-18 b.
4. Novshadbekova D. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiya fanini o'qitishga metodik tayyorlashni takomillashtirish. Science and innovation, 1(B6), 202-205.

*F.N.Mirzabekova-
Odam fiziologiyasi va H.F.X Kafedrasi
o'qituvchisi;
G.A.Yuldasheva-
Odam fiziologiyasi va H.F.X kafedrasi o'qituvchisi;
N.A.Normatova-
Biologiya yo'nalishi 3- kurs talabasi.*

*Andijon davlat universiteti
Tel:(+99899)7256400
e-mail:r2514482@gmail.com*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING TO'G'RI OVQATLANISH RATSIONI

Annotasiya. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy va aqliy sog'lom bo'lib, o'sishida eng muhim jarayonlardan biri bu to'g'ri ovqatlanish hisoblanadi. Chunki bolalarda eng tez rivojlanish bosqichi bu maktabgacha bo'lgan yosh deb o'rganiladi.

Kalit so'zlar: ratsion, maktabgacha, jismon, ovqat, organizm, sutka, uzunlik, yosh, bola.

Аннотация. Правильное питание является одним из важнейших процессов в физическом и психическом здоровье и развитии детей дошкольного возраста. Потому что самый быстрый этап развития у детей – это дошкольный возраст.

Ключевые слова: рацион, дошкольник, физический, питание, организм, сутки, длина, возраст, ребенок.

Abstract. Proper nutrition is one of the most important processes in the physical and mental health and growth of preschool children. Because the fastest stage of development in children is the pre-school age.

Key words: ration, preschool, body, food, organism, day, length, age, child.

Oziq-ovqat to'g'risida so'z borganida eng avvalo ovqatning iste'mol uchun yaroqli bo'lishi va sifatiga katta e'tibor qaratishimiz zarur. Oziq-ovqat gigiyenasi maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom o'sishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

“Yeyilgan ovqat organizm uchun zarur bo'lgan kuch – energiyani to'la qondirishi zarur. Ovqat ratsioni to'la balanslangan bo'lishi va bola uni oson hazm qila olishi lozim. Ulg'ayish davrlarida ovqatlanish tartibi bir necha marta o'zgaradi (og'iz suti, ko'krak bilan emizish, qo'shimcha ovqat berish, asta-sekin aralash ovqatlantirishga o'tish). Ayniqsa, bu qoidaga bolaning maktabgacha va maktabdagi davrlarida e'tibor berish muhim ahamiyatga ega. Nozik va sog'lig'ida o'zgarishlar bo'lgan bolalarni individual tartibda ovqatlantirish zarur. Shuningdek, individual tartibda ovqatlantirish sport bilan shug'ullanayotgan bolalar va o'smirlar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi”[3;208-bet].

“Bolalar ovqat tarkibida ham katta yoshli odamlar ovqat ratsionidagi kabi, ozuqa va biologik faol moddalar bo'lishi kerak, lekin bu moddalar hamda ular manbasi bo'lgan mahsulotlar nisbati bolaning yoshiga mos kelishi lozim. Me'yoridan kam yoki ortiq yoki bemaza ovqat bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi”[1:100-bet].

Yosh qatlamlarining ovqatlanishi to'g'risida so'z borganda ko'pincha insonlar balog'at yoshdagi yoki katta yoshdagi insonlarning ovqat ratsioniga ko'p e'tibor qaratishadi. Ammo ovqat ratsionining to'g'ri tashkil etilishiga eng avvalo maktabgacha yoshdagi bolalar muhtojdirlar. Chunki, aslida “maktabgacha yosh (dastlabki bolalik). Bu yosh 3 yildan 7 yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bir yil davomida bunga qo'shiladigan balandlik o'rtacha 5 – 8 sm ni, 2 kg vaznga va ko'krak aylanasiga qo'shiladigan uzunlik ham 1 – 2 sm ni tashkil qiladi. 6 – 7 yoshda boshining balandligi, tana uzunligining 1/6 qismni tashkil etadi. 7 yoshda umurtqa pog'onasi hali egiluvchan yumshoq bo'lib, undagi suyaklanish jarayoni hali tugallanmagan bo'ladi”[2:164-bet]. Shu bois bunday rivojlanish jarayonlarining bir maromda kechishi to'g'ri borishi uchun oziq-ovqat ratsioni ham munosib ravishda tuzilgan bo'lishi lozim.

“Bolalarning yoshi qanchalik kichik bo‘lsa, ularning to‘yimli moddalarga, ayniqsa, oqsilga bo‘lgan talabi shuncha yuqori bo‘ladi. Bolalar va o‘smirlarning oziqlanish normasini aniqlashda ular organizmining mo‘tadil rivojlanishini hisobga olish lozim”[2:343-bet].

Kichik yoshdagi bolalar ovqatida oqsil, yog‘ uglevodlar nisbati 1:1:3 kattaroq yoshdagilarda 1:1:4 bo‘lishi kerak. Bolalar ovqatida hayvon mahsulotlari ko‘proq bo‘lishi yaxshi.

“Kichik yoshdagi bolalarning ovqat ratsionida hayvon oqsillarining solishtirma salmog‘i umumiy oqsilga nisbatan 70 – 80% ni maktab yoshidagi bolalarda esa, 60 – 65% ni tashkil etishi kerak. Bolalar ovqat ratsioni tarkibida yetarli miqdorda go‘sht, baliq, tuxum va sut bo‘lishi ularning oqsilga bo‘lgan ehtiyojini qondiradi. Kichik yoshdagi bolalarning sutkalik ovqat ratsionida 600 – 800 ml, maktab yoshlikdagida 400 – 500 ml sut bo‘lishi kerak (B – jadval)”.

Bolalar va o‘smirlarning yoshiga bog‘liq bir necha kunduzlik energiya sariflanishi.

Yoshi	Bir kecha-kunduzda sariflanadigan energiya, kDJ (kkal)	Yoshi	Bir kecha-kunduzda sariflanadigan energiya, kDJ (kkal)
6 oydan – 1 yoshgacha	3349(800)	7 yoshdan – 10 yoshgacha	10048(2400)
1 yoshdan – 1,5 yoshgacha	5443(1300)	11 yoshdan – 14 yoshgacha	11932(2850)
1,5 yoshdan – 2 yoshgacha	6280(1500)	14 – 17 yoshli yigitlar	13188(3150)
3 yoshdan – 4 yoshgacha	7536(1800)	13 – 17 yoshli qizlar	11514(2750)
5 yoshdan – 6 yoshgacha	8374(2000)	-	-

Maktabgacha yoshdagi bolalar har kuni 5 – mahal ovqatlantirishi kerak. Bunda, sutkalik kaloriya 2 – 25% nonushtada, 15% ikkinchi nonushtada 25 – 30 % tushlikda, 15% peshinda va 20 – 25% kechki ovqatda olinishi zarur hisoblanadi”[1:102-bet].

Maktabgacha yoshdagi bollarning ovqat ratsionida asosan qandaydir shirinliklar, konfetlar emas balki mevalar bo‘lishi kerak. Ajoyib variant – olma, nok, yozda – gilos, malina va boshqa mevalar. Eng muhimi, kundalik ratsionga quyidagi ovqatlar kiritilishi zarur: sut, sariyog‘ (30 gr dan oshmasligi kerak), go‘sht – uni qovurish emas, balki bug‘da pishirgan foydali. Don mahsulotlaridan – grechka, guruch, makkajo‘xori va albatta jo‘xori, kartoshkani pishirish yaxshidir. Bolalarning menyusini turfa-xil tuzish kerak. Farzandlari maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga boradigan ota-onalarning keng tarqalgan xatosi – dam olish kunlari bolani “boqish”.

Odatda bu xafagarchilikni keltirib chiqaradi. Oshqozon tizimi va keyingi kunlarda ishtahaning yetishmasligiga sabab bo'ladi"[4].

Dunyodagi ko'plab mamlakatlar singari, O'zbekiston Respublikasi ham o'sib kelayotgan yosh avlod uchun katta e'tibor qaratib kelmoqda. Masalan, 2019 – yil aprelida tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotilarida xavfsiz va oqilona ovqatlanishni tashkil etishga bo'lgan gigiyena talablari” sanitariya normalari va qoidalari muhokama etildi.

“Bolalarning to'g'ri ovqatlanishga odatlanishi ulg'ayganda noto'g'ri ovqatlanish oqibatida yuzaga keladigan kasalliklarni oldini oladi. Bunda tarbiyalanuvchilar ratsioni foydali, mutanosib bo'lishi hamda unda umumiy maktabgacha ta'lim tashkilotilari tarbiyalanuvchilarining yoshlari inobatga olingan holda tuzilishi lozim. MTTlarda sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yish uchun xavfsiz, to'yimli va sog'lom oziq-ovqat mahsulotlarining doimiy ta'minotini ko'zda tuuvchi standartlarga uzluksiz ravishda amal qilish kerak”, — deydi, ixtisoslashtirilgan MTT faoliyatini muvofiqlashtirish, bolalar rehabilitatsiyasi va salomatligini ta'minlash bo'limi boshlig'i Umida Muhitdinova"[5].

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom ovqatlanishi va kunlik ratsionlarning tartib bilan olib borilishi sog'lom avlod tarbiyasida eng katta jabhalardan biri bo'lib, bu masalaga shunchaki yuzaki emas balki, chuqur yondashish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti “ulg'ayish fiziologiyasi” Toshkent – 2004.
2. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Z.T.Rajmurodov, B.M.Bozorov, A.I.Rajabov, D.G' Hayitov. “Yosh Fiziologiyasi Va Gigeniyasi” O'zbekiston Respublikasi Oliy Va O'Rta Maxsus Ta'lim Vazirligi Tomonidan Oliy O'Quv Yurtlari Uchun Darslik Sifatida Tavsiya Etilgan. Toshkent “Tafakkur Bo'Stoni” 2013.
3. [www.Ziyouz.Com](http://www.ziyouz.com) Kutubxonasi.O'zbekiston Respublikasi Oliy Va O'Rta Maxsus Ta'lim Vazirligi Q.Sodiqov S.H.Aripova G.A.Shahmurova “Yosh Fiziologiyasi Va Gigeniyasi” O'zbekiston Respublikasi Oliy Va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi Oliy Va O'rta Maxsus O'quv Yurtlarining Barcha Bakalavriat Ta'lim Uo'nalishi Uchun Darslik Sifatida Tavsiya Etiladi. Toshkent “Yangi Asr Avlodi” 2009.
4. <https://Janebartosh.Ru>
5. <https://Daryo.Uz>

Matyokubova Shokhida Abiyrovna-

TILI O'QITISHDA AUTENTIC MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING FOYDALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz ingliz tili darslarida haqiqiy materiallardan foydalanishning afzalliklarini muhokama qilamiz. Haqiqiy materiallar kundalik vaziyatlarda ishlatiladigan tilning hayotiy misollarini beradi. Bunday turdagi materiallar o'qitishda foydalanish uchun yaratilmagan. Ammo chet tillarini o'rgatishda juda foydali. Autentic materiallar nafaqat o'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishini hayotdagi voqealar orqali jalb qiladi, balki ular o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi. Bunday materiallar ochiq va haloldir. Ayniqsa, nofilologik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar, masalan, tibbiyot talabalari ingliz tilini o'rganishda qiynchiliklarga duch kelishadi, bundan tashqari ular o'z mutaxassisliklari bilan band. Biroq, ular ingliz tilini o'rganishlari kerak. Ingliz tilini asl materiallar bilan o'rgatish, bunday talabalar uchun til o'rganishni yanada qiziqarli va qiziqarli qilishda samaralidir.

Kalit so'zlar: foyda, haqiqiy materiallar, til, o'qitish, qiziqarli, samarali.

Аннотация. В данной статье мы обсуждаем преимущества использования аутентичных материалов на уроках английского языка. Аутентичные материалы содержат реальные примеры языка, используемого в повседневных ситуациях. Такой тип материалов не создавался для преднамеренного использования. Но в обучении иностранным языкам это очень полезно. Аутентичные материалы не только пробуждают у учащихся интерес к изучению английского языка через события из реальной жизни, но и расширяют кругозор учащихся. Такие материалы открыты и честны. Студенты, особенно которые учатся в сфере нефилологического образования, например, студенты-медики, испытывают трудности в изучении английского языка, к тому же они очень заняты своей специальностью. Однако им необходимо учить английский язык. Преподавание английского языка с использованием аутентичных материалов эффективно делает изучение языка более интересным и увлекательным для таких учащихся.

Ключевые слова: преимущества, аутентичные материалы, язык, преподавание, вовлечение, эффективность.

Annotation. In this article we discuss benefits of using authentic materials in teaching English language. Authentic materials provide real-life examples of language used in everyday situations. Such type of materials was not being created for intentional usage. But in teaching foreign languages it is very beneficial. Authentic materials not only engage students' interest to learn English through real life events but also they enlarge learners' outlook. Such materials are open and honest. Students especially who study in the field of non-philological education for instance medical students have difficulties in studying English, besides they are so busy with their major. However they need to learn English. Teaching English with authentic materials is effective in making language learning more interesting and engaging for such students.

Key words: benefits, authentic materials, language, teaching, engaging, effective.

Language is a dynamic process that changes with the presence of society, the power of culture, and even technological innovation. Students attend only public teaching materials for classes in order to be taught for any language.

Authentic texts are non-pedagogical texts that help students improve not only their communicative but also their cultural competencies. Such type of materials can be of two types: functional and informative. The former perform an instructive, explanatory, advertising or warning function. The latter perform an informational function and contain constantly updated information. Authentic materials, also known as real, can be described as anything created for native speakers. With changing language boundaries, it is now widely known to define authentic text as material that includes ideas, words, phrases and expressions that are heard and read in real life situations. The use of authentic material in foreign language lessons is necessary and carries a number of advantages and features. It must be remembered that all authentic materials are classified, have different types and must meet certain requirements.

For instance, the eminent researcher K.S. Krichevskaya gives the following definition: Authentic materials are “genuine literary, folklore, visual, musical works, objects of reality (clothing, furniture, dishes) and their illustrative images.

Teachers and students are naturally attracted to authentic texts. Knowing that you can listen to and understand something meant for a native speaker is motivating, and developing strategies for working with authentic texts allows learners to read more confidently and widely outside of the classroom. But teachers also need to consider how useful the authentic text we choose is for our students. Authentic texts can be useful at any level. Beginners need simpler types of texts compared to advanced students. This is why the teacher must be very critical and take into account issues such as difficulty, interest, and subject matter. Many features of authentic texts are much more complex than we can imagine at first glance.

While selecting authentic materials, it must teachers should pay attention that authentic texts must meet the following requirements:

1. Should correspond to the age of students and their experience in communicating in a foreign language;
2. Authentic texts should present new and interesting information;
3. The content of new forms of speech;
4. All information, situation and characters must be presented in natural settings;
5. Authentic material should evoke an emotional response in students;
6. Authentic texts should be educational in nature. Authentic materials are genuine folklore.

There are several criteria for selecting authentic texts in the methodology. For example, a cultural criterion that serves to significantly increase interest and motivation in learning a foreign language, informative, situational and so on.

The need to include and use authentic materials in the process of learning a foreign language is beyond doubt. After all, with their help, the conditions of the language environment, real communicative situations are created. The use of authentic

materials in practical classes in a foreign language helps to increase the student's motivation, communicative competence and the general level of knowledge of a foreign language.

REFERENCES:

1. Nuttall C. Teaching Reading Skills in a foreign language. New Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009.
2. Peacock M. The Effect of Authentic Materials on the Motivation of EFL Learners // ELT Journal. - 2008. - № 51 (2).
3. Berardo, S. "The use of authentic materials in the teaching of reading". The Reading Matrix, 6(2), 2006.
4. Breen, M. "Authenticity in the language classroom. Applied linguistics". 6/1. 1985.
5. Jacobson, E., Degener, S. and Purcell-Gates, V. Creating Authentic Materials and Activities for the Adult Literacy Classroom: A Handbook for Practitioners. USA: NCSALL, 2003.
6. Kilickaya, F. "Authentic materials and culture content in EFL classrooms". The Internet ELT Journal, 10(7), 2004.

*Razzaqov Bahrom Abdug'afurovich-
Chet tillar kafedrasida o'qituvchisi,
Namangan muhandislik- qurilish instituti, Namangan shahar,
Email: bahromrazzakov@gmail.com
Tel: +998 91 355 68 65*

O'QITISHDA LEKSIK ARALASHUV MUAMMOSI

Annotatsiya. Maqola lingvistik talabalarga tarjimoni o'rgatishda leksik aralashuv muammosiga bag'ishlangan. Tarjima tayyorlashning rivojlanishi bilan tarjima bilan bog'liq muammolarni aniqlash va oldini olishga qiziqish ham ortdi. Hozirgi vaqtda ushbu muammolarni har tomonlama ko'rib chiqish turli xil tarjima turlari nazariyasi va amaliyot kurslarida an'anaviy hisoblanadi. Kelgusida tadqiqotimizni davom ettirib, ushbu muammoni bartaraf etishning samarali yo'llarini belgilab olishni rejalashtirganmiz.

Kalit so'zlar: Interferentsiya; lingvistik interferentsiya; assilyatsiya; leksik aralashuv; lingvistik ta'sir;

Аннотация. Статья посвящена проблеме лексической интерференции при обучении переводу студентов-лингвистов. С развитием обучения переводу также возрос интерес к выявлению и предотвращению проблем, связанных с переводом. В настоящее время комплексное рассмотрение этих проблем является традиционным в курсах теории и практики различных видов перевода.

Ключевые слова. Интерференция; языковая интерференция; ассимиляция; лексическая интерференция; языковое влияние;

Annotation. The article is devoted to the problem of lexical interference in teaching translation to linguistic students. With the development of the translation training, the interest in identifying and preventing problems associated with translation has also increased. Nowadays, a comprehensive consideration of these problems is traditional in courses of theory and practice of various translation types.

Key words. Interference; linguistic interference; assimilation; lexical interference; linguistic influence;

19 - asrda olimlar tillar bir-biriga ta'sir qiladi degan xulosaga kelishgan. O'sha paytda tillarni kuzatish Buyuk Britaniya, Frantsiya, Rossiya, AQSh va boshqa mamlakatlarda olib borilgan. "Interferentsiya" atamasi (lot. inter - "orada, o'zaro" va ferentis - "tashuvchi") tilshunoslik tomonidan psixologiyadan olingan (psixologiya uni fizikadan olgan) va birinchi marta Praga maktabi olimlari tomonidan ishlatilgan. Hatto avstriyalik tilshunos Shuhardt (1950) tillarning qarishishi qarz olish natijasida emas, balki aloqa qiluvchi tillarning moslashishi va soddalashtirishga intilishi natijasida yuzaga kelishiga e'tibor qaratgan. [2] Tillarning chalkashligi har bir tilning ikkinchi tilga xos bo'lgan ba'zi elementlarni o'zlashtirib olishida namoyon bo'ladi va shu tariqa tilning alohida qismlari kamroq farqlanadi. Keyingi ta'rifda lingvistik interferensiyaning turli jihatlari e'tiborga olinadi: Interferensiya – ikki tillilik sharoitida til tizimlarining o'zaro ta'siri bo'lib, u yo lisoniy aloqa paytida, yoki ona tiliga xos bo'lmagan tilning individual assimilyatsiyasi jarayonida rivojlanadi; ona tili ta'sirida ikkinchi tilning me'yor va tizimidan chetga chiqishda ifodalangan. Odatda yangi tilni o'rganish jarayonida yuzaga keladigan interferensiya, agar ikki til tipologik jihatdan bog'liq bo'lsa, yanada rivojlanadi. Ingliz tilidan tashqari nemis yoki fransuz tillarini o'rganayotgan tilshunos talabalar uchun leksik aralashuv muammosi muhim ahamiyatga ega. Chet tilini o'zlashtirish jarayonida ikki til o'rtasidagi semantik yaqinlik "chet tilini o'zlashtirish jarayonini osonlashtirishi mumkin, chunki ko'p so'zlar o'xshash ma'noga ega". [3]

Boshqacha qilib aytganda, ushbu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlovchi olimlarning fikri shundan iboratki, agar so'zlar umumiy kelib chiqishi bo'lsa, ularni o'rganish ancha oson bo'ladi va bu til qobiliyatini rivojlantirish va so'z boyligini yaxshilashga yordam beradi. Ko'pgina olimlarning fikricha, leksik tarjima darajasi ikki til o'rtasidagi aloqaga bog'liq. Shu bilan birga, ikki til o'rtasidagi yaqinlik lingvistik ta'sir intensivligining asosiy omili bo'lib, o'quvchilarni tarjima qilishga o'rgatishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni oldindan bashorat qilish va turli usul va usullardan foydalanish imkonini beradi.[4]

Leksik darajada interferensiya ikki tilning leksik birliklarining o'xshashligi tufayli ona tili lug'atining o'rganilayotgan til lug'atiga aralashuvidir. Bu mazmuni va ifodasi jihatidan aks ettirilgan.[1] So'zlarning fonetik yaqinligi maqsadli tilning so'zidan foydalanishda maqsadli til me'yorining beixtiyor buzilishiga olib keladi (Kuznecova, 1998). Bunday holda, talabalar ko'pincha "tarjimonning soxta do'stlari" muammosiga duch kelishadi. R. Chakon-Beltran ta'kidlaganidek, salbiy aralashish tufayli turli tillarning leksik o'xshashligi nafaqat noto'g'ri tarjimaga olib kelishi mumkin, balki umuman ikkinchi tilni (Chacon-Beltran) egallashga ham to'sqinlik

qilishi mumkin. Interferentsiyaning namoyon bo'lishi uchun tilning o'ziga xos xususiyatlari bilan yaratilgan obyektiv sharoitlar zarur: unda bir tilda yoki ona tili bilan aloqada qarama-qarshi qo'yilishi mumkin bo'lgan differensial xususiyatlarning mavjudligi, ya'ni til ichidagi va tilning mavjudligi. tillararo qarama-qarshiliklar .[5]

Umuman olganda, interferensiya barcha chet tillarini o'rganuvchilar, jumladan tarjimonlar uchun ham muqarrar hodisadir. Shunga qaramay, ushbu maqolada e'lon qilingan mavzu chet tillarini o'rgatish va tarjimada leksik aralashuvni bartaraf etish texnikasini puxta ishlab chiqish uchun qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

REFERENCES:

1. Razzaqov, B. (2021). Some problems in learning english and ways to solve them. *Интернаука*, (21-4), 92-93.
2. Abdug'afurovich, R. B. (2022). Innovation Technologies in Teaching English. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 288-291.
3. Bahromjon, R. A. O. (2021). Innovative methods in teaching foreign languages for students of non-language universities. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 53-59.
4. Раззаков, Б. (2022). The role of linguistic schools in language teaching. *Zamonaviy lingvistik tadqiqotlar: xorijiy tajribalar, istiqbolli izlanishlar va tillarni o'qitishning innovatsion usullari*, (1), 271-274.
5. Botirova, P. K. (2021). The development of coherent speech students of technical institutions in english lesson. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 101-105).
6. Содиков, З. (2010). Юсуф Хос Ҳожиб “Қутадғу билиг” асари олмонча ва инглизча таржималарининг қиёсий таҳлили. *Филол. фан. доктори.... дисс.*
7. Saidaliyev, S. (2004). *Essays on methods of teaching foreign languages*. Publishing house" Namangan.

*Abdurahmonova Xojiraxon Mahamatkarimovna-
Andijon viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga
o'rgatish milliy markazi, Pedagogika va psixologiya,
ta'lim texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi*
hojirahonabdurahmonova@gmail.com
+998 99 911 37 85

O'SMIR SHAXSI SHAKLLANISHIDA AXBOROT-PSIXOLOGIK XAVFSIZLIK MASALALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot xurujlarining yosh avlodga, xususan o'smirlarga va jamiyatga salbiy ta'siri haqida so'z boradi. Mafkuraviy siyosiy ziddiyatlar, ommaviy madaniyat axborot xavf omilini keltirib chiquvchi deb qaraladi. O'smirlilik davrida axborot-psixologik xavfsizlikni keltirib chiqaruvchi va bartaraf etuvchi omillar yoritiladi.

Kalit so'zlar. O'smirlilik davri, axborot, axborot-psixologik xavfsizlik, ijtimoiy ta'sir.

Аннотация. В данной статье говорится о негативном влиянии информационных атак на молодое поколение, особенно на подростков, и на общество. К факторам риска относят идеологические политические конфликты, информацию массовой культуры. Выделены факторы, обуславливающие и устраняющие информационно-психологическую безопасность в подростковом возрасте.

Ключевые слова. Подростковый возраст, информация, информационно-психологическая безопасность, социальное влияние.

Abstract. This article talks about the negative impact of information attacks on the young generation, especially on teenagers, and on society. Ideological political conflicts, mass culture information are considered to cause risk factor. Factors that cause and eliminate information and psychological security in adolescence are highlighted.

Key words. Adolescence, information, information-psychological security, social influence.

Axborot vositalarining o'smir dunyoqarashini shakllanishiga psixologik ta'sirini, jahon miqyosida voqealar shiddat bilan kechayotgan bir paytda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida kirib kelayotgan axborot oqimining o'smir yoshlar dunyoqarashi qadriyatlar tizimi, jismoniy va ruhiy salomatlik darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganligi amaliyotda tasdiqlanmoqda. Aynan shu bois jahonning barcha mamlakatlarida o'smir yoshlarni turli axboriy tahdidlardan himoya qilish masalasiga jiddiy e'tibor bilan yondashib kelinmoqda.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Bugungi tez o'zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi buyuk imkoniyatlarni ochmoqda. Shu bilan birga ularni ilgari ko'rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda, ya'ni endi yovuz xavf-xatarlarning oldini olishda ota-onaga, jamiyatga munosabatda ma'naviy birdamlik, ijtimoiy-xavf xatarlarning psixologik xavf-hatarlarning holatini tahlil qila olishlari kerak bo'ladi".

Qadriyatlarini yemirish usullarining jirkanch ko'rinishlaridan foydalanishlari mumkin. Bu albatta erkinlik yoki oshkoralik, niqobi ostida sodir bo'lishi ehtimoli

yuqori hisoblanadi. Axborotni tanlash va u bilan ishlash salbiy yoki ijobiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan jarayondir. Bir tomondan, individ mustaqil bo'lishi lozim. Lekin, ikkinchi tomondan, u o'zining ma'naviy negizlariga putur yetkaza oladigan yot ta'sirdan himoyalaniish dasturiga ega bo'lishi darkor. Individ axborotning soxtaligini o'z vaqtida payqamasligi mumkin, sababi bunday axborot odatda "yaltiroq qog'ozga yaxshilab o'ralgan" bo'ladi. Oqibatda insonning axborotdan foydalanishdagi erkinligi aks samara beradiki, bu individning o'zini ham bunday mustaqillikdan muhofaza qilish zarurligini ko'rsatadi.

Axboriy psixologik xavfning ko'lami tobora kengayib bormoqdaki bunda shaxsga ta'sir etishning turli qarashlar tizimidan foydalangan holda tadqiq qilinishga muhtojdir. Shuning uchun ham biz individni uning psixologik sifatleri va unga ko'rsatiladigan axborot ta'siri nuqtai nazaridan uchta asosiy mazmunda ko'rib chiqsak, to'g'ri bo'ladi:

birinchidan, u maqsadli yo'naltirilgan axborot-psixologik ta'sirga duchor qilinadigan bosh ob'ekt hisoblanadi;

ikkinchidan, ayni bir paytda u ijtimoiy axborot bobida birdan-bir ishlab chiqaruvchidir;

uchinchidan, u axborot tajovuzlaridan davlat va jamiyat tomonidan himoya qilinishga muhtoj sub'yektdir.

O'smir-yoshlarda psixologik xavfsizlik tushunchasi odatda shaxsning xususiyatlaridan biri sifatida tushuniladi, uni himoya qilish darajasini tashqi dunyodan unga yo'naltirilgan turli xil salbiy va halokatli omillardan xarakterlaydi. Shaxsiy daxlsizlikning psixologiyasi, birinchi navbatda, insonning farovon aqliy holatining zarur darajasiga bog'liq bo'lib, u o'zining professional va ijtimoiy funksiyalarini o'z hayoti uchun qo'rqmasdan va uning rivojlanishining salbiy oqibatlaridan qo'rqmasdan amalga oshirishi mumkinligi bilan bog'liq. Psixologik ma'lumotlarga ko'ra, individning axborot-psixologik himoyasi shu qadar murakkab jarayonki, bu borada oila, mahalla, ishlab chiqarish jamoasi, do'stlar davrasi, jamiyat va davlatning kuch-g'ayratini birlashtirish talab etiladi. Insonning psixologik xavfsizlikning eng muhim xususiyatlaridan biri mustahkamlik va moyillikdir, chunki u odamlarning turli xuruj va ekstremal holatlarga bog'liqligini, shuningdek, vaziyatdan chiqish yo'lini topish uchun qisqa vaqt ichida yordam beradigan to'g'ri qarorlarni qabul qilish qobiliyatiga ega.

Hozirgi kunda o'smirlar hayotida axborot-psixologik immunitetini hosil qilishda quyidagi omillarni rivojlantirish zarurati mavjud:

- yoshlarda vatanparvarlik, sadoqat, milliy o'zlikka xos tushunchalarini boyitish, shakllantirib borish;

- huquqiy, axloqiy me'yorlarga rioya etish va axborot xavf omili uning zarurati haqida izchil va muntazam ravishda bilimlar berib borish;

- Internetga tobelikning psixologik ta'siri, sog'lom turmush tarziga amal qilish;
- Internetga qaramlik, mobil telefonlarga tobelik, kompyuter o'yinlarining psixologik mohiyati;
- mamlakatimiz va dunyoda ro'y berayotgan voqealarga to'g'ri munosabatlarni shakllantirish;
- axborot iste'moli madaniyatini shakllantirish haqida bilimlar berib borish;
- Sharq allomalarining buyuk meroslari axloqiy jihatlarining talaba-yoshlarga muhim zarurati;
- o'quvchilarning mustaqil ijodiy ishlari orqali milliy an'analarimizni rivojlanishiga hissa qo'shuvchi, kasb-hunarga o'rgatuvchi san'at turlarini egallashga moyillik tuyg'ularini shakllantirib boorish.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, har qanday jamiyatning ma'naviy negizi-oila. Davlatning rivojlanishida oilaning mustahkam bo'lishi bevosita oilaning ijtimoiy rolining muhim ekanligidan dalolatdir. Sog'lom oilaviy munosabatlarning shakllanishi avvalo, jamiyatning ijtimoiy tartibini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Oilada shaxs voyaga yetadi, ongi, fikri, dunyoqarashi shakllanadi, hamda inson o'zini faqat oilada baxtli tinch-totuv maskan sifatida qabul qiladi. Shunday ekan farzand tarbiyasi, turli xil yod g'oyalarga aldanib qolmasligi insoniyat qulayligi uchun o'ylab topilgan internet tarmog'idagi buzg'unchi g'oyalarga tushib qolmasligi avvalo ota-onaning bolaga beradigan e'tibor va tarbiyasiga bog'liqdir. Oilada ota-ona mas'uliyatini yanada shakllantirish kelajak avlod uchun faqatgina ijobiy natija va har qanday salbiy, o'smir hayotini barbod qiladigan g'oyalarga nisbatan qarshilik kuchini paydo bo'lishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh. M. Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson mafaatlari ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 24-bet. Toshkent- —O'zbekiston-2017.
2. B. Umarov. Shaxs axborot-psixologik xavfsizligining psixologik imkoniyatlari. The light of islam, 4-son 2019 yil. 4-bet.
3. Abdurazzoqov. N.K. —O'smirlarda axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik imkoniyatlari- Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences- 2021.15-iyun. 433.bet.
4. Samarov R. Axborot xavfsizligining nazariy va metodologik asoslari. T.: —Akademiya, 2010.

*Latibjonov Rahmatillo Abdurashid o'g'li-
Andijon viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga
o'rgatish milliy markazi Pedagogika va psixologiya,
ta'lim texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi o'qituvchisi
E – mail : tillolatibjonov72@gmail.com*

TA'LIM TIZIMIDA UZVIY TA'LIM TURLARI QO'LLANISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limda uzviylik va uzluksizlik ko'rinishlari va ta'lim mazmunida uzviylikning turlari, ta'limdagi uzviylik to'g'risida ta'riflar to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, uzviylik, uzluksizlik, yo'nalishlar, pedagogika.

Аннотация. В данной статье рассматриваются формы преемственности и преемственности в образовании, виды преемственности в содержании образования, определения преемственности в образовании.

Ключевые слова: образование, согласованность, преемственность, направления, педагогика.

Abstract. This article discusses the forms of continuity and continuity in education, the types of continuity in the content of education, definitions of continuity in education.

Key words: education, coherence, continuity, directions, pedagogy.

Ta'lim sohasi mamlakat taraqqiyotining strategik yo'nalishi hisoblanadi. 2020-yilning 23-sentabrida "Ta'lim to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni tasdiqlandi. Qonunda maktabgacha ta'limdan boshlab, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, maktabdan tashqari ta'limning uzviyligini, mazmun jihatdan ketma-ketligini ta'minlashga alohida ahamiyat berilgan. Ta'lim dasturlarini mazmunan uzluksiz va uzviylik tamoyili asosida tayyorlashga erishsak, mutaxassis kadrlar tayyorlashda ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir qiladigan pedagogik tizimni joriy eta olamiz.

Ta'limda uzviylik ikki xil turda qo'llaniladi. [Birinchidan](#), ta'lim turlari (bo'g'inlari) orasidagi uzviylik. Bunda ta'limning keyingi turi mazmuni avvalgisini qisman takrorlab, mazmun jihatidan uzviy bog'langan holda uning keyingi ta'lim turlarida davom etadi. [Ikkinchidan](#), o'quv fanlari orasidagi uzviylik. Bu odatda fanlararo yoki predmetlararo bog'lanish orqali amalga oshiriladi. Uzviylik tushunchasi uzluksiz ta'lim tizimining har bir turida o'quvchilar bilimi, ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan talablarni xarakterlaydi. Uzviylik o'quv materialining muayyan ketma-ketlikda, [tizimli joylashtirishi](#), bilimlarni o'zlashtirishda mavjud bilimlarga tayanish, o'quv materialining ma'lum darajada navbatdagi bosqichlarda qo'llanilishi, o'quv-tarbiya jarayoni bosqichlarining davomiyligini anglatadi. Mazkur hodisa o'quv predmeti materiallarini joylashtirish hamda ushbu predmet (fan) asoslarini o'zlashtirish faoliyati turlarining samarali tanlanishiga yordam beradi. Pedagogika sohasiga oid adabiyotlarda uzviylik tushunchasiga turlicha ta'riflar berilgan.

Masalan, B.G.Ananyev «uzviylik» tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi: «Ta'limdagi uzviylik o'quvchilar fan asoslarini egallash jarayonida olgan bilimlar tizimining vaqt nuqtai nazaridan rivojlanishidir». Sh.I.Ganelin fikricha, «...uzviylik -

bu o'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan o'quv materiali uchun tayanch bo'luvchi [mavjud bilim](#), ko'nikma va malakalarning amalda shunday qo'llanilishi va istiqbol rivojlanishidirki, ular asosida bilimlar o'rtasida [turli aloqalar yuzaga keladi](#), kursning asosiy g'oyalari ochiladi, eski va yangi bilimlarning o'zaro aloqadorligi ta'minlanadi, natijada o'quvchilarda puxta va chuqur bilimlar tizimi shakllanadi». Ba'zi tadqiqotlarda [esa uzviylik qonuniyat](#), tamoyil, omil, sharoit, usul, qoida, vosita sifatida e'tirof etiladi. «Tor ma'noda uzviylik jarayoni - bu ta'limning turli bosqichlari orasidagi ketma-ketlik uzilishlarini to'ldiruvchi pedagogik namoyishlarning tartibi. Keng ma'noda - bu namoyishlar pedagogik faoliyatning umumiy kontekstiga kiritiladi». Shunday qilib, uzviylik tushunchasi ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan tizimlilik va ketma-ketlik tamoyillari bilan bog'langan (binobarin, ketma-ketlik o'quv-tarbiya jarayonining tartibini, bo'g'in [va aloqalarni aniqlashtirish](#), belgilashning o'zi yetarli emasligi bois metodikaning barcha elementlarini qayta ko'rib chiqish zarur.

Demak, uzviylikning barcha metodik jihatlari - ta'lim mazmuni, tarkibiy tuzilmasi, [shakllari](#), metodlari va vositalari uzviyligining ta'minlanishi har bir fanda o'qitish jarayonini takomillashtirishga, uning aniq masalalarini hal etishga bog'liqdir. Shunday qilib, ta'lim-tarbiyani tashkil qilish va boshqarishga doir respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar maqsadi ta'lim sub'ektlarining yagona maqsadga erishish, muayyan darajada umumiy ma'lumot darajasi va kasbiy tayyorgarligiga ega bo'lgan har tomonlama rivojlangan shaxsni tarkib toptirishga qaratilgandir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 146 б. (Mirziyoyev Sh.M. We will continue our path of national development with determination and raise it to a new level. - T.: Uzbekistan, 2017. – P. 146).
2. Гаффоров. Я.Х. Мактаб ислохати ва ўқитиш методларини такомиллаштириш. Science and education. Sgientific Journal. 2020, 482.
3. Toshtemirova S. A. (2020). Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // Uzluksiz ta'lim. № 1 (86). - S.5
4. Gafforov Ya.X. Toshtemirova. S. (2020). Ways to increase the effectiveness of education in an integrated environment. International Journal of Current Research and Review. India.

*Qo'chqarova Adiba Sharipovna-
Bo'ston tumani 18-maktab o'qituvchisi.*

TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasviriy san'atning eng asosiy janrlaridan biri bo'lgan manzara janri, unda ijod qilgan taniqli rassomlar, ularning asarlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. san'at, manzara, rassom, milliylik, asar, nafasat, an'ana.

Аннотация. В этой статье рассматривается жанр пейзажа, один из основных жанров изобразительного искусства, известные художники, которые его создали, и над ними работали.

Ключевые слова. Искусство, пейзаж, художник, национальность, шедевр, изысканность, традиция.

Annotation. This article talks about one of the main genres of visual art, the landscape genre, famous artists who created it, and their works.

Key words. Art, landscape, artist, nationality, work, sophistication, tradition.

Insonning komillik darajasiga yetishishida, ijodiy fikrlay oladigan, barkamol shaxs bo'lib shakllanishida tasviriy san'at fanining o'rni, o'ziga xos roli mavjudki, bu mavjudlikni badiiy qurish-yasash turini yana ham boyitadi. Bugun tasviriy san'at fani yosh avlodni estetik tarbiyalash bilan birga, Yurtga muhabbat, ma'naviy, madaniy merosimizdan faxrlanish, mutaqilligimizni turli tahdidlardan asrash va mustahkamlash, milliy an'analar, qadriyatlar ruhida tarbiyalash, milliy o'zlikni anglash, ma'naviyat tarbiyasini o'z ichiga oladi va tasviriy san'at ta'limi vositasida oliy tuyg'ularni yosh avlod ongiga singdiradi.

So'ngi yillarda Respublikamizda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar jamiyatimizni iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy jihatdan jahonning eng rivojlangan mamlakatlari qatoridan o'rin olishda o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Yoshlarni badiiy jihatdan voyaga yetkazishda tasviriy san'at fanini yaxshiroq o'rganish maqsadida uni boshqa fanlar yordamida tushuntirishga harakat qiladi. Chunki bu fan barcha fanlar bilan chambarchas bog'langanligidandir.

Shu jumladan, tasviriy san'atning manzara janri haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Manzara - tasviriy san'atning qadimiy janrlardan bo'lib, tarixiy maishiy asarlarda ham vosita-fon sifatida muxim rol o'ynaydi.

Qadimiy xitoy san'atida rassomlar tabiatni aks ettiruvchi asarlar yaratganlar.

Yevropada manzara tarixi XVI - XVII asrlarda taraqqiy etdi.

Gollandiya manzarachi rassomlari tabiatni o'xshatib haqqoniy tasvirlashda katta muvaffaqiyatlarga erishdilar.

Rossiyada manzara janrining rivojlanishi XVIII asrga to'g'ri keladi. Moskva, Peterburg arxitektura yodgorliklari F.E.Alekseev tomonidan mahorat bilan tasvirlangan.

Manzara janri tashqi dunyoning go'zalligini aks ettirish bilan insonga ijobiy ta'sir etuvchi kuchga ega. Shuning uchun rassom tabiat olamini eng nozik, tipik holatlarini, rang garmoniyalarini anglab, tabiatga nisbatan bo'lgan estetik munosabatini bildiradi.

Manzara asarida inson shaxsi, aql zakovatini, ichki tuyg'ularini tasvir orqali qo'shiq qilib kuylaydi va tabiat obrazini yaratadi. Misol tariqasida I.Levitanning «Vladimirka», «Abadiy sokunlik uzra», I Shishkinning , «O'rmon yiroqliklari», V.Meshkovning «Ural haqida o'ylar» asarlarini keltirish mumkin.

Tasviriy san'atdagi manzara janriga oid asarlari insonda tabiatga va go'zallik fazilatlarini shakllantiradi.

50-70 yillarda O'zbekistonda manzara janrida ijod etgan rassomlar U.Tansiqboev «Issiq ko'l», «Jonajon o'lka», «Qayroqqum GESi tongi», N.Qoraxon «Nanay yuli», «Sijjakda bahor», R.Temurov «Samarqand arxitektura manzaralari» turkmini yaratdilar.

70-80 yillarda O'.Abdurahmonov, F.Toxirov. R.CHoriev, K.Bogoduxov, M.Esin., V.Pudovkin kabi rassomlar manzara janrida samarali ijod qildilar.

Hozirgi vaqtda ko'plab izlanuvchi iqtidorli rassomlar, A.Nuritdinov, O.Qozoqov, Z.Islomshikov, A.Mo'minov, A.Mirsoatov kabilar mustaqil O'zbekiston go'zal tabiatini madx etuvchi maftunkor manzaralarni yaratib kelmoqdalar.

Manzaraning bir necha turlari mavjud:

Shahar (arxitektura), qishloq (tog') manzara, sanoat (zavod, fabrika, inshoot ko'rilish), tarixiy, romantik, lirik, panorama (ko'rinishida) manzaralari shular jumlasidandir.

Bularni har biri negizida ifodalovchi mazmun (g'oya yotadi. SHahar manzarasida shahar hayoti bilan bog'liq, arxitektura, transport vositalari, odamlar, oromgox, bog'lar hamda er osti o'tish joylari kompozisiya tasviri uchun misol bo'la oladi.

Qishloq manzarasi, bepayon kenglik, tog' manzarasi, yaylovlar, koya tosh, o'simliklar, vodiydagi jilvakor suvlar tasviri kompozisiya negizini tashkil etadi.

Manzara janridagi asarlari inson uchun ma'naviy oziqa beradi, uni ruhlantiradi, hayotga shodlik va quvonch bag'ishlaydi.

Tasviriy san'atda manzara janri turi bo'yicha ko'p rassomlar ijod qilganlar. Ular manzarani tasvirlash orqali go'zal ona tabiatni, borliqni kengliklarni, daraxtlarni, zilol suvlarni xullas butun borliqni go'zalligini tasvirleydilar.

Bu esa hozirgi davrda asosiy diqqat-e'tibor o'quvchilarga tasviriy san'at vositasida badiiy tarbiya berish va nafosat tarbiyasini rivojlantirish jarayoniga qaratilmoqda. Ularning nafosat tarbiyasining o'ziga xos mas'uliyati hamda badiiy

ma'lumotni o'zgarib, boyib borayotgan mazmuni bilan bog'lash joizdir. O'quvchilarni nafosat tarbiyasini shakllantirishda tasviriy san'atning roli nihoyatda kattadir. Biz rassom-pedagoglar oldimizdagi ushbu muhim ma'suliyatni to'laqonli anglagan xolda harakat qilishimiz, intilishimiz, tarbiyalanuvchilarda borliqqa, tabiatga nisbatan ijobiy qarashlarni shakllantirishga harakat qilmog'imiz darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo'ldosheva Sh.. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. – Toshkent, O'qituvchi 2019.-152 bet.
2. Ikromova R., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Shodmonqulova D.. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. – Toshkent, O'qituvchi 2020.-192 bet.
3. Mo'minova N.A. Ona tilidan sinfdan tashqari ishlar.–Qarshi: Nasaf, 2010. –102 b.
4. Nurullayeva Sh. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi. Ped.fan.nom. ... diss. Toshkent, 2007. – 180 b.
5. G'afforova T., Nurullayeva Sh., Haydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar. – Toshkent: Ilm ziyo, 2004.–78 b.

B.Sh.Marasulov-
Andijon davlat pedagogika instituti, boshlang'ich ta'lim kafedrasida o'qituvchisi;
Gulnoza Mo'minova Ibroximovna -
Izboskan tumani, 7-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

YOSHLARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodning sog'lam turmush tarzini shakllantirish yanada mustahkamlash bshgungi kunimizning muhim masalasi sanalmoqda.

Kalit so'zlar. Sog'lom, sport, ustoz-murabbiy, soglom-fikirli.

Аннотация. Аннотация. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения и дальнейшее его укрепление в данной статье является важным вопросом нашего сегодняшнего дня.

Ключевые слова. Здоровый, спортивный, наставник-тренер, здравомыслящий.

Annotation. This article talks about one of the main genres of visual art, the landscape genre, famous artists who created it, and their works.

Key words. art, landscape, artist, nationality, work, sophistication, tradition.

Mustaqillikka erishishimizdan so'ng barcha sohalarga juda katta e'tibor qaratildi. Shu jumladan o'sib kelayotgan yosh avlodning sog'lam turmush tarzini shakllantirish yanada mustahkamlash bshgungi kunimizning muhim masalasi sanalmoqda. SHunday ekan Respublikamizning jamiki qishloq va shahar maktablaridagi ish jarayonlari va unda faoliyat olib borayotgan ustoz-murabbiylarimiz mehnatlari nechog'liq qadrlidir. Negaki, bunday mehnatning ortida sevinch borligi yani tani, aqli sog'lom yoshlar kelajagiga katta umid bog'lanayotganligi bu esa muallim fidoiyligida daxldorligini chuqur anglab, his

etishlari uchun turli bo'ladigan uchrashuvlarida nazorat ishlarini olib borish juda muhimdir.

Qachonki, ustoz-murabbiy sog'lom fikrli-sog'lom ozoda bo'lsagina u o'stirayotgan nihol ham sog'lom fikrli hamda jismonan sog'lom bo'lib, ta'lim – tarbiya olib voyaga yetadi. Dono xalqimizda shunday naql bor: “Qovun qovundan rang oladi”.demak bu yerda o'qituvchi uquvchi uchun ideal shaxsdir. Ustoz nimani qil desa qiladi, qilma desa qilmaydi. Xo'sh buning uchun nima qilish kerak? Bu o'rinda murabbiylarning faolligini oshirish, ularning salomatligini tiklash, o'zaro tajriba almashib, zamonga yanada teran nigoh bilan qarashga undash lozimdir. Chunki sog'lom tanda sog' aql deganlaridek, iymon avvalo, to'rt muchchasi salomat bo'lib, o'z mehnatining jamiyat taraqqiyotiga nechog'liq darkor ekanini his etsa, bu yo'lda oldida turgan vazifalar ko'lamini ko'ra oladigan say harakatlariga chin dildan yondashadi yani o'z faoliyatini tashkil eta oladi. Shu o'rinda hurmatli birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning “Agar biz bugungi hayotimizga, bunyodkorlik ishlarimizga, erishgan yutuqlarimizga turli baho bermasak, ularning qadriga yetmasak, o'z xushyorligimizni yo'qotib, bizni har qadamda kutayotgan tahdidlarni, tinch turmushimizga, havfsizligimizga rahna solayotgan, oyoq ostidan chiqayotgan har xil balo qazolalarni ham payqamay - sezmay qolishimiz tabiiydir” deganlarida haq ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qilamiz.(I.A.Karimovning “Xushyorlikka davat” ,”O'zbekison” nashriyoti, 1999 yil 8 - b).

Modomiki, yoshlarda sog'lom turmush tarzini tashkil etish borasida so'z borar ekan, biz elementar narsalarni nazardan chetda qoldirmasligimiz zarur. Har qanday tarbiyada ozmi-ko'pmi bajarilishi kerak bo'lgan ma'suliyat mavjud. Masalan, bolani go'dakligidan kattalarni hurmat qilgin, salom bergin demasangiz, salom berish u yoqda tursin, oldini kesib o'tishga ham odatlanadi. Xalqimizga azaldan xos bo'lgan sharmi-xayo, andisha, ota-onaga hurmat, kichiklarga shafqat kabi olijanob fazilatlar ham o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi. Bu o'z o'rnida sog'lom turmush tarzining to'laqonli shakllantirilmaganligidan dalolat berish demakdir.

Ko'rib turganimizdek, bu yo'lda targ'ibot-tashviqot ishlari ma'lum o'rinlarda o'zini oqlay oladi. CHunki targ'ibot-tashviqot ishlari ham sog'lom turmush tarzining bir ko'rinishidir. SHunday qilsak ham biz yoshlarimizni yot ta'sirlardan asray olishimizga ozgina yordam qo'li demakdir.

Har qaysi shaxs, avvalo yosh avlod qalbida jamiyat,el-yurt qo'yinki, ota-ona oldida mas'uliyat uyg'otish, iymon va iroda tushunchalarining muhim shartlaridan biri.

Shunday ekan, buyuk ajdodlarimizdan meros qolgan qadriyatlarga, urf-odatlariga, nasl - nasabimiz va qonimizga singib ketgan buyuk hayotbaxsh kuchga ega ekanimizni his qilgan holda shu ulug' vatanimiz merosiga munosib bo'lib yashash, bu beqiyos boyliklarni ko'z qorachig'imizdek asrash, milliy o'zligimiz va

umuminsoniy qadriyatlar asosida kelajagimiz binosini barpo etish muqaddas burchimiz ekanini anglab, mas'uliyat hissi bilan yashaylik.

*Qambarov Adxamjon Meliboyevich-
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
"O'zbek tili, pedagogika va jismoniy madaniyat"
kafedrasida katta o'qituvchisi;
Abdullayev Axrorbek, To'xtasinov Shoxrux-
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabalari ;
Bobonazarov Botirali-
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistri.*

OLIY TA'LIM TASHKILOTILARINING TALABALARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qitishda innovatsion texnologiyalarning roli va ta'lim metodlari dastlab pedagog ongida muayyan yo'nalishdagi faoliyatning umumlashma loyihasi tarzida namoyon bo'lish xususiyatlarini ko'rish mumkin. Mazkur loyiha amaliyotga o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatining o'zaro tutashuvi, o'qitish va o'qishga qaratilgan aniq harakatlar, amallar yoki usullar majmuasi sifatida joriy etiladi. Metod boshqa shakllarda namoyon bo'lmaydi, buning boisi ta'lim metodi o'zida umumiy holda faoliyatning didaktik modelini ifoda etadi.

Аннотация. В работе, речь идет о формировании личности студента нового типа, умеющего адекватно ориентироваться и действовать в изменяющейся социокультурной ситуации, т. е. студент вуза должен быть гуманным, гуманно образованным, способным менять себя и социум, быть способным активно решать насущные проблемы профессиональной деятельности.

Annotation: In job, the speech goes about formation of the person of the student of a new type able adequately to be guided and to work in varied By sociological culture of a situation, i.e. the student of high school should be humane, Humanely formed (humanely educated), capable to change itself and sotsium, be capable actively to decide (solve) essential problems of professional activity.

Kalit so'zlar. Ta'lim, pedagogik texnologiyalar, didaktik jarayonlar.

Ключевые слова: личност студента, инновация, педагогическая технология, учебный процесс, воспитательный процесс, социальная культура студента, профессионализм.

Keywords: Personality of the student, innovation, pedagogical technology, educational process, educational process, student social culture, professionalism.

Respublikamizda ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy holatlarning jadal sur'atlarda rivojlanishi pedagoglar, chunonchi qishloq xo'jaligi sohasidagi oliy ta'lim pedagoglari oldiga pedagogik nuqtai nazardan quyidagilarni qayta ko'rib chiqish va takomillashtirishni taqozo etadi. Oliy ta'lim tashkilotilaridagi talabalarni tarbiyalash texnologiyalarini;

- talaba yoshlarni tarbiyalashning integrallashgan, bosqichma-bosqich ta'lim-tarbiya mexanizmini ishlab chiqish va uni bevosita amaliyotga, ta'lim tizimiga joriy qilish;
- talaba yoshlarni tarixiy, milliy, umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash;

- sogʻlom ijtimoiy muhitni shakllantirish orqali milliy gʻoyani ularning qalbi va ongiga singdirishga erishish;
- yaxshi tayyorgarlikga ega boʻlgan, sifatli mutaxassis tayyorlashda asosiy eʼtiborni nafaqat mutaxassis tayyorlashga emas, balki aqli raso komil insonni, milliy gʻoya bilan tarbiyalangan, ijodiy fikrlaydigan va axborotlarga tanqidiy nuqtai nazardan ishlov beradigan, vatanimizda boʻlayotgan turli oʻzgarishlar va hodisalarni oʻz qalbida his qiladigan, buning ravnaqi uchun jon kuydiradigan, hayotiy muammolarni hal qilishda uzoqni koʻrabiladigan professionalni tarbiyalashga qaratmoq zarur.

Mamlakatimizda barcha sohalar boʻyicha jadal rivojlanish, modernizatsiya qilish kechayotgan bir paytda, qishloq xoʻjaligi xodimlarini tayyorlaydigan oliy taʼlim tashkilotlarida ham, taʼlim tarbiya jarayoniga yangicha yondoshishni, shaxsni har tomonlama (maʼnaviy barkamol, ijodiy fikrlaydigan, hayotning barcha koʻrinishlarida muvaffaqiyatli echim qabul qilaoladigan) rivojlantirishni taqozo etadi. Taʼlim jarayonidagi maqsadlarining zamonaviy sharoitlarga mos ravishda oʻzgarib borishi tarbiyaning mohiyatini yangicha talqin qiladigan integrallashgan taʼlim tarbiya tizimini takomillashtirishni olgʻa suradi. Tarbiyaviy faoliyatning zamonaviy konsepsiyalarida tarbiyaning mohiyatini ochib beruvchi bir qancha tushunchalar mavjud:

tarbiya shaxsni rivojlanishini maqsadli yoʻnaltirilgan boshqarish jarayoni koʻrinishida tarbiya shaxsni rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni yaratish koʻrinishida tarbiya shaxsni ijtimoiy shakllanish jarayonini boshqarish koʻrinishida lichnosti tarbiya shaxsni rivojlanishini qoʻllab-quvvatlovchi psixologik-pedagogik jarayon koʻrinishida

Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo momat, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir.

Taʼlim-tarbiya jarayoni individning faqatgina bilim, koʻnikma va malakalarini shakllantirib qolmasdan, balki tarbiyalanuvchi shaxsiga kompleks ravishda taʼsir etuvchi ijtimoiy muhit doirasida amalga oshadi.

Taʼlimni tarbiyadan, tarbiyani esa taʼlimdan ajratib boʻlmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir

Tarbiya bilan bir bolani oltin etmoqlik mumkin, tuproq ham qilmoq ham qilmoq mumkin.

Barcha keltirilgan tushunchalar tarbiyaning asosiy bosh gʻoyasini aks ettiradi – shaxsning potensial imkoniyatlarini va dolzarb rivojlanish yoʻnalishlarini, uning kasbiy imkoniyatlari va talablarini, oʻzini-oʻzi anglab etishga, oʻzini-oʻzi boshqara olishga tayyorgarligini. Shaxsni ijtimoiy shakllanish jarayonini boshqarish boʻyicha tarbiyaning funksiyalari qanday? Bu savollar, koʻrinib turibdiki izlanishlarni, uning echimlariga ijodiy yondashishni, nazariy

jihtadan asoslashni va amaliyotda uni amalga oshirishning usullari, metodlarini aniqlashni talab qiladi.

Olib borilayotgan amaliy-ilmiy izlanishlar doirasida yosh avlodni barkamol ruhda tarbiyalash, komil insonni voyaga etkazishdagi izchillik, inson qalbida Vatanga sadoqat ruhini shakllantirishda milliy-ma'naviy va umuminsoniy qadriyatlarining o'rni va roli qay darajada ekanligini tahlil qilib, kelajak avlodni, xususan axborot texnologiyalari va qishloq xo'jaligi sohasidagi talabalarni, munosib tarbiyalashning o'quv-uslubiy tizimini yaratish ko'zda tutilgan. Buyuk davlat, buyuk kelajagimizga erishish uchun oqil, ma'rifatli, ayni paytda o'zining o'tmishi, ulug' qadriyatlari, millati bilan faxrlanadigan va kelajakka ishonadigan insonlarni tarbiyalashimiz kerak.

Biz oldimizga tarbiya sohasini yanada takomillashtirish bo'yicha konkret masalalarni qo'ymoqdamiz:

- nafaqat raqobatbardosh mutaxassislarini ;
- bozor iqtisodiyoti talabiga mos keladigan;
- shaxsiy maqsadlariga erishaoladigan va manfaatlarini muxofaza qilaoladigan mutaxassisni tayyorlash emas.

Bizning bosh maqsadimiz ijodiy salohiyatga ega bo'lgan, ilmiy dunyo qarashi shakllangan, yuqori madaniyatli va fuqorolik ma'suliyatini anglab etgan, zamonaviy kasbiy faoliyatni puxta egallagan, kelajagimizning porloq ma'naviy tamoyillari bilan sug'orilgan, haqiqiy ruhan tetik mutaxassisni tayyorlash.

ADABIYOTLAR

1. Орлов К. А. Особенности формирования гуманности на отдельных этапах развития личности//Совершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: сб. науч. трудов. – М.: МГГУ им. М. А. Шолохова, 2007. – S. 162-165.
2. Хажиева И. А., Юсупов Ф. К проблеме воспитания образованного и интеллектуально развитого студента в современной социокультурной ситуации //Ilm sarchashmalari, UrDU, Urganch. – 2012, №11. – 86-89 s.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. T. O'qituvchi. 1992. – 14 b
Ibraximov A. Vatan tuyg'usi. T. O'zbekiston. 1996. – 110 b. Karimov I.

Кариев Адлет Дюсембаевич-

*к.п.н., программный лидер кафедры дошкольного и
начального образования, +7 747 064 34 15*

*Казахский национальный женский
педагогический университет, г. Алматы,
Республика Казахстан,
adlet.kariyev@gmail.com*

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

Аннотация. В данной раскрывается вопрос изучения особенностей социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе. Проанализированы результаты эмпирического исследования по изучению состояния адаптационных механизмов студентов-первокурсников к новому социальному пространству вуза посредством анкетирования в период 1 семестра обучения.

Ключевые слова: студент-первокурсник, адаптация, социально-психологическая адаптация, высшее учебное заведение.

Annotation. In this case, the question of studying the features of the socio-psychological adaptation of first-year students, the conditions for studying at a university is revealed. The results of an empirical study on the history of the state of adaptation mechanisms of first-year students to the new social space of the university were analyzed using a questionnaire during the 1st semester of study.

Key words: first-year student, adaptation, socio-psychological adaptation, higher educational institution.

Современная социокультурная ситуация актуализирует вопросы подготовки ответственного, инициативного, квалифицированного специалиста, готового к постоянному профессиональному самосовершенствованию. Профессиональное развитие личности будущего специалиста начинается в высшем учебном заведении, где формируются его профессионально-значимые качества, интересы, потребности, творческие способности, растет общий уровень культуры. Поскольку студент находится в сложной ситуации знакомства с новыми формами деятельности, общения, досуга, соотносит собственные надежды над реальностью, формируется его отношение к учебной деятельности, поэтому процесс социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в университете является важным этапом профессиональной подготовки.

Несмотря на значительное количество научных работ по проблемам адаптации личности к окружающей среде исследования особенностей социально-психологической адаптации студентов-первокурсников высших учебных заведений требует дальнейшего основательного изучения.

Данное обстоятельство побудило нас к изучению вопроса социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе.

Исследования по этой проблематике в основном были связаны: с общими проблемами социально-психологической адаптации личности как специфической формы социальной активности (Б.Г. Ананьева [1], Г.А. Балл [4], Л.С. Выготский [6] и др.), как инструмента приспособления к среде, защитный механизм или способ ее самоактуализации (А.Г. Асмолов [3], К.Р. Роджерс [12],

Л.Фестингер [13], В.А. Ядов [14] и др.), изучением особенностей социально-психологической адаптации студенческой молодежи высших учебных заведений в аспекте времени и динамики, содержания и критериев, видов и результатов адаптации (Д.А. Андреева [2], С.А. Гапоновой [7], Е.Д. Научитель [10] и др.), выяснением общих закономерностей адаптационного процесса, его структуры, механизмов и принципов реагирования (Ф.Б. Березин [5], О.И. Зотова [8] и др.).

Целью исследования является экспериментальное изучение состояния адаптационных механизмов студентов-первокурсников к новому социальному пространству.

Методами нашего исследования стали: теоретический анализ социально-психологических проблем адаптации студентов к обучению в вузе и экспериментальное изучение состояния адаптационных механизмов студентов-первокурсников к новому социальному пространству вуза посредством анкетирования в период 1 семестра обучения.

Опытно-экспериментальная работа выполнялась на базе Казахского национального женского педагогического университета г. Алматы и охватила 125 студентов первого курса обучения Института педагогики и психологии в период 1 семестра обучения.

Теоретический анализ проблемы психологической адаптации студентов к обучению в вузе позволил определить понятие адаптации студента к новым условиям жизнедеятельности и жизнотворчества в вузе как сложный, динамичный и многосторонний психологический процесс внутренней и внешней перестройки деятельности происходящего студента приспособление его к этим условиям и активного овладение ими [2], [7], [10]. По мере роста уровня адаптации студента последовательно проступает соответствие качеств его личности требованиям деятельности, чтобы оптимально осуществлять ее.

Этот процесс позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), обеспечивая одновременно соответствие психической деятельности человека, его поведения требованиям среды. При этом выделяется этапность адаптационного процесса: частичная адаптация, реализуемая на основе сформированных ранее психологических и психофизиологических механизмов, заменяется достаточной и полной долгосрочной психологической адаптацией [9, с. 12-16].

Для студентов-первокурсников, социальная среда института является новой, поэтому для формирования психологического компонента адаптированности требуется некоторое время. Кроме того, психологическая адаптированность представляет собой наиболее тяжелый для внешнего

воздействия (формирования) компонентов адаптированности, поскольку является субъективным чувством эмоционального комфорта [11].

Об уровне социально-психологической адаптированности свидетельствует переживание удовлетворенности собой в связи со своей принадлежностью к этому социума.

По результатам проведенного исследования (г. Алматы, ноябрь 2022 г.) главная, ведущая причина, повлиявшая на выбор вуза – была интересующая образовательная программа – 68%; университет недалеко от дома – 7%; поступали вместе с одноклассниками по школе – 6%; по решению родителей – 6%; выбрали именно данный университет – 5%; легко поступить – 5%; другие факторы – 3%.

70% опрошенных студентов считают, что организация учебного процесса в вузе отвечает их представлениям о ней; 27% – что не совсем, а 3% – совсем не отвечает.

На вопрос о соответствии выбранной образовательной программы ожиданиям студентов 80% ответили положительно, 16% – что не совсем, 4% – совсем не соответствует.

По мнению самих студентов, уровень их общеобразовательной подготовки отвечает требованиям обучения в вузе на 48%. Не совсем отвечает – у 50%, совсем не отвечает – в 2%.

Морально-психологический климат при этом академической группе 82% студентов оценивают, как здоровый, оптимистичный, дружелюбный; 16% – не совсем здоров, есть конфликты; 2% отмечают постоянные конфликты, отсутствие дружелюбия.

Наибольшие трудности в освоении вызывает цикл точных наук – 65%, а гуманитарные дисциплины – в 20%, специальные профессиональные предметы – 8%, иностранный язык – 7%.

84% оценивают роль органов студенческого самоуправления как эффективное, 16% – эта работа малоэффективна.

48% опрошенных студентов задумываются об желании в будущем приобрести вторую специальность (переводчик, экономист, менеджер, медик, юрист и др.).

Со стороны эдвайзеров (кураторов) заинтересованное отношение и помощь чувствуют 86% студентов, 7% - не чувствуют эту поддержку, а 7% - затруднились ответить на этот вопрос.

Студенты в первую очередь желают получить от эдвайзера (куратора) такую помощь: советы общего характера – 30%; моральную поддержку – 24%; помощь в обучении – 22%; помощь личностного характера – 8%; быстро

узнавать все новости – 5%; помощь в организационных вопросах – 5%; просто внимание – 4%; психологическую поддержку – 2%;

56% студентов уверены, что трудоустроятся по данной выбранной образовательной программе, 20% - затруднились ответить на этот вопрос, 16% – не уверены в будущем трудоустройстве, а 8% считают, что будут работать по другой специальности.

По мнению студентов, главные причины трудностей в их обучении:

– 35% – непонимание излагаемого материала трудно воспринимается материал;

– 12% – слабая базовая школьная подготовка;

– 10% – большой объем материала, «многие термины – запоминать трудно»;

– 10% – нехватка времени;

– 8% – высокие требования преподавателей;

– 6% – очень быстро излагаемый материал;

– 6% – лень;

– 4% – трудно найти материал;

– 3% – нет трудностей;

– 2% – некорректное обращение преподавателя к студентам;

– 2% – конфликты с преподавателем;

– 2% – необъективность оценки.

По мнению 48% опрошенных студентов, 2023 год будет лучше, чем 2022 год; ответили «не знаю» – 32%; будет таким же – 5%; ответили, что будет хуже – 15%.

Обобщая результаты исследования отношений студентов к себе как субъектам учебного процесса, можно заключить: наиболее значительный вес субъективно-осознаваемых студентами трудностей, связанных с учебным процессом, испытывают трудности, связанные с недостаточными навыками самоорганизации.

При адаптации к социально-психологическому пространству вуза возникают личностные проблемы:

– мотиваций нет (недостаточность внутренней и внешней мотивации при встрече с трудностями обучения);

– рациональные (иллюзорное воображение относительно системы обучения в вузе);

– поведенческие (отсутствие стереотипов поведения, адекватных социально-психологическому пространству вуза).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 3-е изд. – 282 с.
2. Андреева Д.А. Проблемы адаптации студентов [Текст] / Д.А. Андреева // Молодежь и образование. – М.: Высшая школа, 1972. – С. 194–203.
3. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа / А. Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2001. – 416 с.
4. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопросы психологии. №1,1989, С. 92-100.
5. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека [Текст] / Ф. Б. Березин. – Л., 1988. – 270 с.
6. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. — М: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. – 512с.
7. Гапонова С.А. Особенности адаптации студентов вузов в процессе обучения //Психологический журнал. 1994. - Т.15. - №3. - С. 131 - 135.
8. Зотова О.И. Методы исследования социально-психологических аспектов адаптации личности [Текст] / О. И. Зотова, И. К. Кряжева // Психологический журнал. – 1995. – № 4. – С. 75–82.
9. Ибраимов Х. И. Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 26 (75). – С. 12-16.
10. Научитель Е.Д. Адаптация студента в вузе [Текст] / Е. Д. Научитель // Практик. психология и соц. работа. – 2001. – № 7. – С. 21–23.
11. Петрова А. Т., Николаев Е. В. Социально-психологическая адаптация студентов-первокурсников к вузу //Современные проблемы науки и образования. – 2020. – №. 6. – С. 24-24.
12. Роджерс К.Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию / К. Р. Роджерс. – М.,2001. – 53 с.
13. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб.: Ювента, 1999. -317с.
14. Ядов В.А. Социальная идентичность / В.А. Ядов. – М., 1993. – 150 с.

Каримова Махбуба Муқимжоновна –
Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети,
Педагогика кафедраси ўқитувчиси
inompittstate@gmail.com +998 90 988 10 33

ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИДА УЗВИЙЛИК ВА УЗЛУКСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА РАЎБАРЛАР ХОДИМЛАРНИНГ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАШКИЛИЙ-МЕЪЁРИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада раҳбарларнинг самарали бошқарув фаолиятида менежерлик кўникмаларини шакллантириш ҳақида маълумотлар ёритилган. Малака ошириш тизими раҳбарларнинг бошқарув фаолиятида амалий, маъмурий, таълим менежментининг аҳамияти ҳақида фикрлар юритилган.

Калит сўзлар: таълим, менежмент, раҳбар, фаолият, тизим, функция, таълим муассасаси, стратегия.

Аннотация. В данной статье приводятся сведения о формировании управленческих навыков в эффективной управленческой деятельности менеджеров системы обучения. Обсуждается значение практического, административного, образовательного менеджмента в управленческой деятельности руководителей системы профессионального развития.

Ключевые слова: образование, менеджмент, руководитель, деятельность, система, функция, учебное заведение, стратегия.

Abstract. This article provides information on the formation of managerial skills in the effective managerial activity of training system managers. The importance of practical, administrative, educational management in the management activities of the leaders of the professional development system is discussed.

Keywords: education, management, leader, activity, system, function, educational institution, strategy.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар жараёнида ишлаб чиқаришни ривожлантириш, ташкилот ва корхоналарнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш кўп жихатдан замон талабларига жавоб берадиган раҳбар ва мутахассисларни тайёрлаш сифатига боғлиқ. Бугунги кунда ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини барпо этиш шароитида раҳбарларни (бошқарувчиларни) тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлашда менежерлик кўникмаларни шакллантириш алоҳида ўрин тутди [5].

Менежмент - инглизча сўз бўлиб, ўзбек тилида бошқарувни ташкил этиш (бошқариш, бошқарув хоқимияти, ташкил этиш), раҳбарлик қилиш (режалаштириш, тартибга солиш-мувофиқлаштириш, назорат қилиш) маъноларини англатади. Менежмент - бу кўзланган мақсадларга эришиш учун фаолиятни, яъни инсонлар ёки уларнинг гуруҳлари фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда бошқариш усуллари, шакллари ва воситалари мажмуи. Содда қилиб айтганда, менежмент умумий ҳолда у ёки бу фаолият турини ташкил этишни ва унга раҳбарлик қилишни, яъни турли хил соҳаларда

фаолият кўрсатаётган инсонларнинг хатти-харакатларини, муносабатларини мувофиқлаштириш, уларнинг имкониятлари ва қобилиятларидан тўғри фойдаланишни ташкил этиш, назорат қилиш ва бошқаришни билдиради [3]. Менежмент, энг аввало, инсонларни бошқаради, уларни ўз фаолиятига қизиқтириш, тадбиркорликка, меҳнатга ижодий ёндашиш, ўзига ишониш туйғуларини шакллантириш, соҳалар бўйича билим, кўникма ва малакаларни эгаллашига кўмаклашиш, янгиликка ва ижодкорликка чорлаш, инсонларнинг фаолиятини бошқариш демакдир. Мутахассисларнинг фикрига кўра, умумий менежмент барча хўжалик юритиш тизими учун тааллуқли бўлиб, амалий, инновацион ва стратегик менежментни ўз ичига олади [4].

Амалий менежмент ҳам барча бошқарув соҳаларига тааллуқли бўлиб, инновацион менежмент (янгилик яратишнинг бошқаруви) ва стратегик менежмент (стратегик режалаштириш) амалий менежментни такомиллаштиришга йўналтирилган бошқарув фаолиятидан иборатдир.

Менежмент фан сифатида ўз мақсадига кўра қуйидагиларни ўрганади: бошқариш назарияси ва амалиёти; бошқариш объект ва субъекти; бошқариш тамойиллари ва усуллари; раҳбар маданияти; раҳбар ва лидер, уларнинг фазилатлари; раҳбар рейтинги; бошқаришда киришувчанлик ва қарор қабул қилиш; бошқариш функциялари; ходимларни бошқариш; ишлаб чиқаришни бошқариш, самарадорликни бошқариш; ўз-ўзини бошқариш; худудий бошқариш ва х.к.

Маъмурий менежмент бошқаришнинг махсус қисми бўлиб, бошқарувчи тизим ичидаги муносабатларни, унинг ривожланиш қонуниятлари, тамойиллари, усул ва услубларини ўрганади, яъни турли соҳа ташкилотлари маъмурияти фаолиятларини ташкил этиш, режалаштириш, тартибга солиш, мувофиқлаштириш, мотивация қилиш (ундаш) ҳамда раҳбарликни оқилона уюштириш усулларини ўрганади [2]. Маъмурий менежментнинг асосий мақсади - ташкилот маъмурияти ривожланишида уйғунликни таъминлашдан, яъни ташкилотнинг барча ички ва ташқи элементлари фаолиятининг самарадорлигини ва мақсадга мувофиқлигини таъминлашдан иборатдир. Маъмурий менежментнинг асосий субъектлари - маъмурий бошқариш аппаратлари, уларнинг бўғинлари ва турли поғонадаги раҳбарлар ва ходимлар бўлиб, уларнинг ҳар бири тегишли вазифаларга, ваколатларга ва масъулиятларга эга бўлади [1]. Таълим менежменти - бу илмий асосда ташкил этилган, ўзига хос поғонавийликка асосланган бошқарув: раҳбар, педагогик жамоа, таълим олувчилар жамоаси. Шунга кўра бошқарувни турли хил моделлар асосида амалга ошириш мумкин: интеграл модел, биринчи поғона - педагогик жамоа фаолиятини бошқариш, иккинчи поғона - ўқувчилар фаолиятини бошқариш [7].

Таълим менежменти фани таълим муассасалари раҳбарларининг бошқарув фаолияти, бошқарув функциялари ва методлари, бошқаришнинг қонун-қоидалари ва тамойиллари, (Self management) раҳбар фазилатлари, бошқарувда тарбиявий муносабатлар ва раҳбарлик услублари, бошқарув масъулияти ва маданияти, (imeg) таълим муассасаси раҳбарларининг функционал вазифалари, таълим муассасаларини бошқаришда ахборот ва коммуникация, раҳбарларнинг инновацион фаолиятлари, таълим муассасаларининг ташкилий тузилиши, стратегик бошқарув ва режалаштириш, (Smart) раҳбарнинг иш вақти (Time management) ва ундан фойдаланиш, персонални бошқариш ҳамда таълим муассасаларини бошқаришда мотивлаштириш ва мотивлаштириш назарияларини тадқиқ этади [6]. .

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, таълим муассасалари раҳбарларининг бошқарув фаолияти, функциялари, методлари, бошқаришнинг қонун-қоидалари ва тамойиллари, раҳбар фазилатлари, бошқарувда тарбиявий муносабатлар ва раҳбарлик услублари, бошқарув масъулияти ва маданияти, бошқаришда ахборот ва коммуникация, раҳбарларнинг инновацион фаолиятлари ҳақида малака ошириш курсларида менежмент кўникмалари шаклланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Валижонов Р., Қобулов О., Эргашев А. Менежмент асослари. –Т.: Шарқ, 2002. 33-36 бет.
2. Йулдошев Ж.Ф. Таълим янгилашиш йулида. - Тошкент: “Ўқитувчи”, 2000. 19 бет.
3. Джўраев Р. Х., Турғунов С.Т. Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда менежментнинг асосий тушунчалари. - Т.: Фан. 2006. 29-32 бет.
4. Тўхтабоев А. Маъмурий менежмент. – Т.: Молия. 2003. 12 бет.
5. Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент. Дарслик. - Тошкент: “Ўқитувчи”, 2001. 14 бет.
6. Исмаилова З.К., Байбаева М. Х. Раҳбарларнинг низоли вазиятларни ҳал этишда конфликтологик компетентлигини ривожлантириш // Life Sciences and Agriculture. – 2020. №. 2-2. – С. 185-188.
7. Байбаева М.Х. Таълим муассасаларида раҳбар аёлларнинг бошқарув фаолиятидаги роли // Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal. – Т. 2022. 5. – С. 59-66.

ПЕДАГОГИК КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Аннотация. Ушбу мақолада педагогик касбий компетентлик таълим жараёни ривожланиши ҳақида мамлакатимизда таълим жараёнида олиб борилаётган ислохотлар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Компетентлик, касбий фаолият, ижтимоий ҳаракатлар, маданий сифатлар.

Аннотация. В данной статье представлена информация о развитии образовательного процесса педагогической профессиональной компетентности, о реформах, проводимых в образовательном процессе в нашей стране.

Ключевые слова. Компетентность, профессиональная деятельность, общественные движения, культурные качества.

Annotation. This article presents information about the development of the educational process of pedagogical professional competence on the reforms carried out in the educational process in our country.

Keywords. Competence, professional activities, social movements, cultural qualities.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда таълимга оид бир қатор ислохотлар амалга оширилди. Мазкур ислохотлар таълимнинг узвий тузилмаси ва мазмун-моҳиятини янада такомиллаштириш имконини яратди. Президент Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазифамиз, деб биламиз”⁶⁵. Ҳозирги вақтда таълим сифатини ошириш, бўлажак мутахассисларнинг касбий компетентлигини юксалтириш, уларни инновацион фаолиятга йўналтириш, ўқув жараёнига интеллектуал кашфиётлар ва рационализаторлигининг илғор натижалари, ҳамда замонавий ахборот технологияларини қўллаш, хорижий тажрибаларга таяниб олий таълим тизимини модернизациялаш каби устувор вазифалар амалга оширилмоқда. Таълим – жамиятнинг маънавий-маърифий юзи, моддий ва маънавий тараққиётини замонавий технология ва илм тафаккурига асосланиб, кўкларга кўтарувчи Янги Ўзбекистонни бунёд этиш таянчидир. У жамиятнинг келгусидаги истиқболи, ҳар бир инсоннинг ўзига хос фаолиятини аниқлайди. Зеро, жамиятни инсон камол топдиради, таълим эса инсонни камол топдиради.

Аслида компетентлик ўзи нима? Компетентликнинг ўзагида нималар акс этган? Бўлажак ўқитувчилар ўзида қайси компетентлик сифатларини ёритишлари керак?, деган саволларга юзасидан сўз юритмоқчимиз.

⁶⁵Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: «Ўзбекистон», 2017. –22-б.

Инглиз тилида “competence” сўзи луғавий маънода “қобилият” сўзини ифодалайди. Мазмуни эса “инсоннинг индивидуал салоҳияти ва имкониятлари”ни ёритиш хусусияти тушунилади.

Психологларнинг илмий изланишлари натижасига мувофиқ “компетентлик” тушунчаси таълим соҳасига олиб кирилган. Психологлар нуқтаи назаридан бу тушунчага “нотаниш вазиятлар ва ҳолатларда мутахассис ўзини тута билиши, мазмунли мулоқот куриши, ўзаро муносабатларда юзага келадиган тушунмовчиликларда янги йўл билан ечим топиши, ноаниқ, зиддиятли маълумотлардан фойдаланишда, изчил тараққий этиб борувчи ва мураккаб жараёнларда ўзини ҳаракатланиш позициясига эгаллик”ни билдиради.

Компетенция мутахассис томонидан билимларни доимо ривожлантириб, такомиллаштириб бориши, янги ахборотларни эгаллаши, ижтимоий муносабатларни чуқур англаши, кундалик ахборий маълумотларни қидириб топиш, уларни фаолиятда қўллай олишни тақозо этади. Хуллас, касбий компетенцияга эга бўлган мутахассис давр талабини чуқур хис этади, янги билимларга интилиб топиб, уларни қайта ишлаб ўз амалиётида самарали қўллайди.

Таълим жараёнини такомиллаштиришнинг муҳим омили олий таълим тизимида педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш билан чамбарчас боғлиқ. Шунинг учун, илғор таълим технологиялари ютуқларидан, имкониятларидан унумли фойдаланиш негизида педагоглар касбий компетентлигини шакллантириш жараёнининг назарий ҳамда амалий асосларини яратиш муаммонинг долзарблигини белгилайди.

Шу сабабли, педагог-кадрларни олий таълим тизимидаги фаолиятларини яна ривожлантириш, уларга шарт-шароитлар яратиш, ҳозирги вақтда касбий компетентлик моҳиятини белгиладиган янгича ёндашувларни илмий асосларини яратиш долзарб вазифа бўлиб келмоқда.

Касбий компетентлик бу - мутахассиснинг касбий фаолиятини амалга оширишда керакли бўлган билимлар, кўникма ва малакаларнинг ўзлаштирилиши ва уларнинг амалиётда моҳирлик билан қўллай олиши тушунилади.

Касбий компетентлик тушунчасига нисбатан илмий доирада турли муносабатлар илгари сурилади. У субъектга нисбатан аниқ талаблар ёки субъект фаолиятидаги ўзига хос жиҳатларни муносабатларда тавсифловчи сифатдир.

Компетентлик қуйидаги белгилар билан тавсифланади:

-ҳар қандай муайян вазиятда, унинг турли хил жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда билимларни ўз ўрнида ва тезкорлик билан тўғри қўллай билиш;

-қарорларни қабул қила билишга қодирлик ва тайёрлик, шу билан бирга, мазкур вазият учун энг мақбул қарор вариантини танлай олиш;

-ижтимоий ҳаракатларни ташкил этиш ва бунинг учун барча имкониятларни ишга сола билиш;

-фаолият доирасида бошқа одамлар билан ўзаро муносабатларни аниқ мақсадларни кўзлаган ҳолда ва мақсадга мувофиқтарзда олиб бориш имконини берадиган мулоқот олиб бориш кўникмалар;

-ахлоқий ва маданий сифатлар мавжуд, ўзига хос дунёқарашга эга, муайян фаолиятга интилиш туйғусининг мавжудлиги;

-ўзининг педагогик ҳамда ижод тафаккурини ривожлантириш, касбий фаолиятнинг замонавий йўналишларини эгаллашга эришиш.

Касбий компетентлик негизида мазкур сифатлар акс этади ва уларнинг моҳияти 1-жадвалда келтирилган⁶⁶.

1-жадвал. Касбий компетентлик моҳияти

Ижтимоий компетентлик	Ижтимоий муносабатларда фаоллик кўрсатиш кўникма, малакаларига эгаллик, касбий фаолиятда субъектлар билан мулоқотга кириша олиш	
Махсус компетентлик	Касбий-педагогик фаолиятни ташкил этишга тайёрланиш, касбий-педагогик вазифаларни оқилона ҳал қилиш, фаолияти натижаларини реал баҳолаш, билим, кўникма, малакаларни изчил ривожлантириб бориш бўлиб, ушбу компетентлик негизида психологик, методик, инфорацион, креатив, инновацион ва коммуникатив компетентлик кўзга ташланади. Улар ўзида қуйидаги мазмунни ифодалайди:	
	Психологик компетентлик	Педагогик жараёнда соғлом психологик муҳитни ярата олиш, талабалар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари билан ижобий мулоқотни ташкил этиш, турли салбий психологик зиддиятларни ўз вақтида англай олиш ва бартараф эта олиш
	Методик компетентлик	Педагогик жараёнини методик жиҳатдан оқилона ташкил этиш, таълим ёки тарбиявий фаолият шакллари тўғри белгилаш, метод ва

⁶⁶Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria-Virginia, USA: ASCD, 2014. –P.

4.(Инновационтаълимтехнологиялари. / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуоров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: «Сано стандарт», 2015.)

		воситаларни мақсадга мувофиқ танлай олиш, методларни самарали қўллай олиш, воситаларни муваффақиятли қўллаш
	Информацион компетентлик	ахборот муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, ўринли, самарали фойдаланиш
	Креатив компетентлик	педагогик фаолиятга нисбатан танқидий ва ижодий ёндашиш, ўзининг ижодкорлик малакаларига эгаллигини намойиш эта олиш
	Инновацион компетентлик	педагогик жараёни такомиллаштириш, таълим сифатини яхшилаш, тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишга доир янги ғояларни илгари суриш, уларни амалиётга муваффақиятли татбиқ этиш
	Коммуникатив компетентлик	таълим жараёнининг барча иштирокчилари, жумладан, талабалар билан самимий мулоқотда бўлиш, уларни тинглай билиш, уларга ижобий таъсир кўрсата олиш.
Шахсий компетентлик	Изчил равишда касбий ўсишга эришиш, малака даражасини ошириб бориш, касбий фаолиятда ўз ички имкониятларини намоён қилиш	
Технологик компетентлик	Касбий-педагогик билим, кўникма, малакаларни бойтадиган илғортехнологияларни ўзлаштириш, замонавий восита, техника ватехнологиялардан фойдалана олиш	
Экстремал компетентлик	Фавқулотда вазиятлар (табiiй офатлар, технологик жараён ишдан чиққан) да, педагогик низолар юзага келганда оқилона қарор қабул қилиш, тўғри ҳаракатланиш малакасига эгалик	

Қатор илмий тадқиқотларда педагогга хос бўлган касбий компетентлик ва унинг ўзига хос белгилари таҳлил этилган. Шундай илмий изланишлардан бири А.К.Маркова томонидан олиб борилганини алоҳида таъкидлаш зарур.

А.К.Маркова ўзининг илмий назарияларида педагогнинг касбий компетентлиги бир қатор таркибий асосларга эга эканлигини келтириб ўтади (1-расм)⁶⁷.

1-расм. Педагогик компетентликнинг муҳим таркибий асослари (А.К.Маркова).

Касбий компетентликни шакллантиришнинг мақсади касбий ва шахсий ривожланиш жараёнида таълим олувчининг ўз-ўзини англаш, баҳолаш ва бошқариш каби таркибий қисмларни ривожлантириш ҳамда таълим муассасаларида ишлашга тайёрлаш ҳисобланса-да, шулар билан биргаликда уларнинг умумкасбий ва ихтисослик фанлари асосларини ўрганиш вазифалари қуйидагилардан иборат бўлиши керак⁶⁸:

-ўқитувчининг фаолиятда педагогик, касбий ва ихтисосликка тегишли билимларни эгаллашга ижобий ёндашишга эришиш;

-муаммоли вазиятларда масалаларни ажратиш, уларни ҳал қилиш услуби сифатида касбий ва техник-технологик тафаккурни ривожлантириш;

-педагог фаолиятида индивидуал – таълим методини қўллаш олиш, ўқув-амалиёт ва ишлаб чиқариш жараёнларини репродутив ҳамда ижодий йўллари ривожлантириш;

-касбий фаолиятда керакли касбий-педагогик – белгиларини, яъни меҳрибонлик, болаларни эъозлаш ва шу қабиларни ривожлантириш.

Касбий (шунингдек, педагогик) компетентликка эга бўлишда мутахассис ўз устида ишлаши ҳамда ўзини доимий ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

⁶⁷ Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: «Знание», 1996. (Инновационтаълимтехнологиялари. / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., А.Б. – Т.: «Сано стандарт», 2015.) Тўраев А.Б. – Т.: «Сано стандарт», 2015.)

⁶⁸Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш. / Монография. – Т.: «Фан», 2004

Ўзини-ўзи ривожлантириб бориш кўникмалари ўз-ўзини таҳлил этиш ва ўз-ўзини баҳолаш йўли билан аниқланади.

Ўз устида ишлаш қуйидаги ҳолатларда намоён бўлади:

-билим, кўникма, малакаларни ошириш – бўйича доимий изланиш, тадқиқот ишлари олиб бориш;

-ўз-ўзига талабчан бўлиш, ҳар бир ишга – ижодий ёндашиш;

- ижодий ҳамда касбий ҳамкорликка эришиш;

-меҳнатсеварлик туйғуларини тараққий эттириш;

- салбий хислатлар ва одатларни йўқотиш;

-ўзида барча ижобий хислатларни мужассам этиш. Педагог ўзининг устида ишлаши бир нечта жараёнда амалга ошади (2-расм)⁶⁹.

2-расм. Педагогнинг ўз устида ишлаш босқичлари

Педагогнинг мутахассис сифатида:

-аниқ қўйилган мақсадга тинимсиз интилиш ҳисси асосида педагогик жараёни амалга ошириш;

-педагогик фаолияти самарадорлиги, ўзининг – меҳнатсеварлик фаолиятини ошириш;

- мутассил янгиланиб келаётган касбий билимларни пухта ўзлаштириш;

- илғор педагогик технология, метод ва воситаларни эгаллаш;

-педагогик фаолиятига фан-техниканинг замонавий ва энг сўнгги янгиликларини татбиқ этиб бориш;

- салбий педагогик низоли вазиятларга йўл қўймаслик, юзага келган ноқулай вазиятни бартараф этиш йўлида олиб борадиган амалий ҳаракати ифодалади.

⁶⁹Муслимов Н.А., Каримова Н. Касб таълими ўқитувчиларининг амалий компетентлигини шакллантириш технологияси. – Т.: «Иқтисодиёт», 2012.

Илмий изланишларда олимларимиз педагогларнинг ўз устида изчил, самарали ишлашларида фаолиятига лойиҳали ёндаша олишларини келтириб ўтган. Уларнинг лойиҳали ёндашув асосида қуйидаги моделни шакллантирганлар. Моделда ўз устида ишлаш босқичлари ва ҳар бир босқичда амалга ошириладиган вазифалар қайд этилади. Ҳар бир босқич учун белгиланган вазифаларнинг самарали ҳал этилиши навбатдаги босқичга ўтиш имконини беради. Маълум босқич вазифаларни ҳал этилган, педагог бу ҳолатни алоҳида бандда қайд этади(2-жадвал).

2-жадвал. Педагогнинг ўз устида ишлаш модели

Босқичлар	Уларда амалга ошириладиган вазифалар	Қайдлар
1-босқич		
2-босқич		
3-босқич		
4-босқич		
5-босқич		

Бизнинг фикримизча, педагогнинг ўз устида ишлаш моделига “амалга ошириш механизми” вазифасини қўшиш ҳам мақсадга мувофиқ, яъни педагог натижага эришгунгача бўлган даврда ўз камчиликларни билиб боради ва уни натижа янада самаралироқ бўлиши учун бартараф этиш чораларини кўради.

Педагогнинг касбий компетентликка эга бўлишида ўзини таҳлил қила билиши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ўз-ўзини таҳлил қилиш педагог тарафидан фаолиятида ташкил этаётган ўзининг амалий ҳаракатлар негизининг ўрганилишидир. Ўзини таҳлил қилиш орқали педагог ўзини касбий объектив томондан баҳолашга эришади. Зеро, касбий компетентлик сифатларига эга бўлган педагоглар касбий фаолиятида ўз-ўзини назорат қилиш малакасига эга эканлиги ҳам муҳимдир.

Хулоса қилиб айтганда, бугун тобора шиддатли ривожланаётган глобаллашув даврида инсон капитали – шахсга қўйилаётган талаблар ҳам ғоят кучайиб бормоқда. Ўзини ўзи баҳолаш – шахс ўзи таҳлил қилиш, назорат қилиш ва баҳо бериши тушунилади. Ўзини ўзи баҳолаш инсон учун шахсий имкониятларини таҳлил этиш, ўзига объектив ва субъектив баҳо бериш, ўзидан қониқиш ҳосил қилишни ифодалайди. Ўз-ўзини баҳолаш натижасида шахс қобилиятини ўз кучи ёрдамида юзага чиқариши зарур. Ўз-ўзини баҳолаш бу мураккаб, лекин шахсни бевосита бунга тайёрлаб бориш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: «Ўзбекистон», 2017. –22-б.
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria-Virginia, USA: ASCD, 2014. –P.
3. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. (Инновацион таълим технологиялари. / – Т.: «Сано стандарт», 2015.).
4. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш. / Монография. – Т.: «Фан», 2004.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: «Знание», 1996. (Инновацион таълим технологиялари).

*Q.M.Azizova –
Andijon viloyati Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy
markazi, "Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari" kafedrası
mudiri p.f.f.d (PhD).*

YANGI ISLOHOTLARDA UZLUKSIZ MA'NAVIY TARBIYA TIZIMI

Annotatsiya. Uzluksiz ma'naviy tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, tayanch fazilatlarini kafolatli loyihalashtirish va o'rgatishda oila, maktabgacha ta'lim tashkilotisi hamda umumiy o'rta ta'lim tashkilotilarining pedagogik imkoniyatlarini to'liq ishlatish va ular orasida ilmiy-metodik hamkorlikni yangi darajaga ko'tarish masalasi rejalashtirilgan.

Kalit so'zlar. Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik.

Аннотация. Новый, системный подход к непрерывному духовному воспитанию, полное использование педагогических возможностей семьи, дошкольных и общеобразовательных учреждений в гарантированном формировании и воспитании основных качеств, научно-методическое взаимодействие между ними на новом уровне. Планируется вопрос подъема.

Ключевые слова. Верность Родине, предприимчивость, идейный иммунитет, доброта, ответственность, толерантность, правовая культура, новаторское мышление, трудолюбие.

Annotation. A new, systematic approach to continuous spiritual education, the full use of the pedagogical capabilities of the family, preschool and general secondary educational institutions in the guaranteed design and teaching of basic qualities, and the scientific-methodical cooperation between them to a new level. The issue of lifting is planned.

Key words. Loyalty to the Motherland, entrepreneurship, ideological immunity, kindness, responsibility, tolerance, legal culture, innovative thinking, hard work.

Keyingi yillarda mamlakatimizda yoshlar tarbiyasiga e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019- yil 23-avgust kuni bo'lib o'tgan xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan videosektor yig'ilishida ta'lim va tarbiyaning ahamiyati haqida so'z bordi. Mazkur yig'ilishda Davlatimiz rahbari yosh avlod tarbiyasi, odob-axloqi haqida to'xtalib, "Maktab - bu hayot-mamot masalasi, kelajak masalasi. Bu masalani

davlat, hukumat va hokimlarning o'zi hal qilolmaydi. Bu butun jamiyatning ishi, burchiga aylanishi kerak. Maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi", - deya alohida ta'kidladi.

Shunday bir vaziyatda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2019- yil 3 -maydagi PQ 4307-sonli qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019- yil- 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida»gi 1059-sonli qarorining chiqishi bu millat kelajagi, millat ma'naviy taraqqiyoti uchun bir o'ziga hos tarixiy voqelik bo'ldi. Mazkur kontsepsiya 8 ta bob va ma'naviy tarbiyaning uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan 61 ta maqsadli va manzilli tabirlar rejasidan iborat bo'lib, uning amalga oshirilishi 4 bosqichdan iborat bo'ladi.

Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining asosi milliy tarbiyamiz, Kaykovus, Yusuf Xos Hojib, Abu Rayhon Beruniy, Imom Buxoriy, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Abu Nasr Farobiy, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat kabi ulug' mutafakkirlarimizning ma'naviy-ilmiy merosiga asoslangan. Ayni vaqtda dunyoning rivojlangan davlatlari tajribasida sinovdan o'tgan zamonaviy tarbiya texnologiyalaridan foydalanish Konsepsiyaning zamon bilan hamnafasligiga xizmat qiladi.

"... hamma narsa tarbiyaga bog'liq. Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir", degan edi milliy pedagogikamizning buyuk darg'asi Abdulla Avloniy. Konsepsiya ana shu hikmatga hamohang bo'lib, unda farzandlarimizda milliy yuksalishimiz uchun eng zarur fazilatlar: Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik bolalikdan boshlab bosqichma-bosqich rivojlantirib boriladi. Voyaga yetgan o'g'il-qizlarimiz mustaqil hayotga ana shu fazilatlar bilan kirib boradilar. Bu fazilatlar ularning o'zlarini ham, xalqimizni ham baxtli, farovon qiladi.

Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi o'zida dunyo pedagogik tajribasi va yutuqlarini mujassam etganligi alohida ta'kidlandi. Jumladan, Yevropa Ittifoqining tarbiyaviy tavsiyalari, AQSH tajribasidan shaxs erkinligi, tadbirkorlik, muvaffaqiyatga erishishga intilish, Janubiy Koreyada yoshlar ongiga urf-odatlar, axloqiy ideallarni singdirish, Yaponiyaning "xarakterni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim", Xitoyning yaxshilik, to'g'rilik, poklik, donolik va ishonchlilik kabi fazilatlarni tarbiyalashga qaratilgan pedagogik tajribalari o'rganilgan.

Konsepsiyada O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar va uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetentsiyalar,

fazilatlar asosida shakllantirish ishiga katta ahamiyat berilgan. Buning uchun oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim tashkilotilari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik hamkorlikni yangi darajaga ko'tariladi.

Konsepsiya oldiga qo'yilgan vazifalar:

ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish;

tarbiyaning homiladorlik davridan boshlanadigan, tadrijiylik va uzluksizlik tamoyillariga asoslangan metodikasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish;

uzluksiz tarbiya tizimida milliy va zamonaviy pedagogikaning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish;

tarbiyalanuvchilar bilan birga tarbiyachilarning ham bilimi va malakasini muntazam oshirib borish;

oila, ta'lim tashkilotilari va mahalla, shuningdek, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy tuzilmalar o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmini yo'lga qo'yish;

ma'naviy tarbiyaning tadrijiy rivojlanish va uzluksizlik tamoyillariga asoslanishdan iborat.

“Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi” to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

birinchi bosqich – oilalarda (ikki davr: *1-davr* – homila davri, *2-davr* – bola tug'ilganidan 3 yoshgacha bo'lgan davr);

ikkinchi bosqich – maktabgacha ta'lim 3-6 (7) yoshgacha bo'lgan davr;

uchinchi bosqich – umumiy o'rta ta'lim tizimida (ikki davr: *1-davr* – 7 (6)-10 yosh boshlang'ich sinf, *2-davr* – 11-17 yosh o'rta va yuqori sinflar);

to'rtinchi bosqich – ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan va band bo'lmagan yoshlar, shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim tashkilotilari tizimida (ikki davr: *1-davr* – o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan va band bo'lmagan yoshlar – 17-30 yosh, *2-davr* – o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim tashkilotilarining o'quvchi-talabalari 15-22 (24) yosh).

Konsepsiya ijrosi uchun mas'ul vazirlik va idoralar:

- Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzurida Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini amalga oshirish jarayonini muvofiqlashtiruvchi “Ma'naviy tarbiya” respublika jamoatchilik kengashini tashkil etish.

- “Uzluksiz ma'naviy tarbiya” ruknida ota-onalar, pedagoglar, bolalar va o'smirlar uchun darsliklar, adabiyotlar, mediamahsulotlar, ilmiy-metodik majmuasini yaratish.

- Davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va rejalari asosida o'quvchilarda yoshiga mos tayanch ma'naviy-axloqiy fazilatlar, kompetentsiyalarni shakllantirish.

- I-XI sinflar uchun “Tarbiya” fanini joriy qilish.

- Umumta’lim tashkilotlarining “Tarbiya” fani o’qituvchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini yaratish hamda amalga oshirish.

- Ajdodlarimizning boy ma’naviy merosini axloqiy fazilatlar majmui bo’lgan milliy tarbiya an’analari, vositalari, shakllarini o’rganish maqsadida mamlakatimiz hududlariga etnopedagogik ekspeditsiyalarni tashkil etish. To’plangan tarbiyaviy meros asosida kitob va qo’llanmalar, ko’p jildli “Milliy tarbiya entsiklopediyasi”ni yaratish hamda chop etish.

- Jamiyatda milliy tarbiya an’analari, qadriyatlarini tiklashga qaratilgan fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni tashkil etish;

- yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, ularga oiladagi nizoli holatlarni hal etishning huquqiy va pedagogik-psixologik asoslarini o’rgatish;

- yoshlarda turli ma’naviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tashkil etish va shu kabi 61 ta Respublika va xalqaro miqyosidagi tadbirlarni samarali o’tkazish bo’yicha vazifalar belgilab qo’yilgan.

Konsepsiyada bunga tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, tayanch fazilatlarni kafolatli loyihalashtirish va o’rgatishda oila, maktabgacha ta’lim tashkiloti hamda umumiy o’rta ta’lim tashkilotlarining pedagogik imkoniyatlarini to’liq ishlatish va ular orasida ilmiy-metodik hamkorlikni yangi darajaga ko’tarish masalasi rejalashtirilgan.

Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasida tarbiya bolalar ta’limdan bo’sh vaqtida amalga oshiriladigan qo’shimcha yuklamaga – ikkinchi darajali ishga aylanib, buning oqibatida tarbiya uzuq-yuluq jarayon bo’lib kelganligi hamda jamiyatning pedagogik madaniyati pasayib, maktabgacha ta’lim, maktab pedagoglari, ota-onalarning tarbiyaga oid pedagogik-psixologik bilimlari zamon talablariga javob bermayotganligi qayd qilinib o’tiladi. Buning oqibatida yo’l qo’yilgan xatolardan eng ko’p tarqalgani – og’zaki tarbiya davom etayotganligi, ota-onalar, maktabgacha tarbiya tashkilotlari tarbiyachilari, maktab o’qituvchilari bolalarga Vatanga sadoqat, mas’uliyat, tadbirkorlik va boshqa fazilatlar nazariy ma’lumotlarga aylanib, bolalarning odatlariga aylanmayotganligi, ezgu fikr, ezgu so’z, ezgu amalga erishmayotganligi natijasida yoshlarning Vatanga sadoqat, mas’uliyat, tadbirkorlik, mehr-oqibat haqida so’zlari bilan yoshiga mos amallari orasida tafovut namoyon bo’layotganligi qayd qilinadi.

Konsepsiyada tarbiyada yo’l qo’yilgan xatolar birdaniga ko’rinmasligi, noto’g’ri tarbiyaning asoratlari oradan ko’p yillar o’tgach, jamiyatda inson omili tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarda ko’rinishi mumkinligi qayd qilib o’tilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, oilada farzand tarbiyasi - oila baxti, farzandlarning tarbiyali yetuk inson bo'lib yetishidagi ota-onaning sa'y-harakati hisoblanadi. Oiladagi farzand tarbiyasi uning kelajakda kim bo'lib yetishishida muhim o'rin tutadi. Demak, bola oilada jamiyatning qiyofasini ko'radi, bo'lajak fuqaroning tabiati, dunyoqarashi va axloqiy qiyofasi oilada shakllanadi hamda shunga ko'ra kamol topib boradi. Farzandlarimizni ilm-fan va ta'lim-tarbiya asosida voyaga yetkazish maqsadga muvofiq, o'z o'rnida tarbiya ma'naviyat bilan chambarchas bog'liqdir. Zero, yoshlar kelajak egalari hisoblanadi. Yoshlarimiz ma'naviy kamolotida esa ma'naviy tarbiya katta ahamiyat kasb etadi. Eng muhimi, farzandlarimiz tarbiyasiga etiborli bo'laylik, aynan shu mezon bolalarimizni ma'nan va ruhan sog'lom, ota-bobolariga, tariximizga, Vatanimizga, ona tilimizga, o'z milliy qadriyatlarimizga hurmat bilan qaraydigan barkamol bo'lib o'sib unishining asosidir. Qolaversa mazkur ma'naviy indikatorlar oila baxtini, mustahkamligi va ahilligini ta'minlovchi ma'naviy omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1 Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019- yil 23- avgust kuni bo'lib o'tgan xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2019- yil 3 -maydagi PQ 4307-sonli qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019- yil- 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida»gi 1059-sonli qarori.

4.Quronov M. Bolam baxtli bo'lsin, desangiz...: ota-onalar uchun. – T.: Manaviyat, 2013. – 320 b

*Раҳмонов Мирзохид Шавкатович –
Андижон давлат педагогика институти,
Информатика ва аниқ фанлар кафедраси доценти.
E-mail: mrahmonov489@gmail.com
Телефон: +998993274412*

ТАЛАБАЛАРГА ТАЪЛИМ БЕРИШДА ЗАМОНАВИЙ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Аннотация: Ушбу мақолада талабаларга сифатли таълим беришда ўқитувчилар томонидан замонавий рақамли технологияларни қўллаш масалалари баён этилган.

Калит сўзлар: таълим муассасаларида ўқув машғулотлар, рақамли технология, рақамли таълим технологияси, рақамли воситаларини дарсларда қўллаш, иллюстратив ўқитиш, рақамли таълим технологияларининг афзалликлари.

Аннотация: В данной статье описывается использование педагогами современных цифровых технологий в обеспечении качественного образования учащихся.

Ключевые слова: образовательная деятельность в общеобразовательных учреждениях, цифровые технологии, цифровые образовательные технологии, использование цифровых средств на уроках, иллюстративное обучение, преимущества цифровых образовательных технологий.

Abstract: This article describes the use of modern digital technologies by teachers in providing quality education for students.

Key words: educational activities in educational institutions, digital technologies, digital educational technologies, use of digital tools in the classroom, illustrative teaching, advantages of digital educational technologies.

“Бугунги кунда рақамли технологиялар ҳаётнинг барча соҳаларида фаол қўлланилмоқда. Иқтисодиёт, банк, хизмат сектори, шунингдек таълим жараёнини ҳам тез суръатларда ривожланишига хизмат қилмоқда. Мамлакатда яшаётган барча фуқаролар, жумладан ёш болалардан тортиб нафақахўрларнинг ҳам онгида рақамли технологиялар орқали жамиятдаги барча муаммоларни ҳал қилиш мумкин деган фикрни шакллантирмоқда. Бундан ташқари, ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларининг роботлаштирилиши, масалан банк секторида, роботлар ва ишчилар ўртасидаги рақобат масаласи ҳам кўтарилмоқда” [5. Б.151].

Таълим соҳасида рақамли технологияларни ривожлантириш касбий таълимнинг етакчи мақсади бўлиб, бу талабаларнинг юқори малакали мутахассис бўлиш йўлида рақобатбардош фазилатларини ривожлантириш имконини беради. Шу муносабат билан ўқитувчининг асосий вазифаси ўқувчининг индивидуал имкониятларини ҳисобга олган ҳолда таълим жараёнида рақамли технологиялардан фойдаланиш ҳисобланади.

Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг

қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида “Юртимиз “Халқаро ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш индекси” бўйича 2019 йилда 8 поғонага кўтарилган бўлса-да, ҳали жуда ҳам орқадамиз. Аксарият вазирлик ва идоралар, корхоналар рақамли технологиялардан мутлақо йироқ, десак, бу ҳам ҳақиқат”, деб таъкидлайди [1].

Замонавий меҳнат бозори юқори малакали кадрлар тайёрлаш заруриятини юзага келтирди, шу муносабат билан таълим соҳасида инновацион технологиялардан фойдаланиш янгиланмоқда. Ҳозирда рақамли технологиялар билан ишлаш қобилиятига эга, билимли, салоҳиятли битирувчилар керак. Республикамиздаги таълим муассасаларининг устувор вазифаларидан бири ўқувчининг нафақат назарий билимларни эгаллаши, балки рақамли ахборот технологияларидан фойдаланиш, ахборотни мустақил равишда ажратиб олиш ва таҳлил қилиш қобилиятини ривожлантиришдир.

Университетлар, институтлар, таълим муассасалари юқори технологияли дарсликлар билан бир қаторда рақамли технологияларни кенг ёйишлари керак. Рақамли таълим технологиялари - бу электрон тизимлардан фойдаланишга асосланган ўқув жараёнини ташкил этишнинг инновацион кўринишни таъминлайдиган усулидир. Рақамли технологиялардан фойдаланишдан мақсад ўқув жараёнининг сифати ва самарадорлигини ошириш, шунингдек, талабаларни муваффақиятли ижтимоий ҳаётга мослаштиришдан иборат.

Ушбу вазифанинг жиҳатларига бағишланган олимларнинг сўнгги тадқиқотлари ва илмий нашрларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, умумий вазифанинг илгари ҳал этилмаган қисмларини таъкидлаш жоиз. Рақамли технологиялардан фойдаланиш масаласи кейинги йилларда илмий мақола ва тадқиқотларда кенг ёритилмоқда. Ушбу масала бўйича рус олимларидан И.Максеенко, Л.В.Шмелькова, Е.Л.Вартанова, С.С.Смирнов, А.Марей, Л.В.Орлова, А.Ю.Уваров ва бошқалар таъкидлаганидек, рақамли технологиялардан фойдаланиш таълим мазмунини “синергик” янгилаш билан биргаликда амалга оширилиши керак. Бундай ёндашув таълим сифатини кескин оширади. Л.В.Шмелкованинг фикрича, рақамли маконга адекват бўлган шахснинг устувор фазилатларидан бири бу шахснинг рақамли технологияларга эга бўлиши ва улардан профессионал фаолиятда фойдаланиш қобилиятидир. Ўзбек олими М.К.Абдуллаевнинг фикрига кўра рақамли технологиялардан фойдаланиш масофавий таълимнинг янги авлод тизимлари ва электрон журналлар фаолияти сарамали бўлиши таъкидлайди [2. Б.137].

Таълим тизимида рақамли технологияларни ривожлантириш сабаблари орасида кўплаб тадқиқотчилар синфдаги юкламанинг камайиши ва мустақил ишлар улушининг кўпайишини аниқлайдилар. Шу боис таълим сифатини сақлаб қолиш ва ошириш мақсадида ўқувчилар билим олишидаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш мақсадида ўқитувчи ва талабанинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлашга қаратилган рақамли таълим технологиялари фаол жорий этилмоқда.

Сифатли кадрларни тайёрлашда рақамли технологияларнинг имкониятлари орасида қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

– топшириқларни бажариш ва ўқув материалларининг ҳаракатчанлигини ошириш;

– талабаларнинг мотивациясини ошириш;

– ўқув жараёнини индивидуаллаштириш;

– материалларнинг кўргазмалилигини ошириш;

– ўқитувчидан тезкор фикр-мулоҳазаларни амалга ошириш;

– талабаларга топшириқни бажаргандан сўнг дарҳол натижаларга киришни таъминлаш.

Рақамли технологиялар жамият ҳаётининг ажралмас қисмидир, шунинг учун олимларнинг таъкидлашича, улар ўқув жараёнига осонгина кўшилади, чунки талабалар ўз ҳаётларида турли хил электрон воситалардан фойдаланишга одатланган ва бу уларга турли хил технологиялар билан ишлашни осонлаштиради. Электрон воситалар ва ахборотни осонроқ қабул қилиш ва материалларни ўзлаштириш имкониятини беради. Рақамли технологиялар ўқув жараёнини дифференциаллаштириш, уни ҳар бир ўқувчининг эҳтиёжларига мос равишда тайёрлаш, тайёргарлик даражасига мос келадиган вазифаларни бериш ва шу билан таълим сифатини ошириш имконини беради. Рақамли воситалардан фойдаланиш талабанинг ўқув жараёнининг фаол субъектига айланиши учун шароит яратишга ёрдам беради. Пассив идрокдан у фаол ҳаракатларга ўтади ва вазифаларни бажаришга киришади.

Ушбу мақоланинг методологик мақсади юқори малакали мутахассисларни тайёрлашда рақамли таълим технологияларининг имкониятларини очиб беришдир. Замоавий таълим мақсадига эришиш учун қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш керак:

– таълим соҳасида рақамли таълим технологияларининг ролини аниқлаш;

– рақамли таълим технологияларининг асосий турларини ва уларни ўқув жараёнига қўллашни кўриб чиқиш.

Шундай қилиб, ушбу технология туфайли ўқитувчилар ва талабалар гуруҳ, жамоавий фаолиятни масофадан туриб амалга оширишлари мумкин. Мисол учун, уй гуруҳидаги тадқиқот лойиҳалари, ҳисоботлар, тақдимотлар яратинг, бу

ерда ҳар бир талаба ўқув ишларининг ўз бўлими учун жавобгардир, лекин айти пайтда бошқа блокларни таҳрирлаши ва ўзгартириши мумкин. Ҳар бир талаба томонидан киритилган ўзгаришлар умумий ҳужжатга синхронлаштирилади. Масалан, ўқитувчи университетнинг электрон тизимида топшириқлар, амалий ишлар ва бошқа ёзма топшириқларни жойлаштириши мумкин (<https://hemis.adpi.uz>). Бунда талабанинг вазифаси ўқитувчи томонидан тузилган машқларни бажаришдир. Булар қуйидаги турдаги вазифалар бўлиши мумкин: жадвал ёки матндаги бўшлиқларни тўлдириш, саволларга жавоб бериш ёки фикрни давом эттириш. Иш давом этар экан, ўқитувчи топшириқларни текширади, чунки у ҳужжатга кириш ҳуқуқига эгадир.

Мақоланинг хулосаси сифатида таълим соҳасида рақамли технологияларнинг афзалликлари таълим жараёнини индивидуаллаштириш, ўқувчига йўналтирилганлигидадир. Шундай қилиб, таълим янги босқичга кўтаришмоқда, бу ерда нафақат дастур талабларини бажариш, балки ўқувчиларнинг қизиқишлари ва индивидуал қобилиятларини ҳисобга олиш ҳам устувор вазифадир ҳисобланади.

Рақамли таълим технологияларидан фойдаланиш талабаларнинг дунёқарашини кенгайтиради, билимларни энг тузилган ва тушунарли шаклда олиш учун янги имкониятлар очади. Афзалликлар қаторида қоғозбозликни минималлаштириш, ўқув фаолиятини соддалаштириш ва талабаларни ўрганишни ҳам ажратиб кўрсатиш мумкин. Талабаларда амалий кўникмалар ривожланади. Рақамли технологиялардан фойдаланиш таълимни билимларнинг мавжудлиги билан тавсифланадиган сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш имконини беради [4].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24-январда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси.
2. Абдуллаев М.К. Талабаларга таълим беришда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No 3, may-iyun, 2020 yil.
3. Вишневская Г.В. Технологический подход в педагогическом процессе высшей профессиональной школы// Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2008. №6 (10). С. 235-239
4. М.Ш.Раҳмонов. Психологлар учун информатика. Дарслик. Тошкент: “Инноватцион ривожланиш нашриёт – матбаа уйи”, 2021. 312 б.
5. Хашимова Д.П., Парпиева Р.А. Замонавий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланиш истиқболлари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No 3, may-iyun, 2020 yil.

Sirojiddinova Firuza Xosilbekovna –

RAHBAR BOSHQARUVIDA MULOQOT MADANIYATI VA TA'SIR KO'RSATISH OMILLARI

Annotatsiya: ushbu maqolada boshqaruvning ko'p sohalarida muvaffaqiyatli rahbarlik faoliyatini ta'minlovchi shaxs xislatlarini aniqlash, uddaburron rahbar bo'la olishlikka tegishli xislatlar, Xodimlarning qobiliyatlaridan to'la foydalanish, rahbarning o'z liderlik qobiliyatini namoyish eta olishi, xodimlar orasidagi obro'-e'tibori, muloqot ma'daniyati va rahbarning o'zgalarga ta'sir ko'rsata olishi borasida fikr muloxazalar bildirilgan

Аннотация: в данной статье выявлены личностные качества, обеспечивающие успешное лидерство во многих сферах управления, качества успешного лидера, полное использование способностей сотрудников, способность руководителя демонстрировать свои лидерские качества, репутация среди сотрудников. высказывались о внимательности, культуре общения и способности лидера влиять на окружающих.

Abstract: this article reveals personal qualities that ensure successful leadership in many areas of management, the qualities of a successful leader, the full use of the abilities of employees, the ability of a leader to demonstrate his leadership qualities, reputation among employees. spoke about mindfulness, culture of communication and the ability of the leader to influence others.

Kalit so'zlar: boshqaruv, muloqot, xislatlar, xodim, qobiliyat, liderlik, ta'sir ko'rsatish

Ключевые слова: управление, общение, качества, сотрудник, способность, лидерство, влияние.

Key words: management, communication, qualities, employee, ability, leadership, influence.

Muvaffaqiyatli rahbarlikka oid shaxs xislatlarini talqin etarkanmiz, shu mavzu yuzasidan chet el olimlari tomonidan o'tkazilgan ba'zi bir tadqiqot natijalariga murojaat etamiz. Amerika va Yaponiyalik 1500 menejerlarni o'rganish asosida samarali rahbarlikka oid quyidagi xislatlar ajratib ko'rsatiladi:

- strategik rejalashtirishga moyillikning kuchliligi;
- ishchilarni, mehnat resurslarini taqsimlash bo'yicha maqbul va o'z vaqtida qaror qabul qilish;
- faoliyat doirasini kengaytirish yoki yuksak tartibda mehnat qilish evaziga o'z mas'uliyatini oshirishga intilish;
- xavfli sharoitda ijodiy va ratsional qaror qabul qila olish;
- o'z kuchiga cheksiz ishonch;
- o'z huquqlarini anglash va mas'uliyatni his qilish;
- kezi kelganda qurbon berishga ham tayyor turish;
- muloqot malakalarini mukammallashtirishga intilish;
- murakkab va inqirozli vaziyatdagi jarayonlarni tahlil etish va intuitiv tarzda bashorat qila olish;
- mehnatga yuksak qadriyat sifatida qarash va unga butun kuch-g'ayratni safarbar etish;

- aybdorni izlash emas, balki muammoni hal etishga intilish, tavakkaldan qo'rqmaydigan va mustaqil fikrdagi xodimlar bilan ishlash xohishi;
- amalga oshirilayotgan g'oya va natijalarni ishlab chiqarishga, joriy etishga xuddi shaxsiy mulkdek qarash.

Yaponiyalik va Amerikalik menejerlarni qiyosiy o'rganish natijasida olingan xulosalar shundan iborat bo'ldiki, yapon menejerlari o'z boshqaruv faoliyatida ijtimoiy psixologik jihatlarga ko'proq e'tibor berishar ekan va jamoa faoliyatini tashkil etish qobiliyati yetakchi o'rinda turar ekan. Amerikalik menejerlar esa xodimlarda yakka tartibdagi tashabbusni ko'proq rag'batlantirishar ekan.

Ma'lumki, boshqaruvning ko'p sohalarida muvaffaqiyatli rahbarlik faoliyatini ta'minlovchi shaxs xislatlarini aniqlashga doir ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, o'tgan asrning 50-yillarida, har qanday sohada uddaburron rahbar bo'la olishlikka tegishli xislatlar mavzuida yuzdan ortiq tadqiqotlar o'tkazildi. Natijada, boshqaruvni mukammal ijro etuvchi hamma rahbarlarga xos fazilatlar umumlashtirilganda, atigi 5% xislat ko'zga tashlandi. Bular quyidagicha:

- aql-idrok, murakkab va mavhum muammolarni yechish qobiliyati o'rtadan baland, ammo juda yuqori bo'lmasligi shart;
- tashabbuskorlik;
- o'ziga ishonch, o'z mahoratini va intilishlarini yuksak baholash.

Lekin ko'p tadqiqotchilar diqqat-e'tiborlaridagi asosiy xususiyatlardan biri – rahbar shaxsiga xos dominantlik (ustunlik)ka intilishdir. Aynan shu sifat rahbarning tashabbusni o'z qo'lga olishiga, guruhga yetakchilik qilishiga va murakkab vaziyatda mas'uliyatni o'z bo'yniga olishiga zamin yaratadi. Shu munosabat bilan tadqiqotchi R. Stogdill qalamiga mansub "Rahbar qo'llanmasi"da dominantlik boshqaruvga zarur sifatlar ro'yxatida birinchi o'ringa qo'yiladi. Dominantlik so'zi bir necha ma'noni anglatadi. Rahbarlik mavzusidan kelib chiqilsa, o'zgalarga ta'sir etish degan bir jumla mazmunan hamma gapga asos bo'ladi. Yuqorida ta'kidlangan ma'nodagi "ta'sir etish" iborasi hissiyot tufayli o'zgalarni o'ziga jalb eta bilish, o'zaro munosabat natijasida o'ziga nisbatan xayrixohlik hissini yaratishni anglatadi. Chunki tashkilotning ilg'or faoliyati uchun rahbar o'z zimmasidagi rasmiy majburiyat va vakolatlar o'zi yetarli emas.

Boshqaruv sohasidagi mutaxassislar G. Kunts va S.O'donnelning fikricha "Agar xodimlar rahbariyat tomonidan o'rnatilgan tartib va qoidalargagina rioya etib mehnat qilganlarida, ular o'zlarining 60-65% imkoniyatlarini ishlata olar va o'z majburiyatlarini bajarib, shunchaki ishdan bo'shamasliklariga bahona topar edilar, xolos. Xodimlarning qobiliyatlaridan to'la foydalanish niyatidagi rahbar ularda shunga loyiq his tuyg'uni uyg'ota olishi lozim". Bu yerda gap rahbarning o'z liderlik qobiliyatini namoyish eta olishi, xodimlar orasidagi obro'-e'tibori haqida borayapti.

Yuqorida zikr etilgan qo'llanmada e'tirof qilingan sifatlardan yana biri, rahbarning o'ziga ishonch hissidir. Sir emas, har birimiz rahbar o'ziga ishongan va ishonmagan hollarda nafaqat qanday ish tutishini, hatto o'zini qanday tutishini ham ko'rganmiz. Baxtga qarshi, o'ziga ishonchi bo'lmagan rahbar vaziyat o'zgarishi bilan, o'z qarorini o'zgartirib turadi. Bunday rahbar qo'l ostida ishlaydigan xodimlar o'z rahbari timsolida suyanchiq ko'rmaydilar, tashkilotda o'tkazayotgan kunlari vaqtinchalikdek tuyuladi. Peshqadam rahbarga xos fazilatlardan biri – vazminlik va sabru bardoshlikdir. Rahbar hissiyotini muvozanatlashganligi, uning ichki dunyosiga xos qarama-qarshi tuyg'ularning tug'yoniga yo'l qo'ymaslikda va kayfiyatdagi sokinlikda ifodalanadi.

Ma'lumki, rahbar odamlar orasida va ularga xos turli hissiyotlar og'ushida yashaydi. Binobarin, atrofdagilarning salbiy yoki ijobiy his-tuyg'ulari o'zaro kundalik muloqotda tez "yuqish" xususiyatiga ega. Shuning uchun rahbar qaltis va ziddiyatli vaziyatlarda nafaqat boshqalarning hissiyoti ta'siriga berilmaslik, balki atrofdagilarga o'z muvozanati va jilovlangan his-tuyg'usi bilan ta'sir eta olishi kerak. Shaxsning bu fazilati bir tomondan asab tizimining tug'ma xususiyati bilan belgilansa, ikkinchi tomondan orttirilgan hayotiy tajribaga bog'liqdir. Asab tizimining mo''tadilligi uchun rahbar o'z sog'ligi haqida qayg'urishi lozim. Mehnat faoliyatini ratsional tarzda tashkil etish, ya'ni mehnatdagi ijobiy jihatlarga ko'proq e'tibor berish, noxush vaziyatlarni donolik bilan bartaraf etish, ko'proq yaqin do'stlar davrasida bo'lish, jismoniy tarbiya va foydali mashg'ulotlarga ishqibozlik kayfiyatida vaqtni o'tkazish, har qanday stressga qarshi tura olishni kuchaytiradi, shuningdek, organizmning ishchanlik qobiliyatini qayta tiklashga xizmat qiladi.

Boshqaruv faoliyatini samarali bajarish uchun rahbarga zarur fazilatlardan yana biri – muvaffaqiyatga intilishdir. Rahbar o'z oldiga maqsad qo'ya olishi va uni bajarishga urinishi lozim. Umuman olganda, insonga xos intilishni ikki toifaga bo'lish mumkin:

- 1) muvaffaqiyatga intilish;
- 2) mag'lubiyatdan qochish.

Biron-bir qiyin va inqirozli vaziyat paydo bo'lganda, ba'zi birlar mazkur vaziyatni hal etish orqali muvaffaqiyatga erishish haqida o'ylasa, boshqa birov esa talofotga uchramaslik g'amida o'zini iloji boricha "ofat"dan olib qochadi.

Bu bir xil vaziyatga ikki xil yondoshuv bo'lib, uning egalari turlicha xarakterdagi insonlardir. Boshqaruvni samarali olib boruvchi rahbar esa aynan birinchi toifaga mansub bo'lgani sababli, u muammolarni tez hal etadi va yanada o'z maqsadi sari oldinga intiladi. Bunday toifa kishisi odatda tavakkalchilikka xam borishi mumkin. Kezi kelganda u katta maqsadni kichik bo'laklarga bo'lib, har bir kichik maqsad ortida turgan natijani oldindan tasavvur etadi. Biroq, bunday omilni hamisha amalga oshirish oson emas. Binobarin, rahbar tavakkalga bora oladigan va

xavf- xatardan qo'rqmaydigan xarakterga ega bo'lishi lozim. Mashhur biznesmen va menejer Li Yakokkaning ta'kidlashicha: "Ba'zida tavakkal ham ma'qul, lekin yo'l qo'yilgan xatolarni o'z vaqtida tuzatib ketish lozim".

Maqsadga erishish ishtiyoqi bilan yashaydigan odam doim o'z faoliyat natijalari haqida xabardor bo'lishni istaydi Aynan shu toifaga mansub shaxslardan birining aytishicha: "Men uchun biznes faqatgina boyish vositasi emas, boylik orttirish men uchun hech qachon maqsadga aylanmagan. Biznes shuning uchun ham menga rohatbaxshki, u har kun cheksiz muammolarni hal qilish maqsadida aql-idrokimni bir nuqtaga jamlashga undaydi". Bunday ibora ko'pgina tadbirkorlarga xos bo'lib, aniqlanishicha, maqsad yo'lida malakasi yorqin biznesmenlar uchun pul degan narsa unchalik katta qiymatga ega emasdir.

Rahbarning, nafaqat, obro'sini oshiradigan, balki qiyin vaziyatda uni asosiy maqsad yo'lidan yetaklaydigan fazilatlardan biri – mustaqillikdir. Rahbar o'z qarashi, mushohada layoqati va shaxsiy nuqtai nazariga egalikka intilishi lozim. To'g'ri, rahbar o'z hamkasblariga, shuningdek, maslahatchilariga quloq tutishi kerak, lekin qaror va uning ijrosi rahbar zimmasiga yuklatiladi. SHu bois fikrlash va xatti-harakatdagi mustaqillik samarali boshqaruvning asosiy omillaridan biridir.

Shunday qilib, rahbar faoliyatidagi samaradorlikni amalga oshiradigan shaxs xislatlari bilan tanishib o'tdik. Sir emaski, hech bir inson ushbu ro'yxatdagi xislatlar bilan birga tug'ilmaydi. Bularning hammasi insonga ato etilgan layoqat, shuningdek, ijtimoiy-tarixiy yashash sharoitlarining mahsulidir. Bunday xislatlarning rahbar faoliyatida namoyon bo'lishi, shaxsdan muntazam tartib va o'z ustida ishlashni, doimo o'z idrokida namuna yaratish va unga taqlid etishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E. G'oziev- Tafakkur psixologiyasi T.1990.
2. E.G'oziev- Menejment psixologiyasi T.2001.
3. Satvaldiev A.A. Inson xarakatida va shaxslararo munosabatlarida irodani kuchi,(BuxDU) Pedagogik maxorat jurnali № 4.2021 116-119 betlar.

*Маманабиева Малика Ахунжановна-
Андижон вилояти Педагогларни янги
методикаларга ўргатиш миллий маркази
ўқитувчиси.*

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Аннотация. Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilarni kasbiy tayyorgarlikka yo'naltirish omillari, ularning mehnat qobiliyati va fanlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. imkoniyati cheklangan, alohida g'amxo'rlikka muhtoj bolalarni inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik jihatlarini ilmiy isbotlash orqali ularni yaxshi niyatli shaxs sifatida tarbiyalashning muhim vositasi sifatida kasb-hunar e'tirof etiladi.

Калит сўзлар: инклюзив таълим, ногиронлиги бўлган болалар, интеграция, таълим, педагогик-психологик асос.

Аннотация. В статье рассмотрены психологические, педагогические стороны инклюзивного образования учеников нуждающихся специальной помощи, с ограниченной возможностью, доказывается что инклюзивное образование является важнейшем средством развития научных интересов учеников, любви к овладению профессией, воспитанию качеств человеколюбия.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, диагнози и советы, дети ограниченной возможностью, социальные, политические, педагогико-психологические основы, культурные преобразования, интеграционное образование,

Abstract: This article contains information about the factors of forwarding the impaired learners to professional training, their ability to work and their preferences to study subjects.. The interest of the learners to the subjects, to develop their ability to work, to increase their love to gain a profession are acknowledged as an important means of training them good-willed person through scientific proof of psychological and pedagogical aspects of inclusive education of the children with limited ability who need special care.

Key words: needs special care, children with limited ability, inclusive education, psychological and pedagogical, profession, a mature and mature person.

Давлатнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий-маданий ҳаётида амалга оширилаётган туб ислохотлар жамият олдида давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлган таълим тизимини янгилаш ва келажак авлодни замон талабларига жавоб бера оладиган баркамол инсон этиб тарбиялаш, улар онгига мустақиллик ғояларини сингдиришдек муҳим вазифаларни қўймоқда. Ҳозирги кунда мамлакатда ногиронликнинг олдини олиш ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг яшаш, ўқиш, меҳнат қилиш ва дам олишлари учун қонуний асос яратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 августдаги Ф-5006-сон фармони ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга қаратилган. Таклифларни тайёрлаш бўйича комиссия томонидан ногиронликни барвақт аниқлаш ва олдини олиш, ногиронлиги бўлган шахсларга тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш, уларни касбга ўргатиш ва ишга жойлаштириш соҳасидаги ишларнинг аҳволи ҳамда “Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги 2017 йил 1 декабрдаги Фармонида тасдиқланган[1].

Бу таълим амалиёти ва ўқитиш хизматларини ташкиллаштиришни, уларга фундаментал, аниқ ўзгаришлар киритишни талаб этади. 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги ПҚ-4947-сон Қарори [2] ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш, уларни назарий ҳамда амалий асослаш, бу жараённи методик қўлланмалар билан таъминлаш педагогика ва махсус педагогика фанлари зиммасига тушади.

«**Инклюзив таълим**» тушунчаси адабиётларда турлича, талқин қилинади: «Инклюзив таълим –инглизча (inclusive, inclusion) сўздан олинган бўлиб уйғунлашмоқ, уйғунлаштирилган, ўзига тортувчи, қамраб олувчи маъноларини англатади [14]. Лотинчада эса (include) қамраб оламан, жалб қиламан маъносини, яъни ногиронлиги бўлган ва оддий болалар ўртасидаги тўсиқларни бартараф этишни назарда тутлади. Инклюзив таълим барча мамлакатларда давлат сиёсати даражасига кўтарилган масалалардан биридир. Дархақиқат, алоҳида эътиборга муҳтож бўлган, вояга етаётган ўсмирлар ривожланишида учрайдиган нуқсонлар ёки иқтисодий қийинчиликлардан қатъий назар ижтимоий ҳаётга мослаштиришга йўналтирилган ўқув жараёнига жалб қилишни ифодаловчи таълим тизимидир ва ҳ.к.

Инклюзив таълим – ногиронлиги ёки бошқа сабаблар туфайли алоҳида эътиборга муҳтож бўлган болалар, тарбияси оғир, етим болалар учун мослашувчан, индивидуаллашган ва барча болаларга тенг ҳуқуқ ва имкониятлар тенглигини берадиган таълим тизимидир.

Шунингдек, инклюзив таълим миллати, ирқи, танасининг ранги, ижтимоий келиб чиқиши, моддий ва маънавий аҳволи, оиласининг жамиятда тутган ўрни, жисмоний ёки ривожланишда камчилиги бўлишидан қатъий назар барча болаларни тенг кўриш, улардаги ҳар қандай имкониятни қўллаб-қувватлашни назарда тутадиган таълимдир [5].

Олиб борилган изланишлар асосида, юқоридаги таърифларни такомиллаштирган ҳолда «инклюзив таълим» тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мумкин: **Инклюзив таълим** – бу узлуксиз ўқитиш тизимида алоҳида эътиборга муҳтож бўлган болалар ва ёшларга меҳрибонлик билан, тизимли ёндашадиган, индивидуаллашган, шароитга қараб ўзгарувчан, махсус ўқув дастурлари, материаллари, воситалари ва методлари ёрдамида таълим-тарбиянинг педагогик-психологик жиҳатларини замонавий талабларга мос олиб бориладиган жараёндир.

Инклюзив ўқитиш билан интеграллашган умумий ўрта таълим мактабларида алоҳида эътиборга муҳтожлиги бўлган болаларнинг билим олиш билан боғлиқ ҳуқуқлари ҳимояланади. Ўқувчилари турлича бўлган, уларнинг барчаларига ҳар бирлари учун ўз имкониятларини рўёбга чиқаришга тенг шароит яратилган мактаблар инклюзив мактаб деб номланади.

Инклюзив таълимнинг мақсади алоҳида ёрдамга муҳтожлиги бўлган болаларнинг соғлом тенгдошлари билан тенг шароитларда ўқиши, улар билан ўзаро дўстона муносабатда бўлиши ҳамда жамиятга ижтимоий мослашувини енгиллаштириш, уларнинг таълим олишлари учун зарурий педагогик-психологик ва коррекцион шароитларни яратишдан иборатдир.

Инклюзив таълимнинг ўзига хос бир қанча вазифалари мавжуд:

-оила, маҳалла ҳамда таълим муассасалари ўртасида интеграцион ишларни ривожлантириш;

-соғлом турмуш тарзига амал қилган ҳолда баркамол авлодни тарбиялаш;

-умумий таълим ва махсус таълим ўртасидаги тўсиқларни камайтириш;

-чекка ҳудудлардаги таълимга жалб қилинмаган ногиронлиги бўлган болалар учун педагогик коррекцион ишларни такомиллаштириш;

-ногиронлиги бўлган болаларни таълимдан кейинги ҳаётида жамиятга ижтимоийлашувини интеграциялаш;

-ногирон болаларни ташхислашда замонавий инновацион методлар ва воситалардан фойдаланиш.

Инклюзив таълим жараёни ўзига хос мураккабликларига эга бўлиб, шу соҳада ишлайдиган мутасаддилар, ўқитувчилар зиммасига жиддий масъулият юкланади. Бундай таълимда синф раҳбари, фан ўқитувчилари, тарбиячилар, касбий маҳорат усталари сифатида ёрдам кўрсатиш орқали ўзларининг профессионал вазифаларини бажарадилар. Айниқса, оддий болалар билан алоҳида эҳтиёжга муҳтожлиги бўлган болалар орасида тафовут сезилганда, яъни ногиронлиги бўлган боланинг тенгдошларига қўшилмай, тортинчоқлик қилиб ўз имкониятларидан фойдалана олмаслиги сабабли уялган ёки инжиқ бўлиб қолган ҳолатларида устозларнинг оқилона тутуми катта аҳамият касб этади.

Инклюзив таълимни ташкил этишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосий меъёрий ҳужжат бўлиб хизмат қилади. Жумладан, Конституциянинг 45-моддасида вояга етмаганлар ва ногиронлар ҳуқуқлари давлат ҳимоясида эканлиги акс этган бўлса, барча болаларнинг қонун олдида тенглиги унинг 65-моддасида белгилаб қўйилган [1]. ЎзР ҳукуматининг 2008 йилда қабул қилинган “Болалар ҳуқуқлари кафолатлари” тўғрисидаги Қонуни ногиронлиги бўлган болалар ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлайди. Ногирон болаларга оид қонунчиликдаги охириги ўзгаришлар ЎзР ҳукуматининг “Ўзбекистонда ногиронларнинг ижтимоий муҳофазаси ҳақида”ги Қонунида ўз аксини топди. ЎзРБМТнинг “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенциясини ратификация қилган ва БМТнинг “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги” Конвенциясини ратификация қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширмоқда [6]. Шунингдек, ЮНЕСКО томонидан 2005 йил инклюзив таълим бўйича чоп этилган “Барчага таълим олишни таъминлаш” номли қўлланмада шундай таъриф берилган: “Инклюзия бу ўқувчиларнинг (айниқса, алоҳида эътиборга муҳтож ўқувчиларни) турли хил эҳтиёжларини қондириш, уларни таълим, маданият соҳаларида ва жамиятда бўлиб ўтаётган жараёнларга кенг жалб қилиш ва таълим олиш йўлида бўлган қийинчиликларни енгиллаштириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишдир” [7]. Жисмоний ёки руҳий

ривожланишида кичик нуқсони бўлган болаларни оддий мактабгача таълим муассасага ёки мактабга жойлаштириш инклюзив таълимни интеграциялаш жараёнининг дастлабки босқичидир.

Интерграциялаш(integrative) тушунчаси жамловчи, мужассамловчи, (integrate) –жамлаш, қўшиш маъноларини англатади. Ақлий ва жисмоний ривожланишларида муаммоси бўлган болаларнинг соғлом тенгқурлари жамоасида биргаликда таълим олишини таъминлаш жараёнини бир сўз – интеграциялаш билан ёки интеграцион таълим ибораси орқали ифодалаш мумкин. Интеграцион таълимда имконияти чекланган болаларнинг муаммоси аниқланади ҳамда педагоглар томонидан оддий синф шароитида уларнинг ўқитилиши, тарбияланиши йўллари ва воситалари, технологиялари назарда тутилади. «Интеграциялашган» тушунчаси–мужассам, ажратиб бўлмайдиган қисм деган маънони билдиради [10].

Ҳар бир бола таълимга жалб этилиши лозим. Интеграциялашган таълимда барча тенг ҳуқуққа эга ва бу яхлит жамиятдир. Инклюзив таълим туфайли бундай ўқитиш тизими интеграциялашган жамиятга айланади. Махсус эҳтиёжга муҳтож бўлган болалар таълими барча учун умумий ва фойдали бўлган самарали педагогик тамойилларни ҳам тарғиб этади. Инсонларнинг турфа имкониятларга эга бўлиши нормал, табиий ҳолат, деб қабул қилинган шароитда ўрганиш жараёни босқичларидан келиб чиқиб болани мазкур жараён талабларига эмас, балки бу жараён боланинг жисмоний талабларига мослаштирилиши керак. Шундан келиб чиқиб интеграция жараёнини куйидагича таснифлаш мумкин:

– жисмоний интеграция –имкониятларида алоҳида эътиборга муҳтож бўлган ва соғлом бола орасидаги тафовут иложи борича камайтирилиши назарда тутилади;

– функционал интеграция –алоҳида эътиборга муҳтож бўлган ва соғлом бола орасидаги функционал тафовут имкон қадар бартараф этилиши диққат марказида бўлади. Бунинг учун алоҳида эътиборга муҳтож болаларни мусиқа, санъат, драматик тўғараклар ва спорт машғулотларига жалб этиш англашилади;

– ижтимоий интеграция –ижтимоий тафовутни камайтиришга, ногиронлиги бўлган ва меъёрда ривожланган болаларни ўзаро дўстлашишга, бир-бирига ҳурмат билан қарашга ундалади. Меъёрда ривожланган болаларни муруватли бўлишга ўргатади. Жамият аъзолари ногирон кишиларга тўғри муносабатда бўлиши керак.

Инклюзив таълим ногиронлиги бўлган ўқувчиларнинг яшаш жойларигаякин бўлган умумтаълим мактабларининг оддий синфларида амалга оширилади. Оддий синфлардаги ўқитиш жараёнини ногиронлиги бўлган

ўқувчилар учун зарурий муҳитни яратиш, таълим олишда қўшимча ёрдам ва хизматларни ташкил этиш, уларнинг ижтимоий, жисмоний ҳамда ички эҳтиёжлари талабларига жавоб берадиган тарзда ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Таниқли психолог Л. С. Виготский ҳам муҳит ва шахснинг уйғунлиги тўғрисида: “Ижтимоий муҳит соғлиғи, имкониятлари чекланган болалар учун биринчи даражали аҳамиятга эгадир, – деб таъкидлаган. – Дарахтнинг ингичкагина илдизлари ўзини озиклантирувчи тупроқнинг қатламлари ва шаклига мос келмайди. Улар ўз-ўзича тупроқнинг озиқа берувчи қатламларига етиб боролмай, қуруқ ва захарли қатламга кириб қолади. Бундай ўсимлик мувофиқ шароитларда гуллаши мумкин эди, бироқ одатдаги шароитда тараққиётнинг чўққисига етмасдан, бужмайиб сўлиб қолади” [13], – дея ногирон болаларнинг ривожланишини илдизи ёмон томир отган ўсимликка ўхшатган. Бинобарин, «тупроқ», яъни инклюзив таълим-тарбия тизими ҳар бир миллат ва элатга хос бўлган хусусий томонлар, миллий анъаналар, урф-одатлар, давлатнинг таълим тизими олдида қўйган мақсад ва вазифалар ҳамда тарбияланувчиларнинг руҳий, жисмоний ривожланишидаги жиҳатлар ҳисобга олинган ҳолда ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: “Ўзбекистон”, 1992.
2. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 3-сон, 79-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. //Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 3-сон, 79-модда
4. Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Қонуни. –Т.: “Ўзбекистон”, 2008.
5. UNESCO: Жамиятга ва махсус таълимга муҳтожларга қаратилган Дастур. –Т.: “Ўзбекистон”, 1994. –94-б.
6. UNICEF: Бола ҳуқуқлари тўғрисида Конвенция. –Т.: “Ўзбекистон”, 2005.
7. UNESCO: Барчага таълим олишни таъминлаш. –Т.: “Ўзбекистон”, 2009.68-б.
8. UNESCO: The education of children and young health with Disabilities Parish. Principles for the review of practiced. –Paris, 1992. P. 9; БрюноЖ. идр. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и практика. //Психологический журнал. –1995 №4. –С. 74.
9. Раджапова А. Р. Педагогик мулоқотни оптималлаштиришнинг коммуникатив усуллари. //Халқ таълими. –2011 №6. –104-бет.
10. Дьюи Дж. От ребенка –к миру, от мира –к ребенку. –М.: Карапуз, 2009. –С. 122.;
11. Жўраев Т. С. Ўсмир ўқувчилар ақлий ривожланишининг психологик хусусиятлари: Псих. фан. номзоди ...дисс. – Т., 2005. –С. 139.
12. Каждаспаров Г. М., Каждаспаров А. Г. Педагогический словарь. –М.: Просвещение, 1998. –С. 49.
13. Виготский Л. С. Педагогическая психология. –М.: АСТ, 2005. –С. 6
14. [https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_\(education\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_(education)).

OLIV TA'LIM TALABALARIDA ESTETIK MADANIYAT KO'RINISHLARINI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya: ushbu maqolada talabaning estetik madaniyatini shakllantirish jarayonida auditoriyadan tashqari turli xil ishlar muvaffaqiyatli o'qishning muhim shartlaridan biri ekanligi haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: estetik madaniyat, estetik kompetentsiya, estetik tarbiya, loyiha texnologiyasi, estetik salohiyat.

Аннотация: в данной статье высказываются мнения о том, что в процессе формирования эстетической культуры студента разнообразная деятельность вне аудитории является одним из важных условий успешной учебы.

Ключевые слова: эстетическая культура, эстетическая компетентность, эстетическое воспитание, проектная технология, эстетический потенциал.

Shaxsning estetik madaniyatini shakllantirish murakkab jarayon bo'lib, uning davomida bo'lajak pedagog shaxsining rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olish muhimdir. Talaba shaxsining estetik madaniyatini rivojlanishida oliy ta'lim tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlar ham yordam beradi. Oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati qanchalik yuqori va talabalarning qiziqishlari qanchalik xilma-xil bo'lsa, ular ta'lim tashkilotisining ijtimoiy hayotida shunchalik faol ishtirok etadilar. Auditoriyadan tashqari turli xil ishlar muvaffaqiyatli o'qishning muhim shartlaridan biridir. Talabalar sport musobaqalarida, to'garaklarda, studiyalarda va hokazolarda qatnashib bilimga, izlanishga ega bo'lib, ularning fanga bo'lgan qiziqishlari ortadi.

Gumanitar fanlar katta estetik salohiyatga ega. Bu, ayniqsa, pedagogika oliy o'quv yurtlarida o'qitiladigan pedagogika fanlariga taalluqlidir.⁷⁰ Shu bilan birga, estetik salohiyat ta'lim maskani pedagoglari tomonidan har doim ham to'liq shakllantirilmaydi. Madaniy va badiiy-estetik bilimlar, ularni o'qitish jarayonida ko'pincha to'liq bo'lmagan. Bu "estetik tarbiya", "estetik madaniyat", "estetik kompetentsiya" kabi asosiy tushunchalarning aniq misollar, vaziyatlarda yetarlicha ochib berilmaganligida ham namoyon bo'ladi. Faktlarning ko'pincha bir-biriga mos kelmasligi ularning aniq va to'g'ri estetik tushunchalarni anglashga imkon bermaydi.

Estetik madaniyatni pedagogik fanlar vositasida rivojlantirish kompleks tarzda amalga oshirilishi kerak. Shuni ham yodda tutish kerakki, har bir pedagogik fanning o'ziga xos imkoniyatlari mavjud bo'lib, ular o'qitish jarayonida hisobga olinishi kerak. Pedagogika fanlarini o'qitishda estetik nazariyalar quyidagilar orqali amalga oshiriladi:

⁷⁰ Формирование эстетической культуры студентов в педагогическом вузе: методические рекомендации.

- ✓ o‘rganilayotgan mavzularda estetik tarbiya muammosiga e‘tibor berish;
- ✓ ma’ruza va seminarlarga madaniy xarakterdagi qo‘shimcha ma’lumotlarni (san’at, musiqa, adabiyot) kiritish, talabalarning umumiy madaniy qarashlarini kengaytirish;
- ✓ talabalarning estetik xarakterdagi amaliy va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga e‘tibor qaratish;
- ✓ estetik fon yaratish, har bir darsga estetika elementlarini kiritish;
- ✓ talabalarning o‘quv va kognitiv faoliyatini sifat jihatidan o‘zgartirish.

Estetik tarbiyaning insoniyat sivilizatsiyasidagi o‘rni va roli haqida tarixiy manbalardan va ajdodlarimiz asarlaridan bilib olish mumkin.

Birinchidan, tarixiy-pedagogik bilimlar tufayli talabalar ongida davrning umumiy modeli, uning ma’rifiy va madaniy “yuzi” yaratiladi.

Ikkinchidan, ta’lim taraqqiyotining eng muhim bosqichlarini aks ettiruvchi pedagogika tarixi kursi turli davrlarda yosh avlodga estetik tarbiya berishning ahamiyati, atoqli mutafakkirlar va pedagogika klassiklarining estetik tarbiyaga bo‘lgan munosabati haqida ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Uchinchidan, estetik bilimlarning shaxs hayotidagi o‘rni va ahamiyatini baholash, estetika muhim o‘rin egallagan ta’lim tashkilotlarini yaratishga urinishlari.

Estetik tarbiyaga oid masalalarni qator mavzularga kiritish maqsadga muvofiqdir. Masalan, “Ibtidoiy va quldorlik jamiyatlarida ta’limning kelib chiqishi, maktab va pedagogik tafakkur”, “G‘arbiy Yevropa pedagogikasining klassikalari”, “Sharq mutafakkirlari asarlarida estetik qarashlar”, “O‘qituvchi etiketi”, “Talabaning etika-estetikasi”, “Og‘zaki va yozma nutq madaniyatini shakllantirish”. Seminarlarda mutafakkirlar va pedagogika namoyondalarining estetik tarbiyaning o‘rni va ahamiyati, shaxsni estetik rivojlanishining shakl va usullari haqidagi qarashlarini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Davr madaniyatining asosiy faktlarini bilish, talabalarda olingan bilimlar bilan ishlash, ularni tarixiy manbalardan mustaqil ravishda ajratib olish, hodisalarini tahlil qilish va baholash qobiliyatini shakllantirishni anglatadi. Bu nafaqat talabalarning turli tarixiy davrlarda estetik tarbiyaning roli va o‘rni haqidagi g‘oyalarini chuqurlashtirish va tizimlashtirish, balki ularni estetik rivojlanish muammosi bo‘yicha pedagogika namoyondalarining keng ko‘lamli qarashlari, nuqtai nazarlari bilan tanishtirishga imkon beradi.

Talabalarning estetik qarashlarini rivojlanishida nafaqat estetik bilimlar mazmunini tanlash va ularning minimumini aniqlash muhim rol o‘ynaydi. Balki estetik ta’lim tizimining mazmun-strukturaviy xususiyatlarini ishlab chiqish ham muhim. Pedagogika fanlari bo‘yicha darsda, pedagogik amaliyot jarayonida o‘qituvchining o‘z sa’y-harakatlarini o‘quvchilar tomonidan “estetik tarbiya”,

“estetik madaniyat”, “estetik tuyg‘ular”, “badiiy madaniyat”, kabi asosiy tushunchalarni o‘zlashtirishga jamlash muhim ahamiyatga ega.

Talabalarni estetik tarbiya muammosi bilan birinchi mini-tadqiqot (kurs ish) orqali tanishtirish ularga muammoni to‘g‘ri yo‘naltirish imkonini beradi va bu boradagi bilimlarni keyinchalik kengaytirish uchun zamin yaratadi. Pedagogika oliy o‘quv yurti doirasida talabalarni estetik madaniyatini tarbiyalash samaradorligi nafaqat uning mazmunini to‘g‘ri tanlashga, balki o‘quv jarayonini tashkil etish shakllariga, qo‘llaniladigan o‘qitish usullariga ham bog‘liq. Talabalarning shaxsiy pozitsiyasini aktuallashtirish vositasi bu dialog. Muammolarning ko‘p qirraliligi, estetik qarashlar va afzalliklarning xilma-xilligi dialogik tafakkurning asoslarini yaratadi. Loyihalar usuli oliy ta‘lim tashkilotisi sharoitida talabalarni estetik madaniyatini tarbiyalash kontekstida katta imkoniyatlarga ega. Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirish jarayonida oliy ta‘lim tashkilotisida o‘qitishning loyiha texnologiyasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Uni amalga oshirishning asosiy usullari: muammoli ma‘ruza, ko‘rib chiqilayotgan muammo bo‘yicha seminar-munozara, topshiriqlarni mustaqil bajarish bilan mashq qilish, har bir talabaning guruhdagi muammolarni hal qilishdagi faolligini baholash bilan tashkiliy va faol o‘yinlar, maqsadlarga erishish uchun vositalar va sharoitlarni izlash, turli vaziyatlarni modellashtirish. Loyiha texnologiyasi tadqiqot ko‘nikmalarini, badiiy va estetik muammolarni mustaqil hal qilish tajribasini shakllantirishga imkon beradi, madaniyat bilan bevosita tanishishni ta‘minlaydi. Talabalarga taklif etilayotgan loyihalarning mavzulari maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagoglari va bolalarida bo‘sh vaqtlarini tashkil etishni o‘rganish, ular bilan mashg‘ulot o‘tkazish, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining (kino, televideniye) talabalarga ta‘sirini tahlil qilish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Turli yosh guruhlari, turli teatrlarning repertuarlarini o‘rganish va ularni mahalliy va xorijiy adabiyot va dramaturgiya bilan bog‘lash va hokazo. Ushbu texnologiyadan foydalanish talabalarni shaxsiy fikrlash darajasini oshiradi va bir qator masalalar yuzasidan o‘z pozitsiyasini shakllantiradi. Talabalar izlanuvchan, o‘qishda va hayotda mustaqil bo‘lib, o‘zlashtirilgan ma‘lumotlarni yetarlicha o‘zlashtiradilar va ularni amaliyot jarayonida qo‘llaydilar. Loyiha faoliyati nafaqat talabalarning madaniy va estetik qarashlarini kengaytirishga, balki bolalar va yoshlarning estetik tarbiyasi, bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish madaniyatining ahamiyatini tushunishlariga ham hissa qo‘shadi. Talabalarning estetik madaniyatini rivojlantirishda, intellektual faollikni oshirishga turtki bo‘lgan qo‘shimcha materiallarni mustaqil o‘rganish alohida rol o‘ynaydi va kognitiv motivatsiyani shakllantiradi.

Talaba yoshlarning estetik madaniyatini shakllantirish murakkab va ko‘p qirrali jarayondir. Uni pedagogik va shaxsiy rivojlanish vazifalarini hal qilishga qaratilgan asosiy pedagogik tamoyillarga muvofiq qurish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Г. Носирхўжаева. Этика. Эстетика. /Тошкент-2006.
2. Радугин А. Этика. Курс лекций. – М.,1998.
3. Формирование эстетической культуры студентов в педагогическом вузе: методические рекомендации / Н.В.Черникова. Минск 2010.
4. Эстетик тарбия асослари. – Т., 1998.

*Мамадалиева Нилуфар Баҳодировна-
Андижон давлат педагогика институти,
Мактабгача таълим кафедраси катта ўқитувчиси*

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА БОШЛАНГИЧ СИНОФ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ОҒЗАКИ НУТҚИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ – МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИ СИФАТИДА

Аннотация. Мақолада ўқувчиларини билиш фаолиятини ва оғзаки нутқни ривожлантириш, мантиқий фикрлашнинг ривожлантиришда оғзаки нутқдан фойдаланиш, тил ва нутқ орасидаги алоқа ҳамда ўқитувчи оғзаки ва ёзма нутқнинг фарқли жиҳатларини ва уларнинг ўзаро алоқасини тушуниши ва асосийси – оғзаки нутқни эшитиш ва ёзма нутқни кўриш мумкинлигини ўз эътиборидан туширмаслиги кераклиги ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар. Ўқитувчи, ўқувчи, тил, нутқ, мантиқий фикрлаш, мулоқот, оғзаки нутқ, ёзма нутқ.

Аннотация. В статье рассматривается использование устной речи в развитии познавательной деятельности учащихся и устной речи, развитие логического мышления, связь языка и речи, понимание учителем различных аспектов устной и письменной речи и их взаимодействие, а главное не упускать из виду возможность слышать устную речь и видеть письменную говорят, что это необходимо.

Ключевые слова. Учитель, ученик, язык, речь, логическое мышление, общение, устная речь, письменная речь.

Abstract. In the article, the use of oral speech in the development of students' cognitive activity and oral speech, the development of logical thinking, the connection between language and speech, and the teacher's understanding of the different aspects of oral and written speech and their interaction, and the main thing is not to lose sight of the possibility of hearing oral speech and seeing written speech it is said that it is necessary.

Key words. Teacher, student, language, speech, logical thinking, communication, oral speech, written speech.

Жаҳон таълим тизимида ёш авлоднинг билиш фаолиятини шакллантиришга асос бўладиган ўқувчиларнинг нутқ маданиятини ривожлантириб боришнинг мақсади, вазибалари, мазмуни, воситалари, метод ва технологияларини илмий асосларга таянган ҳолда белгилаб бериш тенденцияси кетмоқда. Ушбу муоммонинг ечилиши ўқувчиларни ижодий

фикрлаши, уларда билимни эгаллаш фаоллиги, мустақил билиш фаолиятини шакллантириш масалаларига боғлиқ. Бунда кичик ёшдаги мактаб ўқувчилари билиш фаолиятини шакллантириш долзарб аҳамият касб этиши яққол намоён бўлмоқда.

Ҳақиқатан ҳам, ўқувчиларини билиш фаолиятини ва оғзаки нутқни ривожлантириш кун талабидир. Бунинг учун аввало ўқитувчининг ўзи ана шундай буюк фазилатларга эга бўлиши керак. Бу унинг зиммасига жуда катта маъсулият юклайди. Демак, бугунги ўқитувчи - таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш, ўтмишдан қолган мафкуравий қарашлар ва сарқитларидан тўла халос этиш, таълим-тарбия жараёнини жаҳон ривожланган таълим даражасига кўтаришда фаол иштирок этиши билан бирга ўқувчиларда мантиқий фикрлаш ва оғзаки нутқ маданиятини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.

Ўқувчиларда мантиқий фикрлашини ривожлантиришда оғзаки нутқдан фойдаланишнинг педагогик жараён билан боғлиқ жиҳатларини ўрганиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Чунки ўқувчиларда мантиқий фикрлашни ривожлантиришда мақсадга йўналтирилган оғзаки нутқ муҳим ўрин эгаллайди.

Шундан келиб чиқиб, оғзаки нутқнинг ривожланиш тарихига эътибор қаратадиган бўлсак, нутқ жамоатчилик, тарихий табиатга эга бўлиб, инсонлар хар доим жамоа бўлиб яшаган ва яшайдилар. Жамоатчилик ҳаёти ва инсонларнинг жамоавий меҳнати ўзаро доимий мулоқот қилиш, бир-бирлари билан алоқалар ўрнатиш, бир-бирларига таъсир этиш заруриятини келтириб чиқаради. Бу заруриятларнинг барчаси нутқ ёрдамида амалга оширилади. Нутқ ёрдамида инсонлар фикр ва билимлари билан алмашинадилар, ўз хиссиётлари, кечинмалари, мақсадлари ҳақида сўзлаб берадилар.

Бир-бирлари билан мулоқот қилганда одамлар сўзлар ва маълум бир тилнинг грамматик қоидаларидан фойдаланишади. Умумий тилшуносликни фан сифатида белгилаб берган, буюк немис тилшуноси Вильгельм Гумбольдт тилга “фикрнингнинг шакллантирувчи органи” деб таъриф берган. Ўз тезисини давом эттирган ҳолда у, халқнинг тили – унинг руҳи, халқнинг руҳи эса - унинг тилидир деб таъкидлаган [2; С. 235.]. Тил ва нутқ узвий боғлиқликдаги бирлик, у ҳар қандай халқнинг тили инсонларнинг мулоқот қилиши жараёнида пайдо бўлганлиги ва ривожланганлигида ўз аксини топади. Тил ва нутқ орасидаги алоқа тилнинг мулоқот қуроли сифатида инсонлар ўша тилда гапиришни бошлаган давргача мавжуд бўлишида ҳам исботланади.

Инсонлар нутқ мулоқотда бошқа тилдан фойдаланишни бошлаши билан фойдаланилмаётган тил ўлик тилга айланади. Бизни ўраб турган теварак дунёнинг қонуниятларини идрок этиш, инсоннинг ақлий ривожланиши инсонлар томонидан жамоатчилик-тарихий ривожланиш жараёнида ишлб чиқилган ва тил ёрдамида, ёзма нутқ ёрдамида мустаҳкамлаб қўйилган

билимларни ўзлаштириш орқали амалга ошади. Бу мазмунда тил инсониятнинг маданияти, фани ва санъати ютуқларини авлоддан авлодга етказиш ва уларни мустаҳкамлаш воситасига айланади.

Турли шартларга боғлиқ бўлган ҳолда инсонларнинг нутқи ўзига хос хусусиятларга эга бўлади. Шунга мос равишда нутқнинг ҳар-хил турлари белгиланади. Биринчи навбатда ички ва ташқи нутқ фарқланади. Оғзаки нутқ ўз навбатида монологик ва диалогик нутққа ажралади. Ташқи нутқ мулоқот учун хизмат қилади (гарчи, инсон айрим ҳолларда ҳеч ким билан мулоқот қилмай туриб, овоз чиқариб фикрлаши мумкин бўлсада). Шунинг учун ташқи нутқнинг асосий белгиси - уни бошқа одамлар томонидан қабул қилинишидир (эшитиш, кўриш орқали қабул қилинишидир). Товушлар ёки ёзма белгилар мазкур мақсадда қўлланилаётганлиги ёки қўлланилмаётганлигидан келиб чиққан ҳолда нутқ - оғзаки (одатда оғзаки суҳбат нутқи) ва ёзма нутқга бўлинади ёки ажратилади.

Оғзаки нутқ ҳам, ёзма нутқ ҳам ўз психологик хусусиятларига эга. Оғзаки нутқда одам тингловчиларни, уларнинг ўз сўзларига бўлган реакциясини идрок этади яъни, қабул қилади, тушунади, билиб олади. Ёзма нутқ эса ёзаётган одамни кўрмаётган ва эшитмаётган, ёзилганларни маълум бир вақтдан кейин ўқиб олувчи одамга яъни, суҳбатда мавжуд бўлмаган одамга мурожаатга асосланади. Кўп ҳолларда муаллиф ўз ўқувчисини танимайди, у билан алоқага киришмайди. Ёзаётган шахс ва ўқийдиган шахс ўртасида бевосита контактнинг йўқлиги ёзма нутқни қуришда маълум қийинчиликларни келтириб чиқаради. Чунки бу ҳолатда ёзаётган одам ўз фикрларини яхшироқ ифодалаш учун оғзаки нутқдаги каби ифода воситаларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлмайди яъни, оҳанг, мимика, имо-ишоралар, тиниш белгилари тўлиқ даражада ифода воситаларининг ўрнини боса олмайди. Шунинг учун ёзма нутқ оғзакига қараганда кам маъноли ҳисобланади. Бундан ҳам қолаверса, ёзма нутқ алоҳида очиқланган, маълум воситалар ёрдамида боғланган, тушунарли ва мукамал, яъни бафуржа ишлов берилган бўлиши талаб этилади.

Ўқитиш амалиётида оғзаки нутқнинг ёзма нутқдан ўзиб кетиши тамойилини ҳисобга олган ҳолда оғзаки нутқни ривожлантириш бўйича олиб бориладиган ишлар билан бир қаторда ёзма нутқни ривожлантириш бўйича ҳам ишлар олиб бориш зарур. Чунки бу нутқ турларининг бирини ривожлантириш иккинчиси ҳам автоматик равишда ривожланишини таъминлай олмайди. Ўқитувчи оғзаки ва ёзма нутқнинг фарқли жihatларини ва уларнинг ўзаро алоқасини тушуниши ва асосийси – оғзаки нутқни эшитиш ва ёзма нутқни кўриш мумкинлигини ўз эътиборидан туширмаслиги керак.

Рус психолог олима Л.С.Выготский “ёзма нутқ вазиятида нутқ йўналтирилган одам ёки умуман мавжуд бўлмайди, ёки муаллиф билан умуман

алоқада бўлмайди. Бундай нутқ - монологик нутқ, оппоқ қоғоз билан, тасаввур қилинаётган ёки тасвирлаш мумкин бўлган суҳбатдош билан суҳбатдир ” деб таъкидлаган[3; 89-б.].

Хулоса қилиб айтганда бошланғич синф ўқувчилари учун айниқса математикани ўрганишда оғзаки нутқдан ёзма нутққа ўтиш қийин кечади. Чунки ёзма қоидалар ўқувчиларнинг тафаккури индивидуаллашувида муҳим аҳамият касб этади, демак, ўқитувчидан ҳар бир ўқувчида ўз фикрларини ёзма расмийлаштириш кўникмасини шакллантириш талаб этилади. Шунинг учун ўқувчиларнинг дафтарларини текшириб бориш ҳар бир ўқитувчисининг бурчи ҳисобланади.

Бошланғич синф ўқувчиларининг ёзма нутқи орфографик ва график саводхонлик билан ажралиб туриши лозим. Математик саводхонлик материални аниқ ва самарали баён этиш, математик атама ва белгиларни; орфографик саводхонлик - фақатгина математик атамаларни эмас, балки бошқа сўз ва ифодаларни тўғри ёзиш ва талаффуз этишни; грамматик саводхонлик эса гапларни тўғри куришни; график саводхонлик эса ёзувларни оқилона расмийлаштириш, зарур чизмаларни тўғри бажаришни тақозо этади. Ёзувларга хос бўлган юқори эстетик маданият унинг ижрочисининг меҳнатга бўлган виждонли ёндошувидан дарак беради. Ёзувларни чиройли, самарали бажаришга одатланганлик мактаб ўқувчиларининг умумий меҳнат сифатлари ошишига, келажакда эса уларнинг касбий фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мамадалиева Н.Б. Ўқиш дарсларида бошланғич синф ўқувчиларининг оғзаки нутқ ва фикрлаш фаолиятини ривожлантириш методикаси ([хттпс://дои.орг/ 10.5281/zenodo.7496066](https://doi.org/10.5281/zenodo.7496066))
2. Вильгельм Г. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – 468 с.
3. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования, Т.3. – М.: Педагогика, 1983. – 378 с.

*Отабоева Зулфия Гофуровна-
Андижон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти, Ўзбек тили
педагогика ва жисмоний маданият кафедраси
ассистенти.*

Тел: 998934162039

zulfiyaotaboeva@gmail.com

**ТАЛАБАЛАРДА ЎҚУВ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА
КЛАСТЕР УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС
ЖИҲАТЛАРИ**

Аннотация. Ушбу мақолада “кластер ўзаро таъсири натижасида фаолият маҳсулотини тақдим этиш” кластеридаги ўзаро ҳамкорликнинг талабалар қўшма тадбирларга жалб қилиниши, унинг мақсади ижтимоий аҳамиятга эга бўлган маҳсулот тақдимотини тайёрлаши ҳақида фикрлар берилган.

Калит сўзлар: кластер, ҳамкорлик, стратегия, ресурс, ақлий ҳужум.

Аннотация. В данной статье даны представления о взаимодействии студентов в кластере «представление продукта деятельности в результате кластерного взаимодействия», вовлечение студентов в совместную деятельность, целью которой является подготовка презентации продукта общественной значимости.

Ключевые слова: кластер, сотрудничество, стратегия, ресурс, мозговой штурм.

Annotation: This article gives ideas about the interaction of students in the cluster "presentation of the product of activity as a result of cluster interaction", the involvement of students in joint activities, the purpose of which is to prepare a presentation of a product of social significance.

Key words: cluster, cooperation, strategy, resource, brainstorming.

Замонавий педагогикада кластерли ёндашувнинг ўрни алоҳида таҳсинга сазовор чунки, мазкур ёндашув турфа хил йўналишлардаги фанларнинг умумийликдаги фаолияти самарадорлигини оширишнинг замонавий усулларида бири ҳисобланиб, замонавий талабаларро ҳамкорлик маданиятини вужудга келишининг назарий ва методик жиҳатдан ўзаги сифатида эътироф этилиши лозим. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, мазкур ёндашувнинг ўзига хослиги талабаларнинг самимий рақобатбардошлигини оширишда таълим тизимида ўзаро ижобий муносабат, илмий, маънавий-маърифий, касбий фаолият юзасидан кўприк вазифасини ўтайди, деб ишонч билан айтиш мумкин.

Педагогика фанидан изоҳли луғатда “**Кластер**” (Тармоқлар) методи — ўқувчиларни мантиқий фикрлашга, умумий фикр доирасини кенгайтиришга, атамалар, тушунчалар ва воқеаларнинг бир-бири билан боқеликлигини англаб олишга ўргатувчи метод ҳисобланади. Бу методдан асосан дарснинг якуний қисмида ёки боб юзасидан такрорлаш ўтказилганда, умуман, аввал эгаллаган билимларини такрорлаш ва мустаҳкамлаш мақсадида фойдаланиш мумкин”[1. 153.] деган таъриф келтирилган.

Шунга асосланиб, маҳаллий газеталар, маълумотномалар, таълим муассасалари, бизнес идоралари одатда талаба маҳсулотлари ёки маҳсулотларнинг ўзлари ҳақида маълумот жойлаштириш сўровига жавоб беришини ҳисобга олиб, талабалар мақсадли аудиторияни университетдан ташқарида топишни таклиф қилдик. Биргаликда ўтказилган мунозарада талабалар турли тадбирларни ўз маҳсулотларини намойиш қилиш ва томошабинларга эътибор учун ажойиб имконият эканлигини таклиф қилишди, масалан, фан ярмаркалари, байрамлар, миллий тарих кунлари, математика лигалари ва бошқалар. Шундай қилиб, асосий масалаларни таҳлил қилиш талабаларга кластернинг ўзи нима эканлигини амалий тушунишга ва тадқиқот

мавзусини танлашнинг тўғрилигини тасдиқлашга ёки аксинча, шубҳа қилишларига имкон берди. Биз тахмин қилдикки, талаба дастлабки танлов унинг қизиқишлари ва эҳтиёжларига мос келмаслиги ҳақида қарор қабул қилиши мумкин. Бундай ҳолда, сиз талабага кластер жамоани ўзгартиришга рухсат беришингиз мумкин.

Қўшимча қилишимиз мумкинки, бизнинг ҳолатимизда ўз хоҳиш-истакларини ўзгартирган талабалар йўқ эди. Бунга асосий масалаларни ўрганишда ахборотни излаш ва таҳлил қилиш бўйича биргаликдаги ишлар ёрдам берди, деб ҳисоблаймиз, бунда умумий манфаатларга асосланган ҳамжамият туйғуси ахборот топиш ва қўшма тадқиқотларга ҳисса қўшиш учун масъулият ҳисси билан мустаҳкамланди.

Шундай қилиб, кластер ўзаро таъсир доирасида талабаларнинг биргаликдаги фаолияти бундай ривожланишга ёрдам берди. Ўқувчилар ўртасидаги ҳамкорлик маданиятининг таркибий қисмлари бўлган шахсий фазилатлар, биргаликдаги фаолият субъектлари билан ҳамжамиятни шакллантириш қобилияти, шунингдек, шахслараро ўзаро муносабатларда ишончнинг намоён бўлиши. Кластернинг ўзаро таъсирининг иккинчи босқичи талабаларни маълум бир кластер доирасидаги тадқиқот жамоага қабул қилиш билан яқунланди, бу ўзаро ҳамкорлик иштирокчиларининг ижтимоий аҳамиятга эга маҳсулотни олиш учун қўшма тадбирларни режалаштириш ва амалга ошириш бўйича аниқ, онгли ниятидан далолат беради.[2:36]

Ўзаро ҳамкорлик "Кластерни ишга тушириш" кластернинг бевосита ишининг бошланиши бўлди, чунки бу босқичда талабалар биргаликда фаолият стратегиясини ишлаб чиқиш зарурлигини тушунишди ва биринчи марта янги муҳитда ўзаро ҳамкорлик қилиш учун бирлашдилар. онгли умумий мақсадга эга композиция.[3:292 б]

Биргаликда фаолиятнинг мақсадини белгилаш босқичида биз талабаларни кластер ўзаро таъсири маҳсулот ёки хизматни яратиш учун ташкил этилганлигига йўналтирдик, шунинг учун маҳсулот, хизматлар, тасвирлар кластернинг муҳим ва белгиловчи элементлари ҳисобланади. Бинобарин, маҳаллий таълим кластери ишининг натижаси бизнинг ҳолатларимизда аниқ ижтимоий аҳамиятга эга бўлган маҳсулотларни олиш бўлиши керак.

Кузатишлар шуни кўрсатдики, кластер ишининг бошланиши ўзаро таъсир мақсадларининг ноаниқлиги ва ноаниқлиги билан ажралиб турарди: талабалар мақсадни фаолиятнинг яқуний натижаси сифатида, фаолият натижаси бўлиши кераклигини тушуниб, энг умумий шаклда ифодаладилар. оригинал ва ижтимоий аҳамиятга эга маҳсулот бўлиши, лекин унинг мазмунини лойиҳалаштириш ҳолда.

Жамоа муҳокамасини ташкил қилиш учун биз талабаларнинг ижодий фаоллигини рағбатлантиришнинг энг машхур усулларида бири сифатида ғояларни коллектив ишлаб чиқариш усулидан фойдаландик. Бу усул “ақлий хужум” (инглизча мия хужуми), “фикрлар конференцияси”, “фикр алмашиш усули” деб ҳам аталади.

Олинган натижаларни умумлаштириш, ўрганилаётган ҳодисани шакллантириш воситаси сифатида таълим жараёнига кластер ўзаро таъсирини жорий этиш туфайли талабаларнинг ҳамкорлик маданиятини шакллантириш фаоллаштирилган деган хулосага келишга имкон беради.

ФОЙДАЛИНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ҳасанбоев.Ж, Тўракулов.Х, Ҳайдаров.М, Ҳасанбоева.О.-Педагогика фанидан изоҳли луғат. Тошкент, “Фан ва технология”, 2008 Б-153.
2. Рузиева.Д, Усмонбоева.М, Холикова.Х- Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Методик қўлланма. - Тошкент: Низомий. номидаги ТДПУ нашриёти, 2013. - 36 бет.
3. Ўрмонов Н.Т., Мустафакулов Ш.И. Молиявий-иқтисодий таянч сўзларга қиёсий изоҳли луғат. – Т.: ”Молия” нашриёти, 2016. - 292 б.

*Мухаммаджон Партиев-
Андижон давлат педагогика институти, ижтимоий
фанлар кафедраси эркин изланувчиси.*

ЕВРОПАДАГИ РЕНЕССАНСОЛДИ ДАВРИ

Аннотация. Тезисда Европада ренессанс билан боғлиқ ижтимоий-фалсафий тафаккур босқичлари даврларга бўлиб ўрганилади ва ҳар бир даврнинг ўзига хосликлари мавжуд.

Калит сўзлар. Европа, ренессанс, босқич, давр, ижтимоий фалсафа

Аннотация. В диссертации рассматриваются этапы общественно-философского мышления, связанные с эпохой Возрождения в Европе, разделенные на периоды, и есть особенности каждого периода.

Ключевые слова. Европа, Возрождение, этап, круг, социальная философия.

Annotation. The dissertation discusses the stages of social and philosophical thinking associated with the Renaissance in Europe, divided into periods, and there are features of each period.

Key words. Europe, Renaissance, stage, circle, social philosophy.

Ренессанс даврларидаги ўзига хосликлар Ўзбекистонда жуда соддалаштирилган тартибда – икки даврга бўлиб ўрганилган ва ушнинг учун ҳам ўзи хос ижтимоий-фалсафий концепциялар чуқур илмий таҳлил қилинмай қолиб кетган. Европада юз берган ренессанс даврлари анча чуқур ўрганилган ва уларнинг келиб чиқиши ва оқибатлари ҳам маълум бир фалсафий қарашлар шаклланишига олиб келган.

Европададаги ренессанс куйидаги даврларга бўлинади.

1-расм. Европада ренессанснинг босқичлари.

Ушбу даврда Данте Алигьери яшаб ижод қилди ва кейинчалик олимлар томонидан “ўрта асрларнинг сўнги, уйғониш даврining эса биринчи шоири” деган ном олди. Италиялик Алигьерининг ҳамшаҳарларлари – Франческо Петрарка ва Жовани Бокаччилар замонавий новеллашуносликка асос солдилар.

Ренессансолди даврдаги ижтимоий воқеликка назар солсак ўрта аср Флоренциясида шавкатли рицарлик орденлари билан биргаликда олимлар, нотариуслар ва илоҳиётчилар ёнма ён яшай бошлади. Шу сабабли, бўлсак керак “Илоҳий комедия” асаридаги жуда кўп ижтимоий-фалсафий қарашлар ўша даврдаги рицарлик орденларининг фалсафаси билан ҳамоҳангдир. Мисол учун, иохимлик ордени асосчиси Иоахим Флоренцияликнинг фалсафасига кўра инсон ҳаёти жисмоний ҳаёт, руҳий ҳаёт ва илоҳий ҳаётдан иборатдир. Шу сабабли бўлса керак қатор рицарлик орденларининг асосчилари ва Данте Алигтерери дунёқарашига таъсир кўрсатган алломалар “Илоҳий комедия”нинг персонажларига айланди. Келгусидаги тадқиқотларимизда ренессанс давридаги алломаларнинг фалсафий концепцияларига батафсил тўхталиш ниятидамыз ва шу сабабли “Илоҳий комедия” асаридаги ғояларни келгусидаги тадқиқотларимизда батафсил шарҳлашга ҳаракат қиламыз. Ҳозир эса Ренессансолди ижтимоий ҳодисасига таъсир кўрсатган омилларни ёритишда давом этамыз.

Ренессанс ижтимоий феномен сифатида маълум бир даврдаги реакцияон характерга эга бўлган тизимга қарши алломаларнинг инқилоби қабилидаги таърифларга ўрганиб қолганмыз. Ижтимоий тараққиёт ҳақидаги советча қарашларда ҳам инқилобий қарашларни идеаллаштириш сингдирилгани сабаб бўлса айрим мутахассислар маънавий мерос масалаласини тўлиқ баҳолай

олмайди. Маълумки, рицарлик орденлари фаолиятини мутлақлаштириб баҳо берилганда унинг тараққийпарвар дейишга асос йўқ. Лекин, ўз даври учун маълум бир даражада фалсафий асос вазифасини бажарган ва “илоҳий комедия” каби буюк асарлар учун концепти вазифасини бажара оладиган ғояларга эга бўлган. Шундай экан, тарихни фалсафий таҳлил этишда маънавий мерос масаласига эътибор қаратиш зарурдир. Чунки, ҳар қандай юксак маданий тараққиёт даври учун ҳам қанчалик тубан ва реакцион бўлмасин маълум асос мавжуд бўлади. Шу ўринда узок ёки яқин ўтмишнинг тафтиш қилишда, айниқса совет даври ёки бошқа даврларни баҳолашда унинг миллий маънавий меросимизнинг таркибий қисми бўлганини эътибордан қочирмаслик керак бўлади.

Ўз даврининг диний мавзусини инсонийлик сари йўналтирган яна бир ижодкорлар – Жотти ди Бонти бўлиб унинг санъат асарларида динийлик билан дунёвийлик, инсонийлик билан илоҳийлик уйғунлашиб кетган.[1] Шу билан ўз даври учун анъанавий бўлган икнонанавислик даври тугаб, санъат асарлари айниқса ҳайкалтарошлик ва рассомчиликда бош мавзу инсон сифатида талқин этила бошлади. Инсоний муносабатлар эса ўз навбатида диний мавзунини тўлдирди. Рассомларнинг асарларида Исо ва бошқа пайғамбарларнинг инсоний туйғу ва кечинмалари, муносабатлари акс эта бошлади.

Ренессанс олди давридаги ижтимоий-фалсафий қарашларни даврлаштириш ва шу орқали таҳлил этишда италик олимларнинг бу борадаги ўзига хос қарашлари мавжудлигини қайд этмасдан иложи йўқ.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Туртефири А. Джотто: Сокровищница мировых шедевров / Пер. с ит. Д. Кизиловой. Москва.: БММ, 2011. - 160 с.

*Кимсанова Одина Сайдинжановна-
Учительница начальных классов,
Андижанская область, Избасканский район,
школа №2.*

СУЩНОСТЬ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: данная тема раскрывает сущность развития учебной мотивации детей младшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: ребёнок, развитие, мотивация, младший дошкольный возраст, учебная деятельность.

Всестороннее развитие ребенка влияет на учебную деятельность, готовит его в мир взрослой жизни, вносит вклад в строительство личных ценностей, как уже было отмечено выше, помогает ему осуществлять все свои возможности. Обратимся к исследованиям отечественных ученых Н.Ф. Талызиной, Н.А. Менчинской, М.И. Махмутова, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского и др. «Самая главная задача в период младшего школьного возраста – научить ребенка учиться самостоятельно, от этого будет зависеть эффективность учебного процесса и развитие всех психических качеств ребенка» [1, с. 144]. Поддержка интересов детей является главным инструментом для продуктивности образовательной деятельности. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что из-за противоречий содержимого учебного материала и желаний ребенка происходит погасание интереса. Соответственно, главная задача школы и педагогов является развитие когнитивной мотивации. Результатом учебной деятельности можно смело считать изменения ребенка («Кто я?» И «Кем я стал?»). Ведущим видом деятельности детей с первого по четвертый класс, безусловно, можно считать образовательную деятельность. Она помогает ученику в развитии личностного восприятия, эмоционального и систематического отношения к окружающему его миру. Рассмотрим структуру образовательной деятельности по Д.Б. Эльконину, которая включает [2, с. 333]: мотивы, учебные задания, учебные мероприятия, контроль действий, действия по оценке. Исходя из вышесказанного, для достижения качественного времяпровождения педагогам и родителям рекомендуется формировать необходимые потребности и мотивы детей с помощью правильных интересов. Когда школьник только проходит порог школы, он подсознательно ставит себе мотив быть просто школьником, но со временем он сменяется к мотиву хорошей учебы. Воспользуемся определением Л.С. Выготского «учебная деятельность является одним из видов деятельности обучающихся, которая направлена на усвоение им теоретических знаний, умений и навыков» [3, с. 115]. Однако прежде следует отметить, что учебная деятельность фиксирует трансформационные изменения в основном в эмоциональной и мотивационной сферах. Дети, в частности, суммируют свой опыт, развивают в систему норм и ценностей, и, безусловно, очень важный аспект – это результат упорядоченности успеха или неудач. Учебная мотивация включает разнообразные учебные мотивы. Они группируются в три группы: социальные мотивы учения, познавательные мотивы, мотивы достижения. 19 Определение школьной мотивации всегда играет одну из главных ролей в судьбе младшего школьника. Никак не обойтись без условий развития учебной мотивации. Цель обучения направлена на интересы, запросы и способности учеников.

Результаты обучения должны иметь большое значение для школьников и соответствовать их потребностям по структуризации своего будущего.

«В младшем школьном возрасте важно уделять внимание исключительно положительным эмоциям, а также личностной активности. Чтобы личность ребенка развивалась важно превалирование мотивов установления положительных взаимоотношений с другими детьми. Именно поэтому одним из ведущих мотивов поведения становится желание заслужить одобрение других детей» [1, с. 144].

В начале обучения ребенку могут сложно даваться некоторые задачи. Например, детям бывает сложно сосредоточиться на первых уроках, но по мере развития каждый ребенок учится слушать старших и выполнять задачи, поставленные преподавателями. Как уже было отмечено выше, формирование произвольности является характерной чертой данного возраста, при которой свойственно учиться оперативно отвечать на все необходимые вопросы, ставить и достигать высоких целей. С течением времени ребенок учится решать более сложные задачи, начинает планировать свои действия и продумывать возможные пути и последствия своих действий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Битянова, М. Р. Система развивающей работы школьного психолога. Лекции 1-3. – М. : Педагогический университет «Первое сентября», 2005. – 36 с.
2. Давыдов, В. В. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении [Текст] / В. В. Давыдов. – Томск : «Пеленг», 2012. – 89 с.
3. Выготский, Л. С. Психология развития человека [Текст] / Л. С. Выготский. – М. : Смысл: Эксмо, 2003. – 116 с.

*З.Азимова –
АГПИ, доктор педагогических наук, профессор;
М.Омонбоева –
магистрант 2-ого курса Андижанского
педагогического института.*

СУЩНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье рассматривается сущность компьютерных игр в развитии детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: компьютер, игра, дошкольный возраст, ребёнок, педагог, родитель.

Психологами установлено, что игра является ведущим видом деятельности дошкольника и именно через нее, по словам Л. С. Выготского,

можно осуществлять всестороннее развитие личности⁷¹. Стоит отметить, что общение дошкольников с компьютером должно проходить под руководством взрослого. Компьютерные программы или игры должны соответствовать возрастным особенностям воспитанников и носить дидактический характер. Важным является и качество техники, с которой будут работать дошкольники. Успех занятий будет напрямую зависеть от методики работы и организации образовательной деятельности.

Первый компьютерный продукт, с которым знакомятся дошкольники, это игра. Игра – одна из форм практического мышления. В игре ребёнок пользуется своим опытом, знаниями, впечатлениями. Ребёнок обнаруживает способность наделять нейтральный объект игровым значением в смысловом поле игры. Именно эта способность является главной психологической базой для введения в игру дошкольника – компьютера, как игрового средства. При работе нужно учитывать и побочные стороны использования компьютера. Чрезмерное увлечение компьютером сказывается на здоровье ребенка следующим образом:

- ухудшается зрение;
 - повышается утомляемость;
 - появляются головные боли;
 - искривляется позвоночник, приобретает сколиоз;
 - начинают беспокоить боли в спине, шее, плечах и пояснице;
- утомляются и начинают болеть пальцы рук;
- малоподвижность может привести к плохому самочувствию и даже ожирению;
 - появляется нервозность, нарушается сон.⁷²

Наряду с этим разработали правила, которым должны следовать как педагоги, так и родители воспитанников, занимающихся с компьютером:

1. Регламентированное время. Наиболее оптимальное время проведение за монитором не более 15 минут.
2. Хорошее освещение. Помещение, в котором занимается ребенок за компьютером, должно быть светлым, освещенным.
3. Рабочее место (стол, стул) должно соответствовать росту дошкольника.
4. Расстояние от монитора до глаз воспитанника детского сада не должно превышать 60 сантиметров.
5. Контроль осанки. Воспитатель или родитель должен следить за посадкой ребенка.

⁷¹ Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. – 1966. – № 6.

⁷² <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/446658-rol-kompjuternyh-igr-v-razvitii-detej-doshkolnogo-vozrasta>

6. После работы за компьютером необходимо привести дошкольника в состояние двигательной активности.

7. Во время занятия нужно проводить зрительную гимнастику.

8. Занятия с использованием компьютера стоит проводить не чаще чем три раза в неделю.

9. Источники освещения не должны вызывать блики на экране, поэтому монитор не следует располагать напротив окна или другого светового источника.

10. Помещения, где будут проходить занятия с применением компьютера, должны проветриваться.

При правильном подборе и методах применения компьютерных игр развивается внимание, сосредоточенность, быстрота действий, появляются интерес к компьютеру и психологическая готовность к работе с ним. Самое главное во всех компьютерных играх - отношение к игре ребенка, а для того чтобы педагогу и родителю не заблудиться в безбрежном море виртуальных развлечений, необходимо иметь информационную культуру и воспитывать ее в детях. В формировании информационной культуры могут помочь развивающие компьютерные игры. Основная задача использования компьютерных игр - это подготовка ребенка к жизни в информационном обществе, обучение элементам компьютерной грамотности и воспитание психологической готовности к применению компьютера, создание чувства уверенности в процессе работы на нем.⁷³

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. – 1966. – № 6.

2. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/446658-rol-kompjuternyh-igr-v-razviti-detej-doshkolnogo-vozrasta>

3. <https://chgard27.tgl.net.ru/2016-11-08-11-00-05/21-konsultatsii/455-vliyanie-kompyuternoj-igry-na-razvitie-doshkolnika>.

*Odinaxon Azamatova Obidovna-
Andijon davlat pedagogika instituti,
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi
o'qituvchisi.*

TIL - IJTIMOIY HODISA SIFATIDA

⁷³ <https://chgard27.tgl.net.ru/2016-11-08-11-00-05/21-konsultatsii/455-vliyanie-kompyuternoj-igry-na-razvitie-doshkolnika>

Annotatsiya. Hali voqealanmagan imkoniyat tarzidagi, ma'lum jamiyat a'zolari uchun barobar xizmat qiluvchi ijtimoiy-ruhiy aloqa vositasi – til hisoblanadi. Demak, til jamiyatga, ya'ni odamlarning o'zaro munosabatga kirishuviga xizmat qiladi, shuning uchun u ijtimoiy hodisa sanaladi. Til butun jamiyatga tegishli bo'ladi. Jamiyat a'zolari yordamida shakllanib, boyib boradi. Shu bois tilsiz jamiyat, jamiyatsiz til bo'lishi mumkin emas. Ushbu maqolada til hodisasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: davrlashtirish, amorf tillar, agglutinatив tillar, flektiv

Аннотация. Язык – это средство социального и духовного общения, которое служит равными возможностями для членов определенного общества. Итак, язык служит обществу, то есть взаимодействию людей, поэтому считается социальным явлением. Язык принадлежит всему обществу. Он формируется и обогащается с помощью членов сообщества. Поэтому не может быть общества без языка, языка без общества. В данной статье описывается феномен языка.

Ключевые слова: периодизация, аморфные языки, агглютинативные языки, флексия.

Annotation. Language is a means of social and spiritual communication that serves as an equal opportunity for members of a particular society. So, language serves society, that is, the interaction of people, therefore it is considered a social phenomenon. The language belongs to the whole society. It is formed and enriched with the help of community members. Therefore, there can be no society without language, language without society. This article describes the phenomenon of language.

Key words: periodization, amorphous languages, agglutinative languages, inflection.

Tafakkur va til bir-biri bilan chambarchas bog'liq ijtimoiy hodisadir. Chunki inson nutqi, til vositalari bo'lmasa fikrlash ham bo'lishi gumon. (arabcha "tafakkur" – fikrlash degani). Til ijtimoiy hodisa bo'lib faqat kishilik jamiyatiga xos bo'lgani kabi tafakkur ham faqat insonlargagina xosdir. U kishining mehnat va nutq faoliyati bilan bog'liq holda mavjud. Inson tafakkuri nutq bilan yuzaga chiqadi va uning natijalari tilda qayd etiladi. Demak, tafakkur jarayonining natijasi hamisha biror fikrdan iborat bo'lib, bu fikr tushuncha, hukm, xulosa tarzida til vositasida namoyon bo'ladi. Lekin tafakkur va til hodisalari o'rtasida farq bor. Farqi shundaki, tafakkur zohiriy olamning inson miyasida umumlashgan, til bilan ifodalanadigan in'ikosi. Til esa – fikrni ifodalash usuli, uni qayd etib boshqa kishilarga, avlodlarga yetkazish vositasi. Ya'ni til-tafakkurning borliq shakli Tilshunoslik fani lingvistika deb ham yuritiladi. Lotincha "lingua" til degani.

Tilshunoslik fanii kkiga bo'linadi: 1) umumiy tilshunoslik; 2) xususiy tilshunoslik. Umumiy tilshunoslik butun dunyo tillarini o'rganadi. Xususiy tilshunoslik faqat bitta til va uning paydo bo'lishi, grammatik qurilishi kabilarni o'rganadi. Tilning faqat ichki, ya'ni fonetik, leksik va grammatik tuzilishini mikrolingvistika (kichik tilshunoslik), tilning boshqa fan yo'nalishlari bilan taqqoslangan holatini esa makro lingvistika (katta tilshunoslik) o'rganadi. Hozirgi kunda dunyo tillari 3000 dan ortiq. Ularning barchasi insonlar o'rtasidagi aloqa aralashuvni ta'minlash vazifasini bajaradi. Bir-biriga yaqin, umumiy jihatlari

ko'p bo'lgan tillar qarindosh tillar, umumiy jihatlari bo'lmagan tillar ersa qarindosh bo'lmagan tillar hisoblanadi. Masalan, o'zbek, qirg'iz, qozoq, tatar, uyg'ur, boshqird, ozarbayjon, qorajoy-bolqar, turkman, gagauz, [qrim-tatar](#), no'g'ay, qo'miq kabi tillar qarindosh tillar sanaladi. Qarindosh kishilar bir ajdoddan tarqalgani kabi, qarindosh tillar ham bir bobo tildan kelib chiqqandir. Shuning uchun dunyo tillari qarindoshligiga ko'ra til oilalariga bo'linadi. Yer yuzida 20ga yaqin til oilasi bor. Til oilalari bobo til nomi bilan ataladi. 20 ga yaqin til oilasi ichida eng mashhur va ma'lumlari 6ta: hind-yevropa, turkiy, fin-ugor, som-xom, kavkaz, xitoy-tibet tillar oilasi. Bu til oilalari o'zichida til turkumlariga, ya'ni kichik guruhlariga bo'linadi. Masalan, turkiy tillar oilasi qarluq, o'g'uz, qipchoq tillar guruhiga bo'linadi. Qarluq guruhi: o'zbek va uyg'ur tillari. O'g'uz guruhi: ozarbayjon, turkman, usmonli turk tillari. Qipchoq guruhi: qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, tatar, boshqird, xakas, yoqut, chuvash tillari Dunyo tillari morfologik jihatdan, ya'ni tarkibidagi so'zlarning tuzilish ijihatdan 4 ta guruhni o'z ichiga qamrab oladi. Bularga quyudagilar kiradi:

1. Amorftillar. Tarkibidagi so'zlar hech qanday sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarsiz, to'g'ridan-to'g'ri birikadi. Xitoy, Tibet, birma, vetnam, xitoy-tibet oilasiga mansub tillar amorf tillar hisoblanadi.

2. Agglutinativ tillar. Har bir grammatik ma'no ma'lum bir grammatik ko'rsatkich ya'ni alohida qo'shimcha bilan ifodalanadi. Qo'shimchalar, asosan, o'zakdan keyin qo'shiladi.

3. Flektivtillar. Birdan ortiq Grammatik ma'no birgina Grammatik ko'rsatkich orqali ifodalanadi: rus tilidagi книга so'zi tarkibidagi a qo'shimchasi jinsni (женский род), bosh kelishikni, birlik sonni bildirib kelgan.

4. Polisintetik tillar. Bu kabi tillarda butun bir gap bir so'z holida yoziladi. Polisintetik tillarga chukot tili, shuningdek, Amerikadagi [ayrim hind tillari](#), Osiyodagi paleosiyo oilasiga kiruvchi ayrim tillar kiradi. Hozirgi paytda ma'lum bir xalq vakillari uchun muloqot vositasi bo'lib xizmat qilayotgan tillar tirik til hisoblanadi. Ya'ni tirik til jamiyat hayoti bilan bog'liq bo'ladi. Jamiyat hayotidan uzilgan, hozirgi davrda hech bir xalq uchun muomala vositasi bo'lib xizmat qilmayotgan, lekin qoldiqlari bizgacha yetib kelgan tillar o'lik til deyiladi. Masalan: lotin, qadimgi hind yoki Sanskrit, qadimgi slavyan, qadimgi xorazmiy, qadimgi arab, qadimgi fors, so'g'd tillari o'lik tillardir. Lotin tili qadimgi Rim imperiyasining rasmiy tili sifatida mavjud bo'lgan. Mazkur imperiya V asrda yemirilgandan keyin bu til ham asta-sekin turli tarmoqlarga bo'linib ketadi va natijada o'lik tilga aylanadi. Hozirgi kunda ilmiy atamalarda lotin tili qoldiqlarini uchratish mumkin. [Shuningdek](#), o'rta va oily tibbiyot o'quv yurtlarida ham lotin tili o'qitiladi. Til o'lik bo'lsa-da, yozuv saqlanib qoladi. Qadimgi xorazmiy tili esa eroniy tillarning sharqiy turkumiga mansub bo'lib, qadimgi Xorazm vohasining aholisi shu tilda gaplashgan. Bu til XI asrgacha muomalada bo'lgan va keyinchalik iste'moldan chiqqan hamda o'lik tilga aylangan. Qadimgi Sanskrit ya'ni hind tili o'z davrida braxmanlar tili

hisoblangan, ammo bu tilde aholi gaplashmagan. Shuning uchun vaqt o'tishi bilan bu til ham o'lik tilga aylangan.

ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonova M., Fattaxova D., Xalmuxammedova U., Inogamova N., Egamberdiyeva N. O'zbek tili (o'quv qo'llanma). – Toshkent: Mumtoz so'z, 2018.
2. Muhiddinova X., Salisheva Z., Po'latova X. O'zbek tili (oliy ta'lim tashkilotlari rus guruhlar uchun darslik). – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 288 b.
3. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojjiyev Y. Nutq madaniyati va uslubiyat. Darslik. – T.: "Barkamol fayz media", 1992. – 424 bet.
4. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N. Ish yuritish (amaliy qo'llanma). – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017. – 456

*Евстафьева Любовь Григорьевна
старший преподаватель кафедры «Методика
дошкольного образования»*

*Институт переподготовки и повышения квалификации
директоров и специалистов дошкольных образовательных
организаций.*

(+998 93 386 70 62) luboy_lg@mail.ru

ВАЖНОСТЬ ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ СВОЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Аннотация. В статье описывается важность постоянного улучшения педагогической компетентности, с учетом требований времени.

Ключевые слова: дошкольное образование, компетентность, образовательная деятельность, анализ и рефлексия

Annotation. The article describes the importance of continuous improvement of pedagogical competence, taking into account the requirements of time.

Key words: preschool education, competence, educational activities, analysis and reflection.

Аннотация. Мақолада замон талабларини ҳисобга олган ҳолда педагогик компетенцияни доимий равишда такомиллаштириш муҳимлиги тасвирланган.

Калит сўзлар: мактабгача таълим, компетенция, ўқув фаолияти, таҳлил ва мулоҳаза.

Развитие системы дошкольного образования в настоящее время стало одним из приоритетных направлений развития образования в Узбекистане. Однако подобное развитие невозможно без активности со стороны тех, кто непосредственно осуществляет образовательную деятельность с детьми и родительской общественностью, тех, кто осуществляет поиск и освоение

инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности дошкольной образовательной организации.

Существует много причин, почему педагогам необходимо постоянно улучшать свою педагогическую компетентность.

Первая причина состоит в том, что обучение детей оказывается более успешным, когда педагоги занимаются постоянным профессиональным развитием. Объем профессиональной подготовки связан с уровнем качества взаимодействий и разговоров педагога с детьми в плане их понимания, поддержки и стимуляции обучения.

Еще одна причина состоит в том, что педагогам необходимо следить за профессиональной литературой, участвовать в различных мероприятиях в области дошкольного образования, не только своего региона, но и в Республиканском масштабе. В данное время, постоянно появляется новая информация о том, как улучшить обучение детей, каковы наиболее эффективные методы подачи материала по учебной программе, а также что выходит на первый план – какие знания и навыки нужны человеку, чтобы добиться успеха в мире, который изменяется.

Мы никогда бы не пошли к врачу, который лечит больных на основе знаний пятидесятилетней давности. Мы ожидаем, что часть работы врача как специалиста состоит в том, чтобы знать и использовать современную информацию. Того же мы ожидаем и от других дипломированных специалистов – юристов, бухгалтеров, архитекторов, инженеров – что они знают общепризнанную практику работы и придерживаются ее сами. Точно так же должно обстоять дело и в отношении профессии педагога: педагоги должны знать, что говорится в новейших исследованиях, применимы ли те или иные исследования в разных контекстах, что является правильным и соответствует этическим нормам своего региона, а также должны уметь использовать эти данные в различных обстоятельствах, с учетом национальных традиций.

Педагоги эмоционально должны быть вовлечены в свои отношения с детьми, и для них важно использовать свои эмоции в работе с детьми и их родителями. Как специалистам педагогам необходимо знать, какова общепризнанная практика работы в той области, где они работают. Им необходимо поддерживать связь с местным сообществом и знать о многообразии, существующем в обществе, и о том, как они могли бы наилучшим образом обеспечить образование детей, в условиях существующего многообразия.

Педагоги должны обладать навыками лидерства, поскольку они становятся катализаторами изменений и ведут работу, образовательно-воспитательной деятельности. Поскольку в области образования и воспитания

детей дошкольного возраста приходится учитывать различные интересы, педагогу необходимо чутко реагировать на все – потребности детей, потребности семей и требования общества в целом. Именно поэтому педагогам на протяжении их всей деятельности в области дошкольного образования, требуется множество новых навыков.

Педагогам необходимо понимать, что имеется «постоянное взаимное влияние между теми, кто обучает, и теми, кого обучают, между теми, кто преподает, и теми, кто учится».

Во время подготовки в колледже или университете будущих педагогов невозможно подготовить ко всем трудностям, с которыми они столкнутся при выполнении своей работы, поэтому необходимо, чтобы эти специалисты продолжали учиться, исследовать и расширять свой багаж навыков на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Причины этого – в сложности этой работы и в том, что никакая программа не может подготовить будущих педагогов ко всем особенностям, с которыми они столкнутся, работая в самых разнообразных и сложных ситуациях с детьми.

Привычка к критическому анализу и рефлексии – это один из навыков обучения на протяжении всей жизни. Рефлексия о собственной практике работы – ключ к ее улучшению. Критическая рефлексия о практике работы позволяет педагогам определять свои собственные потребности в новых знаниях или навыках, в различных областях профессиональных знаний педагога (предметные знания, общепедагогические знания, специальные знания в области дидактики, знание учебной программы, знания в области психологии). Рефлексия помогает педагогу принимать решения, связанные с будущей работой, осуществлять и оценивать изменения в своей собственной практике работы и быть уверенным в своих собственных способностях.

Важно, чтобы каждый педагог вносил существенный вклад в процесс профессионализации области дошкольного образования и участвовал в процессе совместного выстраивания постоянно развивающегося профессионализма. Процесс профессионализации не ограничивается ответственностью каждого отдельного педагога, но должен рассматриваться как социальная практика, которая является следствием взаимодействия между социальными изменениями, политическими мерами, новыми научными открытиями и исследователями, сотрудниками дошкольной образовательной организации, семьями и детьми.

Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан // О дошкольном образовании и воспитании ЗРУ-595 16.12.2019 г.
2. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. 18 июня 2018г № 1-мх
3. Государственная учебная программа “Ilk qadam”(Издание второе дополненное)2023г.
4. Методическое пособие Государственной учебной программы Ilk qadam// «Индивидуализация процесса обучения в дошкольном образовании» 2020г
5. Электронный ресурс: <http://io.nios.ru/articles2/92/10/povyshenie-professionalnoy-kompetentnosti-pedagogov-v-doo>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-kompetentnosti-pedagogov-dou-v-usloviyah-fgos>.

*Умнова Махсума Кобулжон кизи-
Докторант кафедры Дошкольное образование , Андижанского
государственного педагогического института Республики
Узбекистан;
Кариев Адлет Дюсембаевич –
к.п.н., программный лидер кафедры “Дошкольного и
начального образования”
НАО., «Казахский национальный женский
педагогический университет» Республики Казахстан.*

РОЛЬ ИНТЕРЕСА В РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация: в статье рассматривается теоретический анализ психолого-педагогической литературы, исследования и взгляды учёных исследовавших над данной проблемой формирования сферы познавательной деятельности учащихся начальных классов и роль интереса, этапы его становления, в ее развитии.

Ключевые слова: интерес, познание, образование, знание, умение, деятельность.

За последние годы было принято и воплощается в жизнь множество законов и постановлений Республики Узбекистан, призванных к совершенствованию сфере образования. Примером этого является введение изменений, дополнений в формы образования и виды образования, также другие мировые стандарты, для педагогических работников, которым необходимо использовать виды образования, формы воспитания, информационно-коммуникационные технологии, передовые и инновационные формы обучения и воспитания, которые соответствуют современной эпохе инновационного образования, которые будут опубликованы в новом налоговом кодексе закон Республики Узбекистан №-637 от 23 сентября 2020 года.

В полной степени эта проблема получила свое обоснование в педагогике XX века. Так, свою систему обучения и воспитания, основывающуюся на пробуждении познавательного интереса учащихся, на организации их

совместной деятельности с учителем, разрабатывал Ш.А. Амонашвили. Проблема развития познавательных интересов стояла перед учителями всегда. Еще Сократ обучал своих учеников умению логически мыслить, выискивая истину, раздумывая. Ж.-Ж. Руссо создавал для ученика специальные ситуации, вынуждающие к познавательному напряжению, чтобы тот захотел отыскать новое знание. Песталоцци и другие педагоги обучали так, чтобы ученик не только получал готовые знания, но и самостоятельно добывал их.

Интерес обычно определяют как положительно-оценочное отношение человека к его деятельности. Познавательный интерес находится в сфере познавательной деятельности, в процессе которой школьник овладевает необходимыми способами, умениями и навыками получения знаний⁷⁴.

Феномен интереса рассматривается педагогами и психологами в контексте трех научных течений: интеллектуального, эмоционального, волюнтаристского. Сторонники интеллектуального направления связывают интересы с умственной деятельностью человека, его познавательными процессами; Представители эмоционального направления - с чувствами удовольствия и радости; Сторонники волюнтаристского течения - с волевыми аспектами личности, определяющими преодоление трудностей⁷⁵.

Развитие познавательных интересов происходит поэтапно. Учёные выделяют следующие этапы его становления:

1. любопытство,
2. любознательность,
3. познавательный интерес,
4. теоретический интерес⁷⁶.

Хотя выделение этих этапов является в большей степени условным, характерные черты каждого из них общепризнаны в педагогике и психологии. Любопытство - это краткосрочный тип или уровень интереса, который состоит из сильного стремления к чему-то. Любознательность - это уровень, на котором индивид проявляет активное отношение к чему-либо и к тому, что происходит в действительности, чтобы познать их. Познавательный интерес - это тип воспринимаемого уровня, целенаправленный, ориентированный на овладение новыми гранями физической и умственной деятельности. Теоретический интерес - это тип личности, ориентированный на приобретение профессиональных навыков, квалификаций и знаний,

⁷⁴ Волостникова, А. Г. Познавательные интересы и их роль в формировании личности [Текст]: учеб.-метод. пособие / МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск : [б. и.], 1971. – 13 с

⁷⁵ Метельский, И. В. Как поставить перед учащимися учебную задачу [Текст] / И. В. Метельский. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 57 с

⁷⁶ Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательного интереса учащихся [Текст] / Г. И. Щукина. – М.: Педагогика, 1988. – 208 с.

гармонизированный с уровнем профессиональной подготовки, активный на пути к достижению цели⁷⁷.

Интерес обычно определяют как положительно-оценочное отношение человека к его деятельности. Познавательный интерес можно рассматривать как один из значимых мотивов учения, как устойчивую черту личности и как эффективное средство обучения. Развитие познавательных интересов происходит поэтапно. Педагоги должны знать особенности, признаки различных этапов развития познавательного интереса, уметь разглядеть у школьников малейшую искру интереса к какому-либо виду деятельности, создавать все условия для того, чтобы разжечь её и превратить в подлинный интерес к науке, к знаниям.

В начале обучения все интересы младших школьников развиваются очень интенсивно, особенно познавательные интересы, сильное стремление узнать как можно больше, интеллектуальная любознательность. Вначале появляются интересы к некоторым фактам, отдельным явлениям (1-2 классы), потом интересы, связанные с выявлением причин, связей, закономерностей и взаимозависимостей между явлениями. Если в первых и вторых классах детей чаще интересуется, «что это такое?», то в последующие годы типичными становятся вопросы «почему?» и «как?».

Проблема формирования познавательных интересов учащихся в процессе обучения — одна из центральных. По сути дела решение ее связано с двумя главными вопросами: во-первых, содействовать наиболее полноценному отражению в сознании учащихся явлений науки, проникновению в их существенные взаимосвязи; во-вторых, на этой основе пробуждать, поддерживать и подкреплять такое отношение к знаниям, к учению в школе, которое наполнено готовностью овладевать знаниями, стремлением не скользить по поверхности, а углубляться все более и более в процесс познания.

Анализируя влияние процесса обучения на познавательные интересы школьника, Г.И. Щукина выделяет в нем два источника формирования познавательных интересов: во-первых, содержание учебного материала, во-вторых - самый процесс учения, который перед нами выступает как процесс организации познавательной деятельности учащихся⁷⁸.

Также в исследованиях Г.И.Щукиной отмечается важность стимулирования и поддержка познавательных интересов со стороны педагога. При этом она обращает внимание, что стимуляция познавательных интересов

⁷⁷ Гозиев. Э.Ф. Психология., касб хунар колледжлар учун дарслик., “Ўқитувчи” – Тошкент-2008-99-100 б.

⁷⁸ Роль деятельности в учебном процессе : книга для учителя / [Г.И. Щукина](#). – Москва : Просвещение, 1986. – 144 с.

учащихся в учебном процессе находится в тесном соприкосновении с арсеналом методических средств учителя. Но если главным аспектом методики учебного процесса является передача учителем знаний, умений и навыков и овладение ими (учениками), то стимуляция обуславливает собою побуждение школьника к учению.

Таким образом мы провели теоретический анализ психолого-педагогической литературы познавательной деятельности учащихся начальных классов и роли пробуждения интереса для ее развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Волостникова, А. Г. Познавательные интересы и их роль в формировании личности [Текст]: учеб.-метод. пособие / МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск : [б. и.], 1971. – 13 с.
2. Метельский, И. В. Как поставить перед учащимися учебную задачу [Текст] / И. В. Метельский. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 57 с
3. Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательного интереса учащихся [Текст] / Г. И. Щукина. – М.: Педагогика, 1988. – 208 с.
4. Ғозиев. Э.Ғ. Психология., касб хунар колледжлар учун дарслик., “Ўқитувчи” – Тошкент-2008-99-100 б.
5. Роль деятельности в учебном процессе : книга для учителя / [Г.И. Щукина](#). – Москва: Просвещение, 1986. – 144 с.

*Xayrillo Ikromov –
Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi.*

HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI

Annotatsiya. Harbiy-vatanparvarlik harakati harbiy xizmatga qadar yoshlarni harbiy va ma’naviy tayyorgarligi bilan shug‘ullanadi. Dunyoning turli mamlakatlarida o‘ziga xos harbiy-vatanparvarlik harakatlari vujudga kelgan.

Kalit so‘zlar: harbiy-vatanparvarlik, harbiy xizmat, ma’naviy tarbiya.

Аннотация: военно-патриотическое движение занимается военной и духовной подготовкой молодежи к военной службе. В разных странах мира зародились своеобразные военно-патриотические движения.

Ключевые слова: военно-патриотический, военная служба, духовное воспитание

Annotation: the military-patriotic movement deals with the military and spiritual training of young people up to military service. In different countries of the world, specific military-patriotic actions have arisen.

Keywords: military-patriotic, military service, spiritual education.

Harbiy-vatanparvarlik harakati davlat mudofaa tizimi va ma’naviy hayotining muhim tarkibiy elementidir. Kutilmaganda yuz beradigan harbiy to‘qnashuvlar sharoitida amalga oshadigan ommaviy safarbarlik aksariyat hollarda jamoatchilikni chuqur tashvishga soladi va ko‘pchilik harbiy xizmatga tayyor emasligi ma’lum bo‘ladi. Misol uchun, 2022 yilda Rossiya tomonidan e’lon qilingan qisman safarbarlikdan 700 mingdan ortiq fuqarolar boshqa mamlakatlarga ko‘chib o‘tdi.[1]

Albatta, har bir harbiy to'qnashuv va urushlarning ma'lum bir sabablari va asoslari bor. Shu sababli, ushbu o'rinda fuqarolarning harbiy-vatanparvarligini oshirish masalalariga ko'proq e'tibor qaratamiz. Yuqoridagi raqamlardan ko'rinib turibdiki, agar davlat harbiy-vatanparvarlik siyosatini olib bormas ekan zarur vaqtda mamlakat mudofaasi uchun tegishli insoniy resurslarni topa olmas ekan. Yana bir misol, endi frontning narigi tomoniga tadigan bo'lsak Ukraina davlatida 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklarning chetga chiqishi ta'qiqlanganiga qaramasdan 22 foiz qochqinlarni erkaklar tashkil qilmoqda.[2]

Bu esa muammoning ko'lami kengligini hozirgi murakkab sharoitda har bir suveren davlat harbiy-vatanparvarlik siyosatini olib borishi shart ekanligini ko'rsatadi.

Mana shunday harbiy-vatanparvarlik tashkilotlaridan biri - **harbiy vatanparvarlik klubi** — yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, qurolli kuchlarda xizmat qilishga tayyorlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va hokazolar bilan shug'ullanuvchi notijorat jamoat tashkilotlarining umumiy nomi. Boshqa mamlakatlardagi o'xshashlari, ayrim mamlakatlarda harbiy-vatanparvarlik klubi o'ziga xos ijtimoiy hodisadir - bu qurolli kuchlar va yoshlar o'rtasida salbiy tendentsiyalarning kuchayishiga javoban ommaviy tashabbus shakli sifatida paydo bo'ldi.

Rossiyada yoshlar harbiy-vatanparvarlik tashkilotlari 19-asrning oxirida paydo bo'la boshlagan va ularning rivojlanishi turli shakllarda hozirgi kungacha davom etmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik klublari SSSRda 1970- yillarning o'rtalarida paydo bo'la boshladi va ular 2-jahon urushi faxriylarining jamoat tashkilotlari negizida tashkil etildi. Biroq, ularning faoliyatining gullagan davri 80-yillarning ikkinchi yarmiga to'g'ri keldi, Afg'onistondan ofitserlar va askarlar qaytib kela boshladilar, ular uchun Afg'oniston urushida qatnashish yoshlarni chaqiruvgacha tayyorlash tizimida juda ko'p kamchiliklarni keltirib chiqardi.

Sovet davrida vatanparvarlik tarbiyasining markazlashtirilgan tizimi siyosiy tuzumning mafkuraviy tarkibiy qismi bilan chambarchas bog'liq edi, shuningdek, chor tuzumidan bir qator farqlarga ega edi. Umuman olganda, quyidagi asosiy elementlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Oktyabr - pioner - komsomol harakatlari doirasida ta'lim;
- DOSAAF ;
- Suvorov va Naximov harbiy bilim yurtlari;
- Yoshlarning harbiy-vatanparvarlik birlashmalari va klublari.

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki: Ta'lim tashkilotisi (maktab, kollej, texnikum) negizida dars soatlaridan keyin faoliyat yurituvchi harbiy klubi maktab o'quvchilari,

ushbu ta'lim tashkiloti talabalari va boshqa o'quv yurtlarida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini tashkil etishda katta imkoniyatlarga ega. Har bir bunday klub ma'lum bir yo'nalishga ega bo'lishi mumkin, buning natijasida yosh avlod bilan harbiy-vatanparvarlik ishining butun majmuasi bitta yo'nalishda taqdim etiladi, bu katta shaharning katta afzalligi. Shu bilan birga, har bir bunday to'garak faoliyati harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi, jumladan, o'smirlarni harbiy-amaliy va jismoniy tarbiya masalalarini hal etishga qaratilgan bo'lishi hamda o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini, ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda qurilishi kerak. ularning yashash joyi, klubning moddiy-texnik jihozlanishi, o'quv xodimlarining pedagogik imkoniyatlari kengaytirishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://thebell.io/skolko-rossiyan-v-2022-godu-uekhalo-iz-strany-i-ne-vernulos>
2. <https://eng.lsm.lv/article/society/society/over-36000-ukrainian-refugees-registered-in-latvia.a469440/>.

Karimov Elmurod- ijtimoiy fanlar kafedrasida erkin tadqiqotchisi.

KIBERBULLING HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Annotatsiya. Kiberbullingning ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy-madaniy profilaktikasi hamda kiberbulling falsafasi – yoshlar medialogiyasini yangi diskursi ekanligi, yoshlar orasida internetga qaramlik va kiberbullingni oldini olishning o'ziga xosligi.

Kalit so'zlar: kiberbulling, axborotlashuv, ommaviy axborot vositalari, kiber, ijtimoiy tarmoqlar.

Аннотация: духовно-этическая и социокультурная профилактика киберзапугивания, а также философия киберзапугивания-новый дискурс молодежной Медиологии, специфика профилактики интернет – зависимости и киберзапугивания среди молодежи

Ключевые слова: киберзапугивание, информатизация, СМИ, кибер, социальные сети.

Annotation: spiritual-moral and socio-cultural prevention of cyberbullying and the philosophy of cyberbullying-the fact that it is a new discourse of youth medialogy, internet addiction among young people and the peculiarity of cyberbullying prevention.

Keywords: cyberbullying, informatization, media, cyber, social networks.

Japondagi murakkab global o'zgarishlar va axborotlashuv jarayoni har bir millat va elatning o'ziga xos an'analari, madaniyati va tilini rivojlanish tendensiyalariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning bilan bir qatorda sivilizasiya taraqqiyotining o'ziga xos bosqichi hisoblanayotgan axborotlashgan jamiyatda yoshlarni kiberbulling ta'siriga tushib qolmaslikni muammosini hal etish tobora dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu esa birinchi navbatda, jamiyatning hozirgi holati, yuqori texnologik madaniyatning yoshlar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashiga ta'siri

bilan bog‘liq jarayon bo‘lsa, ikkinchi navbatda axborotlashuv sharoitida hayotning yangi shakllarining paydo bo‘lishi, dunyoning ilmiy-madaniy manzarasini o‘zgarishi ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalar ta’sirida sodir bo‘lmoqda.

Dunyoning mashhur universitet va ilmiy tadqiqot markazlarida olib borilgan tadqiqotlardan ma’lum bo‘ladiki, kiberbulling odatda axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalangan holda texnik yoki tegishli tarzda shaxs yoki guruhga zarar yetkazadigan xatti-harakatlarni ifodalaydi. Bu bir shaxsning boshqasini qasddan bezovta qilish, haqorat qilish yoki masxara qilish maqsadida raqamli aloqa qurilmalari, smartfonlar yoki boshqa elektron qurilmalardan takror va takroran foydalanishidir. Kiberbulling internet muhitida Facebook va Twitter kabi platformalarda kompyuterlar, planshetlar va telefonlar kabi aloqa vositalaridan foydalanish bilan yuzaga kelishi mumkin. Bu Whatsapp va onlayn o‘yinlar kabi tezkor xabar almashish vositalarida ham sodir bo‘lishi mumkin. Esda tutingki, ishlab chiqilayotgan yangi texnologiya muhitlari yangi kiber muhitlarning shakllanishiga olib keladi. Biz ham tengdoshlarimiz va qariyalarimiz tomonidan kiberbullanishi mumkin. Vaziyat kiberbulling bilan bog‘liq bo‘lsa, biz buni tan olishimiz va tezkor choralar ko‘rishimiz muhim. Darhaqiqat, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axbopot texnologiyalarini egallashimiz shart va zapup. Bu bizda pivojlanishning eng qicqa yo‘lidan borish imkonini bepadi”⁷⁹.

Hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy inson va ayniqsa, yoshlar hayotining muhim qismini egallaydi. Ko‘plab so‘rovlar, kuzatishlar va tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yoshlarning aksariyati ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Bundan tashqari, kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich maktab yoshidagi (7-11 yoshli) bolalar ham ijtimoiy tarmoqlarda ro‘yxatdan o‘tgan, 17-25 yoshli yoshlar esa kunlik vaqtining uchdan bir qismini virtual dunyoda o‘tkazishadi, aksariyat hollarda ularning mavjudligini ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qilmaslik.

Ijtimoiy tarmoqlar odamlar o‘rtasidagi shaxsiy muloqotni anglatmaydi, shuning uchun o‘z-o‘zidan shubhalanish hissi, aloqa o‘rnatishda qiyinchiliklar va o‘zini past baholaydigan o‘smirlar va yigitlar ko‘pincha virtual muloqotni "yashashdan" afzal ko‘radilar.

Ijtimoiy tarmoq odamlarni o‘z akkauntlari tasvirini tanlashda cheklamaydi, lekin bu o‘zlari uchun har qanday ma’lumotni tarqatadigan sahifa yaratish imkoniyatidir, buning natijasida foydalanuvchining ma’lum bir imidji shakllanadi, ko‘pincha haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi.

Ijtimoiy tarmoq sizni qiziqtirgan sohadagi (adabiyot, san’at, musiqa, tarix va boshqalar) qiziqarli faktlarni o‘rganish, o‘quv materiallarini almashish, xaridlar qilish,

⁷⁹ Mipziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. -Toshkent: O‘zbekiston, 2021. -B. 24.

ish qidirish yoki taklif qilish, tashkiliy masalalarni hal qilish, hamfikrlarni topish imkonini beradi. Odamlar va yangi do'stlar umumiy manfaatlar, fikr va tajriba almashish uchun jamoalar yaratish va h.k. Ushbu sabablarning ba'zilarini ijtimoiy tarmoqlarning afzalliklari deb hisoblash mumkin, ammo shuni esda tutish kerakki, ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish, shaxsiy sahifani yuritishning ma'lum bir uslubi, taklif qilingan materiallarni, Internet va ijtimoiy tarmoqlarni filtrlash imkonsizligi ayniqsa, yoshlar uchun xavfli bo'lishi mumkin.

Vaqtning katta qismi virtual dunyoda bo'lishga sarflanadi, real hayotda aloqasi yo'qolgan ko'plab qiziqarli va foydali narsalar e'tiborsiz qoladi. Virtual dunyoga sho'ng'ish bilan bog'liq holda, haqiqatga qaytish qiyinlashadi, shuning uchun odam noqulaylikni boshdan kechirishi mumkin, vaziyatga moslashishda qiyinchiliklar, ijtimoiy tarmoq dunyosiga qaytish istagi, qayerda va kim bilan bo'lishini tanlashi mumkin. Muloqot qilish, nima o'qish va tinglash va hokazo. Vaqt tuyg'usini yo'qotish - ijtimoiy tarmoqqa bir necha daqiqa "kirish", talaba bir soat qanday o'tganini, hatto vaqtni ham sezmasligi mumkin.

Bolalar va o'smirlarning kiberbullingga duchor bo'lishi o'z joniga qasd qilish fikri va tashabbuslarini kuchaytirmoqda. O'zbekistondagi yoshlar tomonidan raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar ulardan ba'zilar kiberbullingga moyil ekanligini ko'rsatgan, ba'zilar esa kiberbullingga duchor bo'lgan. Bundan tashqari, so'rovda qatnashgan maktab o'quvchilarining kamida 22 foizi bezovta qiluvchi holatga duch kelganlarida, Internetdagi vaziyat, ya'ni kiberbulling, ular bu vaziyatni hech kim bilan baham ko'rishmadi. Internetdan foydalanish chegaralarini nazorat qilish qiyin bo'lgan bir paytda maktab o'quvchilariga qanday holatlar kiberbullingning ko'rsatkichi ekanligi haqida ma'lumot berish muhim. Shuningdek, ular o'zlarini kiberbullingdan qanday himoya qilishlari, vaziyatga qanday munosabatda bo'lishlari mumkinligi haqida. ular kiberbullingga duch kelganda va kimdan yordam so'rashi kerak. Ular bilgan narsalarini o'rgatish katta ahamiyatga ega. Bu masalada eng muhim mas'uliyat ota-onalar va o'qituvchilar zimmasiga tushadi. Vaziyat bilan bog'liq kurash maktabda olib borilishi kerak. Maktab o'quvchilarining virtual dunyoda xavfsizligini ta'minlash uchun o'qituvchilar ham, ota-onalar ham zarur bilim va ko'nikmalarga muhtoj. O'zaro hamkorlik shaklida singdirish ishlarini olib borishlari kerak. Bunda ayniqsa ota-onalar duch kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlardan xabardor bo'lishlari ham muhimdir

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ 595-son Qonuni.
2. Sharipov Sh. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlash nazariyasi va amaliyoti. Pedagogika fanlari doktori. Avtoref. – T.: 2012.
3. M.Yuldashev va boshq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kasbiy mahoratini rivojlantirish. O'quv qo'llanma. - T.:2020.

4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini mavzuviy rejalashtirish (kichik, o'rta, katta, tayyorlov guruh). Metodik qo'llanma. - T.:2018.

*G'ulomova Xonzoda Nurmatillo qizi-
Andijon davlat pedagogika instituti,
Boshlang'ich ta'lim 101-guruh talabasi;
B.Sh.Marasulov –
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini
o'qituvchisi.*

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiyasi. Mazkur maqolada tarbiya fanini o'qitishda metodlardan foydalanish haqida fikrlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Milliy yuksalish prinsiplari, intellektual salohiyat, innovatsion metodlar, yoshlarning tarbiyasi.

Abstract. This article gives ideas about the use of methods in teaching education.

Keywords. Principles of national development, intellectual potential, innovative methods, youth education.

O'zbekistonda yangi joriy etilgan "Tarbiya fanini umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitishdan maqsad yoshlarni muvaffaqiyatli ijtimoiy hayotga tayyorlash, yangilanayotgan O'zbekistonning kelajagi bo'lmish yoshlarni yuksak axloq va madaniyatni o'zida mujassam etgan raqobatdosh shaxsni tarbiyalashdan iborat. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida Tarbiya fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 6-iyuldagi 422-son qarori ijrosini ta'minlash, umumiy o'rta ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlar, rivojlanga xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribali hamda ilm-fan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan yoshlarni tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Yangi o'zbekistonning yoshlarini tarbiyalashda milliy yuksalish prinsiplari va taraqqiyot yutuqlari, xalqimizning boy milliy, ma'naviy va intellektual salohiyati hamda umumbashriy qadriyatlarga tayangan, insonparvarlikka yo'naltirilgan. Mustaqil rivojlanishga o'rgatish, iftixor va insoniy qadr – qimmat tuyg'usini shakllantirishimiz lozim. Ushbu fan-falsafa, siyosatshunoslik, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, psixologiya, huquqshunoslik, mantiq, etika va estetika, ma'naviyat asoslari, tarix, etnografiya, o'quv fanlarini o'qitish metodikasi fanlari bilan uzviy aloqada o'rganiladi.

Tarbiya darslarida o'quvchilarni qiziqtirish, yangi mavzuni qisqacha takrorlash uchun interfaol metodlardan foydalanish tafsifiya etiladi.

"Fikrlarning shiddatli hujumi" metodi.

Bu metodda o'quvchilarni son jihatdan teng bo'lgan guruhlarga shakllantiramiz; guruhlarga hal etish uchun topshirilgan vazifa yoki topshiriqlarni hal etish; topshiriqni to'g'ri hal etilganligiga ko'ra turkumlarga ajratish, topshiriq yechimlarini to'g'rilik darajasini, yechimini topish uchun belgilangan vaqt beriladi va muayyan xulosaga kelinadi. Bu metodni qo'llash jarayonida yuzaga keladigan holatlar.

1) O'quvchilar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga erishish.

2) Vaqtni iqtisod qilish.

3) Har bir o'quvchini faollikka undash.

4) Ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirishga yordam beradi.

Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish. Bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta o'quvchidan tashkil topadi. O'qituvchi avval mazmuni tushuntiriladi, so'ngra o'quvchilarni mustaqil ishlarini tashkil etadi. O'quvchilarga berilgan o'quv topshiriqlari 4 qismga ajralib, har bir o'quvchi topshiriqning ma'lum qismini bajardi. Topshiriq yakunida har bir o'quvchi o'zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o'rtoqlarini o'qitadi, so'ngra guruh a'zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi.

O'quvchi har bir kichik guruh axborotni tinglaydi va test savollari yordamida bilimlarini nazorat qilib baholaydi. O'quvchilarning kichik guruhlardagi o'quv faoliyatini o'yin(turnir, musobaqa) shaklida, individual tarzda ham tashkil etish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, metodni tanlayotgan o'qituvchida muvaffaqiyatga erishishga nisbatan ishonch bo'lishi kerak. Buning uchun qo'llanilayotgan metod qanday natija olib kelishini oldindan ko'ra bilish lozimdir.

Tarbiya fanini samarali o'qitishning turli innovatsion metodlari o'quvchilarni mustaqil faoliyat erkin va tanqidiy fikrlashi, o'z fikrini ravon ifoda etishiga zamin yaratishi juda muhim. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda darsning noan'anaviy tarzda tashkil qilinishi o'qituvchi va o'quvchining samimiy munosabati, kichik guruh a'zolarining faolligi, jamoa bo'lib ishlashga o'rgatish, bolada guruh ishtirokchisi sifatida tashabbuskorlik, aniq maqsadga intilish, ijodkorlik, o'z fikrini bayon qilish madaniyati, bunyodkorlik sifatlarini shakllantiradi. Bu jarayon albatta, o'qituvchidan darsni rejalashtirish va loyihalashtirish mahoratini, barcha o'quvchilarning bir xil ishlashlariga erishish, kreativlik, kommunikativlik, tashkilotchilik qobiliyatlarini talab etadi. O'qituvchilar uchun qo'shimcha mavzulastirilgan videoroliklar bugungi kunda respublika umumiy o'rta ta'lim maktablarining texnik multifilm va turli mazmundagi media mahsulotlarni zamonaviy tasvirlar, vieoprojektor, elektron darsliklar orqali namoyon qilish imkoniyatiga ega. Tarbiya darsini tashkil qilishda yordamchi o'quv vositalari:

-“Buratino” multifilmidan lavhalar;

- “Senimi, shoshmaytur !” multifilmidan lavhalar;
- “ Yalqovvoy “ multifilmidan lavhalar tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda yosh avlodni tarbiyalashda tarbiya fani, yoshlarni kelajakda yetuk va barkamol shaxs bo'lib yetishishida, oila va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1) B.X Xodiyev. “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti T:-2017.
 - 2) Haydarova R. A – Tarbiya fanini o'qitish metodikasi fan dasturi” T:-2020.
 - 3) N.Ismatova “1-sinf Tarbiya” darsligi.
2. <https://ziyonet.uz> internet sayti.

*Назирова Гузал Маликовна-
Доцент, заведующая кафедрой Дошкольного образования
Кокандского государственного педагогического института,
Кандидат педагогических наук (PhD)*

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы по адаптации детей к обучению в школе и советы молодым родителям, особенно мамам, по подготовке детей к школе.

Ключевые слова: адаптация, уровень развития, личностно-ориентированное образование, психологические особенности, профессиональная деятельность.

Annotation. The article discusses some of the problems of adapting children to school and advice to young parents, especially mothers, on preparing children for school.

Key words: adaptation, level of development, personality-oriented education, psychological features, professional activity.

«Быть готовым к школе — не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе — значит быть готовым всему этому научиться»- детский психолог Л.А. Венгер. Именно с этих слов и начнем. Зачастую бывают случаи, когда дети готовы к школе только в интеллектуальном плане, чего не скажешь о психологической готовности. Ребенок может уметь читать, писать, считать и даже знают таблицу умножения. Но психологически и эмоционально детям нередко еще рано посещать школу, так как они не мотивированы на получение знаний, им тяжело адаптироваться к новому коллективу, принимать свою социальную роль школьника и отвечать всем требованиям педагога. То есть дети зачастую бывают не готовы к школе с психологической точки зрения.

Психологи считают, что многое зависит от того, как ребёнок психологически подготовлен к школе и это совсем не подразумевает того, насколько хорошо умеет он читать и считать, хотя именно такие умения и навыки обычно проверяются при записи в школу. Но уже в первые месяцы

обучения вдруг оказывается, что бойко читающие и хорошо считающие дети не проявляют интереса на уроках, нарушают дисциплину, попадают в конфликтные ситуации с учителем и одноклассниками. Получается, получив определенное дошкольное образование, что они еще «не дозрели» до школы психологически.

Данная статья ответит на самые распространенные вопросы многих родителей, а именно:

Что должен знать и уметь ребёнок перед школой. Стоит ли заниматься с ребёнком перед школой?

Под психологической готовностью к школьному обучению подразумевают необходимый и достаточный уровень психического развития ребёнка для освоения школьной программы во время обучения в коллективе.

Принято считать, что подготовка ребёнка к школе должна заключаться в формировании определённых умений и навыков, а также выполнении требований, которые ставят перед ребёнком школа, в лице педагогов. Важным элементом психологической готовности к школьному обучению психологи называют способность следовать правилам и прислушиваться к требованиям взрослого.

Основной критерий готовности к школе- способность ребёнка успешно учиться в выбранной школе. Психологическая готовность к школе — это комплексный показатель, позволяющий прогнозировать успешность или неуспешность обучения первоклассника. В структуре психологической готовности детей к школе принято выделять такие компоненты:

Личностная готовность. Эта готовность в отношении ребёнка к школе, учебной деятельности, учителям и самому себе. Здесь следует подчеркнуть важность мотивации ребенка. К личностной готовности к обучению относят позитивное эмоциональное отношение ребёнка к школе и эмоциональную зрелость дошкольника (сдержанность, уменьшение количества импульсивных действий, неуравновешенного поведения).

Волевая готовность к обучению в школе. К школьному ребенку у него должны быть сформированы основы волевых действий — внутренние усилия, необходимые для выполнения определённой деятельности. О волевой готовности ребёнка свидетельствует: высокий уровень письма, правильное использование учебных принадлежностей, поддержании порядка на столе, парте или в портфеле.

Интеллектуальная готовность. Количество знаний, объём «умственного инструментария» и его словарный запас определяют уровень интеллектуального развития дошкольника. Также важна высокая обучаемость — умение выделить учебное задание и превратить его в самостоятельную цель

познавательной деятельности. Дошкольник должен проявлять любознательность и наблюдательность, а задача родителей — поощрять эти качества.

Позитивное отношение к школе часто связано с информацией, которую детям предоставляют взрослые. Очень важно объяснить и подготовить ребёнка к тому, что его ждет в школе, и желательно доступным для него языком, вовлекать и открыто отвечать на интересующие ребёнка вопросы. Итак, мы видим, что подготовка к школе — очень трудоёмкий процесс, который является испытанием, как для родителей, так и для юных учеников. Необходимо учитывать множество аспектов, психологическую, мотивационную, эмоциональную и интеллектуальную готовность ребёнка к обучению в школе. Совокупность этих компонентов способствует успешной учебной деятельности ребёнка, его быстрой адаптации в новых условиях и безболезненному вхождению в новую систему отношений.

Занимаясь с дошкольниками, важно обращать внимание на то, как ребёнок реагирует на трудности: пытается выполнить начатое дело или бросает его. Если вы видите, что ребёнок не любит делать то, что у него не получается, постарайтесь вовремя прийти ему на помощь. Взрослый при этом обязательно должен эмоционально похвалить ребёнка за то, что он доделал до конца начатую работу. Необходимая и вовремя оказанная помощь взрослого, а также эмоциональная похвала позволяют ребёнку поверить в свои возможности, повышают его самооценку и стимулируют желание справляться с тем, что у него не сразу получается. Постепенно у ребёнка войдет в привычку стараться доводить начатое дело до конца, а если не получается, то обращаться за помощью к взрослому. Но взрослые каждый раз должны внимательно оценивать ситуацию, действительно ли нужна их помощь или ребёнку просто лень самому потрудиться. Иногда в качестве помощи может выступить эмоциональное подбадривание и уверенность, что у малыша все получится.

Уважаемые мамы и папы, если вы хотите, чтобы ваш ребёнок не держался в классе особняком, а сразу же приобрел там друзей, нужно готовить малыша к тому, что в школе вас рядом не будет и многие проблемы ему придется решать самому. В частности, ему придется помогать одноклассникам или же просить их о помощи, правильно действовать и выражать свои мысли, не обижать других детей, но и не позволять, чтобы кто-то обидел его самого.

Для того, чтобы ребёнок был готов к школе в коммуникативном и эмоциональном смысле, мало просто учить его на словах, гораздо проще, чтобы он еще перед школой прошёл всё это на практике. Поэтому так важно организовать малышу посещение детского сада или каких-либо развивающих кружков – спортивных, музыкальных, танцевальных и т. д.

Там ваш ребёнок будет не только находиться вместе с другими детьми, но и усваивать важные навыки общения, которые очень пригодятся ему в школе. Также ваше чадо будет учиться там правильному поведению со взрослыми – воспитателями и учителями.

Ребёнок хорошо усвоит, что перед учителем не следует дерзить, шалить, капризничать и вести себя неподобающим образом. А со сверстниками не стоит враждовать и драться, а лучше установить доброжелательные и дружеские отношения. Таким образом, ваш отпрыск уже будет полностью готов к школьной жизни. Также посещение детского садика приучит ребёнка к некоторой самостоятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.: Эксмо, 2005. –С. 200-234.
2. Новоселова С. Развивающая предметная среда: Методические рекомендации по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах и учебно-воспитательных комплексах Л.Н. Павлова. 2-е изд. – М.: Айресс Пресс, 2007.
3. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: «Детство-пресс», 2006.
4. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., Стрелкова Л.П. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении. – М., 2003. – С. 120.
5. Рылеева Е.В. Методика исследования предметно-развивающей среды в группах ДОУ // Управление ДОУ. – 2006. – № 2. – С. 78.
6. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (Из опыта работы). – М.: Линка-пресс, 2003.

Saidova Munira Karimovna

Email: munirakarimovna@mail.ru

Namangan state university,

*Teacher of the Department of foreign languages in
specific and natural directions*

PROBLEM OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGES IN THE NONPHILOLOGICAL INSTITUTIONS

Annotation. The problems of teaching a foreign language at non-philological institutions are considered; modern approaches and methods are covered. As well as the solution of some problems and shortcomings of ESP textbooks and dictionaries. In this article dedicates problems of teaching technical vocabulary and strategies of vocabulary learning.

Key words: language competence, training program, professional topics, grammatical structures, business meetings, presentation.

Аннотация. Рассмотрены проблемы обучения иностранному языку в нефилологических вузах; освещаются современные подходы и методы. А также решение

некоторых проблем и недостатков учебников и словарей ESP. В данной статье рассматриваются проблемы обучения технической лексике и стратегии изучения лексики.

Ключевые слова: языковая компетенция, программа обучения, профессиональная тематика, грамматические конструкции, деловые встречи, презентация.

Annotatsiya. Nofilologiya oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitish muammolari ko'rib chiqiladi; zamonaviy yondashuv va usullar yoritilgan. Shuningdek, ESP darsliklari va lug'atlarining ayrim muammo va kamchiliklarini hal qilish. Ushbu maqolada texnik lug'atni o'rgatish muammolari va lug'atni o'rganish strategiyalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: til kompetensiyasi, o'quv dasturi, kasbiy mavzular, grammatik tuzilmalar, ish uchrashuvlari, taqdimot.

In modern methods, the problem of teaching a foreign language for communication purposes is given quite a lot of attention [3]. Meanwhile, insufficient attention has been given to the problem of teaching the grammar of a foreign language at a non-linguistic institution. The development of grammatical skills in foreign-language communication can lead to a high level of student training, which will ensure them in the future the opportunity to competently participate in business meetings, presentations, maintain contact during a conversation, telephone conversations, etc. [2]

The prerequisites for the formation of methodological bases for teaching communicative grammar were developed by foreign and domestic methodologists in the framework of a communicative approach. This approach involves immersing the student in the language process, which provides a more natural environment for the perception of a foreign language than classes with the dominant role of formal grammar. [1]

Nevertheless, there is a danger that such an approach to learning a foreign language can lead to the development of a grammatically incorrect form of speech. As you know, the formation of grammatical competence is an integral part of the formation of language competence in general.[4] However, in the domestic methodical literature, the communicative approach is used mainly for the development of oral speech skills, while the grammatical aspect of this approach is developed, not clearly enough. Working with students of power engineering faculty at a non-linguistic university convincingly showed that: – students experience difficulties in the situational use of grammatical phenomena; – students do not have sufficiently developed skills in the use of grammatical forms;[5]

In this article the problems of teaching a foreign language at non-philological universities are considered; modern approaches and methods are covered. As well as the solution of some problems and shortcomings of ESP textbooks and dictionaries. Keywords: language competence, training program, professional topics, grammatical structures, business meetings, presentation. Recently, when the political, economic and social conditions of life dictate the priorities of using a foreign language as a means of communication, the question of changing the methodology of teaching a foreign language in higher education is becoming more urgent. In order to meet the state requirements put forward to the content and level of training of graduates of higher educational institutions, there is a need for almost free possession of oral and

written foreign language speech. However, a limited number of study hours allocated for the study of a foreign language are a serious problem. [6]

The study of foreign languages in the university aims to practical mastery of the language, the specificity of which is determined by the subsequent professional activity. In modern methods, the problem of teaching a foreign language for communication purposes is given quite a lot of attention [3; 40]. Meanwhile, insufficient attention has been given to the problem of teaching the grammar of a foreign language at a non-linguistic institution. The development of grammatical skills in foreign-language communication can lead to a high level of student training, which will ensure them in the future the opportunity to competently participate in business meetings, presentations, maintain contact during a conversation, telephone conversations, etc. The prerequisites for the formation of methodological bases for teaching communicative grammar were developed by foreign and domestic methodologists in the framework of a communicative approach. [7]

This approach involves immersing the student in the language process, which provides a more natural environment for the perception of a foreign language than classes with the dominant role of formal grammar. Nevertheless, there is a danger that such an approach to learning a foreign language can lead to the development of a grammatically incorrect form of speech. [8] As you know, the formation of grammatical competence is an integral part of the formation of language competence in general. However, in the domestic methodical literature, the communicative approach is used mainly for the development of oral speech skills, while the grammatical aspect of this approach is developed, not clearly enough. Working with students of power engineering faculty at a non-linguistic university convincingly showed that: – students experience difficulties in the situational use of grammatical phenomena; – students do not have sufficiently developed skills in the use of grammatical forms; – Many students have learned to use very simple grammatical structures in their speech, making it difficult to use the elements of the language that make the foreign language statement natural. The emerging problems can be resolved by studying the theoretical backgrounds associated with the mechanism of the formation of grammatical skills in the learning process. It is necessary to study the theoretical prerequisites associated with the mechanism of the formation of grammatical skills and abilities. In practice, it is necessary to develop a complex of effective didactic methods of teaching communicative grammar. [9]

REFERENCES:

1. Botirova, P. K. (2021). The problem of formation of a coherent speech of students in english lessons. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 105-109).
2. Botirova, P. K. (2021). The development of coherent speech students of technical institutions in english lesson. In *Технические науки: проблемы и решения* (pp. 101-105).
3. Botirova, P. H., Inomiddinova, D. I., & Sobirova, R. M. (2019). Methodological recommendations for using the method of work in small groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(12), 385-389.
4. Саидалиев, С. (2004). Чет тил ўқитиш методикасидан очерклар. Наманган.–2004.–238 б.

5. Saidaliyev, S. (2004). Essays on methods of teaching foreign languages. Publishing house" Namangan.
6. Sadiqov, Z. (2022). O 'zgaralar baxtini o 'z baxtidan ustun bilgan inson. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 28), 24-27.
7. Sadikov, Z. (2021). Kutadgu bilig" and "temur tuzuklari. World Bulletin of Social Sciences, 5, 40-41.
8. Sadikov, Z. Y. (2021). Problems of translation of situational realities in the work of "kutadgu bilig" yusuf khas khajib. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 274-280.
9. Sadikov, Z. (2017). Translational Ways of Poetic Figure "Kutadgu Bilig"(Wisdom of Royal Glory) into Modern Languages. ISJ Theoretical & Applied Science, 9(53), 83-88.

*Azamatova Odinaxon Obidovna - Andijon davlat pedagogika instituti,
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi.*

SOHA NUTQI ASOSLARI VA NUTQQA QO'YILADIGAN TALABLAR

Annotatsiya. Nutq so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidan shakllantirilgan matnning muayyan ko'rinishi ifoda bo'lib, u faqatgina lisoniy hodisa sanalmasdan, balki ham ruhiyat, ham nafosat hodisasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar : nutq, ta'sirchanlik, bo'yoqdorlik, kommunikativ, nafosat.

Аннотация. Определенная форма текста, сформированная говорящим или пишущим, представляет собой выражение, являющееся не только языковым явлением, но и явлением одухотворенности и изощренности.

Ключевые слова: речь, выразительность, колорит, коммуникативность, изысканность.

Annotation. A certain form of text formed by a speaker or a writer is an expression, which is not only a linguistic phenomenon, but also a phenomenon of spirituality and sophistication.

Key words: speech, expressiveness, coloring, communicative, sophistication.

Nutq so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidan shakllantirilgan matnning muayyan ko'rinishi ifoda bo'lib, u faqatgina lisoniy hodisa sanalmasdan, balki ham ruhiyat, ham nafosat hodisasi hisoblanadi. Shuning uchun ham yaxshi nutq deyilganda, aytilmoqchi bo'lgan maqsadning tinglovchi yoki kitobxoniga to'liq va aniq yetib borishi, ularga ma'lum ta'sir o'tkazishi nazarda tutiladi. Shunga ko'ra nutq oldiga muayyan talablar qo'yiladi. Bu talablar nutqning kommunikativ sifatleri bo'lib, unda nutqning mantiqan to'g'ri, fikran aniq, tuzilishga ko'ra chiroyli va yo'nalishiga ko'ra maqsadga muvofiq bo'lishi nazarda tutiladi. Shuning uchun ham yaxshi nutq deyilganda, aytilmoqchi bo'lgan maqsadning tinglovchi yoki kitobxoniga to'liq va aniq etib borishi, ularga ma'lum ta'sir o'tkazishi nazarda tutiladi. Shunga ko'ra nutq oldiga muayyan talablar qo'yiladi. Bu talablar nutqning kommunikativ sifatleri bo'lib, unda nutqning mantiqan to'g'ri, fikran aniq, tuzilishga ko'ra chiroyli va yo'nalishiga ko'ra maqsadga muvofiq bo'lishi nazarda tutiladi. 1. Nutqning to'g'riligi. «To'g'rilik deganda, - yozadi V.G.Kostomarov, - nutq madaniyatining

zarur va birinchi sharti sifatida adabiy tilning ma'lum paytda qabul qilingan me'yoriga qat'iy va aniq muvofiq kelishini, uning talaffuz, imloviy va grammatik me'yorlarini egallashni tushunish lozim bo'ladi». Nutqning to'g'riligi uning eng muhim aloqaviy fazilatidir. Chunki nutq to'g'ri bo'lmasa, uning boshqa kommunikativ sifatlari, ya'ni mantiqiyliqi, aniqligi, maqsadga muvofiqligiga ham putur etadi. Nutq to'g'ri bo'lishi uchun, asosan, ikki me'yorga - urg'u va grammatik me'yorga qattiq amal qilish talab qilinadi. So'zlardagi urg'uning ko'chishi bilan ma'noning ham o'zgarib ketishi mumkinligini esdan chiqarmaslik lozim. Masalan: olma so'zi. Bu so'zni alohida urg'usiz olib qaraganda, uning qanday ma'noda qo'llanilayotganini aniqlash qiyin. Faqat urg'u undagi ma'noning aniqlanishiga ko'maklashadi. Ya'ni olma tarzida urg'u birinchi bo'g'inga tushganda, harakat, olma kabi oxirgi bo'g'inga tushganda esa mevaning bir turi ma'nosi anglashiladi. Tilimizda bunday so'zlar anchagina. Masalan, hozir- hozir, yangi-yangi, yigitcha-yigitcha, o'quvchimiz - o'quvchimiz so'zlarining ma'nosi ham urg'u yordamida oydinlashadi. Gap tarkibidagi ayrim olingan so'zga tushadigan urg'u, ya'ni mantiqiy (logik) urg'uning ham ma'noni farqlashda xizmati katta. Hamma tillarda ham qaysi ma'noga alohida e'tibor berilayotgan bo'lsa, shu ma'noni ifoda etayotgan so'z maxsus urg'u bilan talaffuz qilinadi. Aniqlik nutqning muhim xususiyati, fazilati sifatida fikrni yorqin ifodalash bilan, nutq predmetining ma'nosi bilan, nutqda ishlatilayotgan so'z ma'nolarini bilish bilan bog'liq bo'ladi. Agar notiq o'zi fikr yuritmoqchi bo'lgan nutq predmetini yaxshi bilsa, unga mos so'zlarni tanlasa va o'zi tanlagan so'zlarning ma'nolariga mos vazifalar yuklasa, nutqning aniq bo'lishi tayin.

Aniqlik ikki xil bo'ladi: narsaning aniqligi va tushunchaning aniqligi. Narsa aniqligi nutqda aks etgan mavjudlikning narsalar, hodisalar doirasi bilan nutq mazmunining munosabatida ko'rinadi. Nutqda mavjudlikning narsa va hodisalari to'g'ri aks etishi uchun notiq o'zi so'zlayotgan narsalarni yaxshi bilgan bo'lishi lozim. Nutq predmetini bilmaslik yoki chala bilish, shuningdek, ularni o'rganishda loqaydlik qilish natijasida yuzaga kelgan noaniqlik yoqimsiz bo'lib, tinglovchini ranjitadi. Masalan: «Na tashkilotchilik, na rahbarlik, na bilimdonlik qobiliyati bo'lmagan kishi birdaniga kimning nazariga tushdi?» (Gazetadan). Ko'rinadiki, so'zlovchi na yuklamasining nutqdagi ma'nosi - ma bo'lishsizlik qo'shimchasi anglatgan ma'noga teng ekanligini unutgan. Odatda na inkor yuklamasi ishtirok etgan gaplarning kesimi bo'lishli shaklda bo'ladi. Nutqning har tomonlama to'g'ri bo'lishi uchun narsa aniqligining o'zi etarli emas. Tushunchaviy aniqlik nutq mazmunining unda belgilangan tushunchalar tizimiga mos kelishini talab qiladi. Shunday qilib, aniqlik nutqning aloqaviy sifatlaridan biri bo'lib, u obyekt borliq bilan nutq mazmunining mosligi sifatida yuzaga chiqadi. Aniq nutq yaratish so'zlovchidan quyidagilarni talab etadi:

a) tilning sinonimik imkoniyatlarini bilish va sinonimik qatorlardan kerakligini ajratib, nutqda qo‘llash;

b) nutqda ishlatiladigan so‘zning anglatgan ma’nolarini har tomonlama bilish;

v) so‘zning ko‘p ma’nologiga jiddiy e’tibor berish, ko‘p ma’noli so‘z nutqda qo‘llanganda uning qaysi ma’no qirrasini ko‘zda tutilayotganini aniq tasavvur qilish; fikrning yuzaga chiqishida bu so‘zning boshqa ma’no qirralari monelik qilish qilmasligini ko‘z oldiga keltirish;

g) omonimlarning xususiyatlarini bilish, chunki ularni bilmaslik aniqlikning buzilishiga olib keladi;

d) paronimlarni bilish, ulardagi tovush yaqinliklariga e’tibor berish;

e) tor muhitda ishlatiladigan, chetdan kirgan, kasb-hunarga oid, arxaik, eskirgan, dialektizm so‘zlarning ma’nolarini yaxshi anglagan holda nutqqa kiritilishi

Nutqning kommunikativ sifatlari

- Nutqning to‘g‘riligi
- Nutqning aniqligi
- Nutqning tozaligi (sofligi)
- Nutqning mantiqiyliigi

Nutqning tozaligi deganda, eng avvalo, uning adabiy til me’yoriga muvofiq kelish - kelmasligi tushuniladi. Nutqimizning sofligiga, asosan, quyidagilar ta’sir qiladi:

1. Mahalliy dialekt va shevalarga xos so‘z, ibora, shuningdek, grammatik shakllar, so‘z va so‘z birikmalarining talaffuzi, urg‘usi.

2. O‘rinsizqo‘llangan chet so‘z vaso‘z birikmalari.

3. Jargonlar.

4. Vulgarizmlar.

5. Nutqda ortiqcha takrorlanadigan «parazit» so‘zlar.

6. Kanselyarizmlar.

Sanab o‘tilganlardan o‘rinsiz foydalanish kundalik nutqni ham, badiiy nutqni ham xiralashtiradi. Har bir so‘zlovchi o‘z nutqining adabiy me’yorlar darajasida bo‘lishi uchun harakat qilishi lozim. O‘z shevasiga xos bo‘lgan til vositalarini nutqqa o‘rinsiz olib kirish nutqni buzadi. Ammo dialektizm va varvarizmlar badiiyasar tilida ma’lum badiiy - estetik vazifani bajarishi, muallifning ma’lum g‘oyasini, niyatini amalga oshirishga xizmat qilishi ham mumkin. Muallifning milliy koloritni berish uchun, asar qahramonining qayerlik ekanligiga ishora qilish uchun dialektizm va varvarizmlardan foydalanishi mumkin. Masalan: «Yoshulli, siz buni emas, meni tinglang! Bu mang‘layi qoraning sherigi bor» (T.Malik). Ushbu misolda dialektizmlar territorial koloritni berishga xizmat qilayotgan bo‘lsa, quyidagi misolda varvarizmlar - chet so‘zlar xarakter yaratishda yozuvchiga ko‘maklashgan. «Ishondim, o‘rtoq ginrol. Hammasi est bo‘ladi. Uyda xaladiynada muzdagi bor, olib chiqaymi? Sizga

tekin» (T.Malik). Lahjaviy soʻzlarning badiiy adabiyotda oʻrni bilan ishlatilishi faqatgina maqsadga muvofiq boʻlib qolmasdan, adabiyotimizning boyib borishiga, umumxalq tilidagi ayrim elementlarning saqlanib qolishiga xizmat qilishi ham mumkin. Masalan: nutqni hol oʻtkazish haqida boʻlganida adabiy tilda varianti yoʻq boʻlgan «xancha» soʻzi ishlatilsa va oʻz oʻrnida unga izoh berilsa, oʻrinli boʻlardir. Chunki bu soʻz nihol oʻtkazish uchun kavlangan chuqurchaning nomi boʻlib, boshqa chuqurchalarga nisbatan ishlatilmaydi. Nutqda oʻrinsiz ishlatilgan boshqa tillarga oid soʻzlar varvarizmlar deb ataladi. Ayrim kishilarning oʻz nutqini nazorat qilmasligi, «yoqimli» soʻz qidirishda erinchoqlik qilishi, ruscha atamalarining oʻzbekcha shakllarini bilmasligi, baʼzi hollarda oʻzining ruschani ham bilishligini namoyish etishga intilishi natijasida varvarizmlar nutqqa kirib keladi: Ertalab zvonit qildim, bibliotekaga bordim, astanovkada turdim kabi. Nutqimizda mana shunday soʻzlarning uchrab turishi juda achinarlidir. Ulardan qutulishning birdan-bir yoʻli ona tilini har tomonlama chuqur oʻrganish, unga hurmat bilan qarash, soʻz qoʻllashga alohida eʼtibor berish, badiiy asarlarni koʻp oʻqish, oʻqiganda notanish soʻzlar maʼnosiga diqqat qilish kabilar. Ayrim kasb egalarining, ayrim guruhlarining oʻz «tili» boʻlib, ular bu «til» orqali soʻzlashda boshqalardan ajralishga, ifodalanayotgan fikrlarini kishilardan bекitishga intiladilar. Bunday soʻzlar jargon soʻzlar deb ataladi. Masalan, novcha (arq), qizil (vino) - ichuvchilar nutqiga xos. Vulgarizmlarga axloq meʼyorlariga toʻgʻri kelmaydigan: kishini soʻkishda, haqoratlashda ishlatiladigan soʻzlar kiradi. Ularni ishlatish soʻzlovchining past madaniyatli, qoʻpol, johil kishi ekanligini koʻrsatadi. Badiiy adabiyotda ham ulardan foydalaniladi:

- Uxlab oʻtiribsanmi, xunasa?! Ming marta chaqirishim kerakmi?! (T.Malik). Parazit soʻzlar deb ataluvchi lugʻaviy birliklar ham til madaniyati uchun yotdir. Ular, asosan, soʻzlashuv nutqida koʻp ishlatilib, notiqning oʻz nutqini kuzatib bormasligi, eʼtiborsizligi natijasida paydo boʻladi va bora-bora odatga aylanib qoladi.

Nutqning mantiqiyliги. Nutqning mantiqiyliги uning asosiy sifatleri boʻlgan toʻgʻrilik va aniqlik bilan chambarchas bogʻlangandir. Chunki grammatik jihatdan toʻgʻri tuzilmagan nutq ham, fikrni ifodalash uchun muvaffaqiyatsiz tanlangan lugʻaviy birlik ham mantiqning buzilishig aolib kelishi tabiiydir. Mantiqiy izchillikning buzilishi tinglovchi va oʻquvchiga ifodalanayotgan fikrning toʻliq yetib bormasligiga, baʼzan umuman anglashilmasligiga olib keladi. Nutqni tuzishdagi eʼtiborsizlik natijasida baʼzan mantiqsizlik yuz beradi. Quyidagi misolga eʼtibor qiling «Ferma jonkuyarlari oltioylik davlatga sut sotish planlarini muddatdan oldin bajaradilar» (Gazetadan). Gapda soʻzlarning tartibi toʻgʻri boʻlmaganligi, «olti oylik» birikmasining «sotish» soʻzidan keyin kelmaganligi tufayli mantiqqa putur yetyapti, hatto xato fikr ifodalanayapti.

Nutqning taʼsirchanligi. Soʻz kuchidan yiqilur minbar ham, dor ham, Soʻz birla chiqar indan ilon – murdor ham. (Abu Shukur Balxiy) Nutqning taʼsirchanligi

deganda, asosan, ogʻzaki nutq jarayoni nazarda tutiladi. Shunga koʻra nutqning tinglovchi tomonidan qabul qilinishidagi ruhiy vaziyat ham eʼtiborga olinadi. Yaʼni, bunda notiq tinglovchilarni ularning bilim darajasidan tortib, hatto yoshigacha, nutqining qanday qabul qilinayotganigacha nazorat qilishi zarurdir. Professional bilimga ega boʻlgan kishilar oldida joʻn, sodda tilda gapirish maqsadga muvofiq boʻlmagani kabi, oddiy, yetarli darajada maʼlumotga ega boʻlmagan tinglovchilar oldida ham ilmiy va rasmiy tilda gapirishga harakat qilish maqsadga muvofiq emas.

Nutqning maqsadga muvofiqligi. Nutqning maqsadga muvofiqligi juda muhimdir. Nutq madaniyati adabiy til meʼyorlarini puxta egallash va ulardan nutqda toʻliq foydalanish demakdir. Nutq madaniyati yuksak boʻlgan kishi, birinchidan, oʻz nutqini toʻgʻri, adabiy til meʼyorlariga muvofiq tuzadi. Ikkinchidan, til vositalaridan eng muvofiq, eng zarurlarini tanlab olib, nutqning jozibali boʻlishini taʼminlaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Muhitdinova X., Salisheva Z., Poʻlatova X. Oʻzbek tili. (oliy taʼlim tashkilotlari rus guruhlar uchun darslik) – Toshkent, Oʻqituvchi, 2012. – 288-b.
2. Nomatova Sh. Abdurahmonova M. Oʻzbek tili. (darslik) – Toshkent, JIDU, 2014.
3. Fayzullayeva Sh., Azimova N., Usmonova G. Oʻzbek tili. (oliy oʻquv yurtlarining iqtisodiy taʼlim yoʻnalishlari talabalari uchun oʻquv qoʻllanma)–Toshkent, Iqtisodiyot 2012. – 108-b.
4. Oʻzbek tilining izohli lugʻati (5 jildli). – Toshkent., Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005-2008.

Internet saytlar

5. <http://teach.yourself.uzbek.com/resources/coursebooks/> – самоучитель узбекского языка.
6. <http://solver.uz/translate.php> – русско-узбекский переводчик.

*Alijonova Makhbuba Rustamjonovna-
Andijan agriculture and institute of Agrotechnology Uzbek language, pedagogy and
physical culture head of the department*

TAʼLIM JARAYONIDA PSIXOLOGIYANING AMALIY AHAMIYATI

Аннотация. Мақолада оилани ўзига хос тарбиявий аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, оилани болага ижобий таъсирини ошириши, салбий таъсирини камайтириши, бунинг учун эса тарбиявий аҳамиятга эга бўлган, ички оилавий ижтимоий-психологик омиллар орқали педагогик йўллари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар. Миллий кадриятлар, оилавий кадриятлар, таълим-тарбия, ҳулқ-атвор, анъанавий тарбия.

Аннотация. В статье показаны педагогические пути повышения положительного влияния семьи на ребенка и снижения отрицательного влияния семьи с учетом уникального воспитательного значения семьи, а для этого через внутрисемейные социально-психологические факторы воспитательного значения.

Ключевые слова. Национальные ценности, семейные ценности, образование, поведение, традиционное воспитание.

Annotation: The article shows pedagogical ways to increase the positive influence of the family on the child and reduce the negative influence of the family, taking into account the unique educational value of the family, and for this through intra-family socio-psychological factors of educational significance.

Key words. National values, family values, education, behavior, traditional upbringing.

Family is the main institution of traditional education. The child will keep the education he received in the family during his youth throughout his life.

A child spends the main part of his life in the family, no educational tool can compete with the family in terms of its influence. The foundations of the child's personality are formed in the family, and the child is formed as a person when he goes to school.

The family can be a factor of human and negative influence on children. A positive influence on the child's personality is that no one in the family, except for the closest people to the child - parents, grandparents, siblings, loves and cares about the child like them.

At the same time, the family can have a negative impact on the formation of a child's personality and their upbringing.

The family is a special community, it has the main place in education.

Taking into account the unique educational importance of the family, it is necessary to increase the positive impact of the family on the child and reduce its negative impact. For this, it is necessary to clearly define the internal family socio-psychological factors of educational importance.

The main thing in raising a child is to achieve emotional closeness and moral connection between parents and children. Parents should never leave the parenting process alone, especially when the child is growing up

The child learns the first life experience in the family, observes and learns how to behave in different situations. Whatever we teach the child, it should be reinforced with concrete, real life examples, the child should see that what the adults say is true in practice (for example: if the child hears every day from his parents that it is impossible to lie, but the parent does not realize it if they do not follow such a rule, there will be a gap in the upbringing of the child). Every parent sees their successors in their children. They want their children to be the person they want to be.

The first duty of parents - to come to a common decision, to convince each other, if the father or mother should take into account the opinion of the other side before accepting any decision.

The second task of parents is that the child should not see opposition in the views of his parents, it is necessary to discuss the problem separately.

Parents should think about the benefit of the child, not themselves, when making decisions. The following should be followed in communication between adults and children.

1. A child should be accepted as he is.

2. Adults should look at problems through children's eyes and make judgments.

Parents love their children no matter what (ugliness, joy, lack of dexterity). The child is accepted as he is. If the child conforms to the wishes and wishes of the parents, that is, if he studies well, has excellent behavior, if the child does not respond to the parents' students, then the parents will alienate the child from them and the relationship with the parents will change for the worse.

This causes significant difficulties, the child does not trust his parents and their kindness.

In some families, the child is not accepted by the parents at all. They are indifferent to the child and push him away from them (for example: a possessive family). But even in good and peaceful families there are cases of indifference towards the child (for example: the birth of an unexpected child, the mother is beautiful but the daughter is ugly, which makes the mother angry).

There are many mistakes in raising a child in the family. Among them, one of the most common ones is my parents' excessive demands for prestige and their desire to dominate. When every step of the child is controlled, the independence of his character is destroyed. The child loses confidence in his own strength and capabilities. It begins with the demands of obedience without the formation of inner desires and aspirations.

One of the types of mistakes in family upbringing is related to the fact that my child is a man, and there is no demand for him. In this case, parents sometimes do not sufficiently assess the child's capabilities and do most of the work themselves. As a result, the child does not develop independence, enthusiasm for work, and a sense of responsibility for assigned work. The child can't choose his work, he can't bring it to the end, he has no will.

In the formation of the child's personality in the family, the good relationship between the head of the family and the child, respect and attention to the family members, the correct upbringing of the child's relationships in the family is equal to the enthusiasm of the parents for the upbringing of children, the correct order and good habits established in the family, the correct attitude of the parents to work and social life events. it is important that they be.

In raising a child, it is important for the parents to behave towards each other, to be able to behave themselves, and all the rules of behavior in the family should be followed. Respect for elders, caring for children, kindness to each other, especially women, should become a habit and a rule.

It is a father's important duty to teach children to respect and be kind to their mother. Usually, boys try to be like their fathers, and girls try to be like their mothers, imbibing their good qualities. Both father and mother contribute to the upbringing of the child.

If the mother is caring, kind, cheerful, the father is strong, courageous, strict, and cares for the mental and physical development of the child, the mother is concerned about behavior, behavior, feelings, sophistication.

Both father and mother are equally responsible for the mental, moral and physical development of the child, because the sole purpose of education is to educate the individual.

A healthy family environment is of great importance in the formation of a child's personality. Mutual respect, trust and loyalty between parents in the family directly affects children's happy, cheerful growth, normal upbringing, and the creation of a healthy environment in the home.

Family members should respect each other, sacrifice for each other, and have a good relationship. If there is always sincerity and cheerful spirit in the family, it will have a positive effect on the mood of the family members.

Where there is injustice, rudeness, anger, nervousness, there will be no happiness. Even a small quarrel in the family affects the mental state of the child first, causing them to develop bad habits.

When the children grow up, they also act like what they saw in the bird's nest.

Parents are obliged not to disrespect each other, not to lower their reputations, to resolve family disputes in the absence of the child. A child is not born with bad or good character. In the process of his growth, the family environment, the influence of parents, people, and the relationship in the environment play a decisive role. Family harmony, harmony, mutual respect and support, kindness, hard work and correctness have a positive effect on the child.

Morality is one of the forms of social consciousness, which includes moral norms and rules of people's behavior, their attitude to others, to work, to society. Morality has a historical character, because it reflects common experiences and attitudes accumulated by generations in the society of individuals. Ethics discusses the problems between scientific good and evil and illuminates the path of human perfection. It is not wrong to say that every person is a world, and his morals are very complex. Ancient Greek philosophers Plato and Aristotle put forward the idea that the society should take over the upbringing of children, and the state should do all the necessary work in the education process. They wanted to prove their opinion that child education is related to the interests of society. Accordingly, the idea that the state should mainly deal with child education was put forward. However, Eastern

thinkers came to the conclusion that parents should be mainly involved in child education, thus they paid great attention to the role of family education.

BIBLIOGRAPHY:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan 07.05.2017 PF-№-5106 "On improving the effectiveness of the state youth policy and supporting the activities of the Youth Union of Uzbekistan"

2. Asmolov A.G. "A word about religious tolerance" // Family poster of the all-Russian contest "School of Religious Tolerance". - M.: Bonfi, 2001. - S. 32-34.

3. Information-analytical document "Youth of Uzbekistan: spirituality, life faith, outlook on the future" obtained as a result of social survey, 2017. - 69 c.
ection 3.-S. 38-44.

Mahmudova Maftuna Muqimjon qizi –

ADPI talabasi.

YANGI O'ZBEKISTONDA-MAKTAB TA'LIMIGA QARATILAYOTGAN E'TIBOR

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo`naltirish, ularga axborot texnologiyalari orqali qiziqarli, ko`rgazmali materiallar orqali dars o`tish. Ma`naviy-axloqiy tarbiyalash imkoniyatlari, afzalliklari, muammolari va yechimlari. Biz maqolada bolalarni ma`naviy tarbiyalashda xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalanish haqida so`z yuritdik.

Kalit so`zlar: innovatsiya, maktabgacha ta`lim, ma`naviy –axloqiy tarbiya, tarbiyachi, bolalar, ta`lim uslublari.

Аннотация. В статье проводится ориентация дошкольников на профессию, обучение их через интересные, наглядные материалы с помощью информационных технологий. Возможности, преимущества, проблемы и пути решения духовно-нравственного воспитания. В статье мы говорили об использовании опыта зарубежных стран в духовном воспитании детей.

Ключевые слова: инновация, послешкольное образование, духовно-нравственное воспитание, воспитатель, дети, методика обучения.

Annotation. In the article, the orientation of preschool children to the profession, teaching them through interesting, demonstrative materials through information technologies. Possibilities, advantages, problems and solutions of spiritual and moral education. In the article, we talked about the use of the experience of foreign countries in the spiritual upbringing of children

Key words: innovation, post-school education, spiritual and moral education, educator, children, educational methods.

Mamlakatimizda keng ko`lamda islohotlar amalga oshirilayotgan bir paytda bugungi kunda fuqarolarning jamiyat taraqqiyoti, davlat boshqaruvini amalga oshirishdagi faol ishtirokini ta`minlash, buning uchun uning ijtimoiy- siyosiy va ma`naviy-ma`rifiy asoslarini yaratish muhim vazifa bo`lib kelmoqda. O`sib kelayotgan yosh avlodni kasbga yo`naltirish hamisha davlatimiz, siyosatimiz oldida turgan ustivor masalardan sanalib kelingan⁸⁰. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun farzandlarimizning ota-onalari hamda ta`lim tashkilotlarining o`ni va u yerda

⁸⁰Psixofiziologik talablar 2020 y T. Rustomova.

faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlarning faoliyati katta ahamiyatga ega. Bunda tarbiyachilar yosh bolalarga darslarni qiziqarli o'yinlar, shartlar orqali o'tishlari kerak. Bolalarga bo'sh vaqtlarda multimediyalar qo'yib berilganda ham kasbga yo'naltiruvchi tarbiyaviy jihatdan yaxshilarini e'tibor berib qo'yib berishlari kerak. Prezidentimiz farmoniga muvofiq maktablarda "no'lavoy paralar" tugatilib ularning huquqlari, yani faoliyati maktabgacha ta'lim muassalariga o'tkazildi. Endilikda bu muassalarga oldingidan ancha mas'uliyat yukladi. Avvallari maktabgacha ta'lim tashkilotlari ota-onalarga faqat farzandiga qarab turishnigina emas, endilikda ularni tarbiyasi, ta'lim olishi uchun ham ham mas'ul bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi prezidentining "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori bilan tasdiqlangan. Qarorga ko'ra, maktabgacha tanqidiy o'rganish va yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish bo'yicha kamissiya tashkil etilgan hamda uning siyosiy vazifalari qatorida quyidagilar belgilangan:

Maktabgacha yoshdagi bolalarni uyg'un rivojlantirish sohasidagi ilg'or tajribani hisobga olgan holda, sifatli maktabgacha ta'lim tashkil etishda davlat talablarini qayta ko'rib chiqish; ularni tashkiliy-huquqiy shakllarini takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlash.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni integral tarzda ma'naviy tarbiyasini tashkil etish aniq maqsadga qaratilgan yaxlid pedagog jarayon bo'lib, ushbu jarayonda quyidagi pedagogik masalalar bilan hal qilinadi: maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ma'naviy-axloqiy me'yorlar hamda axloqiy munosabatlar mohiyati va ularni ijtimoiy jamiyat hayotidagi ahamiyati to'grisida ma'lumot beradi⁸¹. Respublikamizda bugungi kunda maktabgacha ta'lim tarbiya tizimini tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratilib, farzandlarimizning jahon andozalari darajasida zamonaviy bilim, kasb-hunarlarini egallashi, ma'nun ahloqan, jismonan yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi, yosh avlod qalbida, vatanga sadoqat, fidoiylik, tuyg'ularini yuksaltirish borasida O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish Harakatlar strategiyasida "jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan mustaqil fikrlaydigan, vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash" ustivor vazifa etib belgilangan. Ma'lumki, maktabgacha yoshdagi bolaning ongiga singdirilgan bilim va ma'naviy qadriyatlar uning kelgusidagi hayotini belgilab berishi sababli o'zaro va oiladagi munosabatlar, yaqin kishilarga g'amxo'rlik qilish, bolalar tarbiyasida milliy tarbiya usullari va zamonaviy pedagoglarning ilg'or yutuqlaridan samarali fodalanish, uyg'un rivojlangan bola shaxsini shakllantirishda muhimahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyayev takidlaganidek, "insoniyat yaratgan bebaho madaniyat durdonalari eng avvalo har

⁸¹Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy tarbiya asosida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish 2022 y.

qaysi millatning folklor san'atida mujassam topgani hammamizga yaxshi ma'lum... Folklor san'ati ta'bir joiz bo'lsa, bu-insoniyatning bolalik qo'shig'idir". Yosh maktabgacha ta'lim davri bolalarga beriladigan ma'naviy-axloqiy tarbiya bevosita M.Koshg'ariy, U.Kaykavus, A.N.Forobiy, AL-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, A.Navoiy kabi sharq mutafakkirlarimizning nodir asarlarida keltirilgan alla, ertak, maqol, topishmoqlarga va xalq tilidan yozib olingan xalq og'zaki ijodi na'munalari orqali sindiriladi.

Ta'lim sifati ustuvorligi ta'lim siyosatining yadrosi sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotisidan boshlab, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida boshqaruvning samarali mexanizmlarini yaratish muammosini nihoyatda dolzarb qilib qo'yadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning har tomonlama, unda komil inson asoslarini shakllanishi va yuzaga kelish davri-noyob davr deb belgilanganligi tufayli maktabgacha talim, ayniqsa, muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda jahoda texnologiyalar va axborotlashtirish jarayonlarining rivojlanishi davrida maktabgacha ta'limni isloh qilish, komil inson tarbiyalash, ularga zamonaviy ta'lim berish masalalari birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo'lgan muammo hisoblanadi.⁸² Aynan, maktabgacha ta'limni isloh qilishda bolaning maktabga tayyorligi belgilanuvchi ta'lim sifatini oshirish muhim va zaruriy hisoblanadi. Shu jihatdan olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini ta'minlashda, boshqaruv innovatsiya va axborot texnologiyalarini ta'lim tarbiya jarayoniga joriy etish rahbarlik layohatini oshirish muhim o'rin tutadi.

Maktabgacha ta'lim jarayonida insonparvarlik omilini ustozlarning shaxsiy sifatlariga quyidagilar kiradi: talabchanlik, haqqoniylik, halollik, mehribonlik, hush muomalalik kiradi. Ushbu sifatlar pedagogning ta'lim-tarbiya oluvchilar ahamiyatini belgilashi kerak. Zero, shaxsiy sifatlar o'qitish va tarbiyalash mahoratiga ta'sir ko'rsatadi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyayev "o'z xalqiga fidoiy, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo'lgan, har tomonlama yetuk rahbar oldida dolzarb vazifa- kelgusi avlodni komil inson qilib tarbiyalash vaazifasi turibdi".⁸³ Mamlakatimizda bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar buyuk ma'naviy fazilatlariga ega, insoniy fazilatlarini o'zida mujassamlashtirgan, yetuk kadr sifatida faoliyat yuritishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Sh.Mirziyoyev. "Biz buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan quramiz". T., 2017
- 2.www.pedagoglar.uz
- 3.Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy tarbiya asosida ma'naviy axloqiy sifatlarini shakllantirish. 2022.
4. Psixofiziologik talablar. 2022 yil T.Rustamova.

⁸²www.pedagoglar.uz 2022 y.

⁸³Sh.Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz". T., 2017.

*Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich-
ADU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası v.b. dotsenti;
Abdullayeva Dilafroz Alisher qizi-
ADPI, Maktabgacha ta'lim yo'nalashi 2-bosqich talabasi*

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TASHKILOTCHILIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH IJTIMOY PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Annotatsiya. Ushbu maqolada tashkilotchilik sifatlarini shakllantirish–boshlang'ich sinf o'quvchilarini shakllantirishning ijtimoiy pedagogic muammo ekanligining nazariy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tashkilotchilik, tashkilotchilik sifatleri, tashkilotchilik sifatlarini shakllantirish, boshlang'ich ta'lim, shaxsni rivojlantirish, shakllantirish.

Jamiyat taraqqiyoti ko'p jihatdan fuqarolarning intellektual salohiyati, shijoati, yosh avlodning kamoloti hamda ularning ma'naviy-axloqiy ijtimoiy hayotida faol ishtirok etishi, xalq manfaatini shaxsiy manfaatlari bilan uyg'unlashtirishga erishishi, ijtimoiy munosabatlarni tashkil etishdagi tashabbuskorligi, shuningdek, yuqori darajada faollik ko'rsata olishlari turli faoliyat yo'nalishlarida muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritish imkonini beradi.

Respublikada komil inson va malakali mutaxassisni tarbiyalash yo'lida amalga oshirilayotgan ijtimoiy guruh harakat yosh avlodda ijtimoiy faollikni shakllantirish, ta'lim, mehnat va ishlab chiqarish jarayonlarida shaxsiy qobiliyatlarini to'laqonli namoyon etish, shuningdek, o'zlari mansub bo'lgan jamoalarning imkoniyatlarini muayyan maqsad atrofida birlashtirish borasidagi layoqatni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Keng ko'lamlı ijtimoiy harakat ko'zlangan maqsad, faoliyat yo'nalishlari, keng aholi qatlamini qamrab olish ko'lami nuqtai -nazaridan umumiylik, jamoaviylik xususiyatiga ega.

Bugungi kunda ta'lim tashkilotlari oldida ijtimoiy faol, jamiyat sifatlarga egaliklari bilan bog'liq. O'sib kelayotgan avlodning jamiyat hayotining turli sohalarida o'z iqtidori va salohiyatini to'la namoyon eta oladigan yoshlarni tarbiyalash vazifasi turibdi. Chunki ta'lim tashkilotlari turli yoshdagi o'quvchilarni yagona jamoaga birlashtira olgan maskan sanaladi. Ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni uyushtirish orqali keng ko'lamlı ijtimoiy faoliyatni tashkil etishdek katta imkoniyatni o'zida mujassamlashtira olgan. O'quvchilarning ta'lim tashkilotlari ijtimoiy hayoti, shu jumladan, turli mavzularda tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etishlari ularda tashkilotchilik sifatlarining shakllanishi uchun sharoit yaratadi.

Ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etish har bir shaxsdan ularni tashkillashtirish, ya'ni tashkilotchilik sifatlariga ega bo'lishni talab qiladi. Manbaalarda "tashkilotchilik" tushunchasi 1) tashkil etish xislati; 2) tashkilotchilik ishi, faoliyati, "jamoani uyushtira bilish, jipslashtira olish, shuningdek, o'zining shaxsiy ishini to'g'ri tashkil qila olish", "tashkillashtirish ishlarini olib borishga bo'lgan extiyoj" deya tahriflanadi. Bizning fikrimizcha, tashkilotchilik o'yin, ta'lim va mehnat ko'rinishidagi faoliyatlarni tashkil etish, ijtimoiy munosabatlar jarayonini faollashtirish, jamoani ji'slashtirish va yagona maqsad atrofida birlashtirishda tashabbus hamda nazoratni o'z qo'liga olish, uni samarali boshqarish va mavjud imkoniyatlaridan unumli foydalanish, shuningdek, jamoadoshlarni faollik ko'rsatishga rag'batlantirish, yetakchilik (liderlik) qobiliyatiga egalikdir. Bundan anglanadiki, tashkilotchilik sifatleri shaxsning ijtimoiy tavsiflaridan iborat bo'lib, uning negizida turli ko'rinishlardagi faoliyatlarni tashkil qilish; muayyan jarayonda ishtirokchilarni faollashtirish, jamoani birlashtirish va uni samarali boshqarishdagi yetakchilik (liderlik) xususiyatlari aks etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tashkilotchilik sifatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatning samarali natijasi ularda mustaqillik, faollik, maqsad sari intilish, jamoa yoki mikrogruphlarda tengdoshlari bilan faol muloqotga kirisha olish, o'yin, ta'lim va mehnat jarayonida hamkorlikka erishish, shuningdek, jamoa a'zolarini uyushtirish, ularni yagona maqsad atrofida birlashtirish hamda muayyan harakatlarni amalga oshirishda yetakchi (liderlik)ni qo'lga olish kabilarning samarali shakllanganligi bilan belgilanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tashkilotchilik sifatlarini shakllantirishda "Kamalak" Respublika bolalar tashkilotining umumta'lim maktablaridagi quyi organlari muhim o'rin tutadi. Tashkilot quyi organlari tomonidan o'quvchilar zimmasiga qo'yiladigan vazifalarni bajarishda bevosita jamoa bilan ishlash, jamoa imkoniyatlarini mahlum nuqtaga to'plash va ulardan samarali foydalanish taqozo etiladi. Ushbu vazifalarni ijobiy hal qilishda esa boshlang'ich sinf o'quvchilarning tashkilotchilik sifatleri - maqsad sari intilish, mustaqillik, tartiblilik, faollik, tashabbuskorlik kabilarga ega bo'lishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tashkilotchilik sifatlarini shakllantirishda quyidagi talablarga amal qilinishi maqsadga muvofiqdir:

1. O'quvchilarda tashkilotchilik sifatlarini shakllantirishga pedagogik-psixologik va metodik jihatdan to'g'ri yondashish.

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari, shaxsiy imkoniyatlari, qiziqishlari, hayotiy ehtiyojlari va intilishlarini inobatga olgan holda tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish.

3. Boshlang'ich sinflarda tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning jamoaviy yoki guruhli shakllarda tashkil etilishiga erishish.

4. O'quvchilar o'rtasida o'zaro psixologik birlik va hamkorlikka asoslanuvchi sog'lom muhitni qaror to'tirish.

5. O'quvchilar faoliyati yuzasidan izchil nazoratni yo'lga qo'yish orqali ular tomonidan ijtimoiy topshiriqlarni bajarish jarayonida yuzaga kelgan qiyinchiliklarning oldini olish.

6. Jamoa bilan ishlashda alohida faollik ko'rsatgan o'quvchilarni ma'naviy rag'batlantirish.

Tadqiqot muammosini nazariy va metodik jihatdan muvaffaqiyatli tadqiq etish "tashkilotchilik", "tashkilotchilik sifatleri", "tashkilotchilik sifatlarini shakllantirish" kabi tushunchalar mohiyatini to'g'ri anglash hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirish mumkin bo'lgan tashkilotchilik sifatlarini aniqlab olishni taqozo etadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, ijtimoiy muhit hamda amaliyot mustaqil fikrlay oladigan, erkin va ma'shuliyatli shaxsni shakllantirishda muhim omil sanaladi.

Xulosa o'rnida shuni aytilish joizki, shaxs ijtimoiylashuv jarayonining samaradorligini belgilovchi ko'rsatkich - uning ijtimoiy munosabatlar jarayoniga to'liq kirishishi, ijtimoiy faolligi va shaxs faoliyatining muayyan maqsadga yo'nalganligi sanaladi. Ijtimoiy faollik shaxsning ijtimoiy munosabatlar jarayonidagi ongli ishtiroki, ijtimoiy munosabatlar rivojiga va jamiyat taraqqiyotiga xissa qo'shish imkoniyatlari darajasi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, ularda intizomlilik, mustaqillik, tashabbuskorlik, tadbirkorlik, maqsadga intiluvchanlik kabi sifatleri tarbiyalash kelgusida komil inson va malakali, yetuk mutaxassis bo'lib kamolga yetishlarini ta'minlaydi. Kelgusida jamiyatning to'laqonli a'zosi va malakali mutaxassis sifatida ijtimoiy munosabatlar hamda kasbiy faoliyat jarayonida faol ishtirok etish, zimmadagi ijtimoiy burchlarni ado etishda shaxsning tashkilotchilik sifatleriga ega bo'lishi muhim ahamdaiyat kasb etadi.

O'quvchilarida tashkilotchilik sifatlerini shakllantirish va rivojlantirish nafaqat psixologik-pedagogik, balki ijtimoiy muammo sifatida hamda o'ziga xos dolzarblik kasb etadi. Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, dunyoqarashlarini kengaytirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash qanday darajada ahamiyat kasb etayotgan bo'lsa, ularda tashkilotchilik sifatlerini shakllantirish hamda shu qadar muhim vazifa hisoblanadi. O'quvchilarida boshlang'ich ta'lim davridanoq tashkilotchilik sifatlerini shakllantirish, mustaqil fikrlash qobiliyati hamda muloqotga tez kirishuvchan bo'lishlariga erishish ularning kelajakda demokratik jamiyatning faol a'zolari bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlovchi omillardan biri sanaladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tashkilotchilik sifatlerini shakllantirishda ularning yosh, psixologik va fiziologik xususiyatlari, shuningdek, layoqat, qiziqish va qobiliyatlarini inobatga olish kutilgan natijaning qo'lga kiritilishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017yil, 6-son, 70-modda.

2. Джамилова Н.Н. Педагогические основы формирования организаторских качеств у учащихся педагогических колледжей. Ташкент Фан, 2007-С.3.

3. Комилова Ф.М. Бошланғич синф ўқувчиларида ташкилотчилик сифатларини шакллантириш. "Yangi nashr" nashriyoti. Toshkent-2010.

4. Комилова Ф.М. Основы формирования творческих способностей учеников начальных классов. "Вопросы науки и образования" журнал. Май. 2018. № 6. С.123.

*Axunov Umidbek Ruzibayevich-
Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti;
Mamatov Boburjon-
Andijon davlat pedagogika instituti, Jismoniy madaniyat fakulteti, Maktabgacha va
boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi talabasi
boburjonmamamtov216@gmail.com*

KICHIK YOSHDAGI BOLALARDA SPORT ORQALI SOG'LOM TURMUSH TARZINI OLIB BORISH VA SPORT ORQALI CHINIQTIRISH

Anontatsiya. Ushbu maqolada kichik yoshdagi bolalarni sport orqali yetuk va sog'lom bo'lishini taminlash va sport orqali bolalarni sog'lom turmush tarzini olib borish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Rivojlanish, sport mashqlari, harakatli o'yinlar, qiziqarli o'yinlar, g'amxo'rlik, mehnat, rag'batlantirish, qiziqtirish va o'rgatish.

Аннотация. В данной статье рассматривается, как сделать так, чтобы маленькие дети стали зрелыми и здоровыми с помощью спорта, и как с помощью спорта приобщить детей к здоровому образу жизни.

Ключевые слова. Развитие, спортивные упражнения, подвижные игры, веселые игры, уход, работа, стимулирование, интерес, обучение.

Annotation. This article discusses how to ensure that young children become mature and healthy through sports, and how to lead children to a healthy lifestyle through sports.

Key words. Development, sports exercises, active games, fun games, care, work, stimulation, interest and training.

So'nggi yillarda jismoniy va aqliy rivojlanishida nogiron bolalar sonining ko'payishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Sog'lom bola tug'ilishi, uni tarbiyalash va o'qitish muammosi uzoq vaqtdan beri tibbiyotdan tashqariga chiqib, ijtimoiy muammoga aylangan. Bu zamonaviy hayotning ko'plab salbiy hodisalari: jiddiy ijtimoiy qo'zg'alishlar, ekologik muammolar, nikoh va oila institutining past darajasi: alkogolizm, chekish va giyohvandlikning ommaviy tarqalishi bilan bog'liq. Rossiyada ham, dunyoda ham kelajak, albatta, yosh avlod uchundir. Biroq, sog'lom, nekbinlik, psixologik barqarorlik, yuqori aqliy va jismoniy qobiliyatga ega bo'lgan sog'lom odamgina faol yashashga (hayotdagi yuqori mavqega), kasbiy va maishiy

qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib o'tishga qodir. Shu sababli, hozirgi vaqtda o'qituvchilar oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ta'lim va tarbiya jarayonida bolalarning sog'lig'ini saqlashdir. "Men qayta-qayta takrorlashdan qo'rqmayman: sog'likka g'amxo'rlik qilish – o'qituvchining eng muhim ishi. Ularning ma'naviy hayoti, dunyoqarashi, aqliy rivojlanishi, bilim kuchi, o'z kuchiga ishonchi bolalarning quvnoqligi, sergakligiga bog'liq. V.A.Suxomlinskiy. Ushbu muammoning dolzarbligi aniq. Inson salomatligi eng muhim hayotiy qadriyatdir. Salomatlikni shakllantirish jamiyatimizning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib kelgan. Shu bois, bolalar salomatligini muhofaza qilish va mustahkamlash davlatning eng muhim vazifalaridan biridir. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish maktabgacha yoshdan boshlanishi kerak. Shuning uchun men o'z oldimga quyidagi maqsadlarni qo'ydim: bolalar salomatligini saqlash va mustahkamlash; o'z sog'lig'iga g'amxo'rlik qilish, uni himoya qilish, sog'lom bo'lishga va sog'lom turmush tarziga o'rgatish zarurligi haqida tushunchani shakllantirish. Maktabgacha tarbiyachi kunning ko'p qismini bolalar bog'chasida o'tkazadi, shuning uchun barcha bolalar sog'lom turmush tarzi, bolalar bog'chasida, uyda, ko'chada, o'rmonda sog'lig'ini saqlash qoidalari va me'yorlari haqida muntazam ma'lumot olishlari mumkin va kerak. , sog'liq uchun foyda keltiradigan xatti-harakatlar va harakatlar haqida.

Sport mashqlarining xususiyatlari.

Sport mashg'ulotlariga chang'i, konkida uchish, chana, velosiped, skuter, sport roliklari, karusel va suzish kiradi. Sport mashqlari asosiy mushak guruhlarini mustahkamlashga, suyak, yurak-qon tomir, nafas olish va asab tizimlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ular psixofizik fazilatlarni (chaqqonlik, tezlik, chidamlilik va boshqalar) rivojlantiradi, shuningdek, harakatlarni muvofiqlashtirishni, ritmni, kosmosda orientatsiyani, muvozanat funktsiyalarini shakllantiradi.

Darslar davomida [toza havo](#), tegishli kiyimdagi turli xil havo haroratida bolaning himoya kuchlari ortadi va [metabolik jarayonlar](#) unda. Bundan tashqari, sport mashqlari bolalarning tabiat hodisalarini bilishiga hissa qo'shadi, ular qor, suv, muz, sirpanish, tormozlanish xususiyatlari haqida tushunchalarga ega bo'ladilar; velosiped qurilmasi va boshqalar. Bolaning so'z boyligi sezilarli darajada kengayadi, axloqiy fazilatlar rivojlanadi: o'rtoqlik o'zaro yordam, intizom, jamoada harakatlarni muvofiqlashtirish, jasorat, chidamlilik, qat'iyatlilik va boshqa shaxsiy xususiyatlar. Jismoniy tarbiya jihozlariga g'amxo'rlik qilish, bola mehnat ko'nikmalarini egallaydi, tejamkorlikka, aniqlikka o'rganadi.

Bolaga sport mashqlarini o'rgatishda Tarbiyachi va ota-onalarning ro'li.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi ota-onalar va bolaning birgalikdagi jismoniy mashqlarini rag'batlantirishi kerak, bu boyitish va tiklanish quvonch manbai hisoblanadi masalan: [oilaviy hayot](#) va hokazo Buning uchun siz bir nechta muammolarni hal qilishingiz kerak:

1. Ota-onalarga g'amxo'rlik qilish kerakligini tushuntiring [to'g'ri rivojlanish](#) bola chaqaloqlikdan boshlab nafas olishning asosiy qobiliyatlariga ega.

2. Ota-onalarni tizimli jismoniy tarbiya bolalarning harakat tajribasini egallashiga, epchillik, tezlik, dinamik kuch va jasoratni rivojlantirishga yordam berishiga ishonirish.

Farzand tarbiyasida oilaning roli. Bolani har tomonlama tarbiyalash, uni jamiyat hayotiga tayyorlash jamiyat va oila tomonidan hal qilinadigan asosiy ijtimoiy vazifadir.

Farzandingizga velosiped haydashni o'rgatish: ota-onalar uchun maslahatlar. Farzandingiz rulga qanchalik tez o'tirsa, shuncha yaxshi. Ikki yoshga to'lganida, chaqaloq uch g'ildirakli velosipedda yurishga qodir va bu unga tanish va tabiiy bo'ladi.

Tez orada bola yangi "temir ot" ga - ikkita yon g'ildirakli ikki g'ildirakli velosipedga o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar xavfsizlik g'ildiraklari asosiylaridan bir oz balandroqda joylashgan bo'lsa yaxshi - ular sizni faqat yiqilishdan himoya qiladi va asta-sekin muvozanatni saqlashni o'rganishga xalaqit bermaydi. O'rindiqning balandligi va burchagini moslashtirishga harakat qiling - u bosilmasligi kerak va bola oyoq barmoqlari bilan erga etib borishi kerak. Biroz vaqt o'tgach, siz eng muhim bosqichga o'tishingiz mumkin - bolangizni ikki g'ildirakli velosipedda haydashni o'rgatish. Agar siz bu savolni faqat farzandingiz 5-6 yoshga to'lganida bergan bo'lsangiz, ushbu qiziqarli jarayondan boshlashingiz kerak bo'ladi. Eng boshidanoq xavfsizlik haqida g'amxo'rlik qilish juda muhimdir. G'arbda bolalarga tirsak va tizza yostig'i, shuningdek, dubulg'a qo'yish odatiy holdir, ammo Rossiya uchun ular hali ham g'ayrioddiy va tengdoshlar bolaning ustidan kulishlari mumkin. Shunday qilib, vaziyatni boshqaring.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni sport mashqlariga o'rgatish metodikasi:

Konkida uchish bo'yicha mashg'ulot. Konkida uchish eng muhim sport turlaridan biridir. U tsiklik xususiyatga ega, ya'ni. bir xil harakatlarni bir xil ketma-ketlikda bir necha marta takrorlash va bu harakatlarning katta amplitudasi. Konkida uchish - bu yurish va yugurish harakatlariga o'xshash tabiiy jismoniy mashqlar. Shuning uchun siz ushbu mashqlarni osongina o'zlashtirishingiz mumkin va ular turli jismoniy tayyorgarligi bo'lgan bola uchun mavjud. Konkida uchish - bu bolalar va kattalar uchun ajoyib mashq - bu sevimli sport turlaridan biridir masalan: [faol dam olish](#) va hokazo. Konkida uchish bo'yicha tizimli mashqlar bola organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, salomatlik, aqliy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasi uchun katta ahamiyatga ega. Konkida uchish paytida siz toza havoda tez harakat qilishingiz mumkin. U salomatlikni mustahkamlaydi, tanani chiniqtiradi, tezlik, kuch, chaqqonlik va chidamlilikni rivojlantiradi. Bola tez harakat bilan kuchga, yengillikka ega bo'ladi, unga sovuq toza havodan nafas olish yoqimli.

Atrof-muhitning sovuq, toza havosi bolaning tanasiga foydali ta'sir ko'rsatadi, uni qattiqlashtiradi. Qattiqlashish kasallikning oldini oladigan salomatlikni yaxshilashning eng muhim chorasidir. Bolalarda o'sish va rivojlanishning sezilarli refleksli stimulyatsiyasi mavjud, metabolizm kuchayadi, organizmning atrof-muhitning turli salbiy ta'sirlariga, xoh ob-havoning o'zgarishiga, xoh atmosfera bosimiga chidamliligi oshadi. Bu organizmning funktsional faoliyatida hech qanday bezovtaliksiz tashqi muhitdagi o'zgarishlarga tez moslashishga yordam beradi. A.Sadovskayaning fikricha, konkida uchish natijasida bolalarda kuzatish ko'nikmalari shakllana oladi. Masalan, ayozli kunda o'qituvchi bolalarning e'tiborini muzlik maydoni silliq, shaffof ekanligiga, konkilar muz yo'lini qo'ng'iroq qilib kesib tashlashiga qaratadi. Qorli ob-havoda u hatto yupqa qor qatlami bilan qoplangan, qor uchqunlaydi va oyoq ostida g'ijiraydi. Bahorda esa konkida uchish maydoni bo'shab qoladi va unga minish qiyinroq bo'ladi. Shu munosabat bilan bolalarning so'z boyligi boyib boradi, ularning so'z boyligida yangi so'z va iboralar paydo bo'ladi, masalan: “muz uchqunlari, yoriqlar, halqalar qor aylanmoqda” va hokazo. Konkida uchish estetik tarbiyani amalga oshirishga foydali ta'sir ko'rsatadi, bu musiqa, raqs va [badiiy gimnastika](#) figurali uchish mashg'ulotlariga hamroh bo'ladi.

Rolikli konkida uchish. Rolikli konkilar bugungi kunda juda mashhur. Inline konkida uchish bo'yicha mashg'ulotlar kattalardan boshlab tavsiya etiladi [maktab yoshi](#). Bolaga harakat qilish, burilish, tormozlash, to'xtash o'rgatiladi. O'qituvchi bolalarga harakat texnikasini ko'rsatadi va tushuntiradi, harakatlarni o'zlashtirishga yordam beradi. U bolani qo'llab-quvvatlaydi, uni chap va o'ng oyoqlari bilan itarishga o'rgatadi, qo'llari va oyoqlari harakatlarini muvofiqlashtiradi; ikki konkida dumalab bilan bir yoki boshqa oyoq bilan muqobil itarish birlashtirish. 3-4 marta kuchli muqobil surishlarni amalga oshirgandan so'ng, bola oyoqlarini bir-biriga parallel ravishda qisqa masofaga qo'yadi va sekinlashguncha yoki to'liq to'xtaguncha aylanadi. Burilish paytida u sekinlashadi, tanasini kerakli tomonga bir oz egib, burilish tugaguniga qadar qadam tashlaydi va harakat bundan keyin yangi yo'nalishda davom etadi.

Chanada uchish. Chanalar bolaga butun umri davomida hamroh bo'ladi. Hayotning birinchi yilidagi bolani kattalar chana minadi, 2-3 yoshli bolaning o'zi chanani arqon bilan, dumalab qo'g'irchoqlar bilan olib yuradi. Hayotning to'rtinchi yilida bolalar yo'lda bir-birlarini chana surdilar. Asta-sekin vazifalar murakkablashadi: bolalar bir-birlarini aylanada olib yurishadi, “ilon”, turli vazifalarni bajaradilar. Bolani slaydga o'rgatish, o'qituvchi uni qoidalar bilan tanishtiradi, chanalarga qanday o'tirishni, ularni qanday boshqarishni o'rgatadi. Yosh guruhlarda o'qituvchi bolaning tepalikdan pastga siljishiga yordam beradi. Kattaroq bola turli xil boshlang'ich pozitsiyalardan tikroq va uzunroq siljiydi: o'tirish, tiz cho'kish, oshqozon ustida yotish, bir va ikkita. Slaydlardan tushganda, bola turli xil vazifalarni

bajarishi mumkin: qo'ng'iroqni unga tegizish, osilgan o'yinchoqni olib tashlash va hokazo.

Sledding o'ynoqi tarzda tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi yukning dozasini, bolani minish qoidalariga rioya qilinishini, tosh uchun slaydlar va yo'llarning estetik dizaynini nazorat qiladi. Bolaning slayddan haydash davomiyligi asta-sekin 20 dan 30 minutgacha oshadi.

Belanchaklarda, karusellarda uchish. Ushbu turdagi jismoniy mashqlar vestibulyar apparatni rivojlantiradi, mushaklarni mustahkamlaydi va psixofizik fazilatlarni yaxshilaydi. Tebranadigan stullar maktabgacha ta'lim tashkilotilarida qo'llaniladi [turli dizaynlar](#)(yakka, juftlik va guruh). Hayotning ikkinchi yilida bolaga bunday turdagi individual tebranadigan stullardan foydalanish tavsiya etiladi: otlar, o'rdaklar, quyonlar va boshqalar. [maktabgacha yosh](#) yanada murakkab silkituvchi stullar tavsiya etiladi: zinapoyali silkituvchi stul, stul, qayiq; jingalak tomonlari bilan tebranadigan skameykalar. Tebranadigan stullar o'yinchoq shaklida bo'lishi mumkin samolyot, ot. Kattaroq bolalar uchun tebranadigan stullar sotib olinadi: samolyot, otlar va boshqalar. Yurish paytida bola tebranadigan stullar va belanchaklarda, o'tirgan va tik turgan holatga o'tadi. Tebranadigan stullar "Botinkali mushuk", "Qiziq o'rdak" va boshqalar bilan bezatilgan. Belanchak maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda keng qo'llaniladi. Ular nafaqat bolani jismonan samarali rivojlantiradi, balki unga katta quvonch keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sog'lom bola: Maktabgacha ta'lim tashkilotilarida bolalar salomatligini yaxshilash dasturi – Ed. Z.I.Berestova. – M. TC Sfera, (2004).
2. Aizman, R.I. Fiziologik asoslar salomatlik - R.I.Aizman, A.Ya.Tyorner. - N. (2001).

*O'rinova Feruza Uljayevna –
Farg'ona davlat universiteti, maktabgacha ta'lim
kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi;
Fazliddinova Shaxodat Sirojiddin qizi -
FarDU, Maktabgacha ta'lim yonalishi magistranti.*

BOLALARDA IJODIY FAOLLIKNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim o'quv-biluv faoliyatini ijodkorlikka yo'naltirish muammolari, ta'limda bolalar ijodiy faoliyatini tashkil etish texnologiyasi, bolalar ijodiy faoliyatini tashkil etish usullari, yo'llari va samaradorligi yoritilgan.

Tayanch so'zlar. Ijodkorlik, ijodiy faoliyat, o'qitish, mashg'ulot, maktabgachata'lim, o'quv jarayoni, o'qituvchi, bola faoliyati, hamkorlikda o'qitish.

Bugun hayotimizning hal etuvchi muhim masalalari qatorida ta'lim-tarbiya mazmunini tubdan o'zgartirish, uni zamon talabi darajasiga ko'tarish asosiy o'rinni egallaydi. Chunki jamiyatning yangilanishi, hayotimiz taraqqiyoti va istiqboli, amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi taqdiri, Respublika mustaqilligi va bozor iqtisodiyotiga mos ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish-bularning barchasi zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash muammosi bilan chambarchas bog'liq.

Hozirgi zamon ta'limining bosh va asosiy vazifasi - shaxsning intellektual darajasini, yaratuvchanligini, ijodkorligini, izlanuvchanligini takomillashtirish orqali ularni yangi bilimlarni olish, yaratishga ruhlantirishga qaratilmog'i kerak.

Ma'lumotlarga qaraganda (yoshlar psixologiyasiga ko'ra) olti yoshgacha bo'lgan bolalar 40% iste'dod potensialiga ega ekanlar. Bolalar eng kichik yoshdanoq ijodkorlik, yaratuvchanlikka juda moyil bo'lar ekan. Agar shu davrda u bilan olib borilayotgan ta'lim jarayoniga faqat an'anaviy asosda yondoshilsa, undagi ijodkorlikka moyillik so'nib boradi.

O'quv-biluv faoliyati ijodkorlikka yo'naltirilsa - uning faolligi, yaratuvchanlik qobiliyati oshib boradi. Ijodkorlik asosida ish yuritishda faqatgina ob'ektning o'zi bilangina cheklanmay, ya'ni sub'ekt (bola)ning ijodkorligi, moyilligi, ehtiyojiga qarab ish tutilsa, ijobiy natijalar beradi, ya'ni ijodkorlikka bolalikdan o'rgatish mumkin va zarur.

Darhaqiqat, hozirgi kunda respublikamizning barcha ta'lim tashkilotilarida bola- yoshlarning yuksak ma'naviyatli, mustaqil va erkin fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lishlari, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o'zlashtirishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgani, jahon standartiga javob beradigan o'quv xonalari, axborot-kommunikatsiya, zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlanganligining guvohi bo'lmoqdamiz.

Xususan, bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish zamonaviy jamiyatning asosiy qadriyatlaridan biri va ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Biroq, muammo shundaki, tadqiqotlar bir necha yillar davomida ko'rsatganidek, o'rganish jarayonida bolalarning bilimlari va qobiliyatlari o'sib boradi, bolalarning bilim motivatsiyasi va ijodiy faoliyati pasayadi. Bizning fikrimizcha, buning sababi o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari, bolalar bilan o'zaro munosabatlarning avtoritar usuli, ta'limning reproduktiv shakllari ustunligi va baholash tizimini etarli darajada tushunmasliklarida.

Soha mutaxassislarining navbatdagi vazifasi yaratilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, ilg'or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga qo'llash orqali bolalarda katta hajmdagi ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, mustaqil fikrlash, ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, aqliy- intellektual, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali mutaxassis bo'lib etishishini ta'minlovchi samarali ta'lim jarayonini tashkil etishdan iborat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish jarayoni ijodiy faoliyat natijasida yuz beradi. Bolaning berilgan topshiriqni bajarish jarayonida izlanishi, ijodiy faoliyati namoyon bo'lishi uchun aniq maqsadga yo'naltirilgan, rejalashtirilgan, me'yor va mezonlarga ega bo'lgan, o'z-o'zini anglagan faoliyat zaruriyati seziladi. Bu esa bolada atrof-olam obyektlari va ular haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; ta'lim samaradorligini vujudga keltirish, faoliyatning avvalgi turlariga tayanishni taqozo etadi. Azal-azaldan ijodkorlikning boshlanishi bo'lgan insondagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi bevosita bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi pedagoglarni ham, tadqiqotchilarni ham hozirgi davrgacha qiziqtirib keladi. Ta'lim va tarbiya, shaxsning jamiyatda shakllanishi, qobiliyatlarni rivojlantirish hanuzgacha pedagogikaning eng dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda.

Bolalarda ijodiy faollikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish muammosi ko'p qirrali pedagogik- psixologik ijtimoiy vazifalardan biri bo'lib, jamiyat ijtimoiy rivojlanishi va taraqqiyoti uchun dolzarb vazifalardan biridir.

Ijodkorlik – faoliyatning turli holatlarida paydo bo'ladi. Qiziqish ilhom, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo'lishidan tortib, to namoyon bo'lishigacha jarayonni o'z ichiga oladi. Shaxsning ijodiy faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi, ilgari maqsad qilib qo'yilmagan bunyodkorlik intilishini bildiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta'limda bolalarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish o'ziga xos psixologik - pedagogik xususiyatga ega bo'lib, bular bolalarning aqliy faoliyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda muammoli vaziyatlar yaratish, mashg'ulotlarga maqsadli yondashuv, bolalarning qobiliyati,

qiziqishi, xohish va istaklarini hisobga olish, ahloqiy- estetik hissiyotini tarbiyalash, bilimlar tizimi, malaka va ko'nikmalarini faoliyatning turli shakl va metodlarini egallab olishga yo'naltiriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Джанпеисова Г.Э., Рахмонова Р.П. Стратегии и перспективы развития дошкольного образования в Узбекистане //Молодой ученый. 2017.№51.
2. Uljayevna o. R. F., Saydamatovna s. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o'quv-uslubiy ta'minoti //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B3. – с. 349-355.
3. Uljayevna U.F. The activity of developmental centers in the formation of children's abilities //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B2. – с. 107-110.

*O'rinov Rustambek Yoqubjonovich -
“Sport psixologiyasi, ijtimoiy- tabiiy fanlar” kafedrasi oqituvchisi,
Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va
malakasini oshirish instituti, Farg'ona filiali.*

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARIGA DOIR

Annotatsiya. Bo'lajak o'qituvchi pedagogning intellektual salohiyatini shakllantirish fan asoslarini o'rganish va o'zlashtirish bilan birga aqliy faoliyatning maqsadga muvofiq usullariga ega bo'lishni ham nazarda tutadi. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning intellektual aqliy faoliyat madaniyatini shakllantirish muammolari, pedagogik talablar va zamonaviy yondoshuv masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi pedagog, informatsion model, aqliy faoliyat, millat genofondi, tabaqalashtirilgan ta'lim, hissiy bilish, kreativ, mustaqil ijod.

ON THE ISSUES OF FORMING INTELLECTUAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Urinov Rustambek Yokubjonovich

**English teacher of the Institute for re-training and professional improvement of physical
education and sports specialists of the Fergana branch**

Abstract: Formation of the intellectual potential of a future teacher involves learning and mastering the fundamentals of science, as well as acquiring appropriate methods of mental activity. This article describes the problems of forming the culture of intellectual mental activity of future teachers, pedagogical requirements and issues of modern approach.

Key words: teacher, pedagogue, informational model, mental activity, national gene pool, differentiated education, emotional intelligence, creative, independent creativity.

Barchamizga ma'lumki, ilm-fan taraqqiyoti g'oyat tezkorlik bilan borayotgan ayni paytda uzluksiz talim tizimining barcha bo'g'inlarida keng miqyosdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning ijobiy samarasi esa ta'lim tashkilotilarida

faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchi va o'qituvchilarning o'z zimmasidagi vazifalariga, kasbiga nisbatan ijodiy munosabatda bo'lishiga bog'liqdir.

Hozirgi zamon ta'limining bosh va asosiy vazifasi - shaxsning intellektual darajasini, yaratuvchanligini, ijodkorligini, izlanuvchanligini takomillashtirish orqali ularni yangi bilimlarni olish, yaratishga ruhlantirishga qaratilmog'i kerak. Buning uchun esa o'qituvchi pedagogning o'zi kreativ fikrlovchi faol shaxs va mutaxassis bo'lmog'i darkor.

Bo'lajak o'qituvchining intellektual salohiyatini shakllantirish fan asoslarini o'rganish va o'zlashtirish bilan birga aqliy faoliyatning maqsadga muvofiq usullariga ega bo'lishni ham nazarda tutadi. Aqliy faoliyat nafaqat bilim asoslarini egallash, balki o'zlashtirilgan bilimlarni qiyoslash, tahlil qilish, sintezlash, abstraktlash, umumlashtirish va ularni turli vaziyatlarda amalda qo'llay olish tajribasiga ega bo'lishni ham anglatadi. Shu tarzda faoliyatning samarali usuli umumlashtiriladi hamda turli ko'rinishdagi faoliyatni xilma-xil usullar yordamida bajara olishning umumiy metodi shakllantiriladi.

Bo'lajak o'qituvchini kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorlashda uning mustaqil fikrlay olish qobiliyatiga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Shu bois, ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni fikrlashga, o'zlashtirilgan bilimlarni mushohada qilishga o'rgatish zarurdir.

Respublika va rivojlangan xorijiy davlatlar ta'lim tajribalari shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlash turli g'oya va fikrlarni muhokama qilish, bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy fikrlariga hurmat bildirish, ularga fikrlash uchun sharoit yaratish va ularning intellektual qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beruvchi ta'lim sharoitlarini aniqlash imkoniyatini beradi. Savollar va javoblarni tashkil etish ham fikrlash jarayonlarini takomillashtirish va rivojlantirishning muhim vositalaridan biri sanaladi.

Bugungi kun talabi ham ta'lim mazmuni va hajmini cheksiz kengaytirishga yo'l bermay, balki bo'lajak o'qituvchini mavjud muammolarni noan'anaviy tarzda yechishga tayyorlashni taqozo etadi. Bo'lajak o'qituvchi ongida o'zlashtirilgan yoki shakllashtirilgan nazariy tushunchalar tizimi o'quv faoliyatining asosi bo'lib qoladi. Talabaning o'quv faoliyatini takomillashtirish, ya'ni uning intellektual, fikrlash qobiliyatini shakllantirish zamonaviy ta'limning asosiy natijasi bo'lishi lozim. Shuni ham ta'kidlash joizki, aqliy rivojlanishning asosini bilish jarayonlarini tabaqalashtirish tashkil etadi. Zero, tabaqalashtirish bevosita hissiy bilishdan abstrakt yechimlarga o'tishning muhim jarayoni hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim ta'lim oluvchilar oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

- tezkor o'zgarishlarga ko'nikish, hayotiy faoliyat, shuningdek, mavjud muammolarni hal qilishda o'zlashtirgan bilimlarini mohirlik bilan qo'llay olish;

- mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lish, real borliq va yuzaga keluvchi muammolar mohiyatini anglay olish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topish;

- egallagan bilimlarni amaliyotda qo'llashning samarali usullarini topish, yangi g'oyalarni ilg'ab olish va ijodiy fikrlash;

- axborot texnologiyalaridan o'z vaqtida samarali foydalana olish va ularni qo'llay bilish.

Ta'lim oluvchilar, shu jumladan, bo'lajak o'qituvchilar bilimlarining chuqur va mustahkamligi faqat ular yig'indisi bilan emas, balki ularning tizimliliigi bilan belgilanadi. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual rivojlantirish uchun axborotni qayta ishlashda aqliy faoliyat xususiyatlarini inobatga olish va usullarini tanlash muhimdir. Aqliy faoliyat asosini bilish, xotira, yangi g'oya va ularni ifodalash hamda baholash kabi jarayonlar tashkil etadi. Bo'lajak o'qituvchilarga bilimlarni o'rgatishning muhim omillari sifatida bilish jarayonining turlari va fikrlash faoliyatini e'tirof etish mumkin. Respublika ta'lim tashkilotlari amaliyotida bo'lajak o'qituvchini intellektual rivojlantirish, tarbiyalashda ta'limni individuallashtirish muhim ahamiyatga ega. Individuallashtirish o'quv faoliyatining barcha shakllarida: ommaviy, guruhli va yakka (individual) tartibda amalga oshirilishi mumkin.

Bularning barchasi bo'lajak o'qituvchini kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorlashda katta ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak o'qituvchida ijodkorlikni shakllantirish hozirgi davrda yangicha munosabat, yangicha yondashuvni talab etmoqda. Ijodkorlikni shakllantirish – XXI asrning jamiyat taraqqiyotida barcha davlatlar siyosatining ma'naviy omili bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy mutaxassis inson va tabiat, shaxs va jamiyat, davlat o'rtasidagi bog'lanishlar, ta'limiy jarayonlarning, qolaversa, o'z pedagogik faoliyatning jahon madaniyatida, xalq madaniyatida tutgan o'rni haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak. Oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchilarning aqliy faoliyat madaniyatini oshirish jarayoni o'z ichiga quyidagilarni olishi samara berishi mumkin:

- talabalar ongida ularning hayotiy hamda kasbiy faoliyati asosi bo'lmish qadriyatlar tizimini (aksiologik qarash) shakllantirish;

- talabalarda turli qiziqishlar, ma'naviy ehtiyoj, barkamol inson idealini shakllantirish;

- talabalarni xalqimizning madaniy-ma'naviy merosi bilan yaqindan tanishtirish;

- mustaqil ijod uchun sharoit yaratish;

- talabalarda o'z faoliyatini tashkillash, o'zini har tomonlama rivojlantirish (kvalimetrik tashxis) yo'llari bilan tanishtirish.

Bo'lajak o'qituvchilarda aqliy faoliyat madaniyatini shakllantirish ularni kelajakda aqlan faol bolalar bilan ishlashi uchun juda muhimdir. Bu maqsadga

erishish talabada ta'lim olishning individual uslubini (TIU) rivojlantirishni nazarda tutadi. TIU kasbiy mahoratga samarali erishishni ta'minlovchi ta'limiy uslublar yig'indisidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva Sh.X. Pedagog professional kompetentligini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari: Psixol.f.d. (DSc) ... dis-ya avtoreferati: 19.00.05. – T.: O'zMU, 2019. – 61 b.
2. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Равен Дж. Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с. – ISBN 5-89353-052-7
3. Uljayevna O'. F. Et al. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini takomillashtirishda ilmiy faoliyatga tayyorlashning metodik tizimi //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – c. 660-667.

*Azimova Nodiraxon –
Andijon davlat pedagogika instituti,
Magistratura bo'limi, ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang'ich ta'lim)
yo'nalishi talabasi.*

ONA TILI DARSLARIDA PAST O'ZLASHTIRUVCHI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning ahamiyati hamda ulardan foydalanishning yangi usullari ko'rsatib o'tildi.

Kalit so'zlar: PIRLS, PISA, TIMMS, mantiqiy tafakkur, muammoli ta'lim, yangi innovatsion texnologiyalar.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonamizda o'zining fikr va mulohazalarini teran anglata oladigan, o'rgangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z hayot faoliyatida kerakli o'rinlarda qo'llay oladigan, jamiyat uchun yaxshilikka hizmat qiluvchi kreativ fikrlovchi yoshlarga haddan ziyod talab kuchlidir. Bunday yoshlarni kamol toptirishda, albatta, davlatimizning ta'lim va tarbiya sohasiga qaratayotgan e'tibori va biz pedagog hodimlarning bu boradagi belgilangan vazifalar ijrosini mukammal tarzda ta'minlash muhim ahamiyatga egadir. Davlatimizning ta'lim sohasiga qaratgan e'tiborini biz O'zbekiston PIRLS-2021 xalqaro baholash dasturida ishtirok etganligidan ko'rishimiz mumkin.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) – bu dunyoning turli davlatlarida boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. PIRLS har besh yilda bir bora o'tkaziladi. Xalqaro baholash dasturi PIRLSda bolalarning yoshi 10.5 yosh

bo'lishi talab qilinadi, chunki bu xalqaro dasturda ishtirok etuvchi davlatlarda bolalarning maktabga qabul qilinish yoshi turlichadir. Bunga ko'ra bizning mamalakatimizda o'quvchilarni boshlang'ich sinfga qabul qilish yoshi 7 yosh ekanligini hisobga olib, 4-sinf o'quvchilari bu xalqaro baholash dasturida ishtirok etadilar, shunda bolalar 10.8 -10.9 yosh toifasida bo'ladilar.

Ushbu dasturning asosiy mohiyati shundaki, bunda qatnashuvchi o'quvchilarning qay darajada berilgan matnni tushunishi, undagi asosiy mazmuni, ilgari surilgan g'oyani anglab yetish va mana shu berilgan matnga tanqidiy yondasha olishidagi fikr mulohazalarni bildira olishini baholashdan iborat. Bilamizki, bu xalqaro baholash dasturi 2001-yildan buyon o'tkazilib keladi. Unda qatnashgan davlatlar o'quvchilarining PIRLS baholash tizimidagi olingan natijalarini o'rganib chiqib ularning yutuq va kamchiliklariga e'tibor bergan holda biz o'z mamlakatimiz o'quvchilari orasida yuqori darajadagi o'qish savodxonligini ko'rsatishga yordam beruvchi omillarni ham o'rganib chiqishimiz mumkin. Demak, bu omillarga qisqacha to'xtalib o'tamiz:

- yuqori darajadagi o'qish savodxonligiga ega bo'lish uchun savodxonlik mashg'ulotlariga erta qatnashish, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotiga barcha bolalarni to'liq jalb etish;
- o'quv materiallari bilan mukammal ta'minlanish;
- maktabda xavfsizlikni yaratish;
- o'qishga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishni bola ruhiyatiga singdirish.

Yuqoridagi omillarni ta'lim tizimida mukammal joriy qilinishi o'quvchilarda o'z fikr va mulohazalarini erkin bayon etishiga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida matnni tushunish va mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi darslar. asosan, o'qish va ona tili darslarida olib boriladi. O'qituvchilar pedagogik faoliyati jarayonida past o'zlashtiruvchi o'quvchilarga ham duch keladilar. Bunday o'quvchilarni ham fikrlash qobiliyatini, savodxonlik darajasini boshqa yaxshi o'qiydigan o'quvchilar qatoriga olib chiqish pedagog hodimning oldidagi birinchi vazifalaridan biridir.

Bunda pedagog hodim o'z navbatida xalqaro baholash dasturi PIRLSdan o'rinli foydalanishi mumkin. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilarga kichik, qisqa matnlarni uyga o'qib kelish vazifasi topshiriladi. Masalan, "Ikki do'kondor bilan shunday bir voqea ro'y bergan ekan. Ularning do'konlari yonma-yon turar va o'rtasi taxta bilan to'silgan ekan. Do'kondorlardan bir yog' sotsa, ikkinchisi atir-upa sotar ekan. Bir kuni kechqurun do'konni yopishdan oldin atir-upa sotadigan do'kondor taxta to'siqning tirqishidan qo'shnisining do'koniga mo'ralabdi, qarasa, oltin dinorlarni sanab, qizil bir ro'molga tugayotganmish.

U ham ko'zi bilan qo'shnisi sanayotgan dinorlarni sanay boshlabdi: bir yuz oltmish beshta oltin tanga ekan. u qo'shnisining pullariga ega chiqishni istab ko'chaga chiqib qichqira boshlabdi:

- Yordam beringlar! Pullarimni o'g'irlab ketishdi!

Darhol mirshablar yetib kelishibdi.

- Kimdan shubhang bor? - deb so'rashibdi mirshablar undan.

- Bilmasam... Pullarimni sanab qizil ro'molga tukkanimdan keyin yog' sotadigan qo'shnimdan boshqa hech kim do'konimga kirmagan edi. Ro'molda bir yuz oltmish besh dinor bor edi, - debdi do'kondor. Mirshablar darhol yog' sotuvchining do'koniga kirib tintuv o'tkazishibdi va odamning ko'zi tushmaydigan bir burchakdan qizil ro'molga o'ralgan bir yuz oltmish beshta oltin dinorni topishibdi.

Yog' sotuvchi bu pullar o'zimmiki, deb qasam ichibdi, mirshablar uning gapiga ishonmay, qo'llarini bog'lab zindonga tashlashibdi. Shunda Qozi kim haq, kim nohaq ekanligini aniqlash qozixona oldiga ko'plab odamlarni to'plabdi.

Ikkala do'kondor shikoyatlarini aytgach, hokim bir tovoq qaynoq suv bilan ro'molga tugilgan dinorlarni olib kelishni buyuribdi. U tangalarni tovoqning ichiga solgan ekan, bir zumda yuzaga yog' tomchilari suzib chiqibdi.

- Tovoqni xalqqa ko'rsatinglar, - deb buyuribdi hokim, - bu pullar kimga tegishli ekanligini xalqning o'zi aytsin.

- Yog' sotuvchiniki! Yog' sotuvchiniki! - Bir ovozdan qichqirishibdi odamlar. Pullar darhol egasiga qaytarilibdi, uning ochko'z qo'shnisi bir umiga zindonga hukm qilinibdi". Ushbu matn orqali bolaga testlar tuzishimiz va bu orqali bolaning matnini qay darajada tushunganini bilib olishimiz mumkin. Testni qay tarzda tuzamiz:

1. Hikoya nima haqida tuzilgan?
 - a) O'g'irlik, yolg'onchilik.
 - b) Do'stga hiyonat.
 - c) Adolatsizlik, berahmlilik.
2. Siz ham yolg'on gapirganmisiz?
 - a) Ha.
 - b) Yo'q.
 - c) Ba'zan.
3. Ushbu rasmlardan qay biri ushbu hikoyani tasvirlayapti
 - a) 1-rasm.
 - b) 2-rasm.
 - c) 3-rasm shunga o'g'irlik testlar tuzishimiz mumkin.

Berilgan test javoblari asosida past o'zlashtiruvchi o'quvchilarning har bir javoblariga izoh talab qilishimiz bilan ulardagi og'zaki nutqni va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirib borishimiz mumkin.

FOYDALANILGANA ADABIYOTLAR

1. Azimova I. va boshqalar. Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-sinf uchun darslik 1-qism. Toshkent – 2021.
2. Azimova I. va boshqalar. Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-sinf uchun darslik 2-qism. Toshkent – 2021.
3. Ina V.S va Michael O.M. PIRLS 2021 Baholash qamrov doirasi. Toshkent – 2021.

*B.S.Axmadaliyev-
Chirchiq davlat pedagogika universiteti, p.f.f.d.,(PhD)*

MUTAXASISLIK FANLARNI O‘QITISHDA AXBOROT KOMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI VOSITASINI QO‘LLANISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Hozirgi vaqtda axborotlarni uzatish saqlash va qaytadan ishlashni axborot kommunikatsion texnologiyalarisiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Inson qabul qilayotgan har-xil oqimdagi axborotlarni ajratib olishda hisoblash texnologisi juda katta yordam bermoqda. Shuning uchun hozirgi paytda ta‘limni kompyuterlashtirish masalasi dolzarb bo‘lib turibdi. Buning uchun quyidagi asosiy yo‘nalishlarni;

-ta‘limning barcha bosqichlarida o‘quv jarayonini axborot kommunikatsion texnologiyasidan foydalanish bilan jadallashtirish;

-uzluksiz ta‘lim tizimidagi barcha ta‘lim tashkilotilarida axborot kommunikatsion texnologiyasi va kompyuter sistemalari bilan to‘la-to‘kis jihozlash;

-o‘quv maqsadida axborot kommunikatsion texnologiyalarini dasturiy ta‘minotini va o‘quv xamda nazorat dasturlarini ishlab chiqishni markazlashtirish va standartlashtirishni amalga oshirishni taqozo qiladi.

Shu munosabat bilan oliy ta‘lim tashkilotilari o‘quv jarayonida mutaxassislik fanlarini o‘qitishda axborot kommunikatsion texnologiyasini o‘qitish hamda targ‘ibot qilish oliy ta‘lim tashkilotilari asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoldi.

Ilmiy tadqiqot ishlarda va o‘quv jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari darslarini turli shakllarini mavjud bo‘lgan o‘qitish usullarini kuchaytirish nuqtai nazardan tadqiqotlar olib borilgan.

“Oliy ta‘lim tashkilotilari o‘quv jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish faqatgina mutaxassislik fanlar o‘qituvchilarining ishi bo‘lib qolishi kerak emas balki barcha fan o‘qituvchilarning ishi bo‘lmog‘i lozim”.

Bundan shunday xulosa qilish mumkin-ki, hali barcha oliy ta‘lim tashkilotilari ommaviy tarzda axborot kommunikatsion texnologiyasi hamda internet tarmog‘i bilan jihozlanib bo‘lmagan bir paytda uning dasturiy ta‘minotini va o‘quv dasturining ta‘minoti va o‘quv dasturining yaratilishi murakkabligini hisobga olgan holda bu ishlarni amalga oshirish zarur.

Davr talabi nuqtayi nazaridan mutaxassislik fanlar o'qitish jarayonini boshqarishga axborot kommunikatsion texnologiyalarining kirib kelishi, ularning sezilarli darajada o'zgarishiga olib keladi.

O'qitish texnologiyasi-o'qitish jarayonida ilmiy yo'nalishni hamda oliy ta'lim tashkilotlarining moddiy-texnik bazasini ilmiy-texnika yutuqlari asosida yangilashni nazarda tutadi.

O'qitishda axborot kommunikatsion texnologiya foydalanish-fan-texnika taraqqiyotining axborot kommunikatsion texnologiya yo'nalishini rivojlanishi asosida paydo bo'lgan. Bu usulda o'qitish reseptiv (bir yo'nalishli) sistemalarga bo'linadi.

Kompyuterli o'qitish-bu sistemada o'qitish jarayonida o'quv vositasi sifatida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalaniladi.

Agar mutaxassislik fanlar o'qitish jarayonini kompyuterlashtirish hozirgi oliy ta'lim tashkilotlaridagi fanlarni o'qitishda zamonaviy dars tashkil etish uslubi sifatida ko'rilsa, axborot texnologisini ishlatish o'qituvchi uchun yana bitta kerakli qurol bo'lib qoladi.

Axborot kommunikatsion texnologiyasi mutaxassislik fanlar fanining fundamental bazasi xisoblanadi va o'qitish vositasi sifatida keng ko'lamda qo'llaniladi. Bo'lajak pedagoglarning kompyuter savodxonligi komponentlari yig'ilgan holda, unga kompyuter vositasidan faqtgani dars va darsdan tashqari ishlarda foydalanibgina qolmasdan, balki talabalarning dastur asoslari va mutaxassislik fanlarni o'qish va o'rganish, ularni boshqa fanlar, jumladan pedagogika, psixologiya, ta'limda axborot texnologiyalari fanlari bilan bog'laydi. Birorta dasturlash tilini bilgan holda datur asoslarini o'rganish, axborot kommunikatsion texnologiyalari bilan muloqatda bo'lish, axborot kommunikatsion texnologiyalarini umumiy funksiyalash va ko'rish usullari haqida bilish hamda axborot kommunikatsion texnologisini ishlab chiqarishda, fanda va boshqa sohalarda inson xayoti va faoliyatidagi roli haqida tushunchalar kiradi.

Yuqorida qayd etilgan fikrlarni metodik jihatdan o'quv jarayoni uchun, xususan, mutaxassislik fanlar talabalar tomonidan unumli o'zlashtirilishi uchun qo'llanilayotgan o'qitish vositalarini, jumladan. Axborot kommunikatsion texnologiyalari va uning asosida ishlaydigan sistemalarning didaktik imkoniyatlarini to'g'ri tasavvur qilish lozim.

O'rganilayotgan jarayonning aksariyati axborot kommunikatsion texnologiyalarining didaktik va metodik imkoniyatlari deganda pedagogik dastur vositalarining imkoniyatlarini nazarda tutadilar. Ular asosan o'quv jarayonida kompyuterlardan foydalanish samaradorligini ochib beradigan xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi 2020 yil 25 yanvar "Xalq so'zi" gazetasi. 2020 yil 25 yanvar, № 19 (7521) - soni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora - tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori. “Xalq so‘zi” gazetasi. 2017 yil 21aprel, 79(6773)-soni.

3. Yakubov A.N., Mirzayeva M.A. Fizikaviy jarayonlarni o‘rganishda kompyuterli modellashtirishdan foydalanishning xususiyatlari. // J.Ta’lim muammolari, ilmiy-uslubiy yutuqlar va iljor tajribalar. 1998.№1-2. B.49-53.

4. Yo‘ldoshev J.G‘ Xorijda ta’lim. - Toshkent, 1995.

5. Зиямухамедов Б. и др. Новая педагогическая технология: теория и практика. - Тошкент, 2002. - 99 с.

*Raxmonova Nigora Abdulboqi qizi-
Andijon davlat pedagogika instituti, maktabgacha
ta’lim yo‘nalishi magistri.*

BAKALAVRLARNI KASBIY BILIM - SALOHIYATINI OSHIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqola bakalavrlarni ham qonuniy va nazariy kasbiy malakasini oshirishga yordam tariqasida tuzildi. Bu maqola oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Kalit so‘zlar: bakalavr, bilim, ko‘nikma, malaka, magistratura, kasb, pedagog.

Annotation. This article was created to help bachelors to improve their legal and theoretical professional qualifications. It can be said that this article serves as a guide for university students.

Key words: bachelor, knowledge, qualification, profession, magistrate, job, pedagog.

Аннотация. Данная статья была создана с целью помощи повышения знаний, навыков студентов и педагогов бакалавриата. Эта статья станет учебным пособием для студентов высших учебных заведений.

Ключевые слова: бакалавр знание навык магистратура профессия педагог.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi PQ-4796-son “O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qaroriga muvofiq ravishda bakalavrlarni ish va kasbiy bilimni amaliy oshirish uchun ko‘maklashish lozim. Chunki bakalavrlar ko‘p yillik bilim va salohiyatini nazariy yaxshi egallagan bo‘lishsada ish mobaynida yani amaliyotda bir qancha qiyinchiliklarga duch keladi. Buni bartaraf etish uchun nazariya bilan amaliyotni birga olib borish samara beradi. Nazariyada o‘rganganlarini amaliy qo‘llash kasbiy bilim, malaka, va ko‘nikmasini hosil qiladi.

Oliy ta’lim — uzluksiz ta’limning oliy ta’lim tashkilotilarida amalga oshiriladigan, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlovchi ikki bosqichdan iborat mustaqil turi; Birinchi turi bakalavr, u davomiyligi qisqa muddati uch yil hisoblanadi. Ikkinchi turi magistratura bosqichi bo‘lib 2 yil davom etadi.

Bakalavriat — oliy ta'lim yo'nalishlaridan biri bo'yicha chuqurlashtirilgan bilim, malaka va ko'nikmalar beradigan tayanch oliy ta'limdir. Bakalavrlar ma'lum bir kasbga yo'naltirilgan bo'ladi.

Bilim- bu eshitilmagan oldin biror - bir axborotga ega bo'lmagan ma'lumotlarni bilish. Malaka esa bilib olgan bilimlarni qayta egallash hisoblanadi. Ko'nikma esa qayta va qayta takrorlash natijasida hosil bo'ladi.

Magistratura — tegishli bakalavriat negizidagi aniq mutaxassislik bo'yicha davomiyligi 2 yil bo'lgan oliy ta'limdir; professor o'qituvchilar ta'lim bera oladi.

Oliy ma'lumot darajasi — shaxs tomonidan oliy ta'limning muayyan o'quv rejalari va o'quv dasturlarini mazkur ma'lumot haqida tegishli davlat hujjati berilgan holda o'zlashtirishi natijasi hisoblanadi.

Oliy ma'lumot haqida davlat hujjati — bu diplom hisoblanib akkreditatsiyadan o'tgan oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilariga beriladigan va ularning oliy ta'limning o'quv rejalari va o'quv dasturlarini bajarganliklarini tasdiqlovchi davlat namunasidagi hujjat. Hujjat uzluksiz ta'limning keyingi bosqichlarida o'qishni davom ettirish yoki olingan akademik darajaga muvofiq ishlash huquqini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2016 yil 29 dekabrda — “2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori qabul qilingan. Dastur asosida keng ko'lamli kompleks tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilib, bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun ilg'or xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda zarur shart-sharoitlar yaratish; maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish o'quv reja va dasturlarini zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlarni inobatga olgan holda takomillashtirish kabi turli sa'yi harakatlar prezidentimiz tashabusi bilan yanada shiddat bilan amalga oshmoqda. Bakalavrlarni kasbiy nazorati va kasbiy-texnik bazasini yaxshilash kelajakda yetuk kadrlarni olish degani. Kasbiy malaka ishlash mobaynida yanada mustahkamlanib, juda ko'plab xatolar shuningdek ko'nikmalarga ham ega bo'lishi kadrlarning salohiyatiga ham bog'liq.

Kasbiy va ko'nikmalarni bakalavrlarni o'quv jarayonida takomillashtiriladi. Pedagog – o'z ishining ustasi, o'z fanini chuqur biluvchi, fan va san'atning mos sohalari bilan yaxshi tanish, amalda umumiy va yoshlar psixologiyasini yaxshi tushunuvchi, o'qitish va tarbiyalash metodikasini har tomonlama biluvchi hamda yuqori madaniyatga ega bo'lgan mutaxassis.

Pedagogik mahoratazariyada o'qituvchi mahoratini ikki xil tushunish mavjud. Birinchisi, pedagogik mehnatni tushunish bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi tarbiyada pedagog shaxsi asosiy o'rin tutadi shuning uchun muhim ahamiyatga egadir kasb ko'lami.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimi bilan birga talabalarni kasbiy ko'nikmasi hamda kasbiy maxorati ham shakllanadi. Bakalavrlarni o'quv jarayoni kelajakda asqotadi. Talabalar kasbiy bilim - salohiyatini oshirishda qiziqishlari, individual salohiyati, shuningdek bilim saviyasiga ham bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. S.H.Nosirxo'jayev, M.F.Lafasov, S.A'zamxo'jayeva. Ma'naviyat asoslari. Toshkent-2014.
2. R.Mavlonova, O.To'raeva, K.Xoliqberdiyev. Pedagogika "O'qituvchi" Toshkent-2010.
3. Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim yo'nalishining muammolari, yechimlari. < V son >.
4. "O'zbekistonda fanlararo inovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar" Jurnal-2021.
- 5.Hasanboev J., Turoпова M., Hasanboyeva O. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. - T.: «G'. G'ulom nomidagi Adabiyot nashriyoti» 2000.
6. Hoshimov K., Inomova M., Nishonova S., Hasanov R. Pedagogika tarixi. - T.: «Tarbiyachi», 1996
7. Sh. Shodmonova. Maktabgacha pedagogika. T., «Fan va texnologiyalar»,2005yil.
8. <http://info.ziyonet.uz/uz/post/view/education/preschool>
9. www.saviya.uz.

*Xojiboyeva M. A –
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti assisenti;
Mahmudova M. I. –
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi.*

SOHA MUTAXASSISINING MUOMALA MADANIYATI NUTQNING MANTIQUIYLIGI, ANIQLIGI VA TO'G'RILIGI

Antotatsiya. Maqolada soha mutaxassisida madaniy nutq malakasini shakllantirish, shuningdek, og'zaki nutqning aniq, toza, mantiqiy ifodalash tushunchalari

Kalit so'zlar. Soha mutaxissisi, madaniyatli nutq, tovush talaffuzi, nutq ta'sirchanligi, og'zaki nutq, ijtimoiy faoliyat.

Annotation. In the cultural the speech article, the competence specialist , formation of in anio concepts oflogical expression are explored.

Short questions. Expert in the field, civilized speech, sound pronunciation, speech effectiveness, oral speech, social activity.

Аннотация. В статье формирование культурно-речевой компетенции у специалиста отрасли, а также понятий четкого, чистого, логичного выражения устной речи.

Ключевые слова: отраслевой эксперт, цивилизованная речь, звукопроизношение, речевая эффективность, устная речь, социальная активность.

Insoniy madaniyatning asosiy tarkibiy qismlaridan biri nutqni tinglovchiga qulay tarzda yetkazish uchun so'zlarni tanlash madaniy nutq talabi yoki madaniy nutq fazilati hisoblanadi.

Ma`lumki, nutq so`zlovchi yoki yozuvchi tomonidan shakllantirilgan matnning tashqi ko`rinishi. Aytilmoqchi bo`lgan maqsadning tinglovchi yoki kitobxonga to`liq yetib borishi, ma`lum bir ta`sir ko`rsatishiga yaxshi nutq deb aytishimiz mumkin. Nutq har tomonlama mukammal, to`liq bo`lishi uchun uning oldiga ma`lum talablar qo`yiladi va bu talablar nutqning asosiy xususiyatlari kommunikativ sifatlari yoki madaniy nutq mezonlari deb ataladi.

Nutqning asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi: nutqning to`g`riligi, aniqligi, mantiqiyliigi, o`rinliliigi, boyligi, sofligi va ta`sirchanligi.

Yuksak nutq madaniyatini, fikrlash madaniyatini tilga nisbatan ongli mehr-muhabbatini namoyon qiladi. Nutq madaniyati, avvalo, to`g`ri, adabiy til me`yorlariga amal qilgan holda so`zlashdir. Nutq madaniyatining yuqori darajasi madaniyatli kishining ajralmas xususiyati hisoblanadi. Nutqimizning yaxshilash har birimizning vazifamiz.

Buning uchun talaffuzda, so`z shakllaridan foydalanishda, jummalarni tuzishda xato qilmaslik uchun nutqimizning kuzatib borishimiz kerak. Soha mutaxassisiham muomala madaniyatiga, nutqning mantiqiyiligiga e`tibor bergan holda, fikrni aniq, to`g`ri bayon etishi kerak.

Faol ijtimoiy faoliyatga keng odamlarni jalb qilish ularning nutq madaniyatining oshirishga e`tiborni kuchaytirishni talab qiladi.

Nutq madaniyatining aloqaviy sifatlaridan hisoblangan mantiqiylik, aniqlik, ta`sirchanlik ham ma`lumki, adabiy til normalariga to`la amal qilish orqali ta`minlanadi. Nutqning ta`sirchanligi deganda, asosan og`zaki nutq jarayoni nazarda tutiladi. Shuning uchun uning tinglovchi tomonidan qabul qilinishidagi ruhiy vaziyatni e`tiborga olish ham muhim sanaladi.

O`qituvchi nutqiy madaniyatining muhim belgilaridan biri o`z fikrini to`g`ri, mazmunli bayon qila olishidir. Adabiy tilning fonetik, orfoepik, leksiksemantik va grammatik me`yorlari talablariga to`la mos keladigan nutq to`g`ri nutqdir.

Nutqning to`g`riligini belgilovchi omillar quyidagilardan iborat:

1. Nutqda adabiy til me`yorlariga to`la rioya qilish.
2. So`z va iboralarni to`g`ri talaffuz qilish.
3. So`z urg`usi va mantiqiy urg`uga e`tibor berish.
4. Intonatsiya (ohang) va pauza (to`xtam)ga diqqat qilish.
5. So`zlarning aytilishidagi tafovutlar (samimiy, kinoyali, norozi, o`ksinish, masxaralash, quvonch) anglay olish.
6. Sinonim va terminlarni to`g`ri qo`llay olish.
7. Sintaktik me`yor-gapni mantiqiy bog`lash va ega, kesim mosligiga e`tibor qaratish.
8. Frazologizm (ibora) lardan oqilona foydalanish.

9. Grammatik me`yor gap tuzish qoidalariga rioya qilish, o`zak va qo`shimchalarni qo`shishda xatoga yo`l qo`ymaslik, kelishik qo`shimchalarini o`z o`rnida qo`llash.

Aniq nutq ham so`zlovchini maqsadga erishtiruvchi muhim vosita sanaladi. Aniq nutq tuza olish uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish zarur:

1. So`z ma`nosiga e`tibor berish.
2. Omonim, ko`p ma`noli so`zlarni qo`llay bilish.
3. Mantiqiy jihatdan voqelikka zid tushadigan so`zlarni aytmaslik.
4. So`zlar tartibiga rioya qilish (so`zlarni o`z o`rnida qo`llash).
5. So`zni to`g`ri tanlash.
6. Ixcham aniq, lo`nda jumlar tuzish (sarlavha, rejalar).

Fikriy noaniqliklar quyidagi hollarda uchraydi:

1. So`z ma`nosiga yetarli e`tibor bermaslik natijasida.
2. Paronimlar ma`nosini bilmaslik natijasida.

Mantiqiy jihatdan voqe`likka zid bo`lgan tushuncha ifodalovchi so`zlarni yonma-yon ishlatish natijasida.

Notiqdan vaziyatga qarab ish tutish talab qilinadi. Va butun diqqat-e`tibor ifadalamoqchi bo`lgan fikrni to`laligicha tinglovchilarga yetkazish vazifa qilib qo`yiladi.

Tinglovchining e`tiborini qozongan nutqigina ta`sirchan nutq hisoblanishi mumkin. Buning uchun, yuqorida ta`kidlanganidek, suhbat mavzusini yaxshi bilishdan tashqari, uni bayon etishning aniq rejasi ham bo`lishi zarur. Qaysi soha mutaxassisi bo`lsa ham shu sohasi bo`yicha qancha ma`lumotlarga ega bo`lsa shuncha tushuntirishi, fikrini bayon etishi oson bo`ladi.

Qishloq xo`jaligi bo`yicha mutaxassislarning madaniy nutqi tabiat, hayvonlar bilan bog`liq bo`lgani uchun tushinarli, aniq bo`lgani uchun talaba va tinglovchilarni o`ziga jalb qiladi.

Nutqdagi fikrlarni birinchi va ikkinchi darajali tarzda tuzib, ularni o`zaro bog`lab tinglovchilarga avval nutq rejasini tushuntirib, shundan keyingina gapni boshlash kerak.

Ma`lumki, so`zlovchi tomonidan rejalashtirilgan yoki vaziyatga qarab so`zlanadigan nutq ma`lum maqsadga yo`naltirilgan bo`ladi. Ya`ni so`zlovchi aniq maqsadga va manfaatni ko`zlab, til vositalaridan foydalanadi. Adabiy til me`yorlariga amal qilib so`zlangan nutq to`g`ri, aniq, toza, ta`sirchan, demak, maqsadga muvofiq nutq sanaladi.

Xulosa qilib shuni aytamanki, yaxshi nutq so`zlovchi va yozuvchidan savodxonlikni, katta mehnatni talab qiladigan murakkab jarayondir. Umuman nutq aniq va ravon grammatik jihatdan to`g`ri shakllangan bo`lishi va orfoepik talablar darajasida talaffuz etilishi, boshdan oxirigacha izchil bayon qilinishi lozim bo`ladi.

Ana shunday nutqgina tinglovchi va talaba qalbiga borib yetadi. Shunday nutqgina madaniy nutq talablariga javob beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Akbarova, Nutq madaniyati-T 2016.
2. Xolmirzayeva S. Nutq madaniyati (o`quv-uslubiy qo`llanma) TashDAU nashr tahririyati. Toshkent. 2019.
3. Yارقinova B. Oxunjonva. F O`zbek tili sohada qo`llanilishi (o`quv -uslubiy majmua) .

*Исломова Севара Позиловна-
Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Ўзбек
тили педагогика ва
жисмоний маданият кафедраси ассистенти;
Одилов Самардар, Турғунова Сурайё, Комилжоновна Мадинабону-
Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
талабалари.*

ОИЛАДА ФАРЗАНД ТАРБИЯСИНИНГ ПЕДАГОГИК – ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

«Алҳосил, тарбия бизлар учун ё ҳаёт ё-мамот, ё нажот, ё ҳалокат, ё саодат, ё фалокат масаласидир».

А.Авлоний.

Аннотация. Ёш авлодни ҳар тамонлама мукамал шахс қилиб тарбиялашдек маъсулиятли вазифа ота-она елкасида. Дарҳақиқат, инсон шахсини шакллантириш оиладан бошланади. Хусусан, болада ирода, одатлар, феъл-атвор, хулқ, атрофга муносабат, эътиқод ва қарашлар вужудга келади.

Калит сўзлар: биологик, ижтимоий, ахлоқий, иқтисодий негизи, педагогика.

Оила мураккаб ижтимоий гуруҳ бўлиб, биологик, ижтимоий, ахлоқий, мафкуравий ва руҳий муносабатларнинг бирлашуви натижасида вужудга келади. Шу сабабли, турмушдаги ва оила аъзолари муносабатларидаги ўзгаришлар унинг моддий-маиший, иқтисодий негизи ўзгаришига бевосита боғлиқдир.

Оила аъзоларининг ўзаро муносабатларини тадқиқ қилган венгер социологи М.Комлежи 10-14 ёшдаги мактаб ўқувчиларининг ўқишга, меҳнатга бўлган муносабатига бевосита таъсир қилувчи оила муҳити (вазият, шароит, ҳолат) омилларини тўрт гуруҳга ажратади:

1) ота-оналарнинг жамоатчилик фаолияти (уларнинг мафкуравий қарашлари ва ишга нисбатан муносабатлари):

2) оила ичидаги муносабатлари (ота-она муносабати, ота-оналарнинг бува ва бувига муносабатлари, ака-укалар ва опа-сингилларнинг ўзаро муносабатлари):

3) ота-оналарнинг тарбиявий–педагогик фаолияти (уларнинг тарбиявий муаммолари, қизиқишлари, мактаб билан ҳамкорликлари, ўқувчиларга дарс тайёрлаш кезида ота-оналарнинг ёрдами, уларнинг тарбиявий аҳамияти:

4) оилада ўқувчининг фаолияти (ўқувчининг кундалик тартиби, хўжалик ишларидаги муайян мажбурияти) ва бошқалар.

Ҳозирги кунда жамоатчиликни қуйидаги долзарб муаммолар ташвишга солмоқда. Оилада ўғил-қизлар кимлар томонидан тарбияланаяптилар ва улар қандай руҳда, маромда тарбия олмақдалар?

– Оиланинг тарбия иши режаси ва тартибли олиб бориладими? ўқувчилар кўз ўнгида ота-она, катта ёшдаги қариндош–уруғлар, туғишганлар қандай даражадаги обрўга эгалар? Оилада рағбатлантириш ва жазолаш методларидан қай йўсинда фойдаланмоқда ва шу кабилар. Шунингдек, шахслараро муносабатларда оила аъзоларининг асаб системаси (унинг кучи, мувозанати, илдамлиғи, беқарорлиги), темпераменти (унинг холерик, сангвиник, флегматик тоифалари), ғоявий маслағи, унинг қизиқиши, ҳистуйғуси, идеали, эътиқоди, дунёқарashi, шахсий позицияси) ахлоқий хислати, диққати, унинг кучи, тарқоқлиги, паришонхотирлиги, тийраклиги) хотираси, иродаси (мустақиллиги, қатъийлиги, дадиллиги, мард-қўрқмаслиги), нутқ (мазмунли, мантиқли, оҳангли, суръати, дағал ва юмшоқлиги), эмоционал ички кечинмлари (қайфияти, эҳтироси, зўриқиши, жўшқинлиги, кўрселиги, аччиқланиши, хурсандлиги) каби руҳият ва маънавият жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда жорий қилиш муаммолари ҳам кишиларни жуда қизиқтиради.

Оила аъзолари ўртасидаги муносабатлар тузилишининг тахминий схемаси қуйидагича:

1) бува ва буви ҳамда оиланинг қолган барча аъзолари алоқаси:

2) ота-онанинг ўзаро муносабатлари:

3) ота-она ва фарзандлар орасидаги мулоқот:

4) фарзандларининг ўзаро муносабатлари тартиби:

5) келиннинг барча оила аъзолари билан муносабатлари:

6) келинларнинг (овсинлар) ўзаро мулоқот қилишлари кабилар.

Ахлоқий тарбияни изчил ва тартибли амалга оширишда оила ғоят муҳим роль ўйнайди. Инсон ахлоқий, маънавий ва руҳий қиёфасининг пойдевори оилада қўйилади. Шунинг учун ҳам машҳур алломалар оила тарбиясига катта эътибор бершган ҳамда шу масалага бағишлаб қатор қимматли асарлар ёзишган.

Ўзбек халқининг кўп асрлик бой маданияти ва тарихи бор. Мазкур маданий мерос жамиятдаги жамики маънавий бойликларни ўз ичига олади. Айниқса, ўрта Осиё халқлари педагогикаси, маънавий-маданий тарихи бой меросга эга бўлиб уларнинг моҳияти, мазмуни халқ ижодиётида, илғор мутафаккирларнинг асарларида акс этган. Хусусан, жумҳуриятимиз халқларининг педагогика ва руҳшунослик фанлари бўйича меросини ўрганиш ишлари ҳали ўзининг кўпгина тадқиқотчиларини кутиб турибди. Ҳатто бир неча асрлар илгари Ат-Термизий, Исмоил Бухорий каби алломаларнинг инсон маънавий оламини бойитадиган дурдона ёдгорликлари, хусусан, «Қуръони-карим» мазмунини ёритадиган ҳадислар мажмуаси мусулмон оламининг ҳаётбахш офтобидир. Унинг нурларидан ёшларимиз, фарзандларимизни баҳраманд этиш фурсати келди.

Оилада бола тарбиясининг ўзига хос қоидалари мавжуд бўлиб, ота-оналар улардан ўринли фойдаланишлари лозим. Хусусан, улар қуйидагича:

1) оилада хиссий мослик, руҳий хотиржамлик ва илиқ иқлим яратиш:

2) ота-она обрўсини сақлаш:

3) тарбияда ота-она, катталар ўртасида талабчанлик бирлиги:

4) бола шахсини меҳнатда тарбиялаш:

5) оила, мактаб ва жамоатчилик ҳамкорлиги:

6) болани севиш ва иззат қилиш:

7) оилада қатъий режим ва кун тартиби ўрнатиш:

8) тарбияда болаларнинг ёш ва шахсий хусусиятларини ҳисобга олиш:

9) бола тараққиётини аниқлаб бериш:

10) болада ташаббускорлик сифатларини ҳосил этиш ва бошқалар шулар жумласидан.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Оила этикаси ва психологияси. Х.Узоқов, Э.Ғозиев, А.Тожиев. Тошкент. ўқитувчи нашриёти. – 1992 йил.

2. Оила таянчи. – Илмий мақолалар тўплами., - Т., - 1998 йил. ТДПУ.

3. Подготовка старшекласников к семейной жизни. С.В.Ковалёв. Москва. – Просв-е. 1991 йил.

4. Психология в семье – И.П.Плотниекс. М. "Педагогика" – 1991 йил.

*Бекташев Баҳромжон Бахтиёрович -
Андижон давлат педагогика институти,
Ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси.
bahrombek781@gmail.com +998914773375*

“PISA” ХАЛҚАРО ЎҚУВЧИЛАРНИНГ САВОДХОНЛИГИНИ БАҲОЛАШ ТАДҚИҚОТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

Аннотация. Мақолада Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) томонидан таълим соҳасида ўтказиладиган баҳолаш тадқиқотлари, вазифалари атрофида ўрганилган. Шунингдек, баҳолаш тадқиқотининг таълим сиёсати билан боғлиқлиги ва тадқиқотнинг амалий йўналтирилганлиги асослаб берилган.

Таянч сўз ва тушунчалар. „PISA“ халқаро ўқувчиларнинг саводхонлигини баҳолаш тадқиқоти, мактаб таълими, таълим сиёсати, компетенция.

Аннотация. В статье рассматривается история международных исследований в системе образования, в том числе оценочные исследования, проводимые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), задачи и целевые группы. Также обсуждается актуальность исследований и образовательной политики и практическая направленность исследований.

Ключевые слова и понятия: “PISA” Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, школьное образование, образовательная политика, компетенция.

Annotation. In the article is considered the history of international studies in the education system, including assessment studies conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), objectives, and target groups. The relevance of research and educational policies and the practical focus of research are also discussed.

Key words and concepts: “PISA” International Student Learning Assessment Program, school education, Educational policy, competence, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Дунё тобора ривожланиб бораётган даврда жаҳондаги таълим тизими ижтимоий жараёнлардан келиб чиққан ҳолда шиддат билан ривожланишни тақозо этмоқда. Таълим орқали эса жамиятда келажакдаги вазифаларни бажаришга қодир бўлган янги авлод шакллантирилмоқда. Дунёда таълим сифати, савияси ва даражасини аниқлаб берувчи “PISA (Ўқувчиларнинг таълимдаги ютуқларини баҳолаш халқаро дастури), PIRLS (Матнни ўқиш ва тушуниш даражасини аниқловчи халқаро тадқиқот), TIMSS3 (Мактабда математика ва аниқ фанлар сифатини тадқиқ қилувчи халқаро мониторинг) каби қатор халқаро дастурлар мавжуд бўлиб, улар ривожланган давлатлардаги таълим сифатини янада оширишдаги асосий мезон сифатида кенг қўлланилиб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712-сонли Фармонида Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга келиб “PISA” Халқаро миқёсда ўқувчиларни баҳолаш дастури рейтинги бўйича жаҳоннинг биринчи 30 та илғор мамлакатлари қаторига киришига эришиш белгилаб қўйилган[1;1.]. Халқ таълими тизимининг стратегик мақсадлари белгилаб қўйилган ва улар қуйидагилар: яъни умумтаълим тизимида иқтисодиётнинг инновацион

ривожланиши, илғор халқаро тажриба ва жамиятнинг замонавий талабларига мувофиқ сифатли таълим олиш имкониятини яратиш; инсон капитални меҳнат бозорида ва умуман мамлакатда ўқувчининг рақобатбардошлик даражасини белгиловчи асосий омил сифатида ривожлантириш белгиланган[1;2.].

“PISA” халқаро баҳолаш тадқиқотининг Ўзбекистонда ташкил этилиши ва унга масъул вазирлик ҳамда идоралар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт Ташкилоти томонидан ўтказиладиган “PISA” va TALIS халқаро тадқиқотларида иштирок этиши тўғрисида”ги Қарори билан белгилаб қўйилган.

“PISA” халқаро ўқувчиларнинг саводхонлигини баҳолаш тадқиқотининг асосий мақсади расман қўйидагича белгиланган: 15 ёшли ўқувчиларнинг илм-фан жамияти талабларига жавоб бериши қандай ҳолатда? Баҳолаш тадқиқотининг бош мақсади эса, ўқувчиларнинг мактабда ўрганаётган билимларини кундалик ҳаётда қўллай олиши қандай ҳолатда эканлигини аниқлашдан иборат.

“PISA” баҳолаш тадқиқотининг вазифаси унда иштирок этувчи давлатларнинг таълимга масъул вазирлик ва идораларининг олдида “PISA” баҳолаш тадқиқоти ИХТТнинг бир қанча лойиҳаларидан бири бўлиб, халқаро доирада таълим натижаларини эришилган билим ва кўникмалар, яъни компетенциялар билан таққослашга қаратилган. “PISA” баҳолаш тадқиқоти мазмунан реал кундалик ҳолатларга қаратилган бўлиб, мактабда эришилган билимга камроқ эътибор қаратилган. “PISA” баҳолаш тадқиқоти биринчи навбатда мажбурий таълимнинг якунига қадар эришилган умумий кўникма, билим ва ёндашувларни ва уларнинг мактаблардаги ўқув режасидаги билим ва тушунчаларга боғлиқлигини текширади. Халқаро экспертлар гуруҳи тадқиқотнинг умумий концепциясини яратишади ва мазкур концепция асосий таянч компетенцияларни ўлчаш имконини беради.

“PISA“ Online Programme for School Improvement” (Мактаблардаги ҳолатни аниқлаштирувчи “PISA” Онлайн дастури) ташаббусининг мақсади “PISA” тадқиқотининг натижаларини мактабларга жорий этишга хизмат қилади. Мазкур дастурнинг дунё бўйлаб барча иштирокчилари ўқувчиларнинг яхши билим олиши, ўқитувчиларнинг юқори сифатли машғулот ўтказиши ва ўқув муҳитини яратиш бўйича онлайн платформада ҳамкорликда ишлашади[4].

Мактаб таълим тизимида ўрганилган билимларни ўқувчиларнинг ўз шахсий, касбий ва жамият ҳаётида қўллай олиши “PISA” баҳолаш тадқиқотининг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади. “PISA” баҳолаш тадқиқоти мазкур тадқиқотда иштирок этувчи давлатлар ҳукуматлари, таълим тизимига масъул вазирликлар, идоралар ва таълим тадқиқотчилари учун таълим

тизимини ислоҳ қилиш ва ривожлантириш учун чора-тадбирларни белгилашда аҳамияти каттадир.

Мактаб таълими ҳам жамиятдаги сиёсий, иқтисодий-ижтимоий жабҳалар билан ёнма-ён ислоҳ қилинади ва ривожланади. Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади ҳам ривожланган давлатларнинг ютуқларини ва тажрибаларини ўрганган ҳолда Ўзбекистон шароитини ҳисобга олган ҳолда ислохотлар амалга оширишдан иборатдир. Инсон ресурсларининг жамиятдаги ўрни беқиёс бўлиб, таълим тизими олдига муҳим топшириқларни қўяди.

Ўқувчиларнинг ақл-заковати, тафаккури, онги, иродаси, ижтимоий фаоллиги, унинг маънавияти, қарашлари, ахлоқий-эстетик билимлари, ички руҳий кечинмалари, глобал жараёнларда нуқтаи назарга эга бўлиши, мустақил қарор қабул қилиш кўникмаси ва мустақил ҳаётга тайёргарлиги мактаб таълими тизими олдига янгидан-янги топшириқларни қўймоқда. Ўқувчиларга билим ва кўникмадан ташқари компетенциялар зарурлиги халқаро тажрибада ўз ифодасини топмоқда.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712-сонли Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2019 й., 06/19/5712/3034-сон

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 08.12.2018 даги 997-сон «Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт Ташкилоти томонидан ўтказиладиган PISA va TALIS халқаро тадқиқотларида иштирок этиши тўғрисида»ги Қарори Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.12.2019 й., <https://lex.uz/docs/4097073>

3. Bildungsmonitoring Schweiz: Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen-Nationaler Bericht der Erhebung // „PISA“ 2000.-182 pages.

4. <https://www.PISA4u.org/> / 01.06.2020

5. <https://uza.uz/oz/education/maktablar-reytingi-ta-lillarda-30-08-2019>

*Мухаммадюнова Дилафруз Шухратовна -
Андижон давлат педагогика унистути,
Мактабгача таълим факультети магистранти*

БОЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШДА ЭРТАК ТЕРАПИЯСИНING ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ

Аннотация. Мазкур мақолада мактабгача таълим муассасаларида тарбияланаётган болалар билан ишлашда эртақ терапиясининг воситалари ва усуллари ҳақидаги фикр-мулоҳазалар ёритилган.

Бугунги кунда таълим-тарбия соҳасидаги ислохотларни кенг кўламда амалга оширишда болалар билан ишлашнинг инновацион технологияларини илм-фанга жорий қилиш замон талаби ҳисобланади.

Эртак терапиясининг воситаларини ва усулларини фанга янгича инновацион усулларини жорий қилиш орқали болалар ишлаш бўйича самарадорликка эришиш мумкин. Мазкур терапиянинг креатив усуллари айниқса болалар билан ишлашда, уларнинг тафаккурини кенгайтиришда, тарбиялашда, шунингдек, таълим-тарбия соҳасида натижадорликка эришишда муҳим ҳисобланади.

Калитсўз: эртактерапия, болалар эртаклари, мусикатерапия, эзгулик ва ёвузлик, сценарий.

Аннотация: В данной статье рассматриваются отзывы о средствах и методах сказкотерапии при работе с детьми, воспитывающимися в дошкольных образовательных учреждениях. Сегодня внедрение инновационных технологий работы с детьми в науку в рамках масштабной реализации образовательных реформ является требованием времени. Внедряя в науку средства и методы сказкотерапии, новые инновационные методы, можно добиться эффективности детской деятельности.

Творческие методы этой терапии особенно важны в работе с детьми, расширении их мышления, воспитании, а также достижении прибыльности в сфере образования.

Ключевое слово: сказкотерапия, детские сказки, музыкотерапия, добро и зло, сценарий.

Annotation: This article reviews the means and methods of fairy tale therapy when working with children brought up in preschool educational institutions. Today, the introduction of innovative technologies for working with children in science as part of the large-scale implementation of educational reforms is a requirement of the time. By introducing into science the means and methods of fairy-tale therapy, new innovative methods, it is possible to achieve the effectiveness of children's activities.

Creative methods of this therapy are especially important in working with children, expanding their thinking, education, as well as achieving profitability in the field of education.

Keyword: ertactherapy, children's fairy tales, music therapy, good and evil, scenario.

Сўнгги йилларда фанга кириб келган ва жадал ривожланиб бораётган эртактерапия технологияси ўз ўрнида болалар билан ишлашнинг инновацион усули бўлиб, бола психологиясидаги мавжуд муаммоларни эртаклар ёрдамида мулойим тарзда ва уни ортикча қийналмай бартараф этишнинг энг таъсирчан услубидир.

Ушбу йўналишда ҳозирги замон болалари ҳам эртаклар ёрдамида дунёни билиш ва ҳаёт сабоқларини ўрганиш имкониятига эга бўладилар. Жаҳоннинг кўзга кўринган психологларининг таъкидлашича, эртак-терапиясига саломатликни асраш, жумладан, кўрқувни енгиш, руҳиятдаги салбий ҳис-туйғуларни бартараф этиш технологияси, деб қараш мақсадга мувофиқдир.

Австралиялик таниқли психолог олим Д. Берттнинг қайд этишича, “Бола-кичкина инсонгина эмас, алоҳида шахс хамдир. У сеҳрли ҳикоя ва эртаклар ёрдамида ўз орзу умидларининг аксини кўради. Руҳиятдаги кўрқув ҳисси йўқолиб, муаммоларини ечишга ижобий қаҳрамонлардан ўртак олишга интилади. Колаверса, эртак ва ҳикоялар мурғак қалбларда дадиллик ва ўз кучига ишонч ҳиссини уйғотади. Бу эса бола психологиясининг барқарор

шаклланишида фавқулодда муҳимдир. Ўзига бўлган ишончини йўқотган бола муаммолар билан курашмай кўяди ва ҳеч қачон муваффақиятга эриша олмайди.

Бола эртак оркали яхшилик ва ёмонлик, эзгулик ва ёвузликни бир-биридан фарқлашни ўрганади. Энг муҳими, улар қалбида кўркув хиссини енгиш, ғов ва қийинчиликдан ҳадикмаслик туйғулари шаклланади.

Эртак қаҳрамонларининг энг мушкул ва хатарли вазиятларда ҳам ғовларни сабот билан енгиб ўтишдан ўртак ола билган бола маънан ва руҳан кучли бўлиб вояга етади. Мураккаб вазиятга дуч келганда, тушкунликка тушмайди. Муаммолар, шубҳасиз, ортда қолиб, албатта, бахтли кунлар келишига ишонади. Эртаклардан олинган хайрли ўғитлар боланинг ҳаётига муҳрланиб, улар улғайгандан кейин ҳам ниҳоятда асткотади.

Сиз сеҳрли ва мафтункор эртаклардан олган таассуротларингизни эслай оласизми? Эртаклар ёрдамида ҳад-ҳудудсиз хаёлот оламини кезиб чиққанмисиз? Зукколар ўйлаб топган фантастик воқеалар, тўқима лавҳалар, сеҳрли буюмлар, ғайритабиий ҳодисалар, жумладан, ёвузликнинг қораланиши, эзгуликнинг қадрланиши, кабилар ҳаётингиз давомида сизга йўлдош бўлган, ўз таъсирини кўрсатганми? Эртакдаги довюрак қаҳрамоннинг руҳий кечинмаларини ўзингизда ўтказиб, у билан бирга машаққат ва азобларни матонат ила енгиб ўтганингиз, сиз севган қаҳрамонларнинг ютуқ ва ғалабаларидан қувонганингиз ҳам эсингиздами? Болалик чоғларида Алпомиш, Фарҳод, Тохир каби баҳодирлар сингари кўркмас, жасур бўлишни истамаган, “Алвон елканлар” фантастик қиссасидаги Асол каби бахтли қиз бўлишни ёки сеҳргарларнинг сеҳрли таёқчасини орзу қилмаган ўғил-қиз бўлмаса керак.

Болалигимизда эртак қаҳрамонлари билан бирга яхшилик ва ёмонлик, саҳийлик ва ҳасислик, мардлик ва кўрқоқлик, раҳмдиллик ва бағритошлик, вафо ва хоинликни бир-биридан фарқлашни ўрганамиз. Айнан мана шу ҳикоялар ўй-хаёлларимизни, психологик дунёкарашимизни шакллантириб, орзу қилишга ўргатган ва беихтиёр ўзимизни эртак қаҳрамони ўрнига кўйиб, у билан бирга ҳаёт ҳақиқатини англаш ва энг мушкул ҳолатлардан ҳам шараф билан чиқиб кетиш чораларини топишга ёрдам бериб келган.

Маълумки, ҳар қандай эртакда қуйидаги элементлар бўлади: қаҳрамон ва қаҳрамонлар, сюжет, конфликт ва ечим. Аммо бола ўзини эртакдаги қаҳрамонлар билан қиёслаш олса, воқеаларни ўз ҳаётидаги воқеаларга ўхшатса ва улардан оз бўлса ҳам қандайдир ўртак олса ва энг муҳими, унинг бош мақсадини тушунсагина эртак терапевтик таъсирга эга бўлиши мумкин. Ўшандагина бола эртак қаҳрамонларига тақлид қила бошлайди, ҳамда яхшилик ва ёмонликнинг фарқига боради. Ўзига нисбатан ишончи кучли бўлган бола доим комиллик сари интилиб яшайди. Хусусан, “Зумрад ва Қиммат”, “Пиноккио”, “Сеҳрли шамчирок”, “Маугли”, “Оппоғой ва етти гном”, “Қор

маликаси” каби юзлаб эртақларда шундай ғоялар мужассам. Сўнгги пайтларда таниқли ва ўз амалиётида илғор услубларни фаол қўллайдиган психологлар болалар руҳиятидаги муаммоларни муалажа қилишда мажозий эртақлар ёрдамида терапияни қўллашяпти. Мажозий эртақларда ҳайвонлар дунёси шартли бўлиб, аслида, Инсонларнинг турли образ ва ҳолатлардаги ҳатти-харакатлари баён этилади.

Гоҳида бу хилдаги эртақлар халқ оғзаки ижоди намуналари ёки муаллиф томонидан яратилган машхур эртақларни эслатса, гоҳида уларнинг ҳеч қандай бадий киймати йўқдай кўринади. Бундай эртақлар психотерапия жараёни билан таниш бўлмаган инсонга тушунарсиз ва мазмуни саёздек бўлиб туюлади. Аммо айнан шу эртақлар бадий қиммати, ўзига хослиги ҳамда мазмунидан қатъий назар, терапевтик хусусиятга эга бўлиб, боланинг ички дунёсини ижобий шакллантириш, унинг учун тамомила номаълум бўлган нарсани тушунтириш ва психологиясини соғломлаштириш, хотиржамлиги ва руҳий барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатишга йўналтирилган бўлади.

Эртақ терапияси воситасида даволаш орзу ва ҳаёлат туйғуси қучли бўлганларга тўғри келади. Руҳий яширин ҳолатларни, қарама-қарши вазиятларни ва ички ўзгаришларни тушинишда ижобий қўлланилади. Бу даволаш усули, айниқса, ёш болаларда ижобий таъсир қучига эга бўлиб, болалар эртақни тинглаш ёхуд ўзи эртақ айтиб, ўзи ҳам сюжетларни тўқиб, эртақлардаги каби ҳикоя қилишига замин яратади. Эртақ терапияси сюжетни мустақил яратиш давомида болаларнинг ички дунёсини бойитади, ўзини орзу ва ҳаёлот, ҳис-ҳажонини англаши, қийин вазиятлардан чиқиб кетишни ўрганади.

Эртақ терапияси арт-терапия, ўйин терапияси, гесталт терапияси, психосинтез, танага йўналтирилган терапия, Жунг қум психотерапияси, психоанализ ва ТРИЗ билан ҳамбарчас боғлиқ.

Эртақ терапияси арт-терапия, ўйин терапияси, гесталт терапияси, психосинтез, танага йўналтирилган терапия, Жунг қум психотерапияси, психоанализ ва ТРИЗ билан ҳамбарчас боғлиқ.

Эртақ терапиясида самарадорликка эришиш учун арт-терапиясидан унумли фойдаланиш қўл келади. “Арт” инглиз тилидан олинган бўлиб, арт – бу санъат, терапия – даволаш маъноларини англатади. Дастлаб, арт-терапия усули тиббиётда оғир ҳиссиётли беморларни даволаш усули сифатида тақлиф қилинган. Аммо вақт ўтгач, арт терапия имконияти чекланган болалар учун ҳақиқий дунёдан ҳаёлий дунёга ўтиш, мустақил равишда нималарнидир яратиш, уларнинг фантазиялари учун ажратилган жой, ҳақиқий объектлар ўрнини топиш қобилияти ижодий фикрлашни ривожлантиришга ёрдам бериши, қолаверса, уларда ижодкорликни ривожлантириши ҳисобга олиниб, барча

болаларга тавсия этилган. Арт-терапия, яъни расмли эртақлар орқали болалар дунёсини кўриш ва тинглаш қобилиятлари орқали кенгайтириш, уларнинг тафаккурини шакллантиришга ёрдам беради. Масалан, “Зумрад ва Қиммат” эртаги қаҳрамонлари расм орқали эртақ қаҳрамонлари қиёфаси билан бола тез танишади ва расмли ҳикоя орқали эртақ боланининг ёдида сақланиб, муҳрланиб қолишига эришилади, шунингдек, расмли эртақлар болаларни ижодкорликка чорлайди, расмлар орқали бола матн тузишга ўрганади ва унинг фикрлаш қобилияти шаклланади ва ўсади.

Изотерапия. Мусаввирлик ва амалий санъат арт-терапиянинг кенг тарқалган турларидир. Изотерапиянинг асосий афзалиги шундаки, у ички чеклов тўсиғини енгиб, онг остидаги ишонч эшикларини очади. Ижодиёт – онг остида яширинган салбий кечинмаларни юзага қалқиб чиқаришга, руҳият озод бўлишига асосдир. Бола ўзи ўқиган эртагини расмлар орқали тасвирлашга эришиши, уларнинг тасвирлаш қобилиятини шакллантиради ва воқеа-ҳодисаларга ўз муносабатларини ифода этишни ўргатади.

Рақс терапияси. Ўз шахсий ҳис ва туйғуларини рақсда кўрсатишдан яхшироқ нарса борми? Бу билан бирга рақс терапияси машғулотлари шунчалик самарали ва соғайтирувчи таъсирга эга бўладики, у инсоннинг дунёга бўлган қарашларини ўзгартиришга қодир. Бунинг учун рақсни ўзининг иттифоқдоши қилиб олинса, бас. Танага йўналтирилган терапия асосчиси Вилгейм Райх бу борада шундай деганди: “Агар ҳиссиётларнинг (ҳар қандай: жаҳл, хафагарчилик, хурсандчилик кечинмаларини) ташқарига чиқишига имкон берилмаса, улар инсон танасида ўзига хос мушак қалқонини ташкил қилиб, хужайраларда йиғилади. Рақс терапияси бунинг олдини олади. Агар у мавжуд бўлса, уларни тарқатиб, йўқотиб ташлашга ёрдам беради”. Рақс терапияси ва эртақ терапиясининг уйғунлашувида креативликка эришиш мумкин. Жумладан, эртақларни мусиқа садоси остида намойиш этилиши бола психологиясида эртақнинг салбий ва ижобий аттенкаарини кўрсатиш ва мусиқали эртақ орқали болани ижодкорликка чорлаш, руҳиятида сокинликка эришиш мумкин.

Мусиқа инсон ҳис-туйғуларини, орзу-истакларини ўзига хос бадиий тилда ифода этади ва унинг ҳиссиётларига, эстетик ва ахлоқий тарбиясига ижобий таъсир кўрсатади, гўзалликка бўлган ҳис-туйғуларнинг ривожланишига замин яратади. Бу борада Шарқ мутафаккирларининг мусиқий, фалсафий, психологик ва педагогик меросидан таълим жараёнида фойдаланишнинг илмий-назарий асослари, унинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда моҳиятини ўрганиш муҳим аҳамиятга молик. Ўсиб келаётган авлод учун мусиқий эртақнинг аҳамиятини ниҳоятда буюк эканлигини буюк алломалар алоҳида урғу билан таъкидлаганлар.

Улуғ қомусий олим Абу Наср Форобий бу борада фикр юритиб, “Муסיқа нафақат инсонларни тарбиялайди, балки унинг руҳини даволайдиган омилдир” — дея таъкидлаган. **Форобий, “Муסיқа ҳақида катта китоб”**. Шунингдек, муסיқанинг руҳиятга таъсири, тарбиявий қуввати хусусида Шарқнинг буюк шоир файласуфи Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, муסיқа назариётчиси Дарвеш али Чангийларнинг муסיқий мерослари муסיқий-эстетик тарбия муаммоларини ҳал этишда ноёб манба бўлиб хизмат қилади. Ўзбек халқининг буюк шоири ва алломаси Алишер Навоий ўз асарларида назм, қўшиқ ва рақс давра аҳлига бағоят завқ-шавқ бағишлашини таъкидлаган.

Ибн Сино муסיқа овозларининг киши руҳига таъсири ҳақида ҳам ўз фикрларини баён этган. Бу борада аллома ўзининг машҳур: “Қонун-фит-тиб” асарида қуйидагиларни таъкидлайди: “Танани чиниқтиришда чақалоқлар учун жуда фойдали воситалар қаторига, биринчидан, енгил тебратиш ва, иккинчидан, одатда ухлатиш учун айтиладиган қўшиқлар — аллалар киради. Боланинг ушбу икки нарсани қабул қилиш даражасига мувофиқ унинг жисмоний машқларга ва муסיқага мойиллигини аниқлайдилар. Уларнинг биринчиси танага, иккинчиси эса руҳиятга тегишлидир”. Бунда Ибн Сино маънавий тарбия боланинг чақалоқ ёшидан бешигини тебратиш давомида (жисмоний тарбия) алла (қўшиқ) айтиш воситалари билан муштарак тарзда олиб борилиши лозимлигини айтиб ўтган.

“Муסיқа – донишмандлик ва файласуфликдан юқорироқ таъсирга эга” – деган эди Бетховен. Шу сабабли ҳам арт терапиясида муסיқий усулдан кенг фойдаланилади. Ғарб олимлари олиб борилган кўплаб изланишлар натижасида шундай хулосага келганларки, муסיқа билан даволаш жуда катта самарага эга. Муסיқа билан даволаш альцгеймерлар тушкунлик қўрқув ва уйқусизлик ҳолатида самарали фойдаланади. Муסיқани тинглашда – инсоннинг ички ҳолати муסיқа маромига тенглашиб, ижобий тебранишларни ўзига сингдиради. Эртак матни эса хотирада қолиш билан бирга муסיқа билан уйғунликни ташкил этади.

Ўйин терапияси. Бугунги мавзумизда унинг асосий турлари, машғулотлар ўтказиш тартиби ва арт терапевтик таъсир кўрсатиш учун қандай материаллардан фойдаланиш ҳамда қандай натижаларни кутиш мумкинлиги ҳақида фикр юритилади.

Саҳна кўринишлари орқали эртакни намойиш этиш психодрама кўринишига эга ўйин йўналишини шаклантиради. Шу ўринда саҳна кўринишларида иштирок этиш ҳам бола руҳиятига ижобий таъсир кўрсатишини таъкидлаш зарур. Ҳаётдаги мураккаб ва оғир вазиятларни (саҳнада акс эттириш) учун ҳис-ҳаяжонли ва муҳим руҳий ҳолатларни излаб, ўз онг ости эшигини очамиз.

Хулоса. Замоनावий дунё уй қурилиши ўйинчоқлари ўрнини электрон ўйинлар, роботлар, компьютерлар эгаллаши билан ажралиб туради. Анъанавий ўйин шакллари ва ўйинчоқлар алмаштирилмоқда ёки орқа фонга ўтказилмоқда. Улар билан биргаликда эртақлар каби болаликнинг ўта муҳим таркибий қисмлари фонга ўтди. Маълумки, эртақ халқ тарихи, маънавий-ахлоқий кадриятлари, турли ҳаётий вазиятлардаги хатти-ҳаракатлари ҳақидаги маълумотларга бой. Шунга кўра, эртақ терапияси мактабгача ёшдаги боланинг ҳиссий ҳолатини уйғунлаштириш учун шахсга мақсадли педагогик таъсир кўрсатиш воситаси сифатида ишлатилиши мумкин. Эртақ терапияси тузатиш ишларининг замонавий технологияларидан бири бўлганлиги сабабли, у амалиётчи тарбиячилар томонидан ўз фаолиятида кенг қўлланилади. Эртақ билан ишлаш усули узоқ тарихга эга.

Эртақ билан фойдали иш масаласи бир неча бор муҳокама қилинган. Асрнинг охири ҳамма нарсани ўз ўрнига қўйди ва бугунги кунда эртақ билан ишлаш усули мамлакатимизда кўплаб таниқли ўқитувчилар ва психологлар томонидан фаол ривожланмоқда.

Аҳамиятлиси, эртақ боладан катта билим ва бой ахлоқий тажрибани талаб қилмайди. Бошқача қилиб айтганда, болалар учун эртақдаги мавжуд базага қўйиладиган талаблар у учун мумкин. Шунинг учун эртақ терапияси мактабгача ёшдаги болалар билан ишлашда энг самарали психологик-педагогик технологиялардан биридир. Тарбиячилар учун эртақ терапиясининг жозибадорлигини биринчи навбатда унинг универсаллиги билан изоҳлаш мумкин. Бола ўйлаб топган эртақни таҳлил қилиш орқали унинг ҳаёти, ҳозирги аҳволи, қийинчиликларни енгиш йўллари ҳақида маълумот олиш мумкин. Эртақдан фойдаланиб, тарбиячи болага ва унинг ота-онасига муаммоли вазиятдан чиқишнинг янги усуллари ва алгоритмларини этказиш имкониятига эга. Эртақ терапияси машғулотларида қатнашиб, бола ижобий ҳиссий зарядни тўплайди, унинг ижтимоий иммунитетини мустаҳкамлайди. Техникалардан фойдаланиш болаларнинг ташқи ёрдамга қарамлигини шакллантирмаслиги ҳам муҳимдир. Катталар фақат умумий кўрсатмалар беради, асосий ишни боланинг ўзи бажаради. Бола ўзини характер билан таққослайди, унинг хатти-ҳаракатларини таҳлил қилади (шунинг учун ўз-ўзини таҳлил қилишга мурожаат қилади) ва унинг мисолидан фойдаланиб, ҳақиқий ҳаётда бошқа табиатдаги қийинчиликларни энгиб ўтишни ўрганади. Эртақ боланинг тасаввурини ривожлантиради, дунёқарашини кенгайтиради. Болаликда эртақларни тинглаш ва таҳлил қилиш, инсон онгсизда ҳаётий вазиятлар банкини тўплайди, агар керак бўлса, уни фаоллаштириш мумкин. Эртақ бола ва катталар ўртасида ишонч ва ишончга асосланган алоҳида алоқани яратади. Эртақ терапияси жараёнида салбий белгилар ижобий белгиларга айланади.

*Qamchibekova Roziyaxon Xusanboy qizi -
Andijon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim fakulteti, 1-kurs magistranti.*

TIL KOMPETENSIYALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada til kompetensiyalarining muhim jihatlari muhokama qilindi. Jumladan, chet til o'quv predmetini nutqiy va til kompetensiyalarini shakllantirish orqali o'qitish masalasi yoritilgan. Shuningdek, mazkur kompetensiyalarni shakllantirishda maqbul sanalgan samarali texnologiyalar taqdim qilingan.

Kalit so'zlar: chet til o'qitish, kompetensiyaviy yondashuv, nutqiy hamda til kompetensiyalari, samaradorlik, ta'lim bosqichlari, metodlar.

KIRISH

Globalashuv jarayoni dunyo miqyosida jamiyatning barcha sohalarini qamrab olayotgan sharoitda chet til ta'limi zimmasiga bir qancha muhim vazifalarni yukladi. Bugungi davr chet tildan amaliy foydalanish samaradorligini chet tili o'quv predmetining ham, ta'limning ham asosiy muammosiga aylantirdi. Chet til ta'limining asosiy vazifasi o'quvchilarga faqat bilim berish emas, balki bu bilimlar orqali ularning kommunikativ malakasini oshirishdir. Ayni damda chet til ta'limida ham tarkibiy bosqich amalga oshirildi: reproduktivlikdan kognitivlikka qadam qo'yildi. Bu degani reproduktiv ingliz tilini o'qitishda o'qituvchi kuzatuvchi, yo'naltiruvchi sifatida o'quvchi esa passiv emas, balki faol subyekt sifatida harakat qilmoqda.

ASOSIY QISM

Til kompetensiyasi – punktuatsiya va orfografiya qoidalarini o'rganish takomillashtiriladi. **Leksik kompetensiya** negizida mavzuga oid so'zlarni oddiy matnda to'g'ri ishlata olish, so'z tuzilishi (qo'shma so'zlar va affiksatsiya), boshqa tillardan kirib kelgan so'zlar (baynalmental so'zlar) haqida ilk tushunchalarni shakllantirish amal lari bajariladi. **Grammatik kompetensiya** bo'yicha 5-7 sinf o'quvchilari bir nechta grammatik hodisalarni kompetensiyalar negizida bosqichma bosqich sinflar kesimida o'rganishadi. **Fonetik kompetensiyaga** oid tovushlarni gapda va yakka holda tinglaganda farqlay olish, kommunikativ vaziyatlarda gapning kommunikativ turlari (darak, so'roq, buyruq gap)ga mos ravishda ritm va intonasiyadan to'g'ri foydalanish, til tovushlarini, gapirish ko'nikmasini rivojlantirish bilan birga nutqda ishlatishni mashq qilish bilimlar o'zlashtiriladi.

Nutqiy kompetensiyaga oid mustahkamlovchi mashqlar. Bunday mashqlar bir vaqtning o'zida til kompetensiyasini ham mustahkamlashda qo'llanilishi mumkin.

Mazkur mashqlarni kichik matnlarni o'qishda foydalanish tavsiya qilinadi. Masalan, "Read the following Passage and select 2 correct answers from 5 options (A-E)", "Match the beginning of each sentence (A-E) with the correct endings (1-7)", "Select the word in each group that does not have the same meaning", "Before you read the text you should ask yourself or from your partner a few questions:

Does the title give me/you a clear idea of the content? 2. Do I/you know anything about this topic? 3. What kind information can I/you expect to find from the text? 4. Can I/you predict the structure of the text from the title?, "Short answer questions. Read the passage on the following page and answer the questions (A-E) with the words from the text. Write NO MORE THAN TWO WORDS or A NUMBER".

Bunday mashqni bajarishda o'quvchi matndan foydalanib, so'ralgan ma'lumot asosida kerakli miqdordagi so'zlarni to'ldirishi kerak. Bu mashqni bajarishda javoblar matnda ketma-ketlikda joylashganligi hamda kerakli raqam yoki so'zlarni to'ldirib javob berish lozimligi o'quvchilarga tushuntiriladi.

Yuqoridagi fikrlarga hamda metodik tavsiyalarga tayanib, o'quvchilarga ingliz tilini o'qitishda kompetensiyalarni rivojlantirish kamarali mashqlar va texnologiyalardan hamda multimedial ta'lim dasturlaridan foydalanib tashkil qilinsa, amaldagi metodik ta'minotni takomillashtirish masalasi hal qilinadi, deb hisoblaymiz.

Chet tili darslaridagi dastlabki daqiqalardan, o'quvchilarga yuqoridagi berilgan mashqlar va texnologiyalardan foydalanilsa, o'quvchilarning xorijiy til o'rganishga bo'lgan qiziqishlari yanada ortadi va zerikishdan yiroqlashadilar. Natijada o'quvchilarning mustaqil, erkin, mantiqiy fikrlash imkoniyatlari kengayadi va kelajakda ularni madaniyatlararo muloqot dialogida ishtirok etish imkoniyati takomillashadi.

O'quvchilar ingliz tilini o'rganish orqali belgilangan kompetensiyalarni samarali egallash masalasi quyidagi amaliy tavsiyalarga binoan amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

1. O'quvchilar ma'lum intellektual, ijodiy va kommunikativ bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Bu degani, ular matn bilan ishlashni bilishlari kerak (asosiy fikrni belgilash va ajratish, chet tilidagi matndan kerakli va zarur ma'lumotlarni qidirib topa olishi), ma'lumotni tahlil qila olishlari, kerakli xulosalarni chiqarishni, diskussiya olib borishni bilishlari, suhbatdoshni tinglashni va tushunishni bilishlari kerak.

2. Uzluksiz ta'lim bosqichlarida har qanday chet tili (ingliz, nemis, fransuz) ni o'qitish va o'rganishda tili o'rganilayotgan mamlakatlar madaniyatini integratsiyalashgan holda tadbiq qilish lozim. Bu o'rinda, chet tilni o'rgatishdagi madaniyat, asosan, ma'lum bir millat, elat, xalqlar hamda milliy qadriyatlar sivilizatsiyasidagi faoliyatga asoslanadi. Ingliz tilini umumta'lim maktablarida

o'qitish, asosan, chet tilini o'qitish maqsadi hamda belgilangan ta'lim mazmunidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Bu jarayonda o'rganiladigan lingvistik, leksik, grammatik, talaffuzdagi birliklarda o'quvchining e'tiborini nutqiy jarayonga qaratish lozim.

3. O'quv materiallarini (mashqlar va texnologiyalar) saralashda uzviylik prinsiplariga rioya qilish kerak. Demak, nutqiy va til komtetensiyani rivojlantirishga oid leksik, grammatik xodisalarga ham qo'shimcha mashqlar va texnologiyalar kiritib boriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'z.Res. uzluksiz ta'lim tizimining DTS. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun chettillari o'quv dasturi: ingliz tili. DTS. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun chet tillari o'quv dasturi: ingliz til. // "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnal. 4-son (may-iyun) 2013-yil.

2. Matt Purland. Big resource book. Intermediate/level 1. First published in the UK by English Banana.com. 2015 y. 128 pages.

3. www.englishbanana.com online materials.

4. Galskova N.D., Gez N.I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika. – Moskva: 2016. –335st.

*G'aniyev Soxibjon Baxodir o'g'li –
FarDU magistranti*

MAQOM SAN'ATINING RIVOJLANISH TARIXI VA UNDA ALLOMALARNING TUTGAN O'RNI

Qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri bo'lgan O'rta Osiyoda yashagan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo'shganlar. Ular musiqa madaniyati sohasida ham juda boy qadimiy merosga ega. O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va arxeolog olimlar tomonidan topilgan yodgorliklar buning dalili bo'lib xizmat etadi hamda bu xalqlarning qadimdan boshlab yuksak madaniyat egalari bo'lganligini tasdiqlaydi. Turli davrlardagi jarayonlar, o'zgarishlar va hukmron kuchlardagi mahalliy xalqning milliy madaniyatiga bo'lgan munosabatlar ta'sirida ko'plab qimmatli manbalar yo'qotildi. Shu sababdan O'rta Osiyo xalqlarining so'nggi ming yillik madaniyati tarixiga oid yozma manbalargina bizgacha etib kelgan.

IX asrning ikkinchi yarmida Movarounnahr va Xurosonda xalq ozodlik kurashining avj olishi, erlik xalqlarning istilochilarga qattiq qarshilik ko'rsatishi va qo'zg'olonlari natijasida arab xalifaligi hukmronligi ag'darilib, mahalliy Tohiriylar va so'ngra Somoniylar davlati barpo etildi. Bu davrda, madaniyat va san'atning rivojlanishi uchun bir qadar sharoit yaratildi. O'rta Osiyodan chiqqan qator olimlar

xuddi shu davrlarda oʻrta asr fani tarixida oʻzlarining ilmiy asarlari bilan jahonga mashhur boʻldilar [1, 14].

Shu sababli, hozircha X-XIX asrlarda musiqa manbalaridagi mavjud maʼlumotlarni qisqacha eslatib oʻtish bilan kifoyalanamiz. Musiqa risolalarining katta qismi maqomlarning nazariy asoslarini sharhlab beradi. Dastlab, Oʻrta Osiyo xalqlari musiqa nazariyasini asoslab bergan buyuk siymolardan biri - Abu Nasr Forobiy edi.

Forobiy. Buyuk faylasuf – olim, oʻrta asr Sharq musiqa nazariyasining asoschilaridan biri – Abu Nasr Muhammad Forobiy 873 yilda Sirdaryo yoqasidagi Forob shahrida tugʻilib, 950 yilda vafot etgan. U Oʻrta Osiyo turkiy qabilalaridan chiqqan boʻlib, dastlabki maʼlumotni oʻz ona shahrida oladi. Durustgina bilim egasi boʻlgan Forobiy Bagʻdod, Damashq shaharlariga, soʻngra Misrga boradi va u erlarda oʻz maʼlumotini oshiradi.

“Forobiy ajoyib musiqachi va musiqa nazariyachisi ham edi. U oʻz davrida mavjud hamma musiqa cholgʻularida chalardi. Ayniqsa kuylarni nay va tanbur cholgʻularida katta mahorat bilan ijro etardi. Baʼzi manbalarda koʻrsatilishicha, Forobiy qonun cholgʻusini ixtiro etgan, oʻsha davrlarda mashhur boʻlgan ud sozini takomillashtirishda juda katta ishlar olib borgan” [2, 15].

Buyuk olim falsafa, mantiq, matematika va boshqa fanlar boʻyicha teran ilmiy asarlar yaratgan zamonasining yetakchi olimlaridan edi. Musiqa ilmi esa matematika fanlaridan biri hisoblanardi.

Abu Nasr Forobiy oʻzining musiqaga bagʻishlagan risolalarida Sharq musiqa nazariyasini asoslab berdi. Uning musiqa asarlari “Kitabul musiqiy al-kabir” (“Musiqaga doir katta kitob”), “Kalam fil-musiqA’ (“Musiqaga haqida soʻz”), “Kitabul musiqA’ (“Musiqaga kitobi”), “Kitabun fi-ihsaʼil-ulum” (“Fanlar tasnifiga doir kitob”)ning musiqaga bagʻishlangan qismi, “Kitabun fi – ihsaʼil-iqoʻ (“Musiqaga ritmlari – iqoʻ tasnifi haqida kitob”) va boshqalardir.

Forobiyning musiqa asarlari orasida “Kitabul-musiqiy al-kabir” alohida diqqatga sazovordir. Bu kitob mashhur sharqshunos olim DʼErlanje tomonidan fransuz tiliga tarjima qilinib “Arab musiqasi” turkumida nashr etilgan [3, 15].

Asar muqaddima va uch boʻlak kitobdan iborat.

Muqaddima qismida muallif kuy taʼrifi, musiqaning nazariy va amaliy masalalari, kuyning paydo boʻlishi, musiqa janrlari, cholgʻular, kuylarning taʼrifi, kuylarning ijrosi, intervallar, tovushqatorlar, konsonanslar va dissonanslar haqida fikr yuritadi.

Asar muqaddima va uch boʻlak kitobdan iborat.

Muqaddima qismida muallif kuy taʼrifi, musiqaning nazariy va amaliy masalalari, kuyning paydo boʻlishi, musiqa janrlari, cholgʻular, kuylarning taʼrifi, kuylarning ijrosi, intervallar, tovushqatorlar, konsonanslar va dissonanslar haqida fikr yuritadi.

Birinchi kitobda musiqaviy akustika, nag‘ma (tovush)lar nisbati, intervallarning turlari, ularni hosil etilish qoidalari, ritmlar va boshqa masalalar sharhlab beriladi.

Ikkinchi kitobda ud, tanbur, nay, rubob kabi sozlar, ularning pardalari, torlari va diapazoni haqida gap boradi.

Uchinchi kitob kuylar va maqomlarni hosil etish, ritm, cholg‘u va vokal musiqa, kuy bezaklari va boshqa masalalarga bag‘ishlanadi.

Maqomlar masalasini yoritishda ayniqsa uchinchi kitob muhimdir.

Bu o‘rinda lad (maqom)larning tashkil etadigan qismlari - tetraxord va pentaxordlarning turlari, maqomotning juda ko‘p xillari, uning sho‘balari keltiriladi.

Shuni alohida aytish kerakki, Abu Nasr Forobiy o‘zining bu o‘lmas asarida Sharqda nota yozuvining vujudga kelishida chuqur zamin hozirlab bergan edi. Binobarin, kuylarning parda asosi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan lad (maqom) yozuv namunalarini ixtiro etdi va harfiy belgilar vositasi bilan yozib qoldirdi.

Bu o‘rinda Forobiyning o‘tmishdoshi, ulug‘ tabib va olim Abu Bakr Muhammad bin Zakariy ar-Roziy (240) 855 yilda Rayda tug‘ilgan) haqida ham eslatib o‘tish lozim. Ar-Roziy Sharq fani va madaniyati tarixida yuksak rol o‘ynagan edi. U yoshligida ud sozini chalishni mashq qilgan, ashula aytishni ham sevardi. Lekin Roziyning musiqaga doir asar yozgani to‘g‘risida ma‘lumot bo‘lmasa-da, uning turli fan sohalariga oid kitoblari orasida “San‘at haqida o‘n ikki kitob” – “Al isno ashara kitoban fis-san‘ati” [4,32-33] asari ham bo‘lgan. Bu kitoblarning biri musiqa nazariyasidan bahs etgan bo‘lishi ehtimol.

Forobiy va boshqa olimlarning ilmiy-nazariy asarlari zamonasi talabalariga ko‘ra arab tilida yozilgan bo‘lib, Sharq musiqasi nazariyasining tub masalalarini sharhlab beradi. Abu Nasr Forobiyning musiqa risolalari va kitoblari bu haqda yozilgan asarlarning eng mukammali va eng mashhurlaridan bo‘lib, o‘zidan so‘nggi davrlarda yashab ijod etgan uning izdoshlari - musiqa olimlari kitoblarining yozilishida asos bo‘lib xizmat etdi. Uning shunday izdoshlaridan biri Abu Ali ibn Sino edi.

Abu Ali ibn Sino. O‘rta Osiyodan chiqqan ulug‘ olim Ibn Sino (980-1037) Buxoroga yaqin Afshona qishlog‘ida tug‘ilgan. U buyuk faylasuf, tabiatshunos, mashhur tabib, shu bilan birga ajoyib musiqa nazariyachisi ham edi. Ibn Sinoning “Kitabush-shifa” (“Shifo kitobi”), “DonishnomA” (“Bilim kitobi”), “Kitabun najat” (“Najot kitobi”) kabi asarlarining musiqaga doir qismi va “Risalatun fi-ilmil-musiqiy” (“Musiqiy ilmi haqida risola”) kabi risolalari Abu Nasr Forobiy asarlari qatorida jahon musiqa fani va madaniyati tarixida alohida o‘rin tutadi.

Ibn Sinoning bosh asarlaridan biri – “Kitabush - shifa” falsafiy xarakterda bo‘lib, unda muallifning tabiiy-ilmiy qarashlari aks ettiriladi. Muallif 13 qismda zamonasidagi tabiiy fanlarni sharhlab beradi. Shu jumladan bu erda musiqaning

nazariyasi ham yoritiladi. Maqomshunos olim Is'hoq Rajabovning Maqomlar monografiyasida: "Asar 4 ta katta bo'limdan iborat:

1. Mantiq.
2. Fizika (Tabiiyot).
3. Aniq fanlar.
4. Metafizika.

Aniq fanlardan biri musiqadir" – deb yozilgan [5,17]. Ibn Sino bu erda musiqa nazariyasini atroflicha talqin etadi. Musiqa akustikasi, tovushlar, intervallar, jins va jam'lar, maqomlar, ritmlar va kuylar masalasi ilmiy-nazariy jihatdan chuqur asoslab beriladi.

Uning yana bir asari "Kitabun-najat"ning musiqaga bag'ishlangan qismi [6,14] musiqaning unsurlarini nazariy jihatdan qisqacha sharxlab beradi. Bu asarda maqomlar masalasiga kam o'rin ajratilgan.

Ibn Sinoning tojik tilida yozilgan "DonishnomA" nomli asarida ham musiqaning ba'zi nazariy masalalari matematikaga bag'ishlangan qismda sharh etilgan. Uning boshqa falsafiy asari – "Kitabul-ishorat" ("Qo'llanma kitob") ham musiqa ilmiy nuqtai nazaridan diqqatga sazovordir.

Ibn Sinoning fikricha, falsafa fanlar majmuasidir, ya'ni butun mavjudot haqidagi fandır. U yunon olimi Aristotelning buyuk davomchisi sifatida unga ko'r-ko'rona ergashmay, ustozining mulohazalaridan o'z e'tiqodi va falsafiy tizimiga maqbul qismidagina foydalandi. Ibn Sino matematikani 4 ilmga bo'ladi: arifmetika, geometriya, astronomiya hamda musiqa. Ibn Sinoning musiqaviy qarashlari ham yunon olimlarining yo'lidan farq etadi. U musiqa bobida nazariyani amaliyot bilan bog'lashga va uning vositasi bilan bu masalani umumlashtirib berishga harakat etdi. Ulug' olimning musiqa madaniyati sohasidagi yuksak xizmatlaridan biri ham shu edi.

Ibn Sino musiqa haqida maxsus ilmiy-nazariy asarlar yozish bilangina cheklanmadi, balki musiqaga bag'ishlangan asarlarini meditsina kitoblarida ham aks ettirdi. Bu tasodifiy hol emas edi, albatta. Ibn Sino o'zining meditsinaga oid o'lmas asarlarida, musiqaning hissiy ta'sir kuchiga katta baho bergani holda, ruhiy kasalliklarni davolashda uni yuksak qadrladi va shifo dasturi sifatida tavsiya etdi.

Ibn Sino o'zining "Tib qonuni" [7,15] kitobida bir o'rinda musiqaning ruhiy ta'sir kuchiga baho berib, go'dakning tarbiyasidagi ahamiyatini oddiygina ta'riflaydi: "Go'dakning organizmi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib tebratish, ikkinchisi onaning qo'shig'i (allasi). Birinchisi (bolaning) tanasiga, ikkinchisi – ruhiga tegishlidir".

Al-Xorazmiy. IX-X asr musiqa madaniyati tarixida O'rta Osiyodan chiqqan buyuk qomuschi olim Abu Abdulloh Muhammad ibn Yusuf al-Kotib al-Xorazmiyning "Mafotihul-ulum" ("Ilmlar kaliti")ni musiqaga bag'ishlangan qismi ham alohida o'rin tutadi. Xorazmiyning bu asari O'rta Osiyo xalqlari fan va

madaniyati tarixini yoritishda muhim manbalardan biridir. Xususan, bu qomusning musiqaga doir qismida o'sha zamonlarda mavjud musiqa cholg'ulari to'liq tavsiflanadi va ularning har biri haqida mufassal ma'lumot beriladi.

Umuman Sharq olimlari, dastlab musiqani ham falsafa ilmlaridan biri deb hisoblaganlar, binobarin o'zlarining qomus tarzida yozilgan kitoblariga kiritganlar. Bunda ular, shubhasiz, musiqa badiiy-yestetik kuchi va ijtimoiy-tarbiyaviy rolini hisobga olgan edilar.

Musiqa ilmi bunda matematika fanlarining biri sifatida qaralgan edi. Bunga sabab, musiqani tashkil etgan tovushlar bir-biriga nisbatan ma'lum nisbatda bo'lib, matematikadagi ba'zi qonun-qoidalar vositasi bilan tushuntirilar edi. Dastlab, intervallarni tashkil etadigan tovushlar baland-pastligi darajasi torning uzun-qisqaligi bilan o'lgangan. Bunda tor qismlari geometriya yo'li bilan aniqlanib, uning ma'lum bo'laklaridan turli intervallar chiqarib olinadi. Masalan, ikkini birga nisbati (ya'ni ochiq torning yarmidan hosil etiladigan tovush uning o'ziga nisbatan) oktava davrajasidagi intervalni tashkil etadi va matematikada 2:1 tarzida ifoda etiladi. Xuddi shu ma'noda torning 9 bo'lagining 8 bo'lagiga nisbati - katta sekundani, uning 4:3 nisbati – kvartani, 3:2 nisbati – kvintani, 8:3 – undetsimani, 3:1 duodetsimani, 4:1 - kvintdetsimani tashkil etadi. Intervallarning turlari juda ko'p bo'lib, ularning tashkil etgan tovushlar nisbati matematika qoidalari asosida tushuntirilar edi. Hatto jins, jam' va maqomlarni tashkil etgan ayrim tovush (pog'ona)larning o'zaro nisbatlari raqamlar vositasi bilan tushuntirilar edi. Shu sababli ham arifmetika, geometriya, astronomiya qatori musiqa ilmi ham matematika fanlaridan biri hisoblanardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –T.: Ma'naviyat. 2008. –B. 14
2. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 15-bet.
3. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 15-bet.
4. Q.Ro'zimatxoda, A.Qambarov. Milliy musiqa – ma'naviy kamolot. Guliston jurnali. 1996. № 2. B. 32-33
5. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 17-bet.
6. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 14-bet.
7. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 15-bet.

*Юнусов Азизбек Фазирович –
Андижон давлат педагогика институти,
Информатика ва аниқ фанлар кафедраси ўқитувчиси*

**БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ВИРТУАЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ВОСИТАСИДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШГА
ЎРГАТИШ - ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТ**

Аннотация. Ушбу мақолада бўлажак ўқитувчиларни виртуал технологиялар воситасида мустақил таълимни ташкил қилишга ўргатиш ижтимоий педагогик зарурият эканлиги тўғрисидаги масалалар таҳлили келтирилган.

Аннотация. В данной статье представлен анализ социально-педагогической необходимости обучения будущих учителей организации самостоятельного обучения с помощью виртуальных технологий.

Annotation. This article presents an analysis of the socio-pedagogical necessity of teaching future teachers the organization of self-study using virtual technologies.

Калит сўзлар. Таълим тизими, виртуал технологиялар, мустақил таълим, олий таълим, интеллектуал салоҳият, методик ёндашув, ақлий қобилият.

Ключевые слова. Образовательная система, виртуальные технологии, самостоятельное образование, высшее образование, интеллектуальный потенциал, методический подход, умственные способности.

Keywords. Educational system, virtual technologies, independent education, higher education, intellectual potential, methodical approach, mental abilities.

Таълим тизимида мустақил таълимни ташкил этиш Ўзбекистон республикаси таълим тизимининг энг муҳим бўғинларидан бири ҳисобланиб, жамиятнинг ривожланиш истиқболлари унинг самарали ишлашига боғлиқдир. Педагогик таълимнинг замонавий ҳолати ахборотлашган жамиятга ўтишда унинг сифатини оширишнинг янги йўллари излаш зарурлигини тақозо этмоқда. Олий таълим муассасаларида педагогик кадрларни тайёрлаш сифатини ошириш резервлари ўзига яраша салмоқлидир. Бугунги кунга келиб олий ўқув юртлари ўқитувчиларини талабаларнинг билим олиш фаолияти, ақлий қобилиятлари, меҳнатни илмий ташкил этиш кўникмаларини ривожлантиришга кўмаклашувчи янада такомиллашган ўқитиш усулларини таълим жараёнига жорий этиш аҳамиятига ишонтиришнинг ҳожати йўқ. Бу масалани ечишда талабаларнинг мустақил ишларини такомиллаштиришга муҳим аҳамият берилади.

Таълим соҳасида бўлаётган ҳар бир ўзгариш жамиятимиз равнақиға ижобий таъсир қилишига шубҳа йўқ. Мамлакатнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш, давлат таълим стандарти талабларига жавоб бера оладиган, етук, рақобатбардош кадрлар тайёрлашда муҳим омил ҳисобланади. Қайси соҳада бўлмасин билимларни мустақил равишда эгаллашга интилиш – талаба фаолиятининг таълим муассасасидаги энг ажралиб турадиган хусусияти, мустақил ўқиб, билим орттириш асоси ҳисобланади. Таълим тизимида мустақил билим олиш, назорат қилиш мустақил таълим олишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Мустақил билим олишда аввало, талабаларда мустақил ишлашга, эркин, ижодий фаолият юритишга ва энг асосийси мустақил фикрлашга эҳтиёжни шакллантириш лозим.

Ўқув жараёнида мустақил таълимни ташкил этиш муаммоси замонавий педагогиканинг долзарб муаммоларидан бир бўлиб ҳисобланади. Жамиятни

ахборотлаштириш даврида мустақил ишларни ташкил этиш ва уни лойиҳалаш янги педагогик ёндошувни талаб этмоқда.

Бу энг аввало мустақил таълимни ташкил этиш жараёнида ахборот-коммуникация технологияларининг кенг имкониятларини жорий этиш ҳамда мавжуд ахборот таълим ресурсларидан фойдаланган ҳолда ўқувчиларда мустақил равишда билим олиш кўникмаларини шакллантириш билан боғлиқдир.

Таълим тўғрисидаги қонунда чуқур назарий ва амалий билимлар билан бир қаторда танланган соҳа бўйича мустақил фаолият кўрсата оладиган, ўз билимини ва малакасини мустақил равишда ошириб борадиган, фанга ижобий ёндошадиган ҳолда муаммоли вазифаларни тўғри аниқлаб, таҳлили қилиб, шароитга тез мослаша оладиган мутахассисларни тайёрлаш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланган.

Маълумки ахборот коммуникация тармоқлари ва билимлар доираси тез суратлар билан кенгайиб бораётган ҳозирги шароитда барча маълумотларни фақат дарс жараёнида талабаларга етказиш қийин. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, талаба мустақил равишда шуғулланмаса ва ўз устида тинимсиз ишламаса билимни чуқур ўзлаштириши мумкин эмас. Талабаларнинг асосий билим, кўникма ва малакалари мустақил таълим жараёнида шаклланади, мустақил фаолият кўрсатиш қобилияти ривожланади ва уларда ижодий ишлашга қизиқиш пайдо бўлади.

Айниқса, таълим тизимини ахборотлаштириш концепцияси ишлаб чиқилган даврда ва мутахассисларни тайёрлаш бўйича Давлат таълим стандартларида белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, шунингдек ахборот-коммуникация технологияларининг кенг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда ўқувчиларнинг мустақил ишларини ахборотлашган жамият талабларига мос равишда ташкил этиш – давр талаби бўлиб қолмоқда.

Атрофдаги воқеликнинг замонавий нуқтаи назаридан жамият нафақат глобал дунёга мослашишга, балки унда етакчи мавқега эга бўлган фаол профессионал ва ҳаётий позицияга эга юқори малакали мутахассисларга муҳтожлиги аён бўлади. Шу боис олий таълим олдида ҳам касбий, ҳам маданий компетенсияга эга бўлган, ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини такомиллаштириш истагига эга бўлажак мутахассисларни шакллантириш билан боғлиқ алоҳида вазифалар турибди. Шубҳасиз, бу мақсадга эришиш учун олий таълим муассасасида таълим жараёнига яқин бўлган методик ёндашувларни қайта кўриб чиқиш ва замонавий технологияларни қўллаш билан чекланиб бўлмайди. Ушбу муаммони ҳал қилиш биринчи навбатда ўқитишнинг концептуал тамойилларини ўзгартиришни талаб қилади, чунки ижодий ўзликни шакллантиришни анъанавий билим бериш орқали амалга ошириш қийин. Янги

таълим парадигмасида билимнинг пассив истеъмолчиси бўлган талаба мустақил равишда муаммоларни ҳал қила оладиган, уларга эришишнинг самарали усуллари топадиган фаол субъектга айланиши керак. Университетдаги таълим жараёнининг ушбу кўринишида талабаларнинг мустақил иши нафақат ўқув жараёнининг бир шакли, балки унинг ажралмас асосига айлантирилади.

Таълимни ахборотлаштиришнинг замонавий ривожланиш босқичи компьютер техникаси ва телекоммуникация воситаларини ўқув жараёнида қўллашнинг янги формаларини ҳамда мустақил билим олиш имкониятларининг замонавий имкониятларини очиб бермоқда.

Таълимни модернизациялаш моҳияти таълимнинг доимий янгиланишини таъминловчи механизмларини ўзлаштириш сифатида тушунилади. Таълимни такомиллаштириш масалаларига бағишланган ишларда таъкидланишича, замонавий таълим муаммоларини ҳал қилишда етакчи йўналиш сифатида ривожланишнинг моҳиятини очиб берувчи тушунчалар – унинг сифати ва инновационлиги тушунилади [58]. Бунда тадқиқотчилар таълимнинг ижтимоий, маданий, шахсни ривожлантириш аҳамияти нуқтаи назаридан унинг асосий характеристикаларини эътиборга олади.

Олимлар мустақил ишни ташкил этишнинг турли мезонларини ажратадилар:

ресурс назорати: ўқитувчи ва ўқувчи назоратчилик вазифасини мустақил равишда амалга ошириши мумкин;

ишнинг хусусияти (бунда ўқитувчи ҳам, ўқувчи ҳам режимни мустақил тарзда ишлаб чиқиши мумкин);

ишга бўлган мотивациянинг хусусияти: ижодкор ўқитувчи, ўқув юрти ёки талабанинг эҳтиёжлари бўлиши мумкин;

тадқиқот фаолиятининг қатъий манзили (манзилни танлаш мумкин, мисол учун, синф).

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, олий таълим тизимида мустақил ишларни олиб бориш ўрни ва давридан келиб чиқиб учта компонентнинг ташкилий тури мавжуд:

- дарс ўтиш даврида мустақил иш (маъруза, семинар, амалий машғулотлар, лаборатория ишлари);

-ўқитувчи раҳбарлигида режалаштирилган маслаҳатлар, ижодий алоқалар, тестлар ва имтиҳонлар (IWSS-independent work supervision scheduled - мустақил иш назорати режалаштирилган) шаклида мустақил иш;

-ўқувчи томонидан ўқув ва ижодий характердаги уй вазифаларини бажаришда синфдан ташқари мустақил иш.

Шубҳасиз, юқоридаги иш турларининг мустақиллиги анча шартли бўлиб, ҳақиқий ўқув жараёнида бу турлар бир-бири билан чамбарчас боғлиқдир [125,768-б.].

АКТдан фойдаланиш қуйидаги таълим мақсадларини амалга оширишга кўмаклашади:

- талаба шахсини ривожлантириш ва мустақил касбий ишга тайёрлаш фаолияти;
- касб-ҳунар мактабларида таълим жараёнини интенсивлаштириш;
- замонавий жамият эҳтиёжлари билан белгиланган ижтимоий буюртмани амалга ошириш [118].

Олиб борилган тадқиқотларимиз шуни кўрсатадики, бўлажак мутахассислар тайёрлашнинг илғор йўналишлари битирувчиларда қуйидагиларни таъминлаши керак:

- ахборот маданияти;
- ижодий фаоллик;
- касбий компетентлик;
- юқори даражадаги хулқ-атвор.

Олиб борилган илмий изланишлар, кузатувлар шундан далолат берадики, мустақил таълимни ташкил қилиш билимларни мустақил эгаллаш ва эркин фикрлаш малакаларини шакллантиради. Бўлажак ўқитувчи ўз фанининг жонкуяри, фидоийси бўлса, ўз устида узлуксиз ишласа, услубий маҳоратини, назарий билимини ошириб борса, ҳар доим шу фанга қизиқувчи муносиб шогирдларни тарбиялай олади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мустақил таълимни ташкил этишда интерактив таълим технологиялардан фойдаланиш. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 5 | 2022. P.1119.
2. Мухаммадиев А.Ш. Таълим тизимининг ахборот таъминотини шакллантиришда аудиовизуал технологиялар // Замонавий таълим №1. 2015. –Б. 37-38
3. Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие. / Отв. ред. К.Э.Разлогов. – М.: «Едиториал», 2005.

*Юнусов Азизбек Фазирович –
Андижон давлат педагогика институти,
Информатика ва аниқ фанлар кафедраси ўқитувчиси.*

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШГА ЎРГАТИШДА ВИТРУАЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ МОҲИЯТИ

Аннотация. Мазкур мақолада бўлажак ўқитувчиларни мустақил таълимни ташкил қилишга ўргатишда виртуал технологияларнинг моҳияти тўғрисида фикрлар келтирилган.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение виртуальных технологий в обучении будущих учителей организации самостоятельного обучения.

Abstract. This article discusses the importance of virtual technologies in teaching future teachers the organization of self-study.

Калит сўзлар: бўлажак ўқитувчи, мустақил таълим, “Интеллектуал ақл-заковат асри”, “Таълим тўғрисида” ги Қонун, мустақил иш, курс ишлари, магистратура.

Ключевые слова: будущий учитель, самостоятельное образование, «Век интеллектуального интеллекта», Закон «Об образовании», самостоятельная работа, курсовая работа, степень магистра.

Key words: future teacher, self-education, "The Age of Intellectual Intelligence", the Law "On Education", self-study, term paper, master's degree.

Дунё миқёсида таълим тизимини ислоҳ қилишнинг муҳим омилларидан бири сифатида бўлажак мутахассисларнинг касбий мустақиллиги самарадорлигини оширишга, уларнинг амалий тайёргарлигини фаоллаштиришга, касбий фаолиятда муаммоли характердаги вазифаларни мустақил ҳал этишга ўргатишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Замонавий таълим жараёнида самарали амалий натижаларга эришиш, шахс интеллектуал тараққиётини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. ХХІ асрнинг «Интеллектуал ақл-заковат асри» деб номланиши ҳам бу борадаги ишларни кенг ҳажмда, мисли кўрилмаган даражада тезкорлик билан ривожлантириш кераклигини тақозо этади. Бу эса, ўз ўрнида, мустақил таълимни ташкил қилишда компьютер ва ахборот тизимлари, интернетнинг умумжаҳон тармоғи, виртуал технологиялар технологиялардан унумли фойдаланиш восита ва услубларини яратиш ҳамда жорий этиш заруратини туғдиради.

Айни вақтда олий таълим муассасасининг асосий мақсади янгиликка, ўз-ўзини тарбиялашга ва ўз-ўзини ривожлантиришга қодир бўлган мутахассисларни етказиб беришдан иборат. Бу муаммони ўқитувчидан талабага тайёр шаклда билим бериш билангина ҳал қилиб бўлмайди. Талаба “билимларни фаол яратувчи, муаммони шакллантира оладиган, уни ҳал қилиш йўллари таҳлил қилишни билладиган, оптимал натижани топа оладиган ва унинг тўғрилигини исботлай оладиган бўлиши лозим”. Шу муносабат билан ўқув жараёнини ташкил этишда талабаларнинг мустақил ишларини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бу эса ўқув жараёнида билимларни ўзлаштиришнинг фаол усулларига қаратиш, талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш ва ҳар бир шахснинг эҳтиёжлари ва имкониятларини ҳисобга олувчи индивидуаллаштирилган ўқишга ўтишни ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ги Қонун талаблари асосида таълим олувчи ёшларни маънан етук ва жаҳон мезонлари талабларига

жавоб бера оладиган, мустақил билим олиш, ўрганиш ва ижодий ишлаш кўникмасига эга, келажакда касбий ва ҳаётий масалаларни мустақил ҳал қила оладиган етук маънавийли мутахассис қилиб тайёрлаш олий таълим тизимининг устивор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мустақил таълимни самарали ташкил этиш ўқув жараёнининг муҳим омилларидан бири бўлиб ҳисобланади. Мустақил ишлаш жараёнида ўқувчида мустақил фикрлаш қобилияти шаклланади. Шундай экан, узлуксиз таълимнинг ҳар қандай босқичида, таълим стратегиясини белгилашда субъектнинг мустақил ишини, АКТ асосида, фан - техника ва таълимнинг замонавий ютуқларига асосланган ҳолда ташкил этишга алоҳида эътиборни қаратишимиз зарур.

Таълим самарадорлигини оширишнинг энг синалган усулларидан бири бу - машғулот жараёнида талабаларнинг фаоллигини мустақил таълимни ташкил этиш орқали ошириш ҳисобланади. Талабалар индивидуал мустақил фаолият давомида муҳим билим ва кўникмаларини яхши ўзлаштиришини ҳисобга олсак, замонавий машғулот жараёнида мустақил таълимнинг ўрни жуда муҳимдир. Етакчи педагоглар доимо барча фанларда таълим олувчилар имкон қадар мустақил ўрганишлари, ўқитувчилар эса бор-йўғи ушбу жараённи бошқариб туриши ва керакли материалларни тақдим этиб турса бўлгани, деб ҳисоблайдилар. Талабалар билим ва кўникмаларни эгаллашларини ташкил этиш учун, аввало, уларни йўналтирувчи, йўл кўрсатувчи восита билан таъминлаш зарур. Аниқроғи, уларни ақлий меҳнатни тўғри ташкил этиш учун зарур билим ва кўникмалар билан таништириш лозим. Бу, уларни аниқ мақсадни аниқлай билиш, унга етишиш йўлида зарур воситаларни тўғри танлай олиш, бажариладиган ишни тўғри режалаштира олиш ва вақтни тўғри тақсимлай олишга ўргатиш деганидир. Ҳар томонлама баркамол шахсни шакллантириш учун, шахсни мустақил таълим жараёнида муаммоли вазиятни ечиш усулларини кидириш каби характерни уйғотувчи тадбирларга мунтазам равишда жалб этиб туриш керак.

Таҳлиллардан сўнг биз талабанинг мустақил иши тўғри ташкил этилган аудитория фаолиятини текшириш, дарсдан ташқари таълим жараёнини кенгайтириш, такомиллаштириш ва давом эттиришдан иборат деган фикрга қўшилаемиз. Ўқитувчилар томонидан ташкил этилган ўқув ишларини талабанинг мустақил таълим интизомини қўллаб-қувватлаш сифатида тарғиб қилиш керак. Бу шуни англатадики, тилни ўзлаштириш самарадорлиги ўқитувчининг, ўқув жараёнини ташкил этиши, шунингдек, фанни мустақил ривожлантиришнинг бир қанча технологиясини шакллантиришига боғлиқ.

Албатта, талабанинг мустақил иши деганда қуйидаги босқичларни ўз ичига олган ички мотивацияли ижодий фаолият тушунилиши керак:

- мақсад ва вазифаларни билиш;
- ўқув фаолиятини ўз вақтида белгилашда ўзини ўзи ташкил этиш;
- амалга оширишда ўзини ўзи бошқариш [147,96-б.].

Умуман олганда, талабаларнинг ўқитувчи назорати остидаги мустақил иши касбий ўз-ўзини тарбиялашга мақсадли тайёргарлигини педагогик ривожлантириш бўлиб, ўқув жараёнидаги дидактик восита, талабаларни ташкил этиш ва бошқаришнинг сунъий педагогик тузилмаси ҳисобланади.

Мустақил ишни ташкил этиш технологияси қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олиши мумкин:

- мустақил иш мақсадларини белгилаш;
- мустақил ишларнинг асосий қисмини давлат таълим стандарти ва таҳсил олувчиларнинг ўз-ўзини тарбиялаш ресурслари, шахсий - психологик фазилатларига (ўрганиш, таълим, интеллект, мотивация, ўқув фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари) мувофиқ тайёрлаш;
- фаннинг мақсади ва мазмунига, таълим олувчиларнинг ўрганиш фаоллиги савияларига тўғри келадиган топшириқларни тайёрлаш;
- назоратни йўлга қўйиш, шу билан бирга таҳсил олувчининг когнитив фаолиятининг ҳамма турлари ва воситаларини ишлаб чиқиш.

Ушбу параметрларга асосланиб, мустақил ишнинг классик шакллари қуйидагилардан иборат деган хулосага келиш мумкин: ҳисоботлар; семестр вазифалари; курс ишлари; курс лойиҳалари; бакалавр, мутахассис ва магистратура босқичининг аттестация ишлари.

Олимларнинг тадқиқотларини ўрганиб чиқиб, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, мустақил ишнинг натижадорлиги ўқувчиларнинг ақлий фаоллиги ва ижодий салоҳиятининг ўсишига, илгари олинган билимларга асосланишга, мунтазам ишлаб чиқилган билим жараёнига, янгилик турлари ва элементларининг хилма-хиллигига боғлиқ.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Хамроева, Ф. А. (2019). Вопросы повышения медиаграмотности у студентов. Актуальные проблемы современной науки.
2. Abdimurotov, O. U. (2021). “YEVROSIYO MATERIGI” NI O'QITISHDA
3. “Keys stadi” metodidan foydalanish usullari. Academic research in educational sciences, 2(1), 377-382.

*Саксанбоев Элмурод Узакович-
Андижон шаҳар5- умумтаълим мактаби,
Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси
Телефон: (90)1491195*

ДАРС ЖАРАЁНЛАРИДА ВОЛЕЙБОЛ ЎЙИНИНИНГ МЕТОДОЛОГИК ВА ТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада жисмоний тарбия ва спорт турларига оид малакалар ўргатишда, жисмоний сифатларни ривожлантиришда, ҳамда спорт машғулотларига болаларни жалб қилиш жараёнида қўлланиладиган танлов ва саралов машқларини қайта кўриб чиқиш, спорт турига мос халқ ўйинларидан фойдаланиш тадбирини ҳал этилиши ўта зару бўлган долзарб масалалардир.

Калит сўзлар: ўйин, технология, ҳаракат, спорт, химоя, тренер, маҳорат, касбий

Аннотация. В данной статье рассмотрены подборочные и селекционные упражнения, используемые при обучении физкультурно-спортивным навыкам, развитию физических качеств, а также процессу привлечения детей к спортивным занятиям, использование подходящих по типу народных игр. спорта, являются неотложными вопросами, требующими решения.

Ключевые слова: игра, техника, действие, спорт, защита, тренер, мастерство, профессионал.

Annotation. This article discusses the selection and selection exercises used in teaching physical culture and sports skills, the development of physical qualities, as well as the process of attracting children to sports activities, the use of folk games suitable for the type. sports are urgent issues that need to be addressed.

Key words: game, technique, action, sport, defense, coach, skill, professional.

Спорт малакаларига дастлабки ўргатиш жараёни кўп йиллик спорт тайёргарлиги тизимининг пойдевори бўлиб ҳисобланади. Дастлабки ўргатиш ўз ташкилий, услубий, илмий ва моддий-техника нуқтаи назаридан қанчалик пухта асосланган бўлса, сифатли бўлса, шунчалик спорт ўринбосарларига тайёрлаш йўли қисқароқ ва осонроқ бўлади. Аммо бу албатта, мутахассиснинг билимига, касбий кўникма ва малакаларига бевосита боғлиқ бўлади. Шунинг учун мутахассисларни тайёрлашга мўлжалланган ўқув дастурининг энг эътиборли ва асосий бўлимларидан бири бошланғич ўргатиш услубияти (технологияси) бўлиб ҳисобланади. Мазкур маърузада бошланғич ўргатиш жараёнини мақсад ва вазифалари, услуб ва воситалари ҳамда мавзуга оид бўлган маълумотлар талқин этилади. Мусобақа жараёнида самарали натижага эришишнинг асосий шарт-шароитларидан бири-бу волейболчининг техник тайёргарлиги, техник маҳорати такомиллашган даражада бўлишидир. Демак, ўргатиш жараёнининг дастлабки ва асосий мақсади бу ўйин техникасини мукаммал ўзлаштиришдир. Ҳаракат –(ўйин) малакалари-тўпни узатиш, қабул қилиш (химоя), тўпни ўйинга киритиш, зарба бериш, тўсиқ қўйиш-белгиланган босқичларда, маълум услублар ва воситалар ёрдамида ўзлаштирилади, мукаммаллаштирилади, такомиллаштирилади. Мазкур жараён педагогик, биопсихологик ва биомеханик қонуниятлар асосида амалга оширилади. Ўргатиш жараёни-бу педагогик жараён бўлиб, тренердан, ўқитувчидан катта маҳорат, касбий тайёргарликни талаб қилади. Лекин шундай бўлсада, ҳаракатни (ўйин малакасини) ижро этиш техникасига ўргатиш бошқа аҳамиятли сабабларга ҳам боғлиқдир: боланинг фаоллиги, машғулотларнинг

сони, сифати, давом этиш муддати, ёрдамчи техник ускуналар, машғулот ўтказиладиган жойнинг шарт-шароитлари, боланинг қизиқиши, ҳаракат “бойлиги”, тажрибаси ва ҳоказо.

Шуни ҳам айтиш зарурки, ҳаракат техникасини ўзлаштириш муддати боланинг оилавий шароитига, унинг ижтимоий ва иқтисодий имкониятига ҳамда руҳий ҳолатига боғлиқдир. Юқорида келтирилган маълумот ва ўргатиш жараёнида эътиборга олинмаган омиллар маълум услубий тартибда асосланган режалаштирув ҳужжатларидан жой олиши керак. Бундан ташқари боланинг ички “сирли” имкониятларини ҳамда мавжуд омилларни аниқлаш танлов дастури ва машқлари ёрдамида амалга оширилиши зарур. Олинган натижалар ўргатиш услубларини, босқичларини ва технологиясини қўллашда таянч омил бўлиб хизмат қилиши керак. Умумий ривожлантирувчи машқлар ўйинчида жисмоний баркамоллик ва ўйинчи учун зарур бўлган ҳаракат кўникмалари ва малакаларини сайқаллаш учун фойдаланилади. Барча машқлар ўз йўналишига мос равишда бирлашган ҳолда спорт тайёргарлигининг қуйидаги бўлимларида қўлланилади: умумий жисмоний, махсус жисмоний, техник, тактик, ўйин тайёргарлиги, ҳар бир тайёргарлик турида ўзининг етакчи омиллари борки, улар ёрдамида кўзланган мақсадга эришилади. Шу билан бирга барча турдаги тайёргарликлар бир-бири билан узвий боғлиқ. Мисол учун агар ўқувчи жисмоний яхши тайёрланмаган бўлса, у ҳужумда зарба бериш техник машқини яхши бажара олмайди. Бундай ҳолда ўқувчини жисмоний томондан чиниктириш, зарба бериш усулини кўп марта такрорлашдан кўра фойдалироқдир. Биринчи босқич: - ўрганиладиган ҳаракат техникаси билан танишиш. Бунда, айтиб бериш, кўрсатиш ва тушунтириш услублари қўлланилади. Ўқитувчи шахсан кўрсатиш билан бирга кўрғазмали қуроллардан фойдаланилади: кинофильм, тасвирий фильм, схема, майдон макети ва ҳоказо. Намойишни тушунтиришлар билан қўшиб олиб бориш керак. Ўқитувчиларнинг дастлабки уринишлари уларда бирламчи ҳаракат сезгисини шакллантиради. Иккинчи босқич: - техникани соддалаштирилган (оддийлаштирилган) ҳолатда ўрганиш. Мазкур ўрганиш босқичида муваффақият кўп ҳолатларда ёндоштирувчи машқларнинг тўғри танланганлигига боғлиқдир. Улар ўзининг тузилиши, шаклига кўра ўрганилаётган ҳаракат техникасига яқин ва ўқувчилар бажара оладиган бўлиши керак. Мураккаб тузилишига эга бўлган ҳаракат (ҳужум зарбаси), уни ташкил қилувчи асосий звеноларга(қисмларга) ажратиб берилади. Бу босқичда бошқариш услубларидан фойдаланилади (буюриш, кўрсатма бериш, кўриш ва эшитиш, кўриб илғаш, техник воситалар ва ҳоказо) ҳамда кўрғазмали ҳаракат (ўқитувчининг бевосита ёрдами, ёрдамчи жиҳозларни қўллаш), ахборот (тўпга бўлган зарба кучи, тушиш аниқлиги, ёруғлик ёки овозни белгилаш) каби услублар алоҳида аҳамиятга эга бўлади.

Учинчи босқич: - техникани мураккаблаштирилган шароитда ўргатиш. Бунда қуйидагилар қўлланилади: такрорий усул, ҳаракатни мураккаб шароитда бажартириш, ўйин ва баҳолаш услуби, қўшма услуб, давра айлана машқлари. Такрорлаш услуби бу босқичда энг асосийдир. Кўп мартаба такрорлашгина малакани шакллантиради. Малака ҳосил қилиш учун такрорлаш турли шароитларда машқ бажаришни (ҳаракат шароитини ўзгартиришни, аста-секин мураккаблаштиришни) тақозо этади. Ҳаттоки чарчаганда ҳам машқлар бажартирилади, қўшма ва ўйин услублари бир вақтни ўзида техникани сайқаллаштиришга ҳамда махсус жисмоний сифатларни ўстириш масалаларини хал қилишга, ҳамда техник-тактик тайёргарлик ва ўйин маҳоратини такомиллаштиришга қаратилган бўлади. Тўртинчи босқич: - ҳаракатни ўйин жараёнида мустаҳкамлашни кўзда тутати. Бунда бажарилган ҳаракатларни талқин қилиш услуби қўлланади (расмлар, жадваллар, ўқув филмлари, тасвирий фильмлар), ўйин жараёнида техник-тактик, махсус тайёргарлик топшириқлари, ўйин ва мусобақа усуллари. Тайёргарлик ва ўқув ўйинларида ҳар бир усулни (малакани) ўраниш, уни такомиллаштириш ва мукамаллаштириш кўзда тутилади. Малакани мустаҳкамлашнинг энг юқори воситаси-бу мусобақалашидир. Ўқитиш (ўргатиш) да фаол услублар катта имкониятларга эгадир. Уларнинг орасида-муаммоли ўқитиш (муаммоли вазифаларни қўйиш) ва ўзининг ўзлаштиришини баҳолаш услуби алоҳида ахамиятга эга. Муаммоли вазифаларни қўйиш, унинг ечимини қидирувчи ҳолатни, вазиятни вужудга келтиради, ўзини баҳолаш эса ҳаракатланиш фаолиятини яна ҳам фаоллаштиришга олиб келади, бу ўқувчи қизиқишини яна ҳам орттиради ҳамда ижодий фикрлашга ўргатади. Шундай қилиб, ўргатиш жараёни юқорида қайд этилган муаммоли саволлар асосида ташкил этиш болаларни мустақил фикрлашга, эркин ҳаракат қилишга ва турли ўйин малакаларини ўзига хос маҳорат билан бажаришга ундайди. Ўргатиш жараёнининг турли босқичларида қўлланиладиган услубларни, восита ва ўргатиш технологияси самарадорлигини аниқлаш, назорат қилиш ва баҳолаш кўп йиллик спорт тайёргарлиги тизимининг асосий талабларидан биридир. Бу тадбирни ўқитувчи тренер ўргатиш жараёнининг ҳар бир босқичида, спорт тайёргарлигининг барча даврларида амалга оширадидлар. Жараённинг самарасини аниқлаш, мунтазам педагогик назорат қилиш, баҳолаш машғулотларни кузатиш, талқин қилиш, ўқувчилар ўрганилаётган техник малакаларни қай даражада ўзлаштирганликлари ёки уларнинг жисмоний имкониятлари белгиланган махсус назорат ва синов машқлари ёрдамида жорий этилади. Айрим вақтларда, имкони бўлса, Техник ёки жисмоний тайёргарликни баҳолаш махсус аппаратлар орқали аниқланса айни муддао бўлади. Олинган натижалар талқин қилинади, муҳокамада тақдим этилади. Агар бордию натижалар ўргатиш

жараёнини ёки жисмоний сифатларни бўш, нотўғри йўналишда ривожланганлигини исбот қилса, унда ўргатиш жараёнига, режалаштирув ҳужжатларига керакли тузатишлар, ўзартиришлар киритилади, сўнг маълум муддат ўтгандан кейин қайта текширилади.

Бундан ташқари жисмоний тарбия дарсларини ташкил қилишда ва ўқувчиларни тақдим этилаётган вазифани (маслан: спорт малакасининг техникасига вргатиш) тезроқ, осонроқ ва самаралироқ ўзлаштиришлари учун ўргатиш жараёнига ноанъанавий педагогик технологиялар асосида ёндошиш катта амалий аҳамиятга эгадир. Майдонда ҳаракатланиш малакалари ижро этиш техникасига ўргатишда “тушунтириш”, “кўрсатиш”, “қайтариш” услубларини қўллаш бўйича қатор хатоликларга йўл қўйдилар ва кам самарали ўргатиш технологиясини намоиш этдилар. Чунончи, волейболчини тўп узатиш ҳолатига ўргатишда “тушунтириш”, “кўрсатиш”, ва “қайтариш” каби услубларни қуйидагича таърифладилар: оёқлар тизза қисмидан бироз букилган бўлиб, бири олдинда, иккинчиси орқароқда жойлашиши керак. Бундай услубий кўрсатма ўқувчилар диққатини чалғитиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Чунки оёқларни бири олдинда жойлашган бўлса, иккинчиси ёнма-ён паралель жойлашиши мумкин эмас. Услубий хатога оид яна бир мисол. “Дастлабки тўп узатиш ҳолатидан ўнг томонга силжиб ҳаракатланишда ҳаракат ўнг оёқдан бошланиб, силжитиб қўйилади, сўнг чап оёқ силжитиб қўйилади”.

Ушбу ҳаракат малакасини техник нуктаи-назардан бажарилиш тартиби мақсадга мувофиқдир ва уни тўғрилиги табиий ҳолдир. Чунки мазкур ҳараат малакасини ўзга йўл билан ижро этилишини самарали бўлиши мумкин ҳам эмас. Ахир ўнг томонга оёқларни силжитиб ҳаракатланишда ҳаракатни чап оёқдан бошлаш, ўнг қўлни бошни орқа томонидан ўтказиб чап қулоқни ушлаш билан баробардир. Кўриниб турибдики, ҳаракат малакаларини иккинчи даражали, майда қисмлари табиий ва ўзига хос йўналишда бажарилиши лозим. Ўргатиш жараёнида бу ҳаракатни бундай майда қисмларига эътиборни кучайтириш, ўргатиш самарасини сусайтиради ва уни муддатини узайтириши мумкин. Шунинг учун ўргатиш технологиясида асосий эътиборни ҳаракатни мазмуний мақсадини хал этувчи қисм ва босқичларига қаратиш керак. Ҳаракатни иккинчи даражали қисмлари эса, уни хал этувчи қисмларига бўйсинганлиги сабабли шу ҳаракатни тўлиқ бутун “занжири” дан чиқиб кетмайди. Лекин ўқувчилар мазкур ҳаракатни бажаришларида улардан шу ҳаракатни айнан яна нусхасини қайтаришларини, ижро этишларини талаб қилдилар. Бинобарин, ўқувчига маълум малакани мақсадига қараб, шу малакани бажарилишида унга самаралироқ усулни эркин равишда танлаб олиш ёки умуман янги усулни кашф этиш имконияти туғдирилмади. Жисмоний тарбия ва спорт турларига оид ҳаракат малакаларига ўргатишда, жисмоний

сифатларни ривожлантиришда, ҳамда спорт машғулотларига болаларни, маҳаллий миллатга мансуб бўлган қизларни жалб қилиш жараёнида қўлланиладиган танлов ва саралов машқларини қайта кўриб чиқиш билан бир қаторда, бу жараёни ташкил қилишда ҳар бир спорт турига мос халқ ўйинларидан фойдаланиш тадбирини ҳал этилиши ўта зару бўлган долзарб масалалардан биридир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш. М. “Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курашимиз” – Т. : Ўзбекистон, 2017.

2. Мирзиёев Ш. М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларни таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови” – Т. : Ўзбекистон, 2017.

3. Мирзиёев Ш. М. “Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз” – Т. : Ўзбекистон, 2017

4. Болотов В. А. , Исаев Е. И. , Слободчиков В. И. , Шайденко Н. А. Проектирование профессионального педагогического образования // Педагогика. 1997. - № 4. С. 68-72.

*Uzoqova Nozima Elmurod qizi-
ADCHTI 3-bosqich talabasi.*

INFLUENCE OF INTERNET TO LANGUAGE CHANGE

Most children and adolescents are now actively using internet. Internet is needed for them to study or just to communicate with families and their friends around the world. Internet does provide a powerful genuine resource for the learning of English. As Warschauer (2001) reveals that internet may be said to enhance English language learning in accordance to communicative language teaching principles on meaningful interaction. This shows that internet has essential effect to English learning which is to activate communicative skill. In this case, students' roles are required to be more dominant on English language learning process to catch knowledge from various resources. Basically, English language skills consist of four main parts, including listening, reading, speaking, and writing. Each language skill requires different educational tools that are likely suited with it, since the use of several technical tools has a significant effect on the learning process of each area of the language (Sharma, 2009). *Listening*, as an input skill, is considered as a principal language skill. Through listening, people can acquire a large portion of their education, their information, their ideas, and their understanding of the world.

Listening is defined as the process of identifying and understanding the speech of the speakers. It involves understanding the speaker's accent or pronunciation, speaker's grammar and vocabulary, and comprehension of meaning (Saricoban, 1999). The listener should be capable of doing these four things at the same time. Therefore, listening plays a vital role in student's language development. Here, some tools that can be used as a media in teaching listening are WhatsApp, Apps and online sources on smartphones, podcasts, videos, etc. *Reading* is the process of understanding a written text by learner. It is an important input skill which depends on the vocabulary and background knowledge of the learner in the second language (Constantinescu, 2007). During the reading process, the English language learner can improve his vocabulary and terms, acquire new information and ideas, and enhance his real-world knowledge. Learners can have access to a variety of different types of text on their phones, many of which are free or inexpensive. The learner can use an application for reading texts on Kindle. This app allows readers to highlight words, find the word definitions and make their own meaning. The apps like Quick Reads and Oxford Bookworms provides the learner's with short, accessible texts. To cultivate the habit of extensive reading among learners, teachers can encourage them to visit these websites and explore various e-books available and which also develops both reading and digital literacy skills. *Speaking* is one of output or productive skill. Human communication can be taken place between the speaker and the listener if only they understand each other. Both speaker and listener have a positive function to perform in simple terms. The speaker has to convert his message into spoken language, while the listener has to understand the language of the speaker. In this context, a smartphone is a blessing as it provides learners to get exposure to the language inside and outside the classroom. Learners can listen to conversations which will influence their acquaintance with the language. Speaking becomes a little easier with good exposure to the language he intends to learn.

Writing process can be very difficult for learners as they must do tasks like generating ideas, organization, and perfect use of grammar and vocabulary.

Learners should be motivated to access various writing apps and use them while writing. These following apps assist learners to write an essay, formal letter or even a note for a friend:

1. Dictionary/Thesaurus
2. Note taking apps – helps the learner to capture ideas on the move and assist the learner to be a budding writer.
3. Brainstorming and outlining apps – help the learner to produce a coherent piece of writing which requires the learner to organize their ideas and thoughts.
4. Outlining apps – show down facilitates assessment. Other brainstorming techniques include the use of „mind mapping“ tools like Mind Node.

Based on the explanation above, it is clear that smartphone and internet has important role in the teaching and learning of English. English language learning can be made more effective by the integration of Smartphones; this potential device also ensures Self-Assessed Language Learning (SALL). The Self Assessed Language Learning provides the learner with autonomy and encourages him/her to do things his/her way and reflect on the work critically and assume greater responsibility towards their own learning. Here, the role of the teacher is to guide the learner to achieve the required objectives of the curriculum.

Furthermore, McLuhan (2012) states some advantages of online learning as follows:

1) Access – the internet offers the possibility to experience English without the need of travel. Even without the need of leaving home or bedroom.

2) Flexibility – the internet allows for students to learn language whenever they want and wherever they want.

3) Response – the internet offers the possibility of instant feedback to learners. This greatly enhances the learning experience.

4) Repeatability – the learner can encounter the language in a repetitive fashion until mastery is achieved.

5) Durability – the internet is 24/7. It never tires. It does not take coffee breaks.

6) Modality – the internet is a multi- modal learning tool. It stimulates in a rich sensory and cognitive and thus fertilizes language acquisition successfully.

7) Specificity – the internet allows the language learner choose in both what and with who will be learned. Learning can be tailored to the language learners' precise makeup and needs.

8) Cost – the internet is a business model which due to economies of scale can offer services for pennies. It also offers to widen access through a pay as you can dynamic.

In brief, internet allows students to share not only brief messages, but also create lengthy documents – thus facilitating collaborative writing (learning). Besides, learners can share graphics, sounds and video. Thus, the internet does help teacher in creating an environment where authentic and creative communication is integrated into all aspects of the course.

CONCLUSION

Internet is a media to help teachers and students to get much materials, enrich teacher's pedagogy when selecting the material and methods in English learning, and engage the students in creating a new English learning experience.

REFERENCES

1.Constantinescu, A. I. (2007). Using Technology to assist in vocabulary acquisition and reading comprehension. *The Internet TESL Journal*, XIII(2). Retrieved from: <http://iteslj.org/Articles/Constantinescu-Vocabulary.html>

2.Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.

3.Ghose, A. , Goldfarb, A. , & Pil, H. S. (2010). *How is the mobile internet different? Search costs and local activities*. Wharton Interactive Media Institute-Marketing Science Institute.

4.McLuhan, M. (2012). *Understanding media*. New York: McGraw-Hill.

5.Park, B. , & Lee, K. C. (2011). The effect of students' characteristics and experiential factors on the compulsive usage of the smartphone. *Common in Computer and Information Science*, 151, 438-446.

*G'oziboyeva Manzura Zaynobiddin qizi-
Andijon davlat pedagogika instituti,
Boshlang'ich ta'lim yo'nalish 2-kurs talabasi*

“ONA TILI-O‘QISH SAVODXONLIGI” DARSLARIDA NOAN’ANAVIY USULLAR ORQALI O‘QUVCHILARNING O‘QUV-BILUV KOMPETENSIYALARINI OSHIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqola ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib, “Samarqand - tarix beshigi” mavzusini tushuntirish orqali 2-sinf o‘quvchilarining tarix, ajdodlar merosi haqidagi tasavvurlarini kengaytirish haqida bo‘lib, undagi ma’lumotlar matn mazmuni va g‘oyasini aniqlash, narsa nomlarini ajrata olish, yo‘riqnoma va ko‘rsatmalarni tushunish, so‘z oxirida kelib, og‘zaki nutqda tushib qoladigan undoshlar imlosi bilan ishlash hamda mavzu doirasida so‘z boyligini o‘stirishdan iborat.

Kalit so‘zlar. Samarqand, tarix, talaffuzda tushib qoladigan undoshlar, davlatlar, shaharlar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida shunday deydi: “Bugun har bir o‘qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta’lim va ilm-fan sohasidagi eng so‘nggi ijobiy yangiliklarni o‘quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so‘z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg‘or vakillari bo‘lishlari kerak”.

Ma’lumki, Ona tili va o‘qish savodxonligi fanini o‘qitishda asosiy e’tibor o‘quvchida tilga doir to‘rt ko‘nikma: o‘qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so‘zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi. Ta’lim jarayonida o‘quvchilar voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o‘rgatish orqali ijodiy va tanqidiy tafakkurini, fikrlash doirasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ona tili va o‘qish savodxonligi fani ushbu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Bu o‘rinda ona tili va o‘qish

savodxonligi ta'limiga o'quv fani emas, balki, butun ta'lim tizimini uyushtiruvchi ta'lim jarayoni sifatida qaraladi. Shu bois ham, darsni tashkil qilishda unga integratsion va innovatsion yondashish davr talabi bo'lib qolmoqda. Zero, boshlang'ich sinf o'qituvchilari zamonaviy pedagogik texnologiyaning mazmunini, mohiyatini, ularni darsga qanday tadbiq etish usullarini puxta bilmog'i darkor. Quyida 2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi "Samarqand - tarix beshigi" mavzusi asosida ko'rib chiqamiz:

Darsning mavzusi: Samarqand - tarix beshigi.

Darsning maqsadi:

Ta'limiy: Matn mazmuni va g'oyasini aniqlash, narsa nomlarini ajrata olish, yo'riqnoma va ko'rsatmalarni tushunish, so'z oxirida kelib, og'zaki nutqda tushib qoladigan undoshlar imlosi bilan ishlash.

Og'zaki nutq: suhbat jarayonida ikkinchi sinf darajasiga mos mavzular yuzasidan adabiy talaffuz qoidalariga rioya qilgan holda ravon so'zlay oladi.

Tinglab tushunish: sinf darajasiga mos badiiy yoki informativ matnni tinglagach uning asosiy mazmunini, voqealar ketma-ketligi va g'oyasini aytib bera oladi.

O'qib tushunish: sinf darajasiga mos badiiy hamda informativ matnlarni ravon hamda ifodali o'qiy oladi.

Yozma nutq: asosiy husnixat qoidalariga amal qilgan holda yoza oladi.

Lingvistik kompetensiya: asosiy husnixat, imlo, bo'g'in ko'chirish hamda tinish belgilari qoidalariga amal qilgan holda ikkinchi sinf darajasiga mos, o'quv dasturida berilgan mavzular yuzasidan gaplar hamda kichik matnlar tuzib yoza oladi.

Tarbiyaviy: tarixiy meros va obidalarni asrab-avaylashga undash.

Og'zaki nutq: kichiklar, tengdoshlari hamda kattalar bilan suhbat hamda muhokama jarayonida uloqot odobiga (bir-birini hurmat qilish, so'zga chiqishni istashini hurmat bilan so'rash, mavzu yoki matn yuzasidan navbat bilan gapirish) rioya qiladi va fikrini bildiradi.

Rivojlantiruvchi: o'quvchilarning bog'lanishli nutqini o'stirish.

Og'zaki nutq: suhbat yoki muhokama jarayonida ma'lumot yoki mulohazani aniqlashtirish uchun savollar bera oladi.

Tinglab tushunish: sinf darajasidagi og'zaki, media, reklama, badiiy hamda informativ matn haqida o'z fikrini bildiradi va asoslab bera oladi.

Darsning metodi: tushuntirish, suhbat, "Bulutlarni tarqating" didaktik o'yini, "Ajratamiz" didaktik o'yini, rasmlil diktant.

“Ajrataimiz” o‘yini.

O‘yin qoidalari:

✓ Har bir qatordan 5 tadan o‘quvchi tanlab olinadi.

✓ O‘qituvchi doskaga quyidagi so‘zlarni yozadi: Samarqand, Buxoro, Toshkent, O‘zbekiston, Farg‘ona, London, Nyu-York, Qozog‘iston, Bishkek, Piskent, Turkmaniston, Germaniya, Turkiya, Fransiya, Parij, Berlin, Polsha, Dehli, Hindiston, Mumbay, Parkent.

✓ Tanlab olingan 5 tadan o‘quvchi navbat bilan chiqib shu so‘zlarni quyidagi jadvalga joylaydilar:

DAVLATLAR	SHAHARLAR

Darsning borishi: O‘quvchilarning bilimlarini tekshirish maqsadida “Bulutlarni tarqating” didaktik o‘yini o‘tkaziladi.

“Bulutlarni tarqating” didaktik o‘yini.

O‘qituvchi doskaga quyosh rasmini iladi va uni “So‘zni topib ishlating” bo‘limiga oid savollar yozilgan bulutchalar bilan yopib qo‘yadi. Sinf jamoasi 3 guruhga bo‘linadi.

O‘quvchilarning qo‘llariga Tarbiya faniga oid savollar yozilgan kartochkalar tarqatiladi. Ularga javob bera olgan o‘quvchi bulutni olib, unda yozilgan savolga javob beradi. Agar qo‘lidagi savolga javob bera olmasa, jamoasidan yordam olishi mumkin, ammo bulutdagi savolga o‘zi javob berishi lozim. O‘yin shu tariqa davom etib, hamma bulutlardagi savollarga javob berilgandan so‘ng quyosh porlaydi. Qaysi guruh to‘g‘ri va ko‘p savollarga javob bergan bo‘lsa, shu guruh g‘olib hisoblanadi va rag‘batlantiriladi.

Yangi mavzu: Yangi mavzuni e'lon qilishdan avval, o'qituvchi doskaga bittadan misol yozilgan uchta varoqlarni iladi, o'quvchilarga navbat bilan bajartiradi va birgalikda bajarilgan misollarni tekshiradi, xatosi bo'lsa, to'g'rilaydi. Shundan so'ng varoqlarning orqasini o'giradi va bugungi mavzu nomi (Samarqand - tarix beshigi) kelib chiqadi.

O'qituvchi mavzuni tushuntiradi: Samarqand - dunyoning eng qadimgi shaharlaridan biri. U o'rta asrlarda "Yer yuzining sayqali" deya e'tirof etilgan. Samarqandning qadimgi nomlaridan biri "Smarakansa" bo'lib, "ulug' shahar" degan ma'noni anglatgan. Turkiy tilda so'zlovchi aholi esa uni "Semizkent" deb atagan. Qadimda Samarqandni baland devor bilan o'rab chiqishgan. O'sha devorlar shaharni dushmanlar hujumidan himoya qilib turgan. Devor bilan o'ralgan shaharlar qal'a deyilgan. Uning 3ta darvozasi bo'lgan. Samarqand qal'asiga kirish va chiqish ana shu darvozalar orqali amalga oshirilgan. Qal'a mustahkam bo'lsa ham, u juda ko'p hujumlarga uchragan, urushlarga guvoh bo'lgan. Bir necha bor vayronaga aylantirilgan. Ana o'sha vayronalar ba'zi manbalarda Afrosiyob deb ham ataladi. Bundan 650 yil oldin Amir Temur bobomiz Samarqand shahrini o'z davlatining poytaxti deb e'lon qilgan. Shahar yana devorlar bilan o'rab olingan. O'shanda shaharga kirib-chiqish uchun 6ta darvoza qurilgan. Temuriylar davrida Samarqand shahri juda go'zallashib ketdi. Registon maydoni ham ayni shu davrlarda qurilgan. Bu maydonda hozir "Sharq taronalari" xalqaro festivali o'tkaziladi. 1925-yildan 1930-yilgacha Samarqand davlatimiz poytaxti edi. Olimlarning aniqlashicha, Samarqandning yoshi 2700 dan oshgan ekan. Samarqand, albatta, boorish kerak bo'lgan 50 shaharning biri hisoblanadi. O'qituvchi Samarqand haqida ma'lunotlarni

o'quvchilarga chiroyli nutqi orqali yetkazgandan so'ng suhbat metodidan foydalanib, o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlaydi.

1. Samarqand shahri haqida nimalarni bilasiz?
2. "Qadimgi" deganda nimani tushunasiz? "Qadimgi shahar" deganda-chi?
3. Samarqand haqida nimalarni bilib oldingiz?

"Ajratamiz" didaktik o'yini

Darslikning 56-betida berilgan ko'rsatmalar asosida "Ajratamiz" o'yini tashkillashtiriladi. O'quvchilar o'yin shartlarini o'qib chiqadilar hamda o'qituvchi qayta tushuntirib o'tadi. Shundan keyin o'yinni o'ynash boshlanadi.

Savol-javob: "Davlatlar" deb nomlangan ustunga yozilgan so'zlarga e'tibor qarating. Ularda qanday o'xshashlikni ko'ryapsiz?

Ushbu savol davlat nomlari *-iston* va *-iya* qo'shimchalari bilan tugashiga o'quvchilarning diqqatini qaratish maqsadida berilgan. O'quvchilar to'g'ri javobga yetib kela olmasalar, o'qituvchining o'zi buni tushuntirib beradi. Nega davlat nomlari shu shaklda tugashini u yerda shu millat vakillari yashashi bilan bog'lab tushuntiradi.

Mavzuni mustahkamlash maqsadida *"Rasmlı dıktant"* o'tkaziladi.

"Rasmlı dıktant"

Ushbu topshiriq mashq daftariga bajariladi. Mashq daftarida *g'isht, musht, daraxt, poyezd, go'sht, past-baland* so'zlariga oid rasmlar berilgan. O'quvchilar shu so'zlarni yozib berishlari kerak. Ushbu topshiriqning maqsadi - so'zlar oxiridagi tovushlar ba'zan aytilmasa ham, yozilishini anglatish. Mashq tugatilgach, so'z oxirida kelib, talaffuzda tushib qoladigan, lekin yozuvda saqlanadigan undoshlar haqida nazariy ma'lumot yetkaziladi. O'quvchilar ushbu qoidani yod olishlari kerak emas.

**Ba'zan ayrim so'zlarning oxirgi tovushi aytilmasa ham, yoziladi:
Samarqand, baland, musht.**

Umuman olganda, bu qoida ham emas, shunchaki bilim beruvchi ma'lumot sifatida qaralishi lozim. Bu dars orqali o'quvchilarning Samarqand haqidagi bilimlari yanada oshadi va so'z oxirida kelib, talaffuzda tushib qoladigan, lekin yozuvda saqlanadigan undoshlar haqida ko'nikmalari shakllantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi tomonidan qo'yilayotgan didaktik maqsadga erishish, natijaning kafolatlanganliga dars mazmunini yoritishga yordam beruvchi metodning to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Interfaol metodlar orqali tashkil qilingan dars jonli, qiziqarli va hayotiy ko'nikmalarning shakllanishi uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent - “O‘zbekiston”-2016. 56 b.
2. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursunov Sh. 2-sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligi(1-2-qismlar) T.: Respublika ta’lim markazi, 2021. - 240 b.
3. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursunov Sh., Hakimova N. Baxtiyorova H. Ona tili va o‘qish savodxonligi 2-sinf o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. 104-bet.
4. Azimova I. va boshqalar. Ona tili va o‘qish savodxonligi 2-sinf o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 128 b.

*Календарова Зарафшан Калбаевна -
Кўқон университети “Таълим” кафедраси
катта ўқитувчиси.*

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ МУАММОЛИ ВАЗИЯТЛАРНИ ЯРАТИШ МЕТОДИ АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МУАММОЛИ ДАРСЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕТОДИКАСИ

Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларининг фикрлаш қобилиятини шакллантиришда муаммоли вазиятлардан ўринли фойдаланиш ва ўқитувчининг ўз устида изланиши, фикрлаш қобилияти, дарс жараёни, маъсулиятни хис қилиши керак, дарсларга янгиликлар киритиши, дарснинг қизиқарли ва жонли бўлишини таъминлашда муаммоли дарсларни ташкил этиш ҳақида ёзилган.

Калит сўзлар: ўқитувчи, ўқувчи, қобилият, дарс жараёни, муаммоли вазият, метод, инновация, технология, самарадорлик.

Муаммоли вазиятларни яратиш методи асосида дарсларни ташкил этиш бошланғич таълимда ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш қобилиятини шакллантиришнинг самарали воситаси ҳисобланади. Бу метод ижодкорлик қобилиятини ривожлантиришга, мустақил фикрлашни шакллантиришга, ўқувчилар томонидан билимларни сифатли ўзлаштиришга имкон беради. Мазкур метод универсал ҳисобланади, яъни ҳар қандай дарсда ўқув фаолиятини ташкил этиш учун тўғри келади. Методнинг аҳамияти шундаки, бунда дарсда муаммоли вазиятларни яратиш ҳамда юзага келган зиддиятларни ҳал этишда ўқувчиларнинг билишга қизиқишлари фаоллашади, уларда ўз кучи етадиган қийинчиликларни енгишида янги билимларни, фаолиятнинг янги усулларини, ўқув-билиш компетенцияларини эгаллашида мунтазам эҳтиёж юзага келади.⁸⁴

⁸⁴ Нажмитдинова Т.Н. Бошланғич синф ўқувчилари ўқув-билиш фаолиятини шакллантиришнинг дидактик асослари: Пед. фанл. номз. ... дисс. Т.: 2006. - 159 б.

Дарс жараёнида муаммоли вазиятларни ҳал этишда аниқ вазиятларни таҳлил қилиш, баҳолаш ва кейинчалик қарор қабул қилишга эътибор бериш лозим. Бошланғич таълимда ўқитиладиган фанлардан муаммоли дарсларни ташкил этиш қатор *афзалликларга* эга. Мактабда муаммоли дарс тўғри ташкил этилганда, бу афзалликлар:

- ўқувчиларни интеллектуал шакллантириш (зиддиятли муаммоли вазиятдан чиқишни излаш йўллари йўлашга мажбур қилади);

- ўқувчилар мустақил фаолият юритиши (муаммони ўқувчилар томонидан мустақил яратиш, муаммоли масала ва вазиятни ифодалаш, уларни ечиш режасини мустақил танлаш),

- ижодий фикрлашни шакллантириш (ўқувчилар томонидан билимларни, ҳаракат йўллари мустақил қўллаш, ностандарт ечимни мустақил излаш)га имконият бериш;

- билимларини мустаҳкамрок ўзлаштиришини таъминлаш (олган билимларни ўқувчилар мустақил ўзлаштиради ва узоқ муддат мобайнида ёдда сақлайдилар);

- уларда таҳлилий фикрлашни (шартлар таҳлил қилинади, ечимларнинг турли вариантлари баҳоланади) ва мантикий фикрлашни (танланган ечимни тўғрилигини исботлаш, далиллаш талаб этилади) шакллантиришда намоён бўлади.

Муаммоли дарсни ўтишдан аввал муаммоли вазиятларни яратиш йўллари яхши билиш лозим. Бунда аниқ савол қўйиш: умумлаштириш, исботлаш, аниқ мантикий фикр юритишга ундовчи; ўқувчига фикрлашга ундовчи саволлар берилиб, унинг ечимини мустақил равишда ўзларига топишни таклиф этиш; назарий ва амалий топшириқлар орқали ўқувчини таққослаш, умумлаштириш, хулосалар чиқаришга эътибор бериш.

Дарсларда муаммоли вазиятларни яратишда фойдаланиш мумкин бўлган методларни кўриб чиқайлик. Мақсад: ўқувчиларни қизиқтириш, ҳайратлантириш. Бу муаммоли ўқитишнинг таркибий компонентлари. Муаммоли вазиятларни яратишда билимларни ижодий ўзлаштириб боради.⁸⁵

1-метод: “Ортиқчасини топ”. Мақсад: ўқувчиларда ортиқча маълумотлар билан берилган ўқув материални классификациялай олиш кўникмасини шакллантиришдан иборат. Слайдда ёввойи ҳайвонлар ва итлар билан картинкалар кўрсатилган. Муаммо: Бу барча ҳайвонлар ёввойими? Усул маълумотлари: “Тўғри ечимни топ”, “Тўғри ечимни ушла”, “Ортиқчасини

⁸⁵ Ибрагимов Р. Бошланғич мактаб ўқувчиларида билиш фаолиятини шакллантиришнинг дидактик асослари: Пед. фанл. докт. ... дисс. - Т.: 2001. - 265 б.

топ?”, “Хатони эшит” ларни биз таълим соҳаларида фронтал ишларда қўллаймиз.

2-метод: “Кластер тузиш”. Мақсад: мазкур муамо бўйича ўқувчилар билимини тизимлаштириш. Кластер бу, у ёки бу тушунчанинг фикрлаш майдонини кўрсатувчи материални график ташкил этишдир. Кластерни тузиш ўқувчиларга қандайдир мавзулар бўйича очиқ ва эркин ўйлашга имкон беради. Ўқувчи қоғоз марказида калит тушунчаларни ёзади, ундан турли томонларга стрелка-нур чиқаради, қайсики у бу сўзни бошқалар билан боғлайдиган. Улардан ҳам бошқа томонга нур чиқарилади. Ҳаммага кластер тарқатилади, пастида таянч сўз келтирилган, лекин улардаги битта тушунча нотўғри. Муаммо: Ҳайвонлар классификацияси ва уларнинг фарқли белгилари схемасини тузинг. Мазкур усул фикрлаш фаолиятини стимуллаштиради, англаш босқичида ўқувчиларга ўқув материални мустақил структуралашга имкон беради. Ҳар бир янги муаммо ўқувчиларда ҳар доим ҳам қизиқиш уйғотавермайди. Бундай ҳолатда шундай масала керакки, биринчи қарашда оддийга ўхшайди, сўнгра муаммони яратувчи ностандарт ёндашувни талаб этади.

Бундан ташқари бошланғич таълим ўқувчиларининг фикрлаш қобилиятини шакллантириш масалаларида қуйидаги методлар самарали ҳисобланади: эвристик суҳбат: ўқувчиларни фактлар, янги тушунчалар ва қонуниятлар тизимини ўзлаштиришга олиб келади; алгоритмик методлар: бу ИМЕН (ихтирочилик масалаларини ечиш назарияси) асосида ўқувчиларга ижодкорликка қизиқишни ривожлантиришга имкон берувчи, ижодий хулқ-атворнинг дастлабки кўникмаларини шакллантиришга имкон бепувчи методдир.

Бошланғич таълим ўқувчиларида фикрлаш қобилиятини муаммоли вазиятларни яратиш асосида шакллантиришда уларни кичик тадқиқотлар олиб боришга рағбатлантириш, уларда билимларни мустақил ўзлаштириш кўникмаларини ҳосил қилиш ижобий натижаларни қўлга киритишни кафолатлайди. Ўқувчиларнинг таълим жараёнидаги ақлий фаолиятининг самарадорлиги, фаоллик даражаси уларда фаолликни шакллантирувчи асосий шарт ҳисобланади. Бу ўринда ўқувчиларда бу ҳолатни шакллантиришга хизмат қилувчи таълим шакл, метод ва усулларидан ўринли, мақсадга мувофиқ, самарали фойдаланиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Дарсни ўқитувчи қандай ташкил этиши кераклигига эътиборни қаратайлик. Ўқув материалининг тўғри танланиши дарсда ўқувчилар ўзларининг мотивацияси, қизиқишлари асосида билимларни ўзлаштириш имкониятига эга бўлади. Ўқитувчи ташҳислаш натижаларини ҳисобга олиб дарс жараёнида ўқув материални танлайди, конструкциялайди, янгидан

структурасини ўзгартиради, режалаштирган дарс босқичлари кетма-кетлигининг қўйилган мақсадга мослигини асослаб беради. Ўқитувчи дарс структурасини мақсадга ва ўқувчиларнинг психологик фаолият структурасига: мотив-мақсад - уни амалга ошириш бўйича ҳаракат - ўз-ўзини назорат қилиш - ўз-ўзини баҳолаш - ўз-ўзини коррекциялаш мос келадиган ҳолда яратади.

Дарс ўқитувчи раҳбарлигида ўтказилади, у дарсда ўқувчиларни янги билимлардан хабардор қилади, улар эгаллаб олган билимларини аниқлаб мустаҳкамлайди, амалий дарсларни ташкил этади. Дарс орқали ўқувчиларда ташаббускорлик ва мустақиллик билимга қизиқувчанлик, фаол тафаккур, таққослаш, умумлаштириш, хулосалар чиқариш, кузатувчанлик, жавобгарлик ҳисси такомиллаштириб борилади, уларда меҳнат қилиш малакаси шаклланиб ва ривожланиб борилади.

Дарсни ташкил этишда дастлаб, ўрганиладиган мавзунинг асосий тушунчаларини қамраб олган ўқув мақсадлари аниқланади. Чунки, мақсадлар аниқланганда, биринчидан, уларга эришилганликни аниқ билиш имкониятига эга бўлинади, иккинчидан топшириқлар бу мақсадларга мувофиқ ҳолда тузилганда дарснинг мазмунини тўла қамраб олишга эришилади, учинчидан эса, айнан бир дарс мақсадларининг бир хил ва аниқ бўлиши барча ўқитувчиларнинг бир хил натижага эришишларини кафолатлайди. Ўқув мақсадларини белгилашга юқорида қайд қилинган аниқлик киритиш, ўқитувчиик технологиянинг анъанавий ўқитиш усулларида тубдан фарқ қилувчи энг муҳим жиҳатларидан бири бўлиб ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида ўқувчи шахсини ривожланиб бораётганлик даражасини ҳамда ўқитувчи фаолиятидаги камчиликларни ўз вақтида аниқлаб, уларни бартараф қилиш демакдир.

Ўқувчи дарс жараёнида фаол иштирок этсагина, ундан жуда катта мамнуният олади. Ўқитувчининг саволлари мустақил фикрлашни шакллантириш ва ривожлантиришда муҳим бўлиб, уларнинг ижодий фикрлаш қобилиятларини шакллантириш воситасидир.

Шундай қилиб, дарсда замонавий технологиялардан фойдаланиш муҳим ҳисобланади, ўқувчиларнинг билимлари, ижодий фикрлаш қобилияти дарсдан дарсга кенгайди, аниқлаштирилади ва мустаҳкамланади. Янги материални ўрганиш жараёнида ўтган материални такрорлаш ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш қобилиятини шакллантирибгина қолмай, балки, улар эътиборини янги материалга қаратиш, унинг пухта ўзлаштирилишига имкон беради. Дарснинг биринчи қисмида янги материал ўрганилади, кейинги қисмларда олдинги дарсда олинган билим ва ижодий фикрлаш қобилияти кўникмалари мустаҳкамланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5538-сон фармони. Тошкент. 2018 йил 5 сентябрь. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.09.2018 й., 06/18/5538/1840-сон).

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712 Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги «Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6108-сон Фармони.

4. Мавлонова Р.А. Развитие начального образования в Узбекистане. - Т.: Фан, 1998. - 35 с.

5. Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари. - Т.: 2002. - 276 б.

6. Давлетшин М.Г. Бошланғич таълимнинг психологик омиллари //Халқ таълими тизимида бошланғич синф ўқитувчиларининг янги авлодини тайёрлаш муаммолари. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 1996. -Б. 132-134.

7. Ибрагимов Р. Бошланғич мактаб ўқувчиларида билиш фаолиятини шакллантиришнинг дидактик асослари: Пед. фанл. докт. ... дисс. - Т.: 2001. - 265 б.

8. Нажмитдинова Т.Н. Бошланғич синф ўқувчилари ўқув-билиш фаолиятини шакллантиришнинг дидактик асослари: Пед. фанл. номз. ... дисс. Т.: 2006. - 159 б.

9. Халилова Д. Бошланғич синф ўқувчиларини мустақил фикрлашга ўргатишда педагогнинг вазифалари. Бошланғич таълимда интеграциявий-инновацион ёндашувлар. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. ҚарДУ. –Б. 244-246.

*Халлокова Максудахон Эргашевна-
ФарДУ, мактабгача таълим кафедраси катта ўқитувчиси,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ПЕДАГОГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ҲАМДА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: мазкур мақолада бошланғич синф таълим жараёнида инновацион технология ривожини янги замонавий мутахассисларни касбий компетентлигини шакллантириш вазифаси объектив, илмий ёндашувлардан ва мазкур масала бўйича методик тавсиялар тақдим қилинган.

Калит сўзлар: компетентлилик даражаси, касбий маҳорат, инновацион фаоллик, дидактик таъминот, глобал рейтинг, таълим технологиялари.

Бошланғич синф таълим жараёнини ташкил этиш ва бошқаришга замонавий ёндашувлардан асосий мақсад бошланғич синф ўқувчиларини дарс жараёнида билимларни тез ўзлаштириб олишлари, уни мустаҳкамлаш ва турғунлигини таъминлашдан иборат. Шу нуқтаи назардан таълим жараёнида янги педагогик ва компьютер технологияларини қўллаш инсон фаоллигини белгилайдиган муҳим бир тармоққа айланмоқда. Шунинг учун бошланғич синф ўқув фаолияти мазмунини янада бойитиш, илмий - техника жараёнининг ўзгариши билан боғлиқ таълимнинг янги назариясини яратиш, яъни ўқитиш

услуглари, уларни тизимли равишда бойитиб ва янгилаб бориш масаласи, таълимни тизимида юқори кўрсаткичларга эришишда энг муҳим кўрсаткичлардан биридир. Бу эса педагог мутахассисларнинг мавжуд меҳнат тажрибаси ва касбий маҳорат даражасини ривожлантиришга хизмат қилувчи таълим йўналишлари ҳамда уни ташкиллаштиришнинг самарали шакл, метод ва воситаларини ишлаб чиқиб, таълим амалиётига киритиш заруратини вужудга келтирмоқда. Хусусан, илмий-техник тараққиёт натижасида таълим, фан ва ишлаб чиқариш соҳасидаги ахборотлар оқимининг ортиб бориши; амалиётда мавжуд бўлган ўқитиш методларидан замонавий илмий билимларга асосланган ўқув жараёнини ташкил этиш, инновацион таълим муҳити ва бошқа омиллар бу борада етакчи таъсир кучига айланиб бормоқда.

Таълим сифати биринчи навбатда бошланғич синф ўқитувчиларининг салоҳиятига боғлиқлигини кўрсатди. Ўқитувчи нафақат ўқувчиларга билим беради, балки таълим олувчиларга миллий анъаналар ва умуминсоний қадриятлар асосида таълим бериш, миллий ҳамда умумбашарий қадриятларни уйғунлаштириш асосида юксак маънавий-ахлоқий фазилатларни тарбиялаш, ўз ватанига ва халқига содиқ фуқарони шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан бошланғич синф ўқитувчисининг педагогик маҳорати алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у асосан қуйидаги компонентларни ўз ичига олади:

- ўқитувчининг педагогик маҳорати, болажонлиги, ўз соҳаси бўйича танилганлиги, илмий мактабининг мавжудлиги;
- компетентлилик даражаси – ўз мутахассислиги бўйича юқори билим ва тажрибага эга бўлиши;
- кузатувчанлиги – ўқувчилардаги қобилиятларни ва индивидуал хусусиятларини иқтидорини илғаб олиши;
- ўқувчилар ташаббусини рағбатлантириш;
- инновацион педагогик ютуқлари ва замонавий педагогик тажрибаси;
- педагогнинг касбий педагогик ташхислаш методлари, иммитацион ролли технологиялар ва жамоавий фикрлаш фаолиятини тарбиялаш.

Таҳлиллардан кўриниб турганидек, бугунги кунда миллий ва халқаро контекстда олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг илмий салоҳияти, сифат таркиби ва компетентлигига катта эътибор берилмоқда. Демак, М.Мирсолиеванинг илмий мулоҳазаларига тўлиқ қўшилган ҳолда айтиш мумкинки, таълим сифатини ошириш механизмлари кадрларнинг илмий салоҳияти, сифат таркиби ва компетентлигига ҳам боғлиқ. Ўқитувчининг креатив ёндашуви, яъни ўқувчилар ижодий фикрлашини узлуксиз шакллантириб бориши ва қобилиятини ривожлантириши, ўқувчида мавжуд бўлган ички ижодий имкониятларини юзага чиқаришга хизмат қилади.

Фикримизча, **билим – тажриба – маҳорат – ўқитувчи – таълим олувчи** парадигмасига риоя қилган ҳолда, ўқувчи ўз қобилият ва малакаларини қанчалик яхши ва юқори даражада намоён этса, педагог шунга мос талаблар ва стратегияларни ишлаб чиқиши лозим. Ўқитувчи ўз ўқувчисини “индивидуал қобилиятларини инобатга олган ҳолда” билимларини янада чуқурлаштиришга ёрдам бериши, улар учун зарур бўлган билимлар ҳажми ва сифатини тўғри танлай олиши, шунингдек ўқувчилар билан ҳамкорликда янги билим ва кўникмалари турли контекст ва ҳолатларда синаб кўриш ҳамда тегишли хулосаларни шакллантириш учун эркин-ижодий таълим муҳитини қарор топтириши лозим. Бу эса, ўз навбатида, бошланғич синф ўқитувчисидан:

✓ ривожланган мамлакатлар таълим тизими, миллий ва хорижий тажрибаларни мукамал ўрганиш асосида ўқитиш самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи педагогик инновациялар, технологиялар ва таълимнинг дидактик таъминотни ишлаб чиқиш ва ўқув тарбия амалиётига кенг татбиқ этиш;

✓ бошланғич синф ўқитувчиларининг илмий фаолиятларини йўлга қўйиш, халқаро илмий тўплам ва маълумотлар базаларидан эркин фойдалана олишларини йўлга қўйиш ва мақолалар чоп этиш;

✓ Давлат таълим стандартларида белгиланган тартибда дарслик, қўлланма ва ишлаб чиқариш интеграцияси ишлари самарадорлигини ошириш;

✓ ўқувчиларда касб танлаш малакаларини шакллантириш, ўз устида ишлашга ва мустақил таълим олишга ўргатиш ва педагоги тамойилларга қатъий риоя этишни талаб этади.

Кўриниб турибдики, педагогик ёндашув бошланғич синф таълим жараёнида ўқув-тарбия жараёни негизи, мазмунини ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Alekseeva, L. P., Shablykina, N. S. O'qituvchilar tarkibi: kasbiy kompetentsiya holati va muammolari / L. P. Alekseeva, N. S. Shablykina.- Moskva: NIIVO, 1994.

2. Bezrukova, VS Yangi pedagogik fikrlash lug'ati / VS. Bezrukov. - Yekaterinburg: Muqobil pedagogika, 2006 .-- 94 b.

3. Bordovskiy, GA Ta'lim jarayoni sifatini boshqarish - Sankt-Peterburg: A. I. Gerzen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti / GA Bordovskiy. - 2001 yil .-- 34-bet.

4. Khalloкова, M. E. (2018). Important Aspects of Establishing Non-State Educational Institutions. Eastern European Scientific Journal, (2).

5. Ergashevna, K. M. (2021). Factors for improving the quality of education in primary schools of non-state educational institutions. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 792-796.

6. Ergashevna, H. M., & Abduazizjon-qizi, T. M. (2022). The Need for Modernization of the Education System. International Journal of Culture and Modernity, 17, 531–535.

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA TA'LIMYIY FAOLIYATLARNING AHAMIYATI

Anotatsiya. Mazkur maqola bolalarni maktabga tayyorlashda ta'limiy faoliyatlarning ahamiyatiga bag'ishlangan bo'lib, ularning mazmuni, taqsimlashi ham keltirilgan.

Аннотация. Данная статья посвящена значению воспитательных мероприятий в подготовке детей к школе, а также представлено их содержание и распространение.

Annotation. This article is devoted to the importance of educational activities in preparing children for school, as well as their content and distribution.

Talimiy faoliyat tarbiyachi tomonidan bolalarga kerakli bilim va malakalarni umumiy holda xabardor qilish demakdir. Ta'limiy faoliyatlar kun davomida o'tkazib boriladi. Kunning birinchi qismiga mo'ljallangan mashg'ulotlar ancha samara beradi. Talimiy faoliyat jarayonida bolalarda mustaqil fikrlash ko'nikma va malakalari hosil qilinadi, tarbiyachining so'zini tinglash, o'rtoqlari bilan gaplashmaslik, har bir tarbiyachi tomonidan berilgan savollarga javob berishga harakat qilish, tarbiyachi tomonidan aytilgan fikrlarni takrorlashga o'rgatib boriladi.

Talimiy faoliyatning turlari haqida gapiradigan bo'lsak, talimiy faoliyatning turlari quyidagichadir: Bolalarning bilimlarini sinovchi talimiy faoliyatlar – ushbu ta'limiy faoliyatlarni o'tkazishdan maqsad, tarbiyachi dasturda belgilangan bilim va malakalarini egallash darajasini bilib oladi va keyingi ishlari davomida ishlarni inobatga oladi.

Kompleks ta'limiy faoliyatlar – bu ta'limiy faoliyat bolalar maktabgacha ta'lim ashkiloti tajribasida keng tarqalgan bo'lib, bunday ta'limiy faoliyatlarda bolalarga yangi bilim beriladi. Talimiy faoliyatning tuzilishi esa:

- bolalarni uyushtirish;
- asosiy qism;
- yakuniy qism.

Talimiy faoliyatga tayyorlanish mazmuni ham mavjud bo'lib, ushbu mazmunga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1. Ta'limiy faoliyatni rejalashtirish.
2. Kerakli jihozlarni oldindan tayyorlash.
3. Bolalarni ta'limiy faoliyatga tayyorlash.

Bolalarni maktabga tayyorlashda tarbiyachi ta'limiy faoliyatni bir bo'limidan bitta emas, balki butun bir ta'limiy faoliyatning mazunini rejalashtirib olib borilsa, ijobiy natijani qo'lga kiritadi. Tarbiyachiga metodik qo'llanmalardan foydalanib mashg'ulot o'tish tavsiya etiladi. Har bir MTTda metodik xonalar

mavjuddir. Unda maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim-tarbiya dasturining hamda hamma bo'limlari bo'yicha metodik qo'llanmalar bo'ladi.

Yetishmovchiliklarni tarbiyachi o'zi tayyorlaydi va bu ishga ba'zan tayyorlov guruhidagi, ya'ni maktabga tayyorlov guruhidagi bolalarni jalb etadi. Tarbiyachi ta'limiy faoliyat uchun kerakli jihozlarni bir kun avval tayyorlab qo'yadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining birinchi kichik guruhida haftasiga 10 ta ta'limiy faoliyat o'tkaziladi.

Ular quyidagicha taqsimlanadi:

- atrofdagi voqealar bilan tanishtirish va bolalar nutqini rivojlantirish;
- rasm chizish va loy yoki plastilindan narsa yasash;
- qurilish materiallari bilan mashqlar bajarish;
- musiqa mashg'ulotlari;
- jismoniy tarbiya mashg'ulotlari.

Ta'limiy faoliyatlar 10-15 daqiqa davom etadi va ular shanba kundan tashqari har kuni ertalab va kechqurun o'tkaziladi. ta'limiy faoliyatlar bilan bir qatorda sayr vaqtda atrofdagi narsalarni kuzatish, harakatli va didaktik o'yinlar rejalashtiriladi. ta'limiy faoliyatlarning katta qismi rivojlanishi bir xil darajada bo'lgan bolalarni birlashtiruvchi kichik guruhlarda o'tkaziladi. Batafsil tushuntirish va kattalarning yordamini talab qiladigan yangi materialdan foydalaniladigan ta'limiy faoliyatlar (*masalan, yig'ma kartinalar yoki yangi konstruktor, birinchi marta beriladigan mashg'ulotlar*) ana shunday o'tkaziladi. Harakatlarining navbatiga rioya qilinadigan ta'limiy faoliyatlarda bolalar uncha ko'p bo'lmasligi kerak. Masalan, gimnastika asboblari bilan o'tkaziladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, «Loto» tipidagi va nutqni rivojlantirish mashg'ulotlari ana shunday bo'ladi, bunda ayrim bolalar o'z faolliklari bilan boshqalarinichetga surib qo'yishlari mumkin. Ammo hayotning uchunchi yilida ta'limiy faoliyatlarning ayrim turlarini butun guruh bilan o'tkazish ham mumkin, chunki bola xulq-atvor qoidalarini (butun e'tibor bilan tinglash, jim utirish) egallagan bo'ladi, o'z harakatlarini boshqa bolalar bilan muvofiqlashtira boshlaydi, kattalarning nutqi uning harakatini yo'lga soladigan bo'ladi. Bolalarning butun guruh bilan ayni vaqtda musiqa ta'limiy faoliyatlarini, harakatli o'yinlarni, shuningdek bolalarning o'zlari asosan tomoshabin bo'ladigan ko'rgazmali insenirovkalarni o'tkazish mumkin.

Ta'limiy faoliyat vaqtida tarbiyachining e'tiborini hech kim chalg'itmasligi, xona jimjit bo'lishi, halaqit berishi mumkin bo'lgan hamma narsalar chetga olib qo'yilishi kerak. Bolalarning mustaqil faoliyati bilan, ayniqsa, o'yin bilan bog'liq mashg'ulotlar katta samara beradi. Masalan: musiqa mashg'ulotlari, sensor rivojlanish ta'limiy faoliyat turlaridan foydalanish

mumkin. Hayotning uchunchi yilida bolalarni o'rgatish ko'rgazmali tarzda olib boriladi. Ta'limiy faoliyatlar maktabgacha ta'lim tashkilotida o'qitishning asosiy shaklidir. Ular maktabgacha ta'lim yoshidagi hamma bolalar uchun majburiy; ular uchun dastur mazmuni belgilangan, kundalik rejimida doimiy vaqt ajratilgan, ularningqancha vaqt davom etishi tayinlangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'limiy faoliyatlar bolalarni maktabga tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Bu ta'limiy faoliyatlarda bolalar o'quv faoliyati ko'nikmalari hosil qiladilar, ancha intizomli, uyushgan bo'lib boradilar. Ularda barqaror diqqat,diqqatni bir narsaga qarata olish, irodaviy zo'r berilish qobiliyati rivojlanadi. Tizimli o'qish natijasida bilishga qiziqish paydo bo'ladi.

Bolalarni jamoada o'qitish muayyan afzalliklarga ega: birgalikda ishda ular bir-birlariga faol ta'sir etadilar, tashabbus, fahm-farosat ko'rsatish imkoniga ega bo'ladilar. Bolalar oldilariga ko'pchilikdan kuch-g'ayrat talab qiladigan vazifalar qo'yilganda birgalikdagi kechinmalar paydo bo'ladi, jamoaviylik tuyg'usi vujudga keladi Ekskursiyalar, rasm chizish, loy va plastilindanbuyumlar yasash, qurish-yasashga oid ishlarni birgalikda bajarish, umumiy o'yinlarda va musiqa mashg'ulotlardagi raqslarda, harakatlarni rivojlantirish ta'limiy faoliyatlarida birlashish, badiiy adabiyotni o'qish tufayli yuzaga kelgan birgalikdagi kechinmalar – bularning hammasi inoq bolalar jamoasini vujudga keltirishda yordam beradi hamda, jamoada yashash va ishlash ko'nikmasi hosil qiladi. Ta'limiy faoliyatlardagi o'qitish jarayonida bolalarda maktabga va o'qishga qiziqish tarbiyalanadi, to'g'ri va xulq-atvor ko'nikmalari, mas'uliyat hissi, ishchanlik, o'zini tuta bilish, ishda zo'r berish odati hosil qilinadi. Bolalarga kerakli bilim va malakalarni ta'limiy faoliyat jarayonida, yangi pedagogik texnologiya materiallaridan va tarbiyaning samarali metod usullaridan foydalanilsa, bolani yosh, ruhiy fiziologik xususiyatlari inobatga olinsa, tarbiya berishning samaradorligi oshadi.

Bolalar ta'limiy faoliyatlarning turli xil ko'rinishlarini egallashlari orqali, yoshlari o'sib borishi davomida maktabga bo'lgan qiziqishlari ham o'sib rivojlanib boradi. Buning natijasida ular maktabda ham hech qiynalmay o'qib, rivojlanishni davom ettirib boradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

5. Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига кўйиладиган давлат талаблари. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг 2018 йил 18 июндаги 1-мх-сон буйруғига илова. <https://nrm.uz>.
6. Asqarova D.Q. Bolalalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi Toshkent-2020. "Navro'z" nashriyoti Toshkent 2020 yil. 68 b.
7. Roziqova M., Umarova K., Murodova N. Maktabgacha ta'lim muassasalarining tarbiyalanuvchilari uchun rivojlantiruvchi o'yinlar majmuasi. – Toshkent, 2013.

И. Саттарова –

Андижон давлат университети катта ўқитувчиси.

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Иқтисодиётни ривожлантириш, аҳолининг саломатлигини яхшилаш ва энг муҳими, эса ёш болаларни соғлом қилиб ўстиришга жиддий эътибор берилмоқда. Бу йўлда таълим муассасаларининг шароитларини яхшилаш, мутахассис кадрлар билан таъминлаш, уларни моддий ва маънавий ишларини қўллаб - қуватлашга эътибор қаратилганлигини таъкидлаб ўтиш лозим.

Ҳаракатли ўйин болаларни жисмоний ривожлантириш ва тарбиялашда, жисмоний тайёргарлигини такомиллаштиришда асосий ва алмаштириб бўлмас восита ҳисобланади, чунки айнан шу ёшда шахснинг келажақдаги жисмоний ва ахлоқий асослари шаклланади. Ҳаракатли ўйин боланинг руҳий ва жисмоний ривожланиши учун муҳим восита ҳисобланади, ҳамда катта тарбиявий ва таълимий аҳамиятга эга. Ҳаракатли ўйинлар ақлий фаолиятнинг мураккаб жараёнларини, мантиқий фикрлашни, тасаввур, хотира ва бошқа сифатларни шакллантиради. Бола ҳаётини эмоционал бўёқлар билан таъминлаган ҳолда, ҳаракатли ўйинлар организмни мустаҳкамлаш, унинг чидамлилигини ошириш, ҳаракатни такомиллаштириш, ахлоқий сифатларни, иродани, ташкилотчилиқни тарбиялаш учун замин яратади.

Ҳаракатли ўйинлар болаларга умуминсоний кадриятларни англашда ҳам ёрдам беради. Меҳрибонлик, ҳақгўйлик, зийраклик ва бошқа ахлоқий сифатларни тарбиялайди ва албатта, ҳаракат кўникмаларини такомиллаштиришга кўмаклашади. Болаларнинг ёшига мос бўлган ҳаракатли ўйинлар уларда ҳаракат кўникмаларини шакллантиришда улкан имкониятлар очади. Ўйиннинг соғлом болани тарбиялашдаги аҳамиятини ёритар эканлар, кўплаб мутахассислар ҳаракатли ўйинлар болалар соғлиғининг уйғун ривожланиши ва мустаҳкамланиши учун ажойиб пойдевор ҳисобланишини ҳаққоний таъкидлайдилар. Шунини қайд этиш керакки, ҳаракатли ўйинлар ҳаракат танқислиги - гиподинамиядан болалар учун энг яхши дори ҳисобланади. Ҳаракатли ўйинларнинг муҳим хусусияти шундан иборатки, улар ўз ичига одамларнинг табиий ҳаракатлари турларини киритади: юриш, югуриш, сакраш, улоқтириш, силжитиш, предметлар билан машқлар. Шунинг учун улар болаларни жисмоний тайёргарлигини такомиллаштиришда энг универсал восита ҳисобланади. Ҳаракатли ўйинлар болалар учун машғулотларда илгари ўрганилган ҳаракатларнинг асосий турлари: юриш, югуриш, сакраш, улоқтириш, мувозанат

каби ҳаракатларни мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш учун муҳим восита ҳисобланади.

Мактабгача педагогика, мактабгача таълим иашкилоти иш мазмуни ва жисмоний тарбиянинг тақозоси бўйича боғча ёшидаги болалар турли гуруҳларга бўлиниб, уларни кичик, ўрта ва катта гуруҳлар деб айтишга одатланилган. Чунки, болаларнинг жисмоний ҳолати, ўсиш даражаси, ҳаракат малакалари ва умуман тана аъзоларидаги функциялар, тарбия жараёнларини белгилайди. Шу асосда жисмоний тарбияни ташкил қилишда гуруҳлардаги амалий ҳаракатлар бир - биридан тубдан фарқ қилади. Шунга асосан гуруҳлар ва уларнинг таркибидаги соғлом ва ночор болаларга нисбатан ҳам машқ - ўйинларнинг турлари ва баҳолар иш меъёрлари анча фарқ қилади. Машғулат жараёнларида барча гуруҳларда гимнастика машқлари, ҳаракатли ўйинлар, сайрлар ташкил қилинади.

Уларнинг турлари ва қоида мазмунларини қуйидагича ифодалаш мумкин:

Кичик гуруҳлар:

1. Сафга туриш, бурилиш, юриш, қўлларни бел, елка, ён, баландга қўйиб ва кўтариб юриш. Турган ҳолда олдинга ва юқорига қўлларни кўтариб чапак чалиш, жойда ўнг, чап, орқага бурилиб сакраш, гавда аъзоларига турли хил машқлар бериш.

2. Чизиқ, тахта ва гимнастик ўтириш устида қўлларни ёнга ёзиб юриш, пастга сакраб тушиш. Параллел чизиқлар устида тез юриб ўтиш.

3. Турли мослама - жиҳозларда машқ - ўйинлар: ташин - ғилдиракларга берилган ғордан (тунель) энгашиб ўтиш.

4. Болаларнинг ёшига қараб тўпларни илиб олиш, думалитилган тўпга етиб, уни кайтариш, тўпни бурчакка аниқ мўлжалга отиш, тўпни оёқлар билан тепиш, ушлаб олиш ва ҳ.к.

5. Ҳавонинг ёқимли пайтларида ўйин майдони, ҳовли юзаси ва атрофида сайрлар.

Ўрта ёшдаги болалар кичик ёшдаги болаларнинг ўйин ва машқларини такрорлайди, диқат бунда уларнинг миқдори ва бошқариш йўллари бир мунча урақкабластирилади. Шунингдек, футбол ўйини (тўпни тепиш, ирғитиш, тўхтатиш, шеригига узотиш ва ҳакозолар.), кураш элементларини (елкадан тортиш, белга ёпишиш, кучоқлаб олиш, йиқитиш ва ҳакозолар.), боғчадан четга ва қизиқарли хиёбонлар, биноларга сайр уюштириш олиб борилади.

Катта гуруҳларда:

1. Гимнастика машқлари тўла ўтказилиб, бунда ҳаракатли ўйинлар қўшиб олиб борилади. Яъни бир оёқда, жуфт қилиб ҳақкалаш, елкалардан ушлаган ҳолда бир оёқда ҳақкалаб юриш, қатор чизиқлар устидан тез югуриб ўтиш (ким тез), ҳода ёки гимнастик ўтириш (скамейка) устидан йиқилмай

тез юриб ўтиш, арғамчиларни айлантириб сакрашлар, икки-учта тўп билан югуриб доира ичига қуйиб келиш ва олиб келиш каби оддий ва мураккаб ҳаракатлар мусобақалашини шаклида ўтказилади.

2. Кун тартибидаги (режим) ўйин – машқларда қуйидаги йўналишда машғулот жараёнида – ўйинларни ташкил қилинади:

- саф – қатор бўлиб сафланиш, юриш, сакрашлар;

- турли эстафетали ўйинлар тўпларни манзилга қуйиб келиш ва кейинги иштиракчи олиб келиши, булава, таёқча, байроқларни кичик доирага қуйиб – тиклаб келиш, сўнг олиб келиш, чамбараклар ичидан ўтиб – айлантириб югуриш;

- оддий ҳаракатли ўйинлар (мушук билан сичқон), —Бўш жой, —Қўл тегизиб қочиш», —Қўз боғлаш»,

— Бекинмачоқ», —Хурозлар жанги», —Қармоқ» ва ҳақозалар.

3. Сайр – саёҳатларда ўйинлар;

- боғча атрофи, хиёбонлар, маданият масканлари, мактаб олди майдончалари, кўп қаватли уйлар ва шу каби манзарали жойларга сайр уюштириш;

- очик майдон ва яшил ўтлоқли жойларда — “Қувлашмачоқ”, — “Ким тез”, — “Овозидан топ”, — “Ким келди”, — “Арқон тортиш”, — “Тепага чиқиш” каби ҳаракатли ўйинларни қисқа вақтли қилиб ташкил этиш.

Шу айтиш лозимки, табиячи – ташкилотчи мазкур машқлар, ҳаракатли ўйинларни яхши билиш, уларни ташкил қилишда педагогик тамойилларига (аста–секин, осондан – қийинга, оддийдан мураккабга, танишдан – нотанишга, такрорлаш, тушунтириш, янги ўйин ўргатиш, ўйинларни яқунлаш ва ҳақозалар.) тўла амал қилиш лозим.

Ҳаракатли ўйинлардан дарс жараёнида тайёрлов, асосий ва якуний қисмларда фойдаланиш мумкин. Масалан, «Ким сафга тез турди?» ўйинда бутун гуруҳ болалари майдон бўйлаб юрадилар, югурадилар, ўйнайдилар ва ҳақозалар. Тарбиячининг сигнали бўйича болалар бир-бирини туртмасдан, ҳалақат бермасдан тез сафга туришлари лозим. Бунинг учун 5-6 сония вақт ажратилиб 1,2,3,4,5 деб саналади. Барча болалар сафга тургандан сўнг энг чаққан ва яхши, тез турган болани тарбиячи кўрсатиб ўтади. Бу ўйин 2 -3 та такрорланди ўйиннинг мақсади болаларда эҳтиётлик, дўстлик, чакқонлик, тезкорлик фазилатларини тарбиялашдан иборатдир.

Ундан ташқари дастур талабаларга биноан сафланиш машқларини ўргатади. Шиддатли ва тез ҳаракатли ўйинлар дарсинг асосий қисмида ташкил қилинади. Масалан: Ўйинчилардан биттаси онабоши қилиб тайёрланади. Қолган ўйинчилар майдончининг ўзлари хоҳлаган жойларида 3 тадан бўлиб, қўл ушлашиб турадилар. Ҳар бир учликдаги ўйинчилар ким олмахон, ким

ёнғоқ, ким дуб ёнғоқ бўлишини ўзаро келишиб олади. Раҳбарнинг «Олмахонлар!» деб чақириши билан тегишли ўйинчилар ўзлари турган уч ликдан чиқиб, бошқа исталган учликка туриб оладилар, яъни чақирилган ўйинчилар бир-бирлари билан жой алмашадилар. Жой алмашиш вақтида онабоши бўш қолган ўринлардан биттасига туриб олади ва у ердан чиқиб кетган ўйинчининг номини олади. Жойсиз қолган ўйинчи онабоши бўлади. Ўйин пайтида бир марта ҳам онабоши бўлмаган ёки бошқаларга нисбатан камроқ онабоши бўлган ўйинчи ғолиб ҳисобланади. Ўйин натижалари ҳисоблаб чиқаётган ўйинни бошлаган иштирокчининг онабошилиги ҳисобга олинмайди.

Ўйиннинг қоидалари.

1. Учликлардаги ўйинчилар қўл ушлашиб олган пайтда онабоши даврдан ўрин эгаллай олмайди.

2. Раҳбар чақирган ўйинчилар ўйинларини алмаштиришга мажбурдирлар.

Педагогик аҳамияти. Ўқувчиларда диққат-эътиборни, сезгирликни, биргаликда келишилган ҳолда ҳаракат қилишни тарбиялайди.

Методик кўрсаткичлар. Ўйин мобайнида бир неча марта бирданига 2 тадан ўйинчи («Олмахонлар!», «Ёнғоқлар!»...) чақириши мумкин. Ўйиннинг ўзига хос ҳаракати тез ва қисқа югуришдан иборатдир. Шу жумладан ҳам ҳаракатли ўйинлардан дарснинг якуний қисмида ҳам фойдаланиш мумкин. Масалан «Манн этилган ҳаракат» бу ўйини колоннада юриш жараёнида ёки турган жойларида бажариши мумкин. Мазмуни «Ман этилган ҳаракат» номи айтилади масалан: «Қўлларни ёнги узатиш ман этилди». Тарбиячи тез сони сонаш бўйича ўзининг ҳаракатлари билан изохлаб туради. (Қўллар олдига, қўллар тепага, қўллар пастга, қўллар ёнга). Ўйиннинг мақсади шу ҳаракатли, ҳаракатлар асосида болаларни дам олишга олиб келади ва уларни диққат-эътиборини тарбиялайди.

Хулоса қилиб айтганда, ҳаракатли ўйин болаларда кизиқиш, ҳаракат фаолигини, мустақиликни оширишга ҳамда ватанпарварлик ва ахлоқий маънавий тарбиясини тоқомлаштиради. Бундан ташқари жисмоний тарбия ва спорт бўйича билим, ҳаракат, кўникма ва малакаларини шакллантиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Дауренова С.Р., Саломов Р.С., Дауренов Е.Ю. 3-4 ёшли болалар билан ўтказиладиган ҳаракатли ўйинларни ўтказиш усуллари. Методик қўлланма. Тошкент. 1992. -Б. 1-17.
2. Жаҳонгиров Г., Махмудов Б. Минг бир бола ўйини. Тошкент, 1978, -Б. 1-35.
3. Кенеман Л.В., Хухлаева Д.В. Макгабгача тарбия ёшидаги болаларни жисмоний тарбиялаш назарияси ва методикаси. Тошкент.: «Ўқитувчи», 1988, Б. 219.

BOLALARNING MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORGARLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarligiga ta'sir etuvchi omillar to'g'risida fikr bildirilgan bo'lib, unda maktabgacha ta'lim tashkilotining, xodimlarining asosiy vazifalari ham keltirilgan.

Аннотация. В данной статье выражено мнение о факторах, влияющих на готовность детей к школьному обучению, а также перечислены основные задачи организации дошкольного образования и ее сотрудников.

Annotation. This article expresses an opinion on the factors influencing the readiness of children for schooling, and also lists the main tasks of the organization of preschool education and its employees.

Tayanch so'zlar: oila, mashg'ulot, shakl, ma'naviy tarbiya, faoliyat, estetik tarbiya, mehnat tarbiyasi, rasm, loy, qurilish materiallari, musiqa, jismoniy madaniyat.

Ключевые слова: семья, обучение, форма, духовное воспитание, деятельность, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, живопись, глина, строительные материалы, музыка, физическая культура.

Key words: family, education, form, spiritual education, activity, aesthetic education, labor education, painting, clay, building materials, music, physical culture.

O'zbekiston Respublikasida "Maktabgacha ta'lim to'g'risida»gi Nizomga muvofiq bola maktabgacha ta'limni uyda ota-onalarning mustaqil ta'lim berishi orqali yoki doimiy faoliyat ko'rsatadigan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb qilingan bolalar uchun MTTlarda, maktablarda, mahallalarda tashkil etilgan maxsus guruhlar yokimarkazlarda oladi. Bolani maktabga tayyorlashda oilaning o'rnijuda kattadir. Bola tarbiyasida oilaning barcha a'zolaridan nafaqat bolalarga nisbatan to'g'ri munosabatni, balki ularning taqdiri uchun yuksak ma'suliyat hissini ham talab qiluvchi qiyin va murakkab ishdir. Oila bolani maktabga tayyorlashda tarbiyani har tomonlama, jumladan ma'naviy, axloqiy, aqliy, estetik, jismoniy va mehnat tarbiyalarini birgalikda olib borish yaxshi samara beradi. Ma'naviy tarbiyani bolaga o'tmishda Vatan ravnaqi, el-yurt tinchligi va farovonligi yo'lida kurashgan xalq qahramonlari haqida gapirib berish, davlatimizning ramziy belgilari bilan tanishtirish, mustaqillik, Vatan haqidagi she'r va qo'shiqlarni yod oldirish, qadriyat va an'analarimizni o'rgatish orqali singdirish mumkin. Oilaviy tarbiya jarayonida shaxsning bir qator axloqiy jihatlari shakllanadi-ki, boshqa hech qaysi tarbiya obyektiga oiladagidek yuqori natija bermaydi. Ularga insonparvarlik, mehr-muruvvat, rahm-shafkat, hamdardlik, muomala madaniyati, burchi va sadokat minnatdorchilik kabi insoniy fazilatlar turadi. Kelajak avlodga estetik tarbiya berishda ham oilaning muhim o'rnini bor. Oila davrasida qo'shiqlar kuylanishi,

biror ertak yoki asarni oila davrasida o'qish, birga spektakl va kino ko'rish va tahlil qilish, qiyinish madaniyatini shakllantirish, uyda gullar parvarish qilish, rasm solish va hokozolar bolani estetik tarbiyasini shakllantirishdagi jihatlardir. Ota-onalar voyaga etayotgan farzandlarining jismoniy barkamolligiga o'ta ma'suliyat bilan qarashlari lozim. Masalan: ertalabki badan tarbiya mashqlarini bolalar bilan birgalikda bajarish, to'g'ri va vitaminlashtirilgan ovqat berish, dam olishni, uyquni to'g'ri tashkil etish vaqtida shifokor nazoratidan o'tkazishlari zarur. Bola hayotida mehnat tarbiyasi muhim sanaladi. Bolalarni mehnatga muhabbat ruhida tarbiyalash, ularda mehnat qilish odobini shakllantirish va ko'nikmalar hosil qilishda, ularning qiziqishlari hisobga olingandagina erishiladi. Ota-onalar bolani maktabga tayyorlashda unda mehnat ko'nikma va malakalarini hosil qilishga, mehnatga ehtiyojni tarbiyalashga, boshqalarning mehnatini qadrlashga, mehnat natijalarini ehtiyot qilishga o'rgatishga jiddiy e'tibor berishlari lozim. Mehnat bolalarda uyushqoqlik, diqqat, saranjom-sarishtalikni tarbiyalash, shuningdek maqsadga erishishda sabot va matonat kabi iroda xususiyatlarini rivojlantirish vositasidir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni oilada tarbiyalashni, ota-onalar bilan hamkorlikni bundan keyin yanada takomilishtirish yo'llarini izlab topish oilaviy tarbiyaning ijtimoiy tarbiya bilan aloqasini mustahkamlash maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari pedagogik omillar, bu sohada ilmiy ish olib boruvchi tadqiqotchilar va uslubchilarning muhim vazifasidir. Bolalarni tarbiyalash davlat ahamiyatidagi vazifadir. Uning to'g'ri hal qilinishi tarbiya ishining qo'yilishiga kompleks yondashishga, tarbiyaviy muassasalarning, oila va jamiyatchilikning to'liq o'zaro ta'siri va harakatlarning birligiga bog'liq.

Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta'limiga o'tishi hamisha uning hayoti, axloqi, qiziqishi va munosabtlarida anchayin jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun bolani bog'chadayoq yoki uydayoq maktab ta'limiga tayyorlash, uni uncha qiyin bo'lmagan bilim, tushuncha, ko'nikma va malakalar bilan tanishtirish lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar tomonidan o'tkaziladigan ta'limiy faoliyatlar jarayonida bolalarda mustaqil fikrlash ko'nikma va malakalari hosil qilinadi, tarbiyachining so'zini tinglash, o'rtoqlari bilan gaplashmaslik, har bir tarbiyachi tomonidan berilgan savollarga javob berishga harakat qilish, tarbiyachi tomonidan aytilgan fikrlarni takrorlashga o'rgatib boriladi. Har bir yosh guruhlarda qancha mashg'ulot o'tkazish maktabgacha ta'lim muassasasi ta'lim-tarbiya dasturida belgilab qo'yilgan. Har bir MTTda metodik xonalar mavjud bo'lib, unda MTTda ta'lim-tarbiya dasturining hamma bilimlari bo'yicha metodik qo'llamalar bo'ladi.

Tarbiyachi ta'limiy faoliyat jarayonida yangi pedagogik texnologiya materiallaridan va tarbiyaning samarali metod va usullaridan foydalanadi. Bolaning yoshi, ruhiy-fiziologik xususiyatlari inobatga olinsa, tarbiya berishning samaradorligi

oshadi. Tarbiyachi har bir bolaning imkoniyatlarini aniqlab olishi kerak, bolalar o'zi yashayotgan jamoaga munosabatiga qarab bir necha guruhlarga bo'linadi:

1-guruh: ijobiy xulqli bolalar bo'lib, ular tez do'stlashadilar. Ularni jamoa a'zolari hurmat qiladi. Bu toifadagi bolalar jamoaning faollari bo'lib, tarbiyachi jamoa munosabatlarini o'rnatishda ularga suyanadi.

2-guruh: faol tashabbusga qo'shiladi, ammo beqaror bo'ladi.

3-guruh: tortinchoq bo'lib, o'yinda qatnashmaydilar, mashg'ulotlarda sust bo'ladi. Bunday bolalarga alohida e'tibor zarur. Tarbiyachi guruhdagi har bir bolaga individual yondashib, ularning bir-biri bilan o'zaro munosabatga kirishib, do'stlashishiga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy pedagogik vazifasi – bolalarni yuksak ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash va ularni maktabda o'qishga har tomonlama tayyorlashda ota-onalarga muntazam ravishda yordam ko'rsatishdan iborat.

Maktabgacha tarbiya tashkiloti xodimlarining eng birinchi vazifasi – maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining ota-onalari va oilasining boshqa a'zolari ongida bola tarbiyasida oila birinchi darajali ahamiyatga egaligi va har bir oila bolalarining faollashuvida oilaviy va ijtimoiy tarbiyaning birligiga erishilgandagina kutilgan natijaga olib kelishiga chuqur ishonch uyg'otishdir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ota-onalarda pedagogik bilimlar asosini yaratadi. Ularda tarbiya haqidagi fanga qiziqish uyg'otadi. O'z bilimlarini doimo kengaytirish istagini va unga intilish hissini uyg'otadi. Keyinchalik esa maktab pedagogik umumta'limiga kirishib ketish hissini uyg'otadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyani har tomonlama, jumladan, ma'naviy, axloqiy, aqliy, estetik, jismoniy va mehnat tarbiyalari birgalikda olib borilib bola maktabga chiqariladi. Bola MTTda olgan bilimlarini maktabda davom ettirishga shundagina qiynalmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari" to'g'risida 132-sonli 9 mart 2020 yil.

2. Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат талаблари. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг 2018 йил 18 июндаги 1-мх-сон буйруғига илова. <https://nrm.uz>.

3. Asqarova D.Q. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi Toshkent-2020. "Navro'z" nashriyoti Toshkent 2020 yil. 68 b.

4. Roziqova M., Umarova K., Murodova N. Maktabgacha ta'lim muassasalarining tarbiyalanuvchilari uchun rivojlantiruvchi o'yinlar majmuasi. – Toshkent, 2013.

Qurbonova Oynura Muborakjanovna-

O‘YIN-MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA

Annotatsiya: mazkur maqola o‘yinning maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish omili ekanligi haqida fikr bildirilgan.

Аннотация: в данной статье высказывается мнение о том, что игра является фактором развития дошкольников.

Annotation: this article expresses the opinion that the game is a factor in the development of preschoolers.

Maktabgacha ta’lim uyg’un rivojlangan shaxsni tarbiyalash, bolani butun kelajagini belgilab beradigan bilim va qadriyatlarni yosh avlod qalbiga singdirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tashkilotdir. O‘yin maktabgacha ta’limyoshidagi bolalarning asosiy faoliyati bo‘lib, u orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O‘yin bolaning o‘quv, mehnat faoliyati, kishilarga munosabatning qay darajada shakllanganligimi belgilab beradi. O‘yin bolalarning jismoniy rivojlanishi, maktabgacha ta’lim tashkilotining ta’lim-tarbiya ishida, bolalarni aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

Jamiyatning ma’naviy takomillashuvi unda amalga oshiriladigan ta’lim-tarbiya ishlarining mazmuni, shakl va mohiyatiga bog‘liqdir. Shu boisdan ham ta’limdagi yangilanishni, yurtimizda amalga oshirilayotgan bosqichma-bosqich ta’lim tizimini pedagogik talqin qilish, bu jarayonni samaradorli kechishini ta’minlash zaruriyati yuzaga keladi.

Haqiqatdan ham o‘yin, har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi hayotni va kishilar o‘rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolaning o‘yin faoliyati mazmun jihatdan har kungi vaziyatga qarab o‘zgarib turadi. O‘yin doimo o‘zgarib turganligi tufayli bola o‘ynab charchamaydi, zerikmaydi. Bolaning atrof muhitga, kishilarga, narsalarga va o‘ziga bo‘lgan turli munosabatlari mazmun hamda shakl jihatdan har doim o‘zgarib turadigan o‘yin jarayonida namoyon bo‘ladi. Bolalarning turli ehtiyojlari, istak va qiziqishlari, qobiliyatlari hamda bir qancha shaxsiy fazilatlari o‘yin jarayonida bevosita rivojlanadi. O‘yin jarayonidagi bolalar faol faoliyatining psixik taraqqiyot uchun ahamiyati shundaki, bolalarning turli sifat va fazilatlari o‘yin jarayonida faqat namoyon bo‘libgina qolmasdan, bunda sifat va fazilatlar mustahkamlanadi, o‘zlashtiriladi. Shuning uchun psixologik nuqtai nazardan oqilona, ya’ni, to‘g‘ri tashkil qilingan o‘yin bola shaxsini har tomonlama o‘stiradi va shuning bilan birga bolaning butun psixik jarayonlarida – sezish, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, hayol va irodani ildam rivojlanishiga yordam beradi. O‘yin o‘z mohiyati jihatidan katta kishilarning xatti-harakatlari va xulq-atvorlariga faol taqlid qilishdan

iborat bo'lishi tufayli bolalarda ma'naviy sifatlarning mustahkamlanishi uchun va odob-axloq qoidalarini bilib olishlari uchun keng imkoniyatlar beradi.

O'yin faoliyati sabablari o'ziga xosdir. O'yin faoliyati asosan uning mahsulotiga emas, balki jarayonning o'ziga qaratilgan. Ushbu faoliyatning amalga oshirilishi bolaga doimo mamnuniyat va zavq bag'ishlaydi. Bu o'yin faoliyatining o'ziga xos xususiyati bo'lib, uni boshqa faoliyat turlaridan ajratib turadi.

Rus olimi A.V.Zaporojetsning tadqiqotlari ko'rsatishicha, o'yin bolaning harakatlari rivojlanishi va takomillashishi uchun qulay sharoit yaratadi, o'yinlar davomida uning motor rivojlanishi yaxshilanadi.

O'yinda bola o'zi boshqa sharoitlarda haligacha qila olmaydigan narsaga egadir. Masalan, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'z xulqini boshqarish qobiliyati o'yinda to'g'ridan-to'g'ri topshiriq berishdan oldin paydo bo'ladi; o'yinda bolalar boshqa holatlarga qaraganda ko'proq so'zlarni eslashadi; o'yin motivatsiyasi bo'lganda bolalar tomonidan oddiy mehnat operatsiyalarini bajarish boshqa motivatsiya turlarida o'sha operatsiyalarni bajarishdan ko'ra samaraliroq bo'ladi.

Syujetli va rolli o'yinlar jarayonida bolalar turli xil narsalardan foydalanadilar, ular bilan harakat qiladilar, ularni taqqoslaydilar, qiyoslaydilar, ularning ba'zi xislatlaridan chalg'iydilar va fikrlaydilar, boshqalarini xayol bilan qurib bitkazadilar, ba'zi predmetlarni boshqalar sifatida ishlatadilar.

Bularning barchasi bolalarning sezgisini va his etishini yaxshilaydi, ularning tafakkuri rivojlanishiga yordam beradi, tasavvurlarini rivojlantiradi va chiniqtiradi. Maktabgacha yoshdagi bola o'yin jarayonida shifokorlik yoki o'qituvchilik rolini bajarayotgan bo'lsa, shu kasbga tegishli barcha sifatlarni namoyon qilishga intiladi. Ular o'yinga juda berilib ketsalar, bajarayotgan rollariga xos sifatlarni shunchalik samimiy, ijodiy tarzda namoyon bo'ladi. Bolalar uchun o'yin mazmunining hech bir chegarasi yo'q. Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o'z o'yinlarida aks ettira oladilar. O'yinning ahamiyati bola shaxsining o'sib kamolotga yetishiga ta'sir ko'rsatishdin iboratdir. O'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o'rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Bolaning moddiy dunyoga, kishilarga, o'z-o'ziga munosabati o'zgarayotgan o'yinda namoyon bo'ladi. Bolalarning ehtiyojlari, istak, qiziqish (havas)lari bevosita o'yinda ifodalanadi. O'yin bolalarning xayolparastligi tufayli narsalar va kishilar dunyosini ular uchun ma'qul tomonga "o'zgartirish" imkoniyatini beradigan faoliyatdir.

Ma'lumki, bolalarning asosiy vaqti o'yin bilan o'tadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy faoliyati bo'lib hisoblanadi. O'yin jarayonida bola shaxsi faoliyat sub'ekti sifatida shakllana boshlaydi. O'yin uzoq davrlardan beri mashhur olimlar, pedagog-psixologlar, faylasuflar, sotsiologlar, etnograflar va madaniyat arboblari diqqatini

o'ziga qaratib kelingan dolzarb mavzudagi muammolardan biridir. Bola psixikasining taraqqiy etishida o'yinning roli beqiyosdir. Biz bolaning psixik taraqqiyotini o'yin faoliyatisiz tasavvur qilishimiz qiyin. Chunki, o'yin orqali bola faqat jismoniy tomondan emas, balki psixologik tomondan ham rivojlanadi. O'yin orqali bola olamni, undagi narsa hodisalarni, ularga xos xususiyatlarni o'rganibgina qolmay, balki nutq so'zlashga, mustaqil fikrlashga, xayol qilishga, ijod qilishga, muomala madaniyatiga o'rganadi. Ko'pchilik psixologlar hamda pedagoglar o'yinning psixologik masalalari bilan bevosita shug'ullanib, o'yinlarning bolani psixik kamol toptirishdagi ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tganlar.

Ma'lumki, o'yin bola uchun voqelikni aks ettirishdir. Bu voqelik bolani qurshab turgan voqelikdan ancha qiziqarlidir. O'yinning bola tarbiyasidagi asosiy roli bolalar tashkiloti hayotini u bilan boyitishni talab etadi. Shuning uchun ham o'yin bolalar hayotining kun tartibiga doimiy qilib kiritilgan. O'yinlar uchun nonushtagacha va undan keyin, faoliyatlardan so'ng, sayrlardan so'ng, kechqurun uyga ketishdan oldin vaqt ajratiladi. Ertalab o'ta harakatchanlikni talab qilmaydigan o'yinlar uchun sharoit yaratish maqsadga muvofiqdir. Mazmunan ko'proq didaktik o'yinchoqlar, stol ustida o'ynaladigan stol-bosma o'yinlari, syujetli-rolli o'yinlarni o'ynagan ma'qul. Sayr davomida harakatli o'yinlarni, qurish-yasash o'yinlarini tashkil etish foydalidir. Kun tartibida o'yin uchun maxsus vaqt belgilash o'yinning mustaqil faoliyat sifatida mavjud bo'lishining va uni bolalar hayotini tashkil etish shakli sifatida, tarbiya vositasi sifatida qo'llanilishining eng muhim pedagogik shartidir. Bolalar o'yinining o'ziga xosligi shundaki, u tevarak-atrofdagi hayotni, kishilarning faoliyati, ishlari, harakatlarini, ularning ish jarayonidagi o'zaro munosabatlarini aks ettiradi.

O'yin paytida xona bolalar uchun dengiz, o'rmon, metro, temir yo'l vagoni bo'lishi mumkin. Bola hech qachon jim o'ynamaydi, bitta o'zi o'ynasa ham u o'yinchoq bilan gaplashadi, o'zi tasvirlayotgan qahramon bilan muloqot o'rnatadi, onasi, bemor, shifokor xullas hamma-hammaning o'rniga o'zi gapiraveradi. So'z obrazning yaxshiroq ochilishiga yordam beradi. Nutq o'yin jarayonida juda katta ahamiyatga ega. Nutq orqali bolalar fikr almashadi, o'z his-tuyg'u, kechilmalarini o'rtoqlashadi. So'z bolalar o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatilishiga, tevarakatrofdagi hayot voqealariga bir xilda munosabatda bo'lishga yordam beradi. Bolalarning o'zi yaratgan o'yindan kelib chiqadigan yoki kattalar tomonidan taklif etilgan o'yinning g'oyasi, mazmuni, o'yin harakatlari, rollar, o'yin qoidalari uning tuzilishini tashkil etuvchi qirralardir. O'yin jarayonida bolalarning bilimlari va tasavvurlari boyib, chuqurlashib boradi. O'yinda u yoki bu rol ni bajarayotib, bola o'zining butun diqqatini o'yinga qaratishi lozim. Bola o'ynayotganda kishilar mehnati, ularning aniq harakatlari, munosabatlari to'g'risidagi tasavvuri etarli emasligini sezib qoladi, buning natijasida kattalarga savol bera boshlaydi. Tarbiyachi bolalarning bunday savollariga javob berib, ularning bilimlariga aniqlik kiritadi,

boyitadi. Tarbiyachi o‘yin orqali bolalarda ona-vatanga, o‘z xalqiga boshqa millat kishilariga ijobiy munosabatni shakllantiradi, mustahkamlaydi. O‘yin orqali tarbiyachi bolalarda jasurlik, to‘g‘rilik, o‘zini tuta bilishlik kabi sifatlarni tarbiyalaydi. O‘yin bolalarda ijtimoiy axloqni, ularning hayotga, bir-biriga bo‘lgan munosabatini shakllantiruvchi o‘ziga xos maktabdir. O‘yinda bola kishilarning axloqodob me‘yorlarini, mehnatga munosabatlarini bilib oladi. Tarbiyachi bolalar o‘yiniga rahbarlik qilayotib, ularni jamoa orqali ham tarbiyalab boradi. O‘yin jarayonida bolalar o‘z xohishlarini jamoa xohishi bilan kelishib olishga, o‘yinda o‘rnatilgan qoidalarga rioya qilishga o‘rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari» Toshkent, 2020.

3. Qodirova F.R. va boshq. “Maktabgacha pedagogika” (Darslik), Toshkent, “Tafakkur” nashriyoti, 2019, 685 bet.

3. Qodirova F.R. Qodirova R.M. “Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi” (Darslik), Toshkent, “Istiqlol” nashriyoti, 2006, 300 bet.

*Умнова Махсума Кобулжон кизи-
Докторант кафедры Дошкольное образование, АГПИ;
Толибжоновна Гулсанам Улугбек кизи-
Студентка 1 курса дошкольного образования, АГПИ.*

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования познавательных интересов у детей дошкольного возраста и методы его развития.

Ключевые слова: познавательные интересы, дошкольный возраст, метод.

Annotatsiya: maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishlarni shakllantirish xususiyatlari va uni rivojlantirish usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: biishga qiziqishlar, maktabgacha yosh, usul.

Abstract: the article discusses the features of the formation of cognitive interests in preschool children and methods of its development.

Key words: cognitive interests, preschool age, method.

Метод обучения – это система последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей которые направлены на достижение дидактических игры и задач.

Под воздействием познавательного интереса развивается умственная физическая активность выражающаяся в огромном количестве вопросов с которыми дети например обращаются к родителям к воспитателю взрослым выясняя суть интересующего его явления. Интерес у ребёнка как способ

обучения приходит в действие тогда, когда на первый план выступают внутренние побуждения способные содержать порыв интереса который возникает при внешних воздействиях. Такие особенности как новизна необычность неожиданность несоответствие ранее изученному способны не только вызвать моментальный интерес но и пробудить эмоции порождающие желание изучить материал более глубоко содействовать устойчивости интереса. Познавательный интерес согласно государственному образовательному стандарту дошкольного образования определяется как избирательная направленность на познание предметов явлений событий окружающего мира активизирующая психические процессы и деятельность человека его познавательные возможности. Познавательное развитие старшего дошкольного возраста является сложным комплексным феноменом который включает в себя развитие всех познавательных процессов (восприятие мышление память внимание воображение). Данные процессы представляют собой различные формы познания детей об окружающем мире. Для развития познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста становится сенситивным периодом. Как раз в этот период в этом формируется исследовательская позиция детей которая определяет его поведения в исследовании. Познавательный интерес дошкольного возраста включает в себя все три обычно выделяемые в дидактике функции процесса обучения: обучающую развивающую воспитательную. Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных проблем педагогики призванной воспитать личность способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Развитие познавательной активности у ребёнка дошкольного возраста особенно актуальна на современном этапе так как она развивает детскую любознательность вежливость пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы через исследовательскую деятельность. Познавательное развитие-это совокупность количественных и качественных изменений происходящих в познавательных психических процессах в связи с возрастом под влиянием среды и собственного опыта ребёнка. Ядром познавательного развития является развитие умственных способностей. А способности в свою очередь рассматриваются как условия успешного овладения и выполнения деятельности. Такое понимание методы познавательного развития дошкольников предполагает рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной стадии методы развития познавательного интереса у дошкольного возраста деятельность к другой . К стадиям познавательного развития относят: любопытство любознательность развития познавательного интереса развитие познавательной активности .Познавательный интерес – это есть познавательная потребность и

побуждаемая ею познавательная деятельность. Каждому ребёнку присущ познавательный интерес но его мера и направленность у детей дошкольного возраста неодинакова. Развитие познавательного интереса предполагает получение новых знаний и умений . На передачу различных знаний и умений в том числе интеллектуальных направлены занятия в детском саду. По мнению М.И.Лисиной решающий фактор развития и формирования познавательного интереса – это общение ребёнка с взрослым человеком – педагогом родителями[1]. В процессе этого общения ребёнок усваивает с одной стороны активное и заинтересованное отношение к явлениям предметам; с другой – познаёт способы управления своим поведением преодолевает трудности ориентировки в новых ситуациях при решении новых задач .У детей старшего дошкольного возраста познавательный интерес развивается из потребности в новых впечатлениях которая присуща каждому человеку от рождения .На основании этой потребности в процессе познавательной и исследовательской деятельности у ребёнка старшего дошкольного возраста формируется стремление узнавать и открывать для себя как можно больше нового. По определению Н. К. Постниковой познавательный интерес рассматривается как познавательная деятельность направленная на открытие ещё неизвестного. В формировании познавательных интересов у детей дошкольного возраста одним из эффективных методов работы является поисковая деятельность а именно – экспериментирование. Чем разнообразней и интенсивнее поисковая деятельность тем больше новой информации получает ребёнок тем быстрее и полноценнее он развивается. В данной деятельности наиболее ярко выражены процессы возникновения и развития человека новых мотивов личности лежащие в основе саморазвития дошкольников ребёнок развивается любознательным самостоятельным с креативным мышлением. К игровым методам обучения которые направлены на формирование познавательного интереса у детей к окружающему миру относятся: дидактические игры эпизодические игровые приёмы, (загадки упражнения – имитации игровые действия),интеллектуальные игры,(развивающие)задачи головоломки. Именно игра является тем пространством в котором ребёнок познаёт мир. Познавательный интерес играет в педагогическом процессе ключевую роль.

И.В.Метельский даёт интересу у ребёнка следующее определение: (Интерес – активное познавательное направление, которое связано с позитивным эмоционально окрашенным отношением к исследованию предмета, с радостью познания, преодолению проблем, созданием ситуации успеха, с самовыражением и утверждением развивающейся личности)[1]. Под влиянием познавательного интереса лучше всего протекает восприятие развивается наблюдение активизируется эмоциональная и логическая память и

это является устойчивой чертой личности которая в целом способствует ее формированию. Исходя из этого многие учёные утверждают что познавательной интерес – это определённая личностная направленность. В частности Г.И.Щукина говорит об интересе как об избирательной направленности личности которая обращена к области познания и её предметной стороне, и естественно к самому процессу овладения знаниями[2].

Таким образом, развитие познавательных интересов позволяет сделать процесс обучения школьников более интересным, наглядным, доступным и выразительным. Соблюдение вышеперечисленных дидактических требований и функций, предъявляемых к использованию занимательности на занятиях ДОО, обеспечивает повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.

Литературы:

1. Метельский, И.В. Как поставить перед учащимися учебную задачу *Текст* / И. В . Метельский. – М .: Педагогическое общество России . – 2004. -57.с.
2. Щукина, Г.И. Пути формирования познавательных интересов учащихся на уроке в процессе сообщения новых знаний *Текст * : учёные записки / Г. И . Щукина. – ЛГПИ им. А. И. Герцена,1995.- С.51-77.

*Komilova Fotima Maxmudovna-
Andijon davlat universiteti dotsenti, PhD*

BOLALAR MA'NAVIY TARBIYASIDA OILANING TUTGAN O'RNI

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalar ma'naviy tarbiyasida oila tarbiyasining ahamiyati to'g'risida fikr bildirilgan.

Аннотация. В данной статье высказывается мнение о значении семейного воспитания в духовном воспитании детей.

Annotation. This article expresses an opinion on the importance of family education in the spiritual education of children.

Mamlakatimiz o'zining mustaqilligiga erishgan kundan boshlab, demokratik davlatchilikning o'ziga xos rivojlanish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy, tarbiyaviy sohada o'ziga xos ijobiy o'zgarishlar namoyon bo'lmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar, jahon hamjamiyati ham bu borada respublikamizda amalga oshirilayotgan ishlarga ijobiy baho bermoqdalar.

Oila insoniyat yaralgan muhim va muqaddas ijtimoiy institut muassasidir. Darhaqiqat oila, ayniqsa o'zbek oilasi asrlar osha yosh avlodni tarbiyalashda, komil insonni voyaga etkazishda muqaddas maskan bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Har bir insonda Vatan tushunchasi ilk bor tetapoya bo'lib o'sib kelayotgan yosh go'dakning ongi, ruhi va qalbiga kirib boradi, butun umri, hayotiy faoliyati davomida

yana ham sayqalanib, mazmunan mujassamlashadi. Bu jarayon oiladagi sog'lom muhitda, ota-bobolar o'giti, ota ibрати, ona mehri, aka-uka, opa-singillarning mehr-oqibati orqali amalga oshib boradi. Shaxs ma'naviyati, dunyoqarashi, tafakkuri, e'tiqodi, iymoni, avvalo, oilada shakllanadi. Xitoy xalqining birinchi muallimi Konfutsiy oilani kichik bir davlatga taqqoslagani bejiz emas. Qadimgi yunon faylasuflari ham oilaning jamiyat birligi va osoyishtaligini saqlashda va yetuk avlodni tarbiyalashdagi o'rnini yuqori baholagan. Buyuk entsiklopedist olim Aristotel oilani "baxt-saodat uyi" deb ta'riflaydi. Jismoniy sog'lom va ma'naviy boy oilani zamirida yosh avlodni kamol toptirish eng avvalo oiladan boshlanadi. Yuksak axloqiylik, insoniy fazilatlar, vatanparvarlik, Vatan bilan g'ururlanish va unga muhabbat, uning baxt-saodati, ravnaqi uchun mas'uliyatni tarbiyalash, buzg'unchi g'oyalarga, yomon odob-axloqqa qarshi nafrat ruhi dasavval oilada kurtak otadi.

Oilada shakllangan odob-axloq, xulq-atvor keyinchalik mahallada, mehnat jamoalarida, o'quv muassasalarida rivojlanib shaxsning ongi va qalbiga singib boradi.

O'zbek oilalarida barkamol avlodni tarbiyalashdagi o'rni benihoya katta. Bu erda asrlar davomida shakllanib kelgan milliy an'analar, ota-onalar va bolalarning o'zaro hamkorligi va hurmati, qarindoshlarning bir-biriga yordam qo'lini cho'zilishi, oilaviy pokizalik talabalarini saqlanishi kabi urf-odatlar o'sib kelayotgan yosh avlod ma'naviyati va axloqi uchun negizga aylanadi, maishiy-madaniy turmushning asosiy tushunchalari va qoidalari xalqimizning urf-odatlari, marosimlari va rasm-rusumlari mustahkam qo'rg'ondagidek saqlanib qoladi va avloddan avlodga yetkazib beriladi. Mustaqil respublikamizda Arastu aytgan oilaning baxt-saodat uyiga aylantirish uchun shart-sharoitlar yaratilgan. Bugungi kunda sog'lom, aqlli, bilimli, tashabbuskor, fidoiy yoshlarni oila muhitida tarbiyalash dolzarb vazifadir.

Ko'plab oilalarning bola tarbiyasidagi erishgan tajribalari tahsinga sazovor. Shunga doir misollarni ko'plab keltirish mumkin. Gap shundaki, o'sib kelayotgan o'g'il-qizlar o'z ota-onalaridan o'zlashtirgan dunyoqarashni o'z zamonasiniki bilan uyg'unlashtirib o'z dunyoqarashiga aylantiradilar va hayotiy faoliyatni belgilab oladilar. Bugungi kunda o'zbek oilasidagi ma'naviy muhit farzand tarbiyasidagi bosh bo'g'inga aylanib bormoqda. Ana shu muhitda tarbiyalanayotgan yosh avlodni kelajagimiz uchun eng ustivor vazifa deb tushunishlikni taqazo etadi. Har tomonlama yetuk avlodni ana shu ruhda tarbiyalash maqsad va vazifa qilib belgilanmog'i zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fitrat A. "Oila yoki oila boshqarish tartiblari". T.: "Ma'naviyat" 1998
2. Hafizov T., Shodmonov Q. "Jamoatchilik nazorati". Farg'ona 2007
3. www. ziyonet. uz

BO`LAJAK MUSIQA O`QITUVCHILARINI KREATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTRISHDA MUSIQIY TA`LIMDA RAQAML INNOVATSION YONDASHUV

*Namozova Dilorom Tursunovna-Farg'ona Davlat universiteti musiqiy ta`lim va
madaniyat kafedراسи mudiri*

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiqiy ta`limda innovatsion yondashuv ta`lim dasturining o`ziga xos jihatlari, yutuq va imkoniyatlaridan ta`lim jarayonida foydalanish ahamiyatlarini ochib bergan.

Kalit so`zlar: innovatsiya, musiqiy ta`lim, AKT, malaka, ta`lim, integratsiya.

ЦИФРОВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Намозову Дилором Турсуновну-заведующую кафедрой музыкального образования и культуры Ферганского государственного университета

Аннотация. В данной статье инновационный подход в музыкальном образовании раскрыл специфику образовательной программы, важность использования достижений и возможностей в образовательном процессе.

Ключевые слова: инновации, музыкальное образование, ИКТ, квалификация, образование, интеграция,

DIGITAL INNOVATIVE APPROACH IN MUSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF CREATIVE COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS

Namozova Dilorom Tursunovna-head of the Department of musical education and culture of Fergana State University

Annotation. In this article, the innovative approach in music education has revealed the specific aspects of the educational program, the importance of the use of achievements and opportunities in the educational process.

Key words: innovation, music education, ICT, qualification, education, integration.

Of the times the advanced achievements of I have used in case a lesson organization teachers from each high qualification and skills takes. Each lesson holy, because the man the factor lies. The truth is these taking into account the lesson of the

case from the smallest part draw, home assignments berilgungacha in the process recommended are the source of all deep meaning self scientific includes specific issues not necessary. For example, lesson developments in visual means (picture-video sheet and h\k), created materials multimedia tools musical instruments, it is put out of all educational high musical the development to qo'shmog'i it should be.

State the standard of education in implied anashu goal full-fledged implementation education all achievements wide range support, modern innavasion texnologiyalardan I have used in case a lesson organization positive results to achieve an important factor if. The Ministry Of Education by as recommended manuals, Multimedia by the center in recent years as recommended electronic textbooks, master-professor of recommend methodological and manuals in this regard wide-scale sirasiga work will enter.

In particular, Fergana state university assistant professor, pedagogic sciences I. Qirg'izov, the university music and art direction 1-course magistranti A. Sul'tonov by as recommended "School's repertoire: in music education innovation the approach of" electronic information education music program secrets eager to learn the higher bachelor of education students and comprehensive the school pupils for the masses designed.

Auto Play in the program created this electronic information education the program the peculiarity that iboratki, in the present day practice, by the comprehensive school music culture of the textbook the repertoire of the school on the basis of interactive style universities pedagogy advanced achievements of educational technology innovation the achievements widely used a number of case with science integrasiyalashuv at the process of which includes with is valuable.

“Music innovation in education approach” methodical-tafsiyaviy e-learning

resources mainly from the following the content I find. Home (home page on the right side shows the teachers of the block and the lesson from the lesson in addition in business may occur that is, in the textbook quotes are the necessary source from the collection composed of content), "Uzbekistan

national musical”, "School's repertoire: the musical alphabet”, "Art status”, "Opera, chorus vocal", "Uzbekistan composer”, and "school repertoire: to listen and sing" of in the structure, uzbekistan of national musical

come historical out, size, sadolanishi, repertoire with the execution dating, music sounds, notes way, takt music sound numbers be written out fully, For class 6-7 designed twelve status Shashmaqom and Faronat-Tashkent the status of the way, from the game samples and of his people life and creativity on the way brief information opera, vocal, chorus in the genre like it worked our country, and world music creation in the universe have kampozitorlar life and creativity closely with dating, uzbekistan music culture development contribution have added composers of life and creation study-in class 2-7 the science of music studying in the textbook quotes repertoire the game execution and works samples on the basis of lessons more effective organization designed for if ing flour using reader and students theoretical and practical knowledge skills enhancements for serves .

Say only "Uzbekistan of national musical" in Uzbekistan of national musical origin, his sadolanishi, was musical. sample performance listen to and execution the skill of video presentation see through in addition Russian and English in English through the study closer dating, can.

Section the people of Uzbekistan from musical dutar, Qashqar rubob, loamy, within custom, powder, g'ijjak, stem speaker like the

musical about their performance samples of the veil sadolanishi and other options information about is given.

Electronic in the education program music textbooks to listen and to sing many works recommended then mostly Country, independence, the nature of the land, hardworking Uzbekistan the life of the people, of a happy childhood beautiful dreams praised executive with the song sibling together people the music of the national also took place. These songs educational Love to the motherland, to his future faithful, the hard-working, interethnic feelings of harmony content topdirish along with beauty and to goodness aspiration xissi reviews nurturing important acquires. Song repertoire entered works readers musical abilities educate and development will be the basis serves. Because of school the program not only readers be interested and needs but their regularly developed and supported the development properties consider taking configured.

“Music innovation in education the approach of” electronic in the education program cooperation pedagogy methods of glory causing mentioned , then every a reader as the person himself feel it, at the same time the

teacher attention to him be realized and recognition like far detail opinions have been expressed. Accordingly:

- reader in each lesson of their labor the likely price try to get it makes.
- self fit issue will choose.
- own the respect of creativity and a great price he wants to be.

Of the children in the lesson activity mental status and mood in many cases before how are and in particular how the cases changes that is taking place is that view of with matter the distance of communication increasingly near goal to go that is according to e-the program interactive methods in education recommended.

Traditional music in education of course five-stage the criteria available if the same method and system in the process of education settle down deep was received; organizational part of the home assignments to ask (any the text of the game memorizing, sing the like), new the game is the teacher in performance,listen learn it, home task.

Now such a "Template" and the same instead of the method in music lessons new pedagogical technology on the basis of educational feelings of elegance explain to find content, interactive lesson the color of the content various,let to form each kind of which gives, students creativity on the basis of education is based.

Also in addition, the electronic in the education program Class 6-7 dasrligida recommended classical ashulularni to learn and mastering a number of advanced

teaching gains also showcases who. After all, classical singing his grandeur, the comprehensive and purmanoligi also valuable. Electronic in the program "ten two status", "Shashmaqom", "The status of architecture", "And tashkent Fergana music the" ways of people through among the wide common popular "Ushshoq"s "Feruz"s "Bayot"s "Suvora"s "Chorgoh"s to listen and on the study recommendations are listed.

Summary as special note it is noteworthy that such e-learning programs on the basis of "Personnel training national program"at tagged"educational-methodical set and education the didactic process and information supply new generation development" as a result "education recipient of spiritual and moral up and educational work effective forms and methods development" [1] and to achieve "The State Of Education The standard"at set "music culture education new content the essence of the age in the education of the generation national music our heritage of succession qilaoladigan, human the richness of the music the perception is that you can cultured at the human level to deliver care implies"[2]

Used Literature:

1. Amir Temur. Temur tuzuklari. – T.: Fan va texnologiya, 2014. – B.
2. Mirziyoev Sh.M. Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do‘stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruza // Xalq so‘zi, 2018 yil 8 dekabr.
3. Sultonov, A., & Abdisattorov, A. (2022). Markaziy osiyoda musiqa ilmi rivojlanishida baxshichilik san‘atining o‘rni va ahamiyati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 478-483.
4. Sultonov, A. (2022). Musiqiy idrokka ta‘sir etuvchi transformatsion tendensiyalarni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarning samaradorligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 314-323.
5. Sultanov Akmaljon Normuhammatovich (2022). O'quvchilarda milliy musiqa eshitish qobiliyatini shakllantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradorligi. *Science and innovation*, 1 (B2), 259-263. doi: 10.5281/zenodo.6614904
6. Qirgizov, I., & Sultonov, A. (2019). Maktab repertuari: musiqiy ta'limda innovatsion yondashuv. *Farg'ona*.
7. A. Sultonov. (2023). Innovatsion ta'lim sharoitida musiqiy idrokka ta'sir qiluvchi talaba yoshlar tendentsiyalarini rivojlantirishning ahamiyati. *Amerika gumanitar va ijtimoiy Fanlar bo'yicha tadqiqotlar jurnali*, 11, 232-237
<https://www.americanjournal.org/index.php/ajrhss/article/view/746>
8. Shakirov, T. N. (2022). Succession is the main principle of development of national music culture. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 1-10.
9. Shokirov, T. N. (2022). Abu Nasr Forobiyning musiqa ilmiga qo‘shgan hissasi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 353-359.
10. Kirgizov, I., Kirgizov, I., Najmetdinova, M., & Atabayeva, S. (2022, February). The genesis of the development of music culture. In *Archive of Conferences* (pp. 57-60).

11. Kirgizov, I., Imyaminovich, K. I., Nurmuhammedjanov, A., Sotvoldievich, S. B., Mamasodikovna, N. M., & Juraevna, A. S. (2021). The Pleasure of Singing, Listening and Understanding Navoi. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2410-2413.

12. Nurmuhamedjanov, A. (2022). Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda bo'sh vaqtdan foydalanish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 442-446.

13. Muydinov, J. S. (2022). Xalq qo'shiqlari-ustozlar sayqalida. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 606-610.

14. Namozova, D. T. (2021). Musiqa darslarida o'quvchilarni kreativlik hamda erkin tafakkurini shakllantirishni tashkil etish. *Scientific progress*, 2(2), 1313-1315.

15. Djalolova, N. (2022). Bo'lajak musiqa o'qituvchisining amaliy darslarga tayyorgarlik faoliyatida kreativlik jihatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 534-539.

*Kaziyeva Turg'unoy Tursunboyevna - Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti,
(PhD);*

Turg'unboyeva Nozima - Andijon davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

turg'unboyevanozima133@gmail.com +998996342598

MAKTAB YOSHIGACHA BO'LGAN BOLALAR NUTQIDAGI MUAMMOLAR VA ULARGA PEDAGOGIK YONDASHUV

Annotatsiya. Nutq atrofdagilar haqidagi bilimlarning muhim manbai, tabiat, narsalar va kishilar olami haqidagi tasavvurlarni qayd etish vositasi, bilish faoliyatining vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada Maktab yoshigacha bo'lgan bolalar nutqidagi muammolar va ularga pedagogik yondashuvlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: nutqini rivojlantirish, munosabatlar, zamonaviy ta'lim, dialogik nutq, tinglash, didaktik o'yinlar, muloqot.

Абстрактный. Речь служит важным источником знаний об окружающих людях, средством фиксации представлений о мире природы, вещей и людей, средством познавательной деятельности. В данной статье говорится о проблемах в речи детей дошкольного возраста и педагогических подходах к ним.

Ключевые слова: развитие речи, взаимоотношения, современное образование, диалогическая речь, аудирование, дидактические игры, общение.

Abstract. Speech serves as an important source of knowledge about the surrounding people, a means of recording ideas about the world of nature, things and people, and a means of cognitive activity. This article talks about problems in the speech of children up to school age and pedagogical approaches to them.

Key words. speech development, relationships, modern education, dialogic speech, listening, didactic games, communication.

Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarning nutqini rivojlantirishning asosiy vazifasi bola tomonidan ona tilininghar bir yosh bosqichi uchun belgilangan normalari va qoidalarini o'zlashtirilishi hamda uning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat. Maktabgacha yoshda muloqotning mazmuni, uning motivlari, muloqot qobiliyatlari doimo o'zgarib turadi. Maktabda o'qishga psixologik

tayyorgarlikning tarkibiy qismlaridan biri bu muloqot shakllantirilishidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasida dialogik ko'nikmalarni shakllantirishning past darajasi muloqot qilish, tashqi dunyo bilan o'zaro munosabatlarga bo'lgan ehtiyojni samarali amalga oshirishga imkon bermaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'ziga xos xususiyati ularning bir-birini to'ldirishi bo'lganligi sababli, ular o'zaro ta'sirda eng katta samaraga ega bo'ladilar. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini shakllantirish jarayonini tashkil etishda, bolalarning shaxsiy xususiyatlarini o'z ichiga olgan holda, ularni faoliyatga eng maqbul tarzda kiritadigan, maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini amalga oshirishga yordam beradigan texnologiyalardan foydalanish kerak deb hisoblaymiz. Nutqni o'zlashtirish bolaga boshqa bolalar bilan aloqa o'rnatish va qo'shimcha harakatlar o'rnatishga, turli xil faoliyat turlarini o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan, she'rni yodlash, tinglash, qo'shiq aytish, didaktik o'yinlar. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurishning birinchi haftasida bolalarda nutq faolligining namoyon bo'lishi taxminan 73% ga keskin kamayishi isbotlangan. Shunday qilib, agar biz bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashtirish jarayonida nutq va muloqotni rivojlantirish muammolarini har tomonlama hal qilishni ta'minlasak, bu tarbiyalanuvchilarning moslashish vaqtini qisqartiradi va ish samaradorligini oshiradi, deb taxmin qilish mumkin. Bolaning ijtimoiy va intellektual rivojlanishida istalgan farovonlikka erishish uchun birinchi navbatda bolalarning kommunikativ kompetensiyasini, lingvistik va noverbal vositalardan foydalangan holda boshqalar bilan munosabatlarni o'rnatish qobiliyatini rivojlantirish kerak.

A.G.Arushanovanning so'zlariga ko'ra, nutqni rivojlantirish muammolari orasida asosiylari ajralib turadi: nutqni yaratish, dialog, kommunikativ havaskorlik faoliyatining asosiy tarkibiy qismlari sifatida nutq xatti-harakatlari madaniyatini rivojlantirish, shaxsning o'zini o'zi rivojlantirishning eng muhim sohasi ekanligini ta'kidlaydi. O. L Zvereva, T. V. Krotova, L. Svirskaya, A.V. Kozlova ta'kidlashicha, bola uchun dialogik muloqot muammolari asosan oilada boshlanadi. Muloqot qilishni istamaslik ya'ni vaqt etishmasligi, ota-onalarning charchoqlari tufayli muloqot qila olmaslik - ota-onalar bola bilan nima haqida gaplashishni, u bilan qanday dialogik aloqa o'rnatishni bilishmasligi sababli bolaning faoliyati va ruhiy holatiga salbiy ta'sir qiladi. Aynan tarbiyachilar va ota-onalarning yaqin o'zaro hamkorligi ushbu muammoni har tomonlama hal qilish imkonini beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutq o'stirish ta'limiy faoliyatlari faollik markazlari bilan bir qatorda frontal ta'limiy faoliyatlarda ham olib borilishi mazkur vazifaning qanchalik muhimligini belgilaydi. Xususan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kichik guruhlarida haftada bir marta, o'rta guruhlarida haftada 2 marta, katta guruhlarida haftada 2 marta va tayyorlov guruhlarida haftada bir soat nutq o'stirish va bir soat savod o'rgatish ta'limiy faoliyatlari olib borilishi

belgilangan. Nutq oʻstirish boʻyicha taʼlimiy faoliyatlar har bir guruhda bolalarning yoshi va har bir bolaning nutqining rivojlanish darajasini hisobga olingan holda oʻtkazilishi zarur. Chunki bilimlarning mazmuni, ularning tarkibi, uslub va usullarini tanlash, haftada mashgʻulotlar soni, har bir mashgʻulotning davomiyligiga bogʻliq boʻladi. 5 yoshdan 7 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun nutq oʻstirish taʼlimiy faoliyatlari oʻziga xos funktsiyaga ega – yaʼni bolalarni maktabga tayyorlashni oʻz ichiga oladi. Bolalar gapirish va muloqot vazifalaridan tashqari, badiiy asarlarni tinglash, tushunish, hikoya qilib berish koʻnikmalariga ham ega boʻladilar. 7 yoshga kelib, bola quyidagilarni bajara oladi:

- bola ogʻzaki nutqni oʻzlashtirishi, kattalar va tengdoshlari bilan erkin muloqot qilish imkoniyatiga ega boʻladi;
- dialogda tashabbus koʻrsatib fikr bildiradi, suhbatdoshning eʼtiborini jalb qila oladi, unga soʻzlar, harakatlar va ogʻzaki boʻlmagan usullar bilan javob beradi;
- oʻz fikrlarini toʻliq va toʻliq boʻlmagan sodda jumlar, qisqa matnlar shaklida ifoda eta oladi;
- tanish ertaklarni aytib berish, mulʼtilʼmlar, kitoblar mazmunini aytib berish va har qanday voqeani toʻqib berishga qiziqish;
- iboralarda nutqning turli qismlari, metafora, taqqoslash va sinonimlardan foydalanadi;
- nutqqa tanqidiy munosabatda boʻlishni boshlaydi, grammatik jihatdan toʻgʻri gapirishga intiladi, natijada soʻz toʻqish toʻxtaydi, agrammatizmlar soni kamayadi. Shunday qilib, bolalar bilan ishlashda tarbiyachi quyidagilarga eʼtibor qaratishlari kerak:
- ona tilidagi barcha tovushlarni toʻgʻri talaffuz qilish, nutqdagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish;
- nutqida adabiy talaffuzlardan foydalanish, yaʼni orfoepik qoidalarga amal qilish;
- ifoda etilgan fikrlarni hisobga olgan holda intonatsion ifoda vositalaridan toʻgʻri foydalanishga intilish;
- bolalar bilan muloqotda biroz sekinroq surʼatlarda, ovozni ozgina pasaytirib gaplashish;
- soʻzlar va grammatik tuzilmalar yordamida bolalarga matnlarning mazmunini ravon va tushunarli tarzda bayon etish va etkazish.

Xulosa qilib aytganda, nutqni rivojlantirish muammosi quyidagi faoliyat turlarida hal qilinadi: oʻyin, oʻquv va bilim. Oʻyin faoliyati maktabgacha yoshda yetakchi faoliyatdir. Oʻyin paytida bola bilimlarni toʻplaydi, tilni oʻrganadi, muloqot qiladi, fikrlash va tasavvurni rivojlantiradi, ammo taʼlimiy topshiriqlar oʻyin muhitida olib borilsa, bolaning bilish kompetentsiyalari yanada rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Erxonova N.A, Ro‘ziyeva Z. Tarbiyachi kitobi. Nutq o‘stirish. Toshkent «DAVR PRESS».2020.
2. Kadirova R.M. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning omillari (o‘quv qo‘llanma). –T.:TDFU, 2002.
3. Shodiyeva Q. «Maktabgacha yoshdagi bolalarni to‘g‘ri talaffuzga o‘rgatish». –T.: «O‘qituvchi», 1990.
4. Turdiyeva Mohira Jo‘raqulovna, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6567666>

*Абдурахмонова Сайёрахон Шахобидиновна-
АДПИ, Мактабгача таълим кафедраси катта ўқитувчиси*

ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ – ТАЛАБАЛАРНИ ИЖОДИЙ ПОТЕНЦИАЛИНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Аннотация. Ушбу мақола олий таълим талабаларини педагогик фаолиятига тайёрлашда ва уларни юқори малакали мутахассис қилиб тарбиялашда педагогик амалиётнинг ўрни ҳақида муҳим кўсатмалар берилган.

Калит сўзлар: педагогик амалиёт, малакали мутахассис, педагогик фаолият, амалий вазифалар, тавсифнома, микромуаммоли вазият, педагогик қобилият.

Аннотация. В статье даны важные указания о роли педагогической практики в подготовке студентов вузов к педагогической деятельности и воспитании их как высококвалифицированных специалистов.

Ключевые слова: педагогическая практика, квалифицированный специалист, педагогическая деятельность, практические задания, описание, микропроблемная ситуация, педагогическая способность.

Annotation. This article provides important instructions about the role of pedagogical practice in preparing higher education students for their pedagogical activities and educating them as highly qualified specialists.

Key words: pedagogical practice, qualified specialist, pedagogical activity, practical tasks, description, micro-problematic situation, pedagogical ability.

Олий таълим талабаларини педагогик фаолиятига тайёрлашда ва уларни юқори малакали мутахассис қилиб тарбиялашда педагогик амалиётнинг роли ниҳоятда муҳимдир.

Педагогик амалиёт – таълим жараёнида педагогик жиҳатдан талабанинг назарий тайёргарлигини тўлдиради ва бойитади, олган билимларини мустаҳкамлаш ва чуқурлаштиришга, амалий вазифаларни ҳал қилиш учун ўрганилган фаннинг назарий қоидаларидан фойдаланишга имкон яратади.

Шунинг учун ҳам педагогик амалиёт талабаларни келгуси фаолиятга тайёрлаш воситасидан бири ҳисобланади. Чунки, талаба педагогик нуқтаи назардан умумий, ёш ва педагогик, психологиядан олган назарий билимларини амалиёт жараёнида амалда татбиқ қилиш имкониятига эга бўлади. Амалиётчи-талаба ўқитувчи сифатида ўқувчиларнинг ёшлик ва индивидуал психологик хусусиятларини билибгина қолмай балки таълим, тарбия ва ўқитувчи психологиясидан олган назарий билимлардан таълим – тарбия жараёнида

фойдаланишга ўрганади. Психологик маълумотларга суяниб айрим ўқувчиларга ва гуруҳ жамоасига тавсифнома тузиш, фаолиятларни психологик томондан таҳлил қилиш тадбирларни ўтказиш ва унинг мазмуни, тузилиши, тарбиявий аҳамиятини психологик жиҳатдан баҳолайдилар. Улар тарбиячи сифатида ўз тарбиявий ишларини ташкил қилиш, болаларнинг хусусиятларини ўрганиш, бир қанча тадбирларни мустақил тайёрлаш каби амалий топшириқларни бажарадилар.

Шунингдек, талабалар болаларнинг педагогик қобилиятларини синаб кўрадилар ва ёшларга билим, кўникма ва малакаларни сингдиришда, уларнинг ақлий фаолиятларини ривожлантиришда қандай қобилиятларини таркиб топтириш лозимлигини билиб оладилар.

Педагогик амалиёт жараёнида талаба тарбиячигина эмас, у психолог эканлигини ёдда тутмоғи лозим. Чунки яхши тарбиячи бўлиш учун яхши психолог ҳам булиши лозим.

Педагогик амалиёт - олий таълимда давлат таълим стандартлари талаблари асосида олий касбий таълим мутахассисларини тайёрлашда бошқа ўқув фанлари қатори ўрганилади. Бу фан бўлғуси касб эгаларини яъни тарбиячиларни педагогик фаолиятнинг асосларини эгаллаб олишларида ёрдам беради.

Шунинг учун педагогик амалиётни педагогиканинг назарий қисмига кўшимча сифатида қаралмасдан, балки, унинг асоси деб қаралиши керак.

Педагогик амалиёт бир бутун назарий калит сифатида касбий фаолиятнинг ижодий жараёнини акс эттиради. Педагогик амалиёт жараёнида талабалар учун ўзига хос микромуаммоли вазиятни вужудга келтириб топшириқларнинг катта қисми касбий фаолиятнинг турли аспектларига бўлган муносабатларини таҳлил қилишга қаратилгандир.

Бу вазифалар талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга қаратилиб, шахснинг ижодий потенциалини ошириш педагогик шартларнинг асоси ҳисобланади.

- талабаларни индивидуал – ижодий қобилиятларини амалиётда ривожлантириш;
- касбий таълимни ташкил этиш;
- тадқиқотчилик фаолиятига тайёрлаш.

Бу вазифаларни ҳал этишда педагогик амалиёт даври, уларни ташкиллаштириш, ноанъанавийлик, муаммоли вазиятлар ва уларни ечиш орқали талабаларда шаклланадиган билим, кўникма ва малакалар муҳим аҳамият касб этади.

Талабаларни педагогик фаолиятни эгаллаши учун, амалий кўникма ва малакаларни, тренинг ва баҳолаш меъзонларини, психодиагностика

методларини, ўз – ўзини баҳолаш усулларини, педагогик техникани ривожлантириш усулларини яхши ўзлаштирган бўлишлари керак.

Шу мақсаддан келиб чиқиб, педагогик амалиётнинг асосий хусусияти шундаки, ҳар бир таклиф этилаётган машғулот гуруҳ бўлиб ишлашни назарда тутати ва талабаларнинг ижодий – рефлексив қобилиятларини ривожлантиришга қаратилади. Бу таълим олаётган талабаларга фаразларни (гипотезаларни) кўра олиш, асослай олиш, турли педагогик вазиятлардан чиқиб кетиш йўлларини излаш, педагогик жараёнга тез мослашиб кета олишга ва бу жараёнларда ўзаро таъсир этиш орқали кўзда тутилган натижаларга эришиш кўникма ва малакаларни эгаллашларига ёрдам беради.

Талабалар педагогик тайёргарлигининг замонавий тизими компонентлари

Амалиёт жараёни жиҳатлари талабада педагогик фаолиятнинг у ёки бу методларини ривожлантиришни назарда тутибгина қолмай, балки бошқа компонентларини ҳам таҳлил қила олишга ўргатади.

Талабалар ўз фикрларини шакллантира олишлари, жамлай олишлари, тушунарли ёки тушунарли бўлмаган вазиятларни айтиб бера олишларини, баҳс – мунозарада муаммоли вазиятларни ҳал этишдаги жавобларнинг турли вариантларини билдириш, баҳслашиш, танқид қилиш, хато қилиш ва бу хатоларни ҳал этишда ўзининг шахсий фикрини айтишга қаратилган бўлиши керак. Юқоридаги талабларга эришиш махсус тайёрланган материаллар билан фаол тизимли ишлаш орқали амалга ошади.

Таълим – тарбия жараёнининг шахсга йўналтирилганлик тамойили-мантиқий теранлик, эркин ва мустақил фикрлик, ҳар қандай жараёнда ижодий ва конструктив фикрга эга бўлиш, муаммоларни ҳал этиш учун изланиш ва фаразларни асослаш қобилиятига эга бўлиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш кўникма ва малакаларини шаклланган бўлишини кўзда тутати.

Педагогик амалиёт дарсларида ушбу фан соҳасидаги янги технологиялар, стандартлашган бланкали услубий вазифалар, педагогик-психологик фаолиятнинг алоҳида компонентларини субъектив баҳолаш методлари, педагогик вазиятлар ва топшириқлар, тренингли ва аутотренингли методикалар, ишчанлик (ишбилармонлик, тадбиркорлик) ўйинлари каби бир қанча ноанъанавий услубларда ишлаш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогические основы развития креативности. СПб, 2006. – С. 285.
2. Guilford J.P. (1950) Creativity, American Psychologist, Volume 5, Issue 9, 444–454.

3. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол укитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. / Монография. – Т.: “Фан ва технологиялар”, 2016. – Б. 77.

4. Iminova Dilnoza. (2022). Maktabga tayyorlov guruhlarida bolalarni bilish jarayonlarini takomillashtirish. Models and methods in modern science, 1(17), 54–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7439970>

5. Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna. (2022). Bo'lg'usi tarbiyachilar kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning tipik metodlari. Models and methods in modern science, 1(17), 57–59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7439977>

INNOVATION TA'LIM SHAROITIDA MUSIQIY IDROKKA TA'SIR ETUVCHI TENDENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK HUSUSIYATLARI

SULTONOV AKMALJON NORMUHAMMATOVICH

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СУЛТАНОВ АКМАЛЖАН НАРМУХАММАТОВИЧ

Учитель Ферганского государственного университета

THE FORMATION OF TRENDS AFFECTING MUSICAL PERCEPTION IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE EDUCATION PEDAGOGICAL PECULIARITIES

SULTANOV AKMALJAN NORMUHAMMATOVICH

The teacher of Fergana State University

Annotatsiya. Ushbu maqola “Maktab repertuari: musiqiy ta’limda innovatsion yondashuv” nomli elektron ta’lim resursidan foydalanib, umumta’lim maktablari musiqa madaniyati darslari sifat va samaradorligini oshirish bo’yicha berilgan tavsiyalarni dars ishlanma misolida ochib berilgan.

В этой статье рассказывается, как повысить качество и эффективность уроков музыкальной культуры в общеобразовательной музыкальной школе с помощью электронного образовательного ресурса «Школьный репертуар: инновационный подход к музыкальному воспитанию».

This article describes how to improve the quality and effectiveness of general music school music culture lessons by using an electronic educational resource called "School repertoire: innovative approach to musical education."

Kalit soʻzlar: innovatsiya, musiqiy ta’lim, AKT, malaka, ta’lim, integratsiya.

Ключевые слова: инновации, музыкальное образование, ИКТ, квалификация, образование, интеграция,

Key words: innovation, music education, ICT, qualification, education, integration,

Bugungi kunda o`quv jarayonini barcha jabhalarida zamonaviy elektron axborot texnologiyalarining kommunikasion resurslari dasturiy jihozlash vositalarining keng imkoniyatlardan foydalanish zamon talabidir. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da belgilangan “*o`quv-uslubiy majmualarning hamda ta`lim jarayoni didaktik va axborot ta`minotining yangi avlodini ishlab chiqish*” natijasida “*ta`lim oluvchilarning ma`naviy-axloqiy tarbiyalashning va ma`rifiy ishlarning samarali shakllari hamda uslublarini ishlab chiqish*”⁸⁶ ga erishish hamda “Davlat Ta`lim Standarti”da belgilangan “*musiqqa madaniyati ta`limining yangi mazmun mohiyatini yosh avlod tarbiyasida milliy musiqiy merosimizga vorislik qilaoladigan, umumbashariy musiqqa boyligini idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasida voyaga etkazishni nazarda tutadi*”⁸⁷. Bunda o`quvchilar musiqqa san`atini butun nafosati bilan o`rganishlari, ommaviy musiqqa faoliyatlari: musiqani badiiy idrok etish, yakka va jamoa bo`lib kuylash, musiqiy iqtidorni shakllantirish orqali ijodkorlik malakalarini rivojlantirish, jahon xalqlari musiqqa durdonalarini tanishtirish bilan birga millatlararo totuvlik va hamjihatlik tuyg`ularini tarkib topdirishda innovasion yondashuv asosida ta`lim-tarbiya berish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida muallif S.Begmatovning 6-sinflar uchun musiqqa darsligining I-chorak 3-dars mavzusi “Mumtoz ashula” misolida bir soatlik darsni tashkil etish nazarda tutilgan.

Darsning maqsadi: a) *ta`limiy maqsad:* o`quvchilarda mumtoz ashulalar haqida tushuncha hosil qilish, “Guluzorim” ashulasini misolida mumtoz ashullarning o`ziga xos jihatlarini o`rgatish

b) *tarbiyaviy maqsad:* o`quvchilarni mumtoz ashula asosida ijodkorlikka yo`naltirish.

c) *rivojlantiruvchi maqsad:* o`quvchilarni musiqiy bilimini oshirish, mumtoz ashula ijrochilik malakasini shakllantirish.

d). *Kommunikativ kompetensiya:* hamkorlikda kuylash va ishlash jarayonida jamoa hamda guruh a`zolari fikrini tinglay bilish, hurmat qilish.

Dars turi: yangi tushuncha va bilim beruvchi.

Dars jihozi: darslik, darsga doir ko`rgazma, DVD disklar, video proektor, kompyuter, musiqqa cholg`u asbobi, fortepiano.

Dars usuli: aralash, interfaol, savol-javob.

Darsning vaqt taqsimoti:

№	Dars taqsimoti	Belgilangan vaqt
1	Tashkiliy qism	3

⁸⁶ “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” 463-I-son. 29.08.1997

⁸⁷ “Davlat ta`lim standarti”. VM.1999 y.16.08. 390-son qarori

2	O'tilgan mavzuni so'rash	7
3	Yangi mavzu bayoni <i>Qo'shimcha adabiyotdan foydalanish</i>	10
4	Musiqqa tinglash Darsni mustahkamlash	12
5	Kuylash	8
6	Uyga vazifa	2
7	Baholash	3

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism: salomlashish, davomatni aniqlash, darsga tayyorgarlikni tekshirish, kirish suhbat.

II. Uy vazifasini so'rash: (6-sinf I-chorakdagi 1-2 dars mavzulari misolida) “Testlar jangi” interfaol o'yin metodi. Bunda avvalgi dars mavzusi yuzasidan o'quvchilarga testlar tayyorlab kelish topshiriq etib berilib, tayyorlab kelingan test kartochkalari o'qituvchi tomonidan yig'ib olingach, test tayyorlagan o'quvchilar oxirigi parta qatoriga kelib turib oladilar. Fan o'qituvchisi tomonidan test ijodkorlariga mazkur testlarni tayyorlaganliklari uchun tashakkur tariqasida “1 ball”dan rag'bat balli beriladi. Testlar belgilangan vaqt taqsimoti bo'yicha navbatma-navbat 10-15 tachasi o'qib eshittiriladi. Har bir o'quvchidan faqatgina qo'l ko'targandan so'ng to'g'ri javob berish natijasida bir qadam oldinga yurish imkoniyati borligi, qo'l ko'tarmasdan aytilgan javob egasi tartibni buzganligi uchun garchan to'g'ri javob bergan bo'lsada bir qadam ortga qaytishiga sabab bo'lishi uqtiriladi. Bundan tashqari, “Testlar jangi” interfaol o'yin metodida o'rindiqlarda o'tirgan o'quvchilar ham ishtirok etayotgan o'quvchilar 3 soniya ichida javob berolmagan taqdirda javob berishliklari va to'g'ri javob uchun “1”balldan ball olishliklari, qo'l ko'tarmasdan yoki tartibsizlikka sabab bo'lgani tufayli bitta o'yin navbati miqdorida o'yindan chetlanishliklari mumkinligi eslatib o'tiladi⁸⁸.

O'qituvchi:

1. Mumtoz kuylar haqida tushunchangizni ayting ?

RAG'BAT BALI NAMUNASI

⁸⁸ I.Qirg'izov, A.Sultonov. “Maktab repertuari: musiqiy ta’limda innovatsion yondashuv” Farg’ona 2019 yil.31-bet

2. Musiqa tinglashda nimalarga e'tibor berish kerak?

3. Qanday mumtoz musiqalarni yoqtirasiz?.....

Mazkur savollarga javob bergan o'quvchilarga rag'bat ballari berib boriladi.

(Rag'bat bali doira shaklidagi rangli qog'ozlardan tayyorlangan..)

III. Yangi mavzu bayoni.

(Mavzuni ochishda I.Qirg'izov, O.Azizov, A.Sultonov tomonidan tayyorlangan **“Maktab reprtuari: Musiqiy ta'limda innovatsion yondashuv”** elektron darsligidan foydalangan holda tashkil etish maqsadga muvofiq).

O'qituvchi: **Ashula** – bu qo'shiqqa nisbatan teran fikrlar asosida rivojlangan, shakl jihatidan keng ko'lamli bo'lgan avjli asardir. Ashulaning so'z matnlari ham asosan g'azal janriga ko'proq mansub bo'ladi. Bunday xususiyatlarga ega bo'lgan asarlar odatda “Mumtoz ashula” yoki “Xalq ashulasi” deb yuritiladi.

Mumtoz ashulalar ham xalq ichidan chiqqan mohir xonanda, sozanda va bastakorlar tomonidan yaratiladi. Mumtoz ashulalar o'zining salobatliligi, keng qamrovligi va purma'noligi bilan ajralib turadi. Uning turlari, shakllari juda ham ko'p. Mumtoz ashulalar xalq orasida keng tarqalgan va ommalashgan. Ular “Ushshoq”lar, “Feruz”lar, “Bayot”lar, “Suvora”lar, “Chorgoh”larni kiritish mumkin. Xalqqa yoqqan ashula tez ommalashadi va uning namunasi ham ko'payadi. Xususan “Ushshoq”ning bir necha turi bor. “Samarqand ushshog'i”, “Qo'qon ushshog'i”, “Toshkent ushshog'i”, “Sadirxon ushshog'i” va boshqalar. “Dilxiroj”, “Ey sabo”, “Ko'cha bog'i I-II”, “Abdurahmonbegi”, “Aylagach”, “Fig'on”, “Sensan sevarim”, “Munojot”, “Tanovar” kabi ashulalar xalq orasida mashhur bo'lgan. Mumtoz ashulalar yakka va ansambl bo'lib ijro etilishi mumkin. Ular o'zbek xalq milliy cholg'ularida ijro etiladi. Xalq orasida “Guluzorim” ashullasi ham o'ziga xos ommalashgan ashullalardan hisoblanadi⁸⁹.

Navoiyning “Etmish meni” radifli she'riga Hoji Abdulaziz Abdurasulov bastalagan ashullaning asosiy misralari orasida “guluzorim, voyey, rahm ayla nigorim” kabi “Gul yuzli”ga qaratilganligi sababli hitobiy jumlar takrorlanib o'qilganligi uchun “Guluzorim” deb nomlangan.

Shoshmaqomdagi Rost maqomi tarkibidagi Savti Ushshoq sho'basi asosida yaratilgan mazkur asar $\frac{3}{4}$ o'lchovli harakatchan taronalar usulida, E-moll tonalligida

⁸⁹ S.Begmatov. «Musiqa 6-sinf uchun darslik» G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. T: -2017. 10-bet

ijro etiladi. Turli yillarda “Gulzorim”ni O.Imomho’jayev, O.Alimahsumov badiiy ta’sirchan tarzda ijro etganlar. Bundan tashqari “Gulzorim”ni cholg’u kuyi sifatida ham ijro etiladi⁹⁰.

O`qituvchi: *Elimiz suygan mashhur hofiz Xoji Abdulaziz Abdurasulov hayoti va faoliyatiga oid bo`lgan kerakli ma`lumotlarni “Maktab repertuari: musiqiy ta`limda innovatsion yondashuv” elektron ta`lim resursining Shashmaqom bo`limi orqali o`quvchilar e`tiboriga havola etishi mumkin.*

XOJI ABDULAZIZ ABDURASULOV

(1854-1936)

Xoji Abdulaziz Abdurasulov mashhur hofiz va bastakor sifatida shuhrat qozongan bo’lib, Samarqand, shahrida ko’k masjid mahallasida to’quvchi oilasida tavallud topgan. Uning musiqaga bo’lgan havasi yoshlikdan boshlanib,

tanburchi Xoji Rahimqulga shogird bo’lib tushadi va maqom yo’llarini ijrochisi Boruh hofizdan ashulalar o’rganadi va birga kuylay boshlaydi. Keyinchalik «Shashmaqom»ni mukammal o’rganish maqsadida Buxoroga borib, mashhur maqomdon ustoz Ota Jalol Nosirovdan saboq oladi. Uning dasturlaridan yuzlab ashulalar o’rin olgan bo’lib, hofizlikdan tashqari bastakorlik bilan ham shug’ullanardi. U yaratgan «Gulzorim» «Bozurgoniy», «Beboqcha» «Qurbon o’lam» ashulalari el orasida mashhur ijro sanaladi. 1909 yilda uning ijrosida Riga «Gramafon» firmasi «Iroq», «Nasrullovi», «Ushshoqlar»ni yozib olgan. Ustoz hofiz sakson yoshda 1933 yil fevral oyida bo’lgan O’zbekiston san’atkorlarini birinchi slyotida hoji Abdulaziz Abdurasulov va domla Halim Ibodovga «O’zbekiston xalq hofizi» faxriy unvoni berildi. Ustozning tabarruk nomi mustaqillik yillarida ham e’zozlandi Muhtaram birinchi Prezidentimiz farmoni bilan «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni berildi. Uning nomida Samarqand shahrida yosh xonandalarning Respublika ko’rik tanlovi o’tkazib turiladi⁹¹.

GULZORIM
M.M. ♩ = 112
Hoji Abdulaziz Abdurasulov musiqasi

Musiqa tinglash:

“Gulzorim” ashullasi O’zbekiston xalq artisti, akademik Yunus Rajabiy

⁹⁰ www.ziyouz.com ma'lumotlariga ko'ra Sultonali Mannopov. "O'zbek xalq musiqasi madaniyati" O'quv qo'llanma. T: Yangi asr avlodi. 2014 y. 60-bet

rahbarligidagi maqomchilar ansambli jo'rligida O'zbekiston xalq hofizi O.Imomho'jayev ijrosida tinglash uchun taqdim etiladi. (*Maktab re'peruari: musiqiy ta'limga innovatsion yondashuv elektron uslubiy resursida tavsiya etilgan asar taqdimoti namoyish etiladi*)⁹².

IV. Mustahkamlash:

“MUSIQANI TINGLAB TOP” O'YINI

Bunda asosan o'qituvchi texnika vositalarida (DVD, komyuter, magnitofon, telefon) yoki biror bir cholg'u asboblari (urma zarbli cholg'u asboblari bundan mustasno) quyi sinflardagi musiqa darslari orqali o'rganilgan asarlar “Dilxiroj”, “Ufor”, “Lazgi”, “Guluzorim”, “Janon bo'laman deb”, “Naylayin”, “Otmagay tong”, “Samarqand ushshog'i”, “Qo'qon ushshog'i”, “Toshkent ushshog'i”, “Sadirxon ushshog'i”, “Ey sabo”, “Ko'cha bog'i I-II”, “Abdurahmonbegi”, “Aylagach”, “Fig'on”, “Sensan sevarim”, “Munojot”, “Tanovar” va h/k.lar, bundan tashqari radio-televideniya orqali o'quvchilarga tanish bo'lgan (taniqli ustoz hofizlar tomonidan ijro etilgan) musiqa asarlari ijrosidan parcha tinglaydilar.

Bu asarlarni tinglash jarayonida o'quvchilar yangrayotgan asarlarni jaranglashidan tanib eshlari, asarning nomi, bastakori, qo'shiq matnining davomiyligini bilishlari shart hisoblanadi.

Shunga ko'ra ushbu faoliyat quyidagicha olib boriladi. Dastlab o'quvchilar o'z joylarida o'tirgan holda qizlar va o'g'il bolalar jamoalariga bo'linadilar.

Mavjud texnika vositasida yoki musiqiy cholg'u asbobi orqali musiqa darslarida o'rganilgan asarlar bilan birgalikda hozirgi kunda mamlakatimiz miqyosida radio-televideniya orqali ommalashgan qo'shiq-kuylar ijro etiladi. Jamoa ishtirokchilaridan birinchi bo'lib, qo'l ko'tarib to'g'ri javob bergan o'quvchilarga rag'bat ballari berib boriladi⁹³.

Shunday qilib yetti ballni qo'lga kiritgan jamoa g'olib deb topiladi va g'olib jamoa olqishlanadi.

Tinglash jarayonida davomida quyidagi savollarni o'quvchilarga berish mumkin.

1. Mumtoz ashulalar deb qanday asarlarni aytamiz?

⁹² Qirg'izov, O. Azizov, A. Sul'tonov. “Maktab repertuari: musiqiy ta'limda innovatsion yondashuv” elektron ta'lim resursi. Namdu 2019 yil

⁹³ I. Qirg'izov, A. Sul'tonov. “Maktab repertuari: musiqiy ta'limda innovatsion yondashuv” uslubiy tavsiya. Farg'ona 2019 yil. 48-bet

2. Mumtoz ashulalar kimlar tomonidan ijro etiladi ?
3. Mumtoz ashulalardan qaysi birini eshitgansiz?
4. “Guluzorim” asarini tinglaganingizda qanday voqelikni his etasiz va ko’z o’ngingizda qaysi manzara namoyon bo’ladi?

V. Kuylash:

Dastlab o’quvchilar bilan ovoz sozlash mashqlari olib boriladi.

6-sinf 1-chorak, 2-darsda berilgan Jumaniyoz Jabborov she’ri, Habibullo Rahiov musiqa bian “Bolalar” qo’shig’ini kuylaymiz.

Asar tez, jozibali tarzda, 2/4 o’lchov, C-dur tanalligida ijro etiladi. Asarning 1,3,9,11,20,22 T (takt)lari nimchorak notalar jamlanmasidan tarkib topgan bo’lib so’ngi nimchorak nota o’zidan keyingi 2,4,10,12,21,23 T (takt)dagi yarim notaga ligalanib asarga o’ziga xos joziba ulashadi.

“BOLALAR”

Xuddi bog’lar gul-chachgi
Qirlarda yo lolalar.
O’zbekiston kelajagi –
Bolalar, bolalar, bolalar!

Biz quvnoqmiz, sho’x, erkamiz
Yo tog’dan shalolalar,
Vatanga porloq ertamiz,
Bolalar, bolalar, bolalar!

Sevinch bo’lib yog’dik dilga,
Boshingizdan quyosh sochdi,
Misli shabnam jalalar.
Mangu zarrin tolalar.
Biz iftixor quvonch elga,
Iqbol bizga bag’rin ochdi,
Bolalar, bolalar, bolalar!
Bolalar, bolalar, bolalar!

V. Uyga vazifa berish:

Mavzuni mustahkamlash. Mumtoz ashulalar yuzasidan testlar jamlanmasi tuzib kelish. Usmon Qo’chqor she’ri, Hurshida Xasanova musiqasi bilan ijro etiluvchi “Toshkent” qo’shiq matnini yod olib kelish.

VI. Baholash:

Test va konspekt tayyorlab interfaol o'yin metodlarida hamda darsda faol qatnashgan o'quvchilar izohli baholanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, o'quvchilarda yuksak musiqiy bilim va tafakkurni shakllantirishda bunday innovatsion ta'lim resurslarining o'rni va roli beqiyos hisoblanadi. Zero, o'sib kelayotgan yosh avlodni buyuk ajdodlarimizga munosib vorislar etib tarbiyalash har birimizning fuqarolik burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Амир Темур. Темур тузуклари. – Т.: Фан ва технология, 2014. – Б.
2. Мирзиёев Ш.М. Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг қафолатидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза // Халқ сўзи, 2018 йил 8 декабрь.
3. Султонов, А., & Абдисатторов, А. (2022). Марказий осиёда мусиқа илми ривожланишида бахшичилик санъатининг ўрни ва аҳамияти. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 478-483.
4. Sulonov, A. (2022). Musiqiy idrokka ta'sir etuvchi transformatsion tendensiyalarni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarning samaradorligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 314-323.
5. Sultanov Akmaljon Normuhammatovich (2022). O'quvchilarda milliy musiqa eshitish qobiliyatini shakllantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradorligi. *Science and innovation*, 1 (B2), 259-263. doi: 10.5281/zenodo.6614904.
6. Qirgizov, I., & Sulonov, A. (2019). Maktab repertuari: musiqiy ta'limda innovatsion yondashuv. *Farg'ona*.
7. A. Sulonov. (2023). Innovatsion ta'lim sharoitida musiqiy idrokka ta'sir qiluvchi talaba yoshlar tendensiyalarini rivojlantirishning ahamiyati. *Amerika gumanitar va ijtimoiy Fanlar bo'yicha tadqiqotlar jurnali*, 11, 232-237. Olingan <https://www.americanjournal.org/index.php/ajrhss/article/view/746>
8. Shakirov, T. N. (2022). Succession is the main principle of development of national music culture. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 1-10.
9. Шокиров, Т. Н. (2022). Абу Наср Форобийнинг мусиқа илмига қўшган ҳиссаси. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 353-359.
10. Kirgizov, I., Kirgizov, I., Najmetdinova, M., & Atabayeva, S. (2022, February). The genesis of the development of music culture. In *Archive of Conferences* (pp. 57-60).
11. Kirgizov, I., Imyaminovich, K. I., Nurmammedjanov, A., Sotvoldievich, S. B., Mamasodikovna, N. M., & Juraevna, A. S. (2021). The Pleasure of Singing, Listening and Understanding Navoi. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2410-2413.
12. Нурмухамеджанов, А. (2022). Ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишда бўш вақтдан фойдаланиш. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 442-446.
13. Muydinov, J. S. (2022). XALQ QO 'SHIQLARI–USTOZLAR SAYQALIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 606-610.
14. Namozova, D. T. (2021). Musiqa darslarida o'quvchilarni kreativlik hamda erkin tafakkurini shakllantirishni tashkil etish. *Scientific progress*, 2(2), 1313-1315.
15. Djalolova, N. (2022). Bo'lajak musiqa o'qituvchisining amaliy darslarga tayyorgarlik faoliyatida kreativlik jihatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 534-539.

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI AMALIY PEDAGOGIK VA BOSHQARUV FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada MTTga oliy ma'lumotli pedagog kadrlar (bakalavr) tayyorlash yo'nalishida o'ziga xos talablarni, ya'ni ta'lim, fan, texnika va texnologiyalarning jahon miqyosidagi yutuqlarini, yangiliklarini tatbiq etgan holda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish, ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish asosida innovatsion ta'limiy muhitni shakllantirish zaruriyatlarini belgilash va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda bo'lg'usi tarbiyachi-pedagoglarni amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati haqida soz yuritiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik jarayon, boshqarish, innovatsion faoliyat, "rahbar-xodim", "rahbar-xodim-tarbiyalanuvchi" va "tarbiyachi-tarbiyalanuvchi", boshqaruv yo'nalishlari

Аннотация. В данной статье в направлении подготовки высокообразованных педагогических кадров (бакалавров) для МТТ рассматривается необходимость создания инновационной образовательной среды на основе проектирования, организации и управления педагогическими процессами, применения уникальных требований, мирового уровня. достижения и новации образования, науки, техники и технологии, обсуждается значение подготовки будущих учителей-педагогов к практической педагогической и управленческой деятельности при подборе и подготовке конкурентоспособных кадров.

Ключевые слова: педагогический процесс, управление, инновационная деятельность, «руководитель-сотрудник», «руководитель-сотрудник-стажер» и «педагог-стажер», направления управления.

Annotation. In this article, in the direction of training of highly educated pedagogic personnel (bachelor) for MTT, the need to create an innovative educational environment based on the design, organization and management of pedagogical processes, applying the unique requirements, world-class achievements and innovations of education, science, technology and technology. the importance of preparing future teachers-pedagogues for practical pedagogical and management activities in the selection and training of competitive personnel is discussed.

Key words: pedagogical process, management, innovative activity, "leader-employee", "leader-employee-trainee" and "educator-trainee", directions of management.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlanish asnosida maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasi bilan o'zaro munosabatga kirishish ko'nikmalarini ham egallab boradilar. Chunki bo'lajak rahbarlarning bilimi, muomala va muloqot madaniyati, kiyinishi, gavda harakatlari, boshqaruvchilik qobiliyati, fan-texnika, san'at va tabiatga bo'lgan munosabati hamda qiziqishi xodimlar va tarbiyalanuvchilar faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatishi MTTda boshqaruvni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Bu o'z navbatida maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) uchun oliy ma'lumotli pedagog kadrlar (tarbiyachi-bakalavrlar) tayyorlash jarayoniga ham ijodiy yondashuvni talab qilmoqda.

Bugun talaba – ertaga tarbiyachi - boshqaruvchi pedagog shunday ekan bo'lajak tarbiyachilar kelgusi amaliy faoliyatida MTTda pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash jarayonlarida faol ishtirok etishi;

-vujudga keladigan muammoli vaziyatlarda ham oliy ma'lumotli mutaxassislarga xos ravishda belgilangan vakolatlari doirasida faoliyat ko'rsata olishi;

-pedagogik jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini bilishi; tarbiyalanuvchi va tarbiyachilarda ta'lim olishga zaruriy ehtiyoj va motivlarni shakllantira olishi;

-kasbdoshlarida innovatsion faoliyatga qiziqish shakllantirishi; umumiy maqsadni belgilash va turli yo'nalishlarda qarorlar qabul qilishda faol ishtirok etishi; ta'lim muassasasi faoliyatini takomillashtirish yo'nalishida jamoa fikrini o'rganishi va tahlil qilishi;

-MTTda tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining mavjudligi hamda tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarida ko'p qirrali "rahbar-xodim", "rahbar-xodim-tarbiyalanuvchi" va "tarbiyachi-tarbiyalanuvchi" munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi, shuningdek barcha tashkil etiladigan pedagogik jarayonlar boshqaruvga asoslanishi va mazkur jarayonda o'zaro bevosita ta'sirlar mavjudligini e'tiborga olgan holda faoliyat ko'rsata olishi uchun ularda pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, ya'ni boshqaruv yo'nalishidagi tushuncha, ko'nikma va malakalarning shakllanganligi muhim ahamiyatga ega.

Bu o'z navbatida MTTga oliy ma'lumotli pedagog kadrlar (bakalavr) tayyorlash yo'nalishida o'ziga xos talablarni, ya'ni ta'lim, fan, texnika va texnologiyalarning jahon miqyosidagi yutuqlarini, yangiliklarini tatbiq etgan holda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish, ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish asosida innovatsion ta'limiy muhitni shakllantirish zaruriyatlarini belgilash bilan bir qatorda, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda bo'lg'usi tarbiyachi-pedagoglarni amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlash, ularni boshqaruv yo'nalishida zaruriy bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish borasida turli yangi vazifalarni yuklaydi.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishida malakali kadrlar tayyorlash maqsadida ta'limning yangi pedagogik texnologiyalari va o'qitish uslublarini joriy etishning xalqaro amaliyotga muvofiq ta'lim jarayonini tashkil etish, o'quv rejalari va fan dasturlarini takomillashtirish, o'qitishning zamonaviy shakllari va axborotkommunikatsiya texnologiya vositalarini joriy etgan holda o'quv jarayonini sifat jihatidan yangilashga doir ishlar olib borilmoqda.

Mavjud muammolarning ijobiy yechimini topishda, oliy ta'lim muassasalari maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini amaliy pedagogik va boshqaruv

faoliyatiga tayyorlash metodologiyasi hamda ahamiyatini asoslashda quyidagi dolzarb masalalarni hal etilishi zarur deb hisoblaymiz:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari va tarbiyachi-pedagoglarning faoliyatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar bilan ularning boshqaruv yo'nalishidagi bilim, ko'nikma, malaka va kasbiy tayyorgarlik darajasi o'rtasida uzviylikning yo'qligi;

- oliy ta'lim muassasalarining maktabgacha ta'lim yo'nalishi bitiruvchilarini boshqaruv faoliyatiga kasbiy tayyorgarlik darajasi va maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi amaliy faoliyat o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash;

- maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo'yilayotgan talablar bilan ularni amaliy faoliyatga tayyorlash jarayonlari mazmuni o'rtasidagi nomutanosiblik;

- amaliyotda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini MTT rahbarlari, tarbiyachi-pedagoglar tomonidan yetarlicha inobatga olinmayotganligi;

- maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini maktabgacha ta'lim tashkilotlarining integrativ tabiatiga mos ravishda amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlash dasturlari hamda texnologiyalarini mavjud emasligi. Kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, MTT rahbarlarining ko'plarida boshqaruv yo'nalishlari bo'yicha zaruriy bilim, kasbiy faoliyat tajribalari, pedagogik mahorat, ko'nikma va malakalarni yetarli darajada emasligi yuqori keltirilgan muammolar bilan birga to'siqlarni ham vujudga keltirmoqda.

Xususan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'z kasbini fidoiylari bo'lgan, ilg'or pedagogik tajribaga ega, bilimli pedagog va muhandis-pedagoglarning kasbiy faoliyatdan voz kechish;

tarbiyachi-murabbiylarning fantexnika yangiliklari va innovatsiyalarni o'rganish hamda amaliy faoliyatda qo'llashga nisbatan motivning yo'qligi; jamoa a'zolarida, tarbiyalanuvchilar hamda ota-onalarning o'zi tanlagan ta'lim muassasasi faoliyatidan qoniqish hosil qilmasligi; jamoada turli xil norasmiy guruhlarni shakllanishi kabilar boshqaruv faoliyatidagi asosiy to'siqlar sanaladi.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda o'qitish va tarbiyalash jarayoni ishtirokchilari faoliyatlarini takomillashtirish hamda mazkur jarayonning natijaviyligi ta'minlashda boshqaruv faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish, ta'limning eng so'nggi yutuqlarini amaliyotga joriy etishga zaruriyat tug'ilmoqda.

Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun ta'limning oliy ta'lim tizimida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi

muhim ahamiyatga ega. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida pedagogik faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Mazkur muammolarning ijobiy yechimini topishda, oliy ta'lim muassasalari maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini MTTning integrativ tabiatiga mos ravishda amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlash metodologiyasi hamda ahamiyatini asoslashda quyidagi dolzarb masalalarni hal etilishi zarur deb hisoblaymiz:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari va tarbiyachi-pedagoglarning faoliyatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar bilan ularning boshqaruv yo'nalishidagi bilimi, ko'nikma va malakalari, kasbiy tayyorgarlik darajasi o'rtasidagi nomutunosiblik;

- oliy ta'lim muassasalari maktabgacha ta'lim yo'nalishi bitiruvchilarining boshqaruv yo'nalishidagi kasbiy tayyorgarlik darajasi bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi amaliy faoliyat o'rtasidagi nomuvofiqlik;

- maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo'yilayotgan talablar bilan ularni amaliy faoliyatga tayyorlash jarayonlari mazmuni o'rtasidagi nomutunosiblik;

- amaliyotda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini MTT rahbarlari, tarbiyachi-pedagoglar tomonidan yetarlicha inobatga olinmayotganligi;

- oliy ta'lim muassasalari maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini maktabgacha ta'lim tashkilotlarining integrativ tabiatiga mos ravishda amaliy faoliyatga, ya'ni amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlash dasturlari va texnologiyalarini mavjud emasligi.

Yuqorida keltirilgan ziddiyatlarni hal etish yo'llarini izlab topish tadqiqotning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, oliy ta'lim muassasalari maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini amaliy faoliyatga tayyorlash jarayoniga bog'liq holda, ularning boshqaruv yo'nalishidagi bilimi, ko'nikma va malakalarini shakllantirish texnologiyalari va usullarini o'z ichiga oladi.

Demak, bo'lajak tarbiyachilarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda, MTT faoliyatini tashkil etishda, ko'zlangan natijalarga erishishda ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash, mazkur jarayon ishtirokchilariga ta'sir ko'rsatish orqali ularning faoliyatini muvofiqlashtirish zaruratini ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Ta'lim menejmenti" jurnali. – Toshkent: Sharq, 2005. № 1-2. – 218b.

2. Toporovskiy V.P. Integrativnyy podxod k formirovaniyu upravlencheskoy kompetentnosti direktora razvivayushcheyshya shkoli: Dis. ... d-ra ped. nauk. – SPb., 2002. – 331 s.

3. Makarov S. Menedjer za rabotoy. – M.: Molodaya gvardiya, 1989. – 239 s.

4. Xo'jaev A.A., Xeyki Lentinin. O'zbekiston o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimida boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari. – Toshkent, 2001. – 126 b.

5. Valijonov R., Qobulov O. Menejment asoslari. T.: ToshDU, 1997.

N.J.Abdusamatova -NamDU dotsenti.

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM VA TARBIYADA BOLALARNI ERTA YOSHDAN RIVOJLANTIRISHGA ERISHISH YO'LLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida maktabgacha ta'lim va tarbiyada bolalarni erta yoshdan rivojlantirishga erishish yo'llari xususida so'z yuritiladi.

Tayanch tuchunchalar. Ta'lim, tarbiya, tamoyil, maktabgacha yosh, tarbiyachi, erta yosh...

Abstract. This article talks about ways to develop children from an early age in preschool education and upbringing based on a person-oriented approach.

Basic phrases. Education, upbringing, principle, preschool age, educator, early age...

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2017 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5198-son farmonida ta'kidlagandek, "Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – maktabgacha yoshdagi bolaning fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim.

"Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti"⁹⁴da maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda alohida yondashuv mazmuni quyidagi:

-maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda alohida yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, axloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa

⁹⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5198-son farmoni

insonlar bilan muloqot qilish, «Men» obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlik;

-boshlang'ich muhim kompetensiyalar bolaning faoliyat va axloq sub'ekti sifatidagi yaxlit rivojlanishi;

-kompetensiya bolaning bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlari majmuidir. Boshlang'ich kompetensiyalar, rivojlanish sohasidan qat'i nazar, bola shaxsi shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qilishi masalalarini qamrab oladi⁹⁵.

Yaponiyalik Masaru Ibuka - ko'p qirrali va juda iste'dodli inson. Sony kompaniyasi asoschilaridan bo'lgan jiddiy biznesmen bolalar psixologiyasi va pedagogikani chuqur o'rgangan va o'zining "Uch yoshdan keyin kech bo'ladi" deb nomlangan bolalarni erta rivojlantirish borasidagi g'royib qo'llanmasini yaratdi. U bolani rivojlantirishdan maqsad uni vunderkind qilib tarbiyalash emasligini doimiy tarzda qayd etgan.

"Erta rivojlantirishning asosiy maqsadi – bu baxtli bolalarni tarbiyalashdir. Bolaga yaxshi musiqa tinglash, xorijiy tillarni o'rganish imkoniyati uni tilshunos yoki musiqachi etib tarbiyalash maqsadida berilmaydi. Asosiysi – bola hayotidagi xursandchiliklar yanada ko'proq bo'lishi uchun uning cheksiz imkoniyatlarini rivojlantirishdan iborat", - deb yozadi u⁹⁶.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida maktabgacha ta'lim va tarbiyada maktabgacha yoshdagi bolalarni erta yoshdan rivojlantirishning pedagogik modelini ishlab chiqishda biz quyidagi tamoyillarga amal qildik:

O'zini namoyon qilish tamoyili. Har bir tarbiyalanuvchida o'zining intellektual, kommunikativ, badiiy va jismoniy qobiliyatlarini namoyon qilish ehtiyoji bor. Uning tabiiy va ijtimoiy qobiliyatlarini namoyon etish va rivojlantirish istagini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash juda muhimdir.

Individuallik tamoyili. Tarbiyalanuvchi shaxsiyatining individual shakllanishi uchun sharoit yaratish maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy vazifasidir. Nafaqat tarbiyalanuvchining individual xususiyatlarini hisobga olish, balki uning kelgusi rivojlanishiga har tomonlama hissa qo'shish kerak.

Sub'yektivlik tamoyili. Individuallik faqat sub'ektiv kuchlarga ega bo'lgan va ulardan faoliyat, aloqa va munosabatlarni qurish uchun mohirona foydalanadigan kishilarga xosdir. Tarbiyalanuvchiga guruh hayotidagi haqiqiy sub'ektiga aylanishiga, shaxsiy tajribasini shakllantirish va boyitishga hissa qo'shish kerak.

Tanlash tamoyili. Tanlovsiz tarbiyalanuvchining individual xususiyatlari va sub'yektivlikni rivojlantirish, qobiliyatlarini namoyon qilish mumkin emas.

⁹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5198-son farmoni

⁹⁶ Масару Ибука. БАХТЛИ БОЛА ТАРБИЯЛАШ СИРИ.
<https://ok.ru/group/52158242291867/topic/65031750743451>

Tarbiyalanuvchi doimiy ravishda tanlashi, ta'lim jarayonini tashkil etishning maqsadi, mazmuni, shakllari va usullarini tanlashda sub'ektiv vakolatlarga ega sharoitda yashashi va tarbiyalanishi pedagogik jihatdan ma'quldir. Aynan buning uchun maktabgacha yoshdagi guruhlarda ochiq rivojlantiruvchi muhit (rivojlantirish markazlari) mavjud.

Faoliyat, ijodkorlik va muvaffaqiyat tamoyili. Tarbiyalanuvchini muvaffaqiyatga undash tamoyili sanaladi. Bu tarbiyalanuvchining faol hayotiy qarashlarini rag'batlantirish maqsadida o'yin faoliyatiga kiritishdir. Tarbiyalanuvchining o'yinida va samarali faoliyatida ijodkorlikka maksimal darajada yo'naltirish, o'z ijodiy faoliyatida tajribaga ega bo'lishi nihoyatda muhimdir. Shaxsiy va jamoaviy ijodiy faoliyat uning individual xususiyatlarini aniqlash va rivojlantirishga imkon beradi.

Ishonch va qo'llab-quvvatlash tamoyili. Pedagogik faoliyatni insonparvarlik, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va tarbiya texnologiyalari bilan boyitish muhimdir. Tarbiyalanuvchiga ishonch, o'zini-o'zi anglash va o'zini "men"ligiga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ortiqcha talablar va haddan tashqari nazorat o'rnatmaslik kerak. Tashqi ta'sirlar emas, balki ichki motivatsiya tarbiyalanuvchiga ta'lim-tarbiya berishning muvaffaqiyatini belgilaydi.

Farqli yondashuv tamoyili. Tarbiyalanuvchilarning shaxsiyatini takomillashtirishda samarali pedagogik yordam vazifalarini hal qiladi, tarbiyalanuvchilarning psixo-fiziologik, shaxsiy qobiliyatlari va imkoniyatlarini ochishga yordam beradigan maxsus pedagogik vaziyatlarni yaratishga yordam beradi. Tarbiyalanuvchining tabiatiga, uning sog'ligiga, aqliy va jismoniy tuzilishiga, qobiliyat va moyilliklariga, idrokiga qarab rivojlanishidir.

Tarbiyachi bolalarni erta yoshdan rivojlantirishni maqsad qilarkan, undan ta'lim va tarbiya jarayoniga inetgratsion yondashuv talab etiladi. Shu bilan birga bolaning yosh xususiyatlarini, uning qobiliyatlarini, qiziqishlarini, ehtiyojlarini, tajribasini, maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelgunigacha oiladagi madaniyatni hisobga oladi, bu bolani o'qitishdagi maqsadlarga erishishida yordam beradi.

1. Ta'lim va tarbiya jarayoni bolalar eng optimal ravishda qanday rivojlanayotganliklari va o'qiyotganliklarini bilishga asoslanishi kerak;

2. Ta'limdagi muvaffaqiyat pedagogning bolalarni qanday qilib o'qitish va rivojlantirish metodlari hamda usullarini bilishiga bog'liq bo'ladi;

3. Pedagogning asosiy vazifasi bu bolaning potentsialni aniqlashi va uning rivojlantirilishiga yordam ko'rsatish;

4. Maktabgacha ta'limning o'ziga xosligi bolalikning qadr-qimmatini tushunish va uni muddatidan oldin katta bo'lib qolishga turtki bermaslik.

Pedagog quyidagilarni bilishi va yodda tutishi lozim:

1. Bolalarni ular qanday bo'lsalar, shunday qabul qilish.

2. Bolalarga o‘qitish maqsadlariga erishishda ko‘maklashish.

3. Bolalar nimalarga qodir ekanliklarini va ular o‘z yosh guruhlarida qanday o‘qiyotganliklarini bilish tarbiyachiga o‘qitishni rejalashtirish va tashkil etish uchun boshlang‘ich ma‘lumotni berish.

4. Agar pedagog barcha bolalarga bir xilda yondashadigan bo‘lsa, bola muvaffaqiyat qozona olmaydi.

5. Pedagog bolaning turli xil predmetlar bilan faoliyatini, uning turli xil mashg‘ulotlarga kirishib ketganligini doimiy kuzatishi kerak, bolalarning qobiliyat, qiziqish va ehtiyojlarini bilib olishga intilishi lozim.

6. Bu axborotlar asosida pedagog rejalashtirishni amalga oshiradi va bolaning rivojlanishida olg‘a siljishga erishi uchun o‘qitish metodlarini moslashtiradi.

7. O‘qitish bolalar endilikda nimalarni bilishlari va uddalay olishlarigagina emas, balki ulardan yangi ko‘nikmalarni va yangicha tushunishni hosil qilish yo‘nalishida ma‘lum bir urinishlarni ham talab qilishiga asoslanadigan bo‘lsa, eng samarali bo‘ladi.

L.S.Vigotskiy fikricha “Yaqin rivojlanish hududi” –katta yoshli kishi bilan hamkorlikdagi faoliyati davomida rivojlanuvchi shaxs tomonidan yuzaga chiqariladigan, lekin individual faoliyat doirasida namoyon bo‘lmaydigan katta yoshli kishi bilan bolaning o‘zaro ta’sirlashuvlari jarayonida bola tomonidan erishiladigan rivojlanish darajasi. Yaqin rivojlanish hududiga yo‘naltirish bilan o‘qitish rivojlanishni olg‘a surishi mumkin, chunki yaqin rivojlanish hududida yotgan narsa biron-bir yoshda qayta o‘zgartiriladi, takomillashtiriladi va keyigi yoshda, yangi yosh bosqichida dolzarb rivojlanish darajasiga o‘tadi. Bola maktabda uning doimiy o‘sib borishiga imkoniyat beruvchi faoliyat bilan shug‘ullanadi. Bu faoliyat unga o‘zidan ham yuqoriga ko‘tarilgandek yordam beradi. “O‘qitish faqat rivojlanish olg‘a qarab siljiganidagina yaxshidir”. Bunda o‘qitish maqsadlari berilgan yosh guruhidagi ko‘pchilik bolalar uchun realistik va erishiladigan bo‘lishi kerak. Bolalarga yangi hosil qilingan ko‘nikmalarni amalda qo‘llashning ko‘plab imkoniyatlari taqdim etilishi lozim.

Adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5198-son farmoni

2.O‘zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” gi 22.12.2020 yildagi 802-son Qarori.

3. Masaru Ibuka. Baxtli bola tarbiyalash siri.

<https://ok.ru/group/52158242291867/topic/65031750743451>

4.Turdiyeva.M.J. Maktabgacha yoshdagi bolalardning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning innovatsion metodlari.Uslubiy qo‘llanma. Buxoro. “Durdona” nashriyoti. 2022 yil.

5.Samadov.S.S. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining yosh xususiyatlari va jismoniy tarbiya mashg'ulotlari. Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 May 2022 / Volume 3 Issue 5.

Qozaqova Sayyora Sobitxon qizi - NamDU, Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi;

Azimova Surayyo Abduhakim qizi - NamDU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

BOLA ONGINING RIVOJLANISHIDA BADIY ADABIYOTNING O'RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar adabiyoti mazmun jihatdan so'z san'ati va tarbiya vositasi ekanligi, kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, yosh kitobxonlar qalbida o'y-fikrlar uyg'otadigan yorqin obrazlarga boy, yuksak g'oyalarga, ulkan va porloq ishlarga ilhomlantiradigan bo'lishi zarurligi, bola ongining rivojlanishida badiiy adabiyotning o'rni nechog'li ahamiyatli ekanligi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ertak, qissa, hikoyalari, asar qahramonlari, taqlid, o'z-o'ziga baho berish.

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ ДУМА РЕБЕНКА

Казаковой Сайёра - НамГУ, преподаватель кафедры дошкольного образования

Азимова Сурайё - НамГУ, студентка 2 курса дошкольного образования

Аннотация. В данной статье детская литература является искусством слова и средством воспитания по содержанию, любое произведение, написанное для детей, соответствует их юным характеристикам и уровням, оно богато яркими образами, которые будят мысли в сердцах детей. Юные читатели упоминается, что необходимо быть источником вдохновения для рассказов, великих и блестящих произведений, и как важна роль художественной литературы в развитии детского ума.

Ключевые слова: сказка, рассказ, рассказы, герои произведения, подражание, самооценка.

THE ROLE OF ARTISTIC LITERATURE IN THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S MIND

Kazakova Sayyora - NamSU, teacher of the Department of Preschool Education

Azimova Surayo - NamSU, 2nd year student of preschool education.

Annotation: In this article, children's literature is an art of words and a means of education in terms of content, any work written for children is suitable for their young characteristics and levels, it is rich in vivid images that arouse thoughts in the hearts of young readers. It is mentioned that it is necessary to be an inspiration for stories, great and brilliant works, and how important the role of fiction is in the development of a child's mind.

Key words: fairy tale, short story, stories, heroes of the work, imitation, self-evaluation.

Ma'naviy va axloqiy poklanish, imon, insof, diyonat, or-nomus, mehr, oqibat va shu kabi chinakkam insoniy fazilatlar o'z-o'zidan kelmaydi. Hammasining zaminida tarbiya yotadi. Bu ulkan ishda esa bolalar adabiyotining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi.

Bolalar adabiyoti mazmun jihatdan so'z san'ati va tarbiya vositasidir. Kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, yosh kitobxonlar qalbida o'y-fikrlar uyg'otadigan yorqin obrazlarga boy, yuksak g'oyalarga, ulkan va porloq ishlarga ilhomlantiradigan bo'lishi zarurdir.

Ma'naviy ozuqa bera oladigan adabiyot parchalari bola kamol topishida, katta hayotga qadam bosishida ilk pillapoya vazifasini bajaradi. Bola ongiga singdirilgan, uning qalbida oz bo'lsa ham iliqlik uyg'otgan badiiy ijod mahsuli kun kelib uning ijtimoiylashuvida, psixologik rivojlanishida, atrof-muhit, jamoa bo'lib ishlash qobiliyatining rivojlanishida ham juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaning tug'ilgandan to o'smirlik yoshigacha bo'lgan davrdagi ruhiy taraqqiyotida yuzaga keladigan o'zgarishlarni tadqiq qilganimizda ularning o'zgaruvchan dunyoqarashini izga solishda ham, bolalarning ruhiyatiga ta'sir qiluvchi tashqi omillarni oldini olishda ham badiiy adabiyotning qiymati ortib boradi.

Ravon til bilan yozilgan badiiy asarlar kitobxonning nutqiga ham ta'sir ko'rsatadi, so'z boyligini oshiradi. Bola o'qigan yoki eshitgan ertak, qissa, hikoyalari haqida o'z fikrini bemalol bayon qilishga, kitobdan olgan taassurotlarini nutqi orqali bayon etishga intiladi. Asar qahramonlariga taqlid qila boshlaydi. Asardagi qahramonlar harakatlarini, ularning so'zlarini qayta-qayta takrorlab, ularga o'xshagisi keladi.

Ammo chinakam badiiy asarlargina bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib ana shu yuksak talablarga javob bera oladi.

Bolalarning shaxs sifatida shakllanishining dastlabki bosqichlarida, ya'ni ilk bolalik davrining oxiri va bog'cha yoshida o'z-o'ziga baho berishning yuzaga kelishida bolaning kattalar bilan bo'lgan muloqoti hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bola o'zining imkoniyatlarini to'liq anglab yetmagan bu davrda u eshitgan, suratlarda ko'rgan ertak qahramonlari ko'z o'ngida gavdalanadi. Yoshligidan ertak, alla, qo'shiq, topishmoq, maqol kabi adabiyot janrlarini muntazam tinglagan va takrorlagan bola, albatta, shaxs sifatida yetishishi jarayonida, nafaqat kattalar bilan aloqa jarayonida ham nutqiy jihatdan, fikrlash jihatdan ham qiyinchiliklarsiz muloqot qila olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ammo shu narsani ham ta'kidlab o'tish kerakki, bolalar uchun ijod qiladigan qalam sohibi tasvirlayotgan voqea va hodisalarni badiiy obrazlar orqali bola nutqiga mos tilda ularning yoshi, ruhiyati saviyasiga muvofiq ravishda tasvirlashi lozim.

Ayniqsa maktabgachaga yosh davrida bolalar o‘zlari mustaqil ravishda badiiy asarlarni o‘qiy olmaydilar. Bunday paytda ularga ota-onalari, tarbiyachi-murabbiylari yordam berishadi.

Yuqorida yozuvchi bola nutqiga, ruhiyatiga mos ravishda ijod qilishi lozimligini angladik. Nafaqat yozuvchi, ota-ona, tarbiyachilar ham bolaning tushunish qobiliyatiga, nutqiy salohiyatiga mos ravishda badiiy asar tanlay olishi bolaga (tarbiyalanuvchiga) aniq, tushunarli, zarur paytda harakatlar, emotsiyalar, mimikalar orqali bayon qilishlari zarur. Ayniqsa, misralar sodda, yosh doirasidan chetga chiqmagan holda ifoda etilishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, bu bolalik davrida bolalar o‘zlari tinglagan asarlari, tafakkurida gavdalantirgan qahramonlari yordamida asta-sekin atrof-muhit bilan tanishadilar, ona yurtga mehr oqibatli bo‘lishni, tabiatni asrashni, mehnatni sevishni, eng asosiysi qadriyat sohiblari bo‘lishni o‘rganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q. Xusanboyeva. “Tahlil – adabiyotni anglash yo‘li”, - T.: “Muharrir”, 2013.
2. Egamberdiyeva F. Adabiy ta’lim samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalar. Ped.fan.nom.diss... – T.: 2005.
4. Mirqosimova M. O‘quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish usullari. Ped.fan.dok.diss... – T.: 1995.
5. Keldiyorov R. Adabiyot darslari samaradorligini oshirishning ilmiy-metodik asoslari. (O‘qituvchi kasbiy-ma’naviy fazilatlarini asosida). Ped.fan.nom.diss... – T.: 2001.
6. Usmonova O. Yozuvchi hayoti va ijodini o‘rgatish usullari. Metodik qo‘llanma. – T.: 2008
7. “Ilk qadam” dasturi. -T, 2018-yil 18-iyun.

*Rўзиматова Саида –
Андижон давлат педагогика институти магистранти.*

HARAKATLI O‘YINLAR - JISMONIY TARBIYANING ASOSIY VOSITASI

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarda ta’lim-tarbiya bilan birgalikda jismoniy rivojlanishiga alohida e’tibor qaratiladi. 6-7 yoshdagi bola maktabga tayyorlanish arafasida turadi. Biroq kichik maktabgacha yoshidagi bolalar bo‘sh vaqtlarida juda ko‘p o‘ynaydilar. Ularning alohida qiziqishi yugurish, sakrash, uloqtirish va boshqa sun’iy harakatlar bilan o‘yinni jonlantirib yuboradi. O‘yinni uyda, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida o‘tkaziladigan sport tadbirlarida va boshqa mashg‘ulotlar vaqtida o‘ynaydilar. Bolalar bilan o‘yinga oid

mashtirish maydonlarida, oromgohlarda ham o'tkaziladi. 6-7 yoshdagi bolalar harakatli o'yinlarni ayniqsa, ana shu yoshda o'rab turgan muhitni organizmga turli ta'sirlarga moyilligi nazarda tutgan holda bolani tez toliqib qolishini ham hisobga olish kerak. Bu yoshda tanadagi tog'aylarning suyaklarga aylanish jarayoni hali tugallanmagan, kemirgan to'qimaning birmuncha yupqa qatlami suyakning katta egiluvchanligiga bog'liq bo'ladi. Ayniqsa– umurtqa pog'anasi. Mushaklar nisbatan kuchsiz (ayniqsa, bu orqa mushaklar va qorin pressiga tegishli). SHuning uchun harakatli o'yinlarning harakat mazmunlari (kata bo'lmagan, mushaklar taranglashishining uzoq davom etishi) katta ahamiyatga ega.

Bu yoshdagi bolaning yurak qon–tomir tizimi katta yoshdagilardan farqli o'laroq, qon tomirlarining kengligi devorlarning elastikligi yurak mushaklarining ishlashi uchun juda qulay sharoit yaratib beradi. Biroq asab apparatlarining u yurak funksiyasini tartibga solishi hali etarli darajada takomillashgan emas(bu yurakning engil qo'zg'aluvchanligi xolos).

O'yinda bolalar jismoniy sifatlariga qaratilgan harakatlar juda faol kechadi. Ayniqsa ularning sakrashda, yugurishda va boshqa harakatlarda qatnashishi, katta kuch va energiyani sarf qilish bilan birga ularning qisha vaqt dam olishi raqib tomonning ham imkoniyatini xarakterlaydi. Biroq ular, ayniqsa ma'lum bo'lgan faoliyatning bir xilligida tez charchab qoladilar(bular ko'proq o'xshash o'yin harakatlarini ko'p marta takrorlanishida namoyon bo'ladi).

Bolalarning (ayniqsa, 6-7 yoshlik) diqqati mustahkam emas va fikran tarqoq, bir buyumdan boshqa buyumga tezda o'tuvchan bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarning harakatli o'yinlaridan o'ziga xos xususiyatlari rivojlanishida ma'lum darajada aksini topadi. Odatda kichik maktab yoshida uzoq davom etmaydigan harakatli o'yinlar va muayyan xususiyatga ega bo'lgan o'yinlar qatnashchilarining katta harakatchanligini hisobga olgan holda qisha vaqt dam olish bilan almashlanadi; o'yin erkin, turfa va oddiy harakatlardan tashkil topgan bo'lib, buning ustiga ishlashga katta mushak guruhlarini jalb qilinadi. 6-7 yoshdagi bolalar diqqatining etarli darajada barqaror emasligi va nisbatan irodaviy sifatni kam rivojlanganligi o'yin, uning qoidasining kamchiligi deya tushuntiriladi.

Shunday bo'lsada, olti-etti yoshdagi bolalari o'yinlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning o'yinlari bilan taqqoslashda qatnashchilarining murakkab harakatlarni bajarishlari asosida tashkil etiladi; jamoa oldida o'ynovchilarning [javobgarligi ortib boradi](#), bolalarni qiziquvchanligi, mustaqilliligi, faolligi rivojlanishini ularning tez intilishi va tashkil qilinadigan o'yinlarga bir vaqtning o'zida kirishib ketishi bilan tushuntirish mumkin.

Kichik yoshdagi bolalarga nisbatan qisha vaqt ichida aniq maqsadga erishishga harakat qiladi; ularga ya'ni, tirishqoqlik, qat'iyatlilik, o'zini tuta bilishlik, vazminlik etishmaydi. 6-7 yoshdagi bolalarda o'ziga xosligi tez-tez kayfiyatlarini o'zgartirib

turishidir. Ular o'yinda yaxshi o'ynay olmasalar tezda jahllari chiqadi, lekin o'yin bilan ovora bo'lib qolganlarida, uni tezda unutib yuboradilar. 6-7 yoshdagi bolalar nimani kuzatsalar, eshitganini, ko'rganlarini tezda qabul qiladi va o'zlashtiradilar. Biroq, bu yoshda bolada tasavvur qilish, ko'rgazmali fikrlashi borgan sari ko'proq butun borliqni o'rab turgan voqea ko'rgazmali bilishdan fikrlash tushunchasiga o'rnini bo'shatib beradi. O'yin harakatlarida ko'proq ongli ravishda qilinganligini namoyon qilishi uchun yaxshi ta'sir qiladigan imkoniyat kelib chiqadi va taassurotlarni [parchalab tashlashni](#), kuzatiladigan narsalarni qiyoslash va taqqoslashni bilishni tashkil etadi. Bolalar o'yinda o'zlarining o'rtoqlarini kuzatib borib, o'yinchilarni xatti-harakatlariga va bajarayotgan ishlariga ko'proq tanqidiy qaray boshlaydilar.

Harakatli o'yinlar jismoniy tarbiyaning asosiy vositasidir. Harakatli o'yinlar bolalarning harakat faoliyati jismoniy rivojlanishiga, harakat ko'nikmalari va jismoniy sifatlarning shakllanishiga, organizmning funksional faoliyatini oshirgan va emotsional quvnoqlik tuyg'ularini kuchaytirgan holda salomatlikni mustahkamlashga ijodiy ta'sir yetadi. Harakatli o'yinlarni o'tkazishda erishiladigan sog'lomlashtirish samarasi bolalarning o'yin faoliyati jarayonida yuzaga keladigan va bola ruhiyatiga yaxshi ta'sir etadigan ijobiy emotsiyalar bilan uzviy bog'liqdir. Emotsional ko'tarinkilik bolalarda barcha uchun umumiy bo'lgan maqsadga erishishga intilish uyg'otadi va u vazifalarni aniq tushunishda, harakatlarning o'zaro mosligida, fazoda va o'yin sharoitlarida aniq mo'ljal olishda, topshiriqlarni tezlashtirilgan sur'atda bajarilishida ifodalanadi. Bolalarning maqsadga erishishga nisbatan kuchli ishtiyoqi va zavqli intilishi asosida turli to'siqlarni yengib o'tishga yordam beruvchi irodaning roli oshadi. Harakatli o'yinlar bolalar tomonidan avval egallangan harakat ko'nikmalarini takomillashtirish va jismoniy sifatlarni tarbiyalash metodi bo'lib xizmat qiladi. O'yin jarayonida bola o'z e'tiborini harakatni bajarish usuliga emas, balki maqsadga erishishga qaratadi. U o'yin shartlariga muvofiq harakat qiladi, bunda chaqqonlik ko'rsatadi va shu asnodan harakatlarni takomillashtiradi. Harakat faoliyati sifatida harakatli o'yin muayyan o'ziga xos xususiyatlarga ega: u boladan signal va o'yinda to'satdan bo'ladigan o'zgarishlarga tezda javob berishni talab qiladi. Deyarli har bir harakatli o'yinda harakatlar va bolalar harakatiga oid signallar mavjud. Masalan "chumchuqlar va avtomobil", "samolyotlar". O'yindagi faol harakat faoliyati bola qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarini takomillashtirgan holda asab tizimini mashq qildiradi, kuzatuvchanlik, topqirlik, atrof-muhitda mo'ljal olish qobiliyatini, botirlik, chaqqonlik tashabbus ko'rsatish, maqsadga erishishning mustaqil usulini tanlashni tarbiyalaydi.

Har bir jismoniy harakat ustidan ongli ravishda nazorat qilish, tanqidiy fikrlash, aniq bo'lmagan qobiliyatlarning o'sishi o'quvchilarni yangi, o'yin sharoitini va

ko'proq murakkab qoidalarini muvaffaqiyatli ravishda o'zlashtirishga, o'qituvchining tushuntirishi bo'yicha o'yinda zarur bo'lgan harakatlarni bajarishni ko'rsatish bilan mustahkamlashga imkon beradi.

7-8 yoshdagi bolalarning ko'p o'yinlari syujetli-jonli ta'sirchan xarakterda bo'lib, bolalarni ijodiy, o'ylab chiqarishga uddaburonlik bilan intilishiga mos keladi. O'yinda syujet-jonli ta'sirchan mazmuni maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning o'yinlari bilan taqqoslanganida murakkablashib boradi. Bu shu bilan bog'liqki, bu yoshdagi bolalarda ularning aqliy bilim darajasi kengayadi; ular maktabga tayyorlov guruhlarida o'qish va yozish malakasini egallaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. К.М.Махкамжонов. Мактабгача таълим муассасаларида спорт байрамларини ташкил килиш ва ўтказиш. Методик қўлланма,Т., 2005.
2. Д.Шарипова ва б. Агар болам соғлом бўлсин десангиз, Илм зиё, 2006.
3. Т.С.Усмонхужаев, С.Т.Исломоваю Мактабгача таълим муассасаларида жисмоний тарбия, Т., Илм-зиё- 2006.

*Турдиева Шохида-
Андижон давлат педагогика институти, педагогика ва психология кафедраси
катта ўқитувчиси;
М.Ўлдашева-
Андижон давлат педагогика институти талабаси.*

ХОРИЖ ТАЖРИБАСИНИ ЎРГАНИШ - ДАВР ТАЛАБИ

Глобаллашув даврида олий таълим жамият ҳаётида ўта муҳим аҳамиятга эга. Шу нуқтаи назардан Японияда олий таълим тизими жуда кадрлидир.

Дунёдаги барча янгиликлар ва юксалишлар сари интилиш, энг сўнги ютуқлардан фойдаланиш ва уларни янада ривожлантириш - бу япон халқининг азалий миллий одатларига айланиб қолган. Бугунги кунда Япония дунёдаги барча давлатлар учун очик ва халқаро ҳамкорлик майдонида фаол иштирок этиб келмоқда. Японияда жуда қадимдан халқнинг ақлий имкониятларидан фойдаланувчи фан ва техникани қўллаш сиёсати энг муҳим ўрин тутди.

Японияда олий таълим 12 йиллик бошланғич ва ўрта таълимдан кейин бошланади. Япония олий таълим муассасаларига университетлар, кичик мутахассис дипломини берувчи 2 йиллик коллеж, амалий ва ижодий таълим берувчи технологик коллежлар ва касбий ва амалий қобилиятларни ривожлантиришга қаратилган махсус ўқув коллежлари киради.

Японияда университетлар қуйидаги 3 та категорияларга бўлинади:

1. Даставвал Япония ҳукумати томонидан, ҳозирги кунда миллий университет корпорациялари томонидан жорий қилинган миллий университетлар;
2. Жамоат университет корпорациялари, маҳаллий жамоат юридик шахслари, таълим корпорацияларига тегишли хусусий университетлар томонидан жорий қилинган жамоат университетлари;
3. Хусусий университетлар - умумий университетлар сонининг 80% ни ташкил қилади;
4. Ҳар бир хусусий университет ўзининг ноёб таълим тизими ва илмий тадқиқотларини таклиф этади. Бу университетлар Япония таълим тизимида муҳим аҳамиятга эга.

Японияда ҳозирги кунда 1200 дан зиёд университет ва коллежлар бўлиб, унда 3.22 млн. талаба таҳсил олади. Японияда барча миллий университетлар 2004 йилдан бошлаб корпорация сифатида қайта ташкил қилинди. миллий университетларнинг бундай бирлашуви таълим ва илмий тадқиқотларнинг янада жонланишига олиб келди. Шунингдек, ҳар бир

миллий университет молиявий масалаларда ҳам мустақил бўлди. 2004 йилдан бошлаб жамоат университетлари маҳаллий жамоат юридик шахсларга корпорацияни ўз хоҳишига кўра ташкил этиш ва бошқариш имконини берди.

Миллий университет корпорацияларини президент бошқарув тизими бошқаради, унда директорлар кенгаши мавжуд бўлиб, бошқарув ва таълим учун кенгаш органлари фаолият юритади. Миллий университет корпорациялари олти йиллик давр мобайнида вақтни ҳисобга олган ҳолда муваққат режа тузиши керак. Бунда Франция сиёсатининг Олий таълим ҳақидаги сиёсатида кузатилганидек, олий таълим ҳақидаги миллий сиёсат ва университет мустақиллиги ўртасида корпорация ўрнатиш мақсад қилиб олинган.

Миллий университет корпорацияларида штат бирлиги масалалари президент томонидан ҳал этилади. Лекин шунга қарамай, ўқитувчилар таркибининг бандлиги бўйича ҳар бир факультет ёки йўналиш ўзи қарор беради, президент уни маъқуллайди.

Япония хусусий университетларида талабаларнинг 80% таҳсил олишади ва давлатнинг гуллаб-яшнашга ўз ҳиссасини қўшишади. Япония таълим тизимидаги қатор ижобий ўзгаришларга қарамасдан халқаро хориж университетларига талаб кучли. Шу боис Маориф, Спорт,

Фан ва техника вазирликлари университетларнинг таълим фаолиятини яхшилаш борасида қуйидаги ишларни амалга оширди:

- Сифат кафолати ва аккредитация тизими орқали Олий таълим сифатини ошириш;
- Бакалаврият ва магистратура сифатини янада яхшилаш;
- Халқаро рақобатбардошликни кучайтириш;

Япония Олий таълим муассасаларининг халқаро рақобатбардошлигини ошириш мақсадида маълум муддат сифат кафолати ва аккредитация тизими барлаштирилди.

- Инглиз тили синфлари (гуруҳлари)ни ташкил этиш;

Япон талабалари инглиз тилида керакли билимларни олиши учун, хорижлик талабалар Японияда таҳсил олишлари учун қулайлик яратиш мақсадида машғулотлар инглиз тилида ташкил этилди, инглиз тилида курслар очилди.

Японияда кўплаб университетлар аллақачон инглиз тилида дарс ўтиладиган гуруҳларини ташкил этган. Ундан ташқари 50 дан ошиқ олий таълимдан кейинги таълим ўйналишида машғулотлар фақат инглиз тилида олиб борилади.

Японияда давлат университетларига тўлиқ ўрта мактабни битириб кириш мумкин. Қабул 2 босқичда ўтказилади. Биринчи босқичда абитуриентлар марказлашган ҳолда университетларга қабул бўйича Миллий марказларда ўтказиладиган “Ютуқлар биринчи босқичининг умумий

тести”ни топширадилар. Тестни муваффақиятли топширганлар университетда ўтказиладиган кириш имтиҳонларига киритиладилар.

Тестдан юқори балл олганлар давлатнинг энг нуфузли университетларига кириш учун имтиҳон топширадилар. Олий таълим бакалавр даражасини олиш учун 4 йиллик ўқиш белгиланган. Баъзан маълум касбий даражани эгаллаш учун 6 йиллик дастур тавсия қилинади. 2 типдаги университетлар мавжуд: миллий университетлар давлат университетлари.

Японияда кучли 20таликка кирган энг зўр Осиё университетлари: Токио университети, Осако университети, Киото университети, Тохоку университети, Нагоя университети, Токио технология институти, Кюсю университети, Цукуба университетларидир. Университет танлашда биринчи мезон-унинг нуфузлилигида. Бундай нуфузли ОЎЮ битирган ёш йигит-қизлар дарҳол ишга олинади. Япония университетларида ўқув жараёнини ташкил қилишнинг ўзига хос хусусияти шундаки, умумиллий ва махсус фанлар аниқ бўлиб ўқитилади.

Биринчи икки йилликда барча талабалар умумтаълим тайёргарлигини оладилар. Бунда умумиллий фанлар: тарих, фалсафа, адабиёт, жамиятшунослик, чет тиллари ўтилади, шунингдек, бўлажак касби бўйича махсус курсларни эшитадилар. Илк икки йилликда талабалар танлаган касблари моҳиятига чуқуррок кириш имкониятига эга бўладилар, ўқитувчилар эса-талабанинг касбларининг тўғри танлаганликларига ишонч ҳосил қиладилар ва илмий салоҳиятини аниқлашга эришадилар.

Назарий жихатдан умумиллий цикл тугагандан сўнг талаба мутахассислик ва ҳатто факультетни ўзгартириши мумкин. Аслида, бундай ҳолатлар кам учрайди ва битта факультет доирасида бўлиши мумкин, бунда ҳам ташаббускор талаба эмас, раҳбарият бўлади. Охирги 2 йилда танланган касб ўргатилади. Барча университетларда ўқиш муддати стандартлаштирилган.

Олий таълимда таълимнинг асосий йўналишлари ва мутахассисликлари бўйича 4 йил ўқитилади. Тиббиёт ходимлари, стоматолог ва ветеринарлар 6 йил ўқишади. Асосий курсни тугатгач, бакалавр даражаси берилади: *gakushi*. Айрим мустасно ҳолатлардан ташқари битта университетдан иккинчисига ўтиш амалда йўқ. Лекин баъзи университетлар чет эллик талабаларни 2 ёки 3-курсга қабул қиладилар, шунда талабаларни ўтказиш бўйича махсус имтиҳонлар ўтказилади (*transfer examination*).

Олий ўқув юртининг тадқиқот ишларига лаёқати бор талабалари ўқишни магистратурада давом эттиради. Кўплаб университетлар ўқув жараёнини семестр тизими бўйича ташкил қилади. Университетда зачет бирликлари тизими ташкил қилинган. Унда аудитория ва лабораторияда семестр давомида ҳар ҳафта ичида сарфланадиган соатлар сонидан келиб чиқиб, ўқитилаётган курснинг ҳажми белгиланади. Бакалавр даражасини олиш учун 124дан 150 гача зачет бирликларини тўплаш лозим.

Магистрлик даражаси дастури чуқур илмий ва касбий ихтисослаштиришни назарда тутди. 30 зачет бирлигидан иборат бўлган дастур бўйича 2 йиллик таълим, битирув имтиҳонлари ва диссертация ҳимоясидан кейин магистратура битирувчисига магистр даражаси берилди. 3 йиллик докторлик дастурлари 50 зачет бирлиги, битирув имтиҳонлари ва индивидуал тадқиқот асосида ўтказилган диссертация ҳимоясидан иборат ўқув курсини ўз ичига олади. Талаба, магистр ва докторантлардан ташқари япон олий ўқув юртларида, эркин тингловчилар, кўчма талабалар, тадқиқотчи-талабалар ва коллегиял тадқиқотчилар бор. Эркин тингловчилар асосий курсга ёки магистратурага бир ёки қатор курсларни ўрганиш учун қабул қилинадилар. Япония ёки чет эл олий ўқув юртларидан келган кўчма талабалар битта ёки қатор маърузаларда қатнашиш ёхуд магистратура ва докторантурадан илмий раҳбарликни олиш учун қабул қилинадилар. Тадқиқотчи талабалар (Kenkyu-sei) мазкур университет профессори раҳбарлиги остида маълум илмий мавзунини ўрганиш учун бир йиллик магистратурага кириди, лекин академик даража берилмайди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы. Автореферат дис.к.п.н. 2004.С.-7.
2. <http://www.mext.go.jp/>

Erkinboyeva K.-NamDU

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SHE‘RIY ASARLARNI O‘QITISH ORQALI IJODIY TASAVVURNI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya: ushbu maqolada lirik she‘rni o‘quvchilar hayajon bilan yaxlit idrok etishlariga erishish muhimligi, shuning uchun she‘r birinchi marta o‘qilganda, hech qanday tushuntirish berilmasligi, she‘r o‘quvchilarga qanday ta‘sir qilganini hisobga olishni bilish zarurligi va boshlang‘ich sinflarda she‘riy asarlarni o‘qitish orqali ijodiy tasavvurni shakllantirish muhim ahamiatga egaligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: she‘riy asar, ifodali o‘qish, mustaqil o‘qish, she‘r matni, kulminatsion nuqta, epik she‘r, ohangdosh so‘zlar.

Boshlang‘ich adabiy ta‘limda she‘riy matnlar ustida ishlashda asosiy e‘tibor uning ohang jihatidan ma‘lum bir tartibga solingan, his-tuyg‘u ifodasi sifatida vujudga kelgan hayajonli ritmik nutq ekanligiga qaratiladi. She‘riy nutqni ohang jihatidan ma‘lum bir tartibga solish vositalari ritm (bir-biriga monand kichik bo‘laklarning izchil va bir me‘yorda takrorlanib kelishi) va qofiya (misralaming

oxirida keladigan ohangdosh soʻzlar) hisoblanadi. Sheʼr oʻqilganda kichik yoshdagi oʻquvchilar tabiat va jamiyat voqea-hodisalarining poetik tasviridan hayajonlanishlari muhim ahamiyatga molik. Boshlangʻich sinflarda sheʼr tarzida yozilgan hikoyalar, ertaklar, va iiii sheʼriy asarlar va lirik sherlar ham oiganiladi. Sheʼriy hikoya, sheʼriy adabiy ertaklarda syujet, yaʼni voqealar tizimi va rivoji xarakterlidir. Lirik sheʼr “biror hayotiy voqea-hodisa taʼsirida insonda tugʻilgan ruhiy kechinma, fikr va tuygʻular orqali turmushni aks ettiradi”. Lirik sheʼrning xususiyati “kishining his-tuygʻuga toʻla hayajonli nutqini taʼsirliroq ifodalashda qoʻl keladi”. Sheʼr oʻqish darslarida asosiy ish turlaridan biri matnni ifodali oʻqish hisoblanadi. Oʻquvchi sheʼrning asosiy mazmunini tushunsagina. uni ifodali oʻqiy oladi. Sheʼriy hikoyani tahlil qilishda hikoya, ertak, masalni tahlil qilishda qoʻllanadigan ish turlaridan foydalanish mumkin. Lirik sheʼrni oʻqish va tahlil qilish esa oʻqituvchidan katta mahorat talab qiladi. Holbuki, koʻp hollarda sheʼrga oddiy matn nuqtai nazaridan, yondashiladi. Bunday hollarda sheʼriy sanʼat hissiyot bilan bogʻliq ekanligi unutiladi, sheʼr maʼnosining satrlar, soʻzlar zaminida yashirin berilishi anglab yetilmay qoladi. Buning oqibatida oʻquvchilar sheʼrdagi obrazlilikning magʻzini chaqa olmay qoladilar. Vaholanki, har qanday asar zaminidagi yashirin maʼnoni uqish mehnattalab ishdir. Busiz boshlangʻich adabiy taʼlimning maqsadiga erishish mumkin emas. Sheʼriy ohangni his qilmaslik matn soʻzlarini toʻla tushunib yetmaslik sheʼr yodlashni ham zerikarli mashgʻulotga aylantiradi. Boshlangʻich sinflarda koʻrgazmali taʼlimning asosiy shakli sheʼrni ifodali oʻqish hisoblanadi. Lirik sheʼrni ham oʻquvchilar hayajon bilan yaxlit idrok etishlariga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun sheʼr birinchi marta oʻqilganda, hech qanday tushuntirish berilmaydi. Sheʼr oʻquvchilarga qanday taʼsir qilganini hisobga olishni bilish zarur. Boshlangʻich sinf oʻqituvchisi sheʼrni shunday ifodali oʻqishi kerakki, oʻquvchilar uning asosiy mazmunini anglasinlar, ularga jonli soʻz kuchliroq taʼsir etsin. Soʻngra sheʼrni mustaqil oʻqish topshiriladi. Oʻqiyotganda tabiiy zavq-shavq, shodlik, xursandlik, qahr-gʻazab hissini qichqiriq ovoz bilan soxta ifodalashga yoʻl qoʻymaslik zarur. Bolalar sheʼr oʻqiganlarida, sheʼriy satrga rioya qilishlari, bu jarayonda ularning sheʼr ritmini buzmasliklariga erishish kerak. Boshlangʻich

adabiy ta'limda har qanday she'r matni ham savol va topshiriqlar ko'magida didaktik tahlilga tortiladi. O'quvchilar she'rning asosiy mazmunini tushunganliklariga ishonch hosil qilish uchun bir-ikkita savol va topshiriqlar berish mumkin. Shuni ham aytish kerakki, o'quvchilar hayoti, ularning o'ziga xos fikrlari, his-tuyg'ulari, qiziqishlarini ifodalovchi. shuningdek, zamonaviy qahramonlar, o'zbek xalqi, yurt himoyasi, qahramonliklar haqidagi she'rlar mazmunini to'liqroq tahlil qilish talab etiladi. Bunday she'rlarni o'qishga maxsus tayyorlaniladi: she'r mazmuniga asos bo'lgan tarixiy voqea haqida qisqacha so'zlab beriladi yoki suhbat o'tkaziladi. Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan ko'pgina she'rlar tahlil qilinib, ifodali o'qish mashq qilingach, ifodali yod aytib berish vazifasi ham topshiriladi. She'riy nutq yengil yodlab olinadi, o'quvchida estetik his-tuyg'u uyg'otadi. Kichik yoshdagi o'quvchilar saviyasiga mos bolalarbop, ravshan til bilan yozilgan sodda ritmli jarangdor she'rlanii bolalar tez va oson yodlab oladilar. Kichik yoshdagi o'quvchilarga she'rni qanday yodlash kerakligi o'rgatiladi. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilar bilan she'rni teng satrli bir necha qismga bo'ladi. O'quvchilarga tinish belgisi bor-yo'qligidan qat'i nazar har bir satr oxirida to'xtam (pauza) qilish, ritmik to'xtamda ovozni nuqtadagi kabi pasaytirish shart emasligi, bu tugallanmagan fikmi davom ettirishga imkon berishi tushuntiriladi va bo'lingan qismlar navbati bilan yodlatiladi. Epik (voqeiy) she'rlar yoki she'riy usuldagi adabiy ertaklar kishilar hayotida yuz bergan yoki yuz berishi mumkin bo'lgan biror voqeani umumlashtirgan holda ifodaJashi bilan hikoyaga o'xshaydi. Voqealami ifoda etuvchi vositalaming ohang jihatdan tartibga solinishi, kichik bo'laklaming izchil va bir me'yorda takrorlanishi, misralarda ohangdosh so'zlaming qo'llanishi bilan she'riy nutq sanaladi. Shu sababli bunday asarlami o'rganishda she'r va hikoya ustida ishlash metodikasidan foydalanish mumkin. Epik she'rlarni o'qishga o'quvchilar alohida tayyorlanadilar, ularda ifoda etilgan voqealar yuz bergan davr haqida tasavvur hosil qilinadi. Bunday she'rlaming mazmuni qay darajada o'zlashtirilganligiga ham alohida e'tibor qaratilishi lozim. Bunda rasmlardan foydalanish ham yaxshi samara beradi. Asar matni ustida ishlashda uni qismlarga bo'lish, har bir qismdagi asosiy fikmi aniqlash, reja tuzish va qayta hikoyalash. qahramonlarga tavsif berish va tarbiyaviy xulosalar chiqarish kabi tahliliy

ishlar amalga oshiriladi. Epik she'rlarning nasriy asarlar kabi tuguni, kulminatsion nuqtasi, yechimi mavjud bo'ladi. Ular ham savol-topshiriqlar orqali tahlil qilinadi. Savol-topshiriqlar o'quvchilar tomonidan ham tuzilishi mumkin. Bunday she'rlarni tahlil qilish asar voqealari jarayonida qahramon holatlarini o'quvchi ko'z oldida yaqqol gavdalantirish imkonini beradi. Bunda ayrim epizodlarga rasmlar ham chizdirish mumkin. Epik she'rlarning badiiy til vositalari ma'nolarini ochish, ohangdosh so'zlarni aniqlash, band va misralar, bo'g'inlar sonini belgilash, ifodali o'qish, ayrim epizodlarni yod oldirish kabi ish turlari qo'llanilsa, boshlang'ich adabiy ta'limning maqsadiga muvofiq bo'ladi. Boshlang'ich sinflar o'qish darslarida she'riy matnlarni o'rganishga bag'ishlangan faoliyatning maqsad va vazifasi o'quvchilardagi badiiy idrokning to'g'riligi, teranligini ta'minlash, ulami poetik mahorat sir-asrorlari bilan tanishtirish bilan birga asarning mohiyatiga kirish, qahramonni his qilishga erishishdan ham iboratdir.

Lirik she'rning xususiyati "kishining his-tuyg'uga to'la hayajonli nutqini ta'sirliroq ifodalashda qo'l keladi". Lirik she'rni o'qish va tahlil qilish o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Holbuki, ko'p hollarda she'rga oddiy matn nuqtai nazaridan yondashiladi. Bunday holda she'riy san'at hissiyot bilan bog'liq ekanligi unutiladi, she'r ma'nosining satrlar, so'zlar zaminida yashirin berilishi anglab yetilmaydi. Buning oqibatida o'quvchilar she'rdagi obrazlilikning mag'zini chaqa olmaydilar. Vaholanki, har qanday asar zaminidagi yashirin ma'noni o'qish mehnattalab ishdir. Busiz hatto adabiy ta'limning maqsadi ham amalga oshmaydi.

She'riy ohangni his qilmaslik, matn so'zlarini to'la tushunib yetmaslik she'r yodlashni zerikarli mashg'ulotga aylantiradi. Ma'nosi anglanmagan matnni yodlash oson kechmaydi. 4-sinfda Q. Hikmatning "Qish to'zg'itar momiq par" she'rini o'rganishda albatta tabiat manzaralarini izohlash talab etiladi. She'rni o'qishdan oldin unda tasvirlangan yil fasllari haqida suhbat o'tkaziladi yoki she'r mazmunini tushunish uchun o'quvchilar bilishi lozim bo'lgan voqealarni o'qituvchi qisqa qilib aytib beradi. Ma'lumki, qish fasli go'zal ko'rinishi bilan odamda yoqimli tuyg'ular uyg'otadi. Qishda bolalar chana uchish, qorbobo yasash, qorbo'ron o'ynashdan olam-olam zavq oladilar. Qishdagi sof va toza havogina emas, oppoq qorga burkalib turgan

daraxtlar, dala-bog`lar kishida ajib bir kayfiyat uyg`otadi. “Qish to`zg`itar momiq par” (Qudrat Hikmat) she`rini o`rganish jarayonida agar qor yog`magan bo`lsa, ayni manzara tasvirlangan rasmlardan foydalanish ham mumkin. Qish fasli haqida gapirilar ekan, albatta, “kumush” sifati qo`shib aytiladi. Bu shu fasl hukmronligi davridagi manzaraga, qorning oppoq bo`lib tovlanishiga, ko`zlarni qamashtirishiga ishoradir. Ushbu she`rni o`rganish darsi dastlab o`quvchilarning qish fasli haqidagi tushunchalarini aniqlashdan boshlanadi. Qishning o`ziga xos belgilari, qishda o`ynaladigan o`yinlar, qish manzarasi yuzasidan savoljavob o`tkaziladi. O`quvchilarning qish faslida sovuq bo`lishi tufayli ayrim qushlarning o`lkamizni tark etib janubga uchib ketishlari, qishda sovuqqa mos issiq kiyimlarning kiyilishi haqidagi tushunchalari aniqlashtirilib, to`ldiriladi. SHundan so`ng o`qituvchi she`rni ifodali o`qiydi.

Xulosa qilib aytganda, she`rni o`qiganda kichik yoshdagi o`quvchilar tabiat va jamiyat voqea-hodisalarining poetik tasviridan hayajonlanishlari muhim ahamiyatga ega. She`riy hikoya, she`riy ertaklarda syujet, ya`ni voqealar tizimi va uning rivoji xarakterlidir. Lirik she`r “biror hayotiy voqea-hodisa ta`sirida insonda tug`ilgan ruhiy kechinma, fikr va tuyg`ular orqali turmushni aks ettiradi”. Lirik she`rning xususiyati “kishining his-tuyg`uga to`la hayajonli nutqini ta`sirliroq ifodalashda qo`l keladi”. Lirik she`rni o`qish va tahlil qilish o`qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Holbuki, ko`p hollarda she`rga oddiy matn nuqtai nazaridan yondashiladi. Bunday holda she`riy san`at hissiyot bilan bog`liq ekanligi unutiladi, she`r ma`nosining satrlar, so`zlar zaminida yashirin berilishi anglab yetilmaydi. Buning oqibatida o`quvchilar she`rdagi obrazlilikning mag`zini chaqa olmaydilar. Vaholanki, har qanday asar zaminidagi yashirin ma`noni o`qish mehnattalab ishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Husanboyeva Q. Adabiyot – ma`naviyat va mustaqil fikr shakllantirish omili. - T.: “Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti” \ 2009. - 368 b.
2. Qunduzxon Husanboyeva, Mutallib Hazratqillov, Shahlo Jamoldinova Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. – Toshkent, “Innovatsiya-Ziyo” , 2020

3. F.R.Qodirova, “Maktabgacha pedagogika”. – T., 2019
4. A.V.Shin, Sh.Sh.Mirziyoyeva, I.V.Grosheva. O‘yin orqali ta‘lim olish. – T., 2020
5. 4.S.X.Jalilova, S.M.Aripova “Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi” –T., 2017
6. Z.Nishonova, G.Alimova. “Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi” – T., 2006

*Gimazutdinov Radik Galimovich-
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
“Maktabgacha ta‘lim” fakulteti
“Bolalar sporti” kafedrası katta o‘qituvchisi.
E-mail:radikgimazutdinov@mail.com
tel: 99 955 46 27*

SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA BADMINTON O‘YINING HUSUSIYATLARI

Annotasiya: Ushbu maqolada, sog‘lom turmush tarziga rioya qilishda badminton sport turining inson organizmiga ta‘siri hamda sog‘lomlashtiruvchi xususiyatlari to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘z: Sog‘lomlashtiruvchi, badminton, sport turi, o‘yin, yurak, nafas olish.

Аннотация: данной статье рассматривается влияние бадминтона на организм человека и его польза для здоровья при ведении здорового образа в жизни.

Ключевые слова: оздоровительный, бадминтон, спорт, игра, сердце, дыхание.

Abstract: this article discusses the impact of badminton on the human body and its health benefits when leading a healthy lifestyle.

Keywords: Wellness, badminton, sports, games, heart, breathing.

Respublikamizda sportni rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan Farmon va qarorlar, jismoniy tarbiya va sport ishlarini rivojlantirishga, shu bilan birga, sog‘lom avlodni shakllantirishga katta zamin yaratdi.

Yer yuzidagi eng ommaviy va ommabop sport turlari qaysilar degan savolga biz futbol, basketbol, voleybol gimnastika sport turlari degan javobni olishimiz ko‘proq kuzatiladi. Badminton sport turi haqida gap ketganda, ko‘pchilik bu sport turini hovlida bolalar o‘ynaydigan oddiy bir o‘yin yoki dam oluvchilar hordiq chiqarish uchun o‘ynaladigan o‘yin sifatida tasavvur qilishadi. Ammo bu unchalik ham to‘g‘ri emas. Badminton ham har qanday boshqa sport turlari kabi ham sog‘lom turmush tarzi, ham faol dam olishdir. Badminton sport turi esa - bu juda

jozibador, ehtirosli va qiziqarli o'yin, unda siz ko'p harakat qilishingiz kerak. Badminton maydonida o'yin o'ziga tortib ketishi jarayonida siz charchaganingizni ham his qilmaysiz. Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, jismoniy yuklamalar bilan bog'liq barcha qiyinchiliklar, o'yinning o'zidan kelib chiqqan psixologik his-tuyg'ular orqali o'z-o'zidan ikkinchi darajali bo'lib qoladi.

O'yinning yengilligi, qulayligi, oddiy qoidalari hatto endi badmintonga qiziqib o'ynay boshlaganlar uchun ham yuqori natijalarga erishishga imkon beradi. O'yin soddaligi bilan o'ziga jalb qiladi. Birinchi mashg'ulotdan so'ng siz o'yin asoslarini amalda o'zlashtirishingiz va uni mustaqil ravishda boshqarishingiz mumkin. Biroq, qanchalik ko'p o'ynasangiz, o'yinni yaxshilash zarurati shunchalik aniq bo'ladi va bu jozibasiz bilan o'yin sizni o'ziga jalb qiladi. Ushbu o'yinning afzalligi shundaki, jismoniy yuklamani asta-sekin minimal darajadan yuqori darajagacha oshirish juda oson. Badminton o'yini murakkab va og'ir emas, o'yin sizga faqat quvonch va zavq keltiradi. Bolalarni badminton sport turi bilan shug'ullantirishni 7-8 yoshdan boshlash tavsiya etiladi. Buning bogliqligi shundaki, zarur harakatlarni muvofiqlashtirish, shuningdek, diqqatni jamlash qobiliyati, bu yoshda bolalarda rivojlanadi. Bundan tashqari, 5-6 yoshdan boshlab oddiy o'yin-kulgi sifatida tabiiyat qo'nyida badminton raketkasi bilan o'ynash mumkin. Badminton o'yini juda ko'p afzalliklarga ega. Shulardan biri ota-onalar uchun qimmatbaho sport asbob-uskunalarni harid qilish talab etilmaydi, oddiy foydali tomonlari shundaki badminton o'ynash uchun sizga faqat bir juft raketka va 2,3 dona volan va o'zingiz uchun qulay sport kiyimi bo'lsa kifoya. Har xil yo'nalishlarda, turli masofalarda va turli tezliklarda uchayotgan volanni doimiy ravishda kuzatib borish zarurati ko'rish qobiliyatini diqqatni jamlashga va natijada ko'z mushaklarini kuchaytirishga yordam beradi.

1. Ruhiy salomatlik. O'yin davomida tana butun asab tizimidan foydalanadi va shu bilan uni mashq qildiradi.

Evropa psixiatriya assotsiatsiyasi mutaxassislari sport o'yinlari turlari bilan faol shug'ullanadigan bolalarning kayfiyati barqarorroq ekanligini isbotladilar. Ular bolalik davridagi ruhiy tushkunlik va shaxsiyatning buzilishiga kamroq moyil.

2. Kuchli tana va umumiy salomatlik. Badminton o'yinida yuqori va pastki qorin mushaklari, oyoqlar, qo'llar va bo'yin muskullari ishtirok etadi. Qaddi-qomatda yanada tikka. chiroyli va hushbichim ko`rinishi paydo bo'ladi. Mashg`ulotlar yurak-qon tomir tizimini, nafas olish tizimini mustahkamlash imkonini beradi.

3. Suyaklarni mustahkamlash. Ushbu sport bilan shug'ullanadigan kishilarning suyaklarida kaltsiy to'planishiga ijobiy ta'sir ko'rsatildi. Suyak to'qimasi, tirnoqlar, tishlar mustahkamlanadi.

4. O`yinning xavfsizlik nuqtai nazardan hatto juftlik o'yinida ham ishtirokchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri to`qnashuv aloqalari juda kam, buning natijasida shikastlanish darajasi minimaldir.

5. Chidamlilik, harakatchanlik va chaqqonlikni oshirish. Doimiy ravishda raketka bilan sakrash, volanga ishonch bilan intilish va g'alaba qozonish istagi, qaror qabul qilish tezligi va o'z tanasini boshqarish ko'nikmalari rivojlanadi.

Mas'uliyatni o'z zimmasiga ololmaslik, maqsadlarga erishish va sabr-toqatli bo'lish yoshlarning uchta asosiy muammosidir. Badmintonda bola birinchi navbatda raketkasi bilan volanni urishni o'rganadi, keyin esa maydonning yarmini himoya qilib, barcha uzatmalarni qaytarishni orzu qiladi. Badminton sog'lom raqobatni rivojlantiradi, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi. Badminton o'quvchilarga ortiqcha yuklama bo'lmaydi, aksincha ochiq havoda oddiy maydonchalarda o'ynash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, badminton texnik jihatdan murakkab o'yindir. Yuqori toifali sportchilar tez va osonlik bilan maydonning bir chetidan ikkinchi chetiga harakatlanadilar, qiyin vaziyatlarda volanni maydonga tushushiga yo'l qo'ymaydi. Badmintonchilar shuning uchun doimo intellektual va harakatli vazifalarga duch kelishadi, ularning yechimini o'yin davomida bajaradilar. Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilarini badmintonga qiziqtirish ularni har tomonlama yetuk bo'lib o'sishlarini ta'minlaydi. 3-4 sinf o'quvchilarida turli harakatlar asosini shakllantirish va badmintonning texnik elementlarining o'zlashtirish o'rtasida o'zaro uzviylik mavjud. Umumiy o'rta ta'limning jismoniy tarbiya fani bo'yicha milliy o'quv dasturida 3 sinf o'quvchilari estetik madaniyat va ijodkorlik kompetensiyasi bo'yicha qo'l va oyoq holatlarini

fazalarga e'tibor qaratish bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladi, o'z-o'zini rivojlantirish va asrash kompetensiyasi bo'yicha qisqa masofaga yugurish jarayonida oyoq harakatlarini to'g'ri bajarish tartibiga amal qiladi, o'quvchilarni yurish, yugurish, sakrash va uloqtirish kabi mashqlar haqida nazariy bilimga ega bo'lishi belgilangan⁹⁷. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning jismonan sog'lom qilib tarbiyalash jismoniy ko'rsatkichlarini oshirish va tayyorgarligini yaxshilash uchun badminton mashg'ulotlari samara beradi. Badminton sog'lomlashtiruvchi sport turi sifatida jismoniy sifatlarni mutanosib rivojlantiradi, tezkorlik, kuchlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va chidamlilikni o'rgatish mashqlarini o'z ichiga oldi. Xorijiy va milliy tajribalar tahlili umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflarda (3-4 sinf) badminton sportini o'rgatish zarur ekanligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar

1. Atabekov F.O'. Badminton. Darslik. Chirchiq-2021.-137 b.
2. Ван.Лин. Коррекция физического развития и физической подготовленности детей младшего школьного возраста посредством игр в бадминтон (на примере китайской народной республики) Автореф. Минск-2022.42-с

*OXUNOV ILXOMJON ABDUNABIYEVICH
ADU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrasi v.b. dotsenti*

*ZAYNIDDINOVA MALIKA YUNUS QIZI-
Andijon davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim
fakulteti, Sirtqi bo'lim Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 106-guruh talabasi*

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MEHNAT TARBIYASINING MAZMUNI VA MOHIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat tarbiyasining mazmuni va mohiyati aks etgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat tarbiyasining mazmuni va mohiyati yoritildi. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish olib boruvchi xodimlar va maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun metodik jixatdan yordam bo'ladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, ta'lim-tarbiya, mehnat tarbiyasi, mehnat tarbiyasining mazmuni, kattalar mehnati, mehnat jarayonlari.

O'zbekiston Respublikasi mustaqilikka erishgandan so'ng barcha sohalar qatori ta'lim sohasida xam isloxotlar o'tkazdi. Yosh mustaqil davlatni rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqishda yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish hamda bilimli xar tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalash vazfasi muxim masala sifatida qaraladi. Bu masalani xal qilishda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" va "Ilk qadam" dasturi va ta'lim to'g'risidagi barcha qarorlar ko'rsatma sifatida muxim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga chuqur ta'lim-tarbiya berish hamda ularga mustaqil fikrlashni va ijodiy faoliyatini tashkil etish muxim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun esa tarbiyachilardan ta'lim va tarbiya jarayonini zamon talablari darajasida tashkil etish talab qilinadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni mashg'ulotlarda mehnat bilan tanishtirishni tashkil etishda har bir tarbiyachidan yuksak mahorat, ta'limni tashkil etish to'g'risidagi bilimlar tizmini mukammal egallash, bolalar bilan ishlash va ularni mustaqil faoliyatlarni tashkil etishni uyushtira olish ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlikni talab etadi.

Mehnat tarbiyasi bolalarga mehnatning mohiyatini chuqur anglatish, ularda mehnatga ongli munosabat, shuningdek, muayyan ijtimoiy-foydali harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Mehnat tarbiyasining mazmuni MTT da tarbiyalanuvchilarni mehnatning dastlabki asoslari bilan tanishtirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu boradagi pedagogik faoliyat tizimli tashkil etiladi. MTTda mehnat tarbiyasi ikki yo'nalishda amalga oshiriladi (1-rasm):

1-rasm. MTT da tashkil etiladigan mehnat tarbiyasining asosiy yo'nalishlari

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni **kattalar mehnati bilan tanishtirish** orqali ularga kattalar mehnati ijtimoiy-foydali, ishlab chiqarish mehnati bo'lib, moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratishga qaratilganligi haqida tushuncha berish, kattalar mehnati haqida aniq bilim va tasavvur hosil qilish, mehnat va mehnat natijalarini qadrlashga o'rgatish, mehnatga qiziqish va muhabbatni uyg'otish, mehnat qilish xohishini tarbiyalash kabilar amalga oshiriladi.

Kattalar mehnati bilan tanishtirish "Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" asosida ishlab chiqilgan "Ilk qadam" Davlat dasturining "Atrof-olam to'g'risida bilimga ega bo'lish va uni anglash" bo'limida berilgan.

Ilk yosh guruhida:

1. Kattalar mehnatiga qiziqishni tarbiyalash.
2. MTT xodimlarining mehnat jarayonlari bilan tanishtirish.
3. Bolalarga kattalarning mehnatini hurmat qilish tuyg'usini shakllantirish.

Kichik yosh guruhida:

1. Kattalar mehnati natijasida kerakli narsalar, predmetlar yaratilishini tushuntirish.
2. Oshpaz, kir yuvuvchi, sotuvchi, quruvchi, haydovchi mehnati va ularning asosiy ishlari haqida bilim berish.
3. Ish natijasi va uning ahamiyatini ajratib ko'rsatishga o'rgatish.
4. Kattalar mehnati uchun zarur bo'ladigan materiallar, kishilar mehnatini yengillashtiradigan, mehnat jarayoni va natijalariga erishishni tezlashtiradigan mashinalar bilan tanishtirish.
5. Turli transport vositalari va kasblar haqida tushuncha berish. Bolalarning bu boradagi bilimlarini kengaytirish va ularning nomlarini to'g'ri aytishga odatlantirish.

O'rta guruhda:

1. Bolalarda kattalar mehnatiga hurmat va qiziqish hissini tarbiyalash.
2. O'zbek xalqining milliy hunarmandchilik mehnati – duradgorlik bilan tanishtirish.
3. Dehqon mehnati haqida qisqacha ma'lumot berish.
4. Bolalarning o'z tarbiyachisi va boshqalar mehnati haqidagi tushunchalarini kengaytirish.
5. Bolalarni kattalar mehnati bilan tanishtirish jarayonida ularda inson va uning mehnatiga hurmat hissini shakllantirishga e'tiborni kuchaytirish.

Katta guruhda:

1. Bolalarning kattalar mehnati haqidagi tasavvurlarini umumlashtirish.
2. Ishlab chiqarish korxonalari, qurilishlar, dalalarda qilinadigan mehnat haqidagi bilimlarini takomillashtirish.
3. Mehnatning shu joyda tarqalgan turlari bilan bolalarni yaqindan tanishtirish.
4. Ularni yaqin atrofdagi korxonaga olib borish (mebel, avtomobil, televizor, chinni ishlab chiqaruvchi korxonalar, novvoyxona va h.k.). Bu korxonaning nomi, u yerda kimlar ishlaydi, qanday mahsulot ishlab chiqarishi, mehnat quroli va asboblari haqidagi bilimlarini aniqlash va takomillashtirish.

5. Ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni mamlakat aholisi uchun ahamiyati bilan tanishtirish.

6. Mashinasoz, tikuvchi, kosib, nonvoy, oshpaz, o'ymakor, bo'yoqchi, haydovchi kabi kasblar bilan tanishtirish.

7. Ishning maqsadi, natijasi va ularning jamiyat uchun ahamiyati, turli xil "aqlli" mashinalarning kishilar mehnatini yengillashtirishi, tovarlar sifatini yaxshilash va ishlab chiqarishni tezlashtirishdagi roli haqidagi bilimlarini kengaytirish.

Maktabga tayyorlov guruhida:

1. Bolalarni zargarlik, zardo'zlik, misgarlik, ganchkorlik kabi xalq hunarmandchiligi bilan tanishtirish.

2. Bolalarni kattalar mehnati haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish, kishilar mehnatiga hurmat hissini tarbiyalashni davom ettirish.

3. Bolalarga dehqonchilik, chorvachilik haqida so'zlab berish va ularni dehqon, chorvador va bog'bon mehnatining mazmuni bilan tanishtirish.

4. Bozor haqida tushuncha berish.

5. Pochta aloqasi xizmati bilan tanishtirish.

6. Pochtaning vazifasi va ahamiyati haqida ma'lumot berish.

7. Telefon aloqasi va telegrafchilar, ularning mehnati, telefon xizmatining hayotimizdagi ahamiyati haqida ma'lumot berish.

8. Buyumlarning bir necha xil belgilari va ulardan foydalanish haqida tushuncha berish.

9. Matodan qilingan buyumlar, ularning turlari va foydalanish usullari haqida tushuncha berish.

10. Temir va yog'ochdan ishlangan buyumlar va ulardan to'g'ri foydalanish haqida tushunchalar hosil qilish.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, mehnat tarbiyasi bolalarga mehnatning mohiyatini chuqur anglatish, ularda mehnatga ongli munosabat, shuningdek, muayyan ijtimoiy foydali harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Mehnat tarbiyasining maqsadi bolalarda mehnatga ongli

munosabatni shakllantirishdir. Shuningdek, mehnat orqali bolalari har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy-axloqiy fazilatlarni tarkib toptirish, kelajakdagi mehnat faoliyatiga ruhiy jihatdan tayyorlash, ularga mehnat qilish xohishini singdirib borish ham alohida ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi mehnat tarbiyasining vazifalari xilma-xil bo'lib, ularni quyidagi uch katta guruhga tasnif etish mumkin: Birinchi guruh vazifalari bolalarning mustaqil mehnat faoliyatiga pedagogik ta'sir ko'rsatish bilan belgilanadi:

- bolalarni maqsad qo'yishga, mehnat ko'nikma va malakalari, mehnat madaniyati bo'yicha kerakli materiallar va mehnat qurollarini tanlab olishga o'rgatish;

- bolalarda bo'lajak mehnat faoliyatini shakllantirish, mehnat jarayonlarini mehnatda qatnashuvchilar o'rtasida taqsimlash, mehnatda yaxshi natijalarga erishish malakalarini shakllantirish;

- mehnat faoliyatining dastlabki ijtimoiy sabablarini shakllantirish, buyumlar va harakatlarga qiziqish uyg'otish orqali mehnat natijalariga erishish, katta guruhlarda esa mehnatning ijtimoiy ahamiyatli ekanligini anglab etish.

Ikkinchi guruh vazifalari kattalar mehnatiga ijobiy munosabatni tarbiyalashga qaratilgan:

- bolalarga kattalarni qanday natijalarga erishish uchun mehnat qilayotganini tushuntirish;

- bolalarda mehnat ahliga hurmatni, ularga qo'lidan kelganicha yordam berish xohishlarini tarbiyalash;

- kattalarning mehnat natijalarini asrab-avaylashga o'rgatish.

Uchinchi guruh vazifalari mehnat faoliyatida bola shaxsini shakllantirishga qaratilgan:

- bolalarda mehnatsevarlik, har qanday mehnatga qatnashish, boshlagan ishini oxiriga yetkazish uchun bor kuchini ayamalik, o'z shaxsiy mehnatiga nisbatan to'g'ri munosabatni tarbiyalash:

- javobgarlik, mustaqillik, maqsadga qaratilganlik, qat'iylik, tashabbuskorlik va faollik, sabr-matnatlilik, chidamlilik kabi bola shaxsining axloqiy sifatlarini tarbiyalash.

- madaniy xulq va o'z tengdoshlariga nisbatan ijobiy munosabatni tarbiyalash, o'zaro kelishgan holda birga ishlay olish, jam oa ishida natijaga erishguncha o'z mehnati bilan qatnashish, o'zi va o'rtoqlarining mehnatini xolisona baholash, yordam berish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Munavvarov A.K. «Oila pedagogikasi». – T.: O'qituvchi, 1994.
2. Jo'raev A.J. Tarbiyaviy darslarni o'tish. T.: "O'qituvchi", 1994
3. Hasanboeva O. U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.–T.: Ilm ziyo. 2006. -182 b.
4. Aleuova R. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Ma'ruza matni. Nukus, 2005.
5. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 1993.
6. www.ziynet.uz.

MUNDARIJA

KIRISH			
1.	Расулов Б.М.	ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИ – ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ УСТУВОР ЙўНАЛИШИ	3
I YO'NALISH			
2.	<i>Qodirova F.R., Maxmudova D.M.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALARNI КИТОВХОНЛИККА ТАЙЙORLASHDA STEM TECHNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	7
3.	<i>Xodjayev B.X.</i>	BOLALARNING МАКТАБДА ТА'ЛИМ OLIHGA ТАЙЙORLIGINI TASHXISLASH USULLARI	11
4.	<i>Raximova S.S.</i>	МАЛАКА OSHIRISH JARAYONIDA ТАРБИЯЧИЛАРДА ИЖОДКОРЛИК СИФАТЛАРНИ RIVOJLANTIRISH USULLAR	16
5.	<i>Азимова З.Э.</i>	ЗАМОНАВИЙ ТАРБИЯЧИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	20
6.	<i>Хасанова Г.А.</i>	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ	27
7.	<i>Artikova M.B.</i>	МАКТАБГАЧА YOSHDAГИ BOLALAR FAOLIYATINI TO'G'RI TASHKIL QILISHNING PEDAGOGIK ZARURIYATI	30
8.	<i>Raximova F.M.</i>	BO`LAJAK ТАРБИЯЧИЛАРНИНГ ИЖДИЙ FAOLIYATINI RIVOJLANGANLIK DARAJASI BOSQICHLARI	34
9.	<i>Охупов I.A., Tursunboyeva Sh. J.</i>	BO`LAJAK ТАРБИЯЧИЛАРНИНГ METODIK ТАЙЙОРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH	38
10.	<i>Azizova Z.F., Omarova M.A.</i>	TARBIYACHINING PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	42
11.	<i>Alimova M.</i>	TARBIYACHI - PEDAGOG NUTQINING BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTISHDAGI AHAMIYATI	45
12.	<i>Eshchanova G. O., Shamuratova S. Q.</i>	TARBIYACHI NUTQIGA QO`YILADIGAN PEDAGOGIK TALABLAR	51
13.	<i>Парпиев М.</i>	РЕНЕССАНСНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ БОСҚИЧЛАРИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР	54
14.	<i>Azimova Z., Yakubova A.</i>	O`YIN МАКТАБГАЧА YOSHDAГИ BOLALARNI ТАРБИЯЛАШ VA RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA	56
15.	<i>Евсеева О. П., Зайцева Д. К.</i>	ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОБЛОГИНГА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА	58
16.	<i>Kaziyeva T.</i>	МАТНИ ТАHLIL QILISH- МА`LUMOTLARDAGI TUSHUNCHALARNI BOSHQARISHNING ASOSI	61

17.	<i>Zaynabuddinov F.</i>	BOLA NUTQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHINING PEDAGOGIK MAJBURIYATLARI	64
18.	<i>Otajonova O.</i>	PEDAGOGIK KREATIVLIK ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHILARI KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH ZARURATI	66
19.	<i>Raximova N.</i>	BO'LAJAK PEDAGOGLARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI OSHIRISHDA PEDAGOGIK MAHORATNING AXAMIYATI	69
20.	<i>Berdiyeva M. M.</i>	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL RIVOJLANISHI USUL VA VOSITALARI	73
21.	<i>Asqarov B. B.</i>	АРТПЕДАГОГИКА ВОСИТАСИДА БЎЛАЖАК МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИНИНГ БАДИЙ-ЭСТЕТИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ	77
22.	<i>Raximberganova M. R.</i>	BOLALARDA NUTQIY KO'NIKMALARNI MUSTAHKAMLASHDA TARBIYACHINING MUHIT SHAROITLARIDAN TURLI KO'RINISHLARDA FOYDALANISHI	80
23.	<i>Turaqulova M. M.</i>	TARBIYACHINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDAGI ASOS VA OMILLAR	83
24.	<i>Umarova M. M.</i>	ТАЪЛИМ БЕРИШДА ЎҚИТУВЧИ МАЪСУЛИЯТИ	86
25.	<i>Tadjibayev S. S.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISHDAGI KOMPETENTLIGI	88
26.	<i>Qodirova N.R.</i>	HUJJATLARNI RAQAMLASHTIRISHDA TARBIYACHI-PEDAGOG SAVODXONLIGI	93
27.	<i>Turg'unboyeva N.</i>	TARBIYACHINING BOLA NUTQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI PEDAGOGIK MAJBURIYATLARI	95
28.	<i>Valixanova N.A.</i>	AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA	98
29.	<i>Muxiddinova N.B.</i>	BO'LAJAK PEDAGOGLARNI AMALIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH	100
30.	<i>Галиева И. Т., Салтыкова И.М.</i>	РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	104
31.	<i>Rahimova M. H.</i>	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA MTT VA OILANING O'ZARO HANKORLIGIDA TARBIYACHI FAOLIYATI	109
32.	<i>Bozorboyeva M.Sh.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENTLIGI	111
33.	<i>Holiqova S.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHISINING MEDIAMADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA	114

		INNOVATSION FAOLIYATNING O'RNINI	
34.	<i>Маликова Д.Қ.</i>	ПЕДАГОГ-ТАРБИЯЧИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИНГ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАР МАЪНАВИЙ ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ	117
II YO'NALISH			
35.	<i>Abduraxmonova S. Sh., Habibullayeva G. L.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТASHKILOTLARIDA ОТА-ОНА НАМКORЛИГИНИНГ ТАРБИЯВИЙ АНАМИЯТИ	124
36.	<i>Абдуллажонова Д.Р.</i>	ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДУХЕ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ ИХ СЦЕНИЧЕСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	126
37.	<i>O'rinova F. U.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМГА YANGICHA YONDASHUVLAR VA INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR	129
38.	<i>Умнов Д.Г.</i>	ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КУЛЬТУРУ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ В ДОО	133
39.	<i>Sariqboyeva Z.Y.</i>	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ FAOLIYATI TURI SIFATIDA TINGLASHNI O'RGATISH	137
40.	<i>Adilova N.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТASHKILOTLARIDA ТАРБИЯВИЙ TADBIRLARNI TASHKIL ETISHDA MILLIY-MA'NAVIY QADIRYATLARDAN FOYDALANISH	140
41.	<i>Ismoilova H.</i>	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI RIVOJLANTIRISH	145
42.	<i>To'raxonova B.</i>	ZAMONAVIY BO'LAJAK PEDAGOG - PSIXOLOGNING TARBIIYASIDA TAMOYILLAR VA QADRIYATLAR	148
43.	<i>Madirimova M.R., Raximberganova M. R.</i>	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA BILISH JARAYONIGA XOS QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA RIVOJLANISH SOHALARINING O'RNINI	150
44.	<i>Isabayeva A.Yu.</i>	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI MULOQOTGA O'RGATISHNING ZARURIYATI	153
45.	<i>Botirova P.Kh.</i>	EVOLVING READING STRATEGIES IN ESP CLASSES	157
46.	<i>Kurbanova F.K.</i>	MADANIYATLARARO KOMPETENTSIYANI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY PRINSIPLARI	159
47.	<i>Anorboyeva N.</i>	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA ТАРБИЯЛАШ	163
48.	<i>Qodirova M.Q.</i>	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA INSONPARVARLIK FAZILATLARI	165
49.	<i>Sodiqova M.</i>	ERTAKTERAPIYA – BOLALARDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH OMILI	169

50.	<i>Xolmirzayeva G. B., Raxmonqulova M.</i>	BOLANING AXLOQIY RIVOJLANISHIDA OTA-ONALARNING O'RNI	172
51.	<i>Исмагилова А. Г., Салыкова И. М.</i>	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	176
52.	<i>Tadjibaev S. S., Tolipova A. Q.</i>	МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ YOSHIDAGI BOLALARNI HAR TOMONLAMA ТАРБИЯЛАШДА ТАСВИРИЙ FAOLIYATGA O'RGATISH METODIKASINING AHAMIYATI	179
53.	<i>Isroilov A</i>	МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARGA MUSIQA ORQALI ТАРБИЯ BERISH	182
54.	<i>Shamuratova S.Q.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING KITOBGA BO'LGAN QIZIQISHINI UYG'OTISH	185
55.	<i>Abdullaeva Sh. Q., Nuraddinova R. S.</i>	O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDA BOLA SHAXSINING IJTIMOIIY SHAKLLANISHI	189
56. 5 6	<i>Маматқулова Н.</i>	ОИЛА ВА ТАЪЛИМ БИЛАН МУЛОҚОТНИНГ ЎЗАРО ХУРМАТГА АСОСЛАНГАН КАЛИТ ФАКТОРЛАРИ	192
57.	<i>Охинов I.A. No'monova J. O.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKIOTLARIDA MEHNAT ТАРБИЯСИНING MAZMUNI VA MOHIYATI	197
58.	<i>Pattayeva I.O.</i>	ТАРБИЯ – BOLA SHAXSIGA TASIR ETUVCHI TASHQI OMIL SIFATIDA	202
59.	<i>Komilov O.T.</i>	МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ ЁШИДАГИ БОЛАЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВАЗИФАЛАРИ	204
60.	<i>Komolova M., Tojiboyev M.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI EKOLOGIK ТАРБИЯЛАШ MASALALARI	206
61.	<i>Xodjahanova K. X.</i>	МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ YOSHIDAGI BOLALARNI HAR TOMONLAMA ТАРБИЯЛАШДА ТАСВИРИЙ FAOLIYATGA O'RGATISHNING METODIK AHAMIYATI	210
62.	<i>Каримова М. М.</i>	РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	213
63.	<i>Мурзаева Б.</i>	ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА ОИЛАНИНГ АҲАМИЯТИ	216
64.	<i>Sodikova O.A.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA ESTETIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA OILANING O'RNI	221
65.	<i>Xudayberdiyeva T., Erkinbaeva N. A.</i>	МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNI AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH	224
66.	<i>Бичурина С.У., Харчева А. В.</i>	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	226

67.	<i>Eliboyeva L. S.</i>	MTT DA BOLALARNI VAQT BILAN TANISHTIRISHDA STEAM TECHNOLOGIYALARINI QO'LLASH USULLARI	229
68.	<i>Юнусов Ф.М., Мамадалиева Д.</i>	АСОСИЙ МАҚСАДИМИЗ-МАЪНАВИЙ ҲАЁТНИ ЎСТИРИШ	232
69.	<i>Karimov X.Sh.</i>	BOLALARNING AQLIY VA RUHIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI	234
70.	<i>Досбекова Г.К.</i>	ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	237
71.	<i>Умнова М. К., Хамидова М. А.</i>	ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ "ИЛК КАДАМ"	243
72.	<i>Gaynazarova G. A., Отонхонова М.</i>	МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA TA'LIM-TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA NAMKORLIK FAOLIYATINING MAZMUNI	246
73.	<i>Сариқбоева З.</i>	МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA ТИНГЛАБ ТУШИНИШ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	249
74.	<i>Мўминова Н.С.</i>	МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTIDA YOZGI SOG'LOMLASHTIRISH ISHLARINI TASHKIL ETISH	253
75.	<i>Башинова С.Н. Матвеева Г.Г.</i>	ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИРОДЕ	258
76.	<i>Бичурин С.У., Шамсиева А. И.</i>	ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ	263
77.	<i>Охипов I. A., Tirkasheva S. O.</i>	МАКТАВГАЧА TALIM TASHKILOTIDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH VA O'Z-O'ZINI BOSHQARISH	267
78.	<i>Охипов I. A., Sobirova S.J.</i>	МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIGA METODIK YORDAM	270
79.	<i>Asqarova G.</i>	МАКТАВГА ТАЙЙОРЛОВ YOSHIDAGI BOLALARNING IJODIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN METODLARIDAN FOYDALANISH	274
80.	<i>Моминова Г.</i>	ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	279
81.	<i>Алижоновна М. Р.</i>	МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ БОСҚИЧИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ ЖАРАЁНИДА ҚАДРИЯТЛАР ВА ОИЛАНИНГ ТУТГАН ЎРНИ	282
82.	<i>Djurayeva P. S.</i>	МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA MILLIY TA'LIM ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH	285
83.	<i>Xalikova Sh.A., Rustamjonova Sh. R.</i>	МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA KORREKSION PEDAGOGIKANING ANAMIYATI	289

84.	<i>Qadirova S. K.</i>	TA'LIM JARAYONIDA MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM MUOFIQLIGINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASPEKTLARI	291
85.	<i>З.Азимова. Якубова А.</i>	ИГРА - КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	293
86.	<i>Axunov U. R.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA JISMONIY HARAKATLAR TEATRI - PEDAGOGIK JARAYONNING MUHIM OMILI SIFATIDA	296
87.	<i>Tolipova A. Q., Д. Львович</i>	MAKTABGACHA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV	299
88.	<i>Наударова К. Н., Реморенко И. М.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYALANUVCHILARI BILAN PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA FAOLIYATINI TASHKIL ETISH	302
89.	<i>Николаева Р. Е., Долгина Я. К.</i>	ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «ЧЕБУРАШКА»	305
90.	<i>Raximova N. A.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALAR AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI	309

III YO'NALISH

91.	<i>Куронов М.</i>	MAKTABGACHA ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	326
92.	<i>Muhtorov U.M.</i>	TA'LIM SIFATI - MAMLAKAT ISTIQBOLINI BELGILOVCHI MEZON	330
93.	<i>Эгамбердиев А.</i>	ТАЪЛИМНИНГ ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ	333
94.	<i>Sh.Yusupova</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH UCHUN SHAROIT YARATISH	338
95.	<i>Абдуллаева Н.</i>	MAKTABGACHA ТАЪЛИМДА МЕНЕЖМЕНТ, ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ ВА САМАРАЛИ ШАКЛЛАР	343
96.	<i>Абдуназарова Н.</i>	MAKTABGACHA ТАЪЛИМДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ ВА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯНИНГ АСОСИЙ ПРИНЦИПЛАРИ	347
97.	<i>Botirova P. Kh., Matadjonov M. I.</i>	THE COMMUNICATIVE APPROACH IN LANGUAGE TEACHING	352
98.	<i>Vaxabdjano D B., Maxmudova D.B.</i>	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	354
99.	<i>Yuldasheva Z.M.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA METODIK ISHLARNI TASHKILLASHTIRISH	358

100.	<i>Botirova P.Kh., Abdusalomov A.A.</i>	USING DIFFERENT NATIONAL STANDARDS TEACHING IN ESP GROUPS	361
101.	<i>Baxromova Sh.</i>	KOOPERATIV MADANIYAT TUSHUNCHASI VA UNI O'ZLASHTIRISH ZARURIYATI	363
102.	<i>Qurbonova L.A.</i>	KICHIK GURUHLARDA RASM CHIZISH FAOLIYATIGA O'RGATISHNING UMUMIY VAZIFALARI	365
103.	<i>Yaqubova M.D.</i>	BOLALAR IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MARIYA MONTESSORI O'YINCHOQLARI	368
104.	<i>Abduvaliyeva X.A.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA INNOVATSION FAOLIYAT ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH	370
105.	<i>Mingboyeva G. M.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI VA YANGICHA ISLOHOTLAR	375
106.	<i>Jumanov Sh.</i>	IJODIY-MADANIY ISHLAR BO'YICHA TARG'IBOTCHI FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	378
107.	<i>Mamatova H.E.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TURLI XIL O'YINLARIDAN FOYDALANISHGA DOIR TAVSIYALAR	382
108.	<i>Iminova D.N.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISH	387
109.	<i>Mamadaliyeva N.B.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH	390
110.	<i>Ismatullayeva M.A.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNING MAYDA QO'L MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	393
111.	<i>Bozorboyeva M.Sh.</i>	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA CHET TILLARIDA NUTQ FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH	396
112.	<i>Sariqboyeva Z. Ya.</i>	TA'LIMDA BOLALARDA TINGLAB TUSHINISHGA O'RGATISH	399
113.	<i>Tashmatova O.L.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNI ELEMENTAR MATEMATIKAGA QIZIQTIRISH	405
114.	<i>Rizayeva M.M.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INTEGRAL ASOSLARI	407
115.	<i>Абдукадиров Б.Б. Салиев М.М.</i>	РЕФЕРЕНДУМ – ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ СОҲАСИДАГИ МУҲИМ ЎЗГАРИШЛАРГА БЎЛГАН УМИД	410
116.	<i>Гомзина К.А.</i>	ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ	413

117.	<i>Мамажонов Д.</i>	БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ МАФКУРАВИЙ ИМУНИТЕТИНИ ОШИРИШ ҲАМДА КОМИЛ ИНСОН ЭТИБ ТАРБИЯЛАШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	419
118.	<i>Исманова Г.</i>	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕЛИЧИН В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ	421
119.	<i>Tairova M. B, Qodirova N.</i>	МАКТАВГАСНА ТА’ЛИМ ТASHKILOTLARI МЕ’YORIY HUIJATLARINI YURITISHNING SUN’YI INTELLEKT TECHNOLOGIYASI	431
120.	<i>Tairova M.B., Raxmonova N.A.</i>	TALABALARDA KASBIY KO’NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH SHARTLARI	436
121.	<i>Иминова Д. Н.</i>	ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ КИТОБХОНЛИК МАДА- НИЯТИНИ ШAKLLANTIRISHDA МАКТАВ ҲАМДА КУТУБХОНА ҲАМКОРЛИГИ	439
IV YO’NALISH			
122.	<i>Абдуллаева Д</i>	ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА ХУЛҚ ОФИШНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АЙРИМ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ	444
123.	<i>Qo’chqarova F.M., Orziqulov X</i>	TALABALARDA IJTIMOIIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH METODLARI	448
124.	<i>Ziyavitdinov Z.M.</i>	BO’LAJAK RAHBARLARDA LIDERLIK KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	451
125.	<i>Yuldasheva Yu.M.</i>	YANGI RENESSANS PEDAGOGIKASI SNAROITIDA TALIM JARAYONINI BOSHQARISH	455
126.	<i>Mamajonova F. A., Mamatisaqova F. M.</i>	KICHIK МАКТАВ YOSHIDAGI O’QUVCHILARNI SOG’LOMLASHTIRISHDA SPORT O’YINLARINING AHAMIYATI	458
127.	<i>Mahsudaliyev Sh.M.</i>	ZAMONAVIIY MENEJMENT YONDASHUVLARI ASOSIDA TA’LIM TIZIMI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH	461
128.	<i>Qo’chqarova F.M.</i>	OLIIY TA’LIM MUASSASALARI TALABALARINING SANOGEN TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH	465
129.	<i>Qo’chqarova F., Tojiddinova L.</i>	ZAMONAVIIY TA’LIM TIZIMIDA O’QITUVCHI FAOLIYATINING USTUVOR YO’NALISHLARI	468
130.	<i>Таирова М.Б., Алиева Ф.</i>	РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ	470
131.	<i>Луфов М.Т.,</i>	ОБЩЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ	475

	<i>Улмасова С.</i>	КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ	
132.	<i>Mirzayev O. X.</i>	ERTAKTERAPIYA VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI	481
133.	<i>Raurova M.M.</i>	HUQUQIY IJTIMOIVLASHTIRISH KONSEPSIYALARINING TA'LIM VA TARBIYADAGI UZVIYLIK TENDENSIYALARI	485
134.	<i>Oxunov I.A., Ne'matjonova G.A.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKIOTLARIDA PEDAGOGIK ISHLARNI REJALASHTIRISH	492
135.	<i>Oxunov I. A., Qosimova S.F.</i>	MASHG'ULOTLARDA BOLANING YOSH VA INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI INOBATGA OLISH	496
	<i>Akmaldinova F.</i>	ONA TILI O'QITISHDA MANTIQ VA TILNING BEVOSITA MUNOSABATI MASALASI	500
136.	<i>N.Usmonov</i>	O'QUVCHILARIDA IJTIMOIV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	502
137.	<i>Qodirova D.</i>	TA'LIM TEXNALOGIYALARI ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING KREATIV IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH	505
138.	<i>Xayridinov B.K.</i>	TALABALARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH	508
139.	<i>Raxmonova N.A.</i>	TALABALARDA KASBIY VA PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH	511
140.	<i>Tursunbekova J.</i>	ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI TASVIRIY IFODALAR MAVZUSINI O 'RGATISHDA FOYDALANILADIGAN DIDAKTIK O'YINLAR	513
141.	<i>Komilova D.A.</i>	MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH METODLARI	516
142.	<i>Maxkamova G.A., Mo'ydinova L.</i>	BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI-O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QIB TUSHUNISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	521
143.	<i>Madumarova Z.L.</i>	SUKUT – NOVERBAL TA'SIR VOSITASI SIFATIDA	524
144.	<i>Raimjonova N.</i>	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH	528
145.	<i>To'xliboyeva Z.A.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNING NUTQIY KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHDA	532

		HAMKORLIK ISHLARI	
146.	<i>Maxkamova G. A., Muhammadjonova Sh.</i>	BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI- O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING TAYANCH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN TEKNOLOGIYALAR	535
147.	<i>Эсонов О., Исроилова О., Зокиров С., Рустамова О.</i>	ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИКНИ ОШИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ОМИЛЛАРИ	539
148.	<i>Botirova P. Kh, Mamatov H.I.</i>	USING DIFFERENT TYPES OF ASSESSMENTS IN LANGUAGE TEACHING IN ESP GROUPS	541
149.	<i>Botirova P. Kh., Asqaraliyeva M.D.</i>	APPROACHES AND METHODS OF LANGUAGE TEACHING IN ESP STUDENTS	544
150.	<i>Imomov I.A.</i>	RAHBARLARNING BOSHQARUV FAOLIYATINI KOGNITIV TAHLIL QILISH ORQALI TA'LIM BOSQICHLARIDA UZVIYLIK VA UZLUKSIZLIKNI TA'MINLASH	546
151.	<i>Kasimova N. D., Adhamov Sh.A.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING TUTGAN O'RNI	548
152.	<i>Xodjayeva S.Q.</i>	TABIAT BILAN TANISHTIRISHNING VAZIFALARI	551
153.	<i>Abdullayev D.M.</i>	YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA HUQUQIY VA MA'NAViy-MA'RIFIY TARBIYANING O'ZIGA XOS JIHATLARI	553
154.	<i>Раҳмонов М.Ш., Ибайдуллаев Д.А.</i>	ПЕДАГОГИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАСССАЛАРИДА ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИДА МУЛЬТИМЕДИЯЛИ ИННОВАЦИОН ВОСИТАЛАРДАН Фойдаланиш	556
155.	<i>Qambarov A.M., Mamadaliyev J., Turdimatov U., Bozorov O.</i>	BO'LAJAK QISHLOQ XO'JALIGI MUTUXASSISLARIDA KASBIY KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	560
156.	<i>Ziyaudinova G.I.</i>	SOHALARDA KASBIY MULOQOT MADANIYATI VA TILDAN FOYDALANISH	562
157.	<i>Utanova V.M.</i>	UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR	566
158.	<i>Турғунов А.А.</i>	ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ	568

159.	<i>Azizova Z.F., Ravshanbekova N.B.</i>	O'QUVCHILARNING MATEMATIK VA TABIIY-ILMIY SAVODXONLIGINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH (TIMSS MISOLIDA)	573
160.	<i>Iminova D., Adxamjonova M.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA MUSIQA TA'LIMINING AHAMIYATI	576
161.	<i>Botirova P. Kh., Muhammadaliyev E.Sh.</i>	FROM SYLLABUS DESIGN TO LESSON PLANNING IN TEACHING PROCESS	579
162.	<i>Asatova D.A.</i>	TALABALARDA LIDERLIK VA RAHBARLIK SIFATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	581
163.	<i>Novshadbekova D.Z.</i>	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI TARBIYA FANINI O'QITISHGA METODIK TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	583
164.	<i>Mirzabekova F.N., Yuldasheva G.A., Normatova N.A.</i>	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING TO'G'RI OVQATLANISH RATSIONI	585
165.	<i>Matyokubova Sh. A.</i>	INGLIZ TILI O'QITISHDA AUTENTIC MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING FOYDALARI	589
166.	<i>Razzaqov B.A.</i>	O'QITISHDA LEKSIK ARALASHUV MUAMMOSI	591
167.	<i>Abdurahmonova X. M.</i>	O'SMIR SHAXSI SHAKLLANISHIDA AXBOROT-PSIXOLOGIK XAVFSIZLIK MASALALARI	594
168.	<i>Latibjonov R.A.</i>	TA'LIM TIZIMIDA UZVIY TA'LIM TURLARI QO'LLANISHI	597
169.	<i>Qo'chqarova A.Sh.</i>	TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI	599
170.	<i>B.Sh.Marasulov, Mo'minova G.I.</i>	YOSHLARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH	601
171.	<i>Qambarov A.M., Abdullayev A., To'xtasinov Sh., Bobonazarov B.</i>	OLIIY TA'LIM TASHKILOTILARINING TALABALARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING ROLI	603
172.	<i>Karuev A.D.</i>	ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ	606
173.	<i>Karimova M.M.</i>	ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИДА УЗВИЙЛИК ВА УЗЛУКСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА РАХБАРЛАР ХОДИМЛАРНИНГ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАШКИЛИЙ-МЕЪЁРИЙ АСОСЛАРИ	611

	<i>Umarov A.</i>	ПЕДАГОГИК КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА	614
174.	<i>Azizova Q.M.</i>	YANGI ISLOHOTLARDA UZLUKSIZ MA'NAVIY TARBIYA TIZIMI	621
175.	<i>Raḥmonov M.Ш.</i>	ТАЛАБАЛАРГА ТАЪЛИМ БЕРИШДА ЗАМОНАВИЙ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ	626
176.	<i>Sirojiddinova F.X.</i>	РАНВАР BOSHQARUVIDA MULOQOT MADANIYATI VA TA'SIR KO'RSATISH OMILLARI	630
177.	<i>Маманабиева М.А.</i>	УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ	634
178.	<i>Bozorova O'. K.</i>	OLIY TA'LIM TALABALARIDA ESTETIK MADANIYAT KO'RINISHLARINI SHAKLLANTIRISH	639
179.	<i>Мамадалиева Н.Б.</i>	ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ОҒЗАКИ НУТҚИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ – МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИ СИФАТИДА	642
180.	<i>Отабоева З.Ф.</i>	ТАЛАБАЛАРДА ЎҚУВ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА КЛАСТЕР УСУЛИДАН Фойдаланишнинг ўзига хос жиҳатлари	646
181.	<i>Партиев М.</i>	ЕВРОПАДАГИ РЕНЕССАНСОЛДИ ДАВРИ	649
182.	<i>Кимсанова О.С.</i>	СУЩНОСТЬ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	651
183.	<i>Азимова З., Омонбоева М.</i>	СУЩНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	653
184.	<i>Azamatova O.O.</i>	TIL-ILTIMOIY HODISA SIFATIDA	655
185.	<i>Евстафьева Л. Г.</i>	ВАЖНОСТЬ ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ СВОЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА	658
186.	<i>Умнова М. ., Кариев А.Д.</i>	РОЛЬ ИНТЕРЕСА В РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ	661
187.	<i>Ikromov X.</i>	HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI	664
188.	<i>Karimov E.</i>	KIBERBULLING HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR	666
189.	<i>G'ulotova X.N.,</i>	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	669

	<i>Marasulov B.Sh.</i>		
190.	<i>Назирова Г.М.</i>	СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ	671
191.	<i>Saidova M.K.</i>	PROBLEM OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGES IN THE NONPHILOLOGICAL INSTITUTIONS	675
192.	<i>Azamatova O.O.</i>	SOHA NUTQI ASOSLARI VA NUTQQA QO'YILADIGAN TALABLAR	677
193.	<i>Alijonova M.R.</i>	TA'LIM JARAYONIDA PSIXOLOGIYANING AMALIY AHAMIYATI	682
194.	<i>Mahmudova M.M.</i>	YANGI O'ZBEKISTONDA-MAKTAB TA'LIMIGA QARATILAYOTGAN E'TIBOR	686
195.	<i>Oxunov I. A., Abdullayeva D.</i>	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TASHKILOTCHILIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH IJTIMOIIY PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA	689
196.	<i>Axunov U. R., Mamatov B.</i>	KICHIK YOSHDAGI BOLALARDA SPORT ORQALI SOG'LOM TURMUSH TARZINI OLIB BORISH VA SPORT ORQALI CHINIQTIRISH	692
197.	<i>O'rinova F. U., Fazliddinova Sh.S.</i>	BOLALARDA IJODIY FAOLLIKNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	697
198.	<i>O'rinov R.Y.</i>	BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INTELLEKTUAL SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARIGA DOIR	699
199.	<i>Azimova N.</i>	ONA TILI DARSLARIDA PAST O'ZLASHTIRUVCHI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI	702
200.	<i>Axmadaliyev B.S.</i>	MUTAXASSISLIK FANLARNI O'QITISHDA AXBOROT KOMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI VOSITASINI QO'LLANISHNING ILMIIY-METODIK ASOSLARI	705
201.	<i>Raxmonova N.A.</i>	BAKALAVRLARNI KASBIY BILIM - SALOHİYATINI OSHIRISH	707
202.	<i>Xojiboyeva M. A, Mahmudova M. I.</i>	SOHA MUTAXASSISINING MUOMALA MADANIYATI NUTQNING MANTIQUIYLIGI, ANIQLIGI VA TO'G'RILIGI	709
203.	<i>Исломова С.П., Одилов С., Тургунова С., Комилжоновна М.</i>	ОИЛАДА ФАРЗАНД ТАРБИЯСИНING ПЕДАГОГИК –ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	712
204.	<i>Бекташев Б.Б.</i>	“PISA” ХАЛҚАРО ЎҚУВЧИЛАРНИНГ САВОДХОНЛИГИНИ БАҲОЛАШ ТАДҚИҚОТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ	715
205.	<i>Мухаммадюнусова Д.Ш.</i>	БОЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШДА ЭРТАК ТЕРАПИЯСИНING ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ	718

206.	<i>Qamchibekova R.X.</i>	TIL KOMPETENSIYALARI	724
207.	<i>G'aniev S.B.</i>	MAQOM SAN'ATINING RIVOJLANISH TARIXI VA UNDA ALLOMALARNING TUTGAN O'RNI	727
208.	<i>Юнусов А.Ф.</i>	БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ВИРТУАЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВОСИТАСИДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШГА ЎРГАТИШ - ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТ	731
209.	<i>Юнусов А.Ф.</i>	БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШГА ЎРГАТИШДА ВИРТУАЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ МОЎЖИЯТИ	735
210.	<i>Саксанбоев Э.У.</i>	ДАРС ЖАРАЁНЛАРИДА ВОЛЕЙБОЛ ЎЙИНИНИНГ МЕТОДОЛОГИК ВА ТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ	738
211.	<i>Uzoqova N.E.</i>	INFLUENCE OF INTERNET TO LANGUAGE CHANGE	743
212.	<i>G'oziboyeva M.Z.</i>	"ONA TILI-O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARIDA NOAN'ANAVIY USULLAR ORQALI O'QUVCHILARNING O'QUV-BILUV KOMPETENSIYALARINI OSHIRISH	746
213.	<i>Календарова З.К.</i>	БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ МУАММОЛИ ВАЗИЯТЛАРНИ ЯРАТИШ МЕТОДИ АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШГА ЎЙНАЛТИРИЛГАН МУАММОЛИ ДАРСЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕТОДИКАСИ	751
214.	<i>Халлокова М.Э.</i>	БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ПЕДАГОГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ҲАМДА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ	755
215.	<i>Azizova Z.F.</i>	BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA TA'LIMIY FAOLIYATLARNING ANAMIYATI	758
216.	<i>И.Саттарова</i>	ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	761
217.	<i>Bozorova Z.</i>	BOLALARNING MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORGARLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	765

218.	<i>Qurbonova O.M.</i>	O'YIN - MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA	768
219.	<i>Умнова М. К., Толибжоновна Г.У.</i>	МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	772
220.	<i>Komilova F.M.</i>	BOLALAR MA'NAVIY TARBIYASIDA OILANING TUTGAN O'RNI	775
221.	<i>Namozova D.T.</i>	BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINI KREATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTRISHDA MUSIQIY TA'LIMDA RAQAML INNOVATSION YONDASHUV	777
222.	<i>Kaziyeva T.T., Turg'unboyeva N.</i>	MAKTAB YOSHIGACHA BO'LGAN BOLALAR NUTQIDAGI MUAMMOLAR VA ULARGA PEDAGOGIK YONDASHUV	783
223.	<i>Абдурахмонова С.Ш.</i>	ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ – ТАЛАБАЛАРНИ ИЖОДИЙ ПОТЕНЦИАЛИНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА	786
224.	<i>Султанов А.Н.</i>	INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA MUSIQIY IDROKKA TA'SIR ETUVCHI TENDENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK HUSUSIYATLARI	789
225.	<i>Toshpo'latova D.B.</i>	MAKTABGACHA TA'LLIM YO'NALISHI TALABALARINI AMALIY PEDAGOGIK VA BOSHQARUV FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING AHAMIYATI	797
226.	<i>Abdusamatova N.J.</i>	SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM VA TARBIYADA BOLALARNI ERTA YOSHDAN RIVOJLANTIRISHGA ERISHISH YO'LLARI	801
227.	<i>Qozaqova S.S., Azimova S.A.</i>	BOLA ONGINING RIVOJLANISHIDA BADIY ADABIYOTNING O'RNI	805

228.	<i>Rўzimatova C.</i>	HARAKATLI O'YINLAR - JISMONIY TARBIYANING ASOSIY VOSITASI	808
229.	<i>Turdieva Sh., Iyldasheva M.</i>	ХОРИЖ ТАЖРИБАСИНИ ЎРГАНИШ - ДАВР ТАЛАБИ	811
230.	<i>Erkinboyeva K.</i>	BOSHLANG'ICH SINFLARDA SHE'RIY ASARLARNI O'QITISH ORQALI IJODIY TASAVVURNI SHAKLLANTIRISH	814
231.	<i>Gimazutdinov R.G.</i>	SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA BADMINTON O'YININING XUSUSIYATLARI	819
232.	<i>Oxunov I.A., Zayniddinova M.Y.</i>	МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA MEHNAT TARBIYASINING MAZMUNI VA MOHIYATI	823

